

مجلة الكلية الإسلامية الجامعة

العدد الخاص بوقائع المؤتمر العلمي الموسوم :
(الدراسات القرآنية في البحث الأكاديمي , مقاربات
في التراث والمعاصرة)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم الدولي (ISSN 2664-4355 Online) (ISSN 1997-6208 Print)

العدد السبعون / ج ١

مجلة

الكلية الإسلامية الجامعة

العدد الخاص بوقائع المؤتمر العلمي الموسوم :

(الدراسات القرآنية في البحث الأكاديمي ، مقاربات في التراث والمعاصرة)

الذي اقامته الجماعة الإسلامية / فرع بابل بتاريخ ٢ نيسان ٢٠٢٢ ميلادية

الموفق ٣٠ شعبان ١٤٤٣ هجرية

مجلة علمية فصلية محكمة تصدر عن الجامعة الإسلامية
النجف الأشرف

السنة السابعة عشرة

رجب ١٤٤٤ هـ - كانون الثاني ٢٠٢٣ م

محافظة النجف الأشرف - الجامعة الإسلامية / النجف الأشرف
مجلة الكلية الإسلامية الجامعة

صندوق البريد : ٩١

uic_journal@yahoo.com

www.iunajaf.edu.iq

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد ١٥٧٧ لسنة ٢٠١١

هوية الكتاب

الاسم:مجلة الكلية الإسلامية الجامعة – العدد
الخاص بوقائع المؤتمر العلمي الموسوم :
الدراسات القرآنية في البحث الأكاديمي ،
مقاربات في التراث والمعاصرة)
إصدار:وحدة الدراسات والبحوث في الجامعة الإسلامية
سنة الطبع رجب ١٤٤٤ هـ - كانون الثاني ٢٠٢٣ م
العدد السبعون /ج ١- السنة السابعة عشر
الناشر..... التميمي للنشر والتوزيع - النجف الأشرف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

العدد الخاص بوقائع المؤتمر العلمي الموسوم : (الدراسات القرآنية في البحث الاكاديمي , مقاربات في التراث والمعاصرة)

أهداف المؤتمر

تهدف الجامعة الى تخرج جيل واع و مثابر في جميع التخصصات العلمية والانسانية عبر مناهج علمية وتربوية تغطي السنوات الدراسية التي يمضيها الطالب في الجامعة وتهيء كوادر علمية وانسانية تأخذ دورها في بناء الوطن وترفده بالطاقات المتجددة وتهدف الجامعة الى توعية الجيل الجديد ليسير على النهج الاسلامي ومنهج أهل البيت عليهم السلام وربط دراسة الطالب بذلك النهج الاسلامي ومنهج أهل البيت عليهم السلام وربط دراسة الطالب بذلك النهج الخالد في التضحية و الفداء والابتعاد عن السجاياء الضارة بالمجتمع الهادفة الى التفرقة و العنصرية و التعصب واتباع الوسطية في جميع المجالات الحياتية .
وتنحو الجامعة الى الرقي بالمستوى العلمي في مجال نشر البحوث و إقامة المؤتمرات والحلقات النقاشية والورش والندوات مما يجعلها تضاهي الجامعات الرصينة في داخل العراق وخارجه.

شروط المشاركة

- يرسل ملخص البحث على ان يقع ضمن محاور المؤتمر
 - ترسل البحوث باللغى العربية أو الانجليزية مرفقا الملخص .
 - تخضع البحوث للتحكيم العلمي الذي تجربه اللجنة العلمية للمؤتمر .
- ترسل البحوث مطبوعة على ملف word عن طريق البريد الالكتروني على ان تكون :
- البحوث باللغة العربية بحجم خط ١٤ بنوع (Simplified Arabi)
 - البحوث باللغة الانجليزية بحجم خط ١٢ نوع (Times New Roman)
 - عدد الصفحات البحث ٢٠ صفحة كحد أقصى
 - لا تقبل البحوث التي قبلت في مؤتمرات سابقة , أو قبلت للنشر في مجلات علمية
 - تنشر البحوث في عدد خاص من مجلة الجامعة الاسلامية (مجلة محكمة).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

العدد الخاص بوقائع المؤتمر العلمي الموسوم :
(الدراسات القرآنية في البحث الأكاديمي , مقاربات في التراث والمعاصرة)

محاوِر المؤتمر

محور الدراسات اللغوية والأدبية

الدراسات اللغوية :

القراءات القرآنية وأثرها في التحليل النحوي
الدرس الصرفي بين الدرس اللغوي و الاستعمال القرآني
التقابل الدلالي في القرآن الكريم
المناهج اللسانية وأثرها في الدراسات القرآنية المعاصرة
الدراسات النقدية :
اشكالية المناهج النقدية الحديثة في دراسة النص القرآني
القرآن الكريم وأثره في تطور الدراسات البلاغية
القرآن الكريم وأثره في توجيه مقولات النقد العربي القديم

محور الدراسات القرآنية والحديثية

أثر الحديث في تفسير القرآن
الدراسات الفقية و مصادر التشريع
المدارس الفقية و المرجعية القرآنية
المواجهات القرآنية في قراءة المرويات الدينية
الصراع السياسي وأثره في المرويات الحديثية
الترادف في القرآن الكريم

محور الدراسات التاريخية

عالمية التاريخ و القرآن الكريم
المنهج القرآني في دراسة التاريخ و السنة النبوية
القرآن و السنة النبوية مصدراً تاريخياً

محور الدراسات القانونية :

حقوق الإنسان بين المعيار الوضعي و القرآن الكريم
الديموقراطية في المفهوم القرآني
الفكر القانوني و السياسي في القرآن الكريم
الاعجاز القانوني و الفكري في القرآن الكريم
القانون الوضعي و التشريع القرآني
قانون الحرب بين التراث و المعاصرة

محور الدراسات القرآنية في اللغة الانكليزية

The Translation of the holy Quran : Difficulties and Challenges

Linguistic Studies in the holy Quran

Literary Studies in the holy Quran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

العدد الخاص بوقائع المؤتمر العلمي الموسوم :
(الدراسات القرآنية في البحث الاكاديمي , مقاربات في التراث و المعاصرة)

اللجنة التحضيرية

رئيساً	العراق - رئيس الجامعة الاسلامية في النجف الاشرف	أ.م.د. عمار عبد الامير السلامي
عضواً	العراق - رئيس فرع الجامعة الاسلامية في بابل	أ.د. حيدر كاظم القريشي
عضواً	العراق - عميد كلية العلوم الاسلامية	أ.د. هادي عبد النبي التميمي
عضواً	العراق - الجامعة الاسلامية	أ.م.د. عبد الزهرة جاسم الخفاجي
عضواً	العراق - الجامعة الاسلامية	أ.م.د. فاطمة عبد الامير السلامي
عضواً	العراق - الجامعة الاسلامية	د. فارس كريم محمد
عضواً	العراق - الجامعة الاسلامية	د. ماهر عبد الفاضل
عضواً	العراق - كلية الحقوق - جامعة النهرين	د. زينب شريف نعمة
عضواً	العراق - الجامعة الاسلامية	م.م. حيدر فوزي وسمي
عضواً	العراق - الجامعة الاسلامية	م.م. عقيل عبد الرزاق عبد الوهاب
عضواً	العراق - الجامعة الاسلامية	م.م. انمار عدنان حسن نور
عضواً	العراق - الجامعة الاسلامية	م.م. اغراس سليم حاوي
عضواً	العراق - الجامعة الاسلامية	م.م. زهراء عدنان فاضل
عضواً	العراق - الجامعة الاسلامية	م.م. هاجر علي حسين
عضواً	العراق - الجامعة الاسلامية	السيد علي كاظم عبد علي
عضواً	العراق - الجامعة الاسلامية	السيدة ماجدة ناجح عبد
عضواً	العراق - الجامعة الاسلامية	السيد ظاهر حبيب كاظم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

العدد الخاص بوقائع المؤتمر العلمي الموسوم :
(الدراسات القرآنية في البحث الاكاديمي , مقاربات في التراث و المعاصرة)

اللجنة العلمية

رئيساً	العراق - الجامعة الاسلامية	أ.د. علي ناصر غالب
عضواً	العراق - الجامعة الاسلامية	أ.د. جعفر عبد الامير الياسين
عضواً	مصر - جامعة الازهر	أ.د. محمد ابو نبوت
عضواً	العراق - الجامعة المستنصرية	أ.د. صاحب جعفر ابو جناح
عضواً	مصر - جامعة الازهر	أ.د. البسيوني عويضة
عضواً	العراق - جامعة كربلاء	أ.د. سعيد عدنان المحنا
عضواً	مصر - جامعة عين شمس	أ.د. وائل علي السيد
عضواً	العراق - الجامعة الاسلامية	أ.د. فريد حميد الهنداوي
عضواً	الجزائر - جامعة العربي التيسي	أ.د. ربيعة برياق
عضواً	العراق - جامعة الموصل	أ.د. ابراهيم جنداري جمعة
عضواً	العراق - جامعة عدن	أ.د. ناصر العيشي
عضواً	اليمن - جامعة سيلون	أ.د. احمد سعيد عبيدون
عضواً	العراق - الجامعة الاسلامية	أ.د. حاكم حبيب الكريطي

اللجنة الاستشارية

رئيساً	العراق - الجامعة الاسلامية	أ.د. محسن عبد الصاحب المظفر
عضواً	العراق - الجامعة الاسلامية	أ.د. عباس ابراهيم الجبوري
عضواً	العراق - جامعة بابل	أ.د. حامد عبد المحسن الجنابي
عضواً	العراق - الجامعة العراقية	أ.د. سعدون احمد علي الربيعي
عضواً	العراق - جامعة القادسية	أ.د. لطيف حاتم الزامل
عضواً	العراق - جامعة بابل	أ.د. صفاء عبيد حسين الحفيظ
عضواً	العراق - جامعة ذي قار	أ.د. رافد مطشر سعيدان
عضواً	العراق - الجامعة الاسلامية	أ.د. حسن طاهر ملحم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾

صدق الله العلي العظيم

تعليمات النشر في المجلة

ترحب هيئة تحرير مجلة الكلية الإسلامية الجامعة بإسهامات الإخوة والأخوات الباحثين من داخل القطر وخارجه وهي تستقبل البحوث في مجال العلوم الإنسانية. ويتم النشر فيها بعد تقويم البحث علمياً من قبل هيئة التحرير وخبراء معتمدين مشهود بكفاءتهم العلمية في ميادين اختصاصاتهم الدقيقة، والمجلة ترفض نشر البحوث التي لا تتوفر فيها منهجية البحث العلمي المعروف كذلك تلزم الباحث بالأخذ بالملاحظات الواردة حول بحثه التي يحددها الخبراء المقيمون، وفيما يأتي ضوابط النشر في المجلة:

١. عنوان البحث:

يُنبت عنوان البحث على الصفحة الأولى ويكتب اسم الباحث أو الباحثين المشتركين في كتابة البحث كاملاً مع ألقابهم العلمية وأماكن عملهم باللغتين العربية والانجليزية مع ذكر البريد الإلكتروني (الإميل) لكل من الباحثين المشتركين في كتابة البحث.

٢. ملخص البحث:

يقدم الباحث مع بحثه ملخصاً لمضمون بحثه لا يتجاوز النصف صفحة ويختم الملخص بالكلمات المفتاحية للبحث ويقدم الملخص باللغتين العربية والانجليزية.

٣. متن البحث:

يطبع البحث على وجه واحد من كل ورقة حجم (A4) ويترك فراغ مضاعف بين السطور، كما يترك هامش فراغ مناسب في كل جهات الورقة المطبوعة، ويبوب البحث إلى مقدمة مواد وطرق العمل والنتائج والمناقشة.

٤. هوامش البحث:

تجمع هوامش البحث في نهايته قبل المصادر والمراجع.

٥. نسخ البحث:

تستلم هيئة التحرير البحث بنسختين بضمنها النسخة الأصلية مع نسختين من الملاحق الخاصة مع قرص مرن (CD) محمل به البحث والأشكال المراد نشرها معه، ويكون قياس الصفحة المطبوع عليها البحث هو (١٨ × ٢٤,٥) مع ترك فراغات في كل جوانب الورقة.

٦. ضوابط أخرى:

١. لا تنشر المجلة سوى البحوث الأصلية التي لم يسبق نشرها ويتم إعلام الباحث بقرار المجلة بقبول النشر خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام البحث.

٢. تحال البحوث لاستخراج نسبة (الانتحال الإلكتروني) وترفض البحوث التي تتجاوز فيها نسبة الانتحال عن (٢٠%).

٣. يملأ الباحث (الكاتب المسؤول) عن البحث نموذج تعهد يبين فيه ملكيته الفكرية للبحث المرسل للنشر في المجلة ويعطي من خلال هذا التعهد حقوق الطبع والتوزيع والنشر الورقي والإلكتروني إلى هيئة التحرير في مجلة الكلية الإسلامية الجامعة.

٤. كل بحث ينشر في المجلة يكون ملك المجلة ولا يجوز لأية جهة أخرى إعادة نشر البحث أو نشر ترجمة له في كتاب أو صحيفة أو دورية إلا بموافقة خطية من رئيس التحرير.

٥. تعتذر المجلة عن إعادة البحوث سواء أن نشرت أم لم تنشر.

٦. يتحمل الباحث المسؤولية القانونية والأخلاقية والاجتماعية الكاملة في حالة ظهور استغلال أو اقتباس أو نقل من جهود الباحثين الآخرين دون الإشارة إليهم، وبخاصة الاستفادة من مواقع الانترنت وتقديم البحوث الجاهزة منها.

٧. تحتفظ المجلة بحقوقها في نشر البحث وفق خطة هيئة التحرير.

٨. يدفع الباحث مبلغاً على وفق لقبه العلمي وكما يأتي:

أ. البحوث من داخل العراق:

يستوفى مبلغ (٧٥) ألف دينار لدرجة الأستاذ الدكتور، (٦٠) ألف دينار لدرجة الأستاذ المساعد الدكتور والمدرس الدكتور، (٥٠) ألف دينار للمدرس المساعد والباحثين، علماً أن المبالغ في أعلاه لـ (٢٠) ورقة الأولى ويستوفى مبلغ (٣) آلاف دينار عن كل ورقة إضافية في البحث.

ب. البحوث من خارج العراق:

يستوفى مبلغ (\$١٠٠) مائة دولار أمريكي عن (٢٠) ورقة الأولى من البحث ويستوفى مبلغ (\$٥) خمسة دولارات عن كل ورقة إضافية من البحث.

العنوان:

محافظة النجف الأشرف / حي العدالة - شارع الجنسية / الجامعة الإسلامية / مجلة الكلية الإسلامية الجامعة

مجلة علمية فصلية محكمة تصدر عن الجامعة الإسلامية / النجف الأشرف

صندوق البريد: (٩١)

الرقم الدولي: (ISSN 1997 – 6208 Print)

(ISSN 2664 – 4355 Online)

الإيميل: uic_journal@yahoo.com

الموقع الإلكتروني: [www. iunajaf.edu.iq](http://www.iunajaf.edu.iq)

هيئة التحرير

الأستاذ المساعد الدكتور
عمار عبد الأمير السلامي
رئيس التحرير

الأستاذ الدكتور
هادي عبد النبي التميمي
مدير التحرير

- الأستاذ الدكتور أحمد مهدي السدامغاني
الولايات المتحدة الأمريكية/ جامعة هارفرد/ مركز الدراسات الإسلامية
- الأستاذ الدكتور سوادى عبد محمد
جمهورية العراق/ الجامعة الإسلامية/ النجف الأشرف/ التاريخ الإسلامي
- الأستاذ الدكتور حسن عيسى الحكيم
جمهورية العراق/ الجامعة الإسلامية/ التاريخ الإسلامي
- الأستاذ الدكتور جعفر عبد الأمير الياسين
جمهورية العراق/ الجامعة الإسلامية/ فرع بابل/ علم الاجتماع
- الأستاذ الدكتور محسن عبد الصاحب المظفر
جمهورية العراق/ الجامعة الإسلامية/ النجف الأشرف/ الجغرافية
- الأستاذ الدكتور إبراهيم بيضون
الجمهورية اللبنانية/ الجامعة اللبنانية/ تاريخ/ التاريخ الإسلامي
- الأستاذ الدكتور حاكم حبيب الكريطي
جمهورية العراق/ الجامعة الإسلامية/ النجف الأشرف/ اللغة العربية/ الأدب
- الأستاذ الدكتور رحيم حلو الهشادلي
جمهورية العراق/ جامعة البصرة/ تاريخ/ تاريخ الفكر الإسلامي
- الأستاذ المساعد الدكتور محمد طه الحسيني
جمهورية العراق/ الجامعة الإسلامية/ النجف الأشرف/ القانون
- الأستاذ المساعد الدكتور رياض حميد الجواري
جمهورية العراق/ جامعة الكوفة/ النجف الأشرف/ التاريخ الأندلسي
- الأستاذ المساعد الدكتور سميرة حسن عليان
جمهورية إيران الإسلامية/ جامعة أصفهان/ اللغة العربية/ الأدب

المدرس الدكتور
فاطمة عبد الأمير السلامي
مصحح اللغة العربية

صادق محمد مهدي الشيرازي
بكالوريوس علوم إسلامية

الأستاذ المساعد
ناظم رحيم السلامي
مصحح اللغة الانكليزية

أمير مرتضى نعيم الموسوي
بكالوريوس قانون

التنفيذ والتنسيق الإلكتروني:

الفهرس

<u>الصفحة</u>	<u>الموضوع</u>
٣٨ - ١٥	 القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية للحوار في القصص القرآني الاستاذ الدكتور خميس غربي حسين
٦٦ - ٣٩	 لكن) عند البصريين والكوفيين دراسة نحوية. الاستاذ الدكتور فرقد مهدي صالح
٩٢ - ٦٧	 دلالات حروف المعاني في الخطبة الفدكية للسيدة الزهراء (عليها السلام) الاستاذ الدكتور هاشم جعفر حسين المدرس المساعد أحمد راضي جبر
١٠٤ - ٩٣	 وقفات روحية في القرآن الكريم. الاستاذ الدكتور سعيد حسين علي التلاب الاستاذ الدكتور هناء جواد عبدالسادة
١٢٨ - ١٠٥	 دلالة التوكيد بالقصر في القرآن الكريم (سورة يس نموذجاً) الاستاذ المساعد الدكتور سحر ناجي فاضل المشهدي
١٦٨ - ١٢٩	 القوة القدسية وأثرها في الفكر السياسي الإسلامي، القرآن الكريم أنموذجاً الاستاذ المساعد الدكتور قيصر عبد الكريم جاسم حمود
١٩٦ - ١٦٩	 الترجيح بدلالة السنة النبوية عند القنوجي من خلال تفسيره " فتح البيان في مقاصد القرآن" دراسة تطبيقية. الاستاذ المساعد الدكتور شاكر محمود مهدي هادي
٢٢٤ - ١٩٧	 المنهج القرآني في تربية المرأة. بيعة النساء أنموذجاً. الاستاذ المساعد الدكتور عبد الزهرة جاسم الخفاجي
٢٥٤ - ٢٢٥	 جمال دلالة التقابل في النص القرآني، سورة الواقعة أنموذج. الاستاذ المساعد الدكتور عبد الهادي كاظم كريم
٢٦٨ - ٢٥٥	 وظيفة النحوي في الدرس النحوي. الاستاذ المساعد الدكتور محمد إسماعيل
٢٨٤ - ٢٦٩	 عالمية نبوة الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله دراسة في القرآن الكريم. المدرس الدكتور سماح رزاق عبيد المدرس الدكتور ايمان عبيد وناس
٣١٨ - ٢٨٥	 المياه وفق القانون الدولي والشريعة الإسلامية. المدرس المساعد أغراس سليم حياوي المدرس الدكتور سمير هادي الشكري
٣٣٢ - ٣١٩	 الانفعالات في القرآن الكريم. المدرس الدكتور زينب خضر كاظم اسماعيل الجنابي
٣٦٠ - ٣٣٣	 الاتجاه الأخلاقي وأثره في تفسير القرآن الكريم (دراسة موضوعية). المدرس الدكتور علي حسين حلواص
٣٧٨ - ٣٦١	 الفكر القانوني و السياسي في القرآن الكريم. المدرس الدكتور رحيم ابراهيم حزام

<u>الصفحة</u>	<u>الموضوع</u>
٣٧٩ - ٣٩٦	لسانيات قرآنية معاصرة في ضوء المناهج اللسانية..... المدرس الدكتور بشرى كاظم مثكال
٣٩٧ - ٤٢٤	التفكيكية وقراءة القرآن الكريم..... المدرس الدكتور ايناس كاظم شنبارة
٤٢٥ - ٤٨٢	دور الشريعة الإسلامية في تعزيز عملية العدالة الانتقالية في عراق ما بعد داعش..... المدرس الدكتور فارس كريم العنبي المدرس الدكتور سامي حسين المعموري
٤٨٣ - ٥٠٨	دعوى وقوع اللحن المخالف لصواب الإعراب في القرآن الكريم..... المدرس الدكتور أحمد عواد ياسين
٥٠٩ - ٥٢٨	ناصر الظرف الواقع خبرا (دراسة في الخلاف النحوي)..... المدرس الدكتور حسين علي محمد
٥٢٩ - ٥٤٨	أثر الدراسات الإعجازية في تطور البلاغة العربية..... الدكتور لخلافة كريم
٥٤٩ - ٥٧٠	من الألفاظ المترادفة في القرآن الكريم عند المفسرين..... الدكتور ضحى أكرم بدرى
٥٧١ - ٥٩٦	النقد الأدبي القديم وسؤال التخليق؛ النقد الأدبي القديم وسؤال التخليق بحث في ملامح انضباط النقد العربي القديم لتوجيهات الخطاب القرآني..... الدكتور عبد الفضيل ادراوي
٥٩٧ - ٦٣٢	الآليات القانونية في حماية المفقودين في القانون الدولي..... الدكتور زينب شريف
٦٣٣ - ٦٦٠	التفكيك المعرفي لظاهرة الوحي القرآني عند الدكتور نصر حامد ابو زيد دراسة نقدية... الدكتور الشيخ ميثاق عباس هادي الحلبي

القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية للحوار في القصص

القرآني

الاستاذ الدكتور

خاميس غربي حسين

جامعة تكريت - كلية الآداب

**Human and ethical values and principles of dialogue
in Quranic stories**

Prof. Dr

Khamis Gharbi Hussein

Tikrit University - College of Arts

Abstract:-

The issue of dialogue has become an important demand in today's world, and it is one of the necessities of the age. There is no stability, development, and communication between members of society and other societies without the existence of the language of dialogue and understanding. All of this certainly leads to peace, development, construction and development.

Keyword: Values, people, stories

الملخص:-

أصبحت قضية الحوار مطلباً مهماً في عالم اليوم ، وهي ضرورة من ضرورات العصر ، فليس هناك استقرار وتطور وتواصل بين أبناء المجتمع ، والمجتمعات الأخرى بدون وجود للغة الحوار والتفاهم ، ومتى كان الحوار هو الوسيلة للتواصل ازدهرت الحياة وتطور المجتمع وأصبح الناس يعيشون حياة أساسها الأخوة وبنائها المحبة ، وهذا كله بالتأكيد يفضي إلى السلام والتنمية والبناء والتطوير .

الكلمات المفتاحية: القيم , الانسان , القصص .

الملخص

أصبحت قضية الحوار مطلباً مهماً في عالم اليوم ، وهي ضرورة من ضرورات العصر ، فليس هناك استقرار وتطور وتواصل بين أبناء المجتمع ، والمجتمعات الأخرى بدون وجود للغة الحوار والتفاهم ، ومتى كان الحوار هو الوسيلة للتواصل ازدهرت الحياة وتطور المجتمع وأصبح الناس يعيشون حياة أساسها الأخوة وبنائها المحبة ، وهذا كله بالتأكيد يفضي إلى السلام والتنمية والبناء والتطوير .

والعكس من ذلك إذا ابتعد أفراد المجتمع والمجتمعات عن لغة الحوار وبدلوا بالبغضاء والعنف ، فالنتيجة ستكون حتماً الفرقة والتناحر والتقاتل ، وعند ذلك يخسر الأفراد والجماعات ففي الحرب ، عادةً ، الجميع خاسر ، ولأن الحوار عكس التعصب الأعمى ، لأن الثاني لا يلتفت إلى الحق الصواب من حيث أتى ، بل يؤدي إلى نقص المعلومات عن الآخر ، وهذا الإشكالية تسبب سوء الفهم ، كما تؤدي إلى الانغلاق والتحجر على رأي قد يعتقد صاحبه أنه على صواب ، فتبدأ الخطوات الأولى نحو الدمار الذي من أسبابه ندرة الحوار أو عدمه ،

ولأن الإسلام يربي الإنسان على السلام ونشر لغة الأمن والتقارب والألفة ونبذ العنف ، لذلك نجد آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول محمد (ﷺ) ، فضلاً عن أقوال العلماء والفقهاء المسلمين ، هذه المنابع الثرة جميعاً حافلة بالدعوة إلى الحوار والتفاهم ، من أجل نشر السلام بين الناس ، وعلى هذا المنوال أصبح الحوار ضرورة عصرية ، لا سيما في الوقت الراهن الذي أصبح العالم في صراعات مستمرة تزهق فيها الأنفس البريئة ، وتؤدي إلى خسائر مادية ، وتختلف آثار اجتماعية على أفراد المجتمع الإنساني جميعاً .

تأتي هذه الدراسة لتكشف عن المعالم الإنسانية والأخلاقية . والدعوة إلى الالتزام والتبصر بها في عصر ابتعد أفراد المجتمعات على نحو عام . والمسلمة خاصة عن التفكير والتبصر والحوار. بل أخذت موجة التقريب طريقها في الهجوم على العالم الإسلامي لإلغاء مظاهر الشخصية الإنسانية عند أبنائه وصياغتها من جديد لتناسب مع مظاهر العولمة والعالم الجديد الذي يبشر به الغرب .

إن القصة هي إحدى الأساليب التي استعملها القرآن الكريم وفي مواضع كثيرة لأهداف ودوافع متعددة ، لأن الأسلوب القصصي مشوق ومؤثر وهو أسلوب لإصلاح

(١٨) القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية للحوار في القصص القرآني

الناس وتوضيح العبرة لهم . وهي إحدى الأساليب المشوقة والمؤثرة لهداية الناس . وإصلاحهم , وتوضيح السبيل لهم .

والقصة في القرآن الكريم لها وظيفة تربوية لا يحققها لون آخر من ألوان الأداء الأدبي .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴾^(١) . ذلك أن القصة القرآنية تمتاز بمميزات جعلت لها آثار نفسية إيجابية كبيرة . بعيدة المدى على مر الزمن . تدفع الإنسان إلى تغيير سلوكه , وتجديد عزمته , وتوسيع تفكيره بحسب مقتضى القصة , والعبرة منها .

ولأن القرآن الكريم متميزاً في أساليب عرضه للأفكار والرؤى , فإن أسلوب سرد

القصة في القرآن الكريم مختلفاً ومتميزاً عن القصة الأدبية , بل كان لها غايات وأهداف من أهمها تربية الإنسان وتقديم النصح والإرشاد من أجل زرع القيم الإنسانية والأخلاقية , والمبادئ التي جل غايتها تحقيق إنسانية الإنسان .

والقصة ضرب من ضروب الأدب , يصغي إليها السمع , وتصبح عبرة في الأنفس , من هنا يمكن أن نعد الحوار في القصص القرآنية وسيلة دعوية وأسلوب لترسيخ القيم والمبادئ من أجل تعريف المتلقي بما يغيب عنه , أو يلتبس عليه .

تظهر الجوانب الإنسانية في العديد من قصص القرآن الكريم , وهذه الجوانب تبدأ بالدعوة إلى السلام , والحوار الهادئ البناء , وهي دعوة صادرة من الله , كما جاء في القرآن الكريم : ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ ﴾^(٢) , والصورة الإنسانية في قصص القرآن الكريم واضحة من خلال دعوة الله (جل جلاله) إلى إتباع أسلوب الرفق واللين والجدال بالتي هي أحسن .

قال تعالى : ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَحَدِّ لَّهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾^(٣) .

وقوله جل شأنه : ﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾^(٤) . والحكمة المراد بها هنا معرفة الحق والعمل به , لأن القلوب التي لها فهم وقصد تدعى بالحكمة . فبين لها الحق علماً وعملاً فتبله وتعمل به , وآخرون لهم أهواء تصدعهم عن أتباعه , فهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة المشتملة على الترغيب في الحق , والترهيب من الباطل^(٥) .

والحوار في المنظور الإسلامي يجب أن يكون هدفه إظهار الحق والاستعداد لتقبله عند ظهوره ، وهذه الرغبة يجب أن تكون غاية الطرفين المتحاورين ، لا أن تكون الغاية مجرد الظهور والغلبة ، ولأن المسلم الصادق طالب حق ، لأن الحق يقود إلى الصلاح وسكينة النفس واطمئنانها ، والحوار المبني على سلوك الطريق المستقيم لا اعوجاج فيه ولا التواء يحول دون الانسياق وراء الهوى ، سواء كان هوى النفس أو هوى الجمهور ، والمسلم باحث عن الحقيقة ، من هذا المنطلق يجب أن يكون الحوار بريئاً من التعصب ، خالصاً لطلب الحق ، خالياً من العنف والانفعال ، بعيداً عما يفسد القلوب ويهيج النفوس^(٦) .

والصورة الإنسانية في حوارات القرآن الكريم تتضمن العبادات التي فرضها الله تعالى على الناس ، فلحظ دعوة الناس بالرفق واللين والرحمة ، فالتطرف مرفوض لأن المبالغة قد تؤدي إلى الضعف والوهن ، قال تعالى : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾^(٧) . وكان حوار الله مع موسى (عليه السلام) يفصح عن الجوانب الإنسانية ، قال تعالى : ﴿ وَأَنَا أَخَفَرْتُكَ فَاسْتَعِمْ لِمَا بُوْحَىٰ ﴾^(٨) .

أما الجوانب الأخلاقية للحوار في قصص القرآن الكريم ، فهي الأخرى فيها دعوة لأفراد المجتمع من أجل التمسك بكل ما يدعو إلى الآداب والأخلاق الفاضلة ، ومن نماذج الدعوة لمثل هذا الحوار قصة أصحاب القرية في سورة يس ، عندما أرسل إليهم النبي عيسى (عليه السلام) اثنين فكذبوهما فبعث بثالث ، وخطاب هؤلاء كان يتميز بالجانب الأخلاقي المبني على الرفق والمودة والطمأنينة ، قال تعالى : ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴾^(٩) ، ولما جادلوهم كان طابع الجدل إنساني أخلاقي ، من دون أن يميل إلى النزاع الخصام ((قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ، وما علينا إلا البلاغ المبين))^(١٠) .

من كل هذا يتضح ، أن الحوار في القصص القرآني كان يتصف بالهدوء والسكينة والدعوة إلى معرفة الحق دون تعصب بجهالة ، وهذا الأسلوب هو دعوة من الله تعالى لبني البشر للتمسك بالقيم الإنسانية والأخلاقية ، وفي مجالات الحياة كافة .

إن المتتبع لأصول الفكر الإسلامي في منابه التأسيسية القرآن الكريم والسنة النبوية ، والفعل التراثي المتسق مع النص سيجد معالم مميزة لصورة الإنسان ومكانته في الرؤية الكلية ، ومما يؤسف على حال المسلمين في الوقت الراهن ، أن موقع الإنسان في منظومة القيم ،

(٢٠) القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية للحوار في القصص القرآني

مفارق للرؤية التي كثيرا ما نجدتها في التطبيقات العملية للواقع الإسلامي سواء كان تنظيراً أو تفكيراً .

نأمل باختيارنا لهذا الموضوع المهم والحساس , لا سيما في الوقت الحاضر إذ كثرت الاتهامات والتوصيفات الخاطئة لروح الدين الإسلامي الحنيف حتى وصف بالعدوانية والكرهية والإجرام , وهي أعمال وأفعال يرفضها الإسلام بنصوصه . إلا أن ظهور فئة باغية تحت مسميات متعددة , من القاعدة , إلى داعش , وحركات هدامة تدعي أنها جهادية , وفي الحقيقة هي بعيدة عن منهج الإسلام الإنساني والأخلاقي , بل أنها حركات لها انتماءات مخابراتية غايتها تشويه صورة الإسلام دين الإنسانية والأخلاق الفاضلة .

وبما أن الدين الإسلام بما يتضمنه من دعوات إلى القيم الإنسانية والأخلاقية , وبند الكراهية والعنف , كان ولم يزل وسيلة للتغيير نحو الأحسن , لذلك توجب علينا تناول الأشياء بمسمياتها الإنسانية والأخلاقية التي هي من صميم تعاليم هذا الدين , حتى تتمكن تدريجياً من تبديد غمامة الالتباس التي تغطي الرؤية الصحيحة للإسلام .

من هنا , سنسعى إلى تقسيم هذه الدراسة على مقدمة , وثلاثة مباحث , وخاتمة , تتضمن المقدمة استهلال للموضوع وبيان أهميته والأسباب التي دفعتنا لاختياره , اهتم البحث الأول بدراسة الجوانب الإنسانية في الإسلام ودراسة المبادئ الأخلاقية التي تضمنها الدستور الإسلامي الحنيف , متمثلاً بالقرآن الكريم والسنة النبوية , وخصصنا البحث الثاني لدراسة القيم والمبادئ الإنسانية في قصص القرآن الكريم , وسنحاول من خلاله طرح التأكيد على ما تضمنته هذه القصص من جوانب إنسانية , أما البحث الثالث والذي حمل عنوان الصورة الأخلاقية في القصص القرآني , وتطرقتنا فيه إلى ما حوته هذه القصص من دعوة إلى مكارم الأخلاق وضرورة التمسك فيها .

المبحث الأول

إنسانية الإسلام والدعوة إلى مكارم الأخلاق .

من المعلوم أن الإسلام ينظر إلى الناس جميعاً على أنهم متساوون أحرار خلقوا من أجل أعمار الأرض وخلافة الله عليها , وان خالقهم واحد , قال تعالى : ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَوَحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ^٥

القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية للحوار في القصص القرآني..... (٢١)

وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ نَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١١﴾ .

والناس جميعاً في المجتمع المسلم محفوظة كرامتهم التي لا يجوز أن تلمز ، ولا يسخر منها أحد قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُوا مِنْ قَوْمٍ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا يَسَاءَ مِنْ نِسَاءِ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمَاءُ الْمُسُوءُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٢﴾ . وقد لخص الأستاذ عبد الكريم الخطيب ، هذه الرؤية الإسلامية للإنسان بقوله : ((وبهذا الصنيع اخرج الإسلام أروع إنسانية عرفتها الحياة ، في كل جانب من جوانبها ، وفي كل أفق من آفاقها ، وبهذا الصنيع أقام الإسلام في سنوات قليلة مجتمعاً مترامياً الأطراف ، حراً كريماً ، يحكمه العدل ، وتسوده المحبة ، وينظمه الأمن والسلام)) (١٣) .

ولقد دلت الوقائع البشرية على ما للقصّة من أثر عميق في التوجيه والتربية ، لأن خيال مستمع القصّة أو قارئها يتابع الحوادث ويعايشها ، وينتقل معها من موقف إلى حوار إلى تصور إلى شعور فتستيقظ عواطفه ، ويفعل وجدانه كأنه جزء من القصّة ، وتنتهي القصّة ويبقى أثرها في النفس مستمرا .

والدارس للقصص القرآني يدرك الدور الفاعل الذي وظفته القصّة في تربية العقيدة وتثبيتها ، إذ ليس الغاية من التربية سوى العواطف الصالحة ، ولا تصبح العواطف أساساً للخلق الكريم إلا إذا تحولت إلى اتجاهات يكون ينبوعها الدائم هو العقيدة ، وهكذا تتعمق العقيدة والأخلاق والقيم الإسلامية في النفوس ، في الوقت الذي تتطهر فيه النفوس من المعتقدات والأخلاق والقيم الجاهلية الفاسدة ، وذلك من خلال القصص القرآني .

والإنسان ، أي إنسان ، في الفكر الإسلامي ، له منزلة تجعله أفضل وأكرم المخلوقات جميعاً ، لما أختصه الله تعالى من فضل وتكريم . يقول تعالى : ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ (١٤) ، هذا التكريم من الله الذي اختص به الإنسان دون تحديد دينه أو مذهبه ، يدعوننا نحن المسلمين إلى مد جسور التواصل والتآلف والتعاون مع الآخر الذي سينتج عنه التعايش السلمي بين أبناء البشرية جمعاء .

(٢٢) القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية للحوار في القصص القرآني

من هذا المنطلق يمكن التأكيد على أن حوارات القرآن الكريم في مجمل قصصه كانت تؤكد على القيم الإنسانية والأخلاقية وتتجلى بأروع صورها . وهكذا نرى أن الإسلام ينظر إلى الجميع من منطلق إنساني ، لذلك قرر مبدأ الوحدة الإنسانية قانوناً ثابتاً لا يتبدل^(١٥) . وحسب التعبير القرآني ، أن الناس أمة واحدة تعيش في أسرة إنسانية واحدة . وأن عرى هذه الوحدة تقوى وتضعف طبقاً لمدى إدراك هذه الأسرة لمقوماتها ، أما التنوع والتفاوت بين الناس فيحصل في الاستعدادات والمواهب ، وما يتعلق بهما تماشياً مع الاختلاف في القدرات لدى كل شخص^(١٦) .

ولأن الإنسان في الفكر الإسلامي يحتل مكانة رفيعة عند الله ؛ قد خلقه في أحسن تقويم ، وسخر له ما في السموات والأرض ، قال تعالى : ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٣٣﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ ﴿٣٤﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٥﴾ وَعَاتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ﴿١٧﴾ ﴾ . وبعد هذا كله ، فإن تعاليم الإسلام جاءت من أجل رفعة الإنسان – أي إنسان – وإعلاء شأنه ، فقد وظف النص الديني لتبيان قيمة الإنسان عند الله ، في علاقة واضحة بين الشكل والمضمون ، قال تعالى : ﴿ الرَّ كُتِبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿١٨﴾ ﴾ .

والإسلام يتجه نحو تحقيق إنسانية الإنسان دون النظر إلى جنسه أو لونه أو دينه ، وتتجلى قيمة الإنسان في القرآن الكريم عندما يخاطبه الله تعالى (يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ) ، إذ ينادي فيه أكرم ما في كيانه ، وهو إنسانيته ، التي تميز بها من سائر المخلوقات ، فيرتفع بذلك إلى أكرم مكانة يتجلى فيها إكرام الله له وكرمه عليه^(١٩) .

بهذا المنهج القويم تبنى شخصية الإنسان ، وتبدأ برسم طريقها السوي القويم من توحيد الله إلى خشيته والتقرب إليه من خلال التودد لخلقه من البشر جميعاً ، ومن ثم تبدأ الواجبات المناطة بهذا الإنسان ، من محبة الناس والتفاعل معهم^(٢٠) ، وإعداد النفس وصونها لمواجهة كل ما يبعد الإنسان عن أخيه الإنسان ، لأن الإسلام ((يستبقي في حس المسلم

القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية للحوار في القصص القرآني.....(٢٣)

شعوره بالإخوة الإنسانية , فيما يتعلق بالمشاعر والمعاملات الشخصية , والعدل والقسط والبر بيني آدم جميعاً , بل بالأحياء جميعاً))^(٢١) .

وكما هو معلوم أن الدين الإسلامي ليس مجرد طقوس وعبادات فحسب , ولكنه دين تعامل بالحسنى , ومبادئ إنسانية وأخلاقية عظيمة وفكر وحضارة , ودعوة إلى تحقيق إنسانية الإنسان , وتاريخه يشهد على ذلك , لقد كان النبي محمد (ﷺ) يحفر ويعمق ويثبت الجذور من أجل تحقيق سعادة الإنسان والتي لا تأتي إلا بسيادة قيم الأخلاق والروح الإنسانية في إدارة الدولة .

والإسلام يرحب بالرأي الآخر والمعارضة , وحرية التعبير من أجل الوصول إلى الحق والصواب , وحل المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع الإسلامي , وما علم الكلام والاختلاف في المذاهب والمناظرات والمجادلات الفكرية عند المسلمين , إلا دليل على ذلك^(٢٢) .

ومن هنا وجب على الدارسين والفقهاء والباحثين , أن يعقدوا الصلة بين روح الإسلام التي تؤكد أهمية البناء النفسي للإنسان المسلم , وذلك تحقيقاً لإنسانية التعاليم الإسلامية , والنتيجة تكون بناء شخصية الفرد المسلم ذات الملامح الإنسانية والقيم الأخلاقية البعيدة عن الغلو والتطرف , اللذين يفضيان إلى وصف الإسلام بالعدوانية وبالإرهاب , والإسلام بروحه الحقيقية وتعاليمه السمحاء بعيداً كل البعد عن هذه الأوصاف , ونحن إذ أظهرنا القيم الإنسانية في الإسلام سوف نرد على المقولات التي يطلقها أعداءه , ومحاولين من ورائها زرع الكراهية تجاه الإسلام في نفوس عدد من المسلمين وغير المسلمين .

إن كون الإنسان في الإسلام يمثل قيمة عليا نابع من إنسانية هذا الدين وعالميته , فالرسول محمد رسول للبشرية جمعاء , قال تعالى : ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾^(٢٣) , وقد كانت عالمية رسالة الإسلام قضية مسلم بها عند المسلم ولم يتطرق إليها أدنى شك أو تشكيك إلا في وقت متأخر , وذلك نتيجة قصور بعض أبناء هذه الأمة في فهمهم للإسلام وضعف انتسابهم له , هذا إلى جانب المحولات المغرضة التي تهدف إلى تشويه صورة الإسلام بل والقضاء عليه^(٢٤) .

(٢٤) القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية للحوار في القصص القرآني

نزل القرآن الكريم كتاب هداية ورحمة وإرشاد للناس أجمعين . قال تعالى : ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴾^(٢٥) . ذلك هو الإسلام في حساسيته المرهفة تجاه الإنسان وما فيه من رحمة وإنسانيته تجاه البشرية . والإسلام يجري في هذه الدعوة كعادته في تحقيق الطمأنينة والسلام والمحبة بين أفراد الأسرة الإنسانية . وهذا بطبيعة الحال . يفصح عن تصور إنساني وأخلاقي لمفهوم الحياة لجميع البشرية . لذلك كانت الدعوة القرآنية للناس جميعاً أن يتعاونوا على فعل الخير ويتعدوا عن التناحر والخصومة والعدوان . وقد أسس القرآن الكريم الأسس والقواعد الحاكمة في هذا الموضوع . قال تعالى :

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾^(٢٦) .

والإسلام بما تنطوي عليه تعاليمه من نزعة إنسانية مقرونة بالسماحة وحب الخير للناس جميعاً . فهو عريق الإنسانية منذ نشأته ورفيع بنفخة الله فيه من روحه وهذه النفخة الإلهية في الإنسان جعلت روحه تهتدي دائماً إلى منشأها^(٢٧) . يتجلى ذلك من قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾^(٢٨) .

إن النزعة الإنسانية في الإسلام نحو الإنسان - أي إنسان - تبدأ منذ طفولته فهو يولد على فطرة واحدة . وهي موجودة كلها في الإنسان منذ ولادته . قال تعالى : ﴿ فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾^(٢٩) . وفي حديث الرسول محمد (ﷺ) ((كل مولود يولد على الفطرة . فأبواه يهودانه أو ينصرانه . أو يمجسانه))^(٣٠) .

ولو تتبعنا آيات القرآن الكريم في دعوته إلى الجوانب الإنسانية . لوجدنا أن الكثير من آياته تتحدث عن هذه الجوانب . وليس أدل على هذا إكثار القرآن الكريم من ترديد كلمة الإنسان . وبني آدم . والناس . والعالمين . والأنس . والعباد وغيرها من العبارات التي لا تخص المسلمين وحدهم بل البشرية جمعاء^(٣١) .

وليس من المبالغة القول . إن التشريعات التي نادى بها الإسلام من أجل تحقيق إنسانية الإنسان . لم يرق إليها أي من التشريعات السماوية السابقة عليه . حتى القوانين الوضعية في

الوقت الحاضر , لأن الإسلام تعدها في تأكيد الجوانب الإنسانية , ورفع من شأن الإنسان من أجل تحقيق سعادته في الحياة الدنيا والآخرة .

المبحث الثاني

الصورة الإنسانية في القصص القرآني

وردت في القرآن الكريم العديد من القصص والتي كان لها أهداف وغايات , منها أشاعت القيم الإنسانية بين أفراد المجتمع ذلك أن القيم الإنسانية في الإسلام صالحة لكل زمان ومكان , لأنها ليست من صنع الإنسان ولذلك فهي باقية ما بقي الزمان , على اختلاف البيئات والعصور , وتظهر الجوانب الإنسانية في القرآن الكريم واضحة لا لبس فيها , قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ (٣٢) ولذلك يحق لنا القول : إن أبرز سمات القواعد الإنسانية في الإسلام هو ثباتها , وبالتالي فإن الالتزام بها هو قانون رباني يمثل المحور الذي تدور حوله جميع الأهداف والعبر في قصص القرآن الكريم , وإذ زالت فكرة الالتزام بهذه القيم قضي على الجوهر الإنساني لتعاليم الإسلام , ذلك انه إذا انعدم الالتزام انعدمت المسؤولية , ضاع كل أمل في وضع الحق في نصابه , ولهذا فإن الإسلام دين الإنسانية يحمل قواعد نظرية وعملية متكاملة تقود إلى الفضائل في أحسن ما تكون عليه , وهذه هي غاية رسالة الإسلام التي هي رحمة للعالمين .

إن الإنسان والإنسانية مفردات ذات مدلولات مهمة في الإسلام , فقد جاء هذا الدين ليجعل من الجوانب الإنسانية قيمة عليا , ويرفع من الإنسان فوق جميع المخلوقات , بل جعله سيداً لها جميعاً .

وعبرت مفردة الإنسانية عن مدلولات فكرية ذات معانٍ ومدلولات عديدة , لأنها تتأثر بآراء ومفاهيم سياسية ودينية , إذ حاولت بعض الأيديولوجيات قديماً وحديثاً توظيف معنى الإنسانية لغايات وأهداف تخدم غايتها ورؤيتها للحياة السياسية , وأن التنظير لها لم يقتصر على أصحاب السلطة بل أسهم في هذه الغاية بعض الخطباء والشعراء والمفكرين .

ولو تأملنا تاريخ الإنسانية وجدناه حافل بالأحداث التي تبين على أن الإنسان ومنذ وجوده على الأرض بدأ يفكر بطريقة مشتركة , أي أن الإنسان وبطبيعة تركيبته النفسية كائن اجتماعي , وهذا ما نجده في قصص القرآن الكريم إذ أن في معظمها بيان لحالة الإنسان

(٢٦) القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية للحوار في القصص القرآني

الباحث عن المصلحة المشتركة من قاعدة تؤكد على أهمية التعارف والتعايش السلمي ، مما أدى إلى نتائج إيجابية لهذا التعارف ، ألا وهو تطور الفكر البشري وازدهار الحضارة وقيام الدولة^(٣٣) ، والسعي نحو التقدم ، كل ذلك يندرج تحت مفهوم إنسانية الإنسان التي لا يمكن طمسها أو تجاهلها ، وقصص القرآن الكريم دروس وعبر في هذا المعنى .

والدارس للقصص القرآني يدرك الدور الفاعل الذي وظفته القصة في إشاعة الروح الإنسانية والقيم الأخلاقية بين أفراد المجتمع ، إذ ليس الغاية من القصص كما يظن العواطف الصالحة ، وإنما كي تصبح هذه العواطف أساسا للتعامل الإنساني ، وهكذا تتعمق العقيدة والروح الإنسانية والقيم الإسلامية ، في الوقت الذي تتطهر فيه النفوس من المعتقدات والأخلاق والقيم الجاهلية الفاسدة ، وذلك من خلال القصص القرآني .

والروح الإنسانية في قصص القرآن تظهر من خلال ما نقل إلينا من آثار السابقين من الأنبياء والرسل . فضلاً أن هناك قصص في القرآن الكريم تشير إلى الديانات السابقة ، فمثلاً تحدث القرآن الكريم عن قصة نبي الله آدم (عليه السلام) ، وقصة نبي الله إبراهيم (عليه السلام) وقصة يعقوب ويونس ويوسف وموسى والسيد المسيح (عليه السلام) وفي ذلك عبرة وتوكيد للجانب الإنساني في هذه القصص . ولأن الدين الإسلامي يحث أتباعه على التعامل بروح من المحبة والمودة والإنسانية مع غير المسلمين ، وتاريخ المسلمين يشهد على التعامل بالحسنى مع غيرهم ، فقد نعموا في ظل الإسلام بالرضاء والأمن والسلامة ، وسار السلف الصالح على هذا الطريق^(٣٤) .

إن الإسلام وحي الله إلى الإنسانية في كل العصور ، على ما يرى قسم من الباحثين المحدثين^(٣٥) ، ويورد هؤلاء الباحثون أدلة لتأييد هذا الرأي . وهو أن الإسلام الذي يظهر في القرآن الكريم (هو الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى والتسليم له وإخلاص الأيمان به ، كما جاء على لسان مؤسسي الأديان العالمية الكبرى . . . وأن الإسلام هو كنه الأديان السماوية وحقيقتها وليس وراءه إلا الوثنية والشرك)^(٣٦) .

ولا يغيب على المتتبع لقصص القرآن الكريم بعدها الإنساني من خلال الإشارة بالاحترام والتقدير والتقدیس للديانات السابقة ، على الرغم من أن الإسلام يعد خاتم الرسالات السماوية والذي به تم احتواء جميع ما أنزل الله من ديانات سابقة ، مع هذا الطرح فإن نصوص القرآن الكريم تؤكد على ضرورة الاعتراف بالأنبياء والرسل السابقين .

القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية للحوار في القصص القرآني..... (٢٧)

وما جاؤوا به من شرائع . قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُعِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَيَآخِزُونَ هُنَّ مُؤْمِنُونَ ﴿٣٨﴾ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٧﴾ .

لقد جاءت الديانات السماوية جميعاً بدعوة توحيد الله سبحانه وتعالى ابتداءً من آدم (عليه السلام) . وانتهاءً بالرسول محمد (ﷺ) . إذ كانت دعوتهم جميعاً واحدة هي توحيد الله وعبادته وحده . يظهر ذلك في القرآن الكريم من خلال عدد من الآيات . قال جل شأنه : ﴿ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ ﴿٣٨﴾ . وقوله : ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ ﴿٣٩﴾ . وقوله : ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ ﴿٤٠﴾ . وقوله : ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ﴿٤١﴾ . وهناك العديد من الآيات التي تبين عقيدة التوحيد الخالص . ووحدانية الدين التي جاء بها الرسل جميعاً .

والدعوة في القرآن الكريم إلى الإيمان بالرسول والكتب التي أنزلت عليهم من صميم الروح الإسلامي . قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَالَّذِي نَزَّلَ عَلَيَّ رَسُولِهِ ءَوَالَّذِي نَزَّلَ مِنْ قَبْلُ ءَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ ءَمَلَئِكَتُهُ وَكُنُوفُهُ ءَرْسُلُهُ ءَوَالْيَوْمِ ءَالْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٤٢﴾ .

ومما تقدم نستنتج أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل إلى البشرية عن طريق رسله أدياناً عدة إنما نزل ديناً واحداً هو الإسلام . إنها وحدة الدين السماوي لا تعدد الأديان (٤٣) . والقرآن الكريم يدعو جميع الديانات باسم الإسلام . قال تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ءَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ءَوَلَّا نُشْرِكَ بِهِ ءَشَيْئًا ءَوَلَّا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ءَإِنْ تَوَلَّوْا فَعُولُوا ءَأَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٤٤﴾ .

ومع أن سائر الديانات غير الإسلام نسخت بنزول القرآن أو أن أخرى ليست على حق . إلا أن الإسلام يقف منها موقف التسامح . ولكن هذا لا يعني أن يعترف الإسلام بأن كل ديانة على حق وعلى قدم المساواة معه . لأن مثل هذا الاعتراف يتعارض مع إعلانه أن الدين عند الله الإسلام (٤٥) . والإيمان بالتعددية في الإسلام يسمح للمسلمين بالالتقاء مع أتباع الديانات الأخرى في كثير من الأمور الدنيوية فيما لا يتصل بالأمور العقديّة والتعبديّة .

(٢٨) القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية للحوار في القصص القرآني

فيلتقي أتباع الإسلام مع أتباع اليهودية والمسيحية حتى في العلاقات الزوجية ، ويتم الالتقاء في مادبة الطعام ومجالات التعاون والبناء^(٤٦) .

لا ريب في أن مقاصد القصص القرآني في مجملها تحقيق غاية إنسانية ولا سيما في الطريقة التي تعامل بها الإسلام من الرسائل السماوية السابقة ، ففي قصص القرآن لا نجد موقف تحدي أو جحود ، بل نجد الروح الإنسانية هي التي تسيطر على منطوق القول ، والسبب في ذلك حسب رأينا أن الإسلام جاء استكمالاً لرسائل وشرائع الرسل السابقين ، وأن علاقات الود والمحبة والتسامح ، مسألة يستلزمها جوهر الرسالة الإسلامية ، وأن هذه القيم الإنسانية والدعوة إلى التسامح ، والتي لا تقبل شقاً وتبتعد عن كل ما يشير إلى الحقد والكراهية^(٤٧) ، ولتأكيد ما ذهبنا إليه ، فإننا نجد في سلوك الرسول محمد (ﷺ) ما يؤكد ذلك ، فقد نقل ابن كثير أن الرسول محمد (ﷺ) أكرم وفد نجران النصراني وقام بنفسه بالتجهيزات الضرورية للإكرام هذا الوفد ، حتى انه فرش عباؤه ليجلسوا عليها^(٤٨) .

وتأسيساً على هذه المقولات والمبادئ وقيم المساواة والعدل والسلام والتعايش السلمي ، قامت دولة المدينة بقيادة الرسول محمد (ﷺ) لا ترى فيها أي تمييز ، تنتظم العلاقات بين سكانها من اليهود والنصارى والمشركين على أساس أن الجميع من المسلمين وغير المسلمين من مواطني المدينة هم أمة واحدة^(٤٩) ، لكل دينه ، من دون محاولة إقصاء أو فرض دين بالقوة .

المبحث الثالث

الصورة الأخلاقية في القصص القرآني .

إن منهج الإسلام في التعامل والحوار أساسه الدعوة بالحسنى ، وهذا المنهج قائم على الأخلاق الفاضلة المتمثلة بالرفق والرحمة ، ومنهجه بعيداً عن الغلظة والفظاظة ، والقرآن الكريم يدعو إلى التسامح والعفو لأن الأخلاق في الحوار القرآني مبنية على ذلك ، قال

تعالى : ﴿ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾^(٥٠) .

ولأن القصص القرآني غني بالمواعظ والحكم والأصول والتوجيهات الأخلاقية ، والأساليب التربوية ، والاعتبار بالأمم والشعوب ، والقصص القرآني ليس أموراً تاريخية لا تفيد إلا المؤرخين ، وإنما هي أعلى وأشرف وأفضل من ذلك ؛ فالقصص القرآني مملوءة

القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية للحوار في القصص القرآني..... (٢٩)

بالتوحيد ، والعلم ، ومكارم الأخلاق ، والحجج العقلية ، والتبصرة والتذكرة ، والمحاورات العجيبة .

مما لا شك فيه أن ربط الدين بالأخلاق أمر غاية في الأهمية ، ذلك أن خلق الإنسان لم يكن عبثاً بل كان لغاية أراد الله بها خلافة الأرض ، لذلك فقد خلقه في أحسن تقويم وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنه ، وقدر له عمراً ، فلماذا خلق الإنسان ؟ وما هي رسالته في الحياة ؟ وردت في القرآن الكريم آيات عدة تصرح بالغاية التي من أجلها خلق الإنسان ، في مقدمتها ومن أشهرها قوله تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾^(٥١) ، وقوله جل جلاله : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾^(٥٢) ، ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَلَوَّكُمُ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾^(٥٣) . وقوله : ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَتَلَوَّكُمُ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾^(٥٤) .

تظهر الصورة الأخلاقية في قصص القرآن الكريم من خلال الدعوة إلى الوسطية والاعتدال ، من دون غلو أو تطرف ، وهذا المبدأ من طبيعة رسالة الإسلام ، إذ أنها رسالة فيها رحمة للعالمين ، قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾^(٥٥) ، والوسطية في الإسلام تعني العدل والمساواة ، وهي سمة هذا الدين وشعاره وخاصيته ، ولأن الوسطية هي الميزان المستقيم الذي يحدد العلاقات بين الناس في حالة السلم والحرب ، لأنها القانون الذي ينتظم به المجتمع الإنساني^(٥٦) ، ولذلك فإن الجوانب الأخلاقية في قصص القرآن الكريم تحدد هذا المنهج .

ولقد جاء القرآن بقصص تربوية ذات أثر في علاقات الإنسان الخلقية والوجدانية ، ذلك مع جمال الأسلوب وبلاغة المعنى . والقصة القرآنية وسيلة هامة للتعليم والإرشاد والتشريع ، ولها دور فاعل في بناء الفرد والمجتمع ، وتعد من أهم الأساليب المؤثرة في تقويم الأخلاق وتغذية العواطف وغرس القيم السامية والتخلص من القيم المنحرفة والعمل على بترها من المجتمع .

ولما كان الجانب الأخلاقي من بين أهم الأهداف للقصة القرآنية فإننا نجد الدعوة صريحة إلى مكارم الأخلاق والنهي عن مساوئها ، وهي كذلك تؤدي وظيفة اجتماعية غايتها بناء

(٣٠) القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية للحوار في القصص القرآني

سلم للأخلاق الفاضلة ، فالقصة القرآنية تحكي حال الرسل والأنبياء السابقين وحال الذين أتبعوهم وكيف نصرهم الله لصبرهم وتمسكهم بعقيدتهم^(٥٧) .

لا شك أن القصص القرآني لها هدف وغاية سامية ألا وهي ، تثبيت الأخلاق والترغيب فيها ، وذلك بغرس القيم وإرساء دعائم الإسلام وتعاليمه في حسن المعاملة ، كما أن القصص القرآني يعطي صورة عن الأدب الذي يتأدب به الرسل مع ربهم ، قال تعالى: ﴿

قَالَ يَمْؤُوسَ إِلَىٰ أَصْطَفَيْتَكَ عَلَىٰ النَّاسِ رِيسَلَتِي وَبِكَلِمِي فَخُذْ مَاءً اتَّيْتِكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٥٨﴾ .

لقد عرض القرآن الكريم في قصصه لموضوع الأخلاق الحسنة ودعا إليها ودعا إلى التخلي عن الأخلاق السيئة والتحلي بالحسن منها ، بأسلوب غير مباشر ، حيث أكثر القرآن الكريم من هذا الأسلوب في ثنايا قصصه ، فنجد القرآن الكريم بعد أن يذكر قصة من قصص السابقين يعق عليها بطريقة تدعو القارئ إلى الاعتبار والاعتاظ والتركيز على سمو الأخلاق بأسلوب حسن رائع ، يهذب فيه النفس البشرية^(٥٩) . فمثلاً بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى قصة لوط (عليه السلام) وما حل بقومه من العذاب ، نجد قوله تعالى : ((فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ، إن في ذلك لآيات للمتوسمين))^(٦٠) ، فالمسلم المؤمن بالله هو الذي يعتبر بما حل بقوم لوط ، وهو درس في الأخلاق ، فلا يفعل فعلهم ، ولا يكذب رسولاً ، أو يرتكب حراماً ، ويسير في فلك الإيمان والصدق والعمل الصالح^(٦١) .

وفقاً لما سبق يتبين أن خلق الإنسان كان لمهمة كبيرة وحساسة ، ألا وهي خلافة الأرض وتعميرها ، وهذه الخلافة بطبيعة الحال ، تتطلب سلوكاً وتعامل مع الخلق والمخلوق ، ولأن الق رآن الكريم جاء ليني شخصية الإنسان ويمكنه من تعمير الأرض لذلك اوجب الله عليه أن يسلك المبدأ الإنساني والأخلاقي ، من هنا كانت الصورة الإنسانية في قصص القرآن الكريم هي أساليب ودروس يأخذ منها الإنسان العبرة كي يتعلم ما يساعده على سلوك درب الخير والفضيلة واحترام الآخر. وهذا الآخر لا يقتصر على الإنسان ، بل يمتد ليشمل الحيوان والطبيعة والبيئة التي يعيش عليه ، هذا هو الأساس الذي بني عليه المنهج القصصي في القرآن الكريم ، ونحن نعتقد هنا أن من أهم ما يجب ملاحظته في قصص القرآن الكريم هي تربية الفرد على حسن التعامل ، لأن في القصص عبرة وعظة أراد الله من خلالها أن

القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية للحوار في القصص القرآني..... (٣١)

يضرب الأمثال للإنسان كي يتعلم , وبما أن القصة والمثل هي وسيلة تعليمية تربوية ناجحة , وأن العقل الإنساني يتقبل ذلك أكثر من الكلام المرسل , قال تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (٦١) .

إن وجود القصة في القرآن الكريم لها دلالات وأهداف فهي ليست مجرد سرد لما وقع للأقوام السابقة من أحداث , وإنما تبث القصة الحياة في هذه الأحداث فيتكشف ما وراءها من عبر وعظات , وتظهر قوى الخير في صراعها ضد قوى الشر , ولا يعني ارتكاز القصة حول هذه الموضوعات انعدام الجانب الفني فيه (٦٣) , ((بل أن القصة القرآنية تعتبر قمة في الجمال الفني الذي لا يبعدها عن هدفها الأخلاقي , والقصة القرآنية برغم قلة الألفاظ المستخدمة في أدائها , فإنها حافلة بكل أنواع التعبير والعناصر الفنية من حوار إلى سرد , إلى تناغم إيقاعي , غلى دقة في رسم الملامح)) (٦٤) .

وفي هذا الإطار يجب النظر إلى ما يقدمه القرآن الكريم من أطروحات في القصص الواردة حول الحوار وما يحويه من قيم متعددة , على أن نقطة البدء التي ينطلق منها القرآن الكريم تنصب بوجه خاص على الشق الأخلاقي وهذا مائل في عدد من قصص القرآن الكريم , ولو كان الأمر يتعلق بضرب الأمثال بشخصية الرسول محمد (ﷺ) مع تأكيدنا أن الرسول كان مضرب الأمثال في التواضع والبساطة والخلق القويم , قال تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (٦٥) , ومع كل هذه الصفات الحميدة في شخصية الرسول محمد (ﷺ) فإن القرآن الكريم يتعرض إلى مسألة الحوار , وكيف يجب أن يكون عندما يعاتب الرسول محمد (ﷺ) لما تجاهل الرجل الأعمى الذي حضر مجلسه ليتعلم أركان الدين , قال تعالى : ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى ۚ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهِ يُزِيكُ ۚ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ۚ أَلَمْ آمَنْ أَسْتَغْنَى ۚ فَإِنَّ لَهُ تَصَدَّقَى ۚ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَرْزُقَ ۚ وَأَمَّا مَنْ جَاهِدَ يَسْعَى ۚ وَهُوَ يَخْشَى ۚ فَإِنَّ عَنْدَ اللَّهِ ۚ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۚ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۚ تَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴾ (٦٦) .

(٣٢) القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية للحوار في القصص القرآني

لقد انطلق أصحاب الرسول محمد (ﷺ) يحملون لواء الدعوة متسلحين بفكر القرآن الأخلاقي ، ومجاهدين به ، قال تعالى : ﴿ وَجَاهِدْهُمْ بِهِمْ جِهَادًا كَبِيرًا ﴾ (٦٧) ، داعين إلى الإسلام ومكارم الأخلاق والتي فيها قواعد العدل والإحسان والنظام ، مستهدفين بذلك أن يفتح الله على أيديهم قلوباً غلقاً وأعيناً عمياً وأذناً صماً (٦٨) ، وبهذه الروح الإنسانية ، والنفسية الطاهرة العفيفة انتشرت الدعوة حتى اتسعت رقعة الإسلام وتكونت دولة أساسها الأخلاق الفاضلة .

إن هذا التوجيه للرسول محمد (ﷺ) يعد أمراً عظيماً جداً ، وغاية في الأهمية لما ينطوي عليه من قيم أخلاقية ، وهو يؤكد إن الميزان الذي يجب أن يقوم على أساسه الفرد في المجتمع الإسلامي ، هو: ((إن أكرمكم عند الله أتقاكم)) (٦٩) . هنا تتجلى المبادئ الإنسانية والأخلاقية بأوضح صورة _ رحمة _ وللجميع دون النظر إلى اللون أو الجنس أو القومية ، أو الملكية المالية وجميع الصفات الاعتبارية الأخرى .

الخاتمة

لقد انتهينا من هذا البحث إلى مجموعة من النتائج التي تؤكد أهمية القصص القرآني لتربية الفرد وبناء المجتمع على أسس من القيم الإنسانية والأخلاق الفاضلة وهي الآتي :-
أولاً:- إن أيولوجية الإسلام في بناء المجتمع تتضمن تحقيق سعادة الإنسان وفق المنظور القرآني وهذا يتطلب ترسيخ القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية والابتعاد عن الظلم والبغي والعدوان ، فالمسلم إنسان هذبته أخلاق الإسلام وجملته قيمه الإنسانية ، ووضحت طريقه المفاهيم والعبر والمعاني التي جل غايتها تحقيق سعادته ، والقصص القرآني واضح كل الوضوح في هذا المضمار ، فجل ما ورد من قصص فيه ، كانت لأجل التفكير والعبرة من أجل رسم صورة واضحة أمام الإنسان للأخذ منها ما يوضح له السبيل في التعامل مع أبناء جنسه .

ثانياً:- انعقد مجمل القصص القرآني على تأكيد الجوانب الإنسانية والأخلاقية ، وقد تميزت معالجات القرآن الكريم لهذين المقصدين بالشمولية والإيضاح والتوكيد وذلك لما لهما من أثر نافع في حياة الفرد والمجتمع ، لأنه متى ما أدرك أبناء المجتمع -أي مجتمع- أهمية الالتزام بروح الإنسانية التي دعا الله إليها فإن المجتمع سائر إلى الخير والفلاح والسعادة ، أما القيم الأخلاقية فهي الأخرى تشكل معلماً بارزاً من سمات المجتمع الفاضل ، لأن

التمسك بالأخلاق الحسنة سترفع من شأن الفرد والجماعة . ومن ثم صلاح المجتمع وتطوره , وعلى هذا المنوال نجد قصص القرآن الكريم تشتمل الدعوة إلى التعامل بروح من الإنسانية والقيم الأخلاقية .

ثالثاً:- في قصص القرآن الكريم ملامح كثيرة فيها الدعوة ظاهرة لبناء مجتمع مسالم , ينشد أفراد الأمن والاستقرار , ولأن القصة ضرب من ضروب الأدب , يصغي إليها السمع , وتصبح عبرة في الأنفس , من هنا , يمكن أن نعد الحوار في القصص القرآنية وسيلة دعوية وأسلوب لترسيخ المبادئ الإنسانية والقيم الأخلاقية من أجل تعريف الآخر بما يغيب عنه , أو يلتبس عليه والقرآن الكريم في قصصه يحث على فعل الخير ونبد الشر والابتعاد عنه , وهو من خلال قصصه يلزم أفراد بقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , لأن الخير إذا وجد من يأمر به ويحث على فعله ساد وعم , وأدى واجبه كاملاً في سبيل السلام , والشر إذا وجد من يقاومه وينكر على مرتكبه , ويدعوه على تركه والتخلص منه , سكن وهدأ , وأراح المجتمع من كوارثه وفواجعه .

رابعاً:- إن القصة هي إحدى الأساليب التي استعملها القرآن الكريم لتثبيت القيم الإنسانية وهي كذلك فيها عبرة للتمسك بالأخلاق الكريمة , لأن فيها من التشويق والأساليب المؤثرة مما يجعلها طريقة لهداية الناس , وإصلاحهم , ولأن للقصة , عموماً , وفي القرآن الكريم على وجه الخصوص وظيفة تربوية إنسانية أخلاقية لا يحققها لون آخر من ألوان وأساليب السرد الأدبي . ذلك أن القصة القرآنية تمتاز بمميزات جعل لها أثر في النفوس , قد تدفع الإنسان إلى تغيير سلوكه , وتجديد أفكاره , وبناء روحه .

خامساً:- إن وجود القصة في القرآن الكريم لها دلالات وأهداف فهي ليست مجرد سرد لما وقع للأقوام السابقة من أحداث , وإنما تبث القصة الحياة في هذه الأحداث فيتكشف ما وراءها من عبر وعظات , وتظهر قوى الخير في صراعها ضد قوى الشر .

سادساً:- نفهم من قصص القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى أراد بها أن يتعلم الناس ويأخذوا الدرس والعبرة , ويتأدبوا , ولأن القصة , عموماً , وسيلة إصلاح أخلاقي تثقيفي في آن معاً , لذلك كانت قصص القرآن الكريم ذات أهمية اجتماعية سياسية تاريخية , وهي كذلك تمتاز بالسلاسة والبساطة والحبكة الفنية والجمال اللغوي .

(٣٤) القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية للحوار في القصص القرآني

سابعاً:- إن قصص القرآن الكريم إنما وجدت لتأصيل قيم وتثبيت مبادئ , ومن ثم نجد أن أحكام الفقه الإسلامي قامت على التواصل والتعارف والتعاون على البر والتقوى . لهذا فإن قصص القرآن الكريم لها غاية وهدف , ولم تكن مجرد الذكرى أو العبرة أو التسلية , لذلك وجب على الدارسين والمفسرين للقرآن الكريم أن يجعلوا هذه الأسباب في حسابهم ويكون الدرس والتفسير منطلقه وهدفه تثبيت هذه الأصول .
ثامناً:- لقد آن الأوان لنا نحن المسلمون أن نتدبر القرآن الكريم ونأخذ منه العظة والعبرة , بل نقتبس , وننشر , ونظهر للناس من المسلمين وغير المسلمين , إننا نمتلك كتاب دستور يحوي بين ثناياه الكثير , الكثير مما يصلح البلاد والعباد , وقد حان الوقت لبيان ذلك . لأن بلاد المسلمين تعاني من الكوارث والويلات , إذ أن التطرف والغلو والتكفير والقتل والترويع والتهجير قد أصبح سمة في عدد من البلدان الإسلامية , والقرآن الكريم فيه الحلول والترتيبات المناسبة لهذه المشكلات , لذلك وجب الالتزام به , فهو طوق النجاة للناس أجمعين , ومما يجب التأكيد عليه هنا ! أن الدعوات التي ما أنفك عدد من المسلمين يروج لها للاقتباس من الغرب لا سيما في ما يخص حقوق الإنسان , والمبادئ الإنسانية , والقيم الأخلاقية , يمكن العثور عليها وبصورة ناصعة في سور القرآن الكريم وقصصه , وعند ذلك نجد الحل المناسب لأزماتنا بطريقة أسهل وتناسب أوضاعنا , نحن المسلمون .

هوامش البحث

- ١- سورة الإسراء , آية : ٩ .
- ٢- سورة يونس , آية : ٢٥ .
- ٣- سورة النحل , آية : ١٢٥ .
- ٤- سورة العنكبوت , آية : ٤٦ .
- ٥- ابن تيمية , تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم : مجموعة فتاوي ابن تيمية , تحقيق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم , مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف , (الرياض/١٩٩٥م) , ج ١٩ , ١٦٤ .
- ٦- صالح بن عبدالله بن حميد : أصول الحوار وآدابه في الإسلام , دار المنار للنشر والتوزيع , ط ١ , (جدة/١٩٩٤م) , ص ١٨-١٩ .

- ٧- سورة البقرة، آية: ٢٨٦ .
- ٨- سورة طه، آية: ١٣-١٤ .
- ٩- سورة يس، آية: ١٤ .
- ١٠- سورة يس، آية: ١٦-١٧ .
- ١١- سورة البقرة، آية: ٢١٣ .
- ١٢- سورة الحجرات، آية: ١١ .
- ١٣- الله والإنسان، دار الفكر العربي، ط٢، (القاهرة / ١٩٧١م)، ص١٣ .
- ١٤- سورة الإسراء، آية: ٧٠ .
- ١٥- محمد شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة، دار الشروق، ط٦، (القاهرة/١٩٧٣م)، ص٤٧٢ .
- ١٦- محمد شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة، ص٤٧٢ .
- ١٧- سورة إبراهيم، آية: ٣٢-٣٤ .
- ١٨- سورة إبراهيم، آية: ١ .
- ١٩- سعيد عبد خضر يوسف الجوعاني: الشخصية الإنسانية في القرآن الكريم، سلسلة الدراسات الإسلامية المعاصرة، ط١، (بغداد / ٢٠٠٩م)، ص١٧ .
- ٢٠- سيد قطب: في ظلال القرآن، دار إحياء التراث، ط٥، (بيروت / ١٩٦٧م) ج١، ص٤٨٧ .
- ٢١- سيد قطب: مقومات التصور الإسلامي، دار الشروق، ط٦، (القاهرة / ٢٠٠٦م)، ص٣٦٩ .
- ٢٢- ناجي معروف: أصالة الحضارة العربية، دار الثقافة، ط٣، (بيروت / ١٩٧٥م)، ص٢٦٤ .
- ٢٣- سورة الأحزاب، آية: ٤٠ .
- ٢٤- سورحن هدايات: التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم، دار السلام للطباعة، ط١، (القاهرة/٢٠٠١م)، ص١٦ .
- ٢٥- سورة المائدة، آية: ١٥ .
- ٢٦- سورة المائدة، آية: ٢ .
- ٢٧- محمد قطب: معركة التقاليد، دار إحياء التراث العربي، (بيروت/١٩٨٣م)، ص١٣٢ .
- ٢٨- سورة الحجر، آية: ٢٩ .
- ٢٩- سورة الروم، آية: ٣٠ .
- ٣٠- البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله: صحيح البخاري، تحقيق: مصطفى ديب البنا، دار ابن كثير، ط٣، (بيروت/١٩٨٧م)، ج١، ص٤٦٥ .
- ٣١- ناجي معروف: أصالة الحضارة العربية، دار الثقافة، ط٣، (بيروت/١٩٧٥م)، ص١٨١ .

(٣٦) القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية للحوار في القصص القرآني

- ٣٢- سورة الاسراء , آية : ٧٠ .
- ٣٣- راغب السرجاني : المشترك الإنساني , مؤسسة أقرأ للنشر والتوزيع , ط١, (دمشق/٢٠١١م) , ص ٤٣-٤٤ .
- ٣٤- احمد شلبي : مقارنة الأديان , مكتبة النهضة المصرية , ط٣, (القاهرة / ١٩٦٧م) , ص ١٦٢ .
- ٣٥- هاشم الدفتدار المدني ومحمد علي الزعبي : الإسلام بين السنة والشيعة , ص ٦٠ .
- ٣٦- هاشم الدفتدار المدني ومحمد علي الزعبي : الإسلام بين السنة والشيعة , ص ٦٢ .
- ٣٧- سورة البقرة , آية ٣-٤ .
- ٣٨- سورة هود , آية : ٥٠ .
- ٣٩- سورة هود , آية : ٦١ .
- ٤٠- سورة هود , آية : ٨٤ .
- ٤١- سورة العنكبوت , آية : ١٦ .
- ٤٢- سورة النساء , آية : ١٣٦ .
- ٤٣- سورحن هدايات : التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم , ص ٥١ .
- ٤٤- سورة آل عمران , آية : ٦٤ .
- ٤٥- سورحن هدايات : التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم , ص ٦٥ .
- ٤٦- سورحن هدايات : التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم , ص ٦٥ .
- ٤٧- أسعد السمحراني : التطرف والمتطرفون , دار الفائس , ط١ , (بيروت/١٩٩٩م) , ص ١٠٧ .
- ٤٨- عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر : السيرة النبوية , مكتبة الدعوة , (القاهرة/ د.ت) ج٣, ص ٢٥ .
- ٤٩- محمد شريف أحمد : دروس في الانفتاح على الرأي الآخر , منشورات منتدى الفكر الإسلامي , ط١, (اربييل/٢٠١٣م) , ص ٧٨ .
- ٥٠- سورة المائدة , من الآية ١٣ .
- ٥١- سورة الذاريات , آية : ٥٦ .
- ٥٢- سورة البقرة , آية : ٣٠ .
- ٥٣- سورة الأنعام , آية : ١٦٥ .
- ٥٤- سورة الملك , آية : ٢ .
- ٥٥- سورة الأنبياء , آية : ١٠٧ .

القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية للحوار في القصص القرآني.....(٣٧)

- ٥٦- محمد أبو زهرة : العلاقات الدولية في الإسلام , دار الفكر العربي , (القاهرة/د.ت) , ص ٣٥ .
- ٥٧- محمد أحمد خلف الله : الفن القصصي في القرآن الكريم , مكتبة الأنجلو المصرية , ط٤ , (القاهرة/١٩٧٢م) , ص ٢١٢ .
- ٥٨- سورة الأعراف , آية ١٤٤ .
- ٥٩- عبد الرحمن داود جميل : منهج القصة القرآنية في ترسيخ الأخلاق , رسالة ماجستير غير منشورة , مقدمة إلى كلية أصول الدين , جامعة النجاح , (نابلس/٢٠١٠م) , ص ٢١ .
- ٦٠- سورة الحجرات , آية : ٧٣-٧٥ .
- ٦١- عبد الرحمن داود جميل : منهج القصة القرآنية في ترسيخ الأخلاق , ص ٢٢ .
- ٦٢- سورة يوسف , آية : ١١١ .
- ٦٣- جار الله سليمان الخطيب : قصص القرآن الكريم , (الرياض/١٣٩٣هـ) , ص ٧-٨ .
- ٦٤- أحمد جمال العمري : دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني , مكتبة الخانجي , ط ١ , (القاهرة/١٩٨٦م) , ص ٢٩١ .
- ٦٥- سورة , آية :
- ٦٦- سورة عبس , الآية ١-١٤ .
- ٦٧- سورة الفرقان , آية ٥٢ .
- ٦٨- عطية صقر : الدين العالمي , المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية , ط ٣ , (القاهرة/٢٠١٣م) , ص ٦٥ .
- ٦٩- سورة الحجرات , آية : ١٣ .

قائمة المصادر والمراجع

- القرآن الكريم :

أولاً: المصادر:

- ٦٩- ابن تيمية , تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم: مجموعة فتاوي ابن تيمية , تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم , مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف , (الرياض/١٩٩٥م) .
- ٢- البخاري , محمد بن إسماعيل أبو عبدالله : صحيح البخاري , تحقيق : مصطفى ديب البنا , دار ابن كثير , ط ٣ , (بيروت/١٩٨٧م) .
- ٣- أبو الفداء , عماد الدين إسماعيل بن عمر: السيرة النبوية , مكتبة الدعوة , (القاهرة/ د.ت) .

ثانياً:- المراجع .

(٢٨) القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية للحوار في القصص القرآني

- ١- أحمد جمال العمري : دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني , مكتبة الخانجي , ط١ , (القاهرة/١٩٨٦م) .
- ٢- احمد شلبي : مقارنة الأديان , مكتبة النهضة المصرية , ط٣ , (القاهرة / ١٩٦٧م) .
- ٣- أسعد السمحراني : التطرف والمتطرفون , دار النفائس , ط١ , (بيروت/١٩٩٩م) .
- ٤- جار الله سليمان الخطيب : قصص القرآن الكريم , (الرياض/١٣٩٣هـ) .
- ٥- سعيد عبد خضر يوسف الجوعاني : الشخصية الإنسانية في القرآن الكريم , سلسلة الدراسات الإسلامية المعاصرة , ط١ , (بغداد / ٢٠٠٩م) .
- ٦- سورحمن هدايات : التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم , دار السلام للطباعة , ط١ , (القاهرة/٢٠٠١م) .
- ٧- سيد قطب : في ظلال القرآن , دار إحياء التراث , ط٥ , (بيروت / ١٩٦٧م) .
- ٨- سيد قطب : مقومات التصور الإسلامي , دار الشروق , ط٦ , (القاهرة / ٢٠٠٦م) .
- ٩- صالح بن عبدالله بن حميد : أصول الحوار وآدابه في الإسلام , دار المنار للنشر والتوزيع , ط١ , (جدة/١٩٩٤م) .
- ١٠- راغب السرجاني: المشترك الإنساني, مؤسسة أقرأ للنشر والتوزيع , ط١, (دمشق/٢٠١١م) .
- ١١- عبد الرحمن داود جميل : منهج القصة القرآنية في ترسيخ الأخلاق , رسالة ماجستير غير منشورة , مقدمة إلى كلية أصول الدين , جامعة النجاح , (نابلس/٢٠١٠م) .
- ١٢- عبد الكريم الخطيب : الله والإنسان , دار الفكر العربي , ط٢ , (القاهرة / ١٩٧١م) .
- ١٣- عطية صقر: الدين العالمي , المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية, ط٣ , (القاهرة/٢٠١٣م) .
- ١٤- محمد أبو زهرة : العلاقات الدولية في الإسلام , دار الفكر العربي , (القاهرة/د.ت) .
- ١٥- محمد أحمد خلف الله : الفن القصصي في القرآن الكريم , مكتبة الأنجلو المصرية , ط٤ , (القاهرة/١٩٧٢م) .
- ١٦- محمد شريف أحمد : دروس في الانفتاح على الرأي الآخر , منشورات منتدى الفكر الإسلامي , ط١ , (اربييل/٢٠١٣م) .
- ١٧- محمد شلتوت : الإسلام عقيدة وشريعة , دار الشروق , ط٦ , (القاهرة/١٩٧٣م) .
- ١٨- محمد قطب : معركة التقاليد , دار إحياء التراث العربي , (بيروت/١٩٨٣م) .
- ١٩- ناجي معروف : أصالة الحضارة العربية , دار الثقافة , ط٣ , (بيروت/١٩٧٥م) .

(لكنّ) عند البصريين والكوفيين دراسة نحوية

الاستاذ الدكتور

فرقد مهدي صالح

جامعة الأنبار – كلية التربية القائم

**(But) for the Basrans and the Kufians, a grammatical
study**

Prof. Dr

Farqad Mahdi Saleh

Anbar University - Al-Qaim College of Education

Abstract:-

The Arabic language is a universal language, and God made it an honor to make it the language of the Holy Qur'an, and it is well known to the people of knowledge that this language has many meanings. "At the Basrans and the Kufis, a grammatical study) and this research was divided into three sections, the first of which was about the name (but) and its sisters, as it was named by several names, then I talked about its originality, composition, and the most important sayings that I talked about, and then I touched on the most important meanings that were mentioned in it (But.)

As for the second topic, I devoted it to working (but) and reducing it, and does it work or not? And I mentioned what the scholars said about it, then I talked about the subject of sympathy for its location..

Keyword: but, Basra, Kufa.

الملخص:-

اللغة العربية لغة عالمية، زادها الله شرفاً أن جعلها لغة القرآن الكريم، ومما لا يخفى على أهل العلم والمعرفة ما حوته هذه اللغة من معان عديدة، وتم الاختيار بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى ان اكتب في موضوع من موضوعات اللغة العربية ألا وهو ("لكن" عند البصريين والكوفيين دراسة نحوية) وقسم هذا البحث الى مباحث ثلاثة، كان الأول منه عن تسمية (لكن) واخواتها، اذ سميت بتسميات عدة، ثم تحدثت عن اصالتها وتركيبها واهم الاقوال التي تحدثت عنها، وبعد ذلك تطرقت الى اهم المعاني التي وردت بها (لكن).

واما المبحث الثاني فخصصته عن عمل (لكن) وتخفيفها وهل تعمل ام لا؟ وذكرت ما قاله العلماء به ثم تحدثت عن موضوع العطف على موضعها.

الكلمات المفتاحية: الكن، البصرة، الكوفة.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد وجعلنا من أهل القرآن، والحمد لله الذي جعل لغتنا العربية من لغات أهل الجنة، وبعد: اللغة العربية لغة عالمية، زادها الله شرفاً أن جعلها لغة القرآن الكريم، وما لا يخفى على أهل العلم والمعرفة ما حوته هذه اللغة من معان عديدة، وتم الاختيار بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى ان اكتب في موضوع من موضوعات اللغة العربية ألا وهو ("لكن" عند البصريين والكوفيين دراسة نحوية) وقسم هذا البحث الى مباحث ثلاثة، كان الأول منه عن تسمية (لكن) واخواتها، اذ سميت بتسميات عدة، ثم تحدثت عن اصالتها وتركيبها واهم الاقوال التي تحدثت عنها، وبعد ذلك تطرقت الى اهم المعاني التي وردت بها (لكن).

واما المبحث الثاني فخصصته عن عمل (لكن) وتخفيفها وهل تعمل ام لا؟ وذكرت ما قاله العلماء به ثم تحدثت عن موضوع العطف على موضعها. واما المبحث الثالث تحدثت فيه عن أوجه الشبه بينها وبين الأفعال، واتصالها بـ(اللام) ودخوله على خبرها واتصالها بـ(ما) وما عملها، ومن بعد ذلك اتصالها بـ(نون الوقاية) ثم ختمته بخاتمة اوجزت فيها اهم النتائج التي توصلت لها.

المبحث الأول

(لكن) بين التسمية والاصل واهم معانيها

اولاً- تسمية (لكن) واخواتها بتسميات عدة:

تذكر كتب النحويين أن لـ (لكن) التي من (اخوات إن) قد تم تسميتها مع (ان واخواتها) بتسميات عدة، فنجد ذلك واضحاً عند سيويوه (ت١٨٠هـ) اذ ذكر لفظة (ان واخواتها)١، وهذا ما أشار اليه يحيى عطية في كتابه اذ يقول: (ان لفظ (ان واخواتها) لفظة قديمة وقد استخدمها سيويوه، بيد أن استعماله له لم يكن مطرداً، بدليل أنه استعمل مصطلحاً آخر في تعبيره عنها وهو مصطلح (الحروف الخمسة ذاكراً الحروف (إن، لكن، ليت، لعل، كأن)، ولم يذكر (أن) من هذه الحروف الأخيرة ربما عدّها مع (إن) حرفاً واحداً لتشابه رسمها)٢

والى ذلك تابعه المبرد (ت ٢٨٥هـ) في جعل هذه الحروف خمسة أحرف وانها مشتبهة بالأفعال اذ قال : (هذا باب الاحرف الخمسة المشبهة بالأفعال ، وهي : إن ، أن ، لكن ، وكأن ، ولعل ، وليت)^٣ ، وافقهم بذلك ابن السراج (ت ٣١٦هـ) اذ قال : (فهذه الاحرف الخمسة تدخل على المبتدأ والخبر)^٤ وهو ما أشار اليه الزمخشري (ت ٥٣٨هـ) بقوله (ويحمل عليها الأحرف الخمسة)^٥

وقال غيرهم انها الحروف المشبهة بالفعل ، والى هذا ذهب ابن الحاجب (ت ٦٨٦هـ) ، والسيوطي (ت ٩١١هـ)^٦ ، والكوراني (ت ١١٠١هـ)^٧

واما التسمية الثانية فنرى ان الزجاجي (ت ٣٣٧هـ) قد ذكرها وهي (الحروف التي تنصب الأسماء وترفع الاخبار وهي ، إن ، وأن ، ...)^٨ ، وهي التي افرد لها ابن الوراق (ت ٣٨٢هـ) بابا سمهاه (باب الحروف التي تنصب الأسماء والنعوت والخبار)^٩ وافقه الزبيدي (٣٩٧هـ) بهذه التسمية اذ قال : (الحروف التي تنصب الأسماء وترفع الأفعال الاخبار)^{١٠} ، والى هذا ذهب ابن عصفور (ت ٦٦٩هـ) بقوله : (باب الحروف التي تنصب الاسم وترفع الخبر)^{١١} .

واما المصطلح الاخر وهو (إن واخواتها) فنجد انه قد استخدمه سيبويه ايضاً وتابعه علماء كثر منهم الزجاج (ت ٣١١هـ)^{١٢} الرمانى (ت ٣٨٤هـ)^{١٤} ، وابن جنى (ت ٣٩٢هـ)^{١٥} ، وابن يعيش (ت ٦٤٣هـ)^{١٦} والحوارزمي (ت ٦١٧هـ)^{١٧} ، وابن معطي (ت ٦٢٨هـ)^{١٨} ، وابن فلاح النحوي (ت ٦٨٠هـ)^{١٩} وابن الصائغ (ت ٧٢٠هـ)^{٢٠} وابن هشام (ت ٧٦١هـ)^{٢١} والاشموني (ت ٩٠٠هـ)^{٢٢} ، والسيوطي (ت ٩١١هـ)^{٢٣} وابن الصبان (ت ١٢٠٦هـ)^{٢٤} .

ومن النحويين من جمع بين المصطلحين ، اذا جمع بين (إن واخواتها) و (الاحرف المشبهة بالفعل) والى ذلك ذهب ابن رحمة الحويزي (ت ١٠٧٥هـ) اذ قال : (ومنها إن واخواتها ، وهي المسماة بالحروف المشبهة بالفعل)^{٢٥} .

وهناك مصطلح ثالث يكاد ينفرد به الازهري (ت ٩٠٥هـ) اذ ذكر ذلك في (باب الاحرف الثمانية ، وذكرها وهي : إن ، وأن ، وليت ، ولعل ، وكأن ، ولكن ، وعسى ، ولا)^{٢٦} .

ومن خلال ذلك يتضح لنا جلياً ان تسمية هذه الحروف عند النحاة وعلى مختلف عصورهم تنحصر بين التسميات (الحروف الخمسة التي تنصب الأسماء وترفع الأخبار) مرة ، و (الاحرف المشبهة بالأفعال) مرة ثانية ، و (الاحرف الثمانية) مرة ثالثة .

(لكن) عند البصريين والكوفيين دراسة نحوية..... (٤٣)

ثانياً – (لكن) بين الاصاله والتركيب:

تضاربت آراء النحويين من البصريين والكوفيين حول (لكن) بين البساطة والتركيب ، فيرى البصريون انها مفردة، والى هذا قال به أبو البقاء العكبري (ت ٦١٦هـ) ٢٧ ، وابن فلاح النحوي (ت ٦٨٠هـ) ٢٨ وقالوا عنا انها بسيطة والى هذا ذهب الجرجاني (ت ٤٧١هـ) ٢٩، وابن الانباري (ت ٥٧٧هـ) ٣٠ والرضي (ت ٦٨٦هـ) ٣١، والمرادي (ت ٧٤٩هـ) ٣٢ ، وأبو حيان (ت ٧٥٤هـ) ٣٣ وابن هشام (ت ٧٦١هـ) ٣٤، والفيروز ابادي (ت ٨١٨هـ) ٣٥ والحامي (ت ٨٩٨هـ) ٣٦، والسيوطي (ت ٩١١هـ) ٣٧ الاشموني (ت ٩٢٩هـ) ٣٨ والصبان (ت ١٢٠٦هـ) ٣٩.

ومن ذلك ما قاله المرادي (ت ٧٤٩هـ) عنها انها حرف نادر البناء ٤١، مما جعل ابن يعيش الى القول ان الفها أصل اذ قال : (وألفه أصل ،لانا لا نعلم أحداً يؤخذ بقوله ذهب الى أن الالفات في الحروف زائدة، فلو سميت به لصار اسماً، وكانت ألفه زائدة، ويكون وزنه فاعلاً؛ لان الالف لا تكون أصلاً في ذوات الأربعة من الأفعال والاسماء) ٤١.

واما الكوفيون فانهم يرون انها مركبة والى هذا ذهب الفراء (ت ٢٠٧هـ) الى ٤٢، واستحسن هذا الراي ابن يعيش بقوله (وهو قول حسن لندرة البناء ، وعدم النظر، ويؤيده دخول اللام في خبره ، كما تدخل في خبر (أن) على مذهبه) ٤٣.

واختلف الكوفيون حول تركيب (لكن) والى ذلك بأقوال ومنها:

يرى الفراء انها مركبة من (لكن) و(أن) فطرحت همزة (أن) وسقطت (نون) (لكن) حيث استقبلت ساكناً. ٤٤.

ومنها يرى الكوفيون انها مركبة من (لا) و(أن) و(الكاف) زائدة، والهمزة محذوفة ، ومن ذلك ما نقله ابن يعيش اذ قال : (ذهب الكوفيون الى انها مركبة واصلها (ان) زيدت عليها (لا) و(الكاف) وهو قول حسن لندرة البناء وعدم النظر. ويؤيد دخول اللام في خبره كما تدخل في خبر (ان) على مذهبه) ٤٥.

ويرى السهيلي انها مركبة من (لا) و(إن) و(الكاف) والكاف هذه للتشبيه اذ يقول :

(وأما "لكن" فأصح القولين فيها: أنها مركبة من "لا" و"إن".

و"الكاف". و"الكاف" التي هي للخطاب - في قول الكوفيين - ما أراها إلا كاف التشبيه) ٤٦، ومما دفع ابن هشام الى الرد على انها (كاف) زائدة لا تشبيهه اذ قال : (وقد قال باقي الكوفيين مركبة من (لا) و(ان) و(الكاف) الزائدة لا التشبيهية) ٤٧

ويذهب ابن فلاح الى انها الكوفيين زعموا انها مركبة من (لا)، و(ان)، و(الكاف زائدة)، و(الهمزة محذوفة)، والقياس ذلك أن تكون نقلت كسرة الهمزة الى الكاف وحذفت بعد نقل حركتها^{٤٨}، ورد ابن فلاح هذا الزعم وجعله ضعيفاً اذ قال ان حجبتهم في ذلك ان معنى النفي والتأكيد موجود فيها لأنك اذا قلت : قام زيد لكن جعفرأ منطلق ، حصل معنى النفي والتأكيد وهذا ضعيف ، وعلل ذلك ؛لان التركيب على خلاف الأصل ، ثم دعوى زيادة (الكاف) في وسط الكلمة ، وحذف الهمزة فيه ضرب من علم الغيب ، وقولهم حصل معنى النفي ، قلنا هذا باطل لان ما بعدها ههنا مثبت لا منفي ، ولو كان كما زعموا لكان منفياً ؛لان (لا) النافية لا يبطل نفيها بدخول (ان) على ما بعدها.^{٤٩}

ويزعم ابن فارس انما حذفت الهمزة في هذا الراي منها استثقلاً اذ يقول: (لكن كلمة استدرارك تتضمن ثلاثة معان: منها (لا) ، وهي للنفي ، و(الكاف) بعدها مخاطبة ، و(النون) بعد الكاف بمنزلة (ان) الخفيفة أو الثقيلة ، الا ان الهمزة حذفت منها استثقلاً لاجتماع ثلاثة معان في كلمة واحدة)^{٥٠}.

وضعف ابن يعيش هذا بقوله لضعف تركيب ثلاثة أشياء وجعلها حرفاً واحداً^{٥١} . وقالوا أيضا انها مركبة من ((لا) و(كأن) والكاف للتشبيه و(أن) على اصلها ، ولذلك وقعت بين علامتين لما فيها من نفي الشيء ، واثبات لغيره ، وكسرت الكاف لتدل على الهمزة المحذوفة)^{٥٢} والى هذا ذهب السهيلي^{٥٣}.

ومن ذلك أرى ان (لكن) حرفاً بسيطاً وغير مركب وأقول كما قال السيوطي وهي منتظمة من خمسة احرف وهو اقصى ما جاء عليه الحرف^{٥٤}، او كما قال ابن الانباري (واما قولهم ان الأصل في (لكن) ان زيدت عليها (لا) و(الكاف) فصارتا حرفاً واحداً قلنا لا نسلم ؛ فان هذا مجرد دعوى من غير دليل ولا معنى)^{٥٥}، أو كما قال العكبري (وهذا ضعيف جداً لأن التركيب خلاف الأصل ثم هو في الحروف أبعد ثم إن فيه أمرين آخرين يزيدانه بعدا وهما زيادة الكاف في وسط الكلمة «وحذف الهمزة» وحذف الهمزة في مثل هذا يحتاج إلى دليل قطعي)^{٥٦}

ثالثاً - معاني (لكن)

ل (لكن) معان عدة منثورة في أمهات الكتب النحوية ، ومنهم من جعلها معناً واحداً ، والى هذا ذهب ابن الخباز (ت ٦٣٩هـ)^{٥٧} وابن عصفور (٦٦٩هـ)^{٥٨} ابن فلاح النحوي (ت

(لكن) عند البصريين والكوفيين دراسة نحوية..... (٤٥)

٦٨٠هـ) و ابن ابن الحاجب (ت ٦٨٦هـ) و ابن حيان (ت ٧٤٥هـ) ^{٦١} (ابن هشام (ت ٧٦١هـ) ^{٦٢} ، ومنهم من جعلها لها معنيين ، والى هذا ذهب السيوطي (ت ٩١١هـ) ^{٦٣} ، وابن الصبان (ت ١٢٠٦هـ) ^{٦٤} ومنهم من قال انها ثلاثة ، والى هذا ذهب ابن هشام (ت ٧٦١هـ) ^{٦٥} وهي على النحو الاتي

أولاً - الاستدراك

والاستدراك هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه من الكلام ^{٦٦} ، وهو ما ذكره ابن الصبان اذ يقول : (وهو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم منه ثبوته أو اثبات ما يتوهم منه نفيه) ^{٦٧} ، ويذكر ابن الصبان كلاماً لشيخه عن الدماميني ^{٦٨} ويس ^{٦٩} ان رفع التوهم ليس لازماً لـ (لكن) بل هو أغلبي فقط لأنها لا تكون لرفع التوهم نحو : زيد قائم لكنه ضاحك ، فالتعريفان المذكوران مبينان على الغالب ، ويذكر ابن الصبان أيضاً ويقول ومنهم من فسر الاستدراك بمخالفة حكم ما بعد لكن لحكم ما قبلها مع التوهم أولاً وهذا أعم . ^{٧٠}

والى هذا يذهب بعض العلماء والى القول ان معنى (لكن) هو الاستدراك فقط والى هذا سار المبرد وابن فارس وابن جنبي والزجاجي والزمخشري والعكبري وابن يعيش وابن فلاح النحوي وابن الخباز وابن الحاجب ^{٧١} .

ويذكر ابن هشام ان المشهور من معاني (لكن) هو الاستدراك اذ يقول : (وفي معناها ثلاثة أقوال احدها وهو المشهور أنه واحد وهو الاستدراك وفسر بأن تنسب لما بعدها حكماً مخالفاً لحكم ما قبلها ولذلك لا بد أن يتقدمها كلام متناقض لما بعدها) ^{٧٢}

٢- التأكيد

تذكر كتب النحو ان لـ (لكن) معنى وهو التأكيد فقط ، والى هذا ذهب ابن عصفور (ت ٦٦٩هـ) في كتابه المقرب اذ يقول : (باب الحروف التي تنصب الاسم وترفع الخبر وهي) إن (وأن) و(لكن) ومعناها التأكيد ^{٧٣} .

٣- الاستدراك والتأكيد

ومن الناحية من جعل لـ (لكن) معنيين وهما (الاستدراك والتأكيد) والى هذا سار الاشموني ^{٧٤} والجوري ^{٧٥} السيوطي ^{٧٦} .

المبحث الثاني

(لكن) عملها وتخفيفها والعطف على موضعها

أولاً- عمل (لكن)

لكن هي من اخوات (إن واخواتها) وهي التي تدخل على المبتدأ والخبر فتصب المبتدأ وترفع الخبر وهي اللغة المشهورة^{٧٧}، والى هذا يذهب البصريون، واما الكوفيون فانهم يرون أنها لا ترفع الخبر^{٧٨}.

ويقول ابن الانباري: (فلما أشبهت الفعل من هذه الأوجه وجب ان تعمل عمل الفعل، والفعل يكون له مرفوع ومنصوب ليكون المرفوع مشبهاً بالفاعل والمنصوب مشبهاً بالمفعول)^{٧٩}.

ولـ (لكن) تطلب اسمين كما يطلبه الفعل المتعدي الا ان الملاحظة على (لكن) وبقية اخواتها تقديم المنصوب فيها على المرفوع، الى ذلك أشار ابن الانباري بقوله وتقديم المنصوب على المرفوع فرع؛ فالزموا الفرع الفرع، لان هذه الحروف لما اشبهت الفعل لفظاً ومعنى الزموا فيها تقديم المنصوب على المرفوع ليعلم انها حروف اشبهت الأفعال وليست أفعال)^{٨٠}، ويقول (أيضاً لو تقدم المرفوع على المنصوب لم يعلم هل هي حروف ام أفعال)^{٨١}. ويذكر ابن الحُبَّاز كلاماً لابن الوراق بقوله فيه: (لأنها على عدد الأفعال وصيغها، فلو قدم مرفوعها لأوهمت الفعلية)^{٨٢}.

واما ابن يعيش فقد ذكر تقديم المنصوب على المرفوع من اجل التفريق بينها وبين الأفعال اذ يقول: (وانما قدم المنصوب فيها على المرفوع فرقاً بينها وبين الفعل، فالفعل من حيث كان الاصل في العمل جرى على سنن قياسية في تقديم المرفوع على المنصوب، اذ كان رتبة الفاعل مقدمة على المفعول، وهذه الحروف لما كانت في العمل فروعا على الأفعال ومحمولة عليها، جعلت دونها بان قدم المنصوب فيها على المرفوع حظاً لها عن درجة الأفعال، اذ تقديم المفعول على الفاعل فرع، وتقديم الفاعل اصل)^{٨٣}.

ويعلل العكبري تقديم المنصوب على المرفوع بقوله: (وقدم منصوبها على مرفوعها لثلاثة أوجه:

أحدها: أن هذه الأحرف فروع في العمل على الفعل والفروع تضعف عن الأصول فيجب أن تشبه بالأصول في أضعف أحوالها وأضعف أحوال الفعل أن يتقدم منصوبه على مرفوعه تقدماً كقولك صرف زيداً غلامه .

والثاني: أن عمل الفعل في منصوبه أضعف من عمله في مرفوعه لأنه في الرتبة مترخ عنه فلما كان المنصوب أضعف والمرفوع أقوى جعل الأضعف يلي (إن) ليقوى بتقدمه فيعمل فيه العامل الضعيف وأخر لأنه المرفوع لأن بقوته يستغني عن قوة ملاصقة العامل **والثالث:** أن المرفوع لو تقدم لجاز إضماره والحرف لا يتصل به ضمير المرفوع كالتاء والواو في (قمت) و (قاموا) بخلاف ما إذا تأخر^{٨٤}.

ويتساءل ابن عصفور فلاي شيء رفع احد الاسمين ونصب الاخر ، وهلا كان الامر بالعكس ويقول : (فالجواب : انها اشبهت من الأفعال (ضرب) ، فكما أن (ضرب) ترفع احد الاسمين وتنصب الاخر ، فكذلك هذه الحروف ، وأيضا فانه لا يمكن فيها أكثر من ذلك ، وذلك أنه لا يخلو من ان ترفعهما ، أو تنصبهما ، أو تخفضهما ، أو ترفع احدهما وتنصب الاخر ، أو ترفع احدهما وتخفض الاخر ، ولا يتصور أكثر من ذلك ، فباطل أن ترفعهما ، لأنه لم يوجد عامل واحد يعمل في اسمين رفعاً من غير أن يكون احدهما تابعا للآخر ، وباطل أن تنصبهما أو تخفضهما ، لأنه لم يوجد عامل واحد يعمل نصباً أو خفضاً من غير أن يعمل مع ذلك رفعاً .

وكذلك أيضاً يبطل أن تنصب أحدهما وتخفض الاخر ، أو ترفع أحدهما وتخفض الاخر اذ لا يكون خفض الا بواسطة حرف . فلم يبق الا أن ترفع أحدهما وتنصب الاخر . فان قيل : فلم كان المنصوب الاسم والمرفوع الخبر وهلا كان الامر بالعكس؟

فالجواب : انه لما وجب رفع احدهما تشبيها بالعمدة ونصب احدهما تشبيها بالفضلة ، كان اشبههما بالعمدة الخبر ، لان هذه الحروف انما دخلت لتوكيد الخبر أو تمنيه أو ترجيه أو التشبه به ، فصارت الأسماء كأنها غير مقصودة ، فلما رفع الخبر تشبيهاً بالعمدة نصب الاسم تشبيهاً بالفضلات^{٨٥} .

ثانياً - تخفيفها

اختلف النحاة حول تخفيف (لكن) ، وقالوا اذا خففت (لكن) بطل عملها والى هذا ذهب الزمخشري اذ يقول : (وتخفف ، فيبطل عملها كما يبطل عمل (ان) ، و(أن))^{٨٦} . وعند ابن الحاجب وتخفف فتلغى^{٨٧} وعند ابن عصفور لم يجز فيها الا الإلغاء وانما لم تعمل اذا خففت لأنها يزول عنها الاختصاص الذي عملت به^{٨٨} ، وعند ابن هشام تهمل وجوباً^{٨٩} ، وعلل ابن يعيش ذلك بقوله : (اعلم انهم قد يخففون (لكن) بالحذف لأجل

التضعيف كما يخففون (إن)، و(أن)، فيسكن آخرها، كما يسكن آخرهما؛ لان الحركة إنما كانت لالتقاء الساكنين وقد زال أحدهما فبقى الحرف الأول على سكونه، ولا نعلمها أعملت مخففة كما أعملت (إن))^{٩٠}.

واما يونس (ت ١٨٢هـ)^{٩١} يذهب الى ان (لكن) اذا خففت لا يطل عملها، ولا تكون حرف عطف، بل تكون عنده مثل (إن) و(أن) فكما انهما بالتخفيف لم يخرج عما كانا عليه قبل التخفيف فكذلك (لكن)^{٩٢}، والى هذا ذهب الاخفش ايضاً.^{٩٣}

وضعف ابن فلاح قول يونس اذ يقول انه قوله ضعيف؛ لأنه لم يظهر لها عمل اصلاً ولو كانت عاملة لظهر في بعض المواضع^{٩٤} ويروي ابن الخباز أن يونس ذكر عملها بالتخفيف اذ قال وروى يونس (إن عمراً لمنطلق)^{٩٥} محتجاً بقراءة قوله تبارك وتعالى (وان كلاً لما ليوفينهم)^{٩٦} فابن كثير^{٩٧} ونافع^{٩٨} وأبو بكر^{٩٩} الذين يخففون (إن) ولم يختلفوا في النصب^{١٠٠}.

وحجة من اعلم بقاء بعض الشبه بالدخول على المبتدأ والخبر واقتضاء الاسمين^{١٠١} وعلل ابن فلاح ذلك بقوله: (وانما بطل عملها لأنها اشبهت (لكن) العاطفة لفظاً ومعنى، فأجريت مجراها في عدم العمل)^{١٠٢}.

ويذكر الدكتور فاضل السامرائي أن المخففة تستعمل لغرضين وهما:

اولاً- الدخول على الجمل الفعلية إضافة الى الاسمية، فبعد أن كان الاستدراك منحصراً بالجمل الاسمية اتسع بالتخفيف وشمل الفعلية ايضاً.

ثانياً- تخفيف الاستدراك فان الثقيلة أكد من الخفيفة.^{١٠٣}

والذي اراه من تخفيف (لكن) انها بطل عملها وتهمل وجوبا .

ثالثاً- العطف على موضعها

يذكر علماء النحو انه اذا اتى بعد اسم (إن) وخبرها بعاطف، جاز في الاسم المعطوف الرفع أو النصب^{١٠٤}. فعلى النصب يكون المعطوف على اسم (إن) نحو: (إن زيدا قائمٌ وعمراً)، واما الرفع فيكون العطف على محل اسم (إن)، ومن ذلك قولنا: (إن زيدا قائمٌ وعمرو). والى هذا أشار ابن عصفور بقوله: (وينبغي ان تعلم انه لا يخلو أن تعطف في هذا الباب على الاسم أو على الخبر. فان عطفت على الخبر كان المعطوف على حسب المعطوف عليه في الرفع..... وان عطفت على الاسم فلا يخلو ان تعطف قبل الخبر أو بعده، فان عطفت قبل الخبر فالنصب ليس إلا)^{١٠٥}.

ويقع هذا القول على (إن)، و(أن)، و (لكن) فقط واما (لعل) و(ليت) و(كأن) فهذه لا يجوز معها الا نصب، سواء تقدم المعطوف أو تأخر^{١٦}.

وعلى سبويه ذلك بقوله: ((إن) و(لكن) واجبتان، لان (إن) للتوكيد، و(لكن) للاستدراك وهما لا يغيران معنى الابتداء لذلك جاز العطف على موضع الابتداء معهما ولم تكن (ليت) واجبة ولا (لعل) ولا (كأن). فقبح عندهم أن يدخلوا الواجب في موضع التمني فيصيروا قد ضموا الى الأول ما ليس على معناه بمنزلة (إن))^{١٧}.

ويذهب العكبري الى القول أن النحاة اتفقوا على جواز نصب المعطوف على اسم (إن) بعد الخبر على اللفظ ورفعها اذ يقول: (واتفقوا على جواز نصب المعطوف على اسم (إن) بعد الخبر على اللفظ ورفعها من ثلاثة أوجه:

احدها- أن يكون على معنى الابتداء ومعنى ذلك أنك لو لم تأت بـ (إن) لكان الاسم مرفوعاً بالابتداء فجاء المعطوف على ذلك التقدير ولم ينقص رفعه معنى ومن قال هو معطوف على موضع (إن) أو على موضع اسم (إن) فهذا المعنى يريد لا (إن).

والثاني أن يكون مبتدأ والخبر على الوجهين محذوف دل عليه المذكور .
والثالث أن يكون معطوفاً على الضمير في الخبر فيكون على هذا فاعلاً والاجود على هذا توكيده هذا كله في (إن)^{١٨}.

ويرى العكبري أن (لكن) فلما يجوز العطف فيها على معنى الابتداء عند أكثر المحققين ويجوز الرفع على الوجهين الآخرين وكذلك (كأن) وليت ولعل و(لكن) لأن هذه الحروف غيرت معنى الابتداء^{١٩}. واما ابن فلاح يرى ان العطف على محل (لكن) منعه بعضهم معللاً ذلك بقوله لما في (لكن) من معنى الاستدراك، ولذلك لم تدخل اللام في خبرها على رأي البصري واجاز بعضهم^{٢٠}.

ويذكر ابن عصفور ان الكسائي ومن اخذ بمذهبه من اهل الكوفة يزعم ان هذه الحروف تنقسم الى قسمين:

قسم لا يجوز فيه الا العطف على اللفظ وهو (إن) و(كأن) و(ليت) و(لعل).
وقسم يجوز فيه العطف على اللفظ وعلى الموضع وهما (إن) و(لكن) فتقول: (إن زيداً وعمراً قائمان) و(لكن زيداً وعمراً ذاهبان)، وان شئت رفعت (عمراً) قياساً على قولهم (إنك وعمرو ذاهبان) لان (لكن) بمنزلة (إن) في أنها لم تغير معنى الخبر.^{٢١}

(٥٠) (لكن) عند البصريين والكوفيين دراسة نحوية

والفراء يرى ان لا يجوز عنده الرفع في العطف على اسم (إن) و(لكن) الا اذا لم يظهر الاعراب في الاسم، لأنه لم يسمع من كلامهم الرفع في المعطوف الا حيث لا يظهر الاعراب في المعطوف عليه^{١١٢}.

ومن خلال ذلك يتضح لنا انه يجوز العطف على اللفظ وعلى الموضع ل (لكن).

المبحث الثالث

أوجه الشبه بينها وبين الفعل واتصالها مع (اللام) و(ما) و(نون الوقاية)

أولاً- أوجه الشبه بين (لكن) والفعل

يذهب بعض النحويين الى أن (لكن) التي من اخوات (إن) واخواتها) تشبه الأفعال لفظاً ومعنى والى ذلك أشار المبرد بالقول: (وإنما أشبهتها؛ لأنها لا تقع الا على الأسماء، وفيها المعاني من الترجي، والتمني، والتشبيه التي عباراتها الأفعال، وهي في القوة دون الأفعال؛ ولذلك بنيت أواخرها على الفتح كبناء الواجب الماضي)^{١١٣}، واما ابن الانباري فلخص هذا التشبيه من عدة أوجه فقال: (لأنها الشبهة لفظاً ومعنى، ووجه المشابهة بينها من خمسة أوجه؛

الأول: أنها على وزن الفعل.

الثاني: أنها مبنية على الفتح كما أن الفعل الماضي مبني على الفتح.

والثالث: أنها تقتضي الاسم كما أن الفعل يقتضي الاسم.

والرابع: أنها تدخلها نون الوقاية نحو (إني، وكأني) كما تدخل على الفعل نحو:

(اعطاني، وأكرمني) وما اشبه ذلك.

والخامس: أن فيها معنى الفعل؛ فمعنى (إن) و(أن) حقتت، ومعنى (كأن) شبهت،

ومعنى (لكن) استدركت^{١١٤}.

واما ابن يعيش فهو يرى ان هذه الحروف تنصب الاسم وترفع الخبر؛ لشبهها بالفعل ومن ذلك من وجهين احدهما من جهة اللفظ، والأخر من جهة المعنى فاما من جهة اللفظ فبناؤها على الفتح كالأفعال الماضية، واما من جهة المعنى فمن ان هذه الحروف تطلب الأسماء وتختص بها^{١١٥}.

الا ان ابن الحاجب يرى انها شبهها بالفعل المتعدي؛ لانها تقتضي اسمين كما يقتضيها

الفعل المتعدي، فتتصب احدهما وترفع الاخر، كما صنع في الفعل المتعدي^{١١٦}

(لكن) عند البصريين والكوفيين دراسة نحوية..... (٥١)

واما ابن فلاح فيذكر ذلك الشبه بقوله " لانها أشبهت الأفعال معنىً ولفظاً، اما المعنى فلان معانيها معاني الأفعال، كأكدت، وشبهت وتمنيت، وترجيت، واستدركت، واما اللفظ فمن خمسة أوجه :

أحدها: فتح آخرها كالأفعال الماضية.

والثاني: اتصال نون الوقاية بها كالأفعال.

والثالث: اتصال ضمائر المنصوب بها كالفعل.

والرابع: إن أقلها حروفاً ثلاثي كما أن أقل الأفعال حروفاً ثلاثي

والخامس: اختصاصها بالأسماء كالأفعال" ١١٧

ويقرب من القول هذا العكبري إذ أشار الى انها شابهت الأفعال في اختصاصها بالأسماء في دخولها على الضمائر نحو "إنك" و "إنه"، وفي أن معانيها معاني الأفعال من التوكيد، والتشبيه، وغير ذلك، وفي أنها على ثلاثة أحرف مفتوحة الآخر^{١١٨}.

ويذهب ابن رحمة الى انها شابهت الأفعال لأنها مبنية على الفتح، والدخول على المتبداً والخبر وكونها رافعة ناصبة^{١١٩}.

ثانياً - دخول اللام على خبر (لكن)

يذكر النحويون أن اللام تدخل على (إن)، وقد أطلقوا على هذه اللام تسميات عدة، فمنهم من يسميها بـ (لام الابتداء) وإلى هذا ذهب ابن يعيش^{١٢٠}، والرضي^{١٢١}، وغيرهم من العلماء، وعلل قسم منهم سبب هذه التسمية بقوله انه وجب لها الصدر قبل إن فكذلك بعد (إن) ولهذا السبب سميت بلام الابتداء^{١٢٢}.

ومنهم من يسميها (المزحلقة) أو (المزحلقة) وإلى هذا ذهب بنو تميم الذين يقولون: زحلوقة بالقاف واهل العالية يسمونها زحلوقة بالفاء^{١٢٣}.

ومن النحاة من افرد لهذه اللام بابا، إذ نجد أن سيويه قد افرد لها بابا سماه (هذا باب آخر من أبواب (إن) تقول: أشهد انه لمنطلق، فاشهد بمنزلة قولك: والله انه لذهاب)^{١٢٤}.

ويرى النحاة أن موضع (اللام) هو قبل (إن)، وعلل العكبري ذلك بقوله: "وموضعها الأصلي قبل (إن) لثلاثة أوجه :

احدها أنه وجب لها الصدر قبل (إن) فكذلك بعد دخول (إن)، ولهذا السبب سميت

(لام الابتداء).

وَالثَّانِي أَنْ اللَّامَ تَعْلَقُ (علمت) عَنِ الْعَمَلِ فَلَوْ كَانَتْ (إِنْ) قَبْلَهَا لَمَنَعَتْهَا عَنِ الْعَمَلِ
وَالثَّلَاثُ أَنْ (إِنْ) عَامِلَةٌ وَهِيَ عَامِلٌ ضَعِيفٌ فَكَانَ وَقُوعٌ مَعْمُولُهَا يَلِيهَا أُولَى^{١٣٥}.
واما الرضي يرى انه من الواجب أن تدخل في أول الكلام اذ يقول : "واعلم أن هذه
اللام لام الابتداء، المذكورة في جواب القسم، وكان حقها أن تدخل في اول الكلام، ولكن
لما كان معناها هو معنى (إِنْ) سواء اعني التأكيد والتحقيق نو كلاهما حرف ابتداء، كرهوا
اجتماعهما^{١٣٦}.

ومن باب كراهة افتتاح الكلام بحرفين مؤكدين زحلقوا اللام دون (إِنْ)، وعلل الرضي
ذلك لثلا يتقدم معمولها عليها^{١٣٧}.

ويعلل العكبري تأخر اللام الى الخبر لثلا يتوالى حرفاً معنى كما لا يتوالى حرفاً نفي أو
الاستفهام^{١٣٨}. وذكر أن (اللام) أولى بالتأخير اذ يقول: (وَكَانَتْ (اللَّامُ) أُولَى بِالتَّأْخِيرِ مِنْ
(إِنْ) لِثَلَاثَةِ أَوْجِهٍ:

أحدها أن (اللَّامُ) غير عاملة و (إِنْ) عاملة وتَأْخِيرُ غير العاملِ أُولَى
وَالثَّانِي أَنْ (اللَّامُ) تَوَثَّرَ فِي الْمَعْنَى فَقَطَّ وَ (إِنْ) تَوَثَّرَ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى فَكَانَ إِقْرَارُهَا
مِلَاصِقَةَ اللَّفْظِ مِلَاصِقَةً لِلْفِظِ الَّذِي تَعْمَلُ فِيهِ أُولَى

وَالثَّلَاثُ أَنْ (إِنْ) لَوْ أَخَّرْتَ إِلَى الْخَبَرِ فَنَصَبْتَهُ وَارْتَفَعَ مَا قَبْلَهَا تَغْيِيرَ حَكْمِهَا وَإِنْ بَقِيَ مَا
قَبْلَهَا مَنْصُوبًا وَمَا بَعْدَهَا مَرْفُوعًا لَزِمَ مِنْهُ تَقْدِيمُ مَعْمُولِهَا عَلَيْهَا^{١٣٩}.

واما الرضي فعلى ذلك بقوله : (فاخروا اللام وصدروا (إِنْ) لكونها عاملة، والعامل
جرى بالتقديم على معموله، وخاصة اذا كان حرفاً، اذ هو ضعيف العمل، وراعوا مع
تأخير اللام شيئين :

احدهما ان يقع بينها فصل ، لان المكروه هو الاجتماع .
والآخر: أنها لما سقطت عن مرتبتها وهي صدر الكلام، اعني المبتدأ أو الخبر المقدم، أو
معمول الخبر المقدم^{١٣٠}.

ومن النحاة من يرى أن هذه (اللام) كان حقها أن تدخل على اسم (إِنْ)؛ لأنه هو المبتدأ
في الأصل. فلم يمكن ذلك بسبب كراهية الجمع بين حرفين مؤكدين فاخروها الى الخبر
^{١٣١}. وللأزهري كلام آخر، اذ أنه ينفي القول الى أنه لم يدع أن الأصل دخول هذه (اللام)

(لكن) عند البصريين والكوفيين دراسة نحوية..... (٥٣)

الى اسم (إن) ويقول: "وانما لم ندع أن الأصل: إن زليداً قائمٌ؛ لئلا يحول ماله الصدر الكلام بين العامل والمعمول" ١٣٢.

ويرى الزجاجي انها لم تدخل (اللام) على اخبار سائر هذه الحروف وذلك لانقطاعها مما قبلها وتضمنها المعاني التي ذكرت اذ يقول: (وانما لم تدخل (اللام) على اخبار سائر هذه الحروف لانقطاعها مما قبلها وتضمنها المعاني التي ذكرناها، واما (إن) فانما هي صلة القسم وابتداء الكلام مستانف و(لكن) كذلك في الاستئناف الا أنها متضمنة معنى الاستدراك بعد النفي فلذلك لم تدخل في خبرها اللام) ١٣٣.

ويكاد يجمع النحويون على أن (لام الابتداء) لا تدخل الا على (إن) ومن ذلك ما ذكره ابن عصفور بقوله: (وانفردت (إن) من بين سائر أخواتها بدخول (اللام) في خبرها اذا كان الخبر اسما نحو: (إن زليداً لقائم) ١٣٤.

وعلل ابن عصفور عدم دخول (اللام) الا على (إن) دون سائر أخواتها بقوله: (وانما لم تدخل (اللام) الا في خبر (إن) من بين سائر أخواتها لأنها تدخل على المبتدأ أو الخبر ولا يتغير معناه ولا حكمه كسائر أخواتها، ألا ترى أن (ليت) تدخل في الخبر التمني، و(لعل) تدخل فيه الترجي، و(كأن) تدخل فيه التشبيه، و(لكن) تصير الجملة لا تستعمل الا بعد تقدم الكلام) ١٣٥. ووافق ابن فلاح ابن عصفور في اختصاص دخول (اللام) على (إن) وحدها من بين سائر أخواتها اذ يقول: (وانما اختصت اللام بالدخول في خبر إن، دون سائر أخواتها؛ لان (اللام) تفيد التأكيد، و(إن) تفيد التأكيد، فلا منافاة بينهما، لذلك اشتركا في جواب القسم لإفادة التأكيد) ١٣٦.

واما دخول (اللام) على خبر (لكن) ففيه خلاف بين البصريين والكوفيين، فذهب البصريون الى أنه لا يجوز دخول (اللام) في خبر (لكن)، واما الكوفيون فذهبوا الى أنه يجوز دخول (اللام) في خبر (لكن)، ولكل فريق منهم حجته في ذلك ١٣٧.

والذي اراه ما ذهب اليه البصريون من انه لا يجوز دخول (اللام) على خبر (لكن).

ثالثاً- اتصال (ما) بـ (لكن)

يذكر النحويون أن (ما) عند اتصالها بـ (لكن) لهم مذاهب ثلاثة. فمنهم من ذهب الى انه يجوز في جميعها الاعمال والالغاء وهذا الراي للزجاجي. ومنهم من ذهب الى أن (ليت) و(لعل)، و(كأن) يجوز فيها الإلغاء والاعمال ولا يجوز فيما عداها الا الإلغاء وهو مذهب أبي

(٥٤) (لكن) عند البصريين والكوفيين دراسة نحوية

بكر وابي إسحاق . ومنهم من ذهب الى أن (ليت) وحدها يجوز فيها الإلغاء والاعمال وهو مذهب الاخفش . وذلك انه لم يسمع الإلغاء والاعمال الا في (ليت) وحدها^{١٣٨}.

ويوقل الاشموني: (فوصل (ما) الزائدة بذوي الحروف مبطل اعمالها لانها تزيل اختصاصها بالأسماء وتهيئها للدخول على الفعل فوجب اهمالها)^{١٣٩}.

ويذهب النحاة الى ان الاحرف المشبهة بالفعل اذا اتصلت بها (ما) كفتها عن العمل^{١٤٠}. ويذكر بعضهم أن (تزداد (ما) بعد الاحرف المشبهة بالفعل، كما يزداد بعد طائفة غير قليلة من الكلم، فهي تزداد بعد طائفة من الحروف والاسماء والافعال)^{١٤١}.

واختلف النحاة في (ما) هل كافة هي او غير كافية ؟

يذهب ابن فلاح النحوي الى انها اما ان تكون بمعنى الذي، أو زائدة لكفها^{١٤٢}، ويذكر ايضاً حول كتابتها، ويوقل اذا كانت بمعنى الذي كتبت منفصلة، واذا كانت كافة كتبت متصلة^{١٤٣}.

ومنهم من ميز بين (ما) الكافة، و(ما) الزائدة^{١٤٤}.

واذا كانت (ما) الكافة هل هي حرف ام اسم ؟

ذهب جمهور النحاة الى إن (ما) الكافة حرفاً، ومنهم من يرى انها نكرة مبهمة وهي بمنزلة الشأن والجملة بعدها خبرها والى هذا ذهب ابن درستويه، ومما دفع ابن فلاح النحوي الى الرد على هذا الراي وقال عنه انه ضعيف وعلل ذلك الضعف لأنها في محل المبتدأ، ولا يبتدأ من غير شرط^{١٤٥}.

ومن النحاة من علل بطلان عمل هذه الحروف عند دخول (ما) اذ ذكر ابن فلاح ذلك وقال (وانما بطل عمل هذه الحروف اذا كفتها (ما) لوجهين :

احدهما: أنها اخرجتها عن شبه الفعل من فتح اخرها، واتصال الضمير ونون الوقاية بها، ولانقضاء هذه العلة في (لم) لم يبطل عملها؛ لبقاء اختصاصها بالفعل، واما هذه فيبطل اختصاصها.

والثاني - انها تصير مركبة، وليس لنا فعل مركب يمكن مشابهته؛ ولأنها قد كفت ما هو اقوى منها، وهو الفعل، وحرف الجر، والاسم عن الإضافة)^{١٤٦}.

ويذكر الخضرى كلاماً للزجاجي يزعم فيه ان من العرب من يعمل الاحرف المشبهة بالفعل عند اتصالها بـ (ما) اذ يقول: (قال الزجاجي في الجمل: ومن العرب من يقول: إنما

(لكن) عند البصريين والكوفيين دراسة نحوية..... (٥٥)

زيداً قائمٌ، ولعلما بكرةً جالسٌ، وكذلك اخواتها بنصب بها ويلغي (ما) ومشى عليه ابن السراج، ووافقهما المصنف^{١٤٧}.

والذي اراه أن (ما) عند اتصالها بـ(لكن) تبطل عملها.

رابعا- اتصال نون الوقاية بـ (لكن)

سميت نون الوقاية بهذه التسمية لأنها تقي الفعل من الكسر، ويذهب بعضهم الى انها تقي الفعل اللبس في اكرمني في الامر فلولا النون لا لتبست ياء المتكلم بياء المخاطبة، وامر المذكر بأمر المؤنث^{١٤٨}.

وتذكر كتب النحاة أن(نون الوقاية)تتصل بـ (إن وأخواتها)تارة وتحذف تارة أخرى، والى ذلك يذهب ابن يعيش بقوله: (وقد ادخلوا هذه النون مع (إن) وأخواتها، فقالوا: (إنني)، و(أنتي)، و(كأنني)، و(لكنني)، و(لعي)، و(ليتني)، لأنها حروف اشبهت الأفعال، وأجريت في العمل مجراها، فلزمها من علامة الضمير ما يلزم الفعل، وقد جاءت محذوفة، واكثر ذلك في (إن)، و(أن)، و(لكن)، و(كأن)، فقالوا (إنني)، و(أني)، و(لكنني)، و(كأنني)، وانما ساغ حذف النون منها لأنه قد كثر استعمالها في كلامهم واجتمعت في آخرها نونات، وهم يستقلون التضعيف، ولم تكن أصلاً في لحاق هذه النون لها، وانما ذلك بالحمل على الأفعال فلاجتماع هذه الأسباب سوغوا حذفها)^{١٤٩}، ويفصل العكبري أصل تلك الحروف واصل اتصالها بالنون ويذهب الى القول: (والاصل في (إنني): (إنني) وفي (كأنني): (كأنني) فيؤتى بنون الوقاية لئلا ينكسر آخر الحرف، وانما جاز حذفها تخفيفاً لكثرة الاستعمال وكثرة النونات)^{١٥٠}.

ومن النحاة من يذهب الى أن النون المحذوفة هي النون الثانية والى هذا يشير العكبري بقوله: (والمحذوف النون الثانية لوجهين :

أحدهما: أنها حذفت قبل دخولها على الضمير فقالوا(إن)وهي المخففة فكذلك بعد دخولها على الضمير.

والثاني : أن النون الأولى لا يجوز حذفها لأنك تحتاج الى تسكين الثانية ؛ليصح ادغامها فيصير معك حذف وتسكين وادغام ولأن النقل لا يقع الا بالمكرر لا بالأول)^{١٥١}.

الخاتمة

الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً، والصلاة والسلام على سيدنا النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وبعد

(٥٦) (لكن) عند البصريين والكوفيين دراسة نحوية

ومن خلال ما عرضته من موضوعات عن (لكن) تم التوصل الى عدة نتائج يمكنني ان أورها هنا وهي:

❖ _ ل(لكن) واخواتها تسميات عدة قد وردت منتشرة في كتب النحاة ومصنفاتهم، وهي بين تسمية (إن واخواتها)، والاحرف التي تنصب الاسم وترفع الخبر، والاحرف الثمانية، والاحرف المشبهة بالأفعال.

❖ _ ل(لكن) حرف بسيط وغير مركب وهي منتظمة من خمسة أحرف.

❖ _ ل(لكن) عدة معان، ومنهم من اقتصر على الاستدراك ومنهم من اقتصر على التأكيد ومنهم من جمعها معا.

❖ _ عمل (لكن) هو نصب الاسم ورفع الخبر.

❖ _ عند تخفيف (لكن) يطل عملها وتهمل وجوباً.

❖ _ يجوز العطف على اللفظ وعلى الموضع ل(لكن).

❖ _ لا يجوز دخول اللام على خبر و، وعند اتصال (ما) بها يطل عملها، وجائز اتصال نون الوقاية ب(لكن).

هوامش البحث

(١) الكتاب ١٣٢/٢

(٢) تطور المصطلح النحوي من سيبويه الى الزمخشري ٢٣٢-٢٣٣.

(٣) المقتضب ١٠٧/٤

(٤) الأصول في النحو ٢٣٠/١

(٥) المفصل في صنعة الاعراب ١٧٧/١

(٦) شرح الوافية نظم الكافية ٣٨٥

(٧) همع الهوامع ٤٨٤/١

(٨) ينظر: شرح العوامل الجرجانية ١١٨

(٩) الجمل للزجاجي ٥١.

(١٠) العلل في النحو ١١٠

(١١) الواضح في علم العربية ٣٥

- (١٢) شرح جمل الزجاجي ٤١٥/١
(١٣) ينظر: النحو العربي عند ابي إسحاق الزجاج ١٢٧
(١٤) ينظر: معاني الحروف ١١٩
(١٥) ينظر: اللمع في العربية ٤١/١
(١٦) ينظر: شرح المفصل ٢٥٤/١
(١٧) ينظر: ترشيح العلل في شرح الجمل ١٣٨.
(١٨) ينظر: الغرة المخفية ٤١١/٢
(١٩) ينظر: المغني في النحو ١٢١/٣
(٢٠) ينظر: اللمحة في شرح اللمحة ٥٣٥/٢
(٢١) ينظر: شرح شذور الذهب ٣٦٠/١.
(٢٢) ينظر: شرح الاشموني ٢٩٤/١
(٢٣) ينظر: همع الهوامع ٤٨٤/١
(٢٤) ينظر: حاشية الصبان ٤٢١/١.
(٢٥) ينظر: اديب من الاحواز ٨١.
(٢٦) ينظر: شرح التصريح على التوضيح ٢٩٣/١
(٢٧) ينظر: اللباب في علل الاعراب والبناء
(٢٨) ينظر: المغني في النحو ١٢٥/٣
(٢٩) ينظر: العوامل المائة النحوية في أصول العربية ١٦٨
(٣٠) ينظر الانصاف في مسائل الخلاف ٢١٤/١
(٣١) ينظر: شرح كافية ابن الحاجب ٣٦٠/٢
(٣٢) ينظر: الجنى الداني ٥٥٦.
(٣٣) ينظر: ارتشاف الضرب ١٢٣٧
(٣٤) ينظر المغني ٢٩١/١
(٣٥) ٣٥ القاموس المحيط ١٢٣١/١
(٣٦) ينظر: الفوائد الضيائية ٣٤٩/٢
(٣٧) ينظر همع الهوامع ٤٨٤/١
(٣٨) ينظر: شرح الاشموني ٢٩٦/١
(٣٩) ينظر حاشية الصبان ٤٢٣/١

- (٤٠) جنى الداني ٥٥٦
(٤١) شرح المفصل ٥٦٠/٤
(٤٢) ينظر : معاني القران ٤٦٥/١
(٤٣) شرح المفصل ٥٦١/٤
(٤٤) وهمه الهوامع ٤٨٤-٤٨٥ ينظر : معاني القران ٤٦٥/١ والمغني ٢٩١/١، وارتشاف الضرب
١٢٣٨
(٤٥) شرح المفصل ٥٦١/٤ وينظر الانصاف ٢٠٩/١ همع الهوامع ٤٨٤-٤٨٥
(٤٦) نتائج الفكر في النحو ٢٠٠/١
(٤٧) مغني اللبيب ٣٨٤/١
(٤٨) وهمع الهوامع ٤٨٥-٤٨٤ المغني في النحو ١٢٥/٣ وينظر ارتشاف الضرب ١٢٣٧
(٤٩) ينظر : المغني ي النحو ١٢٦-١٢٧
(٥٠) ينظر : الصاحبى في فقه اللغة ١٢٤١/١
(٥١) ينظر : شرح المفصل ٥٦١/٤
(٥٢) ارتشاف الضرب ١٢٣٧-١٢٣٨
(٥٣) ينظر الجنى الداني ٥٥٦
(٥٤) ينظر : همع الهوامع ٤٨٥/١
(٥٥) الانصاف في مسائل الخلاف ٢١٤/١
(٥٦) اللباب في علل البناء والاعراب ٢٠٦/١
(٥٧) ينظر الغرة المخفية ٤٤٢/٢
(٥٨) ينظر : المقرب ١١٧
(٥٩) ينظر : المغني في النحو ١٤٠/٣
(٦٠) شرح الوافية ٣٩٦
(٦١) ينظر : البحر المحيط ١٩٢/١
(٦٢) ينظر : مغني اللبيب ٢٩٠/١
(٦٣) ينظر : همع الهوامع ٤٨٤/١
(٦٤) ينظر : حاشية الصبان ٤٢٢/١
(٦٥) ينظر : مغني اللبيب ٢٩٠/١
(٦٦) ينظر : التصريح على التوضيح ٢١١/١

(لكن) عند البصريين والكوفيين دراسة نحوية..... (٥٩)

- (٦٧) حاشية الصبان ٤٢٣/١
- (٦٨) وهو بدر الدين محمد بن ابي بكر بن عمر بن ابي بكر بن محمد الدماميني توفي سنة ٨٢٧ هـ ينظر ترجمته بغية الوعاة ٦٦/١، ونيل الابتهاج ٤٨٨-٤٨٩
- (٦٩) وهو يس بن زين الدين بن ابي بكر الشيخ عليم الحمصي الشهير ب (العليمي) توفي سنة (١٠٦١هـ) ينظر ترجمته خلاصة الأثر ٤٩١/٤-٤٩٢، ومعجم المؤلفين ١٧٧/١٣
- (٧٠) ينظر : حاشية الصبان ٤٢٣/١
- (٧١) ١٥/١ واللباب ٤٦٧/١ شرح الشافية ٣٩٦٢ ينظر: المقتضب ١٠٧/٤، والصاحبي في فقه اللغة ١٢٤/١ واللمع في العربية ٤١/١ والمفصل في الاعراب ٣٩٨/١ وشرح المفصل ٥٦١/٤، المغني في النحو ١٤٠/٣، والغرة المخفية ٤٤٠/٢
- (٧٢) مغني اللبيب ٣٨٣/١
- (٧٣) المقرب ١١٧
- (٧٤) شرح الاشموني ٢٩٦/١
- (٧٥) ينظر : شرح شذور الذهب ٣٨٢/١
- (٧٦) ينظر : همع الهوامع ٤٨٤/١
- (٧٧) ينظر : الغرة المخفية ٤٤١/٢
- (٧٨) ينظر : الانصاف في مسائل الخلاف م (٢٢) ١٧٦/١
- (٧٩) الانصاف في مسائل الخلاف م (٢٢) ١٧٦/١
- (٨٠) المصدر نفسه
- (٨١) اسرار العربية ١٤٩
- (٨٢) الغرة المخفية ٤٤١/٢
- (٨٣) شرح المفصل ٢٥٥-٢٥٤/١
- (٨٤) اللباب في علل الاعراب ٢٠٨/١
- (٨٥) شرح الجمل لابن عصفور ٤١٦/١-٤١٧
- (٨٦) شرح المفصل ٥٦٢/٤
- (٨٧) ينظر : شرح الوافية نظم الكافية ٣٩٦
- (٨٨) ينظر : المقرب ١٢١ وشرح الجمل ٤٣٦/١
- (٨٩) ينظر : أوضح المسالك ٣٦٦/١
- (٩٠) شرح المفصل ٥٦٢/٤

(٦٠) (لكن) عند البصريين والكوفيين دراسة نحوية

- (٩١) وهو يونس بن حبيب الضبي ولد سنة (٨٠ هـ) وتوفي سنة (١٨٢ هـ) ينظر ترجمته في مراتب النحويين ٢١، اخبار النحويين البصريين ٢٧
- (٩٢) ينظر شرح المفصل ٥٦٢/٤ والجنى الداني ٥٣٥
- (٩٣) ينظر: المساعد على التسهيل لابن عقيل ٣٢٨/١، ومغني اللبيب ٢٩٢/١
- (٩٤) المغني في النحو ٢٤٠/٣
- (٩٥) ينظر: الكتاب ١٤٠/٢
- (٩٦) سورة هود ١١١
- (٩٧) وهو عبد الله بن كثير بن المطلب امام اهل مكة في القراءة (ت ٧٠ هـ) ينظر ترجمته غاية النهاية ٤٤٣/١
- (٩٨) وهو نافع بن عبد الرحمن بن ابي نعيم المدني توفي سنة ١٦٩ هـ وهو احد القراء السبعة ينظر ترجمته في الفهرست ٤٨، ومعرفة القراء الكبار ٨٩
- (٩٩) وهو أبو بكر بن عياش بن سالم الاسدي الكوفي توفي سنة ١٩٣ هـ ينظر ترجمته في الفهرست ٤٩، ومعرفة القراء الكبار ١١٠
- (١٠٠) ينظر الغرة المخفية / ٤٤٣
- (١٠١) ينظر : الغرة المخفية ٤٤٣/٢
- (١٠٢) المغني في النحو ٢٣٩/٣
- (١٠٣) معاني النحو ٣٣٣-٣٣٢/١
- (١٠٤) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ٢٥٥/١، وشرح الكافية ٣٦٩/٤
- (١٠٥) شرح الجمل لابن عصفور ٤٥٥/٣
- (١٠٦) ينظر : حاشية الخصري ٣٠٨/١
- (١٠٧) ينظر: الكتاب ١٤٦/٢
- (١٠٨) اللباب في علل البناء ١٥٤
- (١٠٩) المصدر نفسه والصفحة نفسها .
- (١١٠) ينظر : المغني في النحو ٢٠٣/٣
- (١١١) ينظر شرح الجمل لابن عصفور ٤٥٦/١
- (١١٢) ينظر شرح الجمل لابن عصفور ٤٥٦/١
- (١١٣) المقتضب ١٠٨/٤
- (١١٤) الانصاف في مسائل الخلاف ١٧٨/١

- (١١٥) ينظر: شرح المفصل ٥٢١/٤
- (١١٦) ينظر: شرح الوافية نظم الكافية ٣٨٨
- (١١٧) المغني في النحو ١٢٣/٣
- (١١٨) ينظر: اللباب في علل البناء ١٥٠
- (١١٩) ينظر: اديب من الاحواز ٨١.
- (١٢٠) ينظر: شرح المفصل ٥٣٤/٤
- (١٢١) ينظر: شرح الكافية ٣٧٢/٤
- (١٢٢) ينظر: اللباب في علل البناء ١٥٥.
- (١٢٣) ينظر: شرح التصريح على التوضيح ٣١١/١.
- (١٢٤) الكتاب ١٤٦/٣.
- (١٢٥) اللباب في علل البناء ١٥٥.
- (١٢٦) شرح الكافية ٣٧٢/٤ وينظر المغني في النحو ١٦٥/٣
- (١٢٧) شرح الكافية ٣٧٢/٤.
- (١٢٨) ينظر: اللباب في علل البناء ١٥٥.
- (١٢٩) اللباب في علل البناء ١٥٥.
- (١٣٠) شرح الكافية ٣٧٢/٤
- (١٣١) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ٤٢٨/١
- (١٣٢) شرح التصريح على التصريح ٣١١/١
- (١٣٣) الجمل ٦٧-٦٨
- (١٣٤) شرح الجمل لابن عصفور ٤٢٥-٤٢٦/١
- (١٣٥) شرح الجمل لابن عصفور ٤٢٨/١.
- (١٣٦) المغني في النحو ١٧٠/٣
- (١٣٧) ينظر: الانصاف في مسائل الخلاف ٢٠٨/١-٢٠٩
- (١٣٨) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ٤٣١/١-٤٣٢
- (١٣٩) حاشية الصبان ٤٤٣/١
- (١٤٠) ينظر: شرح المفصل ٥٢١/٤، وشرح الجمل لابن عصفور ٤٣١/١ والمغني في النحو ٢١١/٣
- (١٤١) معاني النحو ٣٠١/١
- (١٤٢) ينظر: المغني في النحو ٢١١/٣

(٦٢) (لكن) عند البصريين والكوفيين دراسة نحوية

- (١٤٣) ينظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها.
(١٤٤) ينظر: معاني النحو ٣٠٢/١
(١٤٥) ينظر: المغني في النحو ٢١٢-٢١١/٣
(١٤٦) المغني في النحو ٢١٢/٣
(١٤٧) حاشية الخضري ٢٦٨/١
(١٤٨) ينظر: شرح الاشموني ١٠٢/١
(١٤٩) شرح المفصل لابن يعيش ٣٤٨/٢
(١٥٠) اللباب في علل الأبناء ١٥٦
(١٥١) المصدر نفسه والصفحة نفسها

قائمة المصادر والمراجع

- ١- القرآن الكريم .
٢- اخبار النحويين البصريين، لابي سعيد السيرافي، تحقيق فرتسى كرنكر ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، ١٣٥٤هـ - ١٩٣٦م.
٣- أديب من الاحواز ابن رحمة الحويزي المتوفى سنة (١٠٧٥هـ) اليف :فاخر جبر مطر ، عبد الرحمن كريم اللامي . منشورات مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة - ١٩٨٦م.
٤- ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان الأندلسي المتوفى سنة ٧٤٥هـ تحقيق: الدكتور مصطفى أحمد النحاس . مطبعة المدعى مصر . ط١ / ١٩٨٧م.
٥- أسرار العربية :لابي البركات عبد الرحمن بن محمد الانباري المتوفى سنة (٥٥٧هـ) ، تحقيق محمد بهجت البيطار - مطبعة الترقى - دمشق ١٣٧٧هـ - ١٩٧٥م.
٦- الأصول في النحو تاليف أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج (المتوفى: ٣١٦هـ) تحقيق: عبد الحسين الفتلي مؤسسة الرسالة، لبنان - بيروت
٧- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ، كمال الدين أبي بركات الانباري المتوفى سنة (٥٧٧هـ) تحقيق ك محيي الدين عبد الحميد ، بيروت ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.
٨- أوضح المسالك إلى الفية ابن مالك ، تصنيف جمال الدين بعن عبد الله بن يوسف بن احمد بن عبد الله ابن هشام الانصاري المتوفى سنة (٧٦١هـ)، قدم له وعلق ووضع

- هوامشه وفهارسه الدكتور اميل يعقوب. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. الطبعة الثالثة ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م.
- ٩- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، عبد الارحمن بن ابي بكر ، جلال الدين السيوطي المتوفى ٩١١هـ ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية - لبنان / صيدا.
- ١٠- ترشيح العلل في شرح الجمل ، صدر الافاضل القاسم بن الحسين الخوارزمي (ت ٦١٧هـ) ، اعداد عادل محسن سالم العمري ، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.
- ١١- تطور المصطلح النحوي من سيبويه حتى الزمخشري :تأليف الاستاذ الدكتور يحيى عطيه عابنة. عالم الكتب الحديثة، جدارا للكتاب العالمي الاردن - الطبعة الاولى ٢٠٠٦م.
- ١٢- شرح الاشموني على الفية ابن مالك لعلي بن محمد بن عيسى أبو الحسن نور الدين الاشموني الشافعي المتوفى ٩٠٠هـ . الطبعة الاولى ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.
- ١٣- الجنى الداني في حروف المعاني: حسن بن قاسم المرادي المتوفى سنة (٧٤٩هـ) تحقيق: طه محسن
- ١٤- الجمل في النحو لابي عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي (ت ١٧٠هـ) تحقيق د. فخري الدين قباوة الطبعة الخامسة ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م.
- ١٥- حاشية الحضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك :شرحها وعلق عليها تركي فرحان مصطفى ، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الثانية ٢٠٠٥م - ١٤٢٦هـ.
- ١٦- حاشية الصبان شرح الاشموني على ألفية ابن مالك ، تحقيق محمود بن الجميل ، مكتبة الصفا- الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م.
- ١٧- خلاصة الأثر في اعيان القرن الحادي عشر ، لمحمد امين فضل الله بن محب الدين محمد الحموي (ت ١١١١هـ) ، دار صادر - بيروت
- ١٨- شرح التوضيح على التصريح على التوضيح :تأليف خالد بن عبد الله الازهري المتوفى سنة (٩٠٥هـ) ، تحقيق محمد باسل عيون السود - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الثانية ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م.
- ١٩- شرح جمل الزجاجي لابن عصفور لابي الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن عصفور الاشيلي الاندلسي المتوفى سنة (٦٦٩هـ) قدم له ووضع هوامشه وفهارسه فواز الشعار ، اشراف الدكتور اميل بديع يعقوب - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان الطبعة الاولى ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.

- ٢٠- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب تأليف الامام ابي محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن احمد بن عبد الله ابن هشام الانصاري المصري المتوفى ٧٦١هـ
- ٢١- شرح العوامل الجرجانية لبرهان الدين إبراهيم بن حسن الكوراني رسالة ماجستير جامعة الانبار للطالبة سرور عبد الغني احمد ٢٠١٩هـ
- ٢٢- شرح كافية ابن الحاجب: رضي الدين محمد بن الحسن الاستربادي المتوفى سنة (٦٨٦هـ) دار الكتب العلمية - الطبعة الثانية ١٤٢٨هـ- ٢٠٠٧ م.
- ٢٣- شرح المفصل للزمخشري تأليف: موفق الدين ابي البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموصلية المتوفى سنة (٦٤٣هـ) قدم له ووضه هوامشه وفهارسه د. أميل بديع يعقوب - دار الكتب العلمية بيروت - لبنان - الطبعة الاولى ١٤٢٢هـ- ٢٠٠١ م.
- ٢٤- شرح الوافية نظم الكافية لابي عمر وعثمان بن الحاجب النحوي المتوفى سنة (٦٤٦هـ) دراسة وتحقيق الدكتور موسى بناي علوان العليلي. مطبعة النجف الاشرف ١٤٠٠هـ- ١٩٨٠ م.
- ٢٥- الصحابي في فقه اللغة العربية ، احمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي (ت ٣٩٥هـ) ، محمد علي بيضون ، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ- ١٩٩٧ م.
- ٢٦- العلل في النحو لابي الحسن محمد بن عبد الله ابن الوراق (٣٨١هـ) تحقيق مها مازن المبارك ، الطبعة الأولى ٢٠٠١ ، دار الفكر المعاصر بيروت ، لبنان ودار الفكر دمشق - سوريا .
- ٢٧- العوامل المائة النحوية في أصول العربية شرح خالد الازهري ، تحقيق زهران البدراوي ، دار المعارف ، القاهرة الطبعة الثانية .
- ٢٨- غاية النهاية في طبقات القراء ، شمس الدين أبو الخير لبن الجزري ، محمد بن محمد بن يوسف (ت ٨٣٣هـ) ، مكتبة ابن تيمية .
- ٢٩- الغرة المخفية في شرح الدرر البهية : لابن الخباز المتوفى سنة (٦٣٩هـ) تحقيق حامد محمد العبدلي - دار الانبار - بغداد - الطبعة الاولى ١٤١٠هـ- ١٩٩٠ م.
- ٣٠- الفهرست ، محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم ، (ت ٣٨٥هـ) ، دار المعرفة ١٣٩٨هـ- ١٩٧٨ م.
- ٣١- الفوائد الضيائية المعروف بشرح ملا جامي ، للعلامة ابي البركات عبد الرحمن بن احمد الجامي (ت ٨٩٨هـ) الطبعة الأولى ، مكتبة البشرى للطباعة والنشر والتوزيع - ١٤٣٢هـ- ٢٠١١ م.

- ٣٢- القاموس المحيط، لمجد الدين ابي طاهر محمد ابن يعقوب الفيروز آبادي (٨١٧هـ)، تحقيق مكتبة تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، باشراف محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة بيروت-لبنان، الطبعة الثامنة ١٤٢٦هـ-٢٠٠٥م.
- ٣٣- الكتاب، سيبويه: ابي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون -مكتبة الخانجي، الطبعة الثالثة ١٤٠٨هـ-١٩٨٨م.
- ٣٤- اللباب في علل البناء والاعراب: تأليف أبي البقاء العكبري محب الدين عبد الله بن الحسين البغدادي المتوفى سنة (٦١٦هـ) تحقيق محمد عثمان مكتبة الثقافة الدينية -القاهرة -الطبعة الاولى ١٤٣٠هـ-٢٠٠٩م.
- ٣٥- اللمع في العربية، لابي الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت٣٩٢هـ)، تحقيق فائز فارس، دار الكتب الثقافية -الكويت
- ٣٦- مراتب النحويين، لابي الطيب اللفوي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار النهضة مصر، القاهرة، ١٣٢٧هـ-١٩٥٥م.
- ٣٧- معاني الحروف ابي الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي د. عبدالفتاح إسماعيل شلبي دار الشروق، الطبعة الثالثة ١٤٠٤هـ-١٩٨٤م.
- ٣٨- معاني القرآن لابي زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الفراء المتوفى ٢٠٧هـ. تحقيق احمد يوسف النجاتي ومحمد علي النجار وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي -دار المصرية للتأليف والترجمة -مصر -الطبعة الأولى .
- ٣٩- معاني النحو د. فاضل صالح السامرائي -دار الفكر -الطبعة الثانية -١٤٢٩هـ-٢٠٠٨م.
- ٤٠- معجم المؤلفين، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة (١٤٠٨هـ)، مكتبة المثنى -بيروت، دار احياء التراث العربي بيروت.
- ٤١- معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار، محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، تحقيق: بشار عواد معروف، شعيب الارناؤوط، صالح مهدي عباس، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ
- ٤٢- المغني في النحو: تأليف الامام الشيخ تقي الدين ابي الخير منصور بن فلاح اليميني النحوي المتوفى سنة (٦٨٠هـ) تقديم وتحقيق وتعليق عبد الرزاق السعدي -الطبعة الاولى بغداد- ٢٠٠٠م.

(٦٦) (لكن) عند البصريين والكوفيين دراسة نحوية

٤٣- مغني اللبيب عن كتب الاعاريب: ابي محمد بن عبد الله جمال الدين بن يوسف بن احمد بن عبد الله بن هشام الانصاري المصري المتوفى سنة (٧٦١هـ) تحقيق محيي الدين عبد الحميد .

٤٤- المفصل في صنعة العربية: ابي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي المتوفى سنة (٥٣٨هـ) دار الكتب الجليل -بيروت -لبنان -الطبعة الثانية .

٤٥- المقتضب: تأليف ابي العباس محمد بن يزيد المبرد المتوفى سنة (٢٨٥هـ) تحقيق محمد عبد الخالق عظمة -القاهرة ١٤١٥هـ-١٩٩٤م.

٤٦- المقرب: تأليف علي بن مؤمن المعروف بأبن عصفور المتوفى سنة (٦٦٩هـ)، تحقيق احمد عبد الستار الجوارى وعبد الله الجبوري . مطبعة العاني -بغداد-١٩٨٦م.

٤٧- نتائج الفكر في النحو، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن احمد السهيلي (ت ٥٨١هـ) دار الكتب العلمية -بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ -١٩٩٢م.

٤٨- النحو العربي عند ابي إسحاق الزجاج أ.د عبد العظيم فتحي خليل الشاعر، دار طيبة ٢٠٠٧

٤٩- همع الهوامع في شرح جمل الجوامع: تأليف جلال الدين السيوطي المتوفى سنة (٩١١هـ) تحقيق أحمد شمس الدين -دار الكتب العلمية بيروت -لبنان- الطبعة الثانية ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م.

٥٠- الواضح في علم العربية: لابي بكر محمد بن الحسين الزبيدي المتوفى سنة (٣٩٧هـ) تحقيق الدكتور أمين علي السيد -دار المعارف بمصر -١٩٧٥م.

دلالات حروف المعاني في الخطبة الفدكية للسيدة الزهراء (عليها السلام)

الاستاذ الدكتور

هاشم جعفر حسين

جامعة بابل - كلية التربية للعلوم

المدرس المساعد

أحمد راضي جبر

المديرية العامة للتربية في بابل

**Semantics of the letters of meanings in the Fadak
sermon of Lady Zahraa (peace be upon her)**

Prof. Dr

Hashem Jaafar Hussain

University of Babylon - College of Education for Science

Assistant Lec.

Ahmed Rady Jabr

General Directorate of Education in Babylon

Abstract:-

Our current research aims to shed light on the Quranic discourse between the three messengers who were sent by God (swt) to the people of the village, and to demonstrate the linguistic and semantic impact of one of the Arabic language styles that was characterized by strengthening and consolidating the meaning, which is palace, which is a branch of science meanings, so Surah Yassin was a model for the focus of the study, as this surah was distinguished by the strength of its influence on the recipient, and it is the heart of the Holy Qur'an. He came in many ways, including: (the negation and the exception, and (but) and (the introduction of what the delay entails is the introduction of the object and the semi-sentence, and this diversity is only for hidden signs that may be verbal or intangible to carry hidden meanings intended by God (Glory be to Him).

Keyword: Al-Zahraa, sermon, Fadak.

الملخص:-

رتأى الباحثان أن يكون ميدان الدراسة سفيراً من أسفار آل البيت المكرمين ، عنوانه الخطبة الفدكية للسيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام). تناول البحث حروف المعاني الواردة في نصوص هذه الخطبة ، وبيان دلالات كل حرف منها ، بحسب السياق الذي يرد في نص الخطبة . قُسم البحث - بحسب المادة التي جمعت - إلى ثلاثة مباحث ، سبقت بمقدمة ، وتمهيد وصف الباحثان في القسم الأول المضامين التي تناولتها الخطبة ، وفي القسم الآخر عرض موجز للدلالات المتعاورة على حروف المعاني. أما المباحث ، فدرس الأول الحروف الأحادية ، والثاني الحروف الثنائية ، والثالث الحروف الثلاثية .

وختّم البحث بأهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة ، ولعل أهمها أن الباحثين كشفوا عن قصديّة استعمال الحرف في أكثر نصوص الخطبة، بالاعتماد على المعنى الأصلي للحرف الذي ذكره النحويون ، ورد المعاني المحتملة الأخرى إليه، أما إذا تعذر ذلك فتركنا إلى الاحتمال المتعدد للدلالات المستنبطة من تلك النصوص .

الكلمات المفتاحية: الزهراء , الخطبة , فدك.

المقدمة

أما بعدُ : فميدانُ هذا البحث هو الخطبة الفدكية للسيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام). وموضوعه هو حروف المعاني الواردة في نصوص هذه الخطبة ، وبيان دلالات كل حرف منها ، بحسب السياق الذي يرد في نص الخطبة .

قسّم البحث - بحسب المادة التي جمعت - إلى ثلاثة مباحث ، سُبقت بمقدمة ، وتمهيد وصف الباحثان في القسم الأول المضامين التي تناولتها الخطبة ، وفي القسم الآخر عرض موجزٌ للدلالات القصدية والدلالات المتعاورة على حروف المعاني .

أما المباحث ، فدرس الأول منها الحروف الأحادية ، والثاني الحروف الثنائية ، والثالث الحروف الثلاثية .

وختم البحث بأهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة ، ثم ثبت بالمصادر والمراجع المعتمدة .

نسأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل بقبول حسنٍ ، إنه سميع مجيب ، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين .

التمهيد

الخطبة الفدكية ، أشهر خطبة للسيدة الزهراء (عليها السلام) ألقتها على جمع من المسلمين في المسجد النبوي ، وقد أخذنا سند الخطبة الشريفة من كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي^(١) ، ولذلك لن نشير عند الاستشهاد بكلامها (عليها السلام) إلى مصدر الخطبة.

سُبقت هذه الخطبة بذكر السبب الذي دفع السيدة الزهراء (عليها السلام) إلى الخروج من بيتها وإلقائها تلك الخطبة العصماء ، ويصور لنا المؤرخون الظرف الذي قيلت فيه الخطبة ، وحال صاحبها (عليها السلام) .

أما من حيث وصف هذه الخطبة ، فقد ابتدأت بحمد الله تبارك وتعالى ، وتعداد بعض من الصفات الإلهية على السنة المتبعة في الخطبة ، والشهادة للنبي الكريم بالنبوة والرسالة ، ثم شرعت في بيان علل الأحكام الشرعية .

ثم انتقلت إلى الغرض الرئيس من الخطبة ، وهو تذكير القوم بأمر المؤمنين (عليهم السلام) بأنه أخ النبي (دون رجالكم) ، وبدأت تسرد سيرته العطرة وجهاده من أجل إعلاء كلمة الإسلام .

(٧٠) دلالات حروف المعاني في الخطبة الفدكية للسيدة الزهراء (عليها السلام)

بعد ذلك انتقلت إلى محاجة القوم بمسألة حرمانها فداً ، مستندةً إلى القرآن الكريم مصدر التشريع الإسلامي ، ثم وجهت خطابها إلى الأنصار عاتبةً عليهم سكوتهم عن نصره أهل البيت النبوي وتحاذلهم عن حمايتهم ، إلى آخر فقرات هذه الخطبة المباركة .

والقارئ لهذه الخطبة ، يجد اقتباس كثير من الآيات الكريمة فيها ، كأنها (لبيك) تريد بيان أنها والقرآن شيء واحد ، وتنبه المسلمون حتى يرجعوا إليهما ، فهما (الثقلان) اللذان وصى بهما النبي الكريم (ﷺ) .

أما حروف المعاني فهي القسم الثالث من الكلام العربي ، بعد الاسم والفعل ، وأشار إليها سيويه (ت ١٨٠هـ) بقوله : ((وأما ما جاء لمعنى ، وليس باسم ، ولا فعل ، فنحو : ثم ، وسوف ، وواو القسم ، ولام الإضافة ، ونحوها)) (٢) ، فهو - على المشهور - لفظ ليس له معنى في نفسه ، وإنما يتضح في غيره (٣) . أي لا يتضح معناه حتى يوضع في سياق جملة .

وقد تناولها العلماء بدراسات كثيرة ، وعقدوا لها مؤلفات مختصة ، منها: الأزهية في علم الحروف لعلي بن محمد الهروي (ت ٤١٥هـ) ، ووصف المباني في شرح حروف المعاني لأحمد بن عبد النور المالقي (ت ٧٠٢هـ) ، والجنى الداني في حروف المعاني للحسن بن قاسم المرادي (ت ٧٤٩هـ) ، ومغني اللبيب عن كتب الأعراب لعبد الله يوسف بن هشام الأنصاري (ت ٧٦١هـ) في قسمه الأول.

المبحث الأول حروف الجر الأحادية

١- الباء :

وهي من الحروف المختصة بالأسماء ولذلك تعمل ، وأثرها النحوي بما بعدها الجر ولها دلالات عدة أشهرها الإلصاق ، وحصر سيويه المعاني الأخر به وسماه (الإلحاق) ، قال ((إنما هي للإلحاق والاختلاط ، وذلك قولك : خرجتُ بزيد ، ودخلتُ به ، وضربته بالسوط: ألزقتُ ضربك إياه بالسوط. فما اتسع من هذا في الكلام فهذا أصله)) (٤) .

وتوسع بعض العلماء في هذه المعاني ، فجعلوا الإلصاق واحداً منها ، أو هو الأشهر إلا ان ذلك لا يعني أن الباء لا يدل على معنى سواه . فقد ذكر المرادي ثلاثة عشر معنى لها هي

دلالات حروف المعاني في الخطبة الفدكية للسيدة الزهراء (عليها السلام).....(٧١)

: الإلصاق ، والتعدية ، والاستعانة ، والسببية ، والمصاحبة ، والظرفية ، والبدل ، والمقابلة ، والمجازة ، والاستعلاء ، والتبويض ، والقسم ، وتأتي بمعنى (إلى) (٥) .

وأكثر هذه المعاني إنما هي من باب تعاور الحروف على بعض المعاني ، فتنوب عن (مع) في المصاحبة ، وفي الظرفية عن (في) وهكذا في أكثر هذه المواضع . وهذه النيابة إنما تكون من باب التوسع في المعنى ، فإذا نابت (الباء) عن (في) فتتضمن معنى الظرف وزيادة عليه ، وهذه الزيادة يقتضيهما سياق الجملة . وسيتضح هذه المعنى بوضوح أكثر بيسط القول في الأمثلة الواردة في خطبة السيدة الزهراء (عليها) .

فقد وردت الباء في الخطبة الفدكية بمواضع متعددة ، يستشف البحث فيها أكثر من معنى ، تختلف دلالة النص بحسب ذلك المعنى ، ومن هذه المواضع :

١- في قولها (عليها) : ((ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها ، وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها ، كونها بقدرته ، وذراها بمشيته)) .

ففي هذه المقطع تتحدث السيدة الزهراء (عليها) عن الحق تبارك وتعالى ، وعن ابتداع الخلائق بعد العدم ، واستعمال السيدة الزهراء (عليها) كلمة (ابتدع) دل على معنيين ((إحداهما : أن خلقه تعالى بديع ، أي جديد لا مثال له سبقه ، والآخر : أن خلقه إحداث وإنشاء لا مادة له قبله)) (٦) .

وتحتل الباء الواردة في (كونها بقدرته ، وذراها بمشيته) ثلاثة معانٍ ، هي :

الأول: الإلصاق ، والمعنى : كون الأشياء ملتصقة بقدرته ، وذراها ملتصقة بمشيته .

الثاني: السببية ، والمعنى : ابتدع الخلق وأنشأه بسبب قدرته التي شاءت ذلك الأمر ، ولأن مشيئته أرادت ذراً الخلائق. فإنه إذا أراد شيئاً إنما يقول له كن فيكون . فالعلة الأولى في إيجاد الخلق هي قدرة الحق تبارك وتعالى .

المعنى الثالث: الاستعانة ، وهو مصطلح مجازي لإسناده إلى الله تعالى ، فهو تبارك وتعالى أجل وأرفع أن يحتاج إلى من يعينه ، ولكنه تعبدنا بالأسباب الطبيعية والقوانين العلمية ، فهذا الكون تحكمه قوانين وسنن تسير الحياة على وفقهما ، فيكون المعنى عندئذ أن الله تعالى ابتدع الخلائق بواسطة مشيئته وقدرته ، فكانتا وسيلتين لإيجاد الخلق. ونظير هذا المعنى كثير في القرآن الكريم ، كقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتُوبُ إِلَهُكُمْ مَلِكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ﴾ (السجدة : من الآية ١١) فإن إسناد التوفي إلى الملك أو الملائكة إنما هو من باب ((التفنن في

(٧٢) دلالات حروف المعاني في الخطبة الفدكية للسيدة الزهراء (عليها السلام)

مراتب النسب ، فالله سبحانه ينتهي إليه كل أمر ، وهو المالك المتصرف على الإطلاق .
ولملك الموت التوسل إلى ما يفعله من قبض الأرواح بأعوانه الذين هم أسباب الفعل ((^(٧))).
ولعل المعنى الأصلي لحرف الباء هنا ، وهو الإلصاق ، أولى ، ذلك أن التكوين ملتصق
بالقدرة والذرة ملتصق بالمشيئة ، بلا انفصال .

٢- قولها (لَيْلًا) في ذكر أبيها المصطفى (ﷺ) : ((فأنار الله بأبي محمد ﷺ ظلمها ،
وكشف عن القلوب بهمها)) .

كانت الناس غارقة في بحور الكفر والجهل ، مستولٍ عليها الظلم والجور ، فشاء الحق
تعالى أن يخرجهم من هذه الظلمات إلى النور ، فأرسل إليهم الخاتم (ﷺ) لتلك الغاية .
وقد احتمل البحث في الباء الواردة في هذا النص دلالتين ، يختلف معنى النص تبعاً
لكل دلالة .

أما الدلالة الأولى فهي السببية ، ويكون معنى النص أن الله تعالى قد أنار ظلم الجاهلية
، لوجود النبي الأكرم (ﷺ) ، ونظيره في كتاب الله قوله تعالى : ﴿ فَيُظَلِّمُونَ الَّذِينَ هَادُوا
حَرَمَنَا عَلَيْهِمْ طَبَّيْنَتٍ أُحْلَتْ لَهُمْ ﴾ (النساء : من الآية ١٦٠) ، فهذه الآية مختصة باليهود ، لأنهم
عملوا المنكرات الداخلة تحت عنوان الظلم ، ((فإنه تعالى جعل هذا الظلم منهم سبباً
لتحريم الطيبات عليهم ، ولم تحرم عليهم إلا في شريعة موسى المنزلة في التوراة))^(٨) .

فإن النبي الأكرم (ﷺ) كان سبباً لإخراج الناس من ظلمات الجهل والكفر إلى نور
الإيمان بالله تعالى . ويفصح عن هذا المعنى جلياً قوله تعالى : ﴿ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُمِيزَةً
يُخْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ (الطلاق : من الآية ١١) ، فإن الله
تعالى جعل ((علة إنزال الذكر إخراج المؤمنين الصالحين من الظلمات إلى النور وإن كانت
علة إنزاله إخراج جميع الناس من ظلمات الكفر وفساد الأعمال إلى نور الإيمان والأعمال
الصالحات ، نظراً لخصوص الفريق الذي انتفع بهذا الذكر اهتماماً بشأنهم))^(٩) .

وأما الدلالة الأخرى للباء فهي الاستعانة ، فقد شاءت الحكمة الإلهية أن يكون إخراج
الخلق من الظلم إلى النور بواسطة النبي الخاتم (ﷺ) ، فكان هو السراج المنير الذي أضاء
للعالم أجمع ، وأزاح العماية والغواية عنهم بإذن الله تعالى .

دلالات حروف المعاني في الخطبة الفدكية للسيدة الزهراء (عليها السلام)..... (٧٢)

٢- في قولها (عَلَيْهَا) في ذكر مناقب النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) : ((واصطفاه قبل أن ابتعثه ، إذ الخلائق بالغيب مكنونة ، وبستر الأهاويل مصونة ، وبنهاية العدم مقرونة ، علماً من الله تعالى بمآيل الأمور ، وإحاطةً بحوادث الدهور ، ومعرفةً بمواقع المقدور)) .

تبين السيدة الزهراء (عَلَيْهَا) في هذا النص الشريف العناية الإلهية بالنبي (صلى الله عليه وآله) فقد عدَّ إعداداً خاصاً لتحمل أعباء رسالة السماء ، ولأداء أعظم مهمة في تاريخ البشرية ، هي إخراج الخلق من الظلمات إلى النور .

وتشير السيدة الزهراء (عَلَيْهَا) إلى أن اصطفاة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) كان في العوالم التي سبقت عالم الدنيا ، لأن ((الخلائق هناك كانت مصونة عن أهاويل هذه النشأة الدنيوية ، وكونها مقرونة بنهاية العدم ، لأنه أول خلقهم ... إن الله تعالى اختار محمداً (صلى الله عليه وآله) واجتباها واصطفاه ، إذ كانت الخلائق أشباحاً وأظلة)) (١٠) .

وللباء في هذا النص دلالتان ، أما الأولى ، فهي الإلصاق وهو المعنى الأصل لهذا الحرف ، ويكون المعنى : أن الله تعالى قد اصطفى النبي الأكرم في عالم كانت الخلائق ملتصقة بالغيب ، وكان هناك سترٌ ملتصقٌ بها يحميها من أهاويل الدنيا وآفاتنا ، فاختار الله تعالى نبيه الكريم ، لأنه - تعالى - يعلم بعواقب الأمور ، فقد ((علم أن محمداً (صلى الله عليه وآله) هو اللائق للاختيار والاصطفاء دون غيره ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : (الله أعلم حيث يجعل رسالته) ، وقوله تعالى : ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (١١) .

والدلالة الأخرى للباء في هذا النص هي الظرفية ، أي بمعنى (في) ويكون المعنى : أن الله تعالى قد اصطفى النبي عندما كانت الخلائق في الغيب محفوظة ، وكانت في سترٍ يحفظها ويحميها من أهاويل الدنيا ، فكأن الغيب والستر كانا ظرفين يحفظان الخلق من أن يمسه سوء أو أذى ، ففي ذلك الظرف وبذلك الزمن شاءت القدرة الإلهية اصطفاة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) ، لأنه أول من أجاب قوله تعالى : (أ لستُ بربكم) . فقد روى العياشي عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله (عَلَيْهِ) عن قوله عز وجل : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بُنَيِّ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ

(٧٤) دلالات حروف المعاني في الخطبة الفدكية للسيدة الزهراء (عليها السلام)

ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ۗ قَال : كان محمد (ﷺ) أول من قال : بلى)) (١٢) .

وكلا الدالتين مقبولة في النص المذكور ، فيكون ذلك من الاتساع في المعنى الناشئ من تعدد احتمال النص لأكثر من معنى مراد.

٢- الواو :

من الحروف ذات الدلالات المتعددة ، فيكون عاملاً في بعضها كعملها الجرّ في الأسماء التي تفيد القسم ، كقوله تعالى : (والفجرِ وليالٍ عشرٍ) (الفجر / الآيتان ١-٢) ، أو التي تنوب عن (رب) التي تسمى (واو رب) وتعمل الجر بالاسم الواقع بعدها أيضاً ، والناتبة عن (مع) العاملة النصب بما بعدها (١٣) ، وعلة عملها أنها اختصت بها (١٤) .

وأما غير العاملة فهي غير المختصة ، التي تدخل على الأفعال والأسماء معاً ، كالواو العاطفة التي تعطف اسماً على اسم ، أو فعلاً على فعلٍ . وتفيد التشريك في الحدث بين المعطوفين ، ولذلك يأخذ المعطوف حركته الإعرابية من المعطوف عليه ، قال سيويه : ((ولم تلزم الواو الشئين أن يكون أحدهما بعد الآخر ، ألا ترى أنك إذا قلت : مررت بزید وعمرو ، لم يكن في هذا دليل أنك مررت بعمر و بعد زيد)) (١٥) ، فتحتمل الواو في قولنا : جاء زيد وعمرو . ثلاثة معانٍ : إما أن يكون (زيد) الأول و(عمر و) الثاني ، أو (عمر و) الأول و(زيد) الثاني ، أو جاء معاً ، وإنما جيء بالواو للدلالة على أن الاثنين اشتركا بفعل المجيء مطلقاً من دون الإشارة إلى المتقدم أو المتأخر منهما .

وقد ذهب طائفة من النحاة إلى أن الواو قد تأتي للترتيب كالفاء ، فيكون الأول المتقدم والثاني المتأخر وهكذا ، قال المرادي : ((ذهب قوم إلى أنها للترتيب . وهو منقول عن قطرب ، وثعلب ، وأبي عمر الزاهد غلام ثعلب ، والربعي ، وهشام ، وأبي جعفر الدينوري)) (١٦) .

ويرى البحث أن السياق ومراد المتكلم هما الحاكمان في دلالة (الواو) على الترتيب أو مطلق الجمع .

وقد وردت (الواو) في كلام السيدة الزهراء (عليها السلام) بمواضع عدة ، تحتمل معنى مطلق الجمع أو الترتيب ، ومن ذلك :

دلالات حروف المعاني في الخطبة الفدكية للسيدة الزهراء (عليها السلام)..... (٧٥)

١- في قولها (ﷺ) : ((فجعل الله الإيمان تطهيراً لكم من الشرك ، والصلاة تنزيهاً لكم عن الكبر . والزكاة تزكية للنفس ، ونماء في الرزق ، والصيام تثبيتاً للإخلاص ، والحج تشييداً للدين ، والعدل تنسيقاً للقلوب ، وطاعتنا نظاماً للملة)) .

تحدث السيدة الزهراء (ﷺ) في هذا المقطع من الخطبة وما بعده عن علل الأحكام المفترضة ، وأثرها في العباد والبلاد ، فإن الله تعالى قد فرض علينا الإيمان به ، لأنه يخلص النفوس من درن الشرك وعبادة الأوثان ، وقد احتمل العلامة المجلسي نصب (تطهيراً ، و تنزيهاً) على المفعول لأجله ، قال ((يكون المنصوب الثاني في كل جملة مفعولاً لأجله ، والمعنى مثلاً : وضع الله الإيمان وشرعه ، لتطهيركم من الشرك ، وجعل الصلاة وفرضها لتنزيهكم عن الكبر وهكذا ...)) (١٧) .

ويرى البحث نصب (تطهيراً ، وتنزيهاً ...) على أنها مفاعيل ثانية للفعل (جعل) فإن الإيمان يطهر القلوب من أن تُدنسَ بنجاسات الأوثان ، فينزل العبد بنفسه إلى الرذيلة ، فجاء الإيمان ليرفع النفس الإنسانية إلى مقامها السامي بواسطة الإيمان بالحق تبارك وتعالى ، والصلاة بما فيها من طقوس تُنزّه النفس الإنسانية عن التكبر .

و (الواو) الواردة في هذا المقطع ، تحتل دالتين ، الأولى : مطلق الجمع ، فيكون المعنى تبعاً لهذه الدلالة ، أن الله تعالى جعل هذه الأحكام الإيمان والصلاة والزكاة والصيام وغيرها ، لما فيه خيركم ، فالله تعالى يريد بالعباد اليسر ولا يريد بهم العسر . ولذلك خلقهم . فالمعنى منصب على الرحمة الإلهية التي يريد الله أن تعم المسلمين جميعاً ، ولذلك جيء بالواو ليجمع هذه النعم ويقدمها كهدايا للخلق .

وأما الدلالة الأخرى : فهي الترتيب ، وفيه معنى التكامل الذي يسعى إليه الإنسان ، ويكون المعنى : أن الله تعالى فرض علينا الإيمان أولاً ، فيطهر النفوس من قذارات الشرك وعبادة الأصنام ، فإذا نُظفَ القلب من تلك الأدران ، صار العبد مؤهلاً أن يقوم راعياً وساجداً متشرفاً بالحضرة الإلهية ، فتنزّه نفسه من الكبر الذي هو الشقيق الأصغر للكفر والشرك .

فالنص تبعاً لدلالة الترتيب ناظر إلى التكامل الإنساني الذي خطه الله تعالى من الإيمان به ، وهو الإقرار بالله تعالى رباً واحداً لا شريك له ، ومن ثم ترجمة هذا الإيمان إلى العمل بدءاً بالصلاة والصيام وهكذا دواليك .

(٧٦) دلالات حروف المعاني في الخطبة الفدكية للسيدة الزهراء (عليها السلام)

٢- في قولها (يَبِيحًا) في علة العقاب الإلهي : ((ووضع العقاب على معصيته، زيادةً لعباده عن نقمته ، وحياسةً منه إلى جنته)) .

وقد ورد هذا المقطع من الخطبة الشريفة في معرض كلامها (يَبِيحًا) عن علل الأحكام الشرعية ، فالله تبارك وتعالى جعل العقاب على من يعصيه لأمرين أن يُبعد عباده عن غضبه وناره ، وسوقهم إلى جنته ورضوانه ، ولهذا فإذا انكشف للعبد حقيقة الوعيد الإلهي بالعذاب إنما هو رحمة في باطنه ، علم لطف الله تعالى به ، فما خلق الخلق إلا ليرحمهم .
ويرتأى للباحث في الواو الواردة في النص المذكور دلالتين ، الأولى : مطلق الجمع بين الغائتين اللتين وضع العذاب لأجلهما ، ويكون المعنى أن الله تعالى إنما وضع العذاب على المذنبين، لتحقيق أمرين ، الأول: إبعادهم عن نقمته وغضبه ، والآخر : دفعهم وسوقهم إلى جنته ، وهما أمران متلازمان ، لأن العبد إذا ابتعد عن غضب الله وعقابه تقرب إلى جنته ورضوانه ، فكلا الغائتين متحققتان في العقاب الإلهي .

وأما الدلالة الأخرى ، فهي الترتيب بين هاتين الغائتين ، ويكون معنى النص ، أن الله تعالى كتب على العاصي العذاب ، لإنقاذه من النار أولاً ، فإذا تحقق هذا الأمر انتقل إلى الغاية الثانية وهي سوق العباد إلى الجنان ، ودخول العبد إلى جنة الله تعالى يتطلب تنقيته من الذنوب وآثارها ، فينقى العبد من ذنوبه ومعاصيه أولاً وبعدها يدخل الجنان .

والذي يميل إليه البحث هو المعنى الثاني ، لأمرين : الأول : لأن معنى الترتيب يشتمل على مطلق الجمع بين المعطوفين ، ويفصح زيادة على ذلك عن الأول فالثاني ، والأمر الآخر: إن الفطرة الإنسانية قائمة على مبدأ درء المفسد أولاً ، ومن ثم جلب المصالح ، فالإنسان بطبيعته يميل إلى حماية نفسه من المخاطر والمهالك ، فإذا تحقق له ذلك ، انتقل إلى تحقيق الأمور التي تعود بالنفع عليه . والله أعلم .

٣- دلالة اللام :

حرف على قسمين : عاملة وغير عاملة ، فالعاملة هي المختصة إما بالأسماء فتعمل حينئذ الجر ، والمختصة بالأفعال فتعمل الجزم وهي لام الأمر . وقد جعل الكوفيون الناصبة عملاً ثالثاً لها (١٨) .

وذكر النحاة لها معاني عدة ، وقد أرجع سيبويه كل هذه المعاني إلى معنى جامع شامل لها وهو الملك والاستحقاق (١٩) ، وقد سماها الرماني (لام الإضافة) وحصر معانيها بأربعة

دلالات حروف المعاني في الخطبة الفدكية لسيدة الزهراء (عليها السلام)..... (٧٧)

بأربعة^(٢٠) على حين ذكر ابن هشام لها اثنين وعشرين معنى^(٢١) ، ، وأكثر هذه المعاني يرجع إلى الاختصاص أو الاستحقاق ، قال المرادي : ((الاختصاص ، وهو معنى لا يفارقها ، وقد يصحبه معانٍ آخر ، وإذا تَوَمَّلْتَ سائر المعاني المذكورة وجدت راجعة إلى الاختصاص ، وأنواع الاختصاص متعددة ، ألا ترى أن من معانيها المشهورة التعليل ، قال بعضهم : وهو راجع إلى معنى الاختصاص ، لأنك إذا قلت : جئتكم للإكرام ، دلت اللام على أن مجيئك مختص بالإكرام ، إذ كان الإكرام سببه ، دون غيره))^(٢٢) .

وقد استشف البحث دلالات متعددة للام في خطبة السيدة الزهراء (عليها السلام) ، ومن ذلك:

١- في قولها (عليها السلام) : ((ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها ، وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها ، كونها بقدرته ، وذراها بمشيئته ، من غير حاجة منه إلى تكوينها ، ولا فائدة له في تصويرها ، إلا تثبيتاً لحكمته ، وتبييناً على طاعته ، وإظهاراً لقدرته ، وتعبداً لبريته ، وإعزازاً لدعوته)) .

فقد وردت (اللام) في هذا المقطع من الخطبة الشريفة في قولها (تثبيتاً لحكمته ، وإظهاراً لقدرته ، وتعبداً لبريته ، وإعزازاً لدعوته) ، وقد تراءى للباحث معاني للام في هذه التراكيب ، منها : الفعل بتعبير الرماني^(٢٣) ، والتقدير : أن الله تعالى ابتدع الخلق تثبيتاً لفعل الحكمة الإلهية ، وإظهاراً لحدث القدرة الربانية ... وهكذا دواليك . فجاءت المفعول لأجله (وتثبيتاً ، وإظهاراً ، وتعبداً ، وإعزازاً) لتثبيت الأفعال التي تلت هذه المفاعيل ، وهي فعل الحكمة والقدرة والعبودية ، ودعوة الحق تبارك وتعالى .

والمعنى الثاني للام ها هنا البيان ، أي : إن الله تعالى أراد أن يبين عائدية الشيت والإظهار والتعبد والإعزاز ، فجاء باللام لتبين هذا المعنى ، وهذان المعنيان لعل مردهما إلى الاختصاص ، ويقوي هذا القول مجيء اللام بتركيب الاستثناء المفرغ الذي يفيد الاختصاص ، أي إن علة ابتداع الأشياء مختصة بهذه الأمور ، وجاء باللام لزيادة في التوكيد ، أو كما سماه الخوانساري بالتقوية^(٢٤) . وهذه المعاني تستطيع أن تستشفها أيضاً في قولها (عليها السلام) في النبي الأكرم (ﷺ) : ((ابتعثه الله تعالى إتماماً لأمره ، وعزيمة على إمضاء حكمه ، وإنفاذاً لمقادير حتمه ، فرأى الأمم فرقاً في أديانها ، عكفاً على نيرانها ، عابدةً لأوثانها ، منكراً لله مع عرفانها)) . وفي قولها (عليها السلام) في خطابها للحاضرين : ((

(٧٨) دلالات حروف المعاني في الخطبة الفدكية للسيدة الزهراء (عليها السلام)

وزعمتم حق لكم لله فيكم ، عهد قدمه إليكم)) . وفي قولها (لَيْلًا) في بيان علل الأحكام الشرعية : ((والصلاة تنزيهاً لكم عن الكبر، والزكاة تزكيةً للنفس ونماءً في الرزق، والصيام تثبيتاً للإخلاص، والحج تشييداً للدين، والعدل تنسيقاً للقلوب، وطاعتنا نظاماً للملة، وإمامتنا أماناً من الفرقة ، والجهاد عزا للإسلام)) .

المبحث الثاني الحروف الثنائية

أولاً : (عن) :

وهي من الحروف المختصة بالاسم ، وتعمل فيه الجرّ ، وقد ذكر علماء الحروف أن لها معاني عدة يرجع أكثرها إلى معنى جامع لها وهو المجاوزة ، وهو المعنى الوحيد الذي ذكره البصريون (٢٥) ، والمعنى الآخر لها هو البدلية ، كقوله تعالى : ﴿ وَأَنْتُمْ أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْبَشَرُ لِمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ (البقرة / من الآية ٤٨) . أي : لا تحاسب نفساً بدل نفس أخرى ، والله أعلم وأما المعاني الأخرى التي ذكرها علماء الحروف فتعود إلى نياتها عن غيرها من الحروف ، فتأتي بمعنى الباء كما وجهها الرماني في قوله تعالى : (وما يَنْطِقُ عن الهوى) (النجم / الآية ٣) . أي : بالهوى (٢٦) ، وتنوب عن (على) أو بتعبير ابن سيده : دخول بعض الصفات مكان بعض ، كقول الشاعر :

لاه ابن عمك لا أفضلت في حسبٍ عني ولا أنت ديانني فتخزوني

أي لم تفضل علي في حسبٍ أو دايتني بدين فتخزني به (٢٧) .

وقد وردت (عن) في خطبة السيدة الزهراء بمواضع ، تحتمل أكثر من دلالة ، تختلف دلالة النص تبعاً لتلك الدلالات . ومنها :

١- في قولها (لَيْلًا) عن نعم الله تعالى : ((جَمَّ عن الإحصاء عددها ، ونأى عن الجزاء أمدها ، وتفاوت عن الإدراك أبدها)) .

الدلالة العامة للفعل (جَمَّ) الكثرة ، والاجتماع ، فيقال : ((أحبك حباً جماً ، وجاءوا جماً غفيراً ، والجماء الغفير . وجمَّ المال وماء البئر جموماً ، وجمَّت الركية : اجتمع ماؤها)) (٢٨) . فالزهراء (لَيْلًا) تبين أن نعم الله تعالى كثيرة على العباد لا يستطيع إحصاؤها .

دلالات حروف المعاني في الخطبة الفدكية للسيدة الزهراء (عليها السلام)..... (٧٩)

احتمل البحث في الحرف (عن) في هذا المقطع دلالتين ، الأولى المجاوزة وهو المعنى الأصلي لهذا الحرف ، وتكون دلالة النص على هذا : أن نعم الله تعالى كثيرة ومجمعة بحيث قد تجاوزت عملية الإحصاء ، وينحسب هذا المعنى على المقطعين الآخرين (نأى عن الجزء أمدها ، وتفاوت عن الإدراك أبدها) .

والدلالة الأخرى الاستعلاء ، أي تنوب عن الحرف (على) ، فمن دلالات (جم) التغطية ، ومنه (الجميم) فتقول : ((ورعت الماشية الجميم ، وهو ما غطى الأرض من النبات)) (٢٩) . ويكون معنى النص تبعاً لهذا التوجيه : أن النعم الإلهية كثيرة بحيث تغطي الإحصاء فلا يمكن عدّها .

والظاهر أن دلالة المجاوزة في (عن) أنسب للمعنى المراد في النص ، إذ أفاد معنى المجاوزة الافتراق بين النعم الإلهية و الإحصاء والجزاء والإدراك ، قال تعالى : (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) (النحل / من الآية ١٨) .

٢- في قولها (ﷺ) ذاكراً أباه (ﷺ) : ((فرأى الأمم فرقاً في أديانها ، عكفاً على نيرانها ، عابدة لأوثانها ، منكرة لله مع عرفانها ، فأنازل الله بمحمد (ﷺ) ظلمها ، وكشف عن القلوب بهمها ، وجلّى عن الأبصار غمها)) .

تذكر السيدة الزهراء في هذا المقطع حال الناس قبل بعثة النبي الأكرم ، إذ كانوا راكدين في وحل الجهل والانحطاط الفكري بحيث وصل بهم الأمر أن يعبدوا ما يصنعونه بأيديهم من الحجارة والخشب ويقدمونه ، فبعث الحق تبارك وتعالى نبيه الكريم ، ليستنقذهم من ضلالهم ويثير فيهم دفائن العقول .

و (عن) في النص الشريف تحتل دلالتين ، الأولى : المجاوزة ، وعليه يكون المعنى : أن الله تعالى أراد أن يزيل كل ما هو غامض ومبهم من القلوب ، فجعل حاجزاً بين المشكل وغير الواضح عن القلوب ، وما يعيق الإبصار عن العيون .

وأما الدلالة الأخرى لها : هي إنابته عن (على) ، وقد استعملت السيدة الزهراء (ﷺ) هذا الحرف لا (من) ، لبيان أن هذا الرين والمشكل إنما يقع على القلوب وليس داخلها وكذلك الحال بالنسبة إلى الأبصار فالغمام يكون عليها لا فيها ، ليقى القلب بيت الله تعالى طاهراً لا تدنسه الأدران ، فإن قلب المؤمن عرش الرحمن ، فقد روي في الحديث القدسي : ((لم تسعني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن)) (٣٠) ، فالصدأ

(٨٠) دلالات حروف المعاني في الخطبة الفدكية للسيدة الزهراء (عليها السلام)

لم يصل الى داخل قلوب هؤلاء، فشاءت القدرة الإلهية أن تطهر قلوب عباده من هذه الأرجاس ببعثة النبي الأكرم (ﷺ) .

ولعلّ الدلالة الأولى للحرف (عن) أولى في النصّ، ذلك أنّ فضل هذا النبيّ الكريم على أمته كبير جداً، فهو باب رحمتهم عند الله ، وبه يتجاوزون ظلمات قلوبهم فيستنبروا بنوره ، فتندفع عن قلوبهم الظلمة البهائم ويُزال الرين وينجلي الحقّ لهم ، وهو معنى تناسبه دلالة المجاوزة في (عن).

٣- في قولها (عَلَيْهَا) : ((حتى تفرى الليل عن صبحه ، وأسفر الحق عن محضه)) .

تبين السيدة الزهراء (عليها) في هذا المقطع ثمرتين من ثمار البعثة المحمدية المباركة ، فقد انكشف ليل الشرك والجهل ، وبزغ صبح الإيمان والحربة ، فغدا الحق واضحاً للخلق . وقد تعددت دلالة (عن) في هذا النص ، فيختلف المعنى تبعاً لكل دلالة ، فدلالته الأولى : المجاوزة ، فيكون معنى النص بحسب هذه الدلالة أن الليل قد تفرقت قطعه وتجزأت حتى بان ضوء الصبح ، فتجاوز الليل النهار فلا يجتمعان.

والدلالة الأخرى هي التعليل ، فالسيدة الزهراء (عليها) تبين سبب تفرقة قطع الليل المظلم بحيث انكشف وتلاشى بسبب الصبح ، والتعليل من المعاني التي يدل عليها الحرف (عن) كقوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَتْ أَسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَّهَا إِتَاءَهُ ﴾ (التوبة / من الآية ١١٤) ، فقد بينت الآية الكريمة علة استغفار إبراهيم (عليه) لأبيه (٣١) . ويبدو أن إبقاء الحرف (عن) على دلالاته الأصلية وهي المجاوزة أنسب في النص المذكور، ذلك أنّ فيها نزع شيء من شيء ، وتفرقه عنه ، وانكشافه عن خصائصه ، وابتعاده عن سماته ، وهو المراد من بيان حال بعثة النبي وانكشاف نورها عن ظلم الجاهلية.

ثانياً : (من) :

وهو من الحروف العاملة (٣٢) ، لاختصاصه في الدخول على الأسماء ، وعمله الجرّ الذي يعدّ من علامات الاسم ، وأما الدلالات التي يؤديها هذا الحرف فأشهرها : ابتداء الغاية ، ، كقوله تعالى : (من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى) (الإسراء / من الآية ١) ، والتبويض ، كقولنا : أخذت من الدراهم ، أي بعض الدراهم ، وبيان الجنس ، والسببية (٣٣) .

دلالات حروف المعاني في الخطبة الفدكية للسيدة الزهراء (عليها السلام)..... (٨١)

وقد ورد هذا الحرف في الخطبة الفدكية متعدد الدلالات ، تغيرت دلالة النص تبعاً لتلك الدلالة ، ومما ورد :

١- في قولها (لَيْلًا) : ((الحمدُ اللهُ على ما أنعمَ ، وله الشكرُ على ما ألهمَ ، والثناءُ بما قدّم من عمومِ نِعَمٍ ابتدأها)) هذا المقطع افتتحت به السيدة الزهراء (لَيْلًا) خطبتها الشريفة ، تحمد الله تبارك وتعالى وتشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ، ثم تنتقل إلى وصف تلك النعم الربانية ، وقد ورد الحرف (من) في هذا المقطع ، واحتمل فيه البحث دلالتين ، الأولى : بيان الجنس ، ويكون معنى النص تبعاً لهذه الدلالة ، الحمد لله والشكر على ما قدّمه الذي هو نِعَمٌ ابتدأها على خلقه .

وأما الدلالة الأخرى : فهي السببية ، فيبدو للباحث أن الزهراء (لَيْلًا) أرادت أن تبين سبب هذا الحمد والشكر للحق تبارك وتعالى ، وهو نعمه التي أنزلها على عباده فيستحق بها الحمد والشكر ، ومما يعضد هذا المعنى قوله تعالى : ﴿يَجْعَلُونَ أَصْنَعَهُمْ فِيءًا ذَاتِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ (البقرة / من الآية ١٩) . أي بسبب الصواعق .

٢- في قولها (لَيْلًا) في الثناء على الله تبارك وتعالى : ((الممتنعُ من الأبصار رؤيته ، ومن الألسن صفته ، ومن الأوهام كفيته)) .

المنع يعني الإحالة بين شيئين أن يلتقيا ، ويُعدى هذا الفعل بنفسه ، فنقول : منعت زيدا ، ويعدى بحرف الباء ، فتقول : امتنعتُ بزيدا ، أي : بينتُ استعانتني لتحقيق الامتناع ، ويعدى بحرف (عن) : فتقول : امتنعتُ عن زيد ، أي جاوز الامتناع زيدا ، ويعدى بـ (من) كما هو الحال في مقطع الخطبة الشريفة المذكور ، والذي يبدو للباحثين أن استعمال الحرف (من) هنا أبلغ من الحرف (عن) ، فلو استعمل الحرف (عن) يكون المعنى أن العين تستطيع أن تبصر ولكن هنالك حائلاً يمنعها من الإبصار ، لأن (عن) للمجاوزة ، وأما (من) فإن الإبصار غير متحقق من العين نفسها فلا تقدر أن تبصر الحق تبارك وتعالى . وهذا التوجيه ينسحب على جُمَلِ هذا المقطع الشريف .

هذه الدلالة الأولى لـ (من) وأما الدلالة الأخرى فهي بيان الجنس ، أي : إن الله تبارك وتعالى امتنعت رؤيته من جنس الأبصار ، وامتنت الألسن أن تصل إلى صفة الحق تبارك وتعالى ، ووصل المنع حتى الأوهام مهما كان جنسها أن تتصور كنه الذات الإلهية .

(٨٢) دلالات حروف المعاني في الخطبة الفدكية للسيدة الزهراء (عليها السلام)

ومهما كان التوجيه الدلالي لـ (من) فإن المعنى الجامع بينهما هو استحالة حدوث هذه الأشياء (الرؤية والوصف وحتى الأوهام لا تدرك كيفية الحق تعالى) ، ولكن على تفاوت في المعنى البلاغي لكل توجيه . والذي يميل إليه البحث المعنى الأول الذي يبين أن الأبصار والألسن والأوهام عاجزة عن إدراك الله تعالى ، والله أعلم .

٣- في قولها (يُنَا) تُذَكَّرُ بفضل النبي الأكرم (ﷺ) : ((وقام في الناس بالهداية ، وأنقذهم من الغواية، وبصرهم من العماية، وهداهم إلى الدين القويم)) .

وقد احتل البحث في الحرف (من) دلالتين ، يختلف معنى النص بحسب كل دلالة ، فالأولى : انتهاء الغاية ، وهو من معاني هذا الحرف الذي مثل له سيبويه بقوله : ((رأيته من ذلك الموضع ، فجعلته غاية رؤيتك ، كما جعلته غاية حيث أردت الابتداء والنتهي)) (٣٤) ، فإن انتهاء غواية القوم وضلالهم بتبصرة الله تعالى لهم ببعثة الخاتم (ﷺ) ، وإن شئت جعلت (من) لابتداء الغاية ، على معنى : أن إنقاذ القوم وتبصرتهم وهدايتهم ابتدأت من محل غوايتهم وعماهم .

والدلالة الأخرى لهذا الحرف السببية ، وعلى هذا التوجيه يكون معنى النص بيان العلة التي من أجلها بصر الحق تبارك وتعالى هؤلاء القوم وإنقاذهم ، وهي أنهم كانوا غاوين مبتعدين عن الحق ، غير مبصرين الهدى ، ولا يميزون الحق من الباطل . فلذلك ابتعث النبي الكريم ، لإنقاذ الخلق من مستقع الضلال إلى ساحة الإيمان والنور .

المبحث الثالث

الأحرف الثلاثية :

أولاً : (على) :

حرف مختص بالأسماء ، وعمله الجر ، وأما من حيث المعاني التي يؤديها فعديدة ، ولعل أبرزها الاستعلاء ، وإليه ترجع المعاني الأخرى ، ولذلك لم يذكر البصريون غير هذا المعنى وتأولوا ما قد يُظن أنه جاء لغير معنى ، وأرجعوه إلى الاستعلاء (٣٥) ، كقوله تعالى :

﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴾ (الرحمن / الآية ٢٦) ، أي فوق الأرض .

و المعاني الأخر له إنما هي من باب التناوب الذي أثبتته كثير من العلماء لحروف المعاني ، فهي تتناوب - عند هؤلاء - في ما بينها على تأدية المعاني ، بحسب مقتضى الكلام .

دلالات حروف المعاني في الخطبة الفدكية لسيدة الزهراء (عليها السلام)..... (٨٢)

ولذلك سيحاول البحث إرجاع المعاني غير الاستعلاء إليه ، ما أمكن ذلك ، وإبراز الجانب الدلالي والبلاغي لاستعمال هذا الحرف من سواه ، والله المستعان .

وقد ورد (على) في الخطبة الفدكية بمواضع عدة ، منها :

١- في قولها (لِيَلِيَا) : ((الحمد لله على ما أنعم ، وله الشكر على ما ألهم)) ، وهو أول ما افتتحت به خطبتها الشريفة ، فقد جرت العادة عند المسلمين أن يستفتحوا كلامهم بحمد الله تبارك وتعالى ، فهي تحمد الله على نعمه ، وتشكره على ما ألهمها من شكرٍ على تلك النعم

والمعنى الظاهر للحرف (على) في هذا المقطع أنها للسببية ، أي تبين سبب فعلي الحمد والشكر ، وتكون دلالة النص بحسب هذا التوجيه : أنني أحمدُ الله تعالى بسبب نعمه التي أنعمها على عباده ، وأشكره لأنه ألهمني ذلك الحمد .

ومعنى السببية مما أثبتته بعض العلماء لـ (على) ، كقوله تعالى : ﴿ وَلِشُكْرِكُمْ وَأَلَّا تَكُونُوا لِلرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كَالَّذِينَ عَدِ الْمُشْرِكُونَ سَاءَ مَا يَكُونُ مَقْرَبًا لِحُدُودِهِ ﴾ (البقرة / من الآية ١٨٥) ، أي : كبروا الله تعالى بسبب هدايته لكم ، فد (على) نابت عن (اللام) في هذا الموضع ^(٣٦) ، على حين ذهب الزمخشري إلى القول باستعلاء (على) في هذا الموضع ^(٣٧) .

والظاهر أن (على) بينت علة أمر الله تعالى عباده بالتكبير ، وهي هدايته لهم ، واستعمال (على) في هذا الموضع لا (اللام) فيه دلالة على أن المبالغة في الحمد والتكبير ، وكأنه استعلى نعم الله تعالى على خلقه ، ففيه إيجاء على أن يكثروا من حمد الله وتكبيره ، والله أعلم .

٢- في قولها (لِيَلِيَا) تصور حال البشرية قبل بعثة الخاتم (ﷺ) : ((فرأى الأمم فرقا في أديانها ، عكفاً على نيرانها)) .

عكف على الشيء ، بمعنى : ((أقبل عليه مواظباً لا يصرفُ عنه وجهه ، وقيل : أقام ومنه قوله تعالى : (يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ) ، أي : يُقيمون)) ^(٣٨) . ويستعمل إذا أردت المبالغة في أمرٍ ما ، فد (عكف على الشيء) : واظب عليه ولزمه ، ومنه الاعتكاف : وهو لزوم المسجد للعبادة فيه)) ^(٣٩) ، فالاعتكاف لفظ لا يطلق على كلِّ مصلٍّ في المسجد ، وإنما يدلُّ على من يقيم فيه مدةً من الزمن لا يخرج منه .

(٨٤) دلالات حروف المعاني في الخطبة الفدكية للسيدة الزهراء (عليها السلام)

فالزهراء (عليها السلام) تبين في هذا المقطع حال المجتمع زمن بعثة النبي الأكرم (ﷺ) ،
فهي تصور ((الوضع المأساوي للأمم قبل بعث الرسول (ﷺ)) و كيفية ابتلائهم بظلمة
الخرافات، المجوس في تعظيمهم للنار، و العرب في عبادتهم للأصنام ، و سائر الملل في
ابتلائها بنوع من الانحراف و التفرقة)) (٤٠) .

استعملت السيدة الزهراء (عليها السلام) جمع التكسير (عُكِّفَ) ولم تستعمل جمع المذكر
السالم ، لما فيه من مبالغة في الدلالة على شدة ملازمتهم لذلك الفعل ، وجاء الحرف
(على) ليكون أبلغ في الدلالة ، فهم لم يكونوا عابدين لتلك الأشياء ، وإنما صارت لهم
كالأرض وهم فوقها ملتصقين بها .

٢- في قولها (عليها السلام) : ((ونصبر منكم على مثل حَزَّ المدى ، ووَحَزَّ السنان في الحشا)) هذا
المقطع من الخطبة الشريفة ، تعاتب فيه المسلمين على ما جرى على أهل بيت النبوة بعد
وفاة النبي الأكرم (ﷺ) .

وقد احتمل البحث في (على) دالتين ، أحدهما : البدلية ، ويكون المعنى بحسب هذا
التوجيه : أنكم فعلتم بنا أفعالاً مؤلمة آذتنا كثيراً ، ولكن لم نقابلكم بمثل تلك الإساءة ،
وإنما كان فعلنا الصبر بدل أفعالكم . فهم يقابلون الإساءة بما أمرهم الله تبارك وتعالى .

والدلالة الأخرى هي السببية ، إذ تبين (عليها السلام) هنا علة الصبر ، وهي أنهم قاموا بفعل
الصبر، لأن القوم قاموا بأذيتهم ، ونظير هذا المعنى قوله تعالى : (ولتكبروا الله على ما
هداكم) .

ومهما يكن من توجيه دلالي هنا يبقى معنى الاستعلاء طاغياً على النص ، إذ إن الصبر
يكون مستعلياً على ما سواه في هذا النص ، فأرادت (عليها السلام) أن تُبرِّزه لبيان عظمة أهل
البيت ومقابلتهم الإساءة بالإحسان .

٣- في قولها (عليها السلام) مؤنبةً من حضر في ذلك المجلس : ((ألا وقد قلت ما قلت على
معرفة مني بالخذلة التي خامرتكم ، والغدر التي استشعرتها قلوبكم)) .

الخذلة هي : ((الكثير الخذل)) (٤١) ، فهي (عليها السلام) تفصح عن حجم الانتكاسة التي
حصلت بعد وفاة النبي الكريم (ﷺ) فكان القوم مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ﴾

دلالات حروف المعاني في الخطبة الفدكية للسيدة الزهراء (عليها السلام)..... (٨٥)

فَدَخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ^٤ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَصُرَ اللَّهُ شَيْئًا^٥ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿٤٢﴾ (آل عمران / الآية ١٤٤) ، فكانت مدركة لما ستؤول إليه الأمور المسلمين .

واحتتمل البحث في الحرف (على) في هذا المقطع دلالتين ، الأولى : معنى المصاحبة ، وهو من المعاني التي أثبتها بعض العلماء لهذا الحرف ، وفسروا بعض الآيات الكريمة تبعاً لهذا المعنى ، كقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (الرد / من الآية ٦) فإن الله تبارك وتعالى : ((ذو عفوٍ وصفحٍ وسترٍ للناس ، مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار. ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد العقاب ، ليعتدل الرجاء والخوف))^(٤٢) ، وذهب الرازي إلى أن الله تعالى ذو مغفرة لهؤلاء ((حال اشتغالهم بالظلم كما أنه يقال : رأيت الأمير على أكله أي حال اشتغاله بالأكل فهذا يقتضي كونه تعالى غافراً للناس حال اشتغالهم بالظلم))^(٤٣) ، ومهما اختلف الموقع الإعرابي لشبه الجملة (على ظلمهم) فإن هذه الآراء تشترك في شيءٍ أن المغفرة الإلهية مصاحبة لظلم العباد أنفسهم .

ومن هذا المعنى يوجه البحث دلالة (على) في نص الخطبة الفدكية ، على معنى : أن الزهراء (عليها السلام) عاتبت القوم وأفصحت عما يختلج في صدرها من الحزن الممزوج بالغضب على انحراف القوم عن جادة الصواب ، فقامت أمرة بالمعروف وناهية عن المنكر ، مع علمها بأن هؤلاء تخاذلوا عن نصره الحق ، بل وصل بهم الأمر أن يغدروا بالإسلام ويحرفون الحق عن مقره ، ولكن هذا لم يمنع السيدة الزهراء (عليها السلام) من أن تؤدي فرائض الله تعالى التي عطلت .

وأما الدلالة الأخرى لـ (على) فهي السببية ، وعليه يكون التوجيه الدلالي للنص أنها (عليها السلام) قامت بهذا الاحتجاج وإظهار المعارضة بسبب تخاذل المسلمين عن حماية دين الله تعالى المتمثل بأهل بيت النبوة ، بل كانوا أداة لإيذاء عترته النبي الكرام . فبسبب أفعالهم هذه لاثت خمارها ودخلت المسجد النبوي المبارك ، لتنبه المسلمين عما وقعوا فيه ، ولتدارك ما يمكن تداركه من حالهم ، لإنقاذ دين الله الخالد .

ثانياً : (إلى) :

حرف مختص بالأسماء ، وعمله الجرُّ ، وقد ذكر له الرماني أربعة معانٍ (٤٤) على حين وصل عددها عند المرادي ثمانية معانٍ ، الأصل فيها انتهاء الغاية المكانية أو الزمانية (٤٥) ، وأكثر المعاني التي ذكرها العلماء لهذا الحرف ، يمكن إرجاعها إلى هذا المعنى ، فمما أولوه في ذلك قوله تعالى : (من أنصاري إلى الله) ، أي : ((من أعواني على إقامة الدين المؤدي إلى الله ؟ أي إلى نيل ثوابه كقوله : (إني ذاهب إلى ربي سيهدين)) (٤٦) . فيما ذهب آخرون إلى أن (إلى) بمعنى (مع) ، ولا أريد التوسع بهذه المسألة ، فقد أشبعت درساً ومناقشة (٤٧) ، وإنما ذكرنا هذا ، لتأويل ما يمكن تأويله من المعاني الأخرى وإرجاعها إلى انتهاء الغاية .

وقد وردت (إلى) في الخطبة الفدكية بمواضع عدة ، منها :
في قولها (لِيَلِيَا) : ((واستحمد إلى الخلائق بإجزالها ، وثنى بالنذب إلى أمثالها)) .

هذا المقطع من الخطبة الشريفة تبين فيه السيدة الزهراء (عليها السلام) نعم الله تعالى ، وكيفية شكرها ، واستعملت مفردة (استحمد) وهي على وزن (استفعل) الدال على الطلب في أكثر مواضعه ، كقولنا : استغفر . بمعنى طلب الغفران ، واستعان ، أي طلب العون .
فإنه تعالى يطلب من عباده أن يحمده ، لأنه أجزل عليهم النعم ، وهو طلب دال على الوجوب ، لأنه صادر من الأعلى إلى الأدنى . والإجزال دال على الإكمال والإتمام والإكثار ، فتقول : لفظ جزل ، خلاف الركيك ، والشكر الجزيل ، أي العظيم ، وعطاء جزيل ، أي : كثير (٤٨) فالجذر اللغوي (جزل) دال على القوة والكثرة والكمال ، ولذلك استعملته السيدة الزهراء لبيان إتمام نعم الله تعالى على خلقه .

واحتتمل البحث في (إلى) الواردة في هذا النص دلالتين ، الأولى : أن تكون بمعنى (من) بقرينة المعنى الذي أفاده الفعل (استحمد) الدال على الطلب ، ويكون المعنى : أن الله تعالى طلب من عباده أن يحمده ، لأنه أكمل نعمه عليهم . ونيابة (إلى) عن (من) من المعاني التي أوردها العلماء لهذا الحرف ، كقول الشاعر :

تقول وقد عاليت بالكور فوقها أيسقى ؟ فلا يروى إلي ، ابن أحمر (٤٩)

والتقدير : فلا يروى مني .

دلالات حروف المعاني في الخطبة الفدكية لسيدة الزهراء (عليها السلام)..... (٨٧)

والمعنى الآخر لهذا الحرف انتهاء الغاية ، وهو المعنى الأصلي لهذا الحرف ، ويكون التوجيه تبعاً لهذا المعنى ، أن الأمر صادر من الذات الإلهية وينتهي إلى الخلق حتى يؤدوا هذا الفرض بسبب تتابع النعم الكاملة والمتوالية عليهم .

خاتمة البحث ونتائجه

بعد هذه الرحلة في هذا السفر الخالد للسيدة الزهراء (عليها السلام) ، ظهرت لباحثين نتائج ، يمكن إجمالها فيما يأتي :

- كشف الباحثان عن قصديّة استعمال الحرف في أكثر نصوص الخطبة ، وذلك برد المعاني المتعددة إلى معنى واحد ما استطاعا إلى ذلك سبيلاً ، أما إذا تعذر ذلك فتركنا إلى الاحتمال المتعدد للدلالات المستنبطة من تلك النصوص ، ومن تطبيق ذلك:
- أن معنى الباء في قولها (عليها السلام) : ((ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها ، وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها ، كونها بقدرته ، وذراها بمشيئته)) دلالات متعددة ، يمكن ردها إلى المعنى الأصلي وهو الإلصاق .
- أن الواو في قولها (عليها السلام) : ((فجعل الله الإيمان تطهيراً لكم من الشرك ، والصلاة تنزيهاً لكم عن الكبر . والزكاة تزكية للنفس ، ونماء في الرزق ، والصيام تثبيتاً للإخلاص ، والحج تشييداً للدين والعدل تنسيقاً للقلوب ، وطاعتنا نظاماً للملة)) . دالة على الترتيب ، تبعاً لسياق النص . فهذه الأمور التي ذكرت أمر مبني على آخر ، مما يستدعي الترتيب أكثر من الجمع بينها من دون ترتيب .
- وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الأطيبين

الكرام

هوامش البحث

- (١) الاحتجاج ٧٠ - ٧٣ .
- (٢) كتاب سيويه ١٢/١ .
- (٣) ينظر : الجنى الداني في حروف المعاني ٦/١ .
- (٤) كتاب سيويه ١ / ٣٨٦ .
- (٥) ينظر : الجنى الداني في حروف المعاني ، ٦-٢ .

(٨٨) دلالات حروف المعاني في الخطبة الفدكية للسيدة الزهراء (عليها السلام)

- (٦) شرح الخطبة الفدكية ، الشيخ محمد باقر المجلسي ٤٤ .
(٧) الميزان في تفسير القرآن ، محمد حسين الطباطبائي ٧ / ٧١ .
(٨) المصدر نفسه ٥ / ٧٩ .
(٩) التحرير والتنوير ، الطاهر بن عاشور ١٥ / ١٦٧ .
(١٠) شرح الخطبة الفدكية ٤٧-٤٨ .
(١١) المصدر نفسه ٤٩ ، والنص القرآني الكريم الأول من سورة الانعام / من الآية ١٢٤ ، والنص الآخر من سورة القصص / من الآية ٤٨ .
(١٢) مختصر درجات البصائر ، الحسن بن سليمان ١ / ١٨٠ .
(١٣) ينظر : الجنى الداني ٥٣ .
(١٤) ينظر : المصدر نفسه ٣٦ .
(١٥) كتاب سيبويه ٢ / ٦٣ .
(١٦) الجنى الداني ٥٤ .
(١٧) شرح الخطبة الفدكية ٦٢ .
(١٨) ينظر : الجنى الداني ١٠٩ .
(١٩) ينظر : كتاب سيبويه ٢ / ٣٠٤ .
(٢٠) ينظر : معاني الحروف ، أبو الحسن علي بن عيسى الرماني ١٨٠ .
(٢١) ينظر : مغني اللبيب ٣ / ١٤٩ - ١٥٠ .
(٢٢) الجنى الداني ١٠٩ .
(٢٣) ينظر : كتاب معاني الحروف ١٨٠ .
(٢٤) ينظر : شرح خطبة الزهراء (ع) ، أبو القاسم جعفر بن الحسين الخوانساري ٥٢ .
(٢٥) ينظر : الجنى الداني في حروف المعاني ٤٠ .
(٢٦) ينظر : معاني الحروف ١٠٧ .
(٢٧) ينظر : المخصص ، ابن سيده ٣ / ٣٣٧ .
(٢٨) أساس البلاغة ١ / ٦٧ .

دلالات حروف المعاني في الخطبة الفدكية لسيدة الزهراء (عليها السلام).....(٨٩)

- (٢٩) المصدر نفسه ٦٧/١ .
- (٣٠) بحار الأنوار ٣٩/٥٥ .
- (٣١) التبيان في تفسير القرآن ٥ / ٣٠٣ .
- (٣٢) ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني ٥٢ .
- (٣٣) ينظر: الأصول في النحو ٤١١/١ .
- (٣٤) كتاب سيويه ١ / ٣٣٨ .
- (٣٥) ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني ٨٠ .
- (٣٦) ينظر: مغني اللبيب ١ / ٥٤ .
- (٣٧) ينظر: الكشف ١ / ١٦٤ .
- (٣٨) لسان العرب ، مادة (عكف) ٢٥٥/٩ .
- (٣٩) مجمع البيان في تفسير القرآن ٤/٣٠٧ .
- (٤٠) الزهراء (عليها السلام) خير نساء العالمين، ناصر مكارم الشيرازي ١١٨ .
- (٤١) المعجم الوسيط ٢/٤٦٨ .
- (٤٢) تفسير القرآن العظيم ٤/٤٣٢ .
- (٤٣) مفاتيح الغيب ٩/١٤٥ .
- (٤٤) ينظر: معاني الحروف ١٢٨-١٢٩ .
- (٤٥) ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني ٦٥ .
- (٤٦) ١٩ / ٢٧٥ . والنص القرآني من سورة الصافات / الآية ٩٩ .
- (٤٧) ينظر على سبيل المثال لا الحصر: الإنصاف في مسائل الخلاف ١/٢٦٦ . والجنى الداني في حروف المعاني ٦٥-٦٦ .
- (٤٨) ينظر: لسان العرب مادة (جزل) ١ / ٦١٨ .
- (٤٩) وهو من شواهد همع الهوامع ٢ / ٢٠ ، وشرح الأشموني ٢ / ٢١٤ ، وشرح أبيات المغني ٢ / ١٢٩ .

قائمة المصادر والمراجع

The Islamic University College Journal
No. 70
Part: 1

ISSN 1997-6208 Print
ISSN 2664 - 4355 Online

مجلة الكلية الإسلامية الجامعة
العدد: ٧٠
الجزء: ١

(٩٠)..... دلالات حروف المعاني في الخطبة الفدكية للسيدة الزهراء (عليها السلام)

١. القرآن الكريم
٢. الاحتجاج: الطبرسي (أحمد بن علي ت ٥٦٠هـ)، المطبعة المرتضوية ، النجف الأشرف، ١٩٣١م.
٣. أساس البلاغة: الزمخشري (جار الله محمود بن عمرو ت ٥٣٨هـ)، تحقيق محمد باسل عيون السود ، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط١، ١٩٩٨م.
٤. الأصول في النحو: ابن السراج (محمد بن سهل بن السراج ت ٣١٦هـ) ، تحقيق د. عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٤، ١٩٩٩م.
٥. الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: أبو البركات الأنباري (عبد الرحمن بن محمد ت ٥٧٧هـ) المكتبة العصرية ، بيروت، ط١، ٢٠٠٣م.
٦. بحار الأنوار: المجلسي (محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود علي ت ١١١هـ)، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ٢٠٠٨م.
٧. التبيان في تفسير القرآن: الطوسي (محمد بن الحسن ت ٤٦٠هـ)، تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١٤٠٩هـ.
٨. التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) : الطاهر بن عاشور (محمد الطاهر بن محمد بن محمد ت ١٣٩٣هـ) ، الدار التونسية للنشر، تونس ، ط١، ١٩٨٤م
٩. تفسير القرآن العظيم : ابن كثير (إسماعيل بن عمر ت ٧٧٤هـ)، تحقيق سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ط٢، ١٩٩٩م.
١٠. الجنى الداني في حروف المعاني : المرادي ، تحقيق د. فخر الدين قباوة والأستاذ محمد نديم فاضل ، ط١، دار الكتب العلمية ، بيروت، ١٩٩٢م.
١١. الزهراء (عليها السلام) خير نساء العالمين: ناصر مكارم الشيرازي ، ط١، دار الهادي للطباعة، بيروت ، ١٩٩٣م..
١٢. شرح أبيات مغني اللبيب: البغدادي عبد القادر بن عمر ١٠٩٣هـ)، تحقيق عبد العزيز رباح - أحمد يوسف دقاق، دار المأمون للتراث، بيروت، ١٣٩٣ - ١٤١٤هـ.

دلالات حروف المعاني في الخطبة الفدكية لسيدة الزهراء (عليها السلام).....(٩١)

١٣. شرح الأشموني على ألفية ابن مالك : الأشموني (علي بن محمد بن عيسى ت ٩٠٠هـ) ، دار الكتب العلمية بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٨م .
١٤. شرح الخطبة الفدكية : محمد باقر المجلسي ، ط ١ ، دار كلستان كوثر للنشر ، قم ، ٢٠٠٣م .
١٥. كتاب سيويه: سيويه (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ت ١٨٠هـ)، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ٣ ، ١٩٨٨م .
١٦. الكشف عن خصائص غوامض التنزيل وعمون الأقاويل في وجوه التأويل: الزمخشري ، دار الكتاب العربي بيروت ، ١٩٤٧م .
١٧. لسان العرب: ابن منظور (محمد بن مكرم بن علي ت ٧١١هـ)، دار صادر، بيروت ، ط ٣ ، ١٤١٤هـ
١٨. مجمع البيان في تفسير القرآن: الطبرسي (الفضل بن الحسن ت ٥٤٨هـ) تقديم السيد محسن الأمين العاملي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٥م .
١٩. المخصص (دار إحياء التراث) : ابن سيده(علي بن إسماعيل ت ٤٥٨هـ)، تحقيق : خليل إبراهيم جفال دار إحياء التراث العربي ، ط ١ ، بيروت، ١٩٩٦م
٢٠. معاني الحروف: الرماني (علي بن عيسى بن علي ت ٣٨٤هـ) ، تحقيق د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي، دار الشروق، السعودية، ط ١٩٨٤، ٣م .
٢١. المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطفى و أحمد الزيات و حامد عبد القادر و محمد النجار، دار الدعوة، القاهرة ، د.ت).
٢٢. مغني اللبيب عن كتب الأعراب : ابن هشام الأنصاري، تحقيق د. مازن المبارك ، و د. محمد علي حمد الله ، دار الفكر ، دمشق ، ط ٦ ، ١٩٨٥ .
٢٣. مفاتيح الغيب (التفسير الكبير): فخر الدين الرازي (محمد بن عمر بن الحسن ت ٦٠٦هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٣ ، ١٤٢٠هـ .
٢٤. الميزان في تفسير القرآن: السيد محمد حسين الطباطبائي (ت ١٤٠٢هـ)، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٧م .

(٩٢) دلالات حروف المعاني في الخطبة الفدكية للسيدة الزهراء (عليها السلام)

٢٥. همع الهوامع في شرح جمع الجوامع : السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ت٩١١هـ)، ، تحقيق عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية ، مصر، (د.ت).

وقفات روحية في القرآن الكريم

الاستاذ الدكتور

سعيد حسين علي الثلاب

الاستاذ الدكتور

هناء جواد عبدالسادة

جامعة بابل - كلية التربية للعلوم

Spiritual stops in the Holy Quran

Prof. Dr

Saeed Hussein Ali Thalab

Prof. Dr

Hana Jawad Abdel Sada

University of Babylon - College of Education for Science

Abstract:-

The God-fearing servant believes in the unseen, so the barriers of the senses do not stand without contact between his soul and the great powers from which this existence emanated, and the barriers of senses do not rise between his soul and all that is beyond the senses of realities, powers, energies, creatures and beings, and then he realizes that existence is greater and more comprehensive than that specific small good that he Perceived by the senses, and there is a difference between the one who lives in the small space that his senses perceive, as if he lives in the big universe that his insight perceives, and they feel its scope is wider in time and space than everything that his consciousness perceives in his short life, and that behind this universe is a reality greater than the universe, which is the one that emanated from it. And it will extend from its existence its existence.” It is the transcendent divine self that is not comprehended by dimensions and not surrounded by minds

Hence our spiritual standing in the wall of the tunnels for the sake of God and the calculation of the energy field of the tunnels.. and from God is success..

Keyword: The Holy Quran, the human being, the necks, Surat Al-Balad.

الملخص:-

ان العبد المتقي يؤمن بالغيب فلا تقوم حواجز الحس دون الاتصال بين راحة والقوى الكبرى التي صدر عنها هذا الوجود ، ولا تقوم حواجز الحس بين روجه وسائر ما وراء الحس من حقائق وقوى وطاقات وخلائق وموجودات ، وعندها يدرك أن الوجود أكبر وأشمل من ذلك الخير الصغير المحدد الذي تدركه الحواس ، وشتان بين من يعيش في الحيز الصغير الذي تدركه حواسه كمن يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بصيرته ، ويشعران مداه أوسع في الزمان والمكان من كل ما يدركه وعيه في عمره القصير ، وان وراء هذا الكون حقيقته اكبر من الكون ، هي التي صدر عنها وستمد من وجودها وجوده ” أنها الذات الإلهية المتعالية التي لا تدركها الابعاد ولا تحيط بها العقول

ومن هنا جاءت وقفاتنا الروحية في سور الانفاق في سبيل الله واحتساب الحقل الطاقوي للانفاق .. ومن الله التوفيق..

الكلمات المفتاحية: القرآن الكريم،

الانسان، الرقاب، سورة البلد.

وقفة روحية مع سورة البلد المباركة:

﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (١) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (٢) وَالْوَالِدُ وَمَا وَلَدٌ (٣) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (٤) أَيْحَسِبُ أَنْ لَنْ يَفْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (٥) يَقُولَ أَهْلَكْتُ مَا لَا لُبْدًا (٦) أَيْحَسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (٧) لَنْ يَجْعَلَ لَهُ عِثِينَ (٨) وَلَسْنَا نَأْتِفُنَّ بِنِيبٍ (٩) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (١٠) فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (١١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٢) فَكُ رَقِيبٌ (١٣) أَوْ اطَّعْتُمْ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبٍ (١٤) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (١٥) أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (١٦) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (١٧) أُولَئِكَ أَحِبُّ الْيَتِيمَ (١٨) وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُخَالِفِينَاهُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (١٩) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤَصَّدَةٌ (٢٠)﴾ [البلد/ ١- ٢٠].

إن الأُنس بالواحد الأحد ما هو إلّا استشعار القلب بما يلاحظه من المحبوب بعد الوصول. فيغلب عليه الأُنس بالله جلّ جلاله. قال الإمام علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه- في وصفهم: "هم قوم هجم بهم العلم على حقيقة الأمر. فباشروا روح اليقين. واستلانوا ما استوعده المترفون. وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها متعلقة بالحل الأعلى. أولئك خلفاء الله في أرضه. والدعاة إلى دينه" (١).

ومن هنا تكون الوقفة الروحية مع سورة البلد المباركة ((الأُنس بالله)) في كل آية مباركة من هذه السورة القصيرة التي تحمل حقائق كبرى ولها فضل كبير. قال رسولنا الأعظم (ﷺ): من قرأها أعطاه الله الأمن من غضبه يوم القيامة. وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: "من كان قراءته في الفريضة: ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ كان في الدنيا معروفاً أنه من الصالحين. وكان في الآخرة.. من رفقاء النبيين والشهداء والصالحين" (٢).

إن الوقفة الروحية مع سورة البلد المباركة تتولد من الصحة الدائمة معها. التي تنبع من الأُنس بالله عز وجل والقرب من بساطه القدسي. ويدل عليه ما ورد في أخبار داود: "إنّ اله - عز وجل - أوحى إليه: يا داود! أبلغ أهل أرضي: أنّي حبيب لمن أحبني. وجليس لما جالسني. ومؤنس لمن أنس بذكري. وصاحب لمن صاحبني. ومختار لمن اختارني. ومطيع لمن أطاعني. ما أحبني عبد أعلم ذلك يقيناً من قلبه إلّا قبلته لنفسي. وأحبيته حباً لا يتقدمه أحد من خلقي. من طلبني بالحق وجدني. ومن طلب غيري لم يجدني. فارفضوا يا أهل الأرض ما أنتم عليه من غرورها. وهلموا إلى كرامتي ومصاحبتي ومجالستي. وائسوا بي أو أنسكم وأسارع إلى محبتكم" (٣).

(٩٦)وقفات روحية في القرآن الكريم

وعندما يكون قارئ هذه السورة المباركة من الذين أحبههم الله عز وجل ونالوا مكانة الأُنس به، عندها يدرك بعلم اليقين أن الإنفاق في سبيل الله هو السبيل لنيل هذه الدرجة واقتحام العقبة..

ويمكن أن نقف عند تفسير السورة المباركة في وقفات روحية ضمن الإطار العام للوقفه الأساسية ((الأُنس بالله)) التي وصل إليها قارئ سورة البلد المباركة.
الوقفه الأولى: تبدأ السورة بالقسم العظيم على حقيقة في حياة الإنسان ثابتة وهي ((الكبد))..

﴿لَا أَسْمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝ وَوَالِدٌ وَمَوْلَىٰ ۝ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۝﴾
﴿البلد/١٤﴾.

تبدأ السورة المباركة بالقسم: قسماً بهذه المدينة المقدسة مكة.. هذه الأرض المشرفة فهي أول أرض للتوحيد ولعبادة الله عز وجل.. ومكة بيت الله الحرام بيت إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام).. ولذلك أقسم الله عز وجل بها.. ثم يأتي التكريم العلوي ليضيف عاملاً آخر على هذه المدينة المقدسة ﴿وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾.. فالبلد استحق أن يقسم به جل جلاله لوجودك أنت أيها النبي الكريم فيه! إنه التكريم الإلهي لرسول الرحمة (ﷺ) وهو يعاني ما يعاني من المشركين في حرمة البيت..

ولعل هذا المعنى يرشح لاعتبار: ﴿وَوَالِدٌ وَمَوْلَىٰ﴾.. إشارة خاصة إلى إبراهيم، أو إلى إسماعيل - (عليهما السلام) - وإضافة هذا القسم بالبلد والنبي المقيم به، وجانبه الأول وما ولد.. وإن كان هذا الاعتبار لا ينفي أن يكون المقصود هو: والد وما ولد إطلاقاً وأن تكون هذه إشارة إلى طبيعة النشأة الإنسانية، واعتمادها على التوالد. تمهيداً للحديث عن حقيقة الإنسان التي هي مادة السورة الأساسية^(٤).

يقسم الله سبحانه هذا القسم على حقيقة ثابتة في حياة الإنسان: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾.. في مشقة، وتعب، ومكابدة، "والكبد: المشقة تنبهاً أن الإنسان خلقه الله تعالى على حالة لا ينفك من المشاق ما لم يقتحم العقبة ويستقر به القرار"^(٥).

ويمر الإنسان بمراحل دورة حياته وكلها مقرونة بالألم والمشقة، منذ يستقر نطفة في رحم أمه حتى ولادته، ومنذ اللحظة الأولى تبدأ المعاناة التي تصاحب النمو وصولاً إلى انتصاب القامة والتي تبدأ معها افتراق الطرق وتنوع المشاق في الحصول على لقمة العيش..
"إنه الكبد طبيعة الحياة الدنيا. تختلف أشكاله وأسبابه، ولكنه هو الكبد في النهاية، فأخسر الخاسرين هو من يعاني كبد الحياة لينتهي إلى الكبد الأشق الأمر في الأخرى. وقد أفلح الفالحين من يكدرح في الطريق إلى ربه ليلقاه بمؤهلات تنهى عنه كبد الحياة، وتنتهي به إلى الراحة الكبرى في ظلال الله."^(٦)

ويحصل الإنسان الذي يكدرح للأمر الجليل على المقام المحمود ويؤنس بقرب الحبيب..
إن الإشعاع النوراني الإلهي الممتد من القسم بهذه الأرض المقدسة والمقيم بها وصولاً إلى الحقيقة الثانية في حياة الإنسان - ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ تسمو الروح المؤمنة في عالم ((الأنس بالله)) كي تجتاز العقبة في الحياة الدنيا أولاً ثم تصل إلى الاجتياز الأكبر في الآخرة. أي ما يكون في الحياة من ثبات على الإيمان وصبر على التكاليف يوصلك إلى الراحة الكبرى - الفلاح-.

الوقف الثانية: تصورات الإنسان وظنونه وغروره:

قال تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ﴾ ﴿٥﴾ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا بُدَّ ﴿٦﴾ أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ﴾
أيظن الإنسان أنه لن يقدر على عقابه أحد إذا عصى الله جل جلاله وبطش وطمع؟
فبئس الظن ذلك؟.

لقد خدى الإنسان الخالي قلبه من الإيمان والبعيد عن موقع الأنس بالله بالقوة العضلية والعقلية التي وهبها الله عز وجل له، فبطش وفسق وعصى دون أن يخشى الذي وهبه!!.

ثم إذا دعي هذا الإنسان لعمل الخير وإنفاق المال يقول: ﴿يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا بُدَّ﴾ إنه متجبر، مغرور، واهم، أيحسب هذا المغتر بما له ألا يقدر عليه أحد يأخذ ماله؟ أيحسب أن الله عز وجل غافل عن معرفة مصدر جمعه للأموال والسبل الذي أنفقها؟.

قال رسول الله (ﷺ): "لا تزول قدما العبد حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيما أفناه؟ وعن ماله من أين جمعه وفيما ذا أنفق؟ وعن علمه ماذا عمل به؟ وعن حينا أهل البيت".
ابن عباس.

الوقفه الثالثة: فيض النعم في صلب تكون الإنسان يقابلها بالإيجاد:

قال تعالى: ﴿الرَّحْمَلُ لَهُ عَيْنَيْنِ ۝٨﴾ ولساناً وشفقتين ﴿١﴾ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴿٢﴾

الله عز وجل هو المنعم على الإنسان بفيض النعم التي لا تعد ولا تحصى، ولكن هنا يواجه الإنسان بنعمة الحواس التي تهديه في عالم المحسوسات، جعل له عينين على هذا القدر من الدقة في تركيبهما وفي قدرتهما على الإبصار.. وأعطاه أداة الحكمة والبيان والتعبير ((وَلِسَانًا وَشَفَّتَيْنِ)).

قال رسولنا الكريم (ﷺ) إن الله تعالى يقول: "يا بن آدم، إن نازعك لسانك فيما حرمت عليك، فقد أعتكك عليه بطبقتين فأطبق، وإن نازعك بصرك إلى بعض ما حرمت عليك فقد أعتكك عليه بطبقتين فأطبق..." وهذه النعم التي أنعم بها الله على الإنسان ليستدل بها على التوحيد وأن تعينه على الهدى.. عيناه بما تريان في صفحات هذا الكون من دلائل القدرة وموحيات الإيمان، وهي معروضة في صفحات الكون ماثورة في حناياه، ولسانه وشفتيه وهما أداة البيان والتعبير، وعنهما يملك الإنسان أن يفعل الشيء الكثير، وبحصاد اللسان يجزى الإنسان..

عن معاذ بن جبل (رضي الله عنه) قال: "كنت مع النبي (ﷺ) في سفر، فأصبحت يوماً قريباً منه، ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، ويباعدني عن النار، قال: سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين، ثم تلا قوله تعالى: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت: يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك! وهل يكب الناس في النار على وجوههم.. إلا حصائد ألسنتهم؟" رواه أحمد والترمذي.

وقفات روحية في القرآن الكريم..... (٩٩)

﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ أي سبيل الخير والشر ومعرفة الطريق إلى الجنة والطريق إلى النار وإعانتة على الخير بهذه الهداية..

"هذه الآلاء كلها له تدفع هذا (الإنسان) إلى اقتحام العقبة التي تحول بينه وبين الجنة"^(٧).

الوقف الرابع: اقتحام العقبة بقوة الإيمان والأنس بالله:

﴿فَلَا أَقْنَحُمُ الْعُقَبَةَ﴾ (١١) ﴿وَمَا أَذْرِنَاكَ مَا الْعُقَبَةُ﴾ (١٢) ﴿فَكَرَّرْتَهُ رَقَبَةً﴾ (١٣) ﴿أَوْ إِطْعَمْتَهُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ﴾ (١٤) ﴿يَتِيمًا إِذَا مَقَرَّبْتَهُ﴾ (١٥) ﴿أَوْ مَسْكِينًا إِذَا مَتَرَبُّوهُ﴾ (١٦) ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ﴾ (١٧) ﴿أُولَئِكَ أَحَبُّ إِلَيْنَا وَأُولَئِكَ أَمْرًا لِيُحِبَّهُمُ اللَّهُ﴾ (١٨)

"هذه هي العقبة التي يقتحمها - إلا من استعان بالإيمان - هذه هي العقبة التي تقف بينه وبين الجنة، لو تخطاها لوصل! وتصويرها كذلك حافز قوي، واستجاشة للقلب البشري، وتحريك له ليقتم العقبة وضحت ووضح معها أنها الحائل بينه وبين هذا المكسب الضخم.. ﴿فَلَا أَقْنَحُمُ الْعُقَبَةَ﴾! ففيه سادتهم العتاة، وأسلموهم إلى تعذيب لا يطاق. وبدا أن طريق الخلاص لهم هو تحريرهم بشرائهم من سادتهم القساة.."^(٨).

وقد ورد أن فك الرقبة هو المشاركة عتقها، وأن العتق هو الاستقلال بها.. وروي عن البراء ابن عازب قال: "جاء إعرابي إلى النبي (ﷺ) فقال: يا رسول الله، علمني عملاً يدخلني الجنة، قال: إن كنت أصرت الخطبة لقد عرضت المسألة، اعتق النسمة وفك الرقبة، فقال: أو ليسا واحداً؟ قال: لا، عتق النسمة أن تنفرد بعقبتها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها، والفيء على ذي الرحم الظالم، فإن لم يكن ذلك فأطعم الجائع، واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانه عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا عن الخير." (٩).

إن السير على النهج المحمدي الشريف وآل بيته الأطهار في تطبيق شريعة الإسلام يوصلنا إلى بر الأمان واجتياز العقبة، سواء كان ذلك بفك رقبة أو عتق نسمة من عبودية الأسياد في زمن الرق، أو القيام بالأعمال الصالحة لوجه الله تعالى، وبهذا يكون العبد قد فك نفسه من العقاب بتحمل الطاعات.. تخضيب ودفع وترغيب! ثم تفخيم لهذا الشأن وتعظيم: ﴿وَمَا أَذْرِنَاكَ مَا الْعُقَبَةُ﴾!.. "إنه ليس تضخيم العقبة، ولكنه تعظيم شأنها عند الله، ليحفز به (الإنسان).. إلى اقتحامها وتخطيها، مهما تتطلب من جهد أو كبد.. فالكبد واقع واقع. وحين يبذل لاقتحام العقبة يؤدي ثمره ويعوض المقتحم عما يكايده"^(١٠).

(١٠٠) وقفات روحية في القرآن الكريم

ثم يبدأ بكشف الحجب عن العقبة وبيان طبيعتها بالأمر الذي كانت البيئة التي تواجهها الدعوة الإسلامية في أمس الحاجة إليه وهي:
أولاً: فك الرقاب من عبودية الأسياد:

وفك الرقبة عتقها.. "﴿فَكَرَّبْتَهُ﴾ [البلد/١٣]، قيل هو عتق المملوك، وقيل: بل هو عتق الإنسان نفسه من عذاب الله بالكلم الطيب والعمل الصالح، وفك غيره بما يفيد من ذلك، والثاني يحصل للإنسان بعد حصول الأول، فإن من لم يَهْتَدِ فليس في قوته أن يَهْدِي" (١١).
ويقول صاحب الظلال: "قد نزل الرضى والإسلام في مكة محاصر، وليست له دولة تقوم على شريعته. وكان الرق عاماً في الجزيرة العربية وفي العالم من حولها، وكان الرقيق يعاملون معاملة قاسية على الإطلاق. فلما أن أسلم بعضهم كعمار بن ياسر وأسرته، وبلال بن رباح، وصهيب.. وغيرهم - رضى الله عنهم جميعاً - اشتد عليهم البلاء من ساداتهم العتاة، وأسلموهم إلى تعذيب لا يطاق.. وبدا أن طريق الخلاص لهم هو تحريرهم بشرائهم من ساداتهم القساة.." (١٢).

ثانياً: إطعام الطعام في يوم ذي مسغبة:

"الطعام هو اسم جامع لكل ما يؤكل" (١٣). وقد اختص بالبر فيما روى أبو سعيد: "أن النبي (ﷺ) أمر بصدقة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير. وقد يستعمل طعمت في الشراب كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَوْمِهِ﴾ [البقرة/٢٤٩] وقال بعضهم: إنما قال: ﴿وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ﴾ تنبيهاً أنه محذور أن يتناول إلا غرفة مع طعام.." (١٤).

وقد بين رسولنا الأعظم (ﷺ) أن ماء زمزم المباركة طعام يغذي بخلاف سائر المياه.. عن أبي ذر (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (ﷺ): "زمزم طعام طعم، وشفاء سقم" أخرجه البزار بإسناد صحيح.

لقد اقترن اجتياز العقبة بالإطعام في يوم المجاعة ﴿أَوْ اطْعَمْتُمْ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ﴾ أي يوم المجاعة الذي يعز فيه الطعام وفيه اختبار لحقيقة الإيمان.. قال ابن عباس: "يريد بالمسغبة الجوع وفي الحديث عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله (ﷺ): من أشبع جائعاً في يوم سغب، أدخله

وقفات روحية في القرآن الكريم..... (١٠١)

الله يوم القيامة من باب من أبواب الجنة، لا يدخله إلّا من فعل مثل ما فعل، وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله (ﷺ): من موجبات المغفرة إطعام المسلم السبخان" (١٥).
وقد حددت السورة المباركة هوية السبخان الذي ياطعمه تجتاز العقبة أيها المنفق في سبيل الله..

أ. اليتيم من قرابة النسب والرحم ﴿يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ﴾: وهذا حث على تقديم ذوي القربى واليتامى والمحتاجين على الآخرين في الإطعام والانعام..
روي عن محمد بن عمر بن يزيد قال: "قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): إن لي ابناً شديد العلة، قال: مره يتصدق بالقبضة من الطعام بعد القبضة فإن الله تعالى يقول: ﴿فَلَا أَقْنَمُ الْعَقَبَةَ﴾ وقرأ الآيات ﴿يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ﴾" (١٦).

وقد حفل القرآن الكريم بالوصية باليتيم من ذوي القربى والآخرين لأنه محك للمشاعر الإيمانية من رحمة وعطف ومراقبة لله في عياله المعوزين..

ب. الفقير اللاصق بالتراب من شدة الجوع.. ﴿أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَقْرَبَةٍ﴾:
وهذا حث على البحث عن عيال الله المساكين الذي لصقوا بالتراب من شدة عوزهم وضرهم.. وروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: "هو المطروح في التراب لا يقبى شيء" (١٧).
فإذا وجدنا هذا العبد وأحسن إليه ياطعم الطعام والإنعام قربة لوجه الله تعالى فقد اجتزنا العقبة بإذن الله تعالى.
وإذا وقفنا وقفة روحية أمام اجتياز العقبة وأبحرنا في عالم الغيب والشهادة لوجدنا أن العبد المؤمن الذي قام بهذه الأعمال الصالحة من فك الرقبة والإطعام في يوم ذي مسغبة هو من بين الذين تمكن الإيمان من روحهم الزكية فتواصوا فيما بينهم بالصبر والرحمة..

﴿تَدْرَكَانِ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ﴾:

ويرى صاحب الظلال ((تَدْرَكَ)) هنا ليست للتراقي الزمني، إنما هي للتراقي المعنوي باعتبار هذه الخطوة هي الأشمل والأوسع نطاقاً والأعلى أفقاً. وإلّا فما ينفع فك رقاب ولا إطعام طعام بلا إيمان. فالإيمان مفروض وقوعه قبل فك الرقاب وإطعام الطعام. وهو الذي

(١٠٢) وقفات روحية في القرآن الكريم

يجعل للعمل الصالح وزناً في ميزان الله. لأنه يصله بمنهج ثابت مطرد. فلا يكون الخير فلتة عارضه ترضية لمزاج متقلب, أو ابتغاء محمده من البيئة أو مصلحة^(١٨).

إن الاستقامة على الإيمان وتحمل أعباء التكليف في الأرض, تحتاج إلى الصبر وهو عنصر ضروري للإيمان بصفة عامة, ولاقتحام العقبة بصفة خاصة.. وهو من عزم الأمور.

قال تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [لقمان/١٧].

إن هذه الجماعة المؤمنة متماسكة متعاونة يوصى بعضهم بعضاً بالتمسك بعنصر الإيمان ((الصبر)) وهذا يضيف لها درجة أخرى فوق درجة الصبر..

ثم تتوج بالتواصي بالرحمة وهو أمر زائد على الرحمة.. شعور صميمي يتعارف عليه الجميع ويتعاون عليه الجميع.. ويتضح لنا روحياً ما يأتي:

١. الإيمان مفروض وقوعه قبل فك الرقبة أو الإطعام في يوم ذي مسغبة.
٢. تمكن الإيمان من الروح المؤمنة يجعل للعمل الصالح وزناً في ميزان الله عز وجل.
٣. الصبر عنصر ضروري من عناصر الإيمان بشكل عام.
٤. الصبر عنصر ضروري من عناصر الإيمان في اجتياز العقبة.
٥. الرحمة هي الرقة التي تقتضي الإحسان إلى الآخرين ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ وهي عنصر أساسي من عناصر الإيمان في اجتياز العقبة.
٦. التواصي درجة أعلى فوق الصبر والرحمة تكشف عن:
 - أ. تماسك الجماعة المؤمنة وتواصيها وتعاونها على تكاليف الإيمان.
 - ب. يثبت المؤمنون بعضهم البعض فلا تحاذل ولا هزيمة.
 - ت. يحول الشعور في تأدية تكاليف الإيمان ((الصبر. والرحمة)) من الشعور الفردي إلى الشعور الجمعي.. وتصبح ثقافة متعارف عليها للجميع.. أولئك الذي يقتحمون العقبة – وهم أصحاب الميمنة ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ وهم أصحاب الحظ والسعادة.

وبعد هذه الوقفة الروحية في عالم الإيمان وما أضفى على الروح من ظلال الترغيب في اجتياز العقبة, يأتي الترهيب وتظهر صورة الذي كفروا بآيات الله, فلا يحتاجوا إلى فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة, لأن لا حسنة مع الكفر.. لقد أضلوا طريق الإيمان فكانت النار

وقفات روحية في القرآن الكريم..... (١٠٣)

المؤصدة بانتظارهم.. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿١٩﴾ عَلَيْهِمْ نَارُ مُؤَصَّدَةٌ ﴿٢٠﴾ .. أي أصحاب الشمال الذين بقوا وراء العقبة ولم يقتحموها.. خالدون في نار مؤصدة: أي مغلقة.
إن سورة البلد المباركة بهذا الحيز الصغير تقدم للإنسان بقوة ووضوح من هو الذي يختار العقبة ومن هو الباقي وراء العقبة، وما بينهما من جنة ونار.
ويمكن تحديد الحقل الطاقوي للمؤمن في سورة البلد بحساب الدنيا، لأنه في الآخرة في جنات النعيم.

العبد المؤمن ← ١٢٠٠ ميل

العبد المؤمن الذي تحلى بالصبر ← ١٢٠٠ × ٧٠٠ = ٨٤٠٠٠٠ ميل.

العبد المؤمن الذي تحلى بالرحمة ← ١٢٠٠ × ٧٠٠ = ٨٤٠٠٠٠ ميل.

العبد المؤمن الذي أوصى بالصبر ← ١٢٠٠ × ٧٠٠ = ٨٤٠٠٠٠ ميل.

العبد المؤمن الذي أوصى بالرحمة ← ١٢٠٠ × ٧٠٠ = ٨٤٠٠٠٠ ميل.

٨٤٠٠٠٠ + ٨٤٠٠٠٠ + ٨٤٠٠٠٠ + ٨٤٠٠٠٠ = ٣٣٦٠٠٠٠ ميل

العبد الذي هيا نفسه لاجتياز العقبة لديه حقل طاقوي بمقدار ← ٣٣٦٠٠٠٠ ميل

المرحلة الأولى ← فك رقبة ٢٣٥٢٠٠٠٠٠٠ = ٧٠٠ × ٣٣٦٠٠٠٠ ميل

المرحلة الثانية ← إطعام في يوم المجاعة ٢٣٥٢٠٠٠٠٠٠٠ = ٧٠٠ × ٣٣٦٠٠٠٠ ميل

المرحلة الثالثة ← إطعام اليتيم ٢٣٥٢٠٠٠٠٠٠٠ = ٧٠٠ × ٣٣٦٠٠٠٠ ميل

المرحلة الرابعة ← إطعام يتيم ذا قربي ٢٣٥٢٠٠٠٠٠٠٠ = ٧٠٠ × ٣٣٦٠٠٠٠ ميل

المرحلة الخامسة ← إطعام الفقير ٢٣٥٢٠٠٠٠٠٠٠ = ٧٠٠ × ٣٣٦٠٠٠٠ ميل

المرحلة السادسة ← إطعام الفقير ذا مرتبة ٢٣٥٢٠٠٠٠٠٠٠ = ٧٠٠ × ٣٣٦٠٠٠٠ ميل

إن العبد المؤمن الذي أوصى بالصبر وبالرحمة إنما له حقل طاقوي بعيد المدى يوصله إلى

مرتبة عالية.. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر/١٠]، هذا عطاء من

الله الكريم إلى العبد الصابر عطاء كبير بغير حساب.

هوامش البحث

(١) جامع السعادات: ٥٨١.

(١٠٤)وقفات روحية في القرآن الكريم

- (٢) مجمع البيان لعلوم القرآن، الطبرسي: ٢٠٠/١٢.
- (٣) جامع السعادات: ٥٨١.
- (٤) في ظلال القرآن: ٣٩٠٩/٦.
- (٥) مفردات ألفاظ القرآن: ٦٩٥.
- (٦) في ظلال القرآن: ٣٩١٠/٦.
- (٧) في ظلال القرآن: ٣٩١١/٦.
- (٨) في ظلال القرآن: ٣٩١٢/٦.
- (٩) مجمع البيان: ٢٠٧/١٢.
- (١٠) في ظلال القرآن: ٣٩١١/٦.
- (١١) مفردات ألفاظ القرآن: ٦٤٣.
- (١٢) في ظلال القرآن: ٣٩١٢/٦.
- (١٣) لسان العرب: مادة (طعم).
- (١٤) مفردات ألفاظ القرآن: ٥١٩.
- (١٥) جامع البيان: ٢٠٧/١٢.
- (١٦) جامع البيان: ٢٠٧/١٢.
- (١٧) م.ن: ٢٠٨/١٢.
- (١٨) في ظلال القرآن: ٣٩١٣/٦.

قائمة المصادر والمراجع

* القرآن الكريم.

١. مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، الناشر، ذوي القربى، قم، ٢٠٠٠م.
٢. جامع السعادات، المولى النراقي، منشورات الفجر، بيروت، لبنان، ط١، (د.ت).
٣. مجمع البيان لعلوم القرآن، الحسن الطبرسي، المركز الثقافي اللبناني، بيروت، ط١، ٢٠٠٤م.
٤. في ظلال القرآن، سيد قطب، القاهرة، دار الشروق، ط٣٤، ٢٠٠٤م.
٥. لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، ١٤١٤هـ.

دلالة التوكيد بالتقصير في القرآن الكريم (سورة يس نموذجاً)

الاستاذ المساعد الدكتور

سحر ناجي فاضل المشهدي

الكلية التربوية المفتوحة - مركز النجف الأشرف

The significance of emphasis on shortening in the Holy Qur'an (Surah Yassin as a model)

Assistant Professor Dr

Sahar Najji Fadel Al-Mashhadi

The Open Educational College - Najaf Al-Ashraf Center

Abstract:-

Our current research aims to shed light on the Quranic discourse between the three messengers who were sent by God (swt) to the people of the village, and to demonstrate the linguistic and semantic impact of one of the Arabic language styles that was characterized by strengthening and consolidating the meaning, which is palace, which is a branch of science meanings, so Surah Yassin was a model for the focus of the study, as this surah was distinguished by the strength of its influence on the recipient, and it is the heart of the Holy Qur'an. He came in many ways, including: (the negation and the exception, and (but) and (the introduction of what the delay entails is the introduction of the object and the semi-sentence, and this diversity is only for hidden signs that may be verbal or intangible to carry hidden meanings intended by God (Glory be to Him).

Keyword: The Qur'an, palace, affirmation.

الملخص:-

يهدف بحثنا الحالي الى تسليط الضوء على الخطاب القرآني بين الرسل الثلاثة الذين أرسلهم الله (سبحانه و تعالي) إلى أهل القرية ، و بيان الأثر اللغوي و الدلالي لأسلوب من أساليب اللغة العربية التي امتازت بتقوية و ترصين المعنى و هو القصر و هو فرع من فروع علم المعاني ، فكانت سورة يس إنموذجا لمحور الدراسة ، اذ تميزت هذه السورة بقوة تأثيرها في المتلقي ، و هي قلب القرآن الكريم ، فقد تكرر في أكثر من موضع هذا الإسلوب ، و تنوعت طرقه و أسايبه ؛ فجاء بطرق عديدة و منها : (النفي والاستثناء ، و (إنما) و (تقديم ما حقه التأخير من تقديم للمفعول به و شبه الجملة ، و ما هذا التنوع إلا لإشارات خفية قد تكون لفظية أو معنوية لتحمل معانٍ خفية قصدها الله (سبحانه و تعالي) و في بعضها إشارات بلاغية ، وأحياناً دلالات إنزياحية مما جعلنا ندرس البنية الكلامية للقصر.

الكلمات المفتاحية: القرآن، القصر، التوكيد.

الملخص :

يهدف بحثنا الحالي الى تسليط الضوء على الخطاب القرآني بين الرسل الثلاثة الذين أرسلهم الله (سبحانه و تعالى) إلى أهل القرية ، و بيان الأثر اللغوي و الدلالي لأسلوب من أساليب اللغة العربية التي امتازت بتقوية و ترصين المعنى و هو القصر و هو فرع من فروع علم المعاني ، فكانت سورة يس إنموذجا لمحور الدراسة ، اذ تميزت هذه السورة بقوة تأثيرها في المتلقي ، و هي قلب القرآن الكريم ، فقد تكرر في أكثر من موضع هذا الأسلوب ، و تنوعت طرقه و أسايبه ؛ فجاء بطرق عديدة و منها : (النفي والاستثناء ، و (إنما) و (تقديم ماحقه التأخير من تقديم للمفعول به و شبه الجملة ، و ما هذا التنوع إلا لإشارات خفية قد تكون لفظية أو معنوية لتحمل معانٍ خفية قصدها الله (سبحانه و تعالى) و في بعضها إشارات بلاغية ، وأحيانا دلالات إنزياحية مما جعلنا ندرس البنية الكلامية للقصر.

المقدمة :

الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و أتم التسليم على من اصطفى من الخلق أجمعين سيدنا محمد خير عباده المنتجبين و آل بيته الطيبين الطاهرين .

و بعد ، فقد حملت سورة يس أساليب لغوية و بلاغية متنوعة بين آياتها ، و من بينها أسلوب القصر الذي يندرج من فروع علم المعاني و الذي يدرس ضمن موضوعات النحو و كذلك البلاغة ، فكان لا بد أن تتم الدراسة وفقاً لقراءات العلماء النحويين و البلاغيين ، اذ جاءت مفردات هذه السورة المباركة و ألفاظها حاملة لمعان عديدة ، فكان لهذا الأسلوب أثر بليغ في إنتقاء المفردات التي لايسد غيره مسدها ، و عبر عن معانٍ جمالية و أدبية هادفة ، فوقف أهل الفصاحة أمامها معجزين لهذا الأثر القوي الذي يحمل قوة من التأكيد لا يضاهي غيره بين حصر و قصر و قوة و تحقيق و تقرير و تحليل و إعجاز ، إذ حفلت هذه السورة المباركة بمعاني الإنذار و التبليغ و التذكير في إرسال الرسل ب(اثنين) و بعد التأكيد التعزيز بثالث ، و استمرار تكذيب أهل القرية للرسل .

ف نجد في القصر القائم على التشبيه او التصوير معنى حافل بالأفكار يتولد منه خصوبة في الدلالات ، و فيه تثار العجائب و الحقائق من هؤلاء المنكرين الذين انكروا الكتاب و لمن حمل الكتاب ، و كذلك القصر ب(إنما) دلالة على قضايا أخفيت ، و لم يصرح بها ، و

(١٠٨) دلالة التوكيد بالقصر في القرآن الكريم

نجد القصر بـ (ما وإلا) تعليل للظروف الحاصلة ، وفي بعض المواقف نجد ما متلوة بـ من الاستغراقية المؤكدة ليكون الموقف شاملا حاسما بأفراد النكرة فيعلو الاسلوب و يشتد الايقاع .

● (القصر لغة) :

يعدُّ القصر أحد طرق التوكيد واختلف في تعريفه بين اللغويين و البلاغيين ، فالأصل في معناه (الحبس) فالقُصار والقُصارى ، و المجدل : الفدن الضخم . و اقتصرَّ على كذا : قنع به ، و اقتصرَّ على أمري : أطاعني . و القَصْرُ: كفك نفسك عن شيء ، و قَصْرَتْ نفسي على كذا أقصرها قصرا ، و قاصر الطرف قريب من الخاشع ^(١) .

و عن أصول حروفه قال أحمد بن فارس (ت ٣٩٢ هـ) : " القاف و الصاد و الراء أصلان صحيحان ، أحدهما يدلُّ على ألا يبلغ الشيء مداه و نهايته ، والآخر على الحبس . و الأصلان متقاربان " ^(٢)

و أشار الزمخشري (ت ٥٣٨ هـ) بأن معنى قصرت نفسي على هذا الامر اذا لم تطمح الى غيره ، وقصرت طرفي : لم أرفعه الى ما لا ينبغي ، وهن قاصرات الطرف : قرنه على أزواجهن " ^(٣)

و قد وردت مادة (قصر) احدى عشرة مرة في القرآن الكريم لأكثر من معنى منها :

- معنى (الكف) لقوله تعالى ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴾ ^(٤)
- الأخذ من الطول ، كقوله تعالى ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴾ ^(٥)
- البيت الضخم الفخم كقوله تعالى : ﴿ وَيَبْرُؤُكُمْ مَعَطَّلَةً وَقَصْرٍ مَشِيدٍ ﴾ ^(٦) أي هو بناء كبير من حجارة كالقلعة .
- الحبس ، كقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا تَرْمِي بِشَكْرِ كَالْقَصْرِ ﴾ ^(٧) بمعنى البيت الضخم الفخم ، كقوله تعالى : ﴿ وَيَبْرُؤُكُمْ مَعَطَّلَةً وَقَصْرٍ مَشِيدٍ ﴾ ^(٨) فهو بناء كبير من حجارة كالقلعة
- الحبس ، كقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا تَرْمِي بِشَكْرِ كَالْقَصْرِ ﴾ ^(٩)

دلالة التوكيد بالقصر في القرآن الكريم..... (١٠٩)

و قد تناولت كتب المعاجم و المعاني هذه المعاني لمادة القصر " كالقصرة ما يبقى من النخل بعد الانتخال وقصر الثوب : حوره و دقه ، و قصر الطعام : أي نقص (١٠) .
و بناءً على ماتقدم فإن جذور الكلمة تنحصر في معنيين :
الأول : ألا يبلغ الشيء مداه و نهايته ، و الثاني : الحبس ، و ما يهمننا في بحثنا هذا القصر بمعنى (الحبس)

• القصر (اصطلاحاً) :

و " هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص " (١١) ، أو هو جعل بعض أجزاء الكلام مخصوصاً ببعض بحيث لا يتجاوزه ، و لا تكون النسبة إلا إليه بطريق مخصوص (١٢) ، و هو الحصر ، فتخصيص الشيء بالشيء يعني حصره ، فالقصر يعتمد على غرض التخصيص ، و طرقه و طرفي القصر ، و هو طريقة من طرق التوكيد و فيها تثبيت لغرض المتكلم و نلاحظ وجود القيد (بطريق مخصوص) و هو قيد جعل بعض البلاغين يناقضون تقييد القدماء للقصر بالطريق المخصوص فرأوا بديلاً للتعريفين السابقين وهو " دلالة جملة واحدة على اختصاص امر بآخر سواء أكان منشأ تلك العلاقة الوضع أم الفعل أو الذوق " (١٣)

و قد ساوى الزمخشري بين المصطلحين (القصر و الحصر) ، و استشهد بقوله تعالى :

﴿ إِنَّمَا نَحْنُ مُصَلِحُونَ ﴾ (١٤)

و التقدير : ليس من شأننا إلا الإصلاح و أفادت (إنما) قصر ما بعدها على ما قبلها (١٥) و قد ارتبط القصر بعلوم اللغة الأخرى و منها الإعراب و التخصيص و التقديم و التأخير و الاستثناء و غيرها .

• و من طرق القصر التي وردت في سورة يس :

(١) النفي و الاستثناء : و المقصور عليه يقع بعد أداة الاستثناء ، و كثر الحديث عن هذه الطريقة في أسلوب الاستثناء ، و بدا الخلاف حول تحديد المصطلح و التسمية مع ظهور عبد القاهر الجرجاني (ت ٤٧١ هـ) فقال : " أنهما لا يكونان سواء ، أنه ليس كل كلام يصلح فيه (ما) و (إلا) ، يصلح فيه إنما " (١٦) ، و بذلك فقد أخذ أسلوب القصر نواح دلالية أكثر دقة ، و ربما يكون مصيباً في خلافه مع النحويين ، فالاختلاف ليس في التسمية فقط بين الاستثناء و القصر

(١١٠) دلالة التوكيد بالتقصر في القرآن الكريم

وقال أيضا: " وأما الخبر بالنفي و الإثبات نحو: " ما هذا إلا كذا " ، و " إن هو إلا كذا " ، فيكون للأمر ينكره المخاطب ويشك فيه . فإذا قلت: " ما هو إلا مصيب " أو: " ما هو الا مخطئ " ، قلته لمن يدفع أن يكون الأمر على ما قلت ، و إذا رأيت شخصا من بعيد فقلت: " ما هو إلا زيد " ، لم تقله إلا و صاحبك يتوهم أنه ليس بزيد ، و أنه إنسان آخر ، و يجد في الإنكار أن يكون " زيدا " (١٧) .

و يحدثنا د . محمد محمد ابو موسى فيقول: " وهكذا تمضي مع النفي و الاستثناء ، ولا تلقاك هذه الأداة إلا حيث تلقاك النبرة العالية و النغمة الحاسمة و التعبير الشديد ، ثم أن مسألة انكار المخاطب هنا أيضا يجب أن نلقاها بالوعي السابق يعني أن ندرك أن المخاطب في كل حال ليس هو شخصا أو جماعة معينة ترفض الحقيقة و تجادل في شأنها ، و إنما هو في كثير من الحالات أشبه بوعي الجماعة " (١٨)

اذ ترك احتراسا و هو خروج على غير الظاهر فالمنفي بـ (إن) كالمنفي في سابقه (إن انت الانذير) و في الآية ايجاز ، فأيات الإنذار جاءت في بيان بيان حال النبي (ص) ؛ لأنه أنذر قبل ان يهدي ، فإسلوب الإنذار بيان بتخويف و تهديد ، و في النفي تتنوع الدلالات فنجد جرساً خاصاً لكل أداة منه ، و دلالة (إن) تختلف عن (ما) ؛ فوظيفة (ما) التوكيد ؛ لأن جوابها بـ (قد) ، و (غن) أقوى في التوكيد ، فنجدها في مواضع التوتير التي تدعو الى التركيز و القطع و الثبات ، و مابعدا واقع قطعاً (١٩) .

و في هذه الأداة تعبير شديد و نبرة عالية و نغمة حاسمة ، فقوله تعالى: ﴿ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا

بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِلَّا أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴾ (٢٠)

و قد تكرر النفي بـ (ما) النافية مع الاستثناء في هذه السورة المباركة ، و هو نفي قاطع ، و قد يأتي بـ (إن) و (إلا) و في هذا الأسلوب يكثر وصف الهداية في تحديد مهمة الرسالة المحمدية .

و قول أصحاب القرية لرسولهم سيدنا عيسى (عليه السلام) : ﴿ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ

مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِلَّا أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴾ (٢١) ، و فيه تصدرت الآية القرآنية بمقول القول للفعل (قالوا) و تلاها القصر مباشرة ، فد ما أنتم (للرسول) يعني إنكار اصحاب القرية للرسول ، (ما أنتم إلا بشر) و قد أنكروا لأنهم ؛ (بشر مثلنا) ، و هو سياق

دلالة التوكيد بالقصر في القرآن الكريم.....(١١١)

للتكذيب ، ثم أتبعوا الإنكار بقولهم : (إن أنتم إلا تكذبون) ، أي : ما أنتم إلا كاذبين ، و هنا قصر أصحاب القرية على التكذيب بدعوى باطلة مزيفة - من قبلهم - ، و علل المشركون أنهم بشر دليل على عدم إرسالهم ،

و هو من باب قصر الموصوف على الصفة ، وتمثلت بنية القصر في قصر (أصحاب القرية) و هم الموصوفين على صفة (التكذيب) ، و قد علل المشركون أنهم بشر دليل على عدم إرسالهم ، و هو من باب قصر الموصوف على الصفة ، و بنية القصر هنا تمثلت في قصر (أصحاب القرية) و هم الموصوفين على صفة (التكذيب) ، و فيه تصوير لموق انفعالي متدافع ، و الاستثناء مفرغ ؛ فالمستثنى منه محذوف يعود على (الرسل) على سبيل الإنكار ، و اصل الآية (أنتم بشر) مبتدأ وخبر ، فجاء الاستثناء بـ (ما) و (إلا) التي أفادت الحصر .

فبنية النفي تفاعلت مع السياق القرآني ، فقوله تعالى : (ما أنتم إلا بشر) ليس أنتم إلا بشر أمثالنا قد خلت عليهم الشبهة ، فأعتقدوا أنه من حيث انهم أمثالهم في البشرية لا يصلح أن يكونوا رسلاً كما لا يصلحون هم لذلك (٢٢) .

و المقصور أنتم ، و المقصور عليه (بشر مثلنا) و هنا قصر الموصوف على الصفة ، أي : جعل كونهم بشر مثلهم دليل على عدم الإرسال .

فأعترض المشركين على الرسل لأنهم من بني البشر وجعلوه دليلاً على عدم الإرسال ، و حجته الإشتراك في البشرية ، و قوله : " إن أنتم إلا تكذبون " فما أنتم أيها المرسلون إلا كاذبين لما جئتم به ، اذ جاءت الجملة الأولى اسمية تؤكد الثبات ، و الثانية فعلية .

و قوله تعالى : ﴿ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ (٢٢) فليس يلزمنا أكثر من البلاغ المبين و المعنى " لو جاءكم رسول غيرنا هل كان عليه إلا البلاغ ؟ على حد ما بلغنا ، و المبين صفة للبلاغ "

و هنا تسلية لنفوسهم ، و قالوا (ما علينا إلا البلاغ) كان ذلك يوجب تفكيرهم في أمرهم ، فالرسل لم يطلبوا منهم رئاسة أو و لأجر ، و إنما كان همهم التبليغ بالرسالة و التذكير بها (٢٣) .

فـ (علينا) المقصور وهو الموصوف ، و (البلاغ المبين) مقصور عليه وهو الصفة ، و هما طرفا القصر ، فقصر الصفة على الموصوف ، فلم يطلبوا أجراً و لارئاسة و إنما شغلهم

(١١٢) دلالة التوكيد بالقصر في القرآن الكريم

التبليغ و الذكر ، فظهر من المشركين كذبهم لما رأوا المبالغة من الرسل في البلاغ ، وأكدوا ذلك باليمين بعلم الله فأصروا على كذبهم بقولهم (لئلا نرجمنكم و لئلا نلتمنكم و لئلا نلتمنكم منا عذا أليم) بالرجم بالحجارة و نديمه لكم بالموت و الأليم هو المؤلم (٢٤) .

و الاصل في الآية الكريمة (البلاغ علينا) فجاء القصر بـ (ما) و إلا ، و قدم الخبر على المبتدأ ، فليس يلزمنا أكثر من البلاغ المبين و المعنى " لو جاءكم رسول غيرنا هل كان عليه إلا البلاغ ؟ على حد ما بلغنا ، و المبين صفة للبلاغ ، فقصر الضمير (نا) و هم الرسل على صفة البلاغ ، كما وصف هذا البلاغ بصفة (المبين

قال تعالى ﴿ يَحْضَرُهُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ (٢٥)

و سبب التحسر و الندامة ، لأن من جاءه ملك من بادية ، و أعرفه نفسه ، و طلب منه أمراً هيناً فكذبه و لم يحبه إلى مادعاه ثم وقف بين يديه وهو على سرير ملكه فعرفه أنه ذلك و الضمير في (ما يأتيهم) يجوز أن يكون عائداً إلى قوم حبيب ، فالرسل الثلاثة كانوا محط استهزاءهم و يجوز عودة الضمير إلى الكفار المصرين ،

و القصر هنا أفاد الحصر ، ف (ما يأتيهم) الضمير فيه يجوز أن يكون عائداً إلى قوم حبيب ، فما يأتيهم من رسول من الرسل الثلاثة (إلا كانوا به يستهزئون) على الحسرة عليهم ، و يجوز أن يكون عائداً إلى الكفار المصرين ، فالمقصود (يأتيهم من رسول) و المقصود عليه (كانوا به يستهزئون) وهو من باب قصر الصفة على الموصوف ، ف (يا حصرة على العباد) منادى نكرة ، و هو منصوب عند البصريين فيا لها حصرة على العباد ، و قرأ بعضهم : يا حصرة العباد ، و العرب اذا دعت نكرة موصولة بشيء آثرت النصب و اختار الفراء (ت ٢٠٧ هـ) النصب ، و اعترض النحاس (ت ٣٣٨ هـ) ؛ لأن فيه إبطالاً للنداء

و مارس القصر مهمته الانتاجية القائمة على الاسناد فتجمع بين وظيفتين و هما (الحضور و الغياب) زيادة على البنية العميقة في أداء مهمتها (٢٦) .

و حصرة منادى معناه : احضري يا حصرة فهذا وقتك ، و نصبت لأن على العباد يتعلق بها ، و كم خبرية محلها النصب للفعل (أهلكتنا) (٢٧) .

قال تعالى : ﴿ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَجِدَةً فَإِذَا هُمْ خَمِيدُونَ ﴾ (٢٨) .

دلالة التوكيد بالتقصر في القرآن الكريم.....(١١٣)

وقد ذهب الرازي (ت ٦٠٦ هـ) الى تأييد مقاله الزمخشري قائلاً : " أصله ان كان شيء الا صيحة فكان الاصل ان يذكر ولكنه تعالى أنث لما بعده من المفسر وهو الصيحة " (٢٩) وهنا إفادة لمعنى الحصر ، فقال لاصريخ لهم ولم يقل منقذ ، لأن من لا يكون من شأنه النصر لا يشرع في النصر ، وإنما النصر ، والإغاثة لمن شأنه أن يغيث فقال لاصريخ لهم ، واستثنى (سبحانه وتعالى) بـ (إلا) انقسم الانقاذ الى الرحمة و المتاع ، والانقاذ غير مفيد للدوام بل الزوال في الدنيا لا بد منه (٣٠) .
(رحمة) مفعول لها ، فلا ينقذون إلا لرحمة و متاع بعد إنقضاء الأجل (٣١) ، أو مفعول من أجله و متاعا عطف على (رحمة) .

و يرى ابن جني (ت ٣٩٢ هـ) أن : " في الرفع ضعف ؛ لتأنيث الفعل ، وهو قوله : " كانت " . ولا يقوى ان تقول : ما قامت الاهد و إنما المختار من ذلك : ما قام الاهد ؛ وذلك ان الكلام محمول على معنى ، أي : ما قام أحد الاهد ، فلما كان هذا هو المراد المعتمد . ذكر لفظ الفعل ، ارادة له ، وايدانا به ، ثم أنه لما كان محصول الكلام : قد كانت صيحة واحدة جيء بالتأنيث ؛ اخلاذا اليه ، و حملا لظاهر اللفظ عليه " (٣٢) .
فقراءة ابي جعفر و معاذ بن الحارث (ان كانت الا صيحة واحدة) بالرفع وقراءة ابن مسعود و عبد الرحمن بن الاسود (إلا زقية) وذلك بابدال كلمة بأكملها دون تغيير في المعنى (٣٣) .

و قد نصب الفراء (صيحة) على ألا يضم في (كانت) إسماً فأضمرت في قراءة عبد الله (إن كانت إلا زقية) ، و الزقية و الزقوة لغتان ، يقال زقيت و زقوت .
و التقدير فيه (إن كانت الواقعة إلا صيحة) بالرفع الواقع هو قصر اضافي فد (المقصور) هو (كانت - أي الواقعة) و المقصور عليه (صيحة واحدة) و هو من باب قصر الموصوف على الصفة
فالمقصود من النفي و الاستثناء تأكيد النفي ، و ليس اثبات شيء لشيء ونفيه عما عداه (٣٤) .

﴿ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقذُونَ ﴿٤٣﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٥﴾ ﴾

و هنا إفادة لمعنى الحصر ، فقال لاصريخ لهم ولم يقل منقذ ، لأن من لا يكون من شأنه النصر لا يشرع في النصر ، وإنما النصر ، والإغاثة لمن شأنه أن يغيث فقال لاصريخ

(١١٤) دلالة التوكيد بالقصر في القرآن الكريم

لهم ، واستثنى (سبحانه وتعالى) بـ (إلا) انقسم الانقاذ الى الرحمة و المتاع ، و الإنقاذ غير مفيد للدوام بل الزوال في الدنيا لا بد منه ^(٣٦) .

و الصريخ : الإغاثة ، و هنا إفادة لمعنى الحصر ، فقال لاصريخ لهم و لم يقل منقذ ، لأن من لا يكون من شأنه النصر لا يشرع في النصره ، و إنما النصره ، و الإغاثه لمن شأنه أن يغيث فقال لاصريخ لهم ، واستثنى (سبحانه وتعالى) بـ (إلا) انقسم الانقاذ الى الرحمة و المتاع ، و الإنقاذ غير مفيد للدوام بل الزوال في الدنيا لا بد منه ^(٣٧) .

و (رحمة) مفعول لها ، فلا ينقذون إلا لرحمة و متاع بعد إنقضاء الأجل ^(٣٨) ، أو مفعول لأجله ومعناه : لا ينقذون إلا لرحمة منا و متاع الى حين من انقضاء الأجل ^(٣٩) ، و الإشارة هنا للتذكير بنعم النجاة ، فلا مغيث يستجيب لصراخهم حين اشرفوا على الغرق إلا رحمة الله تنجيهم لليابسة ، و الاجل المعلوم درع و جنة عند الله .

و قال تعالى : ﴿ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾ ^(٤٠) فإن جاءتهم الآيات أعرضوا عنها ، فلا تنفعهم الآيات .

و قال : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ ^(٤١) ، فيدخلون بجميع ما على المكلف ؛ لأن المكلف عليه التعظيم لجانب الله فلم يتقوا و تركوا الشفقة فخطبوا بالأدنى و أتوا بالأعلى : ف (إن) بمعنى ما للنفي ، و (إن أنتم إلا) يوجب الحصر و هم في غير الضلال ، و يوجب الحصر و هم ليسوا في غير الضلال ، و قد وصف الضلال بالمبين لأن معناه لظهوره يبين نفسه أنه ضلال لا يحق على أحد أنه ضلال ، فهم مغمورون غائصون .

﴿ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَمِيدُونَ ﴾ ^(٤٢)

و قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ ^(٤٣) فيدخلون بجميع ما على المكلف لان المكلف عليه التعظيم لجانب الله فلم يتقوا و تركوا الشفقة فخطبوا بالأدنى و أتوا بالأعلى ، ف (إن) بمعنى : ما للنفي ، و (إن أنتم إلا) يوجب الحصر و هم في غير الضلال

قال تعالى : ﴿ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴾^(٤٤) فلا ينظرون إلا الصيحة المعلومة ، و التنكير في (صيحة) للتكثير ، فكانوا يجزمون بعدمها وفي (الصيحة) أمور تدل على هولها ومنها تنكيرها ، التأكيد بلفظ (واحدة) ، و لفظ (تأخذهم) : تعمهم بالأخذ و تصل الى مشارق الارض و تغاربها^(٤٥) .

قال تعالى : ﴿ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾^(٤٦) .
(إن كانت) الواقعة ، (إلا صيحة) ، و أصله إن كان شيء إلا صيحة و الأصل أن يذكر ، لكنه أنث لما بعده وهو الصيحة ، و واحدة تأكيد لكون الأمر هيناً (إن كانت) الواقعة ، (إلا صيحة) ، و أصله إن كان شيء إلا صيحة و الأصل أن يذكر ، لكنه أنث لما بعده وهو الصيحة ، و واحدة تأكيد لكون الأمر هيناً ، و الصيحة هي النفخة ، فما كانت النفخة الا صيحة واحدة ، و يحتمل ان تقول ، و قرئت الصيحة مرفوعة و منصوبة على إن (كان) تامة ، و قال الزمخشري : لو كان بمعنى : ما وقعت إلا صيحة لكان الأحسن : إن كان ، لأن المعنى ما وقع شيء إلا صيحة و التانيث جائز ، فد إذا وقعت الواقعة (تأنيث مبالغة و تهويل بدليل (ليس لوقعتها كاذبة) فإنها كذلك ، و (محضرون) دليل على كونهم (ينسلون) إجباري لا إختياري .

" ﴿ قَالِيَوْمَ لَا تُظَلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا يُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾^(٤٧)

" ﴿ هُمْ فِيهَا فَكَاهَةٌ وَهُمْ مَا يَدْعُونَ ﴾^(٤٨)

إشار الى أن لاجوع هناك ، فمأكوله فاكهة ، لم يقل يأكلون فزمانهم الاختيار بيدهم ، و (لهم ما يدعون) فيه وجوه :
لهم فيها ما يدعون لأنفسهم دعاؤهم مستجاب .

قال تعالى : ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ﴾^(٤٩) ، و هو تصديق لرسالة النبي فنفى الله الشعر عنه وإن أمكنه أن يقوله ، فمقام الآية الامتنان عليه تنزيها ، " إن هو إلا ذكر و قرآن مبين " و قصر القلب هنا فليس هو بشعر بل هو ذكر و قرآن مبين^(٥٠) .
و هو جواب لإدعائهم ان الرسول شاعر ، و عطف بقوله (و قرآن مبين) كتاب سماوي يتلى في المعابد فليس من كلام البشر لما فيه من الإعجاز^(٥١) .

(١١٦) دلالة التوكيد بالقصر في القرآن الكريم

مما تقدم يتضح لنا أن اسلوب القصر كثر و تردد في هذه السورة المباركة وسوف يتضح لنا غرض القصر بهذه الطريقة ؛ إذ جاءت الأداة (ما و إلا) في خمس مواضع و (إن و إلا) خمس مواضع ، و (لا و إلا) في موضعين ، و كما موضح في الجدول الآتي :

الآية القرآنية	اسلوب القصر	رقم الآية	غرض القصر
" قالوا ما أنتم إلا بشرٌ مثلنا ..."	ما و (إلا)	١٥	التأكيد
" ما ينظرون إلا صبحةً واحدةً تأخذهم .."	=====	٤٩	التخصيص
" وما علينا إلا البلاغ المبين "	=====	١٧	التسليية
" يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون "	=====	٣٠	التحسر
" و ماتأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين "	=====	٤٦	الإستهزاء
" إن أنتم إلا تكذبون "	(إن + إلا)	١٥	التفي و الإنكار
" إن كانت إلا صبحةً واحدةً فإذا هم خامدون "	=====	٥٣	القصر
" إن أنتم إلا في ضلالٍ مبين "	=====	٤٧	الحصر
" إن كانت إلا صبحةً واحدةً فإذا هم جميع لدينا محضرون "	=====	٢٩	الوعيد
" وما علمناه الشعر و ما يتبقي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين "	=====	٦٩	التخصيص
" قاليوم لا تطعم نفس شينا و لاتحزون إلا ما كنتم تعملون "	(لا + إلا)	٥٤	الإختصاص
" فلا صريخ لهم و لاهم ينققون إلا رحمة و متاعا الي حين "	=====	٤٣ - ٤٤	التخصيص

(٢) القصر بـ (إنما) و (أنما) :

وهي متكونة من (إن) و ما ، فحين دخول (ما) تكف (إن) عن عملها ؛ لذلك وسمها بعضهم بالكافة وقد نقل أن فيها توكيد و لاتفيد القر ومنهم ، ابن هشام و الشهاب الخفاجي و الالوسي و تاج الدين السبكي^(٥٢) ، و يكثر مجيء هذا النوع في الموقف الحاسم في نفي الحساب و العقاب فهو بيد الباري ، و يكثر مجيء فيها لين و هدوء لا يتناسب مع مقام الغضب الالهي^(٥٣) .

قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴾^(٥٤) فالإنذار العام لكل بأصول الدين ، و الإنذار الخاص بالفروع (فترك الصلاة و الزكاة) ممن يتبع الذكر ، و جاء سبحانه و تعالى بذكر جزاءهم وهو البشارة بـ (مغفرة) نكرة لتكون اوسع و اشمل ، و (أجر كريم) ذي كرم^(٥٥) .

دلالة التوكيد بالقصر في القرآن الكريم.....(١١٧)

و قد تعدى الإنذار الى موصوف مفعول فالإنذار هنا للمؤمنين لا للكافرين و هو من باب قصر صفة على موصوف (٥٦) .

و يكون المقصور عليه مؤخرا ، . و إن (إنما) تفيد الاقتصار على المقصور عليه .

قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴾ (٥٧) و هذا الإنذار عام يفيد من يتبع الذكر ؛ فالإنذار هنا خاص لـ (من اتبع الذكر) و عطفه على قوله (وخشي الرحمن بالغيب) فالإنذار العام لكل بأصول الدين ، و الإنذار الخاص بالفروع (فترك الصلاة و الزكاة) ممن يتبع الذكر ، و جاء سبحانه و تعالى بذكر جزاءهم وهو البشارة بـ (مغفرة) نكرة لتكون اوسع و اشمل ، و (أجر كريم) ذي كرم (٥٨) .

فالإنذار المبين لا يكون الا بالنسبة الى من يتبع الذكر ؛ لأن الإنذار و عدمه سواء . و اختلف في (الذكر) فقليل : القرآن ، و قيل : ما في القرى من أوامر و نواهي ، و قيل : البرهان ، و هم العلماء ، فالبشارة لهم بمغفرة ، و التنكير فيها يدل على وسعها و أجر كريم : أي : ذي كرم (٥٩) .

قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٦٠)

و فيه بيان لطاعة الشيء و إيمثاله لأمر الله تعالى ، فأمره واحد لا يحتاج الى إعادة . وهو تمثيل لتأثير قدرته في مراده بأمر المطاع للمطيع في حصول المأمور من غير امتناع و توقف و افتقار إلى مزاوله عمل و استعمال آلة قطعاً لمادة الشبهة ، وهو قياس قدرة الله تعالى على قدرة الخلق (٦١) .

﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٦٢) و نجد الحسم و الدقة في التركيز ، إذ نجد أمر الله (سبحانه و تعالى) راجع إليه ، و قد جوبه بالجحود و الإنكار . و مما تقدم نجد أن طريقة التوكيد بالقصر بواسطة الأداة (إنما) ، حصرت في موضعين

اثنين

الآية القرآنية	إسلوب القصر	رقم الآية	غرض القصر
(إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ)	(إنما)	١١	التخصيص
﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾	----	٨٢	الحصر

(١١٨) دلالة التوكيد بالقصر في القرآن الكريم

(٣) القصر بتقديم ماحقه التأخير: " قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون " (٦٣) فأكدوا باللام ، و علم الله يجري مجرى القسم و هو رد لما قالوه (ربنا يعلم) فأكدوا الإشارة باليمين (إنا إليكم لمرسلون) ثم جاءوا باللام فأجروه مجرى القسم (٦٤) .
" و إليه ترجعون " (٦٥) فقدم شبه الجملة على الجملة الفعلية (ترجعون) اشارة الى الخوف و الرجاء ، فمن يكون إليه المرجع يخاف منه ، فخوفكم منه و رجاءكم فيه و لاتعبودونه ؟ لذا لم يقل : إليه أرجع و لم يقل : اليه أرجع ؛ لأنه صار عابداً ورجوعه إلى الله للإكرام (٦٥) .

و قال (سبحانه و تعالى) : ﴿ فَسُبْحٰنَ الَّذِي يَبْدِءُ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَيَلْتَمِسُ رُجْعُونَ ﴾ (٦٦)

فقدم شبه الجملة على الجملة الفعلية (ترجعون) اشارة الى الخوف و الرجاء ، فمن يكون إليه المرجع يخاف منه ، فخوفكم منه و رجاءكم فيه و لاتعبودونه ؟ لذا لم يقل : إليه أرجع و لم يقل : اليه أرجع ؛ لأنه صار عابداً ورجوعه إلى الله للإكرام (٦٧) . و هو تنزيه عما ضربوا له ، و وعد و وعيد للمقرين و المنكرين (٦٨) .

﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَنِدَاءً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴾ (٦٩) ، و التاء في الفعل (كان) تعود الى (الواقعة) إشارة الى سرعة الهلاك فخمودهم مع الصيحة لم يتأخر ، ووصفهم بالخمود غاية في الحسن فكلما كانت الحرارة أوفر كانت القوة الغضبية و الشهوانية أتم (٧٠) .
قال الزمخشري : " اصله إن كان شيء إلا صيحة فأنت ما بعده وهي الصيحة " (٧١) و واحدة تأكيد بالعدد فهو أمر هين عند الله .

﴿ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيرِ ﴾ (٧٢) فالقمر ليس له منازل ، ولكن الله قدره ذا منازل لأن ذا الشيء قريب من الشيء فرجع في دقته الى حالته و العرجون : مفرد عراجين ، و هو من النخل كعنقود العنب ، وهو أصل الكباسة ، لإعراجه و قيل : إلفافه من اغصانه (٧٣) .

﴿ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴾ (٧٤)

وهنا تقدم ماحقه التأخير فالاصل في الآية (يأكلون منه) وقصر الصفة على الموصوف ، لأنها لا تتعدى الموصوف الى موصوف آخر ، وهو قصر اضافي ، فالمقصود (يأكلون) ، والمقصود عليه ضمير الغائب المتصل في (منه)

دلالة التوكيد بالقصر في القرآن الكريم.....(١١٩)

و ذكر الحب فقال (فمَنه يأكلون) ، اي آكلوه . أما الثمار فقال (ليأكلوا من ثمره) فأخرجها الله ليأكلوها ، و قد أخرج الفعل يأكلون في الحب لأنه الحب قوت ، و يتم وجوده بمياه الأمطار أما الثمار فلا تتم إلا بالأنهار فكأنه تعالى قال إن كنا ما أخرجناها كانوا يبقون من غير أكل فأخرجناها ليأكلوه (٧٥) .

﴿ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (٧٦)

﴿ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴾ (٧٧)

وهنا تقدم ماحقه التأخير فالاصل في الآية (يأكلون منه) وقصر الصفة على الموصوف ، لأنها لا تتعدى الموصوف الى موصوف آخر ، و هو قصر اضافي ، فالمقصود (يأكلون) ، والمقصود عليه ضمير الغائب المتصل في (منه) ، و الأصل يأكلون منه ، و في الأشجار والثمار أي هم آكلوه ، وأما الثمار ليست كذلك ، فكأنه تعالى قال إن كنا ما أخرجناها كانوا يبقون من غير أكل فأخرجناها ليأكلوها " (٧٨)

و ذكر الحب فقال (فمَنه يأكلون) ، اي آكلوه . أما الثمار فقال (ليأكلوا من ثمره) فأخرجها الله ليأكلوها ، و قد أخرج الفعل يأكلون في الحب لأنه الحب قوت و هو يتم وجوده بمياه الأمطار أما الثمار فلا تتم إلا بالأنهار (٧٩) .

قال تعالى : ﴿ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَاللَّهُ يَدْعُونَ ﴾ (٨٠) ، و الأصل : فاكهة فيها لهم ، أو فاكهة لهم فيها ، ما يدعون لانفسهم ، و الاصل : ما يدعون لهم ، فما يدعون يتمنون من الجنة و درجاتها ، و (ما) موصولة أو موصوفة أو موصوفة مرتفعة بالابتداء ، و لهم الخبر (٨١) .

والأصل في الجملة (ركوبهم منها ويأكلون منها) وهو بيان لنفحة التذليل ، فالقصر هنا قصر صفة على موصوف ، المقصود (ركوبهم و يأكلون) ، والمقصود عليه ضمير الغائبة في (منها) ، وقرأ (رَكُوبَتُهُمْ ، و رُكُوبُهُمْ) ، ففتح الراء جائز في القراءة وهو : رُكُوبُهُمْ و أكلُهُمْ و شُرْبُهُمْ ، و قال لهم فيها فاكهة و لم يقل يأكلون لأن الامور بيدهم مخيرين بفهم مالكون ، و في (يدعون) وجوه : منها : دعاؤهم مجاب أو ما يطلبون لأن طلبهم من الله أو يتمنون (٨٢) .

و قال تعالى : ﴿ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴾ (٨٣)

(١٢٠) دلالة التوكيد بالقصر في القرآن الكريم

والأصل في الجملة (ركوبهم منها ويأكلون منها) وهو بيان لنفحة التذليل ، فالقصر هنا قصر صفة على موصوف ، المقصور (ركوبهم ويأكلون) ، والمقصور عليه ضمير الغائبة في (منها) ، فذللتها جعلناها منقادة ، منها مركوبهم ، و يأكلون لحمها ، وأما المنافع فهي : الجلود و الأصواف و الأوبار ، و مشارب من اللبن

و قال تعالى : ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾ " (٨٤)

و الأصل فيه (ترجعون إليه) اشارة الى الحشر ، وليس في هذه السورة إلا هذه الأصول الثلاثة ودلائله وثوابه ، ومن حصل من القرآن هذا القدر فقد حصل نصيب قلبه وهو التصديق الذي بالجنات وهو ما يعظم به الامر فالصيحة الواردة للغافل ترجف و فيها شدة و قوة (٨٥) .

قال تعالى : ﴿ أَوْلَدْتُمْ أَبْنَاءَ خَلَقْنَا لَهُمْ مِن مَّاءٍ عَلِيمٍ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴾ (٨٦) ، و الاصل

فهم مالكون لها

﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقَدُونَ ﴾ (٨٧) فإذا أنتم توقدون منه

﴿ فَسُبْحَانَ الَّذِي يَدِينَهُمْ مَّا كُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (٨٨) . و الأصل فيه (ترجعون إليه)

إشارة الى الحشر ، وليس في هذه السورة الا هذه الأصول الثلاثة ودلائله وثوابه ، ومن حصل من القرآن هذا القدر فقد حصل نصيب قلبه وهو التصديق الذي بالجنات (٨٩) .

قال تعالى : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴾ (٩٠)

و الصُّورُ مما ينفخ فيه اسرافيل ، و الأجداث : القبور مفردا جدث ، و ينسلون :

ينفصلون ، اراد بهم خروجهم بسرعة (٩١)

و مما تقدم يتضح لنا أن التقديم لما حقه التأخير أحد طرق القصر التي تردت في سورة

يس بما فيه من تقديم (شبه الجملة على الفعل و الفاعل) أو تقديم للمفعول به على فعله ،

و سنرى هذا التنوع في الجدول الآتي :

دلالة التوكيد بالقصر في القرآن الكريم.....(١٢١)

الآية القرآنية	اسلوب القصر	رقم الآية	غرض القصر
" جميع لدينا محضرون "	تقديم ماحقة التأخير (شبه الجملة الظرفية (لدينا)	٣٢	التوكيد
" وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حيا فمنه ياكلون "	تقديم شبه الجملة (منه) على الفعل (ياكلون)	٣٣	التوكيد
" وذللتها لهم فمتها ركوبهم و منها ياكلون "	تقديم شبه الجملة (منها و منها) على الفطين (ركوبهم و ياكلون)	٧٢	التوكيد و الاختصاص
" و مالي لا أعيد الذي فطرني وإليه ترجعون "	تقديم شبه الجملة (إليه) على الفعل (ترجعون)	٢٢	الاختصاص
" فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون "	تقديم شبه الجملة (إليه) على الفعل (ترجعون)	٨٣	الاختصاص
" لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون "	تقديم شبه الجملة الظرفية (فيها و لهم) على المبتدأ (فاكهة ، و الفعل (يدعون)	٥٧	التوكيد
أولم نروا أننا خلقنا لهم ممّا عملنا أيدينا أنعم ^{١٠} فيمّ لها مكنون	تقديم شبه الجملة (لها) على (الغير)	٧١	التوكيد
الذي جعل لكم من الشجر أكحضر نار ^{١١} فإذا أنتم متة توفون	تقديم شبه الجملة (منه) على الجملة الفعلية (توفون)	٨٠	التوكيد

ب (القصر بتقديم المفعول به على فعله :

قال تعالى : ﴿ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ^(٩٢) القمر ليس له منازل ، ولكن الله قدره ذا منازل لأن ذا الشيء قريب من الشيء فرجع في دقته الى حالته و قد تقدم المفعول به (القمر) على الجملة الفعلية (قدرناه) إذ الأصل فيه : قدرنا القمر منازل ، و العرجون القديم : هو العذق اليابس ، و شبهه بذلك لانحنائه اذا صار قديماً .

الآية القرآنية	اسلوب القصر	رقم الآية	الغرض
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم	تقديم (المفعول به (القمر) على الفعل قدرنا		الاهتمام و التوكيد

ج (القصر بواسطة العطف (ب) (بل) :

جاء هذا النوع من القصر في آية واحدة من هذه السورة المباركة و ذلك في قوله تعالى : " قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون " ^(٩٣)

" قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون "	القصر بالعطف (بل)	١٩	الإعجاز
--	---------------------	----	---------

و الآية فيها إنذار و تبشير ، و الطائر : كل ذي جناح يسبح في الهواء ، و الطير اسم لجماعة مايطير و الطائر : كل مايطير في الهواء بجناحين ، و تطيرت به : تيمنت أو تشاءمت ، و يعني به الحظ من الخير أو الشر ^(٩٤) .

و القائلون هم الرسل يخاطبون أصحاب القرية ، و ربما كان لإيراد لفظ (التطير) تفاؤلاً ثم أستعمل لما يتشاءم منه ، و في قوله تعالى : " أطيرنا بك و بمن معك " تشأماً بكم

(١٢٢) دلالة التوكيد بالقصر في القرآن الكريم

فتتابعت علينا الشدائد قال صاحب الكشاف: كان الرجل يخرج مسافرا فيمر بطير فيزجره وإن مر سانحا تيمن، وإن مر بارحا تشأم، فلما نسبوا الخير والشر إلى الطائر استعير لما كان سببا للخير والشر وهو قدر الله وقسمته (٩٥).

وقوله: (إنا تطيرنا بكم) قال الفيضائي: تشأنا بكم؛ وذلك لاستغرابهم ما ادعوه، و(طائرکم معکم) سبب شؤمکم سوء عقيدتکم وأعمالکم، وجواب الشرط محذوف مثل (تطيرتم) أو (توعدتم بالرجم والتعذيب)، (بل أنتم قوم مسرفون) قوم عادتكم في العصيان، فمن ثم جاءكم الشوم، أو في الضلال ولذلك توعدتم وتشأتم بمن يجب أن يكرم ويتبرك به (٩٦).

وقرأت الهمزة بأوجه مختلفة، بتحقيقها وتخفيفها، إذ قرأ أهل المدينة (أين ذكرتم، و أهل الكوفة: أ إن بتحقيق الهمزتين، أ إن ذكرتم بهمزتين بينهما ألف ادخلت لكرامية اجتماع همزتين ومعناه: حيث

وقول الرسل لأصحاب القرية (طائرکم معکم) أي: أعمالکم، وقيل: شؤمکم وهو حظکم من الخير أو الشر، والألف هي ألف الاستفهام دخلت على (إن) وهي حرف شرط، وجوابها محذوف لدلالة الكلام عليه (٩٧).

و (بل): تفيد الترتيب مع التراخي. و ذهب الفراء الى أن طائرکم : رزقکم و عملکم ، و قرأ : إن ذکرتم تطيرتم .

الخاتمة:

بعد هذه الرحلة مع بحثنا القرآني خطاب الرسل لأصحاب القرية (سورد يس إنموذجا) تبين لنا ما يأتي:

- اسلوب القصر من أكثر الأساليب شيوعاً وتنوعاً في هذه السورة المباركة فقد تكرر في (ست و عشرين) موضعاً في هذه السورة المباركة بطرقه وأدواته المختلفة، وقد إحتل القصر بطريقة تقديم ماحقه التأخير مكان الصدارة بين الطرق، فقد ذكر في (ثلاثة عشر) موضعاً؛ إذ جاء تقديم شبه الجملة على الجملة الفعلية و أحيانا على الجملة الاسمية) في (عشرة مواضع)، و تقديم المفعول به على فعله (موضع واحد)، و جاء التقديم بواسطة العطف بحرف العطف (بل) في موضع واحد، و بذلك فإنه يحتل المرتبة الاولى بين طرق القصر. و يتبعه القصر بالنفي و الإستثناء، فقد تكرر في (اثني

دلالة التوكيد بالقصر في القرآن الكريم.....(١٢٣)

- عشر) موضعا ترتبت بين أدواته المختلفة ؛ إذ جاءت الأداة (ما و (إلّا) في خمس مواضع و (إن و إلّا) خمس مواضع ، و (لا و إلّا) في موضعين ، كما ورد القصر بواسطة الأداة (إنما و أنما) في (موضعين اثنين) ؛ لغرض التخصيص .
- إن لهذا التنوع في أسلوب القصر أهمية كبيرة لم تحظ به أية سورة أخرى ؛ لبيان إنكار أصحاب القرية للرسل ، و بما جاؤوا به من دلائل و براهين و تأكيدات عديدة في أكثر من موضع .
- إن خطاب الرسل لأهل القرية كان ببراهين وأدلة و قد كشفت سورة يس المحاورة و المحاجة من قبل الرسل لهم ؛ إلّا أنهم أصروا على إنكارهم و تكذيبهم بدون منطق أو دليل .
- كشف هذه السورة المباركة أن الله (سبحانه و تعالى) قد نوع في الإستعمال القرآني بالإسلوب نفسه فمرة يستعمل (النفي و الاستثناء ، و مرة يستعمل القصر بـ(إنما) ، و مرة بتقديم لفظ و تأخير آخر ، و ما ذلك كلاً لبيان إعجاز القرآن و قدرته في محاجة اهل الشرك بإسلوب واحد ؛ ولكنه ينوع في الطريقة .

هوامش البحث

- (١) ظ : العين : ٥ / ٥٥ .
- (٢) مقاييس اللغة : ٥ / ٩٦ .
- (٣) أساس البلاغة : ٢ / ٨١
- (٤) الاعراف / ٢٠٢
- (٥) النساء / ١٠١
- (٦) الحج / ٤٥ .
- (٧) الرسائل / ٣٢
- (٨) الحج / ٤٥
- (٩) الرسائل / ٧٧
- (١٠) ظ : العين : ٥ / ٥٥
- (١١) دلائل الاعجاز : ١٢٧ .

(١٢٤) دلالة التوكيد بالقصر في القرآن الكريم

- (١٢) دلالات التراكيب : ١٠٥ .
(١٣) ظ : التبيان في تفسير القرآن : الطوسي : ٤٤٨ / ٨ .
(١٤) البقرة / ١١
(١٥) ظ : تفسير البيضاوي : ٤٦ / ١ .
(١٦) دلائل الإعجاز : ٣٩٢
(١٧) ظ : المصدر نفسه : ٣٣٢
(١٨) دلالات التراكيب : ١٠٥
(١٩) ظ : أساليب القصر في القرآن الكريم و أسرارها البلاغية : ١٤٨
(٢٠) يس / ١٥
(٢١) يس / ١٥
(٢٢) يس / ١٧
(٢٣) ظ : التبيان في تفسير القرآن : الطوسي : ٤٤٨ / ٨ .
(٢٤) ظ : التفسير الكبير : ٥٣ / ٢٦
(٢٥) يس / ٣٦
(٢٦) ظ : البلاغة و الاسلوبية : ٢٦١
(٢٧) ظ : التفسير المبين : ٥٨١
(٢٨) يس / ٢٩
(٢٩) ظ : التفسير الكبير : ٥٣ / ٢٦
(٣٠) ظ : معاني القرآن وإعرابه : الزجاج : ٢٨٩ / ٤
(٣١) ظ : البلاغة و الاسلوبية : ٢٦١
(٣٢) ظ : المحتسب : ابن جني : ٢٥٢ / ٢ .
(٣٣) ظ : المصدر نفسه .
(٣٤) ظ : التفسير الكبير : ٨٢ / ٢٦
(٣٥) بس / ٤٣
(٣٦) ظ : معاني القرآن وإعرابه : الزجاج : ٢٨٩ / ٤
(٣٧) ظ : التفسير المبين : ٥٨٣
(٣٨) يس / ٤٦
(٣٩) ظ : معاني القرآن وإعرابه : الزجاج : ٢٨٩ / ٤

- (٤٠) يس / ٥٣
(٤١) يس / ٤٧
(٤٢) يس / ٢٩ .
(٤٣) يس / ٤٧
(٤٤) يس / ٤٩
(٤٥) ظ : التفسير الكبير : ٢٦ / ٨٧
(٤٦) يس / ٥٣
(٤٧) يس / ٥٤ .
(٤٨) يس / ٥٧
(٤٩) يس / ٦٩
(٥٠) ظ : التفسير الكبير : ٢٦ / ١٠٥
(٥١) ظ : تفسير البيضاوي : ٤ / ٢٧٣
(٥٢) ظ : أساليب القصر : ٢١٢
(٥٣) ظ : المصدر السابق : ٢١٨
(٥٤) يس / ١١
(٥٥) ظ : أساليب القصر في القرآن الكريم : ١٢٠
(٥٦) ظ : التفسير الكبير : ٢٦ / ٤٧
(٥٧) يس / ١١
(٥٨) ظ : التفسير الكبير : ٢٦ / ٤٧ - ٤٨
(٥٩) ظ : المصدر نفسه .
(٦٠) يس / ٨٢
(٦١) تفسير البيضاوي : ٤ / ٢٧٥
(٦٢) يس / ٨٢
(٦٣) يس / ١٦
(٦٤) ظ : التفسير الكبير : ٢٦ / ٥٢
(٦٥) ظ : المصدر نفسه : ٢٦ / ٥٦
(٦٦) يس / ٢٢
(٦٧) ظ : التفسير الكبير : ٢٦ / ٥٦

(١٢٦) دلالة التوكيد بالقصر في القرآن الكريم

- (٦٨) ظ : تفسير البيضاوي : ٤ / ٢٧٥
(٦٩) يس / ٢٩
(٧٠) ظ : التفسير الكبير : ٢٦ / ٦٢
(٧١) ظ : الكشاف : ٨٧٣ .
(٧٢) يس / ٣٩
(٧٣) ظ : أساس البلاغة : ١ / ٦٤٢ ، و ظ : المفردات : ٢ / ٤٢٧
(٧٤) يس / ٣٣
(٧٥) ظ : التفسير الكبير : ٢٦ / ٦٦
(٧٦) يس / ٢٢
(٧٧) يس / ٣٣
(٧٨) ظ : التفسير الكبير : ٢٦ / ٦٨ .
(٧٩) ظ : المصدر نفسه : ٢٦ / ٦٦ .
(٨٠) يس / ٥٧
(٨١) معاني القرآن و اعرابه : الزجاج : ٤ / ٢٩٢
(٨٢) ظ : التفسير الكبير : ٢٦ / ٩٣ .
(٨٣) يس / ٧٢ .
(٨٤) يس / ٥٠
(٨٥) ظ : التفسير الكبير : ٢٦ / ٨٧ .
(٨٦) يس / ٧١
(٨٧) يس / ٨٠
(٨٨) يس / ٨٣
(٨٩) ظ : معاني القرآن و اعرابه : الزجاج : ٤ / ٢٩٠
(٩٠) يس / ٥١
(٩١) ظ : معاني القرآن و اعرابه : الزجاج : ٤ / ٢٩٠
(٩٢) يس / ٣٩
(٩٣) يس / ١٩
(٩٤) ظ : المعجم الوسيط : ٥٩٤ .
(٩٥) ظ : بحار الانوار : ٥٥ / ٣١٢ .

دلالة التوكيد بالتقصر في القرآن الكريم.....(١٢٧)

(٩٦) ظ: تفسير البيضاوي : ٣٠٩ / ٢

(٩٧) ظ: تفسير الطبري : ٤٤١

قائمة المصادر والمراجع

- القرآن الكريم .
- أساس البلاغة : أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري (ت ٥٣٨ هـ) : تحقيق : محمد باسل عيون السود ، ط ١ ، محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، ١٩٩٨ .
- أساليب القصر في القرين الكريم وأسرارها البلاغية : صباح عبيد درانة ، ط ١ ، مطبعة الامانة ، ١٩٨٦ .
- أنوار التنزيل و أسرار التأويل المعروف ب(تفسير البيضاوي) : ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي الشافعي البيضاوي (ت ٦٩١ هـ) ، تقديم محمد عبد الرحمن المرعشلي ، دار احياء التراث العربي ، و مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت - لبنان .
- البلاغة و الإسلوية : محمد عبد المطلب ، ط ١ ، مكتبة لبنان ناشرون - الشركة المصرية العالمية ، لوانجمان ، ١٩٩٤ .
- بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الأئمة الأطهار : محمد باقر المجلسي ، دار إحياء الكتب الاسلامية ، ايران ، قم .
- تفسير الطوسي (التبيان في تفسير القرآن) : أبو جعفر محمد بن الحسن (ت ٤٦٠ هـ) ، ط ١ ، دار احياء التراث العربي ، بيروت - لبنان
- تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل و أسرار التأويل) : ناصر الدين ابو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت ٦٨٥ هـ) ، تحقيق : محمد عبد الرحمن المرعشلي ، ط ١ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ١٤١٨
- تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن: تحقيق: بشار عواد معروف وعصام فارس الحرساني، ط ١، مؤسسة الرسالة، ١٩٩٤ .
- التفسير المبين: محمد جواد مغنية، ط ٢، عز الدين للطباعة والنشر، بيروت - لبنان، ١٩٨٣
- تفسير الفخر الرازي المشهور بالتفسير الكبير و مفاتيح الغيب: فخر الدين ضياء الدين عمر (ت ٦٠٤ هـ) ، ط ١ ، دار الفكر ، ١٩٨١

(١٢٨) دلالة التوكيد بالقصر في القرآن الكريم

- تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل: أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت ٥٣٨ هـ): تعليق: خليل مأمون شيخا، ط ٣، دار المعرفة، بيروت - لبنان، ٢٠٠٩.
- دلائل الاعجاز: عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي (ت ٤٧١، ٤٧٤ هـ): تحقيق: محمود محمد شاكر، د. ت .
- دلالات التراكيب (دراسة بلاغية) : محمد محمد أبو موسى ، ط ٢ ، مكتبة وهبة ، ١٩٨٧ .
- كتاب العين : ابو عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي (ت ١٧٥ هـ) تحقيق : د . مهدي المخزومي و د . ابراهيم السامرائي .
- المحتسب في تبين شواذ القراءات و الإيضاح عنها : ابو الفتح عثمان بن جني ، تحقيق : علي النجدي ناصف و عبد الفتاح اسماعيل شلبي ، ط ٢ ،
- معاني القرآن و اعرابه : الزجاج : ابو اسحق ابراهيم بن السري (ت ٣١١ هـ) ، تحقيق : د . عبد الجليل عبده شلبي ، ط ١ ، ١٩٨٨ .
- معاني القرآن : لابي زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء (ت ٢٠٧ هـ) ، تحقيق : احمد يوسف النجاتي ، محمد علي النجار ، عبد الفتاح إسماعيل الشلبي ، دار المصرية للتأليف و الترجمة ، ط ١ ، مصر .
- معجم مقاييس اللغة : ابو الحسين احمد بن فارس بن زكريا (ت ٣٩٥ هـ) ، عبد السلام محمد هارون ، دار الفكر
- المفردات في غريب القرآن : ابو القاسم الحسين بن محمد الراغب الاصفهاني ، مكتبة نزار مصطفى الباز .

**القوة القدسية وأثرها في الفكر السياسي الإسلامي، القرآن
الكريم أنموذجاً**

الاستاذ المساعد الدكتور
قيصر عبد الكريم جاسم حمود
جامعة ميسان - كلية العلوم السياسية

**The sacred power and its impact on Islamic political
thought, the Holy Quran as a model**

**Assistant Professor Dr
Qaaser Abdul Karim Jassim Hammoud
Maysan University - College of Political Science**

Abstract:-

In this simplified study, we seek to show the extent of the Holy Qur'an's contribution to shaping human history through reason, conscience, and everything related to man and his role in this life. The researcher followed the descriptive and analytical approach in this study. Accordingly, this study was divided into three sections. Title: (The Holy Power, Concept and Development), and the second topic was entitled: (The Impact of the Holy Qur'an on the Establishment of Islamic Political Theory), and the third topic, entitled: (The Impact of the Holy Qur'an on Forming the Mechanisms of Choosing the Ruler), then followed by the conclusion and a list of sources and references.

Keyword: The Holy Qur'an, the sacred power, political thought

الملخص:-

في هذه الدراسة المبسطة نسعى الى بيان مدى إسهام القرآن الكريم في تشكيل التاريخ الإنساني من خلال العقل والوجدان وكل ما يتعلق بالإنسان ودوره في هذه الحياة، وأتبع الباحث المنهج الوصفي والتحليلي في هذه الدراسة، وتبعاً لذلك تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاث مباحث كان المبحث الأول تحت عنوان: (القوة القدسية المفهوم والتطور)، وأما المبحث الثاني فكان بعنوان: (أثر القرآن الكريم في تأسيس النظرية السياسية الإسلامية)، والمبحث الثالث وعنوانه: (أثر القرآن الكريم في تكوين آليات اختيار الحاكم)، ثم تلاهم الخاتمة وقائمة المصادر والمراجع .

الكلمات المفتاحية: القرآن الكريم ، القوة القدسية، الفكر السياسي.

القوة القدسية وأثرها في الفكر السياسي الإسلامي، القرآن الكريم أنموذجاً..... (١٢١)

المقدمة:

الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، والحمد لله الذي من علينا بمحمد نبيه ﷺ دون الأمم الماضية والقرون السالفة بقدرته التي لا تعجز عن شيء وإن عظم ولا يفوتها شيء وإن لطف... .

• موضوع البحث وأهميته :

نزل القرآن الكريم على نبينا محمد (ﷺ) قبل أكثر من اربع عشر قرناً، وفي ظل هذا التاريخ الطويل حدثت الكثير من التطورات على صعيدي الزمان والمكان، سواء أكانت سياسية، أم اقتصادية، أو إجتماعية وثقافية وغيرها، وهذه التطورات ساهمت في تشكيل الحياة الإنسانية التي يعيشها العالم اليوم، وفي هذه الدراسة المبسطة نسعى الى بيان مدى إسهام القرآن الكريم في تشكيل التاريخ الإنساني من خلال العقل والوجدان وكل ما يتعلق بحياة الإنسان ودوره في هذه الحياة.

والقرآن الكريم كتاب الله تعالى وهو أحد الكتب المقدسة لابرز الديانات السماوية، وهو الكتاب الجامع المفتوح للدراسة والتأمل في كل زمان ومكان، فهو لم يكن خاصاً للمسلمين وحسب، بل هو مصدر المعارف الدائم لكل من يأخذ منه ويلجأ إليه، لذا نجد الكثير من الباحثين والاكاديميين ومن مختلف البلدان والقوميات والاديان يهتمون بدراسته والتعمق فيه والتعمق به، وسيظل كذلك إلى ما شاء الله تعالى، وإن الإسلام الدين الذي يعد القرآن الكريم ركيزته الأساسية، والمسلمين كأتباع لهذا الدين وفي أقصى ظروف الكبت والاقصاء والتهميش، التي بدأت منذ بداية الدعوة النبوية وحتى يومنا هذا، يجب أن يهتموا به في الاستنارة بما ورد فيه من قواعد وقوانين وانظمة وتشريعات تهدف لتنظيم حياتهم الدنيوية وتحقيق السعادة في حياتهم الآخرة.

• دواعي اختيار البحث :

فضلاً عن ما تم ذكره فإن من دواعي اختيارنا لهذا الموضوع ليكون مدار دراستنا هذه هو معرفة أثر القرآن الكريم كقوة مقدسة أسهمت في تكوين الفكر السياسي الاسلامي، ومناقشة أبرز المشكلات التي يطرحها النص الديني للمسلمين ومدى إمكانية الاستفادة منه

(١٣٢) القوة القدسية وأثرها في الفكر السياسي الإسلامي، القرآن الكريم أنموذجاً

كنص مقدس له دلالاته ورمزيته وما ينطوي عليه من مخاطر لاهوتية استقرت ووظفت في الفكر السياسي الإسلامي منذ القرن الثالث الهجري.

كذلك مدى التوتر الجدلي بين الصراع والتنافس السياسي بين المسلمين في بداية نشأة الدولة الإسلامية وأنعكاسه في تكوين الفرق والمذاهب الإسلامية التي حولته من تنافس سياسي إلى صراع عقائدي فقهي، ولجأت إلى أخطر وسيلة في تنفيذ ذلك وهو استخدام النص المقدس وتوظيفه لديها نصرة لما ذهبت إليه، فخلق ذلك تباعد بين النص الديني وهدفه الانف الذكر وبين تطورات التاريخ والسياسة بأبعادهما الاجتماعية والانسانية، فأنتج وجود نظريات سياسية إسلامية، وكذلك أوجد طرق وآليات لاختيار الحاكم اختلفت بحسب رؤية كل مذهب وفرقة إسلامية ودلائلها من النص الديني - السياسي - التاريخي.

• الدراسات السابقة :

سعى الباحث إلى التنقيب في المصادر والمراجع القديمة منها والحديثة عن دراسة متخصصة تتحدث عن (القوة القدسية وأثرها في الفكر السياسي الإسلامي، القرآن الكريم أنموذجاً)، فلم نثر على ذلك بحسب ما وصل إليه علمنا، بل وجدنا بعض الدراسات التي تتحدث عن القوة القدسية أو المقدس بشكل عام، ومنها دراسة (مفهوم المقدس في الأديان السماوية والوضعية) للباحث الحاج القديري، وكذلك دراسة (المفهوم الوجودي للمقدس والمدنس في الإسلام) للباحث عبد المنصور محسن سلطان، أو أخرى تتحدث عن القرآن الكريم وأثره السياسي دون أن تعنى به كنص ديني مقدس، ومنها دراسة (أثر القرآن الكريم على الفكر السياسي الإسلامي شيخ الاسلام ابن تيمية أنموذجاً) للباحث حسن سيد سليمان، وكذلك دراسة (القيم السياسية في القرآن الكريم) للباحث سعيد خالد الحسن، وبعد الاطلاع عليها وعلى مثيلاتها، وجدنا إنها تتحدث بشكل عام، لذلك رأى الباحث وجوب وضع دراسة تنير للباحثين وطلبة العلم بعض جوانب هذا الموضوع ومدى أهميته العلمية.

• فرضية البحث :

أعتمد الباحث على وضع فرضية أساسية ومحاولة الإجابة عنها من خلال هذه الدراسة وهي: هل أن للقرآن الكريم كرمز وقوة مقدسة للمسلمين أثراً مهماً في تأسيس وتطوير الفكر السياسي الإسلامي؟!.

القوة القدسية وأثرها في الفكر السياسي الإسلامي، القرآن الكريم أنموذجاً..... (١٣٣)

• طبيعة البحث ومنهجه :

أتبع الباحث المنهج الوصفي والتحليلي في هذه الدراسة، وتبعاً لذلك تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاث مباحث كان المبحث الأول تحت عنوان: (القوة القدسية المفهوم والتطور) وقد قسم إلى أربع مطالب هي: الأول القوة القدسية في اللغة، والثاني القوة القدسية في الصطلاح، والثالث القوة القدسية في القرآن الكريم والسنة النبوية، والرابع عن تطور القوة القدسية، وأما المبحث الثاني فكان بعنوان: (أثر القرآن الكريم في تأسيس النظرية السياسية الإسلامية)، والمبحث الثالث وعنوانه: (أثر القرآن الكريم في تكوين آليات اختيار الحاكم)، فكانت طريقة عرضهما بشكل سردي - موضوعي، لاتصال الحديث بهما وعدم المقدرة على فصلهما إلى مطالب متعددة، ثم تلاهم الخاتمة التي عرضت نتائج البحث، ثم قائمة المصادر والمراجع التي اعتمدت في هذا البحث.

المبحث الأول

القوة القدسية (المفهوم والتطور)

المطلب الأول. القوة القدسية في اللغة:

أشتقت لفظة القوة القدسية من القوة والقوي، القاف والواو والياء أصلان متباينان، يدل أحدهما على شدة وخلاف وضعف والآخر على خلاف هذا وعلى قلة خير، فالأول القوة، والقوي خلاف الضعيف، وأصل ذلك من القوى^(١) والقوة ضد الضعيف، والقوة هي الطاقة من الحبل وجمعها قوى^(٢) والمقوى الذي أصحابه وإبله أقوياء والمقوى الذي يقوى وتره، إذا لم يجد أغارته فتراكبت قواه، ورجل شديد القوى، أي شديد أمكر الخلق^(٣)، وأيضا ان القوة من القوي من قوى على الأمر وأطاقه، وقوي يقوى فهو قوي والجمع قوى، وجمع قوى أقوياء والاسم قوة^(٤).

والجذر اللغوي للفظ القدسية أشتق من المقدس في اللغة العربية والمفهوم الإسلامي لها يأتيان بمعان متعددة منها: التنزيه، والطهارة، والتعظيم، والبركة، والحرمة^(٥)، ويقال قدس يقدر تقديساً ومقدساً، وقدس أصل صحيح وأظنه من الكلام الشرعي الإسلامي ويدل على الطهر^(٦) والقدس بسكون الدال وضمها الطهر أسم مصدر، ومنه قيل للجنة حظيرة القدس والتقديس التطهير وتقدس تطهر والارض المقدسة المطهرة^(٧)، والمقدس هو الطاهر المنزه من العيوب والنقائص^(٨).

(١٣٤) القوة القدسية وأثرها في الفكر السياسي الإسلامي، القرآن الكريم أنموذجاً

وتعني كلمة المقدس (Sacer) عند الرومان القدماء بحسب تعريف أرنو ميهي : ((الشخص او الشيء الذي يستحيل لمسه دون أن يُرَجَس أو يُرَجَس))^(٩)، فالكلمة تتوزع بين استحالة إمكانية للمس وبين إمكانية الانتهاك في حالة تحقق هذا للمس، ولن يكون هذا التفكير فيه إلا شكلاً من أشكال ملامسة المقدس أي ترجيسه^(١٠)، وورد في موسوعة لالاند الفلسفية عدة معانٍ لتعريف الاشتقاق اللفظي واللغوي لمفهوم القداسة، قديس قدسي، قداسة قدسية Saintete Saint^(١١): ما يجب أن يكون موضوع احترام لا يمكن انتهاكه مثل (قدسية القوانين، المعاهدات والمواثيق)، ويقصد به الكامل أخلاقياً سواء في الكلام على الأشخاص، أم في الكلام على القوانين أو الاعمال وكذلك الشخص الذي يريد الخير ويفعله ذاتياً بموجب طبيعته الفطرية أو المكتسبة وليس بالبهيمنة على ميوله السيئة، وعنى به أيضاً إلهي (الثالوث الأقدس)، (الروح القدس)، ما ينتسب إلى الديانة اليهودية أو المسيحية والمكرس للعبادة (قدس الاقداس)، (الزيوت المقدسة) (الجمعة العظيمة).

المطلب الثاني. القوة القدسية في الاصطلاح:

إن مفهوم القوة القدسية في الجانب الاصطلاحي يحوي على نوع من الصعوبة في وضع تعريف شامل وواف لها، وذلك لأنها من المصطلحات الحديثة التي دخلت إلى مضمار البحث والدراسة في مجال الفكر الإسلامي، على الرغم من إن الجذر اللغوي لها قديم قدم الحضارة الإسلامية وله دلالاته ومعانيه التي سبق التطرق لها، إلا إن وضع تعريفاً اصطلاحياً له مجاله من التعقيد والغموض، مما تطلب تفكيك هذا المصطلح الى مفرداته (القوة، القدسية أو المقدس) والتطرق لهما بانفراد ثم دمجهما للخروج بتعريف نهائي.

وتبدو الكتابات قليلة ونادرة لدى الباحثين في مجال الفكر الإسلامي حول المقدس والقوة القدسية ولذلك يبدو هذا الموضوع لا زال بكرة في طور البحث والدراسة، ولهذا نجد أحد الباحثين قد أشار إلى هذه الصعوبة وعلل ذلك بالقول: ((...المقدس يعتبر من أكثر المواضيع غموضاً وذلك راجع إلى تعدد المقدسات وتنوعها، والغموض الذي اتسم به المقدس طال حتى الأبحاث التي تناولته حيث اتجهت انظار علماء الأديان والاجتماع والفلسفة وعلم النفس وعلم الاجناس وغيرهم إلى دراسة المقدس وقد استوقفهم كلمة المقدس وأثارت انتباههم من ناحية مفهومها والمقصود بها، خاصة وأن المقدس يختلف من لغة إلى لغة ومن ثقافة إلى ثقافة ومن تجربة تاريخية إلى تجربة تاريخية...))^(١٢).

القوة القدسية وأثرها في الفكر السياسي الإسلامي، القرآن الكريم نموذجاً..... (١٣٥)

إن لمفهوم القوة القدسية بعض الجوانب التي تعطي فكرة عن المعنى الاصطلاحي له وتقرب من فهم معناه العام، وفوارقه الاصطلاحية مع بعض المفاهيم التي تدخل في معناه، حيث إن هنالك فرقاً اصطلاحياً بين المقدس والديني، وهو إن الأخير شائع ومعروف ومألوف وإن التصرفات الإنسانية من خلاله لا توجب أي احتياط، بل تبقى ضمن الهامش المتروك للإنسان كي يمارس فيه نشاطه بحرية، وبالعكس تماماً يبدو المقدس فهو عالم الخطر أو الممنوع، إذ ليس يسع الفرد الاقتراب منه دون ان يستفز قوى لا سلطان له عليها، قوى يشعر انه عاجز عن مقاومتها، وإن كل طموح لا يحظى بمؤازرتها محكوم عليه بالإخفاق، لأنها مصدر كل جبروت وحظوة^(١٣).

ويظهر المقدس في تجليات ثلاث هي: المكان والزمان والأشياء، فبعض الأمكنة يحدث ذكرها عند الانسان المتدين شعوراً خاصاً يتمثل في الاحترام والاجلال والتقدير والتعظيم، وقد يتمثل المقدس في الزمان الذي يبعث على تعيين زمني مقدس، وقد يتجلى في أشياء مقدسة، تم إضفاء القداسة عليها واعطائها طابعاً مقدساً^(١٤).

ونجد الأمثلة لهذه التجليات الثلاث في الموروث للديانات السماوية الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلام، وكذلك تواجدت هذه التجليات للمقدس في الديانات الوضعية، مع اختلاف واضح جداً فيما بينهما من فهم للمقدس وتجلياته، وقد أشارت إحدى الدراسات الى هذا الاختلاف، حيث يقول الباحث الحاج القدميري: ((المقدس في الأديان السماوية الثلاث: الإسلام، المسيحية واليهودية، كان مرتكزاً على النبوة والوحي الإلهي، وهما صلة الوصل بين الإله والبشر، فكان المقدس أكثر وضوحاً في هذه الديانات لإنها ديانات التوحيد، فكان المقدس فيها محطة للإنسان يعلن فيها توبته إلى خالقه باعتبار هذا المكان المقدس او غيره من المقدسات، يحل فيها الإله، والمقدس في الأديان الوضعية كان مختلفاً عن المقدس في الأديان السماوية لأنه جاء وفق معايير توصل إليها الإنسان بمحض إرادته كما هو الشأن في الديانة الهندوسية والبوذية والزرادشتية، والإنسان في هذه الأديان يقدر الأشياء إما لأنها تعود عليه بالنفع وإما لخطورتها عليه في الحياة أو غيرها))^(١٥).

فمثلاً قدس المسلمون الكعبة المشرفة كونها بيت الله الحرام كما كان مقدس، وكذا هيكل سليمان وحائط المبكى لليهود، والفاتيكان للنصارى، ومن الزمان المقدس لدى المسلمون الأشهر الحرام، وايام الحج وايام الحزن كيوم عاشوراء، وايام الفرح كأعياد الفطر

(١٣٦) القوة القدسية وأثرها في الفكر السياسي الإسلامي، القرآن الكريم أنموذجاً

والأضحى، وقدس اليهود عيد رأس السنة العبرية (روش هاشانا) وعيد الغفران وعيد الثامن الختامي (شميني عتسيريت)، وقدس النصارى يوم مولد السيد المسيح، وعيد رأس السنة الميلادية، ومن بين الأشياء المقدسة الكتب السماوية لدى المسلمون القرآن الكريم، والتوراة لليهود، والانجيل للنصارى^(١٦).

وهناك أمكنة وأزمنة وأشياء مقدسة لدى الديانات الوضعية أسهبت إحدى الدراسات في الحديث عنها^(١٧)، والفارق بينهما إن المقدس في الديانات السماوية مصدرها الله تعالى، وفي الديانات الوضعية مصدره البشر، وإن كان الكل يهدف إلى تطهير الإنسان وتلبية حاجاته الروحية والاجتماعية^(١٨)، وكان احد الباحثين أكثر وضوحاً في بيان ذلك الفارق فقال: ((المقدس في الأديان السماوية الثلاث الإسلام والمسيحية واليهودية، كان مرتكزاً على النبوة والوحي الإلهي، وهما صلة الوصل بين الإله والبشر... وفي الأديان الوضعية مختلفاً لأنه جاء وفق معايير توصل إليها الانسان بمحض إرادته كما هو الشأن في الديانة الهندوسية والبوذية والزرادشتية، والإنسان في هذه الأديان يقُدس الأشياء إما لإنها تعود عليه بالنفع وإما لخطورتها عليه في هذه الحياة أو غير ذلك))^(١٩).

أما التعاريف التي أوردتها بعض الدراسات في معنى القوة منها: ((القدرة التي تمكن من السيطرة على الناس، ومن الضغط عليهم ورقابتهم، للحصول على طاعتهم والتدخل في حريتهم وتوجيه جهودهم الى نواح معينة))^(٢٠)، فالقوة هنا بمعنى القدرة على التأثير في سلوك الآخرين، والقوة تقسم إلى عدة أنواع منها: القوة المادية، والقوة العقلية، والقوة الغريزية، والقوة الجسمانية- البشرية والقوة الوجدانية^(٢١)، وأما عن لفظة المقدسة فقد أورد نور الدين الزاهي في تعريفه للمقدس بانه: ((طاقة تبدو تمثلاتها بعد الله [تعالى] في أزمنة، أمكنة وشخصيات إسلامية، وقد تتجلى في بعض العناصر التي يضيف عليها المجتمع القداسة))^(٢٢).

ويرى باحث آخر إن المقدس يعني: كل موضوع له احترام ديني من قبل جماعة من المؤمنين وللمقدس معنى أخلاقياً شديداً التداول، إذ نتحدث عن الخاصية المقدسة للشخص الإنساني، وبهذا المعنى يرتبط المقدس بالقيمة المطلقة المحددة للواقع، والمقدس أيضاً له علاقة بالدين والعبادة وهذا ما يجعله موضوعاً للاحترام والتبجيل، والمقدس يمثل ويجسد الغامض

القوة القدسية وأثرها في الفكر السياسي الإسلامي، القرآن الكريم أنموذجاً..... (١٢٧)

وغير المعلوم، والذي يجب أن يحترم على هذا النحو ويمثل الدينوي نقيض المقدس، وهو المجال الخالص للإنسان خارج المجال الإلهي^(٢٣).

ويعرفه يوسف شلحد المقدس: ((هو هذه القوة الخفية واللاشخصية، الخيرة والرهبية التي يعتقد بانها وراء كل سلطان وكل سعادة، كما يعتقد بانها وراء كل شقاء، وهو فوق ذلك موقف تكون فيه الكائنات والاشياء مستبعدة من العالم الدينوي المدنس))^(٢٤)، وأما عبد الله دراز فيقول: ((هو وصف بالجميل والكمال، هو تعظيم للقيم الكبرى والمثل العليا، فمظهره في الناحية السلبية عدم انتهاك الحرمات، وفي الناحية الإيجابية الاقبال على الفضائل اغترافاً من معينها، وتذوقاً لجمالها))^(٢٥).

المطلب الثالث. القوة القدسية في القرآن الكريم والسنة النبوية:

القوة المقدسة ومظاهرها وتجلياتها متعددة في الموروث الإسلامي والوارد في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، فقد وردت لفظة القوة في القرآن الكريم في مواضع متعددة وبمعانٍ مختلفة منها إنها دلت على الملائكة ومن ذلك قوله تعالى: ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾^(٢٦)، وهو بالضم جمع قوة مثل غرف وغرفة والمراد به جبرائيل ؑ، ووردت بمعنى القوة المعنوية - الوجدانية في قوله تعالى: ﴿فَخُذْهَا بِقُوَى﴾^(٢٧)، أي بعزيمة وجد واجتهاد، ووردت بمعنى القوة المادية في قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَى﴾^(٢٨)، أي اعدوا السلاح وعدة القتال وروي انه الرمي، كما عني بها القوة البشرية - الجسدية كما جاءت في قوله تعالى: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنْ آسَتْجَرْتَ الْفَوْىَ الْأَمِينُ﴾^(٢٩)، كما عنت بالقوة المطلقة فالقوي من أسماء الله عز وجل الحسنى ومعناه الذي لا يستولي عليه العجز في حال من الأحوال بخلاف المخلوق المربوب^(٣٠).

وكذلك وردت بمعنى القوة الغريزية التي تدفع بالإنسان الى الرغبة في التملك أو اتباع بعض غرائزه الفطرية أو المكتسبة بسبب بعض ميوله، ووردت في قوله تعالى: ﴿ذِينَ لِلنَّاسِ

حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصْحَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَعَابِ﴾^(٣١)، ومما استعرضناه من الآيات القرآنية وهو على سبيل المثل لا الحصر، نتبين إن القوة وكما ورد حديثنا عنها في

(١٢٨) القوة القدسية وأثرها في الفكر السياسي الإسلامي، القرآن الكريم أنموذجاً

الجانب اللغوي والاصطلاحي تتطابق تماماً مع ما ورد ذكره في الكتاب الكريم إذ هي تحمل معان متعددة بين: القوة المادية والمعنوية- الوجدانية والبشرية - الجسدية، والقوة المطلقة الإلهية - الملائكية، كذلك القوة الغريزية.

وأما لفظ القدسية أو المقدس فهي أيضاً كقرينتها السالفة الذكر وردت في القرآن الكريم في مواضع متعددة وبمعان مختلفة، فنجدها تعني الذات الإلهية المقدسة لله عز وجل، وسبحانه يملك القداسة المطلقة لذاته، وهي قداسة متجلية وليس مكتسبة؛ تجلت من ألوهيته المطلقة وقدرته على خلق الكون بأسره بكل ما فيه^(٣٢)، لذا وجب على مخلوقاته أن تقدسه وتعترف بالعبودية له كما جاء في قوله تعالى على لسان الملائكة: ﴿وَنَحْنُ سُيِّحٌ بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ﴾^(٣٣)، ولهذا وصف الله تعالى ذاته الكريمة بالقول: ﴿الَّذِي أَقْدَسُ﴾^(٣٤).

وهناك الفاظ وردت في القرآن الكريم تدل على القدسية لكنها لا تحمل القداسة المتجلية التي هي للذات الإلهية فقط، بل قداسة مكتسبة نتيجة تشریفها من جانب إلهي - ديني، فجاءت قدسيته من خلال ما اكتسبه من رمزية دينية استشعرت للبشر نتيجة الاتصال مع الله عز وجل كأن يكون المكان المقدس كالأرض التي تحمل الصفة القدسية من الله عز وجل كما ورد في قوله تعالى: ﴿يَا لَوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوبَى﴾^(٣٥)، وقوله تعالى: ﴿يَنْقُورِ آذْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ﴾^(٣٦)، وتارة عنى بها الأشياء المقدسة أو المخلوقات ذات الطابع القدسي ومنها الملائكة، والتي هي الأخرى لم تحمل القداسة لذاتها، بل جاءت من الفيض الإلهي عليه كونها وضعت وسيلة للاتصال والتواصل مع البشر لتحقيق التوجيه الإلهي لهم بما ينفع البشرية، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾^(٣٧)، ومن هذا نعلم أن لفظة القدسية أو المقدس في القرآن الكريم تحمل معنيين الأول قداسة متجلية ومكتسبة أو كما وصفها أحد الباحثين بالقول: ((... أن هناك قداسة لذاتها، وقداسة لغيرها وبعبارة فلسفية هناك قداسة مطلقة وقداسة نسبية))^(٣٨).

وأما في الحديث النبوي الشريف والسنة المحمدية الكريمة، فهي الأخرى لم تخرج عن نطاق ما ذكر في القرآن الكريم عن القوة القدسية، إلا أنها لم تكن تشمل ما وصف به من معان متعددة، ففي معنى القوة ورد الحديث الشريف عن رسول الله ﷺ إنه قال: ((المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير...))^(٣٩)، وهي القوة الإيمانية

القوة القدسية وأثرها في الفكر السياسي الإسلامي، القرآن الكريم نموذجا..... (١٣٩)

التي يشيد بها النبي ﷺ ويخبر أنها مناط التفضيل هي: القوة المنبعثة من الإيمان والمؤسسة على القاعدة التي تعصمها من الشطط والتهور؛ فتشيع الأمن في النفوس والاطمئنان في المجتمعات وليست القوة التي تنطلق من عقالها لتُهْلِكَ الحَرْثَ والنَّسْلَ وتَبِّثَ الرُّعْبَ وتركب مراكب التدمير؛ تُعَبِّدُ النَّاسَ لذات مصالحها وحينما يستشعر المؤمن هذا المعنى تكبر نفسه فلا يكتفي بكلمة الإيمان يقولها بينه وبين نفسه؛ بل يعمل بمقتضاها ولوآزمها ويحملها للعالمين غير هيأب ولا وَجَل، ومن وجد في نفسه ضعفاً موروثاً أو مكتسباً فعليه أن يُحَاوِلَ جَاهِداً التخلص منه بالتدرب على التحمل والمُعَانَاة^(٤٠).

وأما لفظة المقدس أو القدسية فهنالك خلط بين الاحاديث التي تعنى بمصطلح (المقدس) وبين الاحاديث التي تحمل تسمية (الحديث القدسي) الذي هو مصطلح إسلامي يشير إلى كلام ورد على لسان النبي محمد ﷺ لكن معناه من الله، ويأتي حسب علماء الدين الإسلامي إما بإلهام أو رؤية منامية وهي صادقة عند الأنبياء أو كذب في الروح، فهو يختلف عن القرآن الكريم الذي نزل بلفظه ومعناه عن طريق الوحي، ويحتل منزلة بين القرآن والحديث النبوي، أي أنه أقل رتبة من القرآن الكريم وأعلى من الحديث النبوي، ولكن لا يُتَعَبَدُ به في الصلاة، من خصائص الحديث القدسي أن لفظه لا يتناول التحدي والإعجاز كالقرآن الذي تحدى الثقيلين الإنس والجن على أن يأتوا بآية من مثله كما ورد في القرآن الكريم. كما لا يستوفي الإعجاز البياني للقرآن، الذي أعجز بيانه وأبكم ألسن العرب الذين لهم مفخرة وملكة وسلاسة في التعبير واللفظ^(٤١).

ومحل الشاهد من الأحاديث النبوية التي وردت في ذكر القوة القدسية متعددة المظاهر والتجليات التي تحملها، وكما سبق القول سنقتصر الذكر على بعض الأمثلة من باب الاستشهاد والمثال وليس من باب الحصر، ففي مجال قدسية الزمان ومكانته في الفكر الإسلامي نورد ما ذكر من فضل وقدسية (يوم الجمعة) فهو من الأزمنة المقدسة عند المسلمين وقد قرن بين هذا اليوم وبين أهم ركن من أركان الدين الإسلامي وهي الصلاة كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^(٤٢).

والاحاديث التي وردت في فضل يوم الجمعة وقدسيتها كثيرة جدا منها ما روي عن الرسول محمد (ﷺ) إنه قال عقب نزول هذه الآية: ((... نحن الاخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أتوا الكتاب من قبلنا^(٤٣)، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع، واليهود غداً والنصارى بعد غد))^(٤٤)، فتقديس المسلمين ليوم الجمعة جاء من تقديسهم للصلاة كونها من أوامر الله تعالى للتعبد في هذا اليوم كما ورد في سياق النص القرآني، ولذلك هي قدسية مكتسبة ليوم الجمعة من الله تعالى، وليست قدسية ذاتية أو متجلية، وقد وردت أحاديث أخرى كثيرة تعنى بقدسية الزمان منها في أيام الأعياد، وایام الحج، والاشهر الحرام وغيرها^(٤٥).

وورد في قدسية المكان أحاديث كثيرة تتحدث عن قدسية المساجد التي تحمل القدسية المكتسبة من الله تعالى لكرامته عليه، أو لأنها من أماكن التعبد له وهي في كلا الحالين تحمل قدسية مهمة منها على سبيل المثال لا الحصر، ما ورد في مسجد مكة المكرمة والمدينة المنورة، قول الرسول محمد: ((صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام))^(٤٦)، فهنا التقديس جاء من حمل المكان الصفة القدسية بالعمل التعبدية الذي يقوم به المسلمون فيه، وهي الصلاة لله عز وجل فالتقديس هنا مكتسب وليس ذاتي أو متجلي.

وكذا الحال في الأشياء المقدسة، فقد أهتم التراث الإسلامي بتقديس بعض الأشياء والتي تحمل القدسية المكتسبة وليس المتجلية - الذاتية، ومن بين أهم ما قدس المسلمون هو تقديسهم للقرآن الكريم، ككتاب مقدس وردت فيه ألفاظ مكتوبة منقولة بالوحي الإلهي من الله عز وجل إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد، ومن هنا جاءت قدسية القرآن ومنزلته الكبيرة لدى المسلمين ومما ورد من الحديث النبوي في هذا الجانب، ما نقل من قول الرسول: ((...خيركم من تعلم القرآن وعلمه))^(٤٧) وغيرها من الاحاديث النبوية الأخرى التي لا عد لها ولا حصر^(٤٨).

المطلب الرابع. تطور مفهوم القوة القدسية:

يشكل الاهتمام بالمقدس مساحة واسعة لا يمكن انكارها في كل ثقافة من ثقافات الأمم باعتباره مكوناً حيوياً للمجتمعات سواء البدائية أو الحديثة، وي طرح المقدس عدة إشكاليات بدأ من تعريفه إلى وجوه تجلياته إلى اختلافه بين الثقافات، لذا يجدر بنا قبل الخوض القوة

القوة القدسية وأثرها في الفكر السياسي الإسلامي، القرآن الكريم أنموذجاً.....(١٤١)

القدسية المؤثرة في الفكر السياسي الإسلامي، البحث عن تطور المقدس ووجوده وتجلياته ووجوهه، ومعرفة ما إذا كان المقدس ثابتاً في كل الثقافات، أم ان كل ثقافة تنفرد بمقدس خاص بها، لأن المقدس هو الأساس لمعرفة القوة القدسية وتطور مفهومها^(٤٩).

المقدس في التراث الفكري الغربي يختلف عن مفهومه ومعناه عنه في التراث الإسلامي، لكن مع وجود أوجه للتشابه وأخرى للاختلاف، وهذا يعود إلى المرتكزات الثقافية والفكرية لكلا الثقافتين الغربية والإسلامية، ونحن هنا لسنا بصدد التعرض الى سرد الاختلاف بين معان المقدس في التراثين الغربي والإسلامي؛ وذلك لأن هنالك بعض الدراسات التي سلطت الضوء على ذلك بشكل وافٍ^(٥٠) بل سنعرض لذلك بشكل موجز للحفاظ على سياق تسلسل البحث.

من بين ما أمتاز به مفهوم القدسية أو المقدس في التراث الغربي إنه حمل معان متعددة منها عني به : الخير الاسمي او الخير الأعظم، الفضيلة، الإلهي، القوة، وقوة المجتمع، والإجلال وهذه المعان تعرض لها مجموعة من الباحثين في التراث الفكري - الفلسفي الغربي ومن بينهم كانط الذي ربط بين القداسة والفضيلة، و دوركهيم الذي أكد إن المقدس هو الإلهي وفي رأي آخر له ربطه مع قوة المجتمع في حين كان رأي مرسيا إلياد في ربط معنى المقدس بالقوة، أما روجيه كايوا فكان يرى ان المقدس يعث في النفس مشاعر الرهبة والإجلال^(٥١).

كما أن ما يتميز به المقدس في التراث الغربي غموضه وخطورته، بحيث يصعب التقرب منه لأنه مغلف بالخفي، ويتعارض ومناقض للديني^(٥٢)، كما نجده يتصف بالوجدانية^(٥٣)، فالمقدس بحسب هذا الكلام هبة خفية تحمل ازدواجية الجلال والاحترام، والعلاقة بين الوجدانية المقدسة والذات الإنسانية تغرس ازدواجية الجمال والجلال والافتتان والذعر والهلع في آن واحد^(٥٤).

ويتميز المقدس في التراث الإسلامي بتعددية الدلالة وتشعب إحالاته، فقد يرتبط المقدس بالمؤمن في صيغة التقديس ليدل على الصلاة والتعظيم والتطهير، أو بالمؤمن في صورة الأنبياء واقطاب الصوفية والولاية كرموز مقدسة، ويعني الجمع بين الطهارة الذاتية والعرضية كالملائكة، أو قد يطلق على المكان في صيغة البيت المقدس كالمسجد الحرام،

(١٤٢) القوة القدسية وأثرها في الفكر السياسي الإسلامي، القرآن الكريم أنموذجاً

وأيضاً في صيغة الزمان كما في الأشهر الحرم ليعطي معنى الحظر والمنع، وكذا الاحترام الناجم عن حرمة الأوامر الإلهية^(٥٥).

كما أن المقدس في التراث الإسلامي يمتاز بتوافقه مع الدنيوي، بل ان الدنيوي يمثل موقفاً داخل فضاء المقدس الإسلامي، والمقدس هو أصل الحلال والحرام وليس العكس، فقد يؤدي التحريم إلى التقديس، لكن بعد أن تكون معالم المقدس قد تحددت، وكذلك المقدس يحمل نوع من التعارض مع المدنس الذي يقابل الخبيث في التصور الإسلامي^(٥٦)، ويرى نور الدين الزاهي^(٥٧) أن للمقدس في التصور الإسلامي سمات تجعله مميزة أهمها:

١. ديناميته وحركيته، لذا تعريفه وتحديدته بالتعارض والتوازي مع الدنيوي أمراً لا شرعية له.

٢. إن المقدس لا يقتصر على الذوات فحسب، بل يميل الى المكان والزمان.

٣. تداخله الكبير مع الديني والتصاقه بالإلهي (الطاهر) فهو أسم للإلهي لكنه ليس رديفاً له.

المبحث الثاني

أثر القرآن الكريم في تأسيس النظرية السياسية الإسلامية:

أن أعمال العقل في تدبر آيات القرآن الكريم هو محور أساسي للدين الإسلامي للتوصل إلى كشف ما تعتم من معانيه وأسراره من أجل التعرف على الخالق وتوحيده، بما أن الإسلام ليس ديناً غيبياً محضاً أو ميتافيزيقياً مطلقاً مؤسساً على نظريات خيالية ومثالية، وإنما هو دين سماوي يدعو إلى تعقل الواقع بتشريعات عملية تشمل جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية^(٥٨).

ومن هذا المنطلق سعينا إلى دراسة أثر القرآن الكريم في التأسيس للنظرية السياسية الإسلامية (Islamic Political Theory) باعتبارها جزء من دراسة الفكر السياسي الإسلامي والذي يعني مجموعة الأفكار السياسية التي تم تجميعها في صورة نسق تاريخي، لتبدو مدونة ومستقلة عن غيرها من الأفكار التاريخية الخاصة بالظواهر الأخرى^(٥٩)، وقد ارتبطت دراسة النظرية السياسية الإسلامية بالفكر السياسي الإسلامي في احدى مجالاتها الرئيسة والجوهرية وهي نظام الامامة والخلافة، والذي اندرج فيما بعد ضمن فقه السياسة والذي عرف: مجموعة الاحكام الشرعية التي تتناول القضايا السياسية كالحكم وإدارة

القوة القدسية وأثرها في الفكر السياسي الإسلامي، القرآن الكريم أنموذجاً..... (١٤٣)

الدولة والعلاقات الخارجية والإحكام المستنبطة من مصادر الفقه الإسلامي، فضلاً عن الأعراف والتقاليد التي درجت عليها الدولة الإسلامية ومبادئها^(٦٠).

وقد أنتج لنا الفكر السياسي الإسلامي عدة نظريات سياسية هي نتاج للتكوين السياسي للدولة الإسلامية، والتنافس على السلطة في بدايات نشأة الدولة الإسلامية، وكما قال الشهرستاني^(٦١): ((وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان...))، والتي تحولت بمرور الزمن من صراع وتنافس سياسي، إلى صراع عقائدي - ديني أفرز ظهور مذاهب وفرق إسلامية، أخذت كل واحدة منها تسوق أدلة تدعم به ما تذهب إليه من آراء في من له الحق في قيادة الدولة الإسلامية.

ونظراً لتعدد النظريات السياسية الإسلامية التي أفرزها التكوين السياسي للدولة الإسلامية سنتوقف عند أبرز تلك النظريات ومدى أثر القرآن الكريم كقوة قدسية، في دعم آرائها أو تنفيذها وبيان كيفية استفادة منظرو هذه النظريات من القرآن الكريم، كنص مقدس في دعم ما ذهبوا إليه وهي: نظرية النص أو (الوصية) التي أعتدها الشيعة الإمامية، ونظرية الأستخلاف (الخلافة) التي أعتدها أهل السنة والجماعة، وهما أبرز النظريات التي لها امتداد تاريخي - سياسي إلى يومنا هذا غير متناسين ما أدلى به متكلموا باقي الفرق الإسلامية في هذا السياق كالمعتزلة والخوارج والاشاعرة وغيرهم، تاركين للقارئ الاطلاع على ما ادلوه في العديد من المصادر والمراجع^(٦٢).

أكد متكلمو الشيعة وعلمائهم وفقهاءهم على أحقية الإمام علي بن ابي طالب وأولاده من بعده ونادوا بأولويته بالخلافة بالنص والوصية من الرسول محمد بهم، واعتبروا الإمامة امتداداً للنبوة وأحد أركان الدين^(٦٣) واستندوا في ذلك الى العديد من النصوص القرآنية وربطوها بالعديد من الاحداث التاريخية التي كانت سبباً لنزول بعض هذه الآيات القرآنية التي جاءت توكيداً لما ذهبوا اليه في بناء نظرية النص والوصية، وهي أيضاً كثيرة كحديث يوم الدار، وحديث الراية، وحديث غزوة تبوك، وحديث المؤاخاة، وبيعة غدیر خم.

ومن باب الاختصار وترك الاطالة سنتوقف عند اثنين منها وهي: حديث يوم الدار الذي جرى عقب نزول قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾^(٦٤)، وملخصه أن الرسول محمد جمع أعمامه وأقرباؤه على وليمة أعدها لهم، وفيهم أبو طالب وحمزة والعباس

وأبو لهب وباقي اولاد عبد المطلب وذريتهم، وقيل أنهم كانوا بحدود الاربعون رجلاً، وتولى علي بن ابي طالب أطعامهم وسقايتهم، ويروي عن ذلك: ((... ثم تكلم رسول الله ﷺ فقال: يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتمكم به، إني قد جئتمكم بخير الدنيا والاخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأياكم يؤازرنني على هذا الامر على ان يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ قال: فاحجم القوم عنها جميعاً، وقلت: وإني لأحدثهم سناً وأرمصهم عيناً، وأعظمهم بطناً وأحمشهم ساقاً، أنا يا نبي الله، أكون وزيرك عليه، فأخذ برقبتي، ثم قال: أن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا، قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع))^(٦٥)، وفي أجابة لعلي بن ابي طالب على أحد الاشخاص الذي سأله: يا أمير المؤمنين بم ورثت ابن عمك دون عمك؟ فقال له بعد ان ذكر ذات الحادثة: ((فبذلك ورثت ابن عمي دون عمي))^(٦٦)، وهنا نجد الترابط بين النص القرآني والحادثة التاريخية في الاستدلال بنظرية النص والوصية كنظرية سياسية وضعها متكلموا الشيعة في بيان من يستحق الحكم، وذهب فيها مفسروا القرآن الكريم في التوكيد بها في أحقية الولاية لعلي بن ابي طالب واولاده من بعده^(٦٧).

ومن بين النصوص التي تدل على استدلال علماء الشيعة بحديث يوم الدار، كنص قرآني - تاريخي في وجوب نظرية النص والوصية، ما أورده ابن البطريق الحلبي^(٦٨) إذ يقول: ((اعلم أن هذا الفصل قد جمع الأصلين الموجبين لولاء الأمة بعد النبي ﷺ وهما الوصية والخلافة، والوصي أحق بمقام الموصي عقلاً وشرعاً، والخليفة أحق بمقام مستخلفه عقلاً وشرعاً وهذا بيان لا يدفع إلا بالعناد لما اجتمعت الرتبتان العليتان الموجبتان لمولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولاء الأمة بدليل الوحي العزيز والخبر الصحيح بكفاية من رواه بطرق السنة مع اتفاق طرق الشيعة على مثل هذه الموهبة، وهذا هو إجماع كافة أهل الإسلام، لان إجماع السنة والشيعة هو إجماع كافة أهل الإسلام، فعلى هذا حصل عليه الإجماع بالآية والخبر ولا طريق إلى دفعه))^(٦٩)، وأورد العلامة الحلبي^(٧٠) بالقول: ((فمن ذلك أن النبي جمع خاصة أهله وعشيرته في ابتداء الدعوة إلى الإسلام فعرض عليهم الإيمان واستنصرهم على أهل الكفر والعدوان، وضمن لهم على ذلك الخطوة في الدنيا والشرف وثواب الجنان، فلم يجبه احد منهم إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ فنحله

القوة القدسية وأثرها في الفكر السياسي الإسلامي، القرآن الكريم أنموذجاً..... (١٤٥)

بذلك تحقيق الأخوة والوزارة والوصية والوراثة والخلافة وواجب له بذلك الجنة وذلك في حديث الدار، الذي اجمع على صحته نقاد الأخبار...)).

ومن الآيات القرآنية الاخرى ما ورد في قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ بَيَسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا يَخْشَوْنَ وَالْخَشْيَةَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾^(٧١)، وقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾^(٧٢) ولعلماء الشيعة ومتكلميهم رأي يذهبون فيه إلى أن مضمون الآية يلتقي مع الشواهد التاريخية في تأييده، ولما كان المضمون والتاريخ يجتمعان في تأييد هذا الرأي، فأمامنا قضية تاريخية مفصلة جدا لقد استندت أكثر الكتب التي دونت بهذا الشأن - أكثر ما استندت - إلى البعد التاريخي والتفسيري والحديثي وقد اجتمعوا على إثبات أن الآية محل الذكر نزلت في غدير خم، وقد نهض المؤرخون بإثبات الواقعة بالإضافة إلى كتب التفسير والحديث المتعددة^(٧٣)، والذي تذكره الرواية: أن النبي حين عودته إلى المدينة من مكة بعد حجة الوداع^(٧٤)، صار إلى موقع بالقرب من الجحفة^(٧٥)، يقال له غدير خم، أوقف فيه القافلة وجمع المسلمين ليخطبهم بعد نزول الآية المعنية، وقد أمر بمنبر فعمل له من أحداج الإبل، فعلاه وتحديث معهم، فكان مما قال: ((ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه...))^(٧٦).

فما يستدل به الشيعة من زاوية البعد التاريخي هو العودة إلى التاريخ لمعرفة "اليوم" المراد في قوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم)، وعندها نجد أن ثمرة العودة إلى التاريخ ليس رواية أو روايتين ولا حتى عشر روايات، بل هناك تواتر على أن الآية نزلت في يوم غدير خم، بعد أن نصّب النبي صلى الله عليه وآله وسلم علياً عليه السلام خليفة له، وأورد الطبائبي بعد سرده لعدة طرق لرواية حديث غدير خم بالقول: ((... أن هذه الاحاديث الدالة على نزول الآية في مسألة الولاية وهي تزيد على عشرين حديثاً من طرق أهل السنة والشيعة مرتبطة بما ورد في سبب نزول قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾^(٧٧) وهي تربو على خمسة عشر حديثاً رواها الفريقان، والجميع مرتبط بحديث الغدير: من كنت مولاه فعلي مولاه، وهو حديث متواتر مروى عن جم غفير من الصحابة، اعترف بتواتره جمع كثير من علماء الفريقين))^(٧٧).

(١٤٦) القوة القدسية وأثرها في الفكر السياسي الإسلامي، القرآن الكريم أنموذجاً

ومن بين النصوص التي تدل على استدلال علماء الشيعة بحديث بيعة غدیر خم، وأهميته والاستدلال به بوصفه واحداً من الأحاديث النبوية التي جمعت بين النص القرآني – التاريخي والتي دلت على إمامة الإمام علي وخلافته، يقول ابن البطريق الحلبي^(٧٨): ((... وهذا حديث صحيح من رسول الله وقد روى حديث غدیر خم عن رسول الله نحو مئة نفس منهم العشرة، وهو حديث ثابت لا أعرف له علة تفرد علي بهذه الفضيلة ولم يشركه فيها أحد))، وقال في موضع آخر: ((... إن ما أراد به بلفظه مولى هو استحقاق الإمامة وولاء الأمة دون ما عداه من سائر الأقسام ما ذكرناه من قول عمر بن الخطاب: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة فدل بها على استحقاق الولاية، فمن كان مؤمناً فعلي مولاة ومن ليس بمؤمن فلا حاجة لذكره لخروجه عن دائرة الإسلام فأن علياً لم يكن مولاة لموضع شرط النبي وشهادة عمر بذلك، وهذا من أقوى الأدلة على صحة ما ذكرناه))^(٧٩).

وأكد علي بن طاووس^(٨٠) بالقول: ((أن كل منصف عاقل فاضل من أهل الإسلام بعيد أن يقبل عقله أن محمداً جدك يتلو عليهم قرآناً يتضمن ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾^(٨١)، ثم يدعي مدع أنه مات وترك أمته متحيرين في الإمامة وهي من أهم أمور الإسلام والمسلمين، حتى ضرب بعضهم رقاب بعض وكذب بعضهم بعضاً...))، وقال العلامة الحلبي^(٨٢): ((وهذا دليل آخر على إمامة علي ؑ وقد نقل المسلمون كافة هذا الحديث نقلاً متواتراً لكنهم اختلفوا في دلالة على الإمامة، ووجه الاستدلال به أن لفظة (مولى) تفيد الأولى لان مقدمة الحديث تدل عليه ولأن عرف اللغة يقتضيه...)).

نتقل الآن إلى نظرية الأستخلاف (الخلافة) عند أهل السنة والجماعة، وكان متكلموهم يعتقدون في درجات الخلفاء الأربعة الراشدين في الفضل، كدرجاتهم في الترتيب بدءاً من ابي بكر الصديق وصولاً إلى علي بن ابي طالب حيث يعتبرون الخلافة شورى بين المسلمين لأختيار الأصلاح مع التمسك بأية الطاعة^(٨٣)، في نصب الخليفة كواجب على عاتق الامة^(٨٤)، فبعد وفاة الرسول محمد سنة (٦٣٢/هـ) حدثت بيعة السقيفة^(٨٥) التي تمكن

القوة القدسية وأثرها في الفكر السياسي الإسلامي، القرآن الكريم أنموذجاً..... (١٤٧)

فيها أبو بكر وعمر بن الخطاب^(٨٦)، من ضمان وصوله للخلافة، ومن خلال السجال الذي دار بينهم وبين الأنصار الذين أرادوا أيضاً تولي الحكم^(٨٧)، استند أبو بكر إلى العرف القبلي كشرعية سياسية لبلوغ الحكم، كما جاء في رواية ابن هشام لقول أبي بكر: ((...لن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش...))^(٨٨) ورواية ابن قتيبة الدينوري: ((...ونحن عشيرة رسول الله ونحن مع ذلك أوسط العرب انساباً ليست لقبيلة من قبائل العرب إلا ولقريش فيها ولادة...))^(٨٩)، وفي رواية يعقوبي: ((...ولكن قريش أولى بمحمد منكم))^(٩٠)، أو كما جاء في قول عمر بن الخطاب: ((...فمن ينازعنا سلطان محمد ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل بباطل...))^(٩١).

وعلى الرغم من اختلاف النصوص إلا إن المعنى واحد وهو إن أحقية الحكم وخلافة محمد لقريش لأنهم عشيرته وبحكم ما لقريش من مكانة بين القبائل العربية، وعمد مؤرخي الأحكام السلطانية في القرون اللاحقة على توثيق هذه الشرعية السياسية فبنو عليها نظرية الحكم وفق ما يسمى بـ(الاختيار) وجعلوا من شرط النسب القرشي شرطاً أساسياً لتولي منصب الخلافة والحكم^(٩٢)، وهذه الشرعية السياسية تناقض مبدأ النص أو الوصية؛ لأنه يشكل خطراً كبيراً على مصالحهم السياسية، فلما لم يجد الجيل الأول من الرافضين للنص نظرية خاصة في مضمار الإمامة احتجوا بقانون الوراثة القبلي^(٩٣).

ومن بين النصوص التي استدلت بها فقهاء وعلماء أهل السنة في التأكيد على نظرية الاستخلاف ما ذكره الماوردي حيث قال: ((الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب الإجماع...))^(٩٤)، وقال سعد الدين التفتازاني: ((هي رياسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافة عن النبي))^(٩٥)، وقال ابن خلدون: ((ثم إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين؛ لأن أصحاب رسول الله عند وفاته بادروا إلى بيعه أبي بكر وتسليم النظر إليه في أمورهم، وكذا في كل عصر من بعد ذلك، ولم تترك الناس فوضى في عصر من الأعصار، واستقر ذلك إجماعاً دالاً على وجوب نصب الإمام... وإذا تقرر أن هذا النصب واجب بإجماع فهو من فروض الكفاية وراجع إلى اختيار أهل العقد والحل فيتعين عليهم نصبه ويجب على الخلق جميعاً طاعته...))^(٩٦).

(١٤٨) القوة القدسية وأثرها في الفكر السياسي الإسلامي، القرآن الكريم أنموذجاً

ولعل من المفارقات التي لم ينتبه إليها مؤرخي الأحكام السلطانية إذ على الرغم من أنهم اعتمدوا على نظرية الاختيار ودعموها بشرط النسب لتبرير حكم السلاطين ولتفنيد نظرية النص والوصية، فإن النظرية الأولى قد ظهرت مع بداية حكم أبي بكر أي بحدود سنة (١١١هـ/٦٣٢م) في حين إن نظرية النص والوصية قد ظهرت منذ بداية البعثة النبوية في السنة الأولى للبعثة بحدود سنة (٦٠٩م)^(٩٧)، لأن أقدم النصوص في إثبات الوصية هو حديث يوم الدار الانف الذكر، والذي يرجح انه حدث في السنة الثالثة للبعثة^(٩٨)، والتي تقارب من سنة (٦١٢م) مما يعني إن نظرية النص والوصية سبقت نظرية الاختيار بحدود (٢٠) سنة.

فإذا قلنا بصحة النظريتين جدلاً فلماذا لا نأخذ بالنظرية الأقدم تاريخياً، ويضاف إلى ذلك إن نظرية النص أو الوصية صدرت عن النبي محمد مما يؤكد إنها صدرت عن الله تعالى لحكم قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾^(٩٩)، ولدلالة النصوص القرآنية عليها، في حين أن نظرية الاختيار قد صدرت عن أبي بكر، وكان لها سند وضعي ناجم عن تشريع الاجماع الذي وضعه كتاب الاحكام السلطانية في مدة متأخرة كثيراً عن تاريخها الحقيقي، الذي نجم عن الصراع السياسي على الحكم وادارة الدولة الاسلامية.

المبحث الثالث

أثر القرآن الكريم في تكوين آليات اختيار الحاكم:

أبرز الفكر السياسي الإسلامي عبر مراحل تطوره المختلفة عبر الحقب التاريخية، عدة آليات لاختيار الحاكم، وهي نتاج للنظريات السياسية الإسلامية، التي تعرضنا لبعضها في الاوراق السابقة ونظراً لتعدد هذه النظريات ولأننا نهجنا الاختصار وعدم الاطالة في هذه الدراسة، فسنترك إلى الآليات التي أفرزتها نظريتي النص والوصية والاستخلاف، لمدرستي الشيعة الإمامية، ومدرسة أهل السنة والجماعة، فقد نتج عنهما: النص والوصية أعمدت آلية التعيين وحق الله تعالى في الاختيار وقالت بوجود العصمة للشخص المعين كونه مختاراً وفق تحديد إلهي، وأما الاستخلاف فقد أتخذت من الانتخاب (الشورى) آلية للاختيار، وقالت بحق الأمة في اختيار الحاكم وتعيينه، ووضعت جملة من الشروط لتحديد شخص الحاكم، وكلاهما وفق تطورات الزمان والمكان تعرضتا إلى جملة من الانتقادات سنعرض إليها .

القوة القدسية وأثرها في الفكر السياسي الإسلامي، القرآن الكريم أنموذجاً..... (١٤٩)

في مجال النظرية الأولى أي نظرية النص والوصية التي قال بها الشيعة الإمامية، نتج عنها آلية محددة لأختيار الحاكم وهي (التعيين)، إذ يتضمن هذا الخيار عملية تعيين الحاكم الفعلي الذي يتولى هو أختيار وتعيين باقي السلطات^(١١٠)، ولا يوجد خلاف بين المسلمين قديماً وحديثاً حول التعيين الإلهي للأنبياء والرسل، وان كان هناك خلاف حول وظائف الرسالة أو النبوة، ومدى اتساعها لإدارة الدولة إلا أن القائلين بشمول السياسة لوظائف الرسالة يجعلون من التعيين الإلهي طريقاً أوحد انطلاقاً من ربوبية الله تعالى وهيمنته المطلقة على الوجود^(١١١)، بدلالة ما ورد في سورتي الحمد والاحلاص^(١١٢).

والتعيين طبقاً لهذا الاتجاه نوعان هما: التعيين الإلهي (المباشر أو الشخصي)، والتعيين الوصفي (النوعي) لكن نتيجة لإنقطاع الوحي فإن خيار التعيين الإلهي يواجه مشكلة معرفية تتمثل في انقطاع واسطة الاخبار والتبليغ الإلهي التي عرفت بختم النبوة، لكن إن أنقطاع الوحي لا يعني توقف نظرية النص (التعيين) إذ ذهبت هذه المدرسة إن الإمداد الإلهي للرسالة نص على مجموعة من الأشخاص يتولون الإمامة الدينية والسياسية، وهو ما يعرف بالنص على الإمامة^(١١٣)، وكان أئمة أهل البيت ومن بعدهم فقهاء ومتكلمي مدرسة الشيعة يرون إن السلطتين السياسية والدينية لا يمكن أن تتمثل إلا في الشخص المنزه من الخطأ والزلل وهو الإمام المعصوم^(١١٤) ابتداءً من النبي محمد والأئمة الاثني عشر عليهم السلام من بعده انتهاءً بالإمام المهدي^(١١٥).

لكن هذه المدرسة ونظريتها وآليتها في أختيار الحاكم القائم على التعيين قد وقعت في إشكالية معرفية أخرى تمثلت في الفراغ الحاصل في القيادة الدينية والسياسية في نهاية من تم تعيينهم كأئمة للأمة الإسلامية، وذلك بسبب غيبة الإمام الثاني عشر، ويشير أحد الباحثين إلى إنه تم الخروج من هذه الإشكالية بالقول: ((...إن نواب الإمام المهدي في غيبته الصغرى وهم السفراء الأربعة، ويليهم فقهاء الإمامية وهم العلماء المجتهدون الأئمة على شرع الله المبين الذين لا يحكمون إلا بما يريد الله تعالى))^(١١٦)، هم من يتولى القيادة الدينية والسياسية للامة، وكان دليلهم في ذلك ما ورد من قول الإمام جعفر بن محمد الصادق: ((...فأما من كان من الفقهاء صائناً نفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه...))^(١١٧).

نتقل الآن إلى مدرسة أهل السنة والجماعة التي اعتمدت على نظرية الاستخلاف وأخذت من الانتخاب (الشورى) آلية للأختيار، وقالت بحق الأمة في أختيار الحاكم وتعيينه، وأكدت على حصر اختيار الحاكم بالشورى وأضافت إليها البيعة فرعاً مترتباً على الشورى، لأن البيعة هو إعلان الموافقة على الاختيار والالتزام بخط الحاكم^(١٠٨)، واستمدت هذه المدرسة مقبوليتها من مؤتمر السقيفة الذي شهد أختيار ابي بكر الصديق للحكم بعد وفاة الرسول من قبل مجموعة من الأشخاص الذين تشاوروا فيما بينهم وحضروا هذا المؤتمر^(١٠٩).

ثم قبيل وفاة ابي بكر عهد بالحكم من بعده لعمر بن الخطاب^(١١٠)، وقد أشار الأخير إلى ذلك في خطبته السياسية التي قالها بعد أن تمت بيعته فقال: ((...ما أنا إلا رجل منكم ولولا أني كرهت إن أرد أمر خليفة رسول الله لما تقلدت أمركم...))^(١١١)، وقد انبثق عن هذه الشرعية السياسية نظرية أخرى اعتمدت كأساس من قبل مؤلفي الأحكام السلطانية للوصول إلى الخلافة والحكم وهي نظرية العهد^(١١٢)، قال الماوردي: ((وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو مما انعقد الإجماع على جوازه ووقع الاتفاق على صحته لأمرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهما، احدهما: إن أبا بكر عهد بها إلى عمر فاثبت المسلمون إمامته بعهد...))^(١١٣).

وأيضاً قبيل وفاة عمر بن الخطاب وضع شرعية سياسية التي سنها ومهد بها لمن يتولي الحكم والخلافة وفق ما يسمى بالشورى^(١١٤)، وهي الأخرى أستند إليها مؤرخي الاحكام السلطانية في التأكيد على أستخدام الشورى والانتخاب الذي تم فيها كآلية لاختيار الحاكم، ووضعوا تسمية لمن تشاوروا فيها تحت مسمى (أهل الحل والعقد)، قال الماوردي: ((والإمامة تنعقد من وجهين: أحدهما باختيار أهل العقد والحل، والثاني بعهد من الإمام من قبل، فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد فقد اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى...))^(١١٥).

لكن هذه الآلية واجهت مجموعة من المشاكل منها حدوث خلافاً كبيراً بين اقطاب مدرسة الخلافة حول الزامية الشورى للحاكم بعد اختياره، في حين ان الإجماع منعقد على اختيار اهل الحل والعقد من طريق المشاورة لانتخاب الحاكم ويكون ملزماً للأمة، وهذا مهد لدكتاتورية الحاكم بل أن هنالك تيار كبير من اتباع هذه المدرسة يرفض محاسبته الحاكم

القوة القدسية وأثرها في الفكر السياسي الإسلامي، القرآن الكريم أنموذجاً..... (١٥١)

بدعوى أن ذلك ضمن مفهوم الفتنة مما حرم الأمة من حقها في محاسبته وعزله عند انحرافه، أو على الأقل ممارسة حقها في النقد والتوجيه والإصلاح^(١١٦)، كذلك وجود خلاف فكري حول وجود أهل الحل والعقد ومن هم؟ ومدى نزاهة هؤلاء على فرض وجودهم، طالما أن أغلبهم من اصحاب النفوذ والمنزلة القريبة من الحاكم، بل أن أغلب هؤلاء من رجال الدين أو مفكرين يخضعون للسلطة الزمنية، والذين أصطلح على تسميتهم بوعاظ السلاطين^(١١٧)، كذلك أن هذه الآلية تواجه في الوقت الحالي مجموعة من المشكلات في آلية تنفيذها منها مسألة تمثيل الشعب غير المتجانس دينياً ومذهبياً، وكذلك أن الشورى تمنع التداول السلمي للسلطة وذلك لأنها لا تقيد الحاكم بمدة زمنية، فإذا ما جار في حكمه، ووجب على الأمة الخروج عليه عملاً بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سيؤدي ذلك للشورة والعصيان^(١١٨).

ولعلنا في الختام وضعنا مقارنة بسيطة بين النظريتين والاليات التي أعمدتها في اختيار الحاكم، نجد أن الاختيار الرباني ينطلق من المعرفة المطلقة بالمختار من ناحية، وقدرات المختار على تحقيق الوظائف المكلف بها من ناحية أخرى، أما المختار من الأمة أو المتصدي للقيادة فلا تتوافر فيه صفة العصمة، كما أن ترك الاختيار إلى الأمة قد تقع في خطأ التشخيص مما يفقدها عصمة الاختيار، ونقطة أخيرة وهي أنه لا يمكن عد ممارسة القائد المختار من الأمة كأسوة حسنة يجب الاقتداء بها كما هو الحال في الاختيار الإلهي (النص)، لانتفاء شرط العصمة (عدم الخطأ) في التقدير أو التخطيط أو التطبيق، وبخاصة عند العودة إلى الكثير من السوابق التاريخية لبعض النماذج من الحكام في الدولة الإسلامية^(١١٩).

الخاتمة

أن أبرز ما توصل اليه الباحث من آراء وأستنتاجات في هذه الدراسة يمكن إجمالها

بما يلي :

١. القوة القدسية لغويا في التراث العربي هي القوة التي تحمل جانب التقديس والطهارة، وإن من يتصف بالمقدس فهو يحمل صفات التنزيه، والطهارة، والتعظيم، والبركة، والحرمة.

٢. أما القوة القدسية لغويا عند الرومان فتعني كلمة المقدس (Sacer) عند الرومان القدماء الشخص أو الشيء الذي يستحيل لمسه دون أن يُرَجَس أو يُرَجَس، ثم تطور

(١٥٢) القوة القدسية وأثرها في الفكر السياسي الإسلامي، القرآن الكريم أنموذجاً

اللفظ ليصبح الاشتقاق اللفظي واللغوي لمفهوم القداسة قديس قدسي، قداسة قدسية، Saintete Saint وعنى به أيضاً إلهي (الثالوث الأقدس)، (الروح القدس)، ما ينتسب إلى الديانة اليهودية أو المسيحية والمكرس للعبادة (قدس الاقداس)، (الزيوت المقدسة)

٣. وأما في الاصطلاح فقد عرفت القوة القدسية بأنها : كل موضوع له احترام ديني من قبل جماعة من المؤمنين وللمقدس معنى أخلاقياً شديداً التداول، إذ نتحدث عن الخاصية القدسة للشخص الإنساني، وبهذا المعنى يرتبط المقدس بالقيمة المطلقة المحددة للواقع والمقدس أيضاً له علاقة بالدين والعبادة وهذا ما يجعله موضوعاً للاحترام والتبجيل والمقدس يمثل ويجسد الغامض وغير المعلوم، والذي يجب أن يحترم على هذا النحو ويمثل الدنيوي نقيض المقدس، وهو المجال الخالص للإنسان خارج المجال الإلهي.

٤. ويظهر المقدس في تجليات ثلاث هي : المكان والزمان والأشياء، فبعض الأمكنة يحدث ذكرها عند الانسان المتدين شعوراً خاصاً يتمثل في الاحترام والاجلال والتقدير والتعظيم، وقد يتمثل المقدس في الزمان الذي يبعث على تعيين زمني مقدس، وقد يتجلى في أشياء مقدسة، تم إضفاء القداسة عليها واعطائها طابعاً مقدساً.

٥. والقدسية أو المقدس في القرآن الكريم في مواضع متعددة وبمعان مختلفة، فنجدها تعني الذات الإلهية القدسة لله عز وجل، وسبحانه يملك القداسة المطلقة لذاته، وهي قداسة متجلية وليس مكتسبة، وهنالك الفاظ وردت في القرآن الكريم تدل على قداسة مكتسبة نتيجة تشريفها من جانب إلهي - ديني .

٦. المقدس في التراث الفكري الغربي يختلف عن مفهومه ومعناه عنه في التراث الإسلامي، لكن مع وجود أوجه للتشابه وأخرى للاختلاف، وهذا يعود إلى المرتكزات الثقافية والفكرية لكلا الثقافتين الغربية والإسلامية، المقدس في التراث الغربي إنه حمل معان: الخير الاسمي او الخير الأعظم الفضيلة، الإلهي، القوة، والإجلال، كما أنه يتميز غموضه وخطورته، ويتصف بالوجدانية.

٧. ويتميز المقدس في التراث الإسلامي بتعددية الدلالة وتشعب إحالاته، فقد يرتبط المقدس بالمؤمن في صيغة التقديس ليدل على الصلاة، أو بالمؤمن في صورة الأنبياء،

القوة القدسية وأثرها في الفكر السياسي الإسلامي، القرآن الكريم أنموذجاً..... (١٥٣)

- ويعني الجمع بين الطهارة الذاتية والعرضية كالملائكة، أو قد يطلق على المكان في صيغة البيت المقدس كالمسجد الحرام، وأيضا في صيغة الزمان كما في الأشهر الحرم.
٨. كما أن المقدس في التراث الإسلامي يمتاز بتوافقه مع الدنيوي، بل ان الدنيوي يمثل موقعاً داخل فضاء المقدس الإسلامي، والمقدس هو أصل الحلال والحرام وليس العكس، فقد يؤدي التحريم إلى التقديس، وكذلك المقدس يحمل نوع من التعارض مع المندس الذي يقابل الخبيث في التصور الإسلامي.
٩. أثر القرآن الكريم في التأسيس للنظرية السياسية الإسلامية (Islamic Political Theory) باعتبارها جزء من دراسة الفكر السياسي الإسلامي، وقد ارتبطت في احدى مجالاتها الرئيسة والجوهرية وهي نظام الامامة والخلافة، وأنتج مجموعة من النظريات ومن أشهرها نظرية النص والوصية التي أعتمدها مدرسة الشيعة الاثني عشرية، ونظرية الاستخلاف او الخلافة التي نادى بها مدرسة أهل السنة والجماعة، وساق كلاً منهما أدلته القرآنية – التاريخية، وتعد من ابرز النظريات في الفكر السياسي الاسلامي التي ما زالت مستمرة الى يومنا هذا.
١٠. أفرز الفكر السياسي الإسلامي عبر مراحل تطوره المختلفة عبر الحقب التاريخية، عدة آليات لاختيار الحاكم، وهي نتاج للنظريات السياسية الإسلامية، فقد أعتمدت نظرية النص والوصية على آلية التعيين وحق الله تعالى في الاختيار وقالت بوجود العصمة للشخص المعين كونه مختاراً وفق تحديد إلهي، وأما الاستخلاف فقد أتخذت من الانتخاب (الشورى) آلية للاختيار وقالت بحق الأمة في اختيار الحاكم وتعيينه، ووضعت جملة من الشروط لتحديد شخص الحاكم وكلاهما وفق تطورات الزمان والمكان تعرضتا إلى جملة من الانتقادات.

هوامش البحث

- (١) ابن زكريا، أحمد بن فارس ت٣٩٥هـ: معجم مقاييس اللغة (تحقيق: عبد السلام محمد، دار الفكر، بيروت، ١٩٧٩م)، ج٥، ص٣٦-٣٧.
- (٢) الرازي، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر ت٦٦٦هـ: مختار الصحاح (ط١)، دار الفكر ناشرون، الأردن، ٢٠٠٧م)، ص٢٥٤.

(١٥٤) القوة القدسية وأثرها في الفكر السياسي الإسلامي، القرآن الكريم أنموذجاً

- (٣) ابن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ج٥، ص٣٧.
- (٤) الطريحي، فخر الدين: مجمع البحرين (تحقيق: أحمد الحسيني، ط١، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ٢٠٠٧م)، ج١، ص٢١٧.
- (٥) محسن، عبد الناصر سلطان: المفهوم الوجودي للمقدس والمدنس في الإسلام، دراسة تحليلية (مجلة كلية الدراسات الإسلامية، كلية سلطان ازلان شاه الإسلامية الجامعية، ماليزيا، ٢٠١٤م)، العدد ٤، ص١٢٢.
- (٦) ابن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ج٥، ص٦٣.
- (٧) الرازي، مختار الصحاح، ص٢٤٠.
- (٨) ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور ٧١١هـ، لسان العرب (دار صادر، بيروت، د.ت)، ج٥، ص٣٦٦.
- (٩) كايوا، روجيه: الانسان والمقدس (ترجمة: سميرة ريشا، ط١، منشورات المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ٢٠١٠م)، ص٥٦.
- (١٠) قارة، صباح: إشكالية نزع القداسة من المعرفة (أطروحة دكتوراه، جامعة محمد، كلية الآداب واللغات، الجزائر، ٢٠١٩م)، ص٥٧.
- (١١) لالاند، أندريه: موسوعة لالاند الفلسفية (تعريب: خليل أحمد، ط٢، منشورات عويدات، بيروت، ٢٠٠١م)، ص٣، ص١٢٣٥-١٢٣٦.
- (١٢) القدميري، الحاج: مفهوم المقدس في الأديان السماوية والوضعية (المجلة العربية للنشر العلمي، مركز البحث وتطوير الموارد البشرية، العدد ٢٧، الأردن، ٢٠٢١م)، ص٥٨٣.
- (١٣) روجيه كايوا، الانسان والمقدس، ص٤٣؛ صباح قارة إشكالية نزع القداسة، ص٥٨.
- (١٤) ينظر: صباح قارة، إشكالية نزع القداسة، ص٦١؛ مرسيا إلياد، المقدس والمدنس (ترجمة: عبد الهادي عباس، منشورات دار دمشق، دمشق، ١٩٨٨م)، ص٢٣-١٥٤؛ الزاهي، نور الدين: المقدس الإسلامي، (ط١، منشورات دار توبقال، المغرب، ٢٠٠٥م)، ص٢٩.
- (١٥) مفهوم المقدس في الأديان السماوية والوضعية، ص٥٨٥.
- (١٦) ينظر: صباح قارة، إشكالية نزع القداسة، ص٦١-٦٢؛ الحاج القدميري، مفهوم المقدس، ص٥٨٥-٥٨٩؛ الزاهي، نور الدين: المقدس والمجتمع، (منشورات أفريقيا الشرق، المغرب، ٢٠١١م)، ص٤١-٤٤؛ عبد المنصور سلطان محسن، المفهوم الوجودي للمقدس والمدنس، ص١٢٢-١٢٥.
- (١٧) ينظر: الحاج القدميري، مفهوم المقدس في الأديان السماوية والوضعية، ص٥٨٩-٥٩٢.

القوة القدسية وأثرها في الفكر السياسي الإسلامي، القرآن الكريم أنموذجاً..... (١٥٥)

- (١٨) الحاج القدميري، مفهوم المقدس في الأديان السماوية والوضعية، ص ٥٧٧.
- (١٩) المصدر نفسه، ص ٥٨٥.
- (٢٠) الحضرمي، عمر، الدولة الصغيرة القدرة والدور (مجلة المنارة للبحوث والدراسات، ٤٤، مج ١٩، ٢٠١٣م)، ص ٥١.
- (٢١) الطريحي، مجمع البحرين، ١م، ١ج، ص ٢١٨.
- (٢٢) نور الدين الزاهي، المقدس الإسلامي، ص ٢٩.
- (٢٣) صباح قارة، إشكالية نزع القداسة، ص ٥٧.
- (٢٤) شلحد، يوسف: بنى المقدس عند العرب (تعريب: د. خليل أحمد خليل، ط١، دار الطليعة للطباعة، بيروت، ١٩٩٦م)، ص ٢٣.
- (٢٥) دراز، محمد عبد الله: الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان (مطبعة الحرية، بيروت، د.ت)، ص ٥٣.
- (٢٦) سورة النجم، آية ٥.
- (٢٧) سورة الأعراف، آية ١٤٥.
- (٢٨) سورة الانفال، آية ٦٠.
- (٢٩) سورة القصص، آية ٢٦.
- (٣٠) الطريحي، مجمع البحرين، ١م، ١ج، ص ٢١٧.
- (٣١) سورة آل عمران، آية ١٤.
- (٣٢) قال تعالى: ﴿قُلْ أَنتُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ❖ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ❖ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾، سورة فصلت، آية ٩ - ١٢.
- (٣٣) سورة البقرة، آية ٣٠.
- (٣٤) سورة الحشر، آية ٢٣؛ سورة الجمعة، آية ١.
- (٣٥) سورة طه، آية ١٢؛ سورة النازعات، آية ١٦.
- (٣٦) سورة المائدة، آية ٢١.
- (٣٧) ينظر: سورة البقرة، آية ٨٧، آية ٢٥٣؛ وقريب منه ينظر: سورة المائدة، آية ١١٠؛ سورة النحل، آية ١٠٢.
- (٣٨) عبد المنصور سلطان محسن، المفهوم الوجودي للمقدس والمدنس، ص ١٢٣.

(١٥٦) القوة القدسية وأثرها في الفكر السياسي الإسلامي، القرآن الكريم أنموذجاً

(٣٩) الاصبهاني، عبد الله بن محمد ت٣٦٩هـ، الأمثال في الحديث النبوي (ط١)، منشورات الدار السلفية، الهند، ١٩٨٢م)، ص٢٤٧.

(٤٠) ينظر: الطريحي، مجمع البحرين، م١، ج١، ص٢١٧؛ الحقييل، إبراهيم محمد: حديث القوة (مقال منشور في موقع الالوكة، بتاريخ ٢٠٠٧/٩/٤م، تاريخ الزيارة ٢٠٢٢/١/٢٤م).

(٤١) ينظر: الحديث القدسي، (مقال منشور في موقع ويكيبيديا شيعية، تاريخ الزيارة ٢٠٢٢/١/٢٤م).
(٤٢) سورة الجمعة، آية ٩.

(٤٣) عنى بذلك اليهود والنصارى وبحسب الترتيب الزمني سبقوا الإسلام كديانات توحيدية، وكتبهم التوراة والانجيل.

(٤٤) البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي ت٢٥٦هـ: صحيح البخاري (ط١)، منشورات دار صادر، بيروت د.ت)، كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، ص١٥٨.

(٤٥) ينظر: البخاري، صحيح، ص١٦٩-١٧٥، ص٢٦٨-٣١٣.

(٤٦) البخاري، صحيح، ص٢٠٩.

(٤٧) البخاري، صحيح، ص٩٢٦؛ وفي حديث آخر عنه □: ((أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه))، ص٩٢٦.

(٤٨) ينظر: البخاري، صحيح، ص٩١٩-٩٣١؛

(٤٩) ينظر: صباح قارة، إشكالية نزع القداسة، ص٥٥.

(٥٠) ينظر: صباح قارة إشكالية نزع القداسة؛ ص٥٥-٦٦؛ الحاج القدميري، مفهوم المقدس في الأديان السماوية والوضعية، ص٥٨٣-٥٨٥؛ العياري، الأسعد: القداسة في ضوء الحدائثة تأصيل أم تأييد (منشورات مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، الرباط - المملكة المغربية، ٢٠١٦م)، ص١-١٥.

(٥١) ينظر: عزيزي، د.سعيدة: المقدس بين العادة والمعتقد (مجلة الثقافة الشعبية، البحرين، العدد ٣، ٢٠٠٨م)، ص٣٧؛ غباش، منوبي: المقدس (مجلة دراسات فلسفية، العدد ٤، الجزائر، ٢٠١٥م)، ص١٢٤.

(٥٢) صباح قارة، إشكالية نزع القداسة، ص٥٩.

(٥٣) القماطي، التيجاني: المقدس والعنف (مجلة دراسات فلسفية، العدد ٤، الجزائر، ٢٠١٥م)، ص٧٠.

(٥٤) صباح قارة، إشكالية نزع القداسة، ص٦٠.

القوة القدسية وأثرها في الفكر السياسي الإسلامي، القرآن الكريم نموذجاً..... (١٥٧)

(٥٥) ينظر: نور الدين الزاهي، المقدس الإسلامي، ص ٢٩؛ صباح قارة، إشكالية نزع القداسة، ص ٦٢.

(٥٦) ينظر: صباح قارة، إشكالية نزع القداسة، ص ٦٢-٦٣.

(٥٧) المقدس والمجتمع، ص ٣٢.

(٥٨) الاسعد العياري، القداسة في ضوء الحداثة، ص ٨.

(٥٩) المزوري، زاهدة محمد الشيخ طه: النظرية السياسية الإسلامية (ط١)، دار ومكتبة البصائر، بيروت، (٢٠١١م)، ص ٤٢-٤٣.

(٦٠) المصدر نفسه، ص ٤٤-٤٥.

(٦١) محمد بن عبد الكريم ت ٥٤٨هـ: الملل والنحل (تحقيق: أحمد فهمي محمد، ط ٩، دار الكتب العلمية، بيروت، (٢٠١٣م)، ج ١، ص ١٣.

(٦٢) ينظر: البغدادي، عبد القاهر بن طاهر ت ٤٢٩هـ: الفرق بين الفرق (تحقيق: محمد عثمان الخشت، مكتبة ابن سينا، القاهرة، د.ت)، ص ٤٠ فما بعدها؛ ابن حزم الاندلسي، علي بن احمد بن سعيد ت ٤٥٦هـ: الفصل في الملل (تحقيق: محمد إبراهيم نصر الله، ط ٢، دار الجليل، بيروت، (١٩٩٦م) ج ٢، ص ٢٦٥ فما بعدها؛ الشهرستاني، الملل والنحل، ج ١، ص ٣٢ فما بعدها.

(٦٣) ينظر: النوبختي، الحسن بن موسى: فرق الشيعة (تحقيق: عبد المنعم الحنفي، ط ١، دار الرشاد، القاهرة، (١٩٩٢م)، ص ١٠٥-١٠٨؛ ابن حزم الاندلسي، الفصل في الملل، ج ٤، ص ١٥٧-١٥٨؛ الشهرستاني، الملل والنحل، ج ١، ص ١٦٣-١٦٦.

(٦٤) سورة الشعراء، آية ٢١٤.

(٦٥) الطبري، محمد بن جرير ت ٣١٠هـ: تاريخ الامم والملوك (ط ١)، منشورات الاميرة للطباعة، بيروت، (٢٠١٠م)، ج ١، ص ٤٥٩.

(٦٦) المصدر نفسه، ج ١، ص ٤٦٠.

(٦٧) ينظر: القمي، علي بن ابراهيم ت ٣٢٩هـ: تفسير القمي (ط ٢)، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، بيروت، (٢٠١٤م)، ص ٤٨٢؛ النقوي، سيد محمد تقي: ضياء الفرقان في تفسير القرآن (ط ١)، مطبعة كوهر انديشه، طهران، (١٤٣٦هـ)، ج ١٢، ص ٥٠٠-٥٠٤؛ الطباطبائي، السيد محمد حسين: الميزان في تفسير القرآن (ط ١)، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، قم المقدسة، د.ت)، ج ١٥، ص ٣٣٢-٣٣٦؛ وقد نقل الطباطبائي عن مجموعة من مفسري العامة أنهم أكدوا ارتباط النص القرآني بالحادثة التاريخية ليوم الدار ومنهم الحافظ الحسكاني في كتابه شواهد التنزيل، والثعلبي في تفسيره، والسيوطي في الدر المنثور.

(١٥٨) القوة القدسية وأثرها في الفكر السياسي الإسلامي، القرآن الكريم أنموذجاً

(٦٨) يحيى بن الحسن الاسدي ت ٦٠٠هـ: خصائص الوحي المبين في مناقب أمير المؤمنين □ (تحقيق: محمد باقر المحمودي، ط ١، منشورات مطبعة وزارة الإرشاد القومي، إيران، ١٩٨٥م)، ص ٩٨. (٦٩) أوردته بعدة طرق لرواية حديث يوم الدار، عن طريق الحافظ أبي نعيم، ومناقب أبي عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن حنبل، ومن تفسير الثعلبي، ينظر: خصائص الوحي، ص ٩٤-٩٨.

(٧٠) الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدي ت ٧٢٦هـ: المستجاد من كتاب الإرشاد، (منسوب للعلامة الحلبي، تحقيق: محمد البدر، ط ١، مطبعة باسدار سلام، إيران، ١٩٩٦م)، ص ٧١-٧٢. (٧١) سورة المائدة، آية ٣.

(٧٢) سورة المائدة، آية ٦٧.

(٧٣) ينظر: ابن حنبل، أحمد ت ٢٤١هـ: فضائل أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (تحقيق: حسن حميد السيد، مطبعة ليلي، إيران، ٢٠٠٤م)، ص ١٢٩، ص ١٦٣؛ البلاذري، احمد بن يحيى بن جابر ت ٢٧٩هـ: جمل من أنساب الاشراف (تحقيق: سهيل زكار ورياض زركلي، ط ١، دار الفكر، بيروت، ١٩٩٦م)، ج ٢، ص ٣٥٦-٣٥٧؛ يعقوبي، احمد بن اسحاق بن جعفر البغدادي ت ٢٩٢هـ: تاريخ يعقوبي (تعليق: خليل المنصور، ط ١، منشورات دار الزهراء، إيران، ١٤٣٩هـ)، ج ٢، ص ٧٦؛ الطبرسي، الفضل بن الحسن ت ٥٤٨هـ: مجمع البيان في تفسير القرآن (منشورات مكتبة دار الحياة، بيروت، د.ت)، ج ٦، ص ١٥٢-١٥٣؛ الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج ٥، ص ١٩٢-٢٠١.

(٧٤) كانت حجة الوداع في آخر سنة من حياة النبي □ وقبل شهرين من وفاته، وقد وصل □ إلى غدِير خم في ١٩ ذي الحجة، أي قبل شهرين وتسعة أيام من وفاته، إذا كانت الوفاة - حسب الشيعة - في ٢٨ / صفر سنة ١٠هـ أو قبل شهرين وتسع عشر يوماً منهما إذا كانت الوفاة - حسب أهل السنة- في ١٢ / ربيع الأول سنة ١٠هـ.

(٧٥) الجحفة: هي ميقات أهل الشام، فالحاج الآتي عن طريق الشام الواقع في الشمال الغربي من مكة، يصل الجحفة بعد طي قليل من الطريق، والجحفة هي ميقات عينه النبي للوافدين إلى مكة عن هذا الطريق، وغدير خم منطقة قريبة من الجحفة، وهي بمنزلة مفترق طرق، حيث كان المسلمون يذهبون منها صوب مناطقهم، أهل المدينة إلى المدينة، والآخرين إلى مدنها، ينظر: الحموي، ياقوت بن عبد الله البغدادي ت ٦٢٦هـ، معجم البلدان (دار صادر، بيروت، د.ت)، ج ٢، ص ١١١.

(٧٦) يعقوبي، تاريخ، ج ٢، ص ٧٦.

القوة القدسية وأثرها في الفكر السياسي الإسلامي، القرآن الكريم أنموذجاً..... (١٥٩)

(٧٧) الميزان في تفسير القرآن، ج ٥، ص ١٩٦.

(٧٨) يحيى بن الحسن الاسدي ت ٦٠٠هـ: عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار (تحقيق: مالك المحمودي وإبراهيم البهادري، مؤسسة النشر الإسلامي، إيران ١٩٨٦م)، ص ١٠٨.

(٧٩) ابن البطريق الحلبي، عمدة عيون صحاح الاخبار، ص ١١٩.

(٨٠) كشف المحجة لثمرة المهجة (تحقيق: محمد الحسون، ط ٢، مطبعة مكتبة الإعلام الإسلامي، إيران، ١٩٩٧م)، ص ٨٧.

(٨١) سورة المائدة، آية ٣.

(٨٢) الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدي ت ٧٢٦هـ، كشف المراد (تحقيق: حسن زاده الأمللي، ط ١١، مؤسسة النشر الإسلامي، إيران، ٢٠٠٦م)، ص ٤٩٩-٥٠٠؛ مناهج اليقين (تحقيق: يعقوب الجعفري، مطبعة دار الأسوة، إيران، ١٩٩٤م)، ص ٤٧٥-٤٧٦.

(٨٣) قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، سورة النساء، آية ٥٩.

(٨٤) سليمان، حسن سيد، اثر القرآن الكريم على الفكر السياسي الإسلامي (المؤتمر العالمي للقرآن الكريم ودوره في بناء الحضارة الانسانية، جامعة إفريقيا العالمية، الخرطوم - السودان، ٢٠١١م)، ص ٢٥٦.

(٨٥) لمزيد من التفاصيل ينظر: الهلالي، سليم بن قيس ت ٧٦هـ: كتاب سليم الهلالي (تحقيق: محمد باقر الأنصاري، ط ٢، دار الحوراء، بيروت ٢٠٠٩م)، ص ١٣٨-١٦٠؛ ابن هشام، عبد الملك بن هشام المصري ت ٢١٨هـ: السيرة النبوية (صححه واعتنى به: ناجي إبراهيم سويد، شركة الأرقم، بيروت، د.ت)، ج ٤، ص ٨٤٢-٨٤٥؛ اليعقوبي، تاريخ، ج ٢، ص ٨٣-٨٦.

(٨٦) اليعقوبي، تاريخ، ج ٢، ص ٨٣.

(٨٧) استندوا إلى شرعية سياسية كان أساسها إنهم (أنصار الله وكتيبة الإسلام)، ابن هشام، السيرة النبوية، ج ٤، ص ٨٤٣؛ أو (السابقة في الدين وفضيلة في الإسلام)، ابن قتيبة الدينوري، عبد الله بن مسلم ت ٢٧٦هـ: الإمامة والسياسة (تحقيق: علي شيري، ط ١، دار الأضواء، بيروت، ١٩٩٠م)، ج ١، ص ٢٢.

(٨٨) السيرة النبوية، ج ٤، ص ٨٤٤.

(٨٩) الإمامة والسياسة، ج ١، ص ٢٣.

(٩٠) تاريخ، ج ٢، ص ٨٣.

(١٦٠) القوة القدسية وأثرها في الفكر السياسي الإسلامي، القرآن الكريم أنموذجاً

(٩١) الطبرسي، أحمد بن علي بن ابي طالب ت ٦٤هـ: الاحتجاج (ط١، دار الدين القيم، بيروت، د.ت)، ج١، ص ٧٢.

(٩٢) ينظر: الماوردي، علي بن محمد ت ٤٥٠هـ، الأحكام السلطانية والولايات الدينية (دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت)، ص ٦-١١؛ ابن الفراء، محمد بن الحسين ت ٤٥٨هـ، الأحكام السلطانية (صححه: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٠م)، ص ٢٠.

(٩٣) الجابري، عبد الستار، المنهج السياسي لأهل البيت (دار الكفيل، كربلاء المقدسة، ٢٠١٥م)، ص ٢٤-٢٥.

(٩٤) الاحكام السلطانية، ص ٥.

(٩٥) مسعود بن عمر ت ٧٩٣هـ، شرح المقاصد (تحقيق: عبد الرحمن عميرة، ط٢، عالم الكتب، بيروت، ١٩٩٨م)، ج ٥، ص ٢٣٢.

(٩٦) ولي الدين عبد الرحمن بن خلدون ت ٨٠٨هـ: مقدمة ابن خلدون (تحقيق: عبد الله محمد الدرويش، ط١، دار يعرب، دمشق، ٢٠٠٤م)، ج١، ص ٣٦٦-٣٦٨.

(٩٧) ولد النبي ﷺ بحدود عام (٥٧٠م) والمعروف بعام الفيل، وأذا أضفنا أربعين عام وهي السن التي بعث فيها نجدها تقارب التاريخ المذكور، ينظر: ابن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار ت ١٥١هـ، سيرة ابن إسحاق المسمى السير والمغازي (تحقيق: سهيل زكار، بيروت، ١٩٧٨م)، ص ٦٦؛ ابن هشام، السيرة النبوية، ج١، ص ٩٤.

(٩٨) كما ذكره ابن إسحاق، سيرة ابن إسحاق، ص ١٤٥؛ ابن هشام، السيرة النبوية، ج١، ص ١٤٧.

(٩٩) سورة النجم، آية ٣-٤.

(١٠٠) الخزعلي، أمل هندي وآخر، الفكر السياسي الإسلامي المعاصر (منشورات دار السنهوري، بيروت، ٢٠١٩م)، ص ١٠١-١٠٣.

(١٠١) أمل هندي الخزعلي، الفكر السياسي الإسلامي المعاصر، ص ١٠٢.

(١٠٢) ينظر: سورة الحمد، آية ١-٧؛ سورة الاخلاص، آية ١-٤.

(١٠٣) أمل هندي الخزعلي، الفكر السياسي الإسلامي المعاصر، ص ١٠٢.

(١٠٤) حول مفهوم العصمة وشروطها وأقسامها، وأهميتها في تولي السلطتين السياسية والدينية وفق منظور أئمة أهل البيت عليهم السلام ينظر: السبحاني، جعفر، أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم (مؤسسة الإمام الصادق، قم المقدسة، د.ت)، ص ٧٩-٩٨؛ التميمي، حيدر قاسم مطر، العلويين في المشرق وأثرهم الفكري والحضاري (رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة بغداد ٢٠٠٦م)، ص ٤٦-٥١؛ الوائلي، أحمد، هوية التشيع (ط٢، دار الصفوة، بيروت، ٢٠٠٩م)،

القوة القدسية وأثرها في الفكر السياسي الإسلامي، القرآن الكريم أنموذجاً..... (١٦١)

- ص ١٤٥-١٥٢؛ نصر الله، حسن عباس، سيرة أهل البيت تجليات إنسانية (ط١)، دار القارئ، بيروت، (٢٠١٢م)، ص ٢٥-٢٩.
- (١٠٥) العلامة الحلي، منهاج الكرامة في معرفة الإمامة (تحقيق: عبد الرحيم مبارك، مطبعة الهادي، قم المقدسة، ١٩٥٩م)، ص ٣١-٣٢.
- (١٠٦) الصائغ، مجيد، الشيعة رواد العدل والسلام (ط٣)، منشورات مؤسسة البلاغ، بيروت، (٢٠١٤م)، ص ٣٧٩.
- (١٠٧) ينظر: الحسن العسكري □، الإمام الحسن بن علي بن محمد العلوي الهاشمي ت ٢٦٠هـ، التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري □ (ط١)، مطبعة مهر، قم المقدسة، ١٩٨٩م)، ص ٣٠٠؛ الفيض الكاشاني، محمد محسن بن مرتضى بن محمود ت ١٠٩١هـ، التفسير الصافي (ط٢)، مطبعة مؤسسة الإمام المهدي □، قم المقدسة، ١٩٩٦م)، ج ١، ص ١٤٨.
- (١٠٨) أمل هندي الخزعلي، الفكر السياسي الإسلامي المعاصر، ص ٨٩.
- (١٠٩) في مجرياتها وأحداثها ينظر: الهلالي، كتاب سليم بن قيس، ص ١٣٨-١٦٠؛ ابن هشام، السيرة النبوية، ج ٤، ص ٨٤٢-٨٤٥؛ ابن قتيبة الدينوري، الإمامة والسياسة، ج ١، ص ٢١-٣٥؛ اليعقوبي، تاريخ، ج ٢، ص ٨٣-٨٦.
- (١١٠) ذكر اليعقوبي: ((... فلما اشتدت به العلة عهد إلى عمر بن الخطاب فأمر عثمان إن يكتب عهده وكتب: هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله إلى المؤمنين والمسلمين: سلام عليكم فإني احمد إليكم الله أما بعد فإني قد استعملت عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا وأطيعوا واني ما ألوتمكم نصحاً والسلام))، تاريخ، ج ٢، ص ٩٣.
- (١١١) اليعقوبي، تاريخ، ج ٢، ص ٩٥.
- (١١٢) ينظر: الماوردي، الأحكام السلطانية، ص ١١-١٨؛ ابن الفراء الحنبلي، الأحكام السلطانية، ص ٢٣-٢٧.
- (١١٣) الأحكام السلطانية، ص ١١.
- (١١٤) اختار ستة من الصحابة: علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، واستعمل زيد بن سهل الأنصاري أن يمنع عنهم الناس وقال: إن رضي أربعة وخالف اثنان فاضربوا عنق الاثنان وان رضي ثلاثة وخالف ثلاثة فاضربوا عنق الثلاثة الذين ليس فيهم عبد الرحمن بن عوف، وان جازت الثلاثة أيام ولم يتراضوا بأحد فاضربوا أعناقهم جميعاً، ينظر: اليعقوبي، تاريخ، ج ٢،

(١٦٢) القوة القدسية وأثرها في الفكر السياسي الإسلامي، القرآن الكريم أنموذجاً

ص ١١١؛ ابن قتيبة الدينوري، الإمامة والسياسة، ج ١، ص ٢٥-٢٦؛ الطبري، تاريخ، ج ٤، ص ٢٢٧-٢٤١.

(١١٥) الإحكام السلطانية، ص ٧.

(١١٦) أمل هندي الخزعلي، الفكر السياسي الإسلامي المعاصر، ص ٩٠-٩١.

(١١٧) المصدر نفسه، ص ٩٢.

(١١٨) المصدر السابق نفسه، ص ٩٣-٩٤.

(١١٩) أمل هندي الخزعلي، الفكر السياسي الإسلامي المعاصر، ص ١٠٤-١٠٥.

قائمة المصادر والمراجع

• القرآن الكريم .

• المصادر:

١. ابن إسحاق، محمد بن اسحاق بن يسار ت ١٥١هـ، سيرة ابن إسحاق (تحقيق: سهيل زكار، بيروت، ١٩٧٨م).
٢. الاصبهاني، عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان ت ٣٦٩هـ، الأمثال في الحديث النبوي (تحقيق: عبد العلي عبد الحميد، ط ١، منشورات الدار السلفية، الهند، ١٩٨٢م)
٣. البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي ت ٢٥٦هـ: صحيح البخاري (ط ١، دار صادر، بيروت د.ت).
٤. ابن البطريق الحلبي، يحيى بن الحسن الاسدي ت ٦٠٠هـ: خصائص الوحي المبين في مناقب أمير المؤمنين □ (تحقيق: محمد باقر المحمودي، ط ١، منشورات مطبعة وزارة الإرشاد القومي، إيران، ١٩٨٥م).
٥. ابن البطريق الحلبي، يحيى بن الحسن الاسدي ت ٦٠٠هـ: عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار (تحقيق: مالك المحمودي وإبراهيم البهادري، مؤسسة النشر الإسلامي، إيران ١٩٨٦م).
٦. البغدادي، عبد القاهر بن طاهر بن بن محمد ت ٤٢٩هـ: الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم (تحقيق: محمد عثمان الخشت، منشورات مكتبة ابن سينا، القاهرة، د.ت).

القوة القدسية وأثرها في الفكر السياسي الإسلامي، القرآن الكريم أنموذجاً..... (١٦٣)

٧. البلاذري، احمد بن يحيى بن جابر ت٢٧٩هـ: جمل من أنساب الاشراف (تحقيق: سهيل زكار ورياض زركلي، ط١، دار الفكر، بيروت، ١٩٩٦م).
٨. التفتزاني، مسعود بن عمر بن عبد الله ت٧٩٣هـ، شرح المقاصد (تحقيق: عبد الرحمن عميرة، ط٢، عالم الكتب، بيروت، ١٩٩٨م).
٩. ابن حزم الاندلسي، علي بن احمد بن سعيد بن حزم ت٤٥٦هـ: الفصل في الملل والأهواء والنحل (تحقيق: محمد إبراهيم نصر الله وعبد الرحمن عميرة، ط٢، منشورات دار الجليل، بيروت، ١٩٩٦م).
١٠. الحسن العسكري □، الإمام الحسن بن علي بن محمد العلوي الهاشمي ت٢٦٠هـ، التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري □ (ط١، مطبعة مهر، قم المقدسة، ١٩٨٩م).
١١. الحموي، ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله البغدادي ت٦٢٦هـ، معجم البلدان (دار صادر، بيروت، د.ت)
١٢. ابن حنبل، أحمد ت٢٤١هـ: فضائل أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (تحقيق: حسن حميد السيد، مطبعة ليلي، ايران، ٢٠٠٤م).
١٣. ابن خلدون، ولي الدين عبد الرحمن بن خلدون ت٨٠٨هـ: مقدمة ابن خلدون (تحقيق: عبد الله محمد الدرويش، ط١، دار يعرب، دمشق، ٢٠٠٤م).
١٤. الرازي، محمد بن ابي بكر ت٦٦٦هـ: مختار الصحاح (ط١، دار الفكر ناشرون، عمان-الأردن، ٢٠٠٧م).
١٥. ابن زكريا، أحمد بن فارس بن زكريا ت٣٩٥هـ: معجم مقاييس اللغة (تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة، بيروت، ١٩٧٩م).
١٦. الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم ت٥٤٨هـ: الملل والنحل (تحقيق: أحمد فهمي محمد، ط٩، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠١٣م).
١٧. الطبرسي، أحمد بن علي بن ابي طالب ت٦٠٠هـ: الاحتجاج (ط١، دار الدين القيم، بيروت، د.ت).
١٨. الطبرسي، الفضل بن الحسن ت٥٤٨هـ: مجمع البيان في تفسير القرآن (مكتبة دار الحياة، بيروت، د.ت).

(١٦٤) القوة القدسية وأثرها في الفكر السياسي الإسلامي، القرآن الكريم أنموذجاً

١٩. الطبري، محمد بن جرير ت٣١٠هـ: تاريخ الامم والملوك (ط١)، منشورات الاميرة للطباعة، بيروت، (٢٠١٠م).
٢٠. العلامة الحلبي، الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدي ت٧٢٦هـ، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق: حسن زاده الأملي، ط١١، مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي، إيران، (٢٠٠٦م).
٢١. العلامة الحلبي، الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدي ت٧٢٦هـ: المستجد من كتاب الإرشاد، (منسوب للعلامة الحلبي، تحقيق: محمد البدري، ط١، مطبعة باسدار سلام، إيران، (١٩٩٦م).
٢٢. العلامة الحلبي، الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدي ت٧٢٦هـ، مناهج اليقين في أصول الدين (تحقيق: يعقوب الجعفري، ط١، مطبعة دار الأسوة، إيران، (١٩٩٤م).
٢٣. العلامة الحلبي، الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدي ت٧٢٦هـ، مناهج الكرامة في معرفة الإمامة (تحقيق: عبد الرحيم مبارك، ط١، مطبعة الهادي، قم المقدسة، (١٩٥٩م).
٢٤. علي بن طاووس، علي بن موسى بن جعفر بن محمد الطاووس الحسيني الحلبي ت٦٦٤هـ: كشف المحجة لثمره المهجة (تحقيق: محمد الحسون، ط٢، مطبعة مكتبة الإعلام الإسلامي، إيران، (١٩٩٧م).
٢٥. ابن الفراء الحنبلي، محمد بن الحسين ت٤٥٨هـ، الأحكام السلطانية (صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، (٢٠٠٠م).
٢٦. ابن قتيبة الدينوري، عبد الله بن مسلم ت٢٧٦هـ: الإمامة والسياسة (تحقيق: علي شيري، ط١، دار الأضواء، بيروت، (١٩٩٠م).
٢٧. القمي، علي بن ابراهيم ت٣٢٩هـ: تفسير القمي (ط٢)، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، بيروت، (٢٠١٤م).
٢٨. الماوردي، علي بن محمد ت٤٥٠هـ، الأحكام السلطانية والولايات الدينية (دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت).
٢٩. ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور ت٧١١هـ، لسان العرب (دار صادر، بيروت، د.ت).

القوة القدسية وأثرها في الفكر السياسي الإسلامي، القرآن الكريم أنموذجاً..... (١٦٥)

٣٠. النويختي، الحسن بن موسى، والقمي، سعد بن عبد الله : فرق الشيعة (تحقيق: عبد المنعم الحنفي، ط١، منشورات دار الرشاد، القاهرة، ١٩٩٢م).
٣١. ابن هشام، عبد الملك بن هشام المصري ت٢١٨هـ: السيرة النبوية (صححه واعتنى به: ناجي إبراهيم سويد، شركة الأرقام، بيروت، د. ت.).
٣٢. الهلالي، سليم بن قيس ت ٧٦هـ: كتاب سليم بن قيس الهلالي كتاب سليم بن قيس الهلالي (تحقيق: محمد باقر الأنصاري الزنجاني، ط٢، منشورات دار الحوراء، بيروت ٢٠٠٩م).
٣٣. اليعقوبي، احمد بن اسحاق بن جعفر البغدادي ت٢٩٢هـ: تاريخ اليعقوبي (تعليق: خليل المنصور، ط١، منشورات دار الزهراء، ايران، ١٤٣٩هـ).
- المراجع:
٣٤. التميمي، حيدر قاسم مطر، العلويين في المشرق وأثرهم الفكري والحضاري حتى نهاية القرن الخامس الهجري (رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة بغداد ٢٠٠٦م).
٣٥. الجابري، عبد الستار، المنهج السياسي لأهل البيت (دار الكفيل، كربلاء المقدسة، ٢٠١٥م).
٣٦. الحضرمي، عمر، الدولة الصغيرة القدرة والدور (مجلة المنارة للبحوث والدراسات، ٤٤، مج١٩، ٢٠١٣م).
٣٧. الخزعلي، أمل هندي وآخر، الفكر السياسي الإسلامي المعاصر (دار السنهوري، بيروت، ٢٠١٩م).
٣٨. دراز، محمد عبد الله : الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان (مطبعة الحرية، بيروت، د.ت).
٣٩. الزاهي، نور الدين: المقدس الإسلامي، (ط١، منشورات دار توبقال، الدار البيضاء - المغرب، ٢٠٠٥م).

١٦٦)..... القوة القدسية وأثرها في الفكر السياسي الإسلامي، القرآن الكريم أنموذجاً

٤٠ . الزاهي، نور الدين: المقدس والمجتمع، (منشورات أفريقيا الشرق، الدار البيضاء - المغرب، ٢٠١١م).

٤١ . السبحاني، جعفر، أهل البيت ﷺ في القرآن الكريم (منشورات مؤسسة الإمام الصادق، قم المقدسة، د.ت).

٤٢ . سليمان، حسن سيد، اثر القرآن الكريم على الفكر السياسي الإسلامي (المؤتمر العالمي للقرآن الكريم ودوره في بناء الحضارة الانسانية، جامعة إفريقيا العالمية، الخرطوم - السودان، ٢٠١١م).

٤٣ . شلحد، يوسف: بنى المقدس عند العرب قبل الإسلام وبعده (تعريب: د. خليل أحمد خليل، ط١، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٩٦م).

٤٤ . الصائغ، مجيد، الشيعة رواد العدل والسلام (ط٣، منشورات مؤسسة البلاغ، بيروت، ٢٠١٤م).

٤٥ . الطباطبائي، السيد محمد حسين: الميزان في تفسير القرآن (ط١، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، قم المقدسة، د.ت).

٤٦ . الطريحي، فخر الدين ت١٠٨٥هـ: مجمع البحرين (تحقيق: أحمد الحسيني، ط١، منشورات مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ٢٠٠٧م).

٤٧ . عزيزي، د. سعيدة: المقدس بين العادة والمعتقد (مجلة الثقافة الشعبية، البحرين، العدد ٣، ٢٠٠٨م).

٤٨ . العياري، الأسعد: القداسة في ضوء الحدائث تأصيل أم تأييد (منشورات مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، الرباط - المملكة المغربية، ٢٠١٦م).

٤٩ . غباش، منوي: المقدس (مجلة دراسات فلسفية، العدد ٤، الجزائر، ٢٠١٥م).

٥٠ . الفيض الكاشاني، محمد محسن بن مرتضى بن محمود ت١٠٩١هـ، التفسير الصافي (ط٢، مطبعة مؤسسة الإمام المهدي ﷺ، قم المقدسة، ١٩٩٦م)، ج١، ص١٤٨.

القوة القدسية وأثرها في الفكر السياسي الإسلامي، القرآن الكريم أنموذجاً..... (١٦٧)

٥١. قارة، صباح: إشكالية نزع القداسة من المعرفة من منظور عبد الوهاب المسيري (أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة محمد لمين دباغين- سطين ٢، كلية الآداب واللغات، الجزائر، ٢٠١٩م).
٥٢. القديري، الحاج: مفهوم المقدس في الأديان السماوية والوضعية (المجلة العربية للنشر العلمي، مركز البحث وتطوير الموارد البشرية، العدد ٢٧، الأردن، ٢٠٢١م).
٥٣. القماطي، التيجاني: المقدس والعنف (مجلة دراسات فلسفية، العدد ٤، الجزائر، ٢٠١٥م).
٥٤. كايوا، روجيه: الإنسان والمقدس (ترجمة: سميرة ريشا، مراجعة: د. جورج سليمان، ط١، منشورات المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ٢٠١٠م).
٥٥. لالاند، أندريه: موسوعة لالاند الفلسفية (تعريب: خليل أحمد خليل، أشرف: أحمد عويدات، ط٢، منشورات عويدات، بيروت - باريس، ٢٠٠١م).
٥٦. محسن، عبد الناصر سلطان: المفهوم الوجودي للمقدس والمدنس في الإسلام، دراسة تحليلية (مجلة كلية الدراسات الإسلامية، كلية سلطان ازلان شاه الإسلامية الجامعية، ماليزيا، ٢٠١٤م).
٥٧. مرسيا إلياد، المقدس والمدنس، (ترجمة: عبد الهادي عباس ط١، منشورات دار دمشق، دمشق، ١٩٨٨م).
٥٨. المزوري، زاهدة محمد الشيخ طه: النظرية السياسية الإسلامية (ط١، دار ومكتبة البصائر، بيروت، ٢٠١١م).
٥٩. نصر الله، حسن عباس، سيرة أهل البيت عليهم السلام تجليات إنسانية (ط١، دار القارئ، بيروت، ٢٠١٢م).
٦٠. النقوي، سيد محمد تقي: ضياء الفرقان في تفسير القرآن (ط١، مطبعة كوهر انديشه، طهران، ١٤٣٦هـ).
٦١. الوائلي، الشيخ أحمد، هوية التشيع (ط٢، منشورات دار الصفوة، بيروت، ٢٠٠٩م).
- المقالات:

(١٦٨) القوة القدسية وأثرها في الفكر السياسي الإسلامي، القرآن الكريم أنموذجاً

٦٢ . الحقييل، إبراهيم محمد: حديث القوة (مقال منشور في موقع الالوكة، بتاريخ ٢٠٠٧/٩/٤م،
تاريخ الزيارة ٢٠٢٢/١/٢٤م).

٦٣ . الحديث القدسي، (مقال منشور في موقع ويكيبيديا شيعية، تاريخ الزيارة ٢٠٢٢/١/٢٤م).

**الترجيح بدلالة السنة النبوية عند القنوجي من خلال تفسيره
”فتح البيان في مقاصد القرآن“ دراسة تطبيقية**

الاستاذ المساعد الدكتور
شاكِر محمود مهدي هادي
جامعة ديالى - كلية العلوم الاسلامية

**Weighting in the Significance of the Sunnah of the
Prophet according to Al-Qanuji through his interpretation
of “Fath Al-Bayan fi Maqasid Al-Qur’an” An Applied Study**

**Assistant Professor Dr.
Shaker Mahmoud Mahdi Hadi
Diyala University - College of Islamic Sciences**

Abstract:-

The scholars of the nation have exerted great efforts in service of the Holy Qur'an, and among those efforts is the interest of the scholars of interpretation in the issue of weighting between the multiple sayings, relying in that on the rules of weighting, the most important of which is the purified Prophet's Sunnah. It is of great importance to interpreters, so if there are many sayings in the interpretation of the Qur'anic text, and among those sayings is a saying that was reported from the Holy Prophet, and he interprets the text, then the fate must come to the hadith of the Prophet, may God's prayers and peace be upon him and his family. The interpretation is from the side of the Prophet, may God bless him and grant him peace, so there is no need to say after him.

Keyword: The Prophet's Sunnah, the Holy Qur'an, interpretation, study.

الملخص:-

بذل علماء الامة جهود كبيرة خدمة للقران الكريم ،ومن ضمن تلك الجهود اهتمام علماء التفسير بقضية الترجيح بين الاقوال المتعددة معتمدين في ذلك على قواعد الترجيح ومن اهمها السنة النبوية المطهرة فالسنة كما هو معلوم شارحة وموضحة ومبينة لما في القران الكريم ،ولا يمكن بحال من الاحوال العدول عنها لما لها من اهمية بالغة عند المفسرين فاذا تعددت الاقوال في تفسير النص القرآني وكان من ضمن تلك الاقوال قول ورد عن النبي الكريم وهو يفسر النص وجب المصير الى حديث النبي (ﷺ) لذا فان علماء التفسير مجمعون على اعتماد السنة فقالوا " فاذا عرف التفسير من جهة النبي (ﷺ) فلا حاجة الى قول من بعده ". حاولنا من خلال هذا البحث المتواضع ان نسلط الضوء على مرجعية السنة لدى علماء التفسير فوق الاختيار على عالم فذ اعتمد السنة في تفسيره لا وهو القنوجي من خلال تفسيره وجاء تحت عنوان ، الترجيح بدلالة السنة النبوية عند القنوجي من خلال تفسيره " فتح البيان في مقاصد القرآن " دراسة تطبيقية.

الكلمات المفتاحية: السنة النبوية ، القرآن الكريم، تفسير، دراسة.

المقدمة

فلقد بذل علماء الامة جهود كبيرة خدمة للقران الكريم ،ومن ضمن تلك الجهود اهتمام علماء التفسير بقضية الترجيح بين الاقوال المتعددة معتمدين في ذلك على قواعد الترجيح ومن اهمها السنة النبوية المطهرة فالسنة كما هو معلوم شارحة وموضحة ومبينة لما في القران الكريم ،ولا يمكن بحال من الاحوال العدول عنها لما لها من اهمية بالغة عند المفسرين فاذا تعددت الاقوال في تفسير النص القرآني وكان من ضمن تلك الاقوال قول ورد عن النبي الكريم وهو يفسر النص وجب المصير الى حديث النبي (ﷺ) لذا فان علماء التفسير مجمعون على اعتماد السنة فقالوا " فاذا عرف التفسير من جهة النبي (ﷺ) فلا حاجة الى قول من بعده " ١

ولأهمية السنة في التفسير ومواكبة مع محاور المؤتمر حاولنا من خلال هذا البحث المتواضع ان نسلط الضوء على مرجعية السنة لدى علماء التفسير فوق الاختيار على عالم فذ اعتمد السنة في تفسيره لا وهو القنوجي من خلال تفسيره وجاء تحت عنوان ، الترجيح بدلالة السنة النبوية عند القنوجي من خلال تفسيره " فتح البيان في مقاصد القرآن " دراسة تطبيقية ، وقد اقتضت طبيعة البحث ان يقسم الى المباحث الآتية

المبحث الاول : السيرة الذاتية للقنوجي

المبحث الثاني : مفهوم الترجيح وشروطه

المبحث الثالث :اهمية الترجيح

المبحث الرابع : ترجيحات القنوجي بدلالة السنة النبوية المطهرة نماذج تطبيقية

المبحث الاول

السيرة الذاتية للقنوجي

اولا : اسمه ومولده

القنوجي هو " محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي ^٢ ، أبو الطيب: من رجال النهضة الإسلامية المجددين. ولد ونشأ في قنوج (بالهند) وتعلم في دهلي. وسافر إلى بهوپال طلبا للمعيشة، ففاز بثروة وافرة، قال في ترجمة نفسه:

(١٧٢) الترجيح بدلالة السنة النبوية عند القنوجي

(ألقى عصا الترحال في محروسة بهوپال، فأقام بها وتوطن وتمول، واستوزر وناب، وألف وصنف) وتزوج بملكة بهوپال، ولقب بنواب عالي الجاه أمير الملك بهادر" ٣
وجاء في هدية العارفين " القنوجي الهندي المحدث أمير مملكة بهوپال ولد سنة ١٢٤٨
٤. "

مولده

جاء في مشاهير علماء نجد " هو السيد العلامة محيي السنة وقامع البدعة النواب السيد صديق بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي ثم البهوبالي.
ولد ضحي يوم الأحد التاسع عشر من جمادى الأولى سنة ثمان وأربعين ومائتين وألف من الهجرة النبوية ببلدة "بريلي" موطن جده القريب من جهة أمه ثم جاءت به والدته "من بريلي" إلي "بلدة قنوج" موطن آبائه، ولما بلغ السادسة من عمره توفي والده وكفلته أمه ورباه أخوه الكبير السيد أحمد حسن عريش فقرأ القرآن وتعلم على أخيه المذكور اللغة الفارسية ومبادئ اللغة العربية ومبادئ العلوم الدينية وقرأ على غيره من أشياخ وطنه ثم ارتحل إلي دلهي عاصمة الهند سنة ١٢٦٩هـ وقرأ على الشيخ صدر الدين خان مفتي بلدة دلهي في المنطق والفلسفة والهيئة والعلوم الرياضية وقرأ على الشيخ التقي الصالح محمد يعقوب المهاجر بمكة المشرفة قرأ عليه في دلهي ثم رجع إلي وطنه قنوج ولكنه بعد ذلك بمدة يسيرة اضطر إلي السفر لابتغاء الرزق فوصل بلدة بهبال سنة ١٢٧٦هـ ونزل ضيفا على مدار المهام للرياسة جمال الدين خان وكان يعرف أسرته فأكرمه غاية الإكرام وزوجه بابنته التي هي أم أولاد المترجم وعينه في ديوان الإمارة فقام بوظيفته خير قيام وفي أثناء إقامته في بهبال أخذ الحديث عن المحدث الكبير القاضي حسين بن محسن السبيعي الأنصاري اليمني الحديدي تلميذ الشريف محمد بن ناصر الحازمي تلميذ الإمام الشوكاني وأخذ عن أخيه القاضي زين العابدين الأنصاري اليمني وأجازاه إجازة عامة كذلك أجازاه الشيخ المعمر المولوي عبد الحق البارسي تلميذ الشاه إسماعيل الدهلوي والمجاز من الإمام الشوكاني شفاهايا في اليمن وأجازاه مشايخ آخرون ذكرهم في ثبته الذي ألفه باللغة الفارسية وسماه "سلسلة العسجد في مشايخ السند" ثم استأذن ملكة بهبال في الحج فأذنت فحج سنة ١٢٨٥هـ في المركب الشراعية وقاسى عناء شديدا ومرت السفينة على موانئ اليمن فاشتري من اليمن الكتب الخطية النفيسة من مؤلفات علماء السلف وعلماء اليمن وخصوصا مؤلفات الإمام الشوكاني

الترجيح بدلالة السنة النبوية عند القنوجي.....(١٧٣)

والأمير الصنعاني، وبعد الحج وزيارة مسجد الرسول (ﷺ) رجع إلي بهبال واشتغل بوظيفته الرسمية وكانت ملكة بهبال شاه جهان "بيكم" امرأة عاقلة فاضلة وكانت أيما مات زوجها فكانت تريد الزواج من رجل شريف من أهل الديانة والعلم فاخترت المترجم له السيد صديق حسن ورغبت في الزواج به فقبل ذلك وتزوجها سنة ١٢٨٨هـ ومن ذلك الوقت أصبح حاكما للإمارة نيابة عنها ولقب "بالنواب" ومعناه الأمير فقام بالأمر خير قيام وتحسنت حال البلاد الدينية والأخلاقية والاجتماعية حيث طهر الإدارة الحكومية من الخائنين ووظف بدلهم الأكفاء العاملين وجمع إليه أهل العلم وعين لهم مرتبات كبيرة ورغبهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي نشر العلوم والمعارف خصوصا في العقيدة السلفية وعلم الحديث ودعوة الناس إلي العمل بالكتاب والسنة فحصلت في البلاد نهضة دينية وعلمية ثم وشي به إلي الحكومة الإنكليزية فضغطت على الملكة زوجته وأمرتها بأن تعزله عن النيابة في الحكم فقاومت هذا الضغط في أول الأمر وأخيرا رضخت لرغبة الانجليز خوفا على نفسها وإمارتها فعزلته عن النيابة في الحكم سنة ١٣٠٢هـ ولكنها مع ذلك بقيت في عصمته وبقي هو في قصرها معززا مكرما مشغلا بالتأليف والمطالعة والمذاكرة طيلة حياته^٥

مصنفاته :

له نيف وستون مصنفا بالعربية والفارسية والهندوسية^٦، ومنها على سبيل المثال :

١- ابجد العلوم في تحاف النبلاء المتقين باحياء مآثر الفقهاء المحدثين.

٢- الاحتواء على مسألة الاستواء.

٣- الادراك لتخريج احاديث رد الاشرار.

٤- الاذاعة لما كان وما يكون بين يدى الساعة.

٥- اربعون حديثا في فضائل الحج والعمرة.

٦- افادة الشيوخ بمقدار الناسخ والمنسوخ لاكسير في اصول التفسير.

٧- اكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة.

٨- الانتقاد الرجيح في شرح الاعتقاد الصحيح.

٩- بدور الالهة من ربط المسائل بالأدلة.

١٠- بغية الرد في شرح العقائد.^٧

وفاته :

كانت وفاة القنوجي رحمه الله تعالى في سنة ١٣٠٧ سيع وثلاثمائة والف.^٨

المبحث الثاني

مفهوم الترجيح وشروطه

أولاً: الترجيح لغة

جاء في معجم مقاييس اللغة: (رَجَحَ) الرَّاءُ وَالْجِيمُ وَالْحَاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، يَدُلُّ عَلَى رِزَانَةٍ وَزِيَادَةٍ. يُقَالُ: رَجَحَ الشَّيْءُ، وَهُوَ رَاجِحٌ، إِذَا رَزَنَ، وَهُوَ مِنَ الرَّجْحَانِ، فَأَمَّا الْأَرْجُوحةُ فَقَدْ ذُكِرَتْ فِي مَكَانِهَا. وَيُقَالُ أَرْجَحْتُ، إِذَا أُعْطِيتَ رَاجِحًا. وَيُقَالُ: إِنَّ الْأَرَجِيحَ الْإِبِلَ؛ لِاهْتِزَازِهَا فِي رَتَكِهَا إِذَا مَشَتْ. وَهُوَ مِنَ الْبَابِ؛ لِأَنَّهَا تَتَرَجَّحُ وَتَتَرَجَّحُ أَحْمَالُهَا. وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الرَّجَاحَ الْمَرْأَةُ الْعَظِيمَةَ الْعَجْزِ^٩، وَجَاءَ فِي آسَاسِ الْبَلَاغَةِ (رَجَحْتُ إِحْدَى الْكَفْتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى، وَأَرْجَحُ الْمِيزَانَ، وَإِذَا وَزَنْتَ فَأَرْجَحُ، وَرَجَحْتُ الشَّيْءَ: وَزَنْتَهُ بِيَدِي وَنَظَرْتُ مَا ثَقَلَهُ)^{١٠}

ثانياً: الترجيح اصطلاحاً

الترجيح: (إثبات مرتبة في أحد الدليلين على الآخر)^{١١}، وعرفه السيوطي ت (٩١١) فقال (الترجيح: تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى، ليعمل بها)^{١٢}، وعرفه زكريا الأنصاري ت (٩٢٦) فقال: (الترجيح إثبات مزية لأحد الدليلين على الآخر)^{١٣} فالترجيح على هذه التعريفات هو: (تقوية أحد الدليلين بوجه معتبر. وعبر بعضهم بزيادة وضوح في أحد الدليلين، وبعضهم بالتقوية لأحد المتعارضين أو تغليب أحد المتقابلين)^{١٤} أما الترجيح عند المفسرين فهو: تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية للدليل أو لتضعيف ما سواه من الأقوال فقول (لدليل) يشمل جميع الأدلة التي تصلح في تقوية الأقوال، سواء كانت من دلالة ألفاظ الآية أو سياقها، أو قرائن حفت بالخطاب، أو من دليل خارج عن اللفظ المذكور، كورود حديث صحيح يدل عليه أو موافقة أصول الشرع أو اللغة العربية ونحو ذلك كما سيأتي في وجوه الترجيح. وقول (أو لتضعيف ما سواه من الأقوال) لأنه إذا ضعف غيره من الأقوال صار ذلك حصراً للصواب فيه، وهذا من أوجه الترجيح^{١٥} أو (هو التغليب بالحجة لبعض الوجوه في التفسير على بعض عند الاختلاف الذي لا يمكن الجمع فيه بين الوجوه المتعددة)^{١٦} والترجيح لا يكون إلا عند تعذر الجمع، وإلا فإنه أولى من

الترجيح بدلالة السنة النبوية عند القنوجي.....(١٧٥)

الترجيح^٧ أما عند علماء الأصول هو: (تغليب بعض الأمارات على بعض)^{١٨} او هو: " تقوية أحد الطرفين على الآخر، فيعلم الأقوى، فيعمل به، ويُطرح الآخر. قاله الرازي^{١٩}

ثالثاً: شروط الترجيح

وضع العلماء للترجيح شروطاً ينبغي الالتزام بها عند اللجوء إلى الترجيح، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

١- أن يكون الترجيح بين الأدلة، فالدعاوي لا يدخلها الترجيح، فالترجيح بيان اختصاص الدليل بمزيد قوة، فهو ليس بدليل، وإنما هو قوة في الدليل.

٢- قبول الأدلة المتعارض في الظاهر، فلا مجال له في القطعيات لأنها تفيد علماً يقينياً.

٣- أن يقوم دليل قوي على الترجيح.

٤- أن يكون الترجيح بمزية في الدليل غير مستقلة عنه، وهل يجوز الترجيح بالدليل المستقل، فيه خلاف على قولين: الأول: أنه يجوز كالمزية، بل هو أولى، لأن المستقل أقوى من غير المستقل. الثاني: أنه لا يجوز - وهو قول الأكثر - لأن الرجحان وصف للدليل، والمستقل ليس وصفاً له.

٥- أن لا يعلم تأخر أحد الدليلين، لأن المتأخر حينئذ يكون ناسخاً للمتقدم.

٦- مساواة الدليلين المتعارضين في الحجية.

٧- عدم إمكان الجمع بين المتعارضين حقيقة أو تقديراً^{٢٠}

رابعاً: الفرق بين الاختيار والترجيح:

أن بينهما فرقاً من وجهين:

أحدهما: أن الترجيح تقوية لأحد الأقوال؛ ليعلم الأقوى؛ فيعمل به، ويُطرح الآخر. بخلاف الاختيار؛ فإنه ميل إلى المختار، وليس فيه طرح للأقوال الأخرى.

ومما يؤدي هذا التفريق ما ذكره الأصوليون في مسائل الترجيح؛ فقد نص بعضهم على أنه إذا تحقق الترجيح وجب العمل بالراجح وإهمال الآخر^{٢١}

كما يؤديه أيضاً ما اتفق عليه الأصوليون من كون الجمع بين الدليلين أولى من الترجيح؛ لأن في الترجيح إسقاطاً لأحدهما^{٢٢}

والثاني: أن الترجيح يكون بين الأقوال المقبولة وغير المقبولة، والصحيحة والضعيفة. وأما الاختيار فلا يكون إلا بين الأقوال المقبولة في تفسير الآية.

(١٧٦) الترجيح بدلالة السنة النبوية عند القنوجي

ويُنَى على هذا أن الاختلاف بين الأقوال في الترجيح يكون في الغالب من اختلاف التضاد، بخلاف الاختيار؛ فإن الاختلاف بين الأقوال فيه إنما يكون من اختلاف التنوع

المبحث الثالث

اهمية الترجيح

إن معرفة الراجح في تفسير كتاب الله من أهم مقاصد طلب العلوم الشرعية بعامة، ودراسة التفسير بخاصة، ولذا عني المفسرون عناية بالغة ببيان القواعد والأصول التي يتوصل بها إلى فهم كتاب الله على الوجه الصحيح، ومعرفة الراجح من الأقوال، ولا يكون هذا إلا بالتأمل الدقيق في آيات القرآن. والنظر العميق في السنة النبوية، ومدارسة كتب السلف، ولذا حث العلماء على ضرورة معرفة هذه الأصول.

قال الزركشي (ت: ٧٩٤): "ومعلوم أن تفسيره يكون بعضه من قبيل بسط الألفاظ الوجيزة وكشف معانيها، وبعضه من قبيل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض؛ لبلاغته ولطف معانيه؛ ولهذا لا يستغنى عن قانون عام يعول في تفسيره عليه، ويرجع في تفسيره إليه، من معرفة مفردات ألفاظه ومركباتها، وسياقه، وظاهره، وباطنه، وغير ذلك مما لا يدخل تحت الوهم، ويدق عنه الفهم" ^{٢٣}

ومما يبين ضرورة معرفة هذه القواعد بالنسبة للمفسر أن معرفة هذه القواعد تفتح له بعد توفيق الله تعالى من المعاني ما يجلب عن الوصف، ويصير بيده آلة يتمكن بها من الاستنباط والفهم، مع ملكة ظاهرة، تصيره ذا ذوق واختيار في الأقوال المختلفة في التفسير، فيقوى على الفهم، والاستنباط والترجيح ^{٢٤}

أن في معرفتها تصفية وتنقية لكتب التفسير مما قد علق ببعضها، من أقوال شاذة أو ضعيفة، أو مدسوسة فيها لمذهب عقدي فاسد، ونحو ذلك ^{٢٥}، فغاية هذا العلم "معرفة أصح الأقوال وأولها بالقبول في تفسير كتاب الله ومن ثم العمل به اعتقاداً إن كانت من آيات العقيدة وعملاً بالجوارح إن كانت من آيات الأحكام العملية، وسلوكاً إن كانت من الأخلاق والآداب وتصفية كتب التفسير مما قد علق ببعضها من أقوال شاذة أو ضعيفة أو

الترجيح بدلالة السنة النبوية عند القنوجي.....(١٧٧)

مدسوسة. واستمدادها من: أصول الدين، ولغة العرب، وأصول الفقه، والقواعد الفقهية، وعلوم الحديث، وعلوم القرآن، واستقراء ترجيحات أئمة التفسير^{٢٦}

المبحث الرابع

ترجيحات القنوجي بدلالة السنة النبوية المطهرة نماذج تطبيقية

سأتحدث في هذا المبحث عن ترجيحات القنوجي بدلالة السنة النبوية، وذلك من خلال عرض تطبيقي لبعض النماذج من القرآن الكريم وكيف اعتمد القنوجي على السنة والاكتفاء بها عند ورود الحديث الصحيح ومنها الامثلة الآتية :

المثال التطبيقي الاول : المقصود بالمغضوب عليهم في قوله تعالى ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا

الضَّالِّينَ﴾^{٢٧}

الاقوال في معنى المغضوب عليهم والضالين

قال الماوردي " فقد روى عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله (ﷺ) عن المغضوب عليهم، فقال: (هم اليهود) وعن الضالين فقال: (هم النصارى).^{٢٨} وقال القرطبي " وقيل: "المَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ" الْمُشْرِكُونَ. وَ" الضَّالِّينَ" الْمُنَافِقُونَ. وَقِيلَ: " الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ" هُوَ مَنْ أَسْقَطَ فَرَضَ هَذِهِ السُّورَةِ فِي الصَّلَاةِ، وَ" الضَّالِّينَ" عَنْ بَرَكَةِ قِرَاءَتِهَا. حَكَاهُ السَّلْمِيُّ فِي حَقَائِقِهِ، وَقِيلَ: " الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ" بِاتِّبَاعِ الْبِدْعِ، وَ" الضَّالِّينَ" عَنْ سُنَنِ الْهُدَى. " ^{٢٩}

الترجيح بالحديث النبوي عند القنوجي

قال القنوجي " أخرج أحمد^{٣٠} وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه^{٣١} قال: قال رسول الله - (ﷺ) -: " إن المغضوب عليهم هم اليهود ، وإن الضالين النصارى " ورواه أبو الشيخ عن عبد الله شقيق مرفوعاً، وابن مردويه عن أبي ذر مثله، وبه قال ربيع ابن أنس ومجاهد وابن جبير، وإنما سموا بها الاختصاص كل منهما بما غلب عليه، فالمصير إلى التفسير النبوي متعين وهو الذي أطبق عليه أئمة التفسير من السلف، قال ابن أبي حاتم لا أعلم خلافاً بين المفسرين في هذا التفسير، ويشهد له آيات من القرآن .^{٣٢}

دراسة الترجيح

من خلال استقراء لكتب التفسير ظهر ان ما ذهب اليه القنوجي هو قول جماهير علماء التفسير وبه قال معظمهم تعظيماً لحديث النبي الكريم لان الترجيح بدلالة قول النبي

اجل واعلى من غيره من الاقوال فاذا جاء الحديث مفسرا للنص القرآني وجب الاخذ به
والمصير اليه

قال القرطبي " اختلف في " المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ " و" الضَّالِّينَ " مَنْ هُمْ فَالْجُمْهُورُ أَنَّ
الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمُ الْيَهُودُ، وَالضَّالِّينَ النَّصَارَى، وَجَاءَ ذَلِكَ مَفْسَرًا عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) فِي
حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَقِصَّةِ إِسْلَامِهِ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي
جَامِعِهِ ٣٣، وَتَفْسِيرُ النَّبِيِّ (ﷺ) أَوْلَى وَأَعْلَى وَأَحْسَنُ ٣٣

وقال ابن جزى الغرناطي " والأول أرجح لأربعة أوجه روايته عن النبي (ﷺ) وجلالة
قائله وذكر ولا في قوله: ولا الضالين دليل على تغاير الطائفتين وأن الغضب صفة اليهود في
مواضع من القرآن" ٣٤، وقال ابن عطية " والمَغْضُوبُ عَلَيْهِمُ الْيَهُودُ، وَالضَّالُّونَ النَّصَارَى.
وهكذا قال ابن مسعود، وابن عباس، ومجاهد، والسدي، وابن زيد، وروي ذلك عدي بن
حاتم عن رسول الله (ﷺ)، وذلك بين من كتاب الله تعالى " ٣٥

وقال ابو حيان " وَقِيلَ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمُ الْيَهُودُ، وَالضَّالُّونَ النَّصَارَى، قَالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ،
وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَمُجَاهِدٌ، وَالسُّدِّيُّ، وَابْنُ زَيْدٍ. وَرَوَى هَذَا عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ (ﷺ)، وَإِذَا صَحَّ هَذَا وَجِبَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ " ٣٦

وقال الشوكاني بعد ان ساق اغلب الاحاديث الواردة في ان المقصود من المغضوب
عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى فقال " وَالْمَصِيرُ إِلَى هَذَا التَّفْسِيرِ النَّبَوِيِّ مُتَعَيِّنٌ،
وَهُوَ الَّذِي أَطْبَقَ عَلَيْهِ أُمَّةُ التَّفْسِيرِ مِنَ السَّلَفِ " ٣٧

وقال الالوسي " والمراد من المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى وقد روى ذلك
احمد في مسنده وغيرهم وهل بعد قول رسول الله (ﷺ) الصادق الأمين قول لقائل أو
قياس لقائس هيئات هيئات دون ذلك أهوال " ٣٨

قال الشنقيطي " جماهير من علماء التفسير: (المَغْضُوبُ عَلَيْهِمُ) الْيَهُودُ، وَ«الضَّالُّونَ»
النَّصَارَى. وَقَدْ جَاءَ الْخَبَرُ بِذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - (ﷺ) " ٣٩

من خلال ما تقدم يظهر لنا بجلاء لا يقبل الشك ان المراد من المغضوب عليه هم اليهود
والضالين هم النصارى لحديث المصطفى (ﷺ) فاذا كان الحديث مفسرا للقران فلا يصار الى
غيره ، وكذلك ما نقل عن اجماع ائمة التفسير في الآية كماوردى ، والسمرقندي

الترجيح بدلالة السنة النبوية عند القنوجي..... (١٧٩)

، والشوكاني ، قد ضعف الرازي تلك الاقوال التي ذكرناها سابقا فقال " المشهور أن المغضوب عليهم هم اليهود، لقوله تعالى: ﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ﴾^{٤٢} والضالين: هم النصاري لقوله تعالى: ﴿قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾^{٤١} وقيل: هذا ضعيف، لأن منكري الصانع والمشركين أخطب دينا من اليهود والنصارى، فكان الاحتراز عن دينهم أولى، بل الأولى أن يحمل المغضوب عليهم على كل من أخطأ في الأعمال الظاهرة وهم الفساق، ويحمل الضالون على كل من أخطأ في الاعتقاد لأن اللفظ عام والتقييد خلاف الأصل، ويحتمل أن يقال: المغضوب عليهم هم الكفار، والضالون هم المنافقون^{٤٢}

وقد رد الالوسي على الرازي فقال فمن زعم ان الحمل على ذلك ضعيف " فقد ضل ضللا بعيدا إن كان قد بلغه ما صحح عن رسول الله (ﷺ) وإلا فقد تجاسر على تفسير كتاب الله تعالى مع الجهل بأحاديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما قاله في منكري الصانع لا يعتد به لأن من لا دين له لا يعتد بذكره، والعجب من الإمام الرازي أنه نقل هذا ولم يتعقبه بشيء سوى أنه زاد في الشطرنج بغلا فقال ويحتمل أن يقال المغضوب عليهم هم الكفار والضالون هم المنافقون وعلله بما في أول البقرة من ذكر المؤمنين ثم الكفار ثم المنافقين فقام ما هنا على ما هناك وهل بعد قول رسول الله (ﷺ) الصادق الأمين قول لقاتل أو قياس لقائس هيئات هيئات دون ذلك أهوال^{٤٣}

المثال التطبيقي الثاني : معنى الظلم الوارد في الآية الكريمة ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا

إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمَنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾^{٤٤}

معنى الظلم الوارد في الآية ، في الظلم ها هنا قولان:

أحدهما: أنه الشرك ، قاله ابن مسعود ، وأبي بن كعب

والثاني: أنه سائر أنواع الظلم.^{٤٥}

ترجيح القنوجي

قال القنوجي " والمراد بالظلم الشرك ، وقد روي عن جماعة من التابعين مثل ذلك، ويغني عن الجميع في تفسير الآية ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله (ﷺ) وقالوا: أينما لم يظلم نفسه،

فقال رسول الله (ﷺ): " ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم " ٤٦، والعجب من صاحب الكشاف حيث يقول في تفسير هذه الآية وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس، وهو لا يدري أن الصادق المصدوق قد فسرها بهذا، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل " ٤٧

دراسة الترجيح

قال الطبري مرجحاً ان معنى الظلم الورد في الآية هو الشرك معتمداً على حديث النبي الكريم فقال " وأولى القولين بالصحة في ذلك، ما صح به الخبر عن رسول الله (ﷺ)، وهو الخبر الذي رواه ابن مسعود عنه أنه قال: الظلم الذي ذكره الله تعالى ذكره في هذا الموضوع، هو الشرك " ٤٨

وقال ابن عطية " و «الظلم» في هذه الآية الشرك تظاهرت بذلك الأحاديث عن النبي (ﷺ)، وعن جماعة من الصحابة أنه لما نزلت هذه الآية أشفق أصحاب رسول الله (ﷺ)، وقالوا: أيّنا لم يظلم نفسه فقال رسول الله (ﷺ) إنما ذلك كما قال لقمان: إن الشرك لظلم عظيم " ٤٩

قال الرازي " أن قوله: (وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ) المراد من الظلم الشرك، لقوله تعالى حكاية عن لقمان إذ قال لابنه ﴿ يَبْنَؤُ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ ٥٠ فالمراد هاهنا الذين آمنوا بالله ولم يثبتوا لله شريكاً في العبودية. والدليل على أن هذا هو المراد أن هذه القصة من أولها إلى آخرها إنما وردت في نفي الشركاء والأضداد والأنداد، وليس فيها ذكر الطاعات والعبادات، فوجب حمل الظلم هاهنا على ذلك. ٥١

وقال الخازن " والصحيح أن الظلم المذكور في هذه الآية هو الشرك لما تقدم من حديث ابن مسعود أن النبي (ﷺ) فسر الظلم هنا بالشرك وفي الآية دليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئاً كانت عاقبته الأمن من النار لقوله أولئك يعني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لهم الأمن يوم القيامة من عذاب النار وهم مهتدون يعني إلى سبيل الرشاد " ٥٢ وقال الثعالبي " والظلم في هذا الموضوع: الشرك تظاهرت بذلك الأحاديث الصحيحة " ٥٣

قال ابي السعود " المراد بالظلم هو الشرك كما أطبق عليه المفسرون والمعنى لم يخلطوا إيمانهم بشرك " ٥٤، وقال بذلك الشوكاني ورادا به على الزمخشري فقال " والمراد بالظلم: الشرك، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية

شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ)، وَقَالُوا: أَيْنَا لَمْ يَظْلَمْ نَفْسَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): «لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّونَ، إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لِقِمَانٍ: يَا بَنِي لَأَ تَشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ» ، وَالْعَجَبُ مِنْ صَاحِبِ الْكُشَافِ^{٥٥} حَيْثُ يَقُولُ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ آيَةِ: وَأَبَى تَفْسِيرِ الظُّلْمِ بِالْكَفْرِ لَفْظِ اللَّبْسِ. وَهُوَ لَا يَدْرِي أَنَّ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ قَدْ فَسَّرَهَا بِهَذَا، وَإِذَا جَاءَ نَهْرُ اللَّهِ بِطَلِّ نَهْرٍ مَعْقِلٍ " ^{٥٦}

وقال رد ابو حيان قول الزمخشري معقبا عليه فقال " وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: أَي لَمْ يَخْلُطُوا إِيمَانَهُمْ بِمَعْصِيَةِ تَفْسِقَهُمْ وَأَبَى تَفْسِيرِ الظُّلْمِ بِالْكَفْرِ لَفْظِ اللَّبْسِ أَنْتَهَى، وَهَذِهِ دَفِينَةٌ اعْتَرَا أَيُّ إِنْ الْفَاسِقُ، لَيْسَ لَهُ الْأَمْنُ إِذَا مَاتَ مُصْرًا عَلَى الْكِبِيرَةِ، وَقَوْلُهُ: وَأَبَى تَفْسِيرِ الظُّلْمِ بِالْكَفْرِ لَفْظِ اللَّبْسِ هَذَا رَدٌّ عَلَى مَنْ فَسَّرَ الظُّلْمَ بِالْكَفْرِ، وَالشَّرْكَ وَهُمْ الْجُمْهُورُ وَقَدْ فَسَّرَهُ الرَّسُولُ (ﷺ) بِالشَّرْكَ فَوَجِبَ قَوْلُهُ وَلَعَلَّ الزَّمَخْشَرِيَّ لَمْ يَصِحَّ لَهُ ذَلِكَ عَنِ الرَّسُولِ، وَإِنَّمَا جَعَلَهُ يَأْبَاهُ لَفْظِ اللَّبْسِ لِأَنَّ اللَّبْسَ هُوَ الْخَلْطُ فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ مُؤْمِنًا عَاصِيًا مَعْصِيَةً تَفْسَقُهُ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُؤْمِنًا مُشْرِكًا" ^{٥٧} ، وَعَلَى مَا تَقَدَّمَ يَظْهَرُ لَنَا أَنَّ تَفْسِيرَ الظُّلْمِ بِالشَّرْكَ هُوَ الْأَصْحَحُ وَالْأَظْهَرُ لِرُودِ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ

المثال التطبيقي الثالث، معنى الكوثر في الآية الكريمة (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ) ٥٨
الاقوال الواردة في الكوثر قال الماوردي قوله تعالى {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} فيه تسعة تأويلات: أحدها: أن الكوثر النبوة، قاله عكرمة. الثاني: القرآن، قاله الحسن. الثالث: الإسلام، حكاه المغيرة. الرابع: أنه نهر في الجنة، رواه ابن عمر وأنس مرفوعاً. الخامس: أنه حوض النبي (ﷺ) الذي يكثر الناس عليه يوم القيامة قاله عطاء. السادس: أنه الخير الكثير، قاله ابن عباس. السابع: أنه كثرة أمته، قاله أبو بكر بن عياش. الثامن: أنه الإيثار، قاله ابن كيسان. التاسع: أنه رفعة الذكر ^{٥٩}

الترجيح بدلالة السنة عند القنوجي

قال القنوجي بعد ان استظهر تفسير الآية الكريمة " فهذه الأحاديث تدل على أن الكوثر هو النهر الذي في الجنة فيتعين المصير إليها، وعدم التعويل على غيرها، وإن كان معنى الكوثر هو الخير الكثير في لغة العرب، فمن فسره بما هو أعم مما ثبت عن النبي (ﷺ) فهو تفسير ناظر إلى المعنى اللغوي كما أخرج أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه وغيرهم عن

(١٨٢) الترجيح بدلالة السنة النبوية عند القنوجي

عطاء بن السائب قال: قال محارب بن دثار قال سعيد بن عبيد في الكوثر قلت حدثنا عن ابن عباس أنه قال هو الخير الكثير فقال صدق أنه للخير الكثير، ولكن حدثنا ابن عمر قال نزلت إنا أعطيناك الكوثر فقال رسول الله (ﷺ) " الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك وماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل ". وأخرج البخاري وابن جرير والحاكم من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه، قال أبو بشر قلت لسعيد ابن جبير فإن ناساً يزعمون أنه نهر في الجنة قال النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. وهذا التفسير من حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ناظر إلى المعنى اللغوي كما عرفناك ولكن رسول الله (ﷺ) قد فسره فيما صح عنه أنه النهر الذي في الجنة، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل.^{٦٠}

قال القرطبي أصح هذه الأقوال أنه النهر أو الحوض لأنه ثابت عن النبي (ﷺ) نصاً في الكوثر.

قال القاضي عياض: أحاديث الحوض صحيحة والإيمان به فرض والتصديق به من الإيمان وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة لا يتأول ولا يختلف فيه، وحديثه متواتر النقل، رواه خلائق من الصحابة، وقد جمع ذلك كله البيهقي في كتابه البعث والنشور بأسانيد وطرقه المتكاثرة. وذهب صاحب القوت وغيره إلى أن حوض النبي (ﷺ)^{٦١}

دراسة الترجيح

قال الطبري مرجحاً ان المراد من الكوثر هو النهر لحديث النبي الكريم فقال " وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي، قول من قال: هو اسم النهر الذي أعطيه رسول الله (ﷺ) في الجنة، وصفه الله بالكثرة، لعظم قدره. وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك، لتتابع الأخبار عن رسول الله (ﷺ) بأن ذلك كذلك " ^{٦٢}

قال الواحدي " أكثر المفسرين على أن الكوثر نهر في الجنة " ^{٦٣}

قال القرطبي " قلت: أصح هذه الأقوال الأول والثاني، لأنه ثابت عن النبي (ﷺ) نص في الكوثر. وسمع أنس قوماً يتذاكرون الحوض فقال: ما كنت أرى أن أعيش حتى أرى

الترجيح بدلالة السنة النبوية عند القنوجي..... (١٨٣)

أَمْثَالَكُمْ يَتَمَارُونَ فِي الْحَوْضِ، لَقَدْ تَرَكْتُ عَجَائِزَ خَلْفِي، مَا تُصَلِّيْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا سَأَلَتْ
اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَهَا مِنْ حَوْضِ النَّبِيِّ (ﷺ). وَفِي حَوْضِهِ يَقُولُ الشَّاعِرُ:

يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ مَنْ يَدَانِيكَ وَأَنْتَ حَقًّا حَيِّبُ بَارِيكََا

وَجَمِيعُ مَا قِيلَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي تَفْسِيرِهِ قَدْ أُعْطِيَهِ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) زِيَادَةً عَلَى حَوْضِهِ،

(ﷺ) تسليماً كثيراً^{٦٤}

وقال الرازي " وَالْمَشْهُورُ وَالْمُسْتَفِيزُ عِنْدَ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ أَنَّهُ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ " ^{٦٥}

وقال ابن جزى الغرناطي بعد ان ذكر جميع تلك الاقوال التي ذكرناها في تفسير الكوثر

فقال " ولا شك أن الله أعطاه هذه الأشياء كلها، ولكن الصحيح أن المراد بالكوثر الحوض

لما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله (ﷺ) قال: أتدرون ما الكوثر هو نهر أعطانيه الله

وهو الحوض آيته عدد نجوم السماء " ^{٦٦}

وقال الخازن " وأولى الأقاويل في الكوثر الذي عليه جمهور العلماء، أنه نهر في الجنة

كما جاء مبينا في الحديث " ^{٦٧}

قال الشوكاني بعد ان استعرض جميع الاحاديث الواردة في الكوثر فقال " هذه

الأحاديث تدل على أن الكوثر هو النهر الذي في الجنة، فيتعين المصير إليها، وعدم

التعويل على غيرها، وإن كان معنى الكوثر: هو الخير الكثير في لغة العرب، فمن فسره بما

هو أعم مما ثبت عن النبي (ﷺ) فهو تفسير ناظر إلى المعنى اللغوي " ^{٦٨}

والذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى اعلم ان تفسير الكوثر بالنهر هو القول الاصح

والارجح لورود الحديث الصحيح في ذلك، ولكن لا مانع من حمل جميع تلك الاقوال

على تفسير الكوثر فالحمل على العموم اولى من التخصيص قال الرازي نقلا عن غيره " أن

المراد من الكوثر جميع نعم الله على محمد (ﷺ)، وهو المنقول عن ابن عباس لأن لفظ

الكوثر يتناول الكثرة الكثيرة، فليس حمل الآية على بعض هذه النعم أولى من حملها على

الباقى فوجب حملها على الكل " ^{٦٩}

ونقل الخازن عن بعضهم من ان المقصود من الكوثر هو ان يحمل على العموم فقال "

وقيل الكوثر الفضائل الكثيرة التي فضل بها على جميع الخلق فجميع ما جاء في تفسير

الكوثر فقد أعطيه النبي (ﷺ) أعطى النبوة، والكتاب، والحكمة، والعلم، والشفاعة،

والحوض المورود، والمقام المحمود، وكثرة الأتباع، والإسلام، وإظهاره على الأديان كلها،

(١٨٤) الترجيح بدلالة السنة النبوية عند القنوجي

والنصر على الأعداء، وكثرة الفتوح في زمنه وبعده إلى يوم القيامة".^{٧٠} ، قال الخطيب الشربيني " لا منافاة بين هذه الأقوال كلها فقد أعطيها النبي (ﷺ) وأعطي (ﷺ) النبوة والحكمة والعلم والشفاعة والحوض المورود، والمقام المحمود، وكثرة الاتباع، وإظهاره على الأديان كلها، والنصر على الأعداء، وكثرة الفتوح في زمنه إلى يوم القيامة، وأولى الأقاليم في الكوثر وهو الذي عليه جمهور العلماء أنه نهر في الجنة"^{٧١}

وقال سيد قطب " وقد وردت روايات من طرق كثيرة أن الكوثر نهر في الجنة أوتيه رسول الله - (ﷺ) - ولكن ابن عباس أجاب بأن هذا النهر هو من بين الخير الكثير الذي أوتيه الرسول. فهو كوثر من الكوثر! وهذا هو الأنسب في هذا السياق وفي هذه الملابسات"^{٧٢} ، وقال الشنقيطي " وَالَّذِي تَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ النَّفْسُ أَنَّ الْكُوْثَرَ، هُوَ الْخَيْرُ الْكَثِيرُ، وَأَنَّ الْحَوْضَ أَوْ النَّهْرَ مِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ"^{٧٣}

قال الدكتور فاضل السامرائي " ان المراد بالكوثر جميع نعم الله على محمد (ﷺ) وهو المنقول عن ابن عباس لان لفظ الكوثر يتناول الكثرة الكثيرة فليس حمل الآية على بعض هذه النعم اولى من حملها على الباقي فوجب حملها على الكل "^{٧٤}

المثال التطبيقي الرابع : معنى القوة الواردة في الآية الكريمة : ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ

مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَعَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ

يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾^{٧٥}

في المراد بالقوة أربعة اقوال :

أحدها: أنها الرمي، رواه عقبة بن عامر عن رسول الله (ﷺ).

والثاني: ذكور الخيل، قاله عكرمة.

والثالث: السلاح، قاله السدي، وابن قتيبة.

والرابع: أنه كل ما يتقوى به على حرب العدو من آلة الجهاد.^{٧٦}

الترجيح بدلالة الحديث عند القنوجي

قال القنوجي (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) والقوة كل ما يتقوى به في الحرب على العدو، ومن ذلك السلاح والقيسي. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث عقبة بن

الترجيح بدلالة السنة النبوية عند القنوجي..... (١٨٥)

عامر قال: سمعت رسول الله - (ﷺ) - وهو على المنبر يقول: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي قالها ثلاث مرات" ^{٧٧}، وقيل هي الحصون والمعاول، والمصير إلى التفسير الثابت عن رسول الله - (ﷺ) - متعين" ^{٧٨}

دراسة الترجيح

قال ابن عطية "وقال عكرمة مولى ابن عباس: «القوة» ذكور الخيل و«الرباط» إناثها، وهذا قول ضعيف، وقالت فرقة: القوة الرمي واحتجت بحديث عقبة بن عامر أن رسول الله (ﷺ) قال «ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي» ثلاثا، وقال السدي: القوة السلاح، وذهب الطبري إلى عموم اللفظة، وذكر عن مجاهد أنه رأي يتجهز وعنده جوائز فقال: هذا من القوة. قال القاضي أبو محمد: وهذا هو الصواب، والخيل والمركوب في الجملة والمحمول عليه من الحيوان والسلاح كله والملابس الباهية والآلات والنفقات كلها داخلية في القوة، وأمر المسلمون بإعداد ما استطاعوا من ذلك، ولما كانت الخيل هي أصل الحروب وأوزارها والتي عقد الخير في نواصيها وهي أقوى القوة وحصون الفرسان خصها الله بالذكر تشريفا على نحو قوله ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ﴾ ^{٧٩} وعلى نحو قوله ﴿فِيهَا فَانِكِهَةٌ وَمِخْلٌ وَرِمَانٌ﴾ ^{٨٠} وهذا كثير، ونحوه قول رسول الله (ﷺ) «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا في البخاري وغيره، وقال في صحيح مسلم «جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا»، فذكرت التراب على جهة التحفي به إذ هو أعظم أجزاء الأرض مع دخوله في عموم الحديث الآخر، ولما كانت السهام من أنجع ما يتعاطى في الحرب وأنكاه في العدو وأقربه تناولا للأرواح خصها رسول الله (ﷺ) بالذكر والتنبيه عليها" ^{٨١}

قال الشوكاني "وَالْقُوَّةُ: كُلُّ مَا يَتَّقَوْنَ بِهِ فِي الْحَرْبِ، وَمِنْ ذَلِكَ السَّلَاحُ وَالْقِسِيُّ. وَقَدْ ثَبَّتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ يَقُولُ «وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيَّ، قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» وَقِيلَ: هِيَ الْحِصُونُ، وَالْمَصِيرُ إِلَى التَّفْسِيرِ الثَّابِتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) مُتَعَيِّنٌ" ^{٨٢}

الذي يظهر بعد عرض اقوال المفسرين ان المقصود بالقوة الرمي لحديث النبي الكريم (ﷺ) ولكن لا مانع من حمل القوة على جميع تلك المعاني التي ذكرها علماء التفسير

(١٨٦) الترجيح بدلالة السنة النبوية عند القنوجي

فالعموم اولى من التخصيص قال الالوسي " والظاهر العموم إلا أنه عليه الصلاة والسلام خص الرمي بالذكر لأنه أقوى ما يتقوى به " ^{٨٣} والزخشري قال بالعموم ايضاً ^{٨٤}، والنسفي ^{٨٥}، وغيرهم من علماء التفسير

المثال التطبيقي الخامس : معنى المقام المحمود في الآية الكريمة ﴿ وَنَايِلٍ فَتَهَجَّدْ بِهِ ﴾

نَافِلَةٌ لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ^{٨٦}

اختلف علماء التفسير في تعيين هذا المقام على أقوال:

أحدها: أن المقام المحمود الشفاعة للناس يوم القيامة، قاله حذيفة بن اليمان.

الثاني: أنه إجلاسه على عرشه يوم القيامة، قاله مجاهد.

الثالث: أنه إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة.

ويحتمل قولاً رابعاً: أن يكون المقام المحمود شهادته على أمته بما أجابوه من تصديق أو

تكذيب ^{٨٧}، كما قال تعالى ﴿ وَجئنا بك على هؤلاء شهيداً ﴾ ^{٨٨}

الترجيح بدلالة السنة عند القنوجي

قال القنوجي " وأخرج أحمد ^{٨٩} والترمذي وحسنه ^{٩٠} والبيهقي ^{٩١} وغيرهم عن أبي هريرة

عن النبي (ﷺ) وسئل عنه، يعني المقام، فقال " هو المقام المحمود الذي أشفع فيه لأمتي ".

والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً ثابتة في الصحيحين وغيرهما فلا نطيل بذكرها، ومن

رام الاستيفاء نظر في أحاديث الشفاعة في الأمهات وغيرها " ^{٩٢}

دراسة الترجيح

اغلب علماء التفسير رجحوا من ان المقصود من المقام المحمود هو الشفاعة معتمدين

بذلك على الاحاديث الصحيحة التي وردت في كتب الحديث المعتمدة ، قال الطبري " وأولى

القولين في ذلك بالصواب ما صح به الخبر عن رسول الله. وذلك ما حدثنا به أبو كريب،

قال: ثنا وكيع، عن داود بن يزيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (ﷺ)

(عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا) سئل عنها، قال: "هي الشَّفَاعَةُ" ^{٩٣}.

ونقل السمعاني الاجماع في ذلك فقال " أجمع المفسرون أن هذا مقام الشَّفَاعَةِ، وقد

ثبت هذا عن النبي. وفي رواية أبي هريرة أن النبي قرأ قوله: {عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا

مَحْمُودًا} قال: " هو المَقَام الَّذِي أَشْفَع فِيهِ لِأمتي " ^{٩٤}

وكذلك الواحدي نقل الاجماع فقال " وإجماع المفسرين على أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة، ومعنى يبعثك ربك مقاما: يقيمك في ذلك المقام " ^{٩٥}، وقال الخلوئي " وعند جميع الناس وهو مقام الشفاعة العامة لأهل المحشر يغبطه به الأولون والآخرون لان كل من قصد من الأنبياء للشفاعة يحيد عنها ويحيل على غيره حتى يأتوا محمدا للشفاعة فيقول أنالها ثم يشفع فيشفع فيمن كان من أهلها " ^{٩٦}

وقال القرطبي " اختلف في المقام المحمود على أربعة أقوال: الأول- وهو أصحها- الشفاعة للناس يوم القيامة " ^{٩٧}

وقال الشوكاني " وقد اختلف في تعيين هذا المقام على أقوال: الأول أنه المقام الذي يقومه النبي (ﷺ) للشفاعة يوم القيامة للناس ليريحهم ربهم سبحانه مما هم فيه، وهذا القول هو الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة في تفسير الآية، وحكاه ابن جرير عن أكثر أهل التأويل. قال الواحدي: وإجماع المفسرين على أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة " ^{٩٨}

وعلق القرطبي على القول الثاني فقال " أن المقام المحمود إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة. قلت: وهذا القول لا تنافر بينه وبين الأول، فإنه يكون بيده لواء الحمد ويشفع " ^{٩٩}

قال الرازي معلقا على بعض الاقوال التي وردت في المقام المحمود وردها معتمدا على اقوال المفسرين فقال " قال الواحدي روي عن ابن مسعود أنه قال: «يقعد الله محمدا على العرش» وعن مجاهد أنه قال يجلسه معه على العرش، ثم قال الواحدي وهذا قول رذل موحش فظيع ونص الكتاب ينادي بفساد هذا التفسير ويدل عليه وجوه. الأول: أن البعث ضد الإجلال يقال بعثت النازل والقاعد فانبعث ويقال بعث الله الميت أي أقامه من قبره فتفسير البعث بالإجلال تفسير للضد بالضد وهو فاسد. والثاني: أنه تعالى قال مقاما محمودا ولم يقل مقعدا والمقام موضع القيام لا موضع القعود. والثالث: لو كان تعالى جالسا على العرش بحيث يجلس عنده محمد عليه الصلاة والسلام لكان محدودا متناهيا ومن كان كذلك فهو محدث. والرابع: يقال إن جلوسه مع الله على العرش ليس فيه كثير إعزاز لأن هؤلاء الجهال والحمقى يقولون في كل أهل الجنة إنهم يزورون الله تعالى وإنهم يجلسون معه وأنه تعالى يسألهم عن أحوالهم التي كانوا فيها في الدنيا وإذا كانت هذه الحالة حاصلة عندهم لكل المؤمنين لم يكن لتخصيص محمد (ﷺ) بها مزيد شرف ورتبة.

(١٨٨) الترجيح بدلالة السنة النبوية عند القنوجي

وَالْخَامِسُ: أَنَّهُ إِذَا قِيلَ السُّلْطَانُ بَعَثَ فَلَنَا فَهُمْ مِنْهُ أَنَّهُ أُرْسِلَهُ إِلَى قَوْمٍ لِإِصْلَاحِ مُهْمَاتِهِمْ وَلَا يَفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ أَجْلَسَهُ مَعَ نَفْسِهِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ كَلَامٌ رَذُلٌ سَاقِطٌ لَا يَمِيلُ إِلَيْهِ إِلَّا إِنْسَانٌ قَلِيلٌ الْعَقْلُ عَدِيمٌ الدِّينُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ^{١٠}

يظهر لنا بعد ان استعرضنا مجمل اقوال المفسرين ان الراجح والصحيح من الاقوال في المقام المحمود هو الشفاعة لورود الحديث الصحيح وهذا هو ما رجحه القنوجي في الآية .

الخاتمة

من خلال البحث في هذا الموضوع الحيوي والمهم ظهر لنا الاتي :

١- ان القنوجي من علماء التفسير الذين اهتموا بالسنة المطهرة واعتمد عليها في تفسيره

في مواطن كثيرة

٢- ان القنوجي لا يعدل عن السنة بحال من الاحوال فهي عنده بالمرتبة الثانية بعد

القران الكريم

٣- ظهر لنا ان للسنة دور كبير في تفسير القران الكريم وهي المرجعية الثانية للمفسر

٤- ظهر لنا ان اغلب ترجيحات القنوجي بالسنة موافقة لعلماء التفسير الذين سبقوه

٥- ظهر لنا ان قضية الترجيح بالسنة لها اهمية كبرى عند علماء التفسير لأنها موضحة

ومفسره للقران

هوامش البحث

(١) قواعد التفسير جمعا ودراسة (١/ ١٤٩)

(٢) قنوج " قال المهلبى في العزيزي: قنوج مدينة في اقاصي الهند، وهي في جهة الشرق عن الملتان

وبينهما مائتان واثنان وثمانون فرسخا، وقنوج مصر الهند وأعظم المدن، وقد بالغ الناس في

تعظيمها حتى قالوا إن بها ثلاثمائة سوق للجوهر وملكها ألفان وخمس مئة فيل قال: وهي

كثيرة معادن الذهب " المسالك والممالك للمهلبى = العزيزي (ص: ١٣٦)

(٣) الأعلام للزركلي (٦/ ١٦٧)

(٤) هدية العارفين (٢/ ٣٨٨)

(٥) مشاهير علماء نجد وغيرهم (ص: ٢٧٤)

الترجيح بدلالة السنة النبوية عند القنوجي.....(١٨٩)

- (٦) الأعلام للزركلي (١٦٧ / ٦)
- (٧) هدية العارفين (٣٨٨ / ٢) الأعلام للزركلي (١٦٧ / ٦) مشاهير علماء نجد وغيرهم (ص: ٢٧٦)
- (٨) هدية العارفين (٣٨٨ / ٢)
- (٩) مقاييس اللغة (٤٨٩ / ٢) مادة (رجح)
- (١٠) أساس البلاغة (٣٣٨ / ١)
- (١١) التعريفات ص: (٥٦)
- (١٢) معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم ص: (٦٩)
- (١٣) الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة ص: (٨٣)
- (١٤) التوقيف على مهمات التعاريف ص: (٩٥)
- (١٥) قواعد الترجيح عندا لمفسرين لحسين علي الحربي (٣٥/١)
- (١٦) مفاتيح التفسير (٢٦٨/١)
- (١٧) المصدر نفسه (٢٦٨/١)
- (١٨) البرهان في أصول الفقه (١٧٥ / ٢)
- (١٩) المحصول في علم أصول الفقه (٥٢٩/٥)
- (٢٠) ينظر : الموافقات (٤٥٠ / ٥) ، مفاتيح التفسير (٢٦٨/١)
- (٢١) البحر المحيط للزركشي (١٤٥/ ٨).
- (٢٢) ينظر الجامع لأحكام القرآن (٣٠٥/١٠).
- (٢٣) البرهان في علوم القرآن (١٥ / ١)
- (٢٤) قواعد التفسير (٣٨/١)
- (٢٥) ينظر : قواعد الترجيح (٣٢/١)
- (٢٦) قواعد الترجيح للحربي (٤)
- (٢٧) سورة الفاتحة الآية (٧)
- (٢٨) تفسير الماوردي = النكت والعيون (٦٠ / ١)
- (٢٩) تفسير القرطبي (١٥٠ / ١)
- (٣٠) ينظر : مسند أحمد ط الرسالة (٤٦٠ / ٣٣) رقم الحديث (٢٠٣٥١)
- (٣١) ينظر : صحيح ابن حبان (١٨٤ / ١٦)

(١٩٠)..... الترجيح بدلالة السنة النبوية عند القنوجي

- (٣٢) فتح البيان في مقاصد القرآن (١/ ٥٣) وينظر: تفسير ابن أبي حاتم (١/ ٣١)
(٣٣) تفسير القرطبي (١/ ١٤٩)
(٣٤) تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل (١/ ٦٦)
(٣٥) تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (١/ ٧٧)
(٣٦) البحر المحيط في التفسير (١/ ٥٣)
(٣٧) فتح القدير للشوكاني (١/ ٣٠)
(٣٨) تفسير الألوسي = روح المعاني (١/ ٩٩)
(٣٩) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (١/ ٩)
(٤٠) سورة المائدة: الآية (٦٠)
(٤١) سورة المائدة الآية (٧٧)
(٤٢) تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (١/ ٢٢٢)
(٤٣) تفسير الألوسي = روح المعاني (١/ ٩٩)
(٤٤) سورة الانعام الآية (٨٢)
(٤٥) تفسير الماوردي = النكت والعيون (٢/ ١٣٨)
(٤٦) صحيح مسلم (١/ ١١٤)، رقم الحديث (١٩٧)
(٤٧) فتح البيان في مقاصد القرآن (٤/ ١٨٢)
(٤٨) تفسير الطبري = جامع البيان ت شاکر (١١/ ٥٠٣)
(٤٩) تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (٢/ ٣١٥)
(٥٠) سورة لقمان: الآية (١٣)
(٥١) تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (١٣/ ٤٩)
(٥٢) تفسير الخازن = لباب التأويل في معاني التنزيل (٢/ ١٣٠)
(٥٣) تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن (٢/ ٤٨٨)
(٥٤) تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (٤/ ١٢٣)
(٥٥) ينظر: تفسير الزمخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (٢/ ٤٣)
(٥٦) فتح القدير للشوكاني (٢/ ١٥٤)
(٥٧) البحر المحيط في التفسير (٤/ ٥٧١)
(٥٨) سورة الكوثر الآية (١)
(٥٩) تفسير الماوردي = النكت والعيون (٦/ ٣٥٤)

- (٦٠) فتح البيان في مقاصد القرآن (٤١١ / ١٥)
(٦١) فتح البيان في مقاصد القرآن (٤١١ / ١٥)
(٦٢) تفسير الطبري = جامع البيان ت شاکر (٦٤٩ / ٢٤)
(٦٣) التفسير الوسيط للواحدی (٥٦٠ / ٤)
(٦٤) تفسير القرطبي (٢١٨ / ٢٠)
(٦٥) تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (٣١٣ / ٣٢)
(٦٦) تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل (٥١٧ / ٢)
(٦٧) تفسير الخازن = لباب التأويل في معاني التنزيل (٤٨٠ / ٤)
(٦٨) فتح القدير للشوكاني (٦١٦ / ٥)
(٦٩) تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (٣١٦ / ٣٢)
(٧٠) تفسير الخازن = لباب التأويل في معاني التنزيل (٤٨٠ / ٤)
(٧١) السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (٥٩٦ / ٤)
(٧٢) في ظلال القرآن (٣٩٨٨ / ٦)
(٧٣) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (١٢٧ / ٩)
(٧٤) على طريق التفسير البياني (٨٢ / ١)
(٧٥) سورة الانفال الآية (٦٠)
(٧٦) زاد المسير في علم التفسير (٢٢١ / ٢)
(٧٧) صحيح مسلم (١٥٢٢ / ٣) رقم الحديث (١٦٧)
(٧٨) فتح البيان في مقاصد القرآن (٢٠١ / ٥)
(٧٩) سورة البقرة الآية (٩٨)
(٨٠) سورة الرحمن الآية (٦٨)
(٨١) تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (٥٤٥ / ٢)
(٨٢) فتح القدير للشوكاني (٣٦٦ / ٢)
(٨٣) تفسير الألويسي = روح المعاني (٢٢٠ / ٥)
(٨٤) ينظر: تفسير الزمخشري = الكشف عن حقائق غوامض التنزيل (٢٣٢ / ٢)
(٨٥) تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل (٦٥٤ / ١)
(٨٦) سورة الاسراء الآية (٧٩)
(٨٧) تفسير الماوردي = النكت والعيون (٢٦٥ / ٣)

(١٩٢) الترجيح بدلالة السنة النبوية عند القنوجي

- (٨٨) سورة النساء الآية (٤١)
(٨٩) مسند أحمد ط الرسالة (١٥ / ٤٢٧)، رقم الحديث (٩٦٨٤)
(٩٠) سنن الترمذي ت بشار (٥ / ١٥٤)، رقم الحديث (٣١٣٧)
(٩١) شعب الإيمان (١ / ٤٧٧)، رقم الحديث (٢٩٦)
(٩٢) فتح البيان في مقاصد القرآن (٧ / ٤٣٩)
(٩٣) تفسير الطبري = جامع البيان ت شاکر (١٧ / ٥٢٩)
(٩٤) تفسير السمعاني (٣ / ٢٦٩)
(٩٥) التفسير الوسيط للواحد (٣ / ١٢٢)
(٩٦) روح البيان (٥ / ١٩٢)
(٩٧) تفسير القرطبي (١٠ / ٣٠٩)
(٩٨) فتح القدير للشوكاني (٣ / ٢٩٩)
(٩٩) تفسير القرطبي (١٠ / ٣١١)
(١٠٠) تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (٢١ / ٣٨٨)، وينظر: البحر المحيط في التفسير (٧ / ١٠٢)

قائمة المصادر والمراجع

١. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي (المتوفى: ٣٥٤هـ) ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: ٧٣٩هـ) حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت الطبعة: الأولى، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م
٢. أساس البلاغة المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: ٥٣٨هـ) تحقيق: محمد باسل عيون السود الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م
٣. الأعلام المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (المتوفى: ١٣٩٦هـ) الناشر: دار العلم للملايين الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو ٢٠٠٢م
٤. البحر المحيط في أصول الفقه المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: ٧٩٤هـ) الناشر: دار الكتبي الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م

٥. البرهان في أصول الفقه المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: ٤٧٨هـ) المحقق: صلاح بن محمد بن عويضة الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان
٦. البرهان في علوم القرآن المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: ٧٩٤هـ) المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة: الأولى، ١٣٧٦هـ - ١٩٥٧م الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه
٧. تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: ٣٢٧هـ) المحقق: أسعد محمد الطيب الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية الطبعة: الثالثة - ١٤١٩هـ
٨. تفسير القرآن المؤلف: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: ٤٨٩هـ) المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم الناشر: دار الوطن، الرياض - السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م
٩. تفسير الماوردي = النكت والعيون المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: ٤٥٠هـ) المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان
١٠. تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) المؤلف: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (المتوفى: ٧١٠هـ) حقه وخرج أحاديثه: يوسف علي بدوي راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو الناشر: دار الكلم الطيب، بيروت الطبعة: الأولى، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م
١١. التوقيف على مهمات التعاريف، المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: ١٠٣١هـ)، الناشر: عالم الكتب ٣٨ عبد الخالق ثروت - القاهرة الطبعة: الأولى، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م
١٢. الجامع الكبير - سنن الترمذي المؤلف: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: ٢٧٩هـ) المحقق: بشار عواد معروف الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت سنة النشر: ١٩٩٨م

١٣. الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: ٦٧١هـ) تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة الطبعة: الثانية، ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤ م
١٤. الحدود الأنيفة والتعريفات الدقيقة، المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: ٩٢٦هـ)، المحقق: د. مازن المبارك، الناشر: دار الفكر المعاصر - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١١
١٥. روح البيان المؤلف: إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي، المولى أبو الفداء (المتوفى: ١١٢٧هـ) الناشر: دار الفكر - بيروت
١٦. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، المؤلف: شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألويسي (المتوفى: ١٢٧٠هـ) المحقق: علي عبد الباري عطية الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى، ١٤١٥ هـ
١٧. زاد المسير في علم التفسير المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: ٥٩٧هـ) المحقق: عبد الرزاق المهدي الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة: الأولى - ١٤٢٢ هـ
١٨. السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير المؤلف: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: ٩٧٧هـ) الناشر: مطبعة بولاق (الأميرية) - القاهرة عام النشر: ١٢٨٥ هـ
١٩. شعب الإيمان المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥٨هـ) حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي - الهند الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م
٢٠. على طريق التفسير البياني الدكتور فاضل السامرائي، جامعة الشارقة (٢٠٠٢)
٢١. فتح القدير، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٢٥٠هـ) الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب - دمشق، بيروت الطبعة: الأولى - ١٤١٤ هـ
٢٢. في ظلال القرآن المؤلف: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (المتوفى: ١٣٨٥هـ) الناشر: دار الشروق - بيروت - القاهرة الطبعة: السابعة عشر - ١٤١٢ هـ

الترجيح بدلالة السنة النبوية عند القنوجي.....(١٩٥)

٢٣. قواعد الترجيح عند المفسرين ،حسين الحربي ،دار القاسم ،الطبعة الأولى ،١٤١٧
٢٤. قواعد التفسير جمعاً ودراسة ،خالد السبت ،دار بن عفان (ط/٢/٢٠٠٨)
٢٥. كتاب التعريفات ، المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: ٨١٦هـ)المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت -لبنان، الطبعة: الأولى ١٤٠٣هـ -١٩٨٣م
٢٦. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: ٥٣٨هـ) الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة: الثالثة - ١٤٠٧ هـ
٢٧. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي الحاربي (المتوفى: ٥٤٢هـ) المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى - ١٤٢٢ هـ
٢٨. المحصول المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: ٦٠٦هـ) دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الثالثة، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م
٢٩. مسند الإمام أحمد بن حنبل ، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ٢٤١هـ) المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، آخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م
٣٠. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله (ﷺ) المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ٢٦١هـ) المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت
٣١. مشاهير علماء نجد وغيرهم المؤلف: عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب الناشر: طبع على نفقة المؤلف بإشراف دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، الرياض الطبعة: الأولى، ١٣٩٢هـ / ١٩٧٢م
٣٢. معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: ٩١١هـ)المحقق: أ. د محمد إبراهيم عبادة، الناشر: مكتبة الآداب - القاهرة / مصر، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤ م

(١٩٦) الترجيح بدلالة السنة النبوية عند القنوجي

٣٣. معجم مقاييس اللغة، المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: ٣٩٥هـ) المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.
٣٤. مفاتيح التفسير، للدكتور احمد سعد الخطيب، دار التدمرية، دار ابن حزم، الطبعة الأولى (٢٠١٠).
٣٥. مفاتيح الغيب = التفسير الكبير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: ٦٠٦هـ) الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الثالثة - ١٤٢٠هـ
٣٦. الموافقات المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: ٧٩٠هـ) المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان الناشر: دار ابن عفان الطبعة: الطبعة الأولى ١٤١٧هـ / ١٩٩٧م
٣٧. الوسيط في تفسير القرآن المجيد المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (المتوفى: ٤٦٨هـ) تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م
٣٨. فتح البيان في مقاصد القرآن المؤلف: أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي (المتوفى: ١٣٠٧هـ) عني بطبعه وقدم له وراجعته: خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، الناشر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا - بيروت عام النشر: ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م
٣٩. هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين المؤلف: إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (المتوفى: ١٣٩٩هـ) الناشر: طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول ١٩٥١ أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان
٤٠. الكتاب العزيزي أو المسالك والممالك المؤلف: الحسن بن أحمد المهلب العيزي (المتوفى: ٣٨٠هـ) جمعه وعلق عليه ووضع حواشيه: تيسير خلف

المنهج القرآني في تربية المرأة. بيعة النساء أنموذجاً

الاستاذ المساعد الدكتور
عبد الزهرة جاسم الخفاجي
الجامعة الاسلامية- فرع بابل

**The Quranic approach to raising women. Women's
pledge of allegiance as an example**

**Assistant Professor Dr
Abdul Zahra Jassim Al-Khafaji
Islamic University - Babylon Branch**

Abstract:-

Islam, with its tolerant teachings, surrounded women with special care, granted them many moral and material rights, glorified their status and elevated their status after they were in the pre-Islamic era of the Arabs lacking many of their rights, and the view towards them was an inferior one, and there is almost no surah of the Holy Qur'an in which women do not have a share. , so that God Almighty singled out women for a complete chapter in the Qur'an from the length of its chapter, and women also enjoyed a wide area of the Sunnah and biography of the Messenger of God (may God bless him and his family and grant them peace)

The question that can be raised in this regard is: Has Islam established a methodology for the education of women derived from the Book of God Almighty?

The question that can be raised in this regard is: Has Islam established a methodology for the education of women derived from the Book of God Almighty?

In Surat Al-Mumtahana, the allegiance of women answers a large part of the question, as the approach of the Holy Qur'an in the upbringing of Muslim women becomes clear, which came in agreement with the approach of the Messenger of God (may God's prayers and peace be upon him and his family) in what he stipulated on Muslims in the first allegiance of Aqaba, as the contemplator finds that its items revolve About the right of God and His Messenger, and the right of the servants, so from the right of God Almighty in the pledge of allegiance is monotheism and non-association with Him, and the right of His Messenger is obedience with kindness, and the right of the servants to give up the traits of ignorance and its impurities that were eating away at the body of society.

Keyword: The Holy Quran, education, women

الملخص:-

أحاط الإسلام بتعاليمه السمحة المرأة برعاية خاصة , ومنحها الكثير من الحقوق المعنوية والمادية , وعظم من شأنها وارتفع بقدرها بعد أن كانت في جاهلية العرب تفتقد إلى الكثير من حقوقها , وكانت النظرة إليها نظرة دونية , وتكاد لا توجد سورة من سور القرآن الكريم إلا وللمرأة فيها نصيب, حتى أن الله تعالى قد خص النساء بسورة كاملة في القرآن من طوال سوره , كما حظيت المرأة بمساحة واسعة من سنة وسيرة رسول الله (ﷺ)

والسؤال الذي يمكن أن يثار في هذا الشأن هو: هل وضع الإسلام منهجاً لتربية المرأة مستمد من كتاب الله تعالى؟

في سورة الممتحنة تجيب بيعة النساء على جزء كبير من السؤال , حيث يتضح منهج القرآن الكريم في تربية المرأة المسلمة والذي جاء موافقاً لمنهج رسول الله (ﷺ) فيما اشترطه على المسلمين في بيعة العقبة الأولى. إذ يجد المتأمل فيها أن بنودها تدور حول حق الله ورسوله , وحق العباد , فمن حق الله تعالى في البيعة التوحيد وعدم الشرك به , وحق رسوله الطاعة بالمعروف , وحق العباد بتخلي المرأة عن خصال الجاهلية وأدرانها التي كانت تنخر في جسد المجتمع.

ويأتي هذا البحث ليكون بمثابة دعوة للعودة إلى منهج تربية إسلامي مستمد من القرآن والسيرة النبوية الشريفة يعيد للمرأة مكانتها ويجعلها قادرة على أداء واجباتها في بناء المجتمع السليم.

الكلمات المفتاحية: القرآن الكريم ، تربية، المرأة.

المقدمة

فقد كرم الإسلام المرأة وجعل لها مكانة مرموقة في المجتمع وساوى بينها وبين الرجل في كثير من الحقوق والواجبات ، والتأكيد على اثبات دورها في الدعوة الى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتكاد لا توجد سورة من سور القرآن الكريم إلا وللمرأة فيها نصيب، حتى أن الله تعالى قد خص النساء بسورة كاملة في القرآن من طوال سوره ، وحظيت المرأة أيضاً بمساحة واسعة من سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسيرته. وتظهر أهمية تربية المرأة وإعدادها لتؤدي دورها في بناء المجتمع المسلم من خلال ما جاء في القرآن الكريم ، من ذلك ما خصها الله تعالى به في بيعة النساء التي ذكر نصها في سورة الممتحنة.

يجد المتأمل في بيعة النساء أن بنودها تدور حول حق الله ورسوله ، وحق العباد ، فمن حق الله تعالى في البيعة التوحيد وعدم الشرك به ، وحق رسوله الطاعة بالمعروف ، وحق العباد في تخلي المرأة المسلمة عن خصال الجاهلية وأدرانها التي كانت تنخر في جسد المجتمع. **أهمية الموضوع:** تظهر أهمية الموضوع بالنظر لأهمية المرأة ومكانتها في الإسلام ، وأهمية دورها في بناء المجتمع ، لذلك حرص الإسلام على إعدادها إعداداً يناسب هذا الدور. **هدف البحث:** يهدف البحث إلى إبراز منهج القرآن الكريم في تربية المرأة المسلمة ، والذي جاء موافقاً لمنهج رسول الله (ﷺ) فيما اشترطه على المسلمين في بيعة العقبة الأولى. **سبب اختيار البحث:** يرجع سبب اختيارنا لموضوع البحث لما يشهده مجتمعنا من ارتفاع ملحوظ في معدلات الجرائم المرتكبة ، وبما أن السلوك الإجرامي لم يكن موسوماً به الذكور فقط وإنما أصبحت مشاركة المرأة في الجريمة أمراً واقعياً ، لذلك جاء البحث لعرض تجربة الإسلام في اجتثاث عدد من الجرائم الخطيرة من سلوك المرأة . **منهج البحث :** اعتمدنا في هذا البحث على المنهج التاريخي الوصفي ، الذي تم بموجبه وصف أحوال المرأة في عصر ما قبل الإسلام ، ومعالجتها بقدر تعلق الأمر بموضوع بيعة النساء .

التمهيد

تعريف التريبة : جاء في لسان العرب لابن منظور: "ربا، يربو بمعنى زاد ونما".

(٢٠٠) المنهج القرآني في تربية المرأة. بيعة النساء أنموذجاً

والتربية عند افلاطون (٤٢٧-٣٤٧ ق.م) : "اعداد الفرد ليصبح عضواً صالحاً في المجتمع"^٢ . ويكاد يتفق أكثر علماء المسلمين على أن التربية " عملية تحقيق النمو المتزن المنسجم لجميع استعدادات الفرد الجسمية والنفسية والعقلية , حتى يصل إلى كماله"^٣ .
ويؤكد الإسلام على أن هدفه من التربية أن يجمع بين الديني والدنيوي لإعداد الفرد المسلم للدنيا والآخرة " ﴿وَاتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾"^٤ .
ولذلك فإن الإسلام يسعى إلى إيجاد الإنسان الصالح الذي يلتزم بمنهج القرآن , ويتأدب بأداب الإسلام . ويؤمن بأن الناس إخوة له " ... إما أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق"^٥ .

فهل نجح المنهج القرآني من خلال بيعة النساء في تنظيم سلوك المرأة المسلمة؟ .
تعريف البيعة لغة: بفتح الباء، مصدر من بايع يبايع و مبايعة، يقال: بايعه مبايعةً، وبيعاً: عقد معه البيع. وبيع فلاناً على كذا: عاهده وعاقده عليه، وبذل العهد على الطاعة والنصرة، وكأن كل واحد من المتبايعين باع ما عنده من صاحبه، وأعطاه خالصة نفسه وطاعته، ودخيلة أمره^٦، وتبايعا: عقداً بيعاً أو بيعة^٧.

المعنى الاصطلاحي للبيعة: عرف العلماء البيعة بتعاريف عدة، فعرّفها المناوي بقوله: " البيعة -بالفتح- بذل الطاعة للإمام"^٨. وعرّفها ابن الأثير بقوله: " البيعة: المعاهدة على الإسلام والإمامة والإمارة، والمعاهدة على كل ما يقع عليه اتفاق"^٩. ومن التعاريف الجامعة تعريف ابن خلدون، حيث قال: "البيعة: العهد على الطاعة لولي الأمر"^{١٠}.
والبيعة إذن كلمة ذات دلالات مشتركة تطلق على البيع والشراء وتطلق على المعاهدة والعقد . وقد تطلق على معان أخرى .

المدلول الشرعي للبيعة : يُقصد بالمدلول الشرعي للبيعة منطوق ومفهوم العقد القولي واللساني الذي تتمحور أركانه حول ثلاثة أطراف هي:

الطرف الأول : رسول الله (ﷺ) وإذا ما وقفنا عند الآية الكريمة : " ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ اللَّهُ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ^٤ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ^٥ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا^٦﴾ " . وهذا يعني أن المبايعة لرسول الله إنما هي في جوهرها مبايعة الله عز وجل .

المنهج القرآني في تربية المرأة. بيعة النساء أنموذجاً..... (٢٠١)

الطرف الثاني : الشخص المبايع الداخل في حوزة الإسلام .

الطرف الثالث : الإسلام نفسه , بكل مقتضياته العقائدية والسلوكية .^{١٢}

الإطار التاريخي للبيعة

لم يعرف التأريخ الإسلامي في سنيه الأولى أثراً للفظ البيعة , منذ أن بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) وحتى دخول الإسلام يثرب , وكانت أول بيعة عقدها النبي (ﷺ) مع وفد من أهل يثرب عُرفت ببيعة العقبة الأولى , وهي كما رواها عبادة بن الصامت^{١٣} باعتباره شاهد عيان شارك في البيعة وقد نقلها ابن إسحاق فقال : " قال عبادة بن الصامت: كنت فيمن حضر العقبة الأولى، وكنا اثني عشر رجلاً، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء - وذلك قبل أن يفترض علينا الحرب: على أن لا نشرك بالله شيئاً، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا ولا نأتي بيهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف، فإن وفيتم فلکم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئاً فأمرکم إلى الله عز وجل إن شاء غفر وإن شاء عذب"^{١٤}.

تاريخ بيعة النساء

يختلف محققي السيرة النبوية في تأريخ بيعة النساء فمنهم من يرى أنها كانت في بيعة العقبة الأولى كما روى ابن إسحاق على لسان عبادة بن الصامت , ومنهم من يرى أنها شرعت بعد الحديبية بنزول سورة الممتحنة , أو أعقبت فتح مكة كما^{١٥}. والرأي الذي أراه يتفق ومجريات الأحداث هو أن البيعة التي نقلها ابن إسحاق على لسان عبادة بن الصامت "على بيعة النساء" , وكما يوضحها ابن كثير: "وقوله: "على بيعة النساء" يعني على وفق ما نزلت عليه بيعة النساء بعد ذلك عام الحديبية، وكان هذا مما نزل على وفق ما بايع عليه أصحابه ليلة العقبة. وليس هذا عجيباً... وإن كانت هذه البيعة وقعت عن وحى غير متلو فهو أظهر"^{١٦}.

ويمكن الاستدلال على صحة هذا الرأي بما يأتي :

- ما جاء بكلام عبادة بن الصامت : "وذلك قبل أن تفرض الحرب" . وكانت الحرب قد فرضت بعد خروج النبي (ﷺ) من مكة كما يقول الطبري في تفسيره : " لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبينهم، إنا لله وإنا إليه راجعون. ليهلكن - قال ابن عباس: فأنزل الله: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ

لَقَدِيرٌ ١٧ قال أبو بكر: فعرفت أنه سيكون قتال^{١٨}. وهذا يعني أن البيعة التي يتحدث عنها عبادة بن الصامت كانت قبل الهجرة إلى يثرب وعليه فهي قبل نزول سورة الممتحنة .

- يؤكد ذلك أيضاً ما جاء في مواقف أخرى بايع فيها رسول الله (ﷺ) وهذا يتفق مع التأريخ الذي شرع فيه العيدان فقد روى الترمذي وأبو داود عن أنس قال: " قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله سبحانه وتعالى بهما خيراً منهما: يوم الفطر والأضحى. والحديث صححه ابن حجر في البلوغ. وقال الصنعاني: "الحديث يدل على أنه قال صلى الله عليه وسلم ذلك عقيب قدومه المدينة، كما تقضيه الفاء، والذي في كتب السير أن أول عيد شرع في الإسلام عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة".

صور من بيعة النساء

كانت بيعة العقبة الأولى التي عرفت تاريخياً ببيعة النساء بشروطها التي اشترطها رسول الله (ﷺ) على وفد أهل يثرب الذين أسلموا كما نقلت عن عبادة بن الصامت^{١٩}. قد أصبحت الأساس الذي اعتمده رسول الله (ﷺ) في مبايعة النساء بعد انتقاله إلى يثرب . وكان (ﷺ) كلما بايع امرأة أو مجموعة من النساء يشترط الشروط نفسها وبعد أن تتم البيعة يضيف أوامر أو توجيهات هي بمثابة دروس تربوية للمرأة باعتبارها مدرسة الأسرة التي بصلاحتها يصلح المجتمع . ويجد الباحث في مضان السيرة والسنة ومصادر التأريخ الإسلامي نماذج منها على سبيل التمثيل:

أولاً : حديث أم عطية قالت: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، جَمَعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ ... " وبعد أن بايعهن على شروط بيعة النساء قَالَ : اللَّهُمَّ اشْهَدْ ، وَأْمَرْنَا بِالْعِيدَيْنِ أَنْ نُخْرَجَ فِيهِ الْعَتَقُ^{٢٠} ، وَالْحَيْضُ^{٢١} ، وَنَهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَلَا جُمُعَةَ عَلَيْنَا ، وَسَأَلْتَهَا عَنْ قَوْلِهِ : { وَلَا يَعْبِينِكَ فِي مَعْرُوفٍ } ، قَالَتْ : نُهَيْتُنَا عَنِ النَّيَاحَةِ .

ويلاحظ أنه (صلى الله عليه وآله) قد أمر بخروج النساء إلى المسجد في عيدي الفطر والأضحى ولم يستثنى من هذا الأمر حتى الأبقار ربات الخدور. وحتى الحيض شريطة أن لا يشاركن في الصلاة وإنما يستمعن إلى دعاء المصلين لقول رسول الله (ﷺ) : يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ - الْعَوَاتِقُ ذَوَاتِ الْخُدُورِ - وَالْحَيْضُ وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين

المنهج القرآني في تربية المرأة. بيعة النساء أنموذجاً..... (٢٠٣)

ويعتزل الحَيْضُ المصلى^{٢٢}. كما نجد في هذه البيعة أن المرأة لم تترك أمراً تجهله من غير أن تطلب من النبي توضيحه فتسأله إحداهن: "يا رسول الله، إن لم يكن لها جلباب، قال: لتلبسها صاحبها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين"^{٢٣}. وهذا تأكيد على أن الخروج وإن أمر به النبي لكنه مشروط بالحجاب .

نستنتج مما تقدم أن خروج المرأة لم يكن لغرض اللهو وإنما للمشاركة في شعائر العيد وهو جزء من منهج الإسلام في اعداد المرأة لتكون مدرسة الأسرة التي ينشأ في حضنها الوليد ويترعع في كنفها وهي عندما نحت بخروجها منحا آخر - تصفه السيدة عائشة قائلة: "لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل" - تطلب الأمر تصحيح المسار. فوضع الفقهاء شروطاً للخروج منهم ابن المبارك الذي قال: "أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوجة أن يمنعها عن الخروج"^{٢٤}.

وقد راعى رسول الله (ﷺ) مصلحة المرأة لاسيما الفتيات في الخروج إلى العيدين فعن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: "إنما رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء العواتق في الخروج للعيدين للتعرض للرزق"^{٢٥}. والرزق "يعنى النكاح"^{٢٦}.

ثانياً: رواية سلمى بنت قيس^{٢٧} قالت: "جئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبايعته في نسوة من الأنصار، فلما شرط علينا ... قال: "ولا تغششن أزواجكن" قالت: فبايعناه ثم انصرفنا، فقلت لامرأة منهن: ارجعي فاسألني رسول الله - صلى الله عليه وسلم ما غش أزواجنا؟ قالت: فسألته، فقال: "تأخذ ماله فتحابي به غيره"^{٢٨}. وهذه آفة اجتماعية التصرف بمال الزوج محابة لغيره تؤدي الى هدم الأسرة من خلال زعزعة الرابطة الزوجية .
ثالثاً: بيعة أميمة بنت رقيقة على الإسلام، عن عبد الله بن عمرو قال: جاءت أمية بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تباعه على الإسلام. فقال: "أبايعك على ... ولا تنوح، ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى"^{٢٩}

بيعة النساء في القرآن الكريم

عرفنا أن بيعة العقبة الأولى قد سميت ببيعة النساء ليست لأنها اختصت بالنساء فقط وإنما لأن بنودها وافقت بنود بيعة رسول الله (ﷺ) النساء المسلمات يوم فتح مكة في السنة

(٢٠٤) المنهج القرآني في تربية المرأة. بيعة النساء أنموذجاً

الثامنة للهجرة على ما جاء في الآية الكريمة التي تحدثت عن موضوع النساء المهاجرات من مكة إلى المدينة في قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِبْنَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لهنَّ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^{٣٠}.

كانت بيعة العقبة الاولى قد جاءت لتغيير الكثير من موازين مجتمع يثرب ، ولتكون منطلقاً جديداً لبناء مرحلة جديدة من مراحل الدعوة الإسلامية ، وقد حرص رسول الله (ﷺ) على تكرارها مع من بايعته من النساء بعد الهجرة ، وقد أضاف إلى هذه البنود إضافات أخرى كما مر بنا .

إن وضع رسول الله (ﷺ) بنود بيعة العقبة الأولى - والتي جاء القرآن موافقاً لها - بهذه الصيغة التي تجمع الجانبين الديني والأخلاقي، إنما هو تأكيد على الارتباط الوثيق بينهما وقد بين القرآن الكريم صور هذا الارتباط في مواضع كثيرة^{٣١}، كما أشار النبي الكريم إلى هذا الترابط في الكثير من أحاديثه ، و في قوله (ﷺ) : " أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً"^{٣٢} ، صورة دقيقة وواضحة عن العلاقة بين الإيمان والذي هو جوهر العقيدة وبين الأخلاق . ولذلك يمكن القول : " لا يمكن أن تكون عقيدة سليمة ما لم يدعمها منظومة أخلاق قوية وسلوكيات اجتماعية سليمة تضبط سلوك أفراد المجتمع . في الجانب الآخر لن تكون أخلاق الأفراد حسنة، والمجتمع سليم ومعافى من الأمراض المجتمعية ما لم توجد عقيدة توجهه نحو الفضيلة"^{٣٣}، فالعلاقة بين الدين والمنظومة الأخلاقية علاقة تكاملية لا يكتمل أحدهما من غير الآخر . فبيعة النساء بما تضمنته من شروط يصح بموجبها اسلام المرأة الوجه فيها " أخذ العهد عليهن بما يصلح من شأنهن في الدين، والأنفس والأزواج. وكان ذلك في صدر الإسلام ، ولئلا يفتق بهن فتق ، لما وضع من الأحكام فبايعهن النبي (ﷺ) حسماً لذلك"^{٣٤} .

وتأتي الآية الكريمة لتوافق منهج رسول الله (ﷺ) في تربية المجتمع بصورة عامة والمرأة على وجه الخصوص وتؤكد على الأركان الأساسية في بيعة العقبة الأولى وهي .
١ - لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ، ٢ - وَلَا يَسْرِقْنَ ، ٣ - وَلَا يَزْنِينَ ، ٤ - وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ ، ٥ - وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ، ٦ - وَلَا يَعْصِبْنَكَ فِي مَعْرُوفٍ .

المنهج القرآني في تربية المرأة. بيعة النساء أنموذجاً..... (٢٠٥)

يتبين لمن يدقق في بنود البيعة أنها ستة بنود أساسية لا يُقبل إسلام المرأة بدونها، وهي جامعة لخصال البر وفضائل الأسرة وقيم المجتمع الإسلامي ويلاحظ في نص هذه البيعة أن البنود التي جاءت فيها هي من النواهي وليست من الأوامر، ويمكن تصنيفها من حيث موضوعها إلى محورين:

المحور الأول: يتعلق بالجانب العقائدي ويتمثل بالبندين الأول والسادس.

المحور الثاني: يتعلق بالجانب الاجتماعي ويتمثل بالبنود الثاني والثالث والرابع

والخامس.

أولاً - الجانب العقائدي :

يقوم الجانب العقائدي في بيعة النساء على ركنين أساسيين :

١- التوحيد : "لَا يُشْرِكُن بِاللَّهِ شَيْئًا"

التوحيد من المقاصد الأساسية للرسالات السماوية . وما من نبي إلا بعثه الله تعالى إلى

قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له كما في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ

رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ

فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ﴿٣٥﴾ ، فكان التوحيد في مقدمة دعوات

الأنبياء^{٣٦} ، والمقصد الأساسي لرسالة الإسلام ﴿قُلْ يَتَّخِذُهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ

جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ

الَّذِي يُؤْمِرُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٣٧﴾ ، ففي هذه الآية أمر من

الله سبحانه إلى نبينا، أن يخاطب الناس من العرب والعجم، ويدعوهم إلى توحيد الله

وطاعته، واتباعه فيما يؤديه إليهم^{٣٨} ، ولذلك كانت دعوته إلى القبائل والأفراد تبدأ

بالتوحيد ، وكان يقف على منازل قبائل العرب فيقول : "إني رسول الله إليكم ، يأمركم أن

تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد ، وأن

تؤمنوا بي ، وتصدقوا بي...^{٣٩} ، فالدعوة إلى التوحيد يعني الدعوة إلى وحدانية التفكير

وتوجيه العقل نحو إله واحد هو الله تعالى " وما من شك في مثل هذا التوجه سيكون من

نتائجه قطع أسباب التششت ، والتذبذب الذهني ، وكذا الصراع النفسي الذي من الممكن أن

(٢٠٦) المنهج القرآني في تربية المرأة. بيعة النساء أنموذجاً

يحياء الإنسان إذا هو عاش في بيئة يقوم دينها على تعدد الآلهة وتنوعها^{٤١}. وقد عرض القرآن الكريم وضع أمم كان تعدد الآلهة سائداً عندهم وبين أثر التعدد على تفكيرهم وعقولهم من ذلك على سبيل التمثيل قوله تعالى: ﴿ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُ لَهَا عَافِينَ ﴾ (٧) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكَ إِذْ تَدْعُونَ (٧٢) أَوْ يَنْفَعُونَكَ أَوْ يَضُرُّونَ (٧٣) قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾

إن ترسيخ فكرة التوحيد في وجدان الإنسان له آثاره الكبيرة على تكوين شخصية الإنسان وحياته، فالتوحيد يجعل حياة الإنسان خالية من الآثار التي يتركها تعدد الآلهة نتيجة للصراع الداخلي الذي يعيشه الإنسان. وقد جعل رسول الله (ﷺ) من التوحيد منطلقاً لإقامة دولة الإسلام فكان يخاطب الناس قائلاً: "يا أيها الناس، قولوا: لا إله إلا الله تغلبوا وتملكوا بها العرب، وتذل لكم العجم"^{٤٢}. ولما كانت المعطيات تؤكد على أن المرأة تلعب دوراً محورياً في نهضة المجتمع، وأن أي تغيير إيجابي تسعى له المجتمعات مرهون بشكل كبير بواقع المرأة لأنها تشغل الدور الأساس في بناء الأسرة التي هي نواة المجتمع، فقد كان البند الأول في مبايعة أهلها هو توحيد العقيدة التي كانت مشتتة بين أكثر من إله والتوجه لعبادة الله وحده، فإذا صلحت العقيدة، صلح ما عداها، ولذلك حرص النبي (ﷺ) أن يعلم الصحابييات على التوحيد الخالص فعن أسماء بنت عميس قالت: "علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن عند الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئاً"^{٤٣}.

٢- الطاعة: "ولما يعصينك في معروف"

الطاعة في اللغة: "الانقياد والموافقة، وقيل: لا تكون إلا عن أمر"^{٤٤}.

وفي الإصطلاح: "هي الإتيان بالمأمور به والانتهاز عن المنهي عنه والعصيان بخلافه"^{٤٥}. والطاعة يجب أن تكون في معروف، فإن كانت في غيره يتحمل وزرها من أطاع^{٤٦}. فالطاعة من الأمور المهمة للمحافظة على سلامة المجتمع؛ لأن معصية رسول الله (ﷺ) فيما أمره الله تعالى ينتهي بالمجتمع إلى الضلال كما يصف ذلك القرآن في قول الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مِؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾^{٤٧}. وفي هذه الآية أمر عام ليس لأحد مخالفة ما أمر الله به أو حكم به، وترك ما أمر به لغيره.

ثانياً - الجانب الأخلاقي:

المنهج القرآني في تربية المرأة. بيعة النساء أنموذجاً..... (٢٠٧)

يُعرف الماوردي (٤٥٠هـ) الأخلاق بأنها: "غرائز كامنة تظهر بالاختيار وتُقهَر بالاضطرار"^{٤٨}، وقد أولى الإسلام أهمية كبرى للأخلاق، فمدح أخلاق النبي: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾^{٤٩} وأمرنا أن نقتدي به ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾^{٥٠}، و النبي (ﷺ) قرن بعثته بالأخلاق فقال: " إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ"^{٥١} ويكفي الأخلاق أهمية أن مكارمها صلة بين الله تعالى وعباده، قال رسول الله: " جعل الله سبحانه مكارم الأخلاق صلة بينه وبين عباده فحسب أحدكم ان يتمسك بخلق متصل بالله"^{٥٢}، ويصفها الإمام علي بن أبي طالب قائلاً: " لو كنا لا نرجو جنة ولا ناراً ولا ثواباً ولا عقاباً، لكان ينبغي لنا ان نطالب بمكارم الأخلاق فانها مما تدل على سبيل النجاح"^{٥٣}، ولذا جاء الجانب الأخلاقي من البيعة ليعالج المنظومة القيمية بالتخلص من الدنيا والرزائل التي كانت تفتك بالمجتمع وهي: السرقة، الزنا، قتل الأولاد، والبهتان.

١- "وَلَا يَسْرِفْنَ":

السرقة لغة: هي أخذ الشيء في خفية. والسارق عند العرب: هو من جاء مستتراً إلى حرز فأخذ منه ما ليس له.

ورد ذكر السرقة واشتقاقاتها في مواضع عدة من القرآن الكريم، فقد جاءت على أنها خُلُقٌ سيء عندما اتهم يوسف إخوته بها^{٥٤}، وجاءت شرط من شروط مبايعة النساء لرسول الله (ﷺ) يوم فتح مكة^{٥٥} على أن "... لا يسرقن"^{٥٦}، كما وردت بلفظ يدل على ممارسة من ممارسات الشياطين^{٥٧}، ثم ذُكرت في موضع بيان عقوبتها^{٥٨}.

وخطورة السرقة في كونها من الجرائم التي يُبتلى بها المجتمع ليس في جانب المسروقات فقط وإنما في ما يثيره السارق من خوف لدى المجتمع وفساد في الأرض بأخذ أموال الناس بغير حقها وازعاجهم في أوقات راحتهم وتعكير صفو طمأنينتهم، فالمجتمع الذي تنتعش فيه السرقة يكون خالي من الطمأنينة، وخطورة جريمة السرقة وعظم ما تتركه من آثار على المجتمع فقد حرص الإسلام على حماية المجتمع من هذه الآفة فجعل لها حداً وعقوبة لكي يرتدع مرتكبها، قال تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾^{٥٩}، كما أخبر (ﷺ) أن السارق عند سرقته لا يكون مؤمناً، يرتفع منه الإيمان: "لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن"^{٦٠}، وربما كان نفسي السرقة في مجتمع يثرب قبل

(٢٠٨) المنهج القرآني في تربية المرأة. بيعة النساء أنموذجاً

الإسلام هو الذي دفع النبي إلى بيعة العقبة الأولى , ومن ثم ما ذكر من مبايعة النساء وتأكيد النهي عن السرقة , وفي هذا المعنى ترد إشارة على ما تركته السرقة من أثر في مجتمع يثرب على الرغم من مرور بضع سنين على إسلام الأنصار ما زالوا يستذكرون الخوف من السراق كما في قول الله تعالى يصف طائفة منهم : ﴿ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِلَّا فَرَارًا ﴾^{٦١} . فكانت حجتهم: "بيوتنا خالية من الرجال، نخشى عليها السراق"^{٦٢} . فالسرقة آفة من الآفات التي تُعرض أمن الأفراد والمجتمعات للخطر، ولهذا فإن رسول الله (ﷺ) كان يأخذ البيعة على من أراد الدخول في الإسلام على أمور مهمة منها تجنب العدوان على أموال الناس بالسرقة . ومن الذين عرفوا بالسرقة في يثرب طعمة بن بشير بن أبيرق والذي لم يصلح شأنه حتى بعد أن دخل في الإسلام , فمات تحت جدار سقط عليه وهو يسرق , ويرى المفسرون أن الآية (١٠٥) من سورة النساء نزلت فيه^{٦٣} .

ومن أشهر قصص سرقة النساء في الإسلام ، قصة : " فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد المخزومية التي قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها ، لأنها سرقت حلياً"^{٦٤} ولم يقبل فيها شفاعة أحد .

وفي مجتمعنا المعاصر " بات اجرام المرأة أمراً واقعياً لا يمكن إغفاله أو تجاهله لأن صورتها في المجتمع قد تغيرت وذلك بعد حصولها على عدة حقوق لم تكن تتمتع بها من قبل , ومن ثم تعرضت لنفس الضغوط الذي تعرض لها الرجل مما قد يدفعها في نهاية الأمر إلى التنفيس عنها في شكل سلوك اجرامي تجاه الآخر والمجتمع"^{٦٥} . وفي دراسة ميدانية لنزليات دائرة اصلاح الكبار/قسم النساء في الكاظمية أجريت على عينة عشوائية من (٢٠٠) نزيلة تبين " إن أعلى نسبة للجرائم التي ارتكبتها النساء والتي صدرت فيها أحكام مقيدة للحرية هي جرائم الأموال وقد احتلت الأولوية وبنسبة (٥١،٤٤٪)"^{٦٦} . الأمر الذي يدل على سبب إيلاء المشرع الإسلامي جريمة السرقة أولوية في نواهي بيعة النساء .

٢- ولنا يزين:

الزنا هو : " وطء الرجل امرأة لا تحل له بقصد الإستمتاع , ويسمى سفاحاً , لأنه بمنزلة الماء المسفوح بلا حرمة , ويعتبر الزنا من أقدم الظواهر الإجتماعية التي رافقت البشرية

وتختلف النظرة إلى الزنا باختلاف الجماعات واختلاف مفاهيمها الأخلاقية المستمدة من طبائعها وتقاليدها وهو عند بعضها مباح ، وعند بعضها إساءة مغفرة ، وعند البعض الآخر جريمة فاحشة ^{٦٧}. وينزل الله تعالى قرآناً ينهى عن الزنا باعتباره فاحشة " ﴿ وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ ^{٦٨}، "لم تقل الآية: لا تزنوا، بل قالت: لا تقربوا هذا العمل الشائن، وهذا الأسلوب في النهي فضلاً عما يحمله من تأكيد، فإنه يوضح أن هناك مقدمات تجر إلى الزنا ينبغي تجنبها وعدم مقاربتها^{٦٩}، وقال رسول الله (ﷺ): "أكثر ما يدخل الناس النار: الفم والفرج"^{٧٠}، كما بين رسول الله (ﷺ) المسببات التي تفضي إلى الزنا فقال: "كُلُّ ابنِ آدمَ له حظُّه من الزَّنا، فزنا العَيْنينِ النَّظْرُ، وزنا اليدينِ البَطْشُ، وزنا الرجلينِ المشيُّ، وزنا الفمِ القَبْلُ، والقلبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يَكْذِبُهُ الْفَرْجُ"^{٧١}. فهذه الحواس هي التي تستشعر مفاتن الجنس الآخر وتجذب عنده لذة الزنا فتثير الغريزة الجنسية فإن استسلم صاحبها لهواه وصدق الفرج ذلك أي أنه إذا زنى بالفرج ، فقد صدق زنا هذه الأعضاء وإن لم يزن بفرجه، بل سلم وغلب هواه وحفظ نفسه فإن هذا يكون تكديماً لزنا هذه الأعضاء .

و يُستدل من مواقف بعض القبائل العربية من الدعوة الإسلامية أن الزنى ظاهرة متفشية بالمجتمع العربي قبل الإسلام وليست حالات فردية . فقد أُقْبِلَ وَفَدُّ ثَقِيفَ عَلَى النَّبِيِّ فِي عام الوفود وما ارادوه من النبي أن يسمح لهم بممارسة الزنى قالوا: "أرأيتَ الزَّنا؟ فَإِنَّا قَوْمٌ نَغْتَرِبُ؟ قَالَ: هُوَ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ"^{٧٢}، "وسألت هذيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل لها الزنا"^{٧٣}. وهكذا فقد كانت تسود مجتمع الجزيرة العربية ويثرب منها فوضى في العلاقات الجنسية شأنه شأن المجتمعات الأخرى ، تعكس هذه الفوضى صور الزواج المتعددة عند عرب الجاهلية ، حيث كان الزواج عندهم سلوكاً فطرياً يتماشى مع حاجاتهم . فلم يكن محددًا وإنما كان على ضروب مختلفة "يعتورها الظلم ويتخللها الفساد وليست جديرة بأن تبنى عليها الدعائم الأسرية والروابط العائلية ، وقد عرف العرب في الجاهلية أنواعاً من الأُنكحة يمكن الرجوع إلى الكتب التي تناولتها إذا ما أُريد التوسع^{٧٤}.

لاشك أن هذا العدد من أنواع الأُنكحة يدل على أن الفاحشة قد شغلت مساحة واسعة في العلاقة بين الرجل والمرأة وهنا تكمن الخطورة ذلك أنه "إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله"^{٧٥}، فالنبي (ﷺ) قد أدرك مدى الخطورة فأراد في بيعة العقبة

تنظيم الجنس وتقنينه للسيطرة على فوضى الجنس التي كانت شائعة آنذاك في مجتمع كان يخطط (ﷺ) أن يكون نواة أمة تصنع حضارة عمادها الدين الإسلامي القائم على عقيدة التوحيد ومكارم الأخلاق فكانت عبارة (لانزني) هي البند الثالث من بنود بيعة العقبة الأولى وجاءت بيعة النساء لتؤكد خطورة رذيلة الزنا على بناء الأمة . ولخطورة الزنا فقد خصه الله تعالى بحد فيه القتل بابشع القتلات . ونهى العباد من أن تأخذهم بالزنا رافة في دينه^{٧٦} . ولذلك إذا ما تحللت العلاقة بين الرجل والمرأة من الضوابط الشرعية والأخلاقية" وأخذ الرجل والمرأة يجتمعان بكل حرية لا لشيء إلا ابتغاء اللذة ونيل الأوطار من المتع الجسدية وانصرف تفكيرهما عن انشاء الأسرة انشر عقد التمدن الإنساني واستوصلت حياة الإنسان الاجتماعية"^{٧٧}، وما يمكن الاستشهاد به على ذلك وعلى سبيل التمثيل لا الحصر ما قالته الكاتبة الإنجليزية " آني رود ": " أيا ليت بلادنا كبلاد المسلمين حيث فيها الحشمة والعفاف والطهارة ... نعم إنه عار على بلادنا الإنكليز أن تجعل بناتها مثلاً للردائل بكثرة مخالطتهن للرجال، فما بالنا لا نسعى وراء ما يجعل البنت تعمل ما يوافق فطرتها الطبيعية كما قضت بذلك الديانة السماوية وترك أعمال الرجال للرجال سلامة لشرفها"^{٧٨}، وتقول الكاتبة اللادي كوك: "إن الاختلاط يألفه الرجال، ولهذا طمعت المرأة بما يخالف فطرتها، وعلى قدر الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنا"^{٧٩}. وندم دعاة (تحرير المرأة) في أوروبا ندم قاسم أمين (١٨٦٣-١٩٠٨م) رائد (تحرير المرأة) في مصر فقال قبل وفاته " لقد كنت أدعو المصريين قبل الآن إلى اقتفاء أثر الترك بل الإفرنج في تحرير نساءهم وغاليت في هذا المعنى حتى دعوتهم إلى تمزيق الحجاب وإشراك المرأة في كل أعمالهم ومآدبهم وولائمهم ولكن.. أدركت الآن خطر هذه الدعوة بما اختبرته من أخلاق الناس"^{٨٠}.

٣- وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ :

يعالج هذا البند من بنود بيعة النساء موضوعاً اجتماعياً خطيراً يهدد الأمن المجتمعي . وقد أشار القرآن الكريم إلى شق من هذا الموضوع في ما نزل منه في مكة^{٨١}، وجاء في النواهي الربانية في ما نزل من القرآن في المدينة^{٨٢} .
والوَلَدُ : "بِفَتْحَتَيْنِ كُلِّ مَا وَلَدَهُ شَيْءٌ وَيُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْمَثْنَى وَالْمَجْمُوعِ فَعَلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ وَهُوَ مُذَكَّرٌ وَجَمْعُهُ أَوْلَادٌ"^{٨٣} .

المنهج القرآني في تربية المرأة. بيعة النساء أنموذجاً..... (٢١١)

وأد المؤرودة لغةً يعني: "دفنها صغيرة في القبر وهي حية"^{٨٤}، و كان الواد من الممارسات التي شاعت بين القبائل العربية قبل الإسلام^{٨٥}. و لا توجد أسباب محددة يمكن الركون إليها دفعت الى قتل الأولاد ولم يفصح من وأد ابنته عن سبب مقنع، ومن خلال المروييات يمكن تبويب أسباب قتل الأولاد إلى:

أولاً: أسباب عقائدية:

كان من عادة عرب الجاهلية أن يجعلوا لله شركاء فيجعلون له نصيباً ولأصنامهم "﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا ﴾"^{٨٦}، والمراد بالشركاء "شركاؤهم هاهنا هم الذين كانوا يخدمون الأوثان. وقيل: هم الغواة من الناس. وقيل: هم الشياطين"^{٨٧} فهؤلاء هم من يدفع الناس إلى قتل أبنائهم كما يقول الله تعالى: "﴿ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْذَوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾"^{٨٨}، ولم يرد ما يفيد أن العرب في الجاهلية كانوا يقدمون ضحايا من البشر لأصنامهم أو مقدساتهم كما هو الحال عند الأمم الأخرى سوى ما نقله جواد علي عن اهل دو ما^{٨٩}.

وحادثة نذر عبد المطلب دليل على أن العرب لم يمارسوا هذا النوع من الطقوس فقد كانت معارضة قريش لعبد المطلب قوية قائلين له: "لئن فعلت هذا لا يزال الرجل يأتي بابنه حتى يذبحه"^{٩٠} ويكون سنة. **ثانياً: أسباب اقتصادية:**

كانوا يخافون الفقر وقد أكد القرآن الكريم خوفهم هذا "﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْكُمْ لِمَلِكٍ يَخْتِمْ نَفْسَكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾"^{٩١}، وفي الآية الكريمة "﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ فَنَاءَهُمْ كَانَ خِطَاءً كَبِيرًا ﴾"^{٩٢}. فيعتقدون أن الحاجة ربما تضطر بناتهم إلى ارتكاب الخطيئة كما عبر عن ذلك إسحاق بن خلف^{٩٣} وهو يتذكر ابنته التي قتلها^{٩٤}.
ومما يجب التوقف عنده أن من القبائل التي ذكرت في قتل أبنائها لم تكن تشكو الفاقة أو الخوف من الأعداء مثل قبيلة قريش فقد كانت في حرم آمن ﴿ الَّذِي أَطَعَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَعَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾^{٩٥} ومع ذلك كان "بمكة جبل يقال له: أبو دلامة"^{٩٦} كانت قريش تتد فيه

(٢١٢) المنهج القرآني في تربية المرأة. بيعة النساء أنموذجاً

البنات"٩٧. وجاء في متون الكتب الكثير من المرويات التي يستدل بها على أن هناك أفراد كانوا في سعة من العيش قد وئدوا بناتهم، وقد بين الإمام علي (عليه السلام) بكلمة موجزة أن العربي يقتل ولده خوفاً من الجوع ولكنه يستطيع أن يؤمن لكلبه المعيشة قال: "يغذو أحدكم كلبه، ويقتل ولده"٩٨.

وكان القرآن واضح في نهيمهم من قتل اولادهم، وبين لهم أن الرزق بيد الله سبحانه فلا تقتلوا -أيها الناس- اولادكم خوفاً من الفقر؛ فإن الله تعالى يرزق الأبناء كما يرزق الآباء، إن قتل الأولاد ذنب عظيم.

ثالثاً: الأسباب الاجتماعية:

تعد الأسباب الاجتماعية التي تحكمها العادات والتقاليد من أهم الأسباب التي دفعت العرب في الجاهلية إلى قتل اولادهم لاسيما البنات، حتى انهم كانوا لا يطيقون ولادة بنت لهم ولقد وصف القرآن الكريم ذلك أدق وصف " ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴾"٩٩، فيكتفه الخجل حتى لا يستطيع مواجهة الناس ويختار في كيفية التخلص من هذا العار الذي ابتلي به بولادة بنت له فيقول الله تعالى في ذلك: " { يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ }"١٠٠، ولذلك كانت المرأة في الجاهلية "إذا حملت تحفر حفرة تمخضت على رأسها فإن ولدت جارية رمت بها في الحفرة وردت التراب عليها وإن ولدت غلاماً حبسته"١٠١، ولم يكن عندهم عمر محدد للقتل١٠٢، وكان نصيب التي تلد وفيها عاهة القتل، فقد عمد بعضهم إلى وأد بناتهم إذا ما ولدت بعب خلقى، كأن تولد زرقاء، أو سوداء، أو برشاء، أو كسحاء١٠٣.

وأياً كانت القبيلة التي استنتت الوأد فإن الدافع الرئيسي لقتل الأولاد بشكل عام هو الخوف من الفقر وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم ودلت عليه المرويات كما بينا، والخوف من العار للإناث بشكل خاص لاسيما السبي كما بينته المرويات، أو الوقوع في الرذيلة جراء معايشة العرب لظاهرة الإنحلال الجنسي التي نهى عنها رسول الله (ﷺ) في البند الثاني من بيعة العقبة الأولى وبيعة النساء كما مر بنا.

٤- **وَلَا يَأْتِينَ بُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ:**
البهتان: "كل ما يهت له الإنسان من ذنب وغيره"١٠٤.

المنهج القرآني في تربية المرأة. بيعة النساء أنموذجاً..... (٢١٣)

ويُعدُّ البهتان من الصفات الخطرة التي تهدد الأمن المجتمعي فقد روي عن رسول الله (ﷺ) قال : "ألا أخبركم بشرار رجالكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله ، فقال: إن من شرار رجالكم البهات الجريء الفحاش، ..."^{١٥}، الذي يبهت غيره " أي يقذفه بالباطل ويفتري عليه الكذب، والاسم البهتان"^{١٦}.

ورد ذكر البهتان في مواضع عدة من القرآن الكريم ، وفسره المفسرون بحسب موضعه الذي ورد فيه ، فقد جاء بمعنى :

أولاً - الظلم : قال تعالى : ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ سَبِّدُوا زَوْجَ مَكَاتٍ زَوْجٍ وَأَتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَ بِبُهْتَانٍ أَتَمْنَأُ مُبِينًا ﴾^{١٧}، في هذه الآية يعني البهتان الباطل والظلم والتجاوز على مهر الزوجة بغير حق.^{١٨}

ثانياً - الإفراء : قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ لِيْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴾^{١٩}، وهو أن ترمي أخاك بأمر منكرو أو تقذفه بذنوب وهو بريء منه^{٢٠}، أو اتهام باطل كما أشار الله تعالى الى ذلك قال : ﴿ وَكُفِّرْهُمْ وَقُولِهِمْ عَلَىٰ مَرِيْمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ﴾^{٢١}، حيث اتهموا مريم بالزنا وهي محصنة^{٢٢}، وما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴾^{٢٣}، وهو محاولة الإساءة للنبي (ﷺ) بالنيل من عرضه بما ليس فيه^{٢٤}، وخطورة هذا النوع من البهتان أنه يشيع الفاحشة بين الناس ، وقد قال الامام الصادق (عليه السلام) في ذلك : "من بهت مؤمناً أو مؤمنة بما ليس فيه بعثه الله في طينة خبال حتى يخرج مما قال ، قلت: وما طينة الخبال؟ قال: صديد"^{٢٥}.

ثالثاً - الكذب المرتبط بالزنى : ﴿ وَلَا يَأْتِيَنَّ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ ﴾^{٢٦}، يقول الطبري (ت ٣١٠هـ) : " لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم"^{٢٧}، وقال القرطبي : " قيل: معنى { بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ } أَلَسْتِهِنَّ بِالنَّمِيمَةِ. ومعنى بين { أَرْجُلِهِنَّ } فروجهن. وقيل: ما كان بين أيديهن من قبلة أو جسّة، وبين أرجلهن الجماع ، وقيل: ما بين يديها ورجليها كناية عن الولد لأن بطنها الذي تحمل فيه الولد بين يديها، وفرجها الذي تلد منه بين رجليها"^{٢٨}، وقيل : " يُلْحِقْنَ بِأَزْوَاجِهِنَّ غَيْرَ أَوْلَادِهِمْ"^{٢٩}، فعن ابن عباس : " كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هذا ولدي منك فذلك بهتان"^{٣٠}، وقد شخص رسول اله (ﷺ) هذا الداء في المجتمع الجاهلي وحذر منه

(٢١٤) المنهج القرآني في تربية المرأة. بيعة النساء أنموذجاً

فقال: "أيا امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيا رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين" ١٢١

نستنتج مما تقدم أن البهتان يعبر عن سلوك غير أخلاقي يهدف إلى ضرب الأواصر الاجتماعية مما يؤدي إلى تفك المجتمع. ومن البهتان ما يهدد سلامة النسب الذي يحرص عليه الإسلام أشد الحرص. وهكذا فإن بنود بيعة العقبة الأولى تعبر عن فهم النبي (ﷺ) لوعي الله تعالى من أجل تسيدته لواقع الحياة في مجمل نواحيها، فهي إما مستمدة من القرآن الكريم كما في بنديها الأول والسادس، أو إن القرآن جاء موافقاً لرسول اله (ﷺ) فيها كما في بنودها الأخرى، الأمر الذي يؤكد التلازم بين القرآن والسنة.

الخاتمة

تبين مما تقدم أن موضوع بيعة النساء في ضوء ما ورد في القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة يدل على أهمية دور المرأة في بناء المجتمع. ولذلك جاءت بنود البيعة لتجث الأمراض الخطيرة التي استشرت في المجتمع الجاهلي من خلال تطهير المرأة من تلك الأمراض، فإذا ما أعدت المرأة أعداداً سليماً سلم المجتمع، ولذلك:

- فإن بيعة النساء سلطت الضوء على حياة المرأة في عصور ما قبل الإسلام، وكيف كانت تعيش حياة بائسة فعمل الإسلام على انقاذها من ركام الجاهلية.
- إن بيعة النساء هي برنامج تربوي يهدف إلى تعزيز إيمان المرأة وتحسينها، ويمكن اعتماده في هذا الوقت الذي تكاد أن تختلط فيه الأمور فلا تظهر بشكل واضح وجلي.

هوامش البحث

- (١) ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت ٧١١هـ) لسان العرب، ط ١ جديدة، تحقيق: عبد الله علي الكبر وآخرون، دار المعارف، القاهرة، د.ت. مادة ر ب ا.
- (٢) منور، بول، المرجع في تاريخ التربية، ترجمة: صالح عبد العزيز، مكتبة النهضة، القاهرة، ١٣٢/١.
- (٣) عميرة، عبد الرحمن، منهج القرآن في تربية الرجال، ط ١، مكتبات عكاظ، ١٩٨١م، ص ٦.
- (٤) القصص: ٧٧.
- (٥) الصالح، صبحي، نهج البلاغة، ط ٤، دار الكتاب المصري، القاهرة، ٢٠٠٤م، ص ٤٢٧.
- (٦) لسان العرب، مادة: ب ا ع.

المنهج القرآني في تربية المرأة. بيعة النساء أنموذجاً..... (٢١٥)

- (٧) انظر: مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ط٤، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ٢٠٠٤م، ص٧٩.
- (٨) المناوي، عبد الرؤوف (ت١٠٣١هـ) التوقيف على مهمات التعاريف، ط١، تحقيق: عبد الحميد صالح، عالم الكتب، القاهرة، ١٩٩٠م، ص٨٨.
- (٩) ابن الأثير، المبارك بن محمد (ت٦٠٦هـ) جامع الأصول في أحاديث الرسول، ط٢، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، دار الفكر، بيروت، ١٩٨٣م، ٢٥٢/١.
- (١٠) ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد (ت ٨٠٨ هـ)، المقدمة، ط٤، دار القلم، بيروت، ١٩٨١م، ص٢٠٩.
- (١١) الفتح: ١٠
- (١٢) ينظر: قطب، محمد علي، بيعة النساء للرسول، مكتبة القرآن، القاهرة، ص١٣.
- (١٣) عبادة بن الصامت بن قيس بن اصرم بن فهر... بن الخزرج، ولد في يثرب سنة ٣٨ ق.هـ، وعاش ٧٢ سنة، توفي سنة ٣٤هـ على ارجح الروايات وكان ممن شهد العقبة الأولى. الزحيلي وهبة، عبادة بن الصامت، ط٢، دار القلم، دمشق، ١٩٨٨م.
- (١٤) ابن هشام، أبو محمد عبد الملك (ت١٨٣هـ) سيرة النبي، تعليق: محمد عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٩٠م، ٨١/٢.
- (١٥) ينظر: صحيح البخاري ٧٠٥٥، ٧٠٥٦، ٧١٩٩، ٧٢٠٠، وصحيح مسلم ١٧٠٩، ٤٢) وكذلك رأي ابن حجر في فتح الباري ﴿فتح الباري﴾، كتاب مناقب الأنصار، باب وفود الأنصار على النبي ٢٥٩/٧.
- (١٦) ابن كثير، أبو الفداء اسماعيل (ت٧٧٤هـ) السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة، بيروت، ١٩٨٩م، ١٨٠/٢.
- (١٧) الحج: ٣٩.
- (١٨) الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير (ت٣١٠هـ) جامع البيان في تاويل القرآن، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن، القاهرة - هجر، ط١ - ٢٠٠١م، ٥٧/١٦.
- (١٩) سيرة ابن هشام ٨١/٢.
- (٢٠) العتق: جمع عاتق وهي البنت اذا بَلَّغَتْ
- (٢١) وَالْحَيْضُ: جمع حائض.
- (٢٢) البخاري، محمد بن اسماعيل (ت٢٥٦هـ) صحيح البخاري، ط١، دار ابن كثير، دمشق، ٢٠٠٢م، ح: ٣٢٤، ص٨٩.
- (٢٣) م. ن.

(٢١٦) المنهج القرآني في تربية المرأة. بيعة النساء أنموذجاً

- أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي، التركي ثم المروزي. (١١٨ - ١٨١هـ). عالم زمانه، طلب العلم وهو ابن عشرين سنة. جمع الحديث، والفقه، والعربية، وأيام الناس، والشجاعة، والسخاء، وغير ذلك من خصال الخير. خلف عدة مصنفات
- (٢٤) الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى (ت ٢٧٩هـ) سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ط٢، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ١٩٧٥ م، ٤٢٠/٢.
- (٢٥) الحر العاملي، محمد بن الحسن (ت ١١٠٤هـ) وسائل الشيعة، ط٥، تحقيق: عبد الرحيم الرباني، المكتبة الإسلامية، طهران، ح: ٩٨٩٠، ١٣٣/٣.
- (٢٦) المغربي، القاضي النعمان (ت ٣٦٣هـ) دعائم الإسلام، تحقيق: آصف بن علي، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٣ م، ١٨٦/١.
- (٢٧) سلمى بنت قيس بن عمرو بن عبيد بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم ابن عدي بن النجار الأنصارية النجارية، تكنى أم المنذر إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صلّت معه إلى القبلتين. ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (ت ٨٥٢هـ) الإصابة في تمييز الصحابة تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٥ هـ، ١٨٥/٨، رقم: ١١٣٢٤.
- (٢٨) احمد المسند ٦ / ٣٧٩ (٧١٢٥) ؛ ومسند أبي يعلى ١٢ / ٤٩٤ (٧٠٧٠)
- (٢٩) الكاندهلوي، محمد يوسف (ت ١٣٨٤هـ) حياة الصحابة تحقيق: بشار عواد معروف، ط١، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٩٩ م، ٣٠١/١.
- (٣٠) الممتحنة: ١٢.
- (٣١) يُنظر على سبيل المثل : الحجرات: ١٢، الأحزاب : ٧٠، التوبة ١١٩، المائدة: ٨ .
- (٣٢) المتقي الهندي، علي (ت ٩٧٥هـ) كنز العمال، ط٥، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٥ م، ح : ٥١٣٠، ٢/٣.
- (٣٣) بسام أبو عليان، قراءة سوسولوجية في نصوص بيعة العقبة الأولى، بحث متاح على الموقع الإلكتروني : <https://pulpit.alwatanvoice.com>
- (٣٤) أطرسي، أبو علي الفضل بن الحسن (ت ٥٤٨هـ) مجمع البيان في تفسير القرآن، ط١، دار العلوم، بيروت، ٢٠٠٥ م، ٣٤٩/٩.
- (٣٥) النحل: ٣٦.
- (٣٦) يُنظر : المائدة: ٧٢؛ الأعراف: ٥٩، ٦٥، ٧٣، ٨٥؛ هود: ٦١، ٨٤، ٥٠؛ المؤمنون: ٣٢، ٢٣؛ النمل: ٤٥؛ العنكبوت: ١٦، ٣٦؛ نوح: ٣.

المنهج القرآني في تربية المرأة. بيعة النساء أنموذجاً.....(٢١٧)

- (٣٧) الأعراف: ١٥٨
- (٣٨) يُنظر: مجمع البيان في تفسير القرآن، ٣٧٥/٤ .
- (٣٩) سيرة ابن هشام، ٧٢/٢ .
- (٤٠) عويضة، كامل محمد، القدرات العقلية في علم النفس، دار الكتب العلمية، بيروت، ص ١١٧ .
- (٤١) الشعراء: ٧١ - ٧٤ .
- (٤٢) ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع البصري (ت ٢٣٠ هـ)، الطبقات الكبرى، بيروت، دار صادر، ١٩٥٧م، ١٨٤/١ .
- (٤٣) الطبراني، سليمان بن أحمد (ت ٣٦٠ هـ) كتاب الدعاء، تحقيق: محمد سعيد البخاري، دار البشائر، بيروت، ١٩٨٧م، ح: ١٠٢٧، ص ١٢٧٦ .
- (٤٤) المعجم الوسيط، مادة: طوع .
- (٤٥) ابن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) فتح الباري شرح صحيح البخاري دار المعرفة - بيروت، ١٣٧٩هـ، ١١٢/١٣ .
- (٤٦) يُنظر: صحيح البخاري، ح: ٤٣٤٠، ص ١٠٦٢ ..
- (٤٧) الأحزاب: ٣٦
- (٤٨) الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد (ت ٤٥٠ هـ) تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك، تحقيق: هلال السرحان وحسن الساعاتي، دار النهضة العربية، بيروت، ٥/١ .
- (٤٩) القلم: ٤ .
- (٥٠) الأحزاب: ٢١ .
- (٥١) كنز العمال: ٤٣٥٤٢، ٥٢١٧، ٥٢١٨ .
- (٥٢) الشيرازي، ناصر مكارم، الاخلاق في القرآن الكريم، ط ٢، مدرسة الامام علي، قم، ١٤٢٦هـ، ١٤/١ .
- (٥٣) الميرزا النوري (ت ١٣٢٠ هـ)، مستدرك الوسائل، ط ٢، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ١٩٨٨ م، ١٩٣/١١ .
- (٥٤) يوسف: ٧٠، ٧٣، ٧٧، ٨١ .
- (٥٥) الطبرسي، مجمع البيان، ٣٤٩/٩ .
- (٥٦) الممتحنة: ١٨ .
- (٥٧) الحجر: ١٨ .
- (٥٨) المائدة: ٣٨ .

(٢١٨) المنهج القرآني في تربية المرأة. بيعة النساء أنموذجاً

- (٥٩) المائة: ٣٨
- (٦٠) صحيح البخاري، ح: ٦٧٧٢، ص ١٦٧٧.
- (٦١) الأحزاب: ١٣.
- (٦٢) الطبرسي، مجمع البيان، ١٤٠/٨.
- (٦٣) ابن شبة، أبو زيد عمر (ت ٢٦٢هـ) تاريخ المدينة المنورة، تحقيق فهد شلتوت، ٥٠٣/٢.
- (٦٤) ابن عبد البر بن أبو عمر يوسف بن عبد الله (ت ٤٦٣هـ) الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق: علي محمد البجاوي، ط١، دار الجيل، بيروت، ١٤١٢ هـ، ٨٩١/٤.
- (٦٥) السيوطي، أشرف خليفة، العوامل المؤدية إلى جرائم النساء، ط١، الوراق للتوزيع والنشر، عمان، ٢٠١٣م، ص ٣١.
- (٦٦) حمزة/ جاسم محمد، اجرام النساء في العراق بعد ٢٠٠٣م، بحث منشور في مجلة القادسية للعلوم الإنسانية، المجلد الحادي عشر، العدد ٣/٢٠٠٨م، ص ٤٥٣-٤٦٩.
- (٦٧) الترماني، عبد السلام، الزواج عند العرب، عالم المعرفة، الكويت، ١٩٨٤م، ص ٣٣.
- (٦٨) الإسراء: ٣٢.
- (٦٩) ينظر: الشيرازي، ناصر مكارم، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ط١، مدرسة الامام علي، قم، ١٤٢٦هـ، ٢٨٤/٧.
- (٧٠) الترمذي، محمد بن عيسى (ت ٢٧٩هـ) صحيح سنن الترمذي، ط١، مكتبة المعارف، الرياض، ٢٠٠٠م، ح: ٢٠٠٤، ٣٧٨/١.
- (٧١) صحيح البخاري، ح: ٦٢٤٣، ص ١٥٥٨.
- (٧٢) ابن شبة، أبو زيد عمر (ت ٢٦٢هـ) تاريخ المدينة المنورة، تحقيق فهد شلتوت، ٥٠٣/٢.
- (٧٣) ابن عبد ربه، شهاب الدين أحمد بن محمد (ت ٣٢٨هـ) العقد الفريد، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٤ هـ، ١٤٧/٦.
- (٧٤) ينظر على سبيل المثل: يكن، فتحي، الإسلام والجنس؛ مية الرجبي، الإسلام والمرأة؛ الترماني، عبد السلام، الزواج عند العرب؛ عبد الكريم، خليل، مجتمع يثرب؛ طقوش، محمد سهيل، تاريخ العرب قبل الإسلام؛ الأهدل، عبد الرحمن، الأنكحة الفاسدة. الأهدل، عبد الرحمن، الأنكحة الفاسدة، ط١، مكتبة الخافقين، دمشق، ١٩٨٣م، ص ٧.
- (٧٥) رواه الطبراني وغيره وصححه الألباني
- (٧٦) النور: ٢ - ٩؛ الفرقان: ٦٨.
- (٧٧) جبر، دندل، الزنا، ط٢، مكتبة المنار، الزرقاء، ١٩٨٧م، ص ١٥.

المنهج القرآني في تربية المرأة. بيعة النساء أنموذجاً..... (٢١٩)

- (٧٨) الحوالي، سفر بن عبد الرحمان، العلمانية، دار الهجرة، ص ٤١٩ .
(٧٩) م.ن.
(٨٠) المقدم، محمد أحمد إسماعيل، عودة الحجاب، ط١٠، دار طيبة، القاهرة، ٢٠٠٧م، ٧٢/١.
(٨١) التكوير: ٩، ٨ .
(٨٢) الأنعام: ١٥١؛ الإسراء: ٣١ .
(٨٣) الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، منشورات دار الرضي، ٦٧٨/١ .
(٨٤) الجوهري: الصحاح، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط٤، ١٩٩٠، ج٢، ص ٥٤٦.
(٨٥) الميداني، أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم (ق٥٥) مجمع الأمثال، تحقيق محيي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت، ج١، ص ٤٢٤.
(٨٦) الأنعام: ١٣٦ .
(٨٧) القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت٥٦٧هـ) الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط١، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢٠٠٦م، ٣٧/٩ .
(٨٨) الأنعام: ١٣٧ .
(٨٩) ينظر: علي، جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ط٢، جامعة بغداد، ١٩٩٢م، ١٩٨/٦ .
(٩٠) الديار بكري، حسين بن محمد، (ت٩٦٦هـ) تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس، دار صادر، بيروت، ١٨٢/١ .
(٩١) الأنعام: ١٥١ .
(٩٢) الإسراء: ٣١ .
(٩٣) ابن الطيب الشاعر إسحاق بن خلف الشاعر المعروف ب ابن الطيب من شعراء المعتصم
(٩٤) ينظر: الكتبي، محمد بن شاعر (ت٧٦٤هـ) فوات الوفاة، تحقيق: احسان عباس، ط١، دار صادر، بيروت، ١٩٧٣م، ١٦٤/١ .
(٩٥) قریش: ٤ .
(٩٦) أبو دلامة: بضم أوله: جبل مظل على الحجون بمكة . معجم البلدان، ٤٥٩/٢ .
(٩٧) الأبشيهي، شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور (ت٨٥٢هـ) المستطرف في كل فن مستطرف، ط١، عالم الكتب، ١٤١٩ هـ، ص ٣٢٩ .

(٢٢٠) المنهج القرآني في تربية المرأة. بيعة النساء أنموذجاً

(٩٨) ابن طاووس، رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى (ت ٥٦٦هـ) كشف المحجة لثمره المهجة، تحقيق: محمد الحسون، ط ٢، مكتب الإعلام الإسلامي، قم، ١٤١٧هـ، ص ٣٣٦.

(٩٩) النحل: ٥٨.

(١٠٠) النحل: ٥٩.

(١٠١) النعماني، سراج الدين عمر بن علي (ت ٥٧٧هـ) اللباب في علوم الكتاب، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، ط ١، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٩٨م، ١٨٢/٢٠.

(١٠٢) ينظر: تفسير القرطبي، ٩٨/٧؛ الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر (ت ٥٣٨هـ) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تحقيق أبو عبد الله الداني، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٣، ج ٤، ص ٨٠٧.

(١٠٣) ينظر: الحوفي، أحمد محمود: الحياة من الشعر الجاهلي، مكتبة نهضة مصر، ط ٢، ١٩٥٢.

(١٠٤) المقدسي، محيي الدين بن محمد العليمي (ت ٩٢٧هـ) فتح الرحمن في تفسير القرآن، تحقيق: نور الدين طالب، ط ١، دار النوادر، ٢٠٠٩م، ١٩٤/٢.

(١٠٥) الكليني، محمد بن يعقوب (ت ٣٢٩هـ) الكافي، ط ١، منشورات الفجر، بيروت، ١٧٠/٢، ٥١٤٢٨.

(١٠٦) المازندراني، محمد صالح (ت ١٠٨١هـ) شرح أصول الكافي، تحقيق: علي عاشور، ط ٢، دار احياء التراث العربي، بيروت، ٢٠٠٨م، ٢٩٠/٩.

(١٠٧) النساء: ٢٠.

(١٠٨) ينظر: الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر (ت ٥٦٦هـ) مفاتيح الغيب، ط ٣، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤٢٠هـ، ١٤/١٠؛ الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، جماعة المدرسين، قم، ٢٥٧/٤.

(١٠٩) النساء: ١١٢.

(١١٠) ينظر: الطباطبائي، تفسير الميزان، ٧٧/٥.

(١١١) النساء: ١٥٦.

(١١٢) ينظر: الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن (ت ٤٦٠هـ) التبيان في تفسير القرآن، تحقيق أحمد حبيب العاملي، دار احياء التراث العربي، بيروت، ٣٨١/٣.

(١١٣) النور: ١٦.

(١١٤) ينظر: الطبرسي، مجمع البيان، ١٦٩/٧.

(١١٥) الكافي ٣٥٧/٢.

(١١٦) الممتحنة: ١٢.

المنهج القرآني في تربية المرأة. بيعة النساء أنموذجاً..... (٢٢١)

(١١٧) الطبرسي . مجمع البيان ، ٣٤٩/٩ .

(١١٨) تفسير القرطبي ، ٢٠ / ٤٢٦ .

(١١٩) الطبرسي . مجمع البيان ، ٣٤٩/٩ .

(١٢٠) م . ن .

(١٢١) الميرزا ، النوري (ت١٣٢٠هـ) مستدرك الوسائل ، تحقيق : مؤسسة آل البيت عليهم السلام

لاحياء التراث ، ط٢ ، بيروت ، ١٩٨٨م ، ٤٤٠/١٥ .

قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم

أولاً: المصادر

١. الأبشيهي ، شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور (ت ٨٥٢هـ) المستطرف في كل فن مستطرف ، ط١ ، عالم الكتب ، ١٤١٩ هـ .
٢. ابن الأثير. المبارك بن محمد(ت٦٠٦هـ) جامع الأصول في أحاديث الرسول، ط٢، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، دار الفكر ، بيروت، ١٩٨٣م .
٣. البخاري ، محمد بن اسماعيل (ت٢٥٦هـ) صحيح البخاري ، ط١، دار بن كثير ، دمشق ، ٢٠٠٢م .
٤. الترمذي، محمد بن عيسى(ت٢٧٩هـ) صحيح سنن الترمذي ، ط١، مكتبة المعارف، الرياض، ٢٠٠٠م .
ح : ٢٠٠٤ .
٥. الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى (ت ٢٧٩هـ) سنن الترمذي ، تحقيق: أحمد محمد شاكر ، ط٢، مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، ١٩٧٥ م .
٦. الجوهري، الصحاح، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط٤، ١٩٩٠ .
ابن حجر ، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) :
٧. فتح الباري شرح صحيح البخاري دار المعرفة - بيروت ، ١٣٧٩ هـ .
٨. الإصابة في تمييز الصحابة تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض . ط١ . دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤١٥ هـ .
٩. الحر العاملي، محمد بن الحسن(ت١١٠٤هـ) وسائل الشيعة، ط٥، تحقيق: عبد الرحيم الرباني، المكتبة الإسلامية ، طهران .
١٠. ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد (ت ٨٠٨ هـ) ، المقدمة، ط٤، دار القلم ، بيروت، ١٩٨١م .
١١. الديار بكري ، حسين بن محمد ، (ت٩٦٦هـ) تاريخ الخميس في أحوال أنفوس النفيس ، دار صادر ، بيروت .

(٢٢٢) المنهج القرآني في تربية المرأة. بيعة النساء أنموذجاً

١٢. الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر (ت ٦٠٦هـ) مفاتيح الغيب، ط ٣، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤٢٠هـ.
١٣. الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر (ت ٥٣٨هـ) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ط ٣، تحقيق أبو عبد الله الداني، دار الكتاب العربي، بيروت.
١٤. ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع البصري (ت ٢٣٠هـ)، الطبقات الكبرى، بيروت، دار صادر، ١٩٥٧م.
١٥. ابن شبة، أبو زيد عمر (ت ٢٦٢هـ) تاريخ المدينة المنورة، تحقيق فهم شلتوت.
١٦. ابن طاووس، رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى (ت ٦٦٤هـ) كشف المحجة لثمره المهجة، تحقيق: محمد الحسون، ط ٢، مكتب الإعلام الإسلامي، قم، ١٤١٧هـ.
١٧. الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، جماعة المدرسين، قم.
١٨. الطبراني، سليمان بن أحمد (ت ٣٦٠هـ) كتاب الدعاء، تحقيق: محمد سعيد البخاري، دار البشائر، بيروت، ١٩٨٧م.
١٩. الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن (ت ٥٤٨هـ) مجمع البيان في تفسير القرآن، ط ١، دار العلوم، بيروت، ٢٠٠٥م.
٢٠. الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير (ت ٣١٠هـ) جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن، القاهرة - هجر، ط ١ - ٢٠٠١م.
٢١. الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن (ت ٤٦٠هـ) التبيان في تفسير القرآن، تحقيق أحمد حبيب العاملي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
٢٢. ابن عبد البر بن أبو عمر يوسف بن عبد الله (ت ٤٦٣هـ) الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق: علي محمد البجاوي، ط ١، دار الجليل، بيروت، ١٤١٢هـ.
٢٣. ابن عبد ربه، شهاب الدين أحمد بن محمد (ت ٣٢٨هـ) العقد الفريد، ط ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٤هـ.
٢٤. القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت ٦٧١هـ) الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط ١، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢٠٠٦م.
٢٥. الكاندهلوي، محمد يوسف (ت ١٣٨٤هـ) حياة الصحابة تحقيق: بشار عواد معروف، ط ١، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٩٩م.
٢٦. الكتبي، محمد بن شاکر (ت ٧٦٤هـ) فوات الوفاة، تحقيق: احسان عباس، ط ١، دار صادر، بيروت، ١٩٧٣م.

المنهج القرآني في تربية المرأة. بيعة النساء أنموذجاً..... (٢٢٢)

٢٧. ابن كثير، أبو الفداء اسماعيل (ت ٧٧٤هـ) السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة، بيروت، ١٩٨٩م.
٢٨. الكليني، محمد بن يعقوب (ت ٣٢٩هـ) الكافي، ط١، منشورات الفجر، بيروت، ١٤٢٨هـ.
٢٩. المازندراني، محمد صالح (ت ١٠٨١هـ) شرح أصول الكافي، تحقيق: علي عاشور، ط٢، دار احياء التراث العربي، بيروت، ٢٠٠٨م.
٣٠. الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد (ت ٤٥٠هـ) تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك، تحقيق: هلال السرحان وحسن الساعاتي، دار النهضة العربية، بيروت.
٣١. المتقي الهندي، علي (ت ٩٧٥هـ) كنز العمال، ط٥، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٥م.
٣٢. المغربي، القاضي نعمان (ت ٣٦٣هـ) دعائم الإسلام، تحقيق: آصف بن علي، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٣م.
٣٣. المقدسي، محيي الدين بن محمد العلمي (ت ٩٢٧هـ) فتح الرحمن في تفسير القرآن، تحقيق: نور الدين طالب، ط١، دار النوادر، ٢٠٠٩م.
٣٤. المناوي، عبد الرؤف (ت ١٠٣١هـ) التوقيف على مهمات التعاريف، ط١، تحقيق: عبد الحميد صالح، عالم الكتب، القاهرة، ١٩٩٠م.
٣٥. ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت ٧١١هـ) لسان العرب، ط١ جديدة، تحقيق: عبد الله علي الكبر وآخرون، دار المعارف، القاهرة.
٣٦. الميداني، أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم (ق ٥٥هـ) مجمع الأمثال، تحقيق محيي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت.
٣٧. الميرزا النوري (ت ١٣٢٠هـ)، مستدرك الوسائل، ط٢، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ١٩٨٨م.
٣٨. النعماني، سراج الدين عمر بن علي (ت ٧٧٥هـ) اللباب في علوم الكتاب، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٨م.
٣٩. ابن هشام، أبو محمد عبد الملك (ت ١٨٣هـ) سيرة النبي، تعليق: محمد عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٩٠م.

ثانياً: المراجع

١. الأهدل، عبد الرحمن، الأنكحة الفاسدة. الأهدل، عبد الرحمن، الأنكحة الفاسدة، ط١، مكتبة الخافقين، دمشق، ١٩٨٣م.
٢. الترماني، عبد السلام، الزواج عند العرب، عالم المعرفة، الكويت، ١٩٨٤م.

(٢٢٤) المنهج القرآني في تربية المرأة. بيعة النساء أنموذجاً

٣. الزحيلي , وهبة , عبادة بن الصامت , ط٢, دار القلم , دمشق , ١٩٨٨م .
٤. السيوطي, أشرف خليفة, العوامل المؤدية إلى جرائم النساء, ط١, الوراق للتوزيع والنشر, عمان, ٢٠١٣م .
٥. الشيرازي , ناصر مكارم, الاخلاق في القرآن الكريم, ط٢, مدرسة الامام علي , قم, ١٤٢٦هـ .
٦. صالح , صبحي, نهج البلاغة , ط٤, دار الكتاب المصري , القاهرة, ٢٠٠٤م .
٧. علي , جواد, المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام , ط٢, جامعة بغداد , ١٩٩٢م .
٨. عميرة, عبد الرحمن, منهج القرآن في تربية الرجال, ط١, مكتبات عكاظ, ١٩٨١م .
٩. عويضة , كامل محمد , القدرات العقلية في علم النفس , دار الكتب العلمية , بيروت .
١٠. الفيومي , أحمد بن محمد, المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي , منشورات دار الرضي
١١. قطب, محمد علي , بيعة النساء للرسول, مكتبة القرآن, القاهرة.
١٢. مجمع اللغة العربية, المعجم الوسيط, ط٤, مكتبة الشروق الدولية, القاهرة, ٢٠٠٤م .
١٣. المقدم, محمد أحمد إسماعيل, عودة الحجاب , ط١٠, دار طيبة, القاهرة , ٢٠٠٧م .
١٤. منرو, بول , المرجع في تاريخ التربية, ترجمة: صالح عبد العزيز, مكتبة النهضة , القاهرة.

المواقع الالكترونية

١. بسام أبو عليان , قراءة سوسولوجية في نصوص بيعة العقبة الأولى , بحث متاح على الموقع الإلكتروني : <https://pulpit.alwatanvoice.com>

(جَمَالُ دَلَالَةِ التَّضَادِّ فِي النَّصِّ الْقُرْآنِيِّ ، سُورَةُ الْوَاقِعَةِ أَنْموذَج)

الاستاذ المساعد الدكتور
عبد الهادي كاظم كريم
جامعة بابل - كلية التربية الأساسية

**(The beauty of the significance of contrast in the
Qur'anic text, Surat Al-Waqi'ah is a model)**

**Assistant Professor Dr
Abdul Hadi Kazem Karim
University of Babylon - College of Basic Education**

Abstract:-

One of the manifestations of the miracle of the Noble Qur'an is its linguistic and rhetorical miracle. Rhetoric is one of the many Arabic sciences, and one of its gentle arts, which has different and varied methods in the speech of the Arabs. It was included in the Holy Qur'an; Because it was revealed in their language, and he used it in a sophisticated rhetorical manner, which reached the miracles that the Arabs and others were unable to do.

Keyword: The Qur'anic text, Surat Al-Waqi'ah, The Encounter.

الملخص:-

فإن من مظاهر إعجاز القرآن الكريم إعجازه اللغوي والبلاغي . والبلاغة علم من علوم العربية المتعددة، وفن من فنونها اللطيفة، لها أساليب مختلفة ومتنوعة في كلام العرب . وقد تضمنها القرآن الكريم؛ لأنه نزل بلغتهم، وقد استعملها استعمالاً بلاغياً راقياً بلغ بها الإعجاز الذي عجز عنه العرب وغيرهم.

الكلمات المفتاحية: النص القرآني، سورة الواقعة، التقابل.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين العلي العظيم، والصلاة والسلام على أفضل رسله وخلقه أجمعين أبي القاسم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الأئمة المعصومين الطيبين الطاهرين، وعلى صحبه المنتجبين الغر الميامين الذين لم ينقلبوا على أعقابهم بعد حين .

أما بعد :

فإن من مظاهر إعجاز القرآن الكريم إعجازه اللغوي والبلاغي . والبلاغة علم من علوم العربية المتعددة، وفن من فنونها اللطيفة، لها أساليب مختلفة ومتنوعة في كلام العرب . وقد تضمنها القرآن الكريم؛ لأنه نزل بلغتهم، وقد استعملها استعمالاً بلاغياً راقياً بلغ بها الإعجاز الذي عجز عنه العرب وغيرهم.

ومن تلك الأساليب البلاغية التي وظفها القرآن الكريم في التعبير عن المعاني، أسلوب التقابل؛ الذي عدّ آله من آلات البيان والدلالة والمعنى، وقد حفلت سورة الواقعة على نصيب وافر من مظاهر هذا الأسلوب البلاغي البديع، شمل أنواعاً متعددة منه؛ فأردنا في هذا البحث أن نستجلي جمالية دلالاته وأنواعه ومظاهره في هذه السورة المباركة - ولا أجمل من كلام الله سبحانه وتعالى- ؛ فكان عنوان هذا البحث (جمال دلالة التقابل في النص القرآني، سورة الواقعة نموذج) .

وبعد الاتكال على الله عز وجل تألف البحث من مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة وفهرس مصادر البحث ومراجعته . أما المقدمة فهذه التي بين يدينا الآن وقد بينت فيها أهمية الموضوع وسبب اختياره وخطته . أما التمهيد فبحث فيه تعريف التقابل والدلالة في اللغة والاصطلاح . وبحث في المبحث الأول مفهوم التقابل الدلالي وصوره ومظاهره ومفاهيمها . أما المبحث الثاني فجعلته دراسة تطبيقية للتقابل الدلالي في سورة الواقعة ، فتناولت نماذج من آياتها المباركة التي تضمنت تقابلاً دلاليًا مع الشرح والبيان . ثم ختمت البحث بذكر ما توصلت إليه من نتائج . وبعد ذلك ذكرت مصادر البحث ومراجعته التي اعتمدت عليها . فهذا ما جنته يداي فإن أصبت بفضل الله وتوفيقه ، وإن تكن الأخرى فحسبي فيه أنني حاولت وبذلت جهدي، وهذا لا يخلو منه أي عمل إنساني إلا من عصمه الله سبحانه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . والسلام عليكم .

التمهيد

مفهوم التقابل والدلالة

١- التقابل في اللغة والاصطلاح:

التقابل في اللغة :

هو مصدر آخر من الاصل الثلاثي (ق ب ل) وقد تعددت معانيه، قال الخليل (ت ١٧٥هـ) : " والقَبْلُ: من إقبالك على الشيء، تقول: قد أقبلتُ قبلك، كأنك لا تريد غيره ... والقَبْلُ: الطاقة، تقول: لا قبل لهم. وفي معنى آخر هو التلقاء، تقول: لقيته قبلاً أي مواجهة، قال الكميت:

ومرصد لك بالشحناء ليس له بالسجل منك إذا واضحة قبيل

أي طاقة".^(١)، أي التقاء وجهها لوجه؛ فهو من (المفاعلة) التي تدل على المشاركة . وقال: " وَمِنَ الْجِرَانِ مُقَابِلٌ وَمُدَابِرٌ... وَمُقَابِلَةٌ وَقِبَالَةٌ: مَا كَانَ مُسْتَقْبِلَ شَيْءٍ " (٢) . و" قبيل: نقيض بعد. والقَبْلُ والقَبْلُ: نقيض الدبر والدبر. ووقع السهم بقبل الهدف وبدبره. وقد قميصه من قبل ومن دبر، بالتثقيب، أي من مقدمه ومن مؤخره. ويقال انزل بقبل هذا الجبل، أي بسفحه. وكان ذلك في قبل الشتاء وفي قبل الصيف، أي في أوله. وقولهم إذن أقبل قبلك، أي أقصد قصدك وأتوجه نحوك. والقِبْلَةُ من التقبيل معروفة. والقِبْلَةُ: التي يصلى نحوها. ويقال أيضاً: ما له قِبْلَةٌ ولا دبرَةٌ، إذا لم يهتد لجهة أمره. وما لكلامه قِبْلَةٌ، أي جهة. ومن أين قبلك، أي من أين جهتك. ويقال: فلان جلس قبائله بالضم، أي تجاهه، وهو اسم يكون ظرفاً...، والمُقَابِلَةُ: المواجهة. والتقابل مثله. ورجل مقابل، أي كريم النسب من قبل أبويه. وقد قوبل. وقال: إن كنت في بكر تمت خؤولة فأنا المقابل من ذوي الأعمام واقتبل أمره، أي استأنفه. ورجل مقتبل الشباب، إذا لم يبين فيه أثر كبر. واقتبل الخطبة، أي ارتجلها. والاستقبال: ضد الاستدبار. ومُقَابِلَةُ الكتاب: معارضته".^(٣) وعند ابن فارس (ت: ٣٩٥ هـ) " الْقَافُ وَالْبَاءُ وَاللَّامُ أَصْلٌ وَاحِدٌ صَحِيحٌ تَدُلُّ كُلُّهُمَا عَلَى مُوَاجَهَةِ الشَّيْءِ لِلشَّيْءِ، وَيَتَفَرَّعُ بَعْدَ ذَلِكَ " (٤)، وقال ابن سيده (ت: ٥٤٥٨هـ): " وَقَابَلَ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ مُقَابِلَةً، وَقِبَالَ: عَارَضَهُ وتقابل القوم: استقبل بعضهم بعضاً، وقوله تعالى في وصف أهل الجنة ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي

جَمَالُ دَلَالَةِ التَّقَابِلِ فِي النِّصِّ الْقُرْآنِيِّ، سُورَةُ الْوَاقِعَةِ أَنْمُودَجٌ..... (٢٢٩)

صُدُّوهُمْ مِّنْ غَلِيٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٥﴾، جَاءَ فِي التَّفْسِيرِ: أَنَّهُ لَا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ فِي أَقْفَاءِ بَعْضٍ. ^(٦). فَالتَّقَابِلُ فِي اللُّغَةِ يَعْنِي المُوَاجَهَةَ وَالمُعَارَضَةَ وَالمُقَابَلَةَ وَالمَلْاقَةَ وَالجَهَةَ وَالاسْتِقْبَالَ وَالوَجْهَ وَالمِثْلَ وَالطَّاقَةَ.

التقابل في الاصطلاح:

لا نكاد نجد في كتب علماء اللغة القدماء تعريفاً جامعاً للتقابل، ولم يصل إلينا مؤلف جاء بعنوان التقابل. على الرغم من ألف في الاضداد في مراحل متقدمة من التأليف في مجال اللغة ^(٧). فقد اكتفى العلماء بعقد باب الالفاظ المتقابلة في كتب الاضداد ^(٨)، ويبدو ان السبب في ذلك لا يقع فيها خلط او لبس ولا تحتاج الى تصنيف او تنظير. وقد ذهب الدكتور ، احمد نصيف الجنابي الى اختلاط ظاهرة الاضداد عندهم بما سمّيناه التقابل ^(٩).

وقد ألمح ابن الانباري (ت: ٥٣٢٨هـ) الى وجود هذه الظاهرة في كلام العرب، فقال: " وَأَكْثَرُ كَلَامِهِمْ يَأْتِي عَلَىٰ ضَرَبَيْنِ آخَرَيْنِ أَحَدُهُمَا يَقَعُ اللَّفْظَانِ الْمُخْتَلِفَانِ عَلَىٰ الْمَعْنَيْنِ: نَحْوُ ذَلِكَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْجَمَلِ وَالنَّاقَةَ، وَقَامَ وَقَعَدَ، وَالْيَوْمَ وَاللَّيْلَةَ" ^(١٠). وعند البلاغين نجد المقابلة التي تعني: أن يؤتى في الأسلوب بمعنيين أو أكثر، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب، موفراً أقصى طاقات التضاد الدلالي ^(١١).

وجاء في المعجم الوسيط "قابلية: لُقيَّةٌ بوجهه وقابلية الشيء بالشيء: عارضه، وتقابل: لقي كل منهما الآخر بوجهه. وقيل: ظرف للزمان السابق أو المكان السابق، وضده بعد. (القبل) يقال: رأيتُه قبلاً: عياناً و(مقابلة): أن يؤتى معنيين أو أكثر، ثم يؤتى بما تقابل ذلك على الترتيب" ^(١٢)، ومنه قوله تعالى ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً ﴾ ^(١٣)، فمن معاني التقابل المواجهة، وفي معنى آخر يدل على المعارضة؛ لأنه قابل الشيء بالشيء أي: عارضة، والتقابل والمقابل في واحد كما أوردهما الجواهري وابن منظور ^(١٤).

٢- الدلالة ومفهومها:

الدلالة في اللغة:

ذكر علماء اللغة القدامى أن الدلالة بفتح الدال وكسره مصدر الدليل ^(١٥). وهو "مَا نَسْتَدِلُّ بِهِ، وَالدَّلِيلُ: المُرْشِدُ إِلَى المَطْلُوبِ.. وَمِنْهُ: يَأْتِي دَلِيلَ المُنْتَحِرِينَ أَي هَادِيهِمْ إِلَى مَا تَزُولُ بِهِ حَيْرَتُهُمْ - وَقَدْ دَلَّهُ عَلَى الطَّرِيقِ يَدُلُّهُ... أَي سَدَّدَهُ إِلَيْهِ أَوْصَلَهُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ بِهِ" ^(١٦).

(٢٣٠) جمال دلالة التقابل في النص القرآني، سورة الواقعة أنموذج

والدلالة على الشيء "إظْهَارُ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ" (١٧). ومنه قولهم "الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلُهُ: وَدَلَّهُ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ" (١٨).

يتبين لنا من هذه الأقوال أنها تعطي المعنى الذي في تعريف القدامى للقرينة في الاصطلاح؛ و"هَذَا يَعْنِي أَنَّهُمْ لَمْ يَفْرُقُوا مِنْ نَاحِيَةِ الْمَعْنَى بَيْنَ الْقَرِينَةِ وَالذَّلِيلِ، مِنْ حَيْثُ إِنَّ كِلَيْهِمَا يُؤَدِّي إِلَى الْمَعْنَى" (١٩).

والقرينة "أمرٌ يُشِيرُ إِلَى الْمَطْلُوبِ" (٢٠)، أو هي ما يدل على المراد (٢١)، من غير أن يكون صريحاً فيه" (٢٢). وقيل: إنها "ما يمنع من إرادة المعنى الأصلي في الجملة" (٢٣)، فهي لا تعني المعنى اللغوي الأصلي، بل تدل على معنى آخر له خصوصيته، يتعلق بأمر من الأمور، والقرينة بشكل عام هي "ظاهرة لفظية أو معنوية أو حالية، يتوصل من خلالها إلى أمن اللبس الناشئ من تركيب المفردات، بعضها مع بعض في سياقات متقاربة لفظاً أو معنى، ثم يتم ترجيح حكم على آخر بوساطتها" (٢٤).

والقرائن الدلالية هي القرائن التي تكشف عن المعنى المراد من اللفظ، وبيان المراد منه في النص، وبذلك يكون تعريف القرائن اصطلاحاً بأنه: الدليل الذي يصاحب النص فيكشف معناه، سواء كان لغوياً أم حالياً أم عقلياً (٢٥).

الدلالة في الاصطلاح:

عرفها الشريف الجرجاني (ت ٨١٦هـ)، بأنها: "كَوْنُ الشَّيْءِ بِحَالَةٍ يَلْزَمُ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ، الْعِلْمُ بِشَيْءٍ آخَرَ، وَالشَّيْءُ الْأَوَّلُ هُوَ الدَّالُّ، وَالثَّانِي هُوَ الْمَدْلُولُ" (٢٦). ولم يتعد هذا التعريف كثيراً عن التعريف اللغوي للدلالة.

والدلالة وحدة تقوم على العلاقة المتبادلة بين عنصرين مرتبطين ارتباطاً وثيقاً، هما الدال من اللفظ أو غيره، وهو الشيء الذي إذا علم بوجوده استدعى انتقال الذهن إلى وجود شيء آخر هو المدلول أو المعنى، وهو العنصر الثاني (٢٧).

فاللغويون استعملوا الدلالة بوصفها قرينة لفظية، أو معنوية تظهر في السياق، وجعلها النواة على من العلل الأربعة والعشرين، وهي تعني القرينة؛ لذا قال ابن السراج (ت: ٥٣١٦هـ): "ألا ترى أنك تقول: زيد اضربه، وزيد تضربه، فإن كان

جمال دلالة التقابل في النص القرآني، سورة الواقعة نموذج..... (٢٢١)

في موضع الفعل اسم فاعل، لم تقل إلا زيد ضاربه أنا أو أنت؛ لأن في تصاريف الفعل ما يدل على المضمر ما هو" (٢٨).

وتوسع المتكلمون؛ في معنى الدلالة، فهي عندهم قرينة لفظية، أو معنوية، أو عقلية، أو وضعية. وقرروا هذه العلاقات من خلال المدلول، والمدلول عليه، والعلاقة بينهما، فسموها: الدلالة اللفظية، والدلالة المعنوية، وغير ذلك (٢٩).

وذكر البلاغيون عدة أوجه للدلالة أسماها الجاحظ (ت: ٢٥٥هـ) (وجوه البيان)، إذ قال: "وجميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ، خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد: أولها اللفظ، ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال التي تسمى نصبة، والنصبة هي الحال الدالّة" (٣٠).

يتبين لنا مما سبق أن الدلالة مصطلح قديم؛ إذ نجده مستعملاً عند اللغويين وغيرهم من علماء العربية القدامى للتعبير عن المعنى، وله قرائن تكشف عنه، تتمثل في السياقين اللفظي والحالي، يضاف إليها الدلالة العقلية التي قال بها المتكلمون.

مفهوم الدلالة عند المحدثين:

الدلالة لدى المحدثين أدق وأوسع مما كانت عليه عند القدماء؛ إذ ارتبطت بعلم الدلالة (Semantics)، وهي تعنى بمعالجة قضايا الدلالة بمفهوم العلم ومناهجه الخاصة المعروفة.

والدلالة في علم اللغة الحديث هي: قدرة الكلمة الواحدة في التعبير عن مدلولات مختلفة (٣١)، ويسمى العلم الذي يتناولها علم الدلالة، وهو أحد فروع علم اللغة الذي يعنى بدراسة الشروط الواجب توافرها في اللفظ حتى يكون قادراً على حمل المعنى (٣٢).

وظهرت بوادر هذا العلم في أواسط القرن التاسع عشر، ومن الذين أسهموا في وضع أسسه (ماكس مولر)، ثم (بريل) في أواخر القرن التاسع عشر إذ كان أول من استعمل مصطلح (Semantic) لدراسة المعنى (٣٣). وكانت له رسالة بحث فيها الدلالة في مجموعة من ألفاظ اللغات القديمة التي تنتمي إلى الفصيحة الهندية-الأوربية، وجاء بعده (ريشاردز) و(أوجدن) اللذان طورا النظرية الإشارية التي

(٢٢٢) جمال دلالة التقابل في النص القرآني، سورة الواقعة نموذج

تنسب إليهما في كتابهما (معنى المعنى)، الذي له قيمة علمية كبيرة لدى دارسي دلالة الألفاظ، لمعالجتهما "مشاكل الدلالة من نواحيها المتعددة المعقدة، وبيحانها في ضوء النظم الاجتماعية، وفي ضوء علم النفس من شعور وعاطفة، ... ولم يكد ينتهي النصف الأول من القرن العشرين حتى شهدنا قوماً من غير اللغويين يقتحمون مجال البحث الدلالي، ويدلون فيه بدلوهم، متأثرين في ذلك بما احترفوه من مهن أو تخصصوا به من دراسة" (٣٤).

وأفاد العرب المحدثون مما جد من نظريات، ومما قدم من بحوث في الدلالة (٣٥). وقد فصل القول في الفرق بين الدلالة والمعنى بشكل واف جداً واحد من الباحثين المحدثين في رسالة أكاديمية (٣٦). ولم يتعد معنى مصطلح (الدلالة) عند القدماء عما هو عند المحدثين، إذ لم يخرج عنه؛ بل يدور في فلكه (٣٧)، ولكن المحدثين توسعوا فيه كثيراً؛ فجعلوه علماً قائماً بذاته له أصوله ومصطلحاته ومناهج بحثه الخاصة به.

جمال النص القرآني:

إن محاولة تحديد مفهوم كامل وشامل للجمال لهو من الصعوبة الكبيرة، وذلك لما قد يواجهها الباحث من تراكم للآراء واختلاف للمواقف حول هذه المسألة، هذا الاختلاف الذي قد يكون مرده إلى أمرين أساسيين: إما إلى الشيء المحكوم عليه بالجمال، وإما إلى اختلاف الأذواق (٣٨)، ففكرة الجمال بوصفها علماً له أصوله وقواعده تهدف إلى التمييز بين الجميل والقيبح، وهي تدعو إلى محبة الفنون بصفة خاصة وإلى الطبيعة بصفة عامة (٣٩). والإحساس بالجمال والشعور به وتجليه

يعلله علماء النفس بعلة كثيرة، فبعضهم يرجعه إلى التأثير النفسي السيكولوجي الذي تحدته ألوان الخيال فينا،... والبعض الآخر يرجعه إلى ما تحدته ألوان الجمال من الأثر في النفس من ذكريات ومسرات وأشجان عميقة من تداعي المعاني في العقل، وآخرون منهم ينفون ارتباط الفن بالجمال لأنه مرتبط بالتعبير عن الانفعالات، وآخرون يقفون نحو ألوان الجمال موقفاً عقلياً

تقدياً أكثر منه انفعالياً (٤٠). وتكمن جمالية النص القرآني في كونه منطلقاً ووجوداً حضارياً لأقدس وأعظم سجل حضاري في الوجود، وفي كونه اتجاهًا أدبيًا وفنيًا رائدًا يغني

جَمَالٌ دَلَالَةٌ التَّقَابِلُ فِي النَّصِّ الْقُرْآنِيِّ، سُورَةُ الْوَاقِعَةِ أَنْمُودَجٌ..... (٢٣٣)

الموضوعات الكونية والإلهية بأبهى الصور الأدبية والفنية الرائعة، وفي كونه اتجاهًا تربويًا يلبي حاجات الإنسان الجمالية، ويصوغها في الشخصية المسلمة على نمط جامع وفريد متميز^(٤١).

وكذلك تتجلى هذه الجمالية في "بلاغة القرآن الكريم هي أول ما عرفه العرب من وجوه إعجازه المختلفة، وهم أهل البلاغة والحكمة، عرفوا ذلك أيضا وقد وصلوا إلى منزلة مهمة من الحس التقدي، وإلى مستويات عالية من الفهم الجمالي، هذا المستوى هو الذي جعلهم يبتارون في ماهية القرآن الكريم، فهو ليس بالشعر لأنه خال من الخيال الذي يضفي على الشعر الجمال والروعة، كما أنه لا يشبه سجع الكهان والعرب على دراية تامة بزمزمتهم و سجعهم، وهذا ما جعلهم يتساءلون عن مصدر قوة هذا الكلام وسبب تأثيره الكبير على قلوب العرب وعقولهم، وهم بصدد التفكير عن رأي موحد يردون به الوحي، ويجابهون به دعوة الرسول - صلى الله عليه وسلم" ^(٤٢). وأرجعها البلاغيون إلى (الفصاحة) و(البلاغة) في الكلمة مفردة، ومنهم من أرجعها إلى نظام التأليف وحده، ولم ير القيمة الجمالية والدلالية إلا فيه، لا بمعزل عنه، وهذا مذهب الإمام عبد القاهر الجرجاني الذي أبدع نظريته الموسومة بنظرية "النظم" ^(٤٣)، التي يشركه فيها الجاحظ (ت ٢٥٥ هـ)؛ إذ أشار إلى أن التفكير في النظم القرآني يكون في اتجاهين كبيرين، هما:

- التركيب النحوي والدلالي الذي يستوعب مادة "المعاني" و"البيان" عند السكاكي(ت:٥٦٢٦).

- المعجم والمقام ^(٤٤). ولم يقصر أبو الحسن الرماني (ت: ٣٨٦ هـ) البلاغة على ما ذهب إليه الجاحظ من البيان والإفهام، بل توسع فيها؛ إذ قال: "وليست البلاغة إفهام المعنى؛ لأنه قد يفهم المعنى متكلمان أحدهما بليغ والآخر عي؛ ولا البلاغة أيضا بتحقيق اللفظ على المعنى، لأنه قد يحقق اللفظ على المعنى وهو غث مستكره ونافر متكلف. وإنما البلاغة إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ" ^(٤٥)، "فالقبيح كالتخليط والمحال الذي لا يتضح به معنى، والحسن هو الكلام المبين عن معان واضحة. ثم قال إن حسن البيان على مراتب، فأعلاها ما اكتملت فيه البلاغة من جمال التعبير وروعة الأداء وكأما يلتقي عنده حسن البيان بما سماه التلاؤم، مما يجمع في أسلوبه بين جمال التأليف وإحكام التعبير وجودة اللفظ وصفائه واستواء تقاسيمه" ^(٤٦). وكذلك يتعلق الجمال عند

الرماني بالتناسب في الكلام الذي يتحقق بالتلاؤم والفواصل والتجانس؛ فالتلاؤم " نقيض التنافر، والتلاؤم تعديل الحروف في التأليف، والتأليف على ثلاثة أوجه: متنافر، ومتلائم في الطبقة الوسطى، ومتلائم في الطبقة العليا" (٤٧)، وأما الفواصل فهي " حروف متشاكلة في المقاطع، توجب حسن إفهام المعاني... " (٤٨). والتجانس " تجانس البلاغة هو بيان بأنواع الكلام الذي يجمعه أصل واحد في اللغة" (٤٩)، يتألف من نوعين (مزاجية ومناسبة)، والمزاجية " تقع في الجزاء، كقوله تعالى: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۗ مِمَّنْ أَعَدَدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأَعَدَّوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعَدَدَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۗ ﴾ (٥٠)، والمناسبة " تدور في فنون المعاني التي ترجع إلى أصل واحد"، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً تَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَيْنَكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ أَنْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهِ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۗ ﴾ (٥١)، فجونس بالانصراف عن الذكر صرف القلب عن الخير، والأصل فيه واحد وهو الذهاب عن الشيء... " (٥٢).

وحصر الخطابي (ت: ٣٨٨ هـ) جمالية أسلوب القرآن وتفوقه في ثلاثة أسباب، هي:

- الأول: أن إعجازه ليس خارج النص بل واقع فيه.
- الثاني: رأي القائلين بإعجازه من جهة البلاغة والنظم.
- الثالث: عجز المناوئين له عن الإتيان بمثله لبلاغته وأسلوبه، وقد أرجع الخطابي ذلك إلى:
- عدم إحاطتهم بمعجم الألفاظ كلية باعتبارها حوامل المعاني.
- عدم إدراكهم لجميع المعاني المحمولة على تلك الألفاظ.
- عدم إحاطتهم بوجوه النظم التي تأتلف بها هذه المقومات، فهم على الرغم من استعمالهم لها لم يصلوا في ذلك إلى الحد الذي بلغه القرآن الكريم؛ لأنها مرتبطة بصفة العلم، ولا يمكنهم أن يصلوا إلى علم الله تعالى (٥٣).

وربط الخطابي جمال النص القرآني بما يحدثه من أثر في النفوس والقلوب، بقوله: " قلتُ في إعجاز القرآن وجهاً آخر، ذهب عنه الناس فلما يكاد يعرفه إلا الشاذ من أحادهم؛ وذلك صنيعة بالقلوب وتأثيره في النفوس، فإنك لا تسمع كلاماً غير القرآن منظوماً ولا مثوراً، إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال، ومن الروعة والمهابة في أخرى، ما يخلص منه

جَمَالُ دَلَالَةِ التَّقَابِلِ فِي النِّصِّ الْقُرْآنِيِّ، سُورَةُ الْوَاقِعَةِ أَنْمُودَجٌ..... (٢٣٥)

إِلَيْهِ، تَسْتَبَشِّرُ بِهِ النُّفُوسُ وَتَنْشَرِحُ لَهُ الصُّدُورُ، حَتَّى إِذَا أَخَذَتْ حَظَّهَا مِنْهُ عَادَتْ
مُرْتَاعَةً قَدْ عَرَاها الْوَجِيبُ وَالْقَلْقُ، وَتَغْشَاهَا الْخَوْفُ وَالْفَرْقُ، تَقْشَعْرُ مِنْهُ الْجُلُودُ،
وَتَنْزَعُ لَه الْقُلُوبُ، يَحُولُ بَيْنَ النَّفْسِ وَبَيْنَ " مُضْمِرَاتِهَا، وَعَقَائِدِهَا الرَّاسِخَةِ فِيهَا..."
(٥٤)

وجعل عبد القاهر الجرجاني في كتابيه (أسرار البلاغة) و(دلائل الإعجاز) جمال النص
القرآني عنده قائماً على البديع الرائع، في النظم واللفظ الجميل الرائق، والاتساق والالتئام
والنظام المبهر للعقول والبيان، وطول نفسه ومد بيانه، ولذة النفس بسماعه وتلاوته من قبل
أن يصنف هذا الجمال إلى علوم البلاغة المعروفة^(٥٥).

وربط الرافعي جمالية النص القرآني بالألفاظ وحسن تأليفها في النظم القرآني، فقال:
" ولو تدبرت ألفاظ القرآن في نظمها، لرأيت حركاتها الصرفية واللغوية تجري في الوضع
والتركيب مجرى الحروف أنفسها فيما هي له من أمر الفصاحة فيهيئ بعضها لبعض، ويساند
بعضها، ولن تجدها إلا مؤتلفة مع أصوات الحروف، مساوقة لها في النظم الموسيقي، حتى إن
الحركة ربما كانت ثقيلة في نفسها لسبب من أسباب الثقل أيها كان، فلا تعذب ولا تساغ
وربما كانت أوكس النصيين في حظ الكلام من الحرف والحركة، فإذا هي استعملت في
القرآن رأيت لها شأنًا عجيبًا، ورأيت أصوات الأحرف والحركات التي قبلها قد امتهدت لها
طريقًا في اللسان، واكتنفها بضروب من النغم الموسيقي حتى إذا خرجت فيه كانت أعذب
شيء وأرقه، وجاءت متمكنة في موضعها..."^(٥٦).

ونظر سيد قطب للفكر الجمالي في أدبنا العربي الحديث بمؤلفه (التصوير الفني في
القرآن)، حيث وضع نظرية التصوير الفني في القرآن الكريم، هذه النظرية الجمالية التي
اكتشفها في أسلوب القرآن لإدراك الجمال الفني فيه، فقال: "التصوير هو الأداة المفضلة في
أسلوب القرآن؛ فهو يعبر بالصورة المحسنة المتخيلة عن المعنى الذهني، والحالة النفسية، وعن
الحادث المحسوس، والمشهد المنظور، وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية. ثم يرتقي
بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة، أو الحركة المتجددة.... فهو تصوير
باللون، وتصوير بالحركة، وتصوير بالتخييل؛ كما أنه تصوير بالنغمة تقوم مقام اللون في
التمثيل. وكثيرًا ما يشترك الوصف، والحوار، وجرس الكلمات، ونغم العبارات، وموسيقى
السياق، في إبراز صورة من الصور، تتملأها العين والأذن، والحس والخيال، والفكر

(٢٢٦) جَمَالٌ دَلَالَةٌ التَّقَابُلِ فِي النِّصِّ الْقُرْآنِيِّ، سُورَةُ الْوَاقِعَةِ أَنْمُودَج

والوجدان" (٥٧)؛ "حيث أدرك سيد قطب الخصائص العامة للجمال الفني في القرآن، باكتشافه القاعدة العامة والطريقة الموحدة في التعبير القرآني، وهي (نظرية التصوير الفني " (٥٨) .

وكذلك تتجلى جمالية النص القرآني بالتناسب أو المناسبة، ويعني بهما البلاغيون الربط الحسن بين عناصر الكلام، أو السورة من القرآن، وهو " أساس من أسس جمال التعبير اللغوي، وإذا وقع موقعه اللازم، ولم يكن غاية مقصودة، بل جاء عفواً، ولم يكن له تأثير سلبي على المعاني، زاد من جمال التعبير وبلاغته " (٥٩)، والمناسبة في اللغة هي المشاكلة أو المقاربة، وترجع في الآيات القرآنية السابقة ونحوها إلى معنى يربط بينها، قد يكون عاماً أو خاصاً، أو عقلياً أو حسيّاً أو خيالياً أو غير ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم الذهني، كالسبب والمسبب، والعلة والمعلول، والنظيرين والضدين، ونحوه (٦٠)، وهذا التلازم يجعل أجزاء الكلام في القرآن الكريم بعضها آخذاً بأعناق بعض، فيكون الارتباط بينها قوياً، ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء، وبهذا كله تتجلى فائدته (٦١).

والتقابل في القرآن الكريم يشمل الأصوات والكلم والتركيب، ويشمل الأنفاظ والمعاني، وهو مبثوث في سور القرآن كلها؛ فلا نكاد نجد سورة خالية منه، وجماليته تتجلى في التأليف بين ذلك كله، وتحقيق الانسجام والتناسب فيه؛ فيزداد النص بياناً ووضوحاً وبلاغةً واتساعاً دلاليّاً راقياً، وفي كل ذلك تتجلى الجمالية في أبهى صورها وأشكالها، وهذا ما رآه حازم القرطاجني (ت:ه)

أن " للنفوس في تقارن التماثلات وتشافعها والمتشابهات والمتضادات وما جرى مجراها تحريكا وإيلاعا بالانفعال إلى مقتضى الكلام لأن تناصر الحسن في المستحسنين التماثلين والمتشابهين أمكن من النفس موقعا من سنوح ذلك لها في شيء واحد. وكذلك حال القبح. وما كان أملك للنفس وأمكن منها فهو أشد تحريكا لها. وكذلك أيضا مثول الحسن إزاء القبيح أو القبيح إزاء الحسن مما يزيد غبطة بالواحد وتخليا عن الآخر لتبين حال الضد بالمثل إزاء ضده. فلذلك كان موقع المعاني المتقابلات من النفس عجيبا" (٦٢).

وحسبنا من ذلك كله - بحسب عنوان بحثنا- ما جاء في سورة الواقعة " التي تتشكل في بنائها العام من مشهدين متقابلين؛ مشهد أهل النعيم ومشهد أهل العذاب، والله عز وجل

جَمَالُ دَلَالَةِ التَّقَابِلِ فِي النِّصِّ الْقُرْآنِيِّ، سُورَةُ الْوَاقِعَةِ أَنْمُودَجٌ..... (٢٢٧)

يفتح السورة بهذين المشهدين، ويختتمها بهما، وهذا حتى يربط آخر السورة بأولها، ويحفظ التناسب بين طرفيها. وفي المشهدين أيضا تتقابل المعاني الجزئية بصورة واضحة مراعاة أيضا للتناسب بين أجزائها كلها^(٦٣). وفي داخل هذين المشهدين مواضع كثيرة للتقابل تجلّى فيها جمال الدلالات بوضوح ونضارة، نتاول منها ما يتسع له البحث في المبحث الآتي إن شاء الله تعالى .

المبحث الثاني صور التقابل الدلالي

يتجلّى التقابل الدلالي في سورة الواقعة بالأشكال الآتية:

١- المطابقة:

المطابقة مصدر من الفعل المزيّد (طابق) الذي أصله (طبق) له المعجم العربي معنيان، الأول: يشير الى التفاعل بالمثل وذلك في قول الخليل: " والَطَّبَقُ: كل غطاء لازم، ويقال: أطبقت الحقة وشبهها. ويقال: أطبقَ الرحين أي طابق بين حجريها، ومثله إطباقُ الحنكين. والسموات طباقٌ بعضها فوق بعض، الواحدة طبقةٌ، ويذكر فيقال: طَبَّقَ واحد. والطَّبَقَةُ: الحال، ويقال: كان فلان على طبقات شتى من الدنيا، أي حالات. وقوله تعالى: لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ أَي حَالًا عَنْ حَالٍ يوم القيامة... والمطابَقَةُ في المشي كمشي المقيد، قال عدي: وَطَابَقْتُ فِي الْحَجَلَيْنِ مَشْيَ الْمُقَيَّدِ

وطابقتُ بين الشئين: جعلتهما على حدو واحد وألزقتهما فيسمى هذا المطابق^(٦٤)، وقال الجواهري " والمطابقة الموافقة والتطابق: الاتفاق... مطابقة الفرس في جريه: وضع رجليه مواضع يديه"^(٦٥)، وقال ابن سيدة: "وتطابق الشيطان تساويا"^(٦٦)، ومشي المقيد من الخليل والإبل: " الذي يضع رجليه موضع يديه"^(٦٧)، أي إن المطابقة تعني تقابل الشئين على وجه الاتفاق والموافقة. وكذلك إن المثل يقابل المثل ويساويه . والمعنى الآخر: المطابقة بالتضاد، وهو المعنى الاصطلاحي للطباق^(٦٨). ومنه في سورة الواقعة الآتي:

- خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ^(٦٩) .
- فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ^(٧٠).
- لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا^(٧١) .

(٢٢٨) جَمَالُ دَلَالَةِ التَّقَابُلِ فِي النِّصِّ الْقُرْآنِيِّ، سُورَةُ الْوَاقِعَةِ أَنْمُودَج

- ثَلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ^(٧٢).
 - وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ " وَأَصْحَابُ الشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشَّمَالِ^(٧٣).
 - وَظِلٌّ مِنْ يَحْمُومٍ لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٍ^(٧٤).
 - قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ^(٧٥).
 - وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةٌ جَحِيمٍ^(٧٦).
- ٢- التَّكَافُؤُ:

التكافؤ مصدر للفعل المزيد (كافأ) الذي اصله (كفأ)، وهو يشير الى معنيين هما: التماثل ، قال الجواهري: "التكافؤ: الاستواء وكل شئ ساوى شيئاً حتى يكون مثله فهو كافي له"^(٧٧). وذكر ابن فارس أن التكافؤ: المثل ، والتكافؤ: التساوي ، قال رسول (ص وآله): "المسلمون تتكافؤ دماؤهم"^(٧٨)، و"تكافأ الشيطان: تماثلاً واستويًا، والكفاء: المماثل"^(٧٩).

والآخر: عدل بالتكافؤ عن معناه فعبّر عنه بالخلاف، قال الخليل: "فلان كفاء لك ، اي مطبق المضادة والمساوة"^(٨٠)، وقال الجواهري: "كفأت القوم كفاءً، إذا أرادوا وجهاً فصرفتهم إلى غيره، فانكفؤوا أي رجعوا. تقول منه: أكفأت البيت إكفاءً. والإكفاء في الشعر: أن يخالف بين قوافيه بعضها ميم وبعضها نون، وبعضها دال وبعضها طاء، وبعضها حاء وبعضها خاء ونحو ذلك"^(٨١). ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للتكافؤ عن معناه في اللغة^(٨٢).

ومنه في سورة الواقعة الآتي:

- إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا وَبَسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا^(٨٣).
- عَلَى سُرْرٍ مَوْضُونَةٍ مُتَكِنِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ^(٨٤).
- فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرْبًا أَتْرَابًا^(٨٥).
- أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ^(٨٦).
- أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ^(٨٧).
- أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ^(٨٨).
- أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ^(٨٩).

٣- التَّضَادُّ:

جَمَالٌ دَلَالَةٌ التَّقَابِلِ فِي النَّصِّ الْقُرْآنِيِّ، سُورَةُ الْوَاقِعَةِ أَنْمُودَجٌ..... (٢٣٩)

لا نعني بالتضاد ما اختلف فيه العلماء بين مُقرِّ له و منكر لوجوده، وهو التضاد الذي يعني استخدام لفظ واحد بمعنيين متضادين، فأخذوا يبحثون في تعليقه^(٩٠)، بل المقصود الأصل المعجمي للفظ (التضاد) وما يأتي منه في أسلوب التقابل الدلالي وسياقه .

التضاد مصدر للفعل المزيد (ضاداً) الذي أصله (ضدد)، وهو من مفردات التقابل التي تجري بين شيئين" قال ابن السكيت (ت: ٢٢٤ هـ): "الضد: خلاف الشيء"^(٩١)، وقال أبو حاتم السجستاني (ت: ٢٥٥ هـ): "فأما المعروف في الضد في كلام العرب فخلاف الشيء كما يقال: الإيمان ضد الكفر"^(٩٢)، وتابعه في معنى الخلاف هذا ابن دريد (ت: ٣٢١ هـ) إذ قال: " ضد الشيء خلافه"^(٩٣)، وقال ابن فارس: " والمتضادان هما اللذان ينبغي احدهما عند وجود صاحبة اذا كان وجود هذا على الوجه الذي عليه ذلك كالسواد والبياض"^(٩٤)، وذكر ابن منظور (ت: ٧١١ هـ) معاني متعددة للتضاد لغيره من العلماء بقوله: " ابن سيدة: ضد الشيء، وضديده، وضديده خلفه، الأخيرة عن ثعلب،... والجمع أضداد، وقد ضاده وهما متضادان... وفي التنزيل: ﴿ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴾"^(٩٥)، قال الفراء يكونون عليهم عوناً، قال أبو منصور: يعني الأصنام التي عبدها الكفار، تكون أعواناً على عابديها يوم القيامة... أبو الهيثم: يقال ضادك فلان إذا خالفك ، فأردت طولاً وأراد قصراً، وأردت ظلمة وأراد نورا فهو ضدك وضديك، وقد يقال إذا خالفك فأردت وجهها تذهب فيه ونازعك في ضده... " ، وقال: " ضد كل شيء ما نأفاه نحو البياض والسواد"^(٩٦) وأضاف الفيروز آبادي بقوله: " الضد، بالكسر، والضديد: المثل أو المخالف... وضاده: خالفه. وهما متضادان"^(٩٧).

وذهب أبو الطيب اللغوي (ت: ٣٥١ هـ) إلى خلاف ذلك؛ إذ رأى: " ليس كل ما خالف الشيء ضداً له، ألا ترى أن القوة والجهل مختلفان، وليسا ضدين؛ وإنما ضد القوة الضعف، وضد الجهل العلم. فالاختلاف أعم من التضاد، إذ كان كل متضادين مختلفين، وليس كل مختلفين ضدين"^(٩٨).

ويمكن ان نُجعل منه الآيات الآتية من سورة الواقعة:

- لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهَا إِلَّا قِيْلًا سَلَامًا سَلَامًا^(٩٩) .
- لَا مَقْطُوعَةَ وَلَا مَمْنُوعَةَ^(١٠٠)، أي: هي في أماكنها ومواضعها من الأشجار فليست مقطوعة مبتذلة، وفي الوقت نفسه مباحة وليست ممنوعة.

(٢٤٠) جَمَالُ دَلَالَةِ التَّقَابِلِ فِي النِّصِّ الْقُرْآنِيِّ، سُورَةُ الْوَاقِعَةِ أَنْمُودَج

- وَفَرُشٌ مَرْفُوعَةٌ إِنَّا أَنْشَأْنَا هُنَّ إِنِشَاءً^(١٠١) .
- فَجَعَلْنَا هُنَّ أَبْكَارًا عُرْبًا أْتَرَابًا^(١٠٢) .
٤- المخالفة :

هي مصدر للجذر اللغوي (خ ل ف) ويلتقي بالمطابقة والتكافؤ والتضاد، قال ابن فارس: "الحاء واللام والفاء أصول ثلاثة، أحدهما ان يجيئ شيء بعد شيء يقوم مقامه ، والثاني خلاف قدام ، والثالث التغير"^(١٠٣)، وقال ابن سيده: "الخلاف : المضادة ، وقد خالفة وخلافاً او تخالف الأمران واختلفا لم يتفقا ، وكل مالم يساو فقد تخالف واختلف"^(١٠٤)، وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم بمعنى المخالفة في قوله تعالى: ﴿ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾^(١٠٥)، أي مخالفة رسول الله (ﷺ)^(١٠٦)، وفي قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً ﴾ ﴿ الفرقان: ٦٢ ﴾، أي هذا يخلف هذا ، يذهب أحدهما بمجيئ الآخر^(١٠٧). والفرق واضح بين المخالفة أو التخالف وبين التضاد، قال الجاحظ (ت: ٢٥٥ هـ): " ولا يكون الطعم ضد اللون، ولا اللون ضد الطعم، بل يكون خلافا ولا يكون ضدا، ولا وفاقا لأنه لا يكون وفاقا، لأنه من غير جنسه، ولا يكون ضدا، لأنه لا يفسده..."^(١٠٨). ومما جاء من هذا في سورة الواقعة الآتي:

- ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ^(١٠٩) .
- لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهَا إِلَّا قِيْلًا سَلَامًا سَلَامًا^(١١٠) .
- لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، وَأَصْحَابِ الشَّمَالِ مَا أَصْحَابِ الشَّمَالِ^(١١١) .
- قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ^(١١٢) .
- وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تَكْذِبُونَ، تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ^(١١٣) .
- وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ^(١١٤) .
٥- تقابل تناسب المعاني:

إن التناسب والمناسبة من المصطلحات البلاغية التي تدل على الربط الحسن بين عناصر الكلام، فالتناسب "أساس من أسس جمال التعبير اللغوي، وإذا وقع موقعه اللازم، ولم يكن غاية مقصودة، بل جاء عفوا، ولم يكن له تأثير سلبي على المعاني، زاد من جمال التعبير وبلاغته"^(١١٥)، والمناسبة هي "المشاكله أو المقاربة، ومرجعها في الآيات ونحوها إلى

جَمَالٌ دَلَالَةٌ التَّقَابِلِ فِي النَّصِّ الْقُرْآنِيِّ، سُورَةُ الْوَاقِعَةِ أَنْمُودَجٌ..... (٢٤١)

معنى رابط بينها، عام أو خاص، عقلي أو حسي أو خيالي أو غير ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم الذهني، كالسبب والمسبب، والعلة والمعلول، والنظيرين والضدين، ونحوه^(١١٦). و فائدته في القرآن الكريم " جعل أجزاء الكلام بعضها آخذاً بأعناق بعض، فيقوى بذلك الارتباط، ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء،... ".^(١١٧)، وعدّ حازم القرطاجني (ت: ٦٨٤هـ) التناسب عنصراً بارزاً من عناصر الجمال في المراثيات والمسموعات، وفي موسيقى الشعر، وهو يقع في الصياغة اللفظية، ويتجلى في ائتلاف حروف الكلمة بعضها مع بعض، وائتلاف كل جملة مع الجملة التي تلاصقها، واستعمال الكلمات المؤتلفة في مقدار الاستعمال، وتناسب بعض صفاتها، وتماثل أوزان الكلم، و توازن مقاطعها، وأن تكون كل كلمة قوية الطلب لما يليها^(١١٨). إنَّ "التقابل في النص القرآني يقع بين معانيه كما يقع بين ألفاظه، وهو بين الألفاظ يزيد لها لذة وإثارة، وبين المعاني يزيد لها قوة ووضوحاً، كما يضيفي عليها روعة وجمالاً"^(١١٩). ويتجلى هذا النوع من التقابل في سورة الواقعة كلها؛ إذ" تتشكل في بنائها العام من مشهدين متقابلين؛ مشهد أهل النعيم ومشهد أهل العذاب، والله عز وجل يفتح السورة هذين المشهدين، ويختتمها بهما، وهذا حتى يربط آخر السورة بأولها، ويحفظ التناسب بين طرفيها. وفي المشهدين أيضاً تتقابل المعاني الجزئية بصورة واضحة مراعاة أيضاً للتناسب بين أجزائها كلها"^(١٢٠). ومشهد النعيم ينقسم إلى قسمين:

الأول: السابقون من أهل النعيم ، قال تعالى: ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿١٠﴾ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿١١﴾ فِي جَنَّةٍ النَّعِيمِ ﴿١٢﴾ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْأُولَى ﴿١٣﴾ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴿١٤﴾ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ﴿١٥﴾ مُتَّكِنِينَ عَلَيْهَا مِنْقَلِبِينَ ﴿١٦﴾ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ﴿١٧﴾ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ﴿١٨﴾ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُزْفُونَ ﴿١٩﴾ وَفِيهَا كَهْرٌ وَمَاءٌ يَنْخَبَرُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢١﴾ وَحُورٌ عِينٌ ﴿٢٢﴾ كَأَمْثَلِ الذُّرَى الْمَكْنُونِ ﴿٢٣﴾ جَزَاءً لِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا الْقَوَا وَلَا تَأْتِيهَا ﴿٢٥﴾ إِلَّا قِيلاً سَلَامًا سَلَامًا ﴿٢٦﴾. ^(١٢١).

الآخر: أصحاب اليمين من أهل النعيم، قال تعالى: ﴿ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٣٧﴾ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ﴿٣٨﴾ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿٣٩﴾ وَظِلِّ مَمْدُودٍ ﴿٤٠﴾ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ ﴿٤١﴾ وَفِيهَا كَهْرٌ كَثِيرٌ ﴿٤٢﴾ لَا مَقْطُوعَةٌ وَلَا مَمْنُوعَةٌ

(٢٤٢) جمال دلالة التقابل في النص القرآني، سورة الواقعة أنموذج

﴿٣٣﴾ وَفُوشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿٣٤﴾ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً ﴿٣٥﴾ لِيَجْعَلْنَهُنَّ أَكْبَارًا ﴿٣٦﴾ عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٣٧﴾ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٣٨﴾ ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأُولَىٰ ﴿٣٩﴾ وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿١٢٢﴾ .

المشهد الآخر: أهل العذاب، قال تعالى ﴿ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مِمَّا أَحْصَى الشِّمَالُ ﴿٤١﴾ فِي سَمُورٍ وَحَمِيرٍ ﴿٤٢﴾ وَظِلٍّ مِّنْ يَحْمُورٍ ﴿٤٣﴾ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٥﴾ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ﴿٤٦﴾ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَهَآءَ لِمَبْعُوثُونَ ﴿٤٧﴾ أَوْءَابَاؤُنَا الْأُولُونَ ﴿٤٨﴾ قُلْ إِنَّ الْأُولَىٰ وَالْآخِرِينَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿١٢٣﴾ .

ثم ختم سبحانه وتعالى السورة بهذا التقسيم الجميل نفسه، فقال عز وجل: ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقْرَبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩٠﴾ فَسَلْطَنٌ لِّك مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩١﴾ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَدِّبِينَ الضَّالِّينَ ﴿٩٢﴾ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٩٣﴾ وَتَصْلِيَةٌ جَهِيمٍ ﴿٩٤﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿١٢٤﴾ .

وهناك مواضع أخرى متعددة في سورة الواقعة تجلّى فيها جمال التقابل لا يسع المكان والزمان لبحثها هنا وتفصيلها على نحو شامل تام، نترك بحثها لما يتيسر لنا في أبحاث تالية في المستقبل إن شاء الله تعالى.

خاتمة البحث

بعد هذا البحث الوجيز في رحاب القرآن الكريم، وبعد هذه الرحلة المفيدة والنافعة في سورة الواقعة بحثاً عن التقابل الدلالي فيها، ظهرت لنا نتائج متعددة، أوجزها بالآتي :

١. التقابل الدلالي وسيلة من وسائل المعنى والبيان في القرآن الكريم والكلام العربي.
٢. التقابل الدلالي يمثل أسلوباً بلاغياً راقياً ظهر فيه الإعجاز القرآني.
٣. التقابل الدلالي له مظاهر متنوعة، وصور جميلة تكشف معاني النصوص ودلالاتها ، تتجلّى في الطباق والتكافؤ والتضاد في اللفظ والمعنى والتخالف والتناقض والتماثل والتصوير .

جمال دلالة التقابل في النص القرآني، سورة الواقعة نموذج..... (٢٤٣)

٤. النص القرآني في سورة الواقعة يعتمد على التقابل الدلالي في اظهار المعنى وبيانه بوصفه آلة في التعبير عن المعنى .
٥. يمثل التقابل الدلالي وجهاً من وجوه الجمال الفني وتحسين النص في التعبير القرآني.
٦. التقابل الدلالي يجعل النص القرآني أتمّ معنى، وأكثر بياناً، وأبهى صوراً، وأكثر تأثيراً .
٧. كل أنواع التقابل الدلالي ومظاهره التي ذكرها علماء اللغة والبلاغة وردت في سورة الواقعة .
٨. جمال دلالة التقابل تجلّت بمظاهر مختلفة، منها، جمال الصوت، واللفظ، والتركيب، والسياق، ومنها البيان الساحر، والمعنى اللطيف، والبلاغة الراقية، والتركيب السائغ المعجز، والأثر النفسي الجميل الناتج عن إيصال المعنى بوضوح، والصورة الديناميكية البديعة المكتنزة بدلالات متعددة لا حصر لها في تركيب التقابل في كثير من الاحيان والمواضع .
٩. هناك تقابلات دقيقة ولطيفة كثيرة تعتمد على الصور المكثفة التي يرسمها التعبير القرآني ، تحتاج على فهم دقيق وتفكير طويل ؛ للوصول إلى دلالاتها ومعانيها .

هوامش البحث

- (١) كتاب العين (الخليل بن احمد الفراهيدي , ت : د . مهدي المخزومي و د . ابراهيم السامرائي , دار الرئيس للنشر ودار صادر للنشر , ١٩٨٢ : (قبل) ٦٦/٥
- (٢) العين (قبل) .
- (٣) الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) (اسماعيل بن حماد الجوهري) تح : احمد عبد الغفار عطار . دار العلم للسلاين , ط . ع , بيروت - ١٩٨٧ : (قبل) .
- (٤) معجم المقاييس في اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس، حققه: شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر - بيروت، لبنان، د.ط، د.ت: (قبل).
- (٥) الحجر: ٤٧ .

(٢٤٤) جَمَالُ دَلَالَةِ التَّقَابِلِ فِي النِّصِّ الْقُرْآنِيِّ، سُورَةُ الْوَاقِعَةِ أَنْمُودَج

(٦) المحكم والمحيط الأعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، ٢٠٠٠ م،: (قبل) ٦ / ٤٢٩.

(٧) ثلاثة كتب في الاضداد (الاصمعي والسجستاني وابن السكيت) نشرأ وغست هفنز - ١٩١٣

م

(٨) الاضداد (محمد بن قاسم الانباري) تح : ابو الفضل ابراهيم , الكويت - ١٩٦٠ م : ٦

(٩) ظاهرة التقابل في علم الدلالة ((احمد نصيف الجنابي) مجلة اداب المستنصرية - ١٩٨٤ م : ٦

(١٠) الأضداد : ٤٤.

(١١) البديع في علم البديع: يحيى بن معطي، تحقيق ودراسة الدكتور: محمد مصطفى أبو شارب، دار الوفاء لعنوا الطباعة والنشر، الإسكندرية، ط ٢٠٠٣، ١ م،: ١١٣.

(١٢) المعجم الوسيط (ابراهيم مصطفى ، احمد حسن الزيات ، حامد عبد القادر ، محمد علي النجار) اشرف على طبعة عبد السلام هارون ، المكتبة العلمية ، طهران - د.ت : ٧١٩/٢ -

٧

(١٣) التوبة: ٨٢.

(١٤) ينظر: التبيان في التفسير القرآن (لابي جعفر محمد بن الحسن الطويبي) ، تح : احمد حبيب قصير العاملي ، مطبعة ، كتب الاعلام الاسلامي ، ط١ - ١٤٠٩ هـ : ٩ / ٤٢ ، تح : لجنة من العلماء والمحققين الاختصاصيين ، ط١١ ، الناشر مؤسسة الاعلمي للمطبوعات بيروت - ١٤١٥ :

١١٩/٦

(١٥) العين: (دل) .

(١٦) مفردات ألفاظ القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل المشهور بالراغب الأصفهاني (ت ٥٠٢هـ)، تح: صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، والدار الشامية ، ط٤، بيروت، ١٤٢٥هـ-١٩٧٢م : ١٧٣ (دل) ، ولسان العرب: جمال الدين بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (ت٧١١هـ) ، دار صادر ، بيروت ، ط١ ، (د.ت) : ١١/٢٤٧-٢٤٩ (دل)، والكليات: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (ت ١٠٩٤هـ) ، مطبعة بولاق ، مصر ، ط٢، ١٢٨١هـ: ١٨٠، ٢١، تاج العروس من جواهر القاموس : محي الدين أبي الفيض محمد بن مرتضى الزبيدي (ت ١٢٠٥هـ)، دار صادر ، بيروت ، ١٩٦٦م : ٧/٣٢٣-٣٢٤.

(١٧) الحدود في النحو (ضمن ثلاث رسائل في النحو واللغة) : أبو الحسن علي بن عيسى الرمانى ، تح: وتعليق وتقديم : د. إبراهيم السامرائى ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ، ١٩٨٤م :

. ٣٨

جَمَالٌ دَلَالَةٌ التَّقَابِلُ فِي النَّصِّ الْقُرْآنِيِّ، سُورَةُ الْوَاقِعَةِ أُنْمُوذَجٌ..... (٢٤٥)

- (١٨) أساس البلاغة: جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت ٥٣٨هـ)، تحقيق: عبد الرحيم محمود، دار الكتب المصرية، ١٩٥٣م: مادة (دلل).
- (١٩) القرائن الدلالية للمعنى في التعبير القرآني: عدوية عبد الجبار كريم الشرع، أطروحة دكتوراه، كلية التربية للبنات - جامعة بغداد، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٦م: ١٠.
- (٢٠) التعريفات: أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني المعروف بالسيد الشريف (ت ٨١٦هـ)، وزارة الثقافة والإعلام، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ١٩٨٦م: ١٧٤/٤.
- (٢١) دائرة معارف القرن العشرين: محمد فريد، دار المعرفة، بيروت، ط ٤، (د. ت): ٧١١/٧.
- (٢٢) معجم لغة الفقهاء: محمد رواس محمد رواس وزميله، دار النفائس، بيروت، ط ١، ١٩٨٥م: ٣٦٢.
- (٢٣) معجم المصطلحات العربية، مجدي وهبة وزميله، مكتبة لبنان، ١٩٧٩م: ٢٨٨.
- (٢٤) القرينة النحوية في الأسماء العربية: دريد عبد الجليل، رسالة ماجستير، جامعة بغداد - كلية التربية للبنات، ١٩٩٧م: ٤.
- (٢٥) يُنظر: القرائن الدلالية للمعنى في التعبير القرآني: ٩.
- (٢٦) التعريفات: ٦١، وينظر: كشف اصطلاحات الفنون: محمد علي التهانوي (ت ١١٥٨هـ)، تحقيق: لطفي عبد البديع، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٦٣م/٢٨٤.
- (٢٧) ينظر: البحث الصوتي والدلالي عند الفيلسوف الفارابي: رجاء عبد الرزاق الرفاعي، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية الآداب، ١٩٩٢م: ١١٥.
- (٢٨) الأصول في النحو: أبو بكر بن السراج (ت ٥٣٦هـ)، تحقيق: د. عبد الحسين الفتلي، مطبعة النعمان في النجف الأشرف، ١٩٧٣م: ٨٠/١.
- (٢٩) ينظر: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، الملقب بدستور العلماء: القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط ٢، ١٩٥٧م: ١٠٦/٢.
- (٣٠) البيان والتبيين: أبو عثمان عمرو بحر الجاحظ (ت ٢٥٥هـ)، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ٥، ١٩٨٥م: ٧٦/١.
- (٣١) يُنظر: دور الكلمة في اللغة: ستيفن أولمان، ترجمة: الدكتور كمال محمد بشر، ط ١٠، مكتبة الشباب، القاهرة، ١٩٨٦م: ١٢٩.
- (٣٢) يُنظر: علم الدلالة: د. أحمد مختار عمر، مكتبة دار العروبة للنشر، ط ١، الصفاة، الكويت، ١٩٨٢م: ١١.

(٢٤٦) جمال دلالة التقابل في النص القرآني، سورة الواقعة أنموذج

- (٣٣) ينظر: المصدر السابق : ٢١ - ٢٢ .
- (٣٤) دلالة الألفاظ: الدكتور إبراهيم أنيس ، مطبعة لجنة البيان العربي ، ط١، القاهرة ، ١٩٥٨م : ٤ .
- (٣٥) ينظر: علم الدلالة: د. أحمد مختار عمر : ٦ .
- (٣٦) ينظر: البحث الدلالي عند ابن سينا في ضوء علم اللغة الحديث (اللسانيات): مشكور العوادي: ٢٣ - الخ ، (رسالة ماجستير)، جامعة بغداد ، كلية الآداب ، والبحث الدلالي في التبيان في تفسير القرآن لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، ابتهاج كاصد الزيدي ، (أطروحة دكتوراه) ، كلية التربية للبنات ، جامعة بغداد ، ٢٠٠٤ : ١٤-١٦ .
- (٣٧) ينظر: القرائن الدلالية للمعنى في التعبير القرآني: ١٢ .
- (٣٨) ينظر : فلسفة الجمال في النقد الأدبي -مصطفى ناصف أنموذجاً: كريب رمضان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دط، 2009 م: ١٧-١٨ .
- (٣٩) ينظر: المصدر السابق: ٦٣ .
- (٤٠) من مقدمة: دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني ، شرح وتعليق: محمد عبد المنعم خفاجي : ٤٥ .
- (٤١) ينظر: الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم : نذير حمدان ، دار المنيرة، جدة- السعودية ، ط: ١٤١٢ ، ٥٠١ / ١٩٩١ م: ٦-٧ .
- (٤٢) تهذيب سيرة ابن هشام: عبد السلام هارون، شركة الشهاب، الجزائر، د ط، د ت،: ٦٨-٦٩ .
- (٤٣) ينظر: في جمالية الكلمة (دراسة جمالية بلاغية نقدية): حسين جمعة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ٢٠٠٢م: ٤٢ .
- (٤٤) ينظر: البلاغة العربية (أصولها وامتدادها): محمد العمري، أفريقيا للشرق - المغرب -، د ط ، ١٩٩٩ م : ١٥٧ - ١٥٨ .
- (٤٥) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن الرماني، حققها وعلق عليها : محمد خلف الله أحمد و محمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر، ط: ٣، د ت: ٧٥ .
- (٤٦) البلاغة تطور وتاريخ: شوقي ضيف: ١٠٧ .
- (٤٧) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن الرماني: ٩٤ .
- (٤٨) المصدر السابق: ٩٧ .
- (٤٩) المصدر السابق: ٩٩ .
- (٥٠) سورة البقرة: ١٩٤ .

جَمَالُ دَلَالَةِ التَّقَابِلِ فِي النِّصِّ الْقُرْآنِيِّ، سُورَةُ الْوَاقِعَةِ أَنْمُودَجٌ.....(٢٤٧)

- (٥١) التوبة : ١٢٧ .
- (٥٢) ثلاث رسائل للرماني: ٩٩ - ١٠٠ .
- (٥٣) يُنظر: الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم: نذير حمدان : ١١-١٢ .
- (٥٤) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن الخطابي: ٧٠ .
- (٥٥) يُنظر: دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني: ٧٧ - ٧٨ . والظاهرة الجمالية في القرآن الكريم: ١٤ .
- (٥٦) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: مصطفى صادق الرافعي ، راجعه وعلق عليه: المهندس الشيخ زياد حمدان، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت-لبنان ، ط ١، ١٤٢٥ هـ . ٢٠٠٤ م: ١٨١ .
- (٥٧) التصوير الفني في القرآن سيد قطب، دار الشروق، بيروت، د ط، د ت: ٣٢ .
- (٥٨) نظرية التصوير الفني عند سيد قطب: صلاح عبد الفتاح الخالدي، شركة الشهاب، الجزائر، د ط، ١٩٨٨ م: ١٣ - ١٤ .
- (٥٩) التناسب البياني في القرآن أحمد أبو زيد : ١٣ .
- (٦٠) الإلتقان في علوم القرآن جلال الدين السيوطي: ٢٦٢ / ٣ .
- (٦١) الإلتقان في علوم القرآن جلال الدين السيوطي: ٢٦٢ / ٣ .
- (٦٢) منهاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم القرطاجني: ٤٤ - ٤٥ .
- (٦٣) أسلوب التقابل في الربع الأخير من القرآن الكريم (رسالة ماجستير): عماري عز الدين، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة لخضر باتنة، الجزائر، ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ م: ١٠٩ .
- (١) كتاب العين : (طيق) ١٠٩/٥ وينظر : معجم مقياس اللغة ٤٣٩/٣ .
- (٦٥) الصحاح : (تاج اللغة وصحاح العربية) : (طيق) ١٥١٤/٤
- (٦٦) المحكم (مجد الديث محمد بن يعقوب الفيروز ابادي) ، موثي الحواثي : الشيخ نصر الهوربني ، دتر العلم ، بيروت - لبنان (طيق ٢٥/٣
- (٦٧) الدحاح (تاج اللغة وصحاح العربية : ١٥/٢/٤
- (٦٨) يُنظر: كتاب البديع: عبد الله ابن المعتز، اعتنى بنشره وتعليق المقدمة والفهارس: إغناطيوس كراتشكو فسكي، دار المسيرة، بيروت، ط: ١٤٠٢، ٠٣ / ٥ / ١٩٨٢ م: ٣٦، ومفتاح العلوم: أبو يعقوب السكاكي: ١٧٩ .
- (٦٩) سورة الواقعة: ٣ .
- (٧٠) سورة الواقعة: ٨ - ٩ .
- (٧١) سورة الواقعة: ٢٥ - ٢٦ .

(٢٤٨) جمال دلالة التقابل في النص القرآني، سورة الواقعة أنموذج

- (٧٢) سورة الواقعة: ٣٩ - ٤٠ .
- (٧٣) سورة الواقعة: ٢٧ ، ٤١ .
- (٧٤) سورة الواقعة: ٤٣ - ٤٤ .
- (٧٥) سورة الواقعة: ٤٩ - ٥٠ .
- (٧٦) سورة الواقعة: ٩٠ - ٩٤ .
- (٧٧) الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)
- (٧٨) سنن ابن ماجه (محمد بن يزيد الفزويني ابن ماجه ، تح : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت د - ت : ٢ / ٨٣٥ ، معجم مقاييس اللغة : (عف) ١٨٩ / ٥
- (٧٩) المعجم الوسيط (عفا) ٧٩٧ / ٢
- (٨٠) كتاب العين : (عفا) ٥ / ٤١٤
- (٨١) الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) : (كفى) ١ / ٦٨
- (٨٢) يُنظر " نقد الشعر: قدامة بن جعفر: ١٤٣ .
- (٨٣) سورة الواقعة: ٤ - ٥ .
- (٨٤) سورة الواقعة: ١٥ - ١٦ .
- (٨٥) سورة الواقعة: ٣٦ - ٣٧ .
- (٨٦) سورة الواقعة: ٥٩ .
- (٨٧) سورة الواقعة: ٦٤ .
- (٨٨) سورة الواقعة: ٦٩ .
- (٨٩) سورة الواقعة: ٧٢ .
- (٩٠) يُنظر: التضاد في ضوء اللغات السامية - دراسة مقارنة - ربحي كمال، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط٥، ١٩٧٥م، ٩-١٠، وعلم الدلالة: أحمد مختار عمر، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط٥، ١٩٩٨م: ١٩٤ - ١٩٦ .
- (٩١) اصلاح المنطق (لاب يوسف يعقوب بن اسحاق السكيت) تح : احمد والفضل ابراهيم ، ط١ ، دار احياء الكتب العربية : ٣ / ٤٥٥ .
- (٩٢) كتاب الاضداد (لابي حاتم سهيل بن محمد بن عثمان السجستاني ، تح : محمد عودة ابو جري . مراجعة د. رمضان عبد الثواب ، مكتبة الثقافة ، ١٤١٤ هـ - ١٤ : ٤١ .
- (٩٣) جمهرة اللغة: ابن دريد : ٩٨
- (٩٤) معجم اللغة: ضد ٣ / ٣٠

جَمَالُ دَلَالَةِ التَّقَابِلِ فِي النِّصِّ الْقُرْآنِيِّ، سُورَةُ الْوَاقِعَةِ أَنْمُودَجٌ.....(٢٤٩)

- (٩٥) سورة مريم: ٨٢.
- (٩٦) لسان العرب: (ضدد).
- (٨) القاموس: (ضدد).
- (٩٨) كتاب الأضداد في كلام العرب: أبو الطيب اللغوي، عني بتحقيقه: عزة حسن ، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، ط٢، ١٩٩٦م: ٣٣ .
- (٩٩) سورة الواقعة: ٢٥ - ٢٦ .
- (١٠٠) سورة الواقعة: ٣٣ .
- (١٠١) سورة الواقعة: ٣٤ - ٣٥ .
- (١٠٢) سورة الواقعة: ٣٦ - ٣٧ .
- (١٠٣) معجم مقاييس اللغة : (خلف) ، ٢ / ٢١٠ ، و اساس البلاغة : (خلف) ١١٩
- (١٠٤) المحكم والمحيط الاعظم : (الخلف) ٥ / ١٢٤ ، المعجم الوسيط : (خلف) ١ / ٢٥٠
- (١٠٥) سورة التوبة: ٨١ .
- (١٠٦) الميزان في تفسير القرآن (محمد حسين الطباطبائي) ، مؤسسة النشر الاسلامي - قم ٩ / ٣٥٨
- والصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) : (خلف) ٤ / ١٣٥٧
- (١٠٧) تفسير جامع الجوامع (لابي علي الفضل بن الحسن الطبرسي) ، تح ، مؤسسة النشر الاسلامي ط١ ، ١٤١٨ هـ / ٦٦٠ ، ولسان العرب : (خلف).
- (١٠٨) كتاب الحيوان: أبو عثمان عمرو بن الجاحظ، تحقيق: عبد السلام هارون، دار إحياء التراث العربي، ط: ١٣٨٨، ٥٠٣ / ١٩٦٩ م: ٥٧ / ٥٧.
- (١٠٩) سورة الواقعة: ١٣ - ١٤ .
- (١١٠) سورة الواقعة: ٢٥ - ٢٦ .
- (١١١) سورة الواقعة: ٣٨ ، ٤١ .
- (١١٢) سورة الواقعة: ٤٩ - ٥٠ .
- (١١٣) سورة الواقعة: ٨٢ ، ٨٧ .
- (١١٤) سورة الواقعة: ٨٤ - ٨٥ .
- (١١٥) التناسب البياني في القرآن: أحمد أبو زيد: ٣١.
- (١١٦) الإتيقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي: ٣ / ٢٦٢ .
- (١١٧) المصدر السابق: ٣ / ٢٦٢ .

(٢٥٠) جمال دلالة التقابل في النص القرآني، سورة الواقعة أنموذج

- (١١٨) يُنظر: منهاج البلاغ وسراج الأدباء حازم القرطاجني: ٤٤، والتناسب البياني في القرآن: أحمد أبو زيد: ٢١ .
- (١١٩) أسلوب التقابل في الربع الأخير من القرآن الكريم: ١٠٨ .
- (١٢٠) المصدر السابق: ١٠٩ .
- (١٢١) سورة الواقعة: ١٠ - ٢٦ .
- (١٢٢) سورة الواقعة: ٢٧ - ٤٠ .
- (١٢٣) سورة الواقعة: ٤١ - ٥٠ .
- (١٢٤) سورة الواقعة: ٨٨ - ٩٦ .

قائمة المصادر والمراجع

لطاب القرآن الكريم.

لطاب الكتب المطبوعة:

- الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي (ت: ٩١١هـ)، حققه: طه عبد الرؤوف سعيد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، د ط، د ت .
- أساس البلاغة: جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت: ٥٣٨هـ)، تحقيق: عبد الرحيم محمود، دار الكتب المصرية، ١٩٥٣م .
- اصلاح المنطق (لاب يوسف يعقوب بن اسحاق السكيت) تحقيق: أحمد والفضل ابراهيم، ط١، دار احياء الكتب العربية .
- الأصول في النحو: أبو بكر بن السراج (ت: ٣١٦هـ)، تحقيق: د. عبد الحسين الفتلي، مطبعة النعمان في النجف الأشرف، ١٩٧٣م .
- الاضداد: لابي حاتم سهيل بن محمد بن عثمان السجستاني، تحقيق: محمد عودة ابو جري، مراجعة د. رمضان عبد الثواب، مكتبة الثقافة، ١٤١٤هـ .
- الأضداد في كلام العرب: أبو الطيب اللغوي، عني بتحقيقه: عزة حسن، دار طالاس للدراسات والترجمة والنشر، ط٢، ١٩٩٦م .
- الأضداد (محمد بن قاسم الانباري)، تحقيق: ابو الفضل ابراهيم، الكويت - ١٩٦٠م .
- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: مصطفى صادق الرافعي، راجعه وعلق عليه: المهندس الشيخ زياد حمدان، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت- لبنان، ط١، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م .
- البديع: عبد الله ابن المعتز، اعتنى بنشره وتعليق المقدمة والفهارس: إغناطيوس كراتشكو فسكي، دار المسيرة، بيروت، ط: ١٤٠٢، ٥٠٣ / ١٩٨٢م .

جَمَالُ دَلَالَةِ التَّقَابِلِ فِي النِّصِّ الْقُرْآنِيِّ، سُورَةُ الْوَاقِعَةِ أَنْمُودَجٌ.....(٢٥١)

- البديع في علم البديع: يحيى بن معطي، تحقيق ودراسة الدكتور: محمد مصطفى أبو شارب، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، ط ١، ٢٠٠٣م.
- البلاغة تطور وتاريخ: شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط ٦، د، ت .
- البلاغة العربية (أصولها وامتدادها): محمد العمري، أفريقيا للشرق-المغرب- د، ط، ١٩٩٩م .
- البيان والتبيين: أبو عثمان عمرو بحر الجاحظ (ت ٢٥٥هـ)، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ٥، ١٩٨٥م .
- تاج اللغة وصحاح العربية: اسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: احمد عبد الغفار عطار. دار العلم للملايين، ط. ع، بيروت، ١٩٨٧م .
- تاج العروس من جواهر القاموس: محي الدين أبي الفيض محمد بن مرتضى الزبيدي (ت ١٢٠٥هـ)، دار صادر، بيروت، ١٩٦٦م .
- التبيان في تفسير القرآن: لابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت: ٤٦٠هـ)، تحقيق: أحمد حبيب قصير العاملي، تحقيق: الجنة من العلماء والمحققين الاختصاصيين، ط ١١، مطبعة، كتب الاعلام الاسلامي، الناشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت، ط ١١، ١٤٠٩ هـ - ١٤١٥ هـ .
- التصوير الفني في القرآن سيد قطب، دار الشروق، بيروت، د ط، د ت .
- التضاد في ضوء اللغات السامية (دراسة مقارنة): رجي كمال، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط ١، ١٩٧٥م .
- التعريفات: أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني المعروف بالسيد الشريف (ت ٨١٦هـ)، وزارة الثقافة والإعلام، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ١٩٨٦م .
- تهذيب سيرة ابن هشام: عبد السلام هارون، شركة الشهاب، الجزائر، د ط، د ت .
- التناسب البياني في القرآن: أحمد أبو زيد، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، د ط، ١٩٩٢م .
- ثلاث رسائل في إعجاز القرآن الرماني، حققها وعلق عليها: محمد خلف الله أحمد و محمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر، ط: ٣، د ت .
- ثلاثة كتب في الأضداد (الاصمعي) (ت: ٢١٦هـ) والسجستاني (ت: ٢٢٤هـ) و ابن السكيت (ت: ٢٤٤هـ)، نشر وغست هفتر - ١٩١٣م .
- جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، الملقب بدستور العلماء: القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط ٢، ١٩٥٧م .

٢٥٢) جمال دلالة التقابل في النص القرآني، سورة الواقعة أنموذج

- جمهرة اللغة: ابن دريد أبو بكر محمد بن الحسين (ت: ٣٢١هـ)، علق عليه ووضع حواشيه وفهارسه: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت/لبنان، . القاهرة، ط: ١٤٢٣، ٠١، ٢٠٠٥ م .
- الحدود في النحو(ضمن ثلاث رسائل في النحو واللغة): أبو الحسن علي بن عيسى الرماني(ت: ٣٨٤هـ)، تحقيق: د. إبراهيم السامرائي، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، ١٩٨٤م.
- الحيوان: أبو عثمان عمرو بن الجاحظ(ت: ٢٥٥هـ)، تحقيق: عبد السلام هارون، دار إحياء التراث العربي، ط: ١٣٨٨، ٠٣/٥ ١٩٦٩ م .
- دائرة معارف القرن العشرين: محمد فريد، دار المعرفة، بيروت، ط٤، (د. ت) .
- دلالة الألفاظ: الدكتور إبراهيم أنيس، مطبعة لجنة البيان العربي، ط١، القاهرة، ١٩٥٨ م .
- دور الكلمة في اللغة: ستيفن أولمان ، ترجمة : الدكتور كمال محمد بشر، ط١٠، مكتبة الشباب ، القاهرة ، ١٩٨٦ م .
- سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد الفزوي بن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت د - ت .
- ظاهرة التقابل في علم الدلالة : احمد نصيف الجنابي، مجلة آداب المستنصرية ، ١٩٨٤م.
- الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم: نذير حمدان، دار المنيرة، جدة - السعودية، ط: ١٤١٢ هـ / ١٩٩١ م .
- العين: الخليل بن احمد الفراهيدي(ت: ١٧٥هـ)، تحقيق: د . مهدي المخزومي و د . ابراهيم السامرائي، دار الرئيس للنشر ودار صادر للنشر، ١٩٨٢ م.
- علم الدلالة: د. أحمد مختار عمر، مكتبة دار العروبة للنشر، ط١، الصفاة، الكويت، ١٩٨٢م.
- علم الدلالة: أحمد مختار عمر، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط٥، ١٩٩٨ م .
- فلسفة الجمال في النقد الأدبي -مصطفى ناصف أنموذجا: كريب رمضان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دط ، ٢٠٠٩ م .
- في جمالية الكلمة (دراسة جمالية بلاغية نقدية): حسين جمعة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ٢٠٠٢م.
- القاموس المحيط: الفيروز آبادي(مجد الدين محمد ابن يعقوب)، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ١٤١٦/٥ ١٩٩٦ م.
- كشاف اصطلاحات الفنون: محمد علي التهانوي (ت ١١٥٨هـ)، تحقيق: لطفي عبد البديع، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٦٣ م .

جمال دلالة التقابل في النص القرآني، سورة الواقعة أنموذج..... (٢٥٣)

- الكليات: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (ت ١٠٩٤هـ)، مطبعة بولاق، مصر، ط٢، ١٢٨١هـ.
 - لسان العرب: جمال الدين بن مكرم بن منظور الأفرقي المصري (ت ٧١١هـ)، دار صادر، بيروت، ط١، (د. ت).
 - مجمع البيان: لابي علي الفضل بن الحسن الطبرسي (٥٤٣هـ)، تحقيق: مؤسسة النشر الاسلامي ط١، ١٤١٨هـ.
 - المحكم والمحيط الأعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ط، ٢٠٠٠ م.
 - معجم مقاييس في اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس (ت: ٣٩٥هـ)، حققه: شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر - بيروت، لبنان، د. ط، د. ت.
 - معجم لغة الفقهاء: محمد رواس محمد رواس وزميله، دار النفائس، بيروت، ط١، ١٩٨٥ م.
 - معجم المصطلحات العربية، مجدي وهبة وزميله، مكتبة لبنان، ١٩٧٩ م: ٢٨٨.
 - المعجم الوسيط (ابراهيم مصطفى، احمد حسن الزيات، حامد عبد القادر، محمد علي).
 - مفتاح العلوم: السكاكي أبو يعقوب (ت: ٦٢٦هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د ط، د ت.
 - مفردات ألفاظ القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل المشهور بالراغب الأصفهاني (ت ٥٠٢هـ)، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، والدار الشامية، ط٤، بيروت، ١٤٢٥هـ-١٩٧٢ م.
 - منهاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم القرطاجني (ت: ٦٨٤هـ)، تقديم وتحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت- لبنان، ط ٢، ١٩٨١ م.
 - الميزان في تفسير القرآن (محمد حسين الطباطبائي)، مؤسسة النشر الاسلامي - قم .
 - نظرية التصوير الفني عند سيد قطب: صلاح عبد الفتاح الخالدي، شركة الشهاب، الجزائر، د ط، ١٩٨٨ م.
 - نقد الشعر: أبو الفرج قدامة بن جعفر (ت: ٣٣٧هـ)، تحقيق: كمال مصطفى، مكتبة الخانجي للطبع والنشر والتوزيع، ط: ٣، د ت.
- الرسائل الجامعية والأطاريح:**
- أسلوب التقابل في الربع الأخير من القرآن الكريم (رسالة ماجستير): عماري عز الدين، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة لخضر باتنة، الجزائر، ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ م.

(٢٥٤) جمال دلالة التقابل في النص القرآني، سورة الواقعة نموذج

- البحث الدلالي عند ابن سينا في ضوء علم اللغة الحديث (اللسانيات): مشكور العوادي، (رسالة ماجستير)، جامعة بغداد، كلية الآداب.
- البحث الدلالي في التبيان في تفسير القرآن لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، ابتهاج كاصد الزيدي، (أطروحة دكتوراه)، كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، ٢٠٠٤ م.
- البحث الصوتي والدلالي عند الفيلسوف الفارابي: رجاء عبد الرزاق الرفاعي، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية الآداب، ١٩٩٢ م.
- القرائن الدلالية للمعنى في التعبير القرآني: عدوية عبد الجبار كريم الشرع، أطروحة دكتوراه، كلية التربية للبنات - جامعة بغداد، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٦م.
- القرينة النحوية في الأسماء العربية: دريد عبد الجليل، رسالة ماجستير، جامعة بغداد - كلية التربية للبنات، ١٩٩٧ م.

وظيفة النحوي في الدرس النحوي

الاستاذ المساعد الدكتور

محمد اسماعيل

جامعة بابل - كلية التربية الفنية

Grammar function in grammar lesson

Assistant Professor Dr

Mohammed Ismail

University of Babylon - College of Art Education

Abstract:-

The grammarian is the person who specializes in the study of the science of grammar, or he is the scholar of the science of grammar, or he is the scholar who studies the Arabic sentence, or he is the scholar of the origins of Arabic speech by which he knows the conditions of the last words in syntax and syntax, or he is the scholar of the adverbs and forms by which the Arabic expressions denote Al-Ma'ani, or he is the one who knows the rules by which he knows the rulings of the last Arabic words in the case of their composition of syntax and construction and what follows from that, or he is the person who specializes in a science extracted by the predecessors from extrapolation of the words of the Arabs, or he is the one who extracted the grammatical rules from extrapolation of the characteristics of the Arabs' speech in his behavior from syntax And others, such as denunciation, plural, denigration, breaking, adding, and so on, or he is the one who knows the laws extracted from criteria derived from extrapolating the speech of the Arabs leading to knowing its parts from which it was combined..

Keyword: Grammar, function, lesson.

الملخص:-

النحوي هو الشخص الذي تخصص في دراسة علم النحو، أو هو العالم بعلم النحو، أو هو العالم الذي يدرس الجملة العربية، أو هو العالم بأصول الكلام العربي الذي يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعراباً وبناءً، أو هو العالم بالأحوال والأشكال التي بها تدل ألفاظ العرب على المعاني، أو هو العالم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك، أو هو الشخص المتخصص في علم استخراج المتقدمون من استقراء كلام العرب، أو هو المستخرج القواعد النحوية من استقراء سمات كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره، كالثنية والجمع والتحقيق والتكسير والإضافة وغير ذلك، أو هو العالم بالقوانين المستخرجة من مقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أجزاء التي ائتلف منها. **الكلمات المفتاحية:** النحو، وظيفة، الدرس.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الأطهار وبعد فإن
الكلام العربي بحاجة على جلالته قدره أن يضبط في قواعد خاصة به

من هو النحوي؟

من كل ما سبق يتضح لنا من هو النحوي على الدقة، النحوي هو الشخص الذي
تخصّص في دراسة علم النحو، أو هو العالم بعلم النحو، أو هو العالم الذي يدرس الجملة
العربية، أو هو العالم بأصول الكلام العربي الذي يعرف بها أحوال وأخر الكلم إعراباً
وبناءً، أو هو العالم بالأحوال والأشكال التي بها تدل ألفاظ العرب على المعاني، أو هو
العالم بالقواعد التي يعرف بها أحكام وأخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب
والبناء وما يتبع ذلك، أو هو الشخص المتخصص في علم استخراج المتقدمون من استقراء
كلام العرب، أو هو المستخرج القواعد النحوية من استقراء سميت كلام العرب في تصرفه
من إعراب وغيره، كالثنية والجمع والتحقيق والتكسير والإضافة وغير ذلك، أو هو العالم
بالقوانين المستخرجة من مقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة
أجزائها التي ائتمنت منها، أو هو العارف بضوابط معاني الكلام الحافظ لها من الاختلاف،
أو هو أنه العارف بالصناعة العلمية التي يعرف بها أحوال كلام العرب من جهة ما يصح
ويفسد في التأليف ليعرف الصحيح من الفاسد، أو هو الباحث عن أصول المركبات
الموضوعة وضماً نوعياً لنوع معين من المعاني التركيبية النسبية من حيث دلالتها عليها وغايتها
الاحتراز عن الخطأ في تطبيق التراكيب العربية على المعاني الوضعية الأصلية، أو هو العالم
بأصول تعرف بها أحوال وأخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء، وكيفية تركيب
بعضها مع بعض، أو هو العالم بعلم به تتبين أصول المقاصد بالدلالة فيعرف المواضيع
النحوية جميعها كالفاعل من المفعول والحال من التمييز وهكذا، أو هو المتبحر بمعرفة
أحوال الكلم، وكيفية تركيبها، أو هو العالم بالعلم المستنبط بالاستقراء، أو القياس من
كتاب الله تعالى، والكلام العربي الفصيح، أو هو، أو هو

مميزاته وصفاته

لا بد في كل مهنة إذا اعتدنا بوظيفة النحوي مهنة، أو صناعة اعتاد عليها متخصص أن
يكون لها حدود ولصحبها سميات وصفات يعتد بها فيه من مثل:

١: أن يكون النحوي متخصصاً في النحو درسه بشكل مفصل وعرف ملاسبات الأمور فيه وتدارس ما فيه من غموض وصعوبات وتعرف على ما فيه من تقسيمات وتخريجات وتأويلات وعلل إلى غير ذلك من الأمور النحوية الصغيرة منها والكبيرة البسيطة منه والمعقدة.

٢: أن يكون النحوي لغوياً أو قد اطلع على اللغة العربية وما فيها من أسرار وخصائص ومميزات تميزت بها عن غيرها من اللغات، وعلى لهجاتها وتصريفات وسبل التعبير بها ومواطن الإجادة والبلاغة ومواطن الضعف والركاكة وأحوال اللحن والخروج عن مسالكها وطرقها إلى غير ذلك من الأمور الأخرى التي تجعل الشخص عالماً باللغة أو عارفاً بها، معرفة تجعله يجول في دقائقها ويعرف سبل التعبير بها.

٣: أن يكون النحوي ذكياً ذا عقل علمي نبيه وذا ذائقة نحوية رفيعة وذا نظر ثاقب يلمح الأمور لمحا ويعرف الدقائق حضوراً ويرى الصحيح وينتبه للسيء وهكذا.

٤: أن يعرف النحوي سلوكيات العمل النحوي ومجريات التحليل وأسلوب الاستقرار ومعالم اللهجات التي أخذت منها اللغة ووضع على أساسها ضوابط النحو العربي وقواعد التعبير الصحيح والمقبول على وفق النهج النحوي السليم الذي تعارف عليه النحويون السابقون وتأسس على موجه النحو العربي بالعموم مع معرفته بأساليب الخروج عن هذه الضوابط بما يعد خرقاً لها أو على سبيل الشذوذ أو غير ذلك.

٥: أن يفهم وظيفته ولا يكاد يتعدها حتى لا يدخل في اختصاص آخر ويحشر نفسه في مواضيع لا تهمه ولا تكون من اختصاصه ولا علاقة له فيها ولا تمت للدرس النحوي بصلة.

٦: أن يكون واعياً لتصرفات اللغة الظاهرة منها والخفية وأساليب الكلام وطرق التعبير به على مستويات الإلقاء وفنون التعبير العربي الأصيل، الذي تمتد جذوره إلى ألسنة الأوائل من العرب، وينتهي بمقالات المحدثين منهم ممن لم يخالط بلغة أخرى ولم تشب لسانه شائبة اللحن.

٧: أن يفهم سياقات الكلام وصور التعبير البلاغي أو الملمغز أو الملقى به لغايات فكرية أو كلامية أو منطقية وما إلى غير ذلك.

٨: أن تكون القدرة على نقض فكرة معينة، أو رأي مطروح، مع بيان أسباب هذا النقض بأسباب عقلية سليمة مقبولة.

٩: أن يكون بارعاً في عمله عارفاً بقدراته متوقفاً عندها حتى لا يجور في الحكم ويفهم السياق وواقع الحال ليقارن بين الاثني بصورة سليمة ويتوصل للمعنى بشكل صحيح، فإن ((كل سياق لا بد أن يختلف عن الآخر في زمانه ومكانه وملابساته المتعددة، والنحوي لا يكفيه النظر إلى المعنى النحوي المجرد ما لم يرجع إلى السياق وملابسات الكلام من أجل توضيح المعنى النحوي نفسه))^١.

١٠: وظائف النحوي

وظائف النحوي وحدود عمله ومجالات شغله كثيرة ومتشعبة ويمكننا حصرها في أمور:

١: النحوي لا يؤلف الكلام ولكن يحلل الكلام وينتقده يأخذ منه ما يراه صحيحاً ويهمل ما لا يراه صحيحاً أو يردّه ويطرّحه، ويشرح الجمل والتراكيب والمفردات في الجمل.

٢: النحوي ينطلق من الجملة وينتهي بالدلالة.

٣: النحوي همّه تحليل تراكيب النصوص للوصول إلى صحّة التركيب أو جماليته اللغوية أو قبولها دلاليّاً أو عكس ذلك.

٤: النحوي يضبط النصوص العربية جميعها من ناحية الصوت، والصرف، والحركات الإعرابية، وعلامات الترقيم أيضاً.

٥: النحوي يتأكد من صحّة اللسان المتحدّث به وإلى أية لغة ينتمي، أو بأيّ لسان نُطق به، وعلى وفق أية لهجة أُخرج.

٦: النحوي يهتم بإعراب الكلام العربي وتوجيهه وبيان دواخله وغوامضه، وشؤوناته كلّها، بما يوضح المعنى ويجلي الدلالة.

٧: النحوي يفهم اللغة ومجرباتها، وسبل التعبير بها، بما يوافق ضوابط الكلام العربي الأصيل.

٨: النحوي يشرح الكلام ويعلل العلل التي توجّه الكلام إليها، ورُسِمَ على وفق منهجها، ويعرف ضوابط اللغة وما يمكن أن يسمح فيها مما يمكن أن يُعدّ خروجاً على ضوابط اللغة وقوانينها.

٢٦٠)وظيفة النحوي في الدرس النحوي

٩: النحوي إنسانٌ متمرسٌ في لغة العرب قرأها جيداً وفهم ما فيها من ضوابط وما يكمن فيها من صفاتٍ وكيف يجري الكلام على منهاجها وسبل التعبير بها؟ مما كمن في قرارات المتكلمين فيها من محددات خاصة بلغتهم.

١٠: النحوي يصف النصوص ويحللها ويعالجها بما يمتلك من قدرة علمية ومقدرة لغوية اكتنزها في مدد سابقة شكّلت له خزيناً معرفياً وثقافةً لغويةً خاصةً به.

١١: النحوي يضع القواعد النحوية الضابطة للكلام العربي، ويشرحها على وفق قواعد النطق العربي السليم التي رصدها من استقراء لغة العرب.

١٢: النحوي يستقري اللغة والتعبير العربي القديم ويضع على وفقه قياسات خاصةً يطبقها على الشكل الذي ورد فيها.

ماذا يدرس النحوي؟

يدرس النحوي الكلام العربي كلّهُ، ويمكننا تعداد ما يمكن أن يدرسه النحوي من

نصوص:

١: النصّ القرآني في المصحف الشريف.

٢: القراءات القرآنية كلّها.

٣: الحديث الشريف كلّهُ ما ثبت أنه للرسول الكريم أو ما لم يثبت.

٤: الشعر العربي القديم والمحدث والجديد والمعاصر.

٥: الأمثال العربية جميعها.

٦: كلام العرب جميعهم بدوهم وحضرمهم، سيدهم وعاميتهم، شريفهم ووضيعهم،

٧: اللغة العربية الفصحى والفصيحة والأفصح.

٨: اللهجات العربية قديمها وحديثها، وتشعباتها كاللهجات المحلية واللهجات المتفرعة منها.

٩: من تحدّث من الناس بلغة العرب أو بلغة قريبة منها.

١٠: طلاسّم الكلام والألغاز التي قيلت لغاية ما، ولم تكن عشوائيةً.

١١: الكلام الأجنبي الداخل على اللغة العربية بطريقه الدخيل والمعرّب.

١٢: القصص والروايات المكتوبة باللغة العربية أو المترجمة إلى اللغة العربية.

وظيفة النحوي اتجاه القرآن الكريم

معنى القرآن الكريم هو كتاب الله سبحانه و((القرآن: لغة: مصدر قرأ. والقرء هو الجمع، وسمي القرآن قرأنا لأنه جمع السور والآيات وضمها، وجمع العلوم والحكم. وعلى هذا فهمته أصلية، وأكثر القراء يهزمه. أما ابن كثير فهو عنده (القران) بحذف الهمزة بعد نقل حركتها إلى الراء الساكنة قبلها، فهو عنده على وزن (فعال) من القرن، وعلى قراءة ابن كثير سمي القرآن قرانا لأن سوره قرن بعضها ببعض.

اصطلاحاً: هو كتاب الله تعالى المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه، المتعبد بتلاوته، المفتتح بسورة الفاتحة، المختتم بسورة الناس))^٢، وعرفوه بأنه: ((الكلام المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته))^٣، أو هو ((اللفظ المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المنقول عنه بالتواتر المتعبد بتلاوته))^٤، أو هو: ((القرآن كلام الله المعجز، المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته))^٥، وكل التعاريف في المعنى نفسه الدال على الكلام الإلهي المنزل من عليائه على صدر النبي الكريم محمد لتثيته وتعليمه شؤون الدين وتبليغه الأحكام الشرعية للناس وتعليمه سبل الهداية والاتصال به سبحانه وتعالى.

للنحوي وظيفة عظيمة وجليلة اتجاه القرآن الكريم وهو كتاب الله الكريم الذي هو كلامه سبحانه وتعالى، وقد تضمن حكمه في الناس وأحكام عبادة الناس له وحلال ما أحل وقدر ما حرم وسلوكيات الناس في الحياة وقصص أنبيائه في الزمن الفاتت وحكايات الناس معهم أو ضدهم وفي كل ذلك فهو السفر الحكيم الذي صيغ بأروع الكلمات وأعذب الألحان وجميل العبارات ورائع التشكيلات اللغوية القيمة التي تحمل المعنى الظاهر اللصيق وتخفي المعنى الباطن الدقيق، فهو في كلياته كلام، والكلام مستوى من مستويات التعبير ووسيلة من وسائل الاتصال، وهو في أعلى ذلك منزلة وقدر؛ لأنه من رب الأكوان وخالقها ومصور المخلوقات وبارئها، واللغوي هو المؤهل القوي إن لم تجزم بأنه الأكفأ؛ القادر على فك رموز شفرات هذا السفر اللغوي العظيم وبيان محتواه الدلالي بشكل

واضح ومفهوم على وفق قصد قائله ومستويات متلقيه المتنوعة والمتعددة. وهو بذلك يحقق الغرض الأسنى في عملية التواصل وإبلاغ الرسالة وبيانها للناس. وإن كان هذا المتعين في الكلام هو المفسر على ما هو معروف ومشهور فإن هذا العمل من صلب عمل النحوي ووظيفة من وظائفه المتعددة وإن ثمة اختلاط أو لبس في الحالين فإن المتحصل هنا أن النحوي هو من يقوم بهذا العمل الجليل. فإن تصدى له غيره فقد عمل عمله وتعلم طريقته وساوى فعله؛ ولهذا تقرأ أن المترجمين يقولون في المفسرين: هو لغوي نحوي .. إلخ من الصفات فيضعون صفة اللغوي والنحوي من بين صفات المفسر للدلالة على قدرته على فعل اللغوي والنحوي في تفسيره.

وهناك من الباحثين من يعتقد أن نشأة النحو العربي إنما هي على أثر الحاجة لفهم القرآن الكريم قال الدكتور عبد العال: ((نشأة النحو العربي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقرآن الكريم ولولا هذا القرآن لما نشأ هذا العلم الذي تمت له السيطرة فيما بعد على كل علم من علوم العربية وآدابها))^٦، وهذا الكلام عام في إطلاقه، وإنما كان النحو العربي قبل تقينته في الكتب وبحث الكلام العربي على وفقه ضوابط وقوانين يلتزمها المتكلم العربي في نطقه وسبل تعبيره وسلوكيات تنظيمه للكلام المنطوق شفاهاً، قال الدكتور عفيف: ((إن أهم البواعث على الاشتغال بالعربية عامة، والنحو بمعناه الوظيفي خاصة، كان صون القرآن من (اللحن) وتلقيه للذين دخلوا في الإسلام أفواجا، ثم شرح معانيه وبيان أهمية (الإعراب) في إظهار تلك المعاني))^٧، بمعنى أن النحو لم يوجد ووجد، فكان سبب وجوده اللحن الذي دخل على اللسان العربي من الأعاجم الذين دخلوا إلى الإسلام وهو كلام متداول من غير تدقيق فإن النحو العربي وجد لضبط الكلام العربي والنص القرآني منه لأنه كلام نزل بلغة العرب.

في حين كان القرآن الكريم من أهم مصادر الضبط اللغوي والسبك التعبيري لدى اللغويين العرب والنحويين منهم خاصة ((وقد كان طبيعياً جداً أن يكون القرآن أهم المصادر التي استقى منها علماء العربية والنحاة الأوائل))^٨، فإن النص القرآني إنما كان مصدراً من المصادر وليس أهمها أو أولها؛ لأن اللغويين الأوائل والنحويين منهم اعتمدوا في ما اعتمدوا عليه من الكلام العربي في ضبط اللغة ووضع قواعدها الشعر العربي القديم

والنصوص النثرية المعبرة والنص القرآني الكريم ولغة الناس العاديين في نواديهم وأسواقهم من غير الشعر والنثر الفني المزوق.

وقد بحث كثير من الخلق في النص القرآني الكريم فلم يجدوا فيه لبساً غائراً ولم يلمحوا نقصاً مشيناً قال الجرجاني في الناظرين له والباحثين في أسرار وأعماقه ومتونه وغوامض معانيه وشواهد ألفاظه: ((أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه، وخصائص صادفوها في سياق لفظه، وبدائع راعتهم من مبادئ آية ومقاطعها، ومجاري ألفاظها ومواقعها، وفي مضرب كل مثل، ومساق كل خبر، وصورة كل عظة وتنبية، وإعلام وتذكير، وترغيب وترهيب، ومع كل حجة وبرهان، وصفة وتبيان. وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة، وعشرا عشرا، وآية آية، فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانها، ولفظة ينكر شأنها، أو يرى أن غيرها أصلح هناك أو أشبه، أو أخرى وأخلق، بل وجدوا اتساقا بهر العقول، وأعجز الجمهور، ونظاما والتثاما، وإتقاناً وإحكاماً، لم يدع في نفس بليغ منهم، ولو حك بيافوخه السماء، موضع طمع))^٩، وقد قال فيه منكر له قديماً ما يشعر بك بسلب لبه اتجاهه، قال: ((والله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو))^{١٠}، وقال عنه الإمام علي عليه السلام: ((وإن القرآن ظاهره أنيق، وباطنه عميق، لا تفتنى عجائبه، ولا تنقضي غرائب، ولا تكشف الظلمات إلا به))^{١١}، فالقران الكريم كتاب جميل في معانيه حكيم في دلائله رائع في تشكيكه جليل في معانيه، عظيم في حكمه ميم في نظمه

وظيفة النحوي اتجاه القراءات القرآنية

يعرف الباحثين القراءات القرآنية بتعاريف كثيرة وهي على العموم: ((صور نظم كلام الله تعالى من حيث وجوه الاختلافات المتواترة، المنسوبة إلى أئمة معينين ناقلين لها))^{١٢}، ومن المعروف أن القراءات القرآنية ما هي من القرآن المجموع في المصحف الشريف ولكن هي تقلبات قرائية للنص القرآني التي قال بها قراء القرآن الكريم على وفق ما بدا لهم من صور يجوز فيها هذه الصورة من القراءة أو تلك.

ولعل قدر القراءات القرآنية المتناول في التفاسير وفي كتب اللغة ومثلهما في كتب النحو قدر متباين بين القلة والكثرة. على أن الغالب في التمثيل هو القلة؛ وذلك لعدم اهتمام أغلب المفسرين بمثل هذه القراءات وإن كانت مشهورة ومعمول ببعضها لشهرته بين الناس،

وعدم جدوى ذكر القراءات عند اللغويين، وعدم الدخول في متهات التأويل والتبيين عند النحويين فأغفلوا ذكر أكثرها ولم يمثلوا في كتبهم لجمعها في البحث المتخصص الدقيق. وهذا طبعاً لا يلغي تناول النحويين لسلوكيات القراءات القرآنية في كتبهم وعقد الفصول لدراستها وتبيين ما فيها من مواضع سياقية أو دلالية على وفق خصوصية التركيب أو الانزياح الحاصل في بعض تراكيبيها.

وظيفة النحوي اتجاه الحديث الشريف

الحديث الشريف على ما هو معروف كلام النبي الكريم أو الحوادث المروية عنه أو معه، في ما قيل عن ذلك ودبجت به الصحائف والكتب تشرحه وتبينه للناس، وهو على الغالب كلام الرسول الأمين مضافاً إليه بعض كلام الصحابة ومن عاصر الرسول من أشخاص والي يهمننا كلغويين أو نحويين هو مجمل هذا الكلام لا خصوص كلام الرسول الأعظم، وسلوكيات هذا الكلام في تشكيله لا محصل معناه كما ذكر ذلك بعض الباحثين. فإن اللغوي والنحوي إنما شغلها الشاغل وعملها الوكيل النص الكلامي والتعبير العربي لأي شخص تكلم ولا شرفية في الكلام عندهما لتكلم كما يحصل ذلك في الدراسات الدلالية التي يشترط في مستوى من مستوياتها معرفة صاحب الكلام لتمييز الكلام والأخذ به وتصديقه والتوثق منه كما في العبادات والأحكام الشرعية والفقه.

وظيفة النحوي اتجاه الشعر العربي القديم

الشعر العربي كلام العرب المنظوم في سلك البحور الموسيقية المتعارف عليها عند العرب القدماء. وقد درس العلماء الشعر العربي وتعرفوا على سلوكياته ومجاريه وعرفوا أن الشعر العربي كله يسير في محور كثيرة بلغت ستة عشر بجزاً موسيقياً هي مجاري هذا النوع من الكلام المنظوم وله خصوصيات كثيرة. فهو مقيد بتقطيعات كل بحر وتفاعيله

وظيفة النحوي اتجاه الشعر العربي المولد

الشعر على رأي كثير من النقاد العرب القدماء نوعان منه الأصيل وهو القديم ومنه غير الأصيل وهو المولد الذي كتبه الشعراء بعد عصر الاستشهاد اللغوي فقد مال جمع من النقاد واللغويين إلى تمجيد الشعر القديم وانتقاص الشعر الحديث، والحقيقة التي لا تنفك عن الظهور في كل موضع أن النحوي وظيفته النص اللغوي أين كان وبأية صورة يتركب، وهي حقيقة واضحة في عمل النحوي ووظيفته العامة والخاصة على حد سواء.

وقد درس النحويون النص الشعري للشعر العربي المولّد دراسات كثيرة ومتنوعة من ناحية النص التركيبي ومن ناحية الدلالات الكثيرة التي تتولد في النص الجديد ووظيفة النحوي اتجاه الأمثال ووظيفة النحوي اتجاه الكلام العربي القديم ووظيفة النحوي اتجاه الكلام العربي المولّد ووظيفة النحوي اتجاه المثل المصنوع ووظيفة النحوي اتجاه الأسماء المسمّى بها الأشخاص

ثقافة النحوي اللغوية

لا بدّ أن يكون النحوي متمتّعاً بقدر عالٍ جداً من الثقافة اللغوية التي تؤهله الغوص في مجال اللغة وتراكيبها ووضع بنائها وتركيب جملها ومعانيها الكثيرة التي لا تنحصر في سياق ولا يضمها تركيب واحد. الأمر الذي يؤسس لفكرة شمولية النحوي، أتذكر وأنا أدرس طلبة الجامعة وضّحت لهم أنّ النحوي مسؤول عن أمور كثيرة جداً في الحياة فهو مسؤول عن اللغة ومن يتحدث بها وكيف يتحدّث بها؟ وعن أساليب اللغة وفنونها وطرائق التعبير بها، وسلوكيات المتكلّم ورغباته ومشاعره ومراداته وكيف يضبطها ويعبر عنها باللغة، وهو مسؤول عن النصّ الشعري كاملاً منذ بدأ الشعر إلى يومنا هذا، وهو مسؤول عن تقلباته وأحوالها محاسنه وسيئاته، وصور التعبير فيه، ومكامل الصحة والخطأ وشؤون النظم ولواحقه كلّها، وهو مسؤول عن النثر العربي وخصوصاً الفنّي منه منذ بدأ إلى يومنا هذا، وما فيه من تقلبات وتحولات وما طرأ عليه من تطورات وتحولات، وهو مسؤول عن النصّ القرآنيّ الكريم وما فيه من فنون الكلام وما وافق القواعد وما خرج عنها، وما جاء مضبوطاً بالنص وما جاء بغير النصّ كالقرءات، وهو مسؤول عن النصّ الحديثي الشريف وهكذا إلى آخر اهتمامات النحوي ووظيفته المتعلقة باللغة وفنون التعبير بها، وقد استقصى وعدّد السيوطي في مزهره كلّ هذه الاهتمامات وعدّد أموراً كثيرة جداً في تنويعات اللغة وتقسيماتها وما يجب معرفته منها، على أنه ألمح إلى ما يجب على اللغوي والنحوي بوجه خاص معرفته في الكلام، ولو استقصينا هذه الأمور لكانت جيدة جداً في ما يجب على النحوي معرفته، وهي على أنواع، يمكنني ذكرها على التفصيل مع توضيح سريع لكل واحد من هذه الأنواع وهي^{١٣}:

النوع الأول: معرفة الصحيح ويقال له الثابت والمحفوظ

ويعني بالصحيح الثابت في لغة العرب وعند المتكلمين الأتقن منهم، أما الثابت في اللغة فهو حدّها وأحوالها المحفوظة في التعبير عندهم من مثل: أن لغة العرب توقيف، واستدل لها في ما نقله عن ابن فارس بأمر كثيرة، ومعنى التوقيف أن اللغة بعمومها هي من هبات الله سبحانه وألفاظها وقف منه سبحانه هو الذي سماها هكذا وعلمها آدم ومن آدم تعلمها بنوه وأحفاده وهكذا نقلت اللغة وجرى استعمالها من البشر.

النوع الثاني: معرفة ما روي من اللغة ولم يصح ولم يثبت

النوع الثالث: معرفة المتواتر والآحاد

النوع الرابع: معرفة المرسل والمتقطع

النوع الخامس: معرفة الأفراد

النوع السادس: معرفة من تقبل روايته ومن ترد

النوع السابع: معرفة طرق الأخذ والتحمل

النوع الثامن: معرفة المصنوع وهو الموضوع ويذكر فيه المدرج والمسروق

وهذه الأنواع الثمانية راجعة إلى اللغة من حيث الإسناد

النوع التاسع: معرفة الفصيح

النوع العاشر: معرفة الضعيف والمنكر والمتروك

النوع الحادي عشر: معرفة الرديء المذموم

النوع الثاني عشر: معرفة المطرد والشاذ

النوع الثالث عشر: معرفة الحوشي والغرائب والشوارد والنوادير

النوع الرابع عشر: معرفة المهمل والمستعمل

النوع الخامس عشر: معرفة المفاريد

النوع السادس عشر: معرفة مختلف اللغة

النوع السابع عشر: معرفة تداخل اللغات

النوع الثامن عشر: معرفة توافق اللغات

النوع التاسع عشر: معرفة المعرب

النوع العشرون: معرفة الألفاظ الإسلامية

النوع الحادي والعشرون: معرفة المولد

وهذه الأنواع الثلاثة عشر راجعة إلى اللغة من حيث الألفاظ

النوع الثاني والعشرون: معرفة خصائص اللغة

- النوع الثالث والعشرون: معرفة الإشتقاق
النوع الرابع والعشرون: معرفة الحقيقة والمجاز
النوع الخامس والعشرون معرفة المشترك
النوع السادس والعشرون: معرفة الأضداد
النوع السابع والعشرون: معرفة المترادف
النوع الثامن والعشرون: معرفة الإتياع
النوع التاسع والعشرون: معرفة الخاص والعام
النوع الثلاثون: معرفة المطلق والمقيد
النوع الحادي والثلاثون: معرفة المشجر
النوع الثاني والثلاثون: معرفة الإبدال
النوع الثالث والثلاثون: معرفة القلب
النوع الرابع والثلاثون: معرفة النحت
وهذه الأنواع الثلاثة عشر راجعة إلى اللغة من حيث المعنى
النوع الخامس والثلاثون: معرفة الأمثال
النوع السادس والثلاثون: معرفة الآباء والأمهات والأبناء والبنات والإخوة والأخوات والأدواء والذوات
النوع السابع والثلاثون: معرفة ما ورد بوجهين بحيث يؤمن فيه التصحيف
النوع الثامن والثلاثون: معرفة ما ورد بوجهين بحيث إذا قرأه الأئمة لا يعاب
النوع التاسع والثلاثون: معرفة الملاحن والألغاز وفتيا فقيه العرب
وهذه الأنواع الخمسة راجعة إلى اللغة من حيث لطائفها وملحها
النوع الأربعون: معرفة الأشباه والنظائر
وهذا راجع إلى حفظ اللغة وضبط مفاريدها
النوع الحادي والأربعون: معرفة آداب اللغوي
النوع الثاني والأربعون: معرفة كتاب اللغة
النوع الثالث والأربعون: معرفة التصحيف والتحريف
النوع الرابع والأربعون: معرفة الطبقات والحفاظ والثقات والضعفاء
النوع الخامس والأربعون: معرفة الأسماء والكنى والألقاب والأنساب
النوع السادس والأربعون: معرفة المؤلف والمختلف
النوع السابع والأربعون: معرفة المتفق والمفترق

النوع الثامن والأربعون: المواليذ والوفيات
وهذه الأنواع الثمانية راجعة إلى رجال اللغة ورواتها
النوع التاسع والأربعون: معرفة الشعر والشعراء
النوع الخمسون: معرفة أغلاط العرب
الخاتمة

هوامش البحث

- ١ النحو والدلالة: محمد حماسة: ١١٢.
- ٢ معجم علوم القرآن: إبراهيم محمد الجرمي، دار القلم، دمشق، ط / ١، ٢٠٠١: ٢١٤.
- ٣ مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني (ت: ١١٣٦٧هـ)، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط / ٣، ١٩ / ١.
- ٤ المصدر نفسه: ٢٠ / ١.
- ٥ دراسات في علوم القرآن: محمد بكر إسماعيل (ت: ١٤٢٦هـ)، دار المنار، ط / ٢، ١٩٩٩: ١٠.
- ٦ القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية: عبد العال سالم مكرم، دار المعارف بمصر، ١٩٦٨: ٤٥.
- ٧ المنطلقات التأسيسية والفنية إلى النحو العربي: د. عفيف دمشقية، معهد الإنماء العربي فرع لبناء، بيروت، ط / ١، ١٩٧٨: ٥١.
- ٨ المنطلقات التأسيسية والفنية إلى النحو العربي: ٥١.
- ٩ دلائل الإعجاز في علم المعاني: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني الدار (ت: ٤٧١هـ)، تح: محمود محمد شاكر أبو فهر، مطبعة المدني بالقاهرة ودار المدني بجدّة، ط / ٣، ١٩٩٢: ٣٩.
- ١٠ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت: ٨١٧هـ)، تح: محمد علي النجار، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة: ٧٦ / ١.
- ١١ نهج البلاغة: أمير المؤمنين عليه السلام، جمعه أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى بن محمد الشريف الرضي، تح: الشيخ فارس الحسون: ٥٥ / ١.
- ١٢ الموسوعة القرآنية المتخصصة: مجموعة من الأساتذة والعلماء المتخصصين، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مصر، ٢٠٠٢: ٣٠٦.
- ١٣ ينظر: المزهري في علوم اللغة وأنواعها: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت: ٩١١هـ)، تح: فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية - بيروت، ط / ١، ١٩٩٨: ٧ / ١.

**عالمية نبوة الرسول محمد بن عبد الله (ﷺ) دراسة في القرآن
الكريم**

المدرس الدكتور سماح رزاق عبيد
الجامعة الاسلامية - فرع بابل
المدرس الدكتور ايمان عبيد وناس
كلية الامام الكاظم ع للعلوم الاسلامية الجامعة - فرع النجف الاشرف

**The universality of the prophecy of the Messenger
Muhammad bin Abdullah, may Allah bless him and his
family, a study in the Holy Qur'an**

**Lec, Dr. Samah Razzaq Obaid
The Islamic University - Babel Branch
Lec, Dr. Eman Obaid and Nas
Al-Imam Al-Kadhim A.S. College of Islamic
Sciences University - Al-Najaf Al-Ashraf Branch**

Abstract:-

God Almighty singled out His Prophet Muhammad, may God's prayers be upon him and his family, among the prophets and messengers, with great and majestic characteristics. God Almighty praised him in his decisive book and immortalized his remembrance in the most informative revelation, so that these Muhammadan traits received the attention of scholars and elders, past and present, and transcended in the writings and researches of non-Muslims alike. Were it by criticism or praise.

Keyword: The Qur'an, the Messenger, obedience

الملخص:-

خص الله سبحانه وتعالى نبيه محمد (ﷺ) من بين الانبياء والمرسلين بخصائص عظيمة وجليلة ، قد زكاه الله تعالى في محكم كتابه وخلد ذكره في أبلغ تنزيله ، حتى نالت تلك الشمائل المحمدية عناية العلماء والكبار قديما وحديثا، وتعدت في كتابات وأبحاث غير المسلمين منهم سواء كانت من جانب النقد أو الثناء.
الكلمات المفتاحية: القرآن، الرسول، الطاعة.

الملخص

خص الله سبحانه وتعالى نبيه محمد (ﷺ) من بين الانبياء والمرسلين بخصائص عظيمة وجليلة ، قد زكاه الله تعالى في محكم كتابه وخلد ذكره في أبلغ تنزيله ، حتى نالت تلك السمائل المحمدية عناية العلماء والكبار قديما وحديثا، وتعدت في كتابات وأبحاث غير المسلمين منهم سواء كانت من جانب النقد أو الشناء.

فالثابت أن الاصطفاء الإلهي قد وقع عليه (ﷺ) من دون غيره من الانبياء والرسول في ختم الرسالة الإلهية وجعلها خاتمة لكل الاديان والشرائع السماوية ورحمة لكل العالمين، وعلى هذا الاساس كان ذلك الوازع الرئيسي ومن جملة متبنيات الشروع الكتابة في الموضوع هذا وإخراجه الى الملأ العلمي بحلة قشبية وعناية تليق وتناسب مع مكانة النبي (ﷺ) ، وبأقل عدد ممكن من القصور والاختفاء التي لا يعصم منها إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى ، تكمن فوائدها في وصف الطريق العلمي في تدبر الآيات القرآنية المشتملة على أخبار النبي (ﷺ) ، وفي هذا الباب ذكر الإمام علي (عليه السلام) الى كميل بن زياد في نهج البلاغة خطبة متعلقة في أهمية العلم وأهل العلم ، وفي أن أهل العلم أحياء من جهة علمهم ونص قوله هو : والعلماء باقون ما بقي الدهر . أعيانهم مفقودة . وأمثالهم في القلوب موجودة . هذا بالنسبة الى العلماء ومنزلتهم ودرجة تأثيرهم في نفوس الناس وفكرهم وعقيدتهم ، فما بالك برسول الله (ﷺ) ، خاتم الانبياء والمرسلين الذي أضاء العالم بأسره بنور علمه وضياؤه ، إذ حول فكر وعقول لطالما كانت تعيش على قدر كبير من الضلالة وعلى مدى أدهر.

يدور محاور هذا البحث في اربع محاور رئيسة ، جاء المحور الاول متمثلا بطاعة الله مقرونا بطاعة رسوله (ﷺ) و من قبل الناس كافة ، أما الثاني فشرح الكتابة في باب عدم مخالفة ومشاقة النبي (ﷺ) ، والثالث فأكد في الثناء على أخلاق النبي صلوات الله وان بعثته جاءت رحمة للعالم أجمع ورسالاته لكل الامم ، وتصدر المحور الرابع تحكيم النبي (ﷺ) وفق شريعته الاسلامية في كافة الامور والقضايا .

المقدمة

خص الله سبحانه وتعالى نبيه محمد (ﷺ) من بين الانبياء والمرسلين بخصائص عظيمة وجليلة ، قد زكاه الله تعالى في محكم كتابه وخلد ذكره في أبلغ تنزيله ، حتى نالت تلك

(٢٧٢) عالمية نبوة الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله

الشماثل المحمدية عناية العلماء والكبار قديما وحديثا، وتعدت في كتابات وأبحاث غير المسلمين منهم سواء كانت من جانب النقد أو الثناء.

فالثابت أن الاصطفاء الإلهي قد وقع عليه (ﷺ) من دون غيره من الانبياء والرسول في ختم الرسالة الإلهية وجعلها خاتمة لكل الاديان والشرائع السماوية ورحمة لكل العالمين وكتابه خاتم الكتب والصحف ، آخر السفراء الإلهيين ، أوصد به باب الرسالة والنبوة وضمنت به رسالة السماء الى الارض ، بذات نبوته عالمية لأن دينه دين الله الابدي ، وقد أنهى الله إليه كل تشريع وأودع فيه أصول كل رقي، وأناط به كل سعادة ورخاء فاكتملت بدينه وكتابه الشرائع السماوية .

وعلى هذا الاساس تمتاز الشريعة الاسلامية بنقطتين اساسيتين ، الاولى عالميتها وشموليتها والثانية كونها خاتمة الشرائع فالأولى جاءت في تفسير معناها أن دعوتها عالمية لا تنحصر بإقليم معين وجاء ذلك في قوله تعالى ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾

وقال سبحانه ﴿ قُلْ يَتَّبِعُوا النَّاسَ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ (١) والشواهد التاريخية تؤكد عالمية نبوة النبي (ﷺ) ، إذ بعث سفراء الى انحاء المعمورة لنشر دعوته فيها ويبد كل واحد منهم كتاب يعبر عن عالمية دعوته، فبعث الى قيصر الروم وكسرى فارس وعظيم القبط وملك الحبشة ، والحارث بن أبي شمر الغساني (٢) ملك تخوم الشام ، وهوذة بن علي الحنفي ملك اليمامة (٣) وغيرهم من ملوك العرب وشيوخ القبائل والاساقفة والمرابذة والعمال ، وهذه الموائيق أوضح دليل أن رسالته عالمية لا تحدد بل تجعل الأرض كلها ساحة لإشاعة دينه وتطبيق شريعته .

صحيح أخذت الرسل والانبياء تترى وتواصلت حلقات النبوة في الادوار الماضية الى أن بعث الله آخر سفرائه فأتم نعمته وأكمل به دينه ، فأصبح المجتمع البشري في ظل دينه الكامل وكتابه الجامع صار البشر غير محتاجين الى ارسال أي رسول بعده ، إذ جاء الرسول بأكمل الشرائع وأنفسها وأجمعها للحقوق وبكل ما يحتاج إليه البشر في أدوار حياتهم وانواع تطوراتهم ، فالنبي (ﷺ) يعد نبي أمي لكل الامم والاقوام وفتح الله على يده العلم

عالمية نبوة الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله..... (٢٧٣)

والنصر، بقوله تعالى ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝

بناءً على ذلك يدور محاور هذا البحث في اربع محاور رئيسة ، جاء المحور الاول متمثلاً بطاعة الله مقرونا بطاعة رسوله (ﷺ) ومن قبل الناس كافة ، أما الثاني فأكد في عدم مخالفة ومشاققة النبي (ﷺ) ، والثالث بحث في الشاء على أخلاق النبي صلوات الله وان بعثته جاءت للناس ورحمة للعالم أجمع ، وتصدر المحور الرابع البحث تحكيم النبي (ﷺ) وفق الشريعة الاسلامية في كافة الامور والقضايا .

المحور الاول: طاعة الله سبحانه وتعالى مقرونة بطاعة النبي (ﷺ) من كافة الناس

جاء الأمر بطاعة الله في كتابه الجليل القرآن الكريم ، مقرونا بطاعة رسول الله (ﷺ) من العالمين اجمع كونه خاتم الانبياء والمرسلين ، وهذا يعد تشريف لمقام الرسول (ﷺ) من عند الله سبحانه وتعالى له ، وذلك بذكر اقتران طاعته بطاعة نبيه الكريم وتخصيصاً له في أكثر من آية قرآنية وبشكلٍ ظاهرٍ وصريح ، منها قوله تعالى : ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٦﴾﴾ (٦) وقد أشار الشيخ الصدوق بهذا الشأن وقال : وأن سادة الانبياء خمسة الذين عليهم دارت الرحي ، وهم أصحاب الشرائع ، وهم أولوا العزم : نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم ، وأن محمد (ﷺ) سيدهم وأفضلهم وأنه جاء بالحق وصدق المرسلين ، (وأن الذين كذبوه ذائقوا العذاب الاليم) (وأن الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون) وكذا قال : (ويجب أن يعتقد أن الله تعالى لم يخلق خلقاً أفضل من محمد (ﷺ)) ومن بعده الائمة صلوات الله عليهم ، وأنهم أحب الخلق إلى الله عز وجل وأكرمهم عليه ، واولهم إقراراً به لما أخذ الله ميثاق النبيين في الذر ، وأشهدهم على أنفسهم : ألسنت بربكم ؟ قالوا : بلى (وبعدهم الانبياء (عليه السلام)) وأن الله بعث نبيه (ﷺ) الى الانبياء (عليه السلام) في الذر (٧)

وجاء قوله تعالى في ذلك : ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بُنْيَانِ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿٨﴾﴾ وكذا قوله تعالى :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِي وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾^(٩)

هذا وقد ذكر الشيخ الأملي في مسألة تخصيص ذكر الله سبحانه مع النبي (ﷺ) إنما هو إظهارا لقضية تعظيمه فجاء بذلك وقال: (على ان ذكر الله مع الرسول انما هو لإظهار تعظيمه وبيان جميع ما ينسب إليه ويأمر به وينهى عنه فهو منسوب الى الله حتى أن رمية (ﷺ) يوم بدر رمى الله حيث قال الله (١٠): ﴿ وَمَا مِثَاقُ الَّذِينَ يَدْعُونَكَ إِلَىٰ أَنْ تَشْرِكُوا بِهِ مَا لَمْ يَكُن لَكَ بِهِ بَأْسٌ شَيْئًا لَوْلَا إِيمَانُكَ بِهِ لَأَخَذْتُم مِّنْ يَدَيْهِمْ وَأَنْتَ تَدْرِكُ الْبُيُوتَ بِأَبْوَابِهَا إِذْ تُخْرِجُهُم مِّنَ الْبُيُوتِ يَخْرُجُونَ خِيفَةً وَأَنْتَ سَاهِيٌّ عَلَيْهِمْ ﴾^(١١) وقال الشيخ الاملي : (ومثله في القرآن كثير)^(١٢) كقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرَٰضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾^(١٣) وقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾^(١٤) وقوله : ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾^(١٥) وقوله تعالى : ﴿ إِن الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾^(١٦) ﴿ وَمَا أَنْتُمْ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلُودَهُ وَمَاتَكُمْ عَنْهُ فَأَنْتُمْ عَنْهُ وَأَنْتُمْ أَشِدُّوا عَلَيْهِ ﴾^(١٧) ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾^(١٨) ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾^(١٩) وقوله تعالى وضح فيه اقتران عصيانه عصيان رسوله صلوات عليه ﴿ وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِمٌ ﴾^(٢٠) هذا وفي رواية عن الامام الرضا (عليه السلام) قد أشار فيها الى تفضيل الله سبحانه وتعالى الى نبيه الكريم (ﷺ) وزيارته زيارة الله تعالى فقال : يا أبا الصلت إن الله فضل نبيه محمداً (ﷺ) على جميع خلقه من النبيين والملائكة، وجعل طاعته طاعته، ومتابعته متابعته، وزيارته زيارته في الدنيا والآخرة فقال : من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال إن الذين يباعدونك إنما يباعدون الله ، وقال رسول الله (ﷺ) : من زارني في حياتي أو بعد موتي فقد زار الله^(٢١)

عالمية نبوة الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله..... (٢٧٥)

فإن بهذه الكيفية وضع النبي (ﷺ) بجانب من التخصيص والتفضيل وكما ذكرنا آنفاً، من حيث جعل الله سبحانه وتعالى وبشواهد قرآنية طاعته مقرونة بطاعة رسوله (ﷺ) ومن قبل كافة الناس.

المحور الثاني : عدم مخالفة ومشاقة الرسول (ﷺ)

أما ما يتعلق في هذا المحور هو المشاقة أو المخالفة المقصودة لخاتم الانبياء والمرسلين ومن قبل كل البشر ، قد الحق الله تعالى الوعيد بمن يشاقق النبي (ﷺ) ويتبع غير سبيل المؤمنين ، فجاء في قوله تعالى بهذا الشأن : ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِمْ وَسَاءَ تَمَكُّبًا ﴾ (٢٢) وقال تعالى : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لِيُشَاقِقِ بَعِيدٍ ﴾ (٢٣) ذكر فخر الدين الرازي في تفسيره عدد من الاوجه لما يتعلق بهذه الاية الكريمة وقضية الشقاق على النبي (ﷺ) فقال : (اعلم في الاية مسائل الاول : أنه اشارة الى ما تقدم من الوعيد ، لأنه تعالى لما حكم على الذين يكتمون البيئات بالوعيد الشديد ، بين ان ذلك الوعيد على الكتمان إنما كان لأن الله نزل الكتاب بالحق في صفة محمد (ﷺ) ﴿ وَأَنْ هَؤُلَاءِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ لِأَجْلِ مَشَاقِقِ الرَّسُولِ يَخْفَوْنَ وَيُوقِعُونَ فِيهِ ، فلا جرم استحقوا ذلك الوعيد الشديد ، ثم تقدم في وعيدهم أمور : أحدها : أنهم اشتروا العذاب بالمغفرة وثانيها : اشتروا الضلالة بالهدى وثالثها : أن لهم عذاباً أليماً ورابعها : ان الله لا يزيكهم وخامسها : أن الله لا يكلمهم فقلوه (ذلك) يصلح ان يكون اشارة الى كل واحد من هذه الاشياء وان يكون اشارة الى مجموعها .

الثاني : أن ذلك اشارة الى ما يفعلونه من جرائتهم على الله في مخالفتهم امر الله ، وكتمانهم ما انزل الله تعالى ، فبين تعالى أن ذلك إنما هو من أجل أن الله نزل الكتاب بالحق ، وقد نزل فيه أن هؤلاء الرؤساء من اهل الكتاب لا يؤمنون ولا يتقادون ، ولا يكون منهم الا الاصرار على الكفر، كما قال (إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون) ، المسألة الثانية ... قوله (ذلك) ذلك الوعيد معلوم لهم بسبب ان الله نزل الكتاب بالحق ، فبين فيه وعيد من فعل هذه الاشياء فكان هذا الوعيد معلوماً لهم لا محالة الثاني : التقدير ذلك العذاب بسبب ان الله نزل الكتاب وكفروا به (٢٤)

المحور الثالث : الثناء على اخلاق النبي (ﷺ) وبعثته رحمة للعالم أجمع.

ان الله سبحانه وتعالى قد اثنى على نبيه الكريم أبلغ الثناء ، في جعله هو المثل الاعلى وقدوة الخلق اجمع في محاسن الاخلاق ، إذ أن حسن الخلق أعظم ما يتحلى به الإنسان ، والنبي (ﷺ) قد تجلت به هذه الكرامة والحظوة والنبيل في ان يكون هو قدوة العالمين اجمع في حسن الخلق، قال الله تعالى فيه : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ ﴾ (٢٥) وقوله تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَذِكْرٍ ﴾ (٢٦) أي ان بعث الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد صلوات الله هي اقتضت في اتمام مكارم الاخلاق بين الناس اجمع وعلى يده ، ذكر ابن ابي الدنيا في هذا وقال : (ولقد ذكر لنا رسولنا ﷺ صلى الله عليه وآله وسلم ان من أسباب بعثته اتمام مكارم الاخلاق ، فقد قال : إنما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق) (٢٧) وقال الشيخ الحنفي في معنى قوله تعالى وانك لعلى خلق عظيم ، قال العلماء : هذه الفضيلة أعظم من قسمه بحياته لان هذا مدح يرجع الى صفته وذلك إبتداء عطاء ، وأقسم سبحانه انه لم يكن يكفله ما كان يتحملة من العبادة فقال عز من قال : طه ما أنزلنا عليك الذكر لتشقى ، وأقسم على نزاهته من كل ما نسبوه إليه من النقايس والعلل (٢٨) فقال : ﴿ فَلَا أُقِيمُ بِمَا بُصِرُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا لَا بُصِيرُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٠﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ نَزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ وذكر ابن قيم الجوزية في تفسيره للآية وانك لعلى خلق عظيم : (وهذه من اعظم آيات نبوته ورسالته لمن منحه الله فهما) (٣٥)

والأمر الآخر الذي عد فضيلة أخرى قد حظي بها النبي محمد (ﷺ) ، هي ان بعثته جاءت رحمة لكل العالمين وبه ختم الله سبحانه وتعالى رسالته الإلهية فصار بشيرا للناس اجمع وجعل شريعته الاسلام هي خاتمة الاديان السماوية كلها، وهذه كرامة اختص بها النبي (ﷺ) عن سائر الانبياء والمرسلين ، فجاء في قوله تعالى بهذا الجانب : ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (٣٦) إذن جاءت بعثته (ﷺ) رمزا للتعليم والتزكية وهداية البشر ، ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (٣٧) وجاء في قوله تعالى في بعثته للناس كافة

عالمية نبوة الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله..... (٢٧٧)

ولكل الاقوام دون الاقتصار على قوم زمانه مثل باقي الانبياء والمرسلين ، كون رسالته هي الخاتمة كما ذكرنا انفا : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٣٨) ذكر العلامة الحلبي في منتهى المطلب بتفسيره لهذه الاية في قوله بذلك : (فنزل عليه يا أيها المزمل ويا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر ثم نزل عليه وانذر عشيرتك الأقربين رتب الله تعالى له الانذار فأمره بتكليف أهله أولاً فقال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ثم كلفه إنذار العشيرة الذين هم أعم من الأهل بقوله وانذر عشيرتك الأقربين ثم عم التكليف بقوله لينذر أم القرى ومن حولها ثم زاد التعميم بقوله وما أرسلناك الا كافة للناس وقال وانذر الناس) (٣٩) وقال المحقق الاردبيلي في هذا : الاسلام شريعة كاملة شاملة جاء ليحكم مجتمع الانسان على مدى الدهور ويبلغ بالإنسان إلى كماله الأقصى - وهذا من بديهيات الاسلام الذي لا ريب فيه فالإسلام شريعة عممة لكل الناس من غير اختصاص بفئة دون فئة ، أو قوم دون قوم) (٤٠).

وكذا قوله تعالى في هذا الباب : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمَّا مَنۢ بَدَّلَ اللَّهُ وَجْهَهُ فإِنَّهُ لَمَنۢ بَدَّلَ اللَّهُ وَجْهَهُ فإِنَّهُ لَمَكْرُومٌ مُّذْمُومٌ يٰٓأُو۟لِي ٱلْأَبۡصَٰرِ لَا يَخۡبِرُ فِي شَرۡحِ مَقۡصُودِ رَبِّهِۦ وَأَنۢ بَدَّلَهُۥ كَمَا يَشَآءُ أَلۡمَعۡنَ ؕ وَسَيُجۡزَوۡنَ بِمَا كَانُوا۟ يَڪۡفُرُونَ ﴾ (٤١) أي انه عام لكل الازمنة ، لا يختص تشريعه بزمان خاص ، قال أبو عبد الله الصادق (عليه السلام) (حلال محمد حلال أبدا الى يوم القيامة ، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة، لا يكون غيره، ولا يجيء غيره) (٤٢) هذا فضلا عن ذكره في الكتب السماوية الاخرى ووجوب الاتباع له من قبلهم فجاء قوله تعالى ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَإِلَّا يَجِدُوا لَهُمْ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَاَلَّذِينَ ذُكِّرُوا بِهٖ وَعَزَّوْهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُوا الْتَوْرَةَ ۗ أَلَا تَرَىٰ أَنزَلَ مَعَهُ ۗ أَوْلِيَّكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٤٣) وقوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۗ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ (٤٤)

(٢٧٨) عالمية نبوة الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله

هذا فضلا عن كون بعثته جاءت رحمة للعالم أجمع وكذا دون اختصاص رحمة على أبناء جلدته أو قومه وإنما جاء بفضل الله تعالى عليه رحمة لكل البشر وتجسد ذلك في قوله تعالى :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ (٤٥) قال الشيخ الصدوق في معنى ذلك : (ومعنى الرحمة النعمة ، والراحم المنعم كما قال الله عز وجل لرسوله (ﷺ) : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) يعني : نعمة عليهم ويقال للقرآن : هدى ورحمة ، وللغيث رحمة يعني نعمة (٤٦) وعن عبد الله بن بكير الارجاني (٤٧) قال : (قال لي الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) أخبرني عن رسول الله (ﷺ) كان عاما للناس أليس قال الله تعالى في محكم كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لأهل الشرق وأهل الغرب وأهل السماء والأرض من الجن والإنس هل بلغ رسالته إليهم كلهم قلت لا ادري فقال يا بن بكير ان رسول الله (ﷺ) لم يخرج من المدينة فكيف بلغ أهل الشرق والغرب قلت لا ادري قال إن الله تبارك وتعالى امر جبرئيل (عليه السلام) فاقتلع الأرض بريشة من جناحه ونصبها لمحمد (ﷺ) وكانت بين يديه مثل راحته في كفه ينظر الى أهل الشرق والغرب ويخاطب كل قوم بألسنتهم ويدعوهم الى الله والى نبوته بنفسه فما بقيت قرية ولا مدينة الا دعاهم النبي (ﷺ) (٤٨) وقد أشار الشيخ الطبرسي في فضل النبي (ﷺ) هذا بقوله : (واجده قد بين فضل نبيه على سائر الانبياء) (٤٩) وعن الفيض الكاشاني نقل عن الشيخ الطبرسي في الاحتجاج قال عن امير المؤمنين (عليه السلام) في حديث مجيبا لبعض الزنادقة واما قوله لنبيه (ﷺ) وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإنك ترى أهل الملل المخالفة للإيمان ومن يجري مجراهم من الكفار مقيمين على كفرهم إلى هذه الغاية وأنه لو كان رحمة عليهم لاهتدوا جميعا ونجوا من عذاب السعير فإن الله تبارك وتعالى اسمه إنما عنى بذلك إنه جعله سبيلا لإنذار أهل هذه الدار لأن الانبياء قبله بعثوا بالتصريح لا بالتعريض وكان النبي (ﷺ) منهم اذا صدع بأمر الله وأجابه قومه سلموا وسلم أهل دارهم من الخليقة وغن خالفوه هلكوا وهلك أهل دارهم بالآفة التي كانت نبيهم يتوعدهم بها ويخوفهم حلولها ونزولها بساحتهم من خسف او قذف أو رجف أو ريح أو زلزلة أو غير ذلك من أصناف العذاب الذي هلكت به الامم الخالية وأن الله علم من نبينا (ﷺ) ومن الحجج في الأرض الصبر على ما لم يطق من تقدمهم من الانبياء الصبر على مثله فبعثه الله بالتعريض (٥٠) لا بالتصريح (٥١) (٥٢)

عالمية نبوة الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله..... (٢٧٩)

المحور الرابع : تحكيم النبي صلوات الله عليه وآله وشريعته الاسلامية في كل القضايا والامور .

من الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم (ﷺ) قضية التحكيم بين الناس كافة وفق كتابه الكريم وما جاء في الشريعة الاسلامية لأنها خاتمة الاديان السماوية وهداية للبشرية، فجاء في قوله تعالى : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ﴾ (٥٣) وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ أَحْكَمْتُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرْتُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴾ (٥٤) وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (٥٥) ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٥٦)

وقد جاء في هذا السؤال الامام جعفر الصادق (عليه السلام) ، عن رجلين من أهل الكتاب بينهما خصومة ترافعا إلى حاكم منهم، ولما قضى بينهما أبى الذي قضى عليه ، وطلب أن يحاكم عند المسلمين ، فقال الإمام (عليه السلام) : يحكم بينهما بحكم الاسلام .

وأن يحكم بينهما بما انزل الله ، لقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ أَحْكَمْتُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرْتُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ (٥٧) وبالتالي فقد تبين مما تقدم ان علينا نحن المسلمين ان نبني على صحة المعاملات التي تجريها الطوائف غير الاسلامية إذا كانت على طبق دينهم ما داموا لم يتقاضوا الينا، اما إذا تحاكموا عندنا فيجب أن نحكم عليهم بحكم الاسلام في جميع الحالات كما تقتضيه عموم الآيات والأحاديث الدالة على وجوب الحكم بالحق والعدل (٥٨) وأشار ابن ادريس الحلبي الى ذلك في حالة وقوع خصومة بين اهل الكتاب انفسهم ورجعوا الى الحاكم المسلم فيجب عليه ان يحكم بينهم أن اراد الحكم بينهم وفق الشريعة الاسلامية كونها خاتمة الاديان السماوية ، فقال عن أبي جعفر (عليه السلام) : (إن الحاكم إذا اتاه اهل التوراة واهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه ، أن شاء حاكم بينهم وأن شاء تركهم ، هذا الخبر صحيح ، وعليه إجماع أصحابنا منعقد ، لأن الحاكم

(٢٨٠) عالمية نبوة الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله

بالخيار في ذلك إن شاء حكم وإن شاء ترك ولا يجب عليه الحكم إلا أنه إن حكم ، فلا يجوز له أن يحكم إلا بما تقتضيه شريعة الاسلام عليه ، ولا يجوز له أن يحكم إلا بالحق ، لقوله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) وأن شاء أعرض عنهم لقوله : تعالى فاحكم بينهم ، أو أعرض عنهم) (٥٩)

الخاتمة :

تمخضت هذه الدراسة البحثية المتعلقة بعالمية نبوة النبي (ﷺ) ، في ان بعثته جاءت لكل الامم وان السنة هي الميمنة للقرآن الكريم ، أي انه المصدر الثاني وكما هو معروف من بعد القرآن الكريم ، فالسنة النبوية هي المصدر الاصيل كالقرآن للتشريع ولكافة الناس ، وأن النبي (ﷺ) لا يدانيه رجل آخر في مناقبه الفضلى التي هيأته لتلك الرسالة في المدينة والجزيرة وفي العالم بأسره ، وما أستعرضنا أنفا من آيات قرآنية يثبت ان الله تعالى قد قرن طاعة نبيه (ﷺ) بطاعته ، وجعل اتباع النبي (ﷺ) والافتداء بهديهم باب الرضوان من قبل كافة الناس والعكس عصيانه في ترك التمسك بنبيه بابا الى سخطه وعقابه ، ولا ريب في أن اغلب المنازعات الاجتماعية ترجع الى سوء فهم بعض الناس لأغراض بعضهم الآخر ولقاصده ، وسبب سوء الفهم هذا هو اختلاف في الامزجة والميول في افراد البيئة الاجتماعية ، إذ ان الامزجة المختلفة تحمل الناس على عادات مختلفة ، وهذه العادات المختلفة اذا تبلورت بالمراس ولسنين طوال اصبحت حواجز بين الافراد الى حد ما ، وعلى ذلك الاساس فإن أي جماعة اذا اتخذوا في حياتهم كلها عادات معينة فإنه يترجح أن تقوم صلاتهم المتبادلة على التعاطف ، وان يكون في عقولهم استعداد للتفاهم من أجل ذلك جعل الاسلام وهو الحريص على خير الناس الاجتماعي والفردى من النقاط الجوهرية حمل أفراد البيئة الاجتماعية بطريقة منظمة على ان تكون عاداتهم وطباعهم متماثلة مهما كانت احوالهم الاجتماعية والاقتصادية ، لذا صار الاسلام هو خاتم الاديان السماوية والنبي المرسل له (ﷺ) هو خاتم الانبياء المرسلين وللعالم كافة .

هوامش البحث

(١) الفرقان ، اية ١.

عالمية نبوة الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله..... (٢٨١)

- (٢) الاعراف ، ١٥٨ .
- (٣) الحارث بن ابي شمر الغساني : ملك البلقاء من ارض الشام بعث اليه النبي (ﷺ) رسوله وهو بغوطة دمشق يدعو الي الاسلام فقرأ عليه كتاب النبي (ﷺ) ، وقال انا اسير اليه وعزم على ذلك فمنعه القيصر انذاك ، المزني ، جمال الدين ابي الحجاج يوسف ، تهذيب الكمال ، تحقيق بشار عواد ، مؤسسة الرسالة (بيروت ، ١٩٨٥) ج١ ، ص ١٩٨ .
- (٤) هوذة بن علي الحنفي : صاحب اهل اليمامة بعث اليه النبي صلوات الله عليه والاسلام هو الاخر يدعوه للاسلام فأجابه ما احسن ما تدعو اليه واجمله وانا خطيب قومي وشاعرهم فاجعل لي بعض الامر ، فأبى النبي (ﷺ) ولم يسلم هوذة ومات زمن الفتح ، المصدر نفسه ، ج١ ، ص ١٩٨ .
- (٥) النصر ، اية ١،٢ .
- (٦) النساء ، اية ٨٠ .
- (٧) الشيخ الصدوق ، محمد بن علي بن الحسين القمي ، الهداية ، مؤسسة النشر الاسلامي (قم ، د.ت) ص ٢٣-٢٥ .
- (٨) الاعراف ، اية ١٧٢ .
- (٩) آل عمران ، اية ٨١ .
- (١٠) الأملي ، محمد تقي ، مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى ، مطبعة شركة سهامي (قم ، ١٣٥٠) ج ١١ ، ص ١٦٣ .
- (١١) الانفال ، اية ١٧ .
- (١٢) الاملي ، مصباح الهدى ، ج ١١ ، ص ١٦٣ .
- (١٣) التوبة ص ٦٢ .
- (١٤) المائدة ، اية ٥٥ .
- (١٥) آل عمران ، اية ١٣٢ .
- (١٦) الفتح ، اية ١٠ .
- (١٧) الحشر ، اية ٧ .
- (١٨) آل عمران ، اية ٣١ .
- (١٩) النساء ، اية ١٣ .
- (٢٠) النساء ، اية ١٤ .
- (٢١) الجواهري ، جواهر الكلام ، تحقيق الشيخ عباس القوجاني ، دار الكتب الاسلامية (طهران ، د.ت) ج ٢٠ ، ص ٨٠-٨١ .
- (٢٢) النساء ، ١١٥ .
- (٢٣) البقرة ، اية ١٧٦ .

- (٢٨٢) عالمية نبوة الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله
- (٢٤) الرازي ، فخر الدين ابو عبد الله محمد بن عمر، تفسير الرازي ، دار الفكر (بيروت ، ١٩٨١)
ج ٥ ، ص ٣٦ .
- (٢٥) القلم ، اية ٤
- (٢٦) الاحزاب ، اية ٢١ .
- (٢٧) ابن ابي الدنيا ، مكارم الاخلاق ، تحقيق مجدي السيد ابراهيم ، مكتبة القرآن للطبع والنشر (القاهرة ، د.ت) ص ٦ .
- (٢٨) الحنفي ، محمد الزرندي ، نظم الدرر السمطين (قم : ١٩٥٨) ص ٣٨ .
- (٢٩) الحاققة ، اية ٣٨
- (٣٠) الحاققة ، اية ٣٩
- (٣١) الحاققة ، اية ٤٠ .
- (٣٢) الحاققة ، اية ٤١ .
- (٣٣) الحاققة ، اية ٤٢
- (٣٤) الحاققة ، اية ٤٣ .
- (٣٥) ابن قيم الجوزية ، التبيان في اقسام القرآن ، دار الفكر (بيروت ، د.ت) ص ١٣٥ .
- (٣٦) ال عمران ، اية ١٦٤ .
- (٣٧) الجمعة ، اية ٢ .
- (٣٨) سبأ ، اية ٢٨ .
- (٣٩) العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر ، منتهى المطلب ، (قم . د.ت) ج ٢ ، ص ٨٧٩ .
- (٤٠) المحقق الاردبيلي ، محمد بن علي الغروي الحائري ، مجمع الفائدة والبرهان في شرح ارشاد الاذهان ، تحقيق أغا مجتبی العراقي واخرون ، مطبعة مؤسسة النشر الاسلامي (قم ، د.ت) ج ١ ، ص ٧ .
- (٤١) الاعراف ، اية ١٥٨ .
- (٤٢) المحقق الاردبيلي ، مجمع الفائدة ، ج ١ ، ص ٨ .
- (٤٣) الاعراف ، اية ١٥٧ .
- (٤٤) التوبة ، اية ٣٣ .
- (٤٥) الانبياء ، اية ١٠٧ .
- (٤٦) الشيخ الصدوق ، ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين القمي ، التوحيد ، تحقيق السيد هاشم الحسيني ، مؤسسة النشر الاسلامي (قم ، د.ت) ص ٢٠٤ .

عالمية نبوة الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله.....(٢٨٣)

(٤٧) عبد الله بن بكير: عبد الله بن بكير بن اعين ابو علي الشيباني، مولا هم له ابن اسمه الحسين وهو ممدوح، ابن داود الحلبي، تقي الدين الحسن بن علي بن داود، رجال ابن داود، تحقيق السيد محمد صادق ال بحر العلوم، مطبعة الحيدرية (النجف، ١٩٧٢) ص ١١٧.

(٤٨) الحلبي، حسن بن سليمان، مختصر بصائر الدرجات، المطبعة الحيدرية (النجف، ١٩٥٠) ص ٤٤.

(٤٩) الشيخ الطبرسي، ابي علي الفضل بن الحسن، الاحتجاج، تحقيق السيد محمد باقر الخراسان، درا النعمان (النجف، ١٩٦٦) ج ٢، ص ٣٦٦.

(٥٠) التعريض في اللغة ضد التصريح، ومعناه ان يضمن كلامه ما يصلح للدلالة على مقصوده ويصلح للدلالة على غير مقصوده إلا أن إشعاره بجانب المقصود أتم وارجح واصله من عرض الشيء وهو جانبه كأنه يحوم حوله لا يظهره، ونظيره ان يقول المحتاج للمحتاج اليه جئتك لاسلم عليك ولأنظر الى وجهك الكريم ولذلك قالوا وحسبك بالتسليم مني تقاضيا والتعريض قد يسمى تلويحا لانه يلوح منه ما يريد والفرق بين الكناية والتعريض ان الكناية ان نذكر الشيء بذكر لوازمه، الرازي، فخر الدين، تفسير الرازي، ج ٦، ص ١٣٩. وعن ابن منظور قال ابن سيده عنى باطراف الاحاديث مختارها، وهو ما يتعاطاه المحبون ويتفاوضه ذوو الصبابة المتيمون من التعريض والتلويح والاياء دون التصريح وذلك احلى واخف واغزل وانسب من ان يكون مشافهة وكشفا ومصارحة وجهرا، المعاريض: هي التورية بالشيء عن الشيء ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، نشر ادب الحوزة (قم، ١٤٠٥) ج ٩، ص ٢١٨، ج ٧، ص ١٨٣.

(٥١) التصريح: خلاف التعريض ومن امثال العرب صرحت بجدان وجلدان اذا ابدى الرجل اقصى ما يريد، ابن منظور، لسان العرب، ج ٢، ص ٥١١.

(٥٢) الفيض الكاشاني، التفسير الصافي، تحقيق الشيخ حسين الاعلمي، مؤسسة الهادي (قم، ١٤١٦) ج ٣، ص ٣٥٨.

(٥٣) المائة، اية ٤٨.

(٥٤) المائة، اية ٤٩.

(٥٥) المائة، اية ٤٢.

(٥٦) النحل، اية ٤٤.

(٥٧) المائة، اية ٥٢.

(٥٨) مغنية، محمد جواد، فقه الامام الصادق (عليه السلام)، مؤسسة انصاريان للطباعة (قم، ١٤٢١) ج ٦، ص ٦٩.

(٥٩) ابن ادريس الحلبي، ابو جعفر محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، مؤسسة النشر الاسلامي (قم، ١٤١٠) ج ٢، ص ١٩٧.

قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم

- ١- ابن ادريس الحلبي ، ابو جعفر محمد بن منصور بن احمد الحلبي ، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ، تحقيق لجنة التحقيق ، مؤسسة النشر الاسلامي (قم ، ١٤١٠)
- ٢- الاردبيلي ، محمد بن علي الغروي الحائري ، مجمع الفائدة والبرهان في شرح ارشاد الازهان ، تحقيق أغا مجتبی العراقي واخرون ، مطبعة مؤسسة النشر الاسلامي (قم ، د.ت)
- ٣- الآملي ، محمد تقي ، مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى ، مطبعة شركة سهامي (قم ، ١٣٥٠)
- ٤- الجواهرى ، جواهر الكلام ، تحقيق الشيخ عباس القوجاني ، دار الكتب الاسلامية (طهران ، د.ت)
- ٥- الحلبي ، حسن بن سليمان ، مختصر بصائر الدرجات ، المطبعة الحيدرية (النجف ، ١٩٥٠)
- ٦- العلامة الحلبي ، الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر ، منتهى المطلب في تحقيق المذهب (قم . د.ت)
- ٧- الحنفي ، محمد الزرندي ، نظم الدرر السمطين (قم ، ١٩٥٨)
- ٨- ابن داود الحلبي ، تقي الدين الحسن بن علي بن داود ، رجال ابن داود ، تحقيق السيد محمد صادق ال بحر العلوم ، مطبعة الحيدرية (النجف ، ١٩٧٢)
- ٩- ابن ابي الدنيا مكارم الاخلاق ، تحقيق مجدي السيد ابراهيم ، مكتبة القرآن للطبع والنشر (القاهرة ، د.ت) ،
- ١٠- الرازي ، فخر الدين ابو عبد الله محمد بن عمر ، تفسير الرازي ، دار الفكر (بيروت ، ١٩٨١)
- ١١- الصدوق ، ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين القمي ، التوحيد ، تحقيق السيد هاشم الحسيني ، مؤسسة النشر الاسلامي (قم ، د.ت)
- ١٢- الصدوق ، ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين القمي ، الهداية ، مؤسسة النشر الاسلامي (قم ، د.ت) ،
- ١٣- الطبرسي ، ابي علي الفضل بن الحسن ، الاحتجاج ، تحقيق السيد محمد باقر الخراسان ، درا النعمان (النجف ، ١٩٦٦)
- ١٤- الفيض الكاشاني ، التفسير الصافي ، تحقيق الشيخ حسين الاعلمي ، مؤسسة الهادي (قم ، ١٤١٦)
- ١٥- ابن قيم الجوزية ، التبيان في اقسام القرآن ، دار الفكر (بيروت ، د.ت)
- ١٦- المزني ، جمال الدين ابي الحجاج يوسف ، تهذيب الكمال ، تحقيق بشار عواد ، مؤسسة الرسالة (بيروت ، ١٩٨٥) .
- ١٧- مغنية ، محمد جواد ، فقه الامام الصادق (عليه السلام) ، مؤسسة انصاريان للطباعة (قم ، ١٤٢١)
- ١٨- ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم لسان العرب ، نشر ادب الحوزة (قم ، ١٤٠٥)

المياه وفق القانون الدولي والشريعة الإسلامية

المدرس المساعد أغراس سليم حياوي
المدرس الدكتور سمير هادي الشكري
الجامعة الإسلامية فرع بابل

Water according to international law and Islamic law

**Assistant. Lec. Agras Salim Hayaoui
Lec, Dr. Samir Hadi Al-Shukri
Islamic University, Babylon Branch**

Abstract:-

Water is the secret of life, and the Holy Qur'an expresses this fact by saying: (And We made from water every living thing, will they not then believe) "The Prophets - 30", and science has proven that water constitutes 70% of the human body, and the legal texts indicated the necessity of preserving water, and it has The Prophet Muhammad (PBUH) and the pure progeny (PBUH) forbade wasting water or exposing it to pollution, such as if one of them causes mischief in the water or throws waste and other things due to the importance of water for humans and its being a real natural wealth.

Keyword: Water, law, Sharia.

الملخص:-

الماء سر الحياة وقد عبر القرآن الحكيم عن هذه الحقيقة بقوله تعالى ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ "الأنبياء - ٣٠" ، وقد أثبت العلم ان الماء يشكل ٧٠٪ من جسم الإنسان ، ودلت النصوص الشرعية على ضرورة الحفاظ على الماء، وقد نهى النبي محمد (ﷺ) والعترة الطاهرة (عليهم السلام) عن الإسراف في الماء أو تعريضه للتلوث كما لو قام أحدهم بالإحداث في الماء أورمي الفضلات وغيرها لأهمية الماء للإنسان وكونه ثروة طبيعية حقيقية

الكلمات المفتاحية: المياه، القانون، الشريعة.

المخلص

الماء سر الحياة وقد عبر القرآن الحكيم عن هذه الحقيقة بقوله تعالى ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ "الأنبياء - ٣٠" ، وقد أثبت العلم ان الماء يشكل ٧٠٪ من جسم الإنسان ، ودلت النصوص الشرعية على ضرورة الحفاظ على الماء، وقد نهى النبي محمد (ﷺ) والعترة الطاهرة (عليهم السلام) عن الإسراف في الماء أو تعريضه للتلوث كما لو قام أحدهم بالإحداث في الماء أورمي الفضلات وغيرها لأهمية الماء للإنسان وكونه ثروة طبيعية حقيقية. يوجد في العالم حوالي ٢١٤ نهراً يجري في إقليم أكثر من دولة ويسكن في أحواضها حوالي ٢ مليار نسمة ، وتتفاقم أزمة المياه في العالم، لأن حاجته للمياه الإضافية تزداد بمقدار ٩٠ مليار متر مكعب سنويا . وهناك ٢٦١ مستجمعا للمياه عابرة للحدود السياسية بين دولتين أو أكثر. وتلك الأحواض الدولية تغطي ٤٥,٣ ٪ من سطح الأرض، وتمس حياة ٤٠ ٪ من سكان العالم ، وتستأثر بما يقارب ٦٠ ٪ من تدفقات الأنهار العالمية، ويوجد ما مجموعه ١٤٥ دولة تضم أراضي واقعة داخل تلك الأحواض الدولية، منها ٢١ دولة تقع بأكملها داخل الأحواض الدولية ، فضلاً عن وجود ١٩ حوضاً من أحواض الأنهار تتقاسمها خمس دول أو أكثر، وهناك حوض واحد - حوض نهر الدانوب - تتقاسمه ١٧ دولة أوربية.

تناولنا في المبحث الاول : المياه وفق القانون الدولي والوطني. لتوضيح الجانب القانوني للمياه، إن العديد من النصوص وردت في الاتفاقيات والمعاهدات ارتقت به إلى مصاف الحقوق الأساسية، أن من أهم حقوق الإنسان في العراق على وجه الخصوص والعالم هو "تلبية الاحتياجات الأساسية من المياه الصالحة للاستعمال البشري في الشرب والصرف الصحي وغيرها من الاستعمالات الأساسية التي لا غنى عنها ، وتعرف اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية المنبثقة عن العهد الدولي الذي أقر العام ١٩٦٦ حق الإنسان في الحصول على المياه بأنه حق كل فرد في أن يحصل على كمية مناسبة من الماء تكون كافية ومأمونة ومقبولة ويمكن الحصول عليها مادياً وميسورة مالياً لاستخدامها في الأغراض الشخصية والمنزلية.

وهناك اتفاقيات عديدة تعود للعام ١٩٦٦ و١٩٩٧ تؤكد حقوق العراق في مياه نهريه بيد ان دول الجوار تعتدي على حصة البلد ، وكذلك التلوث الذي أصاب مجمل البيئة في العراق وعلى رأسها البيئة المائية فعلى الرغم من إقرار قانون حماية وتحسين البيئة رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٩ الذي عالج تلوث المياه في المواد ١٤ وما بعدها إلا ان المعالجات لا تزال دون مستوى الذكر لا الطموح.

وفي المبحث الثاني تناولنا : المياه وفق الشريعة الاسلامية , تناولنا اهم الاستعمالات للمياه استنادا للنصوص القرآنية والاحاديث الشريفة للرسول الاكرم محمد (صلعم) والائمة المعصومين (عليه السلام) , حيث دلت النصوص الشرعية على ضرورة الحفاظ على الماء , والنهي عن الإسراف في الماء أو تعريضه للتلوث كما لو قام أحدهم بالإحداث في الماء أورمي الفضلات وغيرها لأهمية الماء للإنسان وكونه ثروة طبيعية حقيقية, وتعد مصادر المياه الطبيعية (المصادر المكشوفة التي أعدها الله للإنسان على سطح الأرض ، كالبهار والأنهار ، والعيون الطبيعية من المصادر المكنوزة في أعماق الطبيعة ، التي يتوقف وصول الإنسان إليها على جهد وعمل ، كمياء الآبار الجوفية التي يحفرها الإنسان ليصل إلى ينابيع الماء . كذلك اولا الشارع المقدس اهتماما بالمياه من باب الطهارة والنجاسة وكذلك حالات الاستعمال للماء, وفي الجانب الاخر نهى التشريع الاسلامي عن الحق الضرر او التلوث للمياه , واحياء الارض بزروعها, ونظم العلاقة بين الانسان واخيه الانسان كمالك او شريكه , وكذلك حرم الاسراف والهدر في الثروة المائية .

المقدمة

الماء سر الحياة وقد عبر القرآن الحكيم عن هذه الحقيقة بقوله تعالى ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾ " الأنبياء - ٣٠" ويقول تعالى في موطن آخر ﴿ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ " الحج - ٥" وقد أثبت العلم ان الماء يشكل ٧٠٪ من جسم الإنسان ، ودلت النصوص الشرعية على ضرورة الحفاظ على الماء إذ يقول تعالى ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ " الأعراف - ٣١" وقد نهى النبي محمد والعترة الطاهرة عن الإسراف في الماء أو تعريضه للتلوث كما لو قام أحدهم بالإحداث في الماء أورمي الفضلات وغيرها لأهمية الماء للإنسان وكونه ثروة طبيعية حقيقية.

يوجد في العالم حوالي ٢١٤ نهراً يجري في إقليم أكثر من دولة ويسكن في أحواضها حوالي ٢ مليار نسمة , وتلك الأحواض الدولية تغطي ٤٥,٣ ٪ من سطح الأرض، وتمس حياة ٤٠ ٪ من سكان العالم ، وتستأثر بما يقارب ٦٠ ٪ من تدفقات الأنهار العالمية. ويوجد ما مجموعه ١٤٥ دولة تضم أراضي واقعة داخل تلك الأحواض الدولية. تعد المياه من اسرار الحياة اذلا يمكن ان يعيش الانسان بدون شر المياه . حيث اكدت الشريعة الاسلامية على اهمية المياه وحددت الالية التي يمكن استعماله وكذلك النهي مكن خلال النصوص القرآنية بحرمة المياه وعدم تلوثه او الاضرار بها.

اهمية البحث:

تتجسد أهمية هذا البحث بالاتي :

١. ان لوائح الأمم المتحدة وإعلاناتها لم تعترف بالماء كحق مستقل للإنسان بيد إن العديد من النصوص وردت في الاتفاقيات والمعاهدات ارتقت به إلى مصاف الحقوق الأساسية.
٢. من طبيعة الدولة ومؤسساتها الرسمية التزامها اتجاه مواطنيها بتوفير الماء لمختلف الاستعمالات
٣. التزام الدول الأخرى في عدم العدوان على الماء أو إنقاص حصص الدول المتشاطئة التي تتقاسم مياه نهر دولي معها , بما من شأنه أن يؤثر على شعب وحقوق دولة المجرى أو المصب بالتصرفات التي تجريها دولة المنبع.
٤. من خلال إحصائيات الأمم المتحدة إلى ان ما يربو على (٢) مليار من البشر. لا يحصلون على مياه شرب صالحة للاستعمال البشري . وإن هذه المشكلة ليست حكراً على الدول الفقيرة بل حتى الدول المتقدمة التي يعاني سكانها من نسب تلوث عالية جداً في مياه الشرب والصرف الصحي.
٥. من أهم حقوق الإنسان في العراق على وجه الخصوص والعالم هو "تلبية الاحتياجات الأساسية من المياه الصالحة للاستعمال البشري في الشرب والصرف الصحي وغيرها من الاستعمالات الأساسية التي لا غنى عنها".
٦. اشارت النصوص القرآنية والاحاديث النبوية الشريفة للرسول محمد (صلعم) والائمة المعصومين (عليهم السلام) على استخدامات المياه واهم الاستعمالات وضرورة

(٢٩٠) المياه وفق القانون الدولي والشريعة الإسلامية

الحفاظ عليه , والنهي عن الإسراف في الماء أو تعريضه للتلوث كما لو قام أحدهم بالإحداث في الماء أورمي الفضلات وغيرها لأهمية الماء للإنسان وكونه ثروة طبيعية حقيقية.

٧. تعد مصادر المياه الطبيعية , المصادر المكشوفة التي أعدها الله للإنسان على سطح الأرض, والمصادر المكنوزة في أعماق الطبيعة , التي يتوقف وصول الإنسان إليها على جهد وعمل , كمياه الآبار التي يحفرها الإنسان ليصل إلى ينابيع الماء , والالتزام باحياء الارض وزراعتها.

٨. اهتمام الشارع المقدس بالمياه من باب الطهارة والنجاسة وكذلك حالات الاستعمال للماء(ماء المطر , ماء البئر, ماء زمزم.... وغيرها من الاستعمالات للمياه, وأنواع المياه(برد , ثلج, ماء الاجن.... وغيرها من انواع المياه) . ونهى الشارع المقدس عن الحق الضرر او التلوث للمياه .

مشكلة البحث:

على الرغم من الاسلام نظم العلاقة بين الانسان واخيه الانسان, وهو دين للإنسانية ونظم الحياة , الا انه تبنى التشريع الذي ينظم هذه العلاقة , الا انه تكمن مشكلة البحث على النحو الاتي:

١. كيفية تنظيم العلاقة بين الدول المتشاطئة وفق القانون الدولي , حول توزيع المياه المنصف العادل من خلال تلبية الاحتياجات الاساسية الانسانية.
٢. دراسة القواعد القانونية لتنظيم توزيع واقتسام المياه وفق القانون الدولي ٢
٣. كيفية استعمالات المياه وفق الشريعة الاسلامية , وبيان مصادر المياه الطبيعية والمكتشفة .
٤. بيان انواع واحكام المياه وفق الشارع المقدس وكيفية النهي عن الاضرار وتلوث المياه .

-الفائدة المتوخاة من البحث :

يمكن تلخيص أهم الفوائد التي نأمل تحقيقها من البحث في هذا الموضوع على النحو

التالي:

١. اهمية القانون الدولي بتنظيم العلاقة بين الدول المتشاطئة حول توزيع المياه المنصف العادل من خلال تلبية الاحتياجات الاساسية الانسانية.

المياه وفق القانون الدولي والشريعة الإسلامية.....(٢٩١)

٢. لمعرفة الاحكام الشرعية لاستعمالات المياه وتحديد النهي عن الإسراف في الماء أو تعريضه للتلوث كما لو قام أحدهم بالإحداث في الماء أو رمي الفضلات وغيرها لأهمية الماء للإنسان وكونه ثروة طبيعية حقيقية.
٣. تقديم المقترحات الخاصة بالاهتمام بالمياه من باب الطهارة والنجاسة وفق الشارع المقدس. وكذلك حالات الاستعمال للماء، واحياء الارض بزراعتها.

-منهج البحث :

لقد اعتمدنا المنهج التحليلي في هذا البحث لكونه اكثر ملائمة مع طبيعة الموضوع .

-هيكلية البحث :

على أساس ما تقدم , يمكن تقسيم هيكلية موضوع هذا البحث, على مقدمة ومبحثين , تناول المبحث الاول: المياه وفق القانون الدولي والوطني. وفي المبحث الثاني : المياه وفق الشريعة الاسلامية .

المبحث الاول

المياه وفق القانون الدولي والوطني

يوجد حوالي ٢١٤ نهراً في العالم تتدفق في أراضي أكثر من دولة ، ويعيش حوالي ٢ مليار شخص في أحواضهم. تتفاقم أزمة المياه في العالم ، لأن حاجته إلى مياه إضافية تتزايد بمقدار ٩٠ مليار مكعب. عدادات سنوية. هناك ٢٦١ حوض نهري تعبر الحدود السياسية بين دولتين أو أكثر تغطي هذه الأحواض الدولية ٤٥,٣٪ من سطح الأرض ، وتمس حياة ٤٠٪ من سكان العالم وتمثل ما يقرب من ٦٠٪ من تدفقات الأنهار العالمية ، بالإضافة إلى وجود ١٩ حوضاً نهرياً تتقاسمها خمس دول أو أكثر. ويوجد حوض واحد وهو حوض نهر الدانوب تتقاسمه ١٧ دولة أوروبية.

كما تشمل المياه الجوفية والمياه السطحية التي تقع أحواض التغذية في مناطق دولتين أو أكثر^(١) . بمزيد من الإيضاح ، يتشكل النهر الدولي كوحدة مياه تمر عبر أراضي دولتين أو أكثر أو يمثل حدوداً فاصلة بينهما ، من جميع المجاري المائية والبحيرات التي تتصل ببعضها البعض ، وتندفق إلى منطقة معينة . الذي يشكل حوضاً واحداً ، ويصب حوض النهر في بحر أو بحيرة داخلية غير متصلة بالبحر ، ويدخل حوض النهر أيضاً في المجاري المائية التي تجري تحت الأرض وتتصل بالنهر (اثان).

ينظم القانون الدولي عملية استغلال الأنهار الدولية بين الدول المتشاطئة، تم إصدار معاهدات واتفاقيات بين الدول التي نظمت استخدام المياه الدولية في عام ١٩٦٣، نشرت الأمم المتحدة أكثر من ٢٥٠ معاهدة تنظم استخدام المياه الدولية تحت عنوان (النصوص التشريعية وأحكام المعاهدات المتعلقة باستخدام الأنهار الدولية لأغراض غير الملاحة)^(٢). في الجانب القانوني للمياه، حيث أن لوائح وإعلانات الأمم المتحدة لم تعترف بالمياه كحق مستقل من حقوق الإنسان، ومع ذلك فإن العديد من النصوص الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات رفعتها إلى فئة الحقوق الأساسية، باعتبارها واحدة من الحقوق المهمة للإنسان في العراق على وجه الخصوص والعالم

"يلبي احتياجات المياه الأساسية، كما حددت اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية حق الإنسان في الماء، المنبثقة عن العهد الدولي الذي أنشأ في عام ١٩٦٦^(١)، حق الإنسان في الماء على أنه حق كل شخص في الحصول على كمية كافية من الماء مناسبة له في الاستهلاك البشري والصرف الصحي والاستخدامات الأساسية الأخرى التي لا غنى عنها، وتكون كافية ومأمونة ومقبولة ويمكن الوصول إليها مادياً وميسورة اقتصادياً للاستخدام الشخصي والمنزلي. كما ان اتفاقية جنيف والبروتوكولين الإضافيين لعامي ١٩٤٩ و ١٩٧٧، أكدت على أهمية حيادية المياه وعدم تعريض المياه لأي شكل من أشكال العدوان في جميع النزاعات الدولية وغير الدولية، وهناك العديد من الاتفاقيات التي يرجع تاريخها إلى عامي ١٩٦٦ و ١٩٩٧ والتي تدعم حقوق العراق في مياه نهريه، لكن دول الجوار تتعدى على حصة العراق المائية، وكذلك التلوث الذي أثر على البيئة بأكملها في العراق وأهمها البيئة المائية.

على الرغم من اعتماد قانون حماية وتحسين البيئة رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٩ والذي تناول تلوث المياه في المادة ١٤ وما بعدها إلا أن المعالجات لا تزال دون المستوى المذكور وليست طموحة، في ضوء ذلك تم تقسيم الموضوع إلى مطلبين، في المطلب الأول الذي تناولنا: اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية والدولية للأغراض غير الملاحة في عام ١٩٩٧ وفي المطلب الثاني: الماء اساس الحياة وفق الدستور العراقي والقوانين الوطنية.

المطلب الاول: اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية والدولية للأغراض غير الملاحة في عام ١٩٩٧

من القواعد الدولية التي اهتمت بتوزيع المياه والصادرة بموجب قرارات جمعية القانون الدولية، اذ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية قانون استخدام المجاري المائية والدولية للأغراض غير الملاحية في الدورة الحادية والخمسين المنعقدة في عام (١٩٩٧)، لكونها اكثر ملائمة مع نهر النيل الدولي، التي صدرت بموجب المادة (الثانية) من قرارها المرقم (٢٢٩) والمؤرخ في ٨/تموز/١٩٩٧، ودعت في المادة (الثالثة) منه الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي فيها أن تصبح أطرافاً فيها، تضم الاتفاقية ٣٧ مادة في سبعة ابواب، وقد الحق بالاتفاقية ملحق يحدد الاجراءات الواجب اتباعها في حالة موافقة الدول على اخضاع نزاع التحكيم^(١)، وقد تضمنت الاتفاقية المصطلحات الأساسية التي عرفتها وحددت استخدامها واشترطت بأن هذه التعاريف لأغراضها كما يأتي^(٢):

أ-مصطلح (المجرى المائي)، قصدت به : شبكة المياه السطحية والمياه الجوفية التي تشكل بحكم علاقتها الطبيعية بعضها ببعض كلا واحدا وتتدفق عادة صوب نقطة وصول مشتركة.

ب-مصطلح (المجرى المائي الدولي) قصدت به : أي مجرى مائي تقع أجزاؤه في دول مختلفة

ج-مصطلح (دولة المجرى المائي) قصدت به : أي دولة طرف في هذه الاتفاقية يقع في إقليمها جزء من مجرى مائي دولي أو طرف يكون منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي يقع في إقليم دولة او أكثر من الدول الأعضاء فيها جزء من مجرى مائي دولي.

د-مصطلح (المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي) قصدت به: أي منظمة تشكلها دول ذات سيادة في منظمة إقليمية معينة وتنقل إليها الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها الاتفاقيات الحالية وتأذن لها بحسب الأصول وفقاً لإجراءاتها الداخلية بان توقعها وتصدق عليها وتقبلها وتوافق عليها وتنضم إليها.

هـ-مصطلح (تلوث المجرى المائي الدولي) قصدت به: أي تغيير ضار في تركيب مياه المجرى المائي الدولي، أو في نوعيتها، ينتج بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن سلوك بشري .

وتعد الاتفاقية من أهم أعمال الأمم المتحدة في مجال الأنهار الدولية , وتتضمن مبادئ أساسية في ما يخص الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية وهذه المبادئ تناولتها المواد (٥, ٦, ٧), من الباب الثاني , والمادة (٣٣) من الباب السادس كما يأتي:

اولا . الانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان : نصت المادة الخامسة من الاتفاقية على ما يأتي^(٣):

١. تنتفع دول المجرى المائي كل في اقليمها , بالمجرى المائي الدولي بطريقة منصفه ومعقولة وبصورة خاصة تستخدم هذه الدول المجرى الدولي وتنميته بغية الانتفاع بصورة مثلى ومستدامة والحصول على فوائد , مع مراعاة مصالح دول المجرى المائي المعنية , على نحو يتفق مع توفير الحماية الكافية للمجرى المائي .
 ٢. تشارك دول المجرى المائي في استخدام المجرى الدولي وتنميته وحمايته بطريقة منصفه ومعقولة , وتشمل هذه المشاركة حق الانتفاع بالمجرى المائي , وواجب التعاون في حمايته وتنميته على النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.
- نلاحظ ان المادة الخامسة من الاتفاقية جاءت تحت عنوان " الانتفاع والمشاركة المعقولان" , اذ تتضمن التزام دول المجرى المائي بالانتفاع به بطريقة منصفه ومعقولة وتنميته بغية الحصول على امثل انتفاع بما يتفق ومقتضيات توفير الحماية الكافية للمجرى المائي^(١).

ثانيا . العوامل ذات الصلة بالانتفاع المنصف والمعقول

نصت المادة السادسة من الاتفاقية على ما يأتي:

١. يتطلب الانتفاع بمجرى مائي دولي بطريقة منصفة ومعقولة , بالمعنى الذي اشارت اليه المادة الخامسة بالأخذ بجميع العوامل والظروف ذات الصلة في الاعتبار بما في ذلك :

- أ-العوامل الجغرافية والهيدروغرافية والهيدرولوجية والمناخية والايكولوجية والعوامل الاخرى التي لها صفة طبيعية .
- ب-الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول المجرى المائي المعنية .
- ج-اعتماد السكان على المجرى المائي .

د-آثار استخدامات المجرى المائي في احدى دول المجرى المائي على غيرها من دول المجرى المائي .

هـ-الاستخدامات القائمة والمحتملة للمجرى المائي .

و- صيانة الموارد المائية للمجرى المائي , وحمايتها وتنميتها, والاقتصاد في استخدامها وتكاليف التدابير المتخذة بهذا الصدد .

ز- مدى توفر بدائل, ذات قيمة ماثلة , لاستخدام معين مزعم او قائم.

٢. ان تطابق المادة الخامسة او الفقرة الاولى من المادة السادسة تدخل دول المجرى

المائي المعنية اذا ما دعت الحاجة في مشاورات بروح التعاون.

٣. يحدد الوزن الممنوح لكل عامل من العوامل وفقا لأهميته بالمقارنة مع اهمية

العوامل الاخرى ذات الصلة وعند تحديد ماهية الانتفاع المنصف والمعقول يجب

النظر في جميع العوامل ذات الصلة معا , والتوصل الى استنتاج على اساسها

ككل^(١) (٢).

ثالثا. الالتزام بعدم التسبب بضرر ذي شان

نصت المادة السابعة من الاتفاقية على ما يأتي :

١. تتخذ دول المجرى المائي عند الانتفاع بمجرى مائي داخل اراضيها , كل التدابير

المناسبة للحيلولة دون التسبب في ضرر ذي شان لدول المجرى المائي الاخرى .

٢. ومع ذلك ان وقع ضرر ذو شان لدولة اخرى من دول المجرى المائي , تتخذ الدول

التي سبب استخدامها هذا الضرر في حالة عدم وجود اتفاق على استخدام كل

التدابير المناسبة مع المراعاة الواجبة لأحكام المادتين (٦,٥) بالتشاور مع الدولة

المتضررة من اجل ازالة او تخفيف الضرر حسب الملائمة عند مناقشة مسألة

التعويض^(٢) .

فموجب الفقرة الاولى من المادة السابعة , تتحمل الدول المتشاطئة مسؤولية وتبعات

دولية عند تجاوزاتها لقاعدة عدم الاضرار اذا لم تتوخ العناية اللازمة , واشارت الفقرة

الثانية من نفس المادة , عواقب الضرر ذي الشأن الذي يقع على الرغم من العناية

اللازمة , فهو الزام الدولة التي نجم عن نشاطها بالتشاور بشأن انصاف ومعقولية

نشاطها المسبب لضرر بشأن اجراء تعديل لانتفاعها عن طريق ازالة او تخفيف الضرر
ومسالة التعويض^(٣).

لذا فان المادة السابعة ليست حاسمة في تقرير مسؤولية الدول عن منع الاضرار
ببعضها البعض , لكونها تتحدث عن "التشاور" وليس عن الالتزام بإزالة او تخفيف
الضرر او التعويض عنه , كما انها لم تحسم المطالبة بإزالة الضرر بل يكفي التخفيف منه
, لذا كان الاجدر بهذه المادة ان تحسم هذا الالتزام , لكن يبدو ان الدول تفضل الحلول
الاقل شدة^(١).

ان هذه الاتفاقية قد اسهمت اسهاما مهما في تعزيز سيادة القانون في ميدان
العلاقات الدولية , في حماية وصيانة المجاري المائية الدولية , بالرغم من عدم سريانها الى
وقتنا الحالي في حقبة تتسم بنقص الماء وتعد من اهم المشاكل التي تعاني منها الدول
المتشاطئة , الا ان الامل بان تستمر زيادة تأثير هذه الاتفاقية^(٢).

على ضوء هذه المشكلة فلا بد من ان يثار التساؤل التالي, ماهي مسؤولية الدول ازاء
بعضها البعض في حالة عدم التزامها بهذه القوانين والتعدي على حقوق الدول الاخرى .
فعليه يتم الرجوع الى القانون الدولي, لانه هو من يحدد مسؤولية الدول وباقي اشخاص
القانون الدولي, في حالة اخلالهم بالتزام يفرضه القانون الدولي عليهم في مواجهة دولة
اخرى او شخص اخر من اشخاص القانون الدولي , ان مبادئ القانون الدولي تقضي بان
مخالفة التزام ما يترتب عليها التزام بالتعويض المناسب , وهذا الالتزام بالتعويض هو المكمل
الطبيعي لأية معاهدة دولية بدون الحاجة الى النص عليها , ويشترط لنشوء عنصر المسؤولية
الدولية عن تسبب بأضرار لدول المجري المائي الدولي توفر عدة شروط هي^(٣):

اولا . ان يكون الضرر نتيجة لفعل غير مشروع

ان الفعل حتى لو كان مشروعا واحداث ضرا اصاب دولة اخرى , فعلى الدولة التي
قامت بالفعل ان تتحمل المسؤولية وتقوم بإعادة الحال الى ما كان عليه ان امكن ودفع
تعويض الى الدولة المتضررة , فعنصر الضرر هو الاساس الذي ينبغي ان يدفع عنه التعويض
المناسب عن طريق اتفاق الاطراف المعنية .

ثانيا . عمل او امتناع عن عمل منسوب الى شخص من اشخاص القانون الدولي

المياه وفق القانون الدولي والشريعة الإسلامية.....(٢٩٧)

يعد القانون الدولي العام ان الفعل منسوب الى الدولة اذا كان صادرا عن سلطاتها العامة , ويقصد بسلطات العامة " كل فرد او هيئة تمارس اختصاصا معيناً وفقاً لأحكام القانون الداخلي " وتنشأ المسؤولية الدولية نتيجة لتصرف يصدر من هؤلاء الافراد او هذه الهيئات سواء كان تصرفاً ايجابياً او سلبياً , فقد يكون التصرف المنسوب للدولة صادراً عن سلطاتها التشريعية و القضائية والتنفيذية^(١).

ثالثاً. ان يكون فعل غير مشروع من جانب الدولة المشكوك منها

يجب ان يكون هناك خطأ من الدولة المتسببة بالضرر , سواء اكان الخطأ مقصوداً ام نتيجة لإهمال منها , اما اذا كان هذا الضرر نتيجة قوة قاهرة او ظرفاً طارئاً او نتيجة خطأ من الدولة التي اصابها الضرر ذاتها انتفت المسؤولية^(٢).

نلاحظ اتفاقية مجاري الانهار الغير ملاحية لعام ١٩٩٧ التي اصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، على الرغم من أنها ليست بقانون متكامل ولكنها تضع " اطراً قانونية" إذ تضمنت مبادئ عرفية حاولت الاتفاقية أن تضعها بصيغ قانونية^(٣).

المطلب الثاني: الماء اساس الحياة وفق الدستور العراقي والقوانين الوطنية

لقد من الله على العراق بان منحه نهريين عظيمين هما دجلة والفرات , وكذلك الموقع الجغرافي المتميز والاستراتيجي .

اذ اكدت العديدة من الاتفاقيات على حقوق العراق في مياه نهريه , الا ان دول الجوار تعتدي على حصة البلد منذ سنوات خلت ما تسبب بهلاك آلاف الدونمات وتحويلها من أراضي زراعية إلى صحاري قاحلة.

ان الدستور العراقي للعام ٢٠٠٥ أشار بالمادة (١١٤) ان (رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعاً عادلاً لها وينظم ذلك بقانون) وفي كلا الحالتين الموارد الخارجية أو الداخلية لم تستثمر بشكل جيد ولم يصدر قانون بالأمر.

وكذلك اشار الدستور بالمادة (١١٠) التي تنص في البند الثامن على (تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمنان مناسب تدفق المياه وتوزيعها العادل داخل العراق) .

الا ان في الشأن العراقي العديد من الإشكاليات التي من شأنها ان تهدد حق العراقي في الحصول على المياه للاستهلاك اليومي ومنها:

- ١- الصراع مع الإرهاب الذي أثر سلباً على البنى التحتية ومنها السدود ومشاريع تحلية وتصفية المياه في عموم البلد.
 - ٢- تقادم العديد من المشاريع الخاصة بتوصيل المياه للمواطنين.
 - ٣- توقف أو تلكؤ المشاريع الجديدة التي باشرت بها الحكومات المحلية أو الوزارات الاتحادية والخاصة بالمياه والصرف الصحي أو غيرها.
 - ٤- التلوث الذي أصاب مجمل البيئة في العراق وعلى رأسها البيئة المائية فعلى الرغم من إقرار قانون حماية وتحسين البيئة رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٩ الذي عالج تلوث المياه في المواد ١٤ وما بعدها إلا ان المعالجات لا تزال دون مستوى الذكر لا الطموح.
 - ٥- تداخل الاختصاصات وتعارض القرارات بين المحافظات العراقية وغياب دور الحكومة المركزية في إقرار خطة حقيقية لتوزيع الحصص المائية بنحو من العدالة على المحافظات العراقية.
 - ٦- الزيادة المطردة في المناطق السكنية والعمرانية وتزايد البناء العشوائي وانعكاس ذلك على استخدام المياه بشكل مباشر. وسوء التخطيط لاستغلال الثروة المائية في العراق.
 - ٧- الفشل الحكومي في ملف المفاوضات مع الجانب التركي والإيراني لضمان مناسب مياه عادلة للعراق من شأنها ان تغطي حاجة العراقيين من المياه، وعدم السعي الجدي لدى منظمات الأمم المتحدة لتشكيل عامل ضغط على الجانب التركي فإتقاص حصص العراق قد ينهي الأمل في الجنوب ويهددها بالزوال وقبل سنتين كنا نحتفل بإدراجها على قائمة التراث الإنساني لدى اليونسكو.
- من صميم واجبات الحكومة العراقية هو تأمين الحصص المائية للعراق أي ملزمة بتوفير الماء لأفراد الشعب العراقي وذلك وفق الالتزامات الآتية:
- أ- منع تلوث المياه: إذ تنص المادة (٣٣) تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الإحيائي والحفاظ عليها) ونقص المياه يسبب تلوثاً للماء ويفوت الفرصة في استعماله بشرياً.
 - ب- الحق في حياة كريمة: إذ تنص المادة (٣٠) ان الدولة تكفل للعراقيين.. المقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة).
 - ت- الحق في الحياة كأصل من الأصول الثابتة فقد ورد في المادة (١٥) ان لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية...).

المياه وفق القانون الدولي والشريعة الإسلامية.....(٢٩٩)

وبما تقدم نلاحظ ان الحق في المياه يلقي على الحكومة التزامات أخرى , منها ضرورة توفيره للجميع لغرض إدامة الاستعمال الاعتيادي للمياه , وعلى رأسها الاستهلاك اليومي الذي يعد حق طبيعي يتهاوى , بسبب نقص المياه خصوصاً في الصيف وهي :
اولاً- يجب أن تكون إمدادات المياه كافية وبصورة مستمرة لتغطي مختلف أنواع الاستعمالات اليومية.

ثانياً- يجب أن تكون المياه صالحة للغرض المخصصة له , بيد ان الحكومة فشلت بكل ما تقدم فعلى سبيل المثال المبازل في العراق تنفث الأملاح في نهري دجلة والفرات وترتفع معدلات الملوحة فيهما بشكل مخيف كلما اتجهنا صوب الجنوب ليتحول ماءهما إلى غير صالح للاستهلاك في مدن ميسان وذي قار والبصرة ولا معالجات رسمية تذكر .

ثالثاً- يجب تأمين خزين استراتيجي يغذي مرافق تحلية وتصفية المياه في فصل الصيف وهو المقصود من إنشاء السدود والبحيرات الصناعية والأهوار الطبيعية في الجنوب بيد ان الواقع يشير إلى اهمال حكومي وقرارات غير مدروسة في هذا الخصوص .

رابعاً- ينبغي ان يصل الماء إلى المواطن مادياً وعبر مشاريع حديثة تلبي الطلب بيد ان التقارير تؤشر اضطرار بعض النسوة الريفيات في بعض القرى والقصبات إلى السير لعدة كيلو مترات في الجنوب للحصول على مياه تستعمل منزلياً رغم انها لا تتطابق مع المعايير الدولية لسلامة المياه .

خامساً- ينبغي ان تكون كلفة الحصول على المياه معقولة وفي متناول الجميع مع تكفل الدولة بإعفاء أصحاب الدخل المحدود من الرسوم نزولاً عند المادة (٢٨/ثانياً) من الدستور .
وبناء على هذا الحق في المياه تلزم عددا من الحقوق الأخرى للفرد العراقي نذكر منها :
- الحق في التعليم فعلى الدولة ان توفر مياه شرب صحية للتلاميذ والطلاب ودورة مياه صحية ملائمة للجميع تراعي الجنس أو النوع .

- الحق بالمياه الصالحة يتصل منطقياً بالحق في الصحة الذي تضمنه الدستور بالمادة (٣١) وقانون الصحة العامة رقم (٨٩) لسنة ١٩٨١ المعدل .

كذلك اهتم المشرع العراقي للماء من خلال تنظيم العلاقة بين المواطنين انفسهم من جهة وبين المواطن والدولة من جهة اخرى , حيث اشار القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ لهذه العلاقة بالمياه حيث نصت المادة (١/١٠٩٩) "الماء والكأ والنار مباحة والناس في هذه

الثلاثة شركاء , فيجوز لهم الانتفاع بها واحراز الماء والكلأ بشرط عدم الضرر", كما اشارت المادة (١/١١٠٢) نصت "الصيد مباح برا وبحرا ويجوز اتخاذه حرفة", ومن هذا نستدل بإمكانية امتهان مهنة الصيد في المناطق البرية والبحرية ويمتلك العراق مساحة واسعة يمكن استغلالها للصيد, كما نصت المواد(١١١٣) التي نصت النهر اذا جاء بطمى على ارض فهو ملكه, اما اذا كون الطمى ارضا جديدة فهي ملك الدولة "والمادة (١١١٤) يكون ملك للدولة طمى البحيرات وطمى البحر والجزر التي تتكون منها في مجاري الانهر او داخل البحيرات "وهذه المشكلة اثرت تأثير كبير في ترسيم حدود شط العرب بين العراق والجمهورية العراقية لكون اتفاقية ١٩٧٥ حددت الحدود في شط العرب هو خط التالوك (يعني اعمق نقطة في النهر) نتيجة للطمى التي يحملها نهر الكارون والكرخة لشط العرب .

كما المادة (١١١٥)" الارض التي ينكشف عنها البحر او البحيرات او الانهر تكون ملكا خاصة للدولة وللمجاورين حق اخذها ببدل المثل " ومن هذا النص نستدل بأحقية من تكون اراضيهم مجاورة لهذه الارض التي نشأت نتيجة لكشفها عن الماء وتكون باجر المثل حيث تقسيم الارض من قبل الدولة حسب ما معمول بالأراضي الزراعية وما تعطي من غلات زراعية .

ان الحفاظ على حقوق العراق المائية ان لم يوجد له أساس اتفاقي، فالأساس العرفي في القانون الدولي كفيل بسد النقص أو القصور، علاوة على كل ما تقدم ان التزام تركيا تجاه الشعب العراقي لا يتحدد في اتفاقية ١٩٩٧ بل يمتد إلى اتفاقية هلسنكي ١٩٦٦ وكل اللوائح والإعلانات المتعلقة بحقوق الإنسان لاتصال المياه بحاجة أساسية لا يمكن ان يحتج قبلها بالسيادة على الإقليم لعمل التصرفات الضارة بالغير ومصادرة الحقوق الإنسانية والتاريخية للعراق والعراقيين في مياه نهري دجلة والفرات.

المبحث الثاني: المياه وفق الشريعة الإسلامية

اهتم الفقه الاسلامي بالمياه من خلال النصوص القرآنية والاحاديث الطاهرة للرسول الكريم محمد (صلعم) وكذلك احاديث الائمة الاطهار (عليهم السلام) بأهمية الماء والالية التي يجب التعامل مع الماء وفق عدة مفاهيم وهذا ما يمكن بحثه , حيث تناولنا في المطلب الاول : احكام الملكية والانتفاع بالمصادر الطبيعية للمياه والمطلب الثاني : مفهوم الضرر القانوني وماهية احكام المياه الجوفية .

المطلب الأول: احكام الملكية والانتفاع بالمصادر الطبيعية للمياه

حظيت ظاهرة وجود الماء على الأرض باهتمام واسع من جميع العلماء لما لها من أهمية كبيرة في حياة الإنسان ومدينته، فقد ساهم الفقه الإسلامي في تقنين استعماله وفق تحديد ممتلكاته وأشكال استعماله ، ولهذا سعى الفقهاء المسلمون إلى تقسيم أنواع المياه إلى أقسام وأهمها :

أولاً: المياه الطبيعية^(١): ما لم يجر لتكوينها وإيجاد مسارها أو نقطة تفجيرها فهو مشروع. ثانياً: ما حدث بفعل بشري منظم سواء داخل الأنهار أو الآبار أو الينابيع أو المسطحات المائية غير المنفصلة عن المجرى العام.

ثالثاً. مصادر المياه الصناعية ثم المياه المأخوذة من المصادر الطبيعية بشرط فصلها عن المجرى العام.

وفي ضوء هذه التقسيمات الفقهية للمياه ، تبين أن التقسيم الأول هو تقسيم المصادر الطبيعية ، والمعيار الذي اشتهرت به هذه المصادر بتطبيق الأحكام الخاصة يتكون من عنصرين^(١):

أ. انها مما لم يبذل لأجل استحداثها بإيجاد مجراها ، او نقطة تفجيرها عمل بشري منظم هادف او بذل ثم اسقط صاحبه اختصاصها به .
ب. ما كانت ارض منابعة ، او مجراه ارضا غير مملوكة ملكية تامة .
وتنطبق هذه القاعدة على بعض الأنهار والغيوث والمسطحات المائية والعيون والآبار السابله وآبار الارتفاق المؤقتة ، وعلى التمييز بين النهر الطبيعي والنهر الناشئ عن فعل الإنسان.

قسم الفقهاء النهر الطبيعي إلى قسمين حسب سعة امكانياته، وقد أطلق عليه أكثر من فقيه النهر الأعظم ، والبحر ، والوديان الكبرى ، ومثله في الأنهار الخمسة ، مثل: الفرات ، والنيل ، ودجلة ، وسيحون ، وجيحون.

أما الأنهار الطبيعية الصغيرة: فهي تشترك في كونها طبيعية واختلفت في وصف سعة الامكانيات ، معبرة عن ذلك بعدم مرور السفن عبرها ، أو ما يستتضر إذا سقيت جميعها في نفس الوقت ، أو ما حصر عدد المستفيدين ، أو ما بقي بلا ماء ، ولم يصب في البحر أو

مبرراً لنقص الماء فيه ولما لا يكفي للغرس والشرب ، ويظهر كفايته، تم تقسيم المطلب إلى ثلاثة فروع ، وهي:

الفرع الأول: الاسس الشرعي من القرآن الكريم

احتل موضوع الماء في القرآن الكريم مكانة مهمة ، حيث بلغ عدد الآيات التي تعرضت لظاهرة الماء أكثر من (٦٠) الآية مقسمة إلى أربعين سورة من القرآن الكريم ، حيث أكد القرآن الكريم في أكثر من نص أن من أرسل الماء إلى الأرض ، وينزل دائماً هو الله ، وقوله تعالى (وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم) ^(١)، وهنا تظهر عظمة الله. لمصلحة الانسان ، حيث نستدل على ذلك بقوله تعالى (والله انزل من السماء ماء فأحيا به الارض بعد موتها) ^(٢).

كذلك اشار القرآن الكريم الى كفاية الانسان لهذه الثروة المنزلة هبه للإنسان من عند الله لحاجات الانسان والانتفاع منها قوله تعالى (وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكنناه في الارض) ^(٣).

يؤكد القرآن أن الماء مادة كونية خلقها الله تعالى دلالة على امتنانه له ، ويصفه بأنه يمتلك خصائص النفع الكامل. مثل الموارد الطبيعية الأخرى ، فإنه لا يحتاج إلى تدخل العمل البشري. وقد أمرنا الله تعالى أن نأخذها إلى الأرض وخبزها ، بحيث تكون في متناول جهودهم ، وقد أعطاهم نصيباً متفجراً مثل العيون. وقوله تعالى ﴿ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَفَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدِيرٍ ﴾ ^(٤).

اشار القرآن الكريم الى التنظيم القانوني للانتفاع بالمياه قوله تعالى ﴿ وَيَبْسُطُ السَّمَاءَ كَالرِّجِّ مَتَّعَةً لِّمَن يَشَاءُ ۗ وَهُوَ الْعَلِيمُ الرَّحِيمُ ﴾ ^(٥) وقوله تعالى ﴿ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَّمَّا شَرِبَ إِلَّا كَثُرَ شَرِبَ يَوْمَ مَعْلُومٍ ﴾ ^(٦). تكشف لنا هذه الآيات عن إلحاح القرآن في تنظيم استعمال المياه المخصصة للشرب والاستفادة ، لكن القرآن الكريم يحث على التناوب والمهاياة ، وتقسيم الماء بقسمة عادلة ترضي الحاجات المشروعة، من خلال هذه النصوص نستطيع أن نستنتج الرؤية القرآنية:

١. الماء هو وحي من الله ، خالقه ، وموجوده ، والمدبر والمسخر له، ويخضع نفعها للناس فيملكها ، والتصرف فيها يستوجب الإذن منه ، وصدر الإذن الإلهي ، فصار الماء عطية الله لخليقته.

المياه وفق القانون الدولي والشريعة الإسلامية..... (٣٠٣)

٢. أمر الله باحترام الحق في الحياة وصلته بالمياه ، والصلة بين بناء الأرض والحضارة البشرية واقتصادها، وجعلها الله القدير هدية ومورداً مشتركاً لجميع الناس.

٣. أحالت الرؤية القرآنية "الرؤية المفاهيمية" للشريعة الإسلامية عبر السنة النبوية التي نظمت قواعد الملكية والانتفاع. تشكل رؤية المفاهيم فلسفة قانون استخدام المياه.

وقد ورد عدد من الاحاديث النبوية الشريفة، قال رسول الله (ﷺ) (المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكأ والنار)، وكذلك ورود الحديث الشريف بلفظ الناس شركاء، رواه عدد كبير من الرواة^(١).

اذ نقل ان الشيخ المفيد والكشي قد ووثقا للروايات الواردة عن احد الائمة اهل البيت (عليه السلام)، وقد خلص الامام الخوئي (قد) الى القول فيه (والمتحصل من الروايات انه كان مواليا ومدوحا وان يثبت فيه شيء من المخالفة فقد زال برضا المعصومين (عليه السلام) عنه)^(٢).

ونلاحظ أن نطاق الشركة في الماء هو ما يقرره الحديث الشريف ، ويستفيد الفقهاء من كونه نطاقاً انسانيا لا يعنيه أحد.

في الفقه الإسلامي هناك ما يسمى بالاشتراط المصلحة للغير، إذا كان مضمون اتفاق بين دولتين إسلاميتين يقضي بإباحة الأنهار الطبيعية واستفادة غير المسلمين منها ، فإن القواعد العامة التي تحكم الاتفاق نصت على شيء لمنفعة الآخرين ، حتى لو لم يكن جزءاً من التشريع أو العقد ، وهذه النظرية تجعل من الفقه الإسلامي مساهمة مميزة في تشكيل قواعد القانون الدولي بشكل عام ، وقواعد استخدام الحقوق المشتركة في المياه الدولية على وجه الخصوص ، خاصة أنها قواعد اتفاقية بشكل عام ، إما بموجب اتفاقية صريحة مثل المعاهدات ، أو اتفاقية ضمني كالأعراف.

اما اذا صدر القانون الخاص بالمياه الدولية من جهة غير المسلم، فالموقف ان تعرض مبادئه واحكامه على موازين الشريعة، فان كانت مما لا يضر بمصلحة المسلمين، فالزامهم بما الزموا به انفسهم قاعدة مقررة في الفقه^(٣).

لذا فاختلفا في الاساس او المبدأ العام، اما طبيعة الشراكة فان الفقهاء المسلمين، يقررون انها شركة اباحة وليست شركة ملك^(٤).

ان للإباحة مراتب تظهر قواها في الماء ، لأن قدرته على إشباع الحاجات هي قدرة كاملة لا تتطلب عمالة بشرية لتنمية منافعها ، وتعظيمها كمعادن مختلطة مع غيرها ، أو كالموات

يحتاجون إليها وعلاج الاستمرار الخصب المتأصل فيها، ونجد أن جريان الماء وعدم استقراره في حدود منطقة ما يجعل مجال المشاركة فيه مجالاً إنسانياً ، وهذا هو المعنى الذي قصده الفقهاء في بيانهم عند شرحهم لإباحة الماء^(١).

مما تقدم ان المياه الطبيعية أيا كانت مصادقيها ثروة طبيعية ، وهبة من الله تعالى للبشر كافة ، وابعاح لهم الانتفاع بها انتفاعاً مشروعاً ومعقولاً ومنصفاً ، بقدر حاجة المنتفع وليس لاحد ان يستولي على هذه المصادر ، او ان يعدها ملكاً له او لإقليمه لعدم قبول الاختصاص^(٢).

الفرع الثاني: احاديث النهي عن منع المياه وفضل الماء

ان الاحاديث الشريفة للرسول الكريم (ﷺ) تدور حول نقطة مركزية واحدة ، هي النهي عن منع الماء ، اذ انفقت عليه الاحاديث ، كما في الحديث عن ابي هريرة عن الرسول الكريم (ﷺ) قال (ثلاث لا يمنعن : الماء والكأ والنار)^(٣) ، وعن انس قال رسول الله (ﷺ) (خصلتان لا يحل منعهما : الماء والنار)^(٤) ، وعن السيدة عائشة (لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر) ، على الرغم من الزيادة والنقيصة في خصلة او اكثر ، فان هذه المجموعة من الاحاديث تثبت جانب الالتزام ، وهو حرم منع الماء .

اما النهي : فان الاصل يقتضي الحرمة الا اذا وجدت قرينة صارفه الى الكراهة ، ولكن القدر المتيقن المتفق عليه ، ان المياه الطبيعية الجارية في مواضعها المباحة ، لا يحق لاحد ولا جهة ولا لدولة ، ان تمنع المياه عمداً يحتاجها ، والاحاديث في مقام وضع المبدأ العام ، فلا تتعرض للتفاصيل ولا خلاف في ان المراد بالمنع امساكه وعدم اعطائه ، كتحويل مجراه ، او سحبه للخزانات والبحيرات الصناعية ، وحرمان من هم على مجراه من حقهم في الفائض عن حاجة الاعلى ، فكل مصاديق مزاحمة المستحقين هو مورد النهي الذي يقتضي التحريم .

كذلك روي عن الامام الصادق عن ابائه عليهم السلام عن رسول الله (ﷺ) قال (قضى اهل المدينة في النخل ان لا يمنع نقع البئر وقضى بين اهل البادية ان لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكأ)^(٥) ، وعن ابي هريرة ان رسول الله (ﷺ) قال (ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم : رجل كان له فضل ماء بالطريق فممنعه ابن السبيل)^(٦) . وتتفق الأحاديث الشريفة على النهي عن منع فضل الماء ، أي أن الاستفادة يحتاج إلى الماء الطبيعي ، وما يزيد عنه هو فضل ، ويحرم منعه على من يحتاج إليه ، في الأصل مخصص

للاستفادة من الناس ، والرجل الذي يحفر بئرا في الأموات يملكها مع الأحياء بالقرب من بئر الموات فيه كالأ ترعاه الماشية , فلا مكان إذا منعوا الماء .

من المعلوم أن صفة الإباحة في الماء أقوى وأكثر يقيناً من كل ما هو عام ومباح ، وأن الفقه الإسلامي ينطلق في احكامه في تنظيم استعمال المياه الطبيعية يقوم على مبدأ الإباحة العامة ، لا شيء من ذلك التي تم تحويلها من حكم الماء ، وإن اختلفوا في ملكية الأرض الميتة ، وملكية المعادن والثروة الثابتة في المنطقة ، لأن خصائص الثروة المائية تدفع العقل إلى قبول أنها ثروة انسانية ، مشترك للجميع في صفة التدفق الدائم والمستمر ، وحركة مياه المحيطات والبحار بفعل الرياح عبر مناطق وحدود ، وطرق برية وخزانات لا تعترف بمحدود . وما تقدم ان الاساس الشرعي الاسلامي في (حكم ملكية المياه الطبيعية واحكام الانتفاع بها يقوم على ركنين هما :

١. ان التشريع الاسلامي قد جعل الموارد المائية الطبيعية ثروة مرصودة للنفع الانساني العام , يمنع تملك اصولها ويحرم السيطرة عليها ايا كان الامتياز الذي يتمتع به الفرد او الدولة , سواء اكان جغرافيا متمثلا في كون (المسيطر على المنابع), ام انه في اعلى المجرى او غيره , وليس له ان يحرم من يليه ممن يحتاج الى المياه , بعد اخذ مقدار حاجته الفعلية ولذلك مزاحمة المنتفع والاضرار بالمياه عمل محرم شرعا .

٢. لذا فنظرة الفقهاء للإباحة تقوم على اساس ملاحظة ادلة الشرع من جهة اثارها في طبيعة الموارد واحكام الانتفاعات , كما تقتضيها خطابات الشارع , لان الاباحة وردت على النعم المبسوطة التي وضعت لتمتع العباد مع المنه , فيفهم منه وجود مقصد شرعي للتنعم بها على اساس من الاذن الشرعي , باستعمال واستهلاك هذه الثروة , فصار الاذن الشرعي سببا لحق ثابت بشكل جوهر للعلاقة , بين الانسان والموارد الطبيعية على سبيل شركة الاباحة .

الفرع الثالث: تقسيم الفقهاء للأنهار الطبيعية

وضع الفقهاء المسلمين الضابط الشرعي لما يعد من المصادر الطبيعية , عما هو من المصادر الصناعية المملوكة , اذ قسموا المياه الطبيعية الى المكشوفة والجوفية , قسم جمهور فقهاء المسلمين الأنهار الطبيعية الى نوعين:

النوع الاول: هي الاودية العظيمة , والانهار الكبرى التي تتسع امكانياتها ومعطياتها سعة بالغة , بحيث تستوعب مقدار الاحتياجات المطلوبة منها, وقد وصفه ابن قدامة بقوله(تلك التي لا يستضر احد بسقيه منها)^(١), بعد ان يضع القسمة اذ يقول (فان كان الماء جاريا فهو ضربان احدهما ان يكون مملوك وهما قسمان :احدهما, نهر عظيم كالفرات , والثاني , يكون النهر صغيرا)^(٢).

النوع الثاني: الانهار الصغيرة , وهي التي لا يفي ماؤها الشاربين , وينشأ فيها تشاح وتنازع ويقسمها الماوردي الى (ما اجراه الله من صغار الانهار , وهي نوعان , منها ما لا يحتاج الى حبس الماء للاستفادة منه , ومنها ما لا يستفاد منه الا بحبس ماء)^(٣) . وقد حدد الفقهاء لكل نوع من الانواع احكاما خاصة به على وفق امكانية , وطبيعة امكانية النهر ومدى وفائه للاستخدامات الاستهلاكية والانتاجية , واستقر تقسيم فقهاء الحنفية على ان الانهار تقسم الى ثلاثة اقسام هي :

١. الانهار العظيمة والوديان الكبيرة ومعيارها عندهم هو المعيار نفسه.
٢. ما يسمونه النهر الداخلى فى المقاسم لكنه خاص.
٣. النهر الداخلى فى المقاسم وهو عام لأهل ذلك القسم , اذا دخل الماء فى المقاسم فحق الشفة ثابت لكنه ينتظم فى الشرب , وقد خص الشرب منه ويفى فيه حق الشفة^(١) . نجد ان الجمهور وفقهاء الحنفية يتفقون فى احكام النهر الكبير اجمالا , وفى احكام النهر الخاص سواء ملكه الواحد , ام كانت الشركة خاصة , لكنهم يختلفون فى حكم النهر الداخلى فى المقاسم عن الجمهور . يرون انه نهر مزدوج الاستحقاق.

احكام الانتفاع بالأنهار الكبرى

١. عدم قبولها التملك واثاره : اتفق الفقهاء على ان الانهار العامة مباح مجراها ومباحه مياهها , فهى موارد طبيعة مشتركة بين الناس كافة , ان يكون هذا النهر مرصودا للمنافع العامة وغير مملوك, ولم يتعلق به اختصاص لاحد, وغير قابل للدخول فى ملكية احد , لأى سبب لا بالحيازة ولا بدخول النهر فى الحيز الجغرافى لبلد , ولا تنقل ملكيته بالنواقل , لأنه مما يقبل الملكية اساسا.
٢. جواز الانتفاع بها للشفة والشرب: جواز انتفاع الناس كافة بحق الشفة فى هذه الانهار وجواز انتفاع اهل مجراه بما يمكن الانتفاع به للشرب.

المياه وفق القانون الدولي والشريعة الإسلامية..... (٣٠٧)

اتفق الفقهاء ايضا , تماما لمنع ملكيتها جواز الانتفاع بها , يلحظ في اقوال الفقهاء انهم لا يشترطون في هذا النوع من الانهار وتحديد الحصص المائية , ان القيد الوحيد الذي يشترطه الفقهاء هو الا يضر المنتفع بالمياه او بالمجرى من جراء انتفاعه به .

ان جواز انتفاع الناس كافة بحق الشفة في هذه الانهار وجواز انتفاع اهل مجراه بما يمكن الانتفاع به للشرب , واتفق الفقهاء , تماما لمنع ملكيتها جواز الانتفاع بها , وينقل عن الشيخ الطوسي (لكل احد ان يستعمل منه ما اراد كيف يشاء بلا خوف) (٢) , ويلحظ ان الفقهاء انهم لا يشترطون في هذا النوع من الانهار تحديد الحصص المائية , ولكن القيد الوحيد الذي يشترطه الفقهاء هو الا يضر المنتفع بالمياه او بالمجرى من جراء انتفاعه به .

احكام الانتفاع بالأنهار الصغرى

يقسم الفقهاء الأنهار إلى أنهار كبيرة وصغيرة ، والضابط على التمييز بينهما ليست سعة الامكانيات ، بل ما يعتبر مصدرا للنزاعات بسبب عدم امثال قدراتهم للاحتياجات التي تنشأ . .

ويصف العلامة الحلبي النوع الثاني من النهر المباح ، وهو أن ما يتشاح فيها هل الاراضي بان يكون مأوها قليلا ، وأنه لا يلبي احتياجات الجميع إذا سقوا في نفس الوقت ، أو بعضهم البعض بترقب وتأخير . من الآخرين في النزاع والمعارضين (١) .

من خلال هذا تنشأ نظرية الإسلام في الترشيده وافضليات الاستخدام هي :

اولا. ترشيده استخدام الموارد المائية: النصوص القانونية تريد تطبيق فكرة الترشيده والتفضيلات في الوضع المائي مهما كانت درجة الكفاية من خلال ما تتبعه الشريعة الإسلامية لأطر العلاقة بين الإنسان والثروة المائية. ، على أساس المنفعة الشاملة للموارد الطبيعية وتحديد حجم المستهلك وكذلك الحاجة الحقيقية. أهم ركائز نظرية التبرير الإسلامي للاستهلاك ، مع الأخذ في الاعتبار ما تقدم أنها هدية أعطاها الله برضا عباده ، وجعل علاقة الإنسان معه علاقة عادلة تنتهي بإشباع ضرورتها القائمة في حالة ضمان المال المباح ، وفي هذا حماية مشروعة لحقوق المستفيدين الحاليين وحقوق الأجيال ، وتشمل تحريم الفساد الذي تكرر في النصوص القانونية ، قوله تعالى ﴿ وَإِذَا قِيلَ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدْ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثُ وَالنَّسْلُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴾ (٢) ، وقوله تعالى (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين) (٣) .

ومن المعلوم أن المشرع حرم الإسراف في استعمال الماء ، وفي أقدس أفعال الإنسان العبادات في الباب الأول وتحريمها في غيره، الموارد المائية في الاستعمالات المسموح بها وتحديد الكميات من الاستهلاك بمفردهم ، وتقوم نظرية الترشيد الإسلامي لاستخدام المياه على جواز تقاسم المياه بين من يستحقها بشكل عادل ومنصف، على ثلاث أركان هي:

أ. حرمة الاضرار بالمياه مادة وانفعا.

ب. حرمة الهدر والاسراف.

ت. ضرورة القبول بالمقاسمة العادلة في حالة الكفاية النسبية.

المطلب الثاني: مفهوم الضرر القانوني وماهية احكام المياه الجوفية

الفرع الاول: مفهوم الضرر القانوني في الفقه الاسلامي

حددت الشريعة الإسلامية في علومها الخط الفاصل بين الضرر الطبيعي والضرر القانوني بركنين : الأول : يربط فكرة (المصلحة) المطلوبة بنطاق تصور الشريعة الإسلامية للحق^(١).

تتطلب فائدة الإنسان مجموعة من الافراد أو مجموعة او دولة غير مشروعة، إذا لم تكن فائدة مشروعة تم تخصيصها من خلال الحق المشروع في وضع أو الإشارة إلى الخارج ومفهوم الحق في الفقه الإسلامي ، وان حق الله الخالص ما تعلق به النفع العام من غير اختصاص إلى الباري تعظيماً لهذا النوع لأنه تنزيلاً هو حق المجتمع في الشريعة إلى ما يعد في النظم الوضعية حالياً مفاهيم ومبادئ الإسلامى يضيف لتلك المجالات. هذه الحقوق إلزامية وملزمة بحق الانسان الطبيعي، وهو مصادق عليه في حق الحياة واغاثته وحقوق الجوار.

الثاني: بعد ان تتوفر لأصل المصلحة اركان المشروعية فان المتطلب ان يكون استيفاءه جارياً ضمن الضوابط الشرعية وان يخلو من صور التعسف .

ان الأضرار القانونية في الشريعة الإسلامية هو فعل محرم شرعاً ينبغي الامتناع عنه ، وفي ان اثاره ونتائجه باطلة من جهة النفاذ ، واذا الحق اتلأفا او غصبا بالغير فردا او مجموعة ففيه الضمان .وقد دل على ذلك مجموعة من الادلة ، في القرآن الكريم : قوله تعالى (ولا تمسكوهن ضرار لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظم نفسه)، سمي ذلك عدواناً ويدخل في القاعدة انه يحرم استعمال مطلق الحق مع قصد المضارة ، وقوله تعالى (من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار)^(٢).

وفي السنة النبوية الشريفة اهتمت في مسالة الضرر. قول الرسول الكريم (ﷺ) (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام), حيث اكد اهل البيت (عليه السلام) في باب عدم جواز الاضرار بالمسلم , عن الامام الباقر (عليه السلام) في قصته مع سمرة بن جندب وختم الرواية بقوله (ما اراك ياسمرة الا مضارا)^(١) , وفي اخرى قوله (عليه السلام) للأنصاري (اذهب فاقلعها وارم اليه فانه لا ضرر ولا ضرار)^(٢) , ان قيام الفقهاء على التفريع للرواية في اكثر من موضوع فقهي . ولكون مضمونها مؤيدا من القران ولطابقة العقل لمقتضاها : يتوثق ذلك من صحة الصدور .
ان قاعدة لا ضرر توجب مجموعة من الاحكام منها^(٣) :

- ١ . ان القاعدة تحرم ايقاع الضرر على الاخرين مباشرة او بالتسبب. وتحرم مقابلة الضرر بالضرر.
- ٢ . القاعدة توجب على المسلم دفع الضرر عن نفسه فردا او جماعة عند توقعه بقدر الامكان.
- ٣ . ان القاعدة تلزم المضار بإزالة ما اوقعه من ضرر على الغير وتلزمه في موارد الضمان والتعويض عما فوته على الغير.
- ٤ . الضرر القديم يظل باطلا محرما والقدم لا يغير احكامه.
- ٥ . يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ويتحمل الاخف دفعا للأشد.
- ٦ . لا تفرق القاعدة في احكام الضرر بين اليسير والبالغ الا بأسقاط المتضرر لحقه.
- ٧ . في القاعدة استثناءات منها : ان الضرر غير القانوني , مادام في نطاق الجواز الشرعي , فلا يدخل في احكامها ولذلك فرعوا عليها قولهم "الجواز الشرعي ينافي الضمان".

اولا .انواع الفعل الضار في استخدامات المياه الطبيعية

لغرض بيان احكام كل نوع من انواع الضرر تم تقسيم انواعه الى :

- أ . الضرر الحاصل في المياه ومجاريها الطبيعية قبل قسمتها: ان الفقهاء المسلمين واستنادا لمبدأ اباحة الانتفاع بالمياه الطبيعية لكل الناس , فانهم عدوهم مستحقين لها وهم في ذلك شركاء في الحق , فأباحوا لأفرادهم الانتفاع بها في الحدود المقررة ولم يقيدهم الا بعدم المضارة (سواء حصلت في المياه ذاتها او مجاريها او ما يؤثر على حقوق وحصص المستحقين فيما لو وزعت عليهم) , وسمو ذلك القيد بشرط السلامة فانهم يستندون الى

قاعدة قانونية "ان الانتفاع بالمباحات مشروط بقيد السلامة" ^(١), فان الاساس الشرعي الذي اقيمت عليه احكام الانتفاع بالمياه الطبيعية, فان أي استخدام قارنه ضرر قانوني سواء الحق بالمياه, كإفقادها بعض خواصها الذاتية, او ما يتلف الثروات الحية فيها يعد استخداما غير مشروع, ويأثم المستخرج ويقاضى طبقا للأحكام المعمولة, فاذا ما اضر بحقوق الناس الزم بالعرض.

ب. الضرر الحاصل في المياه ومجاريها بعد قسمتها بين المستحقين: حدد الفقهاء الحصص المائية لكل واحد من اهل مجراه ان ينتفع به كما يشاء, اما اذا شح المورد وتناقص عرض مياهه ازاء عدد اهل مجراه وحاجتهم فالأعلى يشرب قبل الاسفل, وله ان يجبس بقدر الحاجة الفعلية القائمة جمعا بين توقيفية التقدير واعتبار الحاجة مطلقا والحبس بتفصيل انواع الزروع, والزم بان يرسل الماء الى من هو اسفل منه بعد ذلك, ان لتحديد الحصص المائية معيارا شرعيا محددًا فلكل مجاوزة لذلك الحد المحدد بالمعيار الشرعي, يعد مخالفة شرعية متى اقتربت بتلف مال الغير, فان ضرر قانونيا قد ارتكبه المجاوز لحقه, وان ما حققه من منافع ومصالح بهذا الفعل لا اثارا صحيحة ونافذة, عليه ازالة الضرر والتعويض عنه, ان ما اتفق عليه الفقهاء في انه لو اراد احد ان يحفر نهرا صغيرا من نهر مشترك فيسوق الماء الى ارض ليس لها منه رسم شرب ليس له ذلك الا برضاهم ^(٢).

أ. الضرر المقارن لتوزيع الحصص المائية الفائضة عن الحد الشرعي المقرر: ان توزيع الفائض يتم على وفق التراضي وحسب "مساحات الارض والمشاريع المخططة وحسب سلم الاولويات, ويتضمن المتاح المائي اكثر المنتفعين ما امكن, والتشديد على ضرورة الانتفاع الامثل والكامل للإمكانيات المادية. فالخروج عما تحدده اتفاقيات التوزيع مخالفة شرعية, وما تسبب به من ضرر يعد ضررا مضمونا, لان الخروج عن الاتفاق السائغ كالخروج عن النص, من حيث الاثر الوضعي ويطلق عبه "ضمان العقد" وهو التعويض عن ضرر يحدثه احد اطراف العقد بسبب الاخلال ببند من بنوده, ولذا الفعل الضرري في استخدامات المياه المشتركة يظهر.

ثانيا. المسؤولية الشرعية عن الفعل الضار

ان الاساس الشرعي الذي ابيحت بموجبه المياه الطبيعية قد اوجد حقين للناس فيها "حق الشفة" وهي مجموع الحقوق الاستهلاكية, "و حق الشرب" وهي مجموعة الحقوق الاقتصادية

المياه وفق القانون الدولي والشريعة الإسلامية.....(٣١١)

الانتاجية كسقي الارض او استخدامه للمشاريع الصناعية والطاقة , وحيث ثبتت هذه الحقوق بموجب الشرع, فأتلاف محلها او عدم تمكن المستحق من استيفائها عمل لا خلاف على حرمة من جهة التكليف , انما الخلاف في هل يترتب على هذا الفعل مسؤولية مدنية بمعنى : التعويض عن الضرر الحاصل بها لاعتبار المسؤولية عنه من جنس مسؤولية المتلف والغاصب اذ جذر الخلاف في كونها متحققة ام لا .

ومن اهم النتائج التي ظهرت عن احكام العمل في حرمة العمل الضار في استخدامات المياه المشتركة هي :

١. ركز التشريع الاسلامي على توقي الضرر وتشيده على ازالته والتعويض عنه .
٢. حرص المشرع الاسلامي على بناء معيار قانوني للتفريق بين الضرر الواقعي القانوني مكون من ركبتين " كون الفعل ضمن نطاق الجواز القانوني ام لا , وطريق استيفاء الحق وجريانه ضمن الضوابط الشرعية ام لا"
٣. لم يفرق المشرع الاسلامي في احكام الفعل الضار بين ان يكون الضرر يسيرا او جسيما, الا من جهة اسقاط المتضرر لحقه , ولم يفرق بين احكام الضرر بين ان يوقعه غير المسلمين على غيرهم , فالضرر لعموم الحديث محرم ممنوع ايا كان مصدره .
٤. ان الفرد في الدولة الاسلامية يتضامن مع ولي امر المسلمين في الوقاية والاحتراز من الفعل الضار وفي المطالبة بازالته وضمان اثاره المادية .

الفرع الثاني: ماهية المياه الجوفية الطبيعية

اعتمد الفقهاء المسلمون على اساس ملكية المصدر المائي الجوفي , ونمط الانتفاع به في تقسمهم لتلك المصادر قسمة قانونية .

فالماوردي يقسم المياه الجوفية على ابار وعيون ويقسم الابار الى ثلاثة اقسام : ما حفر للسابلة , وما حفر لحاجات الحافر (لشربه ولماشيتيه , للارتفاق), وما احترازه ملكا لنفسه , اما العيون فيلاحظ فيها ما

انبه الله ولم يستنبطه الادميون, وما استنبطوه ويقسم الاخير الى ما استنبط في ارض مباحة او مملوكة^(١) , اما الشيخ الطوسي : فيراعي ارض الحفر فيقسمها ما كان قد حفر في ملكه او في الموات , يراعي في الاخير قصد العمل فيما اذا كان للتملك , او ليس فيجعله اما للارتفاق او للتسييل^(٢).

(٣١٢) المياه وفق القانون الدولي والشريعة الإسلامية

وكل هذه العوامل تحدد ملكية وانتفاع الاشخاص بالمصدر الجوفي , فالقسمة مبنية على اساس " الملكية وما يتفرع عنها ممن نمط الانتفاع". وهنا تتبين الاحكام التي استندت عليها على اساس الاباحة العامة واحكامها وهي :

١. البئر المحفور للسابلية سواء ارض مباحة او مملوكة.
٢. البئر المرتحل عنه مما كان محفورا للارتفاق في الارض المباحة .
٣. العيون التي انبعها الله في ارض مباحة كالجبال ونحوها من الموات, ويلحق بها الابار القديمة والغيوث وما جرى بنفسه من السيول سواء .

١. ابار السابلية

هي البئر التي احترفها شخص فوصل الى عروق الماء ومنابعه سواء في ارض مباحة او ارض مملوكة , ثم سبلها للمسلمين (١), هناك اربعة عناصر تجتمع لتقرر ملكية الحافر وصحة التسبيل هي:

أ- هو حفر الحافر حتى وصوله الى منابع الماء لأنه لو لم يصل كان محجرا, لم يكتسب فيها حقا اختصاصيا , فاذا وصل الى المنابع في ارض مباحة (مع اذن الامام على وفق من يشترطه من الفقهاء) في صحة الاحياء , قاصدا او لا حصول الملكية له , وله بعد حصولها ان يجس رقبة البئر ويسبل منفعتها للسابلية .

ب- في ارض مباحة ثم النية المركبة في حصول الملك الشخصي وبعده التنازل عنه لمصلحة المجموع.

ج- اما في الارض المملوكة للغير فيتوجب عليه ان ينقل على الاقل مقدار ارض البئر الى ملكه ثم يسبله , لان التسبيل وقف او اشبه الوقف , ومن شروط صحته ولزومه ان يكون الموقوف ملكا للواقف.

د- لا فرق في ان يكون الحافر شخصا او جهة او الدولة فيما لا تأخذه من حق مسلم , ومنه ليست محفورة بسعي وعمل شخص مخصوص بل هي من القديم لانتفاع كل وارد, هي من الاشياء المباحة او المشتركة بين الناس .

٢. ابار الارتفاق

هي الابار التي يحفرها البعض للارتفاق بمائها مدة اقامته عليها, وقد حددت الاحكام نمط الانتفاع بهذه البئر , فبينت حقوق المرتفق والتزاماته اثناء اقامته .

وكان للفقهاء في ملكية البئر بعد رحيل المرتفق قولان :
الاول : ان تركه المرتفق , اصبح موردا عاما مباحا للناس كافة فلو عاد اليها بعد المفارقة
ساوى غيره في الانتفاع بها , اذا كانت مفارقة اعراض .
الثاني : ان المرتفقين الذين رحلوا عنه , لو عادوا كانوا احق بها لانهم انما حضروها فلأنفسهم
, وان من عاداتهم الرحيل والعودة فلا تزول احقيتهم به , لانهم اكتسبوا فيه حقا
بحفرهم لها واقامتهم عليها , وعودتهم الى اكمالا لشرط الاكتساب .

٣. العيون الطبيعية

ما انبغ الله تعالى ماءها ولم يستتبها الادميون , ويرى ان حكمها حكم ما اجراه الله
تعالى من الانهار ,

أي تحت مبدأ الاباحة العامة , ذكر الماوردي بعض الاحكام التي تضبط الاستفادة منها
نظير احكام النهر العام , وقرنه الطوسي بماء البحر والنهر الكبير , مثل دجلة والفرات ولم
يفرق بين النابع منها في السهل والجبل قال " فكل هذا مباح " (١) .

ومما تقدم يلاحظ ان الفقهاء قد ضموا حكم المسافة التي تحوي المائي الحريم الى حكم
المصدر مباحا , مملوكا , فالحریم : هو الموازي الاراضي للمكمن الجوفي لكي يتم التعامل مع
مياه تتجدد على الدوام , كذلك اقام الفقه الاسلامي علاقة حق بين الانسان والموارد المائية
الجوفية النابعة لوحدها او المستتبطة مما لا اختصاص لاحد فيها , وربطت من جهة الاحكام
بينها وبين المياه السطحية , كانت هذه الموارد مطلقة في الشرب والشفة , فان كانت ضمن
حدود الدول فان الشرع يقضي بإباحة الانتفاع بها .

الخاتمة

ان اهمية المياه العذبة في العالم الاسلامي خاصة والعالم عامة , فقد اهتمت الجمعية
العامة للأمم المتحدة عبر لجنة القانون الدولي , اذ تسعى لتشريع قانون دولي يحكم تصرفات
الدول في استخدامات الانهار الدولية , وفي ضوء القواعد القانونية لمعالجة المشكلات القائمة
, بالأنهار الدولية وتطبيق الحلول الدولية لها .

كذلك العالم الاسلامي وضع الحلول لتلك المشاكل المتعلقة بالأنهار الدولية , في ضوء
مبادئ الاسلام واحكامه , حيث اهتم الفقهاء المسلمين بالنظم القانونية وتحديد معالجة
شمولية للمشكلة المعاصرة , ولا سيما في مجال المبادئ والاحكام والقواعد الموضوعية , اما

القواعد الاجرائية فان النظام الاسلامي لا يرفضه ويتعامل معه على اساس كونه وسيلة تقنية او تنظيمية تسهل لتحقيق المقاصد.

اولى القواعد المركزية ما يقرره التشريع الاسلامي , من ان كل مصادر الطبيعية للمياه هو ما جرى في ارض لم يملكها احد ملكية شرعية هي هبة الله تعالى للبشرية ولا يستأثر احد سواء كان على المنابع او المصبات , فهي ثروات طبيعية مباحة للناس كافة , ينتج من مبدأ الاباحة الذي يحكم هذه المصادر فيها حقين :

-حق الشفة: وهو حق كل من سبق الى هذه المصادر بالانتفاع المباح بمياهها لشربه وشرب الدواب ولاستعمالاته الصحية والعبادية .

-وحق الشرب: وهو حق لمن تملك ملكية شرعية , او واقعية على ضفاف هذه المصادر وقربها باستعمال مياهها لأغراض انتاجية كالزراعة والصناعة والطاقة وهذا الحق عام ومباح للأقرب.

والتشريع الاسلامي يمنع المسلم وغير المسلم ممن لهم الحق في الانتفاع بالمياه الطبيعية ان تنج عن انتفاعه ضرر بالخصائص الفيزيولوجية بالمياه او مجاريها او يؤثر على حقوق المتفاعين , وكذلك يمنع الاسراف وهدر الثروة المائية , اذ تخول من له حق الانتفاع بالاعتراض على هذا الانتفاع المضار سواء بالخصومة , او اتباع الوسائل السلمية .

نلاحظ ان القانون الدولي والفقهاء الاسلامي اكد على مقاسمة المياه الطبيعية , في حالة وفرة المياه , أي يمكن لكل المستحقين الانتفاع من المياه بشرط سلامة المياه ومجاريها وحرمتها وحقوق الآخرين, حدد التشريع الاسلامي حدود العمل المضار , وكيفية ازالة الضرر واعادة الوضع الى ما كان عليه قبل الفعل المضار , والتعويض عما فات على المتضرر من منافع قائمة او معدة للاستغلال.

وتعامل المياه الطبيعية المكشوفة منها او الجوفية بانها ثروة موهوبة للإنسان , ولذا لا يحق استنزاف الثروة بما لا وجه شرعي للاستخدام مما يضر بحقوق الاجيال , وان المياه الجوفية التي لا مالك معين لها , او اسقط ملكها حقه في اولوية الانتفاع كبشر السابلة والابار الموقوفة او ارتحل عنها المرتفقون , تعامل معاملة المصادر الطبيعية المباحة وعلى الدول اعمارها وتطبيق الاباحة فيها.

المياه وفق القانون الدولي والشريعة الإسلامية.....(٣١٥)

اما التشريع الوطني ايضا اهتم بالماء وكيفية المحافظة عليه من الحاق الضرر او الاسراف والتلوث وهذه القوانين اكدت على ذلك ضمن الدستور العراق لعام ٢٠٠٥ وحماية البيئة .
وحريم الانهار والابار الجوفية والعيون .

هوامش البحث

- (١) أنظر :-د. حامد سلطان ، القانون الدولي العام في وقت السلم ، دار النهضة العربية ، ط٦ ، ١٩٧٦ ، ص٣٩٢
- د. حامد سلطان ، الأنهار الدولية في العالم العربي ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، المجلد (٢٢) ، ١٩٦٦ ، ص ٢
- (٢) – صاحب الربيعي ، القانون الدولي وأوجه الخلاف والاتفاق حول مياه الشرق الأوسط ، ط١ ، السويد – إستكهولم ، توزيع دار الكلمة – دمشق ، ص٨١ .
- (١) -جمعية القانون الدولي ، تقرير حول المؤتمر الحادي والخمسين ، هلسنكي ، ١٩٦٦ .
- (١) ماكفري ستيفي سي، اتفاقية الامم المتحدة لعام ١٩٩٧، ص٢
- (٢) صلاح الدين عامر، النظام القانوني للأنهار الدولية بحث مقدم الى جامعة الدول العربية، معهد الدراسات والبحوث العليا، ٢٠٠١.
- (٣) الامم المتحدة، الجمعية العامة الاعلانات والاتفاقيات الواردة في قرارات الجمعية العامة ٢١ ايار ١٩٩٧
- (١) صبحي احمد العادلي، مصدر سابق، ٢٣٩.
- (١) د. صلاح عبد البديع شلبي، مشكلة المياه العذبة في اطار الاتفاقية الجديدة، مجلة السياسية الدولية، ١٩٩٩، ص٢٣
- (٢) د. غسان الجندي، الوضع القانوني للمجري المائية الدولية، دار وائل للنشر، عمان، ٢٠٠١، ص٥٢.
- (١) د. احمد المقتي، قانون استخدام المجاري الدولية لأغراض غير الملاحة، القاهرة، ١٩٩٩، ص٧٦
- (١) د. محمد غانم حافظ، مبادئ القانون الدولي، دار النهضة، القاهرة، ١٩٧٢، ص٧٠٢.
- (٢) د. جابر ابراهيم الراوي، المسؤولية الدولية عن الاضرار الناتجة عن تلوث البيئة، بدون سنة نشر، ص٩٧.
- (٣) د. محمد غانم حافظ، مبادئ القانون الدولي، المصدر السابق، ص٣٣٢.
- (١) د. محمد غانم حافظ، مبادئ القانون الدولي، المصدر السابق، ص٧٠٤.
- (٢) د. علي صادق ابو هيف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الاسكندرية، ١٩٧١، ص٢٥٩.
- (٣) د. غسان الجندي، الوضع القانوني للمجري المائية الدولية، المصدر السابق، ص١١٢.

- (١) الانصاري: الشيخ محمد علي، الموسوعة الفقهية الميسرة، الجزء: ١ ص: ٣٤٧
- (١) محمد عبد العزيز الرحبي: الرتاج شرح متن الخراج ١: ٦٣٢.
- (١) البقرة / ٢٢
- (٢) النحل / ٦٥
- (٣) المؤمنون / ١٨
- (٤) القمر / ١٢
- (٥) القمر / ٢٨
- (٦) الشعراء / ١٥٥
- (١) ا. د عبد الامير كاظم زاهد، احكام النهر الدولي في الفقه الاسلامي، مؤسسة العارف، بيروت ٢٠٠٨، ص ٤٨.
- (٢) ابو القاسم الخوئي، معجم رجال الحديث ١٦: ١٥٥
- (٣) الشيخ محمد ابراهيم الجنابي، قاعدة الالزام، مطبعة الآداب، النجف، ١٩٦٤.
- (٤) مجلة الاحكام العدلية: ٢٦٣
- (١) شيخ زاده مجمع الانهر ٢: ٥٦٢، ظ كشف الحقائق شرح كنز الدقائق ٢: ٢٤٣.
- (٢) ما رواه بن ماجه عن ايض بن حمال قال استقطع ايض ملح سد مارب، فاقطعه رسول الله ص فجاء الاقرع فقال هو مثل الماء العد فاستقالة رسول الله ص وجعله مباحا.
- (٣) مسند الامام احمد ١٠: ٢٠٣ (٦٦٧٣، ٧٠٧٥)
- (٤) سنن ابن ماجه ٢: ٨٢٦ (ح ٢٤٧٣)
- (١) الكليني: فروع الكافي ٥: ٢٩٣، الصدوق من لا يحضره الفقيه ٣: ١٥٠
- (٢) صحيح البخاري ١١٠: ٣
- (١) ابن قدامة: المغني ٦: ١٦٩
- (٢) ابن قدامة: المغني ٦: ١٦٩
- (٣) الماوردي: الاحكام السلطانية ٢٨٢
- (١) الميرغيناني: الهداية ٤: ١٠٣.
- (٢) الشيخ الطوسي: المبسوط ٣: ٢٨٢
- (١) الشيخ الطوسي: المبسوط ٣: ٢٨٢
- (٣) سورة البقرة: ٢٠٥
- (١) الاعراف: ٣١
- (١) ا. د عبد الامير زاهد، المصدر السابق، ص ٢٣٥

- (٢) سورة البقرة / ٢٣١
(١) سورة النساء / ١٢
(٢) الحر العاملي: وسائل الشريعة ج ١٧ / ٣٣٣
(٣) ١. د عبد الامير زاهد , المصدر السابق , ص ٢٤١
(١) محمد سلام مذكور : الحكم التخييري او الاباحة عند الأصوليين والفقهاء . ص ٩٥.
(٢) الكاساني : بدائع الصناعات ١٩٢/٦
(١) الاحكام السلطانية ٢٨٣-٢٨٥
(٢) الشيخ الطوسي : المبسوط ٣ / ٢٨٠
(١) المبسوط ٣ / ٢٨٢

قائمة المصادر والمراجع

اولا. القرآن الكريم

ثانيا. دستور العراق لعام ٢٠٠٥

ثالثا. المصادر القانونية

١. د. احمد المفتي , قانون استخدام المجاري الدولية لأغراض غير الملاحة , القاهرة , ١٩٩٩.
٢. د. حامد سلطان , القانون الدولي العام في وقت السلم , دار النهضة العربية , ط ٦ , ١٩٧٦ .
٣. د. حامد سلطان , الأنهار الدولية في العالم العربي , المجلة المصرية للقانون الدولي , المجلد (٢٢) , ١٩٦٦ .
٤. د. جابر ابراهيم الراوي , المسؤولية الدولية عن الاضرار الناتجة عن تلوث البيئة , بدون سنة نشر.
٥. صاحب الربيعي , القانون الدولي وأوجه الخلاف والاتفاق حول مياه الشرق الأوسط , ط ١ , السويد - إستكهولم , توزيع دار الكلمة - دمشق .
٦. صبحي احمد العادلي , النهر الدولي . بيروت , ٢٠٠١.
٧. د. صلاح عبد البديع شلبي , مشكلة المياه العذبة في اطار الاتفاقية الجديدة , مجلة السياسة الدولية ١٩٩٩.
٨. صلاح الدين عامر . النظام القانوني للأنهار الدولية بحث مقدم الى جامعة الدول العربية , معهد الدراسات والبحوث العليا , ٢٠٠١.
٩. د. غسان الجندي , الوضع القانوني للمجاري المائية الدولية , دار وائل للنشر , عمان , ٢٠٠١.
١٠. ١. د عبد الامير كاظم زاهد , احكام النهر الدولي في الفقه الاسلامي , مؤسسة العارف , بيروت ٢٠٠٨.
١١. د. علي صادق ابو هيف , القانون الدولي العام , منشأة المعارف , الاسكندرية , ١٩٧١.

١٢. د. محمد غانم حافظ , مبادئ القانون الدولي , دار النهضة , القاهرة , ١٩٧٢ , ص٧٠٢ .
١٣. ماكفري ستييفي سي, اتفاقية الامم المتحدة لعام ١٩٩٧ .
١٤. الامم المتحدة , الجمعية العامة الاعلانات والاتفاقيات الواردة في قرارات الجمعية العامة ٢١ ايار ١٩٩٧
١٥. مجلة الاحكام العدلية : ٢٦٣
١٦. Vinogradn, paticia wouterr ,and particiajones, TRANSFORMING POTNTISL.POTENTIALI COWFLIETINTO
١٧. جمعية القانون الدولي ، تقرير حول المؤتمر الحادي والخمسين ، هلسنكي ، ١٩٦٦ .

رابعاً. المصادر الاسلامية

١. ابو القاسم الموسوي الخوئي , معجم رجال الحديث , ط١ مطبعة الاداب , النجف , ١٩٧٠ .
٢. ابن قدامة : عبد الله بن احمد المقدسي , دار الكتاب العربي, بيروت , ١٩٧٢ .
٣. الشيخ الطوسي : محمد بن الحسن , المبسوط في فقه الامامية , المكتبة المرتضوية .
٤. الكليني : محمد بن يعقوب الرازي , فروع الكافي , مطبعة الحيدري , طهران .
٥. الصدوق : محمد بن علي بن بابويه . من لا يحضره الفقيه , مطبعة النجف , ١٩٥٧ .
٦. صحيح البخاري: محمد بن اسماعيل , الجامع الصحيح , المطبعة الكبرى الاميرية , مصر ١٣١٤هـ .
٧. الامام الشافعي : محمد بن ادريس , الام , بهامش اجزائه بولاق , مصر ١٣٢١هـ .
٨. الماوردي : علي بن محمد حبيب , الاحكام السلطانية , بغداد , ١٩٨٩ .
٩. الميرغيناني : علي ابن ابي بكر , شرح البداية , مصر
١٠. العلامة الحلبي : الحسن بن يوسف , تذكرة الفقهاء , المكتبة الرضوية , ١٢٧٣هـ .
١١. العاملي : محمد بن جمال الدين , الدروس الشرعية في فقه الامامية , ١٢٦٩هـ .
١٢. الشيخ محمد ابراهيم الجنابي , قاعدة الالزام , مطبعة الآداب , النجف , ١٩٦٤ .
١٣. شيخ زاده مجمع الانهر ٢ : ٥٦٢ , ظ كشف الحقائق شرح كنز الدقائق ٢ : ٢٤٣ .
١٤. بن ماجه : محمد بن يزيد القزويني , سنن ابن ماجه , بيروت , ١٩٥٤ .
١٥. ابن حنبل , الامام احمد , المسند , مصر . ١٣١٣هـ .
١٦. محمد سلام مذكور : الحكم التخيري او الاباحة عند الأصوليين والفقهاء , مصر , ١٣١٤هـ .
١٧. الكاساني : علاء الدين بن مسعود الحنفي , بدائع الصناعات في ترتيب الشرائع , بيروت , ١٩٨٦ .
١٨. النجفي : محمد حسن بن محمد باقر , جواهر الكلام شرح شرائع الاسلام , دار الكتب الاسلامية ١٣٩٥ .

الانفعالات في القرآن الكريم

المدرس الدكتور

زينب خضر كاظم اسماعيل الجنابي

الجامعة الاسلامية - فرع بابل

zainabkhudhur1991@gmail.com

Emotions in the Holy Quran

Lec. Dr.

Zainab Khader Kazem Ismail Al-Janabi

The Islamic University - Babel Branch

Abstract:-

Emotions perform important functions in a person's life, as they help him to preserve himself and his survival, and they are an important pillar in the ordinary life of individuals, as emotions are a distinct part in the comprehensive growth process, as they represent the essence of the individual and search for his daily privacy and work to organize his life, in the Holy Quran There are many verses that emphasize the mention of the soul or something that indicates it, such as its actions and others. This research has tried to explain and explain the emotions in the Holy Quran and how to regulate them..

Keyword: Quran, sadness, emotions.

الملخص:-

تؤدي الانفعالات وظائف مهمة في حياة الإنسان، إذ إنها تعينه على حفظ ذاته وبقائه، كما أنها تعد ركن هاماً في حياة الأفراد الاعتيادية إذ تعد الانفعالات جزءاً مميزاً في عملية النمو الشاملة فهي تمثل جوهر الفرد وتبحث في خصوصياته اليومية وتعمل على تنظيم حياته، ففي القرآن الكريم العديد من الآيات التي تؤكد على ذكر النفس او شيء يدل عليها، كانهالاتها وغيرها . فقد حاول هذا البحث بيان وتوضيح الانفعالات في القرآن الكريم وكيفية ضبطها.

الكلمات المفتاحية: القرآن، الحزن، الانفعالات.

مدخل الى البحث:

مقدمة البحث:

ما هو واضح ومعلوم ان حياة الانسان ليست على وتيرة واحدة ويتعرض الفرد في حياته اليومية الى مواقف تثير فيه شتى انواع الانفعالات , ففيها الحب والكره وفيها وفيها الخير والشر وفيها المصاعب والشدائد تارة تجده يشعر بالفرح واخرى بالحزن, فحياة الانسان في تقلب مستمر ودائم فلا تمضي حياته على نهج معين , هي مبنية دائما على عدم الثبات, فقد يتعرض الأنسان الى العديد من المواقف في حياته اليومية والتي تثير انفعالاته وتسبب له مشاكل نفسية وجسمية واجتماعية .

فالانفعالات اثر بالغ في حياة الفرد اذ تعمل على كيفية اختيار منهجه في الحياة وكيفية التعامل مع الاخرين وايجاد المخارج لكافة المشاكل التي تعترض ميدان الحياة اليومية المتشابكة.

- ما المقصود بالانفعالات ؟ وماهي خصائصها وجوانبها والنظريات المفسرة لها؟ وما دورها في حياة الانسان؟

- ما الانفعالات التي وردت في القرآن الكريم ؟ وكيف يتم ضبطها والسيطرة عليها؟
أهمية البحث:

يعد موضوع الانفعالات من المواضيع الاساسية الهامة في حياة الانسان لما له دور بارز في حياته اليومية فهي اصبحت ملازمة له في كل مجالات حياته الاعتيادية اذ تعتبر الانفعالات جزءاً مهماً من حياة الانسان وتعبّر عن الحالات التي يمارسها الشخص بجميع انواعها وبدونها تكون عملية استمرار التفاعلية الفردية غير عاملة ذات رتبة" (حبايب ،،1983:1)، أي يضطرب لها الانسان كله جسماً ونفساً او بأنه حالة من التهيج العام تفصح عن نفسها في شعور الفرد وجسمه وسلوكه ولها القدرة على تحفزه على النشاط (حمزة، 1992:157) ، لذلك الانفعال يتحكم في توجيه السلوك الانساني لأنه يمثل جانب مهم في الشخصية ويحدد كثيراً من سماتها وضبطه (راجع ، 2009: 126).

كما في قوله تعالى ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴾ (سورة الاسراء: ٩)

(٣٢٢) الانفعالات في القرآن الكريم

فالقران الكريم يعد النهج الصالح لحياة الفرد فهو نظام متكامل يرشد الانسان الى الطريق الصحيح والى السبيل الأرجح في السيطرة على الانفعالات وضبطها، لأنه استجابة لتوازنه وحاجاته الأصلية .

اهداف البحث: يهدف البحث الحالي الى معرفة

- ١- الانفعالات وخصائصها وفوائدها .
- ٢- تحديد الانفعالات في القرآن الكريم.
- ٣- ضبط الانفعالات في القرآن الكريم .

حدود البحث:

تحدد دراسة البحث الحالي على الانفعالات وضبطها في القرآن الكريم : الخوف ، الحزن ، الفرح ، الغضب ، الحب ، الكره، الغيرة ، الحسد ، الندم.

منهجية البحث:

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي باعتباره أفضل المناهج لطبيعة الدراسة الحالية ، والمنهج الوصفي يمكن من خلاله الاستنتاج والاستنباط " فالأسلوب الوصفي لايهدف الى وصف الظواهر أو وصف الواقع كما هو بل الى الوصول الى استنتاجات تساهم في فهم هذا الواقع وتطويره (عبيدات وآخرون ، ١٩٩٦، ٢٣) واستخدمت الباحثة الطريقة الاستنباطية التي قامت من خلالها ببذل أقصى جهد عقلي ونفسي باستنباط دور القرآن الكريم في الانفعالات وضبطها.

مبحث تمهيدي الانفعالات من الجانب النفسي

الانفعالات تعريفها ، خصائصها، فوائدها، السيطرة عليها، نظرياتها

أولاً : الانفعال في اللغة

الانفعال : "يدل على عمل معين وردة فعل معينة تجاه عمل اخر" (إبراهيم مصطفى، ٢٠٠٩: ١١).

ثانياً: الانفعالات اصطلاحاً

هي " اضطراب حاد لأنها تتميز بحالة من التوتر الشديد والتهيج العام ، ولأن جميع أنواع الأنشطة الأخرى التي يقوم بها الفرد أثناء الانفعالات تتوقف وتصبح ، نشاطه حول الشيء أو الموقف الذي أثار غضبه" ، و كما أنها تؤثر على كل كيان الفرد ، سواء في سلوكه أو تجربته الانفعالية أو وظائفه. (سليمان، 2005:2)

الصفات الخاصة بالانفعالات

- 1- الاستمرارية : هي الفترة التي يستمر عبرها الانفعال لدى الشخص من جراء منبه يؤدي إلى اثاره ذلك الشخص لمدة معينة من الوقت حسب تأثير وقوة ذلك المنبه وكذلك خبرات ذلك الشخص الانفعالية ومن ثم يهدأ فيها جسمه ويعود إلى توازنه (الحلو، 1995: 16).
- 2- سرعة الانفعال : ترتبط سرعة الانفعال مع مشاعر الغضب والضجر وعدم الارتياح وتباين شدتها وحدتها مع مثيرات الانفعال.
- 3- وجودها طيلة العمر : ان الانفعالات ممتدة طيلة عمر الانسان و كذلك موجودة في كل ادوار حياته ولكن قوتها تختلف من فرد لآخر حسب العمر وأساليب تنشئته وتربيته والخبرات التي تعرض لها (التمييمي، 1999: 9).
- 4- سهولة الاقتران: ان الانفعال سهل الاقتران مع الاشخاص وهذا ما اظهرته تجارب السلوكيين ومثال على ذلك واطسن(Watson) استطاع ان يجعل احد الاطفال ان يخاف من أرنب ابيض جميل الشكل والسبب في ذلك ان رؤية الارنب اقترنت بسماع صوت مرعب (محمود، 1998: 5).

فوائد الإنفعالات :-

- ١- تزيد الوشائج الذاتية.
- ٢- تقوي اواصر العلاقات الفردية مع المجتمع لتحقيق اهدافه.
- ٣- القيمة الاجتماعية للانفعال لانها تعبيرية وتزيد من فهم واقع الفرد.
- ٤- الانفعال يعرف على السرور فكلما زادت كانت سرورا وكلما كانت مللا.
- ٥- الانفعال هو تنبيه للجهاز العصبي اللاارادي. (سليمان، 2005: 5).

السيطرة على الانفعالات:

من قواعد السيطرة على الانفعالات :

- 1 - تغيير الشخص مكانه اثناء حادثة الانفعال
- 2 - تحويل الانتباه لحدث اخر .
- 3 - محاولة احداث استجابات معارضة للانفعال .
- 4 - العمل على ايجاد حالة من الاسترخاء في النفس .

- 5- محاولة النظر إلى العالم نظرة ايجابية .
- 6- ترك حسم الأمور المهمة أثناء الانفعال .
- 7-التفريغ عن الانفعالات بأعمال مفيدة .
- 8- الابتعاد عن المواقف التي تثير الانفعال إذا عجزت عن ضبط انفعالك (النجاشي، 2009 : 11) (سليمان، 2005: 8).

النظريات المفسرة للانفعالات :

١- نظرية العاملين:

تبحث هذه النظرية الذي مؤداها الخط الانفعالي الذي يعتمد فيه الفرد على الموقف او اعتماد الانفعال على عنصري التصنيف المعرفي والاثارة اذ لخص صاحب هذه النظرية الا ان الخبرة بالانفعال تنمو من الوعي عند استشارتنا الجسدية اذ يستخدم فيها الفرد خبراته القديمة ومستوى الادراك لما يكون حوله. (محمد كمال حمدان، ٢٠١٠: ٨١).

٣- نظرية جيمس ولانك:

"تؤكد هذه النظرية أن الانفعال هي مجموعة من المشاعر المختلفة التي تسببها تغيرات عضوية ، وأن المشاعر تختلف عن بعضها البعض وفقاً لهذه المشاعر العضوية" إن إدراك الحافز المثير ، وإثارة الاستجابات الحشوية والهيكلية ، وردود الفعل من الاستجابات الجسدية تنتج التجربة الانفعالية. (صالح الداھري، ٢٠٠٨: ١٢٢).

المبحث الأول

الانفعالات في القرآن الكريم

- ١ - الخوف : للدلالة على معنى الخوف نتطرق لقوله تعالى ﴿لَا يَأْتِي قَرْيَةً ۙ إِلَّا لَنَفْسِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۗ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ (قريش : ١-٤) اذ ان افعال الخوف من الانفعالات الهامة في حياة الإنسان لأن يكون منبه على الحذر من الأخطاء التي تواجه الأفراد ويساعد على الحياة والبقاء ومن آياته مقروناً بإشباع دافع الجوع وانفعال الخوف في حياة الإنسان كما وصف القرآن الكريم في قوله تعالى ﴿ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زُلْزَالًا مَدِيدًا ﴾ (الاحزاب : ١١) اذ بين الخوف بأنه اضطراب ووصفه بالزلزال الشديد الذي يهز الإنسان

هزاً شديداً يفقده القدرة على التفكير والسيطرة على النفس ؛ كما وان الخوف من الله خوف هام في حياة الإنسان ، فهو يدفعه دائما الى تقوى الله ومرضاته ، واتباع منهجه ، وترك ما نهى عنه وفعل ما أمر به وأساسا هاما في تكوين شخصية المؤمن . اذ قال تعالى في محكم كتابه الكريم ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (الانفال: ٢)

١- الغضب : يؤدي الغضب وظيفة هامة للإنسان تزداد طاقاته على القيام بالمجهود العضلي العنيف مما يمكنه الدفاع عن النفس أو التغلب على العقبات التي تفوق عن تحقيق أهدافه الهامة (عبد المحسن ، ٢٠٠٥ ، ص ٣٠-١٠٠) .

قال تعالى ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ (الفتح : ٢٩) الآية القرآنية المباركة تنوه الى استخدام الشدة مع الكفار الذين يقاومون انتشار الإسلام وهي شدة نابعة من الغضب في سبيل الله وفي سبيل نشر دعوته فقال جل وعلا في محكم كتابه الكريم في وصف الرسول (عليه الصلاة والسلام) ومن معه من المؤمنين

وقد جاء في القرآن الكريم وصف لانفعال الغضب وتأثيره في سلوك الانسان ، اذ نجد ذلك في ذكر القرآن الكريم لغضب موسى - عليه السلام حينما عاد الى قومه ووجدهم يعبدون العجل الذي صنعه لهم السامري من الذهب فألقى الألواح وأمسك برأس أخيه يجره اليه معاتبا (علي ، عبود، ٤٧، ٢٠١١)

كما في قوله تعالى ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضَبًا قَالَ إِنِّي أَنَا خَلْقْتُهُمْ لِمَنِ بَدِئْتُ أَعْمَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَابَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي وَكَادُوا يَفْقِدُونَنِي فَلَا تُشْحِتْ بِرِيٍّ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْمَعْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (الاعراف : ١٥٠) .

٣- الحب: هو أساس قوة في حياة الانسان بجميع نواحيه، وشعور عميق داخل النفس الإنسانية ومن الصعب الوصول الى جزئياته، وهي فطرة في حاجته الى ضبط وتنظيم وتوجيه حياته حتى لاتتحرف عن طريقها أو تصبح عاطفة ليس لها أثر تربوي في النفس.(شديد:٢١٢).

(٢٢٦) الانفعالات في القرآن الكريم

"فالحب هو شعور هام في حياة الشخص فهو رمز عش الزوجية والتآلف بين الناس وهو الذي يربط بين الشخص وربه ويعمل على ربطه بخالقه واتباع منهجيته وشريعته" وهو العلاقة التي تربط الرسول بالمؤمنين ويظهر الحب بأشكال مختلفة فقد يجب ذاته والمال وحب النفس كما في قوله تعالى ﴿لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَتَوْسَّ قَنُوطًا﴾ (فصلت: ٤٩) كما وان الفرد يجب الناس نجاه يجب زوجته وأولاده كما في الآية المباركة ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الروم: ٢١).

ويجب الله وهو ذروة الحب عند الأنسان وهو شوقه الشديد الى أن يتقرب الى ربه بفعل الأعمال الصالحة حيث يقول الله تبارك وتعالى ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (ال عمران: ٣١) كما وان حب الرسول له منزلة ثانية بعد منزلة حب الله سبحانه وتعالى كما في الآية القرآنية التالية ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدِكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾ (٦٤) ﴿وَأَلْفَ بَيْتٍ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ بِرَبِّ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (الأنفال: ٦٢-٦٣).

٤- الفرح : وهو شعور الفرد بالراحة إذا نال ما تمناه وحصل على ما يجب أن يحصل عليه من مال أو نفوذ أو نجاح أو علم أو إيمان وتقوى فالفرح أمر نسبي يتوقف على أهداف الإنسان في الحياة فمن كان هدفه في حياته التمسك بالإيمان والتقوى والعمل الصالح لكي يحصل على السعادة في الحياة الآخرة كان ذلك مصدر أمنه وطمأنينته وسروره اذ بين القرآن فرح الكفار بمتاع الحياة الدنيا (الجمالي، ٧) من قوله تعالى ﴿وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعٌ﴾ (الرعد : ٢٦).

٥- الكره: هو صفة تنافي الحب ، وعدم التقبل والاقتناع وتتم عن الانزعاج والتأذي من الشيء (عبد المنان، ١٩٩٥، ٨٠) قوله تعالى ﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَكُونُونَ

يَفْقَهُونَ ﴿ (التوبة: ٨١) وكذلك برغبة في الابتعاد عن الموضوعات التي تشير هذا الشعور سواء استياء أو أفعالاً وقد أشار القرآن الكريم الى ما يحدث بين الأفراد أي الأزواج مثلاً من كراهية ودعانا الى محاولة التغلب عليها حتى يمكن للحياة الزوجية أن تستمر من قوله تعالى ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَنَا خَدُّوهُنَّ بِهْتَنًا وَإِنَّمَا مِثْلُنَا ﴿ (النساء ١٩-٢٠).

٦-الغيرة: فانفعال الغيرة انفعال مركب من حب التملك، وشعور الغضب لأن عائقاً ما وقف دون تحقيق غاية مهمة. ولا يعترف الفرد عادة بالغيرة، وسبب هذا ماتضمنه من الشعور الناتج من الاخفاق بل كثيراً ماتكبت الغيرة لأن النفس الشعورية لاتقبل ألم الحية ولاشعور بالنقص. وغالبا ماتكون الغيرة مصحوبة بالكره والحقد والرغبة في ايثار الشخص الذي يثير الغيرة (القوصي، ٤٠١:١٩٨٢)

فهي انفعال مكدر بفيض يشعر به الإنسان عادة إذا شعر أن الشخص المحبوب يوجه انتباهه أو حبه الى شخص غيره ومن أنواع الغيرة الشائعة ما يحدث بين الأخوة إذا ما شعر أحدهم أن والديه أو أحدهما يحب أحد أخوته أكثر منه وقد وصف القرآن الكريم الغيرة مثل غيرة أخوان يوسف عليه السلام بسبب حب أبيهم يعقوب عليه السلام له ولأخيه الأصغر وتفضله لهما عليهم كما جاء في قوله تعالى ﴿ إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ وَإِنَّا لَخَائِفُونَ ﴿٨﴾ أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴿ (يوسف : ٨ - ٩).

أي شقيقه ونحن جماعة، ومن شدة الغيرة قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً تكون محبة أبيكم لكم وحدكم. وكذلك توجد الغيرة بين الأزواج، وبين الأصدقاء فتكون بذلك انفعال مرتبط بدافع فغالبا ماتكون مصحوبة بالكره والحقد والرغبة في ايذاء الشخص الذي يثير الغيرة .

٧-الحزن: هو نقيض الفرح، وخلاف السرور. ويأتي بمعنى الهم . كما يأتي بمعنى خشونة الشيء، وهو يحدث إذا فقد الإنسان شخصاً عزيزاً أو شيئاً ذا قيمة كبيرة أو إذا حلت

به كارثة ما أو فشل في تحقيق أمر هام ويشعر الآباء والأمهات عادة بالحزن إذا ما غاب أبناؤهم عنهم أو إذا ما لحق بهم الأذى أو أصابهم مكروه وقد أشار القرآن الكريم الى حزن أم موسى عليه السلام حينما أبتعد عنها أبنها بعد أن وضعت في صندوق وألقت به في النهر وقذف به الموج بعيداً عنها (مصطفى، ١٦٦، ٢٠٠٩)

قوله تعالى: ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ آيَاتِهِ كَي نَفَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ﴾ (القصص: ١٣) وفي آية أخرى

من قوله تعالى: ﴿فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ نَقَرَ عَيْنَهَا وَلَا تَحْزَنَ﴾ (طه: ٤٠)

حيث وصف القرآن الكريم حالة الحزن التي أصابت المؤمنين الفقراء الذين جاءوا الى الرسول عليه صلوات الله وسلامه يطلبون الخروج معه للجهاد، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم انه لا يجد ما يحملهم عليه فتولوا عنه ليكون من الحزن (نجاتي، ١٠١، ٢٠٠١) كما جاء في قوله تعالى ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَرْحَرًا أَلَا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾ (التوبة: ٩٢)

٨- الندم: وهي خلجات ناشئة عن شعور الإنسان بالذنب وأسفه على ارتكابه ولومه لنفسه على ما فعل وتمنيه لو أن لم يفعل ذلك ، ولوم الإنسان على نفسه وندمه على ما فعل من العوامل الهامة في تقويم الشخصية الإنسان ودفعه الى تجنب الأفعال المشينة وارتكاب الذنوب التي تسبب الندم ولوم النفس ولذلك فقد أقسم الله تعالى تقديراً لأهميتها من قوله تعالى ﴿لَا أَقِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝١ وَلَا أَقِيمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ﴾ (القيامة: ١-٢) . وأول الشعور بالندم ما حدث لأبونا آدم وحواء عليهما السلام وهما في الجنة وقبل هبوطهما الى الأرض ، فقد عصيا أمر ربهما وأكلا من الشجرة التي نهاهما من الاقتراب منها وظهرت سوءاتهما فشعروا بالندم وتوجها الى الله تعالى يطلبان المغفرة والتوبة من قوله تعالى ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (البقرة: ٣٥) (عبد المحسن ، ٢٠٠٥ ، ص ٣٠-١٠٠) .

٩- الحسد: ويقصد به زوال النعمة من الغير فيقال حسده اي تمنى أن تتحول له نعمته فضيلته ويسلبهما والحسد انفعال يشعر فيه الانسان بكرامية رؤية غيره أفضل منه في

نعمة ما . ولذلك فهو يتمنى الحصول عليها ، مع تمنى زوالها عن الغير ، والحسد مذموم ومنهي عنه شرعا . (الفيروز ابادي ، ٢٠٠٤ ، ٣٧٤) .

ذكر الحسد في القرآن الكريم في قوله تعالى ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَاهُمُ الْإِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَهُم مَّا كَانُوا يَسْتَفْتُونَ ﴾ (النساء: ٥٤)

المبحث الثاني

ضبط الانفعالات في القرآن الكريم

ان ضبط الانسان للانفعالات وحاجته للسرور والفرح ربما تكون اهم من حاجاته احيانا للطعام والشراب وان السرور احيانا يعالج كثير من الامراض يأتي على رأسها اضطرابات القلب وضبطها ، اذ اولى القرآن الكريم اهتماما كبيرا لمسألة الانفعالات واعطاها اهمية كبيرة لما في ذلك من فوائد صحية منها:-

١- ضبط انفعال الخوف

ذهب القرآن الكريم الى أن يوجه الناس الى عدم الخوف من الأمور التي من شأنها أن تثير الخوف في الناس عادة ، كالموت والفقر وبين القرآن الكريم أن الحياة الدنيا حياة فانية ونعيمها زائل وأن الحياة الآخرة هي الباقية الخالدة ولذلك فان المؤمن الصادق لا يخاف الموت . (الرويلي ، ٤٢ ،)

قال تعالى ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُوَ الْوَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّ الَّذِينَ يَنْقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (الانعام: ٣٢) .

كما أن القرآن الكريم وجه الى السيطرة على الخوف من الفقر قال تعالى ﴿ اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (العنكبوت: ٦٢)

٢- ضبط انفعال الغضب: وأوصانا القرآن الكريم أيضا بالتحكم في انفعال الغضب

فحينما يغضب الانسان يتعطل تفكيره ، ويفقد قدرته على اصدار الأحكام الصحيحة . ويحدث أيضا أثناء الغضب - وكذلك أثناء الخوف والانفعالات الاخرى أن تفرز الغدتان الكظريتان هرمون الادرينالين الذي يؤثر في وظائف الكبد ويزيد من افرازاته ليؤدي الى زيادة حيوية الجسم مما يجعل الإنسان أكثر استعدادا وتهيئوا للاعتداء البدني على من يثير غضبه . ولذلك التحكم في انفعال

(٣٣٠) الانفعالات في القرآن الكريم

الغضب مفيدا من عدة وجوه . فالأول، يحتفظ الانسان بقدرته على التفكير السليم واصدار الأحكام الصحيحة فلا يتورط في أعمال وأقوال يندم عليها فيما بعد .
وثانيا: يحتفظ الأنسان باتزانه البدني وبذلك يتجنب الاندفاع في أعمال عنيفة .
ويتضح في كل ماتقدم الحكمة في دعوة الله سبحانه وتعالى الى التحكم في الغضب والى العفو عن الناس ، ووعد من يتحكم في غضبه ثوابا عظيما. قال تعالى ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (ال عمران ١٣٤) (نجاتي، ١١٧، ٢٠٠١، ١١٨) .

٣- ضبط انفعال الحب: ان الحب عبارة عن انفعال له اساس عضوي في الجسم متمثلا في الجهاز السمبثاوي والجهاز الباراسمبثاوي شانه في ذلك شأن انفعال الكراهية المسؤولان عن الاستشارة لدى الانسان (الجنابي، ٢٠١٣، ١٤) .

ويؤكد القرآن الكريم على أن حب الله تعالى يفوق أي حب آخر قال تعالى ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (المجادلة: ٢٢) .

كما أوصى القرآن الكريم بضبط انفعال الحب والتحكم في حب الأهل والمال حتى يكون حب الله وطاعته هو السامي فوق أي حب آخر قال تعالى ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ (التوبة: ٢٤) (الرويلي، ٤٣) .

٤- ضبط انفعال الفرح والحزن: قال تعالى ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ (٢٣) لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا

تَفَرَّحُوا بِمَاءِ تَنَكُّمِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٣﴾ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ
بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٤﴾

الاستنتاجات:

مما تقدم وبعد التدرج في معطيات البحث والخوض في حيثيات حاجات خاصة الانفعال وتعريفها ودراستها كظاهرة ملازمة لسلوك الانسان ظهرت لنا جملة من النتائج نوجزها فيما يأتي :

- ٥- وصف القرآن الكريم الانفعالات بشكل دقيق مثل الخوف ، الغضب ، الحزن ، الحسد وغيرها.
- ٦- ان القرآن الكريم يوصينا بضبط انفعالاتنا والتحكم فيها.
- ٧- مصدر الانفعال الأساس هو النفس مما تترتب عليها من تغيرات داخلية وخارجية.
- ٨- تصاحب الانفعالات تغيرات جسمية وبدنية نتيجة التأثير بأمر ما.
- ٩- تجنب المواقف التي تثير الانفعال اذا عجز الشخص عن ضبط انفعاله وهذا يستلزم أن يكون الفرد على وعي دقيق بتلك المواقف وخصائنها المثيرة.
- ١٠- حث الانسان على التحلي بالصبر ومسك زمام نفسه عند الغضب.
- ١١- ترجيح حالة الحكمة على حالة التسرع في مواطن الغضب.
- ١٢- تفضيل حالة الحب على عنصر الكراهية من خلال ضبط الانفعالات.

التوصيات :-

- ١- ان تكون هنالك دراسات مماثلة في المستقبل
- ٢- العمل على تقييم الاثار المترتبة على الانفعالات
- ٣- دراسة كل عناصر الانفعالات المذكورة في البحث كل على حده وتحليلها.
- ٤- التعمق في دراسة ومعالجة الأثر القرآني لحالة الانفعالات وكيفية التطرق لتلك المسائل.

قائمة المصادر والمراجع

- القرآن الكريم
- التميمي، محمود كاظم محمود، (1999) " خبرات الأسر المؤلمة وعلاقتها بالاتزان الانفعالي " ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب.
- الجمالي، خمائل شاكر، الصحة النفسية " رؤية في القرآن الكريم، جامعة بغداد " مركز إحياء التراث العلمي العربي
- الحلوي، بثينة منصور (1995) " قوة تحمل الشخصية وأساليب التعامل مع ضغوط الحياة " ، رسالة دكتوراه (غير منشورة)، كلية الآداب، جامعة بغداد .

(٣٣٢) الانفعالات في القرآن الكريم

- الفيروزآبادي، مجد الدين محمد(٢٠٠٤). "القاموس المحيط"، بيروت: بيت الأفكار الدولية.
- القوصي، عبد العزيز(١٩٨٢). "أسس الصحة النفسية". القاهرة، مكتبة النهضة المصرية
- النجاشي، سمية. (٢٠٠٩)، "الانفعالات"، مجلة الفكر العربي، المجلد الثاني، العدد الأول.
- حباب، علي. (١٩٨٣). "الانفعالات"، رسالة النجاح العدد ٦ كانون الثاني.
- حمزة، مختار. (١٩٩٢). "مبادئ علم النفس". جدة: دار البيان العربي.
- راجح، احمد عزت. (2009). "أصول علم النفس"، ط١، عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع.
- سليمان، حسين حسن. (٢٠٠٥). "السلوك الإنساني والبيئة الاجتماعية بين النظرية والتطبيق"، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر.
- شديد، محمد(د-ت) منهج القرآن في التربية، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- عبد المحسن، يسري، ٢٠٠٥، القرآن يزيل هموم النفس، القاهرة.
- عبيدات، ذوقان واخرون (١٩٩٦) "البحث العلمي". الرياض. دارأسامة.
- علي، عثمان فوزي، وعبود، عثمان علي(٢٠١١) آيات الانفعال عند الانسان في القرآن الكريم دراسة موضوعية، المجلد ١٨، العدد ٣
- محمود، غازي صالح (1998) الانفعالات، بحث مقدم ضمن متطلبات مادة علم النفس الرياضي. لطلبة الدكتوراه للعام الدراسي 1998، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد.
- مصطفى، ابراهيم عبد الرحيم محمد، (٢٠٠٩)، الانفعالات النفسية عند الانبياء في القرآن الكريم، جامعة النجاح الوطنية، نابس - فلسطين.
- نجاتي، عثمان محمد (٢٠٠١) القرآن وعلم النفس، الطبعة السابعة، دار الشروق، القاهرة.
- ابراهيم مصطفى (٢٠٠٩). الانفعالات النفسية عند الأنبياء في القرآن الكريم، رسالة ماجستير (غير منشورة)، جامعة النجاح، فلسطين
- الجنابي، محمد حسن. (٢٠١٣) علم الباراسايكولوجي بين الحقيقة والخيال، مجلة الارشاد التربوي، العدد الخامس، ص١٤.
- حمدان، محمد كمال (٢٠١٠). "الاتزان الانفعالي والقدرة على اتخاذ القرار لدى ضباط الشرطة الفلسطينية"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية بجامعة الإسلامية بغزة، فلسطين.
- الداهري، صالح (٢٠٠٨). "أساسيات التوافق النفسي والاضطرابات السلوكية والانفعالية"، الأسس والنظريات، ط١، عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.
- الرويلي، عبدالله بن عواد، الانفعالات الانسانية وضبطها بتعلم القرآن الكريم، المكتبة الشاملة
- سنجود، فرويد، ١٩٨٨، التحليل النفسي، ط٥، ترجمة الدكتور محمد عثمان نجاتي، دار الشروق، القاهرة.

الاتجاه الأخلاقي وأثره في تفسير القرآن الكريم (دراسة موضوعية)

المدرس الدكتور
علي حسين حلواص
الجامعة الإسلامية- فرع بابل

The ethical trend and its impact on the interpretation of the Holy Quran (objective study)

**Lec. Dr.
Ali Hussein Halwas
Islamic University - Babylon Branch**

Abstract:-

Man and his generous Lord, and there is no doubt that this connection is the desired goal at the origin of human existence. From this standpoint, this study emerged in the investigation of ethical research and its impact on the interpretation of the Holy Qur'an in general and its impact in particular on the interpretation of (Mena Al-Manan). The general subject of the study is ethics, and the special topic is Quranic ethics.

Keyword: The Holy Quran, Ethics, Interpretation

الملخص:-

الإنسان وربه الكريم، ولاشك أن هذه الصلة هي الغاية المطلوبة من أصل وجود الإنسان،. من هذا المنطلق انبثقت هذه الدراسة في تقصي البحث الأخلاقي وأثره في تفسير القرآن الكريم بشكل عام وأثره بشكل خاص في تفسير (منة المنان)، فالموضوع العام للدراسة هو الأخلاق، والموضوع الخاص هو الأخلاق القرآنية، والموضوع الأخص هو البحث الأخلاقي في تفسير منة المنان.

الكلمات المفتاحية: القرآن الكريم ،
الاخلاق، تفسير.

المقدمة

الحمد لله خالق الخلق وفالق الحب أحمدُه حمداً كثيراً لا يحصى، ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾ (الكهف: ١)، وأزكى الصلاة وأتم السلام على الحبيب المصطفى محمد أو على آله الطيبين الطاهرين. إن طلب علم التفسير من أقدس المطالب وأعظمها، وكيف لا يكون كذلك وموضوعه كلام الله المنزل على الحبيب المصطفى | وإن شرف العلم وقدسيته تأتي من شرف وقدسيتها موضوعه من ها هنا كان علم التفسير من أشرف العلوم الشرعية ورئيسها فإن القرآن الكريم كتاب الله القويم، الذي من حكم به عدل، ومن قال به صدق، ومن عمل به فاز، ومن حاد عنه خسر، ومن دعا إليه فقد هدى إلى صراط مستقيم، فهو ربيع القلوب وفيه سعادة الدارين.

أثر الاتجاه الأخلاقي في تفسير القرآن :

المطلب الأول: حدود البحث الأخلاقي في التفاسير :

تناولت الآيات القرآنية شتى الخصال الحميدة والذميمة في الأخلاق، وقد تطرق المفسرون من الشيعة والسنة إلى تلك الإشارات الأخلاقية في آيات القرآن الكريم ببحوث أخلاقية تارة وبأشراط مقتضية تارة أخرى، وحسب ما يستدعيه المنهج التفسيري الذي يسير عليه المفسر، وقد لاحظنا ان المفسرين في العصر الحديث أكثر تنبهاً لهذا الجانب في الآيات الكريمة، وقد أفردوا فصولاً مطولة من الموضوعات الأخلاقية المتنوعة، وبحثوا في المراد من تلك الإشارات، وربطها بالواقع الذي يحياه الفرد المسلم، وما يميز الأخلاق الإسلامية عن الأخلاق عند باقي الأمم التي لا تلتزم بالشريعة الإسلامية منهجاً لها في سلوكها وحياتها، وبينوا الفوارق العملية من تلك الأسس الأخلاقية الوضعية عن الأسس الإلهية الأخلاقية في القرآن الكريم.

وتطرقوا إلى الأصول الأخلاقية في الشريعة الإسلامية والتي جاءت في الآيات الكريمة، ووضعوا تعريفاً للأخلاق، وجعلوا الأخلاق من الفطرة الإنسانية و: "أن حسن الفضائل وقبح الرذائل يعد من الفطريات والوجدانيات، والنفس تدرکه فطرة من غير حاجة إلى تعلم أن الظلم قبيح والعدل حسن"^(١).

جكما بينوا أن الأخلاق من العلم الحضورى، وإن: "الفضائل والرذائل كلها ملكات موجودة في النفس، هما من باب حضور الشيء عند الشيء، ضرورة أن الفضائل كلها والرذائل كلها في النفس بل الأفكار والأقوال والأعمال ناشئة منها"^(٢).

(٣٣٦) الاتجاه الأخلاقي وأثره في تفسير القرآن الكريم

ولاحظوا أن الأخلاق مطلقة وليست نسبية، وإن توهم بعضهم نسيبتها، "إن فطرة كل إنسان ترى حسن الفضائل كلها كالعفة مثلا وذلك حسن لا يتبدل ولا يتغير في زمان أو مكان أو عند قوم أو فرد، وكذلك الرذائل بلا فرق أو تفاوت، وكذلك الأخلاقيات، وأما لو ترى جواز قبيح عقلاً أو وجوبه فهو من باب الأهم والمهم لأمن باب نسيبة الأخلاق أو الأخلاقيات" (٣).

والأخلاق وسيلة من وسائل التقرب الى الله تعالى " لذا يرى ان الواصلين إلى مقام اللقاء عدوا التهذيب والتخلق من المقدمات والمنازل، قالوا: إن المنازل للوصول إلى القرب خمسة: التوبة، واليقظة والتخلية والتحلية والتجلية" (٤).

وقد وردت آيات متنوعة في حيثيات النفس البشرية والأخلاق الحميدة والذميمة، منها آيات في العالم غير المهذب: قال تعالى: ﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَاسْلَخَ مِنْهَا فَأَتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِيَةِ ﴿١٧٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَنُكَلِّمَهُ ءَخْلَدًا إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَشَلَاهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحَمَلَ عَلَيْهِ يَلْهَثَ أَوْ تَتْرِكُهُ يُلْهَثُ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾ (الأعراف: ١٧٥ - ١٧٦)، و: ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾ (البقرة: ١٤٦).

قال أيضا: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا الثَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴿٥﴾ (الجمعة: ٥)، ومنها آيات في توقف العلم على العمل، قوله تعالى: ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ نَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾ (البقرة: ٤٤).

ومنها قوله تعالى: ﴿ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ (الصف: ٢ - ٣).

ومنها آيات في مخالفة الهوى، قال تعالى: ﴿ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٥﴾ (البقرة: ١٤٥).

وقوله تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْهَوَاهُ هُوَةً وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ﴿٢٣﴾ (الجاثية: ٢٣)، و: ﴿ وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَحْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ﴿٢٨﴾ (الكهف: ٢٨).

الاتجاه الأخلاقي وأثره في تفسير القرآن الكريم..... (٣٣٧)

ومنها آيات في التقوى قال تعالى: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَنزَلْنَا لَهُمْ آيَاتُنَا رَأَوْهَا كَأَنَّهَا غَمَامًا مُّغْتَابًا فَأَسَلَتْهُمُ فِيهَا أَمَمَاتٌ كَأَنَّهُنَّ آبَاءٌ أَوْ أَبْنَاؤُا فَلَسَخَّنَا لَهُمُ الْآيَاتِ لِيُتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي هُوَ أَعْلَمُ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ (البقرة: ١-٢)،
و: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ (آل عمران: ١٠٢)، و: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ (المائدة: ٢٧)، و: ﴿فَمَنْ أَتَقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (الأعراف: ٣٥)، و: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُوا وَأَتَّقُوا لَفَنَحْنَاهُمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ﴾ (الأعراف: ٩٦)، و: ﴿إِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ النُّجُومِ يَأْتُواكُم مِّنَ بَيْنِ يَدَيْكُمْ وَمِنَ الظُّلُمَاتِ يَأْتُواكُم﴾ (الأعراف: ١٢٨).

وقد ورد عن أمير المؤمنين علي x ما يؤكد تلك الحقيقة الباطنية، يقول: (الصورة صورة إنسان. والقلب قلب حيوان. لا يعرف باب الهدى فيتبعه. ولا باب العمى فيصد عنه. فذلك ميت الأحياء فأين تذهبون)^(٥).

يقول المازندراني: (فصورته الظاهرة صورة إنسان وصورته الباطنة صورة كلب أو خنزير أو سبع أو شيطان أو أخس منها، ولكن لا ترى هذه الصورة في الدار الدنيا لكونها دار التباس ودار تدليس ودار تكليف إلا من منحه الله سبحانه وتعالى بزيادة بصيرة قلبية بمجاهدات نفسانية ورياضات جسمانية ومكاشفات روحانية، فإنه قد يظهر له هذه الصورة على ما هي عليه في نفس الأمر لكن لا من حيث إنه في هذا العالم بل كأنه في عالم آخر بين العالمين)^(٦).

إن حدود البحث الأخلاقي في التفاسير يقتضي أن نبحث عن الآيات التي تذكر الفضائل والردائل الأخلاقية، فإن التعرف عليها يكون بمنزلة علامات الطريق، كي يتميز الخبيث من الطيب، "ومن هذا المنطق نقطع بأنه لا توجد آية قرآنية ألاً وفيها نفحة من الأخلاق، وهذا ما يجعلنا نعتقد بأن القرآن في واقعة هو (قرآن الأخلاق)"^(٧).

المطلب الثاني: أثر الاتجاه الأخلاقي في تفاسير الشيعة

يمكن ملاحظة أهمية الأخلاق في حياة الفرد والمجتمع، وهي العصب الحيوي لسلامة توحيد الأمة وضمان أمانها وتقدمها الحضاري، "وكل أمة تمتلك ناصبة الأخلاق الكريمة فإنها أمة موحدة من الناحية العملية وإن كانت كافرة على مستوى النظرية، كما أن الأمة التي لا تمتلك ناصبة الأخلاق الكريمة هي أمة غير موحدة من الناحية العملية وإن كانت مؤمنة من الناحية النظرية"^(٨).

ولهذا طرحت الآيات القرآنية قضايا الأخلاق في كل السور المكية والمدنية، وبهذا يتبين لنا أن "طرح القرآن الكريم أسمى المفاهيم الأخلاقية وأشرفها، وضرب لنا أروع الأمثلة التطبيقية، وكأنه يريد ان يوصل إلينا فكرته البنائية للإنسان بأمانة كبيرة، ومهنية عالية، وهي: أن الإنسان الواحد للأخلاق الحميدة سيكون مؤهلاً لتحصيل الكمالات الأخرى، والإنسان الفاقد لها سيكون في منأى عن تحصيل الكمالات الأخرى"^(٩)، وكان لعلماء الشيعة الكرام من التفاسير المطولة والمختصرة، قديماً وحديثاً مأنوف على التعداد، ونحن في بحثنا هذا سوف نمر على ثلاثة من التفاسير المعاصرة لعلماء أئمة اهل البيت x، ونلتقط بعض الإشارات الأخلاقية التي ترسم بين طيات هذه التفاسير وفي البحوث التي تضمنتها وهذه التفاسير هي:

١. الميزان في تفسير القرآن، للعلامة السيد محمد حسين الطباطبائي +.

٢. مواهب الرحمن في تفسير القرآن، للسيد عبد الأعلى السبزواري +.

٣. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، للشيخ ناصر مكارم الشيرازي.

ومن خلال تتبعنا لتفاسير علمائنا في العصور المتأخرة، فضلاً عن سبقهم، وجدنا هذه الموسوعات التفسيرية الثلاث قد استوفت الكثير من المباحث القرآنية، وخصوصاً في مجال الأخلاق، ونحن سوف نلتقط بعض البحوث، ونشير إلى أخرى، لنستوفي بعض الصور عن اثر الاتجاه الأخلاقي في هذه التفاسير، من خلال موضوعات الأخلاق نلاحظ جميع التفاسير فيه الجانب الأخلاقي نذكر الأمور الايجابية والسلبية.

أولاً: حب الله عز وجل الله يدعوننا إليه الدلائل على حب الله تعالى لعباده في القرآن الكريم".

قلت: فقول النبي | حين قال له رجل: دلني على ما يحبني الله ويحبني الناس، قال: "أزهد في الدنيا يحبك الله ودع أو انبذ إليهم هذا الحطام يحبوك"^(١٠)، وقد قال النبي |: "إذا زهدت في الدنيا أحبك الله عز وجل، وأحبك الناس"^(١١).

النموذج الأول: أثر الاتجاه الأخلاقي في تفسير الميزان

من أهم المباني التفسيرية لدى السيد العلامة الطباطبائي هو اعتماده على محورية التوحيد في تفسيره، بل في جميع معارفه ومطالبه العلمية، والتي كان من أبرزها ما جاء في تفسيره القيم (الميزان في تفسير القرآن)، وقد ربط العلامة محورية التوحيد بالأخلاق ربطاً

وثيقاً، حيث يقول في حقيقة هذا الارتباط الوثيق: (من أهم ما يُشاهد في الدين ارتباط جميع أجزائه ارتباطاً يؤدي إلى الوحدة التامة بينهما، بمعنى أن روح التوحيد سارية في الأخلاق الكريمة التي يندب إليها هذا الدين وروح الأخلاق منتشرة في الأعمال التي يكلف بها أفراد المجتمع، فالجميع من أجزاء الدين الإسلامي ترجع بالتحليل إلى التوحيد، والتوحيد بالتركيب يصير هو الأخلاق والأعمال، فلو نزل لكان هي، ولو صعد لكانت هو: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ (فاطر: ١٠).

بمعنى، (وأن الأخلاق الحميدة تهدي إلى التوحيد، وأن التوحيد يهدي إلى الأخلاق الحميدة، وأن هذه الثنائية بين التوحيد والأخلاق هو ثنائية تحليلية، وإلا فالتوحيد بلا أخلاق حميدة وجود مشوه لا مردود له، والأخلاق بلا توحيد هي أخلاق نفعية أو مجرد اعتياد وترية، وليساً قيماً علياً يؤمن بها الإنسان ويدافع عنها)،^(١٣)، ولذلك فإن: (الأخلاق بمفردها لا تقني بإسعاد المجتمع، ولا تسوق الإنسان إلى العمل الصالح، إلا إذا اعتمدت على التوحيد، وهو الإيمان بأن للعلم ومنه الإنسان، إلهاً واحداً سرمدياً لا يعزب ولا يغلب في قدرته عن أحد، خلق الأشياء على أكمل نظام، لا حاجة منه إليها فيحاسبهم، فيجزى المحسن بإحسانه، ويعاقب المسيء بإساءته، ثم يخلدون منعمين أو معذبين)^(١٣).

"فهل يجوز لأحد إطاعة غير الله، كما في الزيارة الواردة عن الإمام علي بن محمد الهادي ×، قال في مقطع من الزيارة السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضاة الله والمستقرين في أمر الله،... ومن أحبكم فقد أحب الله،... "من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم..."^(١٤)، "القرآن أمرنا، في بعض الموارد، بطاعة غير الله، مثل الأنبياء والأولياء، فليس لأن طاعتهم واجبة بالذات، بل هي (عين)، طاعته سبحانه، وبأمره والله امر بطاعتهم، وجبت إطاعتهم واتباع أو أمرهم والالتقياد لأقوالهم امثالاً لأمر الله وتنفيذاً لأرادته، فلا يكون هناك حينئذ إلا (مطاع واحد)، في واقع الحال، هو الله، وطاعتهم، فليست إلا في ظل إطاعة الله"^(١٥)، والطاعة هنا ليست عبادتهم، بل احترامهم وتقديرهم، وهم يعرفون ما لم نعرفهم، ومعرفتهم بكتاب الله أكثر وواسع من الجمع وهذا ما ورد عن الرسول".

وقد أفرد السيد العلامة للبحث الأخلاقي مساحات كثيرة، مبيناً فيها المسالك الأخلاقية في إصلاح النفس، والتي منها مسلك تهذيبها بالغايات الصالحة النبوية، والعلوم والآراء

المحمودة عند الناس، وهو المسلك المعهود الذي رتب عليه علم الأخلاق، والمأثور من بحث الأقدمين من يونان وغيرهم فيه، والذي يظهر من كلماته رحمه الله أن القرآن الكريم لم يستعمل هذا المسلك الذي بنائه على انتخاب الممدوح عند عامة الناس عن المذموم عندهم إلا فيما جرى عليه كلامه تعالى فيما يرجع بالحقيقة إلى ثواب أخروي أو عقاب أخروي.

وهناك مسلك ثان، هو مسلك الغايات الأخروية، وقد كثر ذكرها في كلامه تعالى

كقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ (التوبة: ١١١).

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (الزمر: ١٠)، وهذا المسلك الثاني في

إصلاح الأخلاق هو طريقة الأنبياء، ومنه شيء كثير في القرآن الكريم، وفيما ينقل إلينا من الكتب السماوية.

وهناك مسلك ثالث مخصوص بالقرآن الكريم _ كما يراه السيد العلامة رحمه الله -

وأنه لا يوجد في شيء مما نقل إلينا من الكتب السماوية، وتعاليم الأنبياء الماضين سلام الله عليهم أجمعين، ولا في المعارف الماثورة من الحكماء الإلهيين، وهو تربية الإنسان وصفاً وعلماً باستعمال علوم معارف لا يبقى معها موضوع الرذائل، وبعبارة أخرى إزالة الأوصاف الرذيلة بالرفع لا بالدفع^(١٦).

وفي ضوء ذلك رسم السيد العلامة الخطوط البانية لتفسيره، لاسيما في الآيات الصريحة

في مجال الأخلاق والسير والسلوك، وإصلاح النفس وتزكيتها، من قبيل قوله تعالى: ﴿وَنَفْسٍ

وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾﴾ (الشمس:

١٠٧)، والظاهر من هذه الآيات في بيانها أنها لا تتعدى طور النفس، بمعنى أنها تعتبر النفس مخلوقاً سويماً قد لحقتها التوصيفات، فهي التي أضيف إليها الفجور والتقوى، وهي التي تزكى وتُدسسى، وهي التي يفلح فيها الإنسان ويخيب، وهذا جرى على مقتضى التكوين^(١٧).

بعبارة أخرى: إن: "الأشياء ومن جملتها الإنسان إنما تهتدي في وجودها وحياتها إلى ما

خلقت له وجهزت بها يكفيه ويصلح له من الخلقة، والحياة القيمة بسعادة الإنسان هي التي تنطبق أعمالها على الخلقة والفطرة انطباقاً تاماً، وتنتهي وظائفها وتكاليفها إلى الطبيعة انتهاءً

صحيحاً، وهذا هو الذي يشير إليه قوله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ

الاتجاه الأخلاقي وأثره في تفسير القرآن الكريم..... (٣٤١)

النَّاسَ عَلَيْهَا لَا بُدَّ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الْبَيْتِ الْقَيْمِ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ (الروم: ٣٠) (١٨).

ثم إن: (التعبير بالتزكية والتدسى عن إصلاح النفس وإفسادها مبتن على ما يدل عليه قوله: {فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا}، على أن من كمال النفس الإنسانية أنها ملهمة مميزة - بحسب فطرتها - للفجور من التقوى، أي: أن الدين وهو الإسلام لله فيما يريده فطري للنفس، فتحلية النفس بالتقوى تزكية وإثراء صالح وتزويد لها بما يعدها في بقائها قال تعالى: ﴿وَتَكَرَّوْا فِإِنَّ حَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَى وَتَقْوَى بِنَاوِي الْأَلْبَابِ﴾ (البقرة: ١٩٧)، وأمرها في الفجور على خلاف التقوى^(١٩)، ثم نجاهه رحمه الله في مورد آخر يميز بين التوبة التي تقع من العبد والتوبة التي تقم من الله تعالى، وذلك تعرضه لتفسير قوله تعالى: ﴿فَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرة: ٣٧)، وفي ضوء هذا التقسيم يكشف عن وجه دقيق يكشف من خلاله عن العلاقة بين التوبة والاستغفار، حيث يقول: ﴿تُرْتَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (التوبة: ١١٨)، فالأخلاق وأن كانت في أصلها فردية إلا السيد العلامة رحمه الله ينطلق في رؤيته القرآنية في مجالها الأخلاقي إلى اجتماعية الأخلاق، والذي يفهم منه أن الهدف في الخطابات القرآنية هو المجتمع الإسلامي بشكل خاص، أو المجتمع الإنساني بشكل عام، حتى الموارد التي حددت بعض الأخبار مصاديقها، أو قل بأنه رحمه الله يريد الكشف عن الصبغة الاجتماعية للأخلاق، والتي تتجاوز المساحة الفردية، بمعنى أنها ليست مجرد ملكات نفسانية، وإنما هي سلوكيات يتعاطها الإنسان مع أخيه الإنسان، كما هو الحال في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾، (القلم: ٤)، حيث يقول رحمه الله: (والآية وإن كانت في نفسها تمدح حسن خلقه وتعظمه غير أنها بالنظر إلى خصوص السياق ناظرة إلى أخلاقه الجميلة الاجتماعية المتعلقة بالمعاشرة، كالثبات على الحق، والصبر على أذى الناس، وجفاء أجلافهم، والعفو والإغماض وسعة البذل، والرفق

(٣٤٢)الاتجاه الأخلاقي وأثره في تفسير القرآن الكريم

والمداواة والتواضع، وغير ذلك^(٢٠)، وبهذا النحو يمكن الكشف عن عشرات بل مئات الموارد التفسيرية التي اصطبغت بروح الأخلاق، وليس هذا بالأمر الغريب عن شخصية عظيمة كالعلامة الطباطبائي الذي عاش شطراً كبيراً من حياته في تهذيب نفسه قرآناً وفي السير والسلوك حتى عدّ من العرفاء الشاخصين في العصر الراهن.

النموذج الثاني: أثر الاتجاه الأخلاقي في تفسير مواهب الرحمن

من الأمور التي نلتبسها في مواهب الرحمن هي المساحة الواسعة والكبيرة للآيات الأخلاقية فكيف ربط الآيات والسور القرآنية في عللها الغائية وجعل مرجعها القرآن لأن الركن الأساس لدعوة القرآن هي الأخلاق وعليه أرسلت جميع الأنبياء، فالنظرية الأخلاقية في الإسلام تختلف جذرياً عن المدارس الأخلاقية الآخر فهي ليست بالنعمية ولا بالميكافلية لا غيرها.

يجد المتبع في كتاب (مواهب الرحمن في تفسير القرآن الكريم)، أن المباحث الأخلاقية طاغية على تفسيره للآيات القرآنية ومن الواضح أن لها أثراً على شخصيته، فهو يمتلك أخلاقاً عظيمة، وسجايا فريدة، وكان من أهل التقوى والورع^(٢١)، في كشف دلالة تلك الآيات، والمراد الجدي والاستعمالي منها وهناك نماذج يمكن لنا أن نلتبسها بطريقتين. أولاً: البحوث الأخلاقية المستقلة التي عنوانها تحت عنوان (بحث أخلاقي) وهنا استفاد المفسر من منهج تفسير القرآن بالقرآن وانعكس الاتجاه الأخلاقي على تفسيره لتلك الآيات. ثانياً: تفسير لنفس الآيات بأسلوبه الترتيبي ومحاولة (استخراج النكات التربوية والأخلاقية منها)، ومن هنا نذكر شواهد:

الشاهد الأول: يقول السيد عبد الأعلى &: (وقد ظهر لي بعد مراجعتي لجملة من التفاسير أنه فسّر كل صنف من العلماء القرآن بما هو المأنوس عندهم، فالفلاسفة والمتكلمون فسّروه بمذهبهم من الآراء الفلسفية والكلامية، والعرفاء والصوفية على طريقتهم، والفقهاء همهم تفسير الآيات الواردة في الأحكام، والمحدثون فسّروه بخصوص ما ورد من السنة الشريفة في الآيات، كما أن الأدباء كان منهجهم الاهتمام بجهاته الأدبية دون غيرها. والعجب أنه كلما كثير في هذا الوحي المبين، والنور العظيم من هذه البيانات والتفاسير، فهو على كرسي رفعة وجماله، ويزداد على مرّ العصور تألؤاً وقد فسّر نفسه بنفسه، لأنه

الاتجاه الأخلاقي وأثره في تفسير القرآن الكريم..... (٣٤٣)

تبيان كل شيء، فإذا كان كذلك فأولى أن يكون تبياناً لنفسه، مستدلاً بما ورد من السنة النبوية والمأثور عن اله الذين قرنهم النبي، بالكتاب وجعلهم الأدلاء عليه، فجمعت بينهما وبين ما انفق عليه الجميع مع تقرير الشريعة له، وقد بذلت جهدي في عدم التفسير بالرأي مهما أمكنني ذلك، تأسياً بقول نبينا الأعظم: (من فسّر القرآن برأيه فأصاب الحق فقد أخطأ) (٢٢).

نأتي إلى معنى البسملة: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، تشمل على كثير من المعارف منها الإلهية، لاسيما الصفات الرجعة إلى ذات الباري عز وجل، وفي اختيار صفتين (الرحمن الرحيم)، وهي فيها من البشائر الإنسان من كونه مورد رحمته وعطفه تعالى، وأن لا يعتمد على نفسه مهما بلغ من الكمال، لأنه الإنسان هو المحتاج إلى رحمة الله تعالى بل لا بدله من الاتكال وإيكال أمره للغنى المطلق المؤلف وينقل لنا أحاديث لتوضيح لنا المطلق بصورة أوضح، في بروز الأخلاق في تفسيره مواهب الرحمن فيذكر السيد عبد الأعلى السبزواري + مجموعة من الأحاديث التي تنفعنا في هذا المبحث.

أ- ما ورد في الأثر عن الإمام علي ×: (يا من دل على ذاته بذاته) (٢٣).

ب- أنبياء الله وأولياؤه الذين جاهدوا في الله، وفي الحديث: (نحن أسماء الله الحسنى)، بل عن بعض الفلاسفة المتأهلين: (إن جميع الموجودات تحكي عن جماله جلاله)، أي من خلال عظمته (٢٤).

ج- وعن الإمام جعفر بن محمد الصادق ×: (اعرفوا الله بالله) (٢٥).

د- وعنه أيضاً ×: (اذكروا من عظمة الله ما شئتم، ولا تذكروا ذاته، فأنكم لا تذكرون منه شيئاً، إلا وهو أعظم منه) (٢٦).

الشاهد الثاني: في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة: ٢١)، وقوله تعالى: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ نَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (٤٤) ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ (٤٥) ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا رَبَّهُمْ وَإِنَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ﴾ (٤٤-٤٦).

يقول السيد عبد الأعلى السبزواري &، ذكر الله أن هذه الآيات من أفعال اليهود وفسادها، أنهم كانوا يدعون إلى الإيمان وتلاوة الكتاب، وقد وصفوا أنفسهم بالعدل،

(٣٤٤) الاتجاه الأخلاقي وأثره في تفسير القرآن الكريم

وخالفوا إلى غيره، ووبَّخهم على هذا الفعل توبيخاً شديداً، والخطاب وإن كان موجهاً إلى بني إسرائيل، لكنه عام إلى جميع من يأمر بالحق ولا يعمل به، وهو من أعظم القبائح النظامية في الاجتماع، ثم أمرهم سبحانه بالرجوع إليه، والاستعانة بالصبر والصلاة، وبذلك العمل الشنيع.

الشاهد الثالث: في القسم الأول من قوله تعالى: ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ نَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (البقرة: ٤٤).

البر: هو سعة الخير، ويطلق على كل خير من الإحسان، والنسيان غيبة الشيء عن النفس بعد حضوره فيها، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ (مريم: ٦٤)، إذا لا يعقل النسيان ممن كان ما سواه لديه، ويستعمل بمعنى مطلق الترك أيضاً، قوله تعالى: ﴿ نَسُوا اللَّهَ فَنَسَتْهُمُ أَنْفُسُهُمْ ﴾ (الحشر: ١٩)، وهو أخص من السهو والغفلة.

وأما القسم الثاني من الآية قوله تعالى: ﴿ وَأَنْتُمْ نَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (البقرة: ٤٤)، فمعنى التلاوة: أي القراءة، لكن لوحظ في الآية الأولى معنى المتابعة، لأن الحروف المقروءة تتابع بعضها بعضاً، وفي الآية الثانية لوحظ معنى الجمع، لأن القراءة تستلزم جميع الحروف والعقل من العقال، لأنه يربط صاحبه عن ارتكاب القبائح، ويجرّضه على إتيان المحاسن، وهو ضدّ الجهل، وله إطلاقات كثيرة في السنة، بل واصطلاح الفلاسفة^(٢٧)، والآية الثانية: ﴿ وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ (البقرة: ٤٥)، فذكر السيد عبد الأعلى السبزواري (رحمة الله)، بعد أن ذكر سبحانه من سوء أفعالهم، ونفي العقل عنهم، فلم تنفعهم تلاوة الكتاب، أرشدهم إلى استكمال أنفسهم بالكمالات الظاهرية والواقعية، والاستعانة بالصبر والصلاة، وحيث إن بني إسرائيل كانوا مسبوقين بالصبر على المتاعب والشدائد، وظهر لهم أثر صبرهم في الاستيلاء على عدوهم - فرعون وقومه - وكما قال تعالى: ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴾ (الأعراف: ١٣٧).

الاتجاه الأخلاقي وأثره في تفسير القرآن الكريم..... (٣٤٥)

الشاهد الرابع: في الصلاة، كالصلاة التي اعتاد عليها بنو إسرائيل، فظهر لهم آثارهم، كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِي هَارُونَ تَبَوَّءُوا الْقَوْمَ كَمَا يُبْصِرُونَ بِيُونَا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (يونس: ٨٧)، فحثهم الله تعالى على ما وجدوا أثرها بأنفسهم من إيمان الاستعانة بالصبر والصلاة، وفي قوله تعالى: ﴿ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (البقرة: ١٥٣).

والاستعانة: هو طلب العون كما في سورة الحمد: ﴿ إِيَّاكَ نَعْتَصِرُ ﴾ (الفتحة: ٥)، والمراد هنا جعل الصبر والصلاة وسيلة لا فاضة الله تعالى عليهم ما يهمهم من المقاصد، وتدل الآية المبارك على أيهما (أي الصبر والصلاة).

معنى الصبر: هو كف النفس عن الهوى مع مراعاة تكليف المولى، فصبر من أهم مكارم الأخلاق، بل لا فضيلة إلا وللصبر فيها دخل، ثم إن استعانة الإنسان، إما: إن تكون من نفسه بنفسه، أو من نفسه بغيره، والأدل هو الصبر، ومن الثاني الصلاة، والاستعانة بالصبر هي فعل الطاعات وترك المحرمات، وقد يراد منه الصوم، لأنه الإمساك وكيف النفس عن المفطرات وأما في الحديث عن النبي |، كان إذا حزنه أمر استعان بالصوم والصلاة، وعن الإمام الصادق x، الصبر والصيام، وإذا نزلت بالرجل النازلة الشديدة فليصم، فإن الله تعالى يقول: واستعانة الله تعالى، لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأنها من أقوى الأسباب وأشدّها تأثيراً في قضاء الحوائج وتيسير الأمور، وقدم الصبر على الصلاة لأنها لا تقبل إلا بالتقوى، وهي لا تحصل إلا بالصبر على ترك المحرمات فيكون من تقديم المقتضي (٢٨).

المطلب الثالث: أثر الاتجاه الأخلاقي في تفاسير السنة

من خلال الاهتمام بالأخلاق، وهي التقارب بكل أصناف البشرية وسلامة الأمة الإسلامية، والأمة التي تمتلك الأخلاق فهي أمة موحدة، ومتماسكة من الضياع والتمزق والانهيال والنعرات الطائفية، ولعلماء السنة لهم تفاسير كثيرة، ونحن في بحثنا هذا سوف نمر على ثلاثة من التفاسير ونلتقط بعض الآيات الأخلاقية، بين طيات هذه التفاسير وهي:

١- البحر المديد في تفسير القرآن المجيد لأبن عجيبة

٢- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم، للآلوسي

٣- في ظلال القرآن، سيد قطب

النموذج الأول: الأثر الاتجاه في تفسير (البحر المديد في تفسير القرآن المجيد)

حين بحثنا بين التفاسير التي كتبها علماء أهل السنة ابتداء من تفسير (جامع البيان) للطبري (ت ٣١٠هـ) مروراً بالتفسير الكبير للفخر الرازي، والبحر المديد لأبن عجيبة، وروح المعاني للألوسي، والمنار لرشيد رضا، وفي ظلال القرآن لسيد قطب وغيرها من كتب التفسير، وقع اختيارنا على ثلاثة من التفاسير تمتاز بالجانب الأخلاقي، فأما البحر المديد لأبن عجيبة، فهو واضح العبارة، سهل المأخذ، كثير الثمر وهو يتناول بين ثنايا هذا التفسير للمحات الأخلاقية، فإن الأبحاث الموجودة في تفسير بن عجيبة مليئة بالآثار الأخلاقية والتربوية الإسلامية، فلذا يجد المتتبع ما فيه من نكات أخلاقية وإشارات لهذه المعاني السامية المتكاملة بوضوح العبارة وسهولة التعبير، وقد تميز هذا التفسير بهذه المعاني والإشارات الأخلاقية التي بسط المفسر الحديث عنها من أدب السلوك والسير إلى الله، والمقامات والأحوال والإخلاص في العبادة إلى الله، والصدق الذي حثت عليه الشريعة الإسلامية الغراء، والصبر بأنواع، والورع، والزهد، والرضا، والتوكل، والشكر، والحب، والإلهام، وغير ذلك من الأنوار التي أشار لها ابن عجيبة، وقدم من خلالها منهجاً تربوياً أخلاقياً إسلامياً متكاملًا وشاملاً، يسلكه كل من أراد أن تصفو نفسه وروحه، وتزكو من أدران التعلق بالماديات والشهوات، ويحيا قلبه بالقيم والمبادئ التي رسمتها شريعة السماء، ويحظى بنور معرفة الحق تعالى من خلال النهج الذي خط في الكتاب والسنة، فمن اراد الوصول إلى هذه المعاني ويلبس لبوس القيم الإسلامية فعليه بنهجها القويم، وقد تميز هذا التفسير بالأصالة الأخلاقية بعيدة عن كل التأثيرات الجانبية بالمدارس المنتشرة سواء كانت مدارس دينية أو فلسفية، لما تجسد فيه من أصالة المدرسة الأخلاقية، فهو يعد من الموسوعات التفسيرية الأخلاقية الكبيرة والقيمة وظهر بين هذه الموسوعة اثر التوجه الأخلاقي على هذا التفسير، ونقل الكثير من الاستشهاد بالأدلة القرآنية والأحاديث النبوية، فسأخذ بعض النماذج التي بان فيها هذا الأثر الأخلاقي عبر نماذج ذكرت في تفسيره^(٢٩).

أولاً: قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (البقرة: ٢٧٥)، يقول

الحق جل جلاله: "الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا" أي: يأخذونه، وإنما خص الأكل لأنه أعظم منافع المال، "لَا يَقُومُونَ" من قبورهم يوم البعث "إِلَّا كَمَا يَقُومُ" المجنون "الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ" من أجل المَسِّ الذي يمسّه يقوم ويسقط، روى أن بطونهم تكون أمامهم كالبيت الضخم، يقوم أحدهم فتميل به بطنه فيصرع، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله |: (لما أسرى بي إلى السماء رأيت رجلاً بطونهم كالبيوت، فيها حيات ترى من خارج بطونهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: أكلة الربا).

ذلك العذاب بسبب أنهم استحلوا الربا، وقالوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا فنظموا الربا والبيع في سلك واحد، وفيه عكس التشبيه^(٣٠).

وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا حل ماله على غريمه يقول الغريم: زدنى فى الأجل أزدك فى المال، فيفعلان، ويقولان: سواء علينا الزيادة فى أول البيع بالربح أو عند محل الدين، هو مراضاة. فكذبهم الحق تعالى بقوله: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا"؛ فإن من باع درهما^(٣١)، بدرهمين ضيع درهما من غير فائدة، بخلاف من اشترى سلعة بدرهم، وباعها بدرهمين، فلعل مساس الحاجة، والرغبة فيها، توقع رواجها فيجبر الغبن.

"فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ كَانَتْ هَيْبَةً وَخَوْفًا وَكَانَ اللَّهُ غَالِبًا عَلَى الْأَعْيُنِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ" فانتهى وترك الربا "فَلَهُ مَا سَلَفَ" قبل التحريم ولا يردّه، "وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ" لا إلى أحد منكم، فلا يتعرض له، ومن عاد إلى تحليل الربا بعد بلوغه النهى "فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" لأنهم كفروا وسفهوا أمر الله.

ثانياً: قوله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ (البقرة: ٢٧٦)، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا أي: يذهب بركته، ويهلك المال الذي يدخل فيه وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ أي: يضاعف ثوابها ويبارك فى المال الذي أخرجت منه، فقد روى عنه عليه الصلاة والسلام - أنه قال: (ما نقص مال من صدقة)، (وأنه يربى الصدقة حتى تكون مثل الجبل)، قال يحيى بن معاذ: (ما أعرف حبة تزن جبال الدنيا إلا الحبة من الصدقة).

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ أي: من همك فى ارتكاب المنهيات، أي: لا يرتضى حاله، ولا يحبه كما يجب التوابين.

ثم ذكر مقابله فقال: "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، وَصَدَقُوا بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِهِ، وَعَمِلُوا الْأَعْمَالَ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ" أي: أتقنوها وآتوا الزكاة أي: أدوها على التمام، فلهم

(٣٤٨) الاتجاه الأخلاقي وأثره في تفسير القرآن الكريم

أجرهم عند ربهم إذا قدموا عليه، ولا خوفٌ عليهم من آت، ولا هم يحزنون على ما فات، إذ لم يفتهم شيء حيث وجدوا الله، ثم أكد في أمر الربا، فقال:

ثالثاً: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (البقرة: ٢٧٨)، "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذرّوا ما بقي من الربا" أي: اتركوا بقايا ما شرطتم على الناس من الربا، فلا تقبضوها منهم، "إن كنتم مؤمنين"، فإن دليل الإيمان: امتثال ما أمرتم به، روى أنه كان لثقيف مال على بعض قریش، فطالبوهم عند الحلّ بالمال والربا، فنزلت الآية "فإن لم تفعلوا" وتركوا ما نهيتهم عنه، "فأذنوا" أي: فاعلموا "بحرب من الله ورسوله" روى أنها لما نزلت، قالت ثقيف: لا يدان، لنا مجرب الله ورسوله، "وإن تبتم" من تعاطى الربا واعتقاد حله "فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون" الغريم بأخذ الزيادة، "ولا تظلمون" بنقص رأس مالكم. مفهومه إن لم يتب فليس له شيء، لأنه مرتد. والله تعالى أعلم (٣٢).

الإشارة الأخلاقية التي يذكرها بن عجيبة: مدار صفاء المعاملة على تصفية اللقمة، فمن صفًا طعمته صفت معاملته، ومن صفت معاملته أفضى الصفاء إلى قلبه، ومن خلط في لقمته تكدرت معاملته، ومن تكدرت معاملته تكدر قلبه، ولذلك قال بعضهم: (من أكل الحلال أطاع الله، أحب أم كره، ومن أكل الحرام: عصى الله، أحب أم كره) وكذلك الواردات الإلهية، لا ترد إلا على من صفا مطعمه ومشربه، ولذلك قال بعضهم: (من لا يعرف ما يدخل بطنه لا يفرق بين الخواطر الربانية والشيطانية)، وعن بن عجيبة، في تفسيره يقول قال سيدي على الخواص رضي الله عنه: (اعلم أن المدد الذي لم يزل فياضا على قلب كل إنسان ويتلون بحسب القلب، والقلب يتلون بحسبه هو بحسب صلاح الطعمة وفسادها) فالذين يأكلون الحرام؛ كالربا وشبهه، لا يقومون إلى معاملتهم للحق إلا كما يقوم المجنون الذي يلعب به الشيطان، ولا يدرى ما يقول ولا ما يقال له، فقد حرم لذيد المناجاة وحلاوة خلوص المعاملات، فإن احتج لنفسه واستعمل القياس لم يرج فلاحه في طريق الخواص، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، وطلب العفاف فقد عفا الله عما سلف، ومن عاد إلى ما خرج عنه؛ من متابعة هواه، فنار القطيعة مشواه ومأواه، ومن شأن الحق جل جلاله مع عباده: أن من طلب الزيادة في حس ظاهره محق الله نور باطنه، ومن حسم مادة زيادة الحس في ظاهره قوى الله مدد الأنوار في باطنه، (يحقق الله الربا ويربى الصدقات)،

أي: يقوى مدد ثواب الصدقات. (والله لا يحب كل كفّار أثيم)، وإنما يحب كل مطيع منيب، وهو من آمن بإيمان أهل التحقيق، وسلك مسلك أهل التوفيق. فلا جرم أنه ينخرط في سلك أهل العناية^(٣٣)، (الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون).

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ }، حق ثقاته، واطرکوا ما بقي في باطنكم من بقايا الحس وأسبابه، إن كنتم طالبين إيمان أهل الشهود، أي يقصد بن عجيبة، أي المقامات العالية، التي تأتي بعد المجاهدات وترك الحرام والشبهات، فيسترسل بن عجيبة فيقول، والوصول إلى الملك المعبود، فإن لم تفعلوا ذلك فاعلموا أنكم في مقام البعد من حيث لا تظنون، معاندون وأنتم لا تشعرون، وإن رجعتم إلى ربكم فلكم رؤوس أموالكم، وهو نور التوحيد، لا تقتصون منه ولا تزيدون عليه، إلا إن أفردتم الوجهة إليه، وطلبتم الوصول منه إليه، فإن الله لا يحب من أمل جوده، ولا يرد من وقف ببابه، بمنه وكرمه^(٣٤).

رابعاً: قوله تعالى: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبْ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ (البقرة: ٢٨٤).

يقول الحق جل جلاله: "لله ما في السماوات وما في الأرض" خلقا وملكا وعبيدا، يتصرف فيهم كيف شاء؛ يرحم من يشاء بفضله، ويعذب من يشاء بعدله، "وإن تبدوا" أي: تظهروا "ما في أنفسكم" من السوء والعزم عليه، "أو تخفوه" في قلوبكم، "يحاسبكم به الله" يوم القيامة؛ "فيغفر لمن يشاء" مغفرته، "ويعذب من يشاء" تعذيبه، "والله على كل شيء قدير" لا يعجزه عذاب أحد ولا مغفرته، وعبر الحق تعالى بالحاسبة دون المؤاخذة، فلم يقل: يؤاخذكم به الله؛ لأن الحاسبة أعم، فتصدق بتقرير الذنوب دون المؤاخذة بها، لقوله - عليه الصلاة والسلام: (يدنو المؤمن من ربه حتى يضع كنفه عليه، فيقرره بذنوبه، فيقول: هل تعرف كذا؟ فيقول: يا رب، أعرف، فيوقفه على ذنبه ذنبا، ذنبا فيقول الله تعالى: أنا الذي سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم). فلله الفضل والمنة، وله الحمد والشكر^(٣٥).

يذكر ابن عجيبة من إشارة الأخلاقية: (وإن تبدوا ما في أنفسكم) من الخواطر الرديئة والطوارق الشيطانية، أو تخفوه في قلوبكم، حتى يحول بينكم وبين شهود محبوبكم، (يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء) فيمحو ظلمته من قلبه؛ بإلهام التوبة والمبادرة إلى اليقظة، (ويعذب من يشاء) بتركه مع ظلمة تلك الأغيار، وخوضه في بحار تلك الأكدار، فما منع

القلوب من مشاهدة الأنوار إلا اشتغالها بظلمة الأغيار، فرغ قلبك من الأغيار تملأه بالمعارف والأسرار، واعلم أن الخواطر أربعة: ملكى وربانى ونفسانى وشيطانى، فالملكى والربانى لا يأمران إلا بالخير، والنفسانى والشيطانى لا يأمران إلا بالشر، وقد يأمران بالخير إذا كان فيه دسيسة إلى الشر، والفرق بين النفسانى والشيطانى: أن الخاطر النفسانى ثابت لا يزول بتعود ولا غيره، إلا بسابق العناية، بخلاف الشيطانى: فإنه يزول بذكر الله، ويرجع مع الغفلة عن الله. والله تعالى أعلم، ولما نزل قوله تعالى: "وإن تبدوا ما في أنفسكم..."

الإشارة: يفهم من سر الآية أن من شق عليه أمر من الأمور، أو عسرت عليه حاجة، أو نزلت به شدة أو بلية، فليرجع إلى الله، ولينظر بين يدي مولاه، وليعتقد أن الأمور كلها بيده؛ فإن الله تعالى لا يخليه من معونته، وقوله تعالى: "ربنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به"، قيل: هو الحب لله، فلا يسأل العبد من مولاه من حبه إلا ما يطيقه، وتأمل قضية الرجل الذي سأل سيدنا موسى x أن يرزقه الله حبه، فلما سأل ربه موسى x هام ذلك الرجل، وشق ثيابه، وتمزقت أوصاله حتى مات، فناجى موسى رضى الله عنه ربه فى شأنه، فقال: يا موسى، ألف رجل كلهم سألونى ما سأل ذلك الرجل، فقسمت جزءا من محبتي بينهم، فتابه ذلك الجزء، أو كما قال سبحانه، وقال بعض الصالحين: حضرت مجلس ذى النون، فى فسطاط مصر، فحزرت، فى مجلسه سبعين ألفا، فتلكم ذلك اليوم فى محبته تعالى فمات أحد عشر رجلا فى المجلس، فصاح رجل من المريدين فقال: يا أبا الفيض، ذكرت محبة الله تعالى فاذا ذكر محبة المخلوقين، فتأوه ذو النون تأوها شديدا، ومد يده إلى قميصه، وشقه اثنتين، وقال: آه! غلقت رهونهم، واستعبرت عيونهم، وحالفوا السهاد، وفارقوا الرقاد، فليلهم طويل، ونومهم قليل، أحزانهم لا تنفذ. وهمومهم لا تفقد، أمورهم عسيرة، ودموعهم غزيرة، باكية عيونهم، قريحة جفونهم، عاداهم الزمان والأهل والجيران.

قلت: هذه حالة العباد والزهاد، أولى الجهد والاجتهاد، غلب عليهم الخوف المزعج، أو الشوق المقلق، وأما العارفون الواصلون؛ فقد زال عنهم هذا التعب، وأفضوا إلى الراحة بعد النصب، قد وصلوا إلى مشاهدة الحبيب، ومناجاة القريب، فعبادتهم قلبية، وأعمالهم باطنية، بين فكرة ونظرة، مع العكوف فى الحضرة.

النموذج الثاني: أثر الاتجاه الأخلاقي في تفسير روح المعاني

١- "قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا أَزْوَاجًا مُّؤْتَمَرِينَ عَلَيْهِمْ﴾ (مريم: ٨٣)، قيسناهم وجعلناهم قرناء لهم مسلمين عليهم أو سلطناهم عليهم ومكناهم من إضلالهم تَوَزُّهُمُ أَزْوَاجًا تغريهم وتهيجهم على المعاصي تهيجاً شديداً بأنواع التسويلات والوساوس فإن الأز والهز والاستفزاز أخوات معناها شدة الإزعاج، وجملة (توزهم) إما حال مقدرة من الشياطين أو استئناف وقع جواباً عما نشأ من صدر الكلام كأنه قيل: ماذا تفعل الشياطين بهم؟ فقيل تَوَزُّهُمُ، والمراد من الآية تعجيب رسول الله | مما تضمنته الآيات السابقة الكريمة من قوله سبحانه: ويقول الإنسان: ﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِئْتٌ﴾ (مريم: ٦٦)، إلى هنا وحكته عن هؤلاء الكفرة الغواة والمردة العتاة من فنون القبائح من الأقاويل والأفاعيل والتمادي في الغي والانهماك في الضلال والإفراط في العناد والتصميم على الكفر من غير صارف يلويهم ولا عاطف يثنيهم والإجماع على مدافعة الحق بعد إيضاحه وانتفاء الشرك عنه بالكلية وتنبهه على أن جميع ذلك بإضلال الشياطين وإغوائهم لا لأن هناك قصورا في التبليغ أو مسوغا في الجملة، وفيها تسلية لرسول الله | فهي تذييل لتلك الآيات لما ذكر، وليس المراد منها تعجيبه عليه الصلاة والسلام من إرسال الشياطين عليهم كما يوهمه تعليق الرؤية به بل مما ذكر من أحوالهم من حيث كونها من آثار إغواء الشياطين كما ينبي عن قوله سبحانه تَوَزُّهُمُ أَزْوَاجًا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ بَأَنْ يَهْلِكُوا حَسْبَمَا تَقْتَضِيهِ جُنَايَاتِهِمْ وَيُبِيدَ عَنْ آخِرِهِمْ وَتَطْهَرِ الْأَرْضُ مِنْ خَبَائِثِهِمْ، والفاء للإشعار بكون ما قبلها مظنة الوقوع المنهي عنه محوجة إلى النهي" (٣٦).

وقيل: المراد إنما نعد أعمالهم لنجازيهم عليها يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً أي ركبانا كما، أخرجه جماعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأخرج ابن أبي الدنيا في صفة الجنة. وابن أبي حاتم وابن مردويه عن علي كرم الله تعالى وجهه قال سألت رسول الله | عن هذه الآية فقلت: يا رسول الله هل الوفد إلا الركب؟ فقال عليه الصلاة والسلام "والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض لها أجنحة وعليها رحال الذهب شرك نعالهم نور يتلألأ كل خطوة منها مثل مد البصر ويتهون إلى باب الجنة" (٣٧).

وقال بعضهم: إن المراد بالمتقين الموصوفون بالتقوى الكاملة ولا يبعد أن يدخلوا الجنة بلا حساب فقد صحت الأخبار بدخول طائفة من هذه الأمة الجنة كذلك" (٣٨).

"وهذا الرسول | يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا صفة رسولا، وفيه إشارة إلى طريق إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام لأن تلاوة الأبيات الخارجة عن طوق البشر باعتبار بلاغتها واشتمالها على الأخبار بالمغيبات والمصالح التي ينتظم بها أمر المعاد والمعاش أقوى دليل على نبوته وَيُزَكِّيكُمْ أَي يطهركم من الشرك وهي صفة أخرى للرسول وأتى بها عقب التلاوة لأن التطهير عن ذلك ناشئ عن إظهار المعجزة لمن أراد الله تعالى توفيقه وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ صفة إثر صفة وأخرت لأن تعليم الكتاب وتفهم ما انطوى عليه من الحكمة الإلهية والأسرار الربانية إنما يكون بعد التخلي عن دنس الشرك ونجس الشك بالإتيان، وأما قبل ذلك فالكفر حجاب، وقدم التزكية على التعليم في هذه الآية وأخرها عنه في دعوة إبراهيم لاختلاف المراد بها في الموضوعين، ولكل مقام مقال، وقيل: التزكية عبارة عن تكميل النفس بحسب القوة العملية وتهذيبها المتفرغ على تكميلها بحسب القوة النظرية الحاصل بالتعليم المترتب على التلاوة إلا أنها وسطت بين التلاوة والتعليم المترتب عليها للإيدان بأن كلاً من الأمور المترتبة نعمة جليلة على حيالها مستوجبة للشكر ولوروعي ترتيب الوجود كما في دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لتبادر إلى الفهم كون الكل نعمة واحدة، وقيل: قدمت التزكية تارة وأخرت أخرى لأنها علة غائية لتعليم الكتاب والحكمة، وهي مقدمة في القصد والتصوير مؤخرة في الوجود والعمل فقدمت وأخرت رعاية لكل منهما، واعترض بأن غاية التعليم صيرورتهم أزكيا عن الجهل لا تزكية الرسول عليه الصلاة والسلام إياها المفسرة بالحمل على ما يصيرون به أزكيا لأن ذلك إما بتعليمه إياهم أو بأمرهم بالعمل به فهي إما نفس التعليم أو أمر لا تعلق له به، وغاية ما يمكن أن يقال: إن التعليم باعتبار أنه يترتب عليه زوال الشك و سائر الرذائل تزكيتهم إياهم فهو باعتبار غاية وباعتبار مغيا - كالرمي" (٣٩).

"والقتل - في قولهم: رماه فقتله وَيُعَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ مما لا طريق إلى معرفته سوى الوحي وكان الظاهر وما لَمْ تَكُونُوا ليكون من عطف المفرد على المفرد إلا أنه تعالى كرر الفعل للدلالة على أنه جنس آخر غير مشارك لما قبله أصلا فهو تخصيص بعد التعميم مبين لكون إرساله | نعمة عظيمة ولولاه لكان الخلق متحيرين في أمر دينهم لا يدرون ماذا يصنعون فاذكروني بالطاعة قلبا وقالبا فيعم الذكر باللسان والقلب والجوارح، فالأول -

الاتجاه الأخلاقي وأثره في تفسير القرآن الكريم..... (٣٥٣)

كما في المنتخب - الحمد والتسبيح والتحميد وقراءة كتاب الله تعالى والثاني الفكر في الدلائل الدالة على التكليف والوعد والوعيد وفي الصفات الإلهية والأسرار الربانية.

"والثالث" استغراق الجوارح في الأعمال المأمور بها خالية عن الأعمال المنهي عنها ولكون الصلاة مشتملة على هذه الثلاثة سماها الله تعالى ذكرا في قوله: ﴿فَأَسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (الجمعة: ٩)، وقال أهل الحقيقة: حقيقة ذكر الله تعالى أن ينسى كل شيء سواه أذكركم أي أجازكم بالثواب، وعبر عن ذلك بالذكر للمشاكله ولأنه نتيجته ومشوّه، وفي الصحيحين "من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه" (٤٠).

بطعن المعاندين في أمر القبلة والصلاة التي هي الأصل والموجب لكمال التقرب إليه تعالى.

إنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ معية خاصة بالعون والنصر ولم يقل مع المصلين لأنه إذا كان مع الصابرين كان مع المصلين من باب أولى لاشتمال الصلاة على الصبر ولا تقولوا عطف على استعينوا إلخ مسوق لبيان أنه لا غائلة للمأمور به وأن الشهادة التي ربما يؤدي إليها الصبر حياة أبدية لمن يقتل في سبيل الله أي في طاعته وإعلاء كلمته وهم الشهداء واللام للتعليل لا للتبليغ لأنهم لم يبلغوا الشهداء قولهم: أموات أي هم أموات، بل أحياء.

أي بل هم أحياء، والجمله معطوفة على لا تقولوا إضراب عنه، وليس من عطف المفرد على المفرد ليكون في حيز القول ويصير المعنى بل - قولوا أحياء - لأن المقصود إثبات الحياة لهم لا أمرهم بأن يقولوا في شأنهم إنهم أحياء وإن كان ذلك أيضا صحيحا ولكن لا تشعرون، أي لا تحسون ولا تدركون ما حالهم بالمشاعر لأنها من أحوال البرزخ التي لا يطلع عليها ولا طريق للعلم بها إلا بالوحي - واختلف في هذه الحياة - فذهب كثير من السلف إلى أنها حقيقة بالروح والجسد ولكننا لا ندركها في هذه النشأة، واستدلوا بسياق.

قوله تعالى: ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (آل عمران: ١٦٩)، وبأن الحياة الروحانية التي ليست بالجسد ليست من خواصهم فلا يكون لهم امتياز بذلك على من عداهم، وذهب البعض إلى أنها روحانية وكونهم يرزقون لا ينافي ذلك - فقد روي عن الحسن - أن الشهداء أحياء عند الله تعالى تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الروح والفرح كما تعرض النار

على أرواح آل فرعون غدوا وعشيا فيصل إليهم الوجد، فوصول هذا الروح إلى الروح هو الرزق والامتياز ليس بمجرد الحياة بل مع ما ينضم إليها من اختصاصهم بمزيد القرب من الله عز شأنه ومزيد البهجة والكرامة، وذهب البلخي إلى نفي الحياة بالفعل عنهم مطلقا - وأخرج الجملة الاسمية الدالة على الاستمرار المستوعب للأزمة من وقت القتل إلى ما لا آخر له عن ظاهرها - وقال: معنى بل أحياء إنهم يحيون يوم القيامة فيجزون أحسن الجزاء، فالآية على حد **﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾**. وفائدة الأخبار بذلك الرد على المشركين حيث قالوا: إن أصحاب محمد يقتلون أنفسهم ويخرجون من الدنيا بلا فائدة ويضيعون أعمارهم فكأنه قيل: ليس الأمر كما زعمتم بل يحيون ويخرجون، وذهب بعضهم إلى إثبات الحياة الحكمية لهم بما نالوا من الذكر الجميل والثناء الجليل كما، روي عن علي كرم الله تعالى وجهه هلك خزان الأموال والعلماء بأقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة، وحكي عن الأصم أن المراد بالموت والحياة الضلال والهدى أي لا تقولوا هم أموات في الدين ضالون عن الصراط المستقيم بل هم أحياء بالطاعة قائمون بأعبائها، ولا يخفى أن هذه الأقوال - ما عدا الأولين - في غاية الضعف بل نهاية البطلان، والمشهور ترجيح القول الأول، ونسب إلى ابن عباس، وقنادة، ومجاهد والحسن وعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء والجبائي والرماني وجماعة من المفسرين لكنهم اختلفوا في المراد بالجسد، فقيل: هو هذا الجسد الذي هدمت بنيته بالقتل ولا يعجز الله تعالى أن يجعل به حياة تكون سبب الحس والإدراك وإن كنا نراه رمة مطروحة على الأرض لا يتصرف ولا يرى فيه شيء من علامات الإحياء،

هوامش البحث

- (١) دراسات في الأخلاق وشؤون الحكمة العملية، المظاهري، حسين إعداد مجيد هادي زادة، ج١، ص٣٣، نشر مكتب الإعلام الإسلامي فرع أصفهان، ط١، ١٤٣٢هـ.
- (٢) دراسات في الأخلاق وشؤون الحكمة العملية، مصدر سابق: ج١، ص٣٣.
- (٣) المصدر السابق: ج١، ص٣٧.
- (٤) المصدر السابق: ج١، ص٣٨.

- (٥) نهج البلاغة، خطب الإمام علي ×: ج ١، ص ١٥٣.
- (٦) شرح أصول الكافي، للملا محمد صالح المازندراني: ج ١ ص ١٢٨.
- (٧) أخلاقنا، مصدر سابق: ص ٤٨.
- (٨) أخلاقنا، مصدر سابق: ص ٤٩.
- (٩) المصدر نفسه: ص ٤٧.
- (١٠) أنظر: هذا الحديث رواه إبراهيم بن أدهم معضلا، وعزاه المنذري في الترغيب والترهيب ج ٤ ص ١٥٧، وابن رجب في جامع العلوم والحكم ص ٣٥١ لابن أبي الدنيا. وعزاه ابن رجب - بإسناد إبراهيم إلى ربيعي ابن حراش - لأبي سليمان بن زبر الدمشقي في مسند إبراهيم بن أدهم. نقل من كتاب الرعاية لحقوق الله، ص ٣٣٧.
- (١١) الحديث عن سهل بن سعد، أخرجه ابن ماجه في الزهد ج ٢، ص ١٣٧٣، ١٣٧٤ (٤١٠٢) وضعفه البوصيري في الزوائد، والمنذري في الترغيب والترهيب ج ٤، ص ١٥٧، وحسنه النووي في الأربعين، وتعقبه ابن رجب في جامع العلوم والحكم، ح ٣١، وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير ج ٦، ص ١٩٣ (٥٩٧٢)، وابن حبان في روضة العقلاء ص ١٤١، وأبو نعيم في الحلية ٣ / ٢٥٢، ٢٥٣، والقضاعي في مسند الشهاب ١ / ٣٧٣ (٦٤٣)، وابن عدي في الكامل ٢ / ١١٧، و صححه الحاكم ٤ / ٣١٣، وتعقبه الذهبي. و صححه الألباني في سلسلته الصحيحة (٩٤٤).
- (١٢) الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج ٤، ص ١٠٩، نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدسة، (د - ط).
- (١٣) أخلاقنا، مصدر سابق: الدرس الأول: (معنى الأخلاق وأهميتها لطلبة العلم)، ص ١٩.
- (١٤) القمي، أبي جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابوية، من لا يحضره الفقيه، ج ٢، ص ٣٦١ - ٣٦٣، ط ٢، سنة ١٩٩٤م - ١٤١٤هـ، المكتب: شارع سوريا، مفاتيح الجنان، ص ٦٢١.
- (١٥) السبحاني، جعفر، مفاهيم القرآن، ج ١، ص ٢٢ - ٢٣، ط ٥، المطبعة والناشر: مؤسسة الإمام الصادق × سنة ١٤٣٠هـ - ١٣٨٨ق ساحة الشهداء - قم - إيران.
- (١٦) أنظر: الميزان في تفسير القرآن، مصدر سابق: ج ١، ص ٣٥٥ - ٣٥٨.
- (١٧) الميزان في تفسير القرآن، مصدر سابق: ج ٦، ص ١٦٧.
- (٢) المصدر السابق: ج ٢٠، ص ٢٩٨.
- (١٩) المصدر السابق: ج ٢، ص ٢٧٤.
- (٢٠) الميزان في تفسير القرآن، مصدر سابق، ج ١، ص ١٣٣.

(٢٥٦)الاتجاه الأخلاقي وأثره في تفسير القرآن الكريم

(٢١) انظر: محمد، حسين نجيب، جمال السالكين، ص ٦٤، ط ١، نشر سنة ١٣٨٥هـ - ١٤٢٧هـ، قم المقدسة.

(٢٢) الكاشاني، محسن المولى الفيض، التفسير الصافي، المكتبة النور، ج ١، ص ٣٥، (ط ٢)، الناشر، منشورات الصدر، تاريخ الطبع، ١٤١٥.

(٢٣) السيزواري، عبد الأعلى، مواهب الرحمن في تفسير القرآن، ج ١، ص ٢٣.

(٢٤) انظر: المصدر السابق: ج ١، ص ٢٣.

(٢٥) المصدر السابق: ج ١، ص ٤ - ٥.

(٢٦) المصدر السابق: ج ١، ص ٩.

(٢٧) المصدر السابق: ج ١، ص ٢٨٩.

(٢٨) انظر: المصدر السابق.

(٢٩) أنظر: ابن عجيبة، أبي العباس أحمد بن محمد الحسنى المغربي، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، ج ١، ص ٥، المتوفى ١٢٢٤ هـ، (بتصرف).

(٣٠) أنظر: المصدر نفسه: ج ١، ص: ٣٠٩، (بتصرف).

(٣١) المصدر نفسه: ج ١، ص: ٣١٠.

(٣٢) المصدر نفسه، ج ١، ص ٣١١.

(٣٣) المصدر نفسه: ج ١، ص ٣١١.

(٣٤) المصدر نفسه: ج ١، ص ٣١١.

(٣٥) المصدر نفسه: ج ١، ص: ٣١٧، (بتصرف).

(٣٦) الألويسي، محمد، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم: ج ٨، ص ٤٥٠.

(٣٧) المصدر نفسه: ج ٨، ص ٤٥١.

(٣٨) المصدر نفسه: ج ٨، ص ٤٥٢.

(٣٩) أنظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق: ج ١، ص ٤١٧.

(٤٠) المصدر السابق، ج ١، ص ٤١٨.

قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

١. ابن الأثير، المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريب الحديث، الناشر: مؤسسة اسماعيليان للطباعة والنشر، قم المقدسة، الطبعة الرابعة ١٣٦٤ ش.

٢. ابن حنبل، أحمد: مسند أحمد بن حنبل، دار صادر، بيروت - لبنان

The Islamic University College Journal
No. 70
Part: 1

ISSN 1997-6208 Print
ISSN 2664 - 4355 Online

مجلة الكلية الإسلامية الجامعة
العدد: ٧٠
الجزء: ١

الاتجاه الأخلاقي وأثره في تفسير القرآن الكريم.....(٣٥٧)

٣. ابن فارس، لابي أحمد بن زكريا (ت - ٣٩٠ هـ)، معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
٤. ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفرقي المصري (ت - ٧١١ هـ - ١٣١١ م)، لسان العرب، ط١، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، بيروت ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥ م .
٥. أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق، سنن أبي داود، دار الرسالة العالمية، القاهرة، مصر، ط١، (١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م).
٦. ابو طبره، هدى جاسم، المنهج الاثري في تفسير القرآن الكريم، حقيقته ومصادره وتطبيقاته، مكتب الأعلام الإسلامي، ط١، سنة ١٤١٤هـ - ١٩٩٤.
٧. أبو عمر، يوسف عبد الله محمد عبد البر، الاستيعاب في معرفة الاصحاب، ط١، سنة النشر: ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.
٨. الأحسائي ابن جمهور، محمد بن علي بن ابراهيم، عوالي اللئالي العززية في الأحاديث الدينية، قدم له سماحة آية الله العظمى السيد شهاب الدين النجفي المرعشي +، الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م مطبعة سيد الشهداء قم إيران.
٩. الأزرقى، أحمد، منهج فهم القرآن عند السيد الشهيد محمد باقر الصدر، مطبعة الكوثر منشورات المحبين، ط٢، سنة ١٤٣٢هـ ق - ٢٠١١م.
١٠. الأزهرى، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، الناشر: دار إحياء التراث العربى، بيروت، الطبعة الأولى ٢٠٠١م.
١١. الأصفهاني، الرضائي، محمد علي، دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن، تعريب قاسم البيضاني، مركز المصطفى العالمي للدراسات والتحقيق، قم المقدسة، ١٤٢٧هـ.
١٢. البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، الناشر: دار الفكر، بيروت.
١٣. البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، ١٤٢٤هـ.
١٤. الذهبي، شمس الدين، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق عمر عبد السلام التدمري، بيروت دار الكتاب العربي، ط٢، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣م.

(٣٥٨)الاتجاه الأخلاقي وأثره في تفسير القرآن الكريم

١٥. الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة، سنن الترمذي، تحقيق بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان، ط١، ١٩٩٦.
١٦. الجرجاني، علي بن محمد بن السيد الزين أبو الحنفي، معجم التعريفات، نسخة منقحة ومصححة، تحقيق محمد صديق المشاوي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، القاهرة.
١٧. الحاكم النيسابوري، أبي عبدالله محمد بن عبدالله، المستدرک علی الصحیحین، دار الكتب العلمية بيروت، ط١، ١٤١١هـ.
١٨. الحرائي، أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة، تحف العقول عن آل الرسول |، ط٢، الناشر، جماعة المدرسين، قم، تاريخ الطبعة - ١٤٠٤هـ.
١٩. الحكيم، محمد باقر، علوم القرآن، الناشر مجمع الفكر الإسلامي، قم المقدسة، ط٣، ١٤١٧هـ.
٢٠. الحيدري، السيد كمال، أخلاقنا، بقلم الدكتور طلال حسن، مؤسسة الإمام الجواد X، للفكر والثقافة ١٤٣٦هـ.
٢١. الحيدري، كمال بن باقر بن حسن، اللباب في تفسير الكتاب، ط١، ١٤٤٣هـ - ٢٠٠٩ م، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت.
٢٢. الحيدري، كمال بن باقر بن حسن، المنهج العقائدي في تفسير القرآن، بقلم: جواد علي كسار، (د - ط).
٢٣. الحيدري، كمال بن باقر بن حسن، مناهج تفسير القرآن، دار النشر مؤسسة الإمام الجواد X، للفكر والثقافة، قم المقدسة، (د - ط)، سنة ١٤٣٨هـ - ٢٠١٧ م.
٢٤. الخميني، مصطفى، تفسير القرآن الكريم، تحقيق مؤسسة تنظم ونشر، الإمام الخميني، مطبعة العروج، إيران، ط١، ١٤١٨هـ - ١٣٧٦ش.
٢٥. د. مذکور، المعجم الوسيط، دار الدعوة، مؤسسة ثقافية التأليف والطباعة والنشر.
٢٦. الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط١.

الاتجاه الأخلاقي وأثره في تفسير القرآن الكريم.....(٣٥٩)

٢٧. الراغب الاصفهاني، الحسين بن محمد بن المفضل، المفردات في غريب القرآن الكريم، (ت - ٥٠٢ هـ - ١١٠٨ م)، ط١، ضبط: هيثم طيمي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان - ٢٠٠٨ م.
٢٨. الزركشي، بدر الدين، البرهان في علوم القرآن، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه، بيروت، الأولى، ١٣٧٦ هـ - ١٩٥٧ م.
٢٩. السبحاني، جعفر بن محمد حسين، المناهج التفسيرية، مؤسسة الإمام الصادق ×، قم المقدسة، سنة ١٤٢٦ هـ - ١٣٨٤ هـ ق.
٣٠. السبحاني، جعفر، مفاهيم القرآن، ط٥، المطبعة والناشر: مؤسسة الإمام الصادق × سنة ١٤٣٠ هـ - ١٣٨٨ ق ساحة الشهداء - قم - إيران.
٣١. السبزواري، عبدالاعلى، مواهب الرحمن في تفسير القرآن، دفتر سماحة آية الله العظمى عبدالاعلى.
٣٢. سليمان: فهد بن عبد الرحمان، اتجاهات التفسير في القرآن، الرابع عشر، (د - ط)، (ت - ط).
٣٣. السيد الخميني، روح الله الموسوي، الآداب المعنوية للصلاة، ط١، ١٤٢٧ هـ - ق، ٢٠٠٦ م.
٣٤. سير النبلاء، تحقيق مجموعة من المحققين، الناشر الرسالة، ط٣، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م.
٣٥. الشاذلي: السيد قطب بن إبراهيم، في ظلال القرآن، الناشر: دار الشروق تاريخ الطبعة: ١٤١٢ هـ، (ط: ١٧).
٣٦. شبر، عبد الله، تفسير القرآن الكريم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠٧ م.
٣٧. الشيخ الصدوق، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، عيون أخبار الرضا ×، تحقيق: الشيخ حسين الأعلمي، الناشر: مؤسسة الأعلمي، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ هـ، بيروت.
٣٨. الشيخ الصدوق، محمد بن علي بن الحسين القمي، علل الشرائع، الناشر: المكتبة الحيدرية، النجف الأشرف، سنة الطبع ١٣٨٦ هـ.
٣٩. الشيرازي، ناصر مكارم، الأخلاق في القرآن، ط٣، ١٤٨٢ هـ، ق، الناشر: مدرسة الإمام علي بن أبي طالب ×.

..... (٣٦٠) الاتجاه الأخلاقي وأثره في تفسير القرآن الكريم

٤٠. الشيرازي، ناصر مكارم، تفسير الأمثل، ط ٢، تاريخ النشر ١٤٢٦هـ - الناشر مدرسة الإمام علي بن أبي طالب .x

The Islamic University College Journal
No. 70
Part: 1

ISSN 1997-6208 Print
ISSN 2664 - 4355 Online

مجلة الكلية الإسلامية الجامعة
العدد: ٧٠
الجزء: ١

الفكر القانوني والسياسي في القرآن الكريم

المدرس الدكتور

رحيم ابراهيم حزام

الجامعة الاسلامية - فرع بابل

Legal and political thought in the Holy Quran

Lec. Dr.

Rahim Ibrahim Hizam

The Islamic University - Babel Branch

Abstract:-

Politics in the Qur'anic perspective is part of the general and comprehensive guidance that religion guarantees its guarantee. The relationship between religion and politics is the relationship of the whole to the part. The Holy Qur'an originated political and legal thought through the reality of monotheism, which represents the center of the millstone in the calls of the prophets to limit governance and legislation to God, and that this Governance is a divine covenant and not a social contract established by God for a specific group. And that the legal rules were and still derive their existence from the legal rules that were characterized by some characteristics that would take the hand of man and society to happiness, sublimity and perfection, as they were set by God who encompasses all the details of creation, knowing the corruptions and the real benefits that constitute the owners of the rulings and aim only to achieve the interest of the individual and society..

Keyword: The Holy Quran, Thought, Law.

الملخص:-

ان السياسة في المنظار القرآني جزء من الهداية العامة والشاملة التي تكفل الدين بضمائها، فالعلاقة بين الدين والسياسة هي علاقة الكل بالجزء، وقد أصّل القرآن الكريم للفكر السياسي والقانوني عبر حقيقة التوحيد، الذي يمثل قطب الرحي في دعوات الانبياء في حصر الحاكمية والتشريع بالله، وان هذه الحاكمية عهد إلهي وليست عقدا إجتماعيا، ينشأ من قبل الله لجماعة معينة. وان القواعد القانونية كانت ومازالت تستمد وجودها من القواعد الشرعية التي امتازت ببعض الخصائص التي من شأنها الاخذ بيد الانسان والمجتمع الى السعادة والسمو والكمال، كونها وضعت من قبل الله المحيط بكل تفاصيل الخلق العالم بالمفاسد والمنافع الحقيقية التي تشكل ملاك الاحكام ولا تهدف سوى الى تحقيق مصلحة الفرد والمجتمع.

الكلمات المفتاحية: القرآن الكريم، الفكر، القانون.

المقدمة:

ان الاعتقاد بالتوحيد الربوبي الذي يحصر الحاكمية بالله وفي ظل النظرة القرآنية للإنسان يقتضي تأسيسا للدولة والحكومة يميزه عن سائر المدارس الوضعية ، وان هذه الدولة التي تتولى ادارة شؤون المجتمع وتنظيم حقوق الافراد وحررياتهم وضمان الامن والاستقرار في الحياة الاجتماعية بحاجة الى منظومة قانونية تتصف بالإحاطة العلمية التامة بعالم الخلق ومتطلبات الانسان ، تأبى الوقوع تحت تأثير اي عامل داخلي او خارجي ، مستوعبة للمصالح والمفاسد الواقعية هذه المنظومات هي الاخرى وفي ظل التوحيد محصورة بالله ، لتكون السياسة والحاكمية في خاتمة المطاف جزء من الهداية العامة والشاملة التي تكفل بها القرآن ، والغاية منها السمو والتكامل الانساني.

اهمية البحث :

ان الفكر السياسي في القرآن وكذلك الفكر القانوني القائم على أساس التوحيد يعكس حقيقة النظام السياسي الوثيق الصلة بسائر الانظمة الاسلامية الاخلاقية والاجتماعية والاقتصادية، ولا يمكن فصله عن التعاليم والمعارف والاصول القرآنية ، وان ثمة وحدة حقيقية لهذه الأنظمة.

اهداف البحث :

الوقوف على التأصيل القرآني للفكر السياسي والقانوني من خلال مفهوم التوحيد الذي يمثل في حقيقته سيادة الحاكمية الالهية ونفي الشرعية عن أية حاكمية غير مفوضة من الله ، والوقوف على الخصائص التي تميز منظومته القانونية التي من شأنها ضمان الحقوق والحريات وبسط العدالة في المجتمع.

فرضية البحث:

ان ثمة تلازم بين السياسة والدين على صعيد اقامة الدولة ذات الشرعية والمشروعية القانونية في ظل مفهوم التوحيد الذي يعني رفض طاعة وإتباع أية سلطة تخرج عن دائرة الحاكمية الالهية ويعد طاعتها شركا في العبادة.

اشكالية البحث :

يسعى الباحث للإجابة عن سؤال أساسي مفاده : هل من وجود لفكر سياسي وقانوني في القرآن الكريم ؟ مامدى شرعية ومشروعية هذا الفكر على فرض وجوده ؟ ويتفرع عنه هذا السؤال: هل من علاقة بين الدين والسياسة التي توصف بأنها علم إدارة الدولة ؟

منهج البحث :

اعتمد الباحث المنهج الوصفي و التحليلي بغية تغطية جوانب البحث.

خطة البحث:

يتكون البحث فضلا عن المقدمة والخاتمة من مبحثين، وتضمن كل مبحث مطلبين

كالآتي:

المبحث الاول: التأصيل القرآني للفكر السياسي

المطلب الاول: السياسة في القرآن

المطلب الثاني: التوحيد والحاكمية في القرآن

المبحث الثاني: التأصيل القرآني للنظام القانوني

المطلب الاول: خصائص النظام القانوني القرآني

المطلب الثاني: خصائص القاعدة الشرعية القرآنية

الخاتمة

اولا: الاستنتاجات

ثانيا: التوصيات

مصادر هوامش البحث

المصادر

المبحث الاول

التأصيل القرآني للفكر السياسي

يتحقق الفكر القانوني والسياسي في القرآن اذا كانت هناك سياسة وادارة عامة في المجتمع ، الى جانب تنظيم العلاقات الاجتماعية والشؤون السياسية ضمن دائرة الدين ، وكل ذلك في اطار ضرورة إقامة الدولة كما تهدي لذلك النصوص القرآنية في ظل مفهوم التوحيد الذي يمثل أساس الدعوة القرآنية، وسنغطي ذلك من خلال المطلبين الآتيين:

المطلب الاول : السياسة في القرآن

توحي لفظة السياسة بما يتعلق بالشؤون العامة للمجتمع بما يصلحه ، وهي تدبير شؤون الدولة والعلاقات بين الدول والافراد والجماعات التي تسعى لتحقيق الاهداف (١).

أما السياسة في المنظور القرآني فهي "وسيلة لتحقيق العدالة في المجتمع من خلال افراد يمتلكون احقية القيام بهذا العمل لهم اهداف وقيم ومبادئ اسلامية تخدم المصالح الاجتماعية ، وهي تعد جزء مهما من النظام العام للفكر السياسي الاسلامي"(٢).

ما تجدر الاشارة اليه ان هناك من يعتقد بان القضية السياسية والحديث عن السلطة والحكومية والولاية اوالدولة غريب عن القرآن والدين " فليست هناك من علاقة بين الدين والسياسة ، لان الدين في نظرهم مجموعة من المعتقدات الاحكام التي تخص علاقة الانسان بالله والاخرة ، وما يتعلق بمقولة الحلال والحرام ، في امور العبادات ، اما دائرة السياسة وما تنطوي تحت لوائها من الشؤون الاجتماعية والسياسية والدولية وما يتعلق بشؤون الحكومات وقيام الدول وما يختص بالعلاقة بين الشعب وهذه الحكومات فهي تقع خارج نطاق علاقة الانسان بالله" (٣).

اضف الى ذلك فأن بعض الثقافات غير الاسلامية تعتقد ان الدين مجموعة من المبادئ والقيم والاسس المقدسة الثابتة التي تأبى النقد والاعتراض والتغيير، بينما السياسة خليط من القضايا البشرية التي لا تنسجم في الكثير من الاحيان مع قداسة الدين ، لان الفساد والتلوث يشوبها وليس لها من ثبات واستقرار، وعليه " ليس في الاسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعدة الحسنة والدعوة الى الخير والتنفير من الشر" (٤).

وتأسيسا على ما تقدم ظهر البعض ممن ينتمي الى الدين ويتمظهر بالإخلاص والغيرة على الدين لينصح بعدم اقحام الدين بالسياسة الموسومة بالمكر والخديعة والانتهازية ، فضلا عن ان أحكام القرآن وقوانينه مضي عليها أكثر من أربعة عشر قرنا وكتبت لوسط اجتماعي لا يعرف من الثقافة الا ماكان منسجما مع حياته القبلية ، ومن ثم فهي لا تفني بحاجات الناس المتحضرين في القرن الحادي والعشرين الذي شهد كل هذا التطور والازدهار وهذه الثورة المعلوماتية الهائلة وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي.

يعتقد أحد الباحثين(٥) ان هذه الافكار التي تحاول فصل الدين عن السياسة لا تصمد امام النظرية القرآنية التي تعتبر الدين والشريعة نظاما متكاملا وبكل جوانبه وتفصيلاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، فهو لا يعني بجانب دون اخر ، والا لكان غير متكامل وعاجز عن تنظيم شؤون الحياة ، ولا بد من البحث عن نظام آخر اكثر شمولية .

(٣٦٦) الفكر القانوني والسياسي في القرآن

الكريم

لقد وردت العديد من الآيات القرآنية التي نصت صراحة عن سلطة النبي السياسي وولايته، مطالبة الناس باتباعه وطاعته، ومنها قوله تعالى ﴿الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ (٦)، وكذلك آية الولاية ﴿إِنَّمَا أَوْلِيَاكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ ذَكَرُونَ﴾ (٧)، وآية الطاعة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (٨).

جدير بالذكر ان الولاية في الاصطلاح تعني السلطة على الغير سواء كان نفسا او مالا او كليهما، وهي ايضا التصدي والتصرف والقيام بشؤون الاخرين. وهناك صنفان من الولاية؛ الاولى: هي الولاية الحقيقية والذاتية وهي خاصة بالذات الالهية المقدسة، والثانية: الولاية العرضية الجعلية وهي ولاية ممنوحة من قبله تعالى لأشخاص معينين هم الرسل والائمة" (٩).

ومن هنا فان من مباني الفكر السياسي الاسلامي ان ليس لأي شخص ولاية على شخص اخر الا بالنص الشرعي، لتكون السلطة على هذا الاساس عهد الهي وليس عقد اجتماعي كما في الانظمة السياسية الوضعية. (١٠)
يؤيد ذلك قوله تعالى ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا...﴾ (١١)
ويعتقد الباحث ان القرآن الكريم قد حدد المصير السياسي للأتسان من خلال الإمام الذي يواليه في الدنيا كقائد للدولة في انه سيحشر معه يوم القيامة ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْئَاتِهِمْ﴾ (١٢) فأن كان مواليا لإمام ضلالة كان معه، وان كان إمام هدى كان معه في عليين.

المطلب الثاني: التوحيد والحاكمية في القرآن

يعد التوحيد حجر الزاوية في دعوة الانبياء والرسل كافة والهدف الغائي والمشارك لهم جميعا، وهو قطب الرحي لجميع المعارف الدينية والاحكام الالهية، واليه تنتهي مختلف المناهج الدينية والاخلاقية والاجتماعية والسياسية وبخلافه سوف لن تكون دينية او سماوية. فالتوحيد ليس مجرد رؤية او فكرة تسعى الى تنظيم المعتقدات وإصلاح الأفكار الذهنية فحسب، بل يباشر تنظيم السلوك والعمل.... وان الأنبياء ورسول الدعوة الى وحدانية الله

الفكر القانوني والسياسي في القرآن الكريم..... (٣٦٧)

وقبل ان يتصدوا إلى مظاهر الشرك ، كانوا يسعون الى تطبيق هذا الهدف على الساحة العملية وتوحيد السلوكيات على أساس التوحيد وإحصار الولاية بالله دون سواه ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ﴿١٣﴾

وكان ابرز مواقف دعاة التوحيد تتمثل في مواجهة المترفين ﴿وَكَايْنٍ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِيثِيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ﴿١٤﴾ ولم تقتصر معارضة المترفين المستكبرين لدعاة التوحيد على ما يدعون اليه من الافكار والمواقف ، بل كونهم وجدوا في هذا التوحيد خطرا على مصالحهم الاجتماعية ومناصبهم السياسية " فالحقيقة هي ان المفهوم الأساسي لكلام الأنبياء قاطبة وعلى رأسهم خاتم الانبياء والرسول (ص) المتمثل بالدعوة الى التوحيد ، كان يعني عدم شرعية السلطات البشرية والزعامات السياسية ، ولذلك كانت مواقفهم الهامة تتجلى على الصعيد العملي في صراعاتهم مع الطواغيت والجبابرة وذوي النفوذ السياسي غير المشروع (١٥)

وعلى هذا الاساس كانت الدعوات التوحيدية في جميع العصور ، ما ان تضع اقدامها ، وتعلن عن نفسها وحضورها في الساحة الاجتماعية ، حتى توضح موقفها من الجهات الحاكمة والفئات المستكبرة ، وبذلك فأنها تواجه نوعين متضادين من المواقف ، وردود الافعال تتمثل بتيارين اجتماعيين متعارضين ، يتجسد الموقف الاول بالأعراض والانكار والحرب من قبل المستكبرين ، في حين يتجسد الموقف الاخر بالحماية والالتقاء والايان من قبل المستضعفين ، وان هذين النوعين من التعاطي انما يشيران في واقع الامر الى خاصية التوحيد الصادق والاصيل بمعنى انه في جميع العصور وحتى في المستقبل ، كلما تم عرض التوحيد بمفهومه الاصيل وشكله الصحيح ، فانه سيواجه هذين الاصطفاين والموقفين المتضادين تلقائيا. (١٦)

وبفهم مما تقدم ان الأثر الذي يمكن أن يلعبه التوحيد على صعيد تبين النظام السياسي الاسلامي يفوق تأثيره في المعارف العلمية في الاسلام بحيث يتعذر فهم حقيقة النظام السياسي للقرآن دون الوقوف على حقيقة التوحيد؛ الامر الذي يفسر تركيز القرآن الكريم على التوحيد العبادي والافعالي والربوبي مقارنة بالتوحيد الذاتي والصفات.

(٣٦٨)الفكر القانوني والسياسي في القرآن الكريم

وتأسيسا على ذلك رفض القرآن الكريم وحكم بطلان جميع اشكال الهيمنة السياسية على المجتمع الاسلامي ما لم تكن مستدة الى الله أو خلفائه الذين يمثلون مظهر حاكميته ، وولاية غيرهم مرفوضة وطاعتهم شرك وقبول وركون لولاية الطاغوت ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لِيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ ﴾ (١٧)

فقد عبر القرآن الكريم عن الطاعة والاتباع بالعبادة ، ووصف من يطيع الزعامات البشرية التي لا تسير على هدى الله ولا تمتلك الشرعية بالشرك ، وقد سئل الامام الصادق (عليه السلام) عن معنى قوله تعالى ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا إِلَّا إِلَهُ الْأَلَاهُ سُبْحَانَهُ

عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (١٨) فقال عليه السلام (أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم ما أجابوهم، ولكن أحلوا لهم حراماً، وحرموا عليهم حلالاً، فعبدوهم من حيث لا يشعرون..) (١٩) وقال في تفسير قوله تعالى ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ (٢٠) شرك طاعة وليس شرك عبادة (٢١)

وإختص القرآن الكريم التوحيد الربوبي وإدارة النظام السياسي والإسلامي وتدبير شؤونه بالله تعالى ﴿ قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ وَبَنِي رَبِّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ وَأَنْزَرُ وَذَرُ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ (٢٢) .

فالله خالق الانسان وهو المالك لكل شيء فالحكومة له، والخضوع لغيره شرك يناقض التوحيد ، وان الولاية والحاكمية عهد اللهي ، وكل حاكمية وسلطة لا تنتهي الى حكم الله تعد من الشرك المرفوض.

ونخلص مما تقدم ان ثمة علاقة وطيدة وجدلية بين القرآن والسياسة وان جوهر الدعوة القرآنية القائم على اساس التوحيد يتضمن رفض كافة الشرعيات البشرية ولا يقرها سوء لثلة معلومة من الاولياء الذين عاشوا حقيقة التوحيد فكانوا امتدادا لحاكمية الله وان طاعتهم ايمان وطاعة كل من سواهم شرك وقبول لولاية الطاغوت.

المبحث الثاني

التأصيل القرآني للنظام القانوني

ان عقيدة التوحيد التي حصرت الحاكمية في الله تقتضي ان يكون الاختصاص التشريعي مقتصرًا على الله بفضل ربوبيته المحيطة بكل شيء ، الى جانب كون المصالح والمفاسد الواقعية هي التي تشكل ملاكات الاحكام والقوانين المشرعة ، وهذا ما سنقف عليه من خلال مطلبين نتطرق في الاول منهما الى خصائص النظام القانوني القرآني التي تميزه عن سائر الانظمة ، و نتناول في الثاني ما يميز قواعده التشريعية.

المطلب الاول : خصائص النظام القانوني القرآني

ان الانسان كائن اجتماعي بطبيعته ولا يمكنه ان يعيش بمعزل عن افراد جنسه ، وان وجود المجتمع امر ضروري ، ولا بد من نشوء العلاقات الاجتماعية بين افراده ومتى وجدت هذه العلاقات اقتضت الضرورة نشوء قواعد تنظمها للتوفيق بين المصالح المتعارضة ولتحقيق الانسجام بين مختلف ضروب النشاط.... وترك تسوية العلاقات وتنظيم الروابط الاجتماعية للأفراد يفضي الى الفوضى وانعدام الاستقرار، وتكون الغلبة للأقوى وتصبح القوة هي الحكم الفصل في تسوية العلاقات ، ولذلك كانت ضرورة القانون الذي ينهض بمهمة تنظيم الحياة الاجتماعية وتقويض اساليب الفوضى في المجتمع ، حيث تولت قواعد تحديد ما للفرد من حقوق وما عليه من واجبات وسبيلًا لتحقيق العدالة الاجتماعية. (٢٣)

وان من الارقان الاساسية للحكومة والنظام السياسي التي تبحث في الفلسفة السياسية بشكل واسع هو النظام القانوني ، لا سيما وان النظام القانوني لإسلامي يتسم ببعض السمات التي تميزه عن الانظمة القانونية الاخرى قاطبة و ابرز تلك السمات ما يلي :

١- الرؤية الواقعية

ان القرآن لا يتفق مع ما تذهب اليه المدرسة الوجودية الحقوقية التي تعتبر ارادة الدولة او الادارة العامة اساسا لإعتبار القوانين الحقوقية (٢٤) وان القوانين في الاسلام حقوقية تشريعية ، بمعنى انها تنشأ عن الانشاء والوضع الالهي ، وان مشروعيتها وإعتبارها يعود الى ارادة الله لتشريعة التي تستند الى الحكمة التي تنطلق من المصالح والمفاسد الواقعية "فنظم الله حياة الفرد والاسرة وشؤون المبادلات والمعاملات في المجتمع وعنى بشؤون الادارة والمال والسياسة وحقوق الراعي والرعية وما تتطلبه علاقات المسلمين بغيرهم من الامم

(٢٧٠).....الفكر القانوني والسياسي في القرآن الكريم

المسلمين والمحاربين ، فالله هو الحاكم في هذا الكون تكويننا وتشريعنا" (٢٤) ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ (٢٥)
وعلى هذا الاساس لا تبدو صائبة الادعاءات التي ساقته مختلف المذاهب والانظمة الحقوقية بأنها ذات رؤية واقعية كونها عاجزة عن الاحاطة بالإنسان وادراك مصالحه ومفاسده ، سيما وقد اهملت بالمرّة بعده الروحي واقتصرت على التركيز على جانب الانسان المادي.

٢- الانسجام والالفة

لابد من التسليم بان القرآن الكريم منظومة متكاملة على صعيد السياسة والقانون والعبادة والاخلاق في نظرتها الى الانسان الذي يمثل محور الوجود والوسيلة والغاية في الشريعة ، وعليه فأن النظام القانوني لا يكتب له النجاح ولن يكون منتجا الا اذا كان متناسقا في قوانينه ومترابطا بين مبانيه وسائر الانظمة الفردية والاجتماعية من ثم متوافقا مع طبيعة وفطرة الانسان.

ولعل نظره سريعة الى القرآن تفيد "ان الاسلام وضع قوانيننا واحكاما واضحة وناجحة لكل ما يحتاجه الانسان في مسيرته ، فالحقوق واسعة الشعب ولكنها شديده الصلة مع بعضها وذات توجه واحد ومنسجم من دون ان يتطرق اليها التزاحم والتعارض ، وعلى فرض حصوله امكن معالجته بقواعد الترجيح من قبيل قاعدة تقديم الالم على المهم وكذلك اللجوء الى الاحكام الثانوية عند الاضطرار والضرورات الفردية والاجتماعية" (٢٦).

والنظام القانوني الاسلامي يستند على عقيدة التوحيد في اطار ضمان سعادة الانسان في الدنيا والاخرة ، فهو منسجم مع مبادئ الاسلام واصوله العقائدية والاخلاقية والعبادية والسياسية ، لتأتي منسجمة مع فطرة الانسان وطبيعته الوجودية ﴿ فَأَقْرِبْهُمَا لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا يَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٢٧).

٣- المنشأ السماوي

ينبغي ان توجه القوانين والانظمة الحقوقية باتجاه تنظيم العلاقات الاجتماعية وضمان حماية الحقوق المشروعة لجميع الافراد وتفعيل طاقاتهم وقابلياتهم الانسانية والبلوغ بها نحو الكمال ، وهذا الامر يستلزم ان يكون المقنن محيطة بالإنسان عالما بمحاجاته واستعداداته وطموحاته ، ومن الواضح ان هذه الصفات لا تتوفر الا في خالق الانسان والكون ، ومن هنا فأن القوانين والتشريعات في العقيدة الاسلامية يجب ان تقوم على وحي السماء ، ولا يحق لأي انسان التصدي للتشريع والتقنين.

ولابد هنا من الاجابة عن سؤال بهذا الخصوص وهو : هل حق التشريع في الاسلام منحصر بالوحي الالهي وليس هناك تفويض في هذا الشأن حتى للمعصومين (عليه السلام) ؟
والجواب انه على الرغم من وجود روايات في باب تفويض النبي الاكرم ويتبعه الأئمة المعصومين (عليه السلام) امر التقنين (٢٨) فأن المراد بهذا التفويض ليس إنشاء القانون ومن دون اي سند سماوي ، هذا بالإضافة الى تصريح القرآن الكريم بان ما يقوله النبي (ص) ناشئ عن الوحي ، وقائم عن الارادة التشريعية لله تعالى اذا يقول ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ (٣) اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾ (٢٩) واما فيما يتعلق بالأئمة المعصومين (عليه السلام) فيمكن القول ان الدين الكامل والشامل يتم بيانه وتفسيره من قبلهم وتطبيقه على يدهم ، ولكن ليس لهم دور في تأسيسه وتشريعه من رأس ومن دون سند من وحي السماء . (٣٠)

جدير بالذكر انه "يمكن للناس فيما يتعلق بالمباحات ومنطقة الفراغ والجزئيات التي لم يرى الشارع ضرورة لوضع القوانين بإزائها ان يضعوا قرارات وضوابط بشرط ان لا تكون مخالفة للأحكام الالهية" (٣١).

ويبدو ان منطقة الفراغ مرتبطة بنظرية الثابت والمتغير في الشريعة التي تم بموجبها مراعاة التطورات الانسانية ، ومن ثم فهي نقطة قوة في الشريعة وليست نقطة ضعف.

٤- قواعد اليسر ونفي العسر

من المسلم به ان نجاعة النظام القانوني تعزى الى مدى تمتعه بمقدار من المرونة واليسر والسهولة في تنظيمه للعلاقات الاجتماعية وضمان المصالح ودرء المفاسد ، وبما يتناسب وقدرة المكلفين وطاقاتهم وخلوها من العسر والحرج ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (٣٢) ولذلك ارسى النظام القانوني الاسلامي قواعد السهولة واليسر من خلال (اصالة الصحة)

(٣٧٢)الفكر القانوني والسياسي في القرآن الكريم

و (اصالة البراءة) وقواعد (قاعدة لأخرج) و(قاعدة الاضرار) و(قاعدة اليد) و(قاعدة سوق المسلمين) و (قاعدة الصحة) (٣٣)

ان احد مباني الاحكام الثانوية(٣٤) في الاسلام هونفي الحرج والضرر عن المسلمين وان وجود هذه الاحكام يستهدف ازاحة الموانع وفتح الطرق المسدودة ورفع العسر والحرج والمشقة عن المجتمع الاسلامي.

٥- الاستقرار والثبات

الواضح ان النظام القانوني الاسلامي وعلى الرغم من شموليته، تلبته لجميع الحاجات والمتطلبات الانسانية المتنوعة وتعاليه في التطبيق على عنصري الزمان والمكان، بصفته صالحا لجميع العصور وعلى مختلف الدهور، فانه لم يطرأ عليه اي تغيير ولم يحتاج الى اعادة نظر او تعديل، كونها تستند الى اهداف ومصادر ثابتة لا يطلها التبدل والتغيير التي تخاطب الفطرة البشرية الثابتة على الدوام.

ولا ينبغي ان يفهم من ذلك ان هذا النظام القانوني لا يواكب مقتضيات الزمان والحوادث الجديدة، او انه يتعامل مع الافراد وفق صيغة جامدة من دون الاكتراث لطبيعة الظروف والاحداث المستجدة، بل يفهم ان الاحكام الاسلامية انما تقوم على اساس المصالح والمفاسد الحقيقية الواقعية التي يشترك فيها الناس كافة، مع ذلك فأن تغيير القانون على خلفية تغيير الموضوع لا يعني عدم الثبات، فحكم وقانون كل موضوع ثابت، الا ان الموضوعات قابلة للتغيير، وهذا يعني تغير او إنتفاء الحكم ليحل محله حكم جديد.

ان اكل الميتة مثلا حرام في الظروف العادية وهو حكم ثابت لا يتغير، لكن عند الضرورة يتغير هذا الحكم ويصبح حلالا وهو حكم دائم ومستمر في حالة الاضطرار. ونخلص مما سبق الا ان ثمة خصائص في النظام القانوني القرآني-الاسلامي- تجعله متميزا على النظام القانوني الوضعي من قبل منشأ السماوي وثباته ودوامه واستقراره ورؤيته الواقعية للفرد والمجتمع واتسامه باليسر والسهولة ونفي العسر والحرج.

المطلب الثاني : خصائص القاعدة الشرعية القرآنية

هناك العديد من اوجه الاختلاف بين القاعدة الشرعية والقاعدة القانونية الى جانب تشابهها في وجوه كثيرة اخرى سترشدنا الى حقيقة مفادها ان القانون لا يمكنه ان يكون البديل عن الشريعة من جهة، ومن جهة اخرى تبقى القواعد القانونية مفتقرة الى الشريعة

الفكر القانوني والسياسي في القرآن الكريم.....(٣٧٣)

دون العكس ، الامر الذي يدعو الى ضرورة العودة الى الشريعة بمنظومتها القانونية التي تضمن الحقوق والحريات والعدالة.

اتفق فقهاء الشريعة والقانون على ان كل من القاعدة الشرعية والقاعدة القانونية خطاب موجه الى الكافة بكل ما يتعلق بأقوالهم وافعالهم على وجه الاقتضاء او التخيير، لانتهاج سلوك معين ، وهناك بعض الخصائص التي تميز القاعدة الشرعية عن القانونية والتي يمكن ايجاز ابرزها في ما يلي :

١- انها قاعدة سلوك

وظيفة القاعدة القانونية انها تحدد سلوك الفرد في علاقته بغيره وبحكم واجبه قبال الغير ، فهي لا تتناول بالتنظيم الانواع واحدا من انواع ثلاثة من الواجبات التي يتحملها الانسان في حياته ، وهي واجبه نحو رب وواجبه حيال نفسه وواجب اتجاه غيره ، واذا كانت القاعدة القانونية تعني بحكم واجب الانسان ، فأن هذا الغير لا يتصور ان يكون جمادا ولا يجوز ان يكون حيوانا ، فلا يعبأ القانون بتنظيم علاقة الانسان بالجماد أو الحيوان ، لأن القانون لا ينظم الا العلاقات الاجتماعية وهي العلاقات التي تنشأ بين أعضاء المجتمع ، ومثل هذه العلاقة لا توصف أنها اجتماعية.

اما القاعدة الشرعية فتتظم واجب الفرد قبال ربه واتجاه نفسه وحيال غيره، وانها اوسع نطاقا في رسمها لسلوك الفرد من القاعدة القانونية ، لأنها تنفذ الى سريرة الانسان مضافا لظاهره "إِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ" (٥٣)

وعلى هذا الاساس فأن القاعدة القانونية لا تثبت الحقوق ولا ترتب الالتزامات سوى للأشخاص في المجتمع ، في حين تكفلت الشريعة فيما بين الانسان والحيوان(٣٦).

اضف الى ذلك فأن القاعدة القانونية في توجيهها للسلوك تتضمن مجموعة من الاوامر والنواهي ، بينما تشمل القاعدة الشرعية الاحكام التكليفية الخمسة(٣٧)

توصف القاعدة الشرعية بأنها " قاعدة عامة مجردة والمقصود بالعموم عدم تعلق القاعدة بشخص او فعل معين ، اما التجرد فيعني عدم الاكتراث بالأمور التفصيلية والمسائل الجزئية ، وحين تتجرد القاعدة من صفتي العموم والتجرد فلا تكون قاعدة حينئذ ، ذلك لان المشرع قصد بشريته وضع نظام للمجتمع ، ولما كان النظام يسبق في وجوده ما يوجهه من

فروض تخضع لحكمه وهذه الفروض لا تتناهى في عددها ولا تشابه في دقائق ظروفها ، لذلك جاءت الاحكام الشرعية عامة تستوعب كل ما يجد في المستقبل من فروض وحالات فردية لا سبيل الى حصرها ، اما كونه جاء مجرد فلأن النظام والاستقرار في المجتمع يقتضيان تنظيم سلوك الاشخاص على اساس الوضع الغالب في الحياة الاجتماعية الذي يشترك فيه اغلب الناس ، ولذا كان النظر الى الظروف المشتركة بعيدا عن الطرق الخاصة" (٣٨).

بقي ان نشير الى ان القاعدة الشرعية قاعدة ملزمة كونها تقتزن بجزء ثوابا او عقابا ، وكلاهما قد يكون دنيويا او اخرويا ، غاية الامر اذا نفذ الجزاء الدنيوي يسقط الاخروي على من ينتهك القاعدة .

يبد ان الجزاء في الشريعة يتخذ صورا تختلف عن نظيرتها في القانون من حيث : الطبيعة والنظام والشروط والصفات .

اما من حيث الطبيعة فالجزاء القانوني يبدو في صورة اذى مادي دنيوي ، اما الجزاء الشرعي فالثواب والعقاب في الآخرة والعقاب في الدنيا ، ومن حيث النطاق فان الجزاء الشرعي اكثر شمولاً ، لان الشريعة تناولت تنظيم شؤون الفرد في التصرف او بواعثه خلافا للقانوني المقتضي جزاء على غير النية.

جدير ذكره ان الجريمة وان كانت أساس العقوبة ، الا ان الرؤية القانونية تختلف عن الرؤية الشرعية لها ، بل يبدو الجزاء الجنائي الشرعي في بعض الصور غير المألوفة في القانون من قبيل (نظام الحدود ، نظام القصاص ، نظام التعزيز ، نظام الكفارة والديات) (٣٩).

ونخلص مما سبق ان القرآن وعلى ضوء مفهوم التوحيد يمتلك منظومة قانونية وقواعد شرعية تختلف عن نظيرتها القانونية انطلاقاً من الخصائص التي يتصف بها نظامه القانوني ، الى جانب خصائص قواعده التي تتسع لتعالج علاقات وروابط بعيدة عن آليات القانون.

الخاتمة :

تبين من ثنايا البحث تأصيل القرآن الكريم للفكر القانوني والسياسي من خلال عقيدة التوحيد التي تعني حاكمية الله والثلة المفوضة منه ، وتنفي حاكمية كل من سواه وتسلبه شرعية الحكم والتقنين ، وعلى هذا الاساس توصل البحث الى بعض الاستنتاجات والتوصيات ، كالآتي:

أولاً: الاستنتاجات

- ١- هناك علاقة جدلية بين السياسة والدين وان كليهما من مقولة الهداية.
- ٢- يؤسس ويؤصل القرآن للفكر السياسي والقانوني من خلال مفهوم التوحيد.
- ٣- يمتاز القانون القرآني بجملة من الخصائص تجعله الوحيد القادر على ضمان الحقوق والحريات وارساء العدالة والاخذ بيد الانسان الى السمو والتكامل، مقارنة بالقانون الوضعي

ثانياً: التوصيات.

- ١- ضرورة اعادة النظر في قراءة مفهوم التوحيد الذي يحصر حق الحاكمية في الله .
- ٢- رفض الهيمنة السياسية والاغترار بالشعارات البراقة العاجزة عن تحقيق سعادة الانسان.
- ٣- عجز القانون الوضعي عن تحقيق طموحات الفرد والمجتمع على خلفية قصوره عن تغطية كافة العلاقات وعدم غناه عن الشريعة.
- ٤- ابراز الفكر القانوني والسياسي القرآني الذي يعكس حقيقة الشريعة وتعريف الانسان المسلم بعظم وكمال المنظومة القرآنية التي يرتبط فيها القانون بالاخلاق والعبادة بالسياسة والاخلاق بالاقتصاد، والتي تتناغم وفطرة الانسان ومسيرته نحو السمو والكمال.

هوامش البحث

- (١) هاني عرب : مبادئ علم السياسة ، دار العارف للطباعة والنشر ، بيروت ، ط ١ ، ٢٠٠٢م ، ص ٣٨.
- (٢) صالح الخرسان : السياسة في المنظور الاسلامي ، منشورات دليل ، طهران ، ٢٠٠٨ ، ص ٢٢.
- (٣) محمد تقي مصباح اليزدي : النظرية السياسية في الاسلام ، ترجمة : وليد مؤمن ، دار الولاية ، بيروت ، ط ٢ ، ٢٠١١ ، ج ١ ، ص ٢٤.
- (٤) مجموعة من الباحثين : الدين والسياسة ، الغدير ، بيروت ، ط ١ ، ٢٠١١ ، ص ٤٦.
- (٥) د. اركان مهدي السعيد ، الفكر السياسي الشيعي في العراق ، ١٩٦٠-١٩١٨ ، مركز عين للدراسات والبحوث المعاصرة ، بيروت ، ط ١ ، ٢٠١٨ ، ص ٤٢.
- (٦) سورة الاحزاب : الآية ٦
- (٧) سورة المائدة : الآية ٥٠
- (٨) سورة النساء : الآية ٥٩
- (٩) محمد آل بحر العلوم : بلغة الفقيه ، منشورات مكتبة الصدوق ، طهران ، ط ١ ، ١٩٨٤ ، ص ٢١١.

(٣٧٦)الفكر القانوني والسياسي في القرآن الكريم

- (١٠) ايمن المصري : معالم النظام السياسي ، منشورات المين ، بيروت ، ط ١ ، ٢٠١٢ ، ص ١١٠ .
- (١١) سورة البقرة : الآية ١٤٦ .
- (١٢) سورة الاسراء : الآية ٧
- (١٣) سورة النحل : الآية ٦
- (١٤) سورة ال عمران : الآية ١٤٦
- (١٥) د. عبد الله حاجي الصادقي : فلسفة النظام السياسي في الاسلام ، ترجمة ومراجعة مركز هدف للدراسات ، مركز الهدف للدراسات ، ط ١ ، ٢٠١٠ ، ص ١٤٧ .
- (١٦) علي الحسيني الخامنئي : الرؤية التوحيدية / روح التوحيد ونفي عبودية غير الله ، مكتب الاعلام الاسلامي ، ط ١ ، ١٩٧٧ ، ص ٦٨ .
- (١٧) سورة الانعام : الآية ١٢١
- (١٨) سورة التوبة : الآية ٣١
- (١٩) محمد بن يعقوب الكليني : اصول الكافي ، دار العارف ، بيروت ، ط ١ ، ٢٠٠٥ ، ج ١ ، ص ٥٣ .
- (٢٠) سورة يوسف : الآية ١٠٦ .
- (٢١) اصول الكافي ، المصدر السابق
- (٢٢) سورة الانعام : الآية ١٦٤
- (٢٣) عبد الباقي البكري : المدخل لدراسة القانون ، جامعة بغداد ، بيت الحكمة ، ط ١ ، ٢٠٠٤ ، ص ٣٠
- (٢٤) حسن الجواهري : بحوث في الفقه المعاصر ، مجمع الذخائر الاسلامية للنشر ، قم ، ط ١ ، ٢٠٠٠ ، ج ٣ ، ص ٢٤ .
- (٢٥) سورة النحل : الآية ٨٩
- (٢٦) حسن علي أكبريان : الثابت والمتغير في الادلة النصية ، ترجمة : زين العابدين شمس الدين ، مركز الحضارة لتنمية الفكر الاسلامي ، ط ١ ، ٢٠٠٧ ، ص ٣٤
- (٢٧) سورة الروم : الآية ٣٠
- (٢٨) أصول الكافي ، مصدر سابق ، باب التعويض الى رسول الله (ص) والأئمة في امر الدين ، ج ١ ، ص ٢٦٥ .
- (٢٩) سورة النجم : الآية ٤
- (٣٠) حيدر حب الله : الاجتهاد وجدل الاصلية والمعاصرة ، مجلة الحياة الطيبة ، العدد ١٢ ، بيروت ، ٢٠١٤ ، ص ٦٧

الفكر القانوني والسياسي في القرآن الكريم.....(٢٧٧)

(٣١) د جواد البهادلي: مدخل القانوني لدراسة الشريعة، مطبعة مجمع أهل البيت، النجف الاشرف، ط١، ٢٠١٣، ص ٢٣

(٣٢) سورة البقرة: الآية ٢٨٦

(٣٣) د حسن الربيعي: المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية، المكتبة القانونية، بغداد، ٢٠٠٦، ص ٥٤

(٣٤) تقسم الاحكام الشرعية الى قسمين ، الحكم الاولي وهو ما يثبت لموضوعه ابتداء وبقطع ، انظر عما يطرأ على الموضوع من عوارض تقتضي تبدل الحكم الاولي بنحو يتناسب مع العنوان الطارئ على الموضوع والحكم الثانوي الذي يثبت لموضوعه بسبب طرو بعض العوارض المقتضية لحمل هذا النوع من الحكم عليه ، ولولاها لكان الموضوع مقتضيا لحكم اخر وهو الحكم الاولي ، محمد صنفور : معجم الاصولي ، دار فراق للنشر ، بيروت ، ط ١ ، ٢٠٠٥ ، ج ٢ ، ص ٤٦ .

(٣٥) سورة البقرة: الآية ٢٨٤

(٣٦) مصطفى الزلمي وعبد الباقي البكري : المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية ، المكتبة القانونية ، بغداد ، ٢٠٠٦ ، ص ٢٩ .

(٣٧) المصدر نفسه

(٣٨) ابراهيم الشاطبي : الموافقات في اصول الشريعة، دار ابن عفان، عمان، ط١، ٢٠٠٧ ص ٣١ .

(٣٩) احمد سلامة ، المدخل لدراسة القانون ، نظرية الحق ، دار النهضة العربية ، ١٩٧٤ ، ج ٢ ، ص ٥١ .

قائمة المصادر والمراجع

خير ما ابتدأ به القرآن الكريم

أولاً: الكتب العربية

- ١- ابراهيم الشاطبي : الموافقات في اصول الشريعة، دار ابن عفان، عمان، ط١، ٢٠٠٧
- ٢- احمد سلامة ، المدخل لدراسة القانون ، نظرية الحق ، دار النهضة العربية ، ١٩٧٤
- ٣- اركان مهدي السعيدي ، الفكر السياسي الشيعي في العراق ، ١٩١٨-١٩٧٠ ، مركز عين للدراسات والبحوث المعاصرة ، بيروت ، ط ١ ، ٢٠١٨
- ٤- ايمن المصري : معالم النظام السياسي ، منشورات المبين ، بيروت ، ط ١ ، ٢٠١٢
- ٥- حسن الربيعي: المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية، المكتبة القانونية، بغداد، ٢٠٠٦
- ٦- حسن الجواهري : بحوث في الفقه المعاصر ، مجمع الذخائر الاسلامية للنشر، قم ، ط ١ ، ٢٠٠٠

(٣٧٨)الفكر القانوني والسياسي في القرآن الكريم

- ٧- حيدر حب الله: الاجتهاد وجدل الاصاله والمعاصره، مجلة الحياة الطيبة، العدد ١٢، بيروت، ٢٠١٤
- ٨- جواد البهادلي: مدخل القانوني لدراسة الشريعة، مطبعة مجمع أهل البيت، النجف الاشرف، ط١، ٢٠١٣
- ٩- صالح الخرسان: السياسة في المنظور الاسلامي، منشورات دليل، طهران، ٢٠٠٨
- ١٠-عبدالباقي البكري: المدخل لدراسة القانون، جامعة بغداد، بيت الحكمة، ط١، ٢٠٠٤
- ١١- علي الحسيني الخامني: الرؤية التوحيدية / روح التوحيد ونفي عبودية غير الله، مكتب الاعلام الاسلامي، ط١، ١٩٧٧
- ١٢- محمد آل بحر العلوم: بلغة الفقيه، منشورات مكتبة الصدوق، طهران، ط١، ١٩٨٤
- ١٣- محمد صنفور: معجم الاصولي، دار فراق للنشر، بيروت، ط١، ٢٠٠٥
- ١٤- محمد بن يعقوب الكليني: اصول الكافي، دار العارف، بيروت، ط١، ٢٠٠٥
- ١٥- مصطفى الزلمي وعبد الباقي البكري: المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية، المكتبة القانونية، بغداد، ٢٠٠٦
- ١٦- هاني عرب: مبادئ علم السياسة، دار العارف للطباعة والنشر، بيروت، ط١، ٢٠٠٢

ثانياً: الكتب العربية

- ١- حسن علي أكبريان: الثابت والمتغير في الادلة النصية، ترجمة: زين العابدين شمس الدين، مركز الحضارة لتنمية الفكر الاسلامي، ط١، ٢٠٠٧
- ٢- عبد الله حاجي الصادقي: فلسفة النظام السياسي في الاسلام، ترجمة ومراجعة مركز هدف للدراسات، مركز الهدف للدراسات، ط١، ٢٠١٠
- ٣- محمد تقي مصباح اليزدي: النظرية السياسية في الاسلام، ترجمة: وليد مؤمن، دار الولاية، بيروت، ط٢، ٢٠١١

ثالثاً: الدوريات

حيدر حب الله: الاجتهاد وجدل الاصاله والمعاصره، مجلة الحياة الطيبة، العدد ١٢، بيروت، ٢٠١٤

لسانيات قرآنية معاصرة في ضوء المناهج اللسانية

المدرس الدكتور
بشرى كاظم ميثكال
كلية الهادي الجامعة

Contemporary Quranic linguistics in the light of linguistic approaches

Lec. Dr.
Bushra Kazem Mithkal
Al-Hady University College

Abstract:-

The Holy Qur'an was and still is the focus of Arabic studies, and the ancients fulfilled their efforts in studying it in language and meaning, and the successors continued to follow and transmit what was inherited from the predecessors, until a new era came in which various Western sciences appeared, aiming to study human language in order to understand the depths of the human soul and reach the highest levels of knowledge. So many sciences appeared, including what is called linguistics / the Arabs tried to apply it to the Arabic linguistic sciences, as well as the interpretation of the Holy Qur'an through the application of these approaches, and it is an attempt that is not without risk.

The research aims to shed light on these curricula and their acceptability in the Arabic religious and linguistic sciences. First, we learn about the term linguistics, so what are linguistics, and what are the approaches adopted? And did the Arab speakers succeed in applying it to the Arabic linguistic sciences?

Keyword: The Qur'an, linguistics, curricula.

الملخص:-

كان ولا يزال القرآن الكريم محور الدراسات العربية ، وقد استوفى القدماء جهودهم في دراسته لغةً ومعنى وبقي الخلف يتتبع وينقل عما توارثه من السلف، حتى جاء عصر جديد ظهرت فيه علوم غربية متنوعة، تهدف إلى دراسة لغة الإنسان لفهم أغوار النفس الإنسانية والوصول على أقصى درجات المعرفة فظهرت علوم كثيرة منها ما يسمى باللسانيات / حاول العرب تطبيقه على العلوم اللغوية العربية وكذلك تفسير القرآن الكريم من خلال تطبيق هذه المناهج، وهي محاولة لا تخلو من المخاطرة .

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على هذه المناهج ومدى مقبوليتها في العلوم العربية الدينية واللغوية. في البداية نتعرف على مصطلح اللسانيات فما اللسانيات ، وما المناهج التي تبنتها؟ وهل نجح المحدثون العرب في تطبيقها على العلوم اللغوية العربية ؟

الكلمات المفتاحية: القرآن، لسانيات، المناهج.

المقدمة:

فإننا في عصر تسارعت فيه الأحداث ، وتلاطمت فيه أمواج من المعارف والعلوم الفتية الجديدة القديمة التي أخذ العلماء بتطبيقها على اللغات المختلفة، فكان من هذه العلوم ، علم اللسانيات الذي تنامى على يد علماء الغرب الذين حاولوا إيجاد نظرية يمكن تطبيقها على اللغات جميعها ؛ لفهم اللغة في الكتب المقدسة، ومنها اللغة العربية والقرآن الكريم، فكان الهدف معرفة جذور هذه المناهج في تراثنا العربي، فلا بد لنا من الإلمام بهذا العلم ومعرفة إمكانية تطبيقه على لغتنا وقرآنا الكريم . استخدمت المنهج الوصفي التحليلي .

قسمت البحث إلى مطالب ثلاثة: المطلب الأول : نتعرف فيه على مصطلح اللسانيات ، والمناهج التي تبنتها.

المطلب الثاني: نشأة المناهج اللسانية ، المطلب الثالث: المناهج اللسانية في الدراسات العربية، ثم جاءت الخاتمة بنتائج البحث.

المطلب الأول : نتعرف فيه على مصطلح اللسانيات ، والمناهج التي تبنتها.

اللسانيات: علم يدرس اللسان البشري دراسة علمية موضوعية ، لتحسين كفاءة اللغة باستعمال ما توافر عنها^(١). فاللغة التي يبحث فيها هذا العلم ليست هي اللغة العربية أو الإنجليزية أو الألمانية، وإنما هي (اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها) كما يرى "دي سوسير"^٢. فاللسانيات تُعنى بالظاهرة الإنسانية اللغوية في المجتمعات البشرية ، فتصف طريقة عمل اللغة وتبحث في نشأتها وتكوينها وقوانينها فهي علم وصفي استقرائي موضوعي منهجي تجريبي، يقوم على الملاحظات، والفرضيات، والتجارب والمسلمات، ويعتني بالحقائق اللغوية القابلة للاختبار وبالمبادئ الثابتة، ويقنن نتائجه في صيغ مجردة أو رموز جبرية رياضية، وإن كان ليس كل ما تدرسه الفروع اللسانية يتمتع بدرجة علمية غير قابلة للنقاش ، فهو ليس علماً معيارياً^(٣).

المناهج اللسانية^(٤) :

المناهج اللسانية كثيرة ومتنوعة نمت بشكل متسارع لتكون نظرية لسانية تُعنى باللغة

الإنسانية ككل، من هذه المناهج:

١- المنهج المقارن: هو أقدم مناهج البحث اللغوي الحديث وبه بدأ البحث اللغوي في أواخر القرن الثامن عشر و القرن التاسع عشر. تناول المنهج المقارن مجموعة لغات

تنتمي إلى أسرة لغوية واحدة بالدراسة المقارنة. وذلك بعد اكتشاف اللغة السنسكريتية على يد وليم جونز، حيث اتجه اللغويون إلى المقارنة بينها وبين اللغات الأساسية في أوروبا لفهم الجوامع المشتركة بينهما و تمهيد الطريق لتأسيس المنهج المقارن فكانت هذه الدراسة على اللغة الهندو أوروبية وقدم على إثر هذه الدراسة خلاصة نتائج ما توصل إليه في بحثه المقارن قال: "إن اللغة السنسكريتية مهما كان قدمها بنية رائعة أكمل من الإغريقية وأغنى من اللاتينية، وهي تنم عن ثقافة أرقى من ثقافة هاتين اللغتين، لكنها مع ذلك تتصل بهما بصلة وثيقة من القرابة سواء من ناحية جذور الأفعال أو من ناحية الصيغ النحوية حتى لا يمكننا أن نعزو هذه القرابة إلى مجرد الصدفة. ولا يسع أي لغوي بعد تصفحه هذه اللغات الثلاث إلا أن يعترف بأنها تتفرع من أصل مشترك زال من الوجود"

٢- المنهج التاريخي: وهو منهج يعتمد على اللغة المكتوبة لأن اللغة المنطوقة لا تمثل إلا شيئاً مخادعاً فيعتمد على المخطوطات والنقوش المحفوظة على الأحجار وأوراق البردي وألواح الطين؛ يقوم بدراستها وتفسيرها وتحليلها على أسس علمية دقيقة؛ حيث تجعل الباحث يشعر بالمشكلة ويقوم بتحديدها، ويصوغ الفرضيات المناسبة ويدرسها ويحللها قصد الوصول إلى حقائق وتعميمات تساعد على فهم الحاضر على ضوء الماضي وتتمثل أهميته في أنه: يسمح بحل مشكلات معاصرة على ضوء خبرات الماضي ويسمح بإعادة النظر في البيانات وتقييمها بالنسبة لفروض معينة أو نظريات في الحاضر دون الماضي. حيث يتتبع هذا المنهج دراسة حالات تطور البنية والتراكيب والدلالة مع الاهتمام بمدى تأثير الإقليم الجغرافي على الظاهرة اللغوية عبر التاريخ، فيهتم بوصف وتسجيل ما مضى من وقائع وأحداث الماضي.

٣- المنهج المعياري: وهو منهج الدراسة اللغوية الذي يضع الضوابط والقوانين التي تحكم الاستعمال اللغوي في مستوياته المختلفة بحيث يعد الخروج عليه ضرباً من ضروب اللحن والغلط ويكون الالتزام بها التزاماً بالمستوى الصوابي الذي يسير عليه المتكلمون باللغة المعينة^(٥).

٤- المنهج الوصفي: هو منهج يهتم بدراسة وتحليل البنية اللغوية والصرفية والنحوية والدلالية، يتناول لغة أو لهجة واحدة ضمن نطاق زمني

محدد ومكان محدد. يصف اللّغة كما هي وليس كما يجب أن تكون، وهو المنهج الذي اعتمده سوسير في دراساته ، فاهتم في تأسيسه على التمييز بين الكثير من الثنائيات أو التناقضات ويعتمد هذا المنهج في دراسته للغة على اللغة المنطوقة، بالتركيز " على طبيعة المتكلم وشخصيته العلمية والثقافية أو على الراوي اللغوي حيث يدرس لهجة معاصرة كمصدر منهجه الوصفي"^(٦). الدكتور تمام حسان وجهة النظر الوصفية لنقد التراث النحوي العربي حاول إعادة قراءة التراث النحوي في ضوء النظرية السياقية ؛ لا كتفاء النحويون بدراسة المادة اللغوية القديمة دون أدنى محاولة لتجديدها بالاعتماد على اللغة المتطورة^(٧). إن الاتصال المباشر بالواقع اللغوي هو أصل يقوم عليه النحو الوصفي عند العرب .

٥- المنهج التقابلي: وهو منهج يقوم بمقارنة لغتين أو أكثر، ولا يشترط فيها أن تكون من الأصل نفسه^(٨) رغم أن معظم الباحثين يرون أن التقابل لا يكون إلا بين لغتين من فصيلة واحدة، ويقوم على رصد العناصر اللغوية ومكوناتها الصوتية والصرفية والنظمية والدلالية والعروضية والبلاغية. ويعدّ من أهم وأحدث مناهج دراسات اللسانيات التطبيقية الحديثة و"يعتبر ميدانه تطبيقياً بحت يهدف إلى المقابلة، ويعتمد على المنهج الوصفي، موظفاً نتائج بحوثه في مجال علم اللسان التطبيقي"^(٩)، فهو منهج يركّز على الجانب التطبيقي لا النظري .

٦- المنهج التوليدي التحويلي: القواعد التوليدية : هي التي تولد الجمل المقبولة في اللغة ، أما القواعد التحويلية : فهي القواعد التي تحول البنية العميقة للغة إلى البنية السطحية بوساطة عناصر التحويل المختلفة : كالحذف، والزيادة، وتغيير الترتيب^(١٠). فالدراسة اللسانية لا تقف عند تشخيص الحدث اللغوي في مستواه الأدائي ، إذ تهتم اللسانيات بتولّد الحدث وبلوغه وظيفته ثم بتحقيقه مردوداً عندما يولّد رد الفعل المنشود وهكذا يكون موضوع علم اللسان اللغة في مظهرها الأدائي ، ومظهرها الإبلاغي، وأخيراً في مظهرها التواصلية؛ لأن غاية اللساني أن يحلل المحركات التي بفضلها يتوصل الإنسان إلى استخدام الرموز اللغوية ، سواء أكانت تلك المحركات نفسانية أم

ذهنية ذاتية^(١١). البنية السطحية ، الجانب المادي الظاهر من اللغة ، وهو قطعاً بنية صوتية ، وهذا الجانب يختلف من لغة لأخرى ، أما الجانب الآخر من بنية اللغة فهو ، ما يعرف بالبنية العميقة. تجاوز هدف الألسنية من وصف اللغة إلى تفسيرها ، وتحليل تركيب البنية اللغوية وتحولها من بنية إلى أخرى اعتماداً على حدس المتكلم اللغوي ، ومعرفته الضمنية بقواعد لغته ، وهذه المعرفة هي التي عني (تشومسكي) بدراساتها ؛ إذ إن متكلم اللغة - في رأيه - هو موضوع الدراسة الألسنية من حيث هو قادر على إنتاج عدد غير متناه من الجمل والقدرة على إنتاج الجمل وتفهمها في عملية تكلم اللغة بالكفاية^(١٢). وقد تنبه نحاة العرب القدامى لهذا المنهج وذلك قبل أن يعرفه الغربيون فقضية الأصلية والفرعية: النكرة أصل المعرفة، المفرد أصل الجمع و قضية العامل^(١٣). مظاهر التحويلية في النحو العربي.

المطلب الثاني: نشأة المناهج اللسانية

يمكن القول أن نشأة المناهج اللسانية كانت بداية القرن العشرين وكانت محاضرات "فرديناند دي سوسير" هي اللبنة الأولى لهذا العلم^(١٤). وهو تاريخ اتضحت فيه ملامح اللسانيات كعلم قائم بذاته لكنه لا يمنع من القول إن جذور هذا العلم قديمة، فقد نشأ البحث اللغوي منذ القدم مقترناً بالنصوص الدينية، وهو ما يبدو جلياً عند الأمم والحضارات قديماً فقد أدى اهتمام الإنسان بعقيدته ودينه إلى العناية بلغة هذا الدين وتناول نصوصها المقدسة بالبحث والدراسة^(١٥). وكان بإمكان علماء العرب المحدثين تأسيس هذا العلم بالاعتماد على ما ورثوه من طروحات قدمها الجرجاني وغيره ولأصبحت لدينا نظرية نصية كاملة^(١٦).

إن النحو واللسانيات ليسا ضدّين بالمعنى المبدئي للتضاد ، كيف والنحو نفسه منذ القديم مفهوم مزدوج، إذ هو يعني في نفس الوقت جملة من النواميس الخفية المحركة للظاهرة اللغوية ، كما يعني عملية تفسير الإنسان لظواهر لنظام اللغة بمعطيات المنطق من العلل والأسباب والقرائن^(١٧).

فالسانيات كثيرة، فمنها الوصفي ومنها التاريخي، ومنها النظرية ، ومنها التطبيقية، ومنها الفلسفية ، وهذا يحتم علينا تأسيس نظريتنا اللسانية العربية الخاصة التي تستمد من التاريخ اللغوي؛ لتبنى على أسس صحيحة.

المطلب الثالث: المناهج اللسانية في الدراسات اللغوية والقرآنية العربية

نشأ البحث اللغوي عند العرب لبواعث كثيرة أهمها على الإطلاق الحفاظ على القرآن الكريم، ولذلك نجد أن العرب لم يكن عندهم أي نوع من الدراسات اللغوية قبل نزوله، فقد تأخر ظهور البحث اللغوي عندهم إلى ما يقارب القرن الثاني الهجري، ولم يتزامن مع نزول القرآن مباشرة لأنهم وجهوا اهتمامهم في بادئ الأمر للفهم والعمل المباشر لا للتقعيد العلمي أو الفلسفي. وقد نجد بعض المحاولات اللغوية في القرن الأول مثل محاولات عبد الله بن عباس (رضي الله عنه) في جمع الكلمات الغريبة وشرحها، وجهود أبي الأسود الدؤلي في نقط المصحف، وكل ذلك لم يقصد لذاته وإنما لاعتبار أنه كان خادماً للنص القرآني^(١٨). وكان البحث في دلالة الكلمات مما لفت نظر اللغويين العرب، وأثار اهتمامهم، وفي هذا السياق الأعمال اللغوية المبكرة من مباحث علم الدلالة مثل: تسجيل معاني الغريب في القرآن، والحديث عن مجاز القرآن، والتأليف في الوجوه والنظائر في القرآن، وإنتاج المعاجم الموضوعية ومعاجم الألفاظ، وحتى ضبط المصحف بالشكل يعد في حقيقته عملاً دلاليًا، قام على أسس علمية ومنهجية، وهذا ما أكده المحدثون إذ ركزوا على أهمية دراسة المعنى، وتحليل جوانب تشكله، وتطوره، وتغييره عبر الألفاظ التي تحملها في السياقات التواصلية المختلفة^(١٩). فالمؤلفات العربية في تراثنا اللغوي خير دليل على ذلك إذ كانت اللسانيات حاضرة في دراستهم للنصوص القرآنية وتفسيرها فحوت كتب التفسير واعجاز القرآن ومعانيه أدلة على ذلك^(٢٠). وكان أساس بحثهم هو النظرة إلى القرآن الكريم نصاً واحداً، فأكدوا التماسك الصوتي والصرفي والنحوي والدلالي والمعجمي^(٢١). فالعرب عرفوا هذا العلم وإن لم يستخدموا المصطلحات نفسها^(٢٢). وترى الباحثة أن اللسانيات العربية قديمة، ممتدة عبر التاريخ وتطورت بشكل لافت.

في المقابل نجد اهتمام علماء الغرب في العصر الحديث بالدراسات القرآنية، وقد كان المنهج السائد في دراسات القرآنية هو المنهج النقدي التاريخي من خلال جمع المخطوطات ودراستها دراسة علمية بغرض الوصول إلى نسخة محققة من القرآن الكريم تدحض الرواية الإسلامية لقصة جمع القرآن الكريم، وترسي دعائم القول بأن نشأة القرآن الكريم تأخرت إلى القرن الثاني أو الثالث، وقد حاول ليفيف من المستشرقين بلوة هذه الفكرة من أمثال: "براجستر"، و"بعد الاتجاه النقدي التاريخي كان ظهور اتجاه التحليل اللساني الدلالي الذي

تجاوز مسألة تدوين القرآن الكريم إلى مسائل الفهم والتفسير، ووظف من أجل هذا الغرض المناهج اللسانية الجديدة في تحليل الخطاب والنص القرآني^(٢٣). ثم جاء دور الدراسات التي ركزت على جوانب التناص الداخلي في القرآن وكذا تناصه مع النصوص الأخرى تبعاً للمنهج التأويلي^(٢٤). وهكذا نجد اهتمام علماء الغرب بدراسة النص القرآني أما المحدثون من علماء العرب فتأخروا في الولوج لهذا العلم حتى وقت قريب، لعل السبب في ذلك يعود لتخوفهم ونظرتهم إليه، فكانوا يرون صعوبة اقناع و تقديم هذه المناهج إلى القارئ العربي^(٢٥)؛ لأنه علم غربي أوجدته الظروف الأوربية التي تختلف في بيئتها وشعوبها وانتمائها وتكوينها وظروفها اختلافاً جذرياً عن العرب^(٢٦). بل إن بعضهم ذهب إلى أن الانفتاح على اللسانيات هو بمنزلة الحكم على النحو العربي بالضياح^(٢٧). لكن هذا لم يمنع من قيام دراسات لغوية عربية في حديثة في محاولة التأسيس لنظرية لسانية عربية، تقوم على وصف اللغة، في ضوء توجهات لسانية حديثة، وظيفية أو تداولية بنوية وصفية أو توليدية^(٢٨). بل إن بعضهم بالغ في دعوته إلى تبني اللسانيات وترك النحو العربي، فقد ذكر الدكتور سعد مصلوح أن النحو العربي قد استنفذت اغراضه وانضج حتى احترق وولجنا نحن به إلى نفق مظلم يستحيل معه أن نضيف إليه جديداً^(٢٩).

إن الدراسات الحديثة للقرآن الكريم التي اعتمدت على المناهج اللسانية الحديثة استبدلت مناهج العلوم الطبيعية لأنها ترى إنها علوم في حقيقتها توجد خارج النص في حين أن المناهج اللسانية تتسم بأنها مناهج من داخل النص^(٣٠). فالمنهج البيوي ينظر إلى النص القرآني كأني نص من النصوص البشرية، فيحاول تصويره على أنه نص مغلق مات صاحبه، وتستخدم التفكيك كاستراتيجية لزحزحة القناعات والتشكيك في كل الأنظمة والتفسيرات الأخرى "لمعاني النص القرآني مما يفتح الباب للتأويل المنفلت^(٣١)؛ لأنها ضد الأحكام النهائية اليقينية الحاسمة، فتتعامل مع النصوص والواقع الاجتماعي والطبيعي والعالم على إنها مشاريع مفتوحة متجددة قابلة للاكتشاف والفحص والتأويل^(٣٢). نجد اللسانيات تتعامل مع اللغة في مجتمعات متنوعة ومختلفة، وهي تختلف في تفسير الحقائق المادية باختلاف المجتمعات في تفسير الحقائق المادية ووصفها، من ناحية، وارتباط اللغة بالهوية والشخصية من ناحية أخرى يجعل الفكك بين الوجهين أمراً عسيراً في الواقع

لسانيات قرآنية معاصرة في ضوء المناهج اللسانية.....(٣٢٧)

(٣٣) فلم تزل اللغة ابنة المجتمع منذ القدم وحتى الوقت الحاضر وستستمر فوجودها مقرون بوجود الانسان .

لقد كان توظيف المناهج اللسانية في القراءة الحداثية متسما "بنوع من التعسف والتجاوز لإشكاليات عديدة" (٣٤) . خاصة أن هذا العلم لم يستقر على أسس ثابتة، بل لا زالت مفاهيمه ومناهجه ونظرياته تتغير ومن الصعب حصر الآراء فيه، فكل مدرسة جديدة ترفض ما انبتت عليها أفكار من سبقتها وتؤسس لمنهج جديد تتعامل به مع موضوع العلم (٣٥).

وقد أثار بعض الدراسين العرب جدلاً في دعوتهم إلى إعادة قراءة النصّ القرآني بالاعتماد على المناهج الغربية بقوله " وهكذا نطبق التحليل الألسني، والتحليل السيميائي الدلالي، والتحليل التاريخي، والتحليل الاجتماعي والتحليل الأنثروبولوجي، والتحليل الفلسفي، وعلى هذا الأساس نحرر المجال أو نفسح المجال لولادة فكر تأويلي جديد للظاهرة الدينية" (٣٦) فهو يدعو إلى التعامل مع القرآن الكريم على أساس أنه نص لغوي ولم يلتفت إلى أبعاده ومقاصده، وهذا الأمر هو الذي جعل توظيف للمناهج اللسانية يشوبه الكثير من التخبط، خاصة وأنها ترمي أن تقارب القرآن بمناهج غريبة عنه (٣٧). بينما دافع بعضهم عن النصّ القرآني وعدّ محاولات توظيف المناهج اللسانية بالطريقة التي يدعو إليها بعض الباحثين ، فيها الكثير من التهور الناجم عن شدة الإعجاب بالإنجازات اللسانية (٣٨). فهي تدرس النصّ البشري الإنساني، وتوظيفها في فهم نصوص القرآن الكريم يتطلب تنقية هذه المناهج من وضعيتها، لتناسب مع طبيعة النصّ القرآني الذي لا يشابه النصوص البشرية لا في نظمه ولا في مضمونه، وكل قراءة تؤدي إلى تجاهل هذه النقطة ستصل إلى ما وصلت إليه القراءة الحداثية المعاصرة أنست الوحي، وإذا كانت تنقية المناهج اللسانية من الوضعية أمراً في غاية الصعوبة إلا أنه ليس مستحيلًا، خاصة إذا تحقق شرط مراعاة الخصوصية للنصّ القرآني، لتتوافق المناهج اللسانية مع خصوصيته كنص ديني إلهي المصدر (٣٩).

وفيما يأتي نماذجاً اخترناها من الدراسات اللغوية العربية التي اعتمدت المناهج اللسانية في دراستها القرآن الكريم:

- الربط ودلالته في القرآن الكريم، ليث داود سلمان عبود آل شاهين ، أطروحة دكتوراه، جامعة البصرة، كلية الآداب، العراق، ٢٠١١م.

- اعتمد الباحث على كتب المفسرين في دراسته للربط بين مستويات الجملة .
- سورة المرسلات: دراسة في لسانيات النص، فاتن خليل محجازي، مجلة الخدمة للإستشارات البحثية بكلية الآداب، جامعة المنوفية، مصر، ٢٠١٠ م.
 - خرجت الدراسة بنتائج منها: التراث العربي احتوى على جوانب مهمة في مجال اللسانيات النصية، وقد اهتم العرب بالناحية التداولية، كما اهتموا بوحدة النص وخصائصه ويظهر ذلك في الوقف التام^(٤٠).
 - سورة الإخلاص: دراسة أسلوبية، إيمان محمد أمين خضر الكيلاني، المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، الأردن، المجلد ٧، العدد ٤ ، ٢٠١١ م. هذه الدراسة اللغوية الأسلوبية لا تعزل النص عن هويته الربانية والزمانية والمكانية والسياقية.
 - المنهج السياقي وأثره في تطوير دراسات التفسير، عادل رشاد غنيم، العدد الثاني، بحوث المؤتمر الدولي لتطوير الدراسات القرآنية، كرسي القرآن وعلومه، جامعة الملك سعود، السعودية، ٢٠١٣ م.
 - خلص الباحث بنتائج منها: يمكن الاستفادة من كثير من الدراسات اللسانية، لتطبيق المنهج السياقي في تفسير آياته، مع مراعاة خصائص القرآن لأنه مصدر إلهي بلسان عربي اللغة عالمي الرسالة^(٤١).
 - آية الكرسي: دراسة لسانية نصية، محمد عبد الله خميس العجل، رسالة دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، كلية الدراسات العليا، الأردن، ٢٠١٤ م.
 - جمع الباحث في بين التفسير البياني لآية الكرسي في القرآن الكريم، وربطها بمناهج التحليل اللساني الحديث في فهم القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يجب أن يُفسر في كل عصر بمناهج التحليل السائدة في عصره.
 - لسانيات النص القرآني في الدراسات الجامعية العراقية حتى عام ٢٠١٤ م دراسة تحليلية، مروان راغب حميد الربيعي، رسالة ماجستير، جامعة ديالى، العراق، ٢٠١٤.
 - ذكر الباحث في مقدمته أن الدراسات هذه الدراسة هي جمع واستعراض للدراسات اللسانية في العراق.
 - إبلاغية النص القرآني من منظور لسانيات النص - دراسة في سورة البقرة ، عبد الكريم الحاقبة أطروحة دكتوراه ، جامعة محمد خيضر بسبكرة، الجزائر، ٢٠١٦

ذكر الباحث أن الإبلاغيين تمثل العلاقة بين المرسل و المتلقي والرسالة، وقد استعان الباحث بكتب التفسير واختلاف المفسرين ليخرج بالقيم المعنوية للنص، لإبلاغه عنده تفسير .

• القرآن الكريم في ضوء لسانيات النص "مقاربة بنيوية" عبد الحق مجيطة، جامعة الحاج لخضر - باتنة - الجزائر، مجلة التعليمية، المجلد / ٤، العدد ٧٠، ديسمبر ٢٠١٧.

ذكر الباحث في مستخلص بحثه أنه يتطلب تحديد مفهوم لساني للنص القرآني ولا يجوز أن يستقى من مفاهيم سابقة، بل لا بد أن نستقي مفهوم النص القرآني من نسيجه الخاص وخصائصه ونظامه والعلاقات القائمة بين لبناته. فالنص القرآني ذو بنية ونظام خاص به.

اللسانيات نتاج حضارة غربية لا تختلف عن المعرفة الغربية التي أنتجها الغرب قديماً وحديثاً على الرغم مما يمكن أن تصل له من ثراء معرفي وغزارة تأليف إلا أنها تبقى إمكانية لغوية محدودة، ولذلك فإن اللسانيات ليست سوى علم دال على أعمال جملة من اللسانيين وليست حقائق مطلقة^(٤٢). أما العلوم العربية والدينية منها خاصة فتنتقل من أساس الوحي، والتسليم بالغيبيات، فنجد العلوم الإنسانية تتعارض مع جوهر الوحي^(٤٣). لكن هذا لا يعني أنه لا يمكننا الاستفادة منها، فلا يمكن الحكم على تجربة المناهج الغربية في تأويل القرآن الكريم بالسلب أو الإيجاب؛ لأن فشلها قد يكون بسبب عدم الإحاطة المعرفية لتلك المناهج والاعتقادات التي جعلت منها مجرد أدوات للدعوة إليها، فأساءت كثيراً لها، وحجبت عنا نحن المسلمون الاستفادة منها^(٤٤). وكذلك لا يمكن التأكيد من نجاحها لأنها علوم متجددة، تدرس لغة إنسانية تختلف باختلاف المجتمعات والعادات والتقاليد، بينما النص القرآني نص ربّاني لا يمكن التعامل معه على أساس مناهج متجددة دون بلورتها، ومعالجة القضايا اللغوية بمفهوم العلم، وبمناهج بحثه الخاصة وعلى أيدي لغويين متخصصين تحتاج إلى بناء نظرية لسانية عربية تستمد قوتها من جذورها العربية. لأن الفكر العربي القديم فكر أصيل يختلف عن اللسانيات الغربية التي لا يمكن أن تكون مقياساً لتقويم الفكر اللغوي العربي. فما وصلنا من أسلافنا من جهود حافظوا بها على قدسية القرآن، ينبغي علينا إكماله بنفس تلك القدسية؛ لأن القرآن لا يتغير بتغير الزمان والمكان.

الخاتمة:

في ضوء الدراسة الموجزة تبين ما يأتي:

٣٩٠) لسانيات قرآنية معاصرة في ضوء المناهج اللسانية

- ١- يجب علينا أن نحدد خياراتنا المعرفية للسانيات التي تلائم لغتنا العربية، فلا يمكن الاكتفاء بنسخ المناهج اللسانية الغربية وتطبيقها على لغتنا وقرآنا.
- ٢- ما ينطبق على لغة ما من مناهج لسانية ليس بالضرورة أن ينطبق على لغتنا، خاصة ما يتعلق بالقواعد فقواعدنا في اللغة العربية تختلف عن تلك القواعد في اللغات الغربية.
- ٣- إن كانت هذه المناهج هي معرفة بشرية تصلح لكل اللغات، ولكل مكان وزمان، إلا إن الدراسات التي قامت بها هذه المناهج الغربية لم تستطع القيام بأية مقارنة دون الرجوع إلى تصورات قديمة، كذلك هو الحال في اللسانيات العربية الحديثة فلم يستطع اللسانيون العرب المحدثون إنتاج درس لغوي جديد بعيداً عن التراث اللغوي القديم، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على معرفة العرب القدماء أسبق من غيرهم بهذه المناهج وإلا لما اتخذها المحدثون منطلقاً لدراساتهم اللغوية والقرآنية.

هوامش البحث

- (١) ينظر: أحمد مختار عمر، محاضرات في علم اللغة الحديث، القاهرة: عالم الكتب، ط/١.
- ١٩٩٥، ص/٥٣، وعلم اللغة التطبيقي، عبده الراجحي، ص/١٢
- (٢) حاتم صالح الضامن، علم اللغة، بيت الحكمة، د.ط، بغداد، العراق، د.س، ص ٣٤
- (٣) ينظر: أحمد مختار عمر محاضرات في علم اللغة الحديث، ص/٢٥، ومؤمن، أحمد. اللسانيات والنشأة والتطور. ط/٢. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، ٢٠٠٥، ص/٤
- (٤) ينظر: مختار، محاضرات في علم اللغة الحديث، ص ١٤، ومحمود فهمي حجازي: مدخل إلى علم اللغة، دار قباء، القاهرة، ص ١٩، وجورج مونن: تاريخ علم اللغة منذ نشأتها حتى القرن العشرين، ترجمة الدكتور بدر القاسم، مطبعة جامعة دمشق، ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٢ م، ص ١٦٢. وأحمد محمد قدور: مبادئ اللسانيات، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م، ص ١٣، دار الفكر المعاصر بيروت - دمشق، ط. ٢-١٩٨٨، ص ١٣، وعبده الراجحي: فقه اللغة في الكتب العربية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، وعبد القادر عبد الجليل، علم اللسانيات الحديثة، ط/١. الأردن: دار الصفاء، ٢٠٠٢، ص ١٢٧.
- (٥) محمد السيد بلاسي، المدخل الى البحث اللغوي، القاهرة: الدار الثقافية للنشر، ١٩٩٩، ص/٦٣
- (٦) عبد القادر عبد الجليل، علم اللسانيات الحديثة، ص ١٢٨.

لسانيات قرآنية معاصرة في ضوء المناهج اللسانية.....(٣٩١)

- (٧) ينظر: حسان تمام ، علم اللغة العربية معناها ومبناها ، دار الثقافة، د.ط، الدار البيضاء، المغرب، ١٩٩٤ م. ص/٢ . واللغة بين المعيارية والوصفية، حسان تمام، اللغة بين المعيارية والوصفية، ط ١. ، الأنجلو المصرية، مصر: ١٩٧٥ ، ص ١/ص ١٠
- (٨) ينظر: عبد الله جاد الكريم، الدرس النحوي في القرن العشرين، (القاهرة: مكتبة الاداب، ٢٠٠٤ ، ص ٢١١.
- (٩) ينظر: عبد القادر عبد الجليل، علم اللسانيات الحديثة، ص ١٣٢
- (١٠) ينظر: الملاح ، ياسر ابراهيم ، المنهج التوليدي التحويلي في دراسة اللغة، دار بيروت، ط/٤، ١٩٨٤ م.، ص ٧
- (١١) ينظر: عبدالسلام المسدي ، اللسانيات وأسسها المعرفية ، ص ٨١/
- (١٢) ينظر: ميشال زكريا ، الألسنية التوليدية والتحويلية ، ص / ١٢
- (١٣) ينظر: عثمان أمين، فلسفة اللغة العربية، سلسلة المكتبة الثقافية، ط ١. القاهرة: ١٩٦٥ ، ص ٢٣
- (١٤) ينظر: اللسانيات النشأة والتطور ، مؤمن، ص/١١٨
- (١٥) ينظر: محمد جاد الرب علم اللغة نشأته وتطوره، دار المعارف، ط/١، ١٩٨٥ م، ص ٣
- (١٦) ينظر: النظم وتضافر القرائن ونحو النص بحث في جذور النظرية وعناصرها، ص/٧٧
- (١٧) ينظر: عبد السلام المسدي ، اللسانيات والاسس المعرفية ، تونس، دارالتونسية للنشر، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، ١٩٨٦ م، ص/١٥
- (١٨) ينظر: البحث اللغوي عند العرب، مختار عمر، ص/٨٩
- (١٩) ينظر: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ط ٢/، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة ١٩٧٩ ، ص ٨/
- وأحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص ٢
- (٢٠) ينظر: الفقي صبحي إبراهيم، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ، دراسة تطبيقية على السور المكية، ط/١/١٤٣١هـ، ٢٠٠٠م، ٥٠/١، نحو النص بين الأصالة والحداثة، ٨٣/١
- (٢١) ينظر: أبو خرمه، عمر محمد ، نحو النص نقد نظرية وبناء أخرى ، عالم الكتب الحديث ، اربد -الأردن ، ١٤٢٥ ط/١، هـ -٢٠٠٤م، ص/٨٠، و علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ، ٥٠/١
- (٢٢) ينظر: نحو النص بين الأصالة والحداثة، ص/١٨١

(٣٩٢) لسانيات قرآنية معاصرة في ضوء المناهج اللسانية

- (٢٣) ينظر: عبد الله السيد ولد أباه، التأويلية القرآنية الإشكاليات المنهجية (حصيلة أولية)، أعمال الندوة العلمية الدولية التي نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء بالرباط- المغرب يومي ٠٣ و ٠٤ يونيو ٢٠١٤ م، دار الأمان للنشر و التوزيع، ط/١، الرباط، المغرب، ٢٠١٥ م، ص ١٤٣-١٤٤
- (٢٤) ينظر: عبد الله السيد ولد أباه، التأويلية القرآنية الإشكاليات المنهجية، ص/١٤٥
- (٢٥) ينظر: نحو النص بين الأصالة والحداثة، ص/١٨١
- (٢٦) ينظر: الألسنية المعاصرة والعربية (بحث)، ص/٣١
- (٢٧) ينظر: اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية، ص/٩٣
- (٢٨) ينظر: داود عبده، نحو تعليم اللغة العربية وظيفيا، الكويت، مؤسسة دار العلوم، سنة ١٩٧٩. مازن الوعر، نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية، دمشق: دار طلاس، سنة ١٩٨٧
- (٢٩) ينظر: العربية ، من نحو الجملة إلى نحو النص/٤٠٦
- (٣٠) ينظر: العمري مرزوق، إشكالية تاريخية النص الديني في الخطاب الحدائثي المعاصر، ص ٢٦٢
- (٣١) محمد عبد الفتاح الخطيب، معهود العرب في الخطاب وإشكالية قراءة النص الشرعي، مجلة ترتيب، العدد الثاني بعنوان:
- (خصائص النص القرآني وآفاق القراءة)، الرباط، المغرب، سبتمبر ٢٠١٤ م، ص/٣
- (٣٢) ينظر: نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، مكتبة سينا للنشر، مصر، ١٩٩٢م، ص/٦٩
- (٣٣) ينظر: محمد الحناش، البنيوية في اللسانيات، الدار البيضاء: دار الرشد الحديثة، سنة ١٩٨٩ ، ص ١٦/ -١٧
- (٣٤) عبد الرحمن الحاج إبراهيم، المناهج المعاصرة في تفسير القرآن الكريم وتأويله، ص ١٣/
- (٣٥) ينظر: الحسن، مصطفى محمد مصطفى ، آراء بعض الحدائثيين العرب في الدراسات القرآنية المعاصرة: عرض ونقد ، (أطروحة دكتوراه)، جامعة اليرموك، إربد، ٢٠١١ م، ص ٢٢٢
- (٣٦) ينظر: محمد أركون، القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ص ٧٠/
- (٣٧) ينظر: محمد عبد الفتاح الخطيب، معهود العرب في الخطاب وإشكالية النص الشرعي، ص ٥٢/
- (٣٨) ينظر: حافظ إسماعيل علوي وأحمد الملاخ، قضايا إستراتيجية في اللسانيات، منشورات الاختلاف، ط ١، الجزائر، ٢٠٠٩، ص/٢٤٢
- (٣٩) ينظر: سعيد النكر، سؤال المعاصرة والشرعية في قراءة النص القرآني، ص/٦٢

- (٤٠) ينظر: محجازي، سورة المرسلات: دراسة في لسانيات النص ص ٢١٩
- (٤١) ينظر: غنيم عادل رشيد، المنهج السياقي وأثره في تطوير د ا رسات التفسير، بحث في مؤتمر تطوير الدراسات القرآنية، جامعة الملك سعود، ١٤٣٤هـ-٢٠١٣م، ص ٨.
- (٤٢) ينظر: حافظ إسماعيل علوي وأحمد الملاخ، قضايا إستراتيجية في اللسانيات، منشورات الاختلاف، ط ١، الجزائر ٢٠٠٩، ص/٢٤٤-٢٤٥
- (٤٣) ينظر: المنصوري، العلوم الشرعية والعلوم الإنسانية بين استقراء الواقع واستشراف المستقبل: جدل المنهج العلمي والمضمون المعرفي، ص ١٠٦٤
- (٤٤) ينظر: المناهج المعاصرة في تفسير القرآن الكريم وتأويله أ. عبد الرحمن الحاج إبراهيم، ص/٩-

قائمة المصادر والمراجع

١. أبو خرمة، عمر محمد، نحو النص نقد نظرية وبناء أخرى، عالم الكتب الحديث، اربد - الأردن، ١٤٢٥ ط/١، هـ -٢٠٠٤م.
٢. أحمد محمد قدور: مبادئ اللسانيات، دار الفكر المعاصر بيروت - دمشق، ط/ ٢، ١٩٩٩ م.
٣. أحمد مختار عمر، محاضرات في علم اللغة الحديث، القاهرة: عالم الكتب، ط/ ١/ ١٩٩٥.
٤. إيمان محمد أمين خضر الكيلاني، سورة الإخلاص: دراسة أسلوبية، المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، الأردن، المجلد ٧، العدد ٤، ٢٠١١ م.
٥. جورج مونن: تاريخ علم اللغة منذ نشأتها حتى القرن العشرين، ترجمة الدكتور بدر القاسم، مطبعة جامعة دمشق، ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٢ م.
٦. حاتم صالح الضامن، علم اللغة، بيت الحكمة، د.ط، بغداد، العراق، د.س.
٧. حافظ إسماعيل علوي وأحمد الملاخ، قضايا إستراتيجية في اللسانيات، منشورات الاختلاف، ط ١، الجزائر، ٢٠٠٩.
٨. حسان تمام، اللغة العربية معناها ومبناها، ط ٢/، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة ١٩٧٩.
٩. حسان تمام، اللغة بين المعيارية والوصفية، ط/ ١، الأجلو المصرية، مصر: ١٩٧٥.

١٠. الحسن، مصطفى محمد مصطفى ، آراء بعض الحدائين العرب في الدراسات القرآنية المعاصرة: عرض ونقد ، (أطروحة دكتوراه)، جامعة اليرموك، إربد، ٢٠١١ م .
١١. داود عبده، نحو تعليم اللغة العربية وظيفياً، الكويت، مؤسسة دار العلوم، سنة ١٩٧٩ .
١٢. سعد مصلوح، العربية ، من نحو الجملة إلى نحو النص، كلية التربية الأساسية جامعة الكويت.
١٣. عبد الراضي، أحمد محمد، نحو النص بين الأصالة والحداثة ، مكتبة الثقافة الدينية، ٢٠٠٨م.
١٤. عبد السلام المسدي ، اللسانيات والاسس المعرفية ، تونس، دار التونسية للنشر، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، ١٩٨٦م .
١٥. عبد الله جاد الكريم، الدرس النحوي في القرن العشرين، (القاهرة: مكتبة الآداب، ٢٠٠٤ .
١٦. عبده الراجحي، علم اللغة التطبيقي وتعليمية اللغة العربية، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية، ١٩٩٥م.
١٧. عبد القادر عبد الجليل، علم اللسانيات الحديثة، ط/١. الأردن: دار الصفاء، ٢٠٠٢ .
١٨. عثمان أمين، فلسفة اللغة العربية، سلسلة المكتبة الثقافية، ط ١. القاهرة: ١٩٦٥ .
١٩. العمري مرزوق، إشكالية تاريخية النص الديني في الخطاب الحدائني المعاصر، منشورات ضفاف، بيروت- لبنان، ط/١، ١٤٣٣هـ - ٢٠١٢م.
٢٠. الفقي صبحي إبراهيم، علم اللغة النَّصِّي بين النظرية والتطبيق ، دراسة تطبيقية على السور المكية، ط/١، ١٤٣١هـ، ٢٠٠٠م.
٢١. ليث داود سلمان عبود آل شاهين ، الربط ودلالته في القرآن الكريم، أطروحة دكتوراه، جامعة البصرة، كلية الآداب، العراق، ٢٠٠١م.
٢٢. مازن الوعر، نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية، دمشق: دار طلاس، سنة ١٩٨٧ .
٢٣. محمد أركون، القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ترجمة وتعليق: هاشم صالح ، دار الطليعة - بيروت ، ط/٢، ٢٠٠٥م.
٢٤. محمد السيد بلاسي، المدخل الى البحث اللغوي، القاهرة: الدار الثقافية للنشر، ١٩٩٩ .
٢٥. محمد جاد الرب علم اللغة نشأته وتطوره، دار المعارف، ط/١، ١٩٨٥ م .
٢٦. محمد الحناش، البنيوية في اللسانيات، الدار البيضاء: دار الرشاد الحديثة، سنة ١٩٨٩م.

٢٧. محمد عبد الفتاح الخطيب، معهد العرب في الخطاب وإشكالية قراءة النص الشرعي، مجلة ترتيل، العدد الثاني بعنوان: (خصائص النص القرآني وآفاق القراءة)، الرباط، المغرب، سبتمبر ٢٠١٤ م
٢٨. محمود فهمي حجازي: مدخل إلى علم اللغة، دار قباء، القاهرة، .
٢٩. الملاح، ياسر ابراهيم، المنهج التوليدي التحويلي في دراسة اللغة، دار بيروت، ط/٤، ١٩٨٤م
٣٠. مؤمن، أحمد. اللسانيات والنشأة والتطور. ط / ٢ . الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، ٢٠٠٥.
٣١. ميشال زكريا، الألسنية التوليديّة والتحويلية وقواعد اللغة العربية، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت، ١٩٨٦م
٣٢. نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، مكتبة سينا للنشر، مصر، ١٩٩٢م.
- الرسائل والأطاريح والبحوث:**
١. عبد الحق مجيطة، القرآن الكريم في ضوء لسانيات النص "مقاربة بنوية"، جامعة الحاج لخضر - باتنة - الجزائر، مجلة التعليمية، المجلد / ٤، العدد ٧٠، ديسمبر ٢٠١٧.
٢. عبد الرحمن الحاج إبراهيم، المناهج المعاصرة في تفسير القرآن الكريم وتأويله، رسالة المسجد، العدد الأول، جمادى الثانية ١٤٢٤هـ / أوت ٢٠٠٣م
٣. عبد الكريم الحاققة، إبلاغية النصّ القرآنيّ من منظور لسانيات النصّ - دراسة في سورة البقرة، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر بسبكرة، الجزائر، ٢٠١٦.
٤. عبد الله السيد ولد أباه، التأويلية القرآنية الإشكاليات المنهجية (حصيلة أولية)، أعمال الندوة العلمية الدولية التي نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء بالرباط - المغرب يومي ٠٣ و ٠٤ يونيو ٢٠١٤م، دار الأمان للنشر و التوزيع، ط / ١، الرباط، المغرب، ٢٠١٥م.
٥. غنيم عادل رشيد، المنهج السياقي وأثره في تطوير د ا رسات التفسير، بحث في مؤتمرات تطوير الدراسات القرآنية، جامعة الملك سعود، ١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م.
٦. فاتن خليل محجازي، سورة المرسلات: دراسة في لسانيات النص مجلة الخدمة للإستشارات البحثية بكلية الآداب، جامعة المنوفية، مصر، ٢٠١٠م.
٧. محمد عبد الله خميس العجل، آية الكرسي: دراسة لسانية نصية، رسالة دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، كلية الدراسات العليا، الأردن، ٢٠١٤م.

(٣٩٦)..... لسانيات قرآنية معاصرة في ضوء المناهج اللسانية

٨. مروان راغب حميد الربيعي، لسانيات النصّ القرآنيّ في الدّراسات الجامعيّة العراقيّة حتّى عام ٢٠١٤ م دراسة تحليليّة، رسالة ماجستير، جامعة ديالى، العراق، ٢٠١٤.
٩. وحيد الدين طاهر عبدالعزيز، النظم وتضافر القرائن ونحو النصّ بحث في جذور النظرية وعناصرها، جامعة جنوب الوادي، كلية الآداب، مجلة كلية الآداب، قنا، المجلد / ١٤، العدد ١٦، ٢٠٠٥.

التفكيكية وقراءة القرآن الكريم

المدرس الدكتور

ايناس كاظم شنبارة

الجامعة الاسلامية - فرع بابل

Deconstruction and reading the Holy Quran

Lec. Dr.

Enas Kazem Shanbara

Islamic University - Babylon Branch

Abstract:-

The research revolves around the deconstructive approach, starting with the concept and its origins, and then the relationship of deconstruction with the methods and theories in terms of harmony and difference or agreement and divergence, all the way to the categories, foundations, and the mechanism of operation. Then we answered the following question: Is it possible to interpret the Holy Qur'an based on the deconstruction arguments? Is it possible to dismantle the sacred texts? And we reached deconstruction, in which the desecration of the text is destroyed, the constants are shaken, the field of readings is kept open, and the intention of God is deported.

And the Prophet (PBUH) said: ((Whoever speaks about the Qur'an without knowledge, let him take his seat in Hellfire)). We can say that the application of deconstruction is very close to the concept of interpreting the Holy Qur'an with a reprehensible opinion that contradicts what the Arabs unanimously agreed upon and the intent of the verse.

Keyword: The Qur'an, Philosophy, Deconstruction

الملخص:-

يدور البحث حول المنهج التفكيكي ابتداءً من المفهوم والنشأة ومن ثم علاقة التفكيكية بالمنهج والنظريات من حيث الانسجام والاختلاف او الاتفاق والافتراق وصولاً إلى المقولات والأسس وآلية الاشتغال. وبعدها أجبنا على السؤال الآتي: هل بالإمكان تفسير القرآن الكريم انطلاقاً من مقولات التفكيكية؟ وهل بالإمكان تفكيك النصوص المقدسة؟ وتوصلنا إلى التفكيكية فيها هدم لقدسية النص وزعزعة الثوابت وابقاء حقل القراءات مفتوحاً وترحيل قصدية الإله .. وهذا يتعارض مع قوله تعالى (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) وقول الرسول (ﷺ): ((من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار)). ويمكننا القول ان تطبيق التفكيكية هو مقارب بشكل كبير لمفهوم تفسير القرآن الكريم بالرأي المذموم الذي يخالف ما اجمع العرب عليه ويخالف مقاصد الآية .

الكلمات المفتاحية: القرآن، الفلسفة ، التفكيكية.

الملخص

يدور البحث حول المنهج التفكيكي ابتداءً من المفهوم والنشأة ومن ثم علاقة التفكيكية بالمناهج والنظريات من حيث الانسجام والاختلاف او الاتفاق والافتراق وصولاً إلى المقولات والأسس وآلية الاشتغال. وبعدها أجبنا على السؤال الآتي: هل بالإمكان تفسير القرآن الكريم انطلاقاً من مقولات التفكيكية؟ وهل بالإمكان تفكيك النصوص المقدسة؟ وتوصلنا إلى التفكيكية فيها هدم لقدسية النص وزعزعة الثوابت وبقاء حقل القراءات مفتوحاً وترحيل قصدية الإله .. وهذا يتعارض مع قوله تعالى (لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ)) وقول الرسول (ﷺ): ((من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار)). ويمكننا القول ان تطبيق التفكيكية هو مقارب بشكل كبير لمفهوم تفسير القرآن الكريم بالرأي المذموم الذي يخالف ما اجمع العرب عليه ويخالف مقاصد الآية .

محاورة البحث :

أولاً-التفكيكية في المفهوم العربي والغربي

ثانياً: الأصول الفلسفية للتفكيك : التشابه والاختلاف

ثالثاً: مرجعيات التفكيك :نقاط الالتقاء والافتراق بين التفكيكية واللسانيات

رابعاً- أثر المرجعيات الدينية في تأسيس التفكيكية

خامساً- أثر التفكيكية في مناهج ونظريات ما بعد النبوية

سادساً - نشأة التفكيك / جاك دريدا

سابعاً - التفكيكية وقراءة القرآن الكريم .

التفكيكية في المفهوم العربي والغربي

التفكيك في اللغة من (فكك) فككت الشيء: خلصته ، وكل متشابكين فصلتهما فقد فككتهما ، وكذلك التفكيك . وقال ابن سيده فك الشيء يفكّه فكاً فنك فصلته . وفلان يتفكك إذ لم يكن به تماسك في حمق^(١) . فك الشيء فصل اجزائه ويقال : فك الآلة ونحوها^(٢) .

وفي الإصطلاح : إن ثقافة ما بعد الحداثة وانعكاسها على الساحة النقدية انجبت مناهج ومقولات فلسفية تساند تحولات الواقع والفكر الغربي . ومع طلائع الستينيات شهدت

الساحة النقدية الفرنسية حركة نقدية ومشروع يتسم بالثورة والتمرد على كل شائع ومألوف . قاد هذه الحركة الفيلسوف يهود الأصل والفرنسي الجنسية (جاك دريدا) قدم مشروعه (التفكيكية) والتي ترجمت إلى العربية بمصطلحات متعددة . وهذا ليس بغريب على الحاضنة النقدية العربية وهي تستقبل المصطلحات الغربية ، فالواقع الثقافي والنقدي ساهم في زعزعة الثابت. فالتفكيكية^(٣) والتشريحية^(٤) والتقويضية^(٥) والتشكيكية^(٦) مصطلحات تصب في حقل واحد وحاملة معنيان :أحدهما فضفاض والثاني محدد . ففي معناها الفضفاض تتسع الحركة لتشمل ما هو أبعد من النقد الأدبي ؛ إذ صار التفكيك شعراً يؤشر على توجيه معين في العالم السياسي والتاريخ والقانون مثلما الحال في دراسة الأدب . وفي وجهة نظر المحافظين دخول التفكيك في هذه العلوم مرادفاً لمطرف سياسي ينتقد انتقادات ضالة الأفكار المثلى المعتمدة والراسخة بأسلوب مثقل وملتبس بالمصطلحات الطنانة^(٧) .

أما المعنى المحدد للتفكيكية فهي مدرسة ومنهج في النقد الأدبي وهي من أشد الحركات ذات التوجه النظري والفلسفي على وجه الخصوص في تاريخ النقد الأدبي^(٨) . وهي المدرسة التي أسسها جاك دريدا والتي تقوم على أساس البحث الأبدى في النسق الداخلي للنص . وخلخلة وتفكيك كل المعاني التي تستمد منشأها من اللوغوس ، وبالخصوص معنى الحقيقة . والتفكيكية بهذا التصور هي تتجاوز للمدلولات الثابتة عن طريق الخلخلة واللعب الحر للكلمات ؛ لأنها تقوض النص وتبحث بداخله فيما لم يقله النص (المسكوت عنه) وهي تعارض منطق النص الواضح والمعلن وادعاءاته الظاهرة بالمنطق الكامل في النص ، كما انها تبحث في النقطة التي يتجاوز فيها النص القوانين والمعايير التي وضعها لنفسه . فهي عملية تعريه للنص ، وكشف أو هتك لكل اسراره ، وتقطيع اوصاله ، وصولاً إلى أساسه الذي يستند عليه ، فيتضح هذا الأساس ويتبين ضعفه وسيرورته فتسقط عنه قداسته وزعمه بأنه ثابت متجاوز^(٩) .

وهناك من فرق بين التفكيك والتقويض جاعلاً الأخير هو الأقرب لمشروع دريدا)) فالتقويض على نقصه لا يلتبس بمفهوم رينيه ديكارت وميكانيكيه تفكيكه للمفاهيم ، إضافة الى ذلك فالتقويض لا يقبل مثل ما ذهب اليه أهل التفكيك في مقولة البناء بعد التفكيك كما أن مفهوم التقويض يتناسب مع الاستعارة التي يستخدمها دريدا في وصفه للفكر الماورائي

الغربي ، إذ يصفه بأنه (صرح) أو بناء يجب تقويضه . ولئن انطوى مفهوم التقويض على انهيار البناء فإن إعادة البناء تتنافى مع مفهوم دريدا للتقويض ، اذ يرى في إعادة البناء فكراً غائبا لا يختلف عن الفكر الذي يسعى دريدا إلى تقويضه))^(١٠)

وعلى الرغم من أن ارتباط التفكيكية بالهدم والانهيار لكن دريدا يصرح بأن القراءة الأولى تكون تقليدية والقراءة الثانية تفكيكية . فالتفكيكية ((تسعى الى دراسة النص مهما كان دراسة تقليدية أولاً لإثبات معانيه الصريحة ، ومن ثم تسعى الى تقويض ما نصل إليه من نتائج في قراءة معاكسة تعتمد على ما ينطوي عليه النص من معانٍ تتناقض مع ما يصرح به))^(١١).

الأصول الفلسفية للتفكيك

التشابه مع الفلسفات السابقة عليها :

١- لقد تأثر دريدا بالفلسفة الظاهرية لهوسرل في القراءة وإنتاج المعنى ؛ لأن الفلسفة الظاهرية في رؤيتها النقدية لاحظت ان القراءة تفاعل بين موضوع النص والوعي الفردي^(١٢) .

٢- تأثر دعاة التفكيك بأفكار هيدجر ونيشيه في مساعيها الحثيثة عن فكرة إمكانية قيام أسس جديدة للفكر الإنساني الحديث والمعاصر ، هذه الأسس تقوم على نقد ورفض الأسس التي تركز عليها الحضارة الغربية الحديثة ، معتمدة على مبدأ الشك وعدم الوثوق في كثير من المفاهيم والمبادئ هذا من جانب ومن جانب آخر ترفض التسليم بوجود أي معتقد كان . وثبتوا ان ما بعد الحداثة لعبة لغوية وهذا جوهر ما دعت اليه التفكيكية^(١٣) .

٣- اخذ دريدا مصطلح (التدمير) من هيدجر ، واستخدمه في كتابه الأول ومن ثم عدلها الى مصطلح التفكيك في كتاباته اللاحقة^(١٤) .

٤- كما ان هناك التقاء بين دريدا وهيدجر في كون الأخير يتحدث عن المعرفة وثنائية الغياب والحضور ولا نهائية المعاني والدلالات والثورة على القراءات المألوفة العادية ، ونقد التمرکز العقلي وفلسفة الحضور والتناص . وهي كلها مقولات اعتمدها دريدا في تأسيسه لمشروع القراءة التفكيكية . كما نلاحظ الفصل الذي أقامه هيدجر بين العلامة وما تدل عليها فصل دريدا هو الآخر بين الدال والمدلول وهو

ما يتيح للمدلول التعدد والانفتاح الى ابعاد نقطة ممكنة فيما يسمح بتعدد المعنى وانفتاحه^(١٥).

٥- يتفق دريدا مع فلسفة هيدجر في القول بثنائية الحضور والغياب التي تعني ان الوجود لا يظهر حضوره الا من خلال غيابه ، بمعنى ان اللغة وفي حالة معرفتها بهذا الوجود تصطدم بجدار التقاليد الذي رسخ عبر الزمن ، حتى انه غيب هذا الوجود الامر الذي يؤدي بالضرورة الى تدمير هذه التقاليد من اجل استحضار الوجود المخفي ولا يتحقق الوجود الا بالغياب^(١٦).

٦- كما يلتقي فكر دريدا مع فلسفه نيتشه في المنحى العام الذي يلتزم به نيتشه في كتاباته القائمة على الشك في جميع الأفكار الباحثة عن الحقيقة التي تفتح المجال واسعاً امام احتمالات تحرير الفكر من الحدود الضيقة للمفاهيم القديمة^(١٧) . كما تتفق التفكيكية مع فلسفه نيتشه في فكرة موت المؤلف التي دعا اليها بمقولته (موت الاله) تلك المقولة التي لاقت ترحيباً من قبل الأوساط الغربية ؛ لأنها عبرت عن اللحظة التاريخية التي مرت بها اوربا في ذلك الحين . وهذه المقولة تعني : إعطاء الأولوية للإرادة الإنسانية لكي تمارس طقوسها بتفكير سام وحرية مطلقة بعيداً عن ميتافيزيقا الحضور . واطلاق العنان للذات لتمارس البحث عن المخفي والغامض . وهي دعوة تبنتها التفكيكية^(١٨).

٧- تأثر دريدا بالفلسفة الوجودية في رفضها أي بناء نسقي في كثير من المجالات اللاهوتية والسياسية والأخلاقية والأدبية وهم يناضلون ضد النظريات المقبولة عرفاً و ضد القنوات التقليدية وهذا ما نجده عند دريدا . كما نلمس التأثير الواضح في رفض الوجودية كل ماهو تام ومركزي ومناداتهم بالتفرد والتميز فكل شخص يبني واقعه حسب رؤيته الخاصة . كذلك نجد ان دريدا يؤمن بعبثية العالم وانه مؤسس على الفوضى وحالات من انعدام التوازن ومن هنا يبدأ الشك في كل القيم وينتهي تفكير دريدا الى نوع من اللامعنى وعدم النظام في الحياة وعبثية الأشياء .. وهو ما قدمه سارتر سابقاً في نفسه لجميع القيم والإبقاء على قيمة واحدة وهي (الحرية) التي ارتبطت عنده بسلطة القارئ من خلال ولوجه لعالم النص وهتك اسراره العصية الدفينة^(١٩).

٨- تأثر جاك دريدا بمقولات التحليل النفسي للعالم فرويد ، واهم هذه المصطلحات

(الغض ، الكبت ، الحلم ، الهلوسة) وقد استخدمها دريدا بحيطه وحذر^(٢٠) .

نقاط الافتراق (الاختلاف) بين التفكيكية والفلسفات السابقة عليها

١- يرى نيتشه ان اللغة الرمزية خاضعة في دلالاتها ومعانيها لنظام الحقيقة ، وهذا النظام كما هو معلوم ذو سياق قائم على النظرية النسبية ، ومن ثم يكون المعنى الحاصل هو الآخر نسبي وغير مطلق ، كونه يمثل النقطة التي يسعى القارئ اليها ، وهي الحقيقة التي تظل امرا نسبياً ، وهذه الفكرة كانت نقطة الافتراق بين الاثنين^(٢١) .

٢- هناك فرق كبير بين فلسفة فرويد ودريدا في مفهوم (الأثر) فهو عند دريدا ليس حضورا وليس له مكان على وجه التحديد . أما عند فرويد فالأثر مرتبط بالذاكرة الوراثية ، إنه منتزع من الخطابات التقليدية التي تجعله يتحقق من حضور اصلي يجعل منه سمة امبريقية : الأثر لا يدل فقط على اختفاء الأصل ، انه يعني ان الأصل لم يختف حتى انه لم يتكون ابدا ، فالأثر يصبح هكذا أصل الأصل^(٢٢) .

٣- انتقد جاك دريدا الميتافيزيقيا السابقة بدءا من افلاطون حتى ادموند هوسرل وبول ريكور . والميتافيزيقيا فرع من فروع الفلسفة يفترض وجود علل او أسس أولية ونهائية تصدر عنها الموجودات على اختلافها فتقدر على تفسيرها وخلع معنى عليها ، مثال متعال ، جوهر المادة ، هوية ذاتية . انتقد دريدا هذا الفكر واتهم فلسفتهم بالتمركز المنطقي (التمركز حول اللوغوس)القائم على تكريس المقابلات الثنائية مثل (الكلام /الكتابة) و(الحضور /الغياب) (الواقع /الحلم) (الخير /الشر) وهذا الفكر يمنح الامتياز والتعالي للطرف الأول ، ويرمي الدونية والهامشية على الطرف الثاني من الثنائية . وهذا الانحياز للطرف الأول هو ما يسميه دريدا (التمرکز المنطقي) يأتي دريدا ليقرب المعادلة فهو يرى ان الاسبقية - ان كان لابد منها - هي اسبقية الكتابة على اللفظ . (الكتابة عند دريدا ليس تصويرا وتمثيل للأصوات المنطوقة إنما هي مرادف للاختلاف) وهذا لا يعني بتاتا ان دريدا يقترح الاسبقية التاريخية

للكتابة ؛ انما يؤكد بالأحرى انه حتى الكلام المزعوم كونه وحيد المعنى (بشى اشكاله) يتعرض لآثار تعدد المعاني على الرغم من التداير القمعية للمركزية الكلامية التي تطرح كمسلمة مبدأ أحادية المعنى المفهومية (٢٣).

٤- خالف دريدا الفكر الفلسفي الغربي في قضية (الفلسفة والأدب) . فالفلسفة اعتمدت على مغالطة محيرة حينما جعلت نفسها تمتاز على الأدب باعتبارها هي اللغة ، زاعمة ان لغتها تتسم بالدقة والرصانة العلمية بينما اعتمدت لغة الادب على المجاز . فيقوم دريدا بدراسة الاستعارة والمجاز في الخطاب الفلسفي الغربي منذ افلاطون ، ليثبت ان دعوى مثل هذه تقلب الفلسفة مزاعمها رأسا على عقب ، ان اصل اللغة هو الاستعارة والمجاز . خاصة ان الاختلاف يعزل الدال عن المدلول . فكيف تزعم الفلسفة ان لغتها تستبعد المجاز وانها توحد بين الدال والمدلول (أي أنها لغة حقيقة) بينما الادب هو لغة الخيال والوهم (٢٤) .

يتضح ان دريدا كان محقا في هذا القلب المفاهيمي فاذا كان الكلام كله حقيقة ودقة ووضوح ولا يعتربه المجاز والاستعارة والخيال والوهم فما الجدوى من البحث عن حقيقة الأشياء التي شغلت العقل البشري وحيrote ؟ وهل ينطبق هذا المفهوم على اللغة الأدبية والجمالية ام يتسع الى النصوص المقدسة ؟

مرجعيات التفكيك :

نقاط الالتقاء بين التفكيكية واللسانيات

لم تخرج أفكار دريدا وبارت وغيرهما من انصار التفكيكية عن الاطار العام الذي رسمه فردينياد دي سوسير ومن جاء بعده في شرحهم لمقولاته وآراءه . ومن تلك الآراء التي افاد منها دريدا في تأسيس التفكيكية نذكر :

١- استخدم دريدا أفكار سوسير في تصويره للعلاقة بين الدال والمدلول كطرفين للعلامة (٢٥). فقد اعتبر سوسير العلاقة اعتباطية أي إنه الغى العلاقة التطابقية بين الأسماء ومسمياتها وهذا في نظر التفكيكيون رفض للنمذجة والمركزية من طرف سوسير فاصبح القارئ يستقبل الكلمة على أنها كم مطلق والكلمة موسوعية تستقبل وتتضمن تلقائياً كل التوقعات التي يسمح بها كعلاقات خطائية يتطلبها الاختيار

النصي ، فقد أعاد التفكيكيون النظر في العلاقة بين الدال والمدلول واعتبروها علاقة اعتبارية سائرين على خطوات سوسير تاركين فراغا كبيرا بين الدال والمدلول ، وذلك يهدف الى شحن الدوال بفكرة اللعب الحر والذي يحقق مبدأ لانهائية الدلالة او تعددية المعنى بتعدد طرقهم في اللعب والمراوغة^(٢٦).

٢- تبنى دريدا أفكار سوسير حول استقلالية النص كبنية لغوية وعزلها عن مختلف الوسائط الخارجية ، وان المعنى يتحقق من خلال حرية العلاقة داخل ذلك النسق^(٢٧).

٣- اللسانيات ارسيت مبدأ استقلالية اللغة عن سائر الأنظمة المعرفية الأخرى، فاللسانيات خلّصت اللغة من وصل العلوم الأخرى . وبالمنطق نفسه جاءت التفكيكية لتعيد الاعتبار الى شباب اللغة وذلك من خلال النظر في الخطابات الادبية والفلسفية بعيداً عن العلوم الأخرى^(٢٨).

٤- من مقولات البنيوية (موت المؤلف) وهي مقولة اكدتها التفكيكية ودعت الى ضرورة قراءة العمل الادبي مفصلاً عن كاتبه ، وتسليط الاضواء والتحليل والتفكيك على النص المكتوب كونه لغة . فالتفكيكية انهت عصر المؤلف وفتحت عصر القارئ^(٢٩).

٥- ينطلق البنيويون والتفكيكيون من بعدهم من مبدأ قديم يعود الى النقد الجديد (إيلوت ومدرسته) القائم على (خرافة القصديّة) وقدمه التفكيكيون ب(انكسار القصديّة) ويقصد به ان القصيدة يجب دراستها بمعزل عن قصد الشاعر إلا ان التفكيكية طورت هذه المقولة فقصدت الى ان المؤلف غير موجود والنص نفسه لا وجود له^(٣٠).

٦- الكثير من مقولات التفكيكية كانت متداولة عند النقاد الجدد ومن ذلك نذكر مقولة (احالة المعنى) التي ظهرت عند دريدا بتعبير مختلف وهو ميتافيزيقيا الحضور^(٣١).

نقاط الافتراق بين التفكيكية واللسانيات

صحيح ان التفكيكية قامت على انقاض البنيوية التي أرهقت في حياتها الاخيرة . فلم يقف دريدا من افكار سوسير موقف الانكار والرفض والقطع ، بل واجهها مواجهة الشك المفضي إلى التقويض الذي كان القصد من ورائه تقويم زللها ونسف مركزها وتغييب حضورها وهذا يتضح من خلال مقولة دريدا ((ان المسألة ليست رفضاً لمشروع سوسير بكامله أو انكار القيمة التاريخية ، وإنما هي دفع لذلك المشروع للوصول به إلى نتائجه

النهائية استهدافا للموقع الذي تعمل عنده تلك النتائج في تحديد مقدمات المشروع المنطقية التقليدية ((^(٣٢)).

فالقصد ليس انكار وتقاطع تام بين البنيوية واللسانيات عموما بل هو الملمة الاشلاء ومحاولة سببها بمقولات جديدة لمشروع يساهم في إكمال الخطوات السابقة ، فافتقت التفكيكية مؤسسة لنفسها مقولات جديد وبديلة وأهمها :

١- رفض دريدا مركزية الحضور ودعا إلى تمزيق البنية وتفكيكها بحثا عن المعاني الغائبة التي هي سلسلة من الاختلافات . وهذه ضربة وتحديا لفكرة البنية ذاتها اذ ان البنيوية تفرض على الدوام وجود مركز (بنية) ومبدأ ثابت ، وتراتبية معاني ، وأساس صلب ، وهذه الأفكار والمقولات هي بالتحديد ما دعا دريدا إلى تفكيكها فلا يوجد ثابت ولا أساس صلب وهي تحديدا نقطة الانتقال من البنيوية إلى ما بعد البنيوية^(٣٣) .

٢- فصل سوسير طرفي العلامة باعتبارها تتكون من دال (صورة سمعية) ذي تمثيل صوتي ، ومدلول (صورة ذهنية) وإنه بالرغم من العلاقة الاعتبارية القائمة بينهما ، فإنه لا يمكن فصل الدال عن المدلول ، إنهما بمثابة الورقة النقدية إذا مزقت وجهها الدال تمزق ظهرها المدلول . كما ركز سوسير على المدلول (المرسل) والحد من قيمة الدال (الكتابة) وهذه الدوامه هي ما سعى دريدا إلى هدمها^(٣٤) .

٣- شكك دريدا في فكرة النسق التي عدّها البنيويون أساس الكشف عن البنية وأداء العلاقات وتحقيق الدلالة المنشودة من طرف القارئ . رفض دريدا هذه الفكرة وقدم مفهوما آخر للنسق قائما على اعطاء المدلول حرية اللعب المطلق والتأمل مستقلا عن دواله فاتحا بذلك أمام القارئ افقا من حرية تفسير العلامات^(٣٥) .

٤- ربطت البنيوية الشكلانية مسألة تفسير النص بالمتلقي ونفت قصدية المؤلف ومن ثم يتتبع القارئ / المتلقي وحدات النص وبنياته وفهمها قصد الوصول الى الدلالة النهائية . في حين قلبت التفكيكية هذه الفكرة ونفت أي تفسير نهائي للنص . واذا كانت البنيوية قد تبنت المصطلحات الاتية (النص - المعنى - الدال - المرجع - التأويل النهائي) فان التفكيكية تبنت المصطلحات المعاكسة تماما وهي (اللانص - اللامعنى - اللادلالة - غياب المرجع - التأويل المستمر...)^(٣٦)

أثر المرجعيات الدينية في تفسير التفكيك

وهي الجذور المسكوت عنها في الدراسات التي تطرقت للتفكيكية . وهي الأساس الذي تستند عليه المشاريع الفكرية في اوربا . التفكيكية اكثر المشاريع الحديثة التصاقا بالمرجع الديني ، لكونها منهجاً يتكئ على موروث ديني (عبري) علاوة على اشتراك روادها ، والروافد المعرفية التي افادت منها بذلك الموروث^(٣٧) .

تمثل الديانة اليهودية الحضور الطاغي في المشاهد الثقافية الغربية بل في السياق الحضاري الغربي بصورته الواسعة ، مما جعل اثرها يمتد الى مختلف الحقول ، وتأتي الحقول الفكرية والعلمية في مقدمتها . وكان من الطبيعي ان يرافق الحضور اليهودي في المجالات الاخيرة تطورا على المستوى النقد بأشكاله المختلفة والمتسقة في الوقت نفسه مع كل حقل او نوع فني^(٣٨) .

وتعد الفلسفة القبلاية من أهم الخيوط الدينية التي استقى منها دريدا شرعيه توجهه . بوصفها (القبالة) أو القبلاية تصوفاً باطنياً وتأويلاً يحتوي على عناصر روحانية . ومع أن التصوف ظاهرة تشترك فيها ثقافات كثيرة ، فان لكل تصوف خصوصيته وليس ثمة مطابقة بين القبالة اليهودية وغيرها من انماط التصوف ، لأسباب منها ان القبالة ليس مجرد معرفة صوفية وانما هي معرفة ذات طبيعة خاصة تستمد خصوصيتها من الموروث الديني اليهودي^(٣٩) .

وقد تبنى معظم النقاد الغرب الفلسفة القبلاية ، فهي فلسفة دينية يهودية تستهوي القلوب والعقول ، نظراً لمعالجاتها التي تتسم بالخفاء والتلاعب بدلالة الأشياء الظاهرة ، وتعتمد على اغراء الانسان بوصفها فلسفة ذات منزع حلولي وخنوصي ينهض على امكانية التواصل المباشر بين الانسان والإله ، بوصفه مصدر القوة والمعرفة الازلي ، مما يجعل الانسان شريكا في امتلاك المعرفة وخلقها حتى ان اعضاء القبالة اطلقوا على انفسهم لقب : (العارفين بالفيض الرباني) لكون فكرهم قائم على اساس ان الله خلق العالم عن طريق انسحابه فترك فراغا ، ثم فاض بالمراحل العشرة للكشف عن نفسه ، وهناك اتحاد تام بين الخالق ومخلوقاته كلها ، فالسما تشبه الارض ، والله يشبه الانسان ، والتاريخ يشبه الطبيعة ، فالأشياء جميعها تنظمها وحدة صارمة ؛ لأن العنصر الالهي يسري في الاشياء والكائنات كلها^(٤٠) .

هذه الفكرة قائمة على أساس هدم المركزية الإلهية، فلا يوجد إله متمركز يستمد منه الإنسان انضباطه ونظامه ..

فلا يمكن للإنسان في ظل ما بعد الحداثة أن يعيش متمسكا بفكرة وجود الإله وقد انسحبت هذه الأفكار إلى الساحة النقدية وظهرت بوضوح في أفكار جاك دريدا ورواد مدرسة بيل الأمريكية عامة. ومن أثار القبلانية في الساحة النقدية المابعد بنوية نلمس المقولات الآتية (عزل الإله / المؤلف / المبدع) (فرضية انفتاح النص والاختلاف والمتاهة)

أثر التفكيكية في مناهج ونظريات ما بعد النبوية

تعد التفكيكية من أكثر المناهج النقدية تغلغلا في مناهج ونظريات ما بعد النبوية ، لما تمتلكه من مفاهيم وأفكار تستوعب حالة التغير الحاصلة في ما بعد الحداثة ، تلك التي فتحت المجال أمام النظريات والأفكار للتداخل والتشابك مع بعضها البعض بوعي أو من دون وعي والمهم من ذلك أن التفكيكية عبرت الحدود واشتبكت مع النظريات والمناهج ونذكر من ذلك :

أولاً: التفكيكية ونظرية التلقي :

سارت نظرية التلقي على نهج التفكيكية في تقويض سلطة النص بعدما نسفت النبوية والحداثة سلطة المؤلف واذاعت خبر وفاته وتلاشته . جاءت التفكيكية ومن بعدها نظرية التلقي لتجاوزهما الطرح النبوي الذي يعلي من شأن النص وقدرة أساقه المغلقة في الإحالة على الدلالة . وفي عدم ارتباطه بمرسل (مؤلف) . ((إن كلا من التفكيك والتلقي يلتقيان في أهم مبادئهما . وهو إلغاء النص وقصدية المؤلف))^(٤١) .

تؤمن مدرسة كونستانس بأن القراءة المنتجة ، أو القراءة الفعلية ضرب من المداورة أو المراوغة والتجسس على الكلمات ، وهي بحث مضمر واقتحام للمجهول وفي هذا المجال نجد نقطة التقاء أخرى بين التفكيك ونظرية التلقي^(٤٢) .

فضلا عن ذلك فإن التلقي يخالف التفكيك في مقولة التأويلات النصية : في الوقت الذي يتفقان به بتعدد الدلالات وتعدد التأويلات إلا إن التلقي يجزم بوجود معنى نهائي للنص وتسلم بنهاية التأويل وتوقفه ، في حين إن التفكيكية تؤكد باستحالة تثبيت معنى معين للنص ويبقى التأويل متاحاً^(٤٣)

التفكيكية وقراءة القرآن الكريم.....(٤٠٩)

ومن نقاط الافتراق بين الاثنين نذكر أن القراءة التي تقترحها نظرية التلقي هي قراءة تاريخية خاضعة لمبدأ تعاقب القراءات لا تندرج ضمن نظرية الأدب بقدر ما تحيل على تاريخ الأدب. في حين نجد القراءة التفكيكية هي قراءة أدبية عالمة وفعالة ومنضبطة . تنطلق من داخل النص ومن ثم الى خارجه - وليس العكس - وفق مفاهيم نابغة من عمق النص^(٤٤)

كما نفترق التفكيكية عن نظرية التلقي في كون الأخيرة ترى أن القارئ بأنواعه هو الأساس في عملية بناء معرفة حول النص واستخلاص المعاني وتتبعها ، إن النص خاضع لسلطة القارئ ، بينما ترى التفكيكية ان القراءة هي التي تمارس فعلها على القارئ . فالتفكيكية تعلي من شأن القراءة وفاعليتها^(٤٥).

ثانياً: التفكيكية والسيما

انتعشتا التفكيكية والسيما بعد البنيوية وقد اتفقتا في لا نهائية التأويل . كما اعتمد دريدا على سيميائيات بورس في بناء تفكيكته وتبنيه قناعة لا نهائية المدليل وتعدد التأويلات وهذا ما قاله سعيد بنكراد : ((إن انفتاح المؤول على افاق متعددة ولا نهائية دفع دريدا في مرحلة ما إلى القول أن بورس ارسى في واقع الامر الأسس الأولى التي قامت عليها التفكيكية))^(٤٦)

لقد قامت التفكيكية والسيما على نفس الأسس الاستمولوجية وإن كانت السيمياء تعتمد على المنطق والرياضيات في حين انفتحت التفكيكية على الهرمينوطيقيا والمرجعيات الفلسفية الأخرى^(٤٧).

وعلى الرغم من الاتفاق بين التفكيك والسيما إلا إنه يوجد نقاط افتراق بينهما وأهمها:

١- إن المحلل السيميائي يركز على مجموعة من التشكيلات التي تتأسس في عمق النص ، الشي الذي لا يقوم به المحلل التفكيكي الذي يشتغل على النص كفضاء لتفتيت المعنى وتشظيه^(٤٨).

٢- السيمياء تقوم بتأويل العلامة ، التفكيكية تقوم بتأويل التأويلات . فتجعل القراءة السابقة منطلقاً لها . وهذا ما أطلق عليه امبرتوايكو (التأويل المضاعف)^(٤٩)

٣- تقوم السيمياء على تأويل العلامات والاشارات معتمدة على الحدس والوعي المباشرين للمؤول وعلى حضوره الذاتي . في حين التفكيكية تلغي الجانب السيكيولوجي للذات المؤولة في عملية التأويل^(٥٠)

ثالثاً: التفكيكية والنقد الثقافي

تغلغلت التفكيكية في مقولات النقد الثقافي وكانت أهم منطلقاته تقوم على أساس تفكيك النص وهدم بناءه بغية البحث عن الأنساق المخبئة داخل الخطابات . ويعرف النقد الثقافي بأنه ((فرع من فروع علم اللغة او احد حقول اللسانية لأنه معني بنقد الانساق المضمره التي ينطوي عليها الخطاب الثقافي بتجلياته كلها وانماطه وصيغه المتعدده))^(٥١) من اجل الوصول إلى الأنساق المضمره يقوم الباحث بتفكيك النص ولهذا يعد النقد الثقافي ((اقرب أنواع النقد الى التفكيكية في حين انه لا يقيم وزناً لما تمّ اعتباره في النقد مقبولاً أو مرفوضاً . وهو يسعى إلى تفكيك كل شيء ولهذا قد تبدو لنا اكثر الأشياء قبولاً وسمواً في نظر النقد الأدبي تكون اكثر انحطاطا وفساداً في رأي الناقد الثقافي . أي أن النقد الثقافي تدمير واضح لكل ما هو ثقافي على قاعدة المغايرة والاختلاف . وهذا الحال يذكرنا بمقولة فنسنت ليش عن النقد التفكيكي فهو يعتبره اشبه بثور هائج وسط متجر لبيع الخرف^(٥٢).

فيعد التفكيك أبرز المنطلقات الفكرية والثقافية ؛ لكون النقد الثقافي قائم على هدم أسبجة المكونات وإلغاء الفواصل بين الهامشي والمركز فما هو مقصبي على أنه هامشي يمكن أن يعاد إلى المركز وتوضح أهميته^(٥٣) .

يؤمن النقد الثقافي بوجود أنساق ثقافية مضمره داخل الخطاب الجمالي وتكمن مهمة الناقد الثقافي في كشف الانساق الثقافية وهذا ما لا يتوافق مع مهمة الناقد التفكيكي الذي لا يقف على محطة معينة من التأويلات بل يؤمن بلا نهائية التأويل .

رابعاً : التفكيكية والنقد النسوي :

ظهر النقد النسوي في الوقت الذي ظهرت فيه التفكيكية وهما احدي نتاجات ما بعد البنوية . ويقصد به : الأدب الذي يؤكد وجود ابداع نسائي وآخر ذكوري لكل منهما هويته الخاصة ، كما يبحث عن تاريخ وتأكيد اختلافها عن القوالب التقليدية التي توضع من أجل

إقصاء المرأة وتهميش دورها في الإبداع . ويهتم إلى جانب ذلك يتابع دورها في اغناء العطاء الأدبي والبحث في الخصائص الجمالية والبنائية واللغوية في هذا العطاء^(٥٤).
قدمت التفكيكية حجة قوية لاقطاب النقد النسوي حين شككت بمبدأ الارث النظري للنقد الادبي . كما اكدت على أن المعنى في كل خطاب أدبي هو نتيجة العلاقة الخلاقة بين الحضور والغياب ، أو بين المعنى المتحقق والمعنى المرجأ . وما دام المعنى في النص الادبي غير ثابت وغير نهائي ، فأنا المجال يغدو مفتوحا لتجاوز كل القوالب والمعايير الجامدة . واشتقاق معايير أخرى جديدة . ولهذا شرع النقد النسوي يعيد قراءة الأدب بصف عامة متتبعا ما فيه من صور لكل من الرجل والمرأة بغية الكشف عما فيه من انسجام مع الأيديولوجيا الأبوية أو الاختلاف^(٥٥)

ومن هنا تكمن حاجة التفكيكية للشروع في النقد النسوي حيث يقوم النقد النسوي بتفكيك النص بحثا عن ضالته المنشود في تقويض المعرفة السابقة التي تجلّت منها الهيمنة الابوية والسلطة الذكورية، وإعادة بنائها وفق متطلبات جديدة ومعايير جديدة قادرة على تحطيم الأسسجة بين الهامشي والمركزي . ومحاولة اعلاء شأن المرأة . وهذه من فتوحات التفكيك القائمة على أساس تقويض الحدود بين الرجل والمرأة وفتح المجال لـ(الجنس المتنوع) وهي من المبادئ الثقافية التي رحبت بها ثقافة ما بعد البنيوية .

وقد ذهبت الثقافات الغربية إلى أبعد من ذلك في تكسير حدود (التابو) والانفتاح على الممكن الذي لم يكن نتخيل اقراره ثقافيا او قانونياً ؛ وهذا امر وارد في ثقافة ما بعد الحداثة^(٥٦). وهذه احدى خاطر التفكيكية التي تقوِّض كل بناء لغوي وثقافي ومؤسساتي... وتشكك في الأفكار والمفاهيم والمبادئ التي رسخت عبر الزمن . في محاولة لخلخلة الثوابت فهي تقود لمنزلق خطير احيانا. ولقد وضحنا علاقتها بالمناهج والنظريات والفلسفات والآن نتعرف على نشأتها وغاياتها لنبين لاحقا هل بالإمكان تطبيقها كمنهج نقدي لقراءة القرآن الكريم !

نشأة التفكيكية

بدأت بوادر المشروع التفكيكي تدق أبواب الحركة النقدية في منتصف الستينيات من القرن العشرين ، بعدما شرعت شكوك حول الكفاية المنهجية للبنيوية في شتى حقولها المعرفية وسرعان ما تحولت هذه الشكوك الى تيار نقدي يحاول نقد البنيوية المجردة التي

(٤١٢).....التفكيكية وقراءة القرآن الكريم

أحلت النموذج اللغوي بوصفه قوة جبرية محل العقل ، مما أدى الى قهر ذات المبدع والمتلقي على حد سواء ، فقد سادت حالة من البحث الجديد المغاير والمختلف عن البنيوية والفكر الغربي بشكل عام (٥٧).

وكانت فرنسا المهد الأول لحركة التغيير وإعلان موت البنيوية ولعل المزاج الثقافي المتشكل في فرنسا حينذاك من قوى التجانس والتوحد والمحافظة تلك التي رفضتها التفكيك هي من هيات الظروف الملائمة لظهور التفكيك في فرنسا من دون البلدان الأخرى (٥٨) ولكن الحاضنة الأولى للمشروع الفرنسي الجديد ، كانت أمريكا ، ولتفسير ذلك : ان التفكيكية فتحت الطريق أمام النقاد لاكتشاف الإمكانيات التي يستطيع الناقد القيام بها من دون التميز بين الكتابات النقدية الإبداعية وأخرى نقدية فقط . فكل عمل ادبي يتضمن اصولاً وهذه الأصول تخدع الناقد أما الذي لا يأبى الخديعة فما عليه سوى اقتحام النصوص متحرراً من عقيدة النقص بادئاً خوض بخوض تجربة جديدة تقوم على قلب المعاني وقد بين هلز ميلر في دراسة تطبيقية لأعمال محددة أن المعاني في النصوص تتقاطع وتتضاعف حتى تبدو وكأنها تشارك في التناقض : تناقض (الضيف المتطفل) مع المضيف وهو النص (٥٩)

وفي رأي اخر يعلل احتضان أمريكا للتفكيكية بغية التمكن من التلاعب بالمنظومة المعرفية المختلفة وتوجيهها . ان المعنى المؤدلج والمتمثل للأشياء على انها انزياحات مستمرة (لا نهائية) لا ترتقي الى صيغة الاستقرار وتبقى وحدات ذات معان مهمشة طبقاً لتعدد قراءاتها ؛ ومن هنا عدت التفكيكية المرحلة الأخيرة من مراحل الشك الليبرالي ، وعدت النظريات والايديولوجيات الملتزمة والخارجة عن طروحات التفكيك بمثابة طروحات إرهابية متأصلة (٦٠).

انطلقت ثورة التفكيك ١٩٦٨ حين قدم دريدا مقالته المعنونة : ((البنية والعلامة واللعب في خطاب العلوم الإنسانية)) ومن ثم أعاد طباعتها في كتابه (الكتابة والاختلاف) في الصفحات ٢٧٨-٢٩٤.

وفي مؤتمر نظمته جامعة جون هوبكنز بنيا لثمور كانت مقالة دريدا متميزة ذاع فيها على الفور موت البنيوية واحلال مرحلة ما بعدها . جاء عمل دريدا على شكل مناقشات نقدية

لكل من روسو وهيدجر ونيثشه وسوسير وكتاب اخرون . فقد زوّد دريدا مشروعه ببرنامج فلسفي في حين هيا لها فوكو صبغة سياسية ذات طابع يساري.^(٦١)
ونتيجة لاحتضان الولايات المتحدة ودعمها المستمر لاستراتيجية التفكيك رحبت بالمهاجرين الجدد وعلى رأسهم جاك دريدا ، كما رحبت جامعاتها بالتفكيك وسرعان ما تحول هذا الترحيب الى تأسيس مدرسة تفكيكية في أمريكا (مدرسة بيل النقدية) على غرار المدرسة الفرنسية (نيل كيل) حتى اصبح النقاد يتحدثون عن التفكيكية بوصفها منهجاً أمريكياً^(٦٢) .

يقدم دريدا التفكيكية بأنها : ((حركة بنائية و ضد البنائية في الوقت نفسه ، فنحن نفكك بناء او حدثاً مصطفاً لنبرز بنيانه ، اضلاعه ، وهيكله ، ولكن نك في آن معاً ، البنية الشكلية العارضة والمخربة ، البنية التي لا تفسر شيئاً فهي ليست مركزاً ولا مبدأ قوة ، أو مبدأ الاحداث بالمعنى العام للكلمة ، أنه حركة بنوية تضطلع بضرورة معينة للأشكال البنيوية ، ولكن أيضاً حركة (ضد البنيوية))^(٦٣)
فمشروع التفكيكية اقام على انقاض ثورات متعددة قادتته إلى الانتصار وأهمها :

١- الثورة على العقل

ثار دريدا على الفكر الغربي بأسره ودعا إلى تفكيكه كونه يجر الفكر الإنساني الى التمركز حول جملة من الأفكار والمنطلقات والأسس الميتافيزيقية التي كانت تغذيه . لذلك عمل دريدا على نقد الميتافيزيقيا وهدم النظام المتناسك الذي مثل فلسفة الغرب ولمدة طويلة بأنها عقلية بحتة ، تمجد العقل وتأخذ به كميّار لتقييم المعرفة والحقيقة وتكون حينها النتائج والحقائق ثابتة . وهذا ما اثار دريدا فهو ينظر الى هذه الفلسفة بأنها ساهمت في تقوقع الفكر الغربي .. مما جعله يطرح مفاهيمه القائمة على أساس غياب المعنى وضياح الدلالة داعياً الى انفتاح النص المكتوب وتوسيع مجاله المعنوي الى ما لا نهاية^(٦٤)

٢- الثورة على البنيوية

حاول التفكيكيون إعادة الروح الجمالية والمعرفية لعالم النص الأدبي وذلك من خلال تحطيم تلك الأطر والآليات البالية التي طالما اعتتها النقد البنيوي بفرعاته المتباينة . فثار دريدا على فكرة الغائية والبنية ومركزية الحضور التي قادتته إلى القول بتمزيق البنية وتفكيكها^(٦٥)

٣- نقد سلطة الحضور

الفلسفة الغربية منذ افلاطون إلى هيغل قائمة على أساس فلسفة الحضور التي تختزل فيها الذات داخل الوعي باعتبارها المركز في هذه الفلسفة . وبحسب فلسفة الحضور فقد اقتصر مفهوم الأشياء والموجودات بوصفها أشياء حاضرة . وهذا ما ثار عليه دريدا فليس ثمة شيء حاضرا ، وكل ما نعتبره حاضراً يعتمد لتجريد هويته على اختلافات وعلاقات لا يمكن أن تكون حاضرة . بمعنى أن الأشياء لا تظهر إلا بالاعتماد على الاختلافات والعلاقات الخارجية بوساطة مرجعيات أخرى ، ولما كانت هذه الاختلافات غير حاضرة ، فهناك معنى غائب دائماً^(٦٦)

وبهذا الفكر استطاع دريدا أن يخلص الفكر الغربي من الحاجز الذي عمل لمدة طويلة على كبت المعنى والحد من انطلاقه وتعدده ، أما مقولة الغياب التي طرحها دريدا جعلت من النص المكتوب أو الخطاب اللغوي دائماً مؤجلاً غائباً ، مختلفاً بحسب شخصية كل من القارئ والمتلقي^(٦٧)

فيما يخص الأسس والمنطلقات والمقولات التي استند عليها دريدا في تأسيس منهجه نذكرها (الاختلاف – الأثر الأصل – الانتشار – أو التشتت – التكرارية والملحق أو الإضافة) ومن أهم رواد التفكيك في فرنسا جاك دريدا – رولان بارت – فوكو – تودوروف – كلانشو – جاك لاكان – وجوليا كرستيفا
ومن أمريكا تجمعوا أصحاب التفكيك في مدرسة بيل واشهرهم بول دي مان وهارولد بلوم وهيلز ميلر وهارتمان وغيرهم .
وعلى الرغم من الترحيب الذي حظت به التفكيكية الا انها تعرضت للانتقادات ونذكر منها :

- ما قاله جاك دريدا منتقداً منهجيته ، فهو الذي اقرّ مبدأ اللعب الحر للعلامة (الدال) والذي أتاح له انفتاحاً على المعاني لا حصر لها ، وهذا ما عبر عنه بتعدد القراءات هذا التعدد وصفه في نهاية المطاف بأنه عرضه للتفكيك ، حيث وصف مجمل قراءاته في أي نص كان انها إساءة قراءة ، يضاف الى ذلك ان التفكيكية في نظر دريدا تفتقد الى معايير الضبط المنهجي ، لأنها سرعان ما تعلن غياب ملامحها^(٦٨) .

- يقول ليتش ان التفكيكية باعتبارها صفة لنظرية النص تحرب في كل شيء في التقاليد والأفكار الموروثة ، وتشكك في الأفكار الموروثة عن العلامة والنص واللغة والسياق والقارئ والمؤلف ودور التاريخ وعملية التفسير واشكال الكتابة النقدية^(٦٩)
- عارض جون إلسن فكرة دريدا القائمة على اعلاء شأن الكتابة والحط من الكلام وجعله سلبي وهامشي ، قدم ذلك بقوله: ان الكلام وجد قبل اختراع الكتابة ولا يزال في بقاع الأرض لغات غير مكتوبة فضلا عن وجود اعداد هائلة من الناس يتكلمون من دون معرفة الكتابة^(٧٠)
- من المعارضين للتفكيكية جيرالد جراف استنكر التفكيكية لانسحابها الذي تلام عليه من مشكلات المجتمع الحديث . وهذا الانسحاب نوع من العبث النصوسي طوال احتراق روما ، فقد أصبحت التفكيكية واحدة من طرق الهروب المنظمة التي تنفصل تماماً عن أي معنى من معاني الارتباط الاجتماعي^(٧١)
- التفكيكيون هم السبب الوحيد لأزمة الدراسات النقدية . فهم يتصورون المؤسسة الأدبية وقد تحولت الى كرنفال تحتفي فيه التقسيمات والحدود التي تميز بين الشيء وغيره الى درجة يسود فيها الخلط ، فيحصل الطلبة على درجات عالية مقابل السخرية التي يتقنوها مع جهلهم بأكثر الأشياء بدها^(٧٢)
- ونذكر من انتقادات النقاد العرب ما قيل في حق التفكيكية انها افراز عصر الشك الكامل الذي يخيم على كل شيء فاستحالت معه المعرفة اليقينية وفقد العالم محور توازنه وارتكازه . وهي أمور تفسر لا نهاية الدلالة القائمة على استحالة المرجعية لأي سلطة خارجية ، ليس موجودة اصلاً ونفي وجود التفسيرات الموروثة او المعتمدة والنتيجة اطلاق المعنى كرنفال باختين او دوائر يرسمها بارت في الهواء^(٧٣)
- وقال عبد العزيز حمود : ان اكبر انجاز ساعد على رواج التفكيكية اجادة دعاية فنون البيع والتغليف التي تمكنهم من بيع البضائع القديمة في اشكال جديدة وبراقة ، والادهي من ذلك انهم ينطلقون من موقف فلسفي ونقدي ينادون بنسق التقاليد والأعراف وينجحون في أحيان كثيرة في تحقيق ذلك لكنهم لا يقدمون البدائل الحقيقية^(٧٤)
- وقال عنها د. إبراهيم خليل : التفكيكية تستخدم كلمات ومصطلحات غير واضحة سعيًا منها لإبهار القارئ واقناعه بأن ما يقال له استثنائي وغير عادي . علاوة على ذلك انها

(٤١٦) التفكيكية وقراءة القرآن الكريم

إعادة لبعض المقولات الفلسفية المعاصرة ولا سيما الظاهرية وفلسفة التأويل ، تحكمها بالدرس الادبي وهو الشيء الذي طالما سعى عموماً والنبوية خصوصاً السخرية منه . (٧٥)

- ((ان القراءة التفكيكية وان كانت آلياتها واجراءاتها وأجهزتها الاصطلاحية والمفهومية واحدة ، الا انها سلاح ذو حدين اذ يمكن لهذه القراءة ان تفضي الى نتائج ليست مختلفة فحسب بل متناقضة ايضاً))^(٧٦) الشيء الذي يجعل الباحث في حالة حيرة وشك دائم وبحث متواصل عن الحقيقة انها ترهقه في بحث لا جدوى منه فيشعر بحالة من الملل والضياع والشك في كل شيء^(٧٧) .

ولا ننسى ان ما بعد النبوية التي تمثل التفكيكية وليداً شرعياً لها كانت نتاجاً ((لما شهدته فرنسا عام ١٩٦٨ من اختلاط النسوة وانقشاع الوهم والتحرر والانغماس في الملذات والكرنفال والكارثة . ولما كانت غير قادرة على كسر بنى سلطة الدولة فقد وجدت ان من الممكن تدمير سلطة اللغة عوضاً عن ذلك^(٧٨)) ويعلل النسوة بانها : ((الخفة وغالبا ما تدور حالة تتميز بمشاعر لا أساس لها ، اذ تغمر المرء بمشاعر الغبطة والسعادة وتمتلكه القوة والخفة والتفاؤل ، بيد ان هذه الحالة قد تتميز بنوعا من الخلل والاضطراب العقلي^(٧٩))). ولعلنا لا ننسى قول الناقد الفرنسي برجيز ((ان تبني الناقد منهجاً معيناً يعني تبني مفهوماً للإنسان ذاته)) تبني الانسان المبدع والأخر المتلقي والمستهلك . فاذا كانت ظروف الغرب وحالة الثقافة والفكر القائم لا يستدعي ابدا القبول بكل الهدايا من دون فحص محتواها .

ومن الخطأ ان نفهم بشكل مطلق ان ما بعد النبوية جاءت لخدمة الادب والنقد بل ((الانتقال من النبوية الى ما بعدها استحالة لمتطلبات سياسية في وجه من اوجهه^(٨٠)) كما ان التفكيك ليس مجرد منهج او متعة او فوضوية بل فيها وجه سياسي مكمل لمشروع امريكي منظم اذ ان ((بعض استخدامات الأمريكيين للتفكيك تعمل للمحافظة على انغلاق مؤسساتي يخدم المصالح السياسية والاقتصادية المهيمنة في المجتمع الأمريكي))^(٨١) . فالتفكيك بالنسبة لمشروع دريدا هو ((ممارسة سياسية في جوهره ومحاولة لتعرية المنطق الذي يصون قوة نظام محدد من التفكير وقوة نظام كامل من البنى السياسية والمؤسسات الاجتماعية))^(٨٢) .

وربما يكون غاية التفكيكية ابعده من ذلك من خلال تأثيرها وتغلغلها في الخطابات ووصول جاك دريدا الى الوطن العربي وتحديدًا مصر قدم خطابه التفكيكي ، لربما تكون فيها غاية زعزعة الثوابت الدينية الراسخة عند العرب والمستمدة من كتاب التشريع الواحد وهو القرآن الكريم .

وفي ظل معطيات التفكيكية ومنهجها وآليات تعاملها مع الفكر والخطابات والنصوص نريد ان نسلط الأضواء على كيفية تعامل الباحثين مع النص القرآني في ظل المنهج التفكيكي.

التفكيكية وقراءة القرآن الكريم

لقد أوضحنا مفهوم المنهج التفكيكي وحقل اشتغاله وعلاقته بالمناهج والنظريات والفلسفات الأخرى ، ننتقل الى المحور الثاني من البحث وفيه نبين هل بالإمكان تطبيق المنهج التفكيكي على القرآن الكريم وتفسير آياته وسوره؟ يجب علينا أولاً أن نضع أمام انظارنا مقولات التفكيك (التفكيك ، الغياب ، المرجأ ، التأويلات المتعددة ولا نهائية التأويلات ، ولادة نص جديد على انقاض القديم ، الفصل بين الدال والمدلول ، لا نهائية القراءة ،) نحن نحاول كثير تطبيق المناهج النقدية على النصوص الإبداعية البشرية ، أما النصوص المقدسة فمرجعها الله (سبحانه وتعالى) ربما نقف في حرج شديد إزاء الاجراء وخوفاً من انزلاق وانزياح التأويلات الى قراءات وتفسيرات لا تحمد عقبها قد تتعارض مع قدسية النص والموقف الجمعي الراسخ في البنية الدينية لا سيما ما اجمع عليه المفسرون القدماء . فضلاً عن كون القرآن الكريم كتاب ﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ .

وللخوض في هذا المجال ذكر بعض الباحثين إمكانية قراءة النص القرآني وتفسيره في ضوء مرجعيات التفكيك ، ويرجع ذلك الى جهود تفسيرية قديمة قدمت منهجاً مقارباً للتفكيكية . فنظرت الى النص على أنه واقع وسطاً بين كونه ليس مستسخاً لرأي من سبقه ، وبين كونه مضيفاً لشي من شخصيته على الرأي المسترقد ، وبهذا فلا يمكن ان يكون الهدم واضحاً ؛ لكن البناء يبدو شامخاً فيه ويذكر الباحث امثلة على التفاسير التي يمكننا ان نصنفها اتبعت منهجاً تفكيكياً في التفسير

ومنها اذكر : مجاهد بن جبر ١٠٢هـ وتفسير نافع بن أبي نعيم ١٦٩هـ وتفسير القرآن العزيز لعبد الرزاق الصنعاني ٢١١هـ وتفسير القرآن العظيم للتستري ٢٨٣هـ وغير ذلك الكثير^(٨٣) .
ويذكر مثالا لتفسير القدماء وفق مقاربات التفكيكية قوله تعالى (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) فسروا لفظة (أحد) بقولهم (الواحد) وذهب آخرون أنه (الواحد الذي لا منافس له) وهناك من قال : (الواحد الذي أقدم من اوجدنا نحن بنو البشر) وقالوا أيضاً : (ان واحدنا نحن متكثّر أما (أحد) فهو واحد لا شريك له ، وذهب بعضهم أن (واحد) مزيد من الوجدانية بسبب زيادة الألف فيه حيث أن أصله (وحد) ، وأما (أحد) فهو اصل في الوجدانية لا زيادة فيه. ^(٨٤)

ويمكننا الرد على هذا الرأي : بأن هذه التفاسير وما شابهها لا تمت الى التفكيكية بصله فهي تعود الى ما قبل التفكيكية بألاف السنين . وهذه محاولات كثير من النقاد العرب باحثين في المناهج الغربية في محاولة إيجاد نظيراً لها او مقاربتها لجهود العرب القدامى لتثبت افضلية العربي واسبقيته.

لذلك لا يمكننا القول ان القدماء فسروا القرآن الكريم وفق المنهج التفكيكي .
اما من اتبع خطوات جاك دريدا ومقولاته في تفسير القرآن الكريم وسواء أكان جزء منه او مجمله فهذا البحث له منحدر خطير ، اذ على الباحث أن يضع نصب عينيه أن الاحكام الشرعية والمحكمات والناسخ والمنسوخ والعقائد الراسخة لا يمكن الطعن بقديستها وتغييها .
وفي المقابل تقود التفكيكية الى نقد وتفكيك الثوابت وافتتاح النص وتعدد الاحتمالات ومن ثم نزع القدسية والثبات . هذا ما حاول اختراقه أصحاب القراءات المعاصرة أمثال علي حرب الذي قال : ((برغم الدعوة الى التوحيد باسم الله الواحد الاحد المفارق الغالب ، فإن الحدث القرآني هو نص بامتياز ، والنص ينطوي على التعدد، إنه تعددي من حيث التعريف ، وكونه تعددياً لا يعني فقط انطوائه على تعدد المعاني بقدر ما يعني إنه بنية أصلية للاختلاف ، أي انه ينتج الاختلاف والمغايرة ، بقدر ما ينتج التشابه والمماثلة ، إنه نص مفتوح ومحال لا يتوقف عن التأويلات ، ولذا كل واحد يستعيد النص بقراءاته له ، إنما يكتب في الوقت نفسه اختلافه ويقول حقيقته ويفهم منه ما يميزه عقله ويسمح به فهمه ويمليه ظرفه وشرطه ...))^(٨٥).

وهذا الفكر يهدد المقدس ويخلخل الثوابت عن طريق مبدأ الشك وفهم القرآن الكريم سيكون بحسب الملذات والرغبات الذاتية لا بحسب المقاصد الإلهي ، ومثل ذلك كثير حاول ترسيخه محمد اراكون ومن سار على خطاه^(٨٦) .

ومن هنا اختتم البحث بقول عبد العزيز حمودة : ((هنا تكمن عدمية التفكيك وتهديده بفوضى التفسير . وهنا أيضاً تتمثل أزمة الحدائث العربي كاملة في تبنيه لمقولات نقدية افرزها فكر فلسفي ندعي بأنه غريب علينا ...))^(٨٧) . ونبه دعاة التفكيك انفسهم الى ذلك فقال هارتمان الذي يخشى من فوضوية التحليل والتفسير وفق التفكيكية فهو لم يتردد في الكتابة ضد التفكيكية وأشار الى انها فلسفية اكثر من كونها لغوية وحذر من نسفها للقواعد والأنظمة^(٨٨) .

نتوصل في ختم هذا الدراسة الى استحالة تطبيق منهج التفكيك على النصوص المقدسة ولا سيما القرآن الكريم ولا يتحقق ذلك من دون هتك قدسيته والمساس بثوابته.

هوامش البحث

- (١) لسان العرب مادة فكك : ٤٧٥/١٠-٤٧٦
- (٢) ينظر : المعجم الوسيط مجمع اللغة العربي ، دار العودة : ٦٩٨/٢
- (٣) هو المصطلح الشائع في الدراسات النقدية العربية والمترجمة
- (٤) المصطلح الذي استخدمه الغدامي في (الخطيئة والتكفير) : ٤٨
- (٥) المصطلح الذي اتخذه ميحان الرويلي وسعد البازعي (دليل الناقد الادبي) ١٥٧ وعند عبد الملك مرتاض في القراءة وقراءة القراءة : ٢٠١
- (٦) اطلق هذا المصطلح من قبل بعض الرافضين للتفكيك أمثال ينظر: التفكيكية كريستوفر نوريس ٢١٣:
- (٧) ينظر : موسوعة كامبريدج في النقد الادبي من الشكلانية الى ما بعد النبوية ، تحرير رمان سلدن ، اشرف جابر عصفور ، مجلد ٨ / ٢٠٠٦ ، ترجمة : حسام نايل
- (٨) م.ن
- (٩) الحقيقة الشعرية د. بشير تاويرت : ٢٠١-٢٠٢
- (١٠) دليل الناقد الادبي : ١٠٧-١٠٨
- (١١) م.ن : ١٠٨
- (١٢) البؤرة ودائرة الاتصال دراسة في المفاهيم النقدية وتطبيقها : ١٤

- (١٣) الحقيقة الشعرية
- (١٤) المرايا المحدبة من النبوية الى التفكيك: ٣٠١
- (١٥) الحقيقة الشعرية: ٢٠٤-٢٠٥
- (١٦) المرايا المحدبة: ٣٠٤
- (١٧) الحقيقة الشعرية: ٢٠٦
- (١٨) نقاد الحدائث وموت القارئ ، عبد الحميد إبراهيم ، مطبوعات نادي القسم الإداري ، مكتبة الملك فهد الوطنية / ط١-٧:١٩٩٦.
- (١٩) فلسفة جون سارتر: ٢٤٤
- (٢٠) الحقيقة الشعرية: ٢١٠
- (٢١) فلسفة جون سارتر: ١٦٩
- (٢٢) الحقيقة الشعرية: ٢١١
- (٢٣) مدخل الى التفكيكية ، ميشيل رايان ، جوناثان كلر وريتشارد كريستوفر ، ترجمة: حسام نايل ، سلسلة افاق عالمية - ٢٠٠٨:٢٥
- (٢٤) التفكيكية دراسة ونقد ، بيرف زيم ، ترجمة: أسامة الحاج: ٥٩-٦٠.
- (٢٥) التفكيكية بين النظرية والتطبيق: ٨
- (٢٦) المرايا المحدبة: ٣٠٥
- (٢٧) التفكيكية في الخطاب النقدي: ٢٦
- (٢٨) م.ن: ٢٩
- (٢٩) مقدمة في نظرية الادب ، تيري ايغلتن ، ترجمة احمد حسان ، دار الكتب المصرية ، ط١- ١٩٩١:٢٩
- (٣٠) المرايا المحدبة: ٥٠
- (٣١) ضد التفكيكية: ١٦
- (٣٢) التفكيكية ، نوريس: ٧٥
- (٣٣) نظرية الادب: ٢١٦
- (٣٤) التفكيكية النظرية والممارسة ، صبري محمد حسن / ٧٥-٧٦
- (٣٥) الحقيقة الشعرية: ٢٢٣
- (٣٦) م.ن
- (٣٧) النبوية وما بعدها النشأة والتقبل (أطروحة دكتوراه): ٢٢٤

التفكيكية و قراءة القرآن الكريم.....(٤٢١)

- (٣٨) م.ن:٢٢٤
- (٣٩) م.ن نقلا من المكون اليهودي في الحضارة الغربية: ٣٨٥
- (٤٠) النبوية وما بعدها: ٢٢٦
- (٤١) التفكيكية ، هشام الدراوي: ٤٣
- (٤٢) النقد الادبي الحديث من القراءة الى التفكيك: ١٢١
- (٤٣) التفكيكية : ٤٤
- (٤٤) م.ن
- (٤٥) دليل الناقد الادبي: ٢٤٥
- (٤٦) السيمياء النشأة والموضوع ، سعيد بنكراد ، عالم الفكر ، الكويت ٢٠٠٧
- (٤٧) التفكيكية: ٤٩
- (٤٨) م.ن:٤٠
- (٤٩) سعيد بنكراد: ٣٧
- (٥٠) دليل الناقد الادبي : ١٨٥
- (٥١) في النقد الادبي الحديث من المحاكاة الى التفكيك : ١٤٠
- (٥٢) النقد الثقافي ومنطق الانسام – في المنطق والتمن والاجراء ، د. عبد العظيم السلطاني : جامعة بابل ٢٠٢١: ١٨١
- (٥٣) في النقد الادبي الحدث: ١٤٠
- (٥٤) النقد الثقافي ، ارثر ايزابرجر ، ترجمة وفاء إبراهيم : ٦٦
- (٥٥) في النقد الادبي الحديث: ١٣٦
- (٥٦) النقد الثقافي ومنطق الانسجام : ١٨١
- (٥٧) النبوية وما بعدها : ١٨٢
- (٥٨) المرايا المحدبة : ١٦٥
- (٥٩) في النقد الادبي الحديث : ١١٣
- (٦٠) النبوية وما بعدها : ١٨٤
- (٦١) النبوية وما بعدها : ١٨٤
- (٦٢) موسوعة كمبريدج: ٢٧٣-٢٧٤
- (٦٣) التفكيكية إرادة واختلاف وسلطة العقل : ١١٤-١١٥
- (٦٤) المركزية الغربية (إشكالية التمركز حول الذات): ٣١٩-٣٢٠

- (٦٥) الحقيقة الشعرية : ٢٢٢-٢٢٣
- (٦٦) النبوية وما بعدها من ليفي شتراوس الى دريدا : ٢١٧-٢١٨
- (٦٧) الحقيقة الشعرية : ٢٢١
- (٦٨) الحقيقة الشعرية : ٢٥٨
- (٦٩) المرايا المحدبة : ٢٩٤
- (٧٠) ضد التفكيكية : ٤٠-٤١
- (٧١) نوريس : ٢١١-٢١٢
- (٧٢) المرايا المحدبة : ٢٩٣
- (٧٣) م.ن : ٢٩٥
- (٧٤) م.ن
- (٧٥) في النقد الادبي الحديث : ١١٦
- (٧٦) المغايرة والاختلاف دراسة في التفكيك ، شجاع مسلم العاني ، علامات في النقد
- (٧٧) الحقيقة الشعرية : ٢٦٤
- (٧٨) نظرية الادب تيري ايغلون : ٢٢٨
- (٧٩) م.ن ٢٢٨
- (٨٠) م.ن : ٢٣٧
- (٨١) م.ن : ٢٣٧
- (٨٢) م.ن : ٢٣٨
- (٨٣) ينظر في هذا البحث: ملامح التفكيك في بعض كتب تفسير القرآن الكريم ، د. محمد محمود ياسر الجوراني ، كلية الآداب - الجامعة المستنصرية ، مجلة (دوة) المجلد ٦ العدد ٢٣ ، السنة السادسة شباط ٢٠٢٠م : ١١٥ وما بعدها
- (٨٤) ينظر : م.ن نقلا من تفسير نافع بن ابي نعيم ٢/٢٢ ، تفسير الواضح في تفسير القرآن الكريم : ١٢٣/٣ ، الجامع لأحكام القرآن الكريم : ١٢١/٢ .
- (٨٥) نقد الحقيقة ، علي حرب ، المركز الثقافي العربي - بيروت ، ط١ ، ١٩٩٣ : ٣٤-٣٥
- (٨٦) ينظر في ذلك مؤلفات محمد اراكون ومنها نذكر ، الفكر الإسلامي ، قراءة علمية ، ترجمة هاشم صالح ، بيروت ، مركز الانماء القومي ، ط٢-١٩٩٦م . وقضايا في نقد العقل الديني ، دار الطليعة ، ط٤-٢٠٠٩ .
- (٨٧) المرايا المحدبة : ٣٥١

قائمة المصادر والمراجع

١. البؤرة ودوائر الاتصال دراسة المفاهيم النقدية وتطبيقها ، نسمة الغيث ، دار قباء للطباعة والنشر - القاهرة ، ٢٠٠٠
٢. البنيوية وما بعدها من ليفي شتراوس الى دريدا ، تحرير : بون ستروك ، ترجمة د. محمد عصفور ، عالم المعرفة ، ٢٠٠٦ ، الكويت .
٣. البنيوية وما بعدها النشأة والتقبل (أطروحة دكتوراه) سامر فاضل الاسدي ، اشراف أ.د. قيس حمزة الخفاجي ، جامعة بابل - كلية التربية ٢٠٠٩.
٤. التفكيكية إرادة الاختلاف وسلطة العقل ، عادل عبد الله ، دار الحصاد للنشر ، سوريا دمشق ، ط١-٢٠٠٠
٥. التفكيكية في الخطاب النقدي المعاصر ، تأليف بشير تاويريت ، دار رسلان ٢٠١٠.
٦. التفكيكية دراسة ونقد ، بيرف زيم ، ترجمة أسامة الحاج ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، ط١-١٩٩٦ بيروت .
٧. التفكيكية التأسيس والمراس ، هشام الدراكوي ، دار الحوار - سوريا ، ط١-٢٠١١.
٨. التفكيكية ، كريستوفر نوريس ، ترجمة : د. صبري محمد حسن ، دار المريخ ، السعودية ط١-١٩٨٩
٩. الحقيقة الشعرية ، بشير تاويريت ، عالم الكتب الحديثة ، الأردن ، ٢٠١٠ ، ط١
١٠. الخطيئة والتكفير من البنيوية الى التشريحية ، عبد الله الغدامي ، النادي الادبي الثقافي ، ط١، ١٩٨٥.
١١. دليل الناقد الادبي ، ميجان الرويلي وسعد البازعي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء / المغرب ، ط٥-٢٠٠٧
١٢. السيمياء النشأة والموضوع ، سعيد بنكراد ، عالم الفكر- الكويت ، العدد ٣ ، ٢٠٠٧
١٣. فلسفة جون سارتر ، حبيب الشاروني ، دار المعارف - القاهرة .
١٤. الفكر الإسلامي ، قراءة علمية ، ترجمة هاشم صالح ، بيروت ، مركز الانماء القومي ، ط٢-١٩٩٦ م.
١٥. ضد التفكيكية ، جون اليسون ، ترجمة حسام نايل ، اشراف جابر عصفور ، ط١-٢٠١٢
١٦. القراءة وقراءة القراءة ، عبد الملك مرتاض ، علامات في النقد ، ج ١٥ ، م ٤ ، مارس ١٩٩٥

١٧. الكتابة والاختلاف ، جاك دريدا ، ترجمة كاظم جهاد ، الدار البيضاء - المغرب ، توبقال ، ط١-١٩٩٢
١٨. لسان العرب ، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل ابن منظور الافريقي ، دار صادر بيروت ، ط٣-١٤١٤هـ ج١٠ مادة فكك
١٩. المغايرة والاختلاف دراسة في التفكيك، شجاع مسلم العاني ، علامات في النقد
٢٠. المركزية الغربية (إشكالية التمركز حول الذات) عبد الله إبراهيم ، المركز الثقافي العربي ، بيروت - ط١-١٩٩٧.
٢١. مقدمة في نظرية الادب ، تيري ايغلتن ، ترجمة : احمد حسان ، دار الكتب المصرية ، ط١-١٩٩١.
٢٢. المرايا المحدبة من البنيوية الى التفكيك ، عبد العزيز حمود ، منشورات عالم المعرفة ، الكويت - ط١-١٩٩٨
٢٣. موسوعة كمبريدج في النقد الأدبي من الشكلانية الى ما بعد البنيوية ، تحرير رمان سلدن ، ترجمة : حسام نايل ، اشراف جابر عصفور ، مجلد ٨ - ٢٠٠٦.
٢٤. المعجم الوسيط (مجمع اللغة العربية) ، إبراهيم مصطفى ، احمد الزيات ، حامد عبد القادر، محمد النجار ، دار الدعوة - القاهرة .
٢٥. ملامح التفكيك في بعض كتب تفسير القرآن الكريم ، د. محمد محمود ياسر الجوراني ، كلية الآداب - الجامعة المستنصرية ، مجلة (دوة) المجلد ٦ العدد ٢٣ ، السنة السادسة شباط ٢٠٢٠م
٢٦. نقاد الحدائث وموت القارئ ، عبد الحميد إبراهيم ، مطبوعات نادي القسم الادبي ، مكتبة الملك فهد الوطنية ، ط١-١٩٩٦.
٢٧. نظرية الأدب، تيري ايغلتن ، ترجمة نادر ديب ، دار المدى
٢٨. النقد الادبي الحديث من المحاكاة الى التفكيك ، إبراهيم خليل ، دار الميسرة للنشر والتوزيع ، ط٤-٢٠١١
٢٩. النقد الثقافي ومنطق الانسجام في المنطق والتمن والاجراء ، د. عبد العظيم السلطاني، جامعة بابل ٢٠١٢
٣٠. النقد الثقافي ، ارثر ايزابجر ، ترجمة وفاء إبراهيم ، المجلس الأعلى للثقافة ، ط١-٢٠٠٣.
٣١. نقد الحقيقة ، علي حرب ، المركز الثقافي العربي - بيروت ، ط١، ١٩٩٣.

**دور الشريعة الإسلامية في تعزيز عملية العدالة الانتقالية
في عراق ما بعد داعش**

المدرس الدكتور
فارس كريم العنبي
المدرس الدكتور
سامي حسين العموري
الجامعة الإسلامية- فرع بابل

**The role of Islamic law in promoting the transitional
justice process in post-ISIS Iraq**

Lec. Dr.
Fares Karim Al-Eneibi
Lec. Dr.
Sami Hussein Al-Mamouri
Islamic University - Babylon Branch

Abstract:-

After the defeat and expulsion of the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) from areas of western Iraq, an unprecedented opportunity opened up for progress towards transitional justice and national reconciliation. This opportunity has been strengthened by the unity demonstrated during the fight against ISIS that has been uniquely driven by the real concerns of citizens across the country. Although the defeat of ISIS may officially end hostilities, this alone is not sufficient to overcome the deeply rooted mutual bitterness, grievances and fears of different communities as a result of the protracted and violent nature of the conflicts in Iraq

Keyword: Sharia, justice, ISIS

الملخص:-

بعد هزيمة وطرد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) من مناطق غرب العراق ، فتحت فرصة غير مسبوقة لإحراز تقدم نحو العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وقد تعززت هذه الفرصة من خلال الوحدة التي ظهرت خلال القتال ضد داعش والتي قادتها بشكل فريد المخاوف الحقيقية للمواطنين في جميع أنحاء البلاد. على الرغم من أن هزيمة داعش قد تنهي الأعمال العدائية رسمياً ، إلا أن هذا وحده غير كاف للتغلب على المرارة والمظالم والمخاوف المتبادلة الراسخة لدى المجتمعات المختلفة نتيجة للطبيعة الطويلة والعنيفة للنزاعات في العراق .

الكلمات المفتاحية: الشريعة , العدالة , داعش.

الخلاصة:

بعد هزيمة وطرده تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) من مناطق غرب العراق ، فتحت فرصة غير مسبوقه لإحراز تقدم نحو العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وقد تعززت هذه الفرصة من خلال الوحدة التي ظهرت خلال القتال ضد داعش والتي قادتها بشكل فريد المخاوف الحقيقية للمواطنين في جميع أنحاء البلاد. على الرغم من أن هزيمة داعش قد تنهي الأعمال العدائية رسمياً ، إلا أن هذا وحده غير كافٍ للتغلب على المرارة والمظالم والمخاوف المتبادلة الراسخة لدى المجتمعات المختلفة نتيجة للطبيعة الطويلة والعنيفة للنزاعات في العراق. يجادل هذا البحث بأن أحد الأساليب - ولكن ليس منعزلاً - للتصدي التدريجي لآوجه القصور في عملية العدالة الانتقالية بعد عام ٢٠٠٣ هو استخدام مبادئ الشريعة ونظام العدالة الجنائية. ولجان الحقيقة والمصالحة بشكل متزامن لإنشاء برنامج عدالة انتقالية حقيقي وشامل يأخذ بنظر الاعتبار تبني المساءلة ، استعادة الحقيقة والتعويضات والإصلاح التشريعي والمؤسسي والمصالحة . هذا يعد أمراً حيوياً ، إذا كان هناك أي استقرار وتعايش سلمي في المستقبل سيتم إرساؤه في مرحلة ما بعد الصراع مع داعش.

المقدمة:

لتحقيق مفاهيم واسعة للعدالة مع الحفاظ على السلام والاستقرار ، تم تطوير مجال العدالة الانتقالية من قبل الممارسين وصانعي السياسات والأكاديميين لتوجيه استجابات الحكومة تجاه هذه الأهداف. 'وهي مجموعة من الأساليب القضائية وغير القضائية التي قد تستخدمها المجتمعات للتعامل مع إرث العنف والحرب والقمع وانتهاكات حقوق الإنسان ، لتقديم المسؤولين إلى العدالة ، وإرساء سيادة القانون ، وتوفير إصلاح بعد هذه الفظائع.^٢ من خلال النظر إلى الوراء وإلى الأمام ، تؤكد العدالة الانتقالية أن "الحكومات المتعاقبة يجب أن تبني المؤسسات التي ستحقق العدالة في الماضي ، مع إظهار التزامها بالحكم الرشيد في المستقبل".^٣ بالإضافة إلى ذلك ، من خلال الموازنة بين مثل العدالة وواقع السياسة ، قد تكون قادرة على إحداث تحول جذري في أسس المجتمع ، بما في ذلك مبادئه.^٤ لذلك ، عندما يتحقق مثل هذا التحول ، يمكن أن يصبح نقطة انطلاق تسمح للدولة باحتضان سيادة القانون بالكامل ، واستعادة الاستقرار والثقة المدنية في النظام السياسي ومؤسساته ، وبناء

عقد اجتماعي جديد^٥. هناك آليات مختلفة للعدالة الانتقالية ، بما في ذلك الإجراءات القضائية ، ومحكمة الجناة ، والاعتماد على لجان الحقيقة كوسيلة غير قضائية لإنشاء سجل للمخالفات والاعتراف بالانتهاكات. لقد أصبح إصلاح المؤسسات القمعية وإنشاء تعويضات للضحايا "مكونات مركزية في" قائمة "الإصلاحات التي أوصت بها المنظمات الدولية والوكالات المانحة والخبراء الخارجيون^٦. وقد اعتبر هؤلاء المصالحة مطلباً لتحقيق سلام دائم في المجتمعات المنقسمة ، على افتراض أنه عندما يتم التوصل إلى تسوية سياسية من أعلى إلى أسفل ، يجب ان تكون هناك عملية من القاعدة إلى القمة للتعامل مع قضايا النزاع التي لم يتم حلها ومنع تكرار العنف. ولذلك كشرط مسبق لبناء السلام هذه التسوية تتطلب من مؤسسات الدولة والمجتمعات التصالح مع الماضي^٧.

ولكن تحقيق مثل هذا التصالح مع الماضي وبالتالي تحقيق التوازن بين العدالة والأمن على المدى الطويل في سياق ما بعد الصراع هو أمر معقد بالفعل في الدول العلمانية. بيد انه يمكن القول إنه أكثر تعقيداً بالنسبة للدول الدينية او المشبعة بالقيم الدينية حيث تقوم الدولة والجهات الفاعلة غير الحكومية على حد سواء باحتساب ردود أفعالها بناءً على وصفات دينية أو إيديولوجية^٨. فقد يكون الشعور بالانتقام بين الضحايا إلى جانب الوصفات الموصي بها دينياً لعدالة ما بعد الصراع بمثابة شجرة سامة يمكن أن تبرر العنف باسم العدالة وآليات العدالة الانتقالية البديلة غير المجدية. فالمشهد ما بعد داعش في العراق يمكن اعتباره بمثابة مثال واضح لهذا التوتر فعلى مدى السنوات الماضية قامت الحكومة العراقية باحتجاز ومقاضاة الآلاف من المواطنين السنة بشكل أساسي لارتكابهم جرائم تتعلق بالإرهاب^٩. وقد ترافق ذلك مع تصريح مجاني لجماعات دينية لتأسيس نسختها الخاصة من العدالة^{١٠}. هذا الدور الديني الفاعل في سياق العدالة الانتقالية في العراق يمكن ان يظهر بوضوح من خلال سعي رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبتها تنظيم داعش كريم أسد أحمد خان للحصول على دعم القادة الدينيين لتعزيز التضامن والتعاطف والتماسك بين أجزاء مختلفة من العراق وخلق بيئة مؤاتية لمهمته^{١١}. ولهذا الغرض في ٢٣ يناير ٢٠١٩ التقى بآية الله العظمى علي السيستاني ، المرجع الديني الشيعي الأعلى مرتبة في العراق^{١٢}.

مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الفقه الإسلامي يشكل وجهات نظر ويحكم سلوك القادة الدينيين في ظروف ما بعد الصراع في العراق. هناك حاجة واضحة لتحليل إمكانات الشريعة الإسلامية للاسهام في تحقيق التوازن بين العدالة والسلام في حقبة ما بعد الصراع وما بعد الإرهاب جنباً إلى جنب مع نظام العدالة الجنائية ولجان المصالحة والحقيقة. في بحث قام بإجرائه محمد حسين مجتهدى وجوريس فان ويك حول ما تمليه الشريعة الإسلامية على سلطات الدولة والجهات الفاعلة الأخرى غير الحكومية من تصرفات مع المشتبه بهم المحتجزين بارتكاب جرائم إرهابية فظيعة ، مستكشفين الاحتمالات التي توفرها الشريعة الإسلامية لتحقيق التوازن بين العدالة والامن طويل المدى، توصلوا الى أن الجرائم المرتكبة ضد الدولة ، وفقاً للشريعة الإسلامية ، تؤدي من حيث المبدأ إلى عقوبات قاسية. ومع ذلك ، فإن الشريعة توفر أيضاً فرصاً لاعتماد بدائل غير جزائية ، إذا كان ذلك يسمح للحكومة بالتعامل بسرعة أكبر مع الأزمة الأمنية ، وإعادة إرساء التناغم العام ومنع إراقة المزيد من الدماء في المستقبل. ومع ذلك فقد توصلوا الى انه يمكن ان يشكل التصور الشعبي عن دعم الشعب العراقي للمقاربات الجزائية حاجزاً مهماً يمكن أن يعيق أي تغييرات في نهج العدالة الانتقالية الحالي في العراق.^{١٣}

هذا البحث يجادل بان الشريعة الاسلامية يمكن ان تلعب دوراً محورياً جنباً إلى جنب مع نظام العدالة الجنائية العراقي ولجان الحقيقة والمصالحة في معالجة القصور والفشل في عملية العدالة الانتقالية في عراق ما بعد ٢٠٠٣ من خلال انتاج برنامج عدالة انتقالية حقيقي وشامل يأخذ بنظر الاعتبار تبني المساءلة ، استعادة الحقيقة والتعويضات والإصلاح التشريعي والمؤسسي والمصالحة . هذا يعد أمراً حيوياً ، إذا كان هناك أي استقرار وتعايش سلمي في المستقبل سيتم إرساؤه وقد يكون هذا هو المفتاح لاستعادة الثقة والأمل ، من أجل معايير مشتركة جديدة محترمة للعلاقات المتبادلة للمساءلة ، وإعادة الاستقرار والأمن ، ومجتمع مدني سلمي ومستقر وصحي في العراق في مرحلة ما بعد الصراع مع داعش.

هذا البحث مقسم الى ثلاثة مباحث، المبحث الاول سوف يلقي الضوء على تطبيق معايير العدالة الانتقالية في العراق. في المبحث الثاني سوف نبحت في مبادئ الشريعة الاسلامية التي تحكم كيفية محاسبة ومسائلة مرتكبي الجرائم الفظيعة والإرهابية في ما بعد الصراع في العراق، مستكشفين كيف يمكن للمناهج/ الآراء التوافقية للمدارس الفقهية

(٤٣٠) دور الشريعة الإسلامية في تعزيز عملية العدالة الانتقالية

الإسلامية السنية والشيعية (التقليدية والحديثة) أن تلعب دورا إيجابيا في تطوير إطار للعدالة الانتقالية. في المبحث الثالث سوف نتناول إمكانية تطبيق مثل هذا الإطار جنبا الى جنب مع نظام العدالة الجنائية ولجنة الحقيقة والمصالحة لمعالجة القصور الذي اعترى عملية العدالة الانتقالية بعد ٢٠٠٣.

المبحث الاول

تطبيق معايير العدالة الانتقالية في العراق

لوقوف على مدى تطبيق المعايير الخاصة بالعدالة الانتقالية سوف نتناول أوجه القصور في عملية العدالة الانتقالية العراقية بعد عام ٢٠٠٣، والآفاق المستقبلية لإقامة عملية عدالة انتقالية شاملة وحقيقية في العراق من خلال البحث في امكانية تحقيق المساءلة، المصالحة، إعادة بناء الثقة والتعايش السلمي في فترة ما بعد داعش في ضوء معايير هذه المعايير.

المطلب الاول: اوجه القصور في عملية العدالة الانتقالية بعد ٢٠٠٣

فشلت عملية العدالة الانتقالية العراقية بعد عام ٢٠٠٣ في توظيف جميع المعايير آنفة الذكر أعلاه التي يحتاجها المجتمع للتعامل مع سوء المعاملة على نطاق واسع ، وتمكين المساءلة والعدالة والمصالحة.^{١٤}

تظهر السجلات أن نظام ما قبل عام ٢٠٠٣ ارتكب انتهاكات واسعة النطاق ضد حقوق الإنسان وقيد عمدا أي حماية لها.^{١٥}

يتطلب هذا الإرث الطويل من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للمواطنين العراقيين ، وتحديدأ الحق في الحياة ، أن يكون للمجتمع العراقي بعد عام ٢٠٠٣ عملياته الخاصة للعدالة الانتقالية الحقيقية. كان يجب أن تأخذ هذه العملية بعين الاعتبار ظروف العراق الخاصة ، أي عقود من الحرب ، والعقوبات الاقتصادية (١٩٩٠-٢٠٠٣) ، والأضرار الجسيمة لمبادئ التعايش السلمي ، والقيم الأخلاقية ، والمعايير القانونية ، والثقافة ، والنسيج الاجتماعي ، والعادات القبلية ، والدين والهويات العرقية والطائفية. ويقال إن معالجة هذه الظروف الخاصة كان من شأنه أن يساعد العراق على مداواة جراح النظام القمعي المروع السابق ، من أجل إرساء سيادة القانون وتحقيق المصالحة.^{١٦}

وفقاً للعديد من الخبراء ، فإن سلطة الائتلاف المؤقتة لقوى الاحتلال التي حكمت العراق مؤقتاً بعد عام ٢٠٠٣ فشلت بشكل خطير في القيام بذلك لأنها لم تأخذ في الاعتبار

الأساس الحالي والتاريخي لسياق العراق العنيف عند صياغة خطة المصالحة. وبدلاً من ذلك ، قامت قوات الاحتلال بتفضيل "المحاكمات على الحقيقة ، والانتقام على المصالحة ، والفساد على الشفافية".^{١٧}

وصف رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية ، ديفيد تولبرت ، عملية الانتقال في العراق بعد عام ٢٠٠٣ ، سواء التطهير والمحاكمات ، لا سيما سياسة اجتثاث البعث من المجتمع ، بأنها "كارثية".^{١٨} وقد تم انتقاد هذه السياسة الأخيرة لأنه "من خلال استهداف الانتماء بدلاً من الاساءة، فإن المسرح مهياً للذنب الجماعي الذي كان له ميزة طائفية حادة".^{١٩} ما حدث في العراق ، بحسب الفقيه العراقي شعبان ، لم يستوف معايير العدالة الانتقالية ، سواء في السياق أو الأداء. في الواقع ، هناك عدة عوامل يجب أخذها في الاعتبار ، منها: التوترات الطائفية التاريخية وانعدام الثقة بين الدولة القمعية السابقة والمجتمع. انهيار الدولة بعد عام ٢٠٠٣ ؛ تسريح القوات المسلحة وقوات الأمن ؛ والاستخدام الخاطئ والمضلل لسياسة اجتثاث البعث. أدت هذه العوامل إلى تطبيق العدالة الانتقالية كأداة "لانتقام" و "الإقصاء" وليس كوسيلة للبحث عن الحقيقة. لم يتم إنشاء أي عملية مساءلة حقيقية لمداواة الجروح من خلال توفير العدالة والتعويضات للضحايا ، وبناء السلام ، وخلق المصالحة ، وإصلاح الأنظمة السياسية والقانونية والقضائية والأمنية في العراق ، لإرساء سيادة القانون ومنع تكرار العنف.^{٢٠} وبالتالي ، فشلت سلطة الائتلاف المؤقتة وسياساتها في تلبية احتياجات المواطنين العراقيين. في الواقع ، لقد نجحوا فقط في تفاقم حالة الاضطرابات العنيفة من خلال التسبب في مزيد من الانقسام وإدامة مناخ العنف.^{٢١} ومع ذلك ، فقد أدى القصور في المرحلة الانتقالية التي تلت عام ٢٠٠٣ في العراق ، من بين أمور أخرى ، إلى تصعيد أعمال العنف متعددة الأوجه ، والتي أدت بدورها إلى انتهاكات لحقوق الإنسان ، بما في ذلك العنف السياسي والطائفي والإرهابي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. يجب أن تُعزى هذه الأعمال إلى انهيار احتكار الدولة العراقية السابقة للعنف ، وفرض دستور ونظام سياسي مثير للانقسام من قبل قوى الاحتلال وحلفائها.^{٢٢}

المطلب الثاني: الآفاق المستقبلية لإقامة عملية عدالة انتقالية شاملة وحقيقية في العراق بعد داعش

ان تحقيق السلام والمصالحة المستدامين وكسر حلقة العنف والانتقام في العراق يحتاج إلى الموازنة مع الحاجة الملحة إلى مداواة جراح الضحايا والمجتمعات المتضررة من هذه النزاعات. يمكن تحقيق ذلك من خلال المساواة والإنصاف ، ولكنه سيعتمد أيضاً على ما إذا كان يمكن وضع سياسات وآليات شاملة لاعادة بناء النسيج الاجتماعي وضمان مشاركة كل أو معظم المجتمع.^{٢٣} يتطلب هذا الهدف المعقد والصعب اعتماد نهج مختلط من خلال جهود منسقة على مستوى المجتمع ؛ وهذا يعني المؤسسات والنخب وصانعي السياسات وكذلك المجتمعات وقادتها. وهذا يعني أنه لا النهج التنازلي ولا التصاعدي وحده يمكنه تحقيق مثل هذا الهدف.^{٢٤} مع الاخذ بنظر الاعتبار إلى أن محاولات المصالحة السابقة منذ عام ٢٠٠٣ فشلت لأسباب عديدة ولم تطلق سوى شعارات فارغة ، غالباً ما كانت تستهدف نخباً معينة ، فقد أدى ذلك إلى إضعاف المشاركة المدنية. بالإضافة إلى ذلك ، بما أن العلاقة بين المصالحة والمطالبة بالمساءلة والعدالة الانتقالية قد أهملت بشكل خطير ، لم تحظ المصالحة بالاهتمام الذي تتطلبه.^{٢٥} يمكن تحديد أهداف التسوية باستخدام نهج مختلط على النحو التالي:

- (١) التعلم الاجتماعي الذي ينمي الثقة المتبادلة بين الأعداء السابقين ليحل محل المشاعر السابقة بالتهديد أو الخوف أو الشك أو التصورات العدائية.
- (٢) إنشاء هوية مشتركة يمكن لأعضاء جميع المجتمعات المختلفة التعرف عليها. هذا لا يعني تجاهل الهويات الموجودة أو إزالتها ، بل يعني مجرد إنشاء هوية جماعية وإحساس بالمصلحة المشتركة التي تربط الهويات المجتمعية التي تشملها.
- (٣) تغيير المعتقدات المجتمعية العدائية لدى الأعداء تجاه بعضهم البعض والتي تعزز الشعور بالعداء. إن ترك مثل هذه المعتقدات دون معالجة يخاطر بنزع الشرعية عن عملية المصالحة وإدامة مبررات العنف.
- (٤) التعلم الاجتماعي الذي يجعل العنف والعمل العنيف غير شرعيين وترسيخ فكرة ان العنف "لا يمكن تصوره". إن خلق بيئة آمنة وكذلك الوسائل المشروعة لحل النزاعات سلمياً أمر حيوي لتحقيق هذا الهدف.

٥) معالجة المصادر البيكلية والمادية لعدم المساواة والحرمان فيما يتعلق بالحقوق والموارد وخلق شعور بالمساواة.^{٢٦}

يتطلب تحقيق هذه الأهداف من خلال تبني عملية عدالة انتقالية شاملة معالجة عدد من القضايا المتوطنة المذكورة أعلاه ، يتم النظر في بعض هذه القضايا المتوطنة ودور الشريعة الإسلامية في معالجتها.

الفرع الأول: انعدام الثقة وانهيار العلاقات بين الجماعات العرقية والطائفية والدينية

عاني المجتمع في العراق منذ عام ٢٠٠٣ من الصراع والعنف بالإضافة إلى ما كان عليه النظام القمعي قبله. للمضني قدماً ، يجب مواجهة التاريخ الطويل من الصراع والتوتر وانعدام الثقة في العديد من المجتمعات العراقية ،^{٢٧} ولكن هذا ينطوي على التعامل مع القضايا المثيرة للجدل والحساسية اجتماعياً والمثيرة للانقسام. ومع ذلك ، عندما تظل روايات أولئك الذين عانوا غير مروية ، يمكن أن يتسبب ذلك في استمرار "مشاعر الاستياء المجتمعي والإيذاء ، مما يجعل السلام غير مستدام على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك ، فإن فرصة تسجيل التاريخ ومواجهته تمنح ضحايا العنف فرصة لإزالة وصم الضحية وطي صفحة المعاناة إلى حد ما".^{٢٨}

تعتبر برامج المصالحة التي تم تبنيها في جنوب إفريقيا نموذجاً ممكناً ، وقد تم استخدامها بالفعل كدليل إرشادي لبعض سياسات ما بعد عام ٢٠٠٣ في العراق.^{٢٩} لم تكن وظيفة لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا تهدف في المقام الأول إلى إنزال العقوبة ، بل كانت تهدف إلى "تصحيح... الاختلالات ، و... استعادة... العلاقات المقطوعة - بالشفاء والوئام والمصالحة".^{٣٠} منحت سلطة وموارد كبيرة لهذه اللجنة على المستوى الحكومي لتلقي روايات الضحايا والتحقيق فيها ، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الطبقة أو الدين أو الانتماء. وشجعت اللجنة مرتكبي الجرائم على الإدلاء بشهاداتهم مقابل عفو محدود ومتناسب.^{٣١} قد تساعد حالات العفو المحدود في رسم صورة كاملة قدر الإمكان عن الانتهاكات ، لأنه بدون بعض الوعود بالعفو ، من غير المرجح أن يشهد الجناة. ومع ذلك ، يؤكد النقاد أن مثل هذا العفو يشجع على ثقافة الإفلات من العقاب ، والتضحية بالعدالة ، وقد "يتعارض أيضاً مع التزامات الدولة بمعاينة انتهاكات حقوق الإنسان بموجب المعاهدات الدولية".^{٣٢} رداً على مثل هذه الانتقادات ، ذكرت اللجنة أن العفو ضروري

لنجاح الكشف عن كل الحقائق الممكنة حول الفظائع الماضية ، والتي كان مرتكبوها هم المصدر الرئيسي للمعلومات. علاوة على ذلك ، أكدت اللجنة كذلك أنه إذا كان ينظر إلى العدالة على أنها عقابية فقط ، فإنه من المرجح ان مزايا العدالة التصالحية للضحايا فيما يتعلق بـ "تصحيح الاختلالات ، واستعادة العلاقات المحطمة سوف لا يكون لها مكان".^{٣٣}

لتحديد الأنماط الواسعة للإقصاء وانتهاكات الموارد البشرية والجوانب الرئيسية للعنف في جنوب إفريقيا ، عُقدت أيضاً جلسات استماع مؤسسية عامة ركزت على القطاعات القانونية والإعلامية والصحية والتجارية والعمل.^{٣٤} على مستوى القاعدة الشعبية ، دعم القادة المجتمعيون والدينيون هذه الجهود للتوفيق بين الماضي ؛ على سبيل المثال ، استخدم نيلسون مانديلا ورئيس الأساقفة ديزموند توتو "القيم المسيحية والتقليدية الأفريقية مثل أوبونتو لتسليط الضوء على المصالحة والاعتراف والتسامح".^{٣٥} يمكن تطبيق النموذج أعلاه ، في كثير من النواحي ، على الوضع في العراق. وهذا يمكن تحقيقه من خلال تطبيق سياسات المصالحة في كل من النهجين من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى . فمن اعلى الى اسفل. فرئيس الوزراء العراقي السابق ، حيدر العبادي ، وصل إلى السلطة في عام ٢٠١٤ على أساس برنامج للمصالحة وكبح جماح الفساد والسياسات الطائفية التي كان ينظر إليها على أنها احد الاسباب التي أدت إلى احتلال داعش لأجزاء من العراق. وقد تلقى دعماً واسعاً من مختلف شرائح المجتمع العراقي ، بما في ذلك الزعيم الديني الشيعي الراحل في العراق ، آية الله العظمى، علي السيستاني ، وقطاع عريض من الطائفتين الشيعية والسنية.^{٣٦} واجهت جهوده للتصدي للفساد والطائفية وتعزيز سلطة الدولة ، خاصة بعد المظاهرات الواسعة النطاق في عام ٢٠١٥ ، تحديات كبيرة من الموالين لمختلف الأحزاب السياسية البرلمانية ، الذين أبطأوا هذه الإصلاحات بل وعكسوها ، بدعوى أنها غير دستورية.^{٣٧} ومع ذلك ، يمكن القول إن العبادي قد قام بتحقيق بعض النجاح في استعادة الثقة في حكومته من خلال الترويج لرؤيته الخاصة لتوحيد الدولة ، بسبب تركيزه على إعادة بناء قطاع الأمن، وتحرير المناطق والأجزاء التي كان داعش يسيطر عليها في العراق.^{٣٨} بالإضافة إلى ذلك ، تم إنشاء لجنة مصالحة وطنية في عام ٢٠١٦ لتقديم المشورة لرئيس الوزراء بشأن المصالحة في العراق ، ويبدو أن سياسته التصالحية تحول في الموقف من سياسات الحكومات السابقة مما جعل الحكومة العراقية أكثر استعداداً لتنفيذ سياسات المصالحة بشكل فعال.^{٣٩}

أدى هذا التحول في السياسة إلى قبول فكرة أن التسوية السياسية وحدها غير كافية ، وبالتالي ، من الضروري اعتماد نهج من اسفل الى اعلى لنجاح سياسات المصالحة. يجب أن يُنظر إلى التركيبة القبلية والعرقية والدينية الغنية في العراق على أنها فرصة للمصالحة بدلاً من اعتبارها تحدياً. فقيادة المجتمع يمكنهم تعزيز شرعية السياسات التصالحية وتوسيع الجمهور لهم إذا كانوا قادرين على تبني فكرة الوحدة الوطنية.^{٤١} ومن المهم بشكل خاص لتعزيز المصالحة أن تسود الأصوات المعتدلة والمواقف الإيجابية لقيادة المجتمع. على سبيل المثال ، دأب آية الله السيستاني على إدانة الطائفية وحفز على تبني الدعم العابر للطوائف والأديان.^{٤٢} ومن المشجع أن بعض مبادرات المصالحة قد حدثت مؤخراً على مستوى القاعدة الشعبية بدعم من الحكومة والمجتمع المدني. على سبيل المثال ، بعد تحرير الموصل في عام ٢٠١٧ ، انطلقت حملة مصالحة وطنية بعنوان "هلا بيكم" من قبل ناشطين شباب من مختلف محافظات وسط وجنوب العراق ، بهدف توحيد الشباب من الموصل والمحافظات الجنوبية والوسطى بروح المصالحة.^{٤٣} تم استضافة ١٠٠ شاب سني عاشوا تحت احتلال داعش من قبل شباب عراقيين شيعة للتفكير في تراثهم المشترك وهويتهم الوطنية. ورأى أحد منسقي الحملة أنه من الضروري استعادة ثقة شباب الموصل لدحض الفكرة السائدة بأن المحافظات الأخرى تنظر إليهم بارتياح وانعدام الثقة بسبب سيطرة داعش على مدينتهم. في ظل وجود أهالي وعشائر الشهداء الذين ضحوا بانفسهم في معارك تحرير الموصل ، تحدث هؤلاء الشباب السني عن معاناتهم في ظل داعش. كما أعربوا عن قلقهم من الأفكار الطائفية السامة والبعيضة التي يروج لها تنظيم داعش ضد السكان الشيعة ، بهدف حملهم على الاعتقاد بأن الشيعة يكرهون السنة ويريدون الانتقام. وأعربوا عن امتنانهم وتعازيهم للعائلات التي فقدت أحياءها في القتال لتحرير مدينتهم من داعش.^{٤٤} من جانب آخر، إن كفاءة القوات الأمنية ، وخاصة جهاز مكافحة الإرهاب، كنموذج للقومية متعددة الأعراق والطوائف ، في تحرير الموصل ، والدعم والتعاون الذي تلقوه من السكان ، ربما ساعد الجمهور على استعادة جزء من الثقة التي فقدت في السنوات السابقة.^{٤٥} هذا ايضا يرسل رسالة مطمئنة إلى المجتمع مفادها أنهم الآن أكثر استعداداً لتغيير سلوكهم السابق ، بعد أن تعلموا الطريقة الصعبة لحماية المواطنين ، بغض النظر عن خلفيتهم. على الرغم من أنه منذ الانتصار على داعش ، اتهم الجيش العراقي بارتكاب إعدامات

بإجراءات موجزة وانتهاكات ضد المنتمين إلى داعش المشتبه بهم (المحتجزين) أو المقاتلين الأسرى ، إلا أن هذه الانتهاكات تعرضت لانتقادات شديدة على أساس ان " الرد في مثل هذه الحالة الصارمة والقاسية. والعقابية من المرجح أن تؤجج العنف الطائفي في المستقبل وتخلق حلقة من الانتقام".^{٤٥} لقد قيل إنه إذا استمرت هذه الانتهاكات ، "كل ما ستراه هو (أن) الشباب العرب السنة سيرغبون في الانضمام إلى المجموعة المتطرفة التالية".^{٤٦} علاوة على ذلك ، دعا بعض الزعماء الدينيين ، بمن فيهم آية الله علي السيستاني ، إجراءات الانتهاكات التي تم اتخاذها ضد معتقلي داعش إلى التخفيف من حدتها. وشدد الأخير على أنه "لا ينبغي أن يحدث أي انتقام وأن معتقلي داعش والمساهمين بهم لا ينبغي أن يتعرضوا لسوء المعاملة أو التعذيب". وشدد على أنه "وفقاً للقانون والشريعة الإسلامية فإن إساءة معاملتهم جريمة خطيرة ويجب إحالتهم إلى نظام قضائي عادل".^{٤٧}

يمكن النظر إلى إدانات السياسات المذكورة أعلاه على أنها إدراك للحاجة الملحة لإعادة بناء الثقة في هذه المرحلة الحساسة من برنامج المصالحة. إن تغيير قلوب وعقول المواطنين العراقيين نحو السلام والاستقرار والمصالحة يعتمد إلى حد كبير على إمكانية تحسين شرعية ومساءلة سلطة الدولة التي تتحمل مسؤولية تبني البرنامج أعلاه على أمل أن علاقة جديدة لبناء الثقة بين مختلف الجماعات العرقية والدينية والطائفية سوف تظهر تدريجياً. تظهر مبادرات المصالحة هذه مرونة المجتمع العراقي وقدرته على رأب الصدع الذي أحدثته الإرهاب والتطرف والطائفية.^{٤٨} ان استمرار الحوار والتواصل الإنساني بين السنة والشيعية والجماعات العرقية والدينية الأخرى على مستوى القاعدة الشعبية ، بدعم من الحكومة العراقية والمؤسسات الأخرى ، بالشكل الذي يمكنهم من التعبير عن المعاناة والخوف والظلم والإذلال والإيذاء وغير ذلك من أشكال الانتهاكات الجسيمة التي حصلت في السنوات الأخيرة والاعتراف بها من الممكن ان يعطي الطمأنينة للمستقبل بان كل ما هو ضروري لإعادة بناء الثقة وخلق التعايش السلمي سوف يتم اخذه بنظر الاعتبار.^{٤٩} ومع ذلك ، في مجتمع مثل العراق ، يمكن للمرء أن يفترض أن المجتمع لا يمكنه المضي قدماً والبدء بشكل صحيح في عملية المصالحة اللازمة لبناء مجتمع سلمي ومستقر بعد الصراع إلا إذا تم الاعتراف بفظائع الماضي والحاضر ومعالجتها علانية. إن ضمان المساءلة والعدالة وتقصي الحقائق وإنصاف الضحايا هو أيضاً جزء مهم من مبادرات العدالة الانتقالية الناجحة

والمصالحة المستقبلية في العراق. تحقيقاً لهذه الغاية ، تم اقتراح أن عملية العدالة الانتقالية في العراق تحتاج إلى " أهداف واضحة ، وتخطيط مناسب ، ووسائل كافية ، ودعم سلطات قوية وغير منحازة ، وتقييم دقيق للوضع على أرض الواقع للجرائم المزعومة وملزمة بتلبية احتياجات الضحايا".^{٥٠} إن استشارة السكان ، ولا سيما أولئك المنخرطين في العنف الأخير والمتضررين منه ، بشأن احتياجاتهم ومخاوفهم وأهدافهم ، ومن خلال جمع وتقييم آرائهم وإشراكهم في عملية العدالة الانتقالية برمتها ، هي الخطوة الأولى في إعطاء الضحايا والمتضررين من المجتمعات فرصة لسماعها ؛ وهذا من شأنه أن يمنح العملية شرعية أكبر في تحقيق أهدافها.^{٥١}

الفرع الثاني: صعوبة الموازنة بين المساءلة والمصالحة في ما بعد النزاع

من أجل تحقيق أهداف العدالة الانتقالية بشكل واقعي ، يجب أن تنظر الحكومة العراقية في مجموعة من الآليات القضائية وغير القضائية. من الناحية القضائية ، يجب إدراج التحقيق في انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني ومقاضاة مرتكبيها ، حيث إن قسماً كبيراً من السكان قد يطالب بالعمو. وبهذه الطريقة ، يمكن اتخاذ خطوات نحو ضمان الوفاء بالتزامات العراق القانونية مع تلبية احتياجات الشعب أيضاً.^{٥٢} وهذا أمر مهم لأن سيادة القانون ومساءلة المنتهكين والعدالة قد تتقوض إذا تم تبني حلول مفرطة في التفاؤل.^{٥٣}

لقد تم اقتراح أن أي عدالة انتقالية شاملة تحتاج إلى معالجة جميع أو معظم الجرائم الخطيرة والانتهاكات وانعدام الثقة ، بغض النظر عن خلفية الجناة والضحايا. وينبغي أن يعطي الأولوية لمشاركة الضحايا والمجتمعات المتضررة في تشكيل السياسة وأن تسمع أصواتهم.^{٥٤} وبالتالي دعم حقوق الضحايا في إدراجهم في البحث عن الحقيقة والتعويضات و ضمانات عدم التكرار والتدابير الأخرى.^{٥٥} ومع ذلك ، فإن الاستراتيجيات العراقية والدولية في التركيز على المصالحة كجزء من الاستقرار قد أهملت حتى الآن جوانب أخرى من العدالة.^{٥٦} يبدو أن التنسيق أو الحوار بين مبادرات تحقيق الاستقرار والعدالة ضئيل ، وأن برامج المصالحة لا تتضمن تدابير تعالج حقوق الضحايا. من وجهة نظر المواطنين العراقيين ، وخاصة الضحايا ، يمكن القول إن توفير العدالة الجزائية في حد ذاته ضد الجناة هو المعيار الوحيد المستخدم لقياس مدى امتثال السلطات العراقية ونظام العدالة الجنائية لواجبها الأخلاقي والقانوني والدستوري المتمثل في توفير العدالة. . مع الأخذ في الاعتبار

أن الانتماءات القبلية والعرقية والطائفية متجذرة بعمق داخل المجتمع العراقي ، وبالتالي فإن عدم توفير هذه العدالة الجزائية من قبل السلطات العراقية ، لأي سبب كان ، مثل عدم الرغبة أو عدم القدرة على القيام بذلك ، قد يؤدي إلى أعمال خطيرة الانتقام. على وجه التحديد ، "التوترات الطائفية المتأججة في أعقاب تمرد تنظيم الدولة الإسلامية تجعل القضية برمتها المتمثلة في اتباع نهج أقل عقاباً «لتلبية مطلب نهج العدالة الانتقالية» أكثر تعقيداً".^{٥٧} من المفهوم أن هناك إجحاماً عن تضمين إجراءات العدالة في خطط المصالحة بسبب سياسات العدالة لما بعد عام ٢٠٠٣ ، والتي كان ينظر إليها من قبل العديد من المواطنين العراقيين على أنها عدالة المنتصر ، مما يخلق راجحين وخاسرين.^{٥٨} بالإضافة إلى ذلك ، فإن إعطاء الأولوية للعدالة الجزائية لا يمكن تحقيقه دائماً ، كما أنه ليس الحل الأفضل للعديد من الفظائع التي تواجه المجتمعات.^{٥٩} لا سيما عندما شهدت دول ، مثل العراق ، صراعاً عنيفاً و / أو انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان. ومع ذلك ، في الحالات التي لا يتم فيها التعامل فيها مع الجرائم الجماعية بشكل صحيح ويتم إهمال وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف المناسبة أو الإنصاف ، يُقال إنه لا يمكن تحقيق مصالحة في العراق.^{٦٠} على سبيل المثال ، تقوم السلطات العراقية بجمع الأدلة حول الجرائم التي ارتكبتها داعش ، وأعلنت مبادرة عدالة أخيرة من قبل مجلس القضاء الأعلى في العراق أنه سيتم إنشاء "هيئة قضائية خاصة للتحقيق في الجرائم الإرهابية المرتكبة ضد الإيزيديين".^{٦١}

تحتاج العدالة الانتقالية إلى النظر في كيفية استخدام عمليات المصالحة لتكملة العدالة الجزائية بدلاً من تقويضها.^{٦٢} يمكن للآليات غير القضائية ، مثل لجان الحقيقة ، إذا تم توظيفها جنباً إلى جنب مع الآليات القضائية ، أن تقدم مساهمة كبيرة في عملية تحقيق المساءلة ، كما هو الحال في جنوب إفريقيا.^{٦٣} يمكن الكشف عن الجرائم من قبل لجنة الحقيقة التي تعمل مع محكمة محلية أو منظمي اجتماعات دوليين ، وتوفر الانتقال الضروري من حالة الفوضى التي تعقب الصراع ، بعد التشاور ، مع الآليات القانونية المفيدة الممكنة.^{٦٤} بالنسبة للجرائم الخطيرة ، يمكن للهيئة جمع الأدلة ثم إحالتها إلى محكمة أعلى. إن عدم وجود اتفاق مسبق أو استعداد كل هيئة للتعاون ، كما هو الحال في سيراليون ، يجعل اتباع طريق المساءلة أكثر صعوبة^{٦٥} في دورها التحقيقي ، اذ يجب أن يكون لدى لجنة الحقيقة معايير صارمة للتعامل مع الأدلة ، بما في ذلك شهادات الشهود وأدلة الطب الشرعي ، لضمان ان

قضايا المحاكم اللاحقة سوف لن يشوبها التحيز بسبب الإجراءات التي تفتقر الى المعايير القانونية^{٦٦}.

يمكن أن تساهم لجان الحقيقة كمثال أولي للآليات الإصلاحية غير القضائية في إعادة بناء المجتمع ، على الرغم من عدم وجود توافق في الآراء حول آثارها السياسية والاجتماعية طويلة المدى ، سواء كانت إيجابية أو سلبية^{٦٧}. قد يكون تأثيرها في تعزيز المصالحة والتصدي لثقافات الإنكار من خلال تقديم الاعتراف بالمعاناة والمساهمة في الشفاء^{٦٨} عندما يتم الكشف عن الحقيقة من قبل السلطات العامة والرسمية ، يمكن تحقيق الإنصاف للضحايا ، وتضميد الجراح والمصالحة الفردية والاجتماعية^{٦٩}. آليات البحث عن الحقيقة وقول الحقيقة مطلوبة بشكل خاص في المجتمعات المنقسمة بعد النزاعات بين الجماعات العرقية والدينية ، كما هو الحال في العراق ؛ وذلك لأن هذه المجتمعات ، على الرغم من أنها تعيش جنباً إلى جنب ، تستمر في الحفاظ على هوياتها المميزة ، بتشجيع من المتطرفين "الحريصين على ربط المسؤولية عن الجرائم الماضية وانتهاكات حقوق الإنسان بخصوصهم العرقين أو الدينين"^{٧٠}. لذلك تعتبر لجنة الحقيقة وسيلة لمحاربة ذلك من خلال ضمان انخراط كل المجتمع في حوار وطني مؤلم في محاولة للبحث عن الامراض التي تعترى المجتمع والتي جعلت من هذه الانتهاكات ممكنة الحدوث^{٧١}.

ومع ذلك، على الرغم من هذه الفوائد المحتملة للجان الحقيقة، إلا أنها ليست علاج كامل فالبعض من هذه اللجان التي تم تأسيسها فيما بعد الصراعات في الامم لم تتعلم الدروس المستفادة من اللجان السابقة^{٧٢}. ومن هذه الدروس تكوين شراكة فعالة مع المجتمعات المدنية، ولكي تكون اللجنة فعالة، كما هو الحال في لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب افريقيا، يجب ان تكون مستقلة وممولة بصورة جيدة ومدعومة من قبل السلطات وان تقوم باجراء جلسات استماع عامة اذا اقتضت الضرورة ذلك واعلان اسماء المتهمين بارتكاب اعمال العنف علنا^{٧٣}. ولذلك من المهم ان يؤخذ بنظر الاعتبار تأسيس لجنة للحقيقة في العراق الى جانب لجنة المصالحة الموجودة اصلا على ان يكون هناك فهم شامل لاهدافها وكيف يمكن ان تحقق المعايير السابقة الذكر. ومع ذلك هناك عدة تحديات قد تواجه عمل لجنة الحقيقة المقترحة وكذلك لجنة المصالحة الموجودة اصلا ومنها التحديات السياسية، وفقدان الثقة وصعوبة وحساسية المواضيع المناقشة. ولكن يمكن لمهمتهم ان يكتب لها نوع

من النجاح إذا كانت المجتمعات العرقية والطائفية المختلفة مستعدة للتصالح مع الماضي والعيش بسلام وحل الخلافات من خلال الحوار وليس العنف. بالإضافة إلى ذلك ، يجب النظر بعناية فيما إذا كان عرض العفو المحدود والمشروط من خلال تعديل ، على سبيل المثال ، قانون العفو رقم ٢٧ لعام ٢٠١٦ ، بالاتفاق مع المجتمعات المتضررة ، سيكون في مصلحة المصالحة واستعادة الحقيقة. . وقد تكون تحصل مهمتهم أيضا على دعم من الاحتجاجات وحركات المجتمع المدني. من المشجع أن إحدى الدراسات توصلت إلى أن الاستثمار في الحوكمة الحديثة الموجهة للمواطنين في العراق ، مثل برامج المجتمع المدني ، قد بدأ في إحداث تأثير إيجابي من خلال توفير فرصة للمجتمع المدني لتحسين الحكم وتعزيز المصالحة^{٧٤}. لقد أصبح المجتمع المدني ، من خلال اكتساب ثقة العراقيين تدريجياً ، ساحة متنامية لعمل المواطنين وإسماع أصواتهم. أدى غضب المواطنين من سوء تقديم الخدمات العامة ، كما يتضح من المظاهرات المتكررة منذ عام ٢٠١٥ ، إلى توجيه الضغط السلمي من خلال الجهات الفاعلة في المجتمع المدني نحو معالجة الفساد وانتهاكات الحكومة. هذه المظاهرات والحركات السلمية المستمرة مهمة في تقوية الحكومة في متابعة أجندة الإصلاح والمصالحة.^{٧٥} توصي الدراسة المذكورة أعلاه كذلك بأن تشجيع الحوار بين الحكومة والمواطنين سيؤدي إلى تحسين الشفافية والمساءلة والشرعية ، ويجب تقديم الدعم طويل الأمد للمجتمع المدني العراقي.^{٧٦}

المبحث الثاني

دور الشريعة الإسلامية في تحقيق المساءلة، المصالحة واعداد بناء الثقة والتعايش السلمي في فترة ما بعد داعش

لا تعترف الشريعة الإسلامية بمفاهيم "جرائم الحرب" أو "الجرائم ضد الإنسانية" أو "الإبادة الجماعية" أو "جريمة العدوان" على النحو المحدد في القانون الجنائي الدولي. كما أنه لا يعترف بمفهوم "الإرهاب". وبدلاً من ذلك ، فإنه يميز بين نوعين من الجرائم : جرائم يمكن ارتكابها في أوقات الحرب ضد الافراد، و جرائم ترتكب بحق الدولة (جرائم ضد الأمن).^{٧٧} بالنسبة للجرائم المرتكبة بحق الافراد، فإن الشريعة الإسلامية تقر بأن المدنيين في أوقات الحرب - على غرار أوقات السلم - قد يقعون ضحايا ، على سبيل المثال من خلال وقوعهم ضحايا للقتل أو الاغتصاب أو السرقة. مثل هذه الجرائم التي تنتهك حقوق الناس

- أو حق الناس - يمكن ، ولكن ليس بالضرورة ، أن يتم الانتقام منها. للضحايا دور هام في مقاضاة ومعاقبة مرتكبي هذا النوع من الجرائم ، لا سيما فيما يتعلق بجرائم القتل العمد والجرائم المرتكبة ضد التكامل الجسدي (الإصابات الجسدية).^{٧٨} إذ يتمتع الضحايا أو أفراد أسرهم بسلطة تقديرية كبيرة لطلب أحد الخيارات التالية: القصاص (معاقبة الجاني بنفس الفعل استناداً الى مبدأ "العين بالعين") ، والدية (التعويض الذي يمكن طلبه في حالة التنازل عن إلحاق ضرر مماثل بالجاني). وأخيراً ببساطة مسامحة الجاني ، أو ما يسمى بالعتف.^{٧٩}

المطلب الأول: الجرائم الواقعة على الأمن: البغي والحرابة

في إطار الشريعة الإسلامية ، يعتبر إعلان الحرب أو المساهمة في أي عمل إرهابي أو عملية عسكرية ضد الدولة جريمة خطيرة.^{٨٠} وتعتبر هذه الجرائم ضد أمن (الدولة). من حيث المبدأ ، تتم محاكمة مرتكبي هذه الجرائم بناءً على قوانين وسياسات قانونية خاصة. بينما تتخذ الشريعة الإسلامية عموماً نهجاً يركز على الضحية في التعامل مع الجرائم المرتكبة ضد الأفراد (كما اشرنا اعلاه) ، الا انه لا يُتوقع أن يتدخل الضحايا في الجرائم الماسة بالأمن.^{٨١} إذ ان الحكام هم الموكل اليهم تقريراً ما سيحدث لمرتكبي هذه الجرائم بعد الصراع. فالتعامل مع هذه الجرائم فيما بعد النزاع قد يتخذ مساراً قانونياً منفصلاً: أحدهما يجرى عليه الضحايا فيما يتعلق بالجرائم ضد الأفراد والآخر يجرى عليه الحاكم فيما يتعلق بالجرائم ضد الأمن. ولكن يجب الاخذ بنظر الاعتبار ان التبرئة أو البراءة من تهمة واحدة لن يؤدي تلقائياً إلى نتيجة مماثلة للتهمة الأخرى.^{٨٢} في إطار العقيدة الإسلامية السياسية ، ولا سيما النسخة الشيعية ، يرتبط الدين والسياسة ارتباطاً جوهرياً ، ويعد الحفاظ على استقرار الدولة الإسلامية مبدأً طاعياً.^{٨٣} فالحكومة الإسلامية المستقرة - حتى عندما يتم تشكيلها عن طريق انتخابات ديمقراطية ويديرها سياسيون علمانيون محترفون بدلاً من رجال الدين - تسمح بممارسة الإسلام بمعناه الواسع وبالتالي يعد تطبيق الشريعة أمراً ضرورياً. لذلك فإن أي جرائم تمس بأمن الدولة واستقرارها يجب الرد عليها بصرامة.^{٨٤}

لا تفرق الشريعة الإسلامية بين المساهمة في النزاعات المسلحة غير الدولية أو الدولية وأعمال الإرهاب أو غيرها من الجرائم ضد الأمن. إذ انها تصنف كل هذه الأنشطة إما على أنها بغي (تمرد) أو حرابة (حرب غير مشروعة).^{٨٥} فالفكرة الأساسية لكلا الجريمتين هو نفسه: شن حرب غير مشروعة على الدولة القائمة أو الحاكم وتعكير صفو السلم الاهلي في

الدولة. وقد استخدمت بعض فروع الفقه الإسلامي المصطلحين بالتبادل ، لكنها مع ذلك ميزت بشكل واضح بين الاثنين. اذ يعتبر البغي جريمة ذات دوافع أيديولوجية مرتكبة من قبل الأفراد الذين يسعون إلى التغيير الحكومي ، في حين أن مرتكبي الحراية لديهم دوافع بديلة. واذ تعتبر كلتا الجريمتين خطيرة للغاية في طبيعتها ، الا ان الحراية تعتبر الأشد خطورة.^{٨٦} التمييز الاساسي بين الجريمتين يكمن في مدى نية الجاني للطعن في شرعية الدولة / الحاكم.^{٨٧} بينما البغاة (الأفراد الذين يرتكبون البغي) يعتبرون انفسهم مجموعة شرعية تسعى للاطاحة بالحكومة القائمة - في نظرهم غير شرعية - لإقامة دولة إسلامية شرعية ، فان المحاربين (اولئك الذين يرتكبون الحراية) ليس لديهم أي مطالبات فيما يتعلق بشرعية الوضع الراهن أو المستقبل.^{٨٨} المحاربين ربما (على سبيل المثال) قد يشنون حربا بدافع المنفعة الشخصية او الكراهية العرقية.^{٨٩}

يجب استيفاء شروط معينة قبل أن يمكن اعتبار مجموعة ما مرتكبة للبغي. على سبيل المثال ، يعتقد بعض الفقهاء الشيعة أن تعريف البغي هو فقط قابل للتطبيق عندما يكون الجناة قد تمردوا على دولة إسلامية تحت قيادة إمام إسلامي عادل ومنصف له سلطة إلهية خالية من الخطأ والخطيئة.^{٩٠} على العكس من ذلك ، يقول أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ، وهو فقيه شافعي سني معروف وعالم الحديث ، إنه ممنوع على الباغي محاربة أي حكام مسلمين ، بغض النظر عن كونهم يفتقرون الى العدالة او اشرار.^{٩١} ولتعقيد الأمور ، صرح الإمام السرخسي ، وهو فقيه سني ، أنه عندما يكون المسلمون قد "اتفقوا بالفعل على حاكم" وعندما يكون هناك سلام تحت قيادتهم ، فإن التمرد يعتبر جريمة من جرائم البغي.^{٩٢} تعتبر الحراية من جرائم الحدود ، وهي فئة من الجرائم المنصوص عليها في القرآن الكريم.^{٩٣} وقد تم تحديد العقوبات على جرائم الحدود ، كجرائم ضد الله أو العدالة العامة ، بوضوح في المصادر الإسلامية الأساسية . و بمجرد إثباتها في المحكمة. فانه سيتم تجريد القاضي من أي سلطة تقديرية في الأمر ولن يكون هناك خيار سوى تنفيذ هذه العقوبات المحددة مسبقاً.^{٩٤} اذ يعاقب من يمارس الحراية بإحدى الطرق الآتية:

﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (سورة المائدة/ آية ٣٣).

بناءً على الآية المذكورة أعلاه من القرآن الكريم، يقتصر الأمر على القاضي في اختيار واحدة من أربع عقوبات: الإعدام، أو البتر، أو الصلب، أو النفي القسري.^{٩٥} إذ يجب تنفيذ العقوبة على الفور ولا يمكن للقضاة تغييرها - لا تخفيفها أو جعلها أقسى.^{٩٦} ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإعدام إلزامية بالنسبة للمحارب الذي قتل شخصاً أثناء الحرب.^{٩٧} وتختلف عقوبة البغي عن عقوبة الحراية، فالبغي لا يعتبر جريمة من جرائم الحدود كما اشرنا سابقاً. لكن بالنسبة لهذه الجريمة فإن عقوبة الإعدام أيضاً منصوص عليها من حيث المبدأ.^{٩٨} هناك إجماع بين الفقهاء المسلمين على أن المقاتلين البغاة من ذوي الدوافع الأيديولوجية سوف لن يتخلوا عن القتال بسهولة، حتى في حالة الهزيمة. إذ يعتبرون أنهم يخوضون "حرباً مقدسة" تهدف إلى إقامة دولة إسلامية عادلة ومنصفة. في مصطلحات القرن الحادي والعشرين، يمكن اعتبارهم أفراداً "راديكاليين" أو "متطرفين". في حين يمكن اعتبار الحراية جريمة أشد خطورة، إلا أن هناك فهم عام بأن البغاة، من منظور أمن الدولة، هم الجناة الأكثر خطورة. اعترافاً بالدور الذي يلعبه التطرف في البغي، يُمكن القول بأن البغاة حتى بعد هزيمتهم قد يشكلون تهديداً مستقبلياً للدولة.^{٩٩} بناءً على تلك المخاوف من كون هؤلاء "المتطرفين" يمكن أن يعيدوا تجميع صفوفهم بعد هزيمتهم في ساحة المعركة وإعادة تنظيمهم، يوصي الفقه الإسلامي بمواصلة قتالهم حتى يتم تدمير المنظمة تماماً.^{١٠٠} وقد انعكس تأثير العقوبات المنصوص عليها أعلاه للحراية والبغي بشكل مباشر في بعض القوانين الجنائية لمختلف البلدان الإسلامية. فعلى سبيل المثال، أكدت المادة ٢٨٢ من قانون العقوبات الإسلامي الإيراني لعام ٢٠١٣ على أن "عقوبة الحراية (حرب غير مشروعة) ستكون واحدة مما يلي: الإعدام، والصلب، وقطع اليد اليمنى والقدم اليسرى أو النفي". كما تنص المادة ٢٨٧ على ما يلي: "أي جماعة تقوم باضطرابات مسلحة ضد الأساس التي تقوم عليها جمهورية إيران الإسلامية سيتم الاعتراف بها على أنها بغاة وسيحكم على أعضائها، في حالة استخدام الأسلحة، بعقوبة الإعدام".

المطلب الثاني: جرائم داعش: بغي أم حراية؟

كما أشير إليه أعلاه، فإن إثبات ارتكاب جماعة مسلحة لجريمة بغي أو حراية يخضع غالباً للتفسير. لذلك ليس من المستغرب أن الأسئلة حول ما الذي يحفز مقاتلي داعش وكيفية تحديد جرائمهم قد أدت إلى نقاش كبير بين الفقهاء السنة والشيعة على حد سواء.

فرايطة الفقهاء السوريين ذكروا مثلاً بأن الجرائم التي ارتكبتها تنظيم الدولة الإسلامية يجب أن تُعرّف على أنها جرائم بغية وأن قتل أعضاء داعش في المعركة هو واجب ديني.^{١١} ومن ناحية أخرى ، اعتبر د. أحمد محمد أحمد الطيب ، إمام جامعة الأزهر التي يعتبرها بعض المسلمين على أنها أعلى سلطة في الفكر الإسلامي السني ، أعضاء داعش على أنهم محاربين.^{١٢} علماء سنة آخرون يتبنون وجهة نظر أكثر دقة ويفرقون بين أعضاء داعش. بناء على تصرفاتهم ومواقفهم بمرور الوقت:

عندما بدأوا في عام ٢٠١٣ ، كانوا بغاة ... ثم بدأوا في قطع الطرق وقتل عدد كبير من الناس وتعذيبهم ... فأصبحوا محاربين وكانت محاربتهم وقتلهم مبنية على أساس الحراية... يمكن اعتبارهم «داعش» بغاة أو محاربين أو خوارج ٢٨ ... في جميع الحالات المذكورة أعلاه ، من الواجب الديني قتالهم إما على أساس انهم بغاة أو محاربين أو خوارج.^{١٣} ولتعقيد الأمور ، صرح غلام حسين محسني ، وهو رجل قانون شيعي ومدعي عام يعمل حالياً كثنائي أعلى مسؤول في النظام القضائي الإيراني ، أنه يجب الاعتراف بمن ينضم إلى داعش كمحارب ، لأن داعش أعلن الحرب وارتكب جرائم ارهابية.^{١٤} اتخذ دافود مهدي زادجان ، وهو رجل قانون شيعي إيراني ، مقاربة أكثر أكاديمية من خلال الإشارة إلى معظم أعضاء داعش على أنهم بغاة بسبب نيتهم لتحدي شرعية الدولة / القائد:

لا شك أن فعل البغي الذي ارتكبه بعض المتطرفين لم يكن مبنياً على وعيهم ورغبتهم. لقد سئم معظمهم من الظروف المعيشية في البلاد واعتبروا الدولة غير شرعية وقاسية. وبالتالي انضموا إلى الجماعات الإرهابية لمحاربة هذه الدولة غير الشرعية.^{١٥} ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه ليس من الممكن تصنيف جميع أعضاء داعش على أنهم محاربين أو بغاة دون مراعاة العوامل الشخصية (مثل المعتقدات الشخصية للمقاتل ، ارتكاب الجرائم ، وما إلى ذلك. وبالتالي يوصى باتباع نهج في فحص كل حالة على حدة. ومع ذلك ، فإن إحدى مشاكل العدالة الانتقالية في العراق هي أن الجنود والجهات الفاعلة على الأرض قد لا يكونوا راغبين أو غير قادرين على اتباع هذا النهج وقد تلتزم في النهاية بالتعميمات. باختصار ، هناك تباين كبير في وجهات النظر بين الفقهاء المسلمين حول كيفية تعريف الجريمة ضد الأمن التي يرتكبتها تنظيم داعش. هذا النقص في الوضوح ليس مثيراً للاهتمام فقط من منظور نظري أو أكاديمي ، ولكنه مهم أيضاً في الممارسة الفعلية. كما

سنناقش في الفقرات القادمة ، يمكن القول بان تباين طرق التفسير لجرائم داعش يمكن ان يؤثر على كيفية وامكانية اخضاع المحتجزين المنتسبين لداعش للمساءلة وفقاً للشريعة الإسلامية.

المطلب الثالث: المساءلة في ضوء القانون والممارسة

تشير تقارير مختلفة من منظمات (دولية) ومنظمات غير حكومية إلى أن الجيش العراقي والقوات الامنية الاخرى ارتكبوا انتهاكات ضد المنتسبين (المحتجزين) المشتبه بهم إلى داعش أو المقاتلين الأسرى. أدت هذه المعاملة السيئة إلى أن أعضاء داعش تلقوا تعليمات من قادتهم بالاستسلام فقط للقوات الكردية ، نظراً لسمعتهم في أخذ السجناء بدلاً من قتلهم.^{١٠٦} يمكن القول بان الاسباب التي تقف وراء نهج القصاص هذا يعود الى مشاعر الانتقام القوية. ومن الأمثلة على ذلك كلمات ملازم عراقي: "أعرف أن بعض الناس يعتقدون أن هذا النوع من القتل خطأ ، لكن داعش ليسوا بشراً." ^{١٠٧} اذا اخذنا بنظر الاعتبار بان بعض التصريحات من قبل القادة الدينيين والفقهاء اعتبرت داعش بغاة و يتطلب بالتالي بحسب بعض التفسيرات أن يتم قتلهم على الفور دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة . فانه ليس من المستغرب أن يجد الجنود العراقيون مبرراً للانخراط في عمليات قتل خارج القضاء . ^{١٠٨} ايضاً على غرار ذلك تبنت الحكومة العراقية والجهات القضائية نهجاً عقابياً للغاية فيما يتعلق بأعضاء داعش المزعومين. ومن الأمثلة التوضيحية على ذلك أن رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي دعا في عام ٢٠١٨ إلى الإعدام السريع لجميع الإرهابيين المدانين المحكوم عليهم بالإعدام انتقاماً من جرائم داعش.^{١٠٩} هذا النهج العقابي . من حيث المبدأ، مع ذلك ليس مبني على اساس الفقه الاسلامي. فالنظام القانوني العراقي يستمد اصوله من التشريعات ذات الصلة التي تتم الموافقة عليها من قبل أغلبية البرلمان المنتخب ديمقراطياً ويتم تفسيرها من قبل سلطة قضائية مستقلة .^{١١٠} ومع ذلك، يجب الاعتراف بأن السياسيين الذين يصوتون للقوانين والقضاة الذين يفسرون هذه القوانين لا يعملون في فراغ. فالعديد من البرلمانين يمثلون مجموعاتهم الدينية ، وأغلبية سكان العراق من المسلمين ، وقد أثر القادة الدينيون على مدار السنوات الماضية - بشكل متزايد - على النقاش السياسي والقانوني.^{١١١} علاوة على ذلك ، من الثابت دستورياً أن الدين الاسلامي يلعب دوراً محورياً في التشريع العراقي: اذ نصت المادة ٢ (١) من الدستور العراقي لعام

٢٠٠٥ على ما يلي: "الإسلام هو الدين الرسمي للدولة وهو مصدر أساسي للتشريع: (أ) لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام". بعبارة أخرى ، ليس من المستغرب أن يكون الإطار التشريعي العراقي يشبه إلى حد كبير أو مستوحى من الشريعة الإسلامية وتعاليمها.^{١١٢}

الفرع الأول: قانون مكافحة الإرهاب

وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم ١٣ (٢٠٠٥) ،^{١١٣} تطبق عقوبة الإعدام على عدد كبير من الجرائم التي تتراوح بين أعمال الإرهاب ، والجرائم ضد الأمن الداخلي والخارجي ومؤسسات الدولة ، وأي محاولة للتحريض على تمرد مسلح ، وأي عمل يهدد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع والعنف أو التهديدات التي تهدف إلى بث الخوف بين الناس.^{١١٤} هذا القانون الفضفاض لا يفرق بين ارتكاب أعمال الإرهاب وتمويل هذه الأعمال أو دعمها أو المساعدة فيها بعد ذلك ، اذ ان جميع المشاركين المباشرين وغير المباشرين في الجريمة سيواجهون نفس العقوبة القاسية وهي الإعدام.^{١١٥} تماشياً مع ما سبق ، قال قاضي مكافحة الإرهاب الكبير لـ هيومن رايتس ووتش إنه أصدر في اليوم السابق عقوبة الإعدام بحق شخص كان يعمل طاهياً في داعش على أساس: "كيف يمكن لمقاتل داعش أن يعدم شخصاً ما لم يكن قد تغذى على وجبة جيدة في الليلة السابقة؟".^{١١٦} لقد تم بالفعل انتقاد التطبيق الواسع لهذه المادة والنطاق الواسع لهذا القانون قبل ظهور داعش بفترة طويلة.^{١١٧}

الفرع الثاني: المحاكمات المتسارعة وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب والعقاب الجماعي

على الرغم من أن البيانات الموثوقة بهذا الصدد متاحة بشكل ضئيل في القطاع العام، إلا أن التقارير تشير إلى أن عدداً كبيراً من المنتسبين المزعومين لتنظيم داعش قد حوكموا في السنوات الأخيرة من قبل محاكم مكافحة الإرهاب -بنسبة تصل حوالي ٩٨ بالمائة وفي جلسات يتم الاستماع فيها الى ٥٠ قضية كل يوم ولمدة لا تزيد عن ٣٠ دقيقة.^{١١٨} وقد أوضح قضاة عراقيون علناً سبب اتباعهم لهذا النهج: فقد صرح قاض في الموصل ، على سبيل المثال ، أن "أيدولوجية داعش خطيرة للغاية لدرجة أننا لا نستطيع تحمل أي تساهل حتى مع أولئك الذين كانوا مؤمنين فقط ولم يرتكبوا جرائم محددة".^{١١٩}

وقد طالب المسلمون السنة وقادتهم مراراً وتكراراً بالإفراج عن فئات معينة من المعتقلين واحتجوا على عمليات الإعدام التي لاتراعي الاجراءات القانونية والانتهاكات المرتكبة بحق السجناء.^{١٢٠} ايضاً زعيم قبيلة الجبوري السنوية جادل بأن إطلاق سراح السجناء يمكن أن يسهل جهود المصالحة وإعادة الإندماج في العراق.^{١٢١} من ناحية أخرى ، أفاد التوما أن ٦٣ في المائة من المشاركين الشيعة في استطلاع اجراه ادعوا أنهم راضون عن سرعة هذه المحاكم المشار لها سابقاً.^{١٢٢} ان تأثير هذه الإجراءات القضائية لا تقتصر على أعضاء داعش أنفسهم فحسب ، بل أيضاً على أولئك الذين يمكن ربطهم بداعش.^{١٢٣} فهناك تقارير عن عمليات تهجير قسري ، واعتقال تعسفي ، ونقل قسري للنساء والأطفال ، وغيرها من وسائل العقاب الجماعي التي تنفذها الحكومة العراقية.^{١٢٤} على ما يبدو ان المسؤولين العراقيين يجادلون بان تحقيق العدالة للضحايا و المعاملة العادلة لمتسبي داعش أو أفراد أسرهم لا يمكن الوفاء به في نفس الوقت. من الأمثلة الواضحة، تصريح عبد الستار البيرقدار ، قاضٍ عراقي ومتحدث باسم القضاء العراقي ، قال فيه:

"مهمتنا ليست فقط معاقبة المجرمين ولكن توفير العدالة للضحايا ... إن توفير العدالة

لهؤلاء الناس أهم من المجرمين الذين قد يقتلون الكثير من الناس في ثانية واحدة".^{١٢٥}

باختصار ، منذ الانتصار على تنظيم داعش، تعرض نظام العدالة الجنائية العراقي لانتقادات شديدة بسبب التناقضات في العملية القضائية ، والمحاکمات المتسربة والعيوب ، والعقوبات الانتقامية والجماعية ، واتخاذ إجراءات عقابية فحسب ، واعتماد معايير إثبات متدنية ، والوصول إلى إدانات غير عادلة. على أدلة شحيحة. كما تم انتقاد عمليات الإعدام بإجراءات موجزة التي نفذها الجيش العراقي والجماعات شبه العسكرية. من المرجح أن يؤدي الرد بهذه الطريقة الصارمة والقاسية والعقابية إلى تأجيج العنف الطائفي في المستقبل وخلق حلقة من الانتقام.^{١٢٦} اذا استمرت هذه الاساءات، فان ذلك من شأنه ان "يدفع الشباب العرب السنة الانضمام إلى المجموعة المتطرفة التالية".^{١٢٧} وقد أدت السياسات المذكورة أعلاه بالفعل إلى احتجاجات مختلفة من قبل السنة وحتى الشيعة ، لا سيما في جنوب البلاد.^{١٢٨}٥٤ يمكن القول إن هذا يوفر أرضاً خصبة من أجل عودة تنظيم داعش. على الرغم من أن داعش فقد أراضيها ، إلا أن شبكته السرية من الخلايا النائمة والمتعاطفين معه يبحثون عن مجندين جدد. توفر ممارسات العدالة الانتقالية المنتشرة حالياً عوامل دفع

وجذب جديدة لتأجيج التطرف. كما حذر المستشار والمسؤول الأمني الأعلى في حكومة إقليم كردستان العراق في عام ٢٠١٨: "إنهم (أعضاء داعش) يعيدون تنظيم أنفسهم وتنشيطهم ... نراهم يعودون. الأيديولوجية موجودة ، ولا يزال لديهم أعداد كبيرة من الاتباع".^{١٢٩}

المبحث الثالث

الموازنة بين العدل والسلام في ثنايا الشريعة الإسلامية والاصلاحات المؤسسية التدريجية والمستقبلية

يثير الوصف أعلاه للوضع الحالي في العراق التساؤل عما إذا كان من الممكن تصور وجود مصدر إلهام في الشريعة الإسلامية لتطوير إطار مساءلة بديل - أقل عقاباً - للتعامل مع أعضاء داعش المشتبه بهم. تظهر المراجعة الدقيقة للفقهاء الإسلامي أن هناك مجموعة متنوعة من التفسيرات الأقل شهرة ، وربما المنسية ، للفقهاء الإسلامي والتي من شأنها أن تسمح بإطار مساءلة أكثر تطلعاً للمستقبل. الأهم من ذلك ، نظراً لأن مثل هذا الإطار مستوحى من الكتب المقدسة القديمة للشريعة الإسلامية ويتمشى معها ، فإنه بالتالي لديه القدرة على حشد دعم القادة الدينيين وكذلك الأغلبية المسلمة في العراق ، من الشيعة والسنة. كما سنناقش أدناه ، لا تستبعد الشريعة الإسلامية - بل وتعزز في بعض الحالات - إمكانية التنازل عن العقوبة أو استبدالها بإعادة التأهيل لفئات معينة من المنتسبين لداعش التائبين. إنه يوفر إمكانية معاقبة شركاء الحرب بشكل أكثر تساهلاً إذا كان القيام بذلك سيعزز إعادة إنشاء الانسجام العام. على هذا النحو ، فإن لديها القدرة على تحقيق توازن أفضل بين تحقيق العدالة للضحايا وتعزيز السلام والأمن على المدى الطويل.^{١٣٠}

المطلب الأول: التوبة في سياق ما بعد الصراع

من المبادئ المهمة في الشريعة الإسلامية هو التوبة. يفهم أن التوبة هي "نقطة عودة للخلف" للمخطئين أو المذنبين. عندما يشعرون بالأسف أو الندم على خطاياهم أو أفعالهم غير المشروعة وبالتالي قد يطلبون الرحمة أو المغفرة من الله.^{١٣١} يلعب هذا المفهوم دوراً مهماً في إيقاف صوت الضمير الأخلاقي ، وقد تم حث المسلمين على إدراك أخطائهم. والتوبة حالاً.^{١٣٢} وقد ورد ذلك في آيات مختلفة من القرآن:

﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (سورة النور: آية ٣١).

﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِمَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ (سورة النساء: آية ١٧).

على الرغم من ان فعل التوبة قد تم مناقشته وتطويره باعتباره تقليداً أخلاقياً له نتائج إيجابية فردية على قلب وروح الشخص ، فقد تغلغل أيضاً في مجال القانون الجنائي الإسلامي. ١٣٣ التوبة المصحوبة بشروط يمكن أن تؤدي الى عدم ايقاع بعض العقوبات أو تؤدي الى التخفيف منها أو حتى اسقاطها. ١٣٤ ووفقاً للفقهاء الإسلامي ، التوبة لا تسقط إلا عقوبة جرائم الحدود ، بما في ذلك الحراية ، بشرط توبة الجاني. ١٣٥ المحاربين الذين يشنون حرباً غير المشروعة - يمكن ، من حيث المبدأ ، عدم ايقاع العقوبة عليهم إذا تابوا. ١٣٦ والأهم من ذلك أنه يتعين التعبير عن هذه التوبة قبل القبض على الجاني. مباشرة بعد وصف العقوبات الأربع على الحراية ، نص القرآن الكريم على ما يلي:

﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدُرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ ﴾ (سورة المائدة: آية ٣٤).

الفرع الأول: التوبة والحراية

بناءً على الآية القرآنية السابقة ، هناك إجماع بين الفقهاء الشيعة والسنة على أنه في حالة الحرب والخلافات الداخلية ، إذا تاب مرتكبو الحراية قبل القبض عليهم من قبل القوات الحكومية ، فلا عقاب عليهم. ١٣٧ عبد القادر عودة ، وهو عالم إسلامي معروف ، يجادل بأن هناك مبررين منطقيين يقفان وراء هذا الشرط: (١) بشكل عام ، التوبة بعد القبض والاعتقال لا يمكن اعتبارها صادقة ، حيث سيظهر الجاني بالتوبة من أجل الإفلات من العقاب. (٢) هذا الشرط يمكن أن يدفع ويشجع من يقاتل إلى الكف عن القتال والتوبة وبالتالي التحرر من أي تهمة جنائية. إذا علم المقاتلون أنه لا تزال هناك طريقة لتجنب عقوبة الإعدام ، فسيكونون أكثر استعداداً للاستسلام والتوقف عن القتال. ١٣٨ يمكن أن تكون هذه القاعدة بطريقة ما مساوية للسياسات المعاصرة التي تنص على العفو عن المقاتلين الذين يتخلون عن أسلحتهم طواعية ، مثل المثال المطبق في قانون العفو الأوغندي. ١٣٩ من المهم ملاحظة أن بعض العلماء المسلمين ، مثل زكريا بن محمد الأنصاري ، عالم إسلامي بارز في القرن الخامس عشر ، يجادل بأنه حتى لو ادعى الجناة بعد القبض عليهم بأنهم قد تابوا بالفعل ،

فانه يمكن للقاضي قبول ادعائهم إذا كان من الممكن العثور على تأكيد لهذا الادعاء في الأدلة والظروف.^{١٤٠} علاوة على ذلك ، يجب أن نؤكد أن التوبة تتنازل فقط عن عقوبة جريمة الحراية ، وليس مسؤولية الجناة فيما يتعلق بالجرائم ضد الأفراد فقد يستمر الضحايا في المطالبة بالانتقام (القصاص) أو التعويض (الدية).^{١٤١}

حتى الآن تم التغاضي إلى حد كبير عن خيار عدم ايقاع العقوبة بحق من يتوب من المحاربين في سياق العدالة الانتقالية. ومع ذلك . ويمكن ان يستشف اللجوء الى هذا الخيار بالفعل في حالات ما بعد الصراع. اذ يمكن اعتبار إيران في حقبة ما بعد ثورة ١٩٧٩ مثالاً واضحاً على دمج هذا المفهوم في العمليات الانتقالية. بعد الثورة ، رأت الحكومة الدينية الشيعية المنشأة حديثاً نفسها في مواجهة مسألة كيفية التعامل مع سجناء من مختلف الجماعات شبه العسكرية بما فيهم جماعات سياسية تم تعريفهم من قبل المرشد الأعلى لإيران بأنهم محاربون لمشاركتهم في هجمات ضد الدولة.^{١٤٢} ومع ذلك ، تحدث أحمددي شهرودي ، رئيس محكمة الثورة الإسلامية في محافظة خوزستان آنذاك ، مؤخراً عن كيفية إلغاء عقوبة الإعدام بسبب التوبة. في عام ٢٠١٧ صرح بما يلي:

في بعض الأحيان يستحق السجناء «الموقوفون» الإعدام. ومع ذلك ، حاولنا تقليل عدد عمليات الإعدام إلى الحد الضروري. كنا نطلب منهم «السجناء المحكوم عليهم بالإعدام» أن يتوبوا ، لأنه بعد ذلك «في حالة رفض التوبة» كانت القضية ستُحال إلى المحكمة العليا. بعد تأكيد هذه المحكمة ، كان من الممكن تنفيذ العقوبة... بشكل عام ، المحكمة العليا تؤيد العقوبة إذا لم يتوب المحكوم عليه.^{١٤٣}

الفرع الثاني: التوبة والبغي وتحقيق مصلحة النوم والانسجام العام

كما ذكر أعلاه ، البغي لا تعتبر جريمة حدود. ومع ذلك ، هناك إجماع بين الفقهاء المسلمين على أن الأعمال التي تعتبر من قبيل البغي يمكن للتوبة من تخفيف العقوبة. على الرغم من أن القرآن الكريم ، كما ذكرنا سابقاً ، ينص على محاربة البغاة بكل الوسائل والحكم عليهم بالإعدام ، إلا أنه ينص أيضاً بشكل لا لبس فيه على أن الهدف الأسمى لمحاربة البغاة هو من اجل احلال السلام. اذ يعتبر استقرار الدولة وأمنها من أهم مبادئ السياسة الإسلامية. والغرض النهائي من محاربة البغاة هو وضع حد للفوضى وإعادة إرساء السلام والنظام في المجتمع. هناك إجماع بين فقهاء المسلمين على أن إنهاء التمرد بشكل

سلمي وإعادة إرساء التناغم العام يجب ان يكونا من أولويات الدولة و بالتالي اكثر أهمية من معاقبة البغاة.^{١٤٤} يجب الاعتراف بان اللجوء المفرط من قبل الدولة في استخدام عقوبة القصاص قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني.^{١٤٥} وقد ذكر العديد من الفقهاء أنه يمكن إعادة النظر في عقوبة البغاة إذا تم حلهم بالفعل وإذا لم يعد هناك تنظيم بعد ذلك.^{١٤٦} احد الشروط التي يجب توافرها في جماعة لكي يعتبروا بغاة هي وجوب أن يكون لديهم مستوى معين من التنظيم وأن يكونوا مؤثرين وقويين بما يكفي لتحدي الدولة.^{١٤٧} إذا لم يعد مثل هذا المستوى أو المنظمة موجوداً ، وإذا لم تعد المجموعة قوية بما يكفي لتحدي الدولة ، فيمكن للمرء أن يجادل في امكانية إعادة النظر في عقوبة البغاة. فالهدف من معاقبة المحاربين هو الانتقام والقصاص بينما الهدف من معاقبة البغاة هي أولاً وقبل كل شيء لمنع المزيد من إراقة الدماء.^{١٤٨} وهذا الهدف الأسمى في محاربة البغاة اي احلال السلام - مذكور في القرآن:

﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَتَاءَهُ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (سورة الحجرات: آية ٩).

الرجوع إلى أمر الله الوارد في الآية الكريمة مصطلح مهم اذ يشير كتاب "نحو فهم القرآن" ، وهو كتاب موثوق في تفسير القرآن ، إلى المعنى والنطاق التاليين لهذا المصطلح "وهذا يدل على أن القتال لا يقصد به معاقبة الثائر (المخالف) على عصيانه (العدوان) ، بل لإجباره على العودة إلى أمر الله. ﴿...﴾. بمجرد أن تصبح المجموعة المتمردة جاهزة وراغبة في اتباع هذا الأمر ، يجب وقف استخدام القوة ضدها ، لأن هذا هو الهدف الفعلي للقتال وهدفه.^{١٤٩} من يرتكب التجاوز بعد ذلك يصبح هو نفسه المعتدي".

يقول الفقهاء المسلمون المؤثرون أن الآية القرآنية المذكورة أعلاه تشير إلى أن الحكومة لا تستطيع الشروع في عمليات عسكرية ضد البغاة قبل سؤال المتمردين عن أسباب تمردهم، والتفاوض معهم ودعوتهم إلى التسوية.^{١٥٠} إذا رفضوا الأمر الصادر عن الحكومة فان الهجمات العسكرية ضدهم تكون مسموح بها و لكن بالقدر الضروري فقط لتدمير تنظيمهم وليس لاغتيالهم. وفقاً لعودة ، فإن إنهاء النزاع هو السبب الوحيد لتبرير قتل

التمردين أثناء الحرب.^{١٥١} عندما ينتهي النزاع وتعيد الحكومة الحالية السيطرة على الوضع ، لن يكون هناك سبب لمعاقتهم.^{١٥٢} وبالمثل ، غازي أبو يوسف، وهو فقيه سني شهير ، يقول أنه في معركة البصرة (ما يسمى معركة الجمل عام ٦٥٦ م) ، الخليفة الرابع علي بن أبي طالب (عليه السلام) لم يأمر فقط بعدم قتل من استسلم أو لجأ إلى البيوت. وإنما لم يصادر أموالهم أيضاً.^{١٥٣} والأكثر من ذلك: أن بعض تفسيرات الفقه الإسلامي تنص على أن البغاة لهم ان يتوبوا في أي وقت حتى يتم التنازل عن عقوبتهم ؛ سواء قبل القاء القبض عليهم أو بعده.^{١٥٤} وفقاً لابن قدامة ، أحد أبرز علماء السنة والفقهاء من المسلمين السنة ، فإن المنطق الكامن وراء هذا التساهل يشبه التساهل المعتمد لتوبة المحاربين: إذا رأى البغاة انه لا جدوى او لا داعي للتراجع فانهم سوف لن يلقوا بأسلحتهم.^{١٥٥}

الفرع الثالث: تقييم التوبة في البغي والحراية

في ضوء ما سبق ، من المهم مواصلة استكشاف معنى التوبة والطرق التي يمكن من خلالها إثباتها. وهل التوبة هي مجرد تعبير عن تأنيب الضمير أم يجب أن تقترب ببعض العناصر والشروط الأخرى؟ بما أن التوبة بطبيعتها تتعلق بشعور داخلي ، فكيف يمكن تقييم ما إذا كان شخص ما يشعر بالندم حقاً؟ إن المحاكم الجنائية الدولية واصحاب الاختصاص بهذا الشأن في محاولتهم لتقييم مدى نزعة المتطرفين في فك ارتباطهم يتصارعون ايضاً هذه الأسئلة ذاتها.^{١٥٦} إن التوبة وفك الارتباط هي تحولات داخلية غالباً ما تكون ذات مظاهر مؤقتة ولا تضمن بالضرورة المصادقية أو الصدق. يعترف الفقهاء المسلمون بالتعقيدات المتعلقة بمفهوم وتقييم التوبة وقد ناقشوا هذه القضايا باستفاضة.

الفقهاء المسلمين في تعريفهم التوبة اعتبروها أنها عملية ذات مراحل متعددة تشمل عناصر داخلية وانعكاسها العام على سلوك التائب.^{١٥٧} التوبة المقبولة تتضمن ثلاثة عناصر: (١) الشعور الصادق بالندم. والاسف العميق (٢) النية الحازمة في نبذ الخطأ وعدم الإصرار عليه. (٣) الثبات على الطريق الصحيح (على سبيل المثال: بمحاولة التعويض عن الضرر).^{١٥٨} اعترافاً بأنه لا توجد طريقة محددة للتأكد من أن شخصاً ما يتوب حقاً ، حاول الفقهاء المسلمون تقديم بعض الطرق لقبول التوبة أو رفضها. تماشياً مع ما سبق ، ذكر بعض الفقهاء أن إثبات التوبة الصادقة يتم عن طريق قيام الشخص بعرض نفسه طواعية للقبض عليه من قبل السلطات المختصة.^{١٥٩} في حين اعتبر البعض الاطار الزمني الكافي

للتوبة يجب ان يكون لمدة عام واحد، فان البعض الآخر لم يحدد إطاراً زمنياً معيناً ولكنه اوجب أن يكون طويلاً بما يكفي ليطمئن القاضي إلى أن هناك فرصة ضئيلة للالتكاس.^{١٦٠} الإمام مالك بن أنس ، مؤسس إحدى المذاهب الأربعة للشريعة الإسلامية السنية ، شدد على أهمية تعبير المتمردين أو المقاتلين السابقين عن شعورهم بالندم في المحكمة وكذلك إظهار توبتهم علانية.^{١٦١} وقد ذهب علماء اخرون ، مع ذلك ، الى أن التعبير عن التوبة في المحكمة هو الشرط الإلزامي الوحيد للتوبة المقبولة .^{١٦٢} واخيرا اعتبر عدد كبير من الفقهاء ان النهج الواجب الاتباع لتحديد التوبة هو النظر في كل قضية على حدة.^{١٦٣}

قلنا بان القضاة العراقيين وفقا للقانون يعتبرون الجناة الاصليين والمساهمين بشكل غير مباشر للاعمال الارهابية في مرتبة واحدة من حيث العقوبة. بينما الفقه الاسلامي ياخذ نهجا اكثر لينة في التعامل مع المساهمين (الفاعلين غير الاصليين) في الحراة والبغي. وخاصة الزوجات والاطفال.^{١٦٤} اعتبر كل من الفقهاء السنة والشيعة بان افراد عوائل البغاة يجب ان لا يتم توقيفهم ولا مصادرة ممتلكاتهم من قبل الحكومة.^{١٦٥} ذهب محمد بن ادريس الشافعي . مؤسس مدرسة الشافعي للقانون. الى ان نساء واطفال البغاة يجب ان لا يسمح بسجنهم.^{١٦٦} وذهب المالكية ايضا الى ذلك وقالوا بعدم جواز معاقبتهم.^{١٦٧} كما ذهب حسين منتظري الى ان منع الاسلام لتوقيف زوجات واطفال البغاة هو احد المبادئ الغير قابلة للنقض في الفقه الاسلامي.^{١٦٨}

المطلب الثاني: الشريعة الإسلامية واحتمالية تحقيق التوازن بين العدالة والسلام في عراق ما بعد داعش

هذا التفسير للشريعة الإسلامية اذا ما تم اعتماده في اطار نظام العدالة الانتقالية يمكن من حيث المبدأ ان يؤدي الى اعتبار غالبية مقاتلي داعش المعتقلين كانت لديهم نية الطعن في شرعية الدولة / القائد ، وبالتالي يقعون في فئة البغاة. هناك تقارير مختلفة اوضحت بأن العديد من العراقيين انضموا إلى داعش بسبب الفقر والتهميش ومشاعر الظلم أو التنافس مع الشيعة من اجل الحصول على مكاسب سياسية.^{١٦٩} ان الدولة العراقية بعد الصراع مع داعش بحاجة الى ان تقوم بعملية ترميم للنسيج الاجتماعي العراقي وتحقيق الوثام المجتمعي. فالعديد من الجناة غير المباشرين والمنتسبين إلى داعش (لا سيما أفراد عائلات المقاتلين) الذين استسلموا طواعية و/ أو عبروا علناً عن ندمهم في هذه الأثناء،^{١٧٠} يمكن وفقاً للشريعة

الإسلامية، وفي ظل ظروف معينة، ان تؤدي التوبة عن هؤلاء البغاة قبل وأثناء وحتى بعد الأسر إلى التنازل عن العقوبة أو تخفيفها. وبدلاً من ذلك، يمكن القول إن معظم أو بعض أعضاء داعش يندرجون ضمن فئة الحراية. و من حيث المبدأ، وفقاً للشريعة الإسلامية، يقتصر اختيار القاضي على واحدة من أربع عقوبات: الإعدام، أو البتر، أو الصلب، أو النفي. ومع ذلك، كما نوقش أعلاه، بالنسبة لأولئك المحاربين الذين تابوا قبل القبض عليهم، فمن الممكن أيضاً عدم تطبيق هذه العقوبات الشديدة.^{١٧١} والحقيقة ان هذا ينبغي ان يكون في صلب اهتمام اي لجنة مقترحة للحقيقة والمصالحة من خلال اقتراح تبني عفو مشروط عن هؤلاء من اجل الكشف عن الحقيقة وبنفس الوقت اصلاح وترميم النسيج الاجتماعي وبالتالي عدم تكرار الاخطاء التي ارتكبت في عملية العدالة الانتقالية بعد ٢٠٠٣. باتباع ما سبق، يمكن لنظام العدالة العراقي أن يجد الإلهام في الشريعة الإسلامية لتجنب المقاضاة المفرطة لمنتسبي تنظيم داعش. استناداً إلى مبادئ الشريعة الإسلامية ذاتها، وبالتالي بما يتماشى مع الدستور العراقي، قد تقوم الحكومة العراقية - بجانب مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية أو الإرهاب ومعاقتهم بشدة - بتطوير طرق بديلة أقل أو غير عقابية لمحاسبة تنظيم داعش التابعين والمتعاونين وأفراد أسرهم الذين لم يشاركوا بشكل مباشر في ارتكاب الجرائم. ومن المحتمل أن يحقق ذلك توازناً أفضل بين تحقيق العدالة للضحايا وتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل. في نفس الوقت يجب ألا نكون ساذجين. يجادل الباحثان محمد حسين مجتهدى وجوريس فان ويك أنه من منظور عملي، من المشكوك فيه إلى أي مدى يوجد استعداد بين السياسيين العراقيين وقادتهم الدينيين والشعب العراقي لاستكشاف هذه الاحتمالات. اذ يؤشرون بان هناك العديد من التحديات التي يمكن ان تبرز.^{١٧٢}

من هذه التحديات مثلاً، على الرغم من محاولة استخدام المصادر الشيعية والسنية الحقيقية والاعتماد في الغالب على المقاربات / الآراء التوافقية التي تم قبولها بالفعل من كلا الجانبين، إلا أن يجب الاعتراف بأنه لا يوجد إجماع مطلق حول التفسيرات المقدمة للفقهاء الإسلاميين، ولا بين المذاهب المختلفة (الشيعية والسنية) ولا بين علماء وفقهاء المذاهب المعنية. وبالتالي، لن يتم قبول التفسيرات المقدمة بأي حال من الأحوال ببساطة من قبل الجميع، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتحديد الأفعال غير المشروعة على أنهابغي أو

حراية.^{١٧٣} وبغض النظر عن هذه الاختلافات الأكاديمية في التفسير - والتي قد يتم حلها في النهاية - هناك العديد من العوائق المحتملة الأخرى التي قد تمنع اجراء أي تغيير في نهج العدالة الانتقالية الحالي في العراق. يمكن القول إن النظرة للشعب العراقي لهذه القضية هي أحد أهم العناصر. الدراسة الاستيعابية التي اجراها علي طعمة في خمس محافظات ذات أغلبية شيعية (بحجم عينة من ١١٤٦ شخصاً)، تشير الى ان ٧٧ في المائة من المستجيبين (الشيعية) يرون أن مجرد العضوية في داعش يجب أن تؤدي إلى عقوبات شديدة.^{١٧٤} علاوة على ذلك، اعتقد ٥٤ في المائة من المستجيبين أن محاكمات تنظيم الدولة الإسلامية ليست متسرة أو عشوائية.^{١٧٥} ومع ذلك أعرب المشاركون في الاستطلاع عن انتقادهم العام لعمليات الإعدام بإجراءات موجزة، لكنهم دعموا تشكيل محكمة لمحاسبة المتسبين إلى تنظيم الدولة الإسلامية، بغض النظر عما إذا كان الضحايا من السنة أو الشيعة. يبدو أن النتيجة المذكورة أعلاه لا تقتصر على الفئات الشيعية. كذلك في بعض المناطق السنية المتأثرة بشدة، تدعم التصورات العامة الأساليب العقابية المتبعة حالياً.^{١٧٦} ايضاً كشف استطلاع أجراه ميرونوفا، ويت، وعاصي لعينة شملت ٤٠٠ مدني في الموصل الذين وقع العديد منهم ضحية لتنظيم داعش أن ما يقرب من ٩٠ في المائة من المدنيين في الموصل سيدعمون إعدام مقاتلي داعش العراقيين، وذكر ٤٠ في المائة أنه إذا قام مدني بتحقيق العدالة بنفسه وقتل أحد مقاتلي داعش في الشارع، فلا ينبغي معاقبتهم إطلاقاً.^{١٧٧}

ومع ذلك، من المهم التأكيد على أن بحث علي الطعمة يظهر أنه على الرغم من أن السكان الشيعة يدعمون بشكل عام السياسة العقابية والإجراءات القضائية المتخذة حالياً، إلا أنهم، على عكس المحاكم والقوانين العراقية، يؤمنون بمستويات مختلفة من الذنب والتمييز بين درجات المسؤولية الجنائية.^{١٧٨} وفقاً لمسح أجراه كاو وريدليش ريفكين، فإن تفضيل العراقيين للآليات القضائية المتنوعة (العقوبة والتسامح وإعادة الإدماج) يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمستوى التعاون. في حين أن ٧٨ في المائة من المستطلعين في الموصل يعتقدون أن عقوبة الإعدام ستكون عقوبة مناسبة لمقاتلي داعش، فإن ٣١ في المائة فقط أيدوا نفس العقوبة للنساء المتزوجات من مقاتلي داعش و ١٥ في المائة للبواب المنتسب إلى داعش. بعبارة أخرى يشير المسح إلى أن عموم السكان يميلون إلى التمييز بين طبقات من اللوم. يدعي الطعمة أن عموم السكان، بمن فيهم الشيعة، منفتحون بالتالي على سياسات وتدابير

قضائية بديلة وأكثر تساهلاً.^{١٧٩} علاوة على ذلك ، بذل بعض الزعماء الدينيين أيضاً جهوداً لتخفيف الإجراءات المعتمدة في التعامل مع معتقلي داعش. على سبيل المثال ، شدد آية الله علي السيستاني ، المرجع الديني الشيعي الأعلى رتبة في العراق ، في معرض تعليقه على فيديو يظهر فيه جنود عراقيين ينهالون بالضرب على معتقلين يشبه بانتمائهم لتنظيم داعش على أنه لا ينبغي أن يحدث أي انتقام وأن معتقلي داعش والمساهمين معهم لا ينبغي أن يتعرضوا لسوء المعاملة أو التعذيب. ، وأكد على أنه "وفقاً للقانون والشريعة الإسلامية فإن إساءة معاملتهم جريمة خطيرة ويجب إحالتهم إلى نظام قضائي عادل".^{١٨٠}

المطلب الثالث: الإصلاحات التشريعية والمؤسسية المستقبلية المطلوبة

في حين أن المشاكل العديدة التي لم يتم حلها داخل الدولة منذ عام ٢٠٠٣ تتطلب إصلاحات تشريعية ومؤسسية صعبة وطويلة الأجل ، إلا أنها ضرورية لأي مصالحة وانتقال ناجح في المستقبل. يجب أن تضمن هذه الإصلاحات عدم تكرار الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان ، وخاصة الحق في الحياة ، وأن الدولة ونظام العدالة الجنائية الخاص بها سيكونان قادرين تدريجياً على استعادة الشعور الجماعي بالحماية الاجتماعية. وهذا يعني ان اي نجاح تدريجي ملموس على صعيد العدالة الانتقالية التي تأخذ بنظر الاعتبار مبادئ الشريعة الاسلامية آفة الذكر للموازنة بين العدالة والاستقرار واعداد الوثام الاجتماعي يتطلب اجراء حزمة من الاصلاحات. إن أحد الأمور المقلقة للدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ هو احتوائه على عيوب وخطاب عرقي طائفي ساعد في تعزيز الصراع السياسي والاختلافات داخل المجتمع العراقي ،^{١٨١} وأضر بمعايير التعايش السلمي التي ميزت الفترة المبكرة من العراق^{١٨٢}. مع التطورات الإيجابية الأخيرة ومبادرات المصالحة ، هناك فرصة لتوفير الاستقرار وتوحيد البلاد وتحسين الشرعية من خلال تعزيز العلاقات بين الدولة والمجتمع ، بدافع من فكرة حقوق المواطنة.^{١٨٣} يمكن أن يساعد ذلك في إعادة ترسيخ معايير واضحة للدولة لإعادة بناء مجتمع مدني سليم قائم فقط على المواطنة التي تقدر وتحترم وتضمن جميع الانتماءات الاجتماعية الثانوية. يجب أن تذكر أيضاً أن بعض الانتهاكات الجسيمة الأخيرة ، لا سيما ضد مجتمعات الأقليات ، تُعزى إلى العداء تجاه هوياتهم وتساعد العنف السياسي والتطرف والتوتر العرقي والطائفي والنزاع المسلح. وقد أدى ذلك إلى فرار الكثيرين من العراق ، ومن الواضح أن الشاغل الرئيسي لهؤلاء

اللاجئين هو ضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل. فهي تتطلب حماية فورية و ضمانات تشريعية طويلة الأمد وإصلاحات دستورية وجهود سياسية لطمأنتهم على مكانتهم القيمة والمتساوية في العراق.^{١٨٤} في هذا السياق ، يحتاج العقد الاجتماعي المعيب للعراق في الدستور الحالي إلى الإصلاح من خلال تقديم "وثيقة محترمة و متماسكة وتمثيلية" لتوحيد العراقيين وراء مؤسساتهم السياسية والقانونية.^{١٨٥} وبهذه الطريقة ، يمكنها إصلاح الأضرار التي لحقت بالعلاقات الأخلاقية والمعايير المشتركة للعيش في سلام ، وتكريس حق المواطنين في التحرر من الخوف والعنف الجسدي من خلال نزع الشرعية صراحة عن الأعمال العنيفة. كما يؤكد على أن الأساس المنطقي الرئيسي لوجود الدولة هو توفير الحماية والعلاجات الإجرائية والموضوعية في حالة فشلها في تحمل هذه المسؤولية. على الرغم من أن الكفاح من أجل الإصلاح التدريجي للدستور من غير المرجح أن يعالج كل مشاكل العراق أو يكون صريحاً ، "بدونه ، تفتقر الدولة إلى الأسس القانونية والسيادة ، وستكون التغييرات في الهياكل السياسية للبلاد محفوفة بالمخاطر".^{١٨٦} لذلك ، سيتم منح نوع من الشرعية للدستور عندما يضمن تعديله مشاركة كل أو معظم قطاعات المجتمع العراقي وإجماع الكيانات السياسية الرئيسية ودعمها. كما يسلط الضوء على نقطة ملموسة للتغيير نحو الوحدة الوطنية والتوافق والمصالحة يمكن من خلالها تحيية المصالح الطائفية أو الحزبية الضيقة للسياسيين.^{١٨٧}

اضافة لذلك، على الرغم من أن العراقيين أصبحوا الآن أكثر استعداداً لدعم مؤسسات الدولة حيث يبدو أن الدولة تعمل على تعزيز هذه المؤسسات بطريقة إيجابية ، فقد أعربوا أيضاً عن قلقهم من عدم معالجة الأسباب الجذرية لظهور داعش بشكل كاف. لذلك ، يشددون على ضرورة هزيمة داعش ومنعها من العودة ، ومكافحة الفساد من خلال بناء الدولة السليم وتحسين الحكم. هناك ترابط وثيق بين الأمن والفساد ولذلك يجب أن يكون قادة المستقبل مسؤولين عن الأمن القومي وتقديم الخدمات ، بطريقة تتجنب الفساد. يعد فساد المسؤولين الحكوميين ومؤسسات الدولة أحد أسباب ضعف إرساء سيادة القانون وجود نظام عدالة جنائية فعال.^{١٨٨} أيضاً، وبالنظر إلى أن المظالم المحيطة بالفساد والحرمان قد استخدمت من قبل جماعات متمردة وإرهابية طائفية مختلفة ، لا سيما داعش ، للحصول على دعم شعبي ، فمن الواضح أن الفساد المستشري ، ونقص الخدمات المستقرة

، والبنية التحتية الموثوقة يمكن أن يجدد العنف. يشير هذا إلى أن "منع الفساد ، ﴿و﴾ توفير التنمية وإعادة الإعمار والفرص ليست مهمة فقط بحد ذاتها ؛ كما أنها مهمة تجاه عملية مستدامة للمصالحة والاستقرار.^{١٨٩}

الخاتمة:

قد خلقت التطورات الإيجابية الأخيرة المتعلقة بهزيمة داعش ، إلى جانب بعض مبادرات المصالحة والانتقال ، فرصة غير مسبوقة لمعالجة الفشل المستشري السابق وأوجه القصور لدى السلطات العراقية لتلبية التوقعات المشروعة لمواطنيها المستندة إلى حقوق الإنسان. إذا اجتمعت هذه التطورات مع الإصلاحات المؤسسية المقترحة أعلاه ، وبدعم من جميع أو معظم قطاعات المجتمع العراقي ، فمن المرجح أن تكون الآفاق الحقيقية للإصلاحات التدريجية في العراق قابلة للتحقيق. سيوفر هذا فرصة مهمة للعراقيين للتعلم من الفظائع التي ارتكبت بعد عام ٢٠٠٣ وتعزيز دولتهم ، وإنشاء نظام حكومي ديمقراطي حقيقي وخاضع للمساءلة ، ومؤسسات وظيفية تستند بشكل صارم إلى سيادة القانون ، وقادرة على معالجة أي أنشطة إجرامية من الجماعات الإرهابية. كما يمكنها إنشاء نظام عدالة جنائية فعال بمحاكم مستقلة ، لمنع أي محاولات مستقبلية لتصعيد الانقسامات العرقية والطائفية والتطرف. قد تظمن مثل هذه الرسالة جميع المواطنين العراقيين إلى التزامها بالوسائل القانونية والقضائية والسياسية والإدارية والثقافية المناسبة لمعالجة جذور العنف ضد حقهم في الحياة من أي مصدر ، وتوفير العدالة والتعويض المناسب في حالة انتهاك هذا الحق. في هذا السياق ، يحتاج العراق إلى اتخاذ خطوات ملموسة لجعل نظامه القانوني وممارساته تتماشى بشكل تدريجي مع التزاماته الدولية في مجال حقوق الانسان.

وهذا يتطلب ان يكون للعراق عملية عدالة انتقالية حقيقية وشاملة لما بعد الصراع تأخذ بنظر الاعتبار اعتماد شروط مسبقة معينة ، بما في ذلك الإصلاحات القانونية والقضائية والإدارية والمؤسسية والاجتماعية والثقافية. إذا تم تحقيق هذه الإصلاحات جزئياً ، فسوف يظهر تدريجياً جو نفسي إيجابي من المبادرات السياسية والمجتمعية المكرسة لتقصي الحقائق ، والاعتراف بالخطأ ، والاعتذار ، والتسامح ، وثقافة التذكر ، مما يؤدي إلى شفاء الذكريات المؤلمة. إذا حدث هذا ، فيمكن إعادة بناء الثقة ، واستعادة العلاقات ، وتجنب العنف في المستقبل . وفي هذا الصدد جادل هذا البحث بان مبادئ الشريعة الإسلامية يمكن ان تلعب

دورا محوريا الى جانب نظام العدالة الجنائية ولجنة الحقيقة والمصالحة في تحقيق التوازن بين العدالة والمصالحة والتعايش السلمي. اذ اعتبرت الشريعة أي جرائم تهدد أمن الدولة واستقرارها مثل التمرد (البغي) والحرب غير المشروعة (الخرابة) جرائم خطيرة للغاية ، ومن حيث المبدأ ، يجب الرد عليها بقسوة. ومع ذلك ، فإن المراجعة الدقيقة للفقهاء الإسلاميين تظهر أن هناك أيضاً تفسيرات بديلة للفقهاء الإسلاميين من شأنها أن تسمح بإطار مساءلة أكثر تطلعا مع إمكانية تحقيق توازن أفضل بين تحقيق العدالة للضحايا والسلام والأمن على المدى الطويل. في الشريعة الإسلامية ، يعد إنهاء التمرد / النزاع سلمياً ، وإعادة بناء الانسجام العام ومنع المزيد من إراقة الدماء ، الأولوية الأولى والأهم للدولة والتي يمكن أن تمنح على أهمية معاقبة الجناة. في ضوء هذا المبدأ الطاعني ، يمكن أن تؤدي التوبة ، المصحوبة بمجموعة من الشروط ، إلى أحداث تغيير أو حتى التنازل عن بعض العقوبات ، لا سيما عقوبات التمرد والحرب غير القانونية. في حالة التمرد (البغي) ، إذا تم حل المجموعة العسكرية بالفعل وفقدت منظماتها المركزية ، توصي الشريعة الإسلامية بإعادة النظر في العقوبة.^{١٩٠} على عكس نهج المقاضاة المتبع حالياً في العراق ، ومن أجل منع دورة جديدة من العنف ، يقترح الفقهاء الإسلاميين نهجاً أكثر تساهلاً تجاه المتعاونين ، وخاصة الزوجات والأطفال ، الذين لم يشاركوا بشكل مباشر في عمليات العنف والهجمات الإرهابية. بالنظر إلى ما ورد أعلاه ، يمكن أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر إلهام لتطوير أنماط بديلة غير جزائية للمساءلة ، والتي تتماشى مع مبادئ القانون الإنساني أكثر من الأساليب المتبعة حالياً في العراق. على هذا النحو ، فإن الشريعة لديها القدرة على تحقيق توازن أفضل بين تحقيق العدالة للضحايا والسلام والأمن على المدى الطويل بشكل عام. على وجه الخصوص ، يمكن القول إن هذا النهج المستوحى محلياً من المصادر الإسلامية لعدالة ما بعد الصراع لديه فرصة أكبر لقبوله ودعمه من قبل الجهات الدينية غير الحكومية في العراق. ومع ذلك ، فإن دمج هذه التفسيرات للشريعة الإسلامية في إطار العدالة الانتقالية الحالي في العراق لا يخلو بالتأكيد من التحديات. إذ يمكن القول إن تصورات الشعب العراقي هو أحد الحواجز التي يمكن أن تمنع حدوث أي من التغييرات المقترحة على نهج العدالة الانتقالية الحالي في العراق.^{١٩١} بالإضافة إلى ذلك تعلم الدروس والتصالح مع الماضي يستلزم بالضرورة توفر الإرادة السياسية التي تأخذ بنظر الاعتبار تبني المساءلة ، استعادة الحقيقة

(٤٦٠) دور الشريعة الإسلامية في تعزيز عملية العدالة الانتقالية

والتعويضات والإصلاح التشريعي والمؤسسي والمصالحة . هذا يعد أمراً حيوياً ، إذا كان هناك أي استقرار وتعايش سلمي في المستقبل سيتم إرساؤه في مرحلة ما بعد الصراع مع داعش .

هوامش البحث

- 1 Sam Szoke-Burke, Searching for the Right to Truth: The Impact of International Human Rights Law on National Transitional Justice Policies (2015) 33 *Berkeley Journal of International Law* 526, 527-528.
 - 2 See Kora Andeieu, 'Transitional Justice: A New Discipline in Human Rights', (2010) *Online Encyclopedia of Mass Violence* 1, 2; Anne Orford, Florian Hoffmann and Martin Clark, *Handbook of the Theory of International Law* (Oxford University Press, 2016) 484.
 - 3 Andeieu (n 2) 2-4.
 - 4 Humberto CANTÚ Rivera, 'Transitional Justice, Human Rights and the Restoration of Credibility: Reconstructing Mexico's Social Fabric' (2014) VII *Mexican Law Review* 57, 60.
 - 5 Ibid; see United Nations Development Programme, *Engaged Societies, Responsive States: The Social Contract in Situations of Conflict and Fragility* (April 2016) 11.
 - 6 Martina Fischer, *Transitional Justice and Reconciliation: Theory and Practice*, in B. Austin, M. Fischer and H.J. Giessmann (eds.), *Advancing Conflict Transformation: the Berghof Handbook II* (Barbara Budrich Publishers, 2011) 406.
- Ibid.^٧ يفتر مفهوم المصالحة إلى تعريف واضح حيث يوجد اختلاف حول المستوى الذي يجب أن تحدث فيه المصالحة ، وما يجب القيام به بالضبط أثناء المصالحة وما الذي يمكن اعتباره نتيجة "ناجحة". على الرغم من هذا التباين ، يمكن تعريف عملية المصالحة على أنها "عملية خلق أو إعادة بناء الصداقة والانسجام بين الأطراف المتنافسة بعد حل النزاع ، أو تحويل العلاقات بين الأطراف المتنافسة من العداوة والاستياء إلى علاقات ودية ومنغمة ، وهو مسعى طويل الأمد سيتطلب من الأعداء السابقين تكوين علاقات جديدة من التعايش السلمي على أساس الثقة والقبول المتبادلين والتعاون ومراعاة احتياجات بعضهم البعض".
- See Nevin T. Aiken, *Identity, Reconciliation and Transitional Justice: Overcoming Intractability in Divided Societies* (Routledge, 2013) 18.
 - 8 See Mohammad Hossein Mojtahedi and Joris van Wijk, 'Islamic Law and the Balancing of Justice and Peace in Iraq's Post-IS Landscape' (2021) 15 *International Journal of Transitional Justice* 407, ٤٠٧.
 - 9 Ali Al Tuma, 'A Will to Punish: The Shia View of Dealing with ISIS Suspects in the Hands of Iraqi Justice,' (2018)The United Nations University Centre for

- Policy Research) 5–7; Qassim Abdul-Zahra and Susannah George, ‘Iraq Holding More than 19,000 Because of IS, Militant Ties,’ The Associated Press (AP) News, 22 March 2018, <https://apnews.com/aece6571de54f5dba3543d91deed381/Iraq-holding-more-than-19,000-because-of-IS,-militant-ties> (accessed 19 February 2022).
- 10 Mara Redlich Revkin, ‘The Limits of Punishment, Transitional Justice and Violent Extremism (Iraq Case Study),’ United Nations University – Centre for Policy Research and Institute for Integrated Transition, 2018.
- 11 Rudaw, ‘Sistani Backs UN Investigation into ISIS Crimes,’ 23 January 2019, <https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/230120193> (accessed 19 February 2022).
- 12 UNIRAQ, ‘Mr. Karim A.A. Khan QC, Special Adviser and Head of UNITAD Meets with His Eminence Grand Ayatollah Ali Al-Sistani,’ 24 January 2019, https://uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=9832:mr-karim-a-a-khan-qc,-special-adviser-and-head-of-unitad-meets-with-his-eminence-grand-ayatollah-ali-al-sistani&Itemid=605&lang=en (accessed 19 February 2022), para. 2.
- 13 بمعناها الواسع الذي يشمل جميع اللوائح والقواعد العملية للشريعة والتي نص عليها وناقشها بمفهوم الشريعة الإسلامية سوف نتناولها الفقهاء المسلمون. For further details, see Mojtabedi and van Wijk (n 8) 407-427.
- 14 See UN Secretary-General, The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies, S/2004/616, 23 August 2004, 4; نهج العدالة الانتقالية له سماتان رئيسيتان: “المفاهيم التصالحية للعدالة، (...) الانتقالية، والتي تشير إلى تحول سياسي كبير، مثل تغيير النظام”
- See Dana M. Hollywood, ‘The Search for Post-Conflict Justice in Iraq: A Comparative Study of Transitional Justice Mechanisms and their Applicability to Post-Saddam Iraq’ (2007) 33 *Brooklyn Journal of International Law* 60, 63-64.
- 15 For further details, see Bassim Jameel Almusawi, The Truth of the Legend of Successful Criminal Procedure Reform in Post-Saddam Iraq: A Critical Analysis of Pre-Trial Rights in the Light of International Human Rights Law (PhD thesis, Bangor University 2014) 2-8; see Karima Bennouna, ‘Sovereignty vs. Suffering?: Re-Examining Sovereignty and Human Rights Through the Lens of Iraq’ (2002) 13 *European Journal of International Law* 243, 249; تشير التقديرات إلى أن نظام البعث كان مسؤولاً عن مقتل أكثر من ٥٠٠٠٠٠ مواطن عراقي بين عامي ١٩٦٨ و ٢٠٠٣، لكن العدد الدقيق غير موثق.
- See M. Cherif Bassiouni, ‘Post-Conflict Justice in Iraq: An Appraisal of the Iraq Special Tribunal’ (2005) 38 *Cornell International Law Journal* 327, 330-331;

- U.S. Department of State, Life under Saddam Hussain: Past Repression and Atrocities by Saddam Hussein's Regime, (Apr. 4, 2003), <<http://2001-2009.state.gov/p/nea/rls/19675.htm>> accessed 20 September 2016.
- 16 اجريت دراسة استقصائية لآراء السكان العراقيين في عام ٢٠٠٣ من قبل المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومركز حقوق الإنسان في جامعة كاليفورنيا ، بيركلي حول كيفية معالجة التحديات الهائلة لانتهاكات حقوق الإنسان في الماضي. وفحص تصور المواطنين لكيفية إصلاح العدالة والمساءلة ، وتقصي الحقائق وإحياء الذكرى ، والعفو ، والتدقيق (الاقصاء) ، والتعويضات ، وإعادة البناء الاجتماعي والمصالحة.
- انظر International Centre for Transitional Justice (ICTJ) and the Human Rights Centre of the University of Berkeley, Iraqi Voices: Attitudes toward Transitional Justice and Social Reconstruction, (2004) *International Centre for Transitional Justice* <<https://www.ictj.org/publication/iraqi-voices-attitudes-toward-transitional-justice-and-social-reconstruction>> accessed 20 April 2017.
- 17 See, for instance, Jeremy Sarkin and Heather Sensibaugh, 'How Historical Events and Relationships Shape Current Attempts at Reconciliation in Iraq' (2009) 26 *Wisconsin International Law Journal* 1033, 1073-1074; see the panel discussion about transitional justice conducted by a selection of researchers, experts and thinkers, (2013) 413 *the Arab Future Magazine* ٩٨, 154-166 <<http://www.caus.org.lb/Attachments/Transitional%20Justice.pdf>> accessed 16 April 2017; Miranda Sissons and Abdulrazzaq Al-Saiedi, 'A Bitter Legacy: Lessons of De-Baathification in Iraq' (2013) *International Center for Transitional Justice* <<https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-Iraq-De-Baathification-2013-ENG.pdf>> accessed 6 May 2017; Ali Mamouri, 'Transitional Justice fails in Iraq, (6 June 2014) Al-monitor <<http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/06/iraq-transitional-justice-failed.html>> accessed 9 October 2017; John Chilcot Public Statement' (The Iraq Inquiry, 6 July 2016) <<http://www.iraqinquiry.org.uk/the-inquiry/sir-john-chilcots-public-statement/>> accessed 12 September 2016. For further details, see 'The Report of the Iraq Inquiry Executive Summary: Report of a Committee of Privy Counsellors' (2016).
- 18 See the panel discussion about transitional justice (n 17) 154.
- 19 See Beth K. Dougherty, 'De-Ba`thification in Iraq: How Not to Pursue Transitional Justice' (2014) *Middle East Institute* <<http://www.mei.edu/content/de-bathification-iraq-how-not-pursue-transitional-justice>> accessed 10 May 2017.
- 20 See the panel discussion about transitional justice (n 22) 166.
- 21 Sarkin and Sensibaugh (n 17) 1075-1076.

٢٢ لمزيد من التفاصيل حول اوجه القصور في الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥، وكذلك دور نظام المحاصصة في إثارة المشاعر والصدمات العرقية والطائفية

- انظر , Mieczysław P. Boduszyński, 'Iraq's Year of Rage' (2016) 27 *Journal of Democracy* 110, 122; Yasir Kuoti, 'Exclusion and Violence in Post-2003 Iraq' (2016) 69 *Journal of International Affairs* 19, 19-28; Saad N. Jawad, 'The Iraqi Constitution: Structural Flaws and Political Implications' LSE Middle East Centre Paper Series 1st November 2013, 1, 4-24; Talib Hussein Hafidh, 'The Political Violence in Iraq' (2009) *Journal of International studies* 95, 114-122; Ahmed Shukr Hamoud Al-Subaihi, 'The Public Policies of Peaceful Living in Iraq in the First Decade after 2003' (2017) 47 *The Journal of Political Science* 155, 155-188; Salma Talal Abdel Hamid, 'Political Corruption as a Cause of Sectarianism' (2015) 3 *Journal of the College of Law of Al-Nahrain University* 1, 15-26; Yassin Mohammed Hamad, 'The Negative Reflections of Political Quotas on the Institutional and Social Structure for the Democratic System in Iraq' (2015) 60 *Journal of International Studies* 21, 31-54.
- 23 See the Al-Bayan Centre for Planning and Studies, National Reconciliation in Iraq: A Comparative Study, Al-Bayan Center Publications Series 2016, 33; David A. Steele, 'Reconciliation Strategies in Iraq' (2008) The United States Institute of Peace, Special report, 1-20.
- 24 The Al-Bayan Centre for Planning and Studies (n 23); for further details, see Zainab Mohammed Saleh, 'Transitional Justice and National Reconciliation and their Mechanisms of Application in Iraqi Society' (2014) 6 *Larq Journal for Philosophy, Linguistics and Social* 157, 157-167.
- 25 United Nations Development Programme (UNDP), Support for Integrated Reconciliation Programme: Project Summary (12 March 2017) <http://www.iq.undp.org/content/iraq/en/home/operations/projects/democratic_governance/reconciliation.html> accessed 18 September 2017; Yousef Anad Zamilé and Zainab Mohammed Saleh, 'Transitional Justice and National Reconciliation: An Anthropological Cultural Reading' (2016) 21 *Larq Journal for Philosophy, Linguistics and Social* 226, 239-241; Steele (n 23) 11-12.
- 26 Al-Bayan Centre for Planning and Studies (n 23) 33-34; see also Aiken (n 6) 19-23.
- 27 Saleh (n 23) 172-173; Al-Bayan Centre for Planning and Studies (n 23) 34.
- 28 Al-Bayan Centre for Planning and Studies (n 23); Aiken (n 6) 195-197.
- 29 Al-Bayan Centre for Planning and Studies (n 23) 34-35.
- 30 Aiken (n 6) 68; Hollywood (n 14) 75.
- 31 Aiken (n 6) 69; Al-Bayan Centre for Planning and Studies (n 23) 35.
- 32 Hollywood (n 14) 74-75.
- 33 Ibid. 65.
- 34 Aiken (n 6) 70-71; Al-Bayan Centre for Planning and Studies (n 23).
- 35 Al-Bayan Centre for Planning and Studies (n 23) 35.

- 36 Ibid. 29, 35; K. Proctor, and B. Tesfaye, Investing in Iraq's Peace: How Good Governance Can Diminish Support for Violent Extremism, Mercy Corps, December 2015, 13
<https://www.mercycorps.org/sites/default/files/Investing%20in%20Iraqs%20Peace_Final%20Report.pdf> accessed 3 October 2017, 26.
- ٣٧ وبحسب زيد العلي ، فإن "جميع السياسيين العراقيين وأعضاء البرلمان يدعون أنهم يؤيدون الإصلاح ... لكنهم بالطبع متورطون في الفساد سيصوتون جميعاً لصالحه ، ولكن عندما يتعلق الأمر بتنفيذ الخطة ، فإنهم سيضعون عقبات. وهذا ليس بالأمر الجديد ، هذا شيء كان يحدث خلال السنوات العشر الماضية ". Priyanka Boghani, Is Abadi's "Good Faith" Enough to Reform Iraq? 13 August 2015, <<http://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/is-abadis-good-faith-enough-to-reform-iraq/>> accessed 22 September 2016
- 38 See Renad Mansour, The Sunni Predicament in Iraq (2016) *Carnegie Middle East Center* 16, 23.
- 39 Al-Bayan Centre for Planning and Studies (n 23) 35.
- 40 Ibid.
- 41 Ibid.
- 42 See Alhurra, Hala Beekm. Mosul Taste the Generosity of the South, 27 Apr 2017, <<https://www.alhurra.com/a/iraq-hala-bykum-mosul-/360031.html>> accessed 5 October 2017; see Reconciliation Initiatives on <<https://www.youtube.com/watch?v=ggPYla9IRqE>> accessed 5 October 2017.
- 43 Ibid.
- 44 See Michael Knights and Alex Mello, The Best Thing America Built In Iraq: Iraq's Counter-Terrorism Service and the Long War Against Militancy, 19 July 2017 <<https://warontherocks.com/2017/07/the-best-thing-america-built-in-iraq-iraqs-counter-terrorism-service-and-the-long-war-against-militancy/>> accessed 6 October 2017; Shelly Culbertson and Linda Robinson, Making Victory Count after Defeating ISIS: Stabilizations Challenges in Mosul and Beyond, 2017, RAND Corporation, 59.
- 45 Mojtahedi and van Wijk (n 8) 413-416.
- 46 Ibid 416.
- 47 Ibid 425-426.
- 48 See Zaid Al-Ali, Post-ISIL Iraq: Breaking the Cycle of Violence: Failure to Prosecute Perpetrators of Extrajudicial Killings in Iraq could be Dangerous, 21 July 2017, Aljazeera <<http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/07/post-isil-iraq-breaking-cycle-violence-170720115227375.html>> accessed 6 October 2017.
- 49 Steele (n 23) 1-20.
- 50 The Institute for International Law and Human Rights (IILHR) et al., Crossroads: The Future of Iraq's Minorities after ISIS, (2017) 27.

- 51 Ibid.; Zamil and Saleh (n 25) 241.
- 52 The Institute for International Law and Human Rights et al. (n 50) 29.
53. Ibid.
- 54 PAX and Impunity Watch, Iraq Alert V: Breaking the Cycle of Division: Justice for all Iraqis, (4 July 2017), 2 <<http://www.iraqicivilsociety.org/wp-content/uploads/2017/07/Iraq-Alert-PAX-and-IW-July-2017.pdf>> accessed 5 October 2017
- 1-4.
- 55 Ibid; Clara Sandoval and Miriam Puttick, Reparations for the Victims of Conflict in Iraq: Lessons learned from comparative practice, Ceasefire Centre for Civilian Rights and Minority Rights Group International, <<http://minorityrights.org/wp-content/uploads/2017/11/Reparations-in-Iraq-Ceasefire-November-2017.pdf>> accessed 24 November 2017, 23, 27.
- ٥٦ قد فشلت مبادرات المصالحة على المستويين الوطني والمحلي ، بدعم من الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية ، في تضمين أصوات الضحايا والمجتمعات المحلية المتضررة في مداولاتها. لمزيد من التفاصيل ، انظر: PAX and Impunity Watch (n 54) 2.
- 57 Mojtabehi and van Wijk (n 8) 425.
- 58 PAX and Impunity Watch (n 54) 4; Dylan O'Driscoll and Dave van Zoonen, The Hashd Al-Shaabi and Iraq: Subnationalism and the State, (2017) Middle East Research Institute, 35, 35-36.
- 59 Alexandra Huneus, 'International Criminal Law by Other Means: The Quasi-Criminal Jurisdiction of the Human Rights Courts' (2013) 107 *The American Journal of International Law* 1, 14.
- 60 PAX and Impunity Watch (n 54).
- 61 Rudo, Yezidis Cautiously welcome Iraq Court Tasked with Prosecuting ISIS, 12 June 2017 <<http://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/12062017>> accessed 10 October.
- 62 The Institute for International Law and Human Rights et al. (n 50) 30; Aiken (n 6) 23-26; Fischer (n 6) 409-410; Hollywood (n 14) 67-75.
- 63 The Institute for International Law and Human Rights et al. (n 50); No Peace Without Justice (NPWJ), Closing the Gap: The Role of Non-Judicial Mechanisms in Addressing Impunity (NPWJ, 2010); وأكدت أيضاً أن الطريقة الفعالة (NPWJ, 2010); ولاستكمال الآليات القضائية التي تعالج احتياجات العدالة الأخرى في فترة ما بعد النزاع ، بما في ذلك الحقيقة والتعويض والمصالحة ، هي النظر في مسار الجمع بين الضحايا والجناة معاً على أساس طوعي من خلال لجان الحقيقة. بالإضافة إلى ذلك ، "قد تساهم الحلول القبلية المحلية غير الرسمية في تحقيق التوازن بين العدالة والمصالحة من خلال تقديم آلية مقبولة يتم من خلالها معالجة أعداد كبيرة من الجناة المزعومين" ، مثل محاكم غاكاكا في رواندا.

- See O'Driscoll and van Zoonen (n 58) 36.
64 The Institute for International Law and Human Rights et al. (n 50) 30.
65 Ibid.; No Peace Without Justice (NPWJ) (n 63) 158-161.
66 The Institute for International Law and Human Rights et al. (n 50).
67 Ibid; see also Eric Brahm, 'Uncovering the truth: Examining Truth Commission Success and Impact', (2007) 8 *International Studies Perspectives* 16, 17-19.
68 Fischer (n 6) 410.
69 Ibid.
70 Ibid.
71 See Neil J. Kritz, Policy Implications of Empirical Research on Transitional Justice, in Hugo van der Merwe, Victoria Baxter and Audrey R. Chapman (eds.), *Assessing the Impact of Transitional Justice. Challenges for Empirical Research* (Washington DC: USIP, 2009) 18.
72 See Hollywood (n 14) 72-75.
73 Ibid 73.
74 For further details, see Proctor and Tesfaye (n 36) 1-7.
75 See Hafsa Halawa, Iraq's Tishreen Movement: A Decade of Protests and Mobilisation (2021) Istituto Affari Internazionali, 8.
76 Proctor and Tesfaye (n 36) 1.
77 Mojtahedi and van Wijk (n 8) ٤٠٩.
78 Seyed Jamal Hosseini and Ali Bahraminezhad, 'Jurisprudential Analysis of Forgiving in Islamic Citizenship Right (2018) 12 *Medical Law Journal* 235-254 [in Persian].
79 Mohamed A. Arafa, 'Islamic Criminal Law: The Divine Criminal Justice System Between Lacuna and Possible Routes,' (2018) 2 *Journal of Forensic and Crime Studies*, 1-8.
80 Mohd Farid bin Mohd Sharif, 'Baghy in Islamic Law and the Thinking of Ibn Taymiyya,' (2٠٠٦) 20 *Arab Law Quarterly*, 289-305; Etim E. Okon, 'Hudud Punishments in Islamic Criminal Law,' (2014) 10 *European Scientific Journal*, 227-238.
81 Susan C. Hascall, 'Restorative Justice in Islam: Should Qisas Be Considered a Form of Restorative Justice?' (2011) 4 *Berkeley Journal of Middle Eastern and Islamic Law*, 35-78.
82 Mojtahedi and van Wijk (n 8) 410.
83 Ahmad Vaezi, *Shia Political Thought* (2004) London: Islamic Centre of England.
84 Esma'il Rahiminejad and Mohaddeteh Safarkhani, 'Study of Baghy in Imami Jurisprudence and Iranian Law,' (2014) 11 *Islamic Law*, 105-133.
85 Nik Rahim Nik Wajis, 'The Crime of Hiraba in Islamic Law' (PhD diss., Glasgow Caledonian University, 1996); Sadia Tabassum, 'Combatants, Not Bandits: The Status of Rebels in Islamic Law' (2011) 93 *International Review of the Red Cross*, 121-140.

- 86 Mojtahedi and van Wijk (n 8) 410.
87 Ibn Qudamah, Al-Mughni (Beirut: Dar Ehya Al-toras Al-Arabi, 1985).
88 Jamal ad-Din al-Hilli, Tadhkirat al-Fuqaha (Qom: Al-albayt L-Ehya Al-toras, 1994) [in Arabic].
89 Mojtahedi and van Wijk (n 8) 410.
90 Zayn al-Din al-Juba'i al'Amili, Ar-Rawda-l-Bahiyah fi Sharh allam'a-d-Dimashqiya (Qom: Maktabh alDavari, 1989) [in Arabic].
91 Syed Abul Ala Mawdudi, and Zafar Ishaq Ansari, Towards Understanding the Qur'an (Leicester: Islamic Foundation, 1988).
92 Muhammad b. Ahmad al-Sarakhsi, Al-Mabsut (Beirut: Dar Elmarefah, 1993) [in Arabic].
93 Corri Zoli, M. Cherif Bassiouni and Hamid Khan, 'Justice in Post-Conflict Settings: Islamic Law and Muslim Communities as Stakeholders in Transition,' (2017) *Utrecht Journal of International and European Law* 38–61.
94 A.U.A.B. Al-Kasani and Bakr ibn Mas'ud, Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i (Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyyah, 1986) [in Arabic].
95 Jamal al-din M.A. Fazel Meghdad, Kanz al-elrfan fi fiqh al-Quran (Qom: Navid-e Islam, 2001) [in Arabic].
96 Wajis (n 85) 11.
97 Ibid.
98 bin Mohd Sharif (n 80) 289.
99 Saeed Rouhani, 'Khararij and Alavi State in view of Motahari,' (2002) 54 *Journal of Farhang-e Kosar* hawzah.net//fa/Magazine/View/4180/4780/39398 (accessed 13 July 2020) [in Persian].
100 Mojtahedi and van Wijk (n 8) 411.
101 The Association of Syrian Jurists, 'If Someone Tries to Kill IS and Gets Killed Would They Be Considered a Martyr?' (2014), <http://www.islamsyria.com/portal/consult/show/653> (accessed 6 July 2020) [in Arabic].
102 *al-akhbar*, 'Between ISIS and Al-Nusra, Fight with Apostasy, Baghy or Hirbah,' (2015) <https://al-akhbar.com/Opinion/16333> (accessed 14 June 2020) [in Arabic].
103 Mojtahedi and van Wijk (n 8) 411.
104 Khabaronline, 'Mohseni-Eje'i: Those IS Affiliated Who Were Captured Are Accused of Muhariba,' (2017), khabaronline.ir/news/678577 (accessed 6 July 2020) [in Persian].
105 Farhikhtegan Daily, 'Critics to Khawarij Jurisprudence,' (2019) para. 40, <http://fdn.ir/35316> (accessed 6 July 2020).
106 Revkin (n 10).
107 Susannah George, 'Iraqi Officer Admits to Executing Multiple ISIS Fighters in Mosul and Vows a "Slow Death" for His Family's Killers,' *Business Insider*, 20 July 2017: para. 36.

- 108 Mojtabehi and van Wijk (n 8) 41٤.
- 109 Mohammed Tawfeeq, Lauren Said-Moorhouse and Nick Paton Walsh, 'Iraqi PM Orders "Immediate" Execution of All "Terrorists Condemned to Death",' CNN, 30 June 2018.
- 110 Section 3, chapters 1 and 3, Iraq's Constitution of 2005.
- 111 Marsin Alshamary, 'The Role of Iraq's Influential Shiite Clerics Is Changing. Here's How,' The Washington Post, <https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2019/02/04/the-role-of-iraqs-influential-shiite-clerics-is-changing-heres-how/> (accessed 13 July 2020).
- 112 Mojtabehi and van Wijk (n 8) 414.
- 113 Anti-Terrorism Law of 2005 (Art. 2 to 4).
- 114 Human Rights Office of the United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), 'Report on the Death Penalty in Iraq,' October 2014.
- 115 Article 4, Anti-terrorism Law (n 113).
- 116 Human Rights Watch, 'Iraq: Flawed Prosecution of ISIS Suspects,' <https://www.hrw.org/news/2017/12/05/iraq-flawed-prosecution-isis-suspects> (accessed 6 July 2020), para. 10.
- 117 UN Iraq, 'Pillay Condemns Rampant Use of Death Penalty in Iraq,' http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=523:pillay-condemns-rampant-use-of-death-penalty-in-iraq&Itemid=605&lang=en (accessed 15 Feb 2021).
- 118 Human Rights Watch, 'Iraq: Key Courts Improve ISIS Trial Procedures,' 2019, <https://www.hrw.org/news/2019/03/13/iraq-key-courts-improve-isis-trial-procedures> (accessed 15 February 2021); Tanya Mehra, 'Bringing (Foreign) Terrorist Fighters to Justice in a Post-ISIS Landscape Part II: Prosecution by Foreign National Courts' (The Hague: International Centre for Counter-Terrorism (ICCT), 2018).
- 119 Revkin (n 10) 19.
- 120 Human Rights Watch, 'Iraq: Campaign of Mass Murders of Sunni Prisoners,' 11 July 2014, <https://www.hrw.org/news/2014/07/11/iraq-campaign-mass-murders-sunni-prisoners> (accessed 18 September 2020).
- 121 Belkis Wille, 'How Reconciliation in Iraq Could Stop Collective Punishment,' Just Security, Reiss Center on Law and Security, New York University School of Law, 22 March 2018.
- 122 Al Tuma (n 9).
- 123 Human Rights Watch, 'Iraq: Alleged ISIS Families Sent to "Rehabilitation Camp," Evictions, Detentions Amount to Collective Punishment,' 2017, <https://www.hrw.org/news/2017/07/13/iraq-alleged-isis-families-sent-rehabilitation-camp> (accessed 16 August 2020)

- 124 Reuters staff, 'Iraq Collectively Punishing Islamic State Families: Rights Group,' Reuters, 13 July 2017.
- 125 Sophia Jones and Christina Asquith, 'Iraq Is Tempting Fate by Punishing Women,' Foreign Policy, 25 October 2018, para. 12
- 126 Jack Snyder and Leslie Vinjamuri, 'Trials and Errors: Principle and Pragmatism in Strategies of International Justice,' International Security 28(3) (2004): 5–44; Hunjoon Kim and Kathryn Sikkink, 'Explaining the Deterrence Effect of Human Rights Prosecutions for Transitional Countries,' International Studies Quarterly 54(4) (2010): 939–963.
- 127 George (n 107) para. 7.
- 128 The New Arab, 'The Iraq Report: Thousands of Children Tortured by Iraqi Authorities,' 8 March 2019, <https://english.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/3/8/the-iraq-report-thousands-of-children-tortured-by-authorities> (accessed 8 July 2020).
- 129 The Straits Times, 'ISIS Still Deadly in Iraq and Syria, Say Experts,' 21 December 2018, <https://www.straitstimes.com/world/middle-east/isis-still-deadly-in-iraq-and-syria-say-experts> (accessed 18 September 2020).
- 130 Mojtahedi and van Wijk (n 8) 41 ة.
- 131 Syed Mu'azzam Husain, 'Effect of Tauba (Repentance) on Penalty in Islam,' Islamic Studies 8(3) (1969): 189–198.
- 132 Amitai Etzioni, Repentance: A Comparative Perspective (Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 2000).
- 133 Husain (n 131) 56.
- 134 Habibollah Taheri, 'The Role of Repentance in Extinguishment of Hudud,' (2010) 6 *Islamic Jurisprudence Research* 5–27.
- 135 Jahandar Amini and Mohammad Ali Taheri, 'Repentance and Its Effect on Hudud: A Comparative Study in Islamic Jurisprudence and Islamic Penal Code of 2013,' (2014) 78 *The Judiciary Law Journal* 35–61).
- 136 Mohammad hussain Fazaeli, 'Theological and Legal Foundations of Repentance in Islamic Criminal Law,' Judicial Law Views Quarterly (Law Views) 21 (2016): 73–100.
- 137 Seyyed Mohammad Musavi Bojnourdi, Comparative Jurisprudence (Criminal Law) (Tehran: SAMT, 2015) [in Persian].
- 138 Abdul Qadir Oudah, Al-tashrie al-jenayee al-Islami, Mogharenan bel ghanoun al-vazei (Cairo: Al-Tawfikiya Bookshop, 2009) [in Arabic].
- 139 Uganda's Amnesty Act, 2000 (Part 2, Art 3 & 4).
- 140 Zakariya Ibn Muh:ammad Ans:ari, Asna al-Matalib Sharh Rawd al-Talib (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001) [in Arabic].
- 141 Fazel Meghdad (n 95) ; Oudah (n 138).
- 142 Hussein-Ali Montazeri, Khaterat Ayatollah Hosseinali Montazeri (Pacoima, CA: KETAB Corp, 2001) [in Persian].

- 143 Tasnim News, 'Mojahedin Said If We Were Released, We Take Guns ...' 8 August 2017, <https://tn.ai/1474271>, para. 35 [in Persian].
- 144 al-Shafii¹, Kitab al-umm (Beirut: Dar al-Fikr, 1983) [in Arabic]; Abdullah al-Tayyar, Al-Fiqh al-moyasar (Riyadh: Madar al-Watan lil Nashr, 2011) [in Arabic]; Tabassum (n 85).
- 145 bin Mohd Sharif (n 80).
- 146 Oudah (n 138).
- 147 Jamāl ad-Dīn al-ḥillī, *Tadhkirat al-Fuqahā* (Qom: Al-albait L-Ehya Al-toras, 1994) [in Arabic].
- 148 Ibn Muflih: al-Maqdisi², Al-mubdi' fi sharh al-muqni' (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997) [in Arabic].
- 149 Mawdudi et al (n 91) 49(9), point 15.
- 150Ab Ja'far M.I.H: Tusi, Al- Mabsut fi Fiqh al-Imamia (Tehran: Maktaba al-mortazaviyah, 2008) [in Arabic]; al-Hilli (n 147).
- 151 Oudah (n 138).
- 152 al-Juba'i al' Amili (n 90).
- 153 Ghazi Abu Yusuf, Kitab Alkharaj (Beirut: Dar Elmarefah, 1978) [in Arabic].
- 154 Amini and Taheri (n 135) 35–61).
- 155 Ibn Qudamah (n 87).
- 156 Barbora Hola, Joris van Wijk, Francesca Constantini, and Armi Korhonen, 'Does Remorse Count? ICTY Convicts' Reflections on Their Crimes in Early Release Decisions,' *International Criminal Justice Review* 28(4) (2018): 349–371.
- 157 Amini and Taheri (n 154).
- 158 Husain (n 131); Tahe (n 134).
- 159 A.B.J. Al-Jaza'iri, Minhaj Al-Muslim (Cairo: Dar Ehya al Kotob al Arabia, 1976) [in Arabic].
- 160 Amini and Taheri (n 135).
- 161 Ahmad Fathi Bahnassi, almousou'ah aljnaa'iah fi al-fiqh al-Islami (Beirut: Dar Al Nahda Al Arabiya, 1992) [in Arabic].
- 162 Amini and Taheri (n 154).
- 163 Ibid.
- 164 Ibn Muflih: al-Maqdisi (n 148).
- 165 Muhammad Hasan al-Najafi, Jawahir al-kalam fi sharh: sharajii al-Islam (Beirut: Dar Ih: yaal-Turath alArabi³, 1983) [in Arabic]; Oudah, (n 138).
- 166 al-Shafii⁴ (n 144).
- 167 Salih Abd al-Sami al-Abi Azhari, Jawahir al-Iklil Sharh Mukhtasar al-'Allamat al-Shaykh Khalil (Beirut: alMaktabah al-'Asriyah, 2000) [in Arabic].
- 168 Hussein-Ali Montazeri, Mabani feqhi hokoumat-e- Islami (Qom: Keyhan, 1989), 536 [in Arabic].

- 169 Fred Strasser, 'Iraq Research: Sense of Injustice Is Key to Violent Extremism Poor Governance Feeds Armed Groups, Mercy Corps Says,' United States Institute of Peace (USIP), 13 January 2016.
- 170 Lindsey Snell, 'Exclusive: Filmed Behind Bars ISIS Fighter Mohamed Amrouni Expresses "Deep Regret",' The Investigative Journal (TIJ), 7 July 2019; CBS News, 'Growing Number of ISIS Fighters Regret Joining Terror Group,' 12 March 2017, <https://www.cbsnews.com/video/growing-number-of-isis-fighters-regret-joining-terror-group/> (accessed 19 September 2020).
- 171 Mojtahedi and van Wijk (n 8) 4٢٤.
- 172 Ibid.
- 173 Ibid.
- 174 Al Tuma (n 9).
- 175 Ibid.
- 176 Ibid.
- 177 Vera Mironova, Sam Whitt and Dara Tahseen Assi, 'Iraq Confronts Its Own Prisoner's Dilemma,' Foreign Policy, 12 October 2019.
- 178 Al Tuma (n 9).
- 179 Ibid.
- 180 Jamaran, 'Ayatollah Sistani: Torture of IS-Detainees is a Crime in Law and Shari'a,' 21 July 2017, para 2 <https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-705444> (accessed 19 September 2020) [in Persian].
- 181 لمزيد من التفاصيل حول الطبيعة الاشكالية للمبادئ التي نص عليها الدستور العراقي، انظر David Pimentel and Brian Anderson, 'Judicial Independence in Post Conflict Iraq: Establishing the Rule of Law in an Islamic Constitutional Democracy' (2013) 46 *The George Washington International Law Review* 29, 34-39; Jawad (n 22) 15-16; Al-Bayan Center for Planning and Studies (n 23) 25 .
- 182 See Safwan Al-Amin, 'The Future of Secularism in Iraq' (2016) *Atlantic Council* <<http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-future-of-secularism-in-iraq>> accessed 17 November 201.
- 183 See Ali Bapir, 'Iraq: a Deeply Divided Polity and Challenges to Democracy-Building' (2010) 3 *Information, Society and Justice* 117, 118-124; O'Driscoll and van Zoonen (n 58) 8.
- 184 See The Institute for International Law and Human Rights et al. (n 50) 26, 32, ٣٣.
- 185 Mina Al-Oraibi, A Decade of Flawed Governance: Iraq's Troubled Constitution Hinders Its Sovereignty, (15 October 2015) *Yale Journal of International Affairs* <http://yalejournal.org/op-ed_post/a-decade-of-flawed-governance-iraqs-troubled-constitution-hinders-its-sovereignty/> accessed 9 November 2017.
- 186 Ibid.

١٨٧ تقدم تجربة جنوب إفريقيا مثلاً واضحاً على عمليات التفاوض الدستورية. بعد الصراع في جنوب إفريقيا ، استغرقت النخبة السياسية عشر سنوات للتفاوض بشأن دستور جديد وكتابته وتنفيذه. في ضوء ذلك ، يجب على الحكومة العراقية أن تمنح جميع الأطراف الوقت والفرصة الكافيين للاتفاق على التفاصيل وتجنب أخطاء دستور ٢٠٠٥. علاوة على ذلك ، فإن "الدعم الشعبي للوحدة الوطنية و ضد السياسات العرقية والطائفية «مطلوب» لتشجيع السياسيين على مواصلة التفاوض وتجنب سياسة حافة الهاوية". ومع ذلك ، فسرت المحكمة الاتحادية العليا بعض بنود الدستور الحالي في صالح تعزيز الوحدة الوطنية ، ومنع تصعيد صراع جديد ، وكبح الطموحات السياسية الضيقة. على سبيل المثال ، أدى قرارها بشأن استفتاء الاستقلال الكردي لعام ٢٠١٧ (استناداً إلى المادتين ١ و ١٠٩ من الدستور العراقي) إلى إلغاء النتائج.

See Al-Bayan Center for Planning and Studies (n 23) 42-43 ; See the Iraqi Federal Supreme Court, Cases Nos 89, 91-93/federal/2017 on 20 Nov 2017 <https://www.iraqfsc.iq/krarat/1/2017/89_fed_2017.pdf> accessed 2 March 2018.

188 Almusawi (n 15) 276-277.

189 Al-Bayan Center for Planning and Studies (n 23) 39-41; see Report of the Task Force on the Future of Iraq Achieving Long-Term Stability to Ensure the Defeat of ISIS, May 2017, Atlantic Council, 7-13 <http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Future_of_Iraq_Task_Force_0531_web.pdf> accessed 6 March 2018.

190 Mojtahedi and van Wijk (n 8) 4٢6.

191 Ibid 426-427.

قائمة المصادر والمراجع

1. Sam Szoke-Burke, Searching for the Right to Truth: The Impact of International Human Rights Law on National Transitional Justice Policies (2015) 33 Berkeley Journal of International Law 526.
2. See Kora Andeieu, 'Transitional Justice: A New Discipline in Human Rights', (2010) Online Encyclopedia of Mass Violence 1.
3. Anne Orford, Florian Hoffmann and Martin Clark, Handbook of the Theory of International Law (Oxford University Press, 2016).
4. Humberto CANTÚ Rivera, 'Transitional Justice, Human Rights and the Restoration of Credibility: Reconstructing Mexico's Social Fabric' (2014) VII Mexican Law Review 57.
5. United Nations Development Programme, Engaged Societies, Responsive States: The Social Contract in Situations of Conflict and Fragility (April 2016).

6. Martina Fischer, Transitional Justice and Reconciliation: Theory and Practice, in B. Austin, M. Fischer and H.J. Giessmann (eds.), *Advancing Conflict Transformation: the Berghof Handbook II* (Barbara Budrich Publishers, 2011).
7. Nevin T. Aiken, *Identity, Reconciliation and Transitional Justice: Overcoming Intractability in Divided Societies* (Routledge, 2013).
8. Mohammad Hossein Mojtahedi and Joris van Wijk, 'Islamic Law and the Balancing of Justice and Peace in Iraq's Post-IS Landscape' (2021) 15 *International Journal of Transitional Justice* 407.
9. Ali Al Tuma, 'A Will to Punish: The Shia View of Dealing with ISIS Suspects in the Hands of Iraqi Justice,' (2018) The United Nations University Centre for Policy Research).
10. Qassim Abdul-Zahra and Susannah George, 'Iraq Holding More than 19,000 Because of IS, Militant Ties,' The Associated Press (AP) News, 22 March 2018, <https://apnews.com/aeece6571de54f5dba3543d91deed381/Iraq-holding-more-than-19,000-because-of-IS,-militant-ties> (accessed 19 February 2022).
11. Mara Redlich Revkin, 'The Limits of Punishment, Transitional Justice and Violent Extremism (Iraq Case Study),' United Nations University – Centre for Policy Research and Institute for Integrated Transition, 2018.
12. Rudaw, 'Sistani Backs UN Investigation into ISIS Crimes,' 23 January. 2019, <https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/230120193> (accessed 19 February 2022).
13. UNIRAQ, 'Mr. Karim A.A. Khan QC, Special Adviser and Head of UNITAD Meets with His Eminence Grand Ayatollah Ali Al-Sistani,' 24 January 2019, https://uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=9832:mr-karim-a-a-khan-qc,-special-adviser-and-head-of-unitad-meets-with-his-eminence-grand-ayatollah-ali-al-sistani&Itemid=605&lang=en (accessed 19 February 2022).
14. UN Secretary-General, *The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies*, S/2004/616, 23 August 2004.
15. Dana M. Hollywood, 'The Search for Post-Conflict Justice in Iraq: A Comparative Study of Transitional Justice Mechanisms and their Applicability to Post-Saddam Iraq' (2007) 33 *Brooklyn Journal of International Law* 60.
16. Bassim Jameel Almusawi, *The Truth of the Legend of Successful Criminal Procedure Reform in Post-Saddam Iraq: A Critical Analysis of Pre-Trial Rights in the Light of International Human Rights Law* (PhD thesis, Bangor University 2014).
17. Karima Bennoune, 'Sovereignty vs. Suffering?: Re-Examining Sovereignty and Human Rights Through the Lens of Iraq' (2002) 13 *European Journal of International Law* 243.
18. M. Cherif Bassiouni, 'Post-Conflict Justice in Iraq: An Appraisal of the Iraq Special Tribunal' (2005) 38 *Cornell International Law Journal* 327.

19. U.S. Department of State, Life under Saddam Hussain: Past Repression and Atrocities by Saddam Hussein's Regime, (Apr. 4, 2003), <<http://2001-2009.state.gov/p/nea/rls/19675.htm>> accessed 20 September 2016.
20. International Centre for Transitional Justice (ICTJ) and the Human Rights Centre of the University of Berkeley, Iraqi Voices: Attitudes toward Transitional Justice and Social Reconstruction, (2004) International Centre for Transitional Justice <<https://www.ictj.org/publication/iraqi-voices-attitudes-toward-transitional-justice-and-social-reconstruction>> accessed 20 April 2017.
21. Jeremy Sarkin and Heather Sensibaugh, 'How Historical Events and Relationships Shape Current Attempts at Reconciliation in Iraq' (2009) 26 Wisconsin International Law Journal 1033.
22. Panel discussion about transitional justice conducted by a selection of researchers, experts and thinkers, (2013) 413 the Arab Future Magazine ^{٩٨}. <<http://www.caus.org.lb/Attachments/Transitional%20Justice.pdf>> accessed 16 April 2017.
23. Miranda Sissons and Abdulrazzaq Al-Saiedi, 'A Bitter Legacy: Lessons of De-Baathification in Iraq' (2013) International Center for Transitional Justice <<https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-Iraq-De-Baathification-2013-ENG.pdf>> accessed 6 May 2017.
24. Ali Mamouri, Transitional Justice fails in Iraq, (6 June 2014) Al-monitor <<http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/06/iraq-transitional-justice-failed.html>> accessed 9 October 2017.
25. John Chilcot Public Statement' (The Iraq Inquiry, 6 July 2016) <<http://www.iraqinquiry.org.uk/the-inquiry/sir-john-chilcots-public-statement/>> accessed 12 September 2016.
26. 'The Report of the Iraq Inquiry Executive Summary: Report of a Committee of Privy Counsellors' (2016).
27. Beth K. Dougherty, 'De-Ba`thification in Iraq: How Not to Pursue Transitional Justice' (2014) Middle East Institute < <http://www.mei.edu/content/de-bathification-iraq-how-not-pursue-transitional-justice>> accessed 10 May 2017.
28. Mieczysław P. Boduszyński, 'Iraq's Year of Rage' (2016) 27 Journal of Democracy 110.
29. Yasir Kuoti, 'Exclusion and Violence in Post-2003 Iraq' (2016) 69 Journal of International Affairs 19.
30. Saad N. Jawad, 'The Iraqi Constitution: Structural Flaws and Political Implications' LSE Middle East Centre Paper Series 1st November 2013, 1.
31. Talib Hussein Hafidh, 'The Political Violence in Iraq' (2009) Journal of International studies 95.
32. Ahmed Shukr Hamoud Al-Subaihi, 'The Public Policies of Peaceful Living in Iraq in the First Decade after 2003' (2017) 47 The Journal of Political Science 155.

33. Salma Talal Abdel Hamid, 'Political Corruption as a Cause of Sectarianism' (2015) 3 Journal of the College of Law of Al-Nahrain University 1.
34. Yassin Mohammed Hamad, 'The Negative Reflections of Political Quotas on the Institutional and Social Structure for the Democratic System in Iraq' (2015) 60 Journal of International Studies 21.
35. Al-Bayan Centre for Planning and Studies, National Reconciliation in Iraq: A Comparative Study, Al-Bayan Center Publications Series 2016.
36. David A. Steele, 'Reconciliation Strategies in Iraq' (2008) The United States Institute of Peace, Special report.
37. Zainab Mohammed Saleh, 'Transitional Justice and National Reconciliation and their Mechanisms of Application in Iraqi Society' (2014) 6 Larq Journal for Philosophy, Linguistics and Social 157.
38. United Nations Development Programme (UNDP), Support for Integrated Reconciliation Programme: Project Summary (12 March 2017) <http://www.iq.undp.org/content/iraq/en/home/operations/projects/democratic_governance/reconciliation.html> accessed 18 September 2017.
39. Yousef Anad Zamile and Zainab Mohammed Saleh, 'Transitional Justice and National Reconciliation: An Anthropological Cultural Reading' (2016) 21 Larq Journal for Philosophy, Linguistics and Social 226.
40. K. Proctor, and B. Tesfaye, Investing in Iraq's Peace: How Good Governance Can Diminish Support for Violent Extremism, Mercy Corps, December 2015, 13 <https://www.mercycorps.org/sites/default/files/Investing%20in%20Iraqs%20Peace_Final%20Report.pdf> accessed 3 October 2017.
41. Priyanka Boghani, Is Abadi's "Good Faith" Enough to Reform Iraq? 13 August 2015, <<http://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/is-abadis-good-faith-enough-to-reform-iraq/>> accessed 22 September 2016.
42. Renad Mansour, The Sunni Predicament in Iraq (2016) Carnegie Middle East Center 16.
43. Alhurra, Hala Beekm. Mosul Taste the Generosity of the South, 27 Apr 2017, <<https://www.alhurra.com/a/iraq-hala-bykum-mosul-360031.html>> accessed 5 October 2017.
43. Reconciliation Initiatives on <<https://www.youtube.com/watch?v=ggPYla9IRqE>> accessed 5 October 2017.
44. Michael Knights and Alex Mello, The Best Thing America Built In Iraq: Iraq's Counter-Terrorism Service and the Long War Against Militancy, 19 July 2017. <<https://warontherocks.com/2017/07/the-best-thing-america-built-in-iraq-iraqs-counter-terrorism-service-and-the-long-war-against-militancy/>> accessed 6 October 2017.
45. Shelly Culbertson and Linda Robinson, Making Victory Count after Defeating ISIS: Stabilizations Challenges in Mosul and Beyond, 2017, RAND Corporation.

46. Zaid Al-Ali, Post-ISIL Iraq: Breaking the Cycle of Violence: Failure to Prosecute Perpetrators of Extrajudicial Killings in Iraq could be Dangerous, 21 July 2017, Aljazeera <<http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/07/post-isil-iraq-breaking-cycle-violence-170720115227375.html>> accessed 6 October 2017.
47. The Institute for International Law and Human Rights (IILHR) et al., Crossroads: The Future of Iraq's Minorities after ISIS, (2017).
48. PAX and Impunity Watch, Iraq Alert V: Breaking the Cycle of Division: Justice for all Iraqis, (4 July 2017), 2 <<http://www.iraqicivilsociety.org/wp-content/uploads/2017/07/Iraq-Alert-PAX-and-IW-July-2017.pdf>> accessed 5 October 2017.
49. Clara Sandoval and Miriam Puttick, Reparations for the Victims of Conflict in Iraq: Lessons learned from comparative practice, Ceasefire Centre for Civilian Rights and Minority Rights Group International, <<http://minorityrights.org/wp-content/uploads/2017/11/Reparations-in-Iraq-Ceasefire-November-2017.pdf>> accessed 24 November 2017.
50. Dylan O'Driscoll and Dave van Zoonen, The Hashd Al-Shaabi and Iraq: Subnationalism and the State, (2017) Middle East Research Institute, 35.
51. Alexandra Huneeus, 'International Criminal Law by Other Means: The Quasi-Criminal Jurisdiction of the Human Rights Courts' (2013) 107 The American Journal of International Law 1.
52. Rudo, Yezidis Cautiously welcome Iraq Court Tasked with Prosecuting ISIS, 12 June 2017 <<http://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/12062017>> accessed 10 October.
53. No Peace Without Justice (NPWJ), Closing the Gap: The Role of Non-Judicial Mechanisms in Addressing Impunity (NPWJ, 2010).
54. Eric Brahm, 'Uncovering the truth: Examining Truth Commission Success and Impact', (2007) 8 International Studies Perspectives 16.
54. Neil J. Kritz, Policy Implications of Empirical Research on Transitional Justice, in Hugo van der Merwe, Victoria Baxter and Audrey R. Chapman (eds.), Assessing the Impact of Transitional Justice. Challenges for Empirical Research (Washington DC: USIP, 2009).
55. Hafsa Halawa, Iraq's Tishreen Movement: A Decade of Protests and Mobilisation (2021) Istituto Affari Internazionali.
56. Seyed Jamal Hosseini and Ali Bahraminezhad, 'Jurisprudential Analysis of Forgiving in Islamic Citizenship Right (2018) 12 Medical Law Journal [in Persian].
57. Mohamed A. Arafa, 'Islamic Criminal Law: The Divine Criminal Justice System Between Lacuna and Possible Routes,' (2018) 2 Journal of Forensic and Crime Studies .
58. Mohd Farid bin Mohd Sharif, 'Baghy in Islamic Law and the Thinking of Ibn Taymiyya,' (2006) 20 Arab Law Quarterly.

59. Etim E. Okon, 'Hudud Punishments in Islamic Criminal Law,' (2014) 10 European Scientific Journal.
60. Susan C. Hascall, 'Restorative Justice in Islam: Should Qisas Be Considered a Form of Restorative Justice?' (2011) 4 Berkeley Journal of Middle Eastern and Islamic Law.
61. Ahmad Vaezi, Shia Political Thought (2004) London: Islamic Centre of England.
62. Esma'il Rahiminejad and Mohaddeteh Safarkhani, 'Study of Baghy in Imami Jurisprudence and Iranian Law,' (2014) 11 Islamic Law.
63. Nik Rahim Nik Wajis, 'The Crime of Hiraba in Islamic Law' (PhD diss., Glasgow Caledonian University, 1996).
64. Sadia Tabassum, 'Combatants, Not Bandits: The Status of Rebels in Islamic Law' (2011)
65. Ibn Qudamah, Al-Mughni (Beirut: Dar Ehya Al-toras Al-Arabi, 1985).
66. Jamal ad-Din al-Hilli, Tadhkirat al-Fuqaha (Qom: Al-albayt L-Ehya Al-toras, 1994) [in Arabic].
67. Zayn al-Din al-Juba'i al'Amili, Ar-Rawda-l-Bahiyah fi Sharh allam'a-d-Dimashqiya (Qom: Maktabh alDavari, 1989) [in Arabic].
68. Syed Abul Ala Mawdudi, and Zafar Ishaq Ansari, Towards Understanding the Qur'an (Leicester: Islamic Foundation, 1988).
69. Muhammad b. Ahmad al-Sarakhsi, Al-Mabsut (Beirut: Dar Elmarefah, 1993) [in Arabic].
70. Corri Zoli, M. Cherif Bassiouni and Hamid Khan, 'Justice in Post-Conflict Settings: Islamic Law and Muslim Communities as Stakeholders in Transition,' (2017)^{٣٣} Utrecht Journal of International and European Law.
71. A.U.A.B. Al-Kasani and Bakr ibn Mas'ud, Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i (Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyyah, 1986) [in Arabic].
72. Jamal al-din M.A. Fazel Meghdad, Kanz al-elrfan fi fiqh al-Quran (Qom: Navid-e Islam, 2001) [in Arabic].
73. Saeed Rouhani, 'Khararij and Alavi State in view of Motahari,' (2002) 54 Journal of Farhang-e Kosar hawzah.net//fa/Magazine/View/4180/4780/39398 (accessed 13 July 2020) [in Persian].
74. The Association of Syrian Jurists, 'If Someone Tries to Kill IS and Gets Killed Would They Be Considered a Martyr?' (2014), <http://www.islamsyria.com/portal/consult/show/653> (accessed 6 July 2020) [in Arabic].
75. al-akhbar, 'Between ISIS and Al-Nusra, Fight with Apostasy, Baghy or Hirbah,' (2015) <https://al-akhbar.com/Opinion/16333> (accessed 14 June 2020) [in Arabic].

76. Khabaronline, 'Mohseni-Eje'i: Those IS Affiliated Who Were Captured Are Accused of Muhariba,' (2017), khabaronline.ir/news/678577 (accessed 6 July 2020) [in Persian].
77. Farhikhtegan Daily, 'Critics to Khawarij Jurisprudence,' (2019) <http://fdn.ir/35316> (accessed 6 July 2020).
78. Susannah George, 'Iraqi Officer Admits to Executing Multiple ISIS Fighters in Mosul and Vows a "Slow Death" for His Family's Killers,' Business Insider, 20 July 2017.
79. Mohammed Tawfeeq, Lauren Said-Moorhouse and Nick Paton Walsh, 'Iraqi PM Orders "Immediate" Execution of All "Terrorists Condemned to Death",' CNN, 30 June 2018.
80. Marsin Alshamary, 'The Role of Iraq's Influential Shiite Clerics Is Changing. Here's How,' The Washington Post, <https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2019/02/04/the-role-of-iraqs-influential-shiite-clerics-is-changing-heres-how/> (accessed 13 July 2020).
81. Human Rights Office of the United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), 'Report on the Death Penalty in Iraq,' October 2014.
82. Human Rights Watch, 'Iraq: Flawed Prosecution of ISIS Suspects,' <https://www.hrw.org/news/2017/12/05/iraq-flawed-prosecution-isis-suspects> (accessed 6 July 2020).
83. UN Iraq, 'Pillay Condemns Rampant Use of Death Penalty in Iraq,' http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=523:pillay-condemns-rampant-use-of-death-penalty-in-iraq&Itemid=605&lang=en (accessed 15 Feb 2021).
84. Human Rights Watch, 'Iraq: Key Courts Improve ISIS Trial Procedures,' 2019, <https://www.hrw.org/news/2019/03/13/iraq-key-courts-improve-isis-trial-procedures> (accessed 15 February 2021).
85. Tanya Mehra, 'Bringing (Foreign) Terrorist Fighters to Justice in a Post-ISIS Landscape Part II: Prosecution by Foreign National Courts' (The Hague: International Centre for Counter-Terrorism (ICCT), 2018).
86. Human Rights Watch, 'Iraq: Campaign of Mass Murders of Sunni Prisoners,' 11 July 2014, <https://www.hrw.org/news/2014/07/11/iraq-campaign-mass-murders-sunni-prisoners> (accessed 18 September 2020).
87. Belkis Wille, 'How Reconciliation in Iraq Could Stop Collective Punishment,' Just Security, Reiss Center on Law and Security, New York University School of Law, 22 March 2018.
88. Iraqi Anti-Terrorism Law of 2005.
89. Human Rights Office of the United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), 'Report on the Death Penalty in Iraq,' October 2014.

91. UN Iraq, 'Pillay Condemns Rampant Use of Death Penalty in Iraq,' http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=523:pillay-condemns-rampant-use-of-death-penalty-in-iraq&Itemid=605&lang=en (accessed 15 Feb 2021).
93. Tanya Mehra, 'Bringing (Foreign) Terrorist Fighters to Justice in a Post-ISIS Landscape Part II: Prosecution by Foreign National Courts' (The Hague: International Centre for Counter-Terrorism (ICCT), 2018).
95. Belkis Wille, 'How Reconciliation in Iraq Could Stop Collective Punishment,' Just Security, Reiss Center on Law and Security, New York University School of Law, 22 March 2018.
96. Human Rights Watch, 'Iraq: Alleged ISIS Families Sent to "Rehabilitation Camp," Evictions, Detentions Amount to Collective Punishment,' 2017, <https://www.hrw.org/news/2017/07/13/iraq-alleged-isis-families-sent-rehabilitation-camp> (accessed 16 August 2020).
97. Reuters staff, 'Iraq Collectively Punishing Islamic State Families: Rights Group,' Reuters, 13 July 2017.
98. Sophia Jones and Christina Asquith, 'Iraq Is Tempting Fate by Punishing Women,' Foreign Policy, 25 October 2018.
99. Jack Snyder and Leslie Vinjamuri, 'Trials and Errors: Principle and Pragmatism in Strategies of International Justice,' (2004) 28 International Security.
100. Hunjoon Kim and Kathryn Sikkink, 'Explaining the Deterrence Effect of Human Rights Prosecutions for Transitional Countries,' (2010) 54 International Studies Quarterly.
101. The New Arab, 'The Iraq Report: Thousands of Children Tortured by Iraqi Authorities,' 8 March 2019, <https://english.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/3/8/the-iraq-report-thousands-of-children-tortured-by-authorities> (accessed 8 July 2020).
102. The Straits Times, 'ISIS Still Deadly in Iraq and Syria, Say Experts,' 21 December 2018, <https://www.straitstimes.com/world/middle-east/isis-still-deadly-in-iraq-and-syria-say-experts> (accessed 18 September 2020).
103. Syed Mu'azzam Husain, 'Effect of Tauba (Repentance) on Penalty in Islam,' (1969) 3 Islamic Studies.
104. Amitai Etzioni, Repentance: A Comparative Perspective (Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 2000).

105. Habibollah Taheri, 'The Role of Repentance in Extinguishment of Hudud,' (2010) 6 Islamic Jurisprudence Research.
106. Jahandar Amini and Mohammad Ali Taheri, 'Repentance and Its Effect on Hudud: A Comparative Study in Islamic Jurisprudence and Islamic Penal Code of 2013,' (2014) 78 The Judiciary Law Journal.
107. Mohammad Hussain Fazaeli, 'Theological and Legal Foundations of Repentance in Islamic Criminal Law,' (2016) 21 Judicial Law Views Quarterly (Law Views)
108. Seyyed Mohammad Musavi Bojnourdi, Comparative Jurisprudence (Criminal Law) (Tehran: SAMT, 2015) [in Persian].
109. Abdul Qadir Oudah, Al-tashrie al-jenayee al-Islami, Mogharenan bel ghanoun al-vazei (Cairo: Al-Tawfikiya Bookshop, 2009) [in Arabic].
110. Uganda's Amnesty Act, 2000 (Part 2, Art 3 & 4).
111. Zakariya Ibn Muh:ammad Ans:ari, Asna al-Matalib Sharh Rawd al-Talib (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001) [in Arabic].
112. Hussein-Ali Montazeri, Khaterat Ayatollah Hosseinali Montazeri (Pacoima, CA: KETAB Corp, 2001) [in Persian].
113. Tasnim News, 'Mojahedin Said If We Were Released, We Take Guns ...' 8 August 2017, <https://tn.ai/1474271>, para. 35 [in Persian].
114. al-Shafii, Kitab al-umm (Beirut: Dar al-Fikr, 1983) [in Arabic]; Abdullah al-Tayyar, Al-Fiqh al-moyasar (Riyadh: Madar al-Watan lil Nashr, 2011) [in Arabic].
115. Jamāl ad-Dīn al-illī, Tadhkirat al-Fuqahā (Qom: Al-albayt L-Ehya Al-toras, 1994) [in Arabic].
116. Ibn Muflih: al-Maqdisi, Al-mubdi' fi sharh al-muqni' (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997) [in Arabic].
117. Ab Ja'far M.I.H: Tusi, Al- Mabsut fi Fiqh al-Imamia (Tehran: Maktaba al-mortazaviyah, 2008) [in Arabic]; al-Hilli (n 147).
118. Ghazi Abu Yusuf, Kitab Alkharaj (Beirut: Dar Elmarefah, 1978) [in Arabic].
119. Barbora Hola, Joris van Wijk, Francesca Constantini, and Armi Korhonen, 'Does Remorse Count? ICTY Convicts' Reflections on Their Crimes in Early Release Decisions,' (2018) 28 International Criminal Justice Review.
120. Ahmad Fathi Bahnassi, almousou'ah aljnaa'iah fi al-fiqh al-Islami (Beirut: Dar Al Nahda Al Arabiya, 1992) [in Arabic].
121. Muhammad Hasan al-Najafi, Jawahir al-kalam fi sharh: sharajii al-Islam (Beirut: Dar Ih: yaal-Turath alArabi, 1983) [in Arabic].

122. Salih Abd al-Sami al-Abi Azhari, *Jawahir al-Iklil Sharh Mukhtasar al-Allamat al-Shaykh Khalil* (Beirut: alMaktabah al-'Asriyah, 2000) [in Arabic].
123. Hussein-Ali Montazeri, *Mabani feqhi hokoumat-e- Islami* (Qom: Keyhan, 1989), 536 [in Arabic].
124. Fred Strasser, 'Iraq Research: Sense of Injustice Is Key to Violent Extremism Poor Governance Feeds Armed Groups, Mercy Corps Says,' United States Institute of Peace (USIP), 13 January 2016.
125. Lindsey Snell, 'Exclusive: Filmed Behind Bars ISIS Fighter Mohamed Amrouni Expresses "Deep Regret",' *The Investigative Journal* (TIJ), 7 July 2019; CBS News, 'Growing Number of ISIS Fighters Regret Joining Terror Group,' 12 March 2017, <https://www.cbsnews.com/video/growing-number-ofisis-fighters-regret-joining-terror-group/> (accessed 19 September 2020).
126. Vera Mironova, Sam Whitt and Dara Tahseen Assi, 'Iraq Confronts Its Own Prisoner's Dilemma,' *Foreign Policy*, 12 October 2019.
127. Jamaran, 'Ayatollah Sistani: Torture of IS-Detainees is a Crime in Law and Shari'a,' 21 July 2017, para 2 <https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-705444> (accessed 19 September 2020) [in Persian].
128. David Pimentel and Brian Anderson, 'Judicial Independence in Post Conflict Iraq: Establishing the Rule of Law in an Islamic Constitutional Democracy' (2013) 46 *The George Washington International Law Review* 29.
١٢٩. See Safwan Al-Amin, 'The Future of Secularism in Iraq' (2016) *Atlantic Council* <<http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-future-of-secularism-in-iraq>> accessed 17 November 2017.
130. Ali Bapir, 'Iraq: a Deeply Divided Polity and Challenges to Democracy-Building' (2010) 3 *Information, Society and Justice* 117.
131. Mina Al-Oraibi, 'A Decade of Flawed Governance: Iraq's Troubled Constitution Hinders Its Sovereignty,' (15 October 2015) *Yale Journal of International Affairs* <http://yalejournal.org/op-ed_post/a-decade-of-flawed-governance-iraqs-troubled-constitution-hinders-its-sovereignty/> accessed 9 November 2017 .
132. The Iraqi Federal Supreme Court, Cases Nos 89, 91-93/federal/2017 on 20 Nov 2017 <https://www.iraqfsc.iq/krarat/1/2017/89_fed_2017.pdf> accessed 2 March 2018.
133. Report of the Task Force on the Future of Iraq Achieving Long-Term Stability to Ensure the Defeat of ISIS, May 2017, Atlantic Council.

(٤٨٢) دور الشريعة الإسلامية في تعزيز عملية العدالة الانتقالية

<http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Future_of_Iraq_Task_Force_0531_web.pdf> accessed 6 March 2018.

The Islamic University College Journal
No. 70
Part: 1

ISSN 1997-6208 Print
ISSN 2664 - 4355 Online

مجلة الكلية الإسلامية الجامعة
العدد: ٧٠
الجزء: ١

دعوى وقوع اللّحن المخالف لصواب الإعراب في القرآن الكريم

المدرس الدكتور
أحمد عواد ياسين
الجامعة الإسلامية- فرع بابل

**The claim of the occurrence of the melody that is
contrary to the correct syntax in the Holy Qur'an**

**Lec.dr.
Ahmed Awad Yassin
Islamic University - Babylon Branch**

Abstract:-

I have seen some skeptics of the Qur'an, who take some narrations as evidence of the occurrence of a melody that contradicts the correct syntax in the Holy Qur'an, and as a means to challenge it.

If there is someone who did not acquire enough knowledge of the language to ward off this suspicion, then this research will reveal to him that the Qur'anic system did not deviate from the custom of the Arabs in their language, and their general laws in syntax

.Keyword: The Qur'an, the melody, the Arabs

الملخص:-

فإنني قد رأيت بعض المشككين بالقرآن، يتخذون من بعض الروايات دليلاً على وقوع اللحن المخالف لصواب الإعراب في القرآن الكريم، ووسيلة إلى الطعن فيه.

فإذا كان هناك من لم ينل من اللغة علماً يكفيه درأ هذه الشبهة، فإن هذا البحث سيكشف له أن النظم القرآني لم يخرج عن معهود العرب في لغتهم، وقوانينهم العامة في الإعراب.

الكلمات المفتاحية: القرآن، اللحن، الأعراب.

الخلاصة:

الحمد لله الذي جعل الإعراب وشياً لكلامه، وحليّة لنظامه، وفارقاً باختلافه بين الكلامين المتكافئين، والمعنيين المختلفين، والصلاة والسلام على خير من نطق بالإعراب، وأعرب عن ربه خير إعراب، وعلى آل بيته وصحبه ومن تبعهم إلى يوم المآب. فإنني قد رأيت بعض المشككين بالقرآن، يتخذون من بعض الروايات دليلاً على وقوع اللحن المخالف لصواب الإعراب في القرآن الكريم، ووسيلة إلى الطعن فيه. فإذا كان هناك من لم ينل من اللغة علماً يكفيه درأ هذه الشبهة، فإن هذا البحث سيكشف له أن النظم القرآني لم يخرج عن معهود العرب في لغتهم، وقوانينهم العامة في الإعراب.

وسيكشف له هذا البحث أيضاً بطلان تلك الدعوى التي تنسب إلى بعض الصحابة القول بوقوع اللحن المخالف لصواب الإعراب في القرآن، بما سبقه من دليل جلي واضح أكيد على براءتهم مما نسب إليهم.

روى أبو عبيد (ت: ٢٢٤هـ) في فضائل القرآن بإسناده عن عكرمة أنه قال: ((لما كتبت المصاحف عرضت على عثمان، فوجد فيها حروفاً من اللحن، فقال: لا تغيروها فإن العرب ستغيرها، أو قال: ستعربها بألستها، لو كان الكاتب من ثقيف، والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف)) (١). وروى ابن أبي داود (ت: ٣١٦هـ) في المصاحف بإسناده عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر القرشي، أنه قال: ((لما فرغ من المصحف أتى به عثمان، فنظر فيه، فقال: أحسنتم وأجملتم، أرى فيه شيئاً من لحن ستقيمه العرب بألستها)) (٢). وروى ابن الأثيري (ت: ٣٢٧هـ) عن طريق عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر، وأبو بكر بن اشتة (ت: ٣٦٠هـ) عن طريق يحيى بن يعمر نحو ما رواه ابن أبي داود وأبو عبيد (٣). وكذلك رواه الفراء إلا أنه لم يسنده إلى عثمان، يروي أن أبا عمرو بن العلاء ((بلغه عن بعض أصحاب محمد — صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في المصحف لحناً وستقيمه العرب)) (٤).

وروى أبو عبيد (٥)، والفراء (٦)، وابن أبي داود (٧)، والداني (٨) (ت: ٤٤٤هـ)، عن أبي معاوية الضرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال: ((سألت عائشة عن لحن القرآن: عن قوله: ﴿إِنَّ هَذَا لَسِحْرَانِ﴾ ﴿طه: ٦٣﴾ ، وعن قوله: ﴿وَالْمُؤْمِنِينَ وَالصَّالِحِينَ﴾

(٤٨٦) دعوى وقوع اللحن المخالف لصواب الإعراب في القرآن الكريم

وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴿ النساء: ١٦٢ ﴾ وعن قوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّالِحِينَ ﴾
﴿ المائدة: ٦٩ ﴾، فقالت: يا ابن أخي، هذا عمل الكتاب أخطئوا في الكتاب ((٩).

وروى ابن أبي داود عن سعيد بن جبير أنه قال: ((في القرآن أربعة أحرف لحن: (وَالصَّالِحِينَ)
﴿ المائدة: ٦٩ ﴾، (وَالْمُقِيمِينَ) ﴿ النساء: ١٦٢ ﴾، (فَأَصْدَقَ وَأَكُنْ مِنْ
الصَّالِحِينَ) ﴿ المنافقون: ١٠ ﴾، (إِنَّ هَذَا لَسَجْرَيْنِ) ﴿ طه: ٦٣ ﴾ ((١٠).

وروى أبو عبيد (١١) وابن أبي داود (١٢) أن الزبير بن أبي خالد قال: ((قلت لأبان بن
عثمان: كيف صارت ﴿ لَكِنَّ الرَّاْسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ ﴿ النساء: ١٦٢ ﴾ ما بين يديها وما خلفها رفع وهى
نصب؟ قال: من قبل الكتاب، كتب ما قبلها، ثم قال: ما أكتب؟ قيل: اكتب المقيمين
الصلاة، فكتب ما قيل له ((١٣).

تمسك بعض المشككين في القرآن بهذه الروايات وأمثالها، واتخذوها دليلاً على وقوع
اللحن المخالف لصواب الإعراب فيه، وقالوا: إنها طعن صريح في رسم المصحف فكيف
يكون مصحف عثمان وجمعه للقرآن موضع ثقة، وإجماع من الصحابة والأمة؟ وكيف
يكون توقيفياً؟ والحال هكذا (١٤).

وإحقاقاً للحق أقول: إنه لا يسع الباحث المدقق والدارس المحقق أن يسلم بما ادّعه
هؤلاء المشككون، إذ كيف يصح عقلاً أن يقول عثمان — رضي الله عنه — ذلك في
مصحف جعل للناس إماماً ومرجعاً عند الاختلاف، ثم يتركه لتقييمه العرب بألستها (١٥)،
ويكون ذلك بإجماع من الصحابة — رضي الله عنهم — حتى قال أمير المؤمنين علي بن
أبي طالب — عليه السلام —: ((لو وليت من المصاحف ما ولي عثمان، لفعلت كما
فعل)) (١٦). وأيضا فإن عثمان — رضي الله عنه — لم يأمر بكتابة مصحف واحد، إنما كتب
بأمره عدة مصاحف، ووجه كلاً منها إلى مصر من أمصار المسلمين، فماذا يقول أصحاب
هذه الدعوى فيها؟ يقولون: إنه رأى اللحن في جميعها أم رآه في بعضها؟ فإن قالوا: رآه
في جميعها، فبعيد اتفاقها على ذلك، وإن قالوا: رآه في بعض دون بعض، فقد اعترفوا
بصحة بعضها، ولم يذكر أحد منهم ولا من غيرهم أن اللحن كان في مصحف دون

دعوى وقوع اللحن المخالف لصواب الإعراب في القرآن الكريم..... (٤٨٧)

مصحف، ولم تأتِ المصاحف مختلفة إلا فيما هو من وجوه القراءات، وليس ذلك بلحن مخالف لصواب الإعراب (١٧).

أضف إلى ذلك أن المعروف عن عثمان في دقته وكمال ضبطه وتحريه يجعل صدور أمثال ما ادعاه هؤلاء المشككون بعيداً عنه (١٨)، فقد ثبت عنه في الصحيح، أنه قال للرّهط القرشيين الثلاثة الذين كتبوا المصحف هم وزيد: إذا اختلفتم أتمم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن، فاكتبوه بلسان قريش (١٩)، وقد اختلفوا في (التأبوت) أيكتبوه بالتاء أم بالهاء؟ ورفعوا الأمر إليه. فأمرهم أن يكتبوه بالتاء (٢٠).

فإذا كان هذا شأنه وشأنهم في حرف لا يتغير به المعنى، ولا يعدّ تحريفاً ولا تبديلاً، لاستناده إلى الحروف التي نزل بها القرآن، فكيف يعقل منه أن يرى في المصاحف لحناً مخالفاً لصواب الإعراب، ثم يقرهم عليه، ويدعه للعرب تصلحه (٢١).

وأخرج أبو عبيد عن هانئ مولى عثمان، قال هانئ: ((كنت الرسول بين عثمان، وزيد بن ثابت، فقال زيد: سله عن قوله: (لَمْ يَتَسَنَّ) أو (لَمْ يَتَسَنَّه) «البقرة: ٢٥٩» ؟ فقال عثمان: اجعلوا فيها الهاء)) (٢٢).

قال ابن الأثيري: ((فكيف يدعى عليه أنه رأى فساداً فأمضاه؟ وهو يوقف على ما كتبت ويرفع الخلاف إليه الواقع من الناسخين فيه فيحكم بالحق ويلزمهم إثبات الصواب وتخليده)) (٢٣).

ولو سلمنا جدلاً أن عثمان تساهل في إصلاح ذلك اللحن المزعوم، أفيدعه جمهور المسلمين من المهاجرين والأنصار دون أن يصححوه، وهم الذين لا يخافون في الحق لومة لائم، ولا يقرّون على باطل، ولو صحّت تلك المقالة عن عثمان لأنكروا عليه غاية الإنكار، ولو أنكروا لذاع ونقل إلينا، وأنى هو؟ ولقد كانوا ينكرون عليه وعلى غيره فيما هو دون هذا، فما بالك بأمر يتعلّق بكتاب الله (٢٤) ؟.

كلّ هذا يظهر لنا أن تفسير اللحن في قول عثمان بالخطأ الإعرابي بعيد كلّ البعد عن الصواب.

ومن تأمل ما رواه ابن أبي داود عن عثمان جزم ببطلان أن يكون اللحن بمعنى الخطأ في الإعراب، إذ كيف يصف عثمان نساخ المصحف بالإحسان والإجمال أولاً، ثم يصف المصحف الذي نسحوه بأن فيه لحناً مخالفاً لصواب الإعراب؟ هل يقال للذين أخطأوا في

(٤٨٨) دعوى وقوع اللحن المخالف لصواب الإعراب في القرآن الكريم

إعراب المصحف: أحستتم وأجملتم (٢٥) ؟ وكيف يكون اللحن المخالف لصواب الإعراب في القرآن مستحسناً ((وقد كان الناس قديماً يجتنبون اللحن فيما يكتبونه أو يقرؤونه اجتنابهم بعض الذنوب)) (٢٦) ؟ وكيف لا يجتنبونه اجتنابهم بعض الذنوب، وقد لحن رجل أمام رسول الله — صلى الله عليه وآله وسلم — فقال: ((أرشدوا أخاكم)) (٢٧)، وفي رواية قال: ((أرشدوا أخاكم، فقد ضل)) (٢٨).

لهذا كله، وفي ضوئه ننتهي إلى أن عثمان لم يرد باللحن الخطأ في الإعراب، وإنما أراد باللحن اللّغة (٢٩)، وهو معنى من معاني اللحن كما في تهذيب اللّغة (٣٠)، ولسان العرب (٣١)، وتاج العروس (٣٢)، وغيرها من كتب اللّغة (٣٣)، جاء في اللسان: ((قال ابن برّي وغيره: للحن ستة معان: الخطأ في الإعراب، واللّغة، والغناء والفطنة والتعريض والمعنى)) (٣٤). وقد وردت نصوص من تلك الفترة تشهد لصحة هذا المعنى، منها قولهم: ((إن القرآن نزل بلحن قريش)) (٣٥)، ومنها قول عمر: ((تعلموا الفرائض واللحن والسّنن كما تعلمون القرآن)) (٣٦)، ومنها حديث عمر أيضاً: ((أبي أقرؤنا، وأنا لندع من لحن أبي)) (٣٧)، يقول ابن منظور (ت: ٧١١هـ): ((واللحن الذي هو اللّغة كقول عمر — رضي الله عنه — : تعلموا الفرائض والسّنن واللحن كما تعلمون القرآن، يريد اللّغة؛ وجاء في رواية تعلموا اللحن في القرآن كما تتعلمونه، يريد تعلموا لغة العرب بإعرابها؛ وقال الأزهري: معناه تعلموا لغة العرب في القرآن واعرفوا معانيه، كقوله تعالى: ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ (٣٨)؛ أي: معناه وفحواه، فقول عمر — رضي الله عنه — : تعلموا اللحن، يريد اللّغة؛ وكقوله أيضاً: أبي أقرؤنا وأنا لنرغب عن كثير من لحنه، أي: من لغته)) (٣٩). ويقول في موضع آخر: ((وقد روي أن القرآن نزل بلحن قريش، أي: بلغتهم)) (٤٠).

فقول عثمان: (إن في القرآن لحنًا)، يريد اللّغة، والمعنى يكون ((أن في القرآن ورسم مصحفه وجهًا في القراءة لا تلين به ألسنة العرب جميعاً، ولكنها لا تلبث أن تلين به ألسنتهم جميعاً بالمران وكثرة تلاوة القرآن بهذا الوجه)) (٤١).

نعم، ومثل هذا يقال عن الخبر المروي عن عائشة رضي الله عنها، فإن العلماء من أهل هذا الشأن قد بينوا ووجهوا المراد منه، قال أبو عمرو الداني: ((إن عروة لم يسأل عائشة فيه عن حروف الرسم التي تزداد فيها معنى وتنقص منها لآخر تأكيداً للبيان وطلباً للخفة، وإنما

دعوى وقوع اللحن المخالف لصواب الإعراب في القرآن الكريم..... (٤٨٩)

سألها فيه عن حروف من القراءة المختلفة الألفاظ المحتملة الوجوه على اختلاف اللغات التي أذن الله - عز وجل - لنبيه - عليه السلام - ولأمته في القراءة بها، واللزوم على ما شاءت منها، تيسيراً لها وتوسعة عليها، وما هذا سبيله وتلك حاله فعن اللحن والخطأ والوهم والزلل بمعزل لفشوه في اللغة ووضوحه في قياس العربية، وإذا كان الأمر في ذلك كذلك، فليس ما قصدته فيه بداخل في معنى المرسوم ولا هو من سببه في شيء، وإنما سمى عروة ذلك لحناً وأطلقت عائشة على مرسومه كذلك الخطأ على جهة الاتساع في الأخبار وطريق المجاز في العبارة، إذ كان ذلك مخالفاً لمذهبها وخارجاً عن اختيارهما، وكان الأوجه والأولى عندهما والأكثر والأفشى لديهما لا على وجه الحقيقة والتحصيل والقطع لما بيناه قبل من جواز ذلك وفشوه في اللغة واستعمال مثله في قياس العربية مع انعقاد الإجماع على تلاوته ((٤٢)). وينقل الداني أنه ((قد تأول بعض العلماء - وكأنه يشير إلى ابن أخته - قول أم المؤمنين (أخطئوا في الكتاب) أي: أخطأوا في اختيار الأولى من الأحرف السبعة بجمع الناس عليه لا أن الذي كتبوا من ذلك خطأ لا يجوز؛ لأن ما لا يجوز مردود بإجماع، وإن طالت مدة وقوعه وعظم قدر موقعه)) (٤٣).

ومن أدق المؤلفين كتابةً وتفصيلاً وبياناً لهذا المتن هو الدكتور غانم قدوري الحمد في كتابه القيم (رسم المصحف دراسة لغوية وتاريخية)، إذ قال عن هذه الرواية: ((أما حديث عروة الذي يرويه عن عائشة، فإن علينا أن نشير أولاً إلى بعض الحقائق المتعلقة بالآيات التي وردت فيه، وأول هذه الحقائق هي أن الكلمات موضع السؤال قد جاءت صحيحة في رسمها جارية على قواعد الهجاء، فكلمة (هَذَانِ) في الآية الأولى الواردة في الخبر جاءت على وفق القاعدة التي جرى عليها الرسم العثماني من حذف ألف (ها) التي للتنبية ووصلها بما يليها من اسم الإشارة أو نحوه، وحذف الألف من (ذان) على نحو حذفها من كل مثني، أما كلمة (المُقيمين) في الآية الثانية، فهي من حيث رسمها، على ما هي عليه، صحيحة، مثل ما رسم في المصحف (المؤمنين والمسلمين...) وكذلك بالنسبة لكلمة (وَالصَّابِغُونَ) في الآية الثالثة التي رسمت على مثال (الخاطئون).

فهذه الكلمات جاءت من حيث الرسم صحيحة، جارية على المشهور من قواعد الرسم العثماني لكنها من حيث التوافق الإعرابي وما يقتضيه موقعها في الظاهر جاءت على نحو يستوقف النظر ويدفع إلى التأمل، فالكلمة الأولى قد ينظر إليها على أنها اسم (إن) المشددة

(٤٩٠) دعوى وقوع اللحن المخالف لصواب الإعراب في القرآن الكريم

وهي مثى لكنها جاءت من غير الياء التي هي علامة النصب، والكلمتان الأخريان (المُقيمينِ والصَّابِئُونَ) كلاهما جاءت مخالفة إعرابياً لما عطفت عليه في الظاهر. وبالرجوع إلى القراءات الصحيحة المروية في هذه الكلمات يمكن أن يتاح لنا فهم سر رسمها على ذلك النحو (٤٤)، فالآية الأولى ﴿قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرَانِ﴾ ﴿طه ٢٠ / ٦٣﴾ قرأها ابن كثير - وحده - بتخفيف (إن) و (هذان) بالألف مع تشديد النون، وقرأ حفص كذلك إلا أنه خفف نون (هذان) ، ووافق ابن محيصن، وقرأ الباقون ما عدا أبا عمرو بتشديد (إن) و (هذان) بالألف وتخفيف النون، وقرأ أبو عمرو (إن) بتشديد النون و (هذين) بالياء مع تخفيف النون، ونجد أن أوضح القراءات في هذه الآية معنى ولفظاً وخطأً هي قراءة ابن كثير وحفص، وذلك أن (إن) المخففة من الثقيلة أهملت و (هذان) مبتدأ و (لساحران) الخبر، واللام للفرق بين النافية والمخففة، وقراءة أبي عمرو واضحة من حيث الإعراب والمعنى، رغم مخالفتها الرسم، وقد تكلم أهل العربية في توجيه القراءة الأخرى. وقد أشرنا من قبل أن رسم المصحف كتب على قراءة واحدة، فليس من الضروري موافقة كافة القراءات الصحيحة له إذا وافق بعضها، وهو ما نجده في هذه الحالة. أما الآيتان الأخريان ﴿وَالْمُؤْمِنِينَ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿النساء ٤ / ١٦٢﴾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّادِقِينَ﴾ ﴿المائدة ٥ / ٧٣﴾ فقد اتفق الجمهور على قراءة (والمُقيمينِ) بالياء منصوباً على نحو ما هو مرسوم إلا رواية يونس وهارون عن أبي عمرو لها بالواو، وقراءة عاصم الجحدري لها بالواو كذلك، مع محافظته على رسمها بالياء. واتفقوا كذلك على قراءة (وَالصَّابِئُونَ) بالواو على نحو ما هو مرسوم إلا ابن محيصن فقد قرأها بالياء، والجحدري كذلك ومادامت قراءة العامة قد جاءت موافقة للرسم على هذا النحو وقد تواترت عن القراء فلا مجال - إذن - للكلام هنا عن الخطأ في الرسم أو القراءة، خاصة أن النحاة قد تكلموا على ما في الآيتين من تخالف إعرابي، ووجهوا ذلك بوجوه كثيرة... (٤٥)).

وبناء على ذلك يرى الدكتور غانم قدوري الحمد - ونرى معه - أن حديث عروة يمكن أن يحمل على ما ذهب إليه ابن أشته ورواه الداني من أن معنى الخطأ هو أنهم ((أخطأوا في اختيار الأولى من الأحرف السبعة بجمع الناس عليه لا أن الذي كتبوا من ذلك لا يجوز لأن ما لا يجوز مردود بإجماع، وإن طال مدة وقوعه، وعظم قدر موقعه)) (٤٦).

دعوى وقوع اللحن المخالف لصواب الإعراب في القرآن الكريم.....(٤٩١)

ويقول الدكتور غانم قدوري الحمد - ونقول أيضاً معه - نقلاً عن الداني بعد أن ناقش ما ورد في دلالة الخبر: ((على أن أم المؤمنين - رضي الله عنها - مع عظيم محلها وجليل قدرها واتساع علمها ومعرفتها بلغة قومها لحنَت الصحابة وخطأت الكتبة، وموضعهم من الفصاحة والعلم باللغة موضعهم الذي لا يجهل ولا ينكر، هذا ما لا يسوغ ولا يجوز)) (٤٧).

يؤيد هذا وكل ما تقدم ما قاله أئمة اللغة والتفسير، قال الزجاج (ت: ٥٣١١هـ): ((وقال بعضهم: في كتاب الله أشياء ستصلحها العرب بألسنتها، وهذا القول عند أهل اللغة بعيد جداً؛ لأن الذين جمعوا القرآن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهم أهل اللغة، وهم القدوة، وهم قريبو العهد بالإسلام، فكيف يتركون في كتاب الله شيئاً يصلحه غيرهم، وهم الذين أخذوه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجمعوه؟ وهذا ساقط عمّن لا يعلم بعدهم وساقط عمّن يعلم؛ لأنهم يقتدى بهم، فهذا مما لا ينبغي أن ينسب إليهم رحمة الله عليهم. والقرآن محكم لا لحن فيه، ولا تتكلم العرب بأجود منه في الإعراب؛ كما قال - عز وجل -: ﴿ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ (٤٨)، وقال: ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴾ (٤٩)) (٥٠).

وقال مكي ابن أبي طالب (ت: ٤٣٧هـ): ((وهذه الأحاديث مطعون فيها عند العلماء لصحة جواز المصحف على لغة العرب)) (٥١).

وقال الزمخشري: ((ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحناً في خط المصحف. وربما التفت إليه من لم ينظر في الكتاب (٥٢)، ولم يعرف مذاهب العرب، وما لهم في النصب على الاختصاص من الافتتان، وغبي عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل، كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام، وذبح المطاعن عنه، من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة ليسدها من بعدهم، وخرقاً يرفوه من يلحق بهم)) (٥٣).

وقال أبو حيان (ت: ٥٧٤٥هـ): ((وذكر عن عائشة وأبان بن عثمان: إن كتبها بالياء من خطأ كاتب المصحف. ولا يصح عنهما ذلك، لأنها عربيان فصيحان، قطع النعوت أشهر في لسان العرب، وهو باب واسع ذكر عليه شواهد سيبويه وغيره)) (٥٤).

وقال ابن هشام الأنصاري (ت: ٥٧٦١هـ): ((وهذا أيضاً بعيد الثبوت عن عائشة - رضي الله عنها - فإن هذه القراءات كلها موجهة)) (٥٥).

(٤٩٢) دعوى وقوع اللحن المخالف لصواب الإعراب في القرآن الكريم

وقال ابن عاشور (ت: ١٣٩٣هـ): ((وهذه أوهام وأخبار لم تصح عن الذين نسبت إليهم. ومن البعيد جداً أن يخطئ كاتب المصحف في كلمة بين أخواتها فيفردها بالخطأ دون سابقتها أو تابعتها، وأبعد منه أن يجيء الخطأ في طائفة متماثلة من الكلمات وهي التي إعرابها بالحروف النائية عن حركات الإعراب من المثني والجمع على حده. ولا أحسب ما رواه عن عائشة وأبان بن عثمان في ذلك صحيحاً. وقد علمت وجه عربيته في المتعاطفات، وأما وجه عربيته إن هذان لساحران فيأتي عند الكلام في سورة طه ﴿٦٣﴾ ((٥٦)). فالنظم القرآني إذن لم يخرج عن معهود العرب في لغتهم، وقوانينهم العامة في الإعراب، بل جاء كتاباً عربياً جارياً على مألوف العرب من هذه الناحية، ولذلك شواهد تشهد على ذلك.

فقوله تعالى: ((إن هذان لساحران)) تلي على لغة من قال (٥٧):

إِن أَبَاهَا وَأَبَا أَبَاهَا قَدْ بَلَغَا فِي الْمَجْدِ غَايَتَاهَا

وقوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِثُونَ) تلي على لغة من قال (٥٨):

فَمَنْ يَكُ أَمْسَى بِالْمَدِينَةِ رَحْلُهُ فَإِنِّي وَقَّارٌ بِهَا لَغْرِيْبُ

وقوله تعالى: (وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ) تلي على لغة من قال (٥٩):

لَا يَبْعَدُنَ قَوْمِي الَّذِينَ هُمْ سَمُ الْعُدَاةِ وَأَفَّةُ الْجُزْرِ

النَّازِلِينَ بِكُلِّ مَعْتَرِكٍ وَالطَّيِّبُونَ مَعَاقِدَ الْأَزْرِ

وقوله تعالى: (فَأَصْدَقَ وَأَكْنَ مِنَ الصَّالِحِينَ) تلي على لغة من قال (٦٠):

بَدَأَ لِي أَنِّي لَسْتُ مُدْرِكُ مَا مَضَى وَلَا سَابِقِ شَيْئاً إِذَا كَانَ جَائِياً

وغير مقبول عندنا قول من قال: إن (هذان) جاءت في آية طه مجرد إيجاد نوع من المناسبة الصوتية بين اسم (إن) وخبرها (يريدان) (٦١)، فليس من المقبول عندنا أن يقوم البيان القرآني على اعتبار لفظي محض، وإنما المخالفة لمقتضى معنوي بلاغي، يقويه الأداء اللفظي، دون أن يكون الملحظ الشكلي هو الأصل، ولو كان البيان القرآني يتعلّق بمثل هذا، لَمَا عدل عن رعاية المناسبة في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا﴾ (٦٢).

ولو تأملنا قوله تعالى مخبراً عن فرعون: ﴿وَلَقَدْ آرَيْنَهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى﴾ (٦٣)، لكشف لنا سر هذه المخالفة الإعرابية، فرفع (هذان) بعد (إن) يراد به لفت النظر، واثارة

دعوى وقوع اللحن المخالف لصواب الإعراب في القرآن الكريم..... (٤٩٣)

الانتباه إلى هذا القول، وهو يدلّ على أنّ قائل تلك المقولة قد بلغ حدّاً يثير الانتباه. كيف لا؟! وقد كانت النتيجة بعد أن أراه الله آياته كلّها عياناً لا خبراً، أنّ كذب من دون تريث وتمهل كما تفصح الفاء عن ذلك في قوله: (فَكَذَّبَ وَأَبَى)، بل كيف لا؟! وفرعون لم يكتف بالتكذيب بل أضاف إلى ذلك الامتناع عن قبول الآيات، والجحود بها، والتعالي على من جاء بها كما ينبئ عنه قوله تعالى بعد ذلك: ﴿ قَالَ أَجِئْتَنَا بِتُخْرِيحِنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَمْوَسَى ﴾ (٦٤).

فالقرآن الكريم — إذن — قد راعى نسق الإيقاع بهذه المخالفة الإعرابية، وراعى كذلك ما يقتضيه المقام من اللفت بها إلى ما هو جدير بالنظر والتدبر، وهذا غاية الإعجاز ونهاية الحسن في الكلام.

نعم، ومثل هذا يقال في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ وَالصَّابِقُونَ ﴾ (٦٥) فرفع (الصابئون) خلافاً لما يقتضيه ظاهر النسق والمشهور من قوانين الإعراب أسلوب ((من أساليب استعمال العرب في العطف وإن كان استعمالاً غير شائع لكنّه من الفصاحة والإيجاز بمكان، وذلك أنّ من الشائع في الكلام أنّه إذا أتى بكلام موكّد بحرف (إنّ) وأتى باسم إنّ وخبرها وأريد أنّ يعطفوا على اسمها معطوفاً هو غريب في ذلك الحكم جيء بالمعطوف الغريب مرفوعاً ليدلوا بذلك على أنّهم أرادوا عطف الجمل لا عطف المفردات، فيقدّر السامع خبراً يقدره بحسب سياق الكلام. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ أَنْ أَلَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾ (التوبة: ٣)، أي: ورسوله كذلك، فإنّ براءته منهم في حال كونه من ذي نسبهم وصهرهم أمر كالغريب ليظهر منه أنّ آصرة الدين أعظم من جميع تلك الأواصر، وكذلك هذا المعطوف هنا لما كان الصابئون أبعد عن الهدى من اليهود والنصارى في حال الجاهلية قبل مجيء الإسلام، لأنهم التزموا عبادة الكواكب، وكانوا مع ذلك تحقّ لهم النجاة إنّ آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحاً، كان الإتيان بلفظهم مرفوعاً تنبيهاً على ذلك. لكن كان الجري على الغالب يقتضي أنّ لا يؤتى بهذا المعطوف مرفوعاً إلّا بعد أن تستوفي (إنّ) خبرها، إنّما كان الغالب في كلام العرب أنّ يؤتى بالاسم المقصود به هذا الحكم مؤخراً، فأما تقديمه كما في هذه الآية فقد يترأى للناظر أنّه ينافي المقصد الذي لأجله خولف حكم

إعرابه، ولكن هذا أيضاً استعمال عزيز، وهو أن يجمع بين مقتضبي حالين، وهما الدلالة على غرابة المخبر عنه في هذا الحكم، والتنبيه على تعجيل الإعلام بهذا الخبر فإن الصابئين يكادون ييأسون من هذا الحكم أو ييأس منهم من يسمع الحكم على المسلمين واليهود. فبه الكلّ على أن عفو الله عظيم لا يضيق عن شمولهم، فهذا موجب التقديم مع الرفع، ولو لم يُقدّم ما حصل ذلك الاعتبار، كما أنه لو لم يرفع لصار معطوفاً على اسم (إن) فلم يكن عطفه عطف جملة. وقد جاء ذكر الصابئين في سورة الحجّ مُقدّماً على النصارى ومنصوباً، فحصل هناك مقتضى حال واحدة وهو المبادرة بتعجيل الإعلام بشمول فصل القضاء بينهم وأنهم أمام عدل الله يساؤون غيرهم)) (٦٦).

وقد خصّ الله (المُقيمين) بإعراب مخالف لما قبلها وما بعدها حتى نفهم أنه منصوب على المدح، أو على الاختصاص، المراد منه المدح بدلالة المقام (٦٧).
وقد خصّ الله المقيمين الصلاة بالمدح؛ لأن الصلاة هي عمود الدين، وركنه المتين، ومن أقامها في أوقاتها مستوفية لجميع أركانها وسنتها وخشوعها على الوجه الشرعي الذي أمر الله به، حقيق بأن يمدح من الله جل ثناؤه (٦٨)، وما به ابتداء وبه اختتم في وصف المؤمنين المفلحين ما يدل على ذلك، قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ٢ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ٣ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ٤ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنْ آتَىٰ رِزْقًا فَلْيَنْعَمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ٧ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ ذُرْعُونَ ٨ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ٩﴾ (٦٩).

ولا يخفى عليك ما في تكرير ذكر الصلاة ووصف المؤمنين بها أولاً وآخرًا من تنبيه على فضيلة الصلاة ومزيتها على سائر العبادات (٧٠).

ومن المفيد هنا أن ننبه إلى أن الآية الكريمة قد تضمنت مخالفة إعرابية أخرى، تتمثل في رفع (والمؤمنون الزكاة) بعد نصب (والمقيمين)، قال أبو حيان: ((وانتصب (المقيمين) على المدح، وارتفع (والمؤمنون) أيضاً على إضمار (وهم) على سبيل القطع إلى الرفع. ولا يجوز أن يعطف على المرفوع قبله؛ لأن النعت إذا انقطع في شيء منه لم يعد ما بعده إلى إعراب المنعوت، وهذا القطع لبيان فضل الصلاة والزكاة)) (٧١).

دعوى وقوع اللحن المخالف لصواب الإعراب في القرآن الكريم.....(٤٩٥)

وتأمل كيف جاء قوله: (وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ) بالجملة الاسمية؛ الجملة اسمية لدالتها على أن إيتاء الزكاة صفة ملازمة للمتصف بها، وهم المؤمنون الراسخون في العلم من أهل الكتاب، ((وذلك حتى يتجلى التقابل وتبرز المفارقة بين ما طبعوا عليه من حب لبذل المال وحرص على أداء حق الله فيه، وما جبل عليه الكافرون من أبناء ملتهم – كما تخبرنا الآية السابقة على تلك الآية – من حب لذات المال، وإصرار على تحصيله أو نهبه بأي سبيل ﴿ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْبَهُمْ آمَوالَ النَّاسِ بِالْبِطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ النساء: ١٦١)) (٧٢).

وهكذا يتبين لنا من كل ما تقدم صدق ما نطق به الزمخشري، حين قال في قوله تعالى: (وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ): ((ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحناً في خط المصحف. وربما التفت إليه من لم ينظر في الكتاب، ولم يعرف مذاهب العرب، وما لهم في النصب على الاختصاص من الافتتان، وغبي عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل، كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام، وذوب المطاعن عنه، من أن يتركوا في كتاب الله ثلثة ليسدها من بعدهم، وخرقاً يرفوه من يلحق بهم)) (٧٣).

وفي قوله تعالى: ﴿لَوْلَا كَفَرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدَقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ جاء بالمعطوف عليه منصوباً على إرادة معنى السبب، وجاء بالمعطوف مجزوماً على معنى الشرط، فجمع بين معنيي السبب والشرط بأوجز عبارة وأبلغها، جاء في معاني النحو: ((عطف (أكن) المجزوم على (أصدق) المنصوب، وهو عطف على المعنى، وذلك أن المعطوف عليه يراد به السبب، والمعطوف لا يراد به السبب فإن (أصدق) منصوب بعد فاء السبب، وأمّا المعطوف، فليس على تقدير الفاء، ولو أراد السبب لنصب، ولكنه جزم؛ لأنه جواب الطلب، نظير قولنا: (هل تدلني على بيتك أزرک) كأنه قال: إن تدلني على بيتك أزرک، فجمع بين معنيي التعليل والشرط، ومثل ذلك أن أقول لك: (احترم أخاك يحترمك) و (احترم أخاك فيحترمك)، فالأول جواب الطلب، والثاني سبب وتعليل، وتقول في الجمع بين معنيين: (أكرم صاحبك فيكرمك ويعرف لك فضلك) وهو عطف على المعنى)) (٧٤).

وهذا الذي قاله الدكتور فاضل السامرائي هو من دقائق ما كشف عنه ابن عاشور فرقاً بين من قرأ (وأكن) مجزوماً وبين من قرأه منصوباً، وهذا نص ما قال: ((وأما قوله: (وأكن)،

(٤٩٦) دعوى وقوع اللحن المخالف لصواب الإعراب في القرآن الكريم

فقد اختلف فيه القراء. فأما الجمهور فقرواوه مجزوماً بسكون آخره على اعتباره جواباً للطلب مباشرة، لعدم وجود فاء السببية فيه، واعتبار الواو عاطفة جملة على جملة وليست عاطفة مفرداً على مفرد. وذلك لقصد تضمين الكلام معنى الشرط زيادة على معنى التسبب فيغني الجزم عن فعل شرط. فتقديره: إن تؤخرني إلى أجل قريب أكن من الصالحين، جمعاً بين التسبب المفاد بالفاء، والتعليق الشرطي المفاد بجزم الفعل.

وإذا قد كان الفعل الأول هو المؤثر في الفعلين الواقع أحدهما بعد فاء السببية والآخر بعد الواو العاطفة عليه، فقد أفاد الكلام التسبب والتعليق في كلا الفعلين وذلك يرجع إلى محسن الاحتباك. فكأنه قيل: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. إن تؤخرني إلى أجل قريب أصدق وأكن من الصالحين.

ومن لطائف هذا الاستعمال أن السائل بعد أن حث سؤاله أعقبه بأن الأمر ممكن، فقال: إن تؤخرني إلى أجل قريب أصدق وأكن من الصالحين. وهو من بدائع الاستعمال القرآني لقصد الإيجاز وتوفير المعاني ((٧٥)).

ولصاحب التفسير القرآني للقرآن رأي جدير بأن أذكره بنصه لما فيه من فائدة أخرى لطيفة، قال عما جاء في الآية الكريمة من مخالفة إعرابية: ((وهذا الأسلوب من النظم لا يكون في غير القرآن، ونظمه المعجز، الذي يملك بسلطانه التصريف في الكلمات، كما يملك سبحانه وتعالى بقدرته التصريف في كل شيء.. فلقد تسلط أسلوب الطلب: (لولا أخرتني إلى أجل قريب) تسلط على الفعلين: أصدق، وأكون.. جاعلاً الفعل الأول مسبباً عنه، وجاعلاً الفعل الثاني جواباً له..

والسؤال هنا: ما الحكمة من مجيء النظم في الآية على هذا الأسلوب؟ ولماذا لم يجيء الفعلان الواقعان في حيز الطلب، منصوبين معاً، أو مجزومين معاً؟ وما سر هذه التفرقة بين الفعلين، فيكون أحدهما مسبباً، على حين يكون الآخر جواباً؟.

نقول — والله أعلم —: إن هذا الاختلاف بين الفعلين، هو اختلاف في أحوال النفس، وتنقلها من حال إلى حال، في هذا الموقف المشحون بالانفعالات والأزمات..

فالموت حين يحضر هذا الإنسان الذي يدافع الأيام بالتسويق والمماطلة في الرجوع إلى الله، وعمل الصالحات — هذا الموت المطل على هذا الإنسان، يردّه إلى صوابه، ويوقظه من غفلته، ولكن ذلك يكون بعد فوات الأوان، وقد بلغت الروح الحلقوم، فلا يجد هذا

دعوى وقوع اللحن المخالف لصواب الإعراب في القرآن الكريم..... (٤٩٧)

الإنسان بين يديه إلّا الأمانى، وإلّا الرجاء فيقول: (رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ) .. إن ذلك هو أقصى أمانيه، وهو غاية مطلوبه.. ثم يخيل إليه من لهفته، وشدة حرصه على هذا المطلوب، أنه - وقد تمناه - أصبح دانياً قريباً، وأنه قد استجيب له فعلاً، وأن يد الموت قد تراخت عنه قليلاً إلى أجل.. وهنا ينطلق مع هذا الأمل فرحاً مستبشراً.. إنه الآن يستطيع أن يتصدق.. وإنه إن يتصدق يكن من الصالحين، الذين يفوزون برضا الله ورضوانه.. ولهذا يخرج من باب الأمانى، ليدخل فى باب العرض والطلب.. إن تؤخرني إلى أجل قريب أكن من الصالحين.. ولكن هذه الفرحة سرعان ما تختفي، وتغرب شمسها من نفسه، إذ يجيء قوله تعالى: ﴿ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ﴾ (٧٦) فيرده هذا إلى مواجهة الموت، الذي خيل إليه أنه فر من بين يديه! إنه حلم لحظة، فى صحوة الموت أو غيبوته، سرعان ما يذهب كما تذهب الأحلام..

وتحرير معنى الآية - على هذا المفهوم الذي فهمناها عليه - هو: هلا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق.. وإن أصدق أكن من الصالحين، الناجين، من هذا الهول العظيم الذي يطل بوجهه من قريب ((٧٧).

تلك هي إحصاءات المخالفة الإعرابية فى قوله تعالى: (فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ)

أأدركت الآن سرّ قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ﴾ (٧٨) !؟

أما أنهم لو تدبروه، لما نسبوا إليه اللحن المخالف لصواب الإعراب.

الخاتمة:

من كل ما تقدم ظهر جلياً أنه لا يسع الباحث المدقق والدارس المحقق أن يسلم بما ادّعاه هؤلاء المشككون، فما زعموه مخالفاً لصواب الإعراب لم يخرج عن معهود العرب فى لغتهم، وقوانينهم العامة فى الإعراب، بل جاء كتاباً عربياً جاريماً على مألوف العرب من هذه الناحية، ألا أن له ما يمتاز به من هذا اللسان، وهو تميزه فى دقة النظم، والتعبير عن المعنى المراد، بشكل لا يستطيعه أي بليغ مهما وصل فى درجة تمكنه من اللغة.

هوامش البحث

(١) فضائل القرآن: ٢٨٧.

(٤٩٨) دعوى وقوع اللحن المخالف لصواب الإعراب في القرآن الكريم

- (٢) المصاحف: ٣٢.
- (٣) ينظر: الإتقان: ٣٢٠ / ٢.
- (٤) معاني القرآن: ١٨٣ / ٢.
- (٥) فضائل القرآن: ٢٨٧.
- (٦) معاني القرآن: ١٠٦ / ١.
- (٧) المصاحف: ١٢٩.
- (٨) المقنع في رسم مصاحف الأمصار: ١٢٢.
- (٩) فضائل القرآن: ٢٨٧.
- (١٠) المصاحف: ١٢٨.
- (١١) فضائل القرآن: ٣٧.
- (١٢) المصاحف: ١٢٨.
- (١٣) فضائل القرآن: ٣٧.
- (١٤) ينظر: تأويل مشكل القرآن: ٢٤ — ٢٥، والانتصار للقرآن: ٥٣١ / ٢ — ٥٣٢، ومناهل العرفان: ٣٨٦ / ١، ورسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين: ٩٩.
- (١٥) ينظر: المقنع في رسم مصاحف الأمصار: ١١٩.
- (١٦) النشر في القراءات العشر: ٣٣ / ١، ٤٥٩.
- (١٧) ينظر: الوسيلة إلى كشف العقيلة: ٣٦.
- (١٨) مناهل العرفان: ٣٨٧ / ١.
- (١٩) الرواية أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب، باب نزل القرآن بلسان قريش، رقم: ٣٥٠٦، ١٨٠ / ٤، وفي كتاب فضائل القرآن، باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب وقول الله تعالى: (قُرْآنًا عَرَبِيًّا) ﴿يوسف: ٢﴾، (بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) ﴿الشعراء: ١٩٥﴾، رقم: ٤٩٨٤، ١٨٢ / ٦، وباب جمع القرآن، رقم: ٤٩٨٧، ١٨٣ / ٦. قال القرطبي (ت: ٦٧١ هـ) معقباً على هذه الرواية في تفسيره: ٥٣ / ١: ((وكان هذا من عثمان — رضي الله عنه — بعد أن جمع المهاجرين، والأنصار، وجملة أهل الإسلام، وشاورهم في ذلك، فاتفقوا على جمعه بما صح وثبت من القراءات المشهورة عن النبي — صلى الله عليه وسلم — وأطراح ما سواها، واستصوبوا رأيه، وكان رأياً سديداً موقفاً، رحمة الله عليه وعليهم أجمعين)).
- (٢٠) الرواية أخرجه الترمذي (ت: ٢٧٩ هـ) في سننه، في كتاب التفسير، باب: ومن سورة التوبة، رقم: ٣١٠٤، ٢٨٤ / ٥، وأخرجها ابن حبان (ت: ٣٥٤ هـ) في صحيحه عن ابن شهاب، في ذكر

دعوى وقوع اللحن المخالف لصواب الإعراب في القرآن الكريم..... (٤٩٩)

- ما يستحب للإمام اتخاذ الكاتب لنفسه، رقم: ٤٥٠٦، ٣٦٢/١٠، وأخرجها البيهقي (ت: ٤٥٨ هـ)
(في سننه عن الزهري، في باب وجوب القراءة على ما نزل من الأحرف، رقم: ٣٩٩٣، ٢/٥٣٨،
وعن ابن شهاب في الباب نفسه، رقم: ٣٩٩٤، ٢/٥٣٨.
(٢١) ينظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم: ٣٦٢.
(٢٢) فضائل القرآن: ٢٨٧.
(٢٣) الإتقان في علوم القرآن: ٢/٣٢٣.
(٢٤) ينظر: الانتصار للقرآن: ٥٤١/٢ - ٥٤٢، والمدخل لدراسة القرآن الكريم: ٣٦٣.
(٢٥) ينظر: مناهل العرفان: ١/٣٨٦ - ٣٨٧.
(٢٦) الصّاحبي في فقه اللغة العربيّة: ٣٥.
(٢٧) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرک على الصّحیحین، في باب: تفسير سورة حم السّجدة بسم
الله الرحمن الرحيم، رقم: ٣٦٤٣، ٢/٤٧٧، وقال: ((صحيح الإسناد ولم يخرجاه)).
(٢٨) الحديث بهذه الرواية نقله أبو الطيّب اللغوي في مراتب النّحویین: ١٩، وابن جنّي في
الخصائص: ١/١٤٨، والسيوطي في المزهري: ٢/٣٤١.
(٢٩) ينظر: المصاحف لابن أبي داود: ١٢٠.
(٣٠) تهذيب اللغة (ل ح ن): ٤٠/٥ - ٤١.
(٣١) لسان العرب (ل ح ن): ١٣/٣٨١.
(٣٢) تاج العروس (ل ح ن): ٣٦/١٠١ - ١٠٢.
(٣٣) الزاهر في معاني كلمات الناس: ١/٣٠٦، والأضداد لابن الأنباري: ٢٤٠، والعشرات في غريب
اللغة: ١٣٢.
(٣٤) لسان العرب (ل ح ن): ١٣/٣٨١.
(٣٥) غريب الحديث للخطابي: ٥٤٠/٢، والنّهاية في غريب الحديث والأثر: ٢٤١/٤، ولسان العرب
(ل ح ن): ١٣/٣٨٠، وتاج العروس (ل ح ن): ٣٦/١٠٥، والمعجم الوسيط (ل ح ن): ٢/٨٢٠.
(٣٦) أخرجه الدارمي في سننه، كتاب الفرائض، باب في تعليم الفرائض، ٤/١٨٨٥، رقم: ٢٨٩٢،
والبيهقي في سننه، كتاب الفرائض، باب تعليم الحث على الفرائض، ٦/٣٤٤، رقم: ١٢١٧٦،
وسعيد ابن منصور في سننه، كتاب الفرائض، باب الحث على تعليم الفرائض، ١/٤٣، رقم: ١،
ورواه ابن قتيبة في غريب الحديث: ٢/٦١، والخطابي في غريب الحديث: ٢/٥٤٠، والزّمخشري في
الفائق: ٣/٣١١، وابن الأثير في النّهاية في غريب الحديث والأثر: ٤/٢٤١، وابن منظور في اللسان
(ل ح ن): ١٣/٣٨٠.

(٥٠٠) دعوى وقوع اللحن المخالف لصواب الإعراب في القرآن الكريم

(٣٧) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رقم: ٥٠٠٥، ١٨٧/٦، ورواه ابن أبي داود في المصاحف: ١٢٠، والمستغفري في فضائل القرآن: ٣٤٠/١، والأزهري في تهذيب اللغة (ل ح ن): ٤١/٥، والزنجشيري في الفائق: ٣١١/٣، وابن الأثير في النهاية: ٢٤٢/٤، وابن منظور في اللسان (ل ح ن): ٣٨١/١٣، والزيدي في تاج العروس (ل ح ن): ١٠٢/٣٦.

(٣٨) سورة محمد: من الآية ٣٠.

(٣٩) لسان العرب (ل ح ن): ٣٨١/١٣.

(٤٠) المصدر نفسه (ل ح ن): ٣٨٠ / ١٣.

(٤١) مناهل العرفان: ٣٨٧/١.

(٤٢) المقنع في رسم مصاحف الأمصار: ١٢١ — ١٢٢.

(٤٣) المصدر نفسه: ١٢٢.

(٤٤) الى هذا السر أشار ابن الجزري في النشر: ١ / ٤٥٨، نقلاً عن الداني، حين قال: ((وعلة هذه الحروف وغيرها من الحروف المرسومة في المصحف على خلاف ما جرى به رسم الكتاب من الهجاء الانتقال من وجه معروف مستفيض إلى وجه آخر مثله في الجواز والاستعمال، وإن كان المنتقل عنه أكثر استعمالاً)).

(٤٥) رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية: ٢٢٠ — ٢٢٢.

(٤٦) المقنع في رسم مصاحف الأمصار: ١٢٢، وينظر: رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية: ٢٢٢.

(٤٧) المقنع في رسم مصاحف الأمصار: ١٢٢، وينظر: رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية: ٢٢٢.

(٤٨) سورة فصلت: من الآية ٤٢.

(٤٩) سورة الشعراء: ١٩٥.

(٥٠) معاني القرآن وإعرابه: ١٣١ / ٢.

(٥١) الهداية إلى بلوغ النهاية: ١٥٣٠ / ٢.

(٥٢) يعني بقوله: ((من لم ينظر في الكتاب)) كتاب سيبويه — رحمه الله — فإن اسم الكتاب علم عليه.

(٥٣) الكشف: ٥٧٧ / ١.

(٥٤) البحر المحيط: ١٣٥ / ٤.

(٥٥) شرح شذور الذهب: ٥١.

(٥٦) التحرير والتنوير: ٣٠ / ٦.

دعوى وقوع اللحن المخالف لصواب الإعراب في القرآن الكريم..... (٥٠١)

(٥٧) البيت من الرجز، وهو لرؤبة في ملحق ديوانه: ١٦٨، ولأبي النجم العجلي في ديوانه: ٤٥٠، ولهما معاً في: المقاصد النحوية: ١٩٠/١، ١٤٧١/٣، وشرح التصريح: ٦٣/١، وشرح شواهد المغني: ١٢٨/١ — ١٢٩، ولرؤبة أو لرجل من بني الحارث في خزانة الأدب: ٤٥٥/٧، وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب: ٣٤١/٢، وأسرار العربية: ٦٠، وشرح المفصل: ١٥٥/١، ٣٥٧/٢.

(٥٨) البيت من الطويل، وهو لضائب بن الحارث البرجمي في الأصمعيات: ١٨٤، وشرح أبيات سيبويه: ٢٤٤/١، وشرح المفصل: ٢٣٦/١، ٥٤٢/٤، وخزانة الأدب: ٣٢٦/٩، ٣١٢/١٠، ٣١٣، ٣٢٠، ولسان العرب ١٢٥/٥ (قير)، وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب: ٥٠/٢، ووصف المباني: ٢٦٧، وهمع الهوامع: ٢٣٩/٣، ٢٤٠. الرّحل: الإقامة. القيار: هو صاحب القير، أي: الرّفت، وقيل هنا: اسم جملة، وقيل: اسم فرسه.

(٥٩) البيتان من الكامل، وهما للخزني بنت بدر بن هفان في ديوانها: ٤٣، ورواية البيت الثاني فيه: النَّازِلُونَ بِكُلِّ مُعْتَرِكٍ وَالطَّيِّبِينَ مَعَاقِدِ الْأَزْرِ، ولا شاهد في صدر البيت على هذه الرواية، وإنما الشاهد في عجزه (وَالطَّيِّبِينَ)، والبيت بالرواية المستشهد بها تنسب إليه في الكتاب: ٦٤/٢، ومجاز القرآن لأبي عبيدة: ٦٥/١، والأصول في النحو: ٤٠/٢، وبلا نسبة في معاني القرآن للقرّاء: ١٠٥/١، ومعاني القرآن للأخفش: ١٦٧/١، ووصف المباني: ٤٧٩. لا يبعدن: دعاء خرج مخرج النهي، أي: لا يهلكن، من البعد بمعنى: الذهاب بالموت أو الهلاك. ومن عادة العرب، إذا أرادوا الدعاء لشخص، يقولون له: لا تبعد، أو لا يبعد. وإذا أرادوا الدعاء عليه؛ قالوا: بعدت، أو بعداً لك؛ وفي التنزيل: (أَلَا بُعْدًا لِمَدِينٍ كَمَا بَعَدَتْ ثَمُودُ) ﴿سورة هود: من الآية: ٩٥﴾. العداة: جمع عاد — بمعنى العدو — أي: أنهم بمنزلة السم للأعداء، يقتلونهم بلا رحمة. آفة الجزر: الآفة: اسم لكل ما يؤذي، أو يهلك، والجزر: جمع جزور، وهي الإبل، تريد أنهم كرماء. معترك: موضع الاعتراك والقتال. معاقد: جمع معقد، وهو موضع عقد الإزار، والإزار: ما يشده الإنسان على وسطه، وكنت بذلك، عن طهارتهم، وعفتهم عن الفحشاء.

(٦٠) البيت من الطويل، وهو لزهير في ديوانه: ١٤٠، والكتاب: ١٦٥/١، ٢٩/٣، ٥١، ١٠٠، ١٦٠/٤، وشرح المفصل: ٥٢/٢، وشرح الكافية الشافية: ٤٢٧/١، وروايته في ديوانه: ولا سابقاً شيئاً إذا كان جائئاً. ويروى — كما قال محقق الديوان — (ولا سابقي شيء) بدل (ولا سابقاً شيئاً)، ولا شاهد فيه على هذه الرواية أو تلك. وينسب إلى صرمة الأنصاري في: الكتاب: ٣٠٦/١، والإنصاف: ١٧٩/١، وبلا نسبة في: الخصائص: ٣٥٣/٢، وأسرار العربية: ١٤٨.

(٦١) ينظر: مجموع الفتاوى: ٢٦٣/١٥، والإتقان في علوم القرآن: ٢/٢٢٥.

(٦٢) فصلت: ٢٩.

(٥٠٢) دعوى وقوع اللحن المخالف لصواب الإعراب في القرآن الكريم

- (٦٣) طه: ٥٦.
- (٦٤) طه: ٥٧.
- (٦٥) المائدة: ٦٩
- (٦٦) التحرير والتنوير: ٦ / ٢٧٠ - ٢٧١.
- (٦٧) ينظر: الكتاب: ٢ / ٦٣، والكشاف: ١ / ٥٧٧، والبحر المحيط: ٤ / ١٣٥.
- (٦٨) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ٥ / ٥٠٣.
- (٦٩) سورة المؤمنون: ١ - ٩.
- (٧٠) ينظر: إرشاد العقل السليم: ٩ / ٣٤.
- (٧١) البحر المحيط: ٤ / ١٣٤.
- (٧٢) أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية: ١٥٤.
- (٧٣) الكشاف: ١ / ٥٧٧.
- (٧٤) معاني النحو: ٣ / ٢٣٠ - ٢٣١.
- (٧٥) التحرير والتنوير: ٢٨ / ٢٥٤.
- (٧٦) سورة المنافقون: من الآية ١١.
- (٧٧) التفسير القرآني للقرآن: ١٤ / ٩٦٧ - ٩٦٩.
- (٧٨) سورة النساء: من الآية ٨٢، وسورة محمد: من الآية: ٢٤.

قائمة المصادر والمراجع

١. القرآن الكريم.
٢. الإتيقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، (ت: ٥٩١١ هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط١، ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م.
٣. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (تفسير أبي السعود)، أبو السعود العمادي، محمد بن محمد بن مصطفى، (ت: ٩٨٢هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ط، د. ت.
٤. أسرار العربية، أبو البركات، كمال الدين الأنباري، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، (ت: ٥٧٧هـ)، دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ط١، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.

دعوى وقوع اللحن المخالف لصواب الإعراب في القرآن الكريم..... (٥٠٣)

٥. أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، الدكتور حسن طبل، دار الفكر العربي، القاهرة، د. ط، ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م.
٦. الأصمعيّات، أبو سعيد الأصمعيّ، عبد الملك بن قريب بن عليّ بن أصمّ، (ت: ٥٢٦هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، وعبد السلام محمد هارون، مصر، دار المعارف، ط٧، ١٩٩٣م.
٧. الأصول في النحو، أبو بكر، ابن السّراج، محمد بن السّريّ بن سهل النّحويّ، (ت: ٥٣٦هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الحسين الفتليّ، مؤسسة الرّسالة، بيروت، لبنان، ط٣، ١٩٩٦م.
٨. الأضداد، أبو بكر، محمد بن القاسم بن محمد بن بشّار بن الحسن بن ذبيان بن سماعة بن فروة بن قطن بن دعامة الأنباري، (ت: ٥٣٢٨هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصريّة، بيروت، لبنان، د. ط، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.
٩. الانتصار للقرآن، أبو بكر، محمد بن الطيّب بن محمد بن جعفر بن القاسم الباقلانيّ، (ت: ٥٤٠٣هـ)، تحقيق: الدكتور محمد عصام القضاة، دار الفتح، عمّان، دار ابن حزم، بيروت، ط١، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م.
١٠. الإنصاف في مسائل الخلاف بين النّحويّين: البصريّين والكوفيّين، أبو البركات، كمال الدّين، عبد الرّحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاريّ، المكتبة العصريّة، ط١، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.
١١. البحر المحيط، أبو حيان، أثير الدّين، محمد بن يوسف بن عليّ بن يوسف بن حيان الأندلسيّ، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، د. ط، ١٤٢٠هـ.
١٢. تاج العروس من جواهر القاموس، أبو الفيض، مرتضى الزبيديّ، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، (ت: ١٢٠٥هـ)، تحقيق: مجموعة من المحقّقين، دار الهداية، د. ط، د. ت.
١٣. تأويل مشكل القرآن، أبو محمد، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدّينوريّ، (ت: ٢٧٦هـ)، تحقيق: إبراهيم شمس الدّين، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، د. ط، د. ت.
١٤. التّحرير والتّوير، محمد الطّاهر بن محمد بن محمد الطّاهر بن عاشور التّونسيّ، (ت: ١٣٩٣هـ)، الدّار التّونسيّة للنشر، تونس، ١٩٨٤م.
١٥. التّفسير القرآنيّ للقرآن، عبد الكريم يونس الخطيب، (ت: بعد ١٣٩٠هـ)، دار الفكر العربيّ، القاهرة، د. ط، د. ت.
١٦. تهذيب اللّغة، أبو منصور، محمد بن أحمد الأزهريّ الهرويّ، (ت: ٣٧٠هـ)، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التّراث العربيّ، بيروت، ط١، ٢٠٠١م.

(٥٠٤) دعوى وقوع اللحن المخالف لصواب الإعراب في القرآن الكريم

١٧. الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله، شمس الدين القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي، (ت: ٦٧١ هـ)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط٢، ١٣٨٤-١٩٦٤م.
١٨. خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي، (ت: ١٠٩٣م)، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط٤، ١٤١٨-١٩٩٧م.
١٩. الخصائص، أبو الفتح، عثمان بن جني الموصلي، (ت: ٣٩٢ هـ)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط٤، د. ط.
٢٠. ديوان أبي النجم العجلي، الفضل بن قدامة (ت: ١٣٠ هـ)، جمعه وشرحه وحققه: الدكتور محمد أديب عبد الواحد جمران، مجمع اللغة العربية بدمشق، د. ط، ١٤٢٧-٢٠٠٦م.
٢١. ديوان الخرنق بنت بدر بن هفان، رواية أبي عمرو بن العلاء (ت: ١٥٤ هـ)، شرحه وحققه وعلّق عليه: يسري عبد الغني عبد الله، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١، ١٤١٠-١٩٩٠م.
٢٢. ديوان رؤبة بن العجاج (مجموع أشعار العرب)، عناية: وليم بن الورد البروسي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط٢، ١٤٠٠-١٩٨٠م.
٢٣. ديوان زهير بن أبي سلمى، شرحه وقدم له: علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١، ١٤٠٨-١٩٨٨م.
٢٤. رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية، الدكتور غانم قدوري الحمد، اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري، جمهورية العراق، ط١، ١٤٠٢/١٩٨٢م.
٢٥. رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين في قراءات القرآن الكريم، الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي، مكتبة وهبة، د. ط، د. ت.
٢٦. رصف المباني في شرح حروف المعاني، أحمد بن عبد النور المالقي، (ت: ٧٠٢ هـ)، تحقيق: الأستاذ الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، ط٣، ٢٠٠٢م.
٢٧. الزاهر في معاني كلمات الناس، أبو بكر الأنباري، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، (ت: ٣٢٨ هـ)، تحقيق: الدكتور حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤١٢-١٩٩٢م.
٢٨. سرّ صناعة الإعراب، أبو الفتح، عثمان بن جني الموصلي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١، ١٤٢١-٢٠٠٠م.

دعوى وقوع اللحن المخالف لصواب الإعراب في القرآن الكريم.....(٥٠٥)

٢٩. سنن الترمذي، أبو عيسى، الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، (ت: ٥٢٧٩)، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج ١، ج ٢)، ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج ٣)، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج ٤، ج ٥)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط ٢، ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م.

٣٠. سنن سعيد بن منصور، أبو عثمان، سعيد بن منصور بن شعبة الخرساني الجوزجاني، (ت: ٥٢٢٧)، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الدار السلفية، الهند، ط ١، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٢م.

٣١. السنن الكبرى، أبو بكر، البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي، الخرساني، (ت: ٥٤٨٥)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ٣، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.

٣٢. شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، أبو محمد، جمال الدين، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري، تحقيق: عبد الغني الدقر، الشركة المتحدة للتوزيع، سوريا، د. ط، د. ت.

٣٣. شرح شواهد المغني، جلال الدين السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، وقف على طبعه وعلق حواشيه: أحمد ظافر كوجان، مذيّل وتعليقات: الشنقيطي: محمد بن محمود بن التلاميذي التركي، لجنة التراث العربي، ١٣٨٦هـ - ١٩٦٦م.

٣٤. شرح أبيات سيويه، أبو محمد، يوسف بن الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي، (ت: ٥٣٨٥)، تحقيق: الدكتور محمد علي الريح هاشم، راجعه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، د. ط، ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م.

٣٥. شرح التصريح على التوضيح، زين الدين المصري، خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي الأزهرية، (ت: ٩٠٥هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ١، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.

٣٦. شرح الكافية الشافية، أبو عبد الله، جمال الدين، محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجبائي، تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي، جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، مكة المكرمة، ط ١، د. ت.

٣٧. شرح المفصل، أبو البقاء، موفق الدين، يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السرايا محمد بن علي الأسدي الموصلية، (ت: ٥٦٤٣)، قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ١، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م.

(٥٠٦) دعوى وقوع اللحن المخالف لصواب الإعراب في القرآن الكريم

٣٨. صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسننه وأيامه)، أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، (ت: ٢٥٦ هـ)، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، ط١، ١٤٢٢هـ.

٣٩. الصحاحي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، (ت: ٣٩٥ هـ)، محمد علي بيضون، ط١، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م.

٤٠. العشرات في غريب اللغة، أبو عمر الزاهد، غلام ثعلب، محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم، (ت: ٣٤٥ هـ)، تحقيق: يحيى عبد الرؤوف جبر، المطبعة الوطنية، د. ط، د. ت.

٤١. غريب الحديث، أبو سليمان، الخطابي، حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي، (ت: ٣٨٨ هـ)، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرابوي، وخرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي، دار الفكر، ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م.

٤٢. غريب الحديث، أبو محمد، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تحقيق: الدكتور عبد الله الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، ط١، ١٣٩٧م.

٤٣. الفائق في غريب الحديث والأثر، أبو القاسم، جار الله، محمود بن عمرو بن محمد الزمخشري، (ت: ٥٣٨ هـ)، تحقيق: علي محمد الجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، لبنان، ط٢، د. ت.

٤٤. فضائل القرآن، أبو العباس، جعفر بن محمد المعتز بن محمد بن المستغفر بن الفتح بن أدريس المستغفري النسفي، (ت: ٤٣٢ هـ)، تحقيق: أحمد ابن فارس السلوم، دار ابن حزم، ط١، ٢٠٠٨م.

٤٥. فضائل القرآن، أبو عبيد، القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي، (ت: ٢٢٤ هـ)، تحقيق: مروان العطية، ومحسن خرابة، ووفاء تقي الدين، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط١، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م.

٤٦. الكتاب، أبو بشر، سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، (ت: ١٨٠ هـ)، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط٣، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م.

٤٧. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، أبو القاسم، جار الله، محمود بن عمرو بن محمد الزمخشري، وبحواشيه أربعة كتب، الأول: الانتصاف، لأحمد بن المنير الإسكندري، والثاني: الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف، للحافظ بن حجر، والثالث: حاشية الشيخ محمد عليان المرزوقي على تفسير الكشاف، والرابع: شاهد الإنصاف

- على شواهد الكشاف، للشيخ محمد عليان المرزوقي، رتبته وضبطه وصححه: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط٤، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م.
٤٨. لسان العرب، أبو الفضل، جمال الدين بن منظور، محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الرويفعي الأفريقي، (ت: ٥٧١١هـ)، وهو مذيّل بحواشي اليازجي، وجماعة من اللغويين، دار صادر، بيروت، لبنان، ط٣، ١٤١٤هـ.
٤٩. مجاز القرآن، أبو عبيدة، معمر بن المثنى التيمي البصري، (ت: ٥٢١٠هـ)، تحقيق: محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة، د. ط، ١٣٨١هـ.
٥٠. مجموع الفتاوى، أبو العباس، تقي الدين، أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحراني، (ت: ٧٢٨هـ)، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، د. ط، ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م.
٥١. المدخل لدراسة القرآن الكريم، أبو شهبه، محمد بن محمد بن سويلم، (ت: ١٤٠٣هـ)، مكتبة السنة، القاهرة، ط٢، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م.
٥٢. مراتب النحويين، أبو الطيب اللغوي، عبد الواحد بن علي، (ت: ٣٥١هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان، ط٢، ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م.
٥٣. الزهر في علوم اللغة وأنواعها، جلال الدين السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، تحقيق: فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م.
٥٤. المستدرک على الصحيحين، أبو عبد الله، الحاكم، محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري، ابن البيع، (ت: ٤٠٥هـ)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١١هـ - ١٩٩٠م.
٥٥. مسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي)، أبو محمد، الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد التيمي السمرقندي، (ت: ٢٥٥هـ)، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط١، ١٤١٢هـ - ٢٠٠٠م.
٥٦. المصاحف، أبو بكر، عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، (ت: ٣١٦هـ)، صححه ووقف على طبعه: أثر جفري، المطبعة الرحمانية بمصر، ط١، ١٣٥٥هـ - ١٩٣٦م.
٥٧. معاني القرآن، أبو الحسن، الأخفش الأوسط، سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء البلخي ثم البصري، (ت: ٢١٥هـ)، تحقيق: الدكتورة هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، مطبعة المدني، ط١، ١٤١١هـ - ١٩٩٠م.
٥٨. معاني القرآن، أبو زكريا، الفراء، يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي، تحقيق: أحمد يوسف نجاتي، ومحمد علي النجار، وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي، دار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، ط١، د.ت.
٥٩. معاني القرآن وإعرابه، أبو إسحاق، الزجاج، إبراهيم بن السري، (ت: ٣١١هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط١، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م.
٦٠. معاني النحو، الدكتور فاضل صالح السامرائي، دار الفكر، عمان، ط٢، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م.

(٥٠٨) دعوى وقوع اللحن المخالف لصواب الإعراب في القرآن الكريم

٦١. المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية في القاهرة (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)، دار الدعوة، د. ط، د. ت.
٦٢. المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية، المشهور بـ (شرح الشواهد الكبرى)، بدر الدين، محمود بن أحمد بن موسى العيني، (ت: ٨٥٥ هـ)، تحقيق: الأستاذ الدكتور علي محمد فاخر، والأستاذ الدكتور أحمد محمد توفيق السوداني، والدكتور عبد العزيز محمد فاخر، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ط١، ١٤٣١هـ - ٢٠١٠م.
٦٣. المنقح في رسم مصاحف الأمصار، أبو عمرو الداني، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر، (ت: ٤٤٤ هـ)، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، د. ط، د. ت.
٦٤. مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، (ت: ١٣٦٧ هـ)، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه، ط٣، د. ت.
٦٥. النشر في القراءات العشر، أبو الخير، شمس الدين، محمد بن محمد بن يوسف، ابن الجزري، (ت: ٨٣٣ هـ)، تحقيق: علي محمد الضباع، المطبعة التجارية الكبرى ﴿ تصوير دار الكتاب العلمية ﴾، د. ط، د. ت.
٦٦. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي، (ت: ٨٨٥ هـ)، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، د. ط، د. ت.
٦٧. النهاية في غريب الحديث والأثر، أبو السعادات، مجد الدين، المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري، ابن الأثير، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، د. ط، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.
٦٨. الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه، أبو محمد، مكي، بن أبي طالب القيسي، حقق في مجموعة رسائل جامعة بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الشارقة، بإشراف الأستاذ الدكتور الشاهد البوشيخي، مجموعة بحوث الكتاب والسنة، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة، ط١، ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م.
٦٩. همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جلال الدين السيوطي، (ت: ٩١١ هـ)، عبد الرحمن بن أبي بكر، تحقيق: عبد الحميد هندراوي، المكتبة التوفيقية، مصر، د. ط، د. ت.
٧٠. الوسيلة إلى كشف العقيلة، أبو الحسن، علم الدين، علي بن محمد السخاوي، (ت: ٥٦٤٣ هـ)، تحقيق وتقديم: مولاي محمد الأدرمي الطاهري، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط٢، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.

ناصر الظرف الواقع خبراً (دراسة في الخلاف النحوي)

المدرس الدكتور

حسين علي محمد

الجامعة الإسلامية فرع بابل

The accusative adverb is predicate (a study in grammatical disagreement)

Lec. Dr.

Hussein Ali Muhammad

Islamic University - Babylon Branch

Abstract:-

The task of the research is to shed light on the accusative factor in the adverb of the news, and to consider the difference of grammarians in it, and the impact of this on the dispersion of grammatical opinion due to the difference in the factor, and its impact on making the meaning a marginal case; Because of the focus on grammatical factor theory. Grammarians divided the factor into a moral factor and a verbal one, then they differed in the moral factor like their difference in the verbal factor, and made work for some tools a root and others a branch, and they said that some words work, and some do not. Then they differed on this and that until their opinions filled the bellies of books, often deviating from the communicative goal of the language.

The research will take it upon itself to investigate this difference by examining the opinions of the grammarians in which the accusative act in the actual circumstance is the news as a model that reflects the state of the difference between the grammarians in the work and the factor.

Keyword: adverb, fact, grammar.

الملخص:-

مهمة البحث تسليط الضوء على عامل النصب في الظرف الواقع خبراً، والنظر في اختلاف النحويين فيه، وما لذلك من أثر في تشتت الرأي النحوي بسبب الاختلاف في العامل، وما له من أثر في جعل المعنى حالة هامشية؛ بسبب التركيز على نظرية العامل النحوي. قسم النحويون العامل إلى عامل معنوي وآخر لفظي، ثم اختلفوا في العامل المعنوي مثل اختلافهم في العامل اللفظي، وجعلوا العمل لبعض الأدوات أصل ولأخرى فرع، وقالوا إن بعض الكلام يعمل، وبعضه لا يعمل. ثم اختلفوا في هذا وفي ذاك حتى ملأت آراؤهم بطون الكتب مبتعدين في أحيان كثيرة عن الهدف التواصلية للغة.

سيأخذ البحث على عاتقه البحث في هذا الاختلاف عن طريق النظر في آراء النحويين في الذي عمل النصب في الظرف الواقع خبراً كنموذج يعكس حالة الاختلاف بين النحويين في العمل، والعامل.

الكلمات المفتاحية: الظرف، الواقع، النحو.

المقدمة:

تذكر المصادر اللغوية أن اللحن موجود في عصر الاحتجاج، وثمة روايات تشير إلى وقوعه، واللحن بدأ بالإعراب، أي: بضبط أواخر الكلمات؛ لذلك عمل النحويون جاهدين على وضع قواعد تفصل بين الصحيح والسقيم في الكلام. تنبه النحويون إلى أن باللغة حاجة إلى قانون يستندون إليه في وضعهم للقواعد النحوية، يبينون به ما صح في النحو العربي، وما لم يصح. فكانت نظرية العامل هي ذلك القانون الذي اعتمدوا عليه في وضع قواعدهم، وسن قوانينهم النحوية. وقد اختلف النحويون في مسائل نحوية بعينها، وكان العامل محور ذلك الاختلاف، ويكاد يكون عامل النصب في الظرف الواقع خبراً من أكثر المسائل التي شجر فيها الاختلاف.

سيسلط البحث الضوء على آراء النحويين في عامل النصب في الظرف الواقع خبراً، وذكر الحجج التي يسوقها أصحاب كل رأي، وما يترتب على ذلك من تعقيد في النظرة النحوية، والاختلاف البعيد عن روح اللغة التي تقوم على أساس التواصل الاجتماعي بين أفراد اللغة الواحدة.

توطئة:

اجتهد النحويون في وضع نظريتهم المعروفة بـ(نظرية العامل)؛ لتكون السبيل في حفظ أداء لغوي معين معتقدين أنه الأفصح بين الأداءات اللغوية المختلفة، وأقصد بها اللهجات المختلفة المنتشرة بين القبائل العربية، ولتكون حصناً منيعاً لدخول أداءات لغوية أخرى على الفصح من الكلام؛ لأنّ الإنسان منتج بطبعه، والذي أنتج لغة يملك القدرة على تغييرها بالصورة التي يراها تناسب تغير الحالة الاجتماعية وما يرافقها من حاجات ليست اللغة بمنأى عنها.

فكانت نظرية العامل القانون الذي يحتكمون إليه في مسائلهم النحوية، والناموس الذي يستندون إليه في حفظ نمط لغوي معين، ولكن لما كان الاختلاف سجية في النفس البشرية، فقد وجد الاختلاف طريقه لهذه النظرية، ومن الطبيعي أن نجد مناصرين ومعارضين لنظرية العامل، ليسوق كل واحد من الطرفين أدلته التي يؤيد بها ما يذهب إليه. وقبل ذكر طرفاً من هذا الخلاف أجد من الضرورة التعريف بالعامل والمعمول والعمل.

العامل عند النحويين ((ما أوجبَ كونَ آخر الكلمة مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً أو ساكناً)).^١ فهو اسم مفاعل وعليه تقع مهمة تغيير أواخر الكلم رفعا أو نصبا أو جرا أو جزما. ولما كان ثمة عامل فلا بدّ من وجود معمول، والمعمول اسم مفعول وهو ما تأثر بالعامل، فيكون بمقتضاه في حالة رفع أو نصب أو جر أو جزم، ويكون مصاحبا للعامل، وأما العمل فهو الأثر الناتج عن تأثر المعمول بالعامل.

لقد اختلف النحويون في نظرية العامل كتنظيرية قام عليها النحو العربي من جهة، واختلفوا في العامل بمسائل بعينها من جهة أخرى.

وأبرز ما يمثل الجانب الأول ابن مضاء القرطبي الذي ثار على العامل ودعا إلى حذفه من النحو العربي، وهو ما صرح به في مقدمة كتابه بقوله: ((قصدي في هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغني النحوي عنه، وأنبه على ما أجمعوا على الخطأ فيه.

فمن ذلك ادعائهم أن النصب والخفض والجزم لا يكون إلا بعامل لفظي، وأن الرفع منها يكون بعامل لفظي وبعامل معنوي، وعبروا عن ذلك بعبارات توهم في قولنا: (ضرب زيدٌ عمراً)، أن الرفع الذي في (زيد) والنصب الذي في (عمرو) إنما أحدثه ضرب)).^٢

لقد كان ابن مضاء أكثر النحويين جرأة في الخروج على القواعد والأصول التي وضع أسسها النحويين العرب، وما دعوته المذكورة سابقا إلا دليل على ذلك.

وكان أبو حيان الأندلسي واحدا من النحويين الذين شاركوا ابن مضاء في دعوته إلى ترك الخلافات والتعليقات غير المفيدة^٣، إلا أنه لم يدعو إلى ما دعا له ابن مضاء القرطبي من إلغاء العامل النحوي.

ومن اختلافهم في العامل ما نلفيه في عامل الرفع في المبتدأ، فقد ذهب بعض النحويين إلى أن العامل في المبتدأ تجرده من العوامل اللفظية^(٤)، وهو الابتداء، وعزاه أبو البركات لعموم البصريين^(٥)، ونسبه العكبري^(٦) إلى المبرد^(٧)، وذهب الكوفيون إلى أن المبتدأ يُرفع بالخبر، والخبر يرفع بالمبتدأ، فهما يترافعان^(٨).

ولم يرتض الكوفيون ما ذهب إليه البصريون بحجة أن التعري عدم، والمعدوم لا يكون عاملا، جاء في الإنصاف: ((ولا يجوز أن يقال أن المبتدأ يرتفع بالابتداء، لأننا نقول: الابتداء لا يخلو؛ إما أن يكون شيئا من كلام العرب عند إظهاره، أو غير شيء؛ فإن كان شيئا فلا يخلو من أن يكون اسماً أو فعلاً أو أداة من حروف المعاني؛ فإن كان اسماً فينبغي أن يكون

قبله اسم يرفعه، وكذلك ما قبله إلى ما لا غاية له، وذلك محال، وإن كان فعلاً فينبغي أن يقال زيد قائماً كما يقال "حضر زيد قائماً" وإن كان أداة فالأدوات لا ترفع الأسماء على هذا الحد. وإن كان غير شيء فالاسم لا يرفعه إلا رافع موجود غير معدوم، ومتى كان غير هذه الأقسام الثلاثة التي قدمناها فهو غير معروف.

قالوا: ولا يجوز أن يقال إنا نعني بالابتداء التعرّي من العوامل اللفظية، لأننا نقول: إذا كان معنى الابتداء هو التعرّي من العوامل اللفظية فهو إذاً عبارة عن عدم العوامل، وعدم العوامل لا يكون عاملاً. والذي يدل على أن الابتداء لا يوجب الرفع أننا نجدهم يتدثرون بالمنصوبات والمسكنات والحروف، ولو كان ذلك موجباً للرفع لوجب أن تكون مرفوعة، فلما لم يجب ذلك دل على أن الابتداء لا يكون موجباً للرفع^(٩).

فالتعري من العوامل اللفظية يعني عدم العامل، والمعدوم لا يمكن أن يكون عاملاً بحال من الأحوال؛ لأن العمل يقتضي شيئاً موجوداً يؤثر في معموله، فعلينا أن نبحت عن عامل موجود. لذلك قالوا بأن المبتدأ والخبر يترافعان، أي: كل واحد منهما يؤثر في الثاني، ويعمل فيه، وكلاهما موجود.

وبحجة الكوفيين نفسها ردّ العكبري مذهب البصريين، إذ يرى أن التعرية لا تصلح أن تكون عاملاً؛ ((لأن ذلك عدم العامل، وعدم العامل لا يكون عاملاً))^(١٠)، واقتفى ابن يعيش^(١١) (ت ٥٦٤٣هـ) أثره رافضاً أن يكون التعري عاملاً، لأن العوامل عنده توجب عملاً، والعدم لا يوجب عملاً.

وردّ البصريون على كلمات الكوفيين بأن قالوا: إن العوامل في هذه الصناعة ليست مؤثرة تأثيراً حسياً كالقطع للسيف، والبرد للماء، إنما هي أمارات، وربما تكون الأمانة بعدم الشيء^(١٢).

وقال ابن يعيش: ((هذا فاسد؛ لأنه ليس الغرض من قولهم: إن التعري عامل أنه معرف للعامل. إذ لو زعم أنه معرف، لكان اعترافاً بأن العامل غير التعري))^(١٣).

بهذه السجلات المنطقية، والعلل المرهقة تعامل النحويون مع اللغة التي نطقت سليقة، فالعربي لا يعرف ذلك لا من قريب ولا من بعيد، إنما هي محض تخيلات نسجها النحويون ليحكموا قواعدهم، وإن آل بهم الأمر إلى إدخال علوم أخرى ليست من اللغة في شيء.

القول في ناصب الظرف الواقع خبراً:

اختلف النحويون في ناصب الظرف الواقع خبراً على أكثر من قول، وليس غريباً أنهم اختلفوا فيه، فالاختلاف في النحو العربي لا يكاد يخلو منه باب، ولكن الغريب أن ينسب أبو العباس ثعلب عامل النصب إلى فعل معدوم، وقد أثار ذلك حفيظة بعض النحويين فردوا عليه ممتعنين، ولم يلتفتوا إلى حقيقة أن ما قدروه من عامل إنما هو معدوم كذلك. وفيما يأتي بيان ذلك:

ذهب ثعلب إلى أن الظرف الواقع خبراً منصوب بفعل غير مطلوب، أي: معدوم. نقل ذلك أبو البركات في كتابه الإنصاف، يقول: ((وذهب أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب من الكوفيين إلى أنه ينتصب لأن الأصل في قولك: (أمامك زيد) حلّ أمامك، فحذف الفعل وهو غير مطلوب واكتفى بالظرف منه فبقي منصوباً على ما كان عليه الفعل))^(١٤).

ثم قال إنه قول مردود؛ ((وذلك لأنه يؤدي إلى أن يكون منصوباً بفعل معدوم من كل وجه لفظاً وتقديراً، والفعل لا يخلو، إما أن يكون مظهراً موجوداً أو مقدراً في حكم الموجود، فأما إذا لم يكن مظهراً موجوداً ولا مقدراً في حكم الموجود كان معدوماً من كل وجه، والمعدوم لا يكون عاملاً، وكما يستحيل في الحسيات الفعل باستطاعة معدومة، والمشي برجل معدوم، والقطع بسيف معدوم، والإحراق بنار معدومة؛ فكذلك يستحيل في هذه الصناعة النصب بعامل معدوم لأن العلل النحوية مشبهة بالعلل الحسية. والذي يدل على فساد ما ذهب إليه أنه لا نظير له في العربية، ولا يشهد له شاهد من العلل النحوية))^(١٥)، فهو ينسب العمل إلى المعدوم من كل وجه مع إمكان نسبه إلى الموجود، وهو ما سنذكره ونرجحه ونميل إليه.

وحقيقة هذا الاختلاف القائم على إمكان عمل المعدوم من عدمه في الصناعة النحوية يعود إلى اختلاف بين المعتزلة والأشاعرة، وقد تسلسل إلى علم النحو، فقد أرجع الدكتور إدريس مقبول^(١٦) هذا الاختلاف في النظر النحوي إلى تأثير النحويين بالأصوليين وأهل الكلام، فالبصريون متأثرون بالرأي المعتزلي^(١٧) الذي يذهب إلى أن المعدوم شيء، وما دام كذلك فلا مانع من أن يكون عاملاً، أما الكوفيون فقد تأثروا بالأشاعرة^(١٨)، الذين يرون أن المعدوم ليس بشيء، وبناءً على ذلك فلا يمكن أن يكون عاملاً.

والملاحظ أن ثعلبا الكوفي قد وافق المعتزلة فجاء رأيه متفقا مع البصريين الذين ذهبوا إلى أن العامل في المبتدأ تجرده من العوامل اللفظية^(١٩)، وهو الابتداء، ولم يرتض الكوفيون ما ذهب إليه البصريون بحجة أن التعري عدم، والمعدوم لا يكون عاملا^(٢٠).

والذي يظهر في المذهب المنسوب إلى ثعلب أنه يعزو عمل النصب إلى فعل معدوم؛ لأنه غير متلفظ به ولم يجعله مقدرًا. على أن التقدير في مثل هذا الموضع لا يدفع المحذور؛ لأنه لا ينفي الحقيقة العدمية للمقدر؛ وفيما يأتي توضيح مسهب لهذه المسألة يتضح به عدمية العامل عند البصريين والكوفيين كذلك.

ذهب البصريون إلى أن الظرف الواقع خبراً منصوب بعامل مقدر، ثم اختلفوا فيه، فقال قوم إن المقدر جملة، والتقدير في قولنا: زيد أمامك: زيد استقر أمامك، وهو ظاهر قول سيبويه^(٢١)، وقال المبرد وابن السراج هو مقدر بالمفرد، والتقدير فيه: زيد مستقر أمامك^(٢٢).

واحتج الأولون بأن قالوا: إن ((الظرف كل اسم من أسماء الأمكنة أو الأزمنة، يراد فيه معنى (في)، و(في) حرف وحروف الجر لا بد لها من شيء تتعلق به؛ لأنها دخلت رابطة تربط الأسماء بالأفعال))^(٢٣)، فأصل قولنا: زيد أمامك، زيد استقر في أمامك، ثم حذف حرف الجر واتصل الفعل بالظرف فنصبه، وإنما قلنا: إن العامل فعل؛ لأن الأصل في العمل للفعل، وتقدير الأصل أولى من تقدير الفرع، وهو اسم الفاعل، ويتأيد ذلك بالظرف الواقع صلة؛ إذ إن الصلة لا تكون إلا جملة، ولو كان المقدر (مستقر) في نحو قولنا: رأيت الذي أمامك، لكانت الصلة مفردًا، والمفرد لا يكون صلة، فوجب أن يكون المقدر هو (استقر)، لتكون الصلة جملة، فدل ذلك على صحة مذهبهم^(٢٤).

وحجج الآخرين من أربعة أوجه: (٢٥)

الأول: أن اسم الفاعل والظرف قد اجتماعا في الشعر، ولم يرد اجتماع الفعل والظرف في كلام يستشهد به، قال الشاعر من الطويل^(٢٦):

لك العز إن مولاك عز وإن يهن فأنت لدى بحبوحة الهون كائن

الثاني: أن الفعل لا يغني تقديره عن تقدير اسم الفاعل ليستدل على أنه في موضع رفع، واسم الفاعل مغن عن تقديره، وتقدير ما يغني أولى من تقدير ما لا يغني.

الثالث: يصلح تقدير اسم الفاعل في كل المواضع التي وقع فيها الظرف، ولكننا نجد مواضع غير صالحة لتقدير فعل من مثل: أما عندك فزيد، وجئت فإذا عندك زيد، لأن (أما)، وإذا المفاجأة لا يليها فعل.

الرابع: أن تقدير الفعل يعني تقدير جملة، وتقدير اسم الفاعل يعني تقدير مفرد، والمفرد أصل، وقد أمكن المصير إليه، فلا يجوز العدول عنه.

وقال الكوفيون إن الظرف ينتصب على الخلاف إذا وقع خبراً^(٢٧)، والخلاف مصطلح كوفي يعني مخالفة اللفظ اللاحق للفظ السابق^(٢٨)، وقد صممت كتب الكوفيين المتقدمين عن ذكره^(٢٩)، وقد نسب أبو حيان إلى الكسائي (ت ٥١٨٩هـ) والفراء وهشام وشيوخ الكوفيين، وذلك عند حديثه عن ناصب الخبر إذا كان ظرفاً^(٣٠).

وليبيان معناه نقول: إن خبر المبتدأ هو المبتدأ في المعنى فإذا قلنا: زيد أبوك، وعمرو أخوك، كان (أبوك) هو (زيد) في المعنى، و(أخوك) هو (عمرو) في المعنى، أما (خلفك) من قولنا: (زيد خلفك) فليس هو (زيد) فلما كان مخالفاً له في المعنى وجب أن يكون منصوباً على الخلاف^(٣١)، فهو منصوب لكونه غير المبتدأ، ولولا ذلك لكان مرفوعاً، فكان نصبه لمخالفته الأصل، وأنه ليس بالمبتدأ في المعنى.

وما قالوه من مذهب النصب على الخلاف معترض عليه بما يأتي:

أولاً: أن المخالفة عامل معنوي، والعامل المعنوي عامل غير متلفظ به، ولا يمكن تقديره، فهو عامل معدوم من كل وجه، وقد أشار أبو حيان إلى نحو ذلك فيما نقله عنه السيوطي في حديثه عن عامل الرفع في الفعل المضارع، إذ وصف العوامل المعنوية بأنها عدمية^(٣٢).

ثانياً: ((لو كان الموجب لنصب الظرف كونه مخالفاً للمبتدأ لكان المبتدأ أيضاً يجب أن يكون منصوباً؛ لأن المبتدأ مخالف للظرف، كما أن الظرف مخالف للمبتدأ؛ لأن الخلاف لا يكون من واحد بل من اثنين فصاعداً، وعليه كان ينبغي أن يقال: زيدا أمامك، وعمرا وراءك))^(٣٣)، وهو لا يجوز.

ثالثاً: نحن نجد المخالفة بين الجزأين متحققة في غير موضع، إلا أنها لم تعمل بإجماع، مثل: أبو يوسف أبو حنيفة، وزيد زهير، ونهارك صائم^(٣٤).

ناصب الظرف الواقع خبراً.....(٥١٧)

رابعاً: لقد اشترطنا في العامل عملاً مجعاً عليه أن يكون مختصاً، والمخالفة عامل غير مختص؛ لأنها لا تختص بالأسماء دون الأفعال، وهي كذلك عامل معنوي، والعامل المعنوي أضعف في العمل من اللفظي. فكان عدم اختصاصها مع كونها عاملاً معنوياً مبعداً لها من أن تكون عاملة النصب في الظرف^(٣٥).

خامساً: لو كانت المخالفة صالحة للعمل وجب عند الكوفيين ألا تعمل في الظرف عند تأخره، لأن فيه عائداً هو رافع المبتدأ مع بعده بالتقدم، فإعمال ذلك العائد في الظرف لقربه منه أحق^(٣٦).

زد على ذلك ما ذكره الدكتور حامد عبد المحسن الجنابي من أن مصطلح الخلاف مصطلح غير محدد المفهوم، فالمخالفة لغوية حقيقية في الظرف الواقع خبراً للمبتدأ، ودلالية

سياقية في أنماطه الأخرى^(٣٧)، وكذلك فإن أثره الإعرابي ليس واحداً^(٣٨). لهذا وذاك يمكننا القول إن الخلاف لا يصلح أن يكون عاملاً في الظرف الواقع خبراً، فوجب البحث عن عامل آخر أليق.

وذهب ابن خروف^(٣٩) إلى أن عامل النصب في الظرف المذكور المبتدأ نفسه، ونسبه لسيبويه، والذي حمّله على ذلك قول سيبويه في (باب ما من الأماكن والوقت)، يقول: ((وذلك لأنها ظروف تقع فيها الأشياء، وتكون فيها، فانتصب لأنه موقع فيها ومكون فيها، وعمل فيها ما قبلها، كما أن العلم إذا قلت أنت الرجل علماً عمل فيه ما قبله، وكما عمل في الدرهم عشرون إذا قلت: عشرون درهما))^(٤٠)... ثم قال: ((فهذا كله انتصب على ما هو فيه وهو غيره، وصار بمنزلة المنون الذي يعمل فيما بعده نحو العشرين، ونحو قوله: هو خير منك عملاً، فصار: هو خلفك، وزيد خلفك بمنزلة ذلك. والعامل في خلف الذي هو موضعه، والذي هو في موضع خبره، كما أنك إذا قلت: عبد الله أخوك فالآخر قد رفعه الأول وعمل فيه، وبه استغنى الكلام، وهو منفصل منه))^(٤١).

فالظرف عند ابن خروف منصوب بالمبتدأ، مستدلاً على ذلك بأكثر من موضع^(٤٢) أوماً فيها سيبويه إلى ذلك، وهذا الذي ذكره ابن خروف لم يرتضه ابن مالك ورده ((من سبعة أوجه:

أحدها: أنه قول مخالف لما اشتهر عن البصريين والكوفيين، مع عدم دليل، فوجب اطراحه.

(٥١٨) ناصب الظرف الواقع خبرا

الثاني: أن قائله يوافقنا على أن المبتدأ عامل رفع، ويخالفنا بادعاء كونه عامل نصب، وما اتفق عليه إذا أمكن أولى مما اختلف فيه، ولا ريب في إمكان تقدير خبر مرفوع ناصب للظرف، فلا عدول عنه.

الثالث: من مبطلات قول ابن خروف: أنه يستلزم تركيب كلام تام من لفظين: ناصب ومنصوب، ولا ثالث لهما، ولا نظير له، فوجب اطراحه.

الرابع: أنه قول يستلزم ارتباط متباينين دون رابط، ولا نظير لذلك، ومن ثم لم يكن كلاما، نحو: زيد قام عمرو، حتى يقال: إليه، أو نحوه.

الخامس: أن نسبة الخبر من المبتدأ كنسبة الفاعل من الفعل، والواقع موقع الفاعل من المنصوبات لا يغني عن تقدير الفاعل، فكذا الواقع موقع الخبر من المنصوبات لا يغني عن تقدير الخبر.

السادس: أن الظرف الواقع موقع الخبر من نحو: زيد خلفك، نظير المصدر من نحو: ما أنت إلا سيرا، في أنه منصوب مغن عن مرفوع، والمصدر منصوب بغير المبتدأ، فوجب أن يكون الظرف كذلك، إلحاقا للنظير بالنظير.

السابع: أن عامل النصب في غير الظرف المذكور بإجماع من ابن خروف ومنا لا يكون إلا فعلا أو شبيهه، أو شبيهه شبيهه، والمبتدأ لا يشترط فيه ذلك، فلا يصح انتصاب الظرف المذكور به^(٤٣).

وما ذكره ابن مالك لا ينفك من نوع ضعف أيضا، ولنا عليه ما يأتي^(٤٤):

١- أن قول ابن خروف ليس مخالفا لما اشتهر عن البصريين والكوفيين؛ لأن ابن خروف وغيره نقله عن متقدمي أهل البصرة، وثمة دليل يدل عليه؛ وهو أننا كما أعملنا المبتدأ في الخبر إذا كان إياه رفعا، كذلك أعملنا فيه نصبا.

٢- أن المبتدأ ليس بعامل رفع متفق عليه على الإطلاق، بل الاتفاق على أنه عامل رفع إذا كان الخبر هو المبتدأ، أما إذا كان ظرفا فليس كذلك.

٣- أن الكلام قد تركيب من مرفوع ومنصوب، فهو نظير: إن زيدا قائم، فإنه تركيب من منصوب ومرفوع.

ناصب الظرف الواقع خبراً.....(٥١٩)

٤- أن ارتباط متباينين بلا رابط حاصل في غير موضع، من ذلك قولنا: أبو يوسف أبو حنيفة، فهذا التركيب الخاص حصل به الربط بين المتباينين، كما أن تركيب: زيد خلفك، هذا التركيب الخاص حصل به الربط، وليس حصول الربط مستدعياً لفظاً ثالثاً يحصل به الربط.

٥- أن نسبة الخبر من المبتدأ نسبة الفعل من الفاعل؛ لأنه محكوم به ومُسند إلى المبتدأ، كما أن الفعل محكوم به ومُسند إلى الفاعل، وليس الحال كما ذكر ابن مالك من أن نسبة الخبر من المبتدأ نسبة الفاعل من الفعل.

٦- أن قياس: (زيد أمامك)، بـ(ما زيد إلا سيرا) قياس مع الفارق، لأن المنصوب في الثاني مصدر تأولوا له ناصباً من لفظه، فالتقدير: ما زيد إلا يسير سيرا، وهذا لا يتأتى في الظرف الواقع خبراً، لذلك انفقوا في ناصب (سيرا)، واختلفوا في ناصب الظرف.

٧- أن المبتدأ العامل في الظرف عند ابن خروف لا يخرج عن كونه شبيهاً بالفعل، أو شبيهه شبيهه، وأن الجامع بينهما الاقتضاء.

هذه مجمل الأقوال التي قيلت في ناصب الظرف الواقع خبراً، والملاحظ فيها أنها تحاول تفسير الظاهرة الإعرابية، وإن أدى ذلك إلى التكلف والتمحّل، أو إلى إفساد المعنى وحرفه عن مساره اللغوي السليم، فإنهم لما وجدوا اسماً منصوباً كان لا بدّ من البحث لهذا الاسم المنصوب من عامل نصبه، فقال البصريون هو (استقر)، أو (مستقر)، قدروا أحدهما على الرغم من أن المتكلم لم ينطق به، وأن المخاطب لم يسمعه البتة، وليس بحاجة إليه لكي يفهم المراد، يقول ابن مضاء بعد ذكر المجرورات المتعلقة بمحذوف: ((ولا شك أن هذا كله كلام تام مركب من اسمين دالين على معنيين بينهما نسبة، وتلك النسبة دلت عليها (في)، ولا حاجة بنا إلى غير ذلك))^(٤٥)، فالكلام تام لا يفتقر فيه السامع إلى زيادة، ويقول ابن أبي الربيع: ((إن الذي يُقدر ليتعلق به الظرف إذا وقع خبراً لم يظهر قط، فإذا قلت: زيد أمامك، لم يستفد مخاطبك المعنى إلا من الاسم المبتدأ والظرف، وأما (استقر) أو (مستقر) فلم ينطق به، ولا سمعه المخاطب، وإنما استفاد الخبر مما ذكرته، فصار لذلك، كأنه قسم على حدة، ليس من قبيل: زيد قائم، ولا من قبيل: زيد يقوم))^(٤٦).

فابن أبي الربيع يشير إلى الحقيقة العدمية المتخيلة للاسم أو الفعل المقدر، لذلك صرحوا بأن هذا المقدر لا يجوز إظهاره، يقول ابن يعيش: ((واعلم أنك لما حذف الخبر الذي هو (استقر) (مستقر)، وأقمت الظرف مقامه على ما ذكرنا، صار الظرف هو الخبر، والمعاملة معه، وهو مُغَايِرُ المبتدأ في المعنى، ونقلت الضمير الذي كان في الاستقرار، إلى الظرف، وصار مرتفعاً بالظرف كما كان مرتفعاً بالاستقرار، ثم حذف الاستقرار، وصار أصلاً مرفوضاً لا يجوز إظهاره للاستغناء عنه بالظرف. وقد صرح ابن جني بجواز إظهاره. والقول عندي في ذلك أن بعد حذف الخبر الذي هو الاستقرار، ونقل الضمير إلى الظرف، لا يجوز إظهار ذلك المحذوف؛ لأنه قد صار أصلاً مرفوضاً، فإن ذكرته أولاً، وقلت: زيد استقر عندك، لم يمنع منه مانع))^(٤٧).

يبدو لنا أن سبب منعهم إظهار العامل يكمن في أنه يؤدي إلى الإخلال بالمعنى المراد الذي يدور في ذهني المتكلم والسامع على حد سواء؛ ذلك أن قولنا: زيد أمامك، تحتل معاني كثيرة غير الاستقرار، كالوقوف أو الجلوس أو القيام أو الركض أو غيرها، لم يكن هم المتكلم الإفصاح عنها، ولو كان يريد شيئاً من ذلك لجعله في دائرة النطق، وهذا الذي ذكرته تنبه له أبو حيان، فقال: ((والفائدة في (زيد خلفك) أن المخاطب دل على موضع زيد، ولم يقصد لفعله في استقرار ولا قيام ولا قعود))^(٤٨).

وإذا كان لا بد للظرف المنصوب الواقع خبراً من عامل فحري بنا أن نبحث عن عامل موجود ومتلفظ به، ولا يخل بالمعنى الذي يتوخاه المتكلم، ويحرص عليه، وهو ما قال به ابن خروف، إذ جعل العمل للمبتدأ، ولم يأبه للعلل الجدلية التي تُبيح للمبتدأ الرفع، وتحظر عليه النصب، لذلك يقول: ((وليس عمله النصب بأبعد من عمله للرفع))^(٤٩)، ثم يرجع الاكتفاء بالظرف المنصوب من دون ذكر ما افترضوا أنه يتعلق به إلى المعنى، يقول: ((وفائدة ذكر العامل هنا أنه لا يُضمَرُ شيء لشدة بيان المعنى، ونيابة الظرف في بابه، ثم فسر المعنى بالفعل حين احتاج إلى بيانه، فقال (استقر في الدار)، وقد تم فلم يضاف العمل للفعل))^(٥٠). يتضح من كلام ابن خروف أنه يجعل الخبر الظرف قسماً قائماً بنفسه، فهو ليس من باب الخبر المفرد، وليس من باب الخبر الجملة، وثمة رأي لابن السراج يذهب فيه إلى أن الظرف

والجار والمجرور قسم مستقل بذاته، حكاه أبو علي الفارسي، جاء في المسائل العسكرية: ((وقد جعل أبو بكر هذا التأليف - في بعض كتبه - قسماً برأسه، وذلك مذهب حسن))^(٥١). وهو بذلك يخالف ما عليه جمهور النحويين، فالظرف عنده هو الخبر وليس ثمة ناصب له، لا (فعل) حتى يكون من قبيل الجمل، و(لا اسم) ليكون من قبيل المفردات، لأنه تنبه إلى أن ذلك يخل بالمعنى، إلا أننا لم نجد من ينقل عنه بياناً لناصر الظرف. ومهما يكن من أمر فإن في قول ابن خروف ما يكفينا مؤونة ذلك، فالظرف الواقع خبراً عنده قسم قائم بذاته، والناصر له المبتدأ، ((فكما أعملنا المبتدأ في الخبر إذا كان إياه رفعاً، كذلك أعملناه فيه نصباً، ومتى أمكن نسبة العمل إلى ملفوظ به كان أولى من المقدر، وقد أمكن ذلك))^(٥٢)، فليس بنا حاجة إلى تأويل متكلف، يلجأ إليه النحوي من تقدير معدوم ليس له حظ على مستوى النطق، ومحل بالمعنى إذا ما قدر، فالخبر موجود وهو الظرف، والعامل فيه هو المبتدأ.

الخاتمة:

توصل البحث إلى مجموعة من النتائج يمكن إيجازها بالآتي:

- ١- انفراد ثعلب في جعله عامل النصب في الظرف الواقع خبراً فعلاً معدوماً، وهو مخالف لما اشتهر عن الكوفيين من أنهم يرفضون عزو العمل إلى المعدوم.
- ٢- إن الخبر الظرف قسم قائم برأسه، فهو ليس من قبيل الخبر المفرد، ولا من قبيل الخبر الجملة، وتقديره بالمفرد أو الجملة لا ينفي هذه الحقيقة.
- ٣- إن العامل المقدر في ناصب الظرف الواقع خبراً عند البصريين عامل غير موجود؛ لأنه لا يجوز إظهاره كونه أصلاً مرفوضاً، وفي إظهاره إحالة للمسألة؛ لأن الخبر الظرف سيصير جملة فعلية، ويؤدي كذلك إلى تغيير معنى الجملة. فهذا المحذوف في حقيقته معدوم ليس له حظ في اللفظ، وليس لمعناه وجود في نفس المتكلم، وهو مع ذلك ثمة في النص ما يقوم مقامه.
- ٤- والمخالفة التي قال بها الكوفيون غير موجودة كذلك؛ لأنها عامل معنوي غير متلفظ، وليس بالإمكان إظهاره يلجأ إليه النحويون إذا لم يكن ثمة موجود.

(٥٢٢) ناصب الظرف الواقع خبرا

٥- لا يوجد مانع صناعي أو معنوي في جعل العامل في الخبر الظرف هو المبتدأ، بل هو أيسر السبل وأقلها تكلفا كونه عاملا موجودا متلفظا به، والقاعدة (متى أمكن نسبة العمل إلى الملفوظ به كان أولى من المقدر).

هوامش البحث

- (١) العوامل المثة: ١٤٢.
- (٢) الرد على النحاة: ٦٩.
- (٣) ينظر: التذييل والتكميل: ٤ / ١٠، ٣٣٤ / ١٢.
- (٤) ينظر: اللباب: ١ / ١٢٦.
- (٥) ينظر: الإنصاف (المسألة: ٥): ١ / ٤٤.
- (٦) ينظر: اللباب: ١ / ١٢٦.
- (٧) يقول المبرد: ((فزيد مرفوع بالابتداء، والخبر رفع بالابتداء والمبتدأ))، المقتضب: ٢ / ٤٩، ومن القائلين بقول المبرد الزمخشري، ينظر: المفصل: ١ / ٨٤.
- (٨) ينظر: الإنصاف (المسألة: ٥): ١ / ٤٤، واللباب: ١ / ١٢٦.
- (٩) الإنصاف (المسألة: ٥): ١ / ٤٥.
- (١٠) اللباب: ١ / ١٢٦.
- (١١) ينظر: شرح ابن يعيش: ١ / ٢٢٣، والأشباه والنظائر: ٢ / ٢٤١.
- (١٢) ينظر: الإنصاف (المسألة: ٤): ١ / ٤٦، وشرح ابن يعيش: ١ / ٢٢٣.
- (١٣) شرح ابن يعيش: ١ / ١٢٣، وينظر: الأشباه والنظائر: ٢ / ٢٤١.
- (١٤) الإنصاف (المسألة: ٢٩): ١ / ٢٤٥.
- (١٥) الإنصاف (المسألة: ٢٩): ١ / ٢٤٩.
- (١٦) ينظر: الأسس الإستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيويه: ١٣٤ - ١٣٨.
- (١٧) ومن قال بشيئة المعدوم من المعتزلة الفرقة الخياطية أتباع أبي الحسن بن أبي عمر الخياط، ينظر: التعريفات: ١٠٢.
- (١٨) ينظر رأي الأشاعرة في التفسير الكبير: ٢ / ٣١٨، ٧ / ١٠٣.
- (١٩) ينظر: اللباب: ١ / ١٢٦.
- (٢٠) الإنصاف (المسألة: ٥): ١ / ٤٥.
- (٢١) ينظر: الكتاب: ٢ / ٨٧.

- (٢٢) ينظر: المقتضب: ١٠٢ / ٣، والأصول: ٦٣ / ١.
- (٢٣) الإنصاف (المسألة: ٢٩): ٢٤٦ / ١.
- (٢٤) ينظر: الإنصاف (المسألة: ٢٩): ٢٤٦ / ١، والتبيين عن مذاهب النحويين: ٢٤٩.
- (٢٥) ينظر: شرح التسهيل: ٣١٧ - ٣١٨.
- (٢٦) البيت بلا نسبة في شرح التسهيل: ٣١٧ / ١، وشرح ابن عقيل: ٩٩ / ١، وارتشاف الضرب: ٣ / ١١٢٣، والتذليل والتكميل: ٥٨ / ٤، وهمع الهوامع: ٣٧٥ / ١.
- (٢٧) ينظر: شرح كتاب سيويه (السيرافي): ٢٢٩ / ٣، والإنصاف (المسألة: ٢٩): ٢٤٥ / ١.
- (٢٨) ينظر: ظاهرة النصب في العربية: ٢٠. والنصب على الخلاف مذهب مشهور في كتب النحو قال به الكوفيون وخرجوا عليه جملة من الأسماء المنصوبة، وهي: الظرف الواقع خبراً، مثل: زيد أمامك، والمفعول معه، مثل: استوى الماء والخشبة، والفعل المضارع المنصوب بعد الواو والفاء المسبوقتين بنفي أو طلب، مثل لا تأكل السمك وتشرب اللبن، وادرس فتنجح، والفعل المضارع المعطوف على اسم صريح مثل قول الشاعر من الوافر:
- ولبس عباءة وقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف
- والمضارع المعطوف بعد (أو) التي بمعنى (حتى) أو بمعنى (إلا)، مثل: لأنتظرنه أو يقدم، ولأقتلن الكافر أو يسلم. ينظر: المطالع السعيدة في شرح الفريدة: ٤١ / ٢ - ٤٨، والبيت من دون نسبة في اللباب: ٤٢ / ٢، وشرح ابن عقيل: ١١ / ٤، ولميسون بنت بحدل زوج معاوية ابن أبي سفيان في مغني اللبيب: ٣٧٣، وشرح شذور الذهب (الجوجري): ٥٤١ / ٢، وشرح التصريح: ٢ / ٣٨٩.
- (٢٩) ينظر: مصطلحا الخلاف والصرف (دراسة تحليلية) (بحث): ٥٨.
- (٣٠) ينظر: ارتشاف الضرب: ٣ / ١١٢١، والتذليل والتكميل: ٥٣ / ٤، ومصطلحا الخلاف والصرف: ٥٨.
- (٣١) ينظر: الإنصاف (المسألة: ٢٩): ٢٤٥ / ١.
- (٣٢) ينظر: الأشباه والنظائر: ٢ / ٢٤٣.
- (٣٣) الإنصاف: ٢٤٧ / ١، وينظر: شرح التسهيل: ٣١٣ / ١.
- (٣٤) ينظر: التذليل والتكميل: ٥٣ / ٤.
- (٣٥) ينظر: شرح التسهيل: ٣١٤ / ١، والتذليل والتكميل: ٥٤ / ٤.
- (٣٦) ينظر: شرح التسهيل: ٣١٤ / ١.

(٣٧) ينظر: مصطلحا الخلاف والصرف: ٥٨. يقول: ((أما بالنسبة لأنماط الخلاف الآخر (المفعول معه، والمضارع المنصوب والمرفوع على الانقطاع) فمفهوم المخالفة فيها يأخذ منحى آخر لا علاقة له بالمخالفة الحقيقية، وإنما المخالفة دلالية سياقية ترتكز أساسا على الحرف الذي يفصل بين اجزاء الكلام، فالحرف في ظاهره حرف عطف، ولكنك إذا دقت فيه وجدت معناه قد أصابه شيء من الانحراف، وهذا الانحراف عن المعنى الأساس أسميه (الصرف)، يعني أن الحرف هنا صرف عن معناه الأساس في إفادة العطف لأن السياق لا يقتضيه)).

(٣٨) ينظر: مصطلحا الخلاف والصرف: ٥٨. فآثره الإعرابي هو النصب إلا في الفعل المضارع المرفوع على الانقطاع في مثل قول الشاعر من الطويل:

على الحكم المأتي يوما إذا قضى قضيته أن لا يجور ويقصد

البيت منسوب لعبد الرحمن بن أم الحكم في الكتاب: ٥٦ / ٣، وشرح كتاب سيبويه (السيرافي): ٣ / ٢٤٩، وله أو لأبي اللحم التغليبي في شرح ابن يعيش: ٤ / ٣٢٤.

(٣٩) ينظر: شرح جمل الزجاجي: ١ / ٣٩٤. يقول: ((جميع هذه الأخبار، العامل فيها المبتدأ- في قول سيبويه- عمل في الظرف نصبا، كما عمل في المفرد رفعا، وليس عمله النصب بأبعد من عمله للرفع)).

(٤٠) الكتاب: ١ / ٤٠٤.

(٤١) الكتاب: ١ / ٤٠٦.

(٤٢) ينظر: شرح جمل الزجاجي: ١ / ٣٩٤.

(٤٣) شرح التسهيل: ١ / ٣١٥ - ٣١٦.

(٤٤) ينظر: التذليل والتكميل: ٤ / ٥١ - ٥٢.

(٤٥) الرد على النحاة: ٧٩.

(٤٦) البسيط: ١ / ٥٤٨، وينظر: دلالة الاكتفاء في الجملة القرآنية: ١٣٥.

(٤٧) شرح ابن يعيش: ١ / ٢٣٢، وينظر: شرح الرضي على الكافية: ١ / ٢٤٤، والأصول المرفوضة في العربية (رسالة): ٢٢٤، والأصول المرفوضة في التراكيب النحوية (بحث): ٨٥.

(٤٨) التذليل والتكميل: ٤ / ٥٣.

(٤٩) شرح جمل الزجاجي: ١ / ٣٩٤.

(٥٠) شرح جمل الزجاجي: ١ / ٣٩٥.

(٥١) المسائل العسكرية: ٦٣، لم أجد هذا الرأي في كتابه (الأصول)، بل الموجود فيه موافق لرأي البصريين الذي يذهب إلى أن الظرف منصوب بـ(مستقر)، يقول: ((أما الظروف من المكان

فنحو قولك: زيد خلفك، وعمرو في الدار. والمحذوف معنى الاستقرار والحلول وما أشبههما. كأنك قلت: زيد مستقر خلفك، وعمرو مستقر في الدار. ولكن هذا المحذوف لا يظهر للدلالة الظرف عليه واستغنائهم به في الاستعمال)). ٦٣ / ١.
(٥٢) التذييل والتكميل: ٥١ / ٤، وينظر: الأصول المرفوضة في التراكيب النحوية (بحث): ٨٥.

قائمة المصادر والمراجع

١. القرآن الكريم
٢. ارتشاف الضرب، أبو حيان الأندلسي (ت ٧٤٥هـ)، تح: د. رجب عثمان محمد، مراجعة: د. رمضان عبد التواب، الناشر: مكتبة الخانجي، مط المدني، القاهرة، ط١، ١٤١٨هـ-١٩٩٨م.
٣. الأشباه والنظائر في النحو، جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ)، تح: عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة.
٤. الأصول في النحو، ابن السراج (ت ٣١٦هـ)، تح: د. عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت- لبنان، ط٣، ١٩٩٦م.
٥. الأصول اللغوية المرفوضة في النحو والصرف، علي عبد الله حسين العنبيكي، دار الرضوان، عمان، ط١، ١٤٣٥هـ-٢٠١٤م.
٦. الإنصاف في مسائل الخلاف، أبو البركات الأنباري (ت ٥٧٧هـ)، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
٧. البسيط في شرح جمل الزجاجي، ابن أبي الربيع الأشيبلي (ت ٦٨٨هـ)، تح: د. عياد ابن عيد الثبتي، دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان، ط١، ١٩٨٦.
٨. التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين، أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري (ت ٦١٦هـ)، تح: عبد الرحمن العثيمين، دار الغرب الإسلامي، ط١، ١٤٠٦هـ-١٩٨٦م.
٩. التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، أبو حيان الأندلسي (ت ٧٤٥هـ)، تح: حسن هندراوي، دار القلم - دمشق (من ١ إلى ٥)، وباقي الأجزاء: دار كنوز إشبيلية، ط١، د.ت.

١٠. دلالة الاكتفاء في الجملة القرآنية، دراسة نقدية للقول بالحذف والإضمار، علي عبد الفتاح محيي، المركز الوطني لعلوم القرآن، مطبعة النماء، ط١، ١٤٣١م-٢٠١٠م.
١١. الرد على النحاة، ابن مضاء القرطبي (ت ٥٩٢هـ)، دراسة وتحقيق: محمد إبراهيم البناء، دار الاعتصام، القاهرة، ط١، ١٣٩٩هـ-١٩٧٩م.
١٢. شرح ابن عقيل، بهاء الدين عبد الله بن عقيل (ت ٧٦٩هـ)، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة الهداية، أربيل- العراق، د.ت، د.ط.
١٣. شرح التسهيل، جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجبائي الأندلسي (ت ٦٧٢هـ)، تح: د. عبد الرحمن السيد، د. محمد بدوي المختون، هجر للطباعة، ط١، ١٤١٠هـ-١٩٩٠م.
١٤. شرح التصريح على التوضيح، الشيخ خالد بن عبد الله الأزهرى (ت ٩٠٥هـ)، تح: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ط١، ٢٠٠٠م.
١٥. شرح جمل الزجاجي، لأبي الحسن علي بن محمد بن علي بن خروف الإشبيلي (ت ٦٠٩هـ) تح: د. سلوى محمد عمر عرب، إحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة- جامعة أم القرى، ط١، ١٤١٨هـ.
١٦. شرح الرضي على الكافية، محمد بن الحسن الرضي الأسترابادي (ت ٦٨٦هـ)، تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر، منشورات، جامعة قار يونس، بنغازي، ط٢، ١٩٩٦م.
١٧. شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، محمد بن عبد المنعم الجوجري (ت ٨٨٩هـ)، دراسة وتح: د. نواف بن جزاء الحارثي، مكتبة الملك فهد، السعودية، ط١، ١٤٢٣هـ، ٢٠٠٤م.
١٨. شرح كتاب سيويه، أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي (ت ٣٦٨هـ)، تح: أحمد حسن مهدي، وعلي سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ط١، ١٤٢٩هـ- ٢٠٠٨م.
١٩. شرح المفصل، موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش (ت ٦٤٣هـ)، قدم له: الدكتور أميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ط١، ١٤٢٢هـ، ٢٠٠١م.
٢٠. العوامل المثة النحوية، عبد القاهر الجرجاني، تح: زهران البدرابي، دار المعارف، د.ت، د.ط.

ناصر الظرف الواقع خيرا.....(٥٢٧)

٢١. الكتاب، سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت ١٨٠هـ)، تح وشرح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ٣، ١٤٠٨هـ-١٩٨٨م.
٢٢. اللباب في علل البناء والإعراب، أبو البقاء العكبري، تح: عبد الإله النبهان، دار الفكر، دمشق، ط ١، ١٤١٦هـ-١٩٩٥م.
٢٣. مسائل خلافة في النحو، أبو البقاء العكبري، تح: محمد خير الحلوان، دار الشرق العربي - بيروت، ط ١، ١٤١٢هـ-١٩٩٢م.
٢٤. المسائل العسكرية في النحو، أبو علي الفارسي (ت ٣٧٧هـ)، تح: علي جابر، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان - الأردن، د. ط، ٢٠٠٢م.
٢٥. المفصل في صنعة الإعراب، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت ٥٣٨هـ)، تح: علي بو ملحم، مكتبة الهلال، بيروت، ط ١، ١٩٩٣م.
٢٦. المقتضب، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (ت ٢٨٥هـ)، تح: محمد عبد الخالق عضية، عالم الكتب، بيروت- لبنان، د. ط، د. ت.
٢٧. همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جلال الدين السيوطي، تح: عبد الحميد هندراوي، المكتبة التوفيقية، مصر، د. ط، د. ت.

الرسائل الجامعية:

١. الأصول المرفوضة في العربية في ضوء الدرس اللغوي الحديث، محمد نوري محمد، أطروحة دكتوراه، جامعة بابل، كلية التربية للعلوم الإنسانية، ٢٠١٢م.
٢. ظاهرة النصب في العربية، شفق يوسف جدوع، رسالة ماجستير، جامعة القادسية، كلية التربية، ٢٠٠٦م.

المجلات:

١. الأصول المرفوضة في التراكم النحوية جمعا وتحليلا، شريف عبد الكريم النجار، المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد: ٧، العدد: ١، ٢٠١١م.

..... (٥٢٨) ناصب الظرف الواقع خبرا

٢. مصطلحا الخلاف والصرف (دراسة تحليلية)، حامد عبد المحسن الجنابي، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة القادسية، العدد: ١، المجلد: ١٢، ٢٠٠٩م.

The Islamic University College Journal
No. 70
Part: 1

ISSN 1997-6208 Print
ISSN 2664 - 4355 Online

مجلة الكلية الإسلامية الجامعة
العدد: ٧٠
الجزء: ١

أثر الدراسات الإعجازية في تطور البلاغة العربية

الدكتور

لخلاقة كريم

جامعة مولاي إسماعيل مكناس

**The impact of miraculous studies on the development
of Arabic rhetoric**

Dr.

Lakhlafa Karim

Moulay Ismail University, Meknes

Abstract:-

It is known that Arabic rhetoric - creativity and achievement - is as old as Arabic speech. If the Arabic rhetorical theorizing came late, then the Arab rhetorical achievement began from the beginning of Arab creativity. The Arabs were eloquent and eloquent even in their ordinary conversations. This was evident in their interactions with poets and preachers, in their spontaneous observations, in their impressionistic criticisms, and in their comparisons and comparisons between poets.

Keyword: Studies, evolution, rhetoric

الملخص:-

من المعلوم أن البلاغة العربية - إبداعا وإنجازا - قديمة قدم الكلام العربي. فإذا كان التنظير البلاغي العربي قد جاء متأخرا، فإن الإنجاز البلاغي العربي بدأ منذ بداية الإبداع العربي؛ فالعرب كانوا أهل بلاغة وفصاحة حتى في محادثاتهم العادية. وقد بدا ذلك واضحا في تفاعلهم مع الشعراء والخطباء، وفي ملاحظاتهم العفوية، وانتقاداتهم الانطباعية، وفي موازنتهم ومفاضلاتهم بين الشعراء

الكلمات المفتاحية: الدراسات، تطور، البلاغة .

المخلص:

من المعلوم أن البلاغة العربية - إبداعا وإنجازا - قديمة قدم الكلام العربي. فإذا كان التنظير البلاغي العربي قد جاء متأخرا، فإن الإنجاز البلاغي العربي بدأ منذ بداية الإبداع العربي؛ فالعرب كانوا أهل بلاغة وفصاحة حتى في محادثاتهم العادية. وقد بدأ ذلك واضحا في تفاعلهم مع الشعراء والخطباء، وفي ملاحظاتهم العفوية، وانتقاداتهم الانطباعية، وفي موازنتهم ومفاضلاتهم بين الشعراء. لذلك يمكن القول: إن ظهور الملاحظات الأسلوبية كان سابقا على ظهور علوم اللغة والبلاغة، يقول الدكتور محمد العمري: "من البديهي أن أول تفكير في اللغة كان تفكيراً بلاغياً، فقد ظهرت الملاحظات الأسلوبية قبل ظهور العروض والنحو والمنطق، كما روي في تلقي الشعر العربي في الجاهلية وصدر الإسلام، أي قبل ظهور المصطلح البلاغي كنسق لعلم... كانت هذه الملاحظات هي المصدر الأول للبلاغة العربية حيث جمعت لاحقا تحت اسم البديع ومحاسن الكلام (ابن المعتز)، وقد تطور هذا المسار من خلال الخصومات حول ما هو بديع وما ليس كذلك."

وجاء القرآن الكريم، فكان له أثره البارز في الرقي بالبلاغة في عصر صدر الإسلام، فقد أعجز العرب وأدهشهم بما تضمنه من أساليب البيان والبلاغة، فزاد الإبداع والإنجاز البلاغيين في تلقي هذا الخطاب وقراءته وتفسيره. يقول عبد العزيز عرفه: "والقرآن الكريم هو: معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. وآيته الكبرى الدالة على صدقه فيما يبلغ عن ربه. وهو معجزة بيانية عقلية تخاطب القلوب والعقول معا، ورسول حي يسير بين الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد تحققت له من الأسباب التي صار بها معجزا، وذلك لنزوله بلسان عربي مبين وازدهار اللغة العربية وقت نزوله ازدهارا عظيما حتى أصبحت قادرة على أن تتحمل هذا القدر الهائل من المفارقة بين كلامين: كلام هو الغاية في البيان فيما تطيقه القوى، وكلام يقطع هذه القوى ببيان ظاهر المباينة له من كل الوجوه، واشتهار العرب بالبلاغة والفصاحة وقدرتهم على التمييز بين كلامين: كلام بليغ من صنع البشر، وكلام معجز هو من عند الله".^١

إن المتمعن في كلام كفار ومشركي قريش، وهم يحاولون الرد على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي وصفهم القرآن الكريم، بعدما استرقوا السمع، ليجد ملاحظات بلاغية فيما يقولون وينشؤون ويكفي لبيان ذلك قول الوليد بن المغيرة^٢: "وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم من رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه، ولا بقصيدهه، ولا بأشعار الجن مني. والله، ما يشبه الذي يقوله شيئاً من هذا، والله إن لقوله الذي يقول، حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلو، وإنه ليحطم ما تحته..."^٣

فتح القرآن الكريم إذن عهداً جديداً للبلاغة العربية، فتضاعف هذا الإنجاز البلاغي في العصر الأموي وفي العصر العباسي الأول مع الفرق الكلامية، والأحزاب السياسية المتصارعة التي سخرت الشعر والخطابة والمناظرة والرسائل.

وكان علماء العربية القدامى مرتبطين منذ وقت مبكر بالخطاب القرآني. بوصفه مصدراً من مصادر اللغة العربية، ينطلقون منه ومن غيره من المصادر المعروفة لوضع قواعدهم، وللاحتجاج لأرائهم ومذاهبهم في النحو واللغة. وزاد من تعلقهم وارتباطهم بالخطاب القرآني ما تميز به هذا الخطاب من إعجاز بياني، شغل البلاغيين الأوائل بالبحث عن أسرار الأسلوبية والبيانية.

مما أدى إلى ظهور الدراسات الإعجازية المبكرة مع المتكلمين كالجاحظ والرماني والخطابي والباقلاني ثم تطورت مع عبد القاهر الجرجاني. وكانت تلك الدراسات تحاول البحث في أسرار الإعجاز البياني للخطاب القرآني.

وكان الدرس البلاغي عند هؤلاء العلماء يركز على النص \ الشاهد، لذلك جاءت مصادرهم حافلة بالنصوص القرآنية، التي يرافقها نوع من التلقي والتحليل والتفسير، مما أثمر خطاباً بليغاً أسهم في تطور البلاغة العربية.

إسهام المتكلمين في بداية التنظير البلاغي

كان للفرق الكلامية دور مهم في تطور البلاغة العربية، لأنها كانت تتناظر فيما بينها في القضايا الكلامية بفنون المناظرة والحوار التي كانت تستثمر أساليب البلاغة الحجاجية والبيانية والبديعية. فقد كان المعتزلة أخذ المعتزلة يلقنون ناشئهم كيف يفحمون خصومهم وكيف يحسنون البيان ويصوغون الكلام صياغة تستولي على قلوب السامعين وتخلب ألبابهم. فأقبلوا على استيعاب ما انتهى إليهم من ملاحظات بلاغية عند العرب، وعند

أثر الدراسات الإعجازية في تطور البلاغة العربية..... (٥٢٣)

غيرهم، ثم حاولوا وضع أصول دقيقة للبيان العربي. وتعد صحيفة بشر بن المعتمر المعتزلي (توفي سنة ٢١٠هـ) أول صحيفة بلاغية ونقدية مدونة وصلتنا، وهو شيخ المعتزلة.
الجاحظ والتأسيس الفعلي للبلاغة العربية:

ويعد أبو عمرو الجاحظ أبرز علماء الكلام الذين كان لهم دور بارز في بداية التنظير البلاغي، يقول شوقي ضيف: "وأكبر معتزلي عني بمسائل البيان والبلاغة الجاحظ صاحب كتاب "البيان والتبيين"، ونراه يتخذ من صحيفة بشر بن المعتمر منارة تهديه الحديث عن قواعد البيان، سواء من حيث ملاءمة الكلام لمعانيه ومن يوجه إليهم من طبقات المستمعين: متكلمين أو بدوا أو عامة، أو من حيث جمال الألفاظ ورسالتها ورشاققتها، مما جعله يطيل الكلام في مواطن الإيجاز والإطناب وفي مخارج الحروف وتناورها في الكلمات وتنافر الكلمات نفسها، ونراه في "البيان والتبيين" يشير إلى السجع والازدواج والاقْتباس والتقسيم واللغز والأسلوب الحكيم والاحتباس والهزل يراد به الجد والاعتراض والتعريض والكناية والاستعارة. ويمتلئ كتابه "الحيوان" بإشارات دقيقة إلى الحقيقة والمجاز والتشبيه والاستعارة والمثل والكناية... وهو يعد بحق مؤسس البلاغة العربية".^٤

والجاحظ في البيان والتبيين قام بالتنظير للخطابة وبين ما يجعل الخطيب مقنعا ومؤثرا في المخاطبين، بل نبه على ما يحول بينه وبين جمهوره من عيوب، مما له صلة باللباس أو الحركة أو اللسان. فهو "الذي انتبه إلى أن اللغوي، لا يستطيع مهما أوتي من معرفة أن يُحاجج في مجال الإقناع حول المسائل الدينية ما لم يستعن بعلم الكلام، وعلم الكلام هو علم الحجاج العقلي في المجال الديني".^٥

تطور المحاولات الكلامية إلى دراسات إعجازية:

كثرت الفرق الكلامية في أواخر القرن الثاني الهجري وبداية القرن الثالث واشتدت الفرقة بينها، "واتصل خلافهم وجدلهم حول القرآن الكريم، وظهرت "محنة خلق القرآن الكريم"، والقول بالصرفة، فأخذ الإلحاد يصبو سهامه نحو الطعن على النظم القرآني، والبيان العربي بوجه عام. وانبرى علماء المسلمين يدافعون عنهما، وتمخض دفاعهم عن آراء في البيان العربي وإبراز محاسنه، ووضع المقاييس التي يقاس بها، إذ تمكن الجاحظ من الدفاع عن البيان العربي وإبراز قيمته، وتحديدته وجمع عدة تعريفات للبلاغة، وأبرز محاسن النظم القرآني".^٦

ثم جاء ابن قتيبة وابن المعتز، فخطت المصطلحات البلاغية معهما خطوة مهمة، إذ دافع ابن قتيبة عن "المجاز"، ووضح أنه ضرورة لغوية تعبيرية. أما عبد الله ابن المعتز فكان له الفضل في جمع أبواب البلاغة في كتاب مستقل منذ وقت مبكر، عنوانه بـ "البديع"، وضمنه مباحث في البيان والبديع، وأكد فيه سمو القرآن الكريم وبلوغه الدرجة العليا في البلاغة، واستشهد من القرآن من الشعر العربي القديم وكلام الصحابة على قدم الأساليب البلاغية في اللغة العربية وفي كلام العرب، وأنها ليست فنونا مستحدثة.

وقد ظل العلماء ناشطين في وضع المباحث البلاغية قصد تفسير الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم، وفي مقدمة مباحثهم "النكت في إعجاز القرآن للرماني" الذي تحدث عن البلاغة وأقسامها وجعلها عشرة هي الإيجاز والتشبيه والاستعارة والتلاؤم والفواصل والتجانس والتصريف والتضمن والمبالغة وحسن البيان.

وكان الرماني (توفي ٣٨٦هـ) من أبرز العلماء الأوائل بحثا في بلاغة الخطاب القرآني وإعجازه، يقول: "أما البلاغة فهي ثلاث طبقات: منها ما هو في أعلى طبقة، ومنها ما هو في أدنى طبقة، ومنها ما هو في الوسائط بين أعلى طبقة وأدنى طبقة، فما كان في أعلاها طبقة فهو معجز، وهو بلاغة القرآن، وما كان منها دون ذلك فهو ممكن، كبلاغة البلغاء من الناس."^٧

ولا ينكر الرماني أن بعض العبارات - من غير القرآن - تبلغ حدا بعيدا من البلاغة، ولكن حكم الإعجاز لا يجري عليها إلا حتى ينتظم الكلام بحيث يكون كأقصر سورة أو أطول آية، وعند ذلك يظهر حكم الإعجاز.

وقد كانت للنقاد والبلاغيين العرب ردود فعل متباينة على كتاب "النكت" للرماني، بين متأثر ومعارض. وجاء بعده الباقلاني الأشعري فنوه بنظم القرآن العجيب، وذلك في كتابه "إعجاز القرآن"، واعتبره الذروة في البلاغة، ووقف الباقلاني موقف الحذر من تحليل الرماني لإعجاز القرآن عن طريق أنواع البديع، ونفى أن يكون مدار إعجازه "البديع" أو أقسام البلاغة التي عددها الرماني.

ومن المتكلمين الذين خاضوا في إعجاز القرآن القاضي عبد الجبار، أستاذ الاعتزال في عصره، الذي وقف عند فصاحة الذكر الحكيم المعجزة وردة إلى أداء الكلام وصورته التركيبية وما يسود فيه من روابط نحوية، ذاهبا إلى أن حسن النغم وعذوبة القول لا يعدان

ركنا في الفصاحة، وكذلك حسن المعنى والصور البيانية، فكل هذه أشياء تدخل في الفصاحة ولكنها لا تعد ركنا أساسيا فيها، وإنما الذي يعد أركانها الأساسية هو الأداء وخواص التركيب وما يجري فيه من نسب نحوية. وهذا ما سيبدع عبد القاهر الجرجاني في بيانه والكشف عنه.

بينما ذهب أبو سليمان الخطابي (ت ٣٨٨هـ)، في "بيان إعجاز القرآن" مذهب الرماني في قسمة أجناس الكلام في ثلاث مراتب: "فمنها البليغ الرصين الجزل ومنها الفصيح القريب السهل، ومنها الحائز المطلق الرسل... فالقسم الأول أعلى طبقات الكلام وأرفعه، والثاني أوسطه وأقصده والثالث أدناه وأقربه." ^٨ إلا أن الخطابي لم يقل كما قال الرماني إن بلاغة القرآن تقتصر على النوع الأول وحده، بل ذهب إلى أنها أخذت حصّة من كل نوع من الأنواع الثلاثة، فكان من امتزاج تلك الألفاظ نمط جديد بين صفتي الفخامة والعدوبة. الفخامة تنتج عن الجزالة والعدوبة تنتج عن السهولة. وهما صفتان كالتضادتين، فالتوفيق بينهما على نحو لا يحدث نبوة لا يتيسر إلا في القرآن.

والكلام كذلك يقوم بثلاثة أشياء: "لفظ حامل ومعنى به قائم، ورباط لهما ناظم"، وقد حاز القرآن، في هذه الثلاثة معا غاية الشرف والفضيلة: ففيه أفصح الألفاظ وأعذبها وأجزلها، وأحسن التأليف وخير المعاني. "وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق في أنواع الكلام، فأما أن توجد مجموعة في نوع واحد منه فلم توجد إلا في كلام العليم القدير".^٩

وقد تحدث الخطابي، كما تحدث الرماني، على الأثر النفسي للقرآن الكريم فقال: " في إعجاز القرآن وجه آخر ذهب عنه الناس...، وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس، فإنك لا تسمع كلاما غير القرآن منظوما ولا منشورا إذا قرعَ السمعَ خلص له القلب من اللذة والحلاوة في حال، ومن الروعة والمهابة في أخرى".^{١٠}

واعتبر إحسان عباس جهود الرماني والخطابي على هامش النقد الأدبي إذا قيس بجهد الباقلاني (ت ٤٠٣هـ)، "لأنه الوحيد الذي استطاع أن يفيد إفادة تفصيلية من جهود النقاد السابقين وأن يطور، أثناء بحثه لقضية الإعجاز، بعض النواحي النقدية".^{١١} فبعد أن اطلع على آراء المتقدين عليه كالجاحظ وابن قتيبة وابن المعتز وقدامة والأمدي، اتضح لديه أن فكرة الإعجاز لديهم قد سارت في طريقتين:

- إحداهما الطريق التي سلكها ابن المعتز وقدامة والرماني والتي تقوم على تعليل الإعجاز عن طريق البديع، أو دراسة الصور البيانية في القرآن، وكان ابن قتيبة قد ألمَّ بأطراف هذه الطريقة في كتابه "مشكل القرآن".

- وأما الطريقة البلاغية الثانية فهي مذهب القائلين بالنظم والتأليف، وهي طريقة الجاحظ والآمدي. وفيها سار الخطابي عندما تحدث عن الإعجاز.

وقد نفى الباقلاني الطريقين معا، فليس الإعجاز من جهة البديع، لأنه ليس فيه ما يخرق العادة ويخرج عن العرف بل إنه شيء يمكن أن يحذقه المرء بالتعلم. وأما الطريقة الثانية التي تتحدث عن حسن التأليف فقد رأى الباقلاني أن الجاحظ قصرَ في استغلالها.

وقد وجد الباقلاني الوسائل التي تسعفه على إثبات فكرة الإعجاز لدى ابن قتيبة والآمدي.

فأما ابن قتيبة فإنه قد شرح فكرة التفاوت بين قصائد الشاعر الواحد، وبين الشعراء، فكانت هذه الفكرة مدخلَ الباقلاني إلى القول بأن عدم التفاوت في نظم القرآن يرتفع به عن مستوى أي شعر أو نثر^{١٢}.

النظم إذن هو الطريق التي اختارها الباقلاني لإثبات الإعجاز. وليس انعدام التفاوت هو المظهر الوحيد الدال على إعجاز ذلك النظم، بل عنصران آخران:

- أحدهما الطول الذي استوعبه ذلك النظم دون تفاوت.
 - ثانيهما أن هذا النظم قد ورد على غير المعهود من نظم الكلام جميعه عند العرب.
- ثم بعد ذلك انتقل الباقلاني إلى تحليل ونقد قصيدة لامرئ القيس وأخرى للبحراني لبيان التفاوت في كل منهما. يقول إحسان عباس: "كان الباقلاني على وعي دقيق بقضايا النقد الأدبي حسبما بلغت في تطورها حتى عصره، وقد مس كثيرا من القضايا عابرا دون توقف. ومن ذلك مثلا فكرة العلاقة بين التصوير والشعر، وكيف أن الشعر هو "تصوير ما في النفس للغير"، ومن ذلك لمحه أن "الشاعر المفلق إذا جاء إلى الزهد قصر". وأمثال هذه لمحات"^{١٣}.

تطور الدرس البلاغي مع عبد القاهر الجرجاني:

ورغم إسهامات المتكلمين وعلماء الدراسات الإعجازية المشار إليهم سابقا، إلا أن تطور الدرس البلاغي وازدهاره، إنما كان مع البلاغي الكبير عبد القاهر الجرجاني، فإنه يعود الفضل في وضع علمي البيان والمعاني، وقد أبدع فيهما إبداعا متأقلا لا يزال محط

اعتراف وإعجاب الدارسين إلى الآن؛ إذ شكل كتابه "أسرار البلاغة" العمدة في علم البيان، بينما عدّ كتابه "دلائل الإعجاز" العمدة في علم المعاني. حتى إن من جاء بعده وجد نفسه أمام عمل بلاغي كبير لا يضاهى ولا ينافس، فشغل بالكتابين، واقتصر جهد البلاغيين بعده على شرح الكتابين وتهذيبهما أو تلخيصهما أو تطبيق آرائه في التفسير والشرح. إذ شغل البلاغيون بعد عبد القاهر الجرجاني بكتابه في البيان والمعاني، وكلفوا بشرحهما وتلخيصهما، وكأن الإمام عبد القاهر الجرجاني أدهشهم، وبدل أن يدفعوا الدرس البلاغي إلى الأمام، إذا بهم يقفون عند حدود المنجز، فتحول الدرس البلاغي عندهم إلى نوع من التعقيد في التعريفات والتقسيمات. وقد بدا ذلك واضحا في أعمال من جاؤوا بعده، وفي مقدمتهم الفخر الرازي الذي صنف أول تلخيص لكتابه عبد القاهر: "دلائل الإعجاز" و"أسرار البلاغة"، مفيدا من كتابات الرماني وكشاف الزمخشري. وكان شغوا بالحدود والتعاريف وتشعيب الأقسام، وأقحم مسائل المنطق والكلام والنحو على تلخيصه مما جعله في صورة من القواعد الجافة.

وقد خلفه السكاكي في القسم الثالث من كتابه "مفتاح العلوم"، مستهديا بصنيعه، مستعينا في عمله بالمنطق وعلم الكلام والنحو... ومع ذلك فقد تمكن من وضع علمي البيان والمعاني في صيغتهما النهائية. وضم إلى العلمين السابقين أبوابا تحدث فيها عن الفصاحة والبلاغة والمحسنات البديعية اللفظية والمعنوية.

ومن يمكن الإشارة إليهم وإلى إسهامهم في الدرس البلاغي على مستوى الممارسة والتطبيق الزمخشري من خلال تطبيقاته في الكشاف، التي يمكن اعتبارها مباحث مهمة في بلاغة الخطاب، لأنها تبرز بشكل واضح وظيفة الأساليب البلاغية في تحليل الخطاب، وفي عملية القراءة والتأويل.

يقول شوقي ضيف: "وعلى أضواء مباحث عبد القاهر وقواعده التي أصلها في علمي البيان والمعاني مضى الزمخشري يفسر القرآن الكريم في كتابه "الكشاف" مطبقا تطبيقا دقيقا على آياته كل ما استنبطه عبد القاهر من قواعد وأصول في العلمين جميعا، إذ تمثل كتابه "الدلائل" و"الأسرار" تمثلا رائعا، نافذا إلى استكمال كثير من شعب المعاني الإضافية، حتى ليتمكن أن يقال إن علم المعاني تكامل عنده بكل تفاصيله ودقائقه"^{١٤}.

وبعد أن كان النقد والبلاغة لدى المتحدثين عن الإعجاز في القرن الرابع الهجري منطلقين للوصول إلى منطقة الإعجاز، صار الإعجاز في القرن الخامس مع عبد القاهر الجرجاني، في نظر إحسان عباس، هو المنطلق لتوضيح البلاغة على نحو لم يسبق له مثيل، وهو المنطلق كذلك للمساهمة في معالجة كثير من القضايا النقدية. وذلك بمعدات جديدة من الفحص الدقيق والتغلغل النافذ إلى مواطن الأمور. فلقد قرر عبد القاهر منذ البداية أن القرآن معجز، وحاول أن يستكشف فيه مواطن الإعجاز، واستدل على أن "مواطن الإعجاز ليست هي الألفاظ ولا ترتيب الحركات والسكنات، ولا يتحقق الإعجاز في الفواصل ولا في الاستعارة، وإنما الإعجاز في النظم والتأليف"^{١٥}.

وأما المقصود بالنظم عنده فيقول: "واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيع عنها"^{١٦}.

ويؤكد ذلك بقوله: "فلست بواجد شيئاً يرجع صوابه - إن كان صواباً - وخطؤه - إن كان خطأ - إلى النظم ويدخل تحت الاسم إلا وهو معنى من معاني النحو قد أصيب به موضعه ووضع في حقه أو عومل بخلاف هذه المعاملة، فأزيل عن موضعه واستعمل في غير ما ينبغي له"^{١٧}.

وبعبارة أخرى فإن من أراد أن يحكم على مدى الصواب والخطأ في النظم فلا بد له من أن يعالج قضايا التقديم والتأخير والفصل والوصل والإظهار والإضمار والاستفهام والنفي أو ما أصبح من بعد عبد القاهر يسمى "علم المعاني".

لقد أدرك عبد القاهر الجرجاني بوعيه الفذ أن ثنائية "اللفظ والمعنى" التي تبلورت عند ابن قتيبة، قد أصبحت خطراً على النقد والبلاغة معاً. أما على المستوى النقدي فإن الانحياز إلى اللفظ قتل "الفكر"، الذي يعتقد الجرجاني أنه وراء عملية أدق من الوقوف عند ميزة لفظة على أخرى. وأما على المستوى البلاغي فإن الجرجاني لم يستطع أن يتصور الفصاحة في اللفظ، وإنما هي في تلك العملية الفكرية التي تصنع تركيباً من عدة ألفاظ. وقد عاب الجرجاني النقاد القدامى ووصفهم بالجهل الفاحش حين لجأوا إلى هذه القسمة أو حين احتموا بذلك التصور (اللفظ والمعنى). وعاب من قسم الشعر إلى أنواع: "منه ما حسن

لفظه ومعناه، ومنه ما حسن لفظه دون معناه، ومنه ما حسن معناه دون لفظه، ومنه ما فسد لفظه ومعناه"، ويقصد بذلك ابن قتيبة^{١٨}.

ومن جهة أخرى فإن الجرجاني قد خطأ المنحازين إلى جانب المعنى بشدة لا تقل عن شدته في تخطئة من ذهبوا إلى إبراز مميزات اللفظة المفردة، فقال: "واعلم أن الداء الدوي والذي أعيأ أمره في هذا الباب غلط من قدم الشعر بمعناه وأقل الاحتفال باللفظ وجعل لا يعطيه من المزية، إن هو أعطى، إلا ما فضل عن المعنى، يقول: ما في اللفظ لولا المعنى؟ وهل الكلام إلا بمعناه؟ فأنت تراه لا يقدم شعرا حتى يكون قد أودع حكمة وأدبا واشتمل على تشبيه غريب ومعنى نادر"^{١٩}.

ثم توقف عند عبارة الجاحظ "المعاني مطروحة في الطريق"، فبين أن الجاحظ، إنما يتحدث عن "الأدوات الأولية"، وعلى هذا الأساس يكون الناس الذين ظنوا أن "المعنى" في قول الجاحظ يشير إلى عدم التفاوت في "العملية الفكرية" القائمة وراء البناء الفني، قوما مخطئين في تصورهم، فهم قد أساءوا فهم ما رمى إليه الجاحظ، لأنه لم يتجاوز بما يعنيه "المادة الأولية" التي تتولاها الروية بالصياغة، فخلطوا بذلك بين تلك المادة الضرورية المشاعة، وبين "الروية" الفكرية التي تؤسس "وحدة كاملة" من اللفظ والمعنى تأسيسا متفاوتا في القدرة على التأثير، فأرجعوا الفضيلة إلى اللفظ وحده "ولما أقرروا هذا في نفوسهم حملوا كلام العلماء في كل ما نسبوا فيه الفضيلة إلى اللفظ على ظاهره، وأبوا أن ينظروا في الأوصاف التي اتبعوها بنسبتهم الفضيلة إلى اللفظ"^{٢٠}.

وهكذا "فعبد القاهر الجرجاني ينكر تلك الثنائية المضللة ويعود إلى الوحدة، ويوجه الدارسين إلى العناية برؤية الصورة مجتمعة من الطرفين معا دون فصل بينهما، وتلك هي فيما يبدو نظرية الجاحظ التي أسيء فهمها. إلا أن مصطلح "المعنى" لدى الجرجاني لم يبق كما كان عند الجاحظ، بل أصبح يعني "الدلالة" الكلية المستمدة من الوحدة لا "المادة الأولية" أو الحقائق الخارجية التي تحدث عنها الجاحظ"^{٢١}.

ولم يقف عبد القاهر الجرجاني عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى تحليل نماذج من الخطاب القرآني فبين أن سر الإعجاز فيها ليس في اللفظ ولا في المعنى، وصنف بابا من أهم أبواب "دلائل الإعجاز" في الاستدلال على أن المزية لا تكون للفظ أو للأسلوب، من حيث إنه أسلوب أو لفظ، بل لما يؤديه من مقاصد وأغراض^{٢٢}، ولما يأتي عليه من طرق إسناد في

تراكيبه ونظمه وترتيب مكوناته. وقد توقف عند نماذج للاستعارة فبين كيف أسهمت عناصر أخرى مرتبطة بالتركيب والوصل والنظم في ما صار لها من المزية والحسن، يقول: "ومن دقيق ذلك وخفيه، أنك ترى الناس إذا ذكروا قوله تعالى: (واشتعل الرأس شيباً)... لم يزيدوا فيه على ذكر الاستعارة، ولم ينسبوا الشرف إلا إليها، ولم يروا للمزية موجبا سواها. هكذا ترى الأمر في ظاهر كلامهم. وليس الأمر على ذلك، ولا هذا الشرف العظيم، ولا هذه المزية الجليلة، وهذه الروعة التي تدخل على النفوس عند هذا الكلام = مجرد الاستعارة، ولكن لأن سلك بالكلام طريق ما يسند الفعل فيه إلى الشيء، وهو لما هو من سببه، فيرفع به ما يسند إليه، ويؤتى بالذي الفعل له في المعنى منصوبا بعده، مبينا أن ذلك الإسناد وتلك النسبة إلى ذلك الأول، إنما كان من أجل هذا الثاني، ولما بينه وبينه من الاتصال والملابسة، كقولهم: طاب زيد نفساً"٢٣.

فبعد القاهر الجرجاني في تحليل هذا الخطاب القرآني بين أن الاستعارة لم تنفرد بما حققه هذا الكلام من أغراض ومعان، بل ساندتها في ذلك التركيب النحوي للآية، الذي تم فيه إسناد الفعل (اشتعل) إلى الفاعل غير الحقيقي (الرأس) وصار فيه الفاعل الحقيقي (الشيب) مفعولا به. مما اثر أغراضا ومعاني ما كان للتركيب الأصلي أن يحققها، يقول: "فإن قلت: فما السبب في أن كان "اشتعل" إذا استعير للشيب على هذا الوجه، كان له الفضل؟ ولم بان من المزية بالوجه الآخر هذه البيونة؟

فإن السبب أنه يفيد مع لمعان الشيب في الرأس الذي هو أصل المعنى، الشمول، وأنه قد شاع فيه، وأخذ من نواحيه، وأنه قد استغرقه وعم جملته، حتى لم يبق من السواد شيء، أو لم يبق منه إلا ما لا يعتد به. وهذا ما لا يكون إذا قيل: "اشتعل شيب الرأس، أو الشيب في الرأس"، بل لا يوجب اللفظ حيثئذ أكثر من ظهوره فيه على الجملة. ٢٤

ولنتأمل أيضا ما قاله عبد القاهر الجرجاني في التشبيه الوارد في الآية ٢٤ من سورة يونس، يقول: « ألا ترى إلى نحو قوله عز وجل: ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ وَمِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُوا رَبَّ عَلَيْهِمْ تَنَبَّأَتْ الْأَرْضُ وَمِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُوا رَبَّ عَلَيْهِمْ تَنَبَّأَتْ أَنَّ كَلِمَتَهُمْ يَوْمَئِذٍ أَلْفُ عَشْرٍ إِنْ كَانَ لَهُمْ فَهْمٌ فَفُهِمُوا إِنْ يَدْرَأُونَ رَبَّهُمْ أَعَدُّوا غُرَابًا مَبْثُورًا ﴾ ، كيف كثرت الجمل فيه حتى إنك ترى في هذه الآية عشر جمل إذا فصلت. وهي وإن كان قد دخل

بعضها في بعض حتى كأنها جملة واحدة، فإن ذلك لا يمنع من أن تكون صورة الجمل معنا حاصلة تشير إليها واحدة واحدة. ثم إن الشبه منتزع من مجموعها من غير أن يمكن فصل بعضها عن بعض وإفراد شطر حتى إنك لو حذفتها منها جملة واحدة من أي موضع كان أخل ذلك بالمعزى من التشبيه.

ولا ينبغي أن تعد الجمل في هذا النحو بعد التشبيهات التي يضم بعضها إلى بعض والأغراض الكثيرة التي كل واحد منها منفرد بنفسه، بل بعد جمل تنسق ثانية منها على أوله وثالثة على ثانية وهكذا. فإن ما كان من هذا الجنس لم تترتب فيه الجمل ترتيباً مخصوصاً حتى يجب أن تكون هذه سابقة وتلك تالية لها والثالثة بعدهما...»^{٢٥}.

فالتأمل في الآيتين السابقتين وغيرهما كثير في الخطاب القرآني يجد أن أسلوب التمثيل حقق عدة وظائف:

(١) الوظيفة النصية وهي التي ركز على بيانها عبد القاهر الجرجاني في نصه السابق، إذ كشف عن ترابط وتناسق عدة جمل في هذا الخطاب وكأنها جملة واحدة، وأن التمثيل لا يمكن تحديد وجه الشبه فيه اعتماداً على بعض الجمل، بل إن الصورة منتزعة من كل هذه الجمل.

(٢) الوظيفة البيانية الإفهامية: بالتمثيل تم توضيح حقيقة الحياة الدنيا وزينتها، وأنها سرعائماً تفتى وتزول كفناء النبات المخضر بعدما كان مخضراً يانعا تعجب صورته وتغري.

(٣) الوظيفة الحجاجية الإقناعية: إقناع المخاطبين بأن هذه الحياة وزينتها لا تدوم لذلك لا ينبغي الاغترار بها، أو الانشغال بتحصيلها وترك ما هو أهم وهو العمل للأخرة.

(٤) الوظيفة التأثيرية: التأثير على المخاطبين وحملهم على تغيير موقفهم من زينة الحياة الدنيا.

فبعد القاهر الجرجاني ركز، في تحليل هذه النماذج البلاغية من الخطاب القرآني، على الجانب الأسلوبي المتمثل في أساليب التمثيل والوصل ثم أهمية الربط والتنسيق والترتيب في أداء وظائف هذا التمثيل. فلا تكتمل وظائف التشبيه ولا الاستعارة، عند عبد القاهر، إلا بالنظم.

وهكذا يظهر أن الأسلوب البياني عند الجرجاني، لا يحقق الأغراض المقصودة بمفرده بل بمعية التركيب النحوي وما يطرأ عليه على مستوى الإسناد من تقديم وتأخير وغير ذلك

من أحوال المسند والمسند إليه المعروفة. وتلك المقاصد والأغراض هي مرتبطة بعناصر التخاطب من مخاطبٍ ومخاطبٍ ورسالة تخاطبية، وعلى أساسها يحلل البلاغيون الأساليب ومقاصدها وأغراضها.

ولعل أبرز المباحث البلاغية التي اتخذت عند عبد القاهر بعدا تداوليا واضحا، مباحث علم المعاني، وفي مقدمتها، مبحث التقديم والتأخير؛ إذ توقف عند التقديم مع همزة الاستفهام، ومتى يحصل، وما هي أغراضه المقامية، وعلاقة ذلك بالمقام التخاطبي وبمقاصد المتكلم. كما بين متى يتم تقديم الفعل، ومتى يقدم الفاعل، ومتى يقدم المفعول، مستشهدا بنصوص وشواهد، ومحللا لتلك النصوص تحليلا يجعلك تحس وكأنك أمام لساني تداولي يحلل الخطاب في علاقته بأطرافه وبسياقه التخاطبي.

وقد ميز بين نوعين من التقديم:

أولهما: تقديم على نية التأخير، ومثاله قول المتكلم:

- منطلق زيد

- ضرب عمراً زيد

"... معلوم أن "منطلق" و"عمراً" لم يخرجوا بالتقديم عما كانا عليه، من كون هذا خبر مبتدئاً ومرفوعاً بذلك، وكون ذلك مفعولاً ومنصوباً من أجله، كما يكون إذا أخرت." ٢٦
ثانيهما: "تقديم لا على نية التأخير،" ولكن على أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم، وتجعل له باباً غير بابيه، وإعراباً غير إعرابه... ٢٧، ومثل له بقول المتكلم:

- زيد المنطلق

- المنطلق زيد

ثم حلل عبد القاهر تلك النماذج وبين مقتضيات المقامية المناسبة لكل نموذج. يقول: "فأنت في هذا لم تقدم "المنطلق" على أن يكون متروكاً على حكمه الذي كان عليه مع التأخير، فيكون خبر مبتدئاً كما كان، بل على أن تنقله عن كونه خبراً إلى كونه مبتدئاً، وكذلك لم تؤخر "زيد" على أن يكون مبتدئاً كما كان، بل على أن تخرجه عن كونه مبتدئاً إلى كونه خبراً." ٢٨ وبعد ذلك عند قول سيبويه إن التقديم قد تم للعناية والاهتمام، ووضح بعض الأمثلة المتداولة عند النحاة وبين الفرق التداولية بينها، وأنه لا يكفي تفسيرها بالعناية والاهتمام، بل ينبغي البحث في مقتضياته المقامية وأسواره البلاغية ٢٩، كما انتقد مذهب

النحاة في التعامل مع الأساليب البلاغية، وتقصيرهم في البحث عن أسرارها البلاغية، مما فوت عليهم - في نظره - معرفة البلاغة وأسرار النظم. يقول: "وقد وقع في ظنون الناس أنه يكفي أن يقول: "إنه قدم للعناية، ولأن ذكره أهم"، من غير أن يذكر، من أين كانت تلك العناية؟ وبم كان أهم؟ = ولتخيلهم ذلك، قد صغرَ أمر "التقديم والتأخير" في نفوسهم، وهونوا الخطبَ فيه، حتى إنك لترى أكثرهم يرى تتبعه والنظر فيه ضرباً من التكلف. ولم تر ظناً أزرى على صاحبه من هذا وشبهه.

وكذلك صنعوا في سائر الأبواب، فجعلوا لا ينظرون في "الحذف والتكرار"، والإظهار والإضمار، و"الفصل والوصل"، ولا في نوع من أنواع الفروق والوجوه إلا نظرك فيما غيره أهم لك، بل فيما إن لم تعلمه لم يضرك.^{٣١}

ومن أهم مباحث التقديم والتأخير عند عبد القاهر الجرجاني مبحث "التقديم مع همزة الاستفهام"^{٣١}، وقد أبدع في بيان الفرق التداولي بين كل حالة من الحالات التي مثل لها، فبين المقتضيات المقامية لهذه النماذج، ومتى ينبغي البدء بالفعل، ومتى تقدم الفاعل، وما هو المقام الذي يقتضي تقديم المفعول. وبين أن الإنكار بالهمزة قد يكون إما للفعل (ماض أو مضارع) أو للفاعل أو للمفعول، وقد فسر ذلك أسلوبياً وتداولياً.^{٣٢} ثم توقف عند التقديم في أسلوب النفي، فبين أغراضه التداولية أيضاً^{٣٣}، وذلك ما يمكن توضيح أهمه عبر الجدول الموالي:

أسلوب التكلم	مقتضى القول عند الجرجاني
١- أفعلت؟	البدء بالفعل: يقول: "تبدأ في هذا ونحوه بالفعل، لأن السؤال عن الفعل نفسه والشك فيه، لأنك في جميع ذلك متردد في وجود الفعل وانتفائه، مجوز أن يكون قد كان، وأن يكون لم يكن" ^{٣٤} .
٢- أنت فعلت؟	البدء بالاسم: بين الجرجاني أن المتكلم إنما يبدأ بالاسم عندما يكون شاكاً في الفاعل، يقول: "تبدأ بالاسم (أنت قلت الشعر)، لأنك لم تشك في الفعل أنه كان،... وإنما تشك في الفاعل من هو؟".
٣- أشعراً قلت؟ - أكتاباً قرأت؟ - أعالمًا قابلت؟	في حين يبدأ المتكلم بالمفعول عندما يكون مهتماً بمن وقع عليه الفعل، يقول: "لأنك مهتم بمن وقع عليه فعل الفاعل، أنت لا تشك في الفعل ولا في الفاعل، بل في المفعول" ^{٣٥} .
٤- ما ضربت زيدا.	المتكلم ينفي هنا فعل الضرب.
٥- ما زيدا ضربت.	المتكلم لا ينفي الضرب بل ينفي أن يكون زيدا هو المضروب.

وفي المبحث الأخير توقف عبد القاهر الجرجاني عند النكرة وتقديمها على الفعل في الاستفهام والخبر، فقام بدراستها دراسة أسلوبية تداولية كما يتضح من الجدول الآتي:

المثال	الطبقة المقابلة المناسبة للقول عند الجرجاني
١) أجماعك رجل؟	- السؤال هنا عن فعل المجيء هل حدث، ولا يجوز هنا تقديم الاسم.
٢) أرجل جاءك؟	- السؤال عن جنس من جاء أهر رجل أم امرأة.
٣) أرجل طويل جاءك؟	- السؤال عن وصف الرجل أطويل أم قصير.
٤) رجلٌ جاعني.	- القصد جنس من جاء .
٥) جاعني رجل .	- القصد فعل المجيء .
٦) رجل قصير جاعني .	- القصد صفة الرجل .
٧) ما أتاني إلا رجل .	- لا يقال إلا عندما يتوهم السامع أن الذي جاء امرأة .
٨) ما جاعني إلا زيد .	- يقال عندما تريد قصر المجيء على زيد دون غيره لما يتوهم السامع أن غير زيد أتاك .

وهكذا يتضح جليا، أن عبد القاهر الجرجاني قد حقق قفزة نوعية في تطور الدرس البلاغي العربي، فربطه بالخطاب، وجعل فكرة النظم محور دراسة النماذج البلاغية التي يستشهد بها. فأخذ البلاغة من ثنائية "اللفظ والمعنى"، وأخرجها من دراسة الأساليب دراسة أحادية، إلى الدراسة الشمولية العميقة المستحضرة لخاصائص الأسلوب التركيبية والتأليفية والبلاغية والدلالية والتداولية، بشكل غير مسبوق، جعل تحليلاته موضوع إعجاب الدارسين المحدثين في البلاغة واللسانيات والنقد.

خاتمة

وفي الختام، أخلص إلى القول، إن الدرس البلاغي العربي قد تطور وازدهر في أحضان الدراسات الإعجازية؛ فالبحت في البلاغة وأساليبها، ظهر في الدراسات المبكرة للغويين والمتكلمين وعلماء الإعجاز. ساهم في ذلك علماء كبار كابن قتيبة وأبو عبيدة والفراء والجاحظ والرماني والباقلاني والخطابي وغيرهم. لكن التطور الفعلي للبلاغة العربية، إنما كان مع البلاغي الكبير عبد القاهر الجرجاني، الذي جاءت بلاغته في سياق الدراسات الإعجازية، بعدما انتهت إليه، فمححصها ورد على معظم الدارسين من أنصار اللفظ وأنصار المعنى، ثم خالص إلى فكرة النظم، وأجاد في تحليلها والحجاج بها.

فكان حجاجه بلاغة، وما تناوله من فروع في سياق دفاعه عن تصوره بلاغة. وقد جاءت مباحث البلاغة عنده في كتابيه " أسرار البلاغة"، و"دلائل الإعجاز"، بتصوير عميق في التحليل والاستدلال والتذوق، والقراءة والتأويل، بشكل غير مسبوق. وهذا ما جعله موضع إعجاب عند البلاغيين في عصره وبعده وعصره.

ولكن أليس من حق البلاغة العربية أن تحظى بنماذج أخرى للجرجاني في عصرنا؟ أليس من التصدير في حق هذه البلاغة أن يستمر تعليمها في الثانويات والجامعات بالطرق التقليدية المنفرة، التي تركز على التعريفات والتقسيمات وتغفل أهم غاية في البلاغة؟ لقد آن الآوان لإعادة النظر في طرق تدريس البلاغة العربية^{٣٤}، بدءاً من اختيار المحتويات من مصادر البلاغة، وملاءمة نقلها الديدانكتيكي للمستهدفين، حسب فئاتهم، والتركيز على النصوص البليغة في الاستشهاد والتمثيل، مع الاستثمار الجيد أثناء قراءة النصوص وتحليلها ودراستها، والتشجيع على الإبداع والإنجاز. فالبلاغة العربية كانت إنجازاً وإبداعاً قبل أن تكون نظيراً وتقييداً.

هوامش البحث

- (١) قضية الإعجاز القرآني وأثرها في تدوين البلاغة العربية، عبد العزيز عبد المعطي عرفة، عالم الكتب، ط١ (١٤٠٥/١٩٨٥م)، ص ٧٩٦.
- (٢) قال ذلك جواباً لأبي جهل لما طلب منه أن يقول في القرآن قولاً يبلغ قومه، بعدما علموا بسماحه للقرآن الكريم وتأثره به، وقد جاء هذا في حديث طويل رواه الحاكم ووافقه الذهبي.
- (٣) ينظر كتاب قضية الإعجاز القرآني وأثرها في تدوين البلاغة العربية، عبد العزيز عبد المعطي عرفة، ص ٦٧ و ٧٧.
- (٤) شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ ص ٣٦٩.
- (٥) محمد العمري، البلاغة الجديدة بين التخيل والتداول ٢٨.
- (٦) قضية الإعجاز القرآني وأثرها في تدوين البلاغة العربية، عبد العزيز عرفة، ص ٧٩٩.
- (٧) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص: ٧٥.
- (٨) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص: ٢٦.
- (٩) نفسه ص ٢٧

- (١٠) نفسه ص ٢٨
- (١١) تاريخ النقد عند العرب، نقد الشعر، من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري، إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط ٤ (١٤٠٤/١٩٨٣م) ص ٣٤٥.
- (١٢) تاريخ النقد عند العرب، إحسان عباس ص ٣٤٧.
- (١٣) المرجع السابق، ص ٣٥٤.
- (١٤) البلاغة تطور وتاريخ، ص: ٣٧٣.
- (١٥) دلائل الإعجاز، ص ٢٧١.
- (١٦) نفسه، ص ٦٣.
- (١٧) نفسه، ص ٦٤.
- (١٨) ينظر كتابه الشعر والشعراء ص
- (١٩) دلائل الإعجاز، ص ١٧٨.
- (٢٠) المصدر السابق، ص ٣٣٨.
- (٢١) ينظر تاريخ النقد عند العرب، إحسان عباس، ص ٤٢٧ (بتصرف).
- (٢٢) دلائل الإعجاز من ص ٨٧ إلى ص ١٠٥، وعنوان الباب عنده: "فصل في أن هذه المزايا في النظم، بحسب المعاني والأغراض التي تؤم".
- (٢٣) نفسه ص ١٠٠.
- (٢٤) نفسه، ص: ١٠١.
- (٢٥) أسرار البلاغة ص ٨٨، وقد جاء بهذا الكلام في سياق تمييزه بين التشبيه المفرد والتشبيه المركب.
- (٢٦) دلائل الإعجاز ١٠٦.
- (٢٧) المصدر السابق ١٠٦ (بتصرف).
- (٢٨) المصدر السابق ١٠٧.
- (٢٩) دلائل الإعجاز ١٠٨ - ١٠٩.
- (٣٠) نفسه، ص ١٠٨ - ١٠٩. وقد دخل في حجاج هؤلاء البلاغيين، ودحض مذهبهم في التعامل مع هذا النوع من الأساليب. كما بين أنه من الخطأ أن يقسم "الأمر في تقديم الشيء وتأخيره" إلى مفيد وغير مفيد، وأن يعلل تارة "بالعناية، وأخرى بأنه توسعة على الشاعر والكاتب، حتى تطرد لهذا قوافيه، ولذلك سجعته". ينظر المصدر نفسه: ١١٠.
- (٣١) المصدر السابق ١١١.

أثر الدراسات الإعجازية في تطور البلاغة العربية..... (٥٤٧)

(٣٢) المصدر السابق ١١٤ - ١١٦

(٣٣) المصدر السابق ١٢٤.

(٣٦) سبق لي أن نشرت بحثاً تحت عنوان: "الدرس البلاغي وإشكالات النقل الديدكاتبكي في التعليم الثانوي، بمجلة مسالك التربية والتكوين، الصادرة عن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، درعة تافيلالت - المغرب، مجلد ٣ عدد ٢ (٢٠٢٠).

قائمة المصادر والمراجع

١. ابن المعتز: كتاب البديع لأبي العباس عبد الله بن المعتز، شرحه وحققه عرفان مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الأولى ١٤٣٣هـ \ ٢٠١٢م.
٢. ابن رشيق أبو علي الحسن: العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقيق الدكتور محمد قرقزان، دار المعرفة، بيروت، ط١/١٩٨٨، ١٤٠٨م.
٣. ابن قتيبة: الشعر والشعراء لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، تحقيق دي غويه، وتعليقات الدكتور محمد يوسف نجم والدكتور إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت (دون رقم ولا تاريخ).
٤. أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر لأبي هلال العسكري، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، ط١/١٤٠٦هـ، ١٩٨٦م.
٥. إحسان عباس: تاريخ النقد عند العرب، نقد الشعر، من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط ٤ (١٤٠٤/١٩٨٣م).
٦. أسرار البلاغة في علم البيان للإمام عبد القاهر الجرجاني تحقيق للدكتورين محمد الاسكندراني ومحمد بمسعود، دار الكتاب العربي، ط ٢/١٤١٨هـ، ١٩٩٨م.
٧. بازي محمد: صناعة الخطاب، الأنساق العميقة للتأويلية العربية، دار كنوز المعرفة، ط١ (١٤٣٦هـ/٢٠١٥م).
٨. البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، إفريقيا الشرق - المغرب، (يناير ٢٠٠٥)؛
٩. الجرجاني عبد القاهر:
١٠. دلائل الإعجاز، تأليف الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجاني، تحقيق محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، الطبعة الثالثة (١٤١٣ هـ، ١٩٩٢م)

(٥٤٨) أثر الدراسات الإعجازية في تطور البلاغة العربية

١١. السكاكي: مفتاح العلوم لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر، ضبطه وعلق عليه نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢/١٤٠٧هـ، ١٩٨٧م.
١٢. خلف الله: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني، في الدراسات القرآنية والنقد الأدبي، حققها وعلق عليها محمد خلف الله أحمد ومحمد زغلول سلام، دار المعارف بمصر، ط٣(١٩٧٦م).
١٣. سيبويه (أبي بشر عمرو بن قنبر): الكتاب، تحقيق محمد عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط١/١٤١١هـ، ١٩٩١م.
١٤. شوقي ضيف: البلاغة تطور وتاريخ، دار المعارف، القاهرة، الطبعة التاسعة.
١٥. صلاح فضل: علم الأسلوب: مبادئه وإجراءاته، دار الشروق (القاهرة)، الطبعة الأولى، ١٩٩٨/١٤١٩م.
١٦. العمري محمد:
١٧. في بلاغة الخطاب الإقناعي، إفريقيا الشرق - المغرب، إفريقيا الشرق - المغرب، ط٢(٢٠٠٢)؛
١٨. قدامة بن جعفر: نقد الشعر، تأليف أبي الفرج قدامة بن جعفر، تحقيق وتعليق الدكتور عبد المنعم خلفاحي دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، (دون تاريخ).

من الألفاظ المترادفة في القرآن الكريم عند المفسرين

الدكتور

ضحى أكرم بدري

الجامعة الإسلامية- فرع بابل

**One of the synonymous terms in the Holy Qur'an for
commentators**

Dr.

Duha Akram Badri

Islamic University - Babylon Branch

Abstract:-

I decided to dedicate this research to the study of some of the words that appeared similar in meaning in the Holy Qur'an. The point of view of some of the commentators, and I chose some of the words that I chose some of the words that have multiple names, such as the words of heaven, the words of fire, the words of rain, and the words of the wind. Al-Sa'ir) and (Latha) and others, so these commentators went to the fact that each of these words has a significance or meaning that is specialized through the Qur'anic use in a specific situation or a layer of fire, and this means that these words unite in their general meaning and separate in their specific meaning, so I followed these words Horizon at the general connotation of the word and the specific connotation that came after it was mentioned in the Holy Qur'an.

Keyword: The Qur'an, words, commentators.

الملخص:-

وقد رأيت أن أخصص هذا البحث لدراسة بعض الألفاظ التي وردت متقاربة في المعنى في القرآن الكريم. وجهة نظر بعض المفسرين واخترت بعض الألفاظ التي واخترت بعض الألفاظ التي تعددت مسمياتها نحو ألفاظ الجنة وألفاظ النار وألفاظ المطر وألفاظ الرياح وتتبع ما ذكره المفسرون بصدها وتبين أن بعض المفسرين يذهب إلى أن هذه الألفاظ ليست مترادفة كالألفاظ التي اطلقت على النار فجاءت (جهنم) و(السعير) و(لظى) وغيرها فذهب هؤلاء المفسرون إلى أن لكل لفظ من هذه الألفاظ دلالة أو معنى تخصص من خلال الاستعمال القرآني بحالة معينة أو طبقة من الطبقات النار وذلك يعني أن هذه الألفاظ تتحد في معناها العام وتفرق في معناها الخاص، لذا تتبع هذه الألفاظ لأفق عند الدلالة العامة للفظ والدلالة الخاصة التي جاءت بعد ورودها في القرآن الكريم.

الكلمات المفتاحية: القرآن، الألفاظ، المفسرين.

الملخص

عني علماء العربية بدراسة الألفاظ وكانت لديهم شعبة من تلك الألفاظ التي تقاربت دلالاتها لديهم فذهبت طائفة منهم الى القول بفكرة الترادف في اللغة ووجدت هذه الطائفة ألفاظاً كثيرة جاءت بمعنى واحد كأسماء السيف والعسل والأسد وغيرها مما زخرت به معجمات اللغة سواء أكانت معجمات ألفاظ أم معجمات معاني.

وقد رأيت أن أخصص هذا البحث لدراسة بعض الألفاظ التي وردت متقاربة في المعنى في القرآن الكريم. وجهة نظر بعض المفسرين واخترت بعض الألفاظ التي واخترت بعض الألفاظ التي تعددت مسمياتها نحو ألفاظ الجنة وألفاظ النار وألفاظ المطر وألفاظ الرياح وتتبع ما ذكره المفسرون بصدها وتبين أن بعض المفسرين يذهب الى أن هذه الألفاظ ليست مترادفة كالألفاظ التي اطلقت على النار فجاءت (جهنم) و(السعير) و(لظى) وغيرها فذهب هؤلاء المفسرون الى أن لكل لفظ من هذه الألفاظ دلالة أو معنى تخصص من خلال الاستعمال القرآني بحالة معينة أو طبقة من الطبقات النار وذلك يعني أن هذه الألفاظ تتحد في معناها العام وتفترق في معناها الخاص، لذا تتبعت هذه الألفاظ لأفق عند الدلالة العامة للفظ والدلالة الخاصة التي جاءت بعد ورودها في القرآن الكريم.

لقد قسمت البحث على فقرات كل فقرة تناول لفظة واحدة هي اللفظة المركزية التي تحمل معنى مركزياً ثم عرضت بعد ذلك الألفاظ ذات المعاني الخاصة مستأنسة بأراء المفسرين ووجهات نظرهم اعتماداً على كتب التفسير المتداولة. وختمت البحث بقائمة المصادر والمراجع.

مفهوم الترادف

الترادف لغة:

العربية مأخوذ من الرديف، وهو: اتخاذاثين لنفس الدابة مركباً، وهو مشتق من الفعل ردف،^١ أو المصدر: الردف، والردف: ما تبع الشيء، فكل شيء يتبع شيئاً فهو رديفه، فالترادف: التتابع، أي يتبع بعضهم بعضاً،^٢ وقد فسّر الزجاج قوله تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِآلِيفٍ مِّنَ الْمَلَأِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾^٣ بمعنى أن الملائكة يأتون فرقة بعد فرقة،

وأما اصطلاحاً:

عرفة الشريف الجرجاني: أنه (عبارة عن الاتحاد في المفهوم. وقيل : هو توالي الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد، باعتبار واحد).^٤ فهو توالي الألفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد باعتبار واحد.^٥ هو الألفاظ المفردة الدالة على شيء باعتبار واحد، وهذا المفهوم للرازي ذكره السيوطي.^٦

أنواع الترادف

ينقسم الترادف إلى قسمين رئيسين فيما يأتي بيانهما.

١- الترادف التام وهو نادر الوقوع، وهو حين يتطابق اللفظان بالمعنى تطابقاً تاماً بحيث يمكن استخدام أي منهما في السياق دون تفريق بينهما، ومثاله من القرآن قوله تعالى: ﴿حٰذِرِينَ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾^٧، فالطهارة هي الزكاة والزكاة هي الطهارة، ومنه أيضاً قولهم: أنصاف أو أشباه مترادفات، ولا يمكن استخدامها في نفس السياق إلا بالتمييز بينها، أي وجود جانب من المعنى في كل لفظ لا يكون موجوداً بالآخر.^٨

٢- الترادف الجزئي وهذا النوع من المترادفات يصعب على الكثير التمييز بينهما، حيث لا يميز الفرق بينهما إلا العالم باللغة، وفي التراث العربي ذكر كبير لهذه الفروق ومن ذلك ما جاء في نظرية التحليل التكويني لأبي هلال العسكري، إذ يبين الفرق بين المدح والتقريظ، فيجد أن المدح يكون للحي والميت، أما التقريظ فلا يكون إلا للحي، وخلافهم التآبين فلا يكون إلا للميت، والفرق بين المدح والثناء أن الثناء مدح متكرر، أما المدح فلا يكون متكرراً، وغير ذلك من التشابهات.^٩

شروط الترادف

وضع العلماء المحدثين شروطاً لغوية لترادف ورأوا أنه لا بدّ من تحققها وأجزائها الزيادي ضمن الشروط الآتية:

١- الاتفاق في المعنى بين الكلمتين اتفاقاً تاماً:

فمثلاً إذا فهم العربي من كلمة (جلس) شيئاً لا يستفيدة من كلمة (قعد) فهذا يُعتبر غير ترادف .

٢- الاتحاد في البيئة اللغوية:

من الألفاظ المترادفة في القرآن الكريم عند المفسرين..... (٥٥٣)

بحيث أن تنتمي الكلمتان إلى لهجة واحدة أو مجموعة منسجمة من اللهجتان ، إلا أن رمضان عبدالتواب اشترط بالكلمتين أن تنتمي إلى لهجة واحدة باعتبارها بيئة لغوية منفصلة أو إذا كانت ضمن اللغة المشتركة فهي لبيئة لغوية منفصلة عن اللهجات الأخرى.

٣- الاتحاد في العصر:

فعند قياس كلمتين بالتبادل ، فيجب النظر إليهما بكونهما استعملتا في نفس العصر ، أي بنظرة وصفية لا على أساس النظرة التاريخية .

٤- ألا يكون أحد اللفظين نتيجة تطور صوت آخر:

مثال (الجثل والجفل) فكلاهما النمل ، ويمكن أن تكون إحدى المفردتين متطورة صوتياً عن الأخرى .

وبهذه الشروط حدّ المحدثون من كثرة التبادل والغلوّ فيه حتى صارت

المترادفات بقدر مقبول ، حتى كأنهم أدركوا الاضطراب والخلط في هذه المسألة^{١٠}.

أسباب التبادل

يمكن إجمال أهمّ هذه الأسباب في ضوء ما قرره علماء العرب القدامى

والمحدثون، فيما يلي:

١- التغيّر الصوتي.

٢- تغيّر دلالات بعض الألفاظ.

٣- الاقتراض من اللغات الأخرى.

٤- اختلاف لغات العرب^{١١}.

المنكرون للتبادل

لعل أول من انكر التبادل هو ثعلب عن استاذة ابن الاعرابي ت- ٢٣١هـ

القائل: (كل حرفين أوقعتهما العرب على معنى واحد، في كل واحد منهما معنى

ليس في صاحبه، ربما عرفناه فأخبرنا به، وربما غمض علينا فلم نلزم العرب جهله).

وقال: (الاسماء كلها لعلة، خصت العرب ما خصت منها، من العلل ما نعلمه،

ومنها ما نجهله)^{١٢} على هذا يكون ابن الاعرابي أول من انكر التبادل في اللغة على

هذه الشاكلة. وقد تابع ابن فارس ت٣٩٥ هـ شيخه ثعلبا في انكاره الترادف الذي هو مذهب ابن الاعرابي.

وكذلك من انكر الترادف ابن درستويه ت٣٤٧ هـ إذ يقول: (ولا يكون فعل وافعل بمعنى واحد، كما لم يكونا على بناء واحد. الا أن يجيء ذلك في لغتين مختلفتين، فأما من لغة واحدة فمحال ان يختلف اللفظان والمعنى واحد كما يظن...)^{١٣}. والى هذا ذهب ابو هلال العسكري ت٣٩٥ هـ فقد صرح في مقدمة كتابه بإنكاره للترادف فهو يقول: (الشاهد على ان اختلاف دلالة الاشارة، واذا اشير الى الشيء مرة واحدة فعرف فلاشارة اليه ثانية وثالثة غير مفيدة وواضع اللغة حكيم لا يأتي فيها بما لا يفيد)^{١٤}. ومن الذين انكروا الترادف الراغب الاصفهاني ت٥٠٢ هـ بقوله: (واتبع هذا الكتاب ان شاء الله تعالى ونسأ في الاجل الكتاب ينبي عن تحقيق الالفاظ المترادفة على المعنى الواحد وما بينها من الفروق الغامضة فبذلك يعرف اختصاص كل خبر بلفظ من الالفاظ المترادفة دون غيره...)^{١٥}

القائلون بالترادف

من ردود القائلين بالترادف على المنكرين له ومناقشتهم فيما احتجوا به، قول الامدي: (ذهب شذوذ من الناس الى امتناع وقوع الترادف في اللغة، مصرا منهم الى ان الاصل عند تعدد الاسماء تعدد المسميات، واختصاص كل اسم بمسمى غير مسمى الاخر.. وجوابه ان يقال لا سبيل الى انكار الجواز العقلي فانه لا يمتنع عقلا ان يضع احد لفظين على مسمى واحد)^{١٦}. ولقد أقر صبحي الصالح وجود الترادف في القرآن، لأنه قد نزل بلغة قريش المثالية يجري على أساليبها وطرق تعبيرها، وقد أتاح لهذه اللغة طول احتكاكها باللهجات العربية الأخرى اقتباس مفردات تملك أحيانا نظائرها ولا تملك منها شيئا أحيانا أخرى، حتى إذا أصبحت جزءاً من محصولها اللغوي فلا غضاضة أن يستعمل القرآن الألفاظ الجديدة المقتبسة إلى جانب الألفاظ القرشية الخالصة القديمة.^{١٧}

اسماء الجنة في القرآن الكريم

لفظة الجنة ورد بمعنيين الاول: البستان، الحديقة. والثاني: بمعنى جنة الخلد ووردت بهذا المعنى ٥٢ مرة. فجاءت مرة بصيغة المفرد قال تعالى ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ لِذُنُوبِهِمْ وَيَبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾^{١٨} ومرة بصيغة المشى قال تعالى قال تعالى ﴿ وَحَىٰ الْجَنَّةَيْنِ

من الألفاظ المترادفة في القرآن الكريم عند المفسرين..... (٥٥٥)

دَانٍ ﴿١٩﴾ ومرة بصيغة الجمع قال تعالى ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ﴾ ﴿٢٠﴾

الالفاظ مترادفة من حيث الاسم ولكن تختلف من حيث الصفات فهي متباينة من هذا الوجه.

قال تعالى ﴿قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا﴾ ﴿٢١﴾ أم بستان الخلد الذي يدوم نعيمه ولا يبديد، الذي وعد من اتقاه في الدنيا بطاعته فيما أمره ونهاه؟ وقوله: (كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا) يقول: كانت جنة الخلد للمتقين جزاء أعمالهم. ﴿٢٢﴾ أم جنة الخلد وإنما قال ذلك على وجه التنبيه لهم على تفاوت ما بين الحالين. وإنما قال (أذلك خير أم جنة الخلد) وليس في النار خير، لأن المراد بذلك أي المنزلين خير؟ تبكتاً لهم وتقريباً. وقوله (التي وعد المتقون) أي وعد الله بهذه الجنة من يتقي معاصيه ويخاف عقابه (كانت لهم جزاء ومصيراً) يعني الجنة مكافأة وثواباً على طاعتهم، ومرجعهم إليها و مستقرهم فيها، و (لهم فيها ما يشاؤون) ويشتهون من اللذات والمنافع. ﴿٢٣﴾

قال تعالى ﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ يَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٢٤﴾ والله يدعو إلى دار السلام. قال قتادة: السلام هو الله، وداره: الجنة. وقيل: السلام بمعنى السلامة، سميت الجنة دار السلام لأن من دخلها سلم من الآفات. وقيل: المراد بالسلام التحية سميت الجنة دار السلام، لأن أهلها يحيي بعضهم بعضاً بالسلام والملائكة تسلم عليهم. ﴿٢٥﴾

قال تعالى ﴿الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَّا يَمَسُّنَا فِيهَا نُصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾ ﴿٢٦﴾ الذي جعلنا حالين في دار الخلود من فضله من غير استحقاق منا عليه لا يمسننا في هذه الدار وهي الجنة مشقة وتعب ولا يمسننا فيها عي ولا كلال في طلب ما نريد أي إن لنا فيها ما نشاء. وفي قوله: " من فضله " مناسبة خاصة مع قوله السابق: ذلك هو الفضل الكبير. ﴿٢٧﴾

قال تعالى ﴿عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ﴿١٤﴾ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى﴾ ﴿٢٨﴾ والسدر شجر النبق وهي في السماء السادسة سميت سدرة المنتهى لأنها ينتهي إليها أرواح الشهداء. ﴿٢٩﴾

قال تعالى ﴿وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ﴿٣٠﴾ في تلك الجنات خلوداً أبدياً. ووعدهم كذلك " مساكن طيبة " أي: منازل حسنة، تشرح لها الصدور وتستطيعها النفوس. وقوله: (فِي جَنَّتِ عَدْنٍ) أي في جنات ثابتة مستقرة. ﴿٣١﴾

(٥٥٦) من الألفاظ المترادفة في القرآن الكريم عند المفسرين

قال تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴾^{٣٢} الفردوس يذكر ويؤنث قيل: هي البستان بالرومية، وقيل: الكرم بالنبطية وأصله فرداسا وقيل: جنة الاعناب بالسريانية وقيل الجنة بالحشية، وقيل: عربية وهي الجنة الملتفة بالأشجار والغالب عليه الكرم.^{٣٣}

قال تعالى ﴿ الْمَلَكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾^{٣٤} يشترهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وعملوا الأعمال الصالحات لهم في مقابلة ذلك جنات النعيم أي: لهم جنات عالية يتنعمون فيها بما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.^{٣٥}

﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴾^{٣٦} المتقين في جنات ونهر " أي في جنات عظيمة الشأن بالغة الوصف ونهر كذلك، قيل: المراد بالنهر الجنس، وقيل: النهر بمعنى السعة. قوله تعالى: " في مقعد صدق عند ملك مقتدر " المقعد المجلس، الملك صيغة مبالغة للملك على ما قيل، وليس من إشباع كسر لام الملك، والمقتدر القادر العظيم القدرة وهو الله سبحانه.^{٣٧}

قال تعالى ﴿ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ أَلْدَارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِكَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾^{٣٨} يعني الجنة. (لهي الحيوان) أي الحياة على الحقيقة لأنها الدائمة الباقية التي لا زوال لها ولا موت فيها وتقديره وإن الدار الآخرة لهي دار الحيوان أو ذات الحيوان لأن الحيوان مصدر كالتزوان والغليان فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه والمعنى أن حياة الدار الآخرة هي الحياة التي لا تنغيص فيها ولا تكدير (لو كانوا يعلمون) الفرق بين الحياة الفانية والحياة الباقية الدائمة أي لو علموا لرغبوا في الباقي وزهدوا في الفاني ولكنهم لا يعلمون.^{٣٩}

قال تعالى ﴿ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالِدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾^{٤٠} وللعمل بطاعته، والاستعداد للدار الآخرة بالصالح من الأعمال التي تبقى منافعها لأهلها، ويدوم سرور أهلها فيها. خير من الدار التي تفنى وشيكاً فلا يبقى لعمالها فيها سرور، ولا يدوم لهم فيها نعيم الا للذين يتقون^{٤١}

قال تعالى ﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٦١﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴾^{٤٢} أي : يعيش عيشا مرضيا في جنة عالية ، والعلو إن أريد به العلو في المكان فهو حاصل ؛ لأن الجنة فوق السماوات ، فإن قيل : أليس أن منازل البعض فوق منازل الآخرين ، فهؤلاء السافلون لا يكونون في الجنة العالية ، قلنا : إن كون بعضها دون بعض لا يقدح في كونها عالية وفوق السماوات ، وإن أريد العلو في الدرجة والشرف فالأمر كذلك ، وإن أريد به كون تلك الأبنية عالية مشرفة فالأمر أيضا كذلك.^{٤٣}

قال تعالى ﴿ يَتَقَوَّمُ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴾^{٤٤} يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. هذا هو السناد الذي يستند إليه سلوك سبيل الرشاد والتدين بدين الحق لا غنى عنه بحال وهو الاعتقاد بأن للإنسان حياة خالدة مؤبدة هي الحياة الآخرة وأن هذه الحياة الدنيا متاع في الآخرة ومقدمة مقصودة لأجلها، ولذلك بدء به في بيان سبيل الرشاد ثم ذكر السيئة والعمل الصالح.^{٤٥}

قال تعالى ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلْمُنَّ ﴾^{٤٦} ليس بتفسير عليين ، أي مكتوب أعمالهم ، كما ذكرنا في كتاب الفجار . وقيل : كتب هناك ما أعد الله لهم من الكرامة ، وهو معنى قول مقاتل : وقولهم : رقم لهم يخبر . وتقدير الآية (على) التقديم والتأخير ، مجازها : إن كتاب الأبرار (كتاب) مرقوم في عليين ، وهو محل الملائكة ، ومثله إن كتاب الفجار كتاب مرقوم في سجين ، وهو محل إبليس وجنده .^{٤٧}

اسماء النار في القرآن الكريم

لفظ نار ورد في القرآن الكريم ١٢٦ مرة ولفظ ناراً ١٩ مرة والمواضع التي ذكرت فيها النار

١٤٥ مرة

قال تعالى ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴾^{٤٨} ثم قال والذين كفروا من اليهود والنصارى ومن المشركين وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم و(الجحيم) النار الشديدة الاتقاد . يقال : جحمت فلان النار إذا شدد إيقادها ، ويقال أيضا لعين الأسد : جحمة ؛ لشدة اتقادها ،^{٤٩}

قال تعالى ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتْغْلِبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَيَسَّ السَّيِّئَاتُ ﴾^{٥٠} تنبؤ صريح هناك أخبار غيبية كثيرة في القرآن الكريم تعتبر من أدلة عظيمته وإعجازه.

(٥٥٨) من الألفاظ المترادفة في القرآن الكريم عند المفسرين

والآية أعلاه واحدة من هذه الأخبار الغيبية. وفي هذه الآية يشير الله نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) بالانتصار على جميع الأعداء، وينذر الكافرين بأنهم فضلا عن اندحارهم في هذه الدنيا، فإن لهم في الآخرة شر مصير.

إذا لاحظنا سبب نزول الآية، وكونها نزلت بعد فشل المسلمين في أحد، وظهور ضعفهم الظاهري، وازدياد قوة الأعداء باتحادهم وتكاتفهم فإن هذا التنبؤ الصريح وعلى الأخص عن المستقبل القريب: ستغلبون يكون أمرا مشيرا للانتباه. ومن هنا يمكن اعتبار هذه الآية من آيات إعجاز القرآن، لوجود هذا التنبؤ عن المستقبل فيه، في الوقت الذي لا تشير فيه الظواهر إلى احتمال انتصار المسلمين على الكفار واليهود. ولم تمض فترة طويلة حتى تحققت نبوءة الآية وهزم يهود المدينة " بنو قريضة، وبنو النضير "، وفي خير - أهم معقل من معاقلمهم - اندحروا وتلاشت قواهم. كما هزم المشركون في فتح مكة هزيمة نكراء^{٥١}.

قال تعالى ﴿ كَلَّا إِنَّهَا لَأَطْنَىٰ ﴿١٥﴾ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ ﴾^{٥٢} لجهنم أو للنار وسميت لظي لكونها تتلظى وتشتعل، والنزاعة اسم مبالغة من النزع بمعنى الاقتلاع، والشوى الأطراف كاليد والرجل يقال: رماه فأشواه أي أصاب شواه كذا قال الراغب، وإيعاء المال إمساكه في وعاء^{٥٣}.

قال تعالى ﴿ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾^{٥٤} وَيَسُوقُ مَنِ اتَّبَعَهُ إِلَىٰ عَذَابِ جَهَنَّمَ الْمُوقَدَةِ، وسياقه إياه إليه بدعائه إلى طاعته ومعصية الرحمن، فذلك هدايته من تبعه إلى عذاب جهنم^{٥٥}.

قال تعالى ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴾^{٥٦} يوم يسحبون في النار على وجوههم أي: كما كانوا في سحر وشك وتردد أورثهم ذلك النار، وكما كانوا ضلالا سحبوا فيها على وجوههم، لا يدرون أين يذهبون، ويقال لهم تقريبا وتوبيخا: ذوقوا مس سقر^{٥٧}.

قال تعالى ﴿ كَلَّا لَيُبَدِّلَنَّ فِي السَّطَمَةِ ﴿٤﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا السَّطَمَةُ ﴾^{٥٨} موقدة ألف عام، ثم ألف عام، ثم ألف عام، فهي لا تحمد أبدا، تأكل العصاة حين يلقوا فيها، حتى إذا أكلت جسد الكافر ووصلت فؤاده عاد خلقه من جديد؛ ليعاود تذوق العذاب مرة بعد مرة، والله - تعالى - يعاود الخلق إذا بلغت النار الفؤاد؛ لأن الفؤاد إذا وصله الأثم مات صاحبه، فحينئذ يعيد الله الحياة والخلق للمرء من جديد حتى يبقى في العذاب أبدا^{٥٩}.

قال تعالى ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿٨﴾ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴾^{٦٠} رجحت سيئاته على حسناته . فأمه هاوية مسكنه النار ، سمي المسكن أما لأن الأصل في السكون إلى الأمهات ، والهاوية اسم من أسماء جهنم ، وهو المهواة لا يدرك قعرها ، وقال قتادة : وهي كلمة عربية تقولها العرب للرجل إذا وقع في أمر شديد ، يقال : هوت أمه .^{٦١}

قال تعالى ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كَفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴾^{٦٢} بدلوا ما أنعم الله سبحانه عليهم به من الإيمان ببعث الرسول صلى الله عليه وسلم كفراً حيث كفروا به (وأحلوا قومهم) الذين اتبعوهم (دار البوار) الهلاك .^{٦٣}

قال تعالى ﴿ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿٧﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ﴾^{٦٤} أي هو أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم ثم قد قال قائلون هي تحت الأرض السابعة وقد تقدم في حديث البراء بن عازب في حديثه الطويل يقول الله عز وجل في روح الكافر اكتبوا كتابه في سجين . وسجين هي تحت الأرض السابعة وقيل صخرة تحت السابعة خضراء وقيل بئر في جهنم .^{٦٥}

اسماء المطر في القرآن الكريم

قال تعالى ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴾^{٦٦} وأمطرنا على قوم لوط الذين كذبوا لوطاً ولم يؤمنوا به ، مطراً من حجارة من سجيل أهلكتهم به فانظر كيف كان عاقبة المجرمين (، يقول جل ثناؤه : فانظر ، يا محمد ، إلى عاقبة هؤلاء الذين كذبوا الله ورسوله من قوم لوط ، فاجتروا معاصي الله ، وركبوا الفواحش ، واستحلوا ما حرم الله من أدبار الرجال ، كيف كانت؟ وإلى أي شيء صارت؟ هل كانت إلا البوار والهلاك؟ فإن ذلك أو نظيره من العقوبة ، عاقبة من كذبك واستكبر عن الإيمان بالله وتصديقك إن لم يتوبوا ، من قومك^{٦٧}

قال تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مِمَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾^{٦٨} الغيث المطر ومعنى جمل الآية ظاهر. وقد عد سبحانه أموراً ثلاثة مما تعلق به علمه وهي العلم بالساعة وهو مما استأثر الله علمه لنفسه لا يعلمه الا هو ويدل على القصر قوله: (ان الله عنده علم الساعة) وتنزيل الغيث وعلم ما في الأرحام ويختصان به تعالى الا أن يعلمه غيره. وعد أمرين

(٥٦٠) من الألفاظ المترادفة في القرآن الكريم عند المفسرين

آخرين يجهل بهما الانسان وبذلك يجهل كل ما سيجري عليه من الحوادث وهو قوله: (ولا تدرى نفس ماذا تكسب غدا)^{٦٩}

قال تعالى ﴿ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ۗ إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ بِلَّ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴾^{٧٠} وهو المطر ، الذى لا غنى لكم عنه فى شئون حياتكم. فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ والحدايق : جمع حديقة ، وهى فى الأصل اسم البستان المحاط بالأسوار ، من أحدث بالشيء إذا أحاط به ، ثم توسع فيها فصارت تطلق على كل بستان سواء أكان مسورا بسور أم لا. أي : وأنزل سبحانه بقدرته من السماء ماء مباركا ، فَأَنْبَتْنَا لَكُمْ بسبب هذا الماء حدايق وبساتين وجنات ذات منظر حسن ، يشرح الصدور ، ويدخل السرور على النفوس.

وقال سبحانه : - (فَأَنْبَتْنَا) . بصيغة الالتفات من الغيبة إلى التكلم . لتأكيد أن القادر على هذا الإنبات هو الله تعالى وحده ، وللايدان بأن إنبات هذه الحدايق مع اختلاف ألوانها ، وأشجارها ، وطعومها . لا يقدر عليه إلا هو سبحانه.^{٧١}

قال تعالى ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ ۗ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾^{٧٢} واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق يعنى المطر. فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون . وقراءة العامة وما يبيث من دابة آيات ، وتصريف الرياح آيات بالرفع فيهما.^{٧٣}

قال تعالى ﴿ أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلْمٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْنَعَهُمْ فِي ۗ آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾^{٧٤} أما الصيب فالمطر . كان رجلا من المنافقين من أهل المدينة هربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين ، فأصابهما هذا المطر الذى ذكر الله ، فيه رعد شديد وصواعق وبرق ، فجعلا كلما أضاء لهما الصواعق جعلا أصابعهما فى آذانهما من الفرق أن تدخل الصواعق فى مسامعهما فتقتلها ، وإذا لمع البرق مشيا فى ضوءه ، وإذا لم يلمع لم يبصرا وقاما مكانهما لا يمشيان ، فجعلا يقولان : ليتنا قد أصبحنا فنأتى محمدا فنضع أيدينا فى يده ، فأصبحا فأتياه فأسلما ووضعوا أيديهما فى يده ، وحسن إسلامهما ، فضرب الله شأن هذين المنافقين الخارجين مثلا للمنافقين الذين بالمدينة ، وكان المنافقون

من الألفاظ المترادفة في القرآن الكريم عند المفسرين..... (٥٦١)

إذا حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا أصابعهم في آذانهم فرقا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، أن ينزل فيهم شيء أو يذكروا بشيء فيقتلوا ،^{٧٥}

قال تعالى ﴿ كَمْثَلِ جَنَّتِهِمْ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَتَأْتَتْ أَكْطَاهَا ضِعْفَتَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ ^{٧٦} وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ هي الأرض المستوية التي تعلو فوق المياه. الجنة التي بالربوة من الأرض وابل من المطر ، وهو الشديد العظيم القطر منها الطل " هو الندى واللين من المطر.^{٧٧}

قال تعالى ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُرْسِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَاطِرُ قَوْمٍ يَهُدٍ بِالْأَبْصَارِ ﴾^{٧٨}

اسماء الرياح في القرآن الكريم

الريح: تأتي بمعنى العذاب والشر المحقق والهلاك.

الرياح: تأتي بمعنى الرحمة والخير والبركة.

قال تعالى ﴿ وَمِن آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيَذِيقَكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُوكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِتُكْمَرُوا بِشُكْرِهِ ﴾^{٧٩} ومن أفعاله الدالة على معرفته (أن يرسل الرياح مبشرات) بالمطر، فكانها ناطقات بالبشارة لما فيها من الدلالة عليه، وإرسال الرياح تحريكها وإجراؤها في الجهات المختلفة، تارة شمالا، وتارة جنوبا، صبا وأخرى دهورا، على حسب ما يعلم الله في ذلك من المصلحة. (وليذيقكم من رحمته) أي: وليصيبكم من نعمته، وهي الغيث، وتقديره إنه يرسل الرياح للبشارة والإذاعة من الرحمة.^{٨٠}

قال تعالى (وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا)^{٨١} المراد بها الرياح ينشرها الله تعالى بين يدي رحمته وقيل: الرياح الناشرة للسحاب، وقيل: الملائكة الناشرين لصحائف الأعمال، وقيل: الملائكة نشروا أجنتهم حين النزول.^{٨٢}

قال تعالى ﴿ وَالذَّرِيَّتِ ذَرَوًا ۗ ﴿١﴾ فَأَلْحَمِلَتْ وَقرًا ﴾^{٨٣} الرياح التي تذر التراب ذروا، يقال: ذرت الريح التراب وأذرت.^{٨٤}

قال تعالى ﴿ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكْنَا بِرِيحٍ صَوَّصِرٍ عَاتِيَةٍ ﴾^{٨٥} الصرصر الريح الباردة الشديدة الهبوب، وعاتية من العتو بمعنى الطغيان والابتعاد من الطاعة.^{٨٦} قال تعالى ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا

(٥٦٢) من الألفاظ المترادفة في القرآن الكريم عند المفسرين

عَلَيْهِمُ الرِّيحُ الْمَقِيمَ ﴿٨٧﴾ سماها عقيما لأنها أهلكتهم، وقطعت دابرهم، أو لأنها لم تتضمن منفعة. ^{٨٨}

قال تعالى ﴿فَيُرْسِلْ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيَغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ﴾ ^{٨٩} في تفسير علي بن إبراهيم وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) في قوله: قاصفا من الريح قال: هي العاصف. ^{٩٠} يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، حيث تغشيكم عاصفة محملة بالحصي والحجارة وتدفنكم تحتها ولا تجدون من ينقذكم منها وفي ذلك من العذاب ما هو أشد من الغرق في البحر. ^{٩١}

قال تعالى ﴿فَالْعَصْفَتِ عَصْفًا﴾ ^{٩٢} عطف على المرسلات والمراد بالعصف سرعة السير استعارة من عصف الرياح أي سرعة هبوبها إشارة إلى سرعة سيرها إلى ما أرسلت إليه، والمعنى أقسم بالملائكة الذين يرسلون متتابعين فيسرعون في سيرهم كالرياح العاصفة. ^{٩٣}

اسماء الملائكة في القرآن الكريم

قال تعالى ﴿سَنَعُ الزَّيْنَةَ﴾ ^{٩٤} أي أهل مجلسه وعشيرته ، فليستنصر بهم سندع الزبانية أي الملائكة الغلاظ الشداد. ^{٩٥}

قال تعالى ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ ^{٩٦} لم يعرف سبحانه هؤلاء الحاملين للعرش من هم؟ ولا في كلامه تصريح بأنهم من الملائكة لكن يشعر عطف قوله: " ومن حوله " عليهم وقد قال فيهم: وترى الملائكة حافين من حول العرش. فقوله: " الذين يحملون العرش ومن حوله " أي الملائكة الذين يحملون العرش الذي منه تظهر الأوامر وتصدر الأحكام الإلهية التي بها يدبر العالم، والذين حول العرش من الملائكة وهم المقربون منهم. ^{٩٧} قال تعالى ﴿وَيُرْسِلْ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ ^{٩٨} من الملائكة . والإرسال حقيقته إطلاق الشيء بما حمل من الرسالة ؛ فإرسال الملائكة بما حملوا من الحفظ الذي أمروا به ، كما قال : وإن عليكم لحافظين أي ملائكة تحفظ أعمال العباد وتحفظهم من الآفات . والحفظة جمع حافظ ، مثل الكتبة والكتاب . ويقال : إنهما ملكان بالليل وملكان بالنهار ، يكتب أحدهما الخير والآخر الشر ، إذا مشى الإنسان يكون أحدهما بين يديه والآخر وراءه ، وإذا جلس يكون أحدهما عن

من الألفاظ المترادفة في القرآن الكريم عند المفسرين..... (٥٦٢)

يمينه والآخر عن شماله^{٩٩}. قال تعالى ﴿بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾ كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾^{١٠٠} أعزاء على الله تعالى معظمين عنده عز وجل، فهو من الكرامة بمعنى التوقير أو متعطفين على المؤمنين يستغفرون لهم ويرشدونهم إلى ما فيه الخير بالإلهام وينزلون بما فيه تكميلهم من الشرائع فهو من الكرم ضد اللؤم^{١٠١}.

الخاتمة

وفي ختام هذا البحث تبين أن الترادف بين الألفاظ التي تمت دراستها وتتبعها في القرآن الكريم واحصاء عدد المرات التي وردت فيه يمكن أن نقول إن هذه الألفاظ قد ارتبطت بدلالة عامة تخص اللفظة المركزية لكنها انفردت بدلالة خاصة تخص هذه اللفظة لذا فهي ذات معنى خاص بها حدده السياق القرآني الذي وردت فيه فلفظة الفردوس تحمل دلالة تختلف عن جنة الخلد بخصوصية معينة لكنها تتحد معها في الدلالة على المعنى العام لللفظة الجنة.

وكذا الحال في لفظة النار فالجحيم والسعير واللظى كلها ألفاظ تحمل معاني ودلالات متقاربة لكن لها خصوصياتها التي يحددها السياق القرآني أو المناسبة التي نزلت فيها السورة أو الآية.

وقد اعتمدت على آراء المفسرين في هذا المجال فوجدتهم لا يجيدون عن ذكر معنى اللفظة الخاص ويقومون في أحيان كثيرة بربطها بالمعنى العام الذي وردت فيه. إن سعة الموضوع لا تناسب المتاح أمام بحث قصير لكني ارتأيت ان اتخذ منهجاً في دراسة ظاهرة الترادف من وجهة نظر المفسرين فاخترت ألفاظ محددة لكن هناك ألفاظ أخرى يمكن أن تنظم الى الألفاظ التي تمت دراستها لتكون دراسة شاملة للموضوع.

هذا والحمد لله عليه توكلت وإليه المصير

هوامش البحث

١ ظ لسان العرب: ابن منظور مادة ٦/ (ردف)

٢ ظ معجم مقاييس اللغة: ابن فارس ٢/ مادة (ردف)

٣ الانفال ٩

٤ التعريفات الجرجاني: الجرجاني مادة (ردف)

٥ المهذب في علم اصول الفقه المقارن: عبد الكريم نملة ٣/ ١٢١

(٥٦٤) من الألفاظ المترادفة في القرآن الكريم عند المفسرين

٦ ظ المزهري في علوم اللغة: السيوطي ٤٠٣/١

٧ التوبة ١٠٣

٨ ظ علم الدلالة. د. احمد مختار عمر ٢٢٠

٩ ظ تاريخ آداب العرب: مصطفى صادق الرافعي ١/١٢٦

١٠ ظ الترادف في اللغة: حاكم مالك الزيايدي ٦٥ ، الفصول في فقه اللغة: رمضان عبد التواب ٣٢٢

١١ ظ فقه اللغة: د. وافي ١٣٤، في اللهجات العربية: ابراهيم أنيس ١٨١

١٢ الاضداد: محمد بن القاسم الانباري ٧

١٣ تصحيح الفصح: ابن درستويه، ٣٣٣

١٤ الفروق اللغوية ١٠

١٥ المفردات في غريب القرآن ٤

١٦ الاحكام في اصول الاحكام ٣٠/١

١٧ ظ دراسات في فقه اللغة: صبحي صالح ٢٩٩

١٨ البقرة ٢٢١

١٩ الرحمن ٥٤

٢٠ الشورى ٢٢

٢١ الفرقان ١٥

٢٢ جامع البيان: الطبري ١٩/٢٣٧

٢٣ التبيان : الطوسي ٧/٤٧٢

٢٤ الانعام ١٢٧

٢٥ معالم التنزيل: البغوي ٣/١٨٩

٢٦ الفطور ٣٥

٢٧ تفسير الميزان: الطباطبائي ١٧/٤٨

٢٨ النجم ١٤-١٥

٢٩ جامع للإحكام القرآن: القرطبي ١٧/٨٨

٣٠ الصف ١٢

٣١ الوسيط: الطنطاوي ١٤/٣٥٢

٣٢ الكهف ١٠٧

٣٣ تفسير الميزان: الطباطبائي ١٣/٤٠١

- ٣٤ الحج ٥٦
٣٥ التفسير الوسيط: الطنطاوي ٣٠٨/٩
٣٦ القمر ٥٥
٣٧ تفسير الميزان: الطباطبائي ٨٨/١٩
٣٨ البقرة ٩٤
٣٩ مجمع البيان: الطبرسي ١٧٤ /١
٤٠ الاعراف ١٦٩
٤١ جامع البيان: الطبري ٣٠٩/١٢
٤٢ الحاقة ٢١-٢٢
٤٣ المفاتيح الغيب: الرازي ١٥٣/٢٩
٤٤ غافر ٣٩
٤٥ تفسير الميزان: الطباطبائي ٣٣٢/١٧
٤٦ المطففين ١٩
٤٧ معالم التنزيل: البغوي ٣٦٧/٨
٤٨ البقرة ١١٩
٤٩ جامع لإحكام القرآن: القرطبي ٢٤٨/١
٥٠ ال عمران ١٢
٥١ تفسير الامثل: الشيرازي ٤١٢/٢
٥٢ المعارج ١٥-١٦
٥٣ تفسير الميزان: الطباطبائي ١٠/٢٠
٥٤ الحج ٤
٥٥ جامع البيان: الطبري ٥٥٩/٨
٥٦ القمر ٤٨
٥٧ تفسير الكبير: ابن كثير ٤٧٠/٧
٥٨ الهمزة ٤-٥
٥٩ التحرير والتنوير: ابن عاشور ٥٣٧/١٣
٦٠ القارعة ٨-٩
٦١ معالم التنزيل: البغوي ٥١٤/٨

(٥٦٦) من الألفاظ المترادفة في القرآن الكريم عند المفسرين

- ٦٢ ابراهيم ٢٨
٦٣ الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز: الواحدي ٣/٣٥٠
٦٤ المطففين ٧-٨
٦٥ التفسير القرآن، العظيم: ابن كثير ٨/٣٤٦
٦٦ الاعراف ٨٤
٦٧ جامع البيان: الطبري ١٣/١٣٠
٦٨ لقمان ٣٤
٦٩ الميزان: الطباطبائي ١٦/٢٣٨
٧٠ النمل ٦٠
٧١ تفسير الوسيط: الطنطاوي ١٠/٣٢٥
٧٢ الجاثية ٥
٧٣ جامع لإحكام القرآن: القرطبي ١٦/١٥٦
٧٤ البقرة ١٩
٧٥ جامع البيان: الطبري ١/٩٠
٧٦ البقرة ٢٦٥
٧٧ جامع البيان: الطبري ٥/٥٣٥
٧٨ النور ٤٣
٧٩ الروم ٤٦
٨٠ مجمع البيان: الطبرسي ٨/٦٨
٨١ الرسائل ٣
٨٢ تفسير الميزان: الطباطبائي ٢٠/١٤٧
٨٣ الذاريات ١-٢
٨٤ جامع البيان: الطبري ٢٦/٢٣٩
٨٥ الحاقة ٦
٨٦ تفسير الميزان: الطباطبائي ١٩/٣٩٣
٨٧ الذاريات ٤١
٨٨ تفسير الصافي: الفيض الكاشاني ٦/٥٥٦
٨٩ الاسراء ٦٩

- ٩٠ تفسير نور الثقلين: الشيخ الحويزي ١٨٦/٣
٩١ الامثل: ناصر مكارم الشيرازي ٥٨/٦
٩٢ الرسائل ٢
٩٣ تفسير الميزان: الطباطبائي ١٤٦/٢٠
٩٤ العلق ١٨
٩٥ جامع لإحكام القرآن: القرطبي ١١٣/٢٠
٩٦ غافر ٧
٩٧ تفسير الميزان: الطباطبائي ٣٠٨/١٧
٩٨ الانعام ٦١
٩٩ جامع لإحكام القرآن: القرطبي ٧/٨
١٠٠ عبس ١٤-١٥
١٠١ روح المعاني: الألوسي ٤٣/٣٠

قائمة المصادر والمراجع

- ❖ خير ما نبتدأ به القرآن الكريم
• ابراهيم انيس
في لهجات العربية، مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة ط ٩ ١٩٩٥م
• احمد بن فارس بن زكريا ابو الحسين
- معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السلام هارون، سنة النشر ١٩٧٩م
• الاصفهاني: ابو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب (ت ٥٥٠٢هـ)
- مفردات غريب القرآن، تح: د. محمد عبد العزيز بسيوني، الناشر: كلية الآداب- جامعة طنطا،
الطبعة الاولى، ١٩٩٩م
• الألوسي: أبو الفضل شهاب الدين محمود (ت ١٢٧٠هـ):
- روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني، المحقق: علي عبد الباري، الناشر: دار الكتب
العلمية - بيروت
• البغوي: الحسين بن مسعود (ت: ٥١٠ هـ)

(٥٦٨) من الألفاظ المترادفة في القرآن الكريم عند المفسرين

- معالم التنزيل، مطبوع مع ابن كثير في تفسير القرآن الكريم، تح: خالد عبد الرحمن، مطبعة بيروت - دار المعرفة.
- الجرجاني: أبو الحسن علي بن محمد بن علي المعروف (والسيد الشريف) (ت: ٧٤٠ هـ)
- التعريفات، دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد، الكاظمية.
- حاكم مالك لعبيي
- الترادف في اللغة، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية ١٩٨٠م
- الشيخ الحويزي: (ت: ١١١٢ هـ)
- تفسير نور الثقلين، تصحيح: السيد هاشم الموسوي المحلاتي، ط٤، ١٤١٢ هـ، مطبعة مؤسسة اسماعيليان
- الرازي: الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين (ت: ٦٠٦ هـ)
- التفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغيب، ط٢، الناشر دار الكتب العلمية - إيران.
- رمضان عبد التواب
- فصول في فقه اللغة، مكتبة الخانجي، القاهرة
- السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن (٩١١ هـ)
- المزهرة في علوم اللغة وانواعها، تح: محمد ابو الفضل ابراهيم وآخرون، ط١، مطبعة البابي الحلبي.
- الشيرازي: ناصر مكارم
- الأمثل في كتاب الله المنزل، مطبعة الأميرة للطباعة النشر والتوزيع، بيروت، لبنان ١٤٢٦ هـ
- صبحي الصالح
- دراسات في فقه اللغة، دار العلم للملايين، بيروت ٢٠٠٩م
- الطبطبائي: محمد حسين ت (١٤٠٢ هـ)
- الميزان في تفسير القرآن، بيروت - لبنان، ط٣، ١٤٩٤ هـ - ١٩٧٤ م
- الطبرسي: علي بن الحسن (ت: ٥٤٨ هـ)

من الألفاظ المترادفة في القرآن الكريم عند المفسرين.....(٥٦٩)

- مجمع البيان في تفسير القرآن، تح: لجنة من العلماء، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، بيروت، ١٤١٥هـ
- الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير (ت: ٤١٠ هـ)
- جامع البيان في تفسير القرآن، مطبعة الميمنة، مصر
- الطوسي: شيخ الطائفة ابو محمد بن الحسن (ت: ٤٦٠ هـ)
- التبيان في تفسير القرآن، تح: احمد حبيب القصيرة، المطبعة العلمية، النجف الاشرف، ١٣٧٦هـ
- ١٩٥٦م
- القرطبي: محمد بن احمد (ت: ٦٧١ هـ)
- الجامع لإحكام القرآن، دار الحديث، ط٢، ١٤١٦هـ
- عبد الكريم ثملة
- المهذب في علم اصول الفقه المقارن، ط١، الرياض. مكتبة الرشد
- ابن عاشور: محمد بن طاهر
- التحرير والتنوير المعروف بـ (تفسير ابن عاشور التونسي)، مؤسسة التاريخ،
- علي عبد الواحد وافي
- فقه اللغة، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط٢، ٢٠٠٠م
- الفيض الكاشاني: المولى حسن (ت: ١٠٩١ هـ)
- تفسير الصافي، مؤسسة الهادي - قم المقدسة ط١، ١٤١٦هـ
- ابن كثير: الفداء اسماعيل الدمشقي.
- تفسير القرآن العظيم، دار احياء الكتب العربية، مصر
- مصطفى صادق الرافعي
- تاريخ آداب العرب، ط١، القاهرة، دار البشير
- ابن منظور: جمال الدين بن مكرم (ت: ٧١١ هـ)
- لسان العرب، دار الكتب العلمية - بيروت، ١٤٢٤ هـ.
- ابو هلال العسكري (ت: ٣٩٥ هـ):

(٥٧٠)..... من الألفاظ المترادفة في القرآن الكريم عند المفسرين

- معجم الفروق اللغوية، مؤسسة النشر الإسلامي - قم المقدسة، ط١، ١٤١٢هـ

The Islamic University College Journal
No. 70
Part: 1

ISSN 1997-6208 Print
ISSN 2664 - 4355 Online

مجلة الكلية الإسلامية الجامعة
العدد: ٧٠
الجزء: ١

**النقد الأدبي القديم وسؤال التخليق؛ النقد الأدبي القديم وسؤال التخليق
بحث في ملامح انضباط النقد العربي القديم لتوجيهات الخطاب القرآني**

الدكتور

عبد الفضيل ادراوي

جامعة عبد المالك السعدي - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - تطوان

**ancient literary criticism and the question of synthesis; Ancient Literary Criticism
and the Question of Synthesis A study of the features of the discipline of ancient
Arabic criticism of the directions of the Quranic discourse**

Dr.

Abdul Fadil Adrawy

**Abdelmalek Saadi University - Faculty
of Arts and Human Sciences - Tetouan**

Abstract:-

This contribution aims to defend a point of view through which we assume that the ancient Arab criticism, since the beginning of the Islamic call, has been listening to the decisions of revelation, so it proceeded from its first simple stages in compliance with the spirit of the Islamic call and the directives of the Noble Qur'an and the honorable Sunnah of the Prophet, so the first attempts that accompanied the beginning of the spread of the Muhammadan call It looks at speech and creativity from the perspective of its missionary function in society, and from the perspective of the sublime moral values brought by revelation.

Keyword: Criticism, features, Quranic discourse

الملخص:-

تروم هذه المساهمة الدفاع عن جهة نظر نفترض من خلالها أن النقد العربي القديم، منذ بداية الدعوة الإسلامية، ظل ينصت لمقررات الوحي، فسار من مراحل البسيطة الأولى ممتثلاً ولروح الدعوة الإسلامية ولتوجيهات القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، فكانت المحاولات الأولى التي رافقت بداية انتشار الدعوة المحمدية، تنظر إلى القول وإلى الإبداع من منظور وظيفته الرسالية في المجتمع، ومن منظور القيم الأخلاقية السامية التي جاء بها الوحي. الكلمات المفتاحية: النقد، ملامح، الخطاب القرآني.

الملخص:

تروم هذه المساهمة الدفاع عن جهة نظر نفترض من خلالها أن النقد العربي القديم، منذ بداية الدعوة الإسلامية، ظل ينصت لمقررات الوحي، فسار من مراحل البسيطة الأولى ممثلاً ولروح الدعوة الإسلامية ولتوجيهات القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، فكانت المحاولات الأولى التي رافقت بداية انتشار الدعوة المحمدية، تنظر إلى القول وإلى الإبداع من منظور وظيفته الرسالية في المجتمع، ومن منظور القيم الأخلاقية السامية التي جاء بها الوحي.

وهي الملامح التي سوف تتوسع وتتفرع إلى عناصر جمالية عديدة، تجسدت في عديد من المقولات والمعايير والأحكام، التي تطورت وأصبحت قوانين مشهورة يحتكم إليها في تقويم الشعراء والكتاب والخطباء والمبدعين عموماً. فكان كثير عديد من رواد النقد سواء في صورته الشفهية خلال العصرين الإسلامي والأموي، أو في صورته المدونة المكتوبة، مع رواد النقد اللغوي والشعري والخطابي، ابتداء من العصر العباسي. فكله انبنى على رؤى تجلت فيه روح الدعوة الإسلامية ومبادئ النظرة الرسالية للكون والإنسان، وكيفية حركة المبدع في المجتمع وعلاقته بالآخر، بل إن التأثير بروح القرآن ومنظوره للإنسان وقوله وفعله، سيجعل بعض النقاد يجتهدون في دعم أجناس قولية وخطابات بعينها، رأوا أنها تخدم النص القرآني وتساهم في تثبيت فلسفته في المجتمع، وبالمقابل تصدوا لأنماط تعبيرية وحاولوا تأطيرها وأحياناً محاصرتها، لأنهم رأوا أنها لا تماشي فلسفة الإبداع ونظام القول المنضبط لأخلاقيات النص القرآني.

مقدمة

لن يكون من نافلة القول الإشارة إلى إن القرآن الكريم قد شكل حدثاً مفصلياً في تاريخ الأمة العربية، بما استطاع أن يحدث في مسيرتها الحضارية من تغيير جوهري على كل الأصعدة، وبما استطاع أن يمدها به من مفاتيح البناء ومستلزمات السير، وبما مدها به من مقومات التكامل والنضج التي لم تترك جانباً من الجوانب التي تخص الإنسان في هذا الوجود إلا عمل على رعايتها وتعهدها، فهو "كتاب حياة الإنسان، الإنسان اللانهائي، الإنسان المتكامل، الإنسان الذي لا حد لتكامله"، وهو "كتاب المعرفة والأخلاق والدعوة إلى السعادة والكمال.. وكتاب الهداية والتعليم... والكتاب الأحدي في تهذيب النفوس"^٢. وغير

خاف أن الحياة الفكرية والمعرفية كانت من أهم الجوانب التي عمل القرآن الكريم على صياغتها وفق رؤيته الربانية الخالدة، وعمل على تأطيرها ضمن فلسفة جديدة وهوية خاصة و متميزة، ساهمت في توجيه الأفكار والمعتقدات، وغيرت القناعات، وربطت العقول والقلوب بمقررات الوحي وتوجيهات السماء.

ولقد كان نشوء التفكير النقدي والبلاغي في التراثي العربي الإسلامي، منذ بواكيره الأولى، مرتبطاً بالنص القرآني و متمحوراً حوله، وهذا ما تظهره مجهودات النقاد والبلاغيين وعلماء التفسير واللغويين والمهتمين منذ نزول القرآن الكريم. فقد ظلت الاجتهادات النقدية والبلاغية تنمو مرتبطة بالنص القرآني أساساً. بل إنها ببركته وظلاله امتدت في التوسع والتعمق، متمثلة في اجتهادات خاصة انصبت على الخطابة والشعر، وكل ما يهيم الفصاحة والبيان العربيين. من أجل خدمة النص القرآني وفهمه وحسن تمثله.

١) القرآن وإيجاد البيئة النقدية الحاضرة

لا يمكن أحداً أن ينكر الدور المحوري الذي كان للقرآن الكريم، في توجيه وصناعة الوجود الحضاري للأمة العربية. وبعيننا من ذلك المجال المرتبط بالثقافة والمعرفة عموماً، وعلى وجه التحديد ما له صلة بالنقد والبلاغة. فقد جاء القرآن متحدياً الوجود الحضاري العربي بمعجزته البلاغية البيانية. وهذا يكشف عن ارتباط أمة العرب بالبيان ومفرداته ومجالاته، وتميزها به بين الأمم. هذا الأمر، سيكون له أثر كبير في خلخلة صرح تلك المجالات ذات الصلة بالبيان العربي، وخلق حالة جديدة من الفعل والتجدد والمراكمة، في سبيل الارتقاء بآليات التعامل مع هذا النص الجديد.

تبعاً لما سلف سيكون للقرآن الكريم أثره الواضح في خلق وإيجاد بيئات جديدة، كان لها الدور البارز في إغناء الدرس النقدي والبلاغة في الساحة العربية، والمساهمة في بناء صروح مباحثهما الممتدة في الثقافة العربية الإسلامية. هذه البيئات رغم أنها كانت متعددة المشارب والاهتمامات، ولكن الذي يجمعها أنها مشدودة الى النص القرآني، و متمحورة حوله، لأنه محركها وباعث الحياة الجديدة فيها.

وتتكون هذه البيئات من الشعراء والكتاب والخطباء، والمعلمين والمربين والوعاظ، ومن اللغويين والرواة والنحاة، ومن الفقهاء والمفسرين، ومن الإخباريين والنسابة والمؤرخين والسيريين والمتكلمين والفلاسفة وغيرهم. ورغم أن مجالات التتبع فسيحة ومتشعبة تنأى عن

الحصر، إلا أنه يمكن باقتضاب شديد رصد أهم البيئات التي ساهمت في تطوير وإغناء مجالات النقد والبلاغة العربيين، وعملت على بلورة مفاهيمهما ومصطلحاتهما.
أبيئة النحاة واللغويين:

لا يخفى الدور الكبير الذي كان للقرآن الكريم تطوير مجالات الدرس اللغوي، وما أملاه من حضور بين لعلماء النحو واللغة وفروعها المختلفة، فقد أدى الأسلوب القرآني إلى اتساع دائرة اشتغال اللغويين وعمل على تنشيط حركتهم الفكرية تدريجاً وتالياً، منذ القرون الأولى لسيادة الدولة الإسلامية، على اختلاف المراحل والحقب. فوضعوا الأسس الأولى للدرس النقدي في تجلياته التطبيقية التواصلية، ووضعوا اللبنة الأولى للدرس البلاغي، تسهيلاً لولوج عالم النص القرآني وأخذاً بيد المتلقي العربي للتمكن من التعامل معه والاستفادة منه، وحسن استثماره أداءً وفهماً. حتى تتمكن العقول من تدبر معانيه وتمثل قضاياها. فالنحو حين "يحدد السلوك اللغوي في بناء الأسلوب وهندسة العبارة، يمكن الدارس من ممارسة نشاطه النقدي القائم على التفكير والتفسير، والملاحظة النافذة إلى أعماق النص، والكشف عن طاقاته المتعددة"^٣.

وهنا يظهر القرآن الكريم هاجساً ومحركاً دفع العلماء النحاة للبحث في ضبط العبارة الفصيحة ووضع القواعد اللازمة، عبر استنطاق مدونة الكلام العربي، في أفق تمييز اللغة المعيارية والمثالية، التي يمكن الاستناد إليها لفهم كتاب الله، وضبط أجهه الأسلوبية والتركيبية المتميزة، والتمكن من سبل بناء الدلالة. فالنحاة واللغويون يمكن اعتبارهم "أصحاب الفضل الأول في نشأة النقد بفروعه ومباحثه المختلفة وعلوم البلاغة وتفرعاتها: إذ تناثرت مباحثها ضمن قضايا النحو، ثم أتيح لما تناثر أن يُصاغ في قواعد بلاغية ذات صبغة علمية"^٤.

ولا يمكن للباحث في تاريخ النقد والبلاغة العربية، أن يغفل النظرات النقدية والبلاغية الثابتة التي انطوت عليها بعض الكتابات المهمة والمؤسسية، مثل "الكتاب" لسيبويه، و"معاني القرآن" للفراء، و"مجاز القرآن" لأبي عبيدة. فهذه كتب بمثابة مصادر أفرزها الاهتمام بالنص القرآني، والانشغال ببيانه وفصاحته. وقد اشتملت، مثل غيرها من المصادر، على مباحث أساسية في النقد والبلاغة، تثبت التأثير بتوجيهات النص القرآني والامتثال لمبادئه. ولا يمكن باحثاً أن يتتبع بدايات نشأة النقد والبلاغة ويغفل ما ورد فيها. وقد بحث اللغويون

والنحاة في دلالة الألفاظ وتركيباتها، وتنبهوا الى تنوع الأساليب وسياقات الكلام، وما تؤديه من وظائف وإيحاءات ومعان جديدة، فأفادوا بذلك كله الدراسات البلاغية والنقدية والعلوم المجاورة.

وكان من أهمية ارتباط البحث اللغوي والنحوي بالقرآن الكريم أن اعتبر "الجهل بالنحو جهلاً بالقرآن"°. فقد بذلوا في معالجة أساليب القرآن جهوداً رائدة، وأبدعوا سبلاً دقيقة مسعفة في الإمساك بالكلام، وإدراك متصرفات الخطاب القرآني في جوانبه البيانية وغيرها. وبالرغم مما ضاع من كتب حول معاني القرآن وإعرابه ومجازه ومشكله، مما أنتج خلال المرحلة الأولى للتدوين، فإننا نجد ف "معاني القرآن" للفراء مثلاً، نموذجاً عن جهود اللغويين النحاة الذين عنوا بإيضاح معاني القرآن والتنقيب عن جمال أساليبه، والكشف بعض أسرار الإعجاز القرآني، وتناول بعض المسائل البيانية التي ستصبح عمدة في الدرسين النقدي والبلاغي لاحقاً، وخصوصاً ما تعلق بمباحث التشبيه والاستعارة والكناية والحقيقة والمجاز والحذف والالتفات، والإضمار والتقديم والتأخير والتكرار والإيجاز والاستفهام... إلخ.

وفي الاتجاه ذاته يحضر كتاب "مجاز القرآن" لأبي عبيدة، فقد حاول بدوره أن يكشف عن دقائق التعبير القرآني وأسرارها. فجاء خزاناً لقضايا البلاغة والنقد التي سوف تتطور وتعمق عبر العصور اللاحقة. من ذلك مثلاً قضايا البيان العربي، وخصوصية الأسلوب العربي، وكيف يمثله التراث الشعري، وكيف تظهره العبارة القرآنية أو تتجاوزه. فيكون القرآن الكريم بتميزه وبأفضليته وعظمته المعجزة، قد شكل دافعاً محرراً، ومساهمياً فاعلاً، في إيجاد بيئة من البحث اللغوي والنحوي البلاغي، التي ستساهم في إغناء مباحث التفسير والبلاغة الإعجازية. وستعتمد كحجر أساس إنبت عليها توجهات ومنظورات بحثية لاحقة، واجترحت صوراً من التأمل فيما انطوت عليه تراكيب القرآن ودلالات الفاظه وأسرار أسلوبه. فكان بذلك القرآن الكريم منذ نزوله محط تدبر، ومنطلقاً لاجتهادات بلاغية نقدية تفسيرية، أثمرت تشييد صرح البلاغة والنقد العربيين.

ب- بيئة الأصوليين:

كان من تجليات تأثير القرآن الكريم في الثقافة العربية الإسلامية منذ عصرها الأول، ما استلزمه من اهتمامات جديدة، فرضتها الجوانب البحثية المعرفية، التي يتوقف عليها فهم

الكتاب الجديد، والاستفادة منه. بوصفه خطاباً للتمثل والتطبيق، فضلاً عن كونه نصاً للقراءة والتأمل. فكان المبحث الأصولي الذي بوساطته تستنبط الأدلة الفقهية من الكتاب والسنة. فلا بد أن يوجد من يتأمل في أساليب القرآن، بنوع من العمق والتخصص والتفرغ الكلي أو شبه الكلي؛ (وما كان المؤمنون لينفروا كافةً، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون)^٦. وذلك من أجل أن يدركوا أسرار البيان القرآني، ويتعمقوا في تراكيبه، ويعرفوا أساليب التجوز في التعبير، وسبل الدلالة، ومستويات المعنى.. إلخ. ف"الأصولي يريد أن يستنبط حكماً شرعياً، فيجد نفسه في حاجة إلى تحديد الخبر والإنشاء، والحقيقة والمجاز، والتأمل في الألفاظ ودلالاتها، وفي طرائق التعبير ومراميها"^٧. ولذلك وجدنا الشافعي في "الرسالة" لدراسة أصول الفقه، يجعل البحث الأصولي من ضمن اهتمامات الناقد والبلاغي، فيعتبر البيان ما تعلق بالطرق المؤدية لفهم القرآن واستنباط الأحكام منه. ولما كان القرآن قد نزل بلسان العرب، فلا بد من معرفة أساليب العرب وطرقهم في المجازات. وما وضعه الشافعي في مقدمة الرسالة، لدراسة أصول الفقه، من مباحث بلاغية، كان مدعاة لخوض الأصوليين والفقهاء في البلاغة. وهو ما دفعهم لإدراجها ضمن كتبهم ومباحثهم، بل إنه اعتبرها من طرق الفقه، فكانت البلاغة لدى الأصوليين تسعى في ضبط قواعدها، والقيام بالتقسيمات، تلبية للحاجات الى استنباط الأحكام^٨.

جبيئة المتكلمين

وهذه بيئة جديدة أوجدها النص القرآني في الساحة الثقافية العربية الإسلامية. فقد كان للرؤية الحضارية الجديدة تأثير بين في توجيه القناعات والمواقف وردود الأفعال المتباينة، والتي وصلت حد التناقض والصراع والصدام العنيف أحياناً، خاصة حيال تلك القضايا الجديدة التي جاء بها القرآن والوحي عموماً، عن الإنسان والكون والغيب والمصير والحساب والجزاء والبعث.. إلخ. كل هذا، أوجد بيئة جديدة، وفتح مجالات من النقاش والتناظر والتجادل، والسعي نحو الإقناع والمحاججة. وقد استقر ضمن هذه البيئة على صورة علم قائم بذاته هو علم الكلام.

هذه البيئة العقلانية ذات الصلة بالنقد والبلاغة، ينتمي إليها كل من طرح مشكلة عقديّة أو ما شابه، يثيرها النص القرآني. فالجهود الكلامية دفاع عن العقيدة، ومناصرة للإسلام

ومقررات الوحي. لكنها في حقيقتها تجليات نقدية بلاغية، لأنها تتحقق وتنجز على أرض التواصل، بمعرفة اللغة وأساليب التجوز، لإقرار وجوه التأويل. صحيح أن علماء الكلام اشتغلوا بالجدل وبالمناظرة، ومثلوا جبهة الدفاع عن الاسلام بانتصارهم لإعجاز القرآن والتدليل عليه، ولكن جهودهم لم تنفصل عن توظيف آليات البيان العربي. فكانوا مظهرًا من مظاهر النقد والبلاغة أفرزها الاشتغال بالنص القرآني، وما فرضه من مستجدات فكرية وعقدية. ولعله من هذا الجانب، يكون لرأي القائلين من الباحثين المحدثين "إن البلاغة ولدت في أحضان المتكلمين"^٩ وجه من الوجاهة والصواب. حيث ضرورة الإقرار بأن المتكلمين كان لهم دور فاعل في التأسيس للبيان العربي، وتطوير مباحثه وتعميقها، بما يخدم العقيدة والقرآن. ويكفي أن رائد البيان العربي وأحد أشهر المؤسسين للنظرية النقدية في التراث العربي الإسلامي، وهو أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، كان من كبار المتكلمين ومن رؤوس المعتزلة.

فيكون القرآن الكريم بهذا قد ساهم في إيجاد هذه البيئة الكلامية، التي احتضنت مباحث النقد والبلاغة، وأطرتها ضمن معطيات القرآن، التي جعلت الذائقة الجمالية "مشدودة بأحاسيسها وبخطراتها الفكرية إلى هندسة الجملة القرآنية وبنائها المعماري والبحث في إيجاءاتها وظلالها لتأسيس كيان أمة"^{١٠}

٢) بدايات النقد والامتثال لروح القرآن

تجدد الإشارة من البدء إلى أن الحياة الأدبية في عهد البعثة الإسلامية قد تأثرت إلى حد كبير بالإسلام، وبالقرآن الكريم معجزته الخالدة. فالإسلام شكل بظهوره في جزيرة العرب حدثًا جليلاً ومفصلياً، أحدث تغييراً في حياة العرب وأوجد تحولاً عاماً في النواحي كافة؛ الدينية منها والسياسية والاجتماعية والأدبية. وبفعل الدعوة الجديدة، تغيرت الرؤية للعالم وتغيرت قيم الأشياء والأخلاق في نظر العرب، فارتقت قيم أشياء وانخفضت أخرى، وأصبحت مقومات الحياة مؤسسة على تعاليم القرآن وتوجيهاته وتطبيقات الرسول وعترته من أهل البيت عليهم السلام.

وبخصوص النقد والبلاغة والأدب، معلوم الإسلام ظهر في جزيرة العرب، والبلاغة العربية في مستويات عليا من التميز والنضج، ولكن لم يكد العرب يستمعون إلى القرآن الكريم، حتى اعتراهم الانبهار أمام بلاغته التي تتحدى العقول والأفهام. ومن ثم لم يكن

عجباً أن تعجز قريش عن معارضته، وأن تسجد لبلاغته طوعاً أو كرهاً، وإن لم تؤمن به عقيدة.

ومن يتتبع ملامح الحياة الأدبية، وخاصة النقدية منها، خلال مرحلتي البعثة والخلفاء، يلحظ أن آثار توجيهات الدين الجديد، وتعاليم القرآن واضحة ومشهودة؛ فقد كان التشجيع والترغيب في حفظ القرآن واستظهاره، وكانت تخصص مكافآت لمن يثبت تفوقه وتمكنه من ذلك. في تخطيط مسبق وواع لجعل الذائقة العامة تتشبع بمبادئ القرآن، وجماليته البيانية الساحرة.

روى صاحب الأغاني أن غلباً أبا الفرزدق الشاعر، جاء إلى علي بن أبي طالب بالفرزدق، بعد موقعة الجمل بالبصرة فقال: إن بني هذا من شعراء مصر فاسمع منه. فقال (علي عليه السلام): علمه القرآن. فكان ذلك في نفس الفرزدق، فقيده نفسه، وآلى أن لا يحل قيده حتى يحفظ القرآن^{١١}.

ويروى عن عمر بن الخطاب تشجيعه على حفظ القرآن والامثال لتعاليمه. ومن كلماته في ذلك: "اقرأوا القرآن تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله"^{١٢}. وقوله: "كونوا أوعية الكتاب..."^{١٣} أي احفظوه في صدوركم.

كما كان ثمة تشجيع على تعلم الأدب الترشيدي الهادف، الذي لا يتنافى ومبادئ الإسلام، ولا يخالف روح الدين الجديد. يظهر ذلك في حث المسلمين على تلقين أبنائهم أسير الأمثال وأحسن الشعر وأعفّه. ومن المأثور في هذا الصدد قوله: "علموا أولادكم العوم والفروسية، ورووهم ما سار من الأمثال وحسن من الشع"^{١٤}. وقوله "ارووا من الشعر أعفّه، ومن الحديث أحسنه، ومن النسب ما توصلون عليه، وتعرفون به، فرب رحم مجهولة قد عرفت فوصلت، ومحاسن الشعر تدل على مكارم الأخلاق وتنهاى عن مساوئها"^{١٥}.

ومثل ذلك قوله لابنه عبد الرحمن: "يا بني! انب نفك تصل رحمك، واحفظ محاسن الشعر يحسن أدبك، فإن من لا يعرف نسبه لم يصل رحمه، ومن لم يحفظ محاسن الشعر لم يؤدّ حقاً، ولم يقترف أدباً"^{١٦}.

وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: "مر من قبلك بتعلم الشعر، فإنه يدل على معالي الأخلاق، وصواب الرأي، ومعرفة الأنساب".

وعندما قصدوا إلى تفسير القرآن شعروا بحاجتهم إلى الشعر، قال ابن عباس: "إذا قرأتم شيئاً من كتاب الله ولم تعرفوه فاطلبوه من أشعار العرب، فإن الشعر ديوان العرب".
فيتبين مدى التأثير بتوجيهات القرآن منذ القرن الأول الهجري، في توجيه دفة النقد والموقف من الأدب، وطبيعة النظر إلى الحركة الإبداعية، حيث التشجيع على الأدب المتمثل لروح القرآن، والمستلهم لتعاليمه التخليقية الترشيدية، وابتغاء الفائدة، والحث على أن يُلَقَّن الأبناء أحسنه وأعفه تقويماً لأستنتهم وتهذيباً لنفوسهم، واستعانة به عند الاقتضاء في تفهم القرآن كتاب الله.

أ) نحو وعي نقدي عملي (النقد وبلاغة العمل)

ولعل من تجليات التأثير البين للدين الجديد على الوعي النقدي المبكر للمسلمين، ما لاحظته الدارسون ومؤرخو الأدب على الشعر من تراجع خلال عهد المرحلة الأولى للبعثة النبوية ومرحلة الخلافة، نظراً إلى انصراف المسلمين للدعوة وشؤونها، مثلما لوحظ تراجع المساجلات الشعرية ذات النفحة الجاهلية، وتحولها إلى مساجلات بين شعراء المشركين من قريش وشعراء الإسلام الذين كان حسان ابن ثابت أحد أئستهم، والذي تغيرت نبرته الهجائية بشكل كلي، متأثراً بتعاليم القرآن وممثلاً لتوجيهات الرسول (ﷺ)، بتفادي الفاحش من الكلام، وابتغاء القول الحسن الذي لا يخالف الفطرة السليمة ولا يوقع مظلمة، مقتفياً التوجيه النبوي: "أهجهم ومعك الروح القدس".

كما أن من أمارات الأثر البين لرسالة القرآن في اهتمامات الرعيّل الأول من الذين تلقوا الدعوة الجديدة، وعاشوا تطورها وامتدادها، ذلك التحول العام في المخيال الأدبي للمسلمين، حيث انصرفوا للعمل والسعي في بناء الهوية الجديدة، والدفاع عنها وتحصينها، عبر الانخراط في حركة الفتوحات والمشاركة في الغزوات والمعارك، ما أدى إلى تراجع الشعر، بسبب اشتراك الشعراء فيها، تحت تأثير الرغبة في نصرة الأمة، والإيمان بحتمية العمل والفعل، والتضحية والمبادرة، دون الاكتفاء بالقول. يبين ذلك القول المأثور عن عمر بن الخطاب: "كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب، وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم، ولهبت عن الشعر وروايته..."^{١٧}

بل إن الموقف من اللغة العربية، ومتابعة كيفية استعمالها، ورفض صور اللحن فيها، خلال القرن الأول الهجري، كلها أمور لتدل على تأثر واضح بمبادئ الدين الحنيف، ونزوع نحو حفظ

النص القرآني من الخطأ والتحريف. ويمكن بيسر ملاحظة أن توجيهات بعض الخلفاء تدل على نزوع الحركة النقدية إلى حفظ اللغة العربية أولاً، والغيرة على صحتها من اللحن، حتى لا يقود ذلك إلى اللحن في قراءة القرآن، وبالتالي سوء فهمه وتأويله. فقد كانوا يعربون كلامهم على نحو ما في القرآن، ومن كان يخطئ في محضرهم، كانوا يرشدونه ويصوبون خطأه، استناداً إلى العبارة الصحيحة والنطق السليم في العبارة القرآنية. ويذكر أن رجلاً لحن في بحضرة النبي (ﷺ)، فقال: "أرشدوا أحاكم فقد ضل". وفي نفس السياق يروى عن أبي بكر قوله: "لأن أقرأ فأسقط أحب إلي من أن أقرأ فألحن"^{١٨}. وعلى هديه سار الخلفاء في رعاية اللغة والدعوة إلى سلامتها وتحري حفظها من شوائب اللحن قولاً وعملاً.

ب) نحو نقد يحصن هوية الأمة / نقد بان مرجعية محصنة

ولا يعزب عن الذهن أن من أهم تجليات الدور الفاعل للنص القرآني في مسيرة الثقافة العربية الإسلامية في التراث العربي الإسلامي توجيهه دفتي النقد والبلاغة منذ نشأتها المبكرة. فقد دفع كل المهتمين باللسان العربي، من العلماء الذين اشتغلوا بعلوم اللغة وبالنحو والبلاغة عموماً، وبلغة النص القرآني وببلاغته وإعجازه، ليكثفوا جهودهم التنظيرية والتطبيقية في أفق تأسيس نظرية لغوية في النقد والبلاغة تكون قادرة أن تشكل مرجعاً ومنهلاً يستند إليه في مدارس القرآن الكريم.

كما كان للرؤية الجديدة التي جاء بها القرآن الكريم عن الإنسان أن جعل منه كائناً فاعلاً ومسؤولاً نفسه وعن محيطه وبيئته، وعن رسالته في الحياة، ودوره ومسؤوليته في حفظ الأمة والدفاع عنها وتحصينها من الأطماع. وضرورة الحفاظ على هويته وتاريخه وثقافته، وكل ما يجعل منه كائناً قوياً ومستقلاً وفاعلاً في مجتمعه، متشعباً بتاريخه وتراثه. فكان هذا دافعاً أساسياً نحو التمسك بمقومات الهوية، وبالثقافة والتراث المعرفي الذي يشكل تاريخ الأمة ورصيداً ومعين معارفها وآدابها وتاريخها.

هذا الأمر هو ما يفسر لنا الاهتمام المتزايد بالشعر، الذي أُعطي مكانة خاصة ولافتة، وجعلوه في المرتبة الأولى بعد القرآن الكريم، مصدراً للاستشهاد واستنباط القضايا والقوانين والأحكام المرتبطة بالتقعيد والتنظير. وقد حصل ذلك لإدراكهم أن الذائقة العربية مستنبطة في التربة الشعرية، ومتشعبة بقوانين الشعر وآفاقه الممتدة، التي من شأنها

أن تتيح للتظيرين البلاغي والنقدي مساحة واسعة، تغي اللغة وتفتح أمامها آفاقاً أوسع ومجالات أرحب.

إننا نكاد لا نصادف بلاغياً إعجازياً ولا مفسراً اشتغل بالبيان القرآني، إلا وله تأكيد صريح على أهمية الشعر وقيمه ومركزيته في الرواية والاستشهاد. فقد أدركوا أنه الوسيلة الأولى والطريق المثلى لحفظ تاريخ الأمة وصيانة هويتها. لذلك كانت الإرهاصات الأولى لتشكل ملامح النقد في التراث العربي الإسلامي تنطلق من محورية الشعر في التفكير والاشتغال. إن الشعر كما ينقل ابن سلام الجمحي (ت. ٥٢٣١هـ)، كان بالنسبة إلى العرب منذ الجاهلية "ديوان علمهم ومنتهى حكمهم به، يأخذون وإليه يصيرون"^{١٩}. وفي هذا الشأن تروى القولة المشهورة عن عمر بن الخطاب: "كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه"^{٢٠}. فالأمة معنية بحفظ هذا المصدر الأساس للمعرفة عندها، فهو السجل الذي يحتوي كل مقومات الأمة العربية، ويشكل ذاكرتها الباقية المسترة.

٣ حركة النقد بين الشعر والقرآن الكريم / من الشعر إلى القرآن ١) النقد وتشبيث التراث الشعري لإثبات عظمة القرآن

تبعاً لذلك، كانت الكتابات النقدية البلاغية الأولى تروم المحافظة على مصدر معارفها وعلومها وتاريخها، فكانت تحثي أيما احتفاء بالشعر وضروبه وبطبقات الشعراء ومنازلهم، وبمرويات الشعر الطوال والقصار والنتف من القصائد. بل إننا نجد جمهور الفقهاء والإعجازيين وعلماء اللغة على حد سواء، يعقدون أبواباً من كتبهم لبيان فضيلة الشعر وأهميته. فهذا ابن رشيقي القيرواني يعقد باباً في فضل الشعر^{٢١}، ويبين فضله وأهميته، ويورد كثيراً من أشعار الخلفاء والفقهاء والقضاة. بل إنه يتحمس في أكثر من موطن، فيصرح بتفضيله الشعر على النثر، "لأن كل منظوم أحسن من كل مثور من جنسه في معترف العادة". يبرر هذه الأفضلية بدور الشعر في الحياة، وبمساهمته في حماية القبائل وانتصاراتها في الحروب، ودفع المضار ورد الخصومات^{٢٢}.

ويشير ابن قتيبة (ت) إلى ما يؤكد أهمية المادة الشعرية في علاقتها بالعلوم والمعارف الأخرى، فيبين أن منتدياته من الشعر والشعراء في مؤلفه المعروف، إنما كان قائماً على مدى رواج البضاعة الشعرية بين العلماء في الحقول المختلفة: "وكان أكثر قصدي

للمشهورين من الشعراء، الذين يعرفهم جل أهل الأدب، والذين يقع الاحتجاج بأشعارهم في الغريب وفي النحو وفي كتاب الله عز وجل، وحديث رسول الله (ﷺ) "٢٣". ومن يتتبع كتاب المزهري للسيوطي^{٢٤}، يجده حافلاً بشواهد ثرية وشعرية كثيرة جداً، من مختلف المواضيع والعصور الأدبية. وقد اعتمد السيوطي في مزهره العديد من المصادر، كالخصائص لابن جني، وأمالي القالي، وأمالي ثعلب، ونوادر أبي زيد، والصاحبي في فقه اللغة لابن فارس... وغيرهم، وكلها يأخذ عنها استشهادها بالشعر واستثماره في التخرجات اللغوية، وفي بيان القواعد والقوانين والأساليب التعبيرية البلاغية. بل إنه يعقد مبحثاً مطولاً في معرفة الشعر وأحوال الشعراء، ودوره في معرفة اللغة والتنظير لها: "قال ابن فارس: والشعر ديوان العرب، وبه حفظت الأنساب، وعرفت المآثر، ومنه تُعلمت اللغة، وهو حجة فيما أشكل من كتاب الله، وحديث رسول الله (ﷺ)، وحديث صحابته والتابعين"^{٢٥}.

وللغرض نفسه أعطى عبد القاهر الجرجاني أهمية كبرى للشعر في دلائل الإعجاز، لأنه رأى أن معرفة الإعجاز متوقفة على ضبط استعمالات اللغة الفنية وانحرافاتهما عن الأصل المباشر. يقول: "إنها هنا دقائق وأسراراً طريق العلم بها الروية والفكر، ولطائف مستقاهما العقل، وخصائص معان ينفرد بها قوم قد هُودوا إليها، وكشِف لهم عنها، وأنها السبب في أن عرضت المزية في الكلام، ووجب أن يفضل بعضه بعضاً.. حتى ينتهي الأمر إلى الإعجاز، وإلى أن يخرج من طوق البشر"^{٢٦}. فكان المعترضون على الشعر بمثابة المعترضين على كتاب الله، لأنهم يعترضون على طريق فهم كتاب الله وإدراك فصاحته. يقول: "إذا كنا نعلم أن الجهة التي منها قامت الحجة بالقرآن وظهرت، هي أن كان على حد من الفصاحة تقصر عنه قوى البشر، ومنتها إلى غاية لا يطمح إليها بالفكر، وكان محالاً أن يعرف كونه كذلك، إلا من عرف الشعر الذي هو ديوان العرب، وعنوان الأدب"^{٢٧}. لأنه كان "ميدان القوم إذا تجاروا في الفصاحة والبيان، وتنازعوا فيهما قصب الرهان"^{٢٨}. لذلك يستنتج أن الزهد في معرفة الشعر وتعلمه، والاعتراض على أهميته، إنما هو طريق للاعتراض على تعلم كتاب الله وإدراك أسرارهِ، فكان "الصاد عن ذلك صاداً عن أن تعرف حجة الله تعالى" لأنه بمثابة "من أعدمك العلم بأن فيه شفاءً، وأن لك فيه استبقاء"^{٢٩}.

هذه الأهمية التي أعطيت للنص الشعري من لدن البلاغيين والإعجازيين ومفسري القرآن، وكل اللغويين ونقاد الأدب وغيرهم، كانت كذلك بوصفه طريقاً لفهم القرآن الكريم، ووسيلة فضلى لاكتساب الأهلية الفنية لإدراك أسرار الفصاحة القرآنية الخالدة.

ب) بلاغة الشعر طريق لفهم بلاغة الإعجاز القرآني

ولعل من القضايا التي تستوجب التوقف عندها ملياً، أن التراث العربي الإسلامي رغم أنه يشهد "لعلو كعب الشعر.. والبلاغة العربية تنطوي في كنهها على تصور جمالي شعري"^{٣٠}، ورغم أن صاحب المنهاج يشير إلى أن "علم البلاغة يشتمل على صناعتي الشعر والخطابة"^{٣١}، إلا أن هذا الاهتمام المتزايد بالشعر لم يكن لذاته بقدر ما كان هاجسه ومحركه الأساس خدمة النص القرآني، من أجل ضبط بلاغته الخاصة وتسهيل فهمه ومدارسته، وإدراك بعض من مستوياته الإعجازية.

بل إن الاهتمام بالشعر وبجماليته الأسلوبية التعبيرية إنما كان بعد نزول النص القرآني وانتشاره بين الناس في المجتمع، وبعد أن تفاعل معه الناس وأحبوه وتذوقوا خصوصيته البيانية والدلالية والجمالية الفريدة، وبعد إدراكهم أن فهمه وتمثل لغته وحسن استيعاب عبارته المتميزة، يتوقف على امتلاك ذائقة جمالية، وكفاءة بيانية تؤهلهم لحسن تمثله وتمكنهم من استكناه حقائقه اللامتناهية. "فأما من كان متناهما في معرفة وجوه الخطاب، وطرق البلاغة، والفنون التي يمكن فيها إظهار الفصاحة، فهو متى سمع القرآن عرف إعجازه"^{٣٢}

هكذا استشعر النقاد والبلاغيون العرب والمسلمون الأوائل الذين احتكوا بالنص القرآني، وببلاغته الخالدة والمعجزة، استشعروا الحاجة إلى مزيد تفقه في الشعر والخطابة، وتمثل مقوماتهما التعبيرية البيانية، والتقعيد لها وتقنينها وضبطها في مستويات علمية دقيقة، لتكون مدونة مساعدة، ومرجعاً أساساً ودليلاً متعارفاً ومتاحاً، يوصل المتلقي العربي المسلم ويقوده للدخول في بحر القرآن الكريم، الذي لا تنقضي عجائبه ولا تنفذ حقائقه.

فكان الاهتمام الكبير بالشعر وبجماليته الممتدة، نظراً إلى حضوره القوي في الثقافة العربية منذ القديم. خاصة وأن الشعر ارتبط في ذهن الإنسان العربي بالإنشاد، وبالغني بالقيم الخلقية والمعنوية، وبالدفء عن الإنسان، خاصة القبيلة أو الأمة. ومعروف أن الشاعر كان لسان قومه يخلد آثارهم ويعبر عن حكمهم ومعارفهم. فكان الاهتمام بالشعر ضرورة ملحة أمّلتها الحاجة إلى فهم النص القرآني وضرورة استثمار ذاكرة الإنسان الشعرية ليتحقق

ذلك. فالقدح المعلى للشعر في التاريخ المبكر لنشوء التفكير النقدي البلاغي لدى العرب المسلمين، أساسه وغاياته في نهاية المطاف، ليس للشعر في حد ذاته، بل لخدمة النص القرآني. فهو الأساس وهو الغاية الأسمى الكامنة من خلف اهتمام النقاد والبلاغيين والإعجازيين بالشعر.

ومن ثمة لا يجانب الصواب من يرى أن القرآن الكريم كان "حافراً مباشراً لظهور الدراسات البلاغية (النقدية) منذ القرن الثاني الهجري مع مفسرين لغويين: الفراء ٢٠٧هـ وأبو عبيدة ٢١٠هـ والأخفش ٢١٥هـ، إلى أن تبلورت مع ظهور الكتابات الخاصة بالإعجاز خلال القرنين الرابع والخامس"٣٣.

ج) أفضلية النص القرآني ومرتكز بلاغة الشعر

ومن يتتبع الاجتهادات النقدية والبلاغية في مراحل تبلورها وتطورها في التراث العربي الإسلامي، يدرك بوضوح أنها اجتهادات كانت تعنى بثبيت حقيقة تميز النص القرآني وألويته في الجمالية والبيانية والفصاحة؛ فكل ما في الكلام البشري المتميز، وخصوصاً الخطاب الشعري بوصفه النص النموذج والمثال والمعيار، كل ما فيه من سمات وطرق تعبير وأعراف بناء، تشكل الأفق الجمالي والذائقة النقدية البلاغية للمتلقي العربي المسلم، كل ذلك يثبت أن النص القرآني " نص عربي فصيح يجري على سنن كلام العرب وخصائصه"٣٤.

إن النص القرآني يشكل في هذه الاجتهادات النقدية البلاغية ما يمكن أن نسميه بالنص المثالي المستوعب، وهو النص المتعالي والموجه والمعيار والمحقق لمقومات الأجناس الخطابية الأخرى. وطرائقه الأسلوبية وتركيبته اللسانية النموذجية والمرنة والثابتة. تدعّمه وتشهد له تلك المقومات الأجناسية مثلما أنه هو نفسه يتمثل ويُدرك بها. لذلك فرض التعامل مع هذا النص على الجميع، من نقاد وبلاغيين ولغويين وإعجازيين وعلماء قراءات ومفسرين، ضرورة تمثل تلك الجماليات والإحاطة بها وبامتداداتها وتنوعها، لأنها الوسيلة والآلة المساعدة على حسن إدراك هذا النص وإثبات تميزه وفرادته.

لقد كان النص القرآني بذلك، محفزاً رئيساً لنشوء كل تلك الدراسات النقدية والبلاغية على تعددها وفرعها، وكان دافعاً أساساً لضبط قوانين أجناس القول وأفانينه التعبيرية والأسلوبية والخطابية والإيقاعية والحجاجية الإقناعية، في أفق العودة منها وبها، (العودة من بلاغة الشعر وجمالياته، بآليات تحليلية ومفاتيح ومعايير تسهل ضبط الفصاحة والبيان،

وتتيح إمكان الإمساك بمقومات الخطاب المتميز)، من أجل تحقيق القراءة المتعمقة، وإيجاد الفهم السليم والظفر بالتأويل المصيب لخفايا وأسرار هذا النص. وهو النص الذي يقر أحد رواد الدراسات الإعجازية وهو الباقلاني بأنه نص ذو تميز وأفضلية خاصين، لأن "نظم القرآن جنس متميز وأسلوب متخصص" ٣٥.

إن أفضلية النص القرآني وعظمة شأنه أمر مسلم به وفي حكم الإجماع، وهو خارج عن طوق الشك أو الارتياب، إلا أن إثبات ذلك والتدليل عليه لا يمكن أن تثبت إلا بالاستناد إلى جمالية الأساليب الجمالية السائدة والمكونة للذائقة الجمالية للمتلقي العربي المسلم. ولا يتحقق إثبات الأفضلية ولا "يتم الإقناع بأفضلية التعبير القرآني إلا إذا كان لهذا التعبير ما يناظره في ذهن المتلقي" ٣٦. ولا يخفى أن ذهن المتلقي متشبع بالمعرفة الشعرية وبجمالياته الآسرة، التي هي متجذرة بمعاييرها في وعي ومخيلة العربي منذ الجاهلية، والتي جاء النص القرآني يتحداها ويتميز عليها ويتحداها. الأمر الذي فرض حتمية تفعيل مدارس البلاغة الشعرية وقاد إلى التدقيق فيها وإعمال النظر ومعاودته في مقوماتها وتفصيلها، بغية الانتصار لجمالية وبيانية القرآن وإثبات عظمة بيانه وتمايز فصاحته.

وعندما يشير سيد قطب المفسر المعاصر، إلى أن بلاغة الإعجاز القرآني قائمة على "تناسق تراكيبه وألفاظه، واستيفاء نظمه لشروط الفصاحة والبلاغة المعروفة" ٣٧، فهو إنما يشير إلى حقيقة أن القرآن الكريم زكى الجمالية السائدة بين العرب، وتبنى معايير البلاغة المعروفة التي احتضنها الشعر تحديداً، وواترتها بعض الأجناس الخطابية القريبة من الشعر كالحظابة والترسل.

كل هذا يشير إلى الدور الأساس لهذا النص القرآني في تفعيل المباحث النقدية والبلاغية المهمة بهذه الأجناس التعبيرية، والدفع بها نحو مزيد من التطور والتعمق، وصولاً إلى مستويات من العلمية والتقنين وصور التعقيد التي سارت تتجدد باستمرار وتتواصل بموازاة استمرار النص القرآني وتجذره بين الناس عبر العصور.

٤) القرآن وتوجيه النقد القصصي

لقد شكل القرآن الكريم إطاراً عاماً وفضاء "دلالياً" لفعل القص أو السرد، وكل ما يرتبط بالإخبار والإنباء وتقديم المعلومات والأخبار عن الماضي. وهو ما سيقود قافلة النقد القصصي في التراث العربي الإسلامي نحو مسار خاص ونوعي، إذ عمل على نقله من

العموم والإطلاق، ليجعله يمثل لمعيارية قيمية، وجهته ليكون فعلاً تخليقياً ترشيدياً، لا فعلاً إبداعياً تخيلاً عبثياً ومطلق العنان.

أ) القص وقيد المنفعة

إن منطوق ومدلول كثير من الآيات القرآنية المتحدثة عن القص والإخبار والإنباء، ربطت هذا الفعل بالمعرفة والوظيفية والإفادة في المجتمع؛ من ذلك: (وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك)^{٣٨}، حيث دلالة التثبيت والطمأننة، وقوله تعالى: (نحن نقص عليك نبأهم بالحق)^{٣٩}، حيث ارتباط القص بالصدق والحقيقة، وقوله: (إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين)^{٤٠}. فهي كما يبدو مشروطة بقيد الحقيقة واليقين، مثلما هي مقرونة بالتدبر والاتعاظ الاعتبار والتفكر، كما في قوله تعالى: (فاقصص القصص لعلهم يتفكرون)^{٤١}. وقوله (لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب)^{٤٢}. إضافة إلى شرط الحسن وتحاشي القبح والشر والإساءة؛ (نحن نقص عليك أحسن القصص)^{٤٣}.

تبعاً لهذه الدلالات المركزية لفعل القص في القرآن الكريم، سوف ينظر النقد إلى الفعل السردى من هذا المنظور التخليقي الترشيدي، وستتحكم هذه المعيارية في التعامل مع القص بتفريعاته، منذ بداية نشأة النقد. استحضاراً لتوجيهات الدلالات القرآنية وظلالها ذات الصلة بالقص.

هذا الأمر استلزم جملة من الشروط النقدية ذات السمات الأخلاقي، وجب توافرها في القاص أو الإخباري في المجتمع الإسلامي، فهو ملزم بتحري الدقة وقول الحقيقة، وأن يكون متن الخبر صحيحاً، حسناً، بيناً، وإلا عدّ القاص مخلصاً وخارجاً على الفضاء الدلالي للقصص، الذي أرسى دعائم القرآن. فلا يجوز للقاص أن يبتدع من مخيلته القصص المكذوبة. كما لا قيمة للقصص ما لم يحافظ على وظيفته الوعظية والتذكيرية. فالقاص هو الإخباري الواعظ المذكر، صاحب عظة ومهمة تذكيرية، تهدف إلى غاية دينية اعتبارية. وهذا ما شاع وعرف عن القصص والقاصين منذ بداية نشأة فعل القص مع بداية الدعوة الإسلامية^{٤٤}.

ب) القص والتوجيهات النبوية القيمية

لقد صدر الرسول (ﷺ)، في تعامله مع فعل القص، وحكاية الأخبار، وما كان يورده الوعّاظ والقصاصون عن نفس الرؤية التي حددها وأطرها القرآن الكريم، وهي الرؤية التي تحكمت سواء في النظر إلى فعل القص ووظيفة القصص أو في النظر وتقويم إلى شخصية القاص ودوره في المجتمع.

فعلى هدي مبادئ النظرة القرآنية التي حددت فضاء دلاليا ترشيدياً للقصص، عمل الرسول بدوره على توجيه دلالات القص بما يضمن قصاً هادفاً وبنياً للمجتمع والقيم الإنسانية، ينهض بمهمة تربوية اعتبارية، مثلما اشترط في القاص التحلي بصفات الصدق والأمانة والدقة وابتغاء الحسن في القول، وأميناً فيما يقص. فكانت الخدمة التي يقدمها القاص للدين هي الفيصل في موقف (ص) منه. وفي هذا الصدد ورد قوله "لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مختال"؛ وفي رواية أو "مراء". فالقصص إذن أحد ثلاثة؛ إما أن يكون أميراً من أمراء المسلمين، مكلف بتوجيه الناس ووعظهم وتذكيرهم بشؤون دينهم وصلاح دنياهم، أو مأموراً يؤمر بالقص بطلب من الأول وكلاهما هنا، إنما يوظف قصصه في خدمة الدين، أو ينتدب مختال أو مراء نفسه للقص، دون أن يؤمر، لأنه يريد الرئاسة لنفسه، والتشبه بالأمير، ولا ينطق إلا عن هوى يستميل به قلوب الناس لمزيد من الرفعة. وهذا الصنف من القصص مدموم، لأنه يصدر عن هدف شخصي لا علاقة له بخدمة المجتمع وتوجيه الناس. وستنطبق صفة المرائي أو المختال فيما بعد على من يتكسب بالقص.

ج) موقفان متعارضان من القص / القاص

ج - ١) ولقد تجلّى موقف الرسول تجاه القصص تبعاً لموقفهم منه ومن رسالته في مثالين واضحين: أولهما مع تميم بن أوس بن خارجة الداري، أحد أبرز القصاصين في العصر النبوي، والذي يكشف موقف الرسول (ص) تجاهه عن أبرز تجليات التوجيه الديني لحركة القص في المجتمع الإسلامي في العصر النبوي، حيث خُصّ باهتمام وترحيب من قبل الرسول (ص). فقد وفد من الشام وأسلم، وصحب الرسول في غزواته، وروى عنه ثمانية عشر حديثاً^{٤٦}. واستحسن الرسول (ص) مروياته وقصصه، لأنها تتوافق وما يورده الوحي، وتتطابق معه. ولذلك قربه إليه، وقام برواية قصة رواها عنه وهي " قصة

الجساسة"^{٤٧}. وهي التي تتطابق ما كان يحدث به الرسول عن الدجال. فالداري يروي قصة لقائه بالدجال في جزيرة وسط البحر، وكيف أخبره أنه سيظهر في يوم ما، وهو ما يطابق ما كان يحدث به الرسول حول ظهور الدجال في زمن آت. فهي قصة صادقة، وذات عبرة ومغزى تربوي، تحذر من الفتن ومن أحداث آخر الزمن، وتنبه إلى ضرورة الاستعداد بالعمل الصالح والتقوى. لذلك استحسنتها الرسول (ص) وتبناها ووافق على روايتها والاستماع إليها.

ج - ب) على عكس موقفه من قصص النضر بن الحارث بن علقمة، القاص القرشي الذي يتصل بالرسول نسباً، غير أنه كان "أشدّ قريش في تكذيب النبي"^{٤٨}. عاشر الأخبار والكهنة، وحصل من العلوم القديمة على قدر جليل، وأطلع على الحكمة ورحل إلى فارس وتعلّم ضرب العود والغناء، وقدم مكة، فكان يحدث أهلها بأخبار الفرس واليهود والنصارى، إبان المدة التي كان الرسول (ص) ينشر الرسالة الإسلامية في مكة. وكان يحضر بعض مجالسه، وهو يعظ قومه ويحذرهم مما أصاب الأمم الخالية، وحالما يفرغ من وعظه وينصرف، يُقوم النظر ويحدثهم عن أخبار رستم وأسفنديار الفارسية ويقول: "ما محمدٌ بأحسن مني حديثاً وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها كما اكتتبها"^{٤٩}. ورداً على تهمة أن الرسول يكتب أخبار الأولين، نزلت آيات في حق النضر تردّ تهمة للرسول، منها قوله تعالى (وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً)^{٥٠}. وقوله (إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين)^{٥١}. وكما يقول ابن عباس "فإن ثمانين آيات نزلت بحقه"^{٥٢}، منها واحدة أنذرت بالويل وسوء العاقبة والعذاب الأليم، وهو ما آل إليه مصيره. قال تعالى: (وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشْرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)^{٥٣}. وما حصل للنضر فيما بعد، يتطابق ونبوءة سورة "الجاثية"، ففي معركة بدر كان على رأس لواء من قريش ووقع أسيراً بيد المسلمين، فأمر الرسول أن يُقتل صبراً أي أسيراً ونفذ فيه أمر القتل علي بن أبي طالب^{٥٤}.

لذلك ارتبطت بداية القصص في التراث العربي الإسلامي بوظيفتين مختلفتين؛ القص المرتبط بالهلاك والضلال، وهو الذي لا يتماشى وروح الدعوة المحمدية، وهو ما ورد عنه في المأثور: "إن بني إسرائيل لما قصوا هلكوا"^{٥٥}، إشارة إلى وظيفته السلبية المضادة

لروح الدين، ولحقيقة القرآن والدعوة المحمدية. وفي الوقت نفسه فقد دعم موقف القاص الذي يوظف قصصه لخدمة الدين.

(د) جلال القص الوعظي الاعتباري

لقد خص القص الوعظي تبعاً لما سلف بإجلال خاص، فكان الرسول (ص) يحث على حضور مجالس القص والذكر والوعظ، حتى ورد في المأثور قوله، بعد سماعه وعظاً لعبد الله بن رواحة في مجلس للقص "لئن أعدد في مثل هذا المجلس أحب إليّ من أن أعتق أربع رقاب"^{٥٦}. وورد قوله أيضاً "إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا فيها، قيل ما رياض الجنة؟ قال الذكر"^{٥٧}. وكما كان القرآن قد حدد وظيفة القصص كذلك حدد الرسول تلك الوظيفة. وهي التذكير والوعظ والاعتبار وكانت هذه هي الموجهات المهيمنة في نشوء أخبار وعظية اعتبارية وظفت في خدمة الدين.

وخلال القرنين الأول والثاني، كان القص يحظى بعناية كبيرة، كونه ينهض بمهمة الإرشاد والوعظ. وكان الخلفاء يحضرون مجلس القصاص أحياناً، مثل عمر بن الخطاب. وكان علي بن أبي طالب عليه السلام يراقب القصاص ويتأكد من كفاءتهم الوعظية. ومراً يوماً بقاص في الكوفة فقال له: "أيها القاص أتقص ونحن قريبو عهد برسول الله؟ لأسألك فإن أجبتني، وإلا خفقتك بهذه الدرّة، ما ثبات الدين وزواله؟ قال: أمّا ثباته فالورع، وأمّا زواله فالطمع، قال: أحسنت، فُصّ، فمثلك فليقص"^{٥٨}. وكان عمر بن عبد العزيز يحضر مجلس القاص، مع العامة بعد الصلاة^{٥٩}. وكان القصاص، إلى جانب عملهم، يقومون في بوظائف أخرى أحياناً مثل القضاء والحديث والقراءة في المسجد، وكان بعضهم من صحابة الرسول أو من التابعين أو أتباع التابعين، وتلحق بهم صفات الإجلال والثقة والتبث دائماً. فكان النظر إلى القص ممثلاً لمبادئ وتوجيهات القرآن والوحي، مؤطراً ضمن دائرة الفائدة والمنفعة والصلاح.

خاتمة

نخلص من كل ما سبق إلى حقيقة أن القرآن الكريم، كان له دوره الفاعل وحضوره القوي، وتأثيره الجلي في توجيه الاجتهادات النقدية والبلاغية منذ بداياتها الأولى؛ خلال البعثة النبوية، التي رافقتها حركة نقدية بلاغية مبتدئة وغير متخصصة، وصولاً إلى المراحل اللاحقة، التي شهدت تطوراً وازدهاراً للحركة النقدية والبلاغية في المجتمع العربي

الإسلامي، حين اشتد عضدها واستوت على سوقها، في شكل دراسات متخصصة واجتهادات متعمقة ودقيقة. وفي جميع الأحوال كانت هذه الاجتهادات تتحرك بوحى من توجيهات القرآن الكريم، وتسير على هدي ما أقره من مبادئ وتوجيهات، وما استطاع أن يشكله من أفق جمالي ومعياري نقدي بلاغي مثالي، ظلت كل الاجتهادات الإنسانية تتحرك في إطار توجيهاته التخليقية العامة، وتفتى إلى ظلال آفاقه الإنسانية الرحبة، التي استطاعت أن تستوعب الجماليات السائدة وتجعلها خادمة ومتعلمة في محضر عظمته وإعجازه. فلا يمكن قراءة الجهود النقدية والبلاغية على امتداد تاريخ تطورها عبر العصور في التراث العربي الإسلامي، من دون التسليم بمحورية النص القرآني بوصفه أساً للتفكير وإطاراً محدداً ومعياراً نموذجاً لآفاق الجمالية البيانية، التي بحث في تفاصيلها وامتداداتها النقاد والبلاغيون وعلماء اللغة والقراءات والأصوليون والفقهاء والمفسرون وغيرهم.

هوامش البحث

- ١ روح الله الموسوي الخميني، الآداب المعنوية لقراءة القرآن الكريم، إعداد محمد علي قطايا، جمعية المعارف الإسلامية بيروت ط١، ١٩٩٨م، ص١١
- ٢ المرجع نفسه، ص٥٠-٥٢
- ٣ أحمد خليل، المدخل إلى دراسة البلاغة العربية، دار النهضة العربية، لبنان، ١٩٦٨م، ص٨١-٨٢
- ٤ عبد القادر حسين، أثر النحاة في البحث البلاغي، دار النهضة، مصر، ١٩٧٥، ص٣.
- ٥ عباس رحيلة، الأثر الأرسطي في النحو والبلاغة العربيين حتى القرن الثامن الهجري، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، ١٩٩٩، ط١، ص٢٦٤
- ٦ سورة التوبة، الآية ١٢٢
- ٧ سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام، دار المعارف، القاهرة، ط٤، ١٩٧٨، ص٧٨
- ٨ أحمد مطلوب، البحث البلاغي عند العرب، دار الجاحظ للنشر، بغداد، ص٤٦
- ٩ علي مصطفى الغرابي، تاريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين، مكتبة الأنجلو المصرية، ط٢، ١٩٨٥، ص٥٤
- ١٠ عباس ارحيلة، الأثر الأرسطي، مرجع مذكور، ص٢٦١

- ١١ أبو الفرج الأصفهاني، كتاب الأغاني، منشورات الأعلمي، ج ١٩ ص ٩:
- ١٢ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين: ج ٢ ص: ٧٠
- ١٣ المصدر السابق، ج ١، ص ١٩٥
- ١٤ المصدر السابق، ج ٢ ص ١٨٠
- ١٥ ابن زيد القرشي، جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، تحقيق محمد علي البجاوي، نهضة مصر، ص: ٣٦
- ١٦ المصدر السابق ص: ٣٥
- ١٧ ابن سلام الجمحي، طبقات الشعراء، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠١م، ص ٣٤
- ١٨ السيوطي، المزهرة في علوم اللغة وأنواعها، جلال الدين السيوطي، المكتبة العصرية، بيروت، ٢٠٠٧م، ج ١، ص ١٩٩
- ١٩ ابن سلام الجمحي، طبقات الشعراء، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠١م، ص ٣٤
- ٢٠ طبقات الشعراء، ص ٣٤
- ٢١ ابن رشيق، أبو علي الحسن، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجليل، بيروت، ص ٥
- ٢٢ العمدة، ص ٥
- ٢٣ ابن قتيبة (أبو عبد الله محمد بن مسلم)، الشعر والشعراء، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، دار المعارف، (د.ت.)، ج ١، ص ٥٩
- ٢٤ المزهرة في علوم اللغة وأنواعها، جلال الدين السيوطي، المكتبة العصرية، بيروت، ٢٠٠٧م
- ٢٥ المزهرة، ج ٢، ص ٣٥٦
- ٢٦ عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، مكتبة الخانجي؛ القاهرة، ط ٢، ١٩٨٩م، ص ٧
- ٢٧ دلائل الإعجاز، ص ٨
- ٢٨ دلائل الإعجاز، ص ٩
- ٢٩ نفسه، ص ٩
- ٣٠ محمد مشبال، البلاغة والأصول "دراسة في أسس التفكير البلاغي العربي" نموذج ابن جني، أفريقيا الشرق، ٢٠٠٧م، ص ١٣
- ٣١ حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب بلخوجة، ط ٣، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٨٦م، ص ١٩

- ٣٢ الباقلاني، إعجاز القرآن، ص ٥١
- ٣٣ البلاغة والأصول، مرجع سابق، ص ٢٢
- ٣٤ أبو عبيدة، مجاز القرآن، تحقيق فؤاد سزكين، ط٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨١م، ج١، ص ١٨.
- ٣٥ أبو بكر الباقلاني، دلائل الإعجاز، تحقيق السيد أحمد صقر، الطبعة ٥، دار المعارف، القاهرة (د.ت)، ص ١٥٩
- ٣٦ البلاغة والأصول، ص ٢٥
- ٣٧ سيد قطب، التصوير الفني في القرآن ، دار الشروق، بيروت، ودار الثقافة بالبضاء، ١٩٨٨، ص ٣٤
- ٣٨ سورة هود الآية ١٢٠
- ٣٩ الكهف الآية ١٣
- ٤٠ سورة الأنعام، الآية ٥٧
- ٤١ سورة الأعراف الآية ١٧٦
- ٤٢ سورة يوسف الآية ١١١
- ٤٣ سورة يوسف الآية ٣
- ٤٤ وهذا ما يستفاد من جل الكتب النقدية القديمة التي عنيت بالسرد في بداياته الأولة، ينظر في: ابن الجوزي ، كتاب القصص والمذكرين ، تحقيق مارلين. بيروت ١١.
- تلييس ابليس تحقيق محمد منير الدمشقي ، القاهرة ٢٣
- وابن عماد الحنبلي شذرات الذهب في اخبار من ذهب . الثعالبي . التمثيل والمحاضرة ، واخبار المذاكرة ، تحقيق الشالجي ٣:١ ، والمكي، قوت القلوب ٤٨:٢. الغزالي ، احياء علوم الدين ٢:٣٣٨
- ٤٥ سنن ابي داوود، ج٢، ص: ٢٩٠ ، وقوت القلوب، ج ١، ص ١٩٥ والقصص والمذكرين
- ٤٦ الطبقات الكبير وتهذيب الأسماء واللغات ١: ١٧٣

(٥٩٤) النقد الأدبي القديم وسؤال التخليق

- ٤٧ ابن كثير ، نهاية البداية في الفتن والملاحم ، تحقيق محمد فهميم أبو عيبة ، الرياض ١: ٩٦، ٩٤ .
واخبار الزمان ١٢٢
- ٤٨ ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج ٢ ، ص ٤٩
- ٤٩ ابن هشام ، السيرة النبوية ، بيروت ٢: ٨ ، والكامل في التاريخ ، ٢: ٤٩ .
٥٠ سورة الفرقان الآية ٥
- ٥١ سورة القلم ، الآية ١٥ ، والمطففين الآية ١٣
- ٥٢ سيرة ابن هشام ، ج ٢ ، ص ١٣
- ٥٣ سورة الجاثية الآيتان ٧-٨
- ٥٤ سيرة ابن هشام ، ج ٢ ، ص ١٦
- ٥٥ الأبشيهي ، المستطرف من كل فن مستظرف ، ج ١ ، ص ٩
- ٥٦ المصدر نفسه ، ١٦
- ٥٧ أبو طالب المكي ، قوت القلوب في معاملة المحبوب ، دار صادر بيروت ، ج ٢ ، ص: ٢٦٢
- ٥٨ ابن الجوزي ، القصاص والمذكرين ، تقديم محمد بن لطفي الصباغ ، المكتب الإسلامي ، ص ٢٥
- ٥٩ القصاص ، ص ٣٦

قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم

أولاً: المصادر

- الأبشيهي شهاب الدين محمد ، المستطرف في كل فن مستظرف ، تح. محمد خير طعمه الحلبي ، دار مكتبة الحياة ، ١٩٩٩
- أبو بكر الباقلاني ، إعجاز القرآن ، تحقيق السيد أحمد صقر ، ط. ٥ ، دار المعارف ، القاهرة (د.ت.)
- أبو طالب المكي ، قوت القلوب في معاملة المحبوب ، دار صادر بيروت ،
- أبو عبيدة . مجاز القرآن ، تحقيق فؤاد سزكين ، ط ٢ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ١٩٨١ م.

- أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين: تح. عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، (د.ت)
- أبو الفرج الأصفهاني، كتاب الأغاني، منشورات الأعلمي، (ج١٩)
- جلال الدين السيوطي، المزهرة في علوم اللغة وأنواعها، المكتبة العصرية، بيروت، ٢٠٠٧م.
- ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن، القصص والمذكرين، تقديم محمد بن لطف الصباغ، المكتبة الإسلامي،
- ابن رشيق، أبو علي الحسن، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق محي الدين عبد الحميد، دار الجليل، بيروت.
- ابن زيد القرشي، جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، تح. محمد علي البجاوي، نهضة مصر
- ابن سلام الجمحي، طبقات الشعراء، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠١م.
- ابن قتيبة (أبو عبد الله محمد بن مسلم)، الشعر والشعراء، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، دار المعارف، (د.ت).
- ابن كثير، النهاية في الفتن والملح، تح. عصام الدين الصباطي، دار الحديث.
- ابن هشام، السيرة النبوية، تح. سعيد محمد اللحام، دار الفكر، بيروت، ١٩٩٤م.
- حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب بلخوجة، ط ٣، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٨٦م.
- عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، مكتبة الخانجي؛ القاهرة، ط ٢، ١٩٨٩م.

ثانياً: المراجع

- أحمد خليل، المدخل إلى دراسة البلاغة العربية، دار النهضة العربية، لبنان، ١٩٦٨م.
- أحمد مطلوب، البحث البلاغي عند العرب، دار الجاحظ للنشر، بغداد، (د.ت)
- سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام، دار المعارف، القاهرة، ط ٤، ١٩٧٨م
- سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، دار الشروق، بيروت، ودار الثقافة بالبيضاء، ١٩٨٨م.

(٥٩٦) النقد الأدبي القديم وسؤال التخليق

- روح الله الموسوي الخميني، الآداب المعنوية لقراءة القرآن الكريم، إعداد محمد علي قطايا ،
جمعية المعارف الإسلامية ببرت ط١، ١٩٩٨م،
محمد مشبال، البلاغة والأصول" دراسة في أسس التفكير البلاغي العربي " نموذج ابن جني، أفريقيا
الشرق، ٢٠٠٧م.
عباس رحيلة، الأثر الأرسطي في النحو والبلاغة العربيين حتى القرن الثامن الهجري، منشورات
كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، الرباط، ١٩٩٩، ط١.
عبد القادر حسين، أثر النحاة في البحث البلاغي، دار النهضة، مصر، ١٩٧٥م.
علي مصطفى الغرابي، تاريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين، مكتبة الأنجلو
المصرية، ط٢، ١٩٨٥م.

الآليات القانونية في حماية المفقودين في القانون الدولي

الدكتور

زينب شريف

جامعة النهريين-كلية الحقوق

Legal mechanisms for the protection of missing persons in international law

Dr. Zainab Sharif

Al-Nahrain University - Faculty of Law

Abstract:-

The use of illegal means by governments to confront their opponents in armed conflicts has always been one of the most common phenomena, and these include the disappearance of persons, which is dangerous in most countries of the world, and in particular the "right to liberty", in addition to the accompanying case of torture or ill-treatment For him, because the victim lacks any means of legal protection when cutting contact with the outside world, as it is based on two main elements that meet or only one of them is recognized, namely ignorance of the place of disappearance and ignorance of the identity of the perpetrator, and on this basis enforced disappearance remains compatible with this concept even if it is The identity of the perpetrator is known, the place of disappearance remains unknown, and the crime of enforced disappearance is considered existing if it was committed by an ordinary person.

Keyword: International law, the missing, national, constitution.

الملخص:-

لطالما كان استخدام الوسائل غير القانونية من قبل الحكومات لمواجهة خصومها في النزاعات المسلحة أحد أكثر الظواهر شيوعاً، وتشمل هذه اختفاء الأشخاص، وهو أمر خطير في معظم دول العالم، وعلى وجه الخصوص على "الحق في الحرية"، بالإضافة إلى حالة التعذيب أو سوء المعاملة المصاحبة له، لأن الضحية يفترق إلى أي وسيلة للحماية القانونية عند قطع الاتصال بالعالم الخارجي، إذ يستند إلى عنصرين رئيسيين يجتمعان أو يتم الاعتراف بواحد منهم فقط، هما الجهل بمكان الاختفاء والجهل بهوية مرتكب الجريمة، وعلى هذا الأساس يظل الاختفاء القسري متوافقاً مع هذا المفهوم حتى لو كانت هوية الجاني معروفة، ويظل مكان الاختفاء مجهولاً، وتعتبر جريمة الاختفاء القسري قائمة إذا ارتكبها شخص عادي أو جماعة إرهابية في سياق حرب أهلية أو عن طريق وكيل أو وكلاء يعملون لحساب الدولة أو إحدى الوكالات التابعة لها، إذ تعتبر جريمة الاختفاء القسري واحدة من أخطر حالات الاختفاء انتهاكاً لعدد من حقوق الإنسان، لأنها أصبحت امراً عالمياً لا يقتصر وجودها على منطقة معينة..

الكلمات المفتاحية: القانون الدولي، الدستور، الوطني، المفقود.

اولاً- موضوع البحث: لطالما كان استخدام الوسائل غير القانونية من قبل الحكومات لمواجهة خصومها في النزاعات المسلحة أحد أكثر الظواهر شيوعاً، وتشمل هذه اختفاء الأشخاص، وهو أمر خطير في معظم دول العالم، وعلى وجه الخصوص على "الحق في الحرية"، بالإضافة إلى حالة التعذيب أو سوء المعاملة المصاحبة له، لأن الضحية يفتقر إلى أي وسيلة للحماية القانونية عند قطع الاتصال بالعالم الخارجي، إذ يستند إلى عنصرين رئيسيين يجتمعان أو يتم الاعتراف بواحد منهم فقط، هما الجهل بمكان الاختفاء والجهل بهوية مرتكب الجريمة، وعلى هذا الأساس يظل الاختفاء القسري متوافقاً مع هذا المفهوم حتى لو كانت هوية الجاني معروفة، ويظل مكان الاختفاء مجهولاً، وتعتبر جريمة الاختفاء القسري قائمة إذا ارتكبتها شخص عادي أو جماعة إرهابية في سياق حرب أهلية أو عن طريق وكيل أو وكلاء يعملون لحساب الدولة أو إحدى الوكالات التابعة لها، إذ تعتبر جريمة الاختفاء القسري واحدة من أخطر حالات الاختفاء انتهاكاً لعدد من حقوق الإنسان، لأنها أصبحت امراً عالمياً لا يقتصر وجودها على منطقة معينة، الاختفاء هو شكل من أشكال المعاناة التي تشل بشكل مضاعف الضحايا، عندما يتعرضون للتعذيب بشكل متكرر وفي خوف دائم على حياتهم، وأفراد أسرهم يجهلون مصير أحبائهم، ومشاعرهم تتحرك بالتناوب بين الأمل والياس، والانتظار لعدة سنوات أحياناً للحصول على الاخبار التي قد لا تأتي ابداً، الضحايا يدركون جيداً إن عائلاتهم لا تعرف عنهم شيئاً وإن الفرص ضئيلة لأي شخص يأتي لمساعدتهم، بعد ان ازيلت عنهم الحماية القانونية واختفوا من المجتمع وهم في الواقع محرومون من جميع حقوقهم وتحت رحمة أسريهم، إذا لم تكن الوفاة هي النتيجة النهائية وتم إطلاق سراحهم في النهاية، تتعرض رعايا المفقودين والمختفين إلى المعاناة الشديدة، التي غالباً ما تتغذى من عدم اكتراث السلطات إزاء محتهم وبالكره الناجم عن عدم معرفة ما حدث لأحبائهم، وتعد مسألة المفقودين من المآسي التي عانى منها المجتمع الدولي بأسره. حيث تصيب الشخص المفقود وأسرته، التي تعاني من عدم معرفة مصيره، وأن عدم الإلمام بما حصل له، يصيب الزوجة، أو والابن، أو البنت، أو الأب، أو الأم، أو الأخ، أو الأخت وكافة الافراد المحيطين به ليكون مصدر معاناة رهيبه. لعدد لا يحصى من الأسر المتضررة. من النزاعات المسلحة، والعنف الداخلي، أو الكوارث الطبيعية، أو ظروف الاختفاء القسري في بعض الأحيان، فكل هذه الظروف التي تؤدي إلى

(٦٠٠)..... الأليات القانونية في حماية المفقودين في القانون الدولي

فقدان الأشخاص , كانت ومازالت من المشاكل التي يعاني منها المجتمع الدولي والإقليمي على حدأ سواء.

كما إن ما تميزت به الشريعة الإسلامية أنها شريعة ربانية عامة وشاملة ، استوعبت حياة الإنسان في كافة مراحلها، وأطوارها، لأنها مرنة مصلحة لكل زمان ومكان ، فجاءت محققة لمصالح العباد في الحال والمآل ، نظمت شؤون حياتهم في كل صغيرة وكبيرة قال تعالى : " ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين".

كل ذلك في توازن دقيق، وبناء محكم، حفظ الأمة من تضارب الأهواء، وتصارع المصالح الذي يسبب التنازع، والإختلاف المفضي إلى التخاسم ، فنظمت حياة الإنسان، وما تحيط به من مشكلات، وقضايا، ومن ذلك قضية المفقود التي تعد من القضايا المهمة في الحياة عاجتها الشريعة الإسلامية، ووضعت لها من الأحكام ما جعلها لبنة من لبنات الصرح الفقهي الشامخ الذي يعد مفخرة من مفاخر الحضارة الإسلامية ، ودليلاً على خصوبة العقل المسلم وثرائه من جانب ، ومن جانب آخر هو دليل على سعة الشريعة، وشمولها فلا تقف عند حادثه من حوادث الزمان إلا ولها فيها حكم في كتاب الله، وسنة رسوله، أو تطبيقات السلف الصالح الذين هم عدول هذه الأمة ممن يقتدى اثرهم، ويقتدى بفعالهم في كل عصر من العصور، من شهد لهم رسول بالخيرية قال (صلى الله عليه وسلم) (خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم).

ومن المعروف أنه كلما تطورت حياة الإنسان تعقدت مشكلاته ، وقضية المفقود صارت اليوم قضية متطورة، ومتجددة لتطور الحياة ، وتطور وسائل المواصلات، والاتصالات . وتقارب المسافات. فصار العالم كما يقال قرية صغيرة، أضف إلى هذا أننا في زمن كثرت فيه الصراعات، والحروب، والكوارث الطبيعية ما يزيد في حجم مشكلة الفقد، وما يترتب عليها من آثار ، وهو أمر يتطلب جهداً علمياً من المتخصصين، والقادرين لتطوير التشريعات الخاصة به ، وتضمن ذلك تشريعاتنا القانونية، حتى تكون قادرة على مواكبة العصر، ومشكلاته الحادثة، وقضاياها المتجددة .

ثانياً- أهمية البحث: لاقت مسألة المفقودين ، اهتماما كبيرا من الدول والمنظمات الدولية ، من أجل توفير السلام ، وحماية الأشخاص حيث قامت العديد من المنظمات الدولية على اتخاذ تدابير لحماية الأشخاص المفقودين ، سواء من خلال حث الدول على

تشريع القوانين الوطنية، أم باعتماد تدابير القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، أم التدابير المتعلقة بالبحث عن المفقودين وتحديد هويتهم من أجل تحديد الوضع القانوني للمفقودين، وإنصاف أسرهم لتخفيف المعاناة، وقد يكون هؤلاء الأشخاص من المدنيين أو العسكريين؛ لكون المجتمع الدولي وأسرهم سيقى في حالة تساؤل، عما إذا كون أفرادها على قيد الحياة أم في عداد الأموات، فلقد عانت الكثير من الدول من هذه المشكلة ومازالت، ومنها العراق الذي بات يعمل على تطوير آليات البحث والتنسيق مع المنظمات واللجان الدولية المعنية بحماية المفقودين.

ثالثاً- هدف البحث:

١- يهدف هذا البحث أن تكون للآلية ولاية واضحة تركز على الجوانب الإنسانية وتهدف إلى تقديم إجابات لجميع الأسر في ما يتعلق بمصير الأشخاص الذين فقدوا. ينبغي أن تكون تلك الولاية غير تمييزية، ويجب التأكد من مصير ومكان وجود جميع الأشخاص الذين أفيد بأنهم فقدوا بسبب نزاع مسلح - دولياً وغير دولي - أو حالات أخرى من العنف، لضمان تلبية احتياجات جميع الأسر، فإن استخدام هذه المعلومات على نطاق واسع.

٢- ومن الناحية المثالية، فإن الآلية لديها أيضاً ولاية لدعم الأسر من أجل تلبية احتياجاتها المختلفة، بالإضافة إلى جمع وتخزين البيانات المتعلقة بالاختفاء القسري، في مجموعة مخططة من العينات المرجعية البيولوجية، بالمعلومات التي قد تؤدي في النهاية إلى تحديد الهوية، ويجب على اللجنة الدولية للصليب الأحمر توفير المعلومات لهذه الآلية الخاضعة لولاية أخرى غير تمييزية وإنسانية، وهذا العمل دائماً في مصلحة العائلات.

رابعاً- خطة البحث: سنقسم هذا البحث على مبحثين، نتناول في الأول مفهوم المفقودين، ونتطرق في الثاني إلى الأجهزة المعنية بحماية المفقودين وعلى النحو الآتي:

المبحث الأول

مفهوم المفقودين

نصت التشريعات القانونية الوطنية والدولية على حماية المفقودين من خلال تعريف المفقود، أو بيان الوسائل والأفعال التي من شأنها لو وقعت عد الشخص في عداد المفقودين أو المختفين، وهذا ما ورد في الشرائع السماوية ومعظم المواثيق القانونية الدولية

(٦٠٢) الأليات القانونية في حماية المفقودين في القانون الدولي

والوطنية ، حيث بينت اغلب الحالات والظروف التي يفقد فيها الشخص سواء كانت ، نزاعات مسلحة ، أم أفعال مخالفة للقانون ، تتمثل بجرمان الشخص من حرته ، أم كوارث طبيعية وظروف أخرى ، لأجل تحديد الوضع القانوني للمفقود كونه لا يعد الضحية الوحيد ، بل أسرته ضحية أخرى لذا سنناقش هذه الأفكار خلال المطالب التالية:

المطلب الأول: تعريف المفقودين

سنتناول هذا المطلب في فرعين يتضمن الفرع الأول تعريف المفقودين في اللغة، ونتطرق في الثاني الى التعريف الاصطلاحي للمفقودين ومفهوم المفقودين في الشريعة الاسلامية في الثالث وعلى النحو الآتي:

الفرع الأول: تعريف المفقودين في اللغة

المفقود لغة اسم مفعول مشتق من فقد ، وهو من فقد الشيء يفقده فقداً وفقداناً وفقوداً ، يقال : فقد الشيء اذا عدمه ، فهو مقيد ومفقود . والفاقد من النساء التي مات زوجها او ولدها ، وافتقده وتفقده طلبه عن غيبته وكذلك الافتقاد،^(١) ، ومنه قوله تعالى في

التنزيل : ﴿ وَتَقَدَّ الظَّيْرَ فَقَالَ مَالِكٌ لَا أَرَى الْهَدَىٰ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴾^(٢) .

الفرع الثاني: تعريف المفقودين في الاصطلاح

نعني بالمفقودين أو المفقود بأنهم الأشخاص أو الشخص الذي انقطعت أخبارهم عن أسرهم وفق لمعلومات موثوق بها نتيجة لنزاع مسلح دولي أو غير دولي ، أو نتيجة لأعمال العنف ، أو اضطرابات داخلية ، أو بسبب الكوارث الطبيعية أو غيرها^(٣) .

ولقد عرف قانون رعاية القاصرين العراقي رقم (٧٨) لسنة ١٩٨٠ المفقود (هو الغائب الذي انقطعت أخباره ولا تعرف حياته أو مماته)^(٤) ، أيضا عرف المفقودين من خلال الإشارة إلى مايتسبب بفقدان الشخص او اختفائه حيث عرف المفقودين بأنهم من مجموع من الأشخاص الذين يجهل مصيرهم نتيجة القبض أو الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو حرمان الشخص من الحرية بأي شكل من الأشكال ، بموافقة الدولة ، أو دعمها أو تفويض منها بشكل مباشر أو غير مباشر^(٥) ، أو من قبل تنظيم أو أفراد أو من قبل أجهزة غير تابعة للدولة^(٦) وهذا مايسمى بالاختفاء القسري للأشخاص سواء كان ذلك في السلم أم الحرب ، لذا يمكن تعريف المفقودين (بأنهم مجموعة من الأشخاص الذين يجهل مصيرهم

الآليات القانونية في حماية المفقودين في القانون الدولي.....(٦٠٣)

(حياتهم أو ممتلكاتهم) وانقطاع أخبارهم عن أسرهم إستناداً لمعلومات موثوقة نتيجة النزاعات المسلحة أو ظروف أخرى .

الفرع الثالث: مفهوم المفقودين في الشريعة الإسلامية

المفقود في الشريعة الإسلامية فإنه قد عرف بتعاريف متعددة ، متقاربة في المضمون وان اختلفت في الصياغة ، فقال فقهاء الاحناف : المفقود غائب لم يدر موضعه وحياته وموته ، واهله في طلبه يجدون وقد انقطع عنهم خبره وخفي عليهم اثره وبالجد ربما يصلون الى المراد ، وربما يتأخر اللقاء الى يوم التناد، وعرفه بعض فقهاء المالكية بانه :- من انقطع خبره وممكن الكشف عنه. ويخرج عن هذا التعريف الاسير في دار الحرب والمحبوس الذي يستطاع الكشف عنه فلا يجري عليهما حكم المفقود عندهم حتى لو جهل حالهما^(٧). ويعرفه البعض الاخر منهم بانه الغائب الذي لا يدري مكانه ولا حياته ولا موته ، وقد فسر البعض هذا التعريف بانه صريح في اشتراط الجهل بالمكان فيكون التعويل عليه، أما الجمهور فقد ذهبوا الى ان المفقود هو الغائب الذي انقطع خبره ولا يعلم حاله أهو حي ام ميت ، وهم الحنفية. والشافعية^(٨). وكذلك عرفه الحنابلة بما يقرب من هذا التعريف ، حيث من مجمل عبارات فقهاء الحنابلة يتبين ان المفقود هو الغائب الذي فقد وانقطع خبره فلم يعلم له موضع ، ولم تدر حياته ولا موته ، وكان ظاهر غيبته الهلاك^(٩). إذن فإن المفقود - في نظر غالبية الفقه الاسلامي- هو الشخص الذي انقطع خبره بحيث لا يعلم أحي هو أم ميت ، ولا يمكن الحكم عليه بأي من الامرين ، فعنصر الشك الذي يكتنف مصير الشخص ، لا الجهل بمكانه ، هو الذي يجعل هذا الشخص مفقوداً ، وآية ذلك هو ما قرره أغلب الفقهاء من ان المسلم الذي يأسره العدو ولا يدري أحي هو أم ميت يعتبر مفقوداً على الرغم من ان مكانه معلوم وهو دار الحرب.

المطلب الثاني: الاساس القانوني لحماية المفقودين

ستتناول هذا المطلب في فرعين الأول نبين فيه الأساس القانوني للحماية القانونية للمفقودين في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية . أما الفرع الثاني سيكون لبيان الأساس لحماية المفقودين في المواثيق الدولية

(٦٠٤) الآليات القانونية في حماية المفقودين في القانون الدولي

الفرع الأول: الأساس القانوني لحماية المفقودين في التشريعات الوطنية

إن الحماية القانونية للمفقودين على الصعيد الوطني يختلف تنظيمها فقد تنظم وفق القواعد الدستورية وهذا حال اغلب الدول ويستقى أو تسن قواعد قانونية أو تشريعات عادية أدنى مرتبة من الدستور فالحماية قد تكون دستورية وقد تكون قانونية

أولاً : الحماية الدستورية للمفقودين

الحماية نعني بها مجموع من المبادئ والقواعد القانونية الرامية لحماية الأفراد كما هو محدد في الصكوك القانونية الدولية والوطنية , وان محور إ دساتير الدول لاينصب على تنظيم السلطة وكيفية انتقالها فقط بل تجلى أيضا في وضع القواعد القانونية المعنية بحماية حقوق الإنسان في حالات السلم والحرب ^(١٠) ، ومن خلال استقراء النصوص الدستورية تبين أن قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام ٢٠٠٤ , ودستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ لم ينص بشكل صريح على حماية المفقودين إلا أن تحليل مضامين أحكام بعض النصوص الدستورية يتبين أن هناك العديد من النصوص التي تكفل حماية الحرية الشخصية وعدم الحرمان من الحرية وانتهاكها يمثل انتهاكاً للدستور ^(١١) , وقد افرد دستور جمهورية العراق باباً للحقوق والحريات التي يتمتع بها الفرد والتي يجب احترامها ومنها الحق في الحياة والأمن والحرية وحظر الحجز ولايجوز الحبس والتوقيف إلا في الأماكن المخصصة بأمر صادر من سلطة قضائية وكذلك عدم تقييد ممارسة الحقوق والحريات إلا بقانون ^(١٢) .

ومن الملاحظ إن بعض الدساتير ^(١٣) , جاءت بمثل ماجاء به دستور العراق وأشارت في مضامين دساتيرها إلى حماية الأشخاص من فقدان من خلال حظر التوقيف أو الحبس أو القبض أو الاحتجاز أو حظر الإبعاد أو النفي أو الحرمان من الحياة والحرية الشخصية وغيرها ^(١٤) .

ثانياً : الحماية القانونية للمفقودين

إن الشرعية الدولية قد جلبت الفائدة للحماية الإقليمية لحقوق الإنسان بشكل عام لاسيما في الصكوك والمواثيق المعنية بحماية حقوق الإنسان حيث أصبحت مصدراً للكثير من الأحكام والقوانين الوطنية ^(١٥) , فالمرجع العراقي لم يغفل عن ذكر تلك الحماية حيث تناول حق الإنسان في الحرية الشخصية والأمن على حياته من خلال تجريم الأفعال التي تنطوي على المساس بتلك الحقوق وتحديد العقاب على مرتكبها للحد منها من خلال تحقق الغاية

الآليات القانونية في حماية المفقودين في القانون الدولي.....(٦٠٥)

من التجريم والعقاب (الردع) ^(١٦)، والتي من شأنها أن تؤدي إلى فقدان الأشخاص حيث جرم حالات القبض على الأشخاص وخطفهم وحجزهم أي الحرمان من الحرية بأي شكل كان، وإخفاء مصيرهم ولم ينص بشكل صريح على حماية المفقودين إلا بالقدر المشار إليه في قانون رعاية القاصرين، كذلك في بعض القوانين الإقليمية ^(١٧)، حيث تمثل تلك الأفعال حالة من الحالات التي تسبب فقدان وتسمى (الاختفاء القسري) ولخطورة تلك الجريمة التي لا يقتصر أثرها على المجني عليه وإنما تشمل أسر المفقودين لذا جرت بوصفها جريمة ضد الإنسانية التي تعد من اختصاص المحكمة الجنائية العراقية ^(١٨).

ولطالما كان العراق وما زال يعاني من الأعداد الكثيرة للأشخاص المفقودين التي تصل إلى (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون ومائتان وخمسون ألف مفقود، طورت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين قانون حماية المقابر الجماعية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٦ المعدل ^(١٩)، لغرض تسهيل مهمة البحث عن المفقودين في المقابر الجماعية من خلال تطوير آليات البحث وإجراء الفحوصات وتحديد الهوية كشكل من أشكال الحماية القانونية، لان في ضوء المساعدة الدولية وثقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وجود (٢٠٢) مقبرة جماعية في بعض المحافظات الغربية ومنها محافظة صلاح الدين. تحتوي على رفات المفقودين جراء جرائم داعش الإرهابي خلال الفترة من كانون الأول ٢٠١٤/ ولغاية ديسمبر/٢٠١٧ ^(٢٠).

رابعاً: حماية المفقودين في الشريعة الإسلامية:

لا يوجد في الإسلام ما يمنع أطراف النزاع من تبادل المعلومات بشأن الأشخاص المفقودين فوقف الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن جنده بعد معركة أحد، ليعرف من هو الحي ومن الميت ومن الجريح، وقد وقف بنفسه امام جثمان عمه حمزة، وكلف أصحابه بالبحث عن الصحابة الذين حضروا المعركة لمعرفة مصير كل منهم وفعل الرسول في مقام الحاجة بيان وتشريع، وبناء عليه يجب على الحاكم المسلم أن يسعى لمعرفة مصير كل فرد من أفراد جنده وأن يتبادل المعلومات مع العدو مباشرة أو عن طريق طرف ثالث محايد، حيث لا ضرر في ذلك استناداً لمبدأ المعاملة بالمثل.

(٦٠٦) الآليات القانونية في حماية المفقودين في القانون الدولي

الفرع الثاني: الأساس القانوني لحماية المفقودين في المواثيق الدولية

لقد تنوعت الحماية الدولية للمفقودين فقد وردت في العديد من المواثيق الدولية فتمثلت منها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو بالإعلان والاتفاقية الدولية المعنية بحماية الأشخاص من الاختفاء القسري

أولاً : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام ١٩٦٦

لقد شهد العالم الكثير من الحروب التي راح ضحيتها مئات الآلاف وأكثر من المفقودين من العسكريين والمدنيين ، ففي الحرب العالمية الثانية قتل أربعون مليون نسمة تعادلت فيها نسبة المدنيين والعسكريين ، وغيرها من الحروب والأحداث الدولية التي شهدتها مؤخراً وما أفرزته من دمار تؤكد تعرض الكثير من الأشخاص إلى فقدان (٢١) . ونظراً لخطورة ظاهرة فقدان الأشخاص تعاظمت الجهود الدولية للحد من هذه الظاهرة وحماية حقوق الإنسان من خلال تجريم الأفعال التي تؤدي إلى فقدان الأشخاص وكان أول هذه الجهود القانون به (٢٢) ، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨ الذي أكد على حماية الحق بالحياة والسلامة والحرية الشخصية وعد القبض أو الحجز أو النفي تعسفاً بحق الأشخاص أو التوقيف أو الحرمان من الحرية إلا لأسباب ينص القانون عليها ، فضلاً عن معاملتهم معاملة إنسانية سواء في حالة السلم أو الحرب (٢٣) ، على الرغم من عدم ذكر المفقودين بالشكل الصريح إلا إنها وضعت التدابير التي تحمي الأشخاص من فقدان أو الاختفاء .

ثانياً : اتفاقيات جنيف الأربع لعام ١٩٤٩ والبرتوكولان الإضافيان لعام ١٩٧٧

إن القانون الدولي الإنساني له مبادئه الأساسية ، ولعدم إمكانية المطالبة بالقضاء على الحرب دفعة واحدة جرى السعي أول الأمر إلى التخفيف من قساوتها التي لا طائل من وراها فعلى الأطراف المتحاربة أن تكفل للفرد احترامه وكرامته الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة (٢٤) ، حيث تركز تلك المبادئ المتعلقة بالمفقودين والموتى سواء كانوا من العسكري أم المدنيين على حق الأسر في معرفة مصير أفرادها والحق في تبادل الرسائل مع أسرهم وتلقي مواد الإغاثة و يجب على جميع أطراف النزاع أن يتخذوا التدابير اللازمة للبحث عن المفقودين وجمع الجثث والحيلولة دون إتلافها التي تم الإبلاغ عنها متى ما

الآليات القانونية في حماية المفقودين في القانون الدولي.....(٦٠٧)

سمحت لهم الظروف بذلك , أو عند انتهاء الأعمال العدائية (٢٥)، فهذه الاتفاقيات والبروتوكولان جاءت تنظم حماية وحقوق المفقودين من المدنيين والعسكريين .

ثالثاً : إعلان الأمم المتحدة والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

جرى الحديث عن جريمة الاختفاء القسري التي تمثل حالة من حالات فقدان الأشخاص فبارتكابها يصعب معرفة مصير الأشخاص الذين وقعت عليهم . وذلك عندما اصدر الزعيم الألماني (أودلف هتلر) مرسوم " الليل والضباب " (Nacht and nebel) في عام ١٩٤١ . حيث كان بموجب هذا المرسوم يلقى القبض على كل الأشخاص المعارضين وكانوا ينقلون الى ألمانيا في جنح الظلام ويختفون دون أن يبقى أثر يدل عليهم وأصبح مصيرهم مجهول ولا يعطى معلومات لأسرهم .

ومنذ ذلك الوقت ولغاية الوقت الحاضر تفاقمت مشكلة المفقودين بسبب هذا الاختفاء حتى أصبحت ظاهرة في عصرنا هذا فلقد وقع الكثير من الضحايا في دول العالم نتيجة قيام سلطات الدولة أو مايشابها . أو منظمات أو تنظيمات إرهابية وعصابات إجرامية نتيجة اثر الأعمال غير المشروعة وأعمال العنف (٢٦).

وعلى اثر ذلك وغيرها من الأحداث تبلورت الجهود الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري من خلال صياغة إعلان صادر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام ١٩٩٢ الذي عد أول وثيقة نظمت مسألة اختفاء الأشخاص عدم الإعلان عن مصيرهم واعتبرت الاختفاء جريمة ضد الإنسانية (٢٧).

هذا وقد أرسى هذا القرار الأممي لعام ١٩٩٢ الأساسات الداعمة لحث الدول على عقد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري لعام ٢٠٠٦ بوصفها صكاً دولياً يعنى بحماية المفقودين وإنصاف عوائلهم , حيث تضمنت تجريم كل الأفعال التي تحرم الشخص من حريته وتخفي مصيره (٢٨).

فيمكن القول أن إعلان الأمم المتحدة والاتفاقية الدولية جاءت لحماية الأشخاص المفقودين في أوقات السلم .

رابعاً : النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية لعام ١٩٩٨

سادت روح جديدة بعد انقضاء الحرب الباردة في العلاقات الدولية أدت إلى توافق وجهات النظر بخصوص المصالح الأساسية التي تهتم المجتمع الدولي . وفي الوقت الذي

(٦٠٨) الآليات القانونية في حماية المفقودين في القانون الدولي

تعرضت فيه الإنسانية لإنتهاكات خطيرة وفظيعة مروعة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان إهتز ضمير المجتمع الدولي مما دفعهم للحفاظ على السلم والأمن الدوليين^(٢٩) . وحماية الأشخاص المدنيين والعسكريين في أوقات السلم والحرب فأنشئت المحاكم الجنائية الدولية لمحكمة مجرمي الحروب الذين ارتكبوا بشع الجرائم على الصعيد الدولي والوطني راح ضحيتها مئات الآلاف من قتلى وجرحى ومرضى ومفقودين . ومن هذه المحاكمات (محكمة يوغسلافيا وراوندا وطوكيو وغيرها) ومحكمة من يرتكب الجرائم ضد الإنسانية واستمرت الجهود الدولية حتى تم وضع النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة لعام ١٩٩٨ . وتم تقنين جريمة الاختفاء القسري والأفعال التي تؤدي الى فقدان الأشخاص بوصفها جريمة ضد الإنسانية^(٣٠) . لكونها تنتهك على وجه صارخ منظومة متكاملة لحقوق الإنسان متمثلة بجرمان الأشخاص من حرمتهم وإخفاء مصيرهم ومكانهم^(٣١) . سواء وقعت تلك الجريمة من قبل الحكومات أم العصابات الإجرامية أم التنظيمات الإرهابية^(٣٢) . وبهذا نجد أن النظام الأساس للمحكمة الجنائية قد قنن الردع العام والخاص لحماية المفقودين من خلال تجريم الأفعال التي تمثل انتهاكاً لحقوق والحريات ومحكمة من يرتكبها .

المبحث الثاني

الاجهزة المعنية بحماية المفقودين

أنشأت المواثيق الدولية الخاصة بحماية الأشخاص من فقدان والاختفاء القسري ، أجهزة رقابية تؤدي عدد من المهام طبقاً لأحكام هذه المواثيق تتضمن عدة مهام ، منها النظر في الشكاوى الفردية، وإجراء التحقيقات ، وتقوم هذه الهيئات أيضاً بإعتماد تعليقات عامة تفسر أحكام تلك المواثيق ، فضلاً عن قيام منظمات دولية وإقليمية بحماية المفقودين . متسلحة بالعديد من التدابير منها مايساهم في تقنين النصوص القانونية ومنها مايتعلق بالإجراءات العملية للبحث عن المفقودين . لذا سنتاقش هذه المنظمات والتدابير من خلال المطالب التالية:

المطلب الأول: المنظمات المعنية بحماية المفقودين

سنتناول في هذا المطلب دراسة المنظمات المعنية بحماية المفقودين وعلى النحو الآتي:

الفرع الأول: اللجنة الدولية للصليب الأحمر

على الرغم من الجهود المبذولة لتحقيق السلام العالمي في أعقاب حربين عالميتين ، فإن النزاع المسلح يظل سمة بارزة في تاريخ البشرية ، ويظل اللجوء إلى استخدام الأسلحة

مستمراً إلى يومنا هذا، إذ يكون احد الوسائل لتسوية الخلافات بين الدول والشعوب والجماعات العرقية وما ينتج عنه من حصيلة مرافقة له كالموت اضافة الى المعاناة التي يعانها الضحايا وعوائلهم، وتعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة إنسانية محايدة وغير متحيزة مستقلة، مهمتها حماية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة من خلال اتفاقيات جنيف الرابع لعام ١٩٤٩ والبروتوكولات الملحق بها لعام ١٩٧٧ ولعام ٢٠٠٥ ، بالإضافة إلى اتفاقية جنيف الأولى عام ١٨٦٤^(٣٣)، فمن خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبالتعاون مع الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، تتولى اللجنة العمل على تحديد مكان الاشخاص المفقودين والابلاغ عنهم، ويشمل ذلك البحث عن أفراد العائلة، واستعادة الاتصال، ولم شمل العائلات، والسعي إلى توضيح مصير من لا يزالون مفقودين في حالات النزاع، وتشجع اللجنة الدولية على ملء طلبات البحث عن المفقودين^(٣٤)، وفيما يتعلق بموضوع المعلومات فتكون من خلال الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين إذ تعد الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين جزءاً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومقرها في جنيف، و تسعى الى اعادة الروابط العائلية بين افراد الاسر المشتتة في جميع حالات النزاع المسلح او العنف الداخلي^(٣٥) إذ عند قيام مثل هذه الظروف تقوم بتولي المهمة الموكولة اليها بموجب القانون الدولي الانساني والمتعلقة بجمع ومعالجة وتوصيل المعلومات حول الاشخاص المحميين، فالحفاظ على وحدة الاسرة يعتبر حقاً عالمياً يكفله القانون، لذلك تبذل قصاري جهدها للعمل كوسيط من اجل اعادة الروابط الاسرية بين العوائل المشتتة وتجديد وادامة الاتصال بينهم^(٣٦) وذلك عندما يفقدون القدرة على التواصل فيما بينهم بسبب النزاعات والاضطرابات والتوترات الداخلية او ايضاً في حالات الكوارث الطبيعية، إذ بموجب اتفاقيات جنيف تم انشاء مكاتب معلومات وطنية ووكالة معلومات مركزية من اجل جمع المعلومات ونقلها الى العائلات، تقوم الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين بممارسة مهمة لجنة المعلومات المركزية، في حالات النزاع وتعمل بالتنسيق مع مكاتب المعلومات الوطنية التي تكون اطراف النزاع ملزمة بانشائها كجهة ارتباط ، وعلى جمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر او عن طريق وكالة رسمية ان تقوم بهذه المهمة في حالة عدم توفر مكاتب معلومات وطنية، إذ بموجب عملها كوسيط للجنة الدولية للصليب الاحمر ان تستمر في عرض خدماتها استناداً الى حق المبادرة الممنوح لها^(٣٧).

(٦١٠) الآليات القانونية في حماية المفقودين في القانون الدولي

ان اللجنة الدولية قد مارست هذا الحق لأول مرة عام ١٨٧٠، اثناء الحرب الفرنسية البروسية، فقامت وكالة البحث التابعة لها بدوراً بارزاً كوسيط في اعادة الاتصال بين اسرى الحرب وذويهم، وتم التبادل بين اطراف النزاع لقوائم الجرحى، وبعد ذلك تم تطوير أنشطة عمل الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين تطوراً هائلاً، اي انه خلال الحرب الفرنسية - البروسية في الفترة ١٨٧٠-١٨٧١، أقنعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر كلا الطرفين المتحاربين بالقيام بتزويدها بقوائم الجرحى والسجناء، وبدأت في الرد على الاستفسارات من الأقارب القلقين ولإرسال المراسلات بين المعتقلين وعائلاتهم، هذا كانت بداية الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين^(٣٨).

وخلال الحرب العالمية الأولى (١٩١٤-١٩١٨)، أنشأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوكالة المركزية لاسرى الحرب، التي كانت مهمتها نقل الرسائل بين الجنود وعائلاتهم، بالإضافة الى ارسال الطرود العائلية الى اسرى الحرب، وفي خلال الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩- ١٩٤٥) تضمنت مهمتها القيام بزيارة مخيمات اسرى الحرب والمحتجزين المدنيين وعملت على ارسال حوالي ١٢٠ مليون رسالة تم تبادلها بين سجناء الحرب وعائلاتهم، وبفضل الصليب الاحمر تم جمع شمل بعض الاسر، بعد ذلك تم القيام بالانشطة البحثية للحركة الدولية للصليب الاحمر من اجل البحث عن المفقودين، واستعادة الروابط الاسرية^(٣٩)، لذلك اكتسب موضوع البحث عن المفقودين اهمية و مكانة بارزة خلال الحرب العالمية الاولى والثانية، لذلك فان اللجنة عملت من خلال تغير اسم الوكالة المركزية التي كانت في الحرب العالمية الاولى تحضى بتسمية الوكالة الدولية لاسرى الحرب الى اسم الوكالة المركزية لاسرى الحرب خلال الحرب العالمية الثانية لتشمل بذلك ضحايا النزاعات المسلحة والاضطرابات الداخلية، وفي عام ١٩٤٥ اتسعت انشطتها لتشمل فئات اخرى من الاشخاص والمدنيين غير الاسرى واللاجئين^(٤٠).

واليوم تتولى الوكالة مهام رئيسية تتمثل في الحصول على المعلومات وتسجيلها والتي قد تمكن من تحديد هوية القتلى والجرحى أو المفقودين الأشخاص ونقل المعلومات إلى أقرب الأقرباء لتسهيل المراسلات بين أفراد الأسرة المنفصلين عند توقف وسائل الاتصال الأخرى وتقوم كذلك بتتبع الأشخاص المفقودين أو الذين ليس لدى أقاربهم أخبار عنهم لإصدار مختلف الوثائق، مثل شهادات الاسر أو الوفاة ، وأوراق السفر.

الفرع الثاني: اللجنة الدولية المعنية بشؤون المفقودين

اسفر عن مؤتمر القمة لمجموعة الدول السبعة في مدينة ليون الفرنسية من اجل توفير الدعم لاتفاقية دايتون للسلام والتي وضعت حداً للنزاعات المسلحة في البوسنة والهرسك، وبناءً على مبادرة الرئيس الامريكى بيل كلينتون عام ١٩٩٦ تم تأسيس اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، وحدد الدور الاساسي الذي تقوم به وهو تحديد اماكن الاشخاص الذين تم فقدانهم خلال النزاعات المسلحة والتعرف على هوياتهم بدعم وتعاون من قبل الدول^(٤١).

واليوم أصبحت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) منظمة نشطة على مستوى العالم وتقوم بالترويج للاعتراف بقضية الاشخاص المفقودين كقضية عالمية تتطلب بنية منظمة واستجابة سريعة ومستمرة لكل الاسباب التي ادت الى فقدان الاشخاص كالنزاعات المسلحة، انتهاكات حقوق الانسان والكوارث الطبيعية بالاضافة الى الجريمة المنظمة والهجرة، وتشارك حالياً في مساعدة الحكومات والمؤسسات الاخرى في انحاء مختلفة من العالم لمعالجة المسائل الاجتماعية والسياسية المتعلقة بالاشخاص المفقودين، ولتحديد هويات اولئك الاشخاص عقب النزاعات وحالات الكوارث الطبيعية وتتطلب اقامة نظم فعالة، ويتواجد مقرها الحالي في سرايفو بالاضافة الى مكاتب اخرى لها في بانجالوكا وتوزا وبلدان يوغسلافيا السابقة^(٤٢).

نلاحظ ان اللجنة الدولية لشؤون المفقودين وضعت نظاماً للتحقيق (DNA) ذو كفاءة عالية أدى إلى السماح لأول مرة بتحديد من خلال الأساليب العلمية أعداداً كبيرة من الأشخاص المفقودين بسبب نزاع عنيف، ولهذا الغرض تحتفظ اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بأعلى قدرة تشغيلية دائمة لطبع الحمض النووي لبقايا الهياكل العظمية في العالم، في عملية الحمض النووي التي تقودها لمطابقة الجينات، تتم مقارنة ملامح الحمض النووي من بقايا الهياكل العظمية مع ملامح من أفراد عائلة المفقودين على قيد الحياة من أجل العثور على مطابقات قرابة الحمض النووي من كفاءة علمية عالية للغاية، وتوفير الأساس لمعلومات موثوقة ودقيقة، اذ تحصل اللجنة الدولية لشؤون المفقودين على عينات بيولوجية مأخوذة من رفات مميتة تم العثور عليها في مقابر سرية، والتي يتم تقديمها إلى

(٦١٢) الآليات القانونية في حماية المفقودين في القانون الدولي

اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) من قبل كل من البعثات الدولية والسلطات الحكومية (٤٣) .

لذلك أصبحت المقاربات المستندة إلى القانون والطب الشرعي هي القاعدة في محاولة لتصحيح تركة النزاعات العنيفة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فالتطورات في مجال علم الوراثة واستخدام أساليب الطب الشرعي الحديثة، وإنشاء قواعد بيانات مخصصة جعلت من الممكن للمحققين تحديد موقع وتحديد الأشخاص المفقودين بمستوى من الكفاءة واليقين لم يكن سابقاً ممكناً، وقد أثرت هذه التطورات على تطورات في البلدان الخارجة من فترات النزاع وانتهاكات حقوق الإنسان المنهجية، والمجتمعات القادمة إلى شروط مع الكوارث الطبيعية على نطاق واسع، ونظراً لاختفاء أعداد كبيرة من الأشخاص نتيجة للنزاع المسلح وجدت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) ضرورة اتخاذ خطوة مهمة نحو معالجة قضية الأشخاص المفقودين في سياق منصات السياسة الخارجية والاستراتيجيات الدولية. فأصبحت قضية المفقودين تُفهم على نحو متزايد على أنها تحدٍ عالمي من أجل تطوير استجابة عالمية فعالة لمشكلة عالمية أساسية وملحة، تتطلب من المؤسسات القضائية ومؤسسات إنفاذ القانون إجراء تحقيقات فعالة بشأن المفقودين والمختفين كجزء من الضمانات الإجرائية والعدل. وأن تكون التحقيقات الفعالة رسمية وشفافة وقادرة على إثبات الحقائق، وكثيراً ما تجري هذه التحقيقات في سياق التحقيقات الجنائية، بما في ذلك التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية. فبنت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) قاعدة معارف وخبرات لا نظير لها من شأنها أن تكون حاسمة لتعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية، لمساعدة ضحايا الجرائم الأكثر خطورة والمساهمة في تعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، فتعمل اللجنة الدولية لشؤون المفقودين والمحكمة على أساس أن الدول تتحمل المسؤولية الأساسية عن محاسبة الأشخاص المفقودين ومقاضاة أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي (٤٤) .

الفرع الثاني: المنظمات والأجهزة الإقليمية المعنية بحماية المفقودين

إن المنظمات والأجهزة التي تقوم بالحماية للمفقودين على الصعيد الوطني متنوعة لذا سنتطرق إلى بيان تلك الجهات في محاور عدة :

الآليات القانونية في حماية المفقودين في القانون الدولي.....(٦١٣)

أولاً : جمعية الهلال الأحمر

تعد جمعية Crescent Society/Iraqi Red من المنظمات الوطنية العراقية حيث تأسست عام ١٩٣٢ على يد السيد (ارشد العمري) امين عام بغداد حيث دعى (١٥٠) شخصاً من رجال المملكة وإشرافها ومفكرها وعرض عليهم تأسيس جمعية الهلال الأحمر العراقي أسوة بالبلدان المتحضرة وفي عام ١٩٣٤ بعد الاعتراف بها انضمت إلى عضوية الصليب الأحمر والهلال الأحمر (٤٥) .

وتتبع الجمعية أحكام القوانين والأنظمة , والمواثيق الدولية الإنسانية كاتفاقيات جنيف الأربع لعام ١٩٤٩ والبرتوكولان الإضافيان (٤٦) ، حيث لها الدور البارز في عمليات البحث عن المفقودين وتسجيل الأسر المتضررة جراء النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والظروف الأخرى , وإعادة الروابط الأسرية المشتتة للأسرى والمعتقلين وأسراهم . واللاجئين والمهاجرين , من خلال تأمين الاتصالات وتبادل الرفاهة البشرية وإعادة المغتربين إلى أوطانهم وهي تضطلع بهذه المهام من خلال قسم البحث عن المفقودين (٤٧) .

ثانياً : وزارة حقوق الانسان

هي إحدى الوزارات العراقية التي تأسست بعد سقوط النظام السابق في عام ٢٠٠٣ بموجب أمر سلطة الائتلاف رقم (٦٠) لسنة ٢٠٠٤ والتي ألغيت سنة ٢٠١٥ . تعمل الوزارة على إيجاد السبل الرصينة لحماية حقوق الإنسان وحياته الأساسية لمنع انتهاكها , حيث تقوم تقوم باستحداث البرامج لمساعدة الشعب العراقي من التعافي من الأعمال الوحشية التي ارتكبتها النظام السابق بحق أبناء الشعب العراقي , فوزارة حقوق الإنسان مكلفة بالكشف عن رفات الحروب بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية بالتعاون مع دائرة الطب العدلي والمؤسسات المختصة (٤٨) , فضلاً عن إنها الجهة المخولة في البحث والتحري عن شهداء المقابر الجماعية التي تظم من فقد من أبناء الشعب العراقي الذين يجهل مصيرهم قبل عام ٢٠٠٣ أو المفقودين بعد عام ٢٠٠٣ (٤٩) .

وقد أعلنت وزارة حقوق الإنسان أن عدد المفقودين في العراق اثر ارتكاب الجريمة الوحشية (جريمة قاعدة سبايكر) بلغ (١٠٩٥) ألف وخمسة وتسعون مفقود بعد سيطرة داعش الإرهابي على محافظة نينوى بتاريخ ٢٠١٤/٦/١٠ (٥٠) هذه كانت جريمة واحدة !!! , هذه الجريمة قد لا يكفي الحديث عنها ففي حقيقة الأمر راح ضحية هذه الجريمة أكثر من

(٦١٤)..... الآليات القانونية في حماية المفقودين في القانون الدولي

(٢٣٠٠) شخص منهم من قتل علناً ومنهم من لم يقتل بدوافع طائفية فاستهدف الجريمة طائفة معينة من أفراد الشعب العراقي دون الأخرى .

مغزى الحديث أن وزارة حقوق الإنسان العراقية من الجهات المعنية بشؤون المفقودين سواء من حيث تقديم التقارير أو البرامج أو في البحث عن المفقودين وقد بذلت الوزارة الكثير من الجهود لمعرفة عشرات الآلاف من المفقودين نتيجة الحروب والأعمال الإرهابية التي مرت على العراق .

كذلك سعت وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين لإقليم كردستان العراق بالبحث عن مصير ضحايا عمليات الأنفال المرتكبة بحق الشعب الكردي والمقابر الجماعية وإعادة رفاتهم وتقديم المعونة إلى أسرهم (٥١) .

ثالثاً: لجنة حقوق الإنسان البرلمانية

إن إنشاء لجان برلمانية كأداة مهمة وضرورية لا يمكن الاستغناء عنها لأنها تساعد البرلمانات على اتخاذ القرارات أزاء الموضوعات المعروضة عليها . فلجنة حقوق الإنسان البرلمانية هي واحدة من تلك اللجان التي تضطلع بمهام معينة لاسيما المتعلقة باحترام وحماية حقوق الأساسية للإنسان (٥٢)، فتشكلت هذه اللجنة في عام ٢٠٠٦ في أول حكومة عراقية منتخبة بموجب دستور ٢٠٠٥ .

فلها دور في إعداد و سن القوانين التي تنهض بالواقع الإنساني في العراق ومتابعته وفق المبادئ المقرر بالدستور ورصد المخالفات واقتراح المعالجات ومتابعة السجناء والمعتقلين في السجون من خلال التأكد من عدم حرمان الفرد من حريته إلا بموجب القوانين (٥٣) .

فكل انتهاك لحقوق الإنسان المقررة في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية يكون من اختصاص اللجنة البرلمانية فانتهاك حقوق الفرد في الحياة والأمن والحرية الشخصية واحتجازه أو اعتقاله أو خطفه خلافاً للقانون يدفع تلك اللجنة إلى القيام بمهامها من خلال تقديم التقارير للجهات المعنية واقتراح المعالجات كون انتهاك حقوق الإنسان يعرض الشخص إلى فقدان أو الاختفاء .

رابعاً: المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق

تأسست المفوضية العليا High Commission for Human Rights Iraq بموجب القانون رقم (٥٣) لسنة ٢٠٠٨ استناداً لإحكام المادة (١٠٢) من دستور جمهورية العراق

الآليات القانونية في حماية المفقودين في القانون الدولي.....(٦١٥)

لسنة ٢٠٠٥ وتم إختيار أعضائها من قبل السلطة التشريعية بتاريخ ٢٠١٢/٤/٩ لتكون أول مؤسسة لحقوق الانسان في العراق .

وقد أناط القانون بالمفوضية اختصاصات عدة أهمها ضمان احترام وتعزيز حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وقد منحها الحق في تلقي البلاغات وإجراء التحقيقات عن انتهاكات حقوق الإنسان وإعداد التقارير وتحريك الدعاوى المتعلقة بها وإحالتها إلى الادعاء العام^(٥٤) . وقد خصصت المفوضية منذ تأسيسها ملف خاص بالاختفاء القسري ولاسيما إن العراق انضم الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري , وصادق عليها بالقانون

رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠^(٥٥) , وفي بيان للمفوضية العليا توصي بحماية الناجين من جرائم داعش لتجنب فقدان الأشخاص حيث أضافت أن أعداد المفقودين من (الايديدين) بلغ (٣٥٨٣) مفقود^(٥٦) .

المطلب الثاني: تدابير المنظمات الرامية لحماية المفقودين ومعرفة مصيرهم

إن دور المنظمات الوطنية والدولية في حماية المفقودين ينقسم إلى قسمين الأول هو مايتعلق بالتشريعات القانونية من حيث سنها وحث الدول على احترامها والالتزام بها كإجراء احترازي لمنع تعرض الأشخاص إلى الفقدان دون مسوغ قانوني , وقسم آخر يتضمن الإجراءات العملية في حماية المفقود من حيث البحث عنه وتحديد مكانه ومعرفة مصيره وهذا ما سنبينه في فرعين.

الفرع الأول: التدابير المتعلقة بتشريع النصوص القانونية

سنبين في هذا الفرع دور المنظمات في حث الدول على تشريع القوانين الوطنية التي تضمن الحقوق الأساسية للأفراد , وماهو دورها على الصعيد الدولي في تشريع المواثيق الدولية , فضلاً عن أعدادها التقارير المتعلقة بحماية المفقودين

أولاً: الحث على تشريع القوانين الإقليمية (الوطنية)

بينت الجمعية إن لمن المهم أن تضع الدول إطاراً قانونياً لمعالجة مسألة المفقودين يتضمن التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان للحد من فقدان الأشخاص وحمايتهم من خلال جمع المعلومات وحسن إدارتها لغرض التحقق من مصير المفقودين لذلك ينبغي أن تتضمن التشريعات الوطنية على اطر تنظيميه قانونيه لمعالجة

(٦١٦) الآليات القانونية في حماية المفقودين في القانون الدولي

مسألة المفقودين^(٥٧). وقد اقترحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صحيفة الوقائع التي أعدتها تحت عنوان المبادئ التوجيهية / القانون النموذجي بشأن المفقودين بعض الأحكام التشريعية التي تسترشد بها الدول في صياغة تشريعاتها لحماية المفقودين وواصلت العمل مع العديد من الدول على صياغة مشروعات القوانين^(٥٨). فمن الملاحظ أن المنظمة تحث الدول على سن تشريعات وطنية تساهم في تعزيز واحترام حقوق الإنسان وان تجعلها موثمة مع المواثيق الدولية فمثلا في أوكرانيا اعد مشروع قانون ((منع حالات الاختفاء القسري وتيسير اقتفاء اثر المفقودين)) وغيرها.

ثانياً: تشريع المواثيق الدولية

قد أصبح جزء من السياسات العامة يتم تشكيلها بناء على العديد من الاقتراحات والمعلومات الواردة من المنظمات العامة نظرا لكون هذه المنظمات مصدر ثقة غير متحيز ومستقل كما لهذه المنظمات العديد من الخبرات والخبراء القادرين على تحليل واكتشاف القصور وبيان الحاجة^(٥٩).

فقد سعت الكثير من المنظمات في حث المجتمع الدولي على تشريع المواثيق الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة من خلال أجهزتها والمنظمات المرتبطة بها العاملة على حماية حقوق الإنسان لاسيما المفقودين من ضحايا النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية وأعمال العنف والتوترات الداخلية حتى تبلور ذلك السعي إلى إصدار اتفاقيات القانون الدولي الإنساني وكذلك الاتفاقيات والإعلان المعنية بحماية الأشخاص من الاختفاء القسري وأنصاف أسرهم .

ودعت اللجنة الدولية إلى الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيث تمثل هذه الاتفاقية صكا دوليا مهما لمنع حالات الاختفاء ووضع الحد لها^(٦٠).

فالملاحظ أن المنظمات تدعو المجتمع الدولي على تشريع المواثيق الدولية التي من شأنها تحمي حريات الأشخاص الأساسية وكذلك تدعو الدول الى الانضمام إلى تلك المواثيق والاعتراف بها لتعزيز احترام حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المفقودين بشكل خاص وسبق وان تعرضنا إلى بيان تلك المواثيق المعنية بحماية المفقودين .

ثالثا: إعداد التقارير

نجد أن الأعمال التي تقوم بها المنظمات والأجهزة المعنية بحماية المفقودين لا يقتصر فقط على على البحث عن المفقودين وإنصاف أسرهم من خلال البلاغات التي تتلقاها بل كذلك من أهم أعمالها هو إصدار التقارير التي تتضمن أهم الأنشطة التي تقوم بها المنظمات والأجهزة المعنية بحماية المفقودين وتقديم التوصيات بشأنها إلى الدول المعنية بذلك من اجل العمل بها وموائمتها مع أعمال الحكومات لتلك الدول.

حيث طلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري إعداد تقرير يتضمن تسليط الضوء على أفضل الممارسات المستخلصة من التشريعات القائمة والاجتهاد القانوني لغرض مساعدة الدول على وضع وتحسين التشريعات القانونية^(٦١). كذلك منظمة العفو الدولية صدر عنها العديد من التقارير منها^(٦٢) وفي العراق قد صدر العديد من من التقارير المتعلقة بمسألة المفقودين من قبل المفوضية العليا لحقوق الإنسان وبهذا نجدها المنظمات والأجهزة العاملة على حماية المفقودين^(٦٣)

الفرع الثاني: التدابير الرامية لمعرفة مصير المفقودين والكشف عن هويتهم

لاتكفي وجود النصوص القانونية لحماية المفقودين , مالم تكن هناك إجراءات من خلالها يتم العثور على المفقودين وتحديد هويتهم وهذه الإجراءات هي :

أولاً: اقتفاء أثر المفقودين وتحديد أماكنهم

تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعيات الهلال الأحمر بجمع طلبات البحث وجميع المعلومات المتاحة عن مجهولي المصير وظروف اختفائهم وباستخدام المعلومات تحاول اللجنة العثور على الشخص في أماكن الاحتجاز أو المستشفيات أو مخيمات المشردين داخليا أو اللاجئين أو مستودعات الجثث أو القرى النائية أو في غير ذلك من الأماكن ومن ضمن أنشطة البحث تزويد السلطات بقوائم أسماء الأشخاص مجهولي المصير.

حيث يجب اتخاذ تدابير فعالة لتحديد مصير الأشخاص المعتبرين في عداد المفقودين^(٦٤) , وتشمل أنشطة البحث عن المفقودين جمع المعلومات عنهم وظروف اختفائهم وتقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنشطة مكثفة للبحث عن المفقودين بالتنسيق مع السلطات المختصة لتحديد مكان وجود المفقودين^(٦٥) , وعلى الصعيد الدولي جرى تعاون مشترك بين العراق والكويت بمراقبة الأمم المتحدة لمعالجة مسألة المفقودين بين البلدين^(٦٦).

(٦١٨)..... الآليات القانونية في حماية المفقودين في القانون الدولي

حيث قامت الفرق الخاصة التابعة لوزارة الدفاع بالبحث في العديد من المواقع لتحديد أماكن المقابر الجماعية التي تحتوي على رفات المفقودين وفي إحدى مواقع الدفن المحتملة وبحضور مستشار تحقيق الأدلة الجنائية التابع للصليب الأحمر وقد حدد إحدائيات لإجراء عمليات حفر مستقبلا في قضاء السماوة (٦٧)، حيث من حق الأسر معرفة مصير أقربائهم واحترام الحق في تبادل الإخبار للحيلولة من أن يصبحوا في عداد المفقودين . بعد أن يتم تقديم طلب الى الجهات المختصة وحصول الأخيرة على تصاريح الموافقة بالحث عن المفقودين

ثانيا : إجراء الفحوصات الطبية لتحديد الهوية

من المهم إن تتخذ تدابير لمعرفة هوية المفقود ، للمساعدة من منع الاختفاء وتسهيل عمليات البحث عن المفقودين ، في أوقات السلم والحرب ، حيث تتحمل الدولة أثناء نشوب النزاعات المسلحة المسؤولية عن توفير بعض اللوازم ، منها تحديد الشارة للعسكريين لتسهيل التعرف عليهم (٦٨).

وبعد إن يتم إيجاد رفات المفقودين ، لابد من التعرف عليهم من خلال أمرين ، من خلال إجراء التحاليل (DNA) حيث يتم هذا الأمر من بعد أن يتم جلب الجثث إلى المختبرات المختصة بالفحص ، ويتم تحليلها من قبل خبراء متخصصين ، بعد أن يتم إعطائها رقم سري حيث يمر فحص الجثة بمراحل متعددة للوصول إلى مرحلة تحديد الحمض النووي من العينات المختارة من الجثة ، ثم يتم اخذ عينات من ذوي المفقودين ، بعد أن يقدموا طلبات للجهات المختصة ؛ للتأكد من مدى مطابقة الحمض النووي للجثة ، فأن كانت مطابقة يبلغ ذويه وفي حال لم يتطابق تحفظ عينة من الجثة حتى يتم تقديم طلب آخر من أسر المفقودين (٦٩) .

الفرع الثالث: اوجه الشبه والاختلاف بين القانون الدولي الانساني والشريعة الاسلامية

في حماية المفقودين

ان الشريعة الإسلامية هي حجر الزاوية في الإسلام وأحد الأنظمة القانونية الرئيسية الثلاثة في العالم في هذا القرن؛ بسبب الخصائص الفريدة للشريعة الإسلامية، فلا تزال بعض أطراف النزاع المسلح تعتبرها المصدر الرئيسي للقواعد التي تحكم سلوكهم أثناء النزاع المسلح الدولي وغير الدولي.

وان الضرورة الحربية موقفاً بارزاً في ميثاق القانون الدولي الإنساني، وفي ديباجة إعلان " سان بيترسبورغ " المذكور تطالعنا الإشارة إلى " ضرورات الحرب التي يجب أن تتوقف أمام مقتضيات الإنسانية " ، بينما تؤكد الفقرة الثانية من ديباجة اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة ١٩٠٧ (قوانين الحرب البرية وأعرافها) " مصالح الإنسانية " وتشير الفقرة الخامسة من الديباجة نفسها إلى " الحد من آلام الحرب حسب ما تسمح به الضرورات العسكرية " . أما اللائحة الملحقة بهذه الاتفاقية فإنها تنص على محظورات منها " تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها إلا إذا اقتضت ضرورات الحرب ذلك حتماً " . ونجد في اتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافي الأول بالخصوص مواد محددة ورد فيها ذكر " الضرورات الحربية " أو ما يرادفها مثل عبارة " المقتضيات العسكرية الحتمية " أو " الضرورات العسكرية الحتمية " . وفي مادة واحدة فقط من مواد البروتوكول الإضافي الثاني (حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية) وهي المادة ١٧، ذكرت " الأسباب العسكرية الملحة " التي يمكن أن تبرر استثنائياً نقل السكان المدنيين أثناء نزاع مسلح داخلي. وطبقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، يعد جريمة من جرائم الحرب تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها على نطاق واسع وبصورة غير مشروعة واعتباطية ما لم تبرر الضرورات العسكرية ذلك.

وفي الفقه الإسلامي أن " الضرورات تبيح المحظورات " وهذه من القواعد العامة المتبعة في ظروف السلم والحرب. ومن الأمثلة التي دار حولها نقاش الفقهاء تترس العدو ببعض أفراد من غير المقاتلين كالنساء والأطفال أو اتخاذ بعض المسلمين درعاً بشرياً يحتمي به. وإعمالاً لقاعدة الضرورة أجاز الفقهاء قتال العدو المترس، وإن كانت الدروع البشرية غير مقصودة بعمليات القتال أصلاً. ومن القواعد الفقهية التي يمكن الرجوع إليها عند الحديث عن حالات الضرورة قاعدة " درء المفسد مقدم على جلب المصالح " . فإذا كانت أضرار المصلحة العسكرية العاجلة أكثر من نفعها، أصبح من غير الجائز الاعتداد بها. والضرورة تقدر بقدرها، فإذا لم تكن ضرورة تدعو إلى مهاجمة العدو، يتوقف المسلمون عن المهاجمة. وفي حالة التترس مثلاً، إذا تحقق غرض السيطرة على المقاتلين، فلا حاجة إلى مهاجمة من اتخذهم هؤلاء دروعاً بشرية.

(٦٢٠) الآليات القانونية في حماية المفقودين في القانون الدولي

ولم يقتصر اهتمام الفقهاء على " الأشخاص " عند مناقشتهم المسائل المتصلة بالضرورات الحربية، بل تناولوا وسائل القتال وأساليبه. ومع مراعاة المصلحة العسكرية العليا، اختلف الفقهاء كثيراً حول استخدام النار والماء ضد العدو أو البيات (الإغارة ليلاً) على سبيل المثال. ولا يفوتنا أن نشير إلى مبدأ المعاملة بالمثل، وقد اتفق الفقهاء على إتباع هذا المبدأ زمن الحرب في العلاقة مع الأعداء، استناداً إلى آيات وأحاديث صريحة. إلا أن المعاملة ب المثل تقف عند حدود لا يمكن تجاوزها، خصوصاً إذا كان الأمر يتعلق بما يجرمه الإسلام تحريماً مطلقاً. وحتى في الحالات التي تقتضي معاقبة العدو بمثل ما عاقب به المسلمين، نجد أن القرآن الكريم يدعو هؤلاء إلى الحكمة والتريث: " وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين " (النحل: ١٢٦).

الخاتمة

بعد إتمام دراسة دور المنظمات الدولية في حماية المفقودين وإنصاف أسرهم، توصلنا إلى نتائج عديدة، وجملة من المقترحات، التي سنوجزها على النحو الآتي:

أولاً: النتائج:

١- ينبغي أن تكون للآلية ولاية واضحة تركز على الجوانب الإنسانية وتهدف إلى تقديم إجابات لجميع الأسر في ما يتعلق بمصير الأشخاص الذين فقدوا، ينبغي أن تكون تلك الولاية غير تمييزية، ويجب التأكد من مصير ومكان وجود جميع الأشخاص الذين أفيد بأنهم فقدوا بسبب نزاع مسلح - دولياً وغير دولي - أو حالات أخرى من العنف، لضمان تلبية احتياجات جميع الأسر، فإن استخدام هذه المعلومات على نطاق واسع.

٢- ينبغي أن تنشئ الآلية قائمة مركزية وشاملة لجميع الأشخاص المفقودين بسبب النزاع المسلح - الدولياً وغير الدولى - أو حالات العنف الأخرى. ينبغي أن تستند هذه القائمة إلى مصادر مختلفة مثلًا لسجلات الحكومية والأسر والجمعيات الأسرية والمنظمات غير الحكومية وأن تظل المعلومات التي تجمعها الآلية سرية وأن تستخدم حصراً للغرض الذي تم الحصول عليه، أي لتوضيح مصير الأشخاص المفقودين وأماكن وجودهم، ويجب معالجة البيانات الشخصية المجمعة والمعالجة

بطريقة تتفق مع المبادئ المتفق عليها دولياً بشأن حماية البيانات والتشريعات الوطنية .

٣- يجب منح الآلية الموارد والسلطات اللازمة، اذ يجب أن تكون قادرة على تنسيق ودعم والإشراف على عملية البحث عن المفقودين من الناس وإبلاغ الأسر وفقاً لذلك، وأن يكون لدى الآلية المهارات والموارد لجمع وبحث مواقع الدفن، أي القبور الفردية أو الجماعية، وينبغي أن تضع الآلية استراتيجية شاملة للبحث، واستعادة الرفات البشرية وتحديدها، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العلمية المعتمدة على العلم، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بإعادة رفات محددة إلى الأسر ودفن بقايا سليمة لاتزال مجهولة الهوية، أو لم يطالب بها أحد، اذ يجب أنتشار كالألية أيضاً في حوار مع سلطات الطرف الآخر الدول لإجراء أبحاث حول الأشخاص الذين يفترض أنهم في بلد آخر، وأن تضمن الآلية حواراً منتظماً مع العائلات والمبادرة في التواصل مع أهدافهم وأعمالهم وإجراءاتهم ونتائجهم.

٤- ومن الناحية المثالية، فإن الآلية لديها أيضاً ولاية لدعم الأسر من أجل تلبية احتياجاتها المختلفة، بالإضافة الى جمع وتخزين البيانات المتعلقة بالاختفاء القسري، في مجموعة مخططة من العينات المرجعية البيولوجية، بالمعلومات التي قد تؤدي في النهاية إلى تحديد الهوية، ويجب على اللجنة الدولية للصليب الأحمر توفير المعلومات لهذه الآلية الخاضعة لولاية اخرى غير تمييزية وانسانية، وهذا العمل دائماً في مصلحة العائلات.

٥- إن المفقودين هم الأشخاص الذين انقطعت أخبارهم عن أسرهم، وفق معلومات موثوق بها نتيجة النزاعات المسلحة، أو الاضطرابات الداخلية، أو نتيجة أعمال العنف، أو بسبب الكوارث الطبيعية، أو غيرها.

٦- يعد الشخص في عداد المفقودين عندما يتم إعتقاله، أو حجزه، أو خطفه، أو حرمانه من حريته بأي شكل من الأشكال، من قبل الدولة، أو المنظمات والأجهزة التابعة لها، أو من قبل تنظيمات إرهابية أو عصابات إجرامية، أو من قبل أجهزة غير تابعة للدولة وهذا ما يسمى بالاختفاء القسري.

- ٧- إعترفت المنظمات الدولية والإقليمية بالمركز القانوني للمفقود بما في ذلك حق الإنصاف لأسرهم.
- ٨- لا يعد الشخص المفقود الضحية الوحيدة , بل أسرهم كذلك , حيث يعانون من فقدان أقربائهم.
- ٩- اعتبرت إحدى حالات فقدان الأشخاص (الاختفاء القسري) بأنها جريمة ضد الإنسانية فهي تنتهك حقوق الإنسان .
- ١٠- حماية المفقودين نظمت على الصعيد الوطني , في الدساتير والتشريعات العادية من جهة , وعلى الصعيد الدولي من قبل , إعلانات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية من جهة أخرى.
- ١١- اختلفت إجراءات المنظمات والأجهزة الوطنية والدولية , في حماية المفقودين فقسم منها كان متعلق بتشريع القوانين كتدبير احترازي , وآخر متعلق بالتدابير العملية الخاصة بالبحث عن المفقودين وتحديد هويتهم.
- ١٢- تعرض العراق إلى العديد من الحروب والظروف , التي راح ضحيتها مئات الآلاف من المفقودين العسكريين والمدنيين , الذين يزيد أعدادهم على (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون ومائتان وخمسون ألف مفقود , من خلال إحصائيات المنظمات الدولية والوطنية المختصة .

ثانياً : المقترحات

- ١- صياغة نصوص ودولية ووطنية, تعرف المفقود بشكل واضح ومستوفي لحالات الفقدان , وعدم الاكتفاء لبيان جزء من الأفعال التي من شأنها لو وقعت يعد الشخص مفقودا , واعتباره كذلك متى ما وقعت الأفعال التي بينها الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري , من الدولة وأجهزتها , أم من قبل التنظيمات الإرهابية , أو عصابات إجرامية .
- ٢- تصحيح مصطلح الاختفاء القسري (بالاختفاء القسري) كون الأخير , يعبر عن تقييد وحرمان الأشخاص من حريتهم بالاعتقال , أو الاحتجاز , أو الخطف دون إرادتهم في حين , إن الاختفاء يعني ان يختفي الشخص بإرادته .

- ٣- تكييف الوضع القانوني للمفقودين , من التنظيمات الإرهابية (داعش) على أنهم مجرمين ويجب محاكمتهم , أما الوضع القانوني لأسر المفقودين , فليس هناك أي مركز أو شخصية قانونية لذويهم المفقودين , وعليه لا يمكن أن يتمتعوا بحق الإنصاف , ولكن تلك الأسر من الأطفال والنساء , هم أسر لأبشع مجرمين على وجه الأرض لذا يتطلب تقديم جهد دولي وأنساني , لتحديد وضعهم القانوني .
- ٤- بلغ عدد النساء والاطفال من أسر الدواعش المفقودين الى ما يقارب (٢٠) ألف , يسكنون في مخيمات , لكونهم يحملون فكراً متطرفاً , لذا يجب أن تتعاون الدول والمنظمات الدولية , لإعادة تأهيلهم ليكونوا افراد صالحين في المجتمع .
- ٥- تطوير آليات البحث عن المفقودين , وتحديد أماكن الذي يشك انهم موجودون فيها , وتطوير وسائل تحديد هويتهم , من خلال تعزيز التعاون المشترك مع الجهات المختصة بمسألة المفقودين , لاسيما اللجنة الدولية لشؤون المفقودين , والحصول على أفضل الخبرات من خلال أشراك الكوادر الفنية والعلمية المختصة بمراكز عالمية , وتشجيع المنظمات التي تعنى بالمفقودين على تهيئة سبل التعاون فيما بينها وبين المؤسسات الحكومية من خلال وضع خطط إستراتيجية .
- ٦- إيجاد مؤسسة أو وزارة خاصة تعنى بشؤون المفقودين , من خلال بيان مصير المفقودين لأسرهم , وإنصافهم مادياً , ومعنوياً .
- ٧- الإيعاز إلى الجهات المختصة بمسألة المفقودين , بإجراء توثيق وإحصاء لأعداد المفقودين في العراق , لاسيما الحرب الأمريكية على العراق بإسقاط النظام فيه , والفترة بعد عام ٢٠٠٣ ولغاية ١٠ حزيران ٢٠١٤ .
- ٨- البحث عن النساء والاطفال الأيزيديين الذين خطفهم التنظيم الارهابي (داعش) , لاسيما النساء اللواتي تم بيعهن مساعدة الأسر في التغلب على مجهولية مصير ابنائهم , التي ترتبط بالفقدان من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم , وإيجاد الآلية المناسبة في تخفيف الإجراءات الإدارية , في الحصول على التعويض عند مراجعة ذوي المفقودين إلى المؤسسات المعنية .

٩- تفعيل القوانين الدولية والوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان , وتطبيقها , وجعل أحكامها معروفة على نطاق واسع ؛ لمعرفة المسؤولية الجنائية لانتهاكها , والإجراءات الرادعة , بحق مرتكبيها ؛ للحد من فقدان الأشخاص .

١٠- وتظهر أوجه التشابه بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي وقواعد الحرب الإسلامية أن النظامين القانونيين مصممان لتحقيق نفس الأهداف , حيث يعتبر تعزيز عالمية هذه المبادئ بما يتجاوز التقاليد القانونية والثقافة والحضارة خطوة ضرورية لضمان الامتثال للقانون الدولي . ويمكن إرجاع بعض مبادئ القانون الدولي العام الأساسية إلى الحضارة القديمة الماضية , إذا كان هناك سلام وحرب بين الدول المتجاورة سواء علاقة تحالف أو صداقة أو فتح وغزو بين الدول , أما العلاقة بين المدن اليونانية والمدن الأخرى , فالأساس هو تفوق الأولى على المدن الأخرى ومراعاة الشعوب الأخرى ؛ لأن البرابرة يسمحون لهم باستعبادهم بالقوة , دون اعتبار للعهد أو الخلق . وبفضل علاقات الجوار أقيمت علاقة جيدة بين روما وبعض المدن والمناطق الأخرى .

١١- ان أثر التعاليم الإسلامية في القانون الدولي العام: الفرق بين الشريعة الإسلامية أنها عالمية , وتحتوي على مبادئ شاملة تحكم العلاقات الشخصية , وقد صدرت قواعد مختلفة , سواء كانت بشأن المعاملات أو العقود , أو حول العلاقات بين الدول الإسلامية . واستمروا في إجراء عمليات بحث واسعة وتصنيفات ذات الصلة بتوجيه من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية , وتوجيه من أسلافهم في البلاد . أما بالنسبة لتأثير الإسلام على القانون الدولي العام , حيث أن الإسلام ظهر في القرن السابع بعد ولادة المسيح , وهو نظام كامل لا يمكن فصل قواعده عن بعضها البعض . وفي حالة السلم والحرب , هناك علاقة وطيدة بين الأمم , حيث أن القانون الدولي يضمن المبادئ العامة , ويترك التفاصيل للجهود البشرية احتراماً للمواهب البشرية وشروط التوافق مع العالم .

هوامش البحث

(١) ابن منظور ، لسان العرب ، المجلد الثالث ، ج الدال ، ص ٣٣٧ .

(٢) سورة النمل ، الآية (٢٠) .

الآليات القانونية في حماية المفقودين في القانون الدولي.....(٦٢٥)

- (٣) الاتحاد البرلماني الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر , الأشخاص المفقودين كتيب للبرلمانيين , ترجمة مجلس الشورى سلطنة عمان , ٢٠٠٦ , ص ٩ .
- (٤) المادة (٨٦) من قانون رعاية القاصرين رقم (٧٨) لسنة ١٩٨٠ .
- (٥) المادة (٢) من الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري لعام ٢٠٠٦ , والمادة (١٢/ثامنا/ز) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥ , والمادة (٧/٢) من القانون الأساس للمحكمة الجنائية الدولية لعام ١٩٩٨ .
- (٦) د. عبد الحسين شعبان , اختلاس الزمن في ظاهرة الاختفاء القسري , مجلة حقوق البيئية , لندن , العدد ١٨٦ , ٢٠٠٨ , ص ٢ .
- (٧) الخطاب , مواهب الجليل , ج٤ , ص ١٥٥ , نقلاً عن : عبد الله محمد الجبوري , احكام المفقود في الشريعة والقانون , بحث منشور في مجلة كلية الامام الاعظم , تصدرها كلية الامام الاعظم ببغداد , العدد الثاني , ١٩٧٤م , ص ٣٤١ .
- (٨) ابن عابدين , رد المحتار على الدر المختار , (حاشية ابن عابدين) , المصدر السابق , ج٤ , ص ٢٩٢ .
- (٩) الشيخ عبد الغني الغنيمي الحنفي , اللباب في شرح الكتاب , على مختصر الكتاب للإمام القدوري , حققه محمد محي الدين عبد الحميد , ج٢ , ط٤ , مطبعة محمد علي صبيح وأولاده , الازهر , مصر , ١٣٨١هـ , ص ٢١٥ .
- (١٠) ليث الدين صلاح حبيب , الحماية الدولية لضحايا النزاعات المسلحة (من غير الأسرى) , رسالة ماجستير , جامعة بغداد , كلية القانون , ٢٠٠٦ , ص ٩-١٠ .
- (١١) مازن خلف ناصر , الحماية الجنائية للأشخاص من الاختفاء القسري , أطروحة دكتوراه , جامعة بابل , كلية القانون , ٢٠١٥ , ص ٧٠ .
- (١٢) تنظر المواد (١٥) و(١٩/رابعاً/ثاني عشر/ثالث عشر) و(٣٧/أولاً) و(٤٦) من دستور جمهورية العراق. والمادة (١٥/ج) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام ٢٠٠٤ .
- (١٣) ينظر المواد (٧ و ٨ و ٩) من الدستور الأردني لعام ١٩٥٢ , والمواد (٣٦ و ٣٨) من الدستور القطري لعام ٢٠٠٣ , والمواد (٢٦ و ٣٦) من الدستور الإماراتي لعام ١٩٧١ .
- (١٤) مالك منسي الحسيني , الحماية الدولية والداخلية للأشخاص من الاختفاء القسري , بحث منشور في مجلة الحقوق - الجامعة المستنصرية , العدد ١٠ , المجلد ٣ , ٢٠١٠ , ص ٧ .
- (١٥) شهاب طالب الزوبعي , الحماية الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان في ضوء المتغيرات الدولية . رسالة ماجستير , الأكاديمية العربية في الدنمارك , كلية القانون والسياسة , ٢٠٠٨ , ص ١١٢ .

(٦٢٦) الآليات القانونية في حماية المفقودين في القانون الدولي

- (١٦) مازن خلف ناصر, المصدر السابق, ص ٧٧.
- (١٧) ينظر المواد (٤٠٦) و(٤٢١ - ٤٢٧) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل, والمادة (١٣) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥, والمادة (٦/٣) من قانون مكافحة الإرهاب لإقليم كردستان رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦, والمادة (١٢/أولا/ط) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥ والمادة (١٦٧) من قانون العقوبات اليمني رقم (١٢) لسنة ١٩٩٤, والمادة (١٨٤) من قانون الجزاء الكويتي رقم (١٦) لسنة ١٩٨٤ والمادة (٢٨٠) من قانون العقوبات المصري رقم (٨٥) لسنة ١٩٣٧ المعدل.
- (١٨) مازن خلف ناصر, المصدر السابق, ص ٨١.
- (١٩) اللجنة الدولية لشؤون المفقودين مقال منشور على الرابط <https://www.icmp.int> <Iraq>.

- (٢٠) مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان, الأمم المتحدة, إمطة اللثام عن المجازر - تركة إرهاب داعش, تقرير بعثة الأمم المتحدة, ٦/ تشرين الثاني / ٢٠١٨.
- (٢١) كرار صالح حمودي, الحماية الدولية للاطفال والنساء في المنازعات المسلحة, منشورات زين الحقوقية, لبنان, بيروت, ط الأولى, ٢٠١٥, ص ٩-١٠.
- (٢٢) مالك منسي, المصدر سابق, ص ٦.
- (٢٣) ينظر المواد (٣-٩) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨, والمواد (١/٩) و(١/١٠) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام ١٩٦٦.
- (٢٤) أ.د عبدعلي محمد سوادى, مبادئ القانون الدولي الانساني, المركز العربي للنشر والتوزيع, مصر, القاهرة, ط الأولى, ٢٠١٧, ص ٦٤.
- (٢٥) تنظر المادة (١٧) اتفاقية جنيف الأولى, والمادة (٢٠) اتفاقية جنيف الثانية, والمادة (٤ و ٥ و ١٢) اتفاقية جنيف الثالثة, والمادة (١٤) اتفاقية جنيف الرابعة, والبرتوكول الإضافي الأول (٤٤) و (٤٥).

- (٢٦) صلاح مهدي نصيف, المصدر السابق, ص ٦-٧.
- (٢٧) ينظر: الجمعية العامة للأمم المتحدة, الوثيقة المرقمة (133/47), في ١٨/كانون الأول ١٩٩٢.
- (٢٨) ينظر: الجمعية العامة للأمم المتحدة, الوثيقة المرقمة (177/61) في ٢٠/١٢/٢٠٠٦, والتي انضم إليها العراق بموجب القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠.
- (٢٩) أسو كريم, المصدر السابق, ص ١٩٩.

الآليات القانونية في حماية المفقودين في القانون الدولي.....(٦٢٧)

- (٣٠) ينظر المادة (٧) من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية لعام ١٩٩٨ .
- (٣١) د. محمد عبداللطيف فرج , مواجهة الاختفاء القسري في المواثيق الدولية والتشريع المصري , ط الأولى , ٢٠١٠ , ص ٣٣ .
- (٣٢) مازن خلف ناصر , المصدر السابق , ص ٩٣ .
- ، International Committee of the Red Cross ، (٣٣) See, DISCOVER THE ICRC p6 ، September 2005 ، © ICRC، Switzerland ، 1202 Geneva
- (٣٤) أنظر. اللجنة الدولية للصليب الاحمر، اللجنة الدولية للصليب الاحمر مهمتها وعملها، المركز الاقليمي، القاهرة، النسخة العربية، ٢٠٠٩ ، ص ٢٠
- (٣٥) أنظر. فرانسواز بوشيه سولنييه، القاموس العملي للقانون الدولي الانساني، دار الملايين، الطبعة الاولى، بيروت، ٢٠٠٦، ص ٦٥٦
- (٣٦) أنظر. اللجنة الدولية للصليب الاحمر، تعرف على اللجنة الدولية للصليب الاحمر، الطبعة الخامسة، القاهرة، النسخة العربية، ٢٠٠٧، ص ٢٩
- (٣٧) أنظر. اللجنة الدولية للصليب الاحمر، القانون الدولي الانساني، اجابات عن اسئلتك ، الطبعة الثالثة عشر، القاهرة، ٢٠١٠، ص ٢٤
- (٣٨) See, Handbook for delegates, international federation of red cross and red p12 ، crescent societies, Geneva, Switzerland, 2002
- (٣٩) See, Service de recherché Croix-Rouge Suisse ، Recherché de person's disparues Service de recherché CRS ، 3001 Berne ، 2003 ، p31
- (٤٠) أنظر. الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين : خمسون عاماً من العمل لإعادة الروابط العائلية - اللجنة الدولية للصليب الاحمر ٢٠١٨ ، ص ٤ .
- (٤١) See, Missing persons and victims of enforced disappearance in Europe Issue paper published, by the Council of Europe, Commissioner for Human Rights, 2016, p31
- (٤٢) See, DNA Database Management Review and Recommendations ، ENFSI DNA Working Group, European commission directorate general justice and home Africa, April ، 2016 ، p 57
- (٤٣) أنظر. دليل مختصر عن جمع البيانات لأسر المفقودين ومنظمات المجتمع المدني. اللجنة الدولية لشؤون المفقودين. الطبعة الثالثة ، اللغة العربية ، شباط ٢٠١٨ ، ص ٤

(٦٢٨) الآليات القانونية في حماية المفقودين في القانون الدولي

(٤٤) See, Remarks By Ms. Kathyne Bomberger, Director-General, International Commission On Missing Persons (ICMP) Cooperation In Investigating Crimes Against Humanity ،Missing Persons Cases Linked To War Crimes

p7, p11، 17 November 2016 ، The Hague، ICMP،And Genocide

(٤٥) جمعية الهلال الأحمر، مقال منشور على الرابط . https : // ar . m . Wikipedia . wiki . org

(٤٦) صلاح مهدي نصيف، المصدر السابق، ص ١٨٢.

(٤٧) جمعية الهلال الأحمر، مقال منشور الربط [https : // www. Ires . org . iq](https://www.ires.org.iq)

(٤٨) عامر جبار زغير، إدارة ملف المفقودين العراقيين باستخدام قاعدة بيانات الطب العدلي، بحث دبلوم عالي، جامعة بغداد، كلية الإدارة والاقتصاد، ٢٠١٦، ص ١٩.

(٤٩) ينظر المادة (٣) من قانون حماية المقابر الجماعية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٦ المعدل.

(٥٠) وزارة حقوق الإنسان، مقال منشور على الموقع الرسمي للوزارة، ٢٠١٤/٩/١٨.

(٥١) ينظر المادة (٢/أولا/عاشر) من قانون وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين لإقليم كردستان رقم (٨) لسنة ٢٠٠٦.

(٥٢) د . افين خالد عبد الرحمن، المركز القانوني لعضو البرلمان، المركز العربي، مصر، لقاهرة، ط الأولى، ٢٠١٧، ص ٢٣٨-٢٤٢.

(٥٣) عامر جبار زغير، المصدر السابق، ص ٢٤.

(٥٤) ينظر المواد (٣ و ٤ و ٥) من قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان المعدل.

(٥٥) تقرير المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الخاص بتنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، كانون الأول ٢٠١٤، و اب /٢٠١٥.

(٥٦) بيان المفوضية العليا لحقوق الإنسان، منشور على الرابط www.mocul.gov.iq.

(٥٧) البند (ثالثاً/ألف/٩) تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الأشخاص المفقودين، الوثيقة (A/71/299) في ٥/أغسطس ٢٠١٦.

(٥٨) البند (١٠) تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الأشخاص المفقودين، الوثيقة (A/71/299) في ٥/أغسطس ٢٠١٦.

(٥٩) غازي سلطان فلاح القبلان، تنمية المجتمع المحلي والعوامل المؤثرة على دور الحكام الإداريين، دار الخليج، الأردن، عمان، ط الأولى، ٢٠١٥، ص ٢٠-٢١.

الآليات القانونية في حماية المفقودين في القانون الدولي.....(٦٢٩)

- (٦٠) اللجنة الدولية للصليب الأحمر , مقال منشور في على الرابط news – www.icrc.org .relas/ are / https
- (٦١) تقرير الفريق العامل المعني بمجالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي , الوثيقة (A/HCR/16/48/Add3) في ٢٨/ديسمبر/٢٠١٠
- (٦٢) تقارير منظمة العفو الدولية , حالة حقوق الإنسان في العالم , ٢٠١٠ و ٢٠١٧ .
- (٦٣) تقارير المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق , ٢٠١٤ و ٢٠١٥
- (٦٤) تقرير اللجنة الاستشارية التابعة لمجلس حقوق الإنسان عن أفضل الممارسات بشأن مسألة الأشخاص (A/HRE/16/70A) الفقرة (٣٤) .
- (٦٥) تقرير الأمين العام للأمم المتحدة , المفقودون , (A/67/267) في ٨/أغسطس/٢٠١٢ الفقرة (١٨) .
- (٦٦) التقرير الرابع عشر المقدم من الأمين العام للأمم المتحدة (S/2017/371) في ٢٨/إبريل/٢٠١٧
- (٦٧) التقرير الخامس عشر المقدم من الأمين العام للأمم المتحدة (S/2017/596) في ١١/جولي/٢٠١٧ البند (ثانياً) .
- (٦٨) تقرير الأمين العام للأمم المتحدة , المفقودون , (A/67/267) في ٨/أغسطس/٢٠١٢ , ص ٥ .
- (٦٩) عمرو السراج , تجربة العدالة الانتقالية في البوسنة والهرسك , الهيئة السورية للعدالة الانتقالية , ٢٠١٤ , ص ١٠-١١ .

قائمة المصادر والمراجع

– **القران الكريم**

أولاً : الكتب

- ١- أ.د عبدعلي محمد سوادي , مبادئ القانون الدولي الإنساني , المركز العربي للنشر والتوزيع , مصر , القاهرة , ط الأولى , ٢٠١٧ .
- ٢- أ . د احمد فتحي سرور , القانون الدولي الإنساني , دار المستقبل العربي , مصر , القاهرة , ط الأولى , سنة ٢٠٠٣ .

(٦٣٠) الآليات القانونية في حماية المفقودين في القانون الدولي

- ٣- أ . د عبد علي محمد سوادى , حماية أسرى الحرب في القانون الدولي , المركز العربي للنشر والتوزيع , مصر , القاهرة , ط الأولى , ٢٠١٧ .
- ٤- آدم عبد الجبار , حماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , لبنان , ط الأولى , سنة ٢٠٠٩ .
- ٥- كرار صالح حمودي , الحماية الدولية للأطفال والنساء في المنازعات المسلحة , منشورات زين الحقوقية , لبنان , بيروت , ط الأولى , ٢٠١٥ .
- ٦- د . حنان محمد القيسي , الحق في الانتصاف من الاختفاء القسري , المركز العربي للنشر والتوزيع , مصر , القاهرة , ط الأولى , ٢٠١٨ .
- ٧- أسو كريم , مسؤولية الدولة الجنائية عن جرائم الحرب في النزاعات الداخلية المسلحة (العراق أمودجاً) , مؤسسة موكراني للبحوث والنشر , ط الأولى , سنة ٢٠٠٧ .
- ٨- محمد عبداللطيف فرج , مواجهة الاختفاء القسري في المواثيق الدولية والتشريع المصري , ط الأولى , ٢٠١٠ .
- ٩- بو جلال صلاح الدين , الحق في المساعدة الإنسانية , دار الفكر الجامعي , مصر , الإسكندرية , ط الأولى , ٢٠٠٨ .
- ١٠- د . افين خالد عبد الرحمن , المركز القانوني لعضو البرلمان , المركز العربي , مصر , لقاهرة , ط الأولى , ٢٠١٧ .
- ١١- غازي سلطان فلاح القبلان , تنمية المجتمع المحلي والعوامل المؤثرة على دور الحكام الإداريين , دار الخليج , الأردن , عمان , ط الأولى , ٢٠١٥ .

ثانياً : الرسائل والاطاريح

- ١- حسام محمود علي , حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة الدولية (العراق أمودجاً) , رسالة ماجستير , جامعة النهدين , كلية الحقوق , ٢٠١٣ .
- ٢- صلاح مهدي نصيف , الحماية القانونية للأشخاص من الاختفاء القسري , رسالة ماجستير , جامعة البصرة , كلية القانون والسياسة , ٢٠١٤ .
- ٣- محمد فوزي صالح , الجريمة المنظمة وأثرها على حقوق الإنسان , رسالة ماجستير , جامعة يحيى بن فارس , كلية حقوق , ٢٠٠٩ .
- ٤- ليث الدين صلاح حبيب , الحماية الدولية لضحايا النزاعات المسلحة (من غير الأسرى) , رسالة ماجستير , جامعة بغداد , كلية القانون , ٢٠٠٦ .

الآليات القانونية في حماية المفقودين في القانون الدولي.....(٦٣١)

- ٥- مازن خلف ناصر , الحماية الجنائية للأشخاص من الاختفاء القسري , أطروحة دكتوراه , جامعة بابل , كلية القانون , ٢٠١٥ .
- ٦- شهاب طالب الزوبعي , الحماية الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان في ضوء المتغيرات الدولية
- ٧- رسالة ماجستير , الأكاديمية العربية في الدنمارك , كلية القانون والسياسة , ٢٠٠٨ .
- ٨- سارة سلام جاسم , دور اللجنة الدولية للصلب الأحمر في حماية النساء والأطفال , رسالة ماجستير , جامعة بغداد , كلية القانون , ١٠١٤ .

ثالثاً: البحوث والدراسات

- ١- الاتحاد البرلماني الدولي واللجنة الدولية للصلب الأحمر , الأشخاص المفقودين كتيب للبرلمانيين , ترجمة مجلس الشورى سلطنة عمان , ٢٠٠٦ .
- ٢- عبد الحسين شعبان , اختلاس الزمن في ظاهرة الاختفاء القسري , مجلة حقوق البيئة , لندن , العدد ١٨٦ , ٢٠٠٨ .
- ٣- الاتحاد البرلماني الدولي واللجنة الدولية للصلب الأحمر , الأشخاص المفقودين كتيب للبرلمانيين , ترجمة مجلس الشورى سلطنة عمان , ٢٠٠٦ .
- ٤- مالك منسي الحسيني , الحماية الدولية والداخلية للأشخاص من الاختفاء القسري , بحث منشور في مجلة الحقوق - الجامعة المستنصرية , العدد ١٠ , المجلد ٣ , ٢٠١٠ .

رابعاً: الدساتير والقوانين

- ١- دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ .
- ٢- قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام ٢٠٠٤ .
- ٣- قانون رعاية القاصرين رقم (٧٨) لسنة ١٩٨٠ .
- ٤- قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥ .
- ٥- قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل .
- ٦- قانون مكافحة الإرهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ .
- ٧- قانون مكافحة الإرهاب لإقليم كردستان رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦ .
- ٨- قانون حماية المقابر الجماعية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٦ المعدل .
- ٩- قانون وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين لإقليم كردستان رقم (٨) لسنة ٢٠٠٦ .
- ١٠- قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (٥٣) لسنة ٢٠٠٨ .
- ١١- قانون العقوبات اليمني رقم (١٢) لسنة ١٩٩٤ .
- ١٢- قانون الجزاء الكويتي رقم (١٦) لسنة ١٩٨٤ .

(٦٣٢) الآليات القانونية في حماية المفقودين في القانون الدولي

١٣- قانون العقوبات المصري رقم (٨٥) لسنة ١٩٣٧ المعدل .

١٤- التعليمات رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦ تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون الطب العدلي رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٣ .

خامساً : الإعلانات والاتفاقيات الدولية

- ١- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨ .
- ٢- اتفاقيات جنيف الأربع لعام ١٩٤٩ والبروتوكولان الإضافيان لعام .
- ٣- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام ١٩٦٦ .
- ٤- إعلان الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري لعام ١٩٩٢ .
- ٥- النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية لعام ١٩٩٨ .
- ٦- الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري لعام ٢٠٠٦ .

**التفكيك المعرفي لظاهرة الوحي القرآني عند الدكتور نصر
حامد أبو زيد دراسة نقدية**

الدكتور الشيخ
ميثاق عباس هادي الحلي
الجامعة الإسلامية - فرع بابل

**Cognitive deconstruction of the phenomenon of
Quranic revelation according to Dr. Nasr Hamed Abu
Zaid, a critical study**

**Dr. Sheikh
Methaq Abbas Hadi al-Hali
Islamic University - Babylon Branch**

Abstract:-

The main goal of the divine revelation is to prove the prophecy, and its specialization with one of the human beings, who has a special connection to the world of the unseen, with his faculties that qualify him and no one else for that; To carry the message of heaven and to prove the existence of God Almighty and to believe in His message to organize human lives towards divine guidance and their happiness in both worlds..

Keyword: Revelation, jaws, the Holy Quran.

الملخص:-

إنَّ الهدفَ الأساسَ من الوحي الإلهي إثباتُ النبوةِ، واختصاصهُ بأحدِ أفرادِ البشرِ، الذي له ارتباطٌ خاصٌ بعالمِ الغيبِ، بما له من ملكاتٍ تؤهلهُ دونِ غيرهٍ لذلك؛ ليحملَ رسالةَ السماءِ وإثباتِ وجودِ الله تعالى والإيمانِ برسالتهِ لتنظيمِ حياةِ البشرِ نحو الهدايةِ الإلهيةِ وسعادتهم في الدارين

الكلمات المفتاحية: الوحي، التفكيك، القرآن الكريم.

مقدمة :

إنَّ الهدفَ الأساس من الوحي الإلهي إثباتُ النبوةِ، واختصاصهُ بأحدِ أفرادِ البشرِ، الذي له ارتباطٌ خاصٌ بعالمِ الغيبِ ، بما له من ملكاتٍ تؤهلهُ دون غيرهٍ لذلك؛ ليحملَ رسالةَ السماءِ وإثباتِ وجودِ الله تعالى والايان برسالته لتتظيم حياة البشر نحو الهداية الإلهية و سعادتهم في الدارين .

وقد كانت هناك محاولاتٌ لإنكار الوحي القرآني وإثبات بشرية النص القرآني، ومن أولئك المنكرين نصر حامد؛ إذ أنه يرى أن الوحي القرآني حقيقةٌ داخلية مرتبطة بالرسول، وليست أمراً خارجاً عنه، بل هو نابعٌ عن فكره وإحاسيسه ومشاعره، ومتأثرٌ ببيئته التي نشأ فيها وهاجر إليها .

إن انكار الوحي القرآني، هو انكار لضرورة دينية، تمثل الأساس في أصل الرسالة السماوية، وهو يستلزم الحكم بالارتداد عن الإسلام لاجتهاده في انكار الضرورة الدينية . ولذا يجب على الباحثين في الدراسات القرآنية المعاصرة اللذين يريدون قراءة جديدة للقرآن الكريم أن تلتزم بأصول التفسير الأصلية، والالتزام بأداب التفسير، ولا يمكن التعامل معه بنظرة تفكيكية قائمة على العقل البشري المجرد عن الأصول المعرفية للإسلام.

وقد جاء البحث بعنوان (التفكيك المعرفي لظاهرة الوحي القرآني عند نصر حامد ابو زيد دراسة نقدية) في مبحثين، الأول: في الوحي القرآني علاقة ثابتة بين اللفظ والمعنى، وقد تضمن ثلاثة مطالب، جاء الأول في تعريف المدرسة التفكيكية والتوحيدية لغة واصطلاحاً، وجاء الثاني: الوحي تعريفه وحقيقته عند المسلمين: وكان الثالث: في المطلب الثالث: العلاقة بين الوحي والموحى إليه. وأما المبحث الثاني فجاء في مطالب ثلاثة: الأول في التأويل العقلي للنص القرآني، والمطلب الثاني، جاء لبيان تحليل النص القرآني بين التاريخية والوحي الإلهي: المطلب الثالث، قراءة نصر حامد العلمانية للنص القرآني، ثم نتائج البحث .

المبحث الأول

الوحي القرآني علاقة ثابتة بين اللفظ والمعنى

تعددت المدراس الفكرية الإسلامية في فهم نصوص الشريعة الإسلامية ولاسيما النص القرآني الذي يعد محورياً ومرجعاً لكل النصوص الفكرية، وقد تطورت آليات فهم النص

(٦٢٦).....التفكيك المعرفي لظاهرة الوحي القرآني

القرآني ، وتوسعت ، واصبحت للتفسير علوماً أساس لكشف دلالاته ، ومع ذلك اختلف المفسرون ، وتعددت القراءات البشرية للنص القرآني ، مما أدى لاختلاف العلماء ، فكانت مذاهب ومدارس تفسيرية ، ومن المسميات التي ظهرت على الساحة الإسلامية لبعض المدارس الإسلامية ، المدرسة التفكيكية والتوحيدية التي اقتصت بفهم بالنص القرآني ، ولا بد من تعريفهما .

المطلب الأول: تعريف المدرسة التفكيكية لغةً واصطلاحاً :

أولاً : تعريف المدرسة التفكيكية والتوحيدية :

التفكيك لغة : ((هو الفرز والفصل والتنقية، وجعل الشيء خالصاً))^(١).

تعريف المدرسة التفكيكية اصطلاحاً : ((وهي عملية الفصل والتفكيك بين المعارف

الاستدلال وعدم تداخل الموضوعات لمنع تداخل العلوم وبالحصوص المعارف القرآنية والعرفانية والفلسفي))^(٢).

وأما تعريف المدرسة التوحيدية : وهي القائمة على أساس تداخل جميع العلوم

الفلسفية ، والعرفانية ، واللغوية والحديثية ، وشرح بعضها ببعض على نحو الموافقة لكتاب والسنة المطهرة والعقل ونفي التناقض بينهما^(٣) .

ثانياً : أثر المدرستين على التفسير :

ذهبت المدرسة الفكرية التوحيدية إلى إن الاستعانة بمختلف العلوم البشرية والمعرفية من

اجل التفسير لا يلزم منها وجود تنافر وتناقض بينها في تفسير النصوص الإسلامية الا ما

كان مخالفاً لظاهر القرآن والسنة المطهرة والعقل وأجماع المفسرين واتفاقهم ، فإنه واضح

البطلان كما نشاهده من بعض الشروحات والتفاسير الباطنية البعيدة عن الدلالة اللفظية

، والسنة المطهرة ، والعقل : ((لأن مبدأ عدم التناقض بين الحقائق الدينية والمعطيات العقلية

والشهودية من المبادئ الأساسية لهذا الاتجاه))^(٤).

وأما المدرسة التفكيكية الإسلامية ، فقد رفضت كون المعرفة الفلسفية ، والعقلية البشرية

لها القدرة على تفسير النص القرآني ، ولذلك دعت التفكيكية إلى تهذيب المعرفة الإسلامية

مما دخلها من المعرفة البشرية كالفلسفة والمنهج العقلي ؛ لانها : ((تعتقد بعدم إمكان بلوغ

جوهر الدين وروحه إلا عبر تفكيك المعطيات البشرية عن الإسلام بخلوصه وصفائه))^(٥).

منها الاكتفاء بالمعارف النقلية كالقرآن والسنة المطهرة ، والعقل في تفسير الآيات العقدية .

التفكيك المعرفي لظاهرة الوحي القرآني (٦٣٧)

فمدرسة التفكيكية التأويلية^(٦) عند نصر حامد هي محاولة لإثبات تاريخية النص القرآني، وتأثره بالواقع المعاصر، وتاريخه الذي ظهر فيه، واختلافه عن الوحي القرآني، ومنفك عن الاعجاز الالهي، ومرتبطة بمبدعه والمتكلم به، وهو الرسول (ﷺ).
المطلب الثاني: الوحي تعريفه وحقيقته عند المسلمين:
المحور الأول: تعريف الوحي لغة واصطلاحاً:

الوحي الالهي بصورة عامة، يتعلق بكل ما يدل على الاحياء، وقد جاء الوحي في اللغة بهذه المعنى يقول ابن فارس (ت ٣٩٥هـ): ((و، ح، ي، أصل يدل على إلقاء علم في إخفاء أو غيره، والوحي: الإشارة، والوحي: الكتاب والرسالة، وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى علمه فهو وحي، كيف كان)) (٧). وقال ابن منظور (ت ٧١١هـ): ((الوحي: الإشارة، والكتابة، والرسالة، والإلهام، والكلام الخفي، وكل ما ألقيته إلى غيرك. ويقال: وحيت إليه الكلام، وأوحيت، ووحى وحياً، وأوحى أيضاً، أي كتب)) (٨). وبذلك يظهر أن المعنى المقصود من لفظ «الوحي» في موارد استعماله في القرآن بمواده المختلفة، نفس المعنى اللغوي^(٩). ولعل هذا التعميم في مفهوم الوحي عند ابن فارس وابن منظور، كان في أصل وضعه، غير أن الاستعمال جاء فيما كان خفياً.

وأما الوحي الالهي اصطلاحاً: ((كلام سماوي غير مادي ليس للحواس الظاهرية والعقل أن تصل إليه)) (١٠)، وهو كلام الله تعالى الملقى على نبي من أنبيائه (١١)، بواسطة أحد من الملائكة أو نكتاً في القلب أو عن طريق الإلهام، وهذه الطرق في تلقي الوحي دل عليها قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ﴾ (الشورى: ٥١).

وأما ما يتعلق بالوحي الرسالي الذي ينزل على رسول الله (ﷺ) فقد قسم إلى قسمين:

الأول: الوحي القرآني: وهو كلام الله تعالى المعجز المنزل بلفظه ومعناه بواسطة جبرائيل (عليه السلام) على صدر رسول الله (ﷺ) (١٢).

الثاني: الوحي غير القرآني: وهو كلام الله تعالى المنزل على رسوله (ﷺ) بواسطة جبرائيل (عليه السلام) ولكن صياغته من رسول الله (ﷺ)، وفاقد للاعجاز الالهي الا من حيث

(٦٢٨).....التفكيك المعرفي لظاهرة الوحي القرآني

كونه مجموعة تعاليم وارشادات الهية يعبر عنها الرسول بلفظه واسلوبه من دون زيادة ونقصان ، وهو المسمى بالحديث القدسي ومنه النبوي^(١٣).

وهناك من العلماء من جعل الوحي القرآني في خصوص ما ينزل به جبرائيل (عليه السلام) من القرآن الكريم وغيره ما يكون من الحديث القدسي والنبوي وهو الراجح^(١٤) .

المحور الثاني: اقسام الوحي في القرآن الكريم :

استعمل القرآن الكريم لفظ الوحي في ثلاثة أقسام :

الاول : الوحي الالهي : وهو الوحي المختص بالأنبياء والرسل (عليهم السلام) وهو

يأتيهم بطرق عدة جاء القرآن الكريم بتحديداتها ، ويدل على هذا التعريف قوله تعالى : ﴿

❖ **وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ** ﴿ (الشورى:٥١). والآية صريحة في كون الوحي الالهي حقيقة مغايرة عن فكر وذهن الرسول ، وأن له طرقاً متعددة في التواصل الخاص مع اكمل البشر في زمانه ليكون واسطة بينه وبين خلقه.

الثاني: الوحي الشيطاني : وهو وحي عن ابليس للنفس الانسانية بالوسوسة لها بمخالفة

حكم العقل والفطرة والشريعة وهو كذب محض لكونه مبني على التزيين والتزييف والاهواء^(١٥).

فمن ينكر الوحي الالهي إلى الانبياء ، ويتجرد عن روح الايمان والتقوى ويدعي عظيماً بكونه أكمل البشر من دون حجة وبرهان من الله تعالى ، فذلك الذي يوحى له شيطانه من

حيث يعلم أو لا يعلم واليه اشار قوله تعالى: ﴿ **وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ**

وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ (الانعام: ١١٢) . وقد تكون بعض القراءات

الجديدة هي نوع من الوحي الشيطاني ، لولي من اولياءه ، قال تعالى ﴿ **وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ** ﴾ (الانعام: ١٢١) .

الثالث: الوحي التكويني : ((وهو في الحقيقة وجود الغرائز والقابليات والشروط

والقوانين التكوينية الخاصة التي أوجدها الخالق في أعماق جميع الكائنات في هذا

العالم))^(١٦) ، وقد جاء الايحاء التكويني في القرآن الكريم في قوله تعالى : ﴿ **وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى**

التفكيك المعرفي لظاهرة الوحي القرآني (٦٣٩)

الْقَلْبِ أَنْ أَخَذَى مِنْ لِبَالِ بُيُوتِكُمْ وَالشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ (النحل: ٦٨) . وهذا نوع من الالهام الالهي (١٧) جعله فيها لتستطيع تنظيم حياتها ، ويمكن وصفه أنه جزء من كينونتها ، وليس أمراً خارجاً عنها ، وهذا مقتضى عدله سبحانه وتعالى في خلقه لتتهدي إلى نظامها المأمورة به والمخلوقة لاجله .

المحور الثالث: تغاير الوحي والموحى له في الحقيقة :

جاءت حقيقة الوحي القرآني على لسان رسول الله (ﷺ) في أخبار كثيرة ومتواترة منها ما رواه أن الحارث بن هشام سأل رسول الله (ﷺ) ، فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): ((يَأْتِينِي أحياناً في مثل صلصلة الجرس، وهو أشده عليّ ، فَيَفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ: وَأحياناً يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا، فَيَكَلِّمُنِي، وَأُعِي مَا يَقُولُ)) (١٨) .

وفي الحديث دلالة واضحة على أن رسول الله (ﷺ) لم يكن له مدخلية في صياغة الآيات الكريمة وليس له أية علاقة في نتائجها وابداعها من وحي فكره وعقله أو قوته الوهمية ، بل هي فيض الهي مطلق على صدره (ﷺ) ، مع علمه المطلق بحقيقة الوحي الالهي .

ويدل على ذلك القرآن الكريم الكاشف عن تجرد الرسول (ﷺ) عن أية مسؤولية له في

صياغة الوحي ويؤكد عجزه (ﷺ) عن ذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ

قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّتِ بِشْرَةٌ إِنْ عَرِهَذَا أَوْ بَدَلَةٌ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَائِي

نَفْسِي إِنْ أَسْبَغَ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ (يونس: ١٥) ، وغيرها

من الآيات الدالة على تغاير الذات المحمدية عن الوحي الالهي وعجزه عن أي تغيير

وتبديل ، وهذا الإنذار الالهي لخاتم الانبياء (ﷺ) يبلغ القمة ، فيستصغر بعده كل تهديد

وكل وعيد حين يقول الله تعالى: ﴿وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَابِلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ

الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾ فَمَا يَنْكُرُونَ لِمُخِذِنَا عَنْهُمْ حُنُوزِينَ ﴿٤٧﴾ (الحاقة: ٤٧) (١٩) ، فلا يستطيع احد من المشركين نصرته

لو غير شيئاً لأجل كسب رضاهم للإسلام .

والذي يظهر للباحث أن الوحي بمختلف أقسامه هو أمر خارج عن الانسان، ولا يمكن اعتباره جزءاً منه الا على نحو الحلول فيه بواسطة الملك ، فهو وعاء شريف طاهر للرسالة الالهية .

المطلب الثالث : العلاقة بين الوحي والموحى اليه:

من البديهيات الاسلامية وضروريات الدين أن الوحي إعجاز إلهي اختص به بعض البشر بطريقة خاص حسب مقتضيات الایحاء والتفضيل ، قال تعالى : ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ ﴾ (الشورى: ٥١) والآية الكريمة فيها دلالة صريحة على العلاقة القائمة بين المرسل والرسول ، ولا يحق للرسول أن يزيد أو يغير في معناه ولفظه ، قال تعالى : ﴿ وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقْوَالِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَيْتِينَ ﴿٤٦﴾ فَمَا يَنْكُرُونَ أَعِدْتَهُمْ حَبِطِينَ ﴾ (الحاقة: ٤٩) ، وهي واضحة الدلالة في نفي مطلق التغير، زيادة ونقصان .

أولاً : التفكيك بين الكلام الله والقرآن الكريم:

تعد هذه المسألة من المسائل الكلامية والعقائدية التي وقع الخلاف فيها بين المدارس الكلامية الاسلامية مما أدى إلى تكفير بعضها لبعض بسبب الاختلاف في حقيقة الوحي القرآني والكلام الالهي ، وبين كونه لفظاً ومعنى من الله تعالى أو معنأ من الله تعالى وصياغته من الرسول (ﷺ).

وهذا الخلاف سوغ لنصر حامد التميز بينهما يقول ((اعتقد أننا لو اعتبرنا القرآن الكريم نتيجة للوحي وليس كلاماً لله ، فنحن بهذا الرأي لا نقلل من شأن الوحي ولا نبوة محمد (ﷺ)) (٢٠)، إنما هدف اثبات بشرية القرآن الكريم وحجته على ذلك أمور :
أولاً: السنة المطهرة : يرى أن الاحاديث الشريفة في باب الوحي تدل على أن ما تلقاه (ﷺ) كان بصيغة الالهام ولا علاقة له بأساليب اللغة يقول : ((ونستدل من السنة أن ما تلقاه محمد (ﷺ) ليس ألهاماً لغوياً ، وإنما مجرد وحي أو الهام)) (٢١) .

ثانياً: لسان جبرائيل ليس عربياً: استدل على عدم عربية الوحي القرآني كون جبرائيل لم ينزل بلسان عربي ، وإنما هو معنى القِي عليه ليصوغه (ﷺ) بلسان قومه يقول : ((حتى جبرائيل باعتباره رسولاً لم ينطق باللغة العربية ، ويدل القرآن على أن ما جاء به مجرد الهام وليس وحياً لغوياً)) (٢٢) .

التفكيك المعرفي لظاهرة الوحي القرآني (٦٤١)

ومن هنا يظهر أن نصر حامد يعتقد بأن القرآن الكريم هو نتيجة للخطاب الالهي، وليس نفس الخطاب، وقد اعترض على من خالفه من علماء الكلام ممن وصف القرآن بأنه كلام الله تعالى المنزل على رسوله (ﷺ)، وإنما هو نتيجة لخطاب الله تعالى (٢٣). للسببين المذكورين اللذان اعتمدهما نصر حامد في بحثه الكلامي في مسألة الوحي القرآني.

وهو بذلك يثبت حكماً قطعياً في التفكيك بين كلام الله تعالى والنص القرآني، فعنده القرآن صياغة بشرية للوحي الالهي يقول: ((وأنا بصفتي مسلماً لا اجد سوى أخبار جاء بها محمد بخصوص تجربته مع الله، لذا بإمكاننا اقناع المسلمين بأنه كتاب محمد، فهو كلام بشري على غرار كلامنا)) (٢٤)، ويرى أن هذا النص القرآني بشري بدعوى نفس النبي (ﷺ) قال: ((لقد ادعى أنه تلقى الوحي من الله، ونحن بدورنا أننا به لكن ليس بيننا سوى كلامه، لذا ما لدينا اليوم هو نتاج بشري)) (٢٥). وهو بذلك ينفي الوجود الحقيقي للقرآن الكريم في زماننا.

لعل هذه النظرة من نصر حامد ابو زيد انطلقت من الفهم الخاطئ لمسؤولية الرسول (ﷺ)، ونظراته السطحية لطواهر القرآن الكريم في وصفه (ﷺ) لنفسه في قوله تعالى ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (الكهف: ١١٠)، وأن دوره (ﷺ) دور الواسطة التي تنقل معاني الوحي بلسانه الشريف إلى المجتمع، وتوهم نصر حامد ابو زيد في فهمه لقوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا يَسْتَرْزَنُهُ بِلِسَانِكَ لِيُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا﴾ (مریم: ٩٧)، فاعتقد أن صياغة القرآن بشرية لادعاء بشريته (ﷺ)، وقد تغافل عن دلالة قوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا يَسْتَرْزَنُهُ بِلِسَانِكَ لِيُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا﴾ (مریم: ٩٧)، وأن الملهم لهذه الصياغة هو الله تعالى بحيث يحصل التطابق الدلالي بين اللفظ والمعنى على نحو الانطباق التام، لكون اللفظ والمعنى من قبل الله تعالى.

ثانياً: الوحي القرآني لا تسلب دور الرسول (ﷺ):

ادعى نصر حامد ابو زيد أن القول بأن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى لفظاً ومعنى يستلزم النقص على رسول الله (ﷺ)، بحجة سلب دوره الرسالي والحركي من قبل الله

(٦٤٢)التفكيك المعرفي لظاهرة الوحي القرآني

تعالى يقول : ((لو أن القرآن كلام الله بمعناه الظاهر الدقيق ، ففي هذه الحالة لم يبادر محمدٌ إلى فعل أي شيء يذكر))(٢٦) في تبليغ الرسالة الالهية إلى البشر، ولذا يرى أن من كماله أن يكون له دور في صياغته .

وهذا الكلام منه مرفوض؛ لأنه الرسول (ﷺ) مبلغ عن الله تعالى وهو ملزم بإيصال الرسالة كماله هي ، ونفس تشريفه بالنبوة والرسالة هو نوع مشاركة وكمال له (ﷺ) ، وقد تغافل نصر حامد عن أثر الاحاديث الشريفة في كشف حقيقة النص القرآني ، وأنه وحي الهي ، فقد روي عن رسول الله (ﷺ) أنه قال : ((أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي ، فيفصم عني ، وقد وعيت ما قال . وأحيانا يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول)) (٢٧) ، وهذا الاعتراف الصريح أن الوحي القرآني لفظاً ومعنى من الله تعالى ودوره (ﷺ) هو نقله للامة وتبليغه كما أنزل ، وهذا لا ينقص من مقامه ، وتفضيله على بقية البشر ، بل نفس الاختيار والاصطفاء من قبل الله تعالى ليكون محلاً لفيض الله تعالى واختصاصه بالوحي القرآني هو فضل وشرف على غيره ، ولا سيما كونه خاتم الانبياء ، وهي اعلى مرتبة وشرف له (ﷺ) ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ﴾ (القصص:٦٨).

لقد وقع نصر حامد في مغالطة فكرية نتيجة تقلباته الفكرية بين المدارس الغربية والاسلامية ، وتأثره بها في نقد الوحي القرآني ، نتيجة لعقد فكرية عاشها في مرحلة عمرية جعله يسعى لمحاربة الاسلام والقرآن.

ثالثاً: أسباب القول ببشرية النص القرآني عند نصر حامد :

يمكن تحديد أسباب قول نصر حامد ابو زيد ببشرية النص القرآني وهي أمور:

الاول : عجز البشر عن فهم كلام الله تعالى : إن القول بأن القرآن كلام الله المعجز الخارق للعادة يستلزم ثبوت نظرية الصرفة في عجز البشرية عن فهم معناه ؛ لان ((القول بالهية النصوص والإصرار على طبيعتها الإلهية يستلزم أن البشر عاجزون بمناهجهم عن فهمها ما لم تتدخل العناية الإلهية بوهبهم طاقة خاصة تمكنهم من الفهم)) (٢٨) . وهذا أمر بديهي أن فهم القرآن الكريم يحتاج إلى عناية الهية ، وأن المناهج البشرية غير المعصومة عاجزون عن فهم المعاني القرآنية الحقيقية .

وأما اعتبار مطلق النصوص الدينية نصوصاً معقدة يصعب فهمها وتفسيرها الا من رزق ذلك ووفق له من قبل الله تعالى ، وبذلك يكون النص كأن الله يكلم نفسه ويناجي

التفكيك المعرفي لظاهرة الوحي القرآني (٦٤٣)

ذاته ، وتنتفي عن النصوص الدينية صفات الرسالة والبلاغ والهداية والنور^(٢٩). ومثل هذا الكلام من نصر حامد ابو زيد تبرير مرفوض ومحاولة فاشلة يحاول منها التعدي على السعة دلالة النص القرآني، وتبرير اجتهاده التفسيري والسطحية المخالفة لظواهر الفاظ القرآن الكريم كما في كثير من تفسيراته للنص القرآني .

الثاني : حاكمية العقل على النص القرآني : يحاول نصر حامد من ذلك القول بالصياغة البشرية للقرآن الكريم ، وأن يجعل الفكر البشري حاكماً وناقداً على النص القرآني ، وهو المتبع والمقدس ، وليس النص المقدس. وهذه مغالطة واضحة هدفها قلب الموازين المعرفية المقدسة من النصوص الالهية ، وتحويل سلطة النص إلى تابع لكل مفكر ومفسر بشري مع اختلاف التخصص العلمي ، وهو بذلك يدعو التي التعامل مع النص المتعالي القرآن الكريم ، انه كتاب بشري مادام أنه بلغة بشرية يفهما البشر^(٣٠) .

ومع ذلك تراه يزعم أنه مُسلّم بالنص القرآني كنص مقدس من السماء ، واشكالياته المعرفية على فهم الدين من قبل رجاله، فالدين غير فهم الدين عنهم ، وهنا ينفي التخصص العلمي ويفتح المجال لكل متخصص بفهم القرآن كما يشاء ، من دون الحاجة إلى الرجوع لأهل العلم المختصين باصول تفسير النص القرآني

ثالثاً: يعطي لبعض البشر خصوصية الانبياء: إن الغرور المعرفي يجعل بعض المفكرين الرغبة في مساواة انفسهم بالانبياء إن لم يدع الافضلية المعرفية عن طريق التطور المعرفي، ويدعي أنه اقدر على فهم النصوص الدينية وأكثر من غيره ممن سبقه لمواكبة والمعاصرة وفهم متطلبات العصر أكثر من غيرهم، بل يرون انفسهم أهلاً لتلقي الوحي وفهمه؛ لاختلاف التجليات الالهية بين البشر، وهذه مغالطات فكرية يحاول منها نصر حامد تنزيل نفسه منزلة الانبياء .

ويرى نصر حامد أن الوحي الالهي يعد حصيللة تجربة وحيانية لتنظيم جانب من تعامل النبي الاكرم (ﷺ) مع أبناء عصره^(٣١)، ولا يرى خصوصية لمقام النبوة في نزول الوحي ، بل يرى أن نزول الوحي لم يكن واحداً بل متعدداً ومتواصلاً ومستمرة على قلوب أمة النبي الخاتم إلى يوم القيامة^(٣٢)، وهو النزول الذي أعد الارضية إلى الارتباط بالمستوى الباطني للقرآن منذ بداية الوحي القرآني^(٣٣).

إن دعوة التفكيك بين المضمون والنص هي محاولة تشكيكية بالوحي القرآني من قبل نصر حامد؛ لأجل اثبات بشريته ، وليعطي لنفسه الحاكمة على المضمون وتوجيهه كما يراه، بحجة قراءة عصرية للنص لأجل خدمة ورقي المجتمع الاسلامي وهي في الحقيقة تحريف للنص خروجاً عن احكام الاسلام . .

سعى نصر حامد أبو زيد إلى تغييب وانكار دلالة الآيات الصريحة التي تؤكد أن القرآن نزل معنى ولفظاً من الله تعالى قال تعالى ﴿ وَإِذْ أَنْتَ عَلَىٰ عِثْمِ مَرْيَمَ إِتْنَانَا يُنَبِّئُهَا قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَئِذَا نَزَّلْنَاهُ مِنْ سَّمَاءِ لَيْلٍ لَأُتِيَنَّكَ قُرْآنٌ تَرْتِلُ فِيهِ آيَاتٌ تَقْضِي الْأُمُورَ وَتُبَيِّنُ الْحَدِيثَ لِقَوْمٍ يُفْتَنُونَ ﴾ (مريم: ٧٣) ، وقوله تعالى صريح بأن الإيحاء كان عربياً ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ (الشورى: ٧) ، وهي صريحة بأن نزوله باللغة العربية ، ولم يكلف الرسول (ﷺ) بصياغته ، بل كان مأموراً بتبليغه كما أنزل حرفياً، ولا دليل على كون اللفظ صناعة بشرية ، ومع ذلك يزعم نصر حامد جهله بطبيعة الوحي النازل ولغته ولذا انكر قداسة القرآن الكريم وادعى بشريته (٣٤).

ولذلك ذهب إلى ضرورة الوعي بأن جميع النصوص المقدسة هي نصوص لغوية موصولة بالسياقات الاجتماعية والثقافية التي تشكلت فيها، بيد أن ذلك لا يعني بالضرورة أن ((إشكاليات القراءة تتمثل في اكتشاف الدلالات في سياقها التاريخي الثقافي الفكري، بل تتعدى ذلك إلى محاولة الوصول إلى المغزى المعاصر للنص التراثي)) (٣٥). فهو يرى أن قراءة النص المقدسة قراءة تاريخية وفي سياقها التاريخي تجرده عن قيمته الدلالية المستقبلية لعدم العلاقة بين دلالاته التاريخية ، وهو بذلك يريد الغاء السنة المطهرة المُفسرة للنص .

وهذه القراءة العصرية من قبل نصر حامد تعطي بُعداً دلالياً في امكانية فهم النص بعيداً عن بعده التاريخي ، وتجريده عن واقعه ، ليعطي للعقل المساحة المطلقة في الحاكمة لكشف دلالة عصرية تتناسب مع الواقع ، وأنه يمكن أن تكون للنص القرآني قراءات متعددة لمن يملكون المعرفة العقلية .

وهو بذلك قد وقع في اشكاليات ادعى القدرة على فهم النص المقدس وكأنه يوحى اليه من خلال تأملاته الفكرية وكان يريد أن يقول أنني نبي يوحى الي من عقلي المفكر المعاصر .

المبحث الثاني

التأويل العقلي ونفي قدسية النص القرآني

المطلب الاول : التأويل العقلي للنص القرآني :

أكد نصر حامد أبو زيد على العقل في قراءته العصرية للنص القرآني، مع تجريده عن قدسيته الإلهية وتعامل معه بكونه نصاً بشرية، وإنما صاغه الرسول ليعطي دوراً في نشر كلام الله تعالى بلسانه، ومن هنا انطلق لفهم هذا النص البشري بأدوات بشرية، لتكون قراءته قراءة تتناسب مع عصره ((وذلك بالاستناد إلى المكتسبات المعرفية المعاصرة المستمدة من علوم عديدة منها اللسانيات والسيمولوجيا وتحليل الخطاب))^(٣٦)، التي تأثر بها من الفكر الغربي، فهو يحاول أن يسقط الأطروحات الغربية على النص القرآني ليستكشف الواقع والمستقبل ويعتمد تأويل العقلي على أمور:

الاول : اعادة النظر في القراءة التأويلية للنص القرآني:

يرى نصر حامد ضرورة إعادة قراءة النص القرآني و الموروث الديني، هي المقاربة التأويلية التي تُعدّ المقوم الرئيس في مشروعه النقدي الساعي إلى تجاوز النظرة التقليدية للتراث من خلال إعادة النظر في المسلمات التي حولها الضمير الديني إلى حقائق متعالية عن التاريخ، ولا مانع من قراءة النص وتحليله عقلياً فيما لو كان من مسائل العقيدة التي اعطى القرآن الكريم مجالاً للعقل في تحليله والحث على التدبر في النص التاريخي المتعلق بالآيات الكونية والسنن التاريخية الحاكمة على البشرية بنص القرآن الكريم^(٣٧)، وبما له من رؤى مستقبلية .

لقد قرر نصر حامد أن الخطاب الإلهي خطاب تاريخي، وعليه فإن فهم معناه لا يتحقق إلا من خلال التأويل الإنساني؛ لأنه لا يتضمن معنى مفارقاً جوهرياً ثابتاً له إطلاقية المطلق وقداسة الإله^(٣٨)، فهو خاضع لتأويلات البشر، ولا قدسية له في مجال التأويل العقلي، وقد سعى إلى توظيف معنى التأويل الغربي (الهرمنيوطيقا) إلى العربية لتفسير النص القرآني، ويراها من أهم أسس التفسير يقول ((وتعد الهرمنيوطيقا الجدلية عند غاد امر... نقطة بدء أصلية للنظر إلى علاقة المفسر بالنص لا في النصوص الأدبية ونظرية الأدب فحسب بل إعادة النظر في تراثنا الديني حول تفسير القرآن منذ أقدم عصوره حتى الآن، لنرى كيف اختلف الرؤى، ومدى تأثير رؤية كل عصر على النص القرآني))^(٣٩).

الثاني: فراغ النص القرآني عن المضمون المعاصر:

يزعم أن كشف دلالة القرآن الكريم المستقبلية لا تكون الا بتجريده عن قدسيته الالهية والتعامل معه كنص بشرية بعيداً عن اعجازه التاريخي يقول: ((إن النص بطبيعته مجرد صورة عامة تحتاج إلى مضمون يملؤها ، وهذا المضمون بطبيعته قالب فارغ يمكن ملؤه من حاجات العصر ومقتضياته التي هي بناء الحياة الانسانية التي عبر فيها الوحي عن المقاصد العامة ، ومن ثم فالتأويل ضرورة للنص))^(٤١).

وهذا واضح البطلان إذ أن اللفظ ليس قالباً دون مضمون وهذا ما يلزم تجريد الالفاظ من معانيها ، وهو من بديهيات العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى التي لا انفكاك بيها ، فان حضور اللفظ حضور للمعنى ، فضلاً أن هذه المقولة تستلزم ((تنكيس واضح لاصل وظيفة اللغة عند جميع العقلاء والملل ؛ فان اللغة سبيل للتواصل عن طريق إطلاق الالفاظ على معاني يعلم المتكلم والسامع أنها مرادة منها استعمالها))^(٤٢).

الثالث : استعمال المنهاج الغربية في تفسير القرآن :

بما أن القرآن نص بشري صاغه رسول الله (ﷺ) ، فهنا لن يكون مغلقاً في الفهم فيكون متناولاً لجميع العقول والمعارف التفسيرية ، للمسلم والكافر وعليه يرى نصر حامد امكان الاعتماد على مناهج الملحدون والكافرين الغربيين يقول : ((لا خشية من أن نطرح القرآن للمناهج الحديثة في الدراسة .. فهي تمكننا من اكتشاف مستويات عميقة في القرآن لم يستطع العلماء اكتشافها))^(٤٣).

وهو بذلك يريد التفكيك المعرفي بين قدسية النص والغيبات التاريخية والواقعية التي يعجز العقل الغربي فهمها ، بل دعا إلى انكارها ، فهو يريد من توظيف الاليات الغربية الهرمونيوطيقا لانكار عالم الغيب وغير المحسوس للحواس من الجن والشيطان وابليس ، والسحر والحسد وإنما هي وجودات ذهنية لا واقع لها ، وإنما ذكر القرآن ليساير العرب بذلك في افكارهم واعتقاداتهم^(٤٣).

وهذا التفكير التفكيكي للنص وتجريده عن واقعيته وحقيقته التاريخية اضطر نصر حامد الى تأويل هذه المفردات السلبية إلى تأويلها بعيداً يعدل بها عن ظاهرها وحرفتها ، والا صارت اسطورة بمعنى الاباطيل والاحاديث العجيبة^(٤٤). فهو يرى أن ((الخطاب الديني يتمسك بوجود القرآن في اللوح المحفوظ اعتماداً على فهم حرفي للنص ، وما زال يتمسك

التفكيك المعرفي لظاهرة الوحي القرآني (٦٤٧)

بصورة الاله الملك بعرشه وكرسيه وصلوجانه ومملكته وجنوده الملائكة ،..... إلى آخر ذلك كله من تصورات أسطورية ((٤٥)).

إن محاولة نصر حامد ابو زيد في تطبيق نظرية التفكيك المعرفي على الوحي الالهي وتجريده عن قدسيته واعجازه ، وتسميته بالمنتج الثقافي وحكمه بموت المؤلف ، لا يغير من حقيقة الفكرة التي بناها في مصنفاته ؛لأن التطور اللغوي للمصطلح مهما كان لا يغير من الواقع شيئاً ، بل أكثر ما تدل عليه تأثره بالأفكار الاستشراقية التي تمثل اساس الفكر الحدائوي المناهض للإسلام.

المطلب الثاني : تحليل النص القرآني بين التاريخية والوحي الالهي:

يظهر من مصنفات حامد نصر ابو زيد التفكيك لظاهرة الوحي من خلال فهمه للنص القرآني فهماً جديداً ، ويحاول من خلاله طرح آليات الفهم الجديد للنص القرآني طرحه ، وتعتمد نظريته في فهم النص على اليات متعددة كأني نص أدبي ، ويتكون تحليل النص القرآني عند الدكتور نصر حامد من خلال الخروج عن الاطار العام للأجواء النص الحقيقية ،(المراد الجدي) للمرسل ، وهو الله تعالى . وبعيداً عن دلالاته الحقيقية كما يظهر في كلامه عن مفهوم الوحي. ومثال على ذلك تحليله للحروف المقطعة في اوائل السور بعيداً عن البعد الاعجازي له ، ومحاولاً تحليلها تحليلاً عصرياً ليخرجها من حيز التشابه ، وعدم الوقوف على اعجازيتها الدلالية معتمداً على الواقع الخارجي ، وقدرة العقل على فهم دلالات الحروف المقطعة(٤٦).

أولاً : التحرر من الموروث التفسيري القديم :

إن هذه دعوة التحرر الفكري واعطاء مجالاً واسعاً للعقل في فهم النص القرآني بما يتناسب مع التحرر الغربي ودعاة الغرب ، ورفضه الالتزام باليات التفسير الموروثي والفقهاء ليتخلص من : ((تحكم لفئة خاصة على حساب العقل))(٤٧). فلا تعجب من مقولته التحررية للمرأة لأنها قبليات فكرية عاشها ويؤمن بها وظاهرة في زواجه من متبرجة .فهو يريد أن يبرر افعاله وسلوكياته ويعكسها على تفسير النص القرآني ليجعله حجة عليه وموافقة لسلوكه المنحرف عن الاسلام.

فقد سعى نصر حامد إلى تفسير آيات الاحكام التي تتعلق بحقوق المرأة ودعا إلى تحررها من خلال تحليل الآيات القرآنية الخاصة بها ، واعتبر أن فهم المفسرون الفقهاء فهم خاطئ

ثانياً: الطاقة الحركية للنص :

لا شك أن القرآن الكريم حملاً ذو وجوه ، كما عبر امير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام) (ت ٤١هـ) لابن عباس (ت ٦٨هـ)، وقد أمر الله تعالى التدبر فيه ، واستتطاق لدلالاته المستقبلية لاكتشاف اسراره في مصاديقه المستقبلية التي ينطبق عليها ، لعمومية دلالاته ، هذا من مسلمات المعارف القرآنية .

ويرى نصر حامد عدم الجمود على تاريخية الخطاب القرآني ودلالاته القديمة ، ومحاولة منه لاستتطاق النص القرآني ، و الانطلاق بها لمحاكات الواقع بعيداً عن الظرف الزمني لعصر النص ، وذلك لكونه نصاً تاريخياً ، حاكي فترة زمنية محددة ، فلا يمكن الاعتماد على تلك المحاكاة ؛ لأنها غير صالحة للواقع ، والسبب في ذلك قراءته لدلالات النص القرآني المتعلق بالإمام والعبيد ، والدييات ، والجزية ، ولذلك يدعو للتححرر من هذا الجمود على النص فيقول: ((أن أوان المراجعة والانتقال إلى محلة التححرر ليس من سلطة النصوص وحدها ، بل من كل سلطة تعوق مسيرة الإنسان في عالمنا . علينا أن نقوم بهذا الآن وفوراً ، قبل أن يجرنا الطوفان))^(٥١) ، وهو بذلك يسعى لترك آليات التفسير الصحيحة والتركيز على العقل في فهم النص القرآني بعيد عن القرائن الخارجية المتعلقة بالتفسير يقول ((وهكذا ينتهي الخطاب السلفي إلى التعارض مع الإسلام حين يتعارض مع أهم أساسياته "العقل" ويتصور أنه بذلك يؤسس "النقل" والواقع أنه ينفية بنفي أساسه المعرفي. إن العودة إلى الإسلام لا تتم إلا بإعادة تأسيس العقل في الفكر والثقاف))^(٥٢). وهو مخالف لأصول التفسير فان في القرآن ما لا يستطيع العقل فهمه الا بالرجوع للراسخين.

و اعتبر نصر حامد أن الفاظ القرآن الكريم تتحدث عن معانٍ قديمة لا تصلح للواقع المعاصرة ، وقد ردَّ حيدر حب الله على نصر حامد ونقضه لنظريته التفكيكية قال: ((محاولة للعودة للوراء وفق الزمن الهرمنيوطيقي تصب من وجهة النظر هذه في عملية إهدار لكيونة النص سواء استخدمنا المنهج القديم وآلياته في قراءة النص أو أخذنا بمنهج أبو زيد نفسه الذي يحاول ربط النص دائماً بالواقع))^(٥٣) . فإن ربط النص القرآني بالواقع المعاصر لا يعني انفكاكه عن الواقع المنصرم ، لأنها حقائق ثابتة في القرآن الكريم ، تمثل الأساس لفهم

دلالة الفاظ النص القرآني في كل عصر لسعة دلالاته وشمله لكل زمان ومكان، وهذا المنهج التحليلي من قبل نصر حامد هو محاولة لتفكيك المعرفة الرسالية لدى رسول الله (ﷺ) وإثبات بشرية القرآن الكريم .

إن تفكيك نصر حامد أبو زيد لمقولة عدم صلاحية النص القرآني بين كونه وحياً سماوياً وبين عدم قدرته لمعالجة الواقع المعاصر وعدم الاعتراف بواقعيته ، فإن هذا التفكيك المعرفي لديه يلزم منه انكار ضرورة من ضروريات الدين وهي النبوة الخاتمة لرسول الله (ﷺ) ، و مغالطة فكرية ومحاولة للتفكيك في المنظومة المعرفية القرآنية . وهذا لا يعد تقدماً معرفياً بنظرية جديدة ، بل هو انكار لمنظومة اسلامية قرآنية متكاملة .

ثالثاً: التأويل العقلي للنص للمواكبة العصر:

استعمل حامد نصر أبو زيد مصطلح التأويل المعاصر ويقصد به التفسير العقلي للنص القرآني اعتماداً على الواقع ، ويحاول تأويل النص على ذلك الواقع؛ لان النص عنده عبارة عن قوالب دون مضمون، والتأويل ضرورة اجتماعية من اجل تحويل الوحي إلى نظام بتغيير الواقع إلى واقع مثالي ، ولا يعني التأويل عنده اخراج النص من معنى حقيقي إلى مجازي لقرينة ، بل هو وضع مضمون معاصر للنص (٥٤) ، وهذا واضح البطلان؛ لأنه جعل النص مجرد الفاظ لا تحمل الا المعنى القديم الذي لا يصلح للواقع ، والمفسر هو الذي سيملي القالب بالمعاني التي يريدتها حسب حاجياته ومقتضياته. فضلاً عن انكار الواقع لأدوات التأويل اعتماداً على العقل، وهذا من التأويل العقلي، فينظر للنص بمعزل عن دلالاته ومعانيه، ويجردها من حاكميتها وقدرتها على معالجة مشكلات الواقع المعاصر والمستقبلي ، باعتبار أن القرآن الكريم عالمي الدلالة .

ويرى نصر حامد تغيير دلالة النص القرآني من خلال تأويله لمفهوم النص من خلال المنهج العقلي الاستحساني القائم على اسس التراكم المعرفي ، دون الأصول المعرفية للتأويل ، متبعاً في ذلك المنهج العلماني الذي قد يؤمن بالنص، لكن يجرده من قابليته الاصلاحية في كل زمان ومكان حسب دلالة لفظه ، ولا يحل لشمولية دلالاته في معالجة الواقع المعاصر. وهو بذلك يكون فهمه للنص خارج عن نفس النص ، من أجل أن يخلق مرجعية جديدة، وبديلة عن النص القرآني ، وهو عقله الاستحساني ، فيجعله هو الحاكم على النص القرآني ، ودلالة القرآن تابعة للعقل ، فما حكم به وأوله هو المقدس دون النص .

ويظهر من منهج نص حامد ابو زيد في قراءة النص القرآنية تأثره بمنهج امين الخولي (ت ١٣٨٥هـ) الذي اعتمد المنهج اللغوي والادبي في تفسير القرآن ، وقد بذل جهوداً لحياء فكره وتفعيل مدرسته (٥٥)، وبدأ منهجه التفسيري من حيث انتهى الخولي (٥٦)، ولكن يختلف عنه في اعتماده على العقل في تحديد دلالة النص ، ويتجاوز المعنى اللغوي لدلالة النص ليخضعه لمستويات معرفية بعيدة عن معناه الموضوع له ، فضلا عن انكار حقائق المضمون ، كما في انكاره واقعية السحر والجن وغيرهما .

ولذا يمكن القول أن اسلوب نصر حامد التفسيري التأويلي منبثق من ارائه الهرمنيوطيقية بمثابة علم يختلف عما كان متعارفا في الاوساط الدينية (٥٧) من اعتمادهم المنهج التحليلي لتفسير النص القرآني، والالتزام بالدلالة اللغوية التي تمثل مضموناً واقعياً له.

المطلب الثالث : القراءة نصر حامد العلمانية للنص القرآني :

يرى نصر حامد ابو زيد أن سبب تخلف المسلمين هو جمودهم على ادوات فهم النص القرآني ، ولذلك أنطلق لقراءة جديدة لفهم النص القرآني ، ولهذا سعى التفكيك لظاهرة الوحي ، ونفي العلاقة ، ووصف القرآن الكريم بالحدوث ، والبشرية لينطلق في تحرره في قراءته عن القيود الفكرية التي قيده (الفكر الاشعري) وآلياته الثابتة التي لم تتغير مع تغير الواقع ، ولم تعالج الاشكاليات المعاصرة ، ومع ذلك كان يمكن لنصر حامد أن يُقَي على المنظومة القرآنية الموحدة في اثبات كون القرآن قديم بقدم الذات الالهية على ما يراها الاشاعرة ، مع الدعوة إلى التجديد الفكري ، وعصرنة القرآن ، وقابل للتطوير في مجال المعرفة بما يتناسب والثوابت القرآنية ؛ لان: ((النص القرآني القديم ناظر إلى واقع آتٍ ، تماماً كنظر الارادة لوقوع الفعل عن اختيار، فكما لا يوجب ذلك سلب الاختيار عن الانسان، كذلك لا يؤدي الى سلب القرآن عن الواقع، إن علاقة النص بالله علاقة تتعالى عن الزمان والمكان لهذا فهو قديم، لكن العلاقة حينما ترتبط بالواقع تعاد إليها سمة الحركية، كعلاقة الفعل الالهي بالقدرة)) (٥٨). وهذه من الاصول التفسيرية التي جاءت بها روايات أهل البيت (عليهم السلام) في اثبات صفة خلود للقرآن الكريم واعجازه .

إن التحولات الفكرية لدى نصر حامد أبو زيد ترجع لانقلابه على التشدد الديني والسياسي اللذان تعرض لهما من مؤسسته الدينية ، ويدل على ذلك قوله ((الدين أصبح وقوداً يحترق لتحريك عجلة السياسة .. والمؤسسة الدينية هي السبب)) (٥٩) .
والذي ظهر للباحث من خلال استماعه لبعض حوارات نصر حامد أبو زيد ، أنه كان يدعو لنفسه في الالتزام بفكره ومنهجه في فهمه للنص القرآني ، ويرى فيه مرجعية اساس في تفسير القرآن ، وله طموحات أن يكون شيئاً عظيماً ، ومؤثراً في المجتمع الاسلامي على نحو الخصوص ، ولا يكفي أن يقال له استاذ جامعي فقط (٦٠) . وهذه الطموحات لا يمنعها العقل والاسلام ، ولكن بشرط الالتزام بقدسية الاسلام واصوله المعرفية الاساس كالقرآن والسنة المطهرة والعقل الموافق للقرآن الكريم ، وليس العقل التشكيكي الذي يحاول استغلال اختلاف المفسرين والروايات والتعدد الدلالي للنص ليثبت الانفكاك والبيونة بين الوحي القرآني والنص القرآني ومفسره (صلى الله عليه وآله وسلم) ؛ ليثبت بشرية النص القرآنية ليتعامل معه تعاملًا بشرياً ، ويفرض تفسيره وتأويله عليه ويلزم الامة به.

حاول نصر حامد أبو زيد أن يجعل من نفسه مفسراً ارقى من غيره في عصره وفهمه اوسع مما سبقه حتى من رسول الله (ﷺ) يقول ((إن فهم النبي للنص يمثل أولى مراحل حركة النص في تفاعله بالعقل البشري ولا يلتفت لمزاعم الخطاب الديني بمطابقة فهم الرسول للدلالة الذاتية للنص على جود مثل هذه الدلالة الذاتية)) (٦١) .

وصريح كلامه يؤكد على عدم عصمة النبي (ﷺ) واحتمالية الخطأ في فهمه للنص ، وأنه لا يمثل الفهم والبيان المطلق للنص ، وتنزيل تفسير النبي (ﷺ) ، منزلة اي مفسر له فهمه الخاص قد يختلف مع غيره ، فقد يكون خطأ أو صواباً ، وهذا بعينه اعتراف صريح بعدم عصمة النبي (ﷺ) ، وعدم لزوم متابعتة في فهمه للقرآن الكريم والقرآن الكريم يصرح بلزوم متابعتة في كل زمان ومكان في قوله تعالى : ﴿ مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (الحشر: ٧) والخطاب مطلق لجميع المعاصرين وغيرهم ، ومع الشك بالقييد فالأصل يحمل اللفظ على اطلاقه.

التفكيك المعرفي لظاهرة الوحي القرآني (٦٥٢)

إن المدرسة الحداثوية التفكيكية تتعامل مع الانبياء ولاسيما رسول الله (ﷺ) كبقية البشر لا فرق بينهم وبين جميع البشر الا في العلو والسمو في خطابهم واختلاف عصرهم ، ولا شأنية لهم في غيره من العصور فقد يكون هناك من هو اعلى شأناً منهم في غير زمانهم ، وهذا عينه التفكير العلماني فيما يتعلق بخصائص الرسول والرسالة . وقد تغافل نصر حامد عن مصادر المعرفة لدى الأنبياء وأن علمهم حضورياً وليس فهماً وادراكاً وكسباً كبقية البشر وأن لرسول الله (ﷺ) ادراكاً متعالياً يفوق ادراك سائر البشر ، وليس من نوع العلوم الحسولية الكسبية (٦٢).

لقد وضع نصر حامد نفسه في مقام النبوة والغاء للخاتمية المحمدية، بدعوى ترجيح فهمه للنص القرآني على فهم رسول الله (ﷺ) ، قال: ((النص منذ لحظة نزوله الاولى -أي مع قراءة النبي له لحظة الوحي- تحول من كونه نصاً إليها وصار فهماً نصاً ارشادياً لأنه تحول من التنزيل إلى التأويل)) (٦٣). وهو بذلك يتغافل عن سعة دلالة القرآن الفاظ الكريم ، والهدف الاساس هو كمال الانسان بالالتزام بمضامينه العالية .

وأما محاولة التفكيك بين مراحل النص المعنوي النازل ومرحلة التأويل المعاصرة ، فهي مغالطة لتجريده عن كون دلالاته عالمية لكونه خاتمة الكتب السماوية ، ويظهر من كلام نصر حامد أنه يريد القول بأن الرسول (ﷺ) مجتهد في مجال التفسير ويحتاج الى إدراك نفسي وتأمل في كشف دلالاته على نحو الكسب .

ويرى الباحث أن المعرفة الفكرية والعقدية التي نشأت عند نصر حامد تشكلت في اجواء من الاضطراب الفكري والديني والاجتماعية ، فنتج عن ذلك مجموعة من الافكار الالتقاطية السلبية العدائية للبيئة الاسلامية التي عاشها، وكشفت عن تأثره الكبير بالمدرسة التفكيكية الاستشراقية ، وحاول وصفها بالتأويلية ليعتبرها مشروعاً الاساس في أنسنه النص القرآني ، واخضاعه للعقل الاستشراقي بعيداً عن اصول التفسير الاسلامي .

نتائج البحث

وصل الباحث إلى نتائج عدة وهي:

- 1- انقلاب نصر حامد على الفكر الاشعري ناتج عن تراكم معرفي لخليط من الافكار الكلامية والعقائدية في حقيقة الوحي الالهي.

- ٢- أنسته للنص القرآني يرجع لاختلاف المفسرين والروايات في تاريخ جمع القرآن وكتابته ، فاستغل هذا الاختلاف .
- ٣- حصلت له مغالطة في فهم حقيقة الوحي من خلال عدم تقبله المنظومة الموحدة للإعجاز في المعني والالفاظ الالهية.
- ٤- جمع بين اسلمته واستغرابه ، بنقد الخطاب الديني، وهو احد اسباب المغالطات العقديدية لديه ..
- ٥- فقدت مصنفاته صبغة الاستدلال والاستشهاد بالقرآن الكريم والسنة المطهرة والشعر العربي ، وهذا يكشف عن عدم ايمان بالنص الذي يدعو لتفسيره وتأويله .
- ٦- وضع اسس معرفية جديدة لفهم القرآن ، تنطلق من ادوات العقلنة المعاصرة المخالفة لأصول التفسير .
- ٧- يستعمل اسلوب التعمية والمغالطة في استعمال الالفاظ بعيداً عن الادلة العلمية للقرآن والسنة المطهرة لإثبات تأويل أو دلالة معينة .
- ٨- كان للمنظمات العلمانية أثر بالغ في احتضانه والترويج لمشروعه كما يظهر من اللقاءات والحوارات العلنية، وهو يكفي لفساد مشروعه التغييرى .

هوامش البحث

- (١) الحكيمى ، محمد رضا ، المدرسة التفكيكية :١٣.ترجمة : عبد الحسن سلمان ، تقديم عبد الجبار الرفاعي ، دار الهادي، بيروت ، ط١ سنة ٢٠٠٠م.
- (٢) المصدر نفسه: ١٣
- (٣) وهذا التعريف للمدرسة التوحيدية متصيد من منهجية المدرسة التوحيدية التي اعتبرت جميع المعارف الانسانية لها مدخلية في فهم النصوص الدينية، ولا يراد من التوحيدية هي المدارس الالهية والاديان التوحيدية التي توحد الله تعالى . ظ، حيدر حب الله ، المدرسة التفكيكية والمدرسة الطباطبائي قراءة نقدية مقارنة .
- (٤) حب الله ، حيدر ، المدرسة التفكيكية والمدرسة الطباطبائي، قراءة نقدية :١٣.
- (٥) المصدر نفسه : ٧.

- (٦) التأويلية نسبة لمنهج نصر حامد ابو زيد في تركيزه على تأويل النص القرآني من دون اصول التأويل كنص بشري وفك ارتباطه عن الوحي القرآني كونه نصاً بشرياً.
- (٧) ابن فارس ، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا(ت٣٩٥هـ)، معجم مقاييس اللغة : ٦/ ٩٣ . تحقيق: عبد السلام محمد هارون ، الناشر : دار الفكر ، ط١ : ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.
- (٨) ابن منظور ، محمد بن مكرم بن منظور الأفرقيي المصري(ت٧١١هـ)لسان العرب : ١٥ / ٣٧٩ . الناشر : دار صادر - بيروت ، ط١
- (٩) ظ ، معرفة ، هادي (ت ١٤٣٧هـ) تلخيص التمهيد لعلوم القرآن: ١ / ١٣ - ١٥ ، نشر: دار التعارف ، بيروت ط٢ ، سنة ١٤٣٢-٢٠١١م.
- (١٠) الطباطبائي ، القرآن في الإسلام : ٨٩ .
- (١١) ظ ، السبحاني ، جعفر حسين ، الإلهيات في الكتاب والسنة والاجماع والعقل ، مؤسسة الامام الصادق(عليه السلام): ٣/ ١٢٣-١٢٨ .
- (١٢) ظ ، الاعرجي ، ستار جبر ، الوحي دلالاته في القرآن الكريم والفكر الاسلامي : ١٥٢ ، الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١-١٤٢١هـ.
- (١٣) المصدر نفسه : ١٥٢.
- (١٤) ظ، زرندي ، السيد مير محمدي ، بحوث في تاريخ القرآن : ١٤ . الناشر : مؤسسة النشر الإسلامي ، قم المقدسة، ط١/١٤٢٠هـ.
- (١٥) ظ ، الاعرجي ، ستار جبر ، الوحي دلالاته في القرآن الكريم والفكر الاسلامي : ١٥٢.
- (١٦) الشيرازي ، ناصر مكارم ، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل : ١٥ / ٥٨١ .
- (١٧) ظ ، الطوسي ، محمد حسن(ت ٤٦٠هـ) ، التبيان في تفسير القرآن الكريم: ٦/ ٤٠٢ . تحقيق: احمد حبيب قصير العاملي ، الناشر : مطبعة الاميرة ، بيروت ، ط١-٢٠١٠م.
- (١٨) البيهقي ، ابو بكر ، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى (ت ٤٥٨هـ) دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: ٧ / ٥٢ . الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١-١٤٠٥هـ.
- (١٩) ظ ، الاعرجي ، ستار جبر ، الوحي دلالاته في القرآن الكريم والفكر الاسلامي : ١٦١ .
- (٢٠) نصر حامد ، نقد الخطاب الديني : ٧٧ .
- (٢١) المصدر نفسه : ٧٤ .
- (٢٢) نصر حامد ، محمد وآيات الله : ٧٦ .
- (٢٣) المصدر السابق : ١٢٩ .
- (٢٤) لقاء نصر حامد مع اكبر كنجي موقع zamaaneh.com-idea

٦٥٦).....التفكيك المعرفي لظاهرة الوحي القرآني

- (٢٥) الموقع نفسه.
- (٢٦) نصر حامد ، محمد وآيات الله : ٧٤.
- (٢٧) معرفة ، هادي ، التمهيد في علوم القرآن : ٦٨ / ١.
- (٢٨) نصر حامد ، نقد الفكر الديني : ١٧٩.
- (٢٩) المصدر نفسه : ١٧٩.
- (٣٠) ظ: نصر حامد أبو زيد ضيف برنامج حوار العمر ، قناة أل بي سي LBC ، تقديم جيزال خوري، تم نشره في ٢٩/٠٨/٢٠١٦.
- (٣١) ظ، نصر حامد ابو زيد ، هكذا تكلم ابن عربي : ١٩٨.
- (٣٢) المصدر السابق : ٢٨٧.
- (٣٣) المصدر نفسه : ٢٨٧.
- (٣٤) ظ، نصر حامد ، نقد الخطاب الديني : ١٣٠ - ٣١٣.
- (٣٥) نصر حامد ، اشكاليات القراءة وآليات التأويل : ٣٩.
- (٣٦) المصدر نفسه : ١٨٨.
- (٣٧) ظ ، الصدر ، محمد باقر اسماعيل (ت ١٤٠٠هـ)، المدرسة القرآنية : ٨٦ ، الناشر: العارف للمطبوعات ، بيروت ، ط١ - ١٤٣٣هـ .
- (٣٨) ظ: نصر حامد ابو زيد ، النص السلطة الحقيقة : ٣٣. الناشر: المركز الثقافي العربي ، ط١ - ٢٠١٧م.
- (٣٩) ابو زيد ، نصر حامد ، اشكاليات القراءة وآليات التأويل : ٤٩.
- (٤٠) نقد الخطاب الديني : ١٨١.
- (٤١) ضوابط القطعي من تفسير القرآن : ٢٠٦/١.
- (٤٢) مجلة العربي ، العدد (٤٥٠): ٦٩ سنة ١٩٩٦م نقلا عن العلمانيون والقرآن : احمد ادريس الطعان: ٧٧١.
- (٤٣) ظ ، فتحي سباق ابو سمرة عابد ، انحرافات الحدائين في التفسير : نشأتها وأسسها ومناهجها : ١٥٧.
- (٤٤) ظ ، نقد الخطاب الديني : ٢٠٧ ، ٢١٢ ، ٢١٣.
- (٤٥) نصر حامد ، النص، السلطة ، الحقيقة : ١٣٥.
- (٤٦) المصدر السابق : ٧٨.
- (٤٧) ظ: نصر حامد ابو زيد ، نقد الخطاب الديني : ١٠.

التفكيك المعرفي لظاهرة الوحي القرآني (٦٥٧)

- (٤٨) نقد الخطاب الديني: ٧٨.
- (٤٩) ظ ، نصر حامد ، دوائر الخوف قراءة في خطاب الخوف: ٨٠. الناشر: المركز الثقافي العربي ط١: ٢٠٠٤م.
- (٥٠) دوائر الخوف قراءة في خطاب المرأة: ٨٠
- (٥١) نصر حامد أبو زيد، الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية. الناشر: المركز الثقافي العربي، ط١: ٢٠١٧م.
- (٥٢) نقد الخطاب الديني: ٣٤.
- (٥٣) حيدر حب الله ، الدرس القرآني وتجاذبات المناهج - قراءة في علوم القرآن عند نصر حامد أبو زيد. مقال في موقع الدكتور حيدر حب الله .
- (٥٤) المصدر السابق: ١٨١.
- (٥٥) ظ ، محمد رضا حاجي ، نصر حامد ابو زيد هرمنيوطيقا وتأويل النص القرآني: ١٧٠. العتبة العباسية المقدسة ، ط١-
- (٥٦) ظ ، نصر حامد ابو زيد ، مفهوم النص: ١٠-١٩. الناشر: المركز الثقافي العربي ، ط١-٢٠١٧م.
- (٥٧) المصدر السابق: ١٦٥.
- (٥٨) حيدر حب الله ، الدرس القرآني وتجاذبات المناهج - قراءة في علوم القرآن عند نصر حامد ابو زيد.
- (٥٩) نصر حامد ابو زيد ، نقد الخطاب الديني: ٣٤.
- (٦٠) المصدر نفسه :
- (٦١) نقد الخطاب الديني: ٤٦.
- (٦٢) ظ ، هرمنيوطيقا وتأويل النص: ١٨٦. الناشر: المركز الثقافي العربي، ط١-٢٠١٧م.
- (٦٣) المصدر السابق : ٤٦.

قائمة المصادر والمراجع

- القرآن الكريم
- ١- فتحي سباق ابو سمرة عابد، انحرافات الحدائين في التفسير: نشأتها وأسسها ومناهجها :
- ٢- ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت٣٩٥هـ)، معجم مقاييس اللغة : تحقيق: عبد السلام محمد هارون ، الناشر: دار الفكر ، ط١: ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.
- ٣- ابن منظور ، محمد بن مكرم بن منظور الأفرقيي المصري (ت٧١١هـ) ، لسان العرب : الناشر: دار صادر - بيروت ، ط١ - ١٤٣١هـ

The Islamic University College Journal
No. 70
Part: 1

ISSN 1997-6208 Print
ISSN 2664 - 4355 Online

مجلة الكلية الإسلامية الجامعة
العدد: ٧٠
الجزء: ١

- ٤- الاعرجي ، ستار جبر ، الوحي دلالاته في القرآن الكريم والفكر الاسلامي ، الناشر: دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١-١٤٢١هـ.
- ٥- الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية. الناشر المركز الثقافي العربي، المغرب الدار البيضاء، ط١-٢٠٠٧.
- ٦- الحكيمي ، محمد رضا ، المدرسة التفكيكية ، ترجمة : عبد الحسن سلمان ، تقديم عبد الجبار الرفاعي ، دار الهادي، بيروت ، ط١ - ٢٠٠٠م.
- ٧- حيدر حب الله ، الدرس القرآني وتجاذبات المناهج - قراءة في علوم القرآن عند نصر حامد أبو زيد. مقال في موقع الدكتور حيدر حب الله .
- ٨- الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد بن المفضل (ت٥٠٢هـ) المفردات في غريب القرآن: ، تحقيق : صفوان عدنان الداودي ، الناشر: دار القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت ، ط١ - ١٤١٢ هـ .
- ٩- السبحاني ، جعفر حسين، الإلهيات في الكتاب والسنة والاجماع والعقل ، الناشر: مؤسسة الامام الصادق(عليه السلام)، قم ، ط -١٤١٤هـ.
- ١٠- السيوطي ، جلال الدين ، عبد الرحمن بن أبي بكر، (ت٩١١هـ)، الإتيان في علوم القرآن: ١ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط١، ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م.
- ١١- الصدر ، محمد باقر اسماعيل (ت١٤٠٠هـ)، المدرسة القرآنية ، الناشر: العارف للمطبوعات ، بيروت ، ط١ - ١٤٣٣هـ .
- ١٢- الطوسي، محمد حسن(ت٤٦٠هـ) ، التبيان في تفسير القرآن الكريم: تحقيق: احمد حبيب قصير العاملي ط١: الاميرة ، ٢٠١٠م.
- ١٣- عبد العزيز بن عبد الله الراجحي ، شرح الاقتصاد في الاعتقاد ، الناشر: مركز عبد العزيز الراجحي للاستشارات والدراسات ، ط١-١٤٣٩هـ-٢٠١٧م
- ١٤- الفراهيدي ، الخليل بن احمد (ت ١٧٥هـ)، كتاب العين : تحقيق : د. مهدي المخزومي، ود إبراهيم السامرائي: ط١، نشر: مطبعة باقري، قم - ١٤١٤هـ.
- ١٥- محمد ادريس التونسي ، قراءة في مشروع نصر حامد أبو زيد الفكري، الناشر : مؤمنون بلا حدود ، ط١-٢٠١٥.
- ١٦- محمد المزوغي ، العقل والتاريخ والوحي ، الناشر: منشورات الجمل ، المغرب ، ط١-٢٠٠٧.

- ١٧- محمد رضا حاجي ، نصر حامد ابو زيد هرمنيوطيقا وتأويل النص القرآني ، العتبة العباسية المقدسة ، ط١-٢٠
- ١٨- محمد محمد ياسين ، ضوابط القطعي من تفسير القرآن ، الناشر: جائزة دبي الدولية ، ط١-١٤٣٦هـ.
- ١٩- محمود بن علي بن احمد ، موقف المدرسة العقلية المعاصرة من علوم القرآن واصول التفسير: نشر: مركز تفسير للدراسات القرآنية ، الرياض ، ط١-١٤٣٦هـ.
- ٢٠- معرفة ، هادي (ت ١٤٣٧هـ) تلخيص التمهيد لعلوم القرآن، الناشر: دار التعارف ، بيروت ط٢، ١٤٣٢-٢٠١١م.
- ٢١- معرفة ، هادي محمد (ت ١٤٢٧هـ) ، التمهيد في علوم القرآن، نشر: دار التعارف ، بيروت ، ط٢ ، سنة ١٤٣٢ - ٢٠١١م.
- ٢٢- مفهوم النص دراسة في علوم القرآن ، الناشر المركز الثقافي العربي ، المغرب الدار البيضاء ، ط١-٢٠١٤.
- ٢٣- النص السلطة الحقيقة ، الناشر المركز الثقافي العربي ، المغرب الدار البيضاء ، ط١-١٩٩٥.
- ٢٤- نصر حامد ابو زيد ، نقد خطاب الديني : الناشر: سيناء للنشر ، مصر ، ط٢-١٩٩٤.
- ٢٥- نصر حامد ، دوائر الخوف قراءة في خطاب الخوف: لناشر: /المركز الثقافي العربي ط١: ٢٠٠٤م.
- ٢٦- نصر حامد ، محمد وآيات الله : الناشر: المركز الثقافي العربي ، ط١-٢٠١٧م.
- ٢٧- نصر حامد ابو زيد (ت ٢٠١٠هـ)، اشكاليات القراءة وآليات التأويل ، الناشر: المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، ط٧-٢٠٠٥.
- ٢٨- نصر حامد ابو زيد ، النص السلطة الحقيقة ، الناشر: المركز الثقافي العربي ، ط١-٢٠١٧م.
- ٢٩- نصر حامد ابو زيد ، مفهوم النص. الناشر: المركز الثقافي العربي ، ط١-٢٠١٧م.
- ٣٠- نصر حامد ابو زيد ، هكذا تكلم ابن عربي ، الناشر: المركز الثقافي العربي ، ط١-٢٠١٤م.
- ٣١- نصر حامد ابو زيد ، هرمنيوطيقا وتأويل النص ، الناشر: المركز الثقافي العربي ، ط١-٢٠١٧م.
- ٣٢- نصر حامد أبو زيد، الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية. الناشر: المركز الثقافي العربي ، ط١: ٢٠١٧م.
- ٣٣- نصر حامد ابو زيد ، فلسفة التأويل : الناشر: المركز الثقافي العربي ، ط١-٢٠١٤م.

(٦٦٠).....التفكيك المعرفي لظاهرة الوحي القرآني

٣٤- نصر حامد ابوزيد، اشكاليات القراءة وآليات التأويل :الناشر : المركز الثقافي العربي .ط١-
٢٠١٧م.

المواقع والمجلات:

١- مجلة العربي ، العدد(٤٥٠)ص٦٩ سنة ١٩٩٦م نقلا عن العلمانيون والقرآن : احمد ادريس
الطعان ،ص٧٧١

٢ - موقع قناة أل بي سي LBC ، نصر حامد أبوزيد ضيف برنامج حوار العمر ، تقديم جيزال
خوري، تم نشره في ٢٩/٠٨/٢٠١٦

٣- موقع . zamaaneh com-idea . لقاء نصر حامد مع اكبر كنجي موقع.

٤- موقع حيدر حب الله ، الدرس القرآني وتجاذبات المناهج - قراءة في علوم القرآن عند د.
نصر حامد أبوزيد.

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد ١٥٧٧ لسنة ٢٠١١

The Islamic University College Journal

quarterly Scientific journal court

Issued by the Islamic University / Najaf Ashraf

JOURNAL

The Islamic University College

ISSN 1997 - 6208 (Print)
ISSN 2664 - 4355 (Online)

**Scientific Quarterly journal issued
by the Islamic University**

Seventeenth Year

1444 – 2023

**Holy Najaf – City Center
The Islamic University College
Journal
P.O. Box. 91**

**uic_journal@yahoo.com
www.iunajaf.edu.iq**

